

CANVI EN SITUACIONS DE CRISIS. EXPERIÈNCIES PASSADES I NOVES PERSPECTIVES DES DE L'ARQUEOLOGIA

Actes de les VI Jornades de Joves en Investigació Arqueològica
Barcelona 7-11 de Maig de 2013

CANVI EN SITUACIONS DE CRISIS. EXPERIÈNCIES PASSADES I NOVES PERSPECTIVES DES DE L'ARQUEOLOGIA

Actes de les VI Jornades de Joves en Investigació Arqueològica
Barcelona 7-11 de maig de 2013

Organitzat per:

Amb el suport de:

Primera edició: 2023.

Composició i maquetació: Sergi Calzada Baños

Fotografia de portada original d'Armando Trujillo

Els editors no es fan responsables que els autors incorrin en el delictes de plagis; així mateix, no es responsabilitzen de les dades, afirmacions, opinions o inexactituds que poguessin contenir les aportacions recollides en aquest volum

**CANVI EN SITUACIONS DE CRISIS.
EXPERIÈNCIES PASSADES I NOVES PERSPECTIVES
DES DE L'ARQUEOLOGIA**

**ACTES DE LES VI JORNADES DE JOVES EN INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA
BARCELONA 7-11 DE MAIG DE 2013**

**CAMBIO EN SITUACIONES DE CRISIS.
EXPERIENCIAS PASADAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS
DESDE LA ARQUEOLOGÍA**

**ACTAS DE LAS VI JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
BARCELONA 7-11 DE MAYO DE 2013**

**CHANGE IN CRISIS SITUATIONS.
PAST EXPERIENCES AND NEW PERSPECTIVES
FROM ARCHAEOLOGY**

**ACTS OF VI YOUNG RESEARCHES IN ARCHAEOLOGY CONFERENCE
BARCELONA 7TH-11TH MAY 2013**

ÍNDEX / ÍNDICE

INTRODUCCIÓ	10
INTRODUCCIÓN	12
INTRODUCTION	14
SESIÓN 1. LA ARQUEOLOGÍA VIRTUAL COMO PRODUCTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: NUEVOS ENFOQUES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO. Mireia Romero Serra, Victoria Lopez Benito	16
<i>L'ILLUMINAZIONE DELLO SPAZIO DOMESTICO NELL'ITALIA ROMANA, L'APPORTO DELLA MODELLAZIONE IN 3D.</i>	
Xavier Roulet	18
<i>APLICACIÓ DE MODELS DIGITALS 3D A L'ESTUDI VOLUMÈTRIC DE LES CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES.</i>	
Elisabet López i Garriga	27
<i>DIFUSIÓ PATRIMONIAL 2.0: VILARS.CAT.</i>	
Joan Bernal Capdevila, Jordi Martínez Majoral	35
<i>EVALUANDO LOS ENTORNOS DE ARQUEOLOGÍA VIRTUAL DESDE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE.</i>	
Hazel C. Flores Hole	43
<i>LA GEOFÍSICA COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR MODELOS VIRTUALES DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.</i>	
Robert Tamba, Ekhine Garcia Garcia, Roger Sala Bartrolí	49
<i>MÁS ALLÁ DEL DIBUJO: ORTOMOSAICOS Y ORTORECTIFICACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN IN SITU DE DATOS ARQUEOLÓGICOS. EL CASO DE ESTUDIO DE VAHARVO TIMBO.</i>	
José Luís Mateos González, Gerard Remolins Zamora	53
SESIÓN 2A. TRABAJO EN EQUIPO Y CIENCIA. LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO FORMA DE HACER ARQUEOLOGÍA. Anna Ballesteros Ferrandis, Anna Rufà Bonache	61
<i>UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO ACTUAL PANORAMA DOS ESTUDOS POMPEIANÍSTICOS. ESTUDO DE CASO: PISTRINUM VI 3,3.27-28</i>	
David Almeida Eleuterio	62
<i>EL ESTUDIO DE LA ICONOGRAFÍA DEL VINO EN LAS TUMBAS PRIVADAS DEL ANTIGUO EGIPTO: DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ARCHIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EN UNA WEB INTERACTIVA.</i>	
Sofia Fonseca	68

<i>EVIDENCIAS DE PRÁCTICAS CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DEL PASADO EN LOS RESTOS ESQUELÉTICOS HUMANOS.</i>	76
Miriam Saqqa Carazo	
<i>LA IMPLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA DENTRO DE LA ARQUEOLOGÍA.</i>	84
Andrea Fernández Vilela	
<i>APROXIMACIÓ A UNA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CELLA (SALOU)</i>	89
Adrià Escuté, Ivan Cots, Pere Manel Martín, Maria Pérez, Marc Prades, Helena Sardà	
<i>ARQUEOLOGIA PRE-HISTÓRICA, MULTIDISCIPLINARIEDAD Y LA REGIÓN DEL ALTO RIBATEJO, PORTUGAL.</i>	97
Sara Garcês, Hugo Gomes, Cristina Ferreira	
<i>A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DEATH: THE STUDY-CASE OF CABEÇO DA AMOREIRA (MUGE, PORTUGAL).</i>	103
Olivia Figueiredo, João Cascalheira, Rita Dias, Célia Gonçalves, João Marreiros, Patrícia Monteiro, Eduardo Paixão, Telmo Pereira, Cláudia Umbelino, Nuno Bicho	
<i>LA MOLA D'ÁGRES (ÁGRES, ALICANTE): REVISIONES Y NUEVAS APORTACIONES DESDE UNA ÓPTICA MULTIDISCIPLINAR.</i>	108
José Morejón Mariano, Teresa Huélamo Doménech, Marta Castillo Gargallo	
<i>L'ANÀLISI DE PETITES PRESES COM UNA APORTACIÓ ALS ESTUDIS ARQUEOLÒGICS. EL CAS DELS LEPOÏRIDS DE LA COVA DE LES TEIXONERES (MOIÀ, BARCELONA).</i>	116
Anna Rufà Bonache	
<i>ARQUEOSISMOLOGÍA EN LA TIRA DEL LIENZO (TOTANA, MURCIA).</i>	125
Marta Ferrater Gómez	
<i>A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO PETROGRÁFICO DE LÂMINAS DELGADAS DE SEDIMENTOS NA CLARIFICAÇÃO DE QUESTÕES ARQUEOLÓGICAS, PIAUÍ, BRASIL.</i>	132
Luana Campos, Rui J. S. Teixeira, Anabela R. Reis	
<i>THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF VIA NERUDA (SESTO FIORENTINO, FLORENCE, ITALY): THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES BY AN EARLY BRONZE AGE COMMUNITY.</i>	137
Massimo Beltrame, Ginevra Coradeschi	
SESIÓN 2B. PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS: NUEVOS ENFOQUES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. Antonio Jesús Ortega Pereña, Alejandra García García, Adrián Mora González	148
<i>¡TÍRALO, QUE ES AMORFO! LA IMPORTANCIA DE LA CUANTIFICACIÓN CERÁMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS.</i>	150
Manuel Abelleira Durán	
<i>EL ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL ESTUDIO DE LA ALIMENTACIÓN.</i>	156
Fernanda Inserra	
<i>LA DISTRIBUCIÓN DEL ACEITE BÉTICO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN SEVERIANA. ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?</i>	162
Sergi Calzada Baños	
<i>LA GRANADA EN LA ANTIGÜEDAD.</i>	171
Octavio Torres Gomariz	
<i>LA QUÍMICA EN ARQUEOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE CONTENIDOS.</i>	176
Alejandra García García	
<i>UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE ISÓTOPOS ESTABLES SOBRE RESTOS CARPOLÓGICOS A TRAVÉS DEL YACIMIENTO ARGÁRICO DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN).</i>	182
Adrián Mora González	
<i>LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LA PREHISTORIA: APORTACIONES DESDE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA.</i>	189
Ana Mercedes Herrero-Corral	
<i>ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS Y CRISIS DE SUBSISTENCIA: NUEVAS VÍAS DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE LOS ORÍGENES DEL NEOLÍTICO EN PRÓXIMO ORIENTE.</i>	195
Belén Blázquez Simón	
<i>ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTACIÓN DE ACEITE BÉTICO EN ÁNFORAS DR.20 AL MURO DE ADRIANO.</i>	201
Ruth Ayllón Martín, Jordi Pérez González	

<i>UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DEL POBLADO ARGÁRICO DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN).</i> Adrián Mora González. Antonio Jesús Ortega Pereña, Alejandra García García	208
SESIÓN 2C. FROM PATTERN TO PROCESS IN SETTLEMENTS AND LANDSCAPE: CAN WE EXPLORE ALTERNATIVES? Francesc C. Conesa, María Yubero, Andreas Angourakis	213
<i>CLOSING THE SPATIAL GAP. CONCEPTIONAL FRAMEWORK REQUIREMENTS FOR THE COLLABORATIVE USE OF ARCHAEOLOGICAL FIELD RESEARCH AND GEOSPATIAL TECHNOLOGIES.</i> Patrick Marko	214
<i>SETTLEMENT DISPERSAL AND THE LIMITS OF SOCIAL EXPLANATION: ACTOR-NETWORK APPROACHES TO SETTLEMENT PROCESSES IN POST-MEDIEVAL NORTHERN ENGLAND.</i> Ronan O'Donnell	218
<i>LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL EN LA TRADICIÓN TEUCHITLÁN, JALISCO, MEXICO.</i> Armando Trujillo	228
<i>SETTLEMENT DYNAMICS IN THE ETRUSCAN AREA FROM THE FINAL BRONZE AGE 3 (FBA3) TO THE EARLY IRON AGE 1 AND 2 (EIA1-EIA2): A COMPARATIVE PERSPECTIVE.</i> Teresa Marino	241
<i>APROXIMACIÓN A LA PREHISTORIA MALAGUEÑA. PALEOLÍTICO MEDIO Y PALEOLÍTICO SUPERIOR EN LA BAHÍA DE MÁLAGA</i> Daniel de la Torre	250
SESIÓN 3A. EL CONFLICTO COMO AGENTE DE CAMBIO: EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. Sonia Bayo Fuentes, Eduard Ble Gimeno, Carles Padrós Gómez	255
<i>IMPERIALISMO EGIPCIO. UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL CONCEPTO DE VASALLAJE EN EL LEVANTE MEDITERRÁNEO DURANTE LOS S. XVI- XIV A.N.E.</i> Daniel Marcos España	257
<i>LA ARTICULACIÓN DEL POBLAMIENTO COSTERO DURANTE LAS GUERRAS SERTORIANAS EN LA CONTESTANIA IBÉRICA.</i> Sonia Bayo Fuentes	262
<i>EL FINAL DE LA REPÚBLICA ROMANA EN EL NORESTE PENINSULAR. EL CASO DE PUIG CIUTAT (ORISTÀ, OSONA).</i> C. Padrós Gómez, Àngels Pous, Eduard Ble	267
<i>LA CRISIS DEL SIGLO III Y SU IMPACTO EN LOS ESPACIOS URBANOS DE LAS BALEARES.</i> José Miguel Rosselló Esteve, Isabel Busquets Porcel	277
<i>THE RESULTS OF MEDIEVAL CONFLICT IN ENGLAND.</i> Sarah Kerr	283
<i>CONFLICT ARCHAEOLOGY AS A MEANS OF COUNTERACTING BIAS IN WRITTEN SOURCES. A CASE STUDY FROM PALMARES.</i> Rosanne Bruinsma	288
<i>ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y DE SUS CONSECUENCIAS SOCIALES DURANTE EL NEOLÍTICO CATALÁN: UN OTRO TIPO DE CONFLICTO.</i> Stephanie Duboscq	296
SESIÓN 3B. EL PAPEL DE LA ARQUEOBOTÁNICA EN EL ESTUDIO DE LOS MOMENTOS DE TRANSICIÓN Y CAMBIO DURANTE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. Irene Esteban Alamá, Mónica Alonso Eguíluz	304
<i>PORCENTAJES, AUSENCIAS Y PRESENCIAS: EL CASO DEL TARDIGLACIAL CATALÁN.</i> Anna Ballesteros Ferrandis	305
<i>EL CANVI PRODUCTIU AL CURS INFERIOR DE L'EBRE DURANT L'IBÈRIC PLE (SEGLES IV – III ANE).</i> Laura Bricio Segura	312
<i>THE CONTRIBUTION OF PHYTOLITHS TO UNDERSTAND THE USE OF SPACE IN AN EARLY NEOLITHIC CAVE: AN EXPLORATORY STUDY FROM CAN SADURNÍ (BEGUES, CATALONIA).</i> Juan José García-Granero, Ferran Antolín	324

<i>ESTUDIO DE FITOLITOS DE LAS ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN MUSTERIENSES DE EL SALT (ALCOY, ALICANTE).</i>	331
Ágata Rodríguez Cintas	
<i>CHARCOAL ANALYSIS IN MONTE MOZINHO, NORTHWEST OF PORTUGAL.</i>	339
Filipe Costa Vaz	
<i>EL PAPEL DE LOS RECURSOS FLORESTALES: ESTUDIOS ANTRACOLÓGICOS DE CABEÇO DA AMOREIRA (CONCHEIROS DE MUGE, PORTUGAL).</i>	349
Patrícia Diogo Monteiro	
<i>EL ESTUDIO DE FITOLITOS: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN LLEVADAS A CABO DESDE EL GRUPO DE ESTUDIOS PALEOECOLÓGICOS Y GEOARQUEOLÓGICOS (GEPEG), UNIVERSITAT DE BARCELONA.</i>	354
Laia Macià Plaza, Ágata Rodríguez Cintas, Mónica Alonso Eguíluz, Irene Esteban Alamá	
SESIÓN 4A. ARQUEOLOGÍA Y COLONIZACIÓN – TERRITORIO E IDENTIDAD: DIME DE DÓNDE ERES Y TE DIRÉ QUÉ DEBE IDENTIFICARTE. Francisco B. Gomes, Esther Rodríguez González	359
<i>COLONIZACIÓN, TERRITORIO E IDENTIDAD: LA I EDAD DEL HIERRO EN EL SUROESTE PENINSULAR COMO CASO DE ESTUDIO.</i>	362
Esther Rodríguez González, Francisco B. Gomes	
<i>LOS ESTILOS DEL ARTE PALEOLÍTICO COMO REFLEJO DE IDENTIDAD SOCIAL.</i>	367
Clara Hernando Álvarez	
<i>¿QUÉ HACE UNA CERÁMICA NURÁGICA COMO TÚ EN UN SITIO COMO ESTE? EXPLORANDO LAS INTERACCIONES CULTURALES EN EL MEDITERRÁNEO CENTRO-OCCIDENTAL (IX-VII AC)</i>	372
Laura Arce Cueto	
<i>EL PROCESO COLONIAL ROMANO A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS PÚBLICAS. EL CASO CONCRETO DE ACINIPO.</i>	379
José Ortiz Córdoba	
<i>¿PERO QUIEN VIVE EN ESTA CASA? LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA ROMANA COMO FORMA DE ROMANIZACIÓN EN LA SERRANÍA DE RONDA.</i>	386
Ismael Macías Fernández	
<i>LA BASE NAVAL DE CARTAGENA Y LAS PERIFERIAS MEDITERRÁNEAS. DEFENSA, COLONIZACIÓN Y CONTROL EFECTIVO DE LOS TERRITORIOS EN LA EDAD MODERNA.</i>	393
Pedro José Herades Ruiz	
<i>EL ESPACIO SOCIAL Y EL CULTO EN SANTA VITTORIA DE SERRI.</i>	401
Giovanni Piredda	
<i>URBANISMO Y COLONIZACIÓN: LAS CIUDADES ROMANAS HISPÁNICAS Y SU RELACIÓN CON EL MODELO ITÁLICO.</i>	409
Aránzazu Medina González	
<i>LA COLONIZZAZIONE ROMANA E MEDIEVALE NELLA PIANURA DI PISA.</i>	414
Anna Commodari	
SESIÓN 4B. LA CERÁMICA COMO INDICADOR DE CAMBIO, TRANSFORMACIÓN Y CRISIS EN EL PASADO. Eva Miguel Gascón, Samantha Gómez Ferrer, Roberta di Febo	422
<i>MATERIALI DALL'ABITATO NURAGICO DI SANT'IMBENIA (ALGHERO - SARDEGNA): ANALISI PRELIMINARI E PRIME CONSIDERAZIONI.</i>	423
Roberto Deaddis, Noemi Fadda, Simona Faedda, Mauro Mariani, Ignazio Mura	
<i>MADE IN TURDETANIA: MODAS Y RESISTENCIAS ANTE NUEVOS INFLUJOS EN LA CERÁMICA DE LA II EDAD DEL HIERRO.</i>	431
Violeta Moreno Megías	
<i>LA DISTRIBUCIÓN DE ÁNFORAS HISPÁNICAS EN EL NORDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE EL BAJO IMPERIO HASTA LA ÉPOCA VISIGODA: CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS Y ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS.</i>	440
Leandro Fantuzzi	

<i>LA TARDOANTIGÜEDAD: CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA MATERIAL.</i> Cristian Teruel López	449
<i>LA CERÁMICA ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA DEL DUERO COMO INDICADOR SOCIOECONÓMICO.</i> Carlos Tejerizo García	455
<i>HOW TO MEASURE THE INVISIBLE. A QUANTITATIVE APPROACH TOWARDS THE ANALYSIS OF PRINTS BY TOOTHED SHELLS.</i> Adrià Breu Barcons	463
<i>LA TRANSICIÓN NEOLÍTICO-CALCOLÍTICO EN EL SUROESTE PENINSULAR VISTA A TRAVÉS DE LA CERÁMICA. REVISIÓN Y CRÍTICA DE LOS VIEJOS MODELOS Y NUEVAS APROXIMACIONES.</i> Aitor Hevia Carrillo	470
<i>ESTUDIO DEL MOBILIARIO CERÁMICO PROTOHISTÓRICO DEL NÚCLEO IBÉRICO DE SANT MIQUEL DE SORBA (MONTMAJOR, BERGUEDÀ).</i> Borja Gil Limón	475
SESIÓN 5. CONTEMPORARY ARCHAEOLOGIES: BETWEEN SCIENCE AND PROFESSION. Ivo Oosterbeek, Nelson Almeida	482
<i>THE PROFESSIONALIZATION OF ARCHAEOLOGY IN PORTUGAL: A CRITICAL OVERVIEW</i> Ivo Oosterbeek, Nelson Almeida	483
<i>DYNAMICS AND CONVERGENCES OF ARCHAEOLOGICAL EDUCATION IN TIMES OF CRISIS</i> Carlos Tejerizo García, Clara Hernando Álvarez	491
<i>URGENT TRANSFORMATIONS: E-PUBLISHING AND EDUCATION IN CURRENT 'ARCHAEOLOGIES'.</i> Danny Rangel	497
<i>ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICOS EN ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO: EL CASO DE EL VALLE DEL MAURO EN CHILE.</i> Boris Santander, Patricio López, Javiera Bastías Morales	504
SESIÓN 6A. ¿CAMBIO O CRISIS? LA NEOLITIZACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL. Vanessa Navarrete Belda, Jordi Revelles López, Oriol Vila Casademunt	510
<i>IDENTIFICAR LA NEOLITIZACIÓN. EJEMPLOS DESDE LA ETNOARQUEOLOGÍA.</i> Rubén Parilla Giráldez	512
<i>DOMESTICACIÓN Y APROPIACIÓN ANIMAL DURANTE EL NEOLÍTICO.</i> Vanessa Navarrete Belda	517
<i>EL VII Y VI MILENIO CAL AC. EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO.</i> Rafael Laborda Lorente	524
<i>RECORRÊNCIAS E DESCONTINUIDADES: A TECNOLOGIA LÍTICA DO POVOADO DAS BAÚTAS (NEOLÍTICO ANTIGO).</i> Regis Barbosa	531
<i>LA OCUPACIÓN DE JUBERRI (SANT JULIÀ DE LÒRIA, ANDORRA) EN EL CONTEXTO DEL NEOLÍTICO ANDORRANO.</i> Abel Fortó, Xavier Maese, Pablo Martínez, Àlex Vidal	539
SESIÓN 6-7B. PUBLIC ARCHAEOLOGY IN RESPONSE TO TIMES OF CRISIS. Javier Almansa Sánchez, Gemma Cardona Gómez.	545
<i>ARCHAEOLOGY, SOCIETY AND TERRITORY: COMPARING EXPERIENCES AND PROPOSAL FOR A MODEL OF DEVELOPMENT.</i> Francesco Garbassi, Matteo Cantisani	547
<i>THE ANCIENT SITE OF CASTRUM NOVUM: A GOOD RESPONSE TO THE SPENDING REVIEW PRINCIPLE.</i> Luca Desibio, Maria Teresa Levanto, Viviana Sia	555
<i>WORLD HERITAGE MANAGEMENT IN CATALONIA. LABEL PROFITS AND SOCIAL ENGAGEMENT IN CRISIS CONTEXT.</i> Amílcar Guillermo Vargas Velásquez	563

<i>EL ARTE RUPESTRE DE HUASHAN EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DE GUANGXI, CHINA – PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CONFLICTO LOCAL.</i>	
Gao Qian	571
<i>ARCHAEOLOGY STUDIES DINOSAURS, RIGHT? TEACHING ARCHAEOLOGY TO HIGH SCHOOL STUDENTS.</i>	
David Javaloyas Molina, Alejandra Galmés Alba	580
<i>EXPLODING THE BUBBLE: THE ROLE OF NON-PROFESSIONALS IN THE CONSTRUCTION OF THE PAST.</i>	
Antonio Vizcaino Estevan	586
<i>TOWARDS A WORKING-CLASS ARCHAEOLOGY: A SOURCE OF CONSCIOUSNESS AND SOCIAL TRANSFORMATION.</i>	
Anna Bonet, Elicinia Fierro Milà, Ruben de la Fuente, David Garcia, Daniel Marcos, Marta Oliva, Manuel Quesada, Artur Rodríguez, Guillem Salvador, Josep Maria Viladrich	592
<i>PICOTE: A RESEARCH PROJECT IN ARCHAEOLOGY.</i>	
Daniela de Freitas Ferreira, Filipe Costa Vaz	598
<i>BULLWHIP AND FEDORA: ON THE ETHICS OF SOCIALLY COMPROMISED ARCHAEOLOGY.</i>	
Ivo Oosterbeek	602
SESIÓN 7A. ICONOCLASIA, CAMBIO MATERIAL Y METAMORFOSIS CULTURAL EN MESOAMÉRICA, MESOPOTAMIA Y EGIPTO. Anabel Villalonga Gordaliza, Rossend Rovira Morgado	607
<i>LOS PROCESOS ICONOCLASTAS EN LAS IMÁGENES ANTROPOMORFAS TEOTIHUACANAS: ¿DESTRUCCIÓN MEDITADA Y/O DESPECHADA?.</i>	
Anabel Villalonga Gordaliza	608
<i>DE PIEDRAS Y CERÁMICAS MATADAS: EJEMPLOS EPICLÁSICOS DE CACAXTLA, XOCHICALCO Y CHOLULA (MÉXICO, 600 A 900 D. C.).</i>	
Juliette Testard	616
<i>EL RELIEVE EN PIEDRA DE MOTECUHZOMA II EN CHAPULTEPEC: MUTILACIÓN Y EVANESCENCIA VIRREINAL DE UN MONUMENTO ASOCIADO A LA FENOMENOLOGÍA DEL CAMBIO EN LA ANTIGUA TENOCHTITLAN.</i>	
Rossend Rovira Morgado	623
<i>NUEVO HALLAZGO DE ICONOGRAFÍA PRECLÁSICA EN EL MIRADOR, MONUMENTO 21.</i>	
María Pilar Vázquez Llorente	631
<i>KÜLTEPE – KANIŞ: THE PASSAGE TO THE LEVEL IB AND THE BEGINNING OF THE HITTITE CULTURE THROUGH THE SEALS.</i>	
Melissa Ricetti	639
<i>LA ICONOCLASIA Y EL DIOS VIEJO DE TEOTIHUACÁN.</i>	
Claire Billard	646
POSTERS LIBRES / PÒSTERS LLIURES / 'FREE TOPIC' POSTERS	654
<i>¿REALMENTE SOMOS UNA ESPECIE? UNA DISCUSION SOBRE EL CONCEPTO DE ESPECIE EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE HIBRIDACION ENTRE HOMO SAPIENS , NEANDERTALES Y DENISOVANOS</i>	
Daniel Jesús López Ferriz	655
<i>ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF THE ROMAN PASSAGES OF THE CANTABRIAN RANGE AT CONVENTUM ASTURUM.</i>	
Patricia A. Argüelles Álvarez	660
<i>O SÍTIO DO CERRADINHO DO GINETE (TORRES NOVAS, PORTUGAL): UM CASO DE ESTUDO DO NEOLÍTICO MÉDIO PORTUGUÊS.</i>	
André Nunes	667
<i>PAUTAS EN LA PERMANENCIA DEL MEGALITISMO DURANTE EL II MILENIO ANE EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.</i>	
Yolanda Costela Muñoz	674
<i>A OCUPAÇÃO RURAL DA IDADE DO FERRO NA COSTA DO PEREIRO (TORRES NOVAS, PORTUGAL).</i>	
Jorge Guerschman, Lúcia Nunes.	682

<i>PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA EM PORTUGAL: UMA ABORDAGEM ARQUEOMÉTRICA.</i> Hugo Gomes, Andrea Martins	690
<i>L'ARQUEOLOGIA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT EN ZONES RURALS: EL CAS DE PERAMOLA.</i> Carles Gascón Chopo, Gerard Remolins Zamora, Raquel Codina Miquela, Anna Bonet Peláez, Josep Maria Viladrich Jounou	697
<i>PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L'ESTUDI TECNOLÒGIC DELS RECIPIENTS CERÀMICS.</i> Sílvia Calvo Peña	702
<i>SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA: EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO EN LANTARÓN.</i> Lorena Elorza, Maite Iris García, Idoia Grau, Iraia Sáez de la Fuente, Alain Sanz, Itsaso Sopolana, Carlos Tejerizo, Begoá Hernández-Beloqui	708
<i>LOS LEGADOS DOCUMENTALES Y LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI. EL EJEMPLO DE JUAN Y M^a ENCARNACIÓN CABRÉ: EL VALOR DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.</i> Gabriela Bárbara Polak	715
<i>PRELIMINARY ZOOARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE RUSTIC AND BALNEAL CONTEXT AT ROMAN VILLA OF RABAÇAL (PENELA, PORTUGAL).</i> Pedro Valente Fernandes	722
<i>DE ARCHITECTURA: MÁS ALLÁ DE VITRUVIO. NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA EDIFICIA DOMÉSTICA DE LA BÉTICA.</i> Alberto Romero Molero	728
<i>MIDDLE NEOLITHIC ZOOARCHAEOLOGY AT THE PENA D'ÁGUA ROCK-SHELTER (PORTUGUESE ESTREMADURA).</i> Sofia Luís, Fernando Correia, Pedro Valente Fernandes	736
<i>RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE UNA VILLA MARÍTIMA ROMANA EN EL LITORAL DE LA ANTIGUA ALSIUM (LADISPOLI – ROMA).</i> Luca Desibio, Maria Teresa Levanto, Viviana Sia	743
<i>O POLEAME E O MASSAME DO NAUFRÁGIO RIA DE AVEIRO F (ÍLHAVO, PORTUGAL).</i> Gonçalo Correia Lopes	749
<i>IRON AGE DOG BURIALS FROM QUINTA DO ALMARAZ (ALMADA, PORTUGAL).</i> Francisco Correia	761
<i>THE FUNERARY PRACTICES OF THE LAST HUNTER-GATHERERS OF THE IBERIAN PENINSULA.</i> Olívia Figueiredo	768
<i>ARCHAEOLOGY THROUGH PHOTOGRAPHY: THE CASE OF MUGE SHELLMIDDENS (PORTUGAL) DURING THE 1930'S.</i> Ana Abrunhosa	774
<i>ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL – CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO COMPLEXO DE ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO (PORTUGAL).</i> Neemias Santos da Rosa, Sara Garcês	782
<i>DINASTIA FLÀVIA EN FEMENÍ. UNA APROXIMACIÓ A LA ICONOGRAFIA DE LA MONEDA FLÀVIA.</i> Montse Guallarte Salvat	790
<i>DIFUSIÓN DEL CIRCO EN EL MUNDO ROMANO Y SU EJEMPLO EN EL CASO EMERITENSE.</i> Isabel García Sarmiento	798

INTRODUCCIÓ

Les **VI Jornades de Joves en Investigació en Arqueològica (JIA)** es van celebrar a Barcelona els dies 7-11 de maig de 2013. En aquesta ocasió, l'organització de les jornades va recaure en mans de l'Associació d'Investigadors/es de la Universitat de Barcelona en Història i Arqueologia (**AINUBHA**), creada *ex professo* per aquest esdeveniment científic. Integrada per joves investigadors d'ambdues disciplines, l'associació va acceptar el repte d'organitzar les JIA 2013 amb l'al·licient de comptar amb el suport i la col·laboració de dues de les institucions referents en l'àmbit de la investigació estatal: la *Universitat de Barcelona (UB)* i el *Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)*. Tot això va ser possible gràcies a la col·laboració del *Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia* d'aquesta universitat i del *Departament d'Arqueologia i Antropologia* de la *Institució Milà i Fontanals del CSIC*.

Constituint el 2008, el projecte JIA ha estat la primera proposta estatal de reunió científica especialitzada en Arqueologia, que va sorgir i es va destinar al col·lectiu de joves investigadors/es d'aquesta disciplina. Les JIA ofereixen, d'aquesta manera, un marc incomparable per la formació i la posada en comú de la recerca desenvolupada a la Península Ibèrica. Després de cinc edicions, les VI JIA van resumir la seva temàtica sota el títol *Canvi en situacions de crisi. Experiències passades i noves perspectives des de l'Arqueologia*. Es pretenia abordar com a tema central la crisi, fent especial èmfasi en aquest concepte com una conjuntura de canvis i no només des de la perspectiva de la situació econòmica actual. Per aquest motiu, es va proposar estudiar aquest concepte com si es tractés d'un catalitzador per la investigació en la conjuntura actual, mentre es debatia sobre la gestió comercial i acadèmica de l'Arqueologia i el paper que aquesta juga a la societat actual. Així mateix, es buscava aprofundir en les situacions de crisi, transformació i canvi de les societats humanes amb casos d'estudi en què prevalgués una mirada transversal sobre les diferents disciplines de l'Arqueologia. Finalment, s'animava a debatre aquests mateixos conceptes en el si de la teoria arqueològica, a partir de l'observació de quines podrien ser les aportacions de les diferents corrents epistemològiques al seu significat .

Amb l'objectiu de potenciar i fomentar la participació i l'intercanvi de coneixement entre els participants, les VI JIA van incorporar un nou element a la tradicional estructura de les jornades basada en taules rodones de debat i comunicacions: els **workshops** o tallers, entesos com a espais de formació i debat científic. Celebrats el 7 de maig, van tractar temes com la didàctica, la micromorfologia, l'arqueobotànica i les bases de dades aplicades a l'Arqueologia.

Durant el 8-10 de maig van tenir lloc les diferents **sessions** de les jornades, amb seu a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i la Institució Milà i Fontanals del CSIC. Els temes que es van tractar durant aquests dies van ser el lloc de l'arqueologia dins la ciència, el món laboral i la societat, també la neolitització, l'arqueobotànica o l'estudi de l'alimentació, els conflictes i la identitat a través de l'arqueologia. Així mateix, altres debats van girar entorn de la ceràmica, la iconoclàstia, la multidisciplinarietat i l'estudi del

paisatge. A més, es van mantenir a l'agenda JIA la ja habitual sessió de **pòsters**, el sopar de comiat i l'excursió, que en aquesta ocasió tenia per objectiu donar a conèixer jaciments fora de l'àrea de Barcelona i pertanyents a diferents èpoques històriques: Puig Ciutat, el Camp de les Lloses i l'Esquerda.

La convocatòria de les VI JIA va complir les nostres expectatives i va aconseguir reunir més de 200 participants i assistents, dels quals fins a un 30% procedia de l'estranger. En total, 60 centres de recerca van estar representats a les JIA 2013, de forma que es va aconseguir l'objectiu de potenciar la multidisciplinarietat de l'arqueologia a través de la col·laboració entre diferents institucions i entitats nacionals i de tot Europa. Fruit de tot aquest esforç, il·lusió, debat i intercanvi científic i cultural sobre temes que afecten a l'arqueologia són els volums que ara arriben al seu destí i que difonen, d'aquesta manera, les idees i l'experiència dels i de les joves investigadors/es participants.

INTRODUCCIÓN

Las **VI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA)** se celebraron en Barcelona los días 7-11 de mayo de 2013. En esta ocasión, la organización de las jornadas recayó en manos de la Asociación de Investigadores/as de la Universidad de Barcelona en Historia y Arqueología (**AINUBHA**), creada ex professo para este evento científico. Integrada por jóvenes investigadores de ambas disciplinas, la asociación aceptó el reto de organizar las JIA 2013 con el aliciente de contar con el apoyo y la colaboración de dos de las instituciones referentes en el ámbito de la investigación estatal: la *Universidad de Barcelona* y el *Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)*. Todo ello fue posible gracias a la colaboración del *Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología* de dicha universidad y del *Departamento de Arqueología y Antropología* de la *Institución Milà i Fontanals* del CSIC.

Constituido en el 2008, el proyecto JIA ha sido la primera propuesta estatal de reunión científica especializada en Arqueología, surgida y destinada al colectivo de jóvenes investigadores/as de dicha disciplina. Las JIA ofrecen, de esta manera, un marco incomparable para la formación y puesta en común de la investigación desarrollada en la Península Ibérica. Tras cinco ediciones, las VI JIA resumieron su temática bajo el título *Cambio en situaciones de crisis. Experiencias pasadas y nuevas perspectivas desde la Arqueología*. Se pretendía abordar como tema central la crisis, haciendo especial hincapié en este concepto como una coyuntura de cambios y no solo desde la perspectiva de la situación económica actual. Por este motivo, se propuso estudiar este concepto como si se tratara de un catalizador para la investigación en la coyuntura actual, debatiendo sobre la gestión comercial y académica de la Arqueología y el papel que esta juega en la sociedad actual. Asimismo, se buscaba profundizar en las situaciones de crisis, transformación y cambio de las sociedades humanas con casos de estudio en los que primara una mirada transversal sobre las diferentes disciplinas de la Arqueología. Finalmente, se animaba a debatir estos mismos conceptos en el seno de la teoría arqueológica, observando cuáles podrían ser las aportaciones de las diferentes corrientes epistemológicas a su significado.

Con el objetivo de potenciar y fomentar la participación y el intercambio de conocimiento entre los participantes, las VI JIA incorporaron un nuevo elemento a la tradicional estructura de las jornadas basada en mesas redondas de debate y comunicaciones: los **workshops** o talleres, entendidos como espacios de formación y debate científico. Celebrados el 7 de mayo, trataron temas como la didáctica, la micromorfología, la arqueobotánica y las bases de datos aplicadas a la Arqueología.

Durante el 8-10 de mayo tuvieron lugar las diferentes **sesiones** de las jornadas, con sede en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona y la *Institución Milà i Fontanals* del CSIC. Los temas que se trataron durante estos días fueron el lugar de la arqueología en la ciencia, el mundo laboral y la sociedad; también la neolitización, la arqueobotánica o el estudio de la alimentación, los conflictos y la

identidad a través de la arqueología. Asimismo, otros debates giraron en torno a la cerámica, la iconoclasia, la multidisciplinariedad y el estudio del paisaje. Además, se mantuvieron en la agenda JIA la ya habitual sesión de **pósteres**, la cena de despedida y la excursión, que en esta ocasión tenía por objetivo dar a conocer yacimientos fuera del área de Barcelona y pertenecientes a diferentes épocas históricas: Puig Ciutat, el Camp de les Lloses y l'Esquerda.

La convocatoria de las VI JIA cumplió nuestras expectativas y consiguió reunir a más de 200 participantes y asistentes, de los cuales hasta un 30% procedía del extranjero. En total, 60 centros de investigación estuvieron representados en las JIA 2013, logrando así el objetivo de potenciar la multidisciplinariedad de la arqueología a través de la colaboración entre diferentes instituciones y entidades nacionales y de toda Europa. Fruto de todo ese esfuerzo, ilusión, debate e intercambio científico y cultural sobre temas que afectan a la arqueología son los volúmenes que ahora llegan a su destino y que difunden, de esta manera, las ideas y la experiencia de los/as jóvenes investigadores/as participantes.

INTRODUCTION

The **VI Young Researchers in Archaeology Conference (JIA)** were held in Barcelona on 7-11 May 2013. On this occasion, the organization of the conference was entrusted to the Association of Researchers in History and Archaeology of the University of Barcelona (**AINUBHA**), created ex professo for this scientific event. Composed by young researchers from both disciplines, the association accepted the challenge of organising the JIA 2013 Conference supported by two leading research institutions statewide: the *University of Barcelona* (UB) and the Spanish *National Research Council* (CSIC). All this was made possible thanks to the collaboration of the *Department of Prehistory, Ancient History and Archaeology* of the *University of Barcelona* and the *Department of Archaeology and Anthropology* of the *Milà i Fontanals Institution* (CSIC).

Launched in 2008, the JIA project was the first statewide scientific meeting focused on Archaeology organised by and for young researchers. Thus, the JIA Conference offers an unmatched framework for sharing research carried out by young scholars from the Iberian Peninsula. After five editions, the VI JIA's organisers chose the title *Change in crisis situations. Past experiences and new perspectives from Archaeology*. The aim of this edition was to address the term crisis as a central topic, with particular emphasis on the concept as a juncture of change and not only from the perspective of the current economic situation. Therefore, it was proposed to study this concept as a catalyst for research in the current situation, discussing the commercial and academic management of Archaeology and the role it plays in today's society. The conference also sought to deepen on the situations of crisis, transformation and change of human societies, prioritising transdisciplinary studies. Finally, the conference aimed at discussing these concepts from different theoretical approaches, highlighting the epistemological contributions to their meaning.

In order to encourage and promote the participation and knowledge transmission among the participants and attendees, the VI JIA Conference incorporated a new element to the traditional structure of the conference –based on roundtable discussions and communications: the **workshops**, viewed as spaces for training and scientific debate. Held on May 7, the workshops addressed issues such as education, micromorphology, archaeobotany and the use of databases in Archaeology.

The conference sessions took place during May 8-10 at the Faculty of Geography and History (UB) and the *Milà i Fontanals Institution* (CSIC). The topics discussed during these days were the place of Archaeology in science, the labour market and society, the neolitisation process, archaeobotany or the study of nutrition, conflict and identity through Archaeology. Other debates focused on ceramics, iconoclasm, multidisciplinary and landscape studies. Moreover, the traditional **poster session**, the farewell dinner and the field trip remained in the JIA's agenda. This year's field trip aimed at publicising sites from different historical periods outside the Barcelona area: Puig Ciutat, Camp de les Lloses and l'Esquerda.

The VI JIA Conference met our expectations and brought together more than 200 participants and attendees, of which up to 30% came from outside Spain. In total, 60 research centres were represented at the JIA 2013, achieving the objective of strengthening the multidisciplinary nature of Archaeology through collaboration among different national and international institutions. The result of all this effort, enthusiasm, scientific and cultural debate and exchange are the proceedings now reaching their destination and which, thus, spread the ideas and experience of the young researchers who participated at the conference.

SESIÓN 1. LA ARQUEOLOGÍA VIRTUAL COMO PRODUCTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. NUEVOS ENFOQUES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO

COORDINADORAS DE LA SESIÓN

VICTORIA LÓPEZ BENITO¹

MIREIA ROMERO SERRA²

La sesión sobre Arqueología Virtual de las VI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica quiere poner de relieve el momento de cambio que vive actualmente la disciplina arqueológica. Inmersa en la era digital, puede verse influenciada en los diversos ámbitos que la conforman: investigación, conservación, difusión y educación.

La palabra “cambio” suele asociarse a un momento de crisis en cualquier ámbito de la vida o de la ciencia. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente la disciplina arqueológica que, sin duda, precisa de una alternativa capaz de abrir nuevos caminos, como bien podría ser la Arqueología Virtual. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la fuerte penetración de los dispositivos digitales en las sociedades occidentales, la experiencia y el bagaje de la interpretación del patrimonio, así como las ventajas del nuevo medio digital pueden hacer de la Arqueología Virtual una herramienta capaz de integrarse y potenciar cada uno de los campos de la Arqueología.

Es por esto, que la presente sesión se centra en ilustrar la aplicación de los conceptos, técnicas y tecnologías que son propios de la Arqueología Virtual y que se están aplicando en todos los ámbitos; de la investigación a la difusión y educación del público.

Una de las vertientes más trabajadas en la sesión es la aplicación de la tecnología 3D en la investigación. Por una parte, encontramos dos comunicaciones relacionadas con tecnologías aplicadas al registro y documentación en el trabajo de campo. En este contexto contamos con comunicaciones que ejemplifican los dos grandes ámbitos del mismo: la prospección y la excavación. El estudio de Robert Tamba *“La geofísica como herramienta para generar modelos virtuales de yacimientos arqueológicos”* nos presenta la prospección geofísica como una herramienta capaz de detectar y obtener información sobre aquellas estructuras albergadas en el subsuelo de un yacimiento arqueológico sin necesidad de realizar ninguna intervención destructiva. Se trata de una forma de previsualización, a medio camino entre

1 Universitat de Barcelona; victorialopezb@ub.edu

2 Universitat de Barcelona; mireia.romero6@gmail.com

la prospección y la excavación, hecho que permite una planificación más precisa de la intervención y gestión del yacimiento y de los datos que se obtienen en el proceso.

Por otra parte, encontramos el trabajo de José Luís Mateos y Gerard Remolins en su comunicación titulada *“Más allá del dibujo: ortomosaicos y ortorectificación como herramientas de gestión in situ de datos arqueológicos. El caso de estudio de Vaharvo Timbo”*. En ella se nos explica el uso y potencialidad de técnicas fotogramétricas, como los ortomosaicos y fotografías ortorectificadas, para hacer de la documentación de la información arqueológica una gestión más fácil, rápida y exacta de los resultados de la excavación.

Otro aspecto de la investigación arqueológica trabajado en la sesión, es la utilización de la tecnología digital en el ámbito interpretativo. Las comunicaciones *“Aplicació de models digitals 3D a l'estudi volumètric de les construccions megalítiques”* de Elisabet López y *“L'illuminazione dello spazio domestico, l'apporto della modellazione in 3D”* de Xavier Roulet ilustran cómo la tecnología digital es capaz de recrear espacios tridimensionales a través de la integración de datos arqueológicos y otros tipos de fuentes. Estos modelos permiten introducir cambios en las distintas variables que los componen aportando datos de carácter cuantitativo y cualitativo. De esta manera se pueden formular teorías y validar hipótesis acerca de la construcción de estos espacios en el mundo real y las implicaciones sociales y cotidianas que conllevan.

En resumen, las comunicaciones referentes al ámbito de la investigación ilustran perfectamente que la posibilidad de documentar e interpretar los yacimientos en tres dimensiones resulta muy útil para plantear nuevas excavaciones y/o interpretar los datos arqueológicos existentes, para su mayor estudio, conservación y futura difusión.

En cuanto al uso de Arqueología Virtual al servicio de la difusión del Patrimonio arqueológico, recogemos la comunicación titulada *“Difusió Patrimonial 2.0: Vilars.cat”* presentada por Joan Bernal Capdevila y Jordi Martínez Majoral Investigadores del Grupo de Investigación Prehistórica de la Universidad de Lleida. El contenido de la comunicación se centró en explicar el caso de cómo partir de la reconstrucción virtual de la *Fortalesa dels Vilars d'Arbeca*, en Lleida. En este sentido, pretenden desarrollar un modelo para la divulgación arqueológica empleando para ello recursos propios de las tecnologías digitales como la web 2.0 (<http://www.vilars.cat/>), el uso de redes sociales o la implementación de recursos móviles en el propio yacimiento, a través de códigos QR.

El uso educativo de la Arqueología Virtual se materializa en esta sesión a través de la comunicación titulada *“Evaluando los entornos de arqueología virtual desde las teorías de aprendizaje”* cuya autora es Hazel C. Flores de la Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela). Esta consiste en el análisis de diversos recursos de arqueología virtual a partir de su afiliación a diversas teorías del aprendizaje como son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo para determinar el potencial educativo de cada uno de estos recursos, cuyo uso puede aplicarse tanto a la educación formal como no formal.

Con todo, el contenido de cada una de las comunicaciones refleja como a través de la Arqueología Virtual se puede trazar una línea perfecta desde el yacimiento arqueológico al usuario final, que no es sólo el historiador o el arqueólogo, sino el usuario que consulta una página Web, el visitante que visita un yacimiento y necesita de su interpretación o el alumno de secundaria que emplea la reconstrucción de una Villa Romana para comprender como era la vida del Bajo Imperio Romano en la Península Ibérica. La Arqueología Virtual es por ende una herramienta vital en la sociedad digital para que la investigación arqueológica trascienda los límites de la propia disciplina y los hallazgos lleguen de una manera más transversal a toda la sociedad, la cual también vive un momento de cambio en muchos aspectos.

L'ILLUMINAZIONE DELLO SPAZIO DOMESTICO NELL'ITALIA ROMANA, L'APPORTO DELLA MODELLAZIONE IN 3D

XAVIER ROULET¹

RIASSUNTO

Il progetto intende studiare l'illuminazione delle case nell'Italia romana sulla base di un approccio sintetico dell'insieme della documentazione disponibile (fonti letterarie, elementi architettonici, dati archeologici).

La sua originalità si basa sull'uso delle nuove tecnologie, tramite la restituzione in 3D di case parzialmente conservate. L'obiettivo è di ottenere una visione antropologica della casa romana e rinnovare la nostra conoscenza su molti aspetti della vita quotidiana nell'Antichità.

Oggi, questo progetto è reso possibile grazie alle nuove tecnologie che aprono nuove opportunità per la ricerca archeologica. La modellazione in 3D attrae per la sua capacità a creare "belle immagini". Purtroppo, generalmente la 3D è vista come un obiettivo e non uno strumento. Il rigore scientifico è spesso abbandonato a favore di un realismo visivo senza base fisica. Tuttavia, la questione dell'illuminazione si basa su una serie di fattori che devono essere studiati in dettaglio tra i quali possiamo citare: il calcolo della luminosità di diversi tipi di lucerne, l'analisi dello spettro della luce o il coefficiente di riflessione delle pareti in base al colore delle pitture. Queste problematiche vanno ben oltre il campo dell'archeologia e mostrano come la collaborazione tra ricercatori di diverse discipline è fondamentale oggi per promuovere la ricerca.

ABSTRACT

The project deals with Roman houses lighting and is based on a synthetic approach to all the available documentation (literary sources, identifiable architectural elements, archaeological data...).

Its originality is to use the 3D modelling of partially preserved houses. The aim is to obtain an anthropological vision of Roman houses and renew our knowledge on many aspects of daily life in Antiquity.

¹ Università di Poitiers (Francia) / HeRMA - EA 3811; Università degli studi di Roma La Sapienza (Italia) / Dipartimento delle Scienze dell'Antichità. xavier.roulet@univ-poitiers.fr

Today this project is made possible thanks to new technologies and it opens new opportunities for archaeological research. Even though 3D modelling attracts giving the opportunity to create “beautiful pictures”, it is often seen as a goal and not a tool. Scientific rigour necessary for any archaeological modelling work is sometimes set aside in profits of a realistic rendering without physical basis. But the question of lighting is based on a number of factors that should be studied in detail: Calculation of the brightness of different lamp types, analysis of the natural and artificial light spectrum, reflection coefficient walls according to their colours, position of the sun in the sky depending on the time and season etc. These issues exceed archaeology and show how the collaboration between researchers from different disciplines is essential today to advance research.

KEYWORDS: Lighting, Lamps, Roman houses, 3D

1. INTRODUZIONE

Dalle origini, la luce gioca un ruolo importante nella vita quotidiana degli uomini. Elemento essenziale della comodità, l'illuminazione è l'insieme dei mezzi che permettono all'uomo di fornire al suo ambiente le condizioni di luce che ritiene necessarie per il suo lavoro o piacere.

Alla fine del Paleolitico appaiono le prime lucerne a grasso animale. Manifestano una certa abilità e la volontà precoce degli uomini di addomesticare il loro spazio di vita. Tuttavia queste tecniche d'illuminazione artificiale care e poco efficienti, sono rimaste quasi le stesse fino all'invenzione dell'elettricità nel XIX secolo.

Questa realtà economica ha costretto le persone ad utilizzare tutti i mezzi per sfruttare al massimo la luce naturale, gratuita e inesauribile. L'evoluzione dell'architettura domestica tra Pompei e Ostia rileva i cambiamenti profondi nel modo di far entrare la luce nelle case romane. Gli autori antichi hanno mostrato questo particolare interesse per l'illuminazione dei loro spazi di vita e di lavoro. Vitruvio, nel *De Architettura* o Varro e Columello nel loro *De Agri Cultura*, hanno cercato di teorizzare quale fosse il migliore orientamento degli spazi rispetto all'ombra e alla luce.

« Hiberna triclinia et balnearia uti occidentem hibernum spectent,
ideo quod vespertino lumine opus est ut,
praeterea quod etiam sol occidens adversus habens splendorem, calorem remittens,
efficit vespertino tempore regionem tepidiorem.
Cubicula et bibliothecae ad orientem spectare debent :
usus enim matutinum postulat lumen (...) ».

Vitruve, *De l'architecture* VI, 4, 1²

« Quae posita est ad exortos aequinoctiales, aptissima,
quod aestate habet umbram, hieme solem. »

Varron, *Économie rurale* I, 12³

Questi problemi sono stati a lungo lontano dalle preoccupazioni di archeologia per diversi motivi. Primo, perché è complesso studiare un argomento che si definisce per la sua immaterialità. Secondo, perché è molto difficile conoscere con precisione l'esistenza delle aperture e degli oggetti legati all'illuminazione. Infine, ci rendiamo conto che nello studio della luce artificiale, i ricercatori si interessano principalmente alla

² CALLEBAT 2004.

³ HEURGON 1978.

tipologia e alla cronologia delle lucerne, lasciando da parte l'analisi contestuale e pratica di loro. Tuttavia, oggi le nuove tecnologie ci permettono di superare le difficoltà e di condurre studi specifici sulla questione.

2. OBIETTIVI DELLA RICERCA

Le ricerche condotte nell'ambito della mia tesi si propongono di rinnovare le nostre conoscenze sulle abitudini di vita, all'interno delle case romane. Questo studio di archeo-antropologia è reso possibile attraverso un approccio pluridisciplinare che combina archeologia, architettura, informatica, Fisica e Storia. Gli obiettivi possono essere raggruppati secondo tre approcci.

2.1. Approccio funzionale

Intende valutare e misurare la quantità di luce presente nelle case con modelli virtuali, tenendo conto dei dati architettonici e d'orientamento, ma anche dei parametri correlati alla traiettoria del sole, alle stagioni e, per l'illuminazione notturna, agli utensili d'illuminazione. Intende anche sperimentare e modellare l'efficienza di vari tipi di lucerne. Questa fase ci porterà ad una migliore comprensione delle attività umane possibili rispetto all'intensità luminosa necessaria al loro compimento (lettura, scrittura, gioco, tessitura...). Un corpus di testi antichi e di documenti iconografici servirà ad ancorare le ipotesi sviluppate (Fig. 1).

2.2. Approccio economico

Le sperimentazioni sulla luce artificiale permettono una valutazione della quantità d'olio consumato in base alle tipologie di lucerne. Ci forniscono informazioni sull'impatto economico dell'illuminazione sulle famiglie romane in base al loro status sociale. In parallelo, una raccolta d'informazioni sul prezzo dell'olio nel mondo antico è stata avviata.

2.3. Approccio estetico

La questione dell'illuminazione si caratterizza anche da un criterio estetico. Mentre nell'architettura domestica romana l'ombra serviva ad isolare un'area dal resto della casa, la luce invece giocava un ruolo essenziale nella valorizzazione degli spazi di ricezione. La modellazione in 3D e gli dati fisici ci permettono di riprodurre l'illuminazione di alcuni spazi secondo le ore e le stagioni. Questo approccio estetico intende approfondire la nostra comprensione del ruolo e dell'impatto della luce sulle pitture e gli elementi architettonici.

3. METODOLOGIA DELLA RICERCA

Oggi, gli archeologi e gli informatici si concentrano spesso sulla creazione di "belle immagini" a scapito del rigore scientifico indispensabile per qualsiasi lavoro di restituzione. Se, a lungo, non è stato possibile affrontare questi temi, oggi, l'uso delle nuove tecnologie sulla base di misure fisiche ottenute in seguito alla sperimentazione apre delle nuove prospettive. È solo di recente che le prime ricerche serie in questo campo sono state eseguite⁴.

3.1. Costruzione del corpus

Ricreare il comportamento della luce implica essere consapevole di tutti i fattori che influenzano il flusso luminoso: posizione ed orientamento delle aperture, strutture e colori delle pareti, presenza di sistemi di chiusura, mobili, ecc. Più della restituzione in 3D, è la qualità della raccolta d'informazioni sul terreno che fa il risultato. Per ancorare lo studio su dati solidi, le case sono state selezionate sulla base del loro stato di conservazione (Tab. 1). Abbiamo scelto delle case o degli spazi domestici che presentavano ancora un'altezza sufficiente per determinare: la presenza e la posizione di finestre, l'altezza del soffitto, i tipi di rivestimenti

⁴ L'uso della modellazione in 3D per trattare dell'illuminazione degli spazi chiusi si è sviluppato negli ultimi 10 anni (POPE E CHALMERS 2000; GUTIERREZ ET ALI. 2007; MOULLOU E TOPALIS 2011; MOULLOU 2011)

Casa	Stanza n°	Muri conservati	Finestre conservate	Soffitto conservato	intonaci conservati	Pavimento conservato	oggetti archeologici ritrovati
Casa a Graticcio	1	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	2	****	****	****	**	****	SI
Casa a Graticcio	3	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	4	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	5	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	6	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	7	****	****	****	***		
Casa a Graticcio	8	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	9	****	****	****	***	****	
Casa a Graticcio	10	****	****	****	**	****	
Casa a Graticcio	11	**	****	*	***		
Casa a Graticcio	12	****	****	****	**		SI
Casa a Graticcio	13	****	****	****	**		SI
Casa a Graticcio	14	****	****	****	**	****	SI

*	Stato di conservazione molto cattivo
**	Stato di conservazione piuttosto cattivo
***	Stato di conservazione piuttosto buono
****	Stato di conservazione moltobuono

Tabla 1. Tabella di selezione delle case

murali ed i loro colori. Al di là dello stato di conservazione, il corpus deve anche riflettere le evoluzioni architettonici tra la fine della Repubblica e la metà dell'Impero. Mentre le tecniche d'illuminazione artificiale sono rimaste quasi le stesse il modo con il quale i Romani sfruttavano la luce naturale è cambiato molto. Le case ostiensi che si aprono generalmente sulla strada grazie a grandi finestre, non riflettono la stessa realtà delle case pompeiane. In Campania, alla fine della Repubblica, le abitazioni sfruttano la luce naturale con un sistema di cortili e pozzi di luce riducendo al minimo le finestre sulla strada. Per rilevare questi cambiamenti le case selezionate si trovano sia in Campania (Pompei ed Ercolano) che nel Lazio (Ostia).

3.2. Il rilievo delle case campane e ostiensi

La modellazione in 3D implica un importante lavoro di rilievo. L'eruzione del Vesuvio ed i numerosi terremoti che hanno scosso la regione hanno causato distorsioni di rilievo ai pavimenti, pareti e soffitti (Fig. 2). La scomparsa di strati d'intonaco dipinto può creare una perdita di spessore dei muri di qualche centimetro, cambiando di conseguenza la superficie dello spazio. Analogamente, le porte oggi sembrano più grandi a causa della scomparsa dei montanti di legno. Le tracce sulle soglie, quando sono presente, permettono di determinare le dimensioni effettive delle aperture (Fig. 3). Per consentire l'osservazione e la correzione di queste anomalie, abbiamo scelto di effettuare il rilievo con un metro laser e un decametro. Se lo scanner da ottimi risultati per il rilievo di alcuni siti come una grotta per esempio⁵, non era adatto per le case di Pompei a causa delle numerosi distorsioni. Oltre al rilievo effettuato, un servizio fotografico è stato realizzato per tutte le aree studiate.

3.3. Strutture e colori

Due altri aspetti da non trascurare sono la struttura e il colore delle pareti, pavimenti e soffitti. La luce non si comporta allo stesso modo se un muro è dipinto di nero, di rosso o di giallo o rivestito da un materiale opaco o lucido. Lo studio di questi dati è decisivo per capire il ruolo e l'impatto della luce sulle pitture e gli elementi architettonici. Le misure fisiche della riflessione della luce possono a volte sembrare meno importanti e si cerca solo di ricreare un'immagine realista anche se priva di qualsiasi logica fisica. Però, in realtà, lo studio delle strutture e dei colori è essenziale. Sono loro che determinano il percorso della luce e quindi la propria atmosfera di qualsiasi ambiente. Modellare uno spazio in 3D implica di misurare la capacità delle pareti di riflettere la luce. Delle misure saranno effettuate su diversi frammenti d'intonaco antico selezionati per le loro dimensioni e la conservazione del loro colore. La scala cromatica ritrovata a Pompei include il rosso, il giallo,

⁵ Uno studio sull'illuminazione di una grotta è stato pubblicato qualche anno fa (MASUDA ET ALI. 2004).

il nero e il bianco. Corrispondono ai 4 colori di base, descritti da Plinio⁶ ai quali si aggiungono più raramente il blu e il verde. La luce quando incontra un ostacolo viene in parte assorbita e in parte restituita. Per ogni frammento d'intonaco, le misure di riflessione sono effettuate con gonioriflettometro. I risultati ottenuti permetteranno di determinare i coefficienti di riflessione delle pareti delle varie case studiate.

3.4. Misura della luce naturale

L'illuminazione degli ambienti chiusi cambia costantemente durante il giorno. I fattori stagionali, ambientali e climatici non devono essere messi da parte. La luminosità solare varia tra estate e inverno, cambia anche secondo il tempo (nuvole, pioggia, nebbia, ecc.). Per questo motivo un insieme di misure fotometriche deve essere registrato in diversi periodi dell'anno e con condizioni climatiche vari. Per ottenere dati precisi di luminosità, le misure devono essere effettuate in parecchi direzioni. I risultati saranno poi utilizzati per ricreare in 3D le condizioni di luce naturale nelle case romane.

3.5. Misura della luce artificiale

Le numerose lucerne ritrovate durante gli scavi indicano il loro uso intensivo e l'importanza dell'illuminazione notturna. Allo scopo di verificare l'efficienza di diverse lucerne romane, è stato deciso di cercare nei fonti antichi, prove concrete del loro uso. Mentre sappiamo che l'olio d'oliva era comunemente usato, la letteratura classica ci fa scoprire che quando non bastava era possibile sostituirla con un po' d'olio di bacca rossa imbevuto nell'acqua salata⁷. Inoltre, Plinio ci ha lasciato testimonianze sulle produzioni tecniche di vari tipi di stoppini⁸. Afferma pure che l'oppio aggiunto all'olio rende più luminosa la fiamma e diffusa un buon profumo⁹. Per quanto lo riguarda, Plutarco descrive come le lucerne in cui si aggiunge un po' di sale bruciano meglio¹⁰.

Per dare allo studio dell'illuminazione un valore scientifico è essenziale appoggiare le restituzioni in 3D su delle misure fisiche raccolte attraverso vari esperimenti.

La luminosità e lo spettro luminoso saranno misurati su diversi tipi di materiali (lucerne di terracotta, di bronzo, a becco singolo o molteplici, fiaccole ecc.) e diversi tipi di stoppino (cotone, lino, papiro, stoppa e ricino). Essendo l'olio più utilizzato nel mondo romano, l'olio d'oliva sarà usato per gli esperimenti. Cercheremo anche di aggiungere il sale in un secondo tempo per corroborare o invalidare le informazioni trovate nelle fonti scritte.

Allo scopo di identificare lo spettro della luce emessa dalle lucerne, parecchie misure devono essere eseguite per ciascun tipo di lucerna per determinare una misura media. I dati devono essere registrati nel formato RVB per essere poi sfruttabili nel software.

Il calcolo dell'efficienza luminosa si farà usando un fotometro. Come prima un insieme di misure consentirà di fissare una media per ogni tipo di lucerna e di stoppino.

Per quanto riguarda l'approccio economico dell'illuminazione, dobbiamo determinare la durata media di ogni tipo di lucerna. Sarà importante testare stoppini di materiali e dimensioni vari per capire il loro impatto sulla consumazione d'olio. Le misure saranno confrontate con le informazioni sul prezzo dell'olio trovato nei fonti testuali antichi.

⁶ Pline, *Hist. Nat* XXXV ; CROISILLE 1985.

⁷ Pline, *Hist. Nat* XV, 7 ; ANDRÉ 1960.

⁸ Pline, *Hist. Nat* XVI, 10-70 ; ANDRÉ 1962; XIX, 3 ; ANDRÉ 1964 ; XXIII, 41; ANDRÉ 1971 ; XXV, 74; ANDRÉ 1974.

⁹ Pline, *Hist. Nat* XX, 76 ; ANDRÉ 1965.

¹⁰ Plutarque, *Moral* III, propos de table I, 9 ; FUHRMANN 1972.

3.6. Modellazione degli spazi in 3D

Il software 3DS Max 9 è stato scelto per modellare le case. Il lavoro si basa su un insieme di dati e misure effettuate a Pompei, Ercolano e Ostia in modo di ricreare i volumi degli spazi e di applicarci le strutture murarie. La maggior parte delle abitazioni soffre di deformazioni relative all'eruzione del Vesuvio nel 79 dC. e ai vari terremoti che hanno colpito la zona. Questa particolarità campana ci ha costretto a fissare un margine d'errore di circa 5 cm al momento della modellazione, il che rappresenta una percentuale di errore compresa tra 0,5% e 1% secondo le dimensioni degli spazi. Solo dopo questa fase vengono integrati ai modelli 3D i dati risultanti delle misure fisiche, come il coefficiente di riflessione della luce secondo il tipo di parete.

3.7. Ore e la stagionalità

La posizione del sole nel cielo cambia continuamente durante il giorno e le stagioni. Perciò è essenziale, al momento della pubblicazione dei risultati, di presentare uno spazio simile a ore e stagioni diverse. Per le antiche civiltà, la luce naturale ritmava in un modo più importante di oggi l'organizzazione e l'uso dello spazio domestico. Oggi la luce artificiale tende a standardizzare l'atmosfera delle case. Per i Romani la percezione degli spazi doveva essere molto diverso secondo che partecipavano alla cerimonia dei *salutatio*¹¹ o alla *cena*¹². Il legame stretto che esiste tra organizzazione spaziale e luce è attestato fin dall'antichità.

«(...) Forma tamen esse debet eiusmodi, ut ad habitationem breuiter collectas et aestati et hiemi praebeat mansiones. Quae hiemi parantur ita sint constitutae, ut possit eas hiberni solis totus propemodum cursus hilarare [...] Sed si aestivae mansiones sunt, orientem solstitialem et partem septemtrionis aspiciant (...)»

Palladius, *De l'économie rurale I*, IX¹³

« Post utramque cryptoporticum, unde triclinium desinit, incipit porticus ante medium diem hiberna, inclinato die aestiva. Hac adeuntur diaetae duae, quarum in altera cubicula quattuor, altera tria ut circumit sol aut sole utuntur aut umbra.»

Pline le jeune, *Lettres V*, 6¹⁴

4. CONCLUSIONE

Restituire l'illuminazione dello spazio domestico nell'Italia romana è ormai tecnicamente possibile. Alcuni studi recenti hanno dimostrato buoni risultati e dobbiamo continuare i nostri sforzi e le ricerche in questa direzione. Tuttavia, abbiamo cercato qui di mettere in guardia contro alcune derive frequenti. Se la modellazione in 3D attrae con la sua capacità di creare "belle immagini", spesso dimentichiamo il rigore scientifico che deve accompagnare ogni tentativo di restituzione. La ricostruzione 3D non può da sola risolvere tutti i problemi, ma può per i suoi risultati e il suo realismo creare l'illusione di farlo. Al di là di una modellazione realistica ed esteticamente convincente, dovremmo cercare di dimostrare scientificamente quello che affermiamo. Troppo spesso la restituzione 3D è vista come un fine e non uno strumento. Mentre dovrebbe essere il contrario. Oggi, è attraverso una ricerca pluridisciplinare e seguendo un protocollo rigoroso che supereremo le nostre difficoltà per migliorare le nostre conoscenze sulle antiche civiltà.

¹¹ Gli autori antichi indicano che la cerimonia dei *Salutatio* cominciava alla 1° ora e finiva alla fine della 2nd, sia oggi tra le 4.30 e le 7.00 d'estate e tra le 7.30 e le 9.00 d'inverno. Martial (IV, 8; Izaac 1938)

¹² La *cena* cominciava dopo la 9° ora, sia oggi dopo le 14.30 d'estate e le 13.00 d'inverno.

¹³ MARTIN 1976.

¹⁴ ZEHNACKER AND MÉTHY 2011.

BIBLIOGRAFIA:

- ANDRE, J. 1960. *Pline Histoire Naturelle, De la Nature des arbres fruitiers* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- ANDRE, J. 1962. *Pline Histoire Naturelle, Caractères des arbres sauvages* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- ANDRE, J. 1964. *Pline Histoire Naturelle, Nature du lin et faits merveilleux* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- ANDRE, J. 1965. *Pline Histoire Naturelle, Remèdes tirés des plantes de jardins* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- ANDRE, J. 1971. *Pline Histoire Naturelle, Remèdes tirés des arbres cultivé* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- ANDRE, J. 1974. *Pline Histoire Naturelle, Nature des plantes naissant spontanément et des plantes découvertes par les hommes* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- CALLEBAT, L. 2004. *Vitruve De l'architecture* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- CROISILLE, J.M. 1985. *Pline Histoire Naturelle, De la Peinture* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- GUTIERREZ, D. *et ali.* 2007. Dust and Light: Predictive Virtual Archaeology. *Journal of Cultural Heritage* 8 : 209-214.
- FUHRMANN, F. 1972. *Plutarque Oeuvres morales, Propos de Table* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- HEURGON, J. 1978. *Varron Économie rurale* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- IZAAC, H.J. 1938. *Martial Épigrammes* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- MARTIN, R. 1976. *Palladio Traité d'agriculture* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.
- MASUDA, T. *et ali.* 2004. Sunlight Illumination Simulation for Archaeological Investigation, Case Study of the Fugoppe Cave, *Proceedings of International Society on Virtual Systems and MultiMedia* : 850-859.
- MOULLOU, D. and V.F. TOPALIS, 2011. Illuminating the past: measuring the efficiency of means of lighting, in J. Moutsianos, *et ali.* (ed.) *Light on light : An illuminating story*, Exhibition Catalogue: 58-63.
- MOULLOU, D. and V.F. TOPALIS, 2011. An example of room lighting from Classical Greece, in J. Moutsianos, *et ali.* (ed.) *Light on light : An illuminating story*, Exhibition Catalogue: 64-66.
- POPE, J. and A. CHALMERS, 2000. Pre-rendering Acoustics and Illumination for Archaeological Reconstructions, in J.A. Barcelo, *et ali* (ed.) *Virtual Reality in Archaeology* : 105- 110, ArcheoPress.
- ZEHNACKER, H. and N. METHY, 2011. *Pline le jeune Lettres* (Collection Budé). Paris : Les Belles Lettres.

Fig. 1. Banchetto funebre con mobili e candelabro. Necropoli della Via Laurentina, Ostia Antica, Museo Ostiense.

Fig. 2. Triclinio, Casa della Venere in Conchiglia, Pompei

Fig. 3. Tracce su una soglia che consente di determinare l'apertura effettiva della porta. Casa della Venere in Conchiglia, Pompei

APLICACIÓ DE MODELS DIGITALS 3D A L'ESTUDI VOLUMÈTRIC DE LES CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES

ELISABET LÓPEZ I GARRIGA¹

RESUM

La modelització digital en 3D aplicada als elements arqueològics és una potent tècnica d'estudi que permet enfoc molt innovadors en molts àmbits de la recerca arqueològica. La modelització en 3D, a més d'un sistema d'il·lustració detallat dels objectes, permet obtenir informació qualitativa, espacial, geomètrica, volumètrica,... que aplicada a problemàtiques històriques específiques permeten abordar aspectes fins ara poc o gens estudiats.

PARAULES CLAU: model digital 3D, construccions megalítiques, volumetria.

ABSTRACT

3D digital modelling applied to archaeological elements is a strong technique of study that allows the study of very innovative approaches in many areas of archaeological research. 3D modelling, apart from a detailed illustration system of objects, provides qualitative, spatial, geometric and volumetric information, which applied to specific historical issues, can address aspects hitherto little or no studied.

KEYWORDS: 3D digital model, megalithic constructions, volumetric.

1. INTRODUCCIÓ

L'aplicació de models digitals 3D a l'estudi de les construccions megalítiques del nord-est de la Península Ibèrica permet l'obtenció d'informació de caràcter geomètric i volumètric. Existeixen diferents tècniques per realitzar aquests càlculs: des de l'aplicació de les tradicionals fórmules matemàtiques de la geometria fins a la modelització digital en 3D dels espais construïts. En aquest treball, es presenta una metodologia concreta per l'aplicació de la modelització digital 3D a l'estudi dels volums construïts dels megàlits.

¹ ARCHAEO.M. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria. 08193 Bellaterra (Espanya). elisabet.loga@gmail.com

2. ELS MODELS DIGITALS 3D

La modelització 3D és el procés de desenvolupament d'una representació matemàtica d'una superfície tridimensional d'un objecte (animat o inanimat) a través de programari especialitzat. El producte d'aquest procés és l'anomenat model 3D. Els models digitals 3D representen un objecte en 3D utilitzant una col·lecció o núvol de punts en l'espai, connectats per diverses entitats geomètriques, com ara triangles, línies, superfícies corbes, etc. Avui en dia, els models 3D s'utilitzen en una àmplia varietat de camps, entre ells l'arqueologia usant-los com a instrument de documentació, reconstrucció i difusió dels objectes arqueològics.

En arqueologia, ni la reconstrucció digital en 3D ni la seva aplicació és una novetat recent (IRUJO I PRIETO 2005), ja que des de finals dels anys vuitanta i principis dels anys noranta del segle passat que la seva aplicació està en auge. La utilització d'aquesta tècnica de reconstrucció en 3D permet la visualització dels objectes complets, des de recipients ceràmics fins a grans construccions com les estructures megalítiques, oferint la oportunitat de plantejar i contrastar hipòtesis i aplicar altres tècniques sobre el model digital en 3D. En aquest context, una gran quantitat d'objectes, petites peces de ceràmica, estàtues, edificis i un llarg nombre de jaciments arqueològics, han estat escanejats i modelitzats amb el propòsit de conservació, preservació, reconstrucció, estudi i exhibició en museus. Així, les tècniques de modelització en 3D s'utilitzen per l'alta fiabilitat de les dades obtingudes amb un rigor metodològic i per l'experimentació que es porta a terme amb nous suports que permeten la representació formal, amb un alt grau de precisió, i que simultàniament poden servir per la transmissió i intercanvi d'informació (TEJADO 2005). Alguns exemples dels treballs arqueològics realitzats mitjançant la utilització de models digitals 3D poden ser (GÓMEZ 2003; IRUJO I PRIETO 2005; RASCÓN I SÁNCHEZ 2008; RAPANÀ 2010).

En termes de difusió de la informació s'ha de tenir molt en compte que, avui en dia, existeix un tipus de demanda social on el nexa entre la societat i la ciència és la "imatge"; la qual conforma una informació sintètica, ràpida i aporta una comprensió eficaç. Aquesta informació gràfica correspon a les representacions tridimensionals, els models de realitat virtual, animacions flash i llenguatge hipertextual amb un gran impacte i de difusió a la xarxa. Concretament en arqueologia (MOITINHO I BARCELÓ 2005) la captura i processament de les dades digitals 3D s'ha vinculat a la preservació i difusió del patrimoni arqueològic, a través d'un gran nombre de reconstruccions virtuals, realitat virtual i visualitzacions, museus virtuals, rèpliques o fins i tot oci.

2.1. Models digitals 3D i la recerca sobre el megalitisme

Tot i que l'aplicació de models digitals 3D en l'estudi de les construccions megalítiques del nord-est de la península Ibèrica és escassa, a nivell general la utilització d'aquesta tècnica no és una novetat, així trobem els treballs de (BORNAZ *ET AL.* 2007; MAÑANA I SEANE 2011; VALDERRAMA I AGUILLELLA 2012:3).

La proposta que desenvolupem en aquest treball és l'aplicació de les tècniques de modelització digital 3D per la reconstrucció tridimensional dels espais construïts de les estructures megalítiques del nord-est de la Península Ibèrica.

Les construccions megalítiques poden considerar-se productes en tant que es tracta d'elements materials construïts per satisfer determinades necessitats socials. La més evident d'aquestes és la de contenidor de les despulles dels individus d'una determinada comunitat. Però, en tant que productes, tots els aspectes relacionats amb un determinat megalit com el lloc triat per a la seva construcció o el treball social que s'inverteix en la mateixa, són aspectes que responen i estan definits per les característiques socio-econòmiques específiques de la comunitat que el va fer (CLOP I FAURA 2002; LÓPEZ 2012).

L'objectiu de la creació de models digitals 3D en l'estudi de la distribució espacial de les construccions megalítiques és obtenir el càlcul volumètric dels espais construïts d'aquestes construccions amb un alt grau de fiabilitat. Les parts del megalit considerades pel càlcul volumètric són la cambra i el corredor, en tant que són els espais buits construïts on es porta a terme la inhumació del cadàver, i l'estructura tumular, la qual representa el moviment d'un volum de sediment important. Les similituds o diferències en les volumetries constitueixen evidències de les similituds o diferències en el treball social invertit en la seva construcció.

2.2. Ús de modelitzacions digitals 3D en el càlcul de les volumetries de les construccions megalítiques: metodologia i cas d'estudi

Prèviament a la realització del model digital 3D per a l'estudi volumètric dels megàlits es va portar a terme un estudi estadístic i matemàtic tradicional per provar la viabilitat d'un estudi com aquest. En aquest sentit, els primers càlculs matemàtics es van portar a terme manualment utilitzant les tradicionals fórmules de cossos geomètrics aplicades a les dimensions preses durant el treball de camp (LÓPEZ 2010, 2012). Obtinguts uns resultats positius es planteja utilitzar altres tècniques d'estudi que presentin, a més del mateix grau de fiabilitat en el càlcul de les volumetries, altres avantatges com poder proposar possibles reconstruccions completes versemblants,...

La construcció megalítica escollida per exemplificar l'ús del model digital en 3D és el *Dolmen de Puigseslloses* (GAMARRA I CLOP 2000) (Fig.1). Aquest megàlit es troba situat al municipi de Folgueroles, a la comarca d'Osona (Catalunya). Es tracta d'una gran galeria catalana que hauria estat en ús durant el III mil·lenni aC.

De les múltiples possibilitats de programes informàtics per a realitzar models 3D que hi ha al mercat, hem optat per utilitzar el *PhotoModeler*². Per poder treballar de la manera més eficaç amb *PhotoModeler*, el primer que cal fer és fotografiar la malla de calibratge. La calibració és el procediment que compara el que ens indica la càmera i el que hauria d'indicar realment d'acord amb un patró de referència amb un valor conegut. L'objectiu de la calibració és mantenir i verificar el bon funcionament dels equips, per tal de garantir la fiabilitat i traçabilitat de les mesures; és necessària per elaborar projectes acurats i establir els paràmetres interns de la càmera. En el procés de calibratge s'utilitza l'anomenada xarxa o malla de calibratge (Fig.2). Segons la càmera fotogràfica de la que disposem i les dimensions de l'objecte a fotografiar utilitzarem una malla de calibratge amb unes dimensions més grans o més petites. La malla de calibratge està formada per una sèrie de punts distribuïts en l'espai de manera uniforme formant un quadrat perfecte. Concretament la malla de calibració que s'ha utilitzat en aquest estudi és de 10x10 (punts).

El procés de calibratge es porta a terme mitjançant la seriació de setze fotografies; capturades en tres posicions diferents de la càmera als quatre costats de la malla. Per aconseguir una bona calibració és aconsellable que la malla de calibració ompli gran part de la pantalla de la càmera i seguir un patró idèntic en la captura de totes les fotografies. Els passos a seguir són els següents:

- 1r.- Col·locació de la malla de calibratge en un suport uniforme.
- 2n.- Col·locació de la càmera fotogràfica en un trípede anivellat.
- 3r.- Posicionar la càmera de forma apaisada i començar amb la captura de fotografies. Seguint sempre la mateixa direcció es fotografia la malla de calibració des dels quatre costats.
- 4rt.- Canviar la càmera de posició fent-la rotar 90º a la dreta. Fotografiar els quatre costats de la malla en el mateix ordre que s'ha fet anteriorment.
- 5è.- Canviar la càmera de posició, es torna a posar de forma apaisada i es fa rotar 90º a l'esquerra. Fotografiar altre cop els quatre costats de la malla en el mateix ordre.

Realitzat aquest primer pas de la calibració de la càmera fotogràfica, s'ha d'introduir les fotografies a l'ordinador per processar-les amb el programa *PhotoModeler*. Pel procés de calibració de la càmera s'utilitza el Projecte de Calibració de la Càmera (*Camera Calibration Project*). Selecció de l'opció s'obre una finestra de càrrega d'imatges; a partir del cercador se selecciona les imatges preses anteriorment. En aquest punt s'obre la interfície del programa i apareix una finestra de creació automàtica de projectes de calibració de càmeres. Per obtenir un bon calibratge de la càmera l'error ha de ser >1. Finalitzat el procés automàtic de calibració, es tanca la finestra i pregunta si es vol afegir la càmera que s'ha calibrat a la biblioteca per tal d'utilitzar-la cada cop que es comenci un projecte. Es pot afegir i treure càmeres de la biblioteca sempre que es necessiti, alhora que es poden emmagatzemar més d'una càmera. Afegida la càmera, s'obre el projecte on s'observa les diferents fotos de la malla de calibratge amb tots els punts

² Per més informació visitar la web oficial: <http://www.photomodeler.com/index.html>.

marcats correctament. Es guarda el projecte amb extensió *.pmr* així en cas que s'esborri la càmera de la biblioteca només s'ha d'introduir l'arxiu i no s'ha de tornar a fer tot el procés de calibració de la càmera.

Realitzada la calibració el següent pas és la presa de les fotografies de l'objecte a tridimensional. S'ha de tenir molta cura a l'hora de fer les fotografies: evitar utilitzar el flash i el zoom; la distància des de la qual es prenen ha de ser similar i l'objecte a fotografiar ha d'omplir la pantalla de la càmera. Així, es realitza una seriació de fotografies al voltant de l'objecte capturant totes les cares, arestes i vèrtexs. És important que un mateix punt quedi reflectit en diverses fotografies per tal que, en el moment de marcar-lo, el programa el reconegui fàcilment. Les fotografies s'han de prendre de tal manera que quan realitzem el model digital 3D i se li demani al programa que marqui des d'on s'ha realitzat les fotografies, mostri un cercle superior i un cercle inferior al voltant de l'objecte (Fig.3). D'aquesta manera s'aconsegueix fer visible totes les parts de l'objecte.

Preses les fotografies es pot començar a treballar en el model digital 3D. A la pantalla inicial marquem l'opció de crear un projecte basat en punts (*Points-based project*). Els projectes basats en punts són un sistema de creació de models 3D que es regeixen per un seguit de punts homònims marcats en diferents fotografies. Utilitzant aquest projecte es carreguen totes les fotografies a la llista de fotografies (*Photo List*) i se selecciona les que es necessita per treballar. Si es deixa alguna fotografia per obrir, al tenir-les a la llista no hi ha cap problema en seleccionar-la i afegir-la a la finestra de treball posteriorment (*Photo Window*). Tenint les fotografies a punt s'ha de marcar els punts homònims a totes les fotografies que siguin perfectament visibles. Cada cop que es marca un punt s'activa el control de referència; finalitzada l'operació es desactiva i així contínuament fins a tenir tots els punts marcats. Conforme es va marcant el punts a la part inferior dreta de la pantalla surten uns requadres de notificacions que alerten diferents accions: punts mal col·locats, marges d'error molt grans, fotografies orientades i moments en els quals és possible processar el projecte. En el moment que es processa el projecte, si s'ha realitzat correctament, es crea un núvol de punts corresponent als punts que s'ha marcat sobre les imatges. Per aconseguir una precisió acurada el marge d'error que es mostra finalitzat el procés ha de ser >1 . Un núvol de punts és un conjunt de vèrtexs en un sistema de coordenades tridimensionals que correspon a la representació de la superfície externa d'un objecte (Fig.4). Aquest núvol de punts, per tant, és el que conforma el model digital 3D de l'objecte. Per convertir el núvol de punts en una imatge tridimensional se selecciona els objectes d'unió que poden ser mitjançant línies, corbes o la creació d'una corba automàtica a partir de la marcació de tres punts. A partir de les imatges utilitzades per la creació del núvol de punts, s'uneixen els punts. El resultat és un model digital 3D de l'objecte basat en un seguit de punts units entre sí.

Si l'objectiu de la reconstrucció digital en 3D és merament il·lustrativa, l'últim pas a realitzar és l'aplicació d'una textura al model. No obstant, l'interès de la reconstrucció de la construcció megalítica de *Puigseslloses* és l'estudi volumètric dels espais construïts. En aquest sentit, abans de donar la textura al model, se li ha de donar una informació numèrica. Al menú Projecte (*Project*) se selecciona l'opció Unitats i Escala (*Units and Scale*). Primerament se li ordena que treballi amb metres i a continuació es marca un seguit de punts que definiran els eixos X, Y i Z. És recomanable que l'eix X sigui la distància més llarga per tal que l'error sigui mínim, ja que és la mesura de referència.

Per acabar el model digital 3D se li aplica la textura. A les opcions del projecte se li marca quin tipus de textura se li vol aplicar al model digital 3D; en aquest cas s'utilitza la textura real de les fotografies utilitzades en la creació de la imatge tridimensional. Mitjançant l'eina de texturització es dibuixa cossos geomètrics a l'interior del model i automàticament s'introdueix la imatge real creant la textura.

El resultat final de tot aquest procés és un model digital 3D de l'objecte, és a dir, de la construcció megalítica de *Puigseslloses* (Fig.5).

Ja que l'objectiu del model 3D en l'estudi de la distribució espacial de les construccions megalítiques és obtenir el càlcul volumètric, un cop acabat el model s'exporta el projecte al programa *MeshLab*³ on es farà visible la informació volumètrica. Obert el projecte, se selecciona la opció Mesures de Qualitat i Càlculs (*Quality Measures and Computations*) al menú Filtres (*Filters*) i concretament l'opció de Realització

3 Per més informació visitar la web oficial: <http://meshlab.sourceforge.net/>.

de Mesures Geomètriques (*Compute Geometric Measures*). Apareix una finestra amb totes les variables numèriques referents al model digital 3D, inclosa la volumetria.

Finalitzat el projecte de modelització en 3D es compara els resultats obtinguts informàticament i els realitzats amb les tradicionals fórmules de cossos geomètrics. El resultat que s'obté mitjançant el model digital 3D és lleugerament superior a l'obtingut mitjançant el mètode tradicional. L'experiència amb altres cossos reconstruïts amb models digitals 3D constata que el resultat que s'obté amb la modelització acostuma a ser superior. Depenent del marge entre ambdós resultats es considerarà l'error important o no.

3. VALORACIÓ FINAL

La volumetria dels espais construïts d'un megalit ha de ser una variable més a tenir en compte en la recerca sobre el megalitisme al nord-est de la Península Ibèrica. Conèixer aquesta variable ens pot permetre, des de la valoració del treball esmerçat a una construcció concreta, la comparació amb les resultats obtinguts en d'altres construccions o la integració d'aquesta variable amb d'altres, com pot ser per exemple un estudi que es basi en la realització d'un SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica). En definitiva, la recerca basada en la modelització 3D permet ampliar els aspectes susceptibles d'ésser estudiats i reforçar la potència d'altres vies d'estudi, com el SIG.

BIBLIOGRAFIA

- BORNAZ, L.; C. PORPORATO; F. RINAUDO; G. DEGATTIS i R. FOCARETA. 2007. 3D High accuracy survey and modelling of one of Aosta's anthropomorphic stelae. Article presentat a: XXI International CIPA Symposium, Athens, 1-6 October 2007.
- CLOP, X i J. M. FAURA. 2002. Monogràfic: El Sepulcre Megalític de les Maioles (Rubió, Anoia). Pràctiques funeràries i societat a l'altiplà de Calaf (2000-1600 cal ANE). *Estrat Revista d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga* 7: 245 pp.
- GAMARRA, A. I X. CLOP. 2000. Sepulcre Megalític de Puigseslloses, Folguerolles (Osona). Informe preparat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei de Suport Tècnic i Inventari, Biblioteca del Patrimoni Cultural.
- GÓMEZ, J. C. 2003. La reconstrucción virtual como instrumento museográfico de la nueva arqueología. El ejemplo de las termas romanas de Águilas. Memoria de trabajos y métodos. *Revista ArqueoMurcia* 1: 17 pp.
- IRUJO, D. J. i M P. PRIETO. 2005. Aplicaciones del 3D en cerámica prehistórica de contextos arqueológicos gallegos: Un estudio sobre percepción visual. *Revista sobre Arqueología en Internet* 7 (2). Disponible a: <http://www.ucm.es/info/arqueoweb>.
- LÓPEZ, E. 2011. Estudi Volumètric dels Sepulcres Megalítics del Pirineu Oriental. Tesis de Màster no publicada, Universitat Autònoma de Barcelona.
- LÓPEZ, E. 2012. Volumetric Study of Megalithic Constructions of the Eastern Pyrenees. Article presentat a: Debating Spatial Archaeology. International Workshop on Landscape and Spatial Analysis in Archeology, Santander, 8-9 Juny 2012.
- MAÑANA, P. i Y. SEOANE. 2011. Documentación micrométrica 3D aplicada: La experiencia de Dombate. Estudi presentat a: Charla de Investigación Laboratorio de Patrimonio, Santiago de Compostela, 19 Abril 2011.
- MOITINHO, V. i J.A. BARCELÓ. 2011. Towards an understanding of archaeological artefacts through reverse engineering. Article presentat a: Scientific Comparing and Cultural Heritage, Heidelberg, 7-9 July 2011.
- RAPANÀ, M. 2010. Photogrammetric 3D Documentation and Modelling of a Medieval Town. *The European Archaeologist* 33: 10-13.
- RASCÓN, S i A. L SÁNCHEZ. 2008. Las nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica del patrimonio. *Pulso* 31: 67-92.
- TEJADO, J. M. 2005. Escaneando en 3D y prototipado de piezas arqueológicas: las nuevas tecnologías en el registro, conservación y difusión del patrimonio arqueológico. *Iberia* 8: 135-156.
- VALDERRAMA, J. L. i G. AGUILLELLA. 2012. Ensayo de reconstrucción virtual de un túmulo funerario: El túmulo del Mortórum (Cabanes, Castellón). *Virtual Archaeology Review* 3 (6): 40-44.

Fig. 1. Fotografia general de la construcció megalítica de Puigseslloses (Folgueroles, Osona).

Fig. 2. Imatge de la malla de calibració utilitzada pel programa *PhotoModeler*.

Fig. 3. Representació de la situació des d'on s'ha de capturar les fotografies per fer un model digital 3D.

Fig. 4. Representació d'un núvol de punts un cop processat el projecte.

Fig. 5. Model digital 3D final de la construcció megalítica de Puigseslloses.

DIFUSIÓ PATRIMONIAL 2.0: VILARS.CAT

JOAN BERNAL CAPDEVILA¹, JORDI MARTÍNEZ MAJORAL²

RESUM

Els nous paradigmes socials, culturals i econòmics en que vivim ens han portat, necessàriament a una major diversificació de l'oferta de presentació patrimonial, fonamentada en l'evident auge i explosió de les noves tecnologies. Les webs 2.0, molt més interactives, les xarxes socials i les aplicacions mòbils ens obren un nou horitzó de difusió patrimonial, que complementa, i no substitueix en cap cas, la visita al jaciment, museu o lloc. Aquesta oportunitat permet al visitant resoldre dubtes, buscar i formar noves ofertes i rutes locals, o fins i tot, comprendre millor el que té al davant mitjançant recreacions en tres dimensions. El web Vilars.cat, i totes les accions portades al seu voltant ens són un exemple, formant-se una cadena entre el web, la societat i el jaciment que cohesiona i manté viva la difusió patrimonial en un moment econòmicament difícil, i ens obre noves expectatives i oportunitats per a donar a conèixer aquest patrimoni: La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca, al món. Tot i que molt jove encara, el web pretén atansar el jaciment a casa, o resoldre els dubtes que puguin tenir un cop situats allà, mitjançant un senzill clic al web.

PARAULES CLAU: Difusió del patrimoni, xarxes socials, internet, aplicacions mòbils, Fortalesa d'Els Vilars.

ABSTRACT

The new social, cultural and economic paradigms in which we are living, have behaved necessarily to a larger diversification of the heritage presentation offer. This is based on the obvious rise and explosion of the new technologies. The web 2.0, more interactive, the social networks and the mobile applications open up a new horizon of broadcasting offer, which complements and does not replace in any case, a visit to the site, museum or place. This opportunity allows visitors to answer questions, find and train new offers and local routes, or even understand better what is in front him by three-dimensional reconstructions. The website Vilars.cat and all actions taken around are an example. A chain has been formed between the web, the society and the site that unites and keeps alive the patrimonial diffusion at a difficult moment of

¹ Investigador associat al Grup d'Investigació Prehistòrica (GIP), Facultat de Lletres, Universitat de Lleida, Campus del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, E-25003 Lleida; hibernal86@gmail.com.

² Investigador associat al Grup d'Investigació Prehistòrica (GIP), Facultat de Lletres, Universitat de Lleida, Campus del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, E-25003 Lleida; jtinez19@gmail.com.

the economy. It opens new horizons and opportunities to present this heritage to the world: the Fortress of Els Vilars d'Arbeca. Although still young, the web site aims to get close the site to the house, or answer any questions that people may have once placed there, by a simple click on the website.

KEYWORDS: Heritage diffusion, social networks, Internet, mobile applications, Fortress of Els Vilars.

1. PARADIGMES DE LA DIFUSIÓ PATRIMONIAL ACTUAL I LES NOVES OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES

Nosaltres hem decidit que ens centrarem en l'aspecte divulgatiu del patrimoni arqueològic i com potenciar-lo ja que considerem que es un aspecte fonamental, moltes vegades deficitari en molts jaciments, i que es a la vegada una forma de retroalimentar la recerca arqueològica. En moltes ocasions trobem que hi ha un gran abisme entre la investigació i la difusió.

Tots coneixem algun cas d'algun jaciment que un cop excavat, ha estat escassament consolidat i senyalitzat amb algun cartell informatiu, en el millor dels casos llegible. O també d'algun que voldries seguir-ne els treballs i resultats de les investigacions així com les activitats que s'hi puguin realitzar, però que son molt difícils de localitzar o contactar.

Aquest factors, en moltes ocasions, fan difícil una bona valoració d'aquest ric patrimoni cultural local, per part del públic interessat.

També, cal tenir molt present el període actual, dins el context d'una crisi socioeconòmica i un gran dèficit de capital públic que ha comportat una disminució de les subvencions i en el nombre d'activitats i intervencions realitzades en jaciments arqueològics i en cultura en general.

Pensem que, en última instància, el que comporta aquest període principalment son canvis en els models de gestió pública i de la cultura de consum.

Valorant aquesta conjunció nosaltres considerem que en l'aspecte divulgatiu hi ha un gran camp d'acció on aplicar les noves tecnologies existents, ja que ens ofereixen una bona plataforma per tal de poder implicar al públic i visitants, que puguin accedir a informació relacionada i fidelitzar-los al seguiment de les investigacions i les activitats realitzades.

Creiem que els objectius principals de la divulgació arqueològica han de ser dos aspectes fonamentals: En primer lloc una bona exposició de la interpretació arqueològica, amb una bona contextualització històrica, que permeti i ajudi al visitant a entendre els treballs que s'hi realitzen, les línies de recerca i les discussions existents, per tal d'enganxar al visitant. En segon lloc una bona vinculació o línia de contacte amb el visitant per tal que pugui seguir informat i associar-se d'alguna manera al desenvolupament de la investigació, via, activitats culturals, associacions d'amics, xerrades i congressos, publicacions, etc.

Contribuint així a crear una demanda de consum de nou material, ja sigui en activitats com en publicacions i congressos, per part del públic i turisme cultural.

A nivell pràctic actualment trobem tecnologies que no podem obviar com són.

- En primer lloc, la creació d'un portal web 2.0, que ens ofereix en certa manera la identitat virtual del jaciment arqueològic, per informar i relacionar-se dins la xarxa, i que ens permet una interacció amb el públic.
- Les Xarxes socials; ens ofereixen una forma molt fàcil de donar-se a conèixer dins la xarxa i consolidar una presència així com un portal de comunicació amb el públic. Permet la creació de grups afins, associacions d'amics i vinculació amb webs relacionades, xarxes, etc.
- Els dispositius mòbils (smartphones) cada cop son mes presents, es molt fàcil trobar-ne almenys un en cada grup de cinc persones sinó dos de cada tres. Aquest dispositius ens permeten en molts casos l'accés a la xarxa així com la instal·lació de diversos tipus d'aplicacions, d'una forma relativament fàcil.

- La tecnologia "Bidi", o del codi Qr, és aquest nou tipus de codi de barres quadrat. que pot ser interpretat pels dispositius smartphones (Fig.1).

La qualitat d'aquest, es que permet guardar i transmetre mes bits d'informació que un codi de barres normal, com per exemple un enllaç a una direcció web URL.

La nostra proposta tracta de valorar i d'aprofitar les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies per tal de conjuntar el jaciment amb la presència a la xarxa i en ultima instancia amb l'entorn del jaciment. Considerem també important cuidar-ne els dos sentits:

2. INTERNET - JACIMENT - ENTORN:

Pensar en el públic que pugui conèixer el jaciment via web, cada cop més majoritari, a traves principalment de les xarxes socials o bé a traves de portal web. En primer lloc a de tindre un bon accés a la informació i contextualització del jaciment. El públic, ha de poder vincular-se o subscriure's d'alguna manera per que pugui estar informat i seguir les activitats i novetats que es realitzin. Amb la facilitat d'incorporació de suport audiovisual via xarxa actual, també hem de poder oferir al públic la possibilitat d'una visita virtual interactiva, via:

- Mapes interactius
- Audiovisuals
- Recreacions 3D
- Així com bons mapes de localització de horaris i d'accés a les instal·lacions del jaciment.

Finalment també considerem important oferir i informar, d'altres continguts culturals i serveis del entorn al jaciment, per tal d'animar al públic a visitar el territori i que l'ajudi a complementar i planificar l'oferta de les visites del turisme cultural local.

3. Jaciment - Internet - Entorn:

En aquest segon sentit ens volem referir al públic visitant del jaciment. Actualment mitjançant els dispositius mòbils (Smartphones) tenim la possibilitat d'oferir al públic visitant l'accés immediat a gran quantitat d'informació complementaria amb diferents formats que fan que l'experiència de la visita pugui ser totalment diferent. Amb una simple enganxina d'un codi Qr, en algun dels cartells del jaciment, podem donar accés al visitant per mitja d'aplicacions prèviament dissenyades o amb el simple accés a la xarxa, amb informació relacionada per tal de complementar la visita, via:

- Recreacions històriques en 3D o teatrals de múltiples escenes
- Jocs temàtics i didàctics
- Preguntes freqüents
- Audioguies

Així com vincular al visitant al portal web del jaciment i a les xarxes socials d'aquest, oferint la possibilitat de fer-se'n seguidor, ell i la gent que ell coneix, estenent d'aquesta forma la presència en la xarxa.

També hem d'aprofitar per oferir i informar al visitant, d'altres continguts culturals del territori que ajudin a complementar les visites del turisme cultural local:

- Rutes temàtiques
- Museus
- Centres interpretatius
- Festes i fires
- Associacions d'amics
- Tallers didàctics

Tot això creiem, va destinat a millorar i fomentar el turisme i interès pel territori ajudant a crear una demanda d'aquest. A la vegada en arqueologia es veurà traduïda amb la necessitat de noves intervencions, estudis i publicació de resultats per tal de satisfer la demanda d'una forma constant.

4. L'exemple pràctic: La Fortalesa dels Vilars (www.vilars.cat)

Totes les idees que s'han exposat fins ara es concreten i es formen en la creació d'un portal web que controla, difon i informa tots els esdeveniments i accions relatives al jaciment de la Fortalesa dels Vilars d'Arbeca (Fig.2). La funció i l'objectiu principal de la creació d'aquesta pàgina, es mostrar al món el jaciment des d'una nova modalitat diferent a les que s'havien portat fins ara. L'antic portal web de la Fortalesa: www.vilars2000.com, actualment esborrat, es basava en la simple explicació científica de les interpretacions del jaciment, es presentava el projecte de recuperació del jaciment i una primera restitució virtual en tres dimensions portada a cap pel GIP i pel GRIHO³, ambdós de la Universitat de Lleida. Era una pàgina estàtica, on els visitants podien fer poca cosa més que llegir i consultar el vídeo.

La creació d'aquesta nova web ve donada per una necessitat d'actualitzar aquest format antic i portar-lo envers a un nou públic molt més dinàmic. En aquest punt el Grup d'Investigació Prehistòrica contacta amb una empresa especialitzada en difusió patrimonial: *Lavert Proyectos Culturales*, i en estreta col·laboració crea i forma la nova web, tot cobrint la necessitat de formar a dos webmasters, membres propis del grup que aglutinessin tan les necessitats pròpies de la difusió del jaciment i de la seva recerca, combinant-les amb les capacitats tècniques per a que la web pugui funcionar autònomament, sense necessitat del cost d'un extern que la mantingui.

El portal *Vilars.cat* respon a un nou format de web, que s'ha anomenat 2.0: la pàgina i la seva informació, interactua amb la persona que es situa davant de la pantalla de l'ordinador. Aquesta persona passa a ser un actiu de la pàgina, en tant que pot opinar, pot visitar el jaciment des de casa o pot informar-se de totes les novetats periòdiques que es van donant, tan del propi jaciment, com del grup de recerca que hi actua, i fins i tot, podrà gaudir del dia a dia de l'excavació amb un blog intern (Fig.3).

La web també va crear-se com una eina per atansar i dinamitzar el territori proper al que s'adscriu i amb el qual manté un enllaç viu i directe. La web fou presentada a Arbeca i aquest fet remarca l'interès de dita vila amb la creació d'una plataforma que divulgues de forma molt activa el patrimoni local, i el convertís en una eina de captació de visitants per a la vila, de la qual el jaciment n'és un dels principals pols d'atenció amb aproximadament 6000 visites l'any 2012 a La Fortalesa.

D'altra banda, paral·lelament a la creació del web, vam començar a potenciar la creació d'enllaços amb el jaciment des de plataformes o xarxes socials tals com:

- Facebook: el que ha tingut major repercussió. A pesar de publicar-se en català, la pàgina ha estat força seguida amb una mitjana de 1000 persones observant les diverses publicacions al seu mur, i uns 644 seguidors (dades de 20-4-2013). Aquest fet ha permès impulsar el web.
- Twitter: menys seguit però amb un públic més enfocat cap a la divulgació científica, tal com museus, i altres institucions. Té un total de 81 seguidors.
- Blogger: va ser creat en un inici però entrà en desús un cop va idear-se el blog intern per a les campanyes.
- Youtube: aglutina els principals i més vistos vídeos de la Fortalesa penjats en la plataforma, així com en té alguns de nous.

La creació d'aquestes plataformes i el seu lligam amb la web forma un dels eixos fonamentals per a mantenir viva la pàgina i fer-la encara més accessible. Aquest fet, suma't amb els espais de blog o multimèdia del interior propi del web, ens permeten connectar amb la gent de manera dinàmica.

³ Grup d'Investigació Prehistòrica i Grup de Recerca en Interacció Home-Ordenador.

La web està formada i estructurada en base a quatre elements principals que responen a quatre idees, i dins de les quals existeixen diversos subapartats desglossats en un arbre de subpàgines que estructura l'arquitectura interna del web. Aquests quatre elements e idees en que es basa la distribució de la web son:

- Atrapar a la gent mitjan la portada, el punt més important del web i on es publiquen les darreres novetats tan del jaciment com del grup, així com el seguiment de diverses "series" d'articles tals com el "sabies que" o el blog de l'excavació (encara no actiu). La portada gestiona el global del treball i està dissenyada amb cura per tal d'atraure el públic.
- La barra superior de la pàgina ha de servir per guiar a la gent sobre les seves preferències i mostrar on pot trobar molta diversa informació:
 - Podem consultar horaris, enllaços externs i fer un primer cop d'ull al jaciment amb una visita online al apartat de la visita (veure plànol interactiu, Fig.4).
 - Podem veure el resum d'activitats que es van realitzant al voltant del jaciment, o amb aquest com a eix explicatiu. També podem consultar el que diu la premsa sobre aquestes novetats.
 - Podem consultar una important part teòrica del funcionament de la Fortalesa, introduir-nos en el projecte de recuperació de la mateixa o consultar la recerca que realitza el Grup d'Investigació prehistòrica
 - Podem consultar galeries de fotografies o dir la nostra en l'apartat Opina.
- La interacció amb el visitant és bàsica i elemental. Els apartats d'opinió i la creació de series periòdiques com el "sabies que..." miren de lligar a l'espectador al web i provocar que torni a entrar-hi. El blog de l'excavació mirarà també d'atansar el dia a dia a la gent, amb l'avantatge que hom podrà opinar o dir la seva. També els més curiosos poden descarregar-se els més recents articles publicats pel grup, o demanar-n'hi d'altres presentats en una bibliografia.
- Finalment la barra d'enllaços inferior permet al internauta poder enllaçar-se amb les xarxes socials de la Fortalesa i bé seguir-la, fer-si fan o gaudir dels vídeos de Youtube relatius al jaciment. També podrà trobar un apartat de contacte on es podran resoldre dubtes, o enllaçar amb els treballadors que fan possible el seu funcionament.

Tots aquests elements formen l'esquelet de la pàgina. Dins de tots aquests existeixen diversos articles i arxius que complementen aquestes idees.

Per acabar de complementar el web, en vistes a un futur proper estem avançant cap a dos nous passos elementals de difusió patrimonial basada en recursos tecnològics. El primer és la consolidació d'una aplicació mòbil que permeti al visitant complementar coneixements in-situ amb un simple clic als punts informatius de la visita on-line, o fent una fotografia als codis QR que seran distribuïts en el global dels panells informatius de la Fortalesa i que ajudaran al visitant a conèixer més sobre els elements que s'hi exposen. Dins d'aquest complement mòbil s'obre el segon dels passos futurs: una nova restitució tridimensional que substitueixi l'anterior (Fig.5) Al entrar a l'aplicatiu mòbil prèviament descarregat, o fent la fotografia a qualsevol codi que trobarem fent la visita, s'obrirà la possibilitat de fer una visita virtual a l'espai mitjançant tecnologia tridimensional. La idea a treballar és poder ajudar a entendre a un visitant el format dels hàbitats o espais al llarg de totes les fases o una vista global de la Fortalesa en qualsevol de les seves reformes estructurals, amb un sol clic.

Totes aquestes idees que estem treballant miren d'ampliar les possibilitats d'un web que, resultats en mà, ha tingut un èxit molt relatiu, ja que no s'ha captat molt públic. Entre la seva aparició, el 6 d'octubre de 2012⁴, al present: només 3432 visitants únics han entrat a la web, dels quals només el 40% han repetit formant un total de 5538 visites. Aquests visitants han vist o consultat poc més de 37134 pàgines en total. Els resultants son correctes si observem que el web d'origen només està en català i que encara li manquen alguns elements per a fer-lo potencialment més interessant i atractiu. Els defectes principals que hem pogut observar i que mirarem de solucionar son:

⁴ Dades objectives donades per la tecnologia *Google Analytics* a 31 de maig de 2013.

- Traduir la web al màxim d'idiomes possibles. Entre aquests en anglès i castellà, per tal d'englobar un major públic.
- Permetre un accés individualitzat de cada pàgina amb les diverses xarxes socials mitjançant una icona (tipus Twitter o Facebook).
- Aconseguir lligar el màxim de gent possible per a que tornin a repetir tals com antics participants del curs amb fotografies, àlbums, etc. O la creació de series més atractives a mig camí entre la ciència i l'entreteniment per tal de que siguin més suggestives⁵.

El futur ens somriu, ja que s'ha aconseguit fer un pas endavant, amb la creació del web, a nivell de difusió patrimonial amb un cost molt baix, en un moment de conjuntura econòmica molt difícil i amb constants retalls a subvencions públiques. La contínua evolució de les tecnologies com la mòbil o la 3D ens obliga a estar alerta i continuar adaptant-nos a elles per extreure'n el màxim profit.

BIBLIOGRAFIA WEB

EZ PUBLISH 2013. *Open Source, Enterprise Grade Content Management System (CMS)*. Disponible a: www.EZ.no (accés juny 2013).

GOOGLE ANALYTICS. Disponible a: www.google.com/analytics (accés juny 2013).

QRSTUFF 2013. QR Code Generator: QR Stuff Free Online QR Code Creator. Disponible a: <http://www.grstuff.com> (accés juny 2013).

ROBLES ORTEGA, M^a D., F. FEITO HIGUERUELA; J. JIMÉNEZ DELGADO i R.J. SEGURA SÁNCHEZ. Evolución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de Museos Virtuales. *Virtual Archeology Review* 3. 7. Disponible a: www.varjournal.es/vol/vol3_num7.html (accés juny 2013).

⁵ A data d'avui, aquests defectes que observàvem han estat resolts satisfactòriament i la web ja funciona en diversos idiomes i enllaçat a les xarxes socials.

Fig. 1. Codi QR de la web www.Vilars.cat.

Fig. 2. Vista panoràmica del Jaciment de la Fortalesa dels Vilars des del Est.

Fig. 3. Pàgina d'inici del web www.Vilars.cat.

Fig. 4. Vista del mapa interactiu dins el web www.Vilars.cat.

Fig. 5. Restitució 3D de la Fortalesa dels Vilars (GIP i GRIHO, 2005).

EVALUANDO LOS ENTORNOS DE ARQUEOLOGÍA VIRTUAL DESDE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE

HAZEL C. FLORES HOLE¹

RESUMEN

Se presentaron las tres teorías clásicas de aprendizaje (conductista, cognitivista, constructivista) y las características de los diseños instruccionales basadas en estas teorías, resaltando dos aspectos tecnológicos desde una perspectiva pedagógica para la evaluación de recursos de Arqueología Virtual: a) la interacción y b) el dinamismo. A partir de estos dos aspectos se analizaron varios recursos de Arqueología Virtual como ejemplos, identificando la teoría o teorías que sustentan su diseño instruccional. Se concluye que ningún entorno es mejor que otro, todo depende del objetivo educativo, estrategias y actividades que el profesor planifique.

PALABRAS CLAVE: Diseño instruccional, interactividad, teorías de aprendizaje, recursos de Arqueología Virtual.

ABSTRACT

Three classical learning theories were presented (behaviourism, cognitive and constructivism) and the characteristic of instructional designs according to these theories. Two aspects were highlighted from a technological and pedagogical perspective for evaluating Virtual Archaeology resources, these were: interaction through the recourse and how active the user would be when interacting within virtual context. Several Virtual Archaeology resources were analyzed from the standpoint of these two features as an example, identifying the theory or theories that underlie their instructional design. The conclusion showed that no Virtual Archaeology environment is better than another; it depends on the educational aims, strategies and activities planned by the teacher.

KEY WORDS: Instructional design, interactivity, learning theories, Virtual Archaeology resources

¹ Universidad de Los Andes, Departamento de Medición y Evaluación; hazel@ula.ve.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los entornos educativos o de aprendizaje con las TIC, los recursos en la web como entornos virtuales presentan muchas posibilidades en el estudio de la historia (RASCÓN Y SÁNCHEZ 2008). Por ejemplo, un entorno virtual como un yacimiento arqueológico, una animación de una ciudad antigua reconstruida en 3D o herramientas que ayuden a analizar datos históricos, son recursos didácticos que pueden emplearse en el aula dinamizando las clases. Los recursos didácticos facilitan la presentación y tratamiento de los contenidos educativos y, según Escamillas (2011), son fundamentales para el desarrollo didáctico, por lo cual deben ser seleccionados según algún criterio sencillo ya que se encuentran demasiados recursos en la web para la enseñanza de la historia (HERNÁNDEZ Y DONCEL 2002; RIVERO 2010). Esta selección debe partir de las teorías de aprendizaje que apoyan el diseño instruccional de los recursos, pues serán recursos educativos.

Las teorías de aprendizaje definen el diseño instruccional del recurso TIC, determinando el orden y el tipo de instrucción, del mismo modo que un profesor planifica su estrategia o el orden de sus actividades en la clase de historia. Las estrategias que emplea el profesor en sus clases se apoyan en alguna o varias teorías de aprendizaje, las actividades académicas establecen el rol que van a ejercer los recursos TIC (GUERRERO Y FLORES 2009). Por su parte, las estrategias son un recurso metodológico que ayudan a establecer un plan de actuación dentro del aula y existen dos tipos de estrategias, *exposición* e *indagación* (ESCAMILLAS 2011).

La estrategia de indagación es la más empleada en los actuales momentos a todos los niveles educativos, pues se apoya en la teoría constructivista. No obstante, la combinación de la estrategia expositiva y de indagación, según Escamillas permite optimizar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así se tiene que los contenidos exhibidos a través de estrategias expositivas preparan a los alumnos para la indagación, que favorece los pensamientos complejos. La Arqueología Virtual, como espacio didáctico, también permite alcanzar esos pensamientos complejos ya que ayuda a motivar, exponer, sintetizar, indagar y contrastar (HUSILLOS 2010). Por otro lado, también permite acceder a cualquier lugar o monumento del mundo.

Para que estos recursos de Arqueología Virtual sean relevantes en la enseñanza de la historia es importante analizar las características que ayudarán a seleccionar los entornos virtuales educativos. Coll y Martí (2001) identificaron cinco características relevantes para los recursos TIC educativos, estos son: formalismo; interactividad; dinamismo; multimedia; e hipermedia. De estas cinco, la interactividad y el dinamismo son elementos sencillos para que el profesor de Ciencias Sociales identifique en los entornos de Arqueología Virtual y reconozca la teoría de aprendizaje que sustente dicho entorno. La interactividad es un elemento importante en el diseño instruccional, pues se refiere a la interacción del alumno con el programa. Entre mayor sea el protagonismo del alumno, mayor autonomía y control del ritmo del aprendizaje, esto aumenta la motivación y la autoestima.

El dinamismo está estrechamente ligado a la interactividad, es la posibilidad que permite el entorno virtual de interactuar, concediendo la posibilidad de exploración y experimentación por parte del alumno, algunos recursos admiten mayor acción, otros, menos acción. Estas acciones producen cambios inmediatos en la pantalla del ordenador creando una situación de actividad con la información. Los cambios pueden ser interpretados como *feedback* o retroalimentación, estos estimulan al alumno a reorientar sus acciones, y de manera recíproca, esas acciones producen cambios en la pantalla.

Así, el *feedback* es clave para dar lugar a mayor interacción, y a mayor interacción, mayor dinamismo, un ambiente dinámico es para construir, experimentar e investigar (BARBERÀ Y BADIA 2008; ENGEL ET AL. 2010). Las estrategias bajo cada teoría de aprendizaje exige mayor o menor acción/interacción, una vez que el profesor de historia identifique estos elementos en un entorno de Arqueología Virtual, podrá adaptarlo según a sus estrategias de enseñanza. En este estudio, se analizará, a manera de ejemplo, cuatro posibles entornos de Arqueología Virtual para identificar su diseño instruccional desde las teorías constructivista, cognitivista y conductista.

2. LA INTERACTIVIDAD Y EL DINAMISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE

El primer enfoque de aprendizaje es el conductista, su característica más predominante es la estimulación de respuestas observables, creando respuestas o conductas predecibles. Esta teoría tiene sus bases en la psicología conductual y su aporte a la educación es resaltar la importancia del control y la manipulación del proceso educativo para modificar la conducta del alumno (Guerrero y Flores 2009). La modificación de la conducta se refiere al aprendizaje de una temática específica, habilidades o actitudes. El diseño instruccional de esta teoría involucra poca o ninguna interacción, la interacción es tan baja que el alumno se considera pasivo.

De modo que la exploración y experimentación en estos ambientes está ausente, es memorística, con un reforzamiento de conducta a través de un sonido o pasar al siguiente nivel del ejercicio, porque la información está dividida de forma jerárquica y lineal en unidades pequeñas. Este tipo de recurso tiende a ser estático, poco dinámico y se aplica más en software que en las páginas web. Un sitio web diseñado bajo la teoría conductista tiende a ser muy rígido, con mucho texto, pocos vínculos (GUERRERO Y FLORES 2009). Por lo tanto un entorno de Arqueología Virtual bajo la perspectiva conductista no presentará al alumno mucha posibilidad de interacción, reflejando un ambiente poco dinámico. A diferencia del conductismo, el cognitivismo centrando su atención en los procesos internos del alumno.

El **cognitivism** estudia el proceso interno que transforma los estímulos sensoriales en conductas observables, un aprendizaje por descubrimiento que Piaget llamó «asimilación y acomodación». La asimilación del conocimiento se alcanza por la interacción con el entorno y a través de etapas de desarrollo cognitivo. La elaboración, almacenamiento y recuperación de lo aprendido, como proceso interno, define lo que el alumno exterioriza a través de su conocimiento. El aprendizaje puede involucrar la memorización y hace énfasis en la comprensión de este para desarrollar las capacidades intelectuales (GUERRERO Y FLORES 2009). Esto implica sobre todo un aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo se fundamenta en añadir significados que modifican las estructuras cognitivas (AUSUBEL ET AL. 1989). El recurso TIC también puede ofrecer contenidos organizados de manera jerárquica, pero este se debe a que el alumno se ubica según su nivel de desarrollo cognitivo, a diferencia del conductismo donde la jerarquización de la información se emplea como un estímulo. Por otro lado, los hipertextos que permiten la navegación no lineal apoyan el aprendizaje por descubrimiento, incluso las simulaciones informativas o animaciones y juegos educativos que no involucran ejercitación y práctica (Guerrero y Flores 2009).

A partir de las características del cognitivismo, un entorno de Arqueología Virtual enfocado desde esta perspectiva, debe contar con un ambiente de interacción que permitan experimentaciones limitadas, tener hipervínculos, animaciones de reconstrucciones (incluso modelos en 3 D), y puede incluir juegos educativos sencillos de exploración. Por otro lado, si se buscan ambientes con mayor interacción y dinamismo estos son los más ideales para el aprendizaje constructivo. La perspectiva constructiva de aprendizaje surge de la cognitiva, donde se construye el conocimiento partiendo de las necesidades e intereses del alumno. Este aprendizaje no siempre parte del descubrimiento, pero sí debe ser significativo (Coll 2010).

El aprendizaje se vuelve significativo en la medida que el proceso de construcción del conocimiento sea útil, esto se alcanza por medio de una experiencia o interacción con objetos o situaciones, donde el alumno construye de manera activa sus representaciones mentales. El ambiente constructivo se asienta en cinco principios expuestos por DUIT ET AL. (2007): 1) Facilitando las construcciones del conocimiento; 2) relevancia y significado de la experiencia de aprendizaje; 3) interacción social; 4) promover el aprendizaje independiente; y 5) Ciencia y conocimiento científico. Así, el aprendizaje constructivo se centra más en los entornos o ambientes de aprendizaje antes que en los contenidos.

En un entorno de Arqueología Virtual constructiva cada sujeto construye su conocimiento, esto implica una alta interactividad, creando un ambiente muy dinámico. Esta construcción propia del alumno, resalta que no hay un conocimiento único, sin embargo, el conocimiento debe ser compartido socialmente, llegando a un consenso, así como sucede con los investigadores e historiadores en el campo de la historia. Consiguientemente, los entornos de Arqueología Virtual constructivos deben centrarse en recursos

y actividades orientadas a ampliar el conocimiento y estimular el razonamiento de forma significativa, permitiendo al alumno un rol activo en su aprendizaje (Huang *et al.* 2010), por lo tanto la interactividad en el ambiente de aprendizaje va a influenciar grandemente al alumno.

El proceso de experimentar y descubrir mejora el aprendizaje, motivando a los alumnos a involucrarse en su proceso de aprendizaje. Los simuladores, cibernuseos y realidad virtual son herramientas con un alto nivel de interactividad que pueden ser efectivas como entornos de aprendizaje, pero el apoyo del profesor o tutor en el aula, sigue siendo de suma importancia. Sin embargo, la calidad y cantidad de interacción del entorno de Arqueología Virtual influirá en la experimentación y experiencia que tendrá el alumno. Así, el enfoque teórico constructivista permite que el alumno tenga el control de su proceso de aprendizaje, dándole mayor libertad para centrarse en él, y deben parecerse más al mundo real para que el aprendizaje sea significativo y auténtico (HUANG *ET AL.* 2010).

3. ENTORNOS DE ARQUEOLOGÍA VIRTUAL

Cuando se coloca en el buscador de la web Arqueología Virtual salen una cantidad de recursos, desde animaciones hasta sitios web con imágenes 380° que van acompañados con audio, y otros con múltiples medios de presentación (audio, texto, imágenes, animación). Para evaluar y seleccionar estos recursos es importante analizar desde una perspectiva pedagógica los aspectos tecnológicos relacionados con el diseño instruccional: a) la teoría de aprendizaje que determinara la dinámica del recurso, y b) la interactividad. Esto, a grandes rasgos, es lo que se identifica a continuación en los cuatro recursos tecnológicos didácticos de Arqueología Virtual.

El primero que analizaremos es el de Arqueología Subacuática del Instituto de Antropología e Historia de México (<http://www.inah.gob.mx/paseos/SubAcuatico/SubAcuatico.html>), explica en qué consiste la arqueología subacuática, «sumergiendo» a los usuarios en imágenes 380° que representan diferentes ambientes laborales institucionales como acuáticos, acompañados de una narración explicativa y un video. La interactividad es mínima, donde se tiene el control de movimiento dentro de los 380°, suprimir el sonido, pasar al siguiente entorno y la navegación es lineal. El sitio se puede considerarse poco dinámico, proyectándose como un entorno virtual conductista. Sin embargo, es un sitio que se puede emplear de manera cognitiva/constructiva al acompañarlo con otros sitios web y bajo la metodología WebQuest. Pues permite introducir al alumnado a las características de otro tipo de arqueología e inducir a reflexionar sobre los yacimientos subacuáticos y su preservación. De modo que un entorno de Arqueología Virtual que aparece al principio con un enfoque conductista puede aprovecharse aplicando estrategias más constructivas y cognitivas.

El segundo recurso de Arqueología Virtual es la Casa de Diana Arcaizante, Pompeya (<http://www.dianaarcaizante.com>). El ambiente presenta un sitio de excavación con imágenes convencionales, las piezas excavadas se exhiben en fotos y en imágenes convencionales para apreciar mejor el objeto. Según Betrancourt (2005) las imágenes deben ser muy sencillas, si se maquillan demasiado generan confusión. Tiene un espacio para explicar el uso de la tecnología en 3D, con video, texto e imágenes de forma lineal, y en algunos casos se puede descubrir información textual complementaria. Las animaciones en 3D sobre las fases constructivas de la casa cuentan con dos elementos importantes: 1) segmentación en secuencias relevantes, para que el usuario pueda integrar la nueva información antes de proceder al siguiente segmento. 2) La atención guiada, donde se guía al usuario durante el proceso, identificando los cambios relevantes, centrando la atención en los elementos sobresalientes a través de indicadores con texto (BETRANCOURT 2005). Cuenta con un motor de búsqueda y un repositorio de piezas arqueológicas en fotos, galería de fotos de las excavaciones y animaciones sencilla de excavaciones. Con todo estos elementos se puede decir que es un entorno de Arqueología Virtual altamente cognitivo con un grado bajo de conductismo, y se considera un espacio propicio para el descubrimiento y aprendizaje.

Dentro de los entornos que permiten el descubrimiento pero también la construcción se encuentra como recurso novedoso VIRGO (<http://www.cybermuseum.es/virgo.html>), es un Organizador y generador virtual (VIRtual Generator and Organizer). Como aplicación didáctica de la cibernuseología lleva la arqueología al museo. Aunque no es Arqueología Virtual *per se*, sí trabaja con objetos arqueológicos. Está estructurado en tres ambientes separados, un repositorio de piezas en 360° grados (que por los

momentos son de Bibilis), una sala virtual que simula un museo para crear exposiciones en 3D y el museo virtual en 3D para visitar la exposición (RIVERO Y FLORES 2013).

En el espacio de creación de exposiciones el usuario puede seleccionar vitrinas de exposición, pedestales, muros (incluyendo su color), piezas, redactar carteles, paneles informativos y videos, para distribuir todos estos elementos en un espacio virtual, la sala de exposición. Las exposiciones se pueden hacer de manera cooperativa, como individual. La fortaleza de Virgo se centra en la realidad virtual, con sus imágenes convencionales acompañadas con piezas en 3D, que permiten al usuario entrar en el mundo de la museología. Es un recurso cognitivo y altamente constructivo en la creación de la exposición, generando una experiencia significativa y relevante cuando se observa la exposición final. El entorno de este ambiente virtual se abre a la construcción del conocimiento, su centro son los recursos y actividades que apoyan y estimulan el razonamiento, haciendo que el usuario tenga un rol activo.

Los mundos virtuales son altamente constructivos, pues permiten un rol activo a través de un avatar. Los usuarios construyen su propio entorno y experimentan a través de él, se sumergen en una realidad virtual donde pueden aplicar sus propias normas e interpretaciones, ya que nada está preestablecido. Algunos de estos mundos virtuales presentan ambientaciones históricas, donde se pueden explorar ciudades, edificios e incluso acontecimientos, haciéndolos muy atractivos para la enseñanza de la historia (MARTÍNEZ 2009). De estos mundos virtuales el que más destaca es Second Life (www.secondlife.com), también llamado multiverso. Proporciona un espacio para construir y modificar, se puede interactuar con otros usuarios como en el mundo físico (SENGES 2007). Como entorno virtual altamente constructivo, se puede aprovechar para la arqueología, construyendo un ambiente virtual arqueológico donde el usuario pueda interactuar como arqueólogo sin correr el riesgo de estropear un sitio real de arqueología. Para poder participar en un mundo de Arqueología Virtual de este tipo, los alumnos deben tener conocimientos previos que adquieren a través de otros recursos más cognitivos/constructivos, creando la base necesaria para poder entrar al mundo virtual arqueológico de forma más crítica y reflexiva, usándolo como un ambiente para experimentar.

4. CONCLUSIONES

Hemos revisado los diseños instruccionales de cuatro ejemplos de recursos de Arqueología Virtual desde las tres teorías principales de aprendizaje, es importante resaltar que ningún entorno es mejor que otro, todo depende del objetivo educativo que se quiera alcanzar. Por ejemplo, para introducir un tema nuevo, el recurso con diseño conductista es ideal para informar a los alumnos de una nueva temática. Un entorno de Arqueología Virtual cognitivo puede ser el siguiente paso, para que el alumno descubra más información e inicie la construcción de su conocimiento. Se puede fortalecer aun más el aprendizaje con varios entornos conductistas y cognitivistas a través de una metodología constructiva como lo es la WebQuest, lo que permitirá entrar en un entorno de Arqueología Virtual constructivo con una buena base para experimentar, reflexionar y analizar.

Aunque a simple vista los entornos constructivos parecen ser más potentes para el aprendizaje, si se emplean mal pueden confundir y hacer que el alumno se «pierda» en la virtualidad de lo real, limitando el aprendizaje. Cada diseño instruccional tiene su utilidad, lo que hará del entorno de Arqueología Virtual más o menos útil, es el profesor y las estrategias para su uso. Su éxito dependerá de que el profesor establezca objetivos claros, especificando sus tareas y actividades dentro del aula (MCFARLANE 2001), ya que es una herramienta poderosa porque permite una vivencia y observación directa que hasta ahora eran «solamente académicos, evocando el pasado y devolviendo al hecho histórico algo de la realidad que se pierde en la abstracción del libro» (HUSILLOS 2010: 115). Por lo cual se debe integrar la Arqueología Virtual a las clases de historia que permite visualizar el inicio del camino de un objeto antiguo en un yacimiento que al final, terminará contribuyendo a la comprensión de la historia misma y aumentando los valores y el respeto del patrimonio.

BIBLIOGRAFÍA:

AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D. y HANESIAN, H. 1989. *Psicología cognitiva. Un punto de vista cognoscitivo*. Méjico: Trillas.

- BARBERÀ, E. y BADIA, A. 2008. Perspectivas actuales sobre la calidad educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que incorporan las TIC, en E. Barberà, T. Mauri y J. Onrubia (ed.) *Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC, Pautas e instrumentos de análisis*: 29-46. Barcelona: Graó.
- BETRANCOURT, M. 2005. The animation and interactivity principles in multimedia learning, en R. Mayer (ed.) *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*: 287-296. New York: Cambridge University Press.
- COLL, C. 2010. Enseñar y aprender, construir y compartir: Proceso de aprendizaje y ayuda educativa, en C. Coll (ed.) *Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria*: 31-61. Barcelona: Graó.
- COLL, C. y MARTÍ, E. 2001. La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en C. Coll, J. Palacios A. Marchesi (ed.) *Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar*: 623-655. Madrid: Alianza.
- DUIT, R., WIDODO, A. y WODZINSKI, C. 2007. Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning, en S. Vosniadou, A. Baltas y X.Vamvakoussi (ed.) *Reframing the conceptual change approach in learning and instruction*: 197-217. Oxford: Earli.
- ENGEL, A., COLL, C. y BUSTOS, A. 2010. Aprender y enseñar con tecnologías de la información y la comunicación en la educación secundaria, en C. Coll (ed.) *Desarrollo, Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Secundaria*: 105 – 130. Barcelona: Graó.
- ESCAMILLA, A. 2011. *Las competencias en la programación de aula, Vol II: Educación secundaria (12-18 años)*, España: Graó.
- GUERRERO, T. y FLORES, H. 2009. Teorías del aprendizaje y la instrucción en el diseño de materiales didácticos informáticos, *EDUCERE 13(45)*: 317 – 329.
- HERNÁNDEZ, F. y DONCEL, A. 2002. Internet y didáctica de la historia. Íber, *Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia* 31: 18-23.
- HUANG, H-M., RAUCH, U. y LIAW, S-S. 2010. Investigating learners' attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach, *Computers & Education* 55: 1171–1182.
- HUSILLOS, M^a L. 2010. La Arqueología Virtual y su uso en el aula. *Virtual Archaeology Review (VAR)* 1(2): 113-116.
- MARTÍNEZ, R. 2009. *Mundos virtuales 3D, una guía para padres y formadores*. Barcelona: Editorial UOC.
- McFARLANE, A. 2001. *El aprendizaje y las tecnologías de la información*, Madrid: Aula XXI/Santillana.
- RASCÓN, S. y SÁNCHEZ, A. 2008. Las nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica del patrimonio. *Pulso* 31: 67-92.
- RIVERO, M^a. P. 2010. Las TIC en la enseñanza de la Historia: Más de una década de experimentación, *FLUMEN* 11: 109-114.
- RIVERO, M^a. P. y FLORES, H. 2013. Potencialidad didáctica del generador de exposiciones virtuales VIRGO (Virtual Generator and Organizer). Artículo presentada para el XXIV Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, "Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social", Guadalajara, España, 19-21 Marzo 2013.
- SENGES, M. 2007. *Second Life*. Barcelona: Editorial UOC.

LA GEOFÍSICA COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR MODELOS VIRTUALES DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

ROBERT TAMBA¹, EKHINE GARCIA GARCIA, ROGER SALA BARTROLÍ

RESUMEN:

La prospección geofísica es una herramienta que permite obtener información sobre las estructuras albergadas en el subsuelo de un yacimiento arqueológico sin necesidad de realizar ninguna intervención invasiva. Además, los avances tecnológicos que se están sucediendo permiten cada vez con más facilidad abarcar grandes áreas de estudio con una densidad de lectura importante, lo que permite generar imágenes del subsuelo de alta resolución. Aunque siempre es aconsejable realizar catas de comprobación que verifiquen las interpretaciones realizadas, en muchos casos los mapas obtenidos permiten, entre otros, determinar la posición y la morfología de las estructuras constructivas o defensivas, así como del trazado de los espacios de circulación. Además de la información propiamente científica que estos resultados puedan aportar, éstos también se pueden utilizar como base para generar recreaciones virtuales de los yacimientos con fines didácticos. Cada vez más museos optan por complementar la información de las excavaciones con visitas de reconstrucciones virtuales que acercan de forma más intuitiva la información disponible. La prospección geofísica puede proporcionar información de las zonas no exploradas para ampliar estas reconstrucciones al conjunto del yacimiento y así proporcionar una visión global del mismo.

PALABRAS CLAVES: Geofísica, cartografía, modelo virtual

ABSTRACT:

Geophysical prospection can provide information on the structures present in the soil of an archaeological site without the need for any invasive procedure. In addition, the latest technological advances allow covering large areas in a dense mesh thereby generating subsurface imaging of high resolution. While it is always advisable to perform excavation trenches in order to consolidate the geophysical interpretations, in many cases, the produced maps help determining some characteristics of a site, as well as the layout of the circulation spaces. Besides the scientific information that these results can provide, they can also be used as a basis for generating virtual recreations of the sites. More and more museums choose to complement the information from the excavations with virtual reconstructions

¹ Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les ciències socials; SOT Prospecció Arqueològica; tamba_of@yahoo.fr.

visits which represent a more intuitive approach of the available information. The geophysical surveys can provide additional information of the unexplored areas to expand these reconstructions to the entire site.

KEYWORDS: Geophysics, cartography, virtual model

1. LA GEOFÍSICA: DEL EXPERIMENTO A LA LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

El uso de la geofísica en arqueología empezó en el Reino Unido en los años 40, aunque la primera referencia escrita data de 1893 (Clark 1996). Este documento explicaba que las diferencias en el sonido producido por golpes de pala en el suelo permiten localizar las zonas con restos constructivos en los campos con hierbas altas. Desde entonces, los sistemas de geofísica están en constante evolución y su uso en arqueología se ha expandido hasta convertirse en herramienta básica de la investigación arqueológica en países como Reino Unido o Alemania.

1.1. Metodologías iniciales

Los primeros sistemas geofísicos utilizados en arqueología no estaban optimizados para tal uso ni en términos operativos ni en términos de sensibilidad de los sensores. Además, implicaban una recogida de los datos a mano, lo que limitaba la superficie prospectable y la resolución espacial de los datos. El proceso de datos era mínimo y las representaciones gráficas de los resultados muy limitadas, principalmente curvas de variaciones en función de la distancia y mapas de líneas de contorno en los casos de prospecciones en extensión. Así solo se conseguían detectar grandes estructuras masivas.

1.2. Equipos adaptados a las problemáticas arqueológicas

El primer cambio vino con el desarrollo de sistemas específicamente diseñados para prospecciones geofísicas en arqueología, aunque el cambio más notable fue la automatización de la recogida de los datos. Con sistemas de sensibilidad superior a los que se utilizaban en ingeniería, de operativa adaptada a la escala arqueológica y grabación automática de las medidas en una unidad de control (data logger), empezó a ser posible hacer mapeados continuos de estructuras en grandes áreas y con una resolución espacial mayor. El formato de intercambio de información con los arqueólogos evolucionó también y el más expandido en la actualidad es el mapa de píxeles o raster asignando una carta de colores a las variaciones locales de la propiedad medida. Este sistema de visualización permite representar mejor las características geométricas de los elementos detectados. El último cambio fue que los arqueólogos empezaron a formarse en la geofísica lo que resulto en el desarrollo de una disciplina específica. Así la geofísica aplicada a la arqueología dejó de ser un campo de experimentación de geólogos o ingenieros, sino que se aplica con una óptica arqueológica desde el planteamiento de la metodología hasta la interpretación de los resultados (David 1995).

1.3. Importancia de las prospecciones multi-sistema

Existen varios métodos geofísicos que se pueden aplicar a la arqueología, pero todos se basan en las diferencias en las propiedades físicas existentes entre los objetos que se quieren detectar y su entorno (contraste). Como cada método mide unas propiedades físicas determinadas, una misma estructura puede presentar un alto contraste para algunos métodos y un contraste nulo para otros. Así, para determinar la relevancia del uso de un método u otro no solo se debe tener en cuenta el tipo de estructuras que se quieren detectar sino también el entorno. En la mayoría de los casos, todos los sistemas aportan información interesante pero parcial sobre las estructuras arqueológicas existentes, por lo que lo más aconsejable es aplicar varios sistemas ya que aportan información complementaria (Sala *et al.* 2012). Por ejemplo, una prospección magnética permitirá delimitar un yacimiento, detectar movimientos de tierra y alteraciones térmicas, pero no aportará información estratigráfica. En cambio, una prospección georradar aportará información más detallada sobre los elementos constructivos, e información sobre la estratigrafía y la profundidad a la cual se encuentran los restos, pero no detectará elementos de alteración térmica.

1.4. Equipos multicanales para imágenes de alta resolución

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido la evolución de los sistemas simples en equipos multicanales formados por varios sensores que adquieren datos simultáneamente. Con estos sistemas, en general arrastrados con un coche o un quad, es posible adquirir datos de resolución espacial muy alta (hasta 5cm de separación entre lecturas) en extensiones muy grandes (entre 1 y 6 hectáreas al día según el sistema y las condiciones). Análogamente a los resultados de excavación, a mayor área prospectada se obtiene un contexto más amplio y resulta más fácil interpretar los resultados. Además, una mayor resolución espacial permite detectar incluso las estructuras más pequeñas, lo que aporta una información más completa sobre los restos arqueológicos que pueda haber.

2. DEL MAPA AL MODELO

La geofísica aplicada a la arqueología ya está integrada como una herramienta de diagnóstico dentro de la metodología arqueológica, habiendo perdido su carácter experimental. La extensión de las zonas exploradas y la resolución de los datos permiten tener una visión global detallada de un yacimiento que puede servir para la investigación arqueológica, para la planificación de las excavaciones y cada vez más para la musealización. Las informaciones proporcionadas por los métodos geofísicos pueden complementar otros análisis como la fotogrametría o el escaneo de las estructuras, realizados éstos sobre las áreas excavadas. Así, el conjunto puede formar la base de un modelo virtual realista que incluye las partes no excavadas de un yacimiento.

Se exponen a continuación tres ejemplos diferentes del uso de la prospección geofísica arqueológica para la generación de un modelo virtual.

2.1. La experiencia de Puig Ciutat

En el yacimiento de Puig Ciutat (Oristà, Barcelona), la geofísica ha sido integrada desde el principio en los procesos arqueológicos de investigación y de planificación. Se han realizado exploraciones en todo el ámbito del yacimiento para obtener una valoración del potencial del mismo, pero también prospecciones en detalle para caracterizar con más precisión la geometría de las estructuras y el entorno geológico (García *et al.* 2010). En este caso los resultados geofísicos debidamente procesados formarán la base de un modelo virtual junto con el modelo topográfico, las fotografías aéreas, los sondeos sedimentológicos, la planimetría y la fotogrametría de las excavaciones.

2.2. Modelización de Castros gallegos

En el marco de un proyecto europeo de valorización de castros gallegos de la comarca de Deza (Pontevedra, Galicia), se ha realizado la exploración sistemática de 10 castros utilizando métodos geofísicos. Los datos geofísicos fueron procesados para proporcionar una interpretación de las estructuras detectadas. La interpretación combinada al modelo digital de terreno y a las fotografías aéreas, proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional de España y la Xunta de Galicia, permitieron construir un modelo 3D básico de las estructuras interpretadas. A partir de este modelo se creó una propuesta de recreación del yacimiento utilizando criterios arqueológicos pero sin ninguna cata de comprobación.

2.3. El Ludus de Carnuntum

Los dos centros de investigación en geofísica aplicada a la arqueología más avanzados hoy en día son la Universidad de Bradford (Bradford, Reino Unido) y el Ludwig Boltzman Institute (Viena, Austria). El segundo, en colaboración con equipos geofísicos, arqueólogos e infografistas realizó la prospección georradar de lo que fue interpretado como una escuela de gladiadores (ludus) del yacimiento de Carnuntum y su recreación virtual. El resultado consiste en un modelo 3D de la escuela en funcionamiento y en una aplicación de realidad aumentada del modelo para su visualización in situ (Trinks *et al.* 2012). El modelo fue realizado basándose exclusivamente en la interpretación de los datos georradar sin realizar catas de comprobación.

3. PREGUNTAS ABIERTAS

En la actualidad la geofísica aplicada a la arqueología representa una disciplina reconocida con formación específica y extensamente utilizada en yacimientos arqueológicos en algunos países. Aun así, en lugares con menos tradición, sigue encontrando reticencia por parte de arqueólogos que no confía en sus resultados. Como consecuencia, su uso no está estandarizado y las metodologías de aplicación no siempre son las adecuadas. ¿En este contexto, qué futuro tiene la geofísica como herramienta de musealización?

Una de las razones de la reticencia de los arqueólogos a utilizar la geofísica podría ser un conocimiento muy parcial de estos métodos. Como consecuencia, encuentran dificultades en valorar la idoneidad de las metodologías propuestas así como en entender los resultados en su contexto y con sus limitaciones. ¿Una ampliación de la formación en geofísica para arqueólogos podría facilitar una aplicación más óptima de estas técnicas?

¿Qué validez pueden tener los modelos creados a partir de datos geofísicos si no se contrastan con información arqueológica proporcionada por catas o excavaciones?

BIBLIOGRAFÍA

- CLARK, O. A. 1996. *Seeing beneath the soil: prospecting methods in archaeology*. London: Routledge.
- DAVID, A. 1995. *Geophysical survey in archaeological field evaluation*. UK: English Heritage.
- GARCIA, E., PADRÓS GÓMEZ, C., PUJOL, À., SALA, R., & Tamba, R. 2010. Resultats preliminars de la primera campanya d'excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona). *Ausa*, 24 (166), 685-714.
- TRINKS, I., NEUBAUER, W., DONEUS, M. 2012. Prospecting Archaeological Landscapes. En Ioannides, M., D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino, R. Caffo (eds.) *Progress in Cultural Heritage Preservation. 4th International Conference, EuroMed 2012, Limassol, Cyprus, October 29 – November 3, 2012. Proceedings: 21-29*. Berlin-Heidelberg: Springer Editions.
- SALA, R., GARCIA, E., TAMBA, R. 2012. Archaeological Geophysics - From Basics to New Perspectives en Dr. Imma Ollich-Castanyer (Ed.) *Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques*. Disponible en: <http://www.intechopen.com/books/archaeology-new-approaches-in-theory-and-techniques/archaeological-geophysics-from-basics-to-new-perspectives> (acceso 2 Mayo 2013)

MÁS ALLÁ DEL DIBUJO: ORTOMOSAICOS Y ORTORECTIFICACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN *IN SITU* DE DATOS ARQUEOLÓGICOS. EL CASO DE ESTUDIO DE VAHARVO TIMBO

JOSÉ LUIS MATEOS GONZÁLEZ¹, GERARD REMOLINS ZAMORA²

RESUMEN

El uso de ortomosaicos y fotografías ortorectificadas es una técnica de gestión de la excavación que se encuentra entre los principales productos fotogramétricos para la documentación arqueológica. Esta técnica, que utiliza imágenes no métricas en lugar de dibujo métrico, proporciona a los arqueólogos un control más fácil, rápido y exacto de los resultados de la excavación. Más aun, la posterior georeferenciación de las imágenes reduce enormemente el tiempo que hasta la actualidad se venía empleando en tomar puntos para cada artefacto/ecofacto encontrado. Las actuales herramientas informáticas *Open Source* y el creciente abaratamiento de la tecnología permiten que esta técnica pueda llevarse a cabo con recursos económicos limitados. El objetivo de esta presentación es explorar la potencialidad de estas técnicas mediante el caso de estudio de la gestión del yacimiento de Vaharvo Timbo en el Norte del Gujarat, India.

PALABRAS CLAVE: Ortorectificación, Ortomosaico, Restitución 3D, Norte del Gujarat.

ABSTRACT

Orthomosaics and orthorectified photography is an excavation management technique among the main photogrammetric products for archaeological documentation. This technique, that uses non-metric images instead of metric drawing, provides archaeologists with an easier, faster and more accurate control of the excavation outcome. Moreover, further image georeferenciation reduces broadly the time hitherto employed in taking one point per every artefact/ecofact found. The current Open Source computational tools and an increasingly affordable technology allow this technique to be used with a limited budget. This presentation aims at exploring the potential of these techniques through the study case of Vaharvo Timbo, in North Gujarat, India.

KEYWORDS: Orthorectification, Orthomosaics, 3D restitution, Norte del Gujarat.

¹ Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC, C/ Egipcíacques, 15, 08001, Barcelona; Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, C/ Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona; joseluismateos90@gmail.com.

² Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC, C/ Egipcíacques, 15, 08001, Barcelona; Arqueòlego, REGIRAROCS; menairo@hotmail.com.

1. INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de documentación topográfica se dividen en dos grupos. Por un lado, existen las técnicas de medición directa (dibujo tradicional sobre papel realizado mediante el uso de la cinta métrica, estación total, etc.). Por otro lado, existen las técnicas de medición indirecta basadas en imágenes o medición de distancias mediante procedimientos de teledetección o fotogramétricos. Esta última técnica proporciona información geoespacial a nivel cuantitativo y cualitativo en base a procesos de interpretación de datos obtenidos con sensores de imágenes. Los avances técnicos y el abaratamiento de la tecnología permiten que la fotogrametría pueda realizarse con cualquier dispositivo sensorial de imágenes, incorporándola en la documentación de campo durante una intervención arqueológica.

Las técnicas fotogramétricas, además de ofrecer un resultado altamente satisfactorio en comparación con el dibujo métrico, no necesitan demasiados recursos, tanto económicos como humanos, ya que se pueden llevar a cabo con la tecnología que se encuentra en la mayoría de campañas (ordenador, estación total y cámara fotográfica de alta resolución). Además, la restitución tridimensional mediante fotografía permite obtener modelos 3D sin la necesidad de invertir en los costosos escáneres 3D.

Con el objetivo de mostrar el potencial de esta técnica, la hemos aplicado en la documentación del registro arqueológico de la duna Vaharvo Timbo (Norte del Gujarat, India), cuya excavación estuvo caracterizada por recursos técnicos, energéticos, temporales y humanos limitados. Con un ordenador portátil, una estación total y una cámara compacta de alta resolución elaboramos a) planos y perfiles 2D y b) un modelo digital de superficie (MDS) 3D de una inhumación.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para obtener un resultado satisfactorio en los procesos fotogramétricos, la captura y gestión de los datos requiere una aplicación sistemática. La finalidad del proceso fotogramétrico es convertir la proyección en perspectiva cónica de la imagen en proyecciones ortogonales. En este sentido, la toma fotográfica requiere de un mínimo control por parte del usuario sobre: a) la posición geométrica de la cámara en el espacio de trabajo, b) la existencia de elementos o puntos de apoyo, y c) el uso del sensor de imagen.

Las Reglas 3x3 propuestas por Waldhäusl y Ogleby (1994) para la documentación simple de la arquitectura son una buena guía para evitar la subjetividad del operador a la hora de realizar la documentación métrica del patrimonio. Un levantamiento topográfico se puede abordar de muy diversas formas con una cámara o sensor de imagen. En función del número de capturas se requiere uno u otro procedimiento.

2.1. Rectificación 2D de una imagen

La rectificación 2D de una imagen permite corregir los efectos de inclinación del eje óptico de la imagen capturada y eliminar los puntos de fuga (Lerma 2010). Sin embargo, este proceso tiene varias limitaciones. Por un lado, hay que garantizar que la superficie a rectificar sea plana ya que en caso contrario la textura proyectada aparecerá distorsionada (más grande cuanto más próxima a la cámara), con el consiguiente error de escala y pérdida de coherencia interna. Por otro lado, la toma debe ser exactamente oblicua; en caso contrario, el re-muestreo de los píxeles del proceso puede degradar la calidad de la imagen rectificadora. Por último, la cámara debe estar bien calibrada para minimizar la distorsión de la lente (Liebowitz y Zisserman 1998).

El proceso de rectificación métrico requiere que los puntos de apoyo estén bien distribuidos en un mismo plano y abarquen el máximo de contenido de la imagen. Una vez rectificadora la imagen digital, ésta se integra en un SIG (Sistema de Información Geográfica). Cuando la superficie sobre la que se realiza la toma fotogramétrica tiene relieve y no es plana, la solución al problema de escala derivado al rectificar en 2D los objetos contenidos en la imagen fotográfica pasa por la ortorrectificación diferencial de la imagen de entrada. En tal caso, no sólo se debe corregir la inclinación de dicha imagen sino también el efecto relieve asociado al objeto. Se requiere consiguientemente un modelo digital del objeto que permita extraer las coordenadas XYZ de los puntos de toda la zona de actuación, y no solo las coordenadas de unos pocos puntos de apoyo.

2.2. Fotogrametría de múltiples imágenes

2.2.1. Toma

Las tomas fotográficas deben tener un recubrimiento estereoscópico longitudinal igual o superior al 60%. De igual modo, las capturas no deben limitarse a tomas hechas desde el suelo, se recomienda fotografiar el objeto en planta y en alzado mediante capturas paralelas y oblicuas.

2.2.2. Procesamiento de datos

El trabajo de procesamiento empieza con la medición fotogramétrica de entidades homólogas sobre las distintas imágenes mediante un software específico. Posteriormente, las diferentes capturas fotográficas son orientadas y calibradas. La solución mínima y más económica para conseguir realizar mediciones 3D es mediante pares de imágenes, aunque se recomienda usar múltiples (Lerma 2002). Una manera de agilizar las labores de restitución pasa por generar de manera automática nubes de puntos 3D mediante procesos de correspondencia y generar a partir de los puntos medidos en 3D modelos digitales del terreno (MDT), si se trata de superficie terrestre, o modelos digitales de superficie (MDS), si se trata de objetos 3D (Almagro 2011).

Las nubes de puntos son los datos crudos que permiten generar los modelos 3D, ocupan poco espacio en disco y son fáciles de gestionar. No obstante, los puntos no dejan de ser elementos discretos: cuando te acercas a ellos se separan y la información tiende a desaparecer. Por tanto, es lógico pensar que la mayoría de veces, los trabajos de documentación 3D requieran de superficies continuas que permitan reconstruir los objetos en toda su extensión. Por eso, el proceso finaliza con la reducción del ruido, el filtrado de la nube de puntos 3D, la triangulación, relleno de los huecos y suavizado.

2.2.3. Ortoimagen

Las ortoimágenes, también llamadas ortofotos digitales, son todas aquellas imágenes en las que todo el contenido se encuentra en proyección ortogonal y no cónico. Es un producto cartográfico típicamente fotogramétrico que se utiliza en infinidad de soluciones SIG, CAD y WWW debido a las características métricas y de imagen que contiene. La imagen original sufre un triple proceso de rectificación diferencial que permite corregir los efectos la inclinación del eje óptico de la toma, la orografía o el relieve del objeto y la distorsión del objetivo de la cámara o del sensor.

La ortoimagen es un producto métrico equivalente a un plano/mapa. Como no suele ser usual obtener ortoimágenes en las que todo el contenido de la imagen se encuentre en proyección ortogonal, sino solo lo que se encuentra a nivel de la superficie de referencia, se introduce el término ortoimagen verdadera para diferenciar ambos productos: ortoimagen convencional y ortoimagen verdadera (Lerma 2002). No obstante, encontrar programas fotogramétricos que generen mosaicos de ortoimágenes verdaderas es difícil y existen pocos en el mercado. Jose Luis Lerma (2002) propone como alternativa a la generación de mosaicos de ortoimágenes verdaderas, producir las ortoimágenes directamente a partir de los modelos fotorrealísticos 3D texturizados. Dicha opción es posible cambiando la vista en perspectiva por vista ortográfica en los programas de gestión de modelos 3D.

2.3. El caso de estudio: la excavación de Vaharvo Timbo

Vaharvo Timbo es una duna situada en el Norte del Gujarat ($23^{\circ} 33'17.05''$ N; $71^{\circ} 48'12.01''$ E) (fig. 1), una zona semi-árida ubicada entre el desierto del Thar y la península semi-húmeda de Saurashtra. El Norte del Gujarat se caracteriza por la presencia de dunas fósiles, estabilizadas hace aproximadamente 7000 años (Balbo *et al.* 2012), con depresiones inter-dunales que acumulan el agua de lluvia monzónica y retienen la humedad durante buena parte del año, lo que permite su aprovechamiento para actividades agrícolas y pastorales. Durante el Holoceno, el Norte del Gujarat estuvo ocupado tanto por comunidades cazadoras-recolectoras como agro-pastorales, cuyos asentamientos se restringían a las zonas más elevadas de las dunas, no inundadas durante el monzón (Balbo *et al.* 2012).

La excavación de Vaharvo Timbo se desarrolló en el marco del proyecto NoGAP (North Gujarat Archaeological Project), un proyecto de colaboración entre la Institución Milà i Fontanals (CSIC) y la M. S. University of Baroda (India) (Madella *et al.* 2010). El proyecto pretende entender la resiliencia del estilo de vida cazador-recolector en contextos medioambientales extremos, mediante el estudio de patrones de explotación de recursos durante el Holoceno, y comprender la emergencia de la producción de alimentos en el Norte del Gujarat. El objetivo principal de la campaña en Vaharvo Timbo era excavar una duna ocupada exclusivamente por cazadores-recolectores para entender mejor su modo de subsistencia.

Durante la campaña, llevada a cabo entre noviembre y diciembre del 2011, fueron excavadas dos trincheras utilizando una adaptación del método Wheeler-Kenyon (Kenyon 1952). En primer lugar, se delimitó una trinchera de 5x5 m en lo alto de la duna, allí dónde se encontraba la mayor concentración de material (Trinchera I). Posteriormente, se redujo la trinchera a 4x4 m dejando un testigo de 50 cm a cada lado, el cual podía ser excavado si el registro arqueológico así lo requería. Por último, se dividió en subcuadros de 2x2 m, tratando por separado los materiales de éstos durante y después de la excavación. Los niveles de la excavación se establecieron tanto por la estratigrafía natural del yacimiento como por un sistema de capas artificiales de entre 10 y 20 cm (*lots*), cuya profundidad dependía de la densidad de los materiales arqueológicos.

En la Trinchera I se pudo identificar una ocupación de grupos cazadores-recolectores en torno a 0,5 m de profundidad con tres fosos de aproximadamente 1,35 m. Una vez finalizó la excavación se extrajeron a) dos columnas de sedimento del perfil oeste; b) dos muestras de micro-morfología, una en la superficie ocupacional del foso situado al norte de la trinchera y otra en el lado del foso oeste; y c) ocho muestras para datación OSL. En la excavación se recuperaron numerosas herramientas de molienda, un número inusual de pigmento mineral, 93 fragmentos de cerámica (la mayoría de las cuales son modernas o no identificadas), pequeños fragmentos de huesos (algunos de ellos trabajados) y cuentas de conchas. La Trinchera II, establecida a 5 m de la Trinchera I, presentó los mismos materiales en los primeros niveles. Sin embargo, a 0,18 m de profundidad, apareció una inhumación con dos vasijas asociadas, identificadas como cerámica de tipo *Early Harappan Sindh*, una tipología fechada entre 2800 y 2600 AC (Ajithprasad y Sonawane 2011).

3. RESULTADOS

El sector de excavación de Vaharvo Timbo fue documentado utilizando a) SIG y técnicas fotogramétricas para la planimetría y los perfiles, y b) un software de restitución 3D mediante fotografía para la inhumación.

3.1. Planimetría y perfiles

La elaboración de la planimetría y los perfiles se llevó a cabo en cuatro pasos: 1) adquisición de fotografías y datos topográficos; 2) creación de ortomosaicos 3) georeferenciación, 4) vectorización y edición. Todos los *lots* y perfiles de la excavación se han documentado con un ortomosaico y todos los aspectos relevantes de la excavación (artefactos, ecofactos, muestras y alturas de los estratos naturales) han sido vectorizados con el objetivo de ser editados y analizados espacialmente en un ambiente SIG (fig. 2 para un *lot* y fig. 3 para un perfil).

3.2. Inhumación

Durante los últimos días de la campaña de excavación de Vaharvo Timbo apareció en la Trinchera II, una inhumación de un individuo infantil de sexo indeterminado de unos 7 años de edad. Durante el análisis preliminar de los restos no se ha observado ninguna patología. La conservación del esqueleto es en general pobre. La región torácica se encuentra especialmente dañada debido a la fragilidad de las costillas y la cara aparece comprimida a causa de la presión del suelo. Además, se encontraron asociados al entierro un hogar y un foso en el que se contenían huesos claramente diferenciados del resto del yacimiento. Debido a que el entierro se encontró a menos de una semana del cierre de la campaña y a que el equipo no contaba con ningún antropólogo especialista, el individuo no se excavó *in situ*, sino que se extrajo en bloque y se trasladó al departamento de arqueología e historia antigua de la MS University of Baroda, para ser excavado posteriormente. Además, con la intención de perder el mínimo de información posible sobre el contexto

del entierro, se realizaron, por un lado, distintas imágenes rectificadas y vectorizadas del esqueleto y su contexto y, por el otro, un modelo digital de superficie (MDS) 3D mediante múltiples imágenes.

Tanto el entierro como los elementos asociados a éste se fotografiaron, ortorectificaron y vectorizaron en un ambiente SIG, generando la posibilidad de analizar espacialmente el contexto del entierro y generar una planimetría detallada (fig. 4). Los huesos del esqueleto fueron todos vectorizados *in situ* en un SIG. En este sentido, el uso de un SIG durante un proceso de excavación en el que integren imágenes ortorectificadas y elementos vectorizados permite superar la previa tarea del dibujo métrico, más susceptible a contener errores humanos, agilizando el proceso de documentación y mejorando su calidad (Bernatchez y Marean 2011).

Para realizar el modelo digital de superficie (MDS) fue necesaria, en primer lugar, la toma de 126 imágenes que cubriesen toda la superficie del individuo y las vasijas asociadas. Posteriormente se generaron nubes de puntos 3D encontrando elementos homólogos en las fotografías de forma automática, la creación de polígonos y la superposición de textura mediante un software de restitución. Además, también fue necesaria la orientación del modelo digital de superficie utilizando puntos topográficos de control.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La aplicación de técnicas fotogramétricas en Vaharvo Timbo ha permitido registrar exhaustivamente la planimetría, las secciones y la inhumación de la Trinchera II. Por un lado, en relación a la planimetría y las secciones, hemos podido conservar a) una distribución del registro arqueológico extremadamente precisa que ha optimizado su análisis espacial, y b) imágenes de alta resolución de los perfiles que ha permitido identificar elementos no observados durante la excavación. Con respecto a la inhumación, a pesar de que tuvo que ser extraída en bloque y transportada, lo que conllevó un deterioro es su estado de conservación, ha sido posible reproducir tridimensionalmente su disposición y estado de conservación original sin la necesidad de un escáner 3D. Dado que la campaña de Vaharvo Timbo disponía de recursos económicos, temporales y humanos limitados, el hecho de haber podido generar una restitución 3D de la inhumación mediante fotografía ha supuesto una mejora exponencial en la documentación arqueológica.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ministerio de Cultura por financiar la excavación en Vaharvo Timbo mediante el programa de Excavaciones en el Extranjero. Gracias también al Archaeological Survey of India por conceder el permiso de excavación. Agradecer también a los miembros del NoGAP y a la Dra. Veena Mushrif-Tripathy por su trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- AJITHPRASAD, P. 2011. The Harappa Culture in North Gujarat: a Regional Paradigm, en T. OSADA y H. ENDO (ed.) *Linguistics, Archaeology and the Human Past*: 223-269. Kyoto: Indus Project.
- ALMAGRO, A. 2011. Veintidós años de experiencia de fotogrametría arquitectónica en la Escuela de Estudios Árabes, CSIC. *Documentación gráfica del patrimonio*. Madrid: Ministerio de Cultura: 26-45.
- BALBO, A., RONDELLI, B., CECILIA, F., LANCELOTTI, C., MADELLA, M. y AJITHPRASAD, P. 2012. Contributions of geoarchaeology and remote sensing to the study of Holocene hunter-gatherer and agro-pastoral groups in arid margins: The case of North Gujarat (Northwest India). *Quaternary International* 308-309, 1: 53-65.
- BERNATCHEZ, J. y MAREAN, C. W. 2011. Total Station Archaeology and the use of digital photography. *The SAA Archaeological Record* 11, 1: 16-21.
- KENYON, K. M. 1952. *Beginning in Archaeology*. London: Phoenix House.
- LERMA GARCÍA, J.L. 2002. *Fotogrametría Moderna: Analítica y Digital*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- LERMA, J.L. 2010. Heritage recording using image-based techniques, en M., IOANNIDES, A., ALONZO, A., GEORGOPOULUS, L., KALISPERIS, A., BROWN, D., PITZALIS (ed.) *Heritage in the Digital Era*. Brentwood: Multi-Science Publishing.

- LIEBOWITZ, D. y ZISSERMAN, A. 1998. Metric Rectification for Perspective Images of Planes. *Proceedings of the Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*: 482- 488.
- MAVROMATI, D., PETSAS, E. y KARRAS, G. 2002. Theoretical and Practical Aspects of Archaeological Orthoimaging. *International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing* 34, 5: 413-418.
- WALDHÄULS, P., OGLEBY, C., 1994. 3x3 Rules for Simple Photogrammetric Documentation of Architecture, en J. G. FRYER (ed.). *Archives of Photogrammetry and remote sensing*, 30, 5: 426.

Figura 1

VHV 2011

Lot 104 Feature 3 Layer 1

Figura 2

VHV 2011

Trench I - West section

Figura 3

VHV 2011- Possible context of the Burial distribution

Figura 4

SESIÓN 2A. TRABAJO EN EQUIPO Y CIENCIA. LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO FORMA DE HACER ARQUEOLOGÍA

COORDINADORAS DE LA SESIÓN

ANNA BALLESTEROS FERRANDI¹

ANNA RUFÀ BONACHE²

En las últimas+ décadas hemos podido ver una renovación de la arqueología con la aparición de múltiples disciplinas que han permitido enriquecer en su investigación, aportando nuevos puntos de vista e introduciendo nuevas técnicas de estudio. La colaboración entre disciplinas se ha convertido en una forma de trabajo cada vez más necesaria e imprescindible. La arqueología se está nutriendo de disciplinas incipientes, como los GIS, pero también por otras más tradicionales, como la zooarqueología o la arqueobotánica. Cómo organizar todas ellas de modo que de su conjunto salga un discurso científico coherente es trabajo de los propios arqueólogos que las trabajan. Para que todo esto sea posible es necesario el intercambio de información entre los investigadores que participan de la tarea arqueológica. Lo que en estas sesiones planteamos es ofrecer a los ponentes la posibilidad de exponer el desarrollo de la disciplina que ellos trabajan dentro de un contexto de estudio multidisciplinar y en base a una investigación concreta, para así ver cómo se pueden establecer vínculos con otras disciplinas y mejorar los resultados de la investigación. El objetivo es dar la oportunidad de explicar el propio ámbito de estudio de cada uno y ver cómo se integra éste en una investigación más global.

En definitiva, aunque sabemos que la multidisciplinariedad se ha convertido en una forma de trabajo efectiva, lo que aquí pretendemos es demostrar que ésta es mucho más provechosa que el trabajo de cada disciplina de forma independiente. Al final de la sesión se hará una mesa redonda para hacer una valoración en conjunto de todos los trabajos expuestos durante la sesión.

¹ Universitat Rovira i Virgili; annaballfer@hotmail.com.

² Universitat Rovira i Virgili; annarb88@gmail.com.

UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO ACTUAL PANORAMA DOS ESTUDOS POMPEIANÍSTICOS. ESTUDO DE CASO: *PISTRINUM VI 3,3.27-28*

DAVID ALMEIDA ELEUTERIO¹

RESUMO:

Na última década, os estudos pompeianísticos registaram um crescimento exponencial do número de missões arqueológicas desenvolvidas no âmbito de parcerias interinstitucionais e interdisciplinares. Tal alteração do paradigma metodológico adveio do facto dos organismos públicos e da comunidade científica se aperceberem da eminente urgência de promover novas formas de intervenção e manutenção dos bens culturais capazes de conciliar, simultaneamente, o interesse da investigação académica, as exigências de fruição turística e as necessidades conservativas do construído arqueológico.

No seguimento desta nova vertente metodológica, a presente comunicação consistirá numa breve análise espacial/estatística da unidade arquitectónica VI 3,3.27-28, edifício que possui um interesse singular visto a sua profunda reestruturação pós-sísmica (62/63 d.C.), não apenas para a entendimento da inteira articulação da *insula 3* da *Regio VI*, mas para a melhor compreensão dos sectores produtivos/habitativos situados nos quadrantes limítrofes das *insulae* que compõem a rede urbana de Pompeia.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitectura Romana, Conservação/Restauro, Estudos Pompeianísticos, Interdisciplinaridade, Interinstitucionalidade.

ABSTRACT:

In the last decade the pompeianistic studies registered an exponential growth of archaeological missions undertaken with interdisciplinary and inter-institutional partnerships. This change of methodological paradigm came from the imminent urgency, felt by public organisms and scientific community, of promoting new forms of intervention and maintenance of cultural heritage able to reconcile, simultaneously, the interest of academic research, the requirements of the tourist's circulation and the conservative needs of the archaeological built.

¹ Doutorando do Curso de Arqueologia pela Universidade de Coimbra em Regime de Co-Tutela com a Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»; Investigador do Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP); david-alma@hotmail.com.

Following this new methodological approach, the present communication will provide a spatial/statistic analysis for the architectural unit VI 3,3.27-28, building which has a singular interest due to his post-seismic restructuring (62/63 A.D.), not only for the understanding of the entire articulation of the *insula* 3 of *Regio* VI, but also for a better comprehension of the productive/habitative sectors located in the borderlines of the *insulae* which constitute the urban network of Pompeii.

KEYWORDS: Roman Architecture, Conservation/Restoration, Pompeianistic Studies, Interdisciplinarity, Interinstitutionality.

1. INTRODUÇÃO

Pompeia desponta como o sítio ideal para examinar os processos de desenvolvimento urbanístico e de articulação arquitectónica, reconhecimento que conduziu na última década a adopção e difusão de uma metodologia científica voltada ao estudo capilar de amplos sectores do complexo arqueológico (Kastenmeier 2007; Schoonhoven 2006). De facto, devido ao fenómeno deposicional a que esteve sujeita, Pompeia apresenta as condições específicas que tornam possível analisar, em concreto, as diversas fases de formação urbana, desde o processo de organização espacial por *insulae*, à constituição complexiva das vias internas de comunicação (Poehler 2006; Weilguni 2011).

Uma revisão bibliográfica atenta evidencia um crescimento gradual do número de publicações concernentes as estruturas habitacionais, bem como das respectivas implicações que estas reproduziram na planimetria urbana (Dickmann 2005; Geertman 2007; Jones & Robinson 2007; Hales 2009; Pesando *et alii* 2010; Wallace-Hadrill 2005). No entanto, o estado da documentação – desenvolvida particularmente vocacionada para a descrição parcial da distribuição e do respectivo sistema de circulação interna das *insulae* - impossibilita-nos de compor um parecer global do processo urbanístico suficientemente articulado, capaz de afrontar os interesses contemporâneos de investigação. Tal tem conduzido a uma crescente predilecção pela adopção de missões arqueológicas desenvolvidas no âmbito de parcerias institucionais (Coarelli & Pesando 2006; Jones & Robinson 2007; Verzar-Bass & Oriolo 2010).

2. GESTÃO ESPACIAL E DESENVOLVIMENTO EDIFICATIVO: UMA VIA INTERDISCIPLINAR DE ANÁLISE

Na sequência desta vertente metodológica, o meu projecto de tese doutoral individuou um primeiro segmento de análise concentrado nas *insulae* 3 e 4 da *Regio* VI (planta 1). Escolha que foi ponderada em base ao posicionamento estratégico deste sector no plano urbanístico de Pompeia e havendo em consideração o facto de este já ter sido objecto de um exame minucioso da estratigrafia murária que o compõem (Carrocci *et alii* 1990).

Hoje, decorridos cerca de vinte anos do referido estudo, consideramos oportuno avaliar a distribuição planimétrica interna deste sector urbano sob a óptica das interações espaciais, de forma a lançarmos um novo olhar interpretativo acerca da evolução das concepções sociais do espaço e das relações que os diversos elementos sociais estabeleceram com as arquitecturas edificadas nas sucessivas fases de desenvolvimento urbanístico. Nesta sede, vos apresentarei uma síntese dos primeiros resultados obtidos no decurso do exame preliminar efectuado no edifício VI 3,3.27-28 (planta 2).

3. ESTUDO DE CASO: PISTRINUM VI 3,3.27-28

Em vista de melhor compreendermos o desenvolvimento edificativo da unidade arquitectónica VI 3,3.27-28, torna-se necessário examinarmos a disposição espacial das diversas estruturas que compõem a *insula* 3 da *Regio* VI. Por meio da contraposição das vias de comunicação e o espaço edificado através delas delimitado, adquirimos uma rede esquemática onde podemos constatar que ao interno de cada unidade arquitectónica são adoptados diferentes eixos de orientação. Este factor, associado a uma análise atenta da morfológica construtiva das estruturas edificadas, representa uma fonte documental passível de informar-nos acerca de diferentes fases de estruturação interna, ou de sucessivas tendências de dispersão espacial que foram sendo aplicadas no decurso das diferentes etapas de desenvolvimento urbanístico.

Relativamente a orientação das unidades murárias e a acessibilidade das estruturas arquitectónicas da inteira *insula* 3, é de salientar que estas não respeitam a orientação topográfica, a qual se desenvolve com base no andamento das curvas de nível em sentido Noroeste-Sudeste (Knikman 2005: 236-237), mas sim a disposição estabelecida pela rede de circulação viária existente neste sector. Em síntese, aquilo que constatamos é que as estruturas arquitectónicas seguem uma inclinação contrária ao andamento das vias de circulação.

Para que possamos clarificar o que acabamos de expor, devemos ter em linha de consideração a recente publicação de Eric E. Poehler, investigador que analisa a inteira rede de circulação de tráfico na *Regio VI* de Pompeia (Poehler 2006: 53-74). O seu trabalho porta ao debate a questão das direcções segundo as quais se regia a rede viária deste sector urbano, demonstrando o quando estas condicionam o inteiro desenvolvimento das *insulae*. Esta publicação, de facto, representa um grande avanço as conclusões que já haviam sido assinaladas por S. Tsujimura nos inícios da década de noventa (Tsujimura 1991: 58-86).

Concentrando a nossa atenção no exame do edifício VI 3,3.27-28 obtemos que 59,18% das estruturas murárias seguem perpendicularmente ou paralelamente o alinhamento imposto pelo *Vicolo di Mercurio*, enquanto que 28,57% das restantes estruturas adoptam a direcção de *Vicolo di Modesto* e apenas 12,25% das unidades murárias reconhecem o sentido estabelecido pela *Via Consolare*.

No que se refere a disposição interna, as estruturas murárias demonstram uma certa homogeneidade, seguindo as unidades externas o alinhamento estabelecido em cada via de comunicação a elas adjacente; concomitantemente a nível interno temos uma localização setentrional e oriental de unidades que adoptam a direcção de *Vicolo di Modesto* e no sector meridional duas unidades que seguem o alinhamento proposto pela *Via Consolare*.

Retomando a análise da inteira *insula* e concentrando-nos na acessibilidade, verificamos que dos 28 ingressos existentes, 20 se localizam dispersos ao longo da *Via Consolare* e os restantes 8 dispostos em direcção ao *Vicolo di Modesto*. Este factor assume para nós relevância uma vez que a Pompeia, como demonstra Steven J. R. Ellis, o sistema direccional do tráfico de pedestres condiciona a configuração das fachadas das habitações e dos estabelecimentos comerciais (Ellis 2004: 381).

De facto, constatamos a existência de um alinhamento que define todas as fachadas em direcção à *Via Consolare* compreendidas entre os ingressos 1 e 13. Nestas unidades murárias a técnica construtiva é homogénea, em *opus latericium*, e possuem uma espessura média equivalente a 40 centímetros. A única excepção a nível da técnica construtiva se verifica no perímetro compreendido entre os ingressos 3 e 4, no qual dispomos de uma fracção segundo a técnica do *opus reticulatum*.

Nos cingindo ao confronto com estruturas murárias externas que delimitam o edifício VI 3,3.27-28, verificamos que a espessura média de todas as unidades varia entre 47 e 49 centímetros, sendo excepção a referida fachada, em sentido com a *Via Consolare*. Porém, se observarmos o embasamento das estruturas que compõem a fachada vemos que a técnica construtiva aplicada é o *opus incertum*, cujas matérias empregues são semelhantes ao das restantes unidades murárias (*calcare sarnese, cruma, trachite e tufo nocerino*) e ainda as dimensões deste embasamento são análogas as das restantes estruturas que definem os muros perimetrais.

O somatório destes factores, por meio da referida observação, levam-nos a acreditar estar perante uma iniciativa conjunta de reestruturação de todas as fachadas compreendidas entre os ingressos 1 e 13 da *Via Consolare* no decurso da última fase edificativa deste sector, a qual com grande probabilidade possui uma cronologia sucessiva ao evento telúrico do 62/63 d.C.

De forma a concluirmos esta análise das estruturas murárias limítrofes do edifício VI 3,3.27-28 observemos o gráfico 1, relativo ao percentual de ocupação do terreno do aparato murário externo (20,67%) em relação as restantes estruturas (79,33%). Sucessivamente, o gráfico 2 nos apresenta o percentual de dispersão volumétrica das estruturas constituintes dos muros perimetrais de *Vicolo di Modesto* (24,75%) e de *Vicolo di Mercurio* (47,50%) e da fachada de *Via Consolare* (27,75%). A apreciação dos respectivos valores demonstra concomitantemente o predomínio da técnica construtiva do *opus incertum* (técnica

empregue na edificação do muro perimetral de *Vicolo di Mercurio*) a exceção dos sectores angulares das unidades murárias realizados em *opus listatum* e da fachada, como já tivemos oportunidade de referir, em *opus latericium* e da respectiva fracção em *opus reticulatum*.

Se nos ativermos ainda, como demonstra o gráfico 3, a relação estabelecida entre a superfície absorvida pelas estruturas murárias que compõem o edifício e a superfície total do terreno, cujo valor aproximado em duas casas decimais é equivalente a 548,47 m², obtemos um percentual de 36,77%.

Concentrando-nos agora na morfologia internado edifício, verificamos que a dispersão espacial dos ambientes e o posicionamento dos acessos aos mesmos, no decurso da sua última fase edificativa, evidência a existência de três sectores específicos. Um primeiro segmento de carácter comercial disposto no sentido da *Via Consolare*, o qual se compõem no quadrante setentrional pelos ambientes O, P e Q e no quadrante meridional pelos ambientes R, S e T; um segundo núcleo localizado na parte central da habitação, constituído pelos ambientes B, C, D, E, F e G e um último sector localizado em sentido com o *Vicolo de Modesto* destinado a actividade produtiva e no qual se localizam os ambientes de serviço do edifício, composto pelos ambientes H, I, L, M, N e pela estrutura J.

Como podemos observar, cada um destes sectores reúne seis unidades espaciais (entre ambientes e no caso do sector C da estrutura do forno J) e possui comunicação com o piso superior no caso do sector B através do ambiente B e do sector C por meio de uma escada de acesso localizada no ambiente N. Outra elemento relevante, ao analisarmos à confronto dimensões e acessibilidades, se refere ao facto de os ambientes de maior dimensão em cada sector se localizarem em posição central relativamente aos restantes, funcionando desta maneira como polos de atracção visual e de circulação.

De forma a aclararmos o exposto observemos o gráfico 4, onde são apresentados os valores percentuais totais por sector e o gráfico 5, que especifica a parcela dos mesmos subtraindo as unidades murárias. Tal confronto nos permite concluir que a dimensão dos três sectores cresce em sentido oriental, em direcção ao *Vicolo di Modesto* (sendo o sector A equivalente a 17,49% em valores totais e 19,40% em valores parciais seguido pelos 38,84% e 39,64% atribuídos ao sector B e os 43,67% e 40,96% conferidos ao sector C), apesar de a estruturação do edifício seguir a tendência das restantes unidades arquitectónicas da *insula 3*, a qual faz-se em sentido ocidental, em direcção à *Via Consolare*. Em síntese, aquilo que constatamos é que a gestão espacial a nível da dimensão atribuída a cada sector, não segue a nível direccional a mesma razão da gestão viária, ao menos em escala numérica. Se buscarmos uma resposta na prática produtiva, característica do sector C e na actividade comercial, que com grande probabilidade realizar-se-ia no sector A, talvez consigamos compreender o que condicionou esta unidade arquitectónica, na sua última fase edificativa, a assumir esta morfologia.

De forma a estabelecermos um novo confronto e, desta vez, submetendo cada ambiente ao exame percentual das suas áreas, obtemos o esquema circular representado no gráfico 6. Neste caso, observamos uma certa homogeneidade entre os ambientes C (11,02 m²) e O (10,54 m²); E (13,74 m²) e F (13,50 m²); G (12,82 m²) e T (12,34 m²) e, ainda, entre os ambientes H (17,46 m²) e N (17,01 m²). Contactamos assim, que as dimensões apesar de semelhantes não respeitam nos casos dos ambientes G e T o critério de proximidade e na relação H e N o delineamento morfológico (apesar da clara contraposição espacial existentes entre eles). Tais fatores podem ser indicadores de que numa determinada fase de reestruturação da unidade arquitectónica a decisão da gestão espacial tenha sido tomada em norma as dimensões dos ambientes, em detrimento da localização e da forma dos mesmos. Partindo deste pressuposto, estamos perante um cenário de rentabilização e optimização do espaço.

Retomando o discurso acerca das dimensões dos ambientes centrais em cada sector e o grau de acessibilidade dos mesmos, examinemos o gráfico 7. No caso do sector A (quadrante setentrional) verificamos a predominância do ambiente P, representante de 3,37% da área da total do edifício (em m²), tendo acesso directo aos ambientes O e Q; já no quadrante meridional o ambiente S, com os seus 4,64%, assumirá o controlo espacial entre os ambientes R e T. No sector sucessivo localizamos a divisão de maior dimensão do edifício, sendo o ambiente B (com uma área de 23,63%) destinado ao *atrium* da habitação, o qual paralelamente a manter o eixo tradicional de *fauces x atrium x tablinum*, garante acesso

aos ambientes C, D, E e F. Por último no sector C, o ambiente L ocupará a primeira posição com 16,95%, dando acesso aos ambientes H, I, M e N, bem como a estrutura J e ao tablinum G.

Após as considerações em escala espacial apresentadas, devemos por fim referir que a transformação planimétrica decorrida no edifício VI 3,3.27-28 não representa um evento isolado a Pompeia, sendo confrontável com outras unidades arquitectónicas do complexo urbanístico (Monteix *et alii* 2011: 306-313). Porém, devemos ter em consideração o facto de estarmos perante a uma das estruturas desta tipologia de cronologia mais baixa identificadas em Pompeia. De facto, os trabalhos de desterro datam entre os anos de 1809-1810 (Fiorelli 1862: 23-27), sendo o segundo edifício posto acessível, restando apenas avante à unidade produtiva situada no interior da *Domus* di A. *Cossius Libanus* (VI 2, 6).

5. CONCLUSÃO

Como é passível de observação, o estudo apresentado nesta sede se encontra em fase de desenvolvimento, factor que nos impossibilita de apresentar uma proposta interpretativa conclusiva acerca da estruturação espacial das diferentes etapas de desenvolvimento arquitectónico do edifício VI 3,3.27-28. Porém cremos que a unidade arquitectónica em questão possui um interesse singular de análise visto a sua profunda reestruturação em idade pós-sísmica, não apenas para a entendimento da inteira articulação da *insula* 3 da *Regio* VI, mas para a melhor compreensão dos sectores produtivos/habitativos situados nos quadrantes limítrofes das *insulae* que compõem a rede urbana de Pompeia. Cremos, contudo, que a breve termo possamos vir a auferir novos dados capazes de aperfeiçoarem o nosso conhecimento da gestão destes sectores.

Para já, graças ao exame da unidade VI 3,3.27-28, pudemos observar como eventos de carácter natural podem contribuir na tomada de decisão de projectos de amplo espectro de reorganização do espaço. Nesta nova perspectiva o terremoto do 62/63 d.C. poderia ser relido como uma profícua ocasião para a implementação de novas concepções espaciais que contribuiriam a consideráveis alterações na planimetria urbana de Pompeia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAROCCI, F.; DE ALBENTIS, E.; GARGIULO, M.; PESANDO, F. 1990. *Le Insulae 3 e 4 della Regio VI di Pompei – un’Annali Storico – Urbanistica*. Roma: Giorgio Bretschneider Editore.
- COARELLI, F.; PESANDO, F. 2006. *Rileggere Pompei. L’Insula 10 della Regio VI*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 12. Roma: «L’Erma» di Bretschneider.
- DICKMANN, J. 2005. Il Progetto “Casa dei Postumi”: un Complesso Architettonico a Pompei come Esemplificazione della Storia del Insediamento, del suo Sviluppo e delle sue Concezioni Urbanistiche. *Nuove Ricerche a Pompei ed Ercolano*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 10: 156-169.
- ELLIS, S. 2004. The Distribution of Bars at Pompeii: Archaeological, Spatial and Viewshed Analyses. *Journal of Roman Archaeology* 17: 371-384.
- ESCHEBACH, H. 1995. *Gebäudeverzeichnis und Stadplan der Antiken Stadt Pompeji*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
- FIORELLI, G. 1862. *Pompeianarum Antiquitatum Historia* 2. Napoli.
- GEERTMAN, H. 2007. The Urban Development of the Pre-Roman City. DOBBINS, J.; FOSS, P. (ed.). *The World of Pompeii*: 87-97.
- HALES, S. 2009. *The Roman House and Social Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JONES, R.; ROBISON, D. 2007. Intensification, Heterogeneity and Power in the Development of Insula VI, I. DOBBINS, J.; FOSS, P. (ed.). *The World of Pompeii*: 389-406.
- KASTENMEIER, P. 2007. *Luoghi del Lavoro Domestico nella Casa Pompeiana I*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 23. Roma: «L’Erma» di Bretschneider.
- KNIKMAN, H. 2005. Computer assisted research in Pompeii. *Nuove ricerche archeologiche a Pompei ed Ercolano*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 10: 235-239.
- MONTEIX, N. (ed.) 2011. Pompéi, Pistrina: Recherches sur les Boulangeries de l’Italie Romaine. *MEFRA* 123 (1): 306-313.

- PESANDO, F. (ed.) 2010. Rileggere Pompei III. Ricerche sulla Pompei Sannitica. Campagne di Scavo 2006-2008. *Quaderni di Studi di Pompeiani* 4. Pompei: Editoriale Litografia Scignano.
- POEHLER, E. 2006. The Circulation of Traffic in Pompeii's Regio VI. *Journal of Roman Archaeology* 19: 53-74.
- SCHOONHOVEN, A. 2006. *Metrology and Meaning in Pompeii. The Urban Arrangement of Regio VI*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 20. Roma: «L'Erma» di Bretschneider.
- TSUJIMURA, S. 1991. Ruts in Pompeii: the Traffic System in Roman City. *Opuscula Pompeiana* 1: 58-86.
- VERZAR-BASS, M.; ORIOLO, F. 2010. *Rileggere Pompei II. L'Insula 13 della Regio VI*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 30. Roma: «L'Erma» di Bretschneider.
- WALLACE-HADRILL, A. 2005. Excavation and Standing structures in Pompeii Insula I, 9. *Nuove ricerche archeologiche a Pompei ed Ercolano*. Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei 10:101-108.
- WEILGUNI, M. 2011. *Streets, Spaces and Places. Three Pompeian Movement Axes Analysed*. Uppsala: Uppsala Universitet.

EL ESTUDIO DE LA ICONOGRAFÍA DEL VINO EN TUMBAS PRIVADAS DEL ANTIGUO EGIPTO: DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ARCHIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EN UNA WEB INTERACTIVA

SOFIA FONSECA¹

RESUMEN:

Irep en Kemet, Vino del antiguo Egipto, es un proyecto de la *Universidade Nova de Lisboa* y financiado por la *Fundação para a Ciência e a Tecnologia* de Portugal (PTDC/HIS-ARQ/112562/2009), cuyo objetivo principal es documentar y analizar la iconografía de la viticultura y la enología presente en las tumbas privadas del antiguo Egipto. El proyecto, dirigido por la Dra Maria Rosa Guasch Jané, pretende crear una base de datos con todas las tumbas privadas donde se haya documentado la presencia de escenas relativas a la temática referida. Nuestra metodología incluye diferentes etapas de investigación y recogida de datos. Se ha iniciado con un análisis de los archivos de Egiptología y documentación histórica para identificar tumbas y escenas que permanecen inéditas. Estos archivos, localizados en el *Griffith Institute* de la Universidad de Oxford, contienen material del siglo XIX (cuadernos de viaje, dibujos, acuarelas y fotos antiguas) de viajeros y de los primeros egiptólogos. Posteriormente, un registro e identificación de las referidas tumbas sobre el terreno nos permitirá obtener información exacta sobre su localización y estado de conservación. La etapa final del proyecto consiste en la creación a través de tecnología GIS de un atlas interactivo con todas las tumbas con la temática iconográfica referida que se encontrará accesible on-line para investigadores y el público en general.

PALABRAS CLAVE: Antiguo Egipto, Viticultura, Tumbas, Archivos, Página web.

ABSTRACT:

Irep in Kemet, Wine of ancient Egypt, is a project of the *Universidade Nova de Lisboa* and funded by *Fundação para a Ciência e a Tecnologia* in Portugal (PTDC/HIS-ARQ/112562/2009), whose main objective is to document and analyze the iconography of the viticulture and oenology present in the ancient Egyptian private tombs. The project, directed by Dr Maria Rosa Guasch Jané, aims to create a database with all the private tombs with scenes on the referred issue. Our methodology includes different stages of research

¹ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa, Portugal; fonseca.wineancientegypt@gmail.com.

and the data collection began with an analysis of the Egyptology files and historical documentation to identify graves and scenes that remain unpublished. These files, located in the Griffith Institute, University of Oxford, contain nineteenth century material (travel books, drawings, watercolors and old photos) of travellers and early Egyptologists. Subsequently, the documentation of the graves on the field (record and photography) will allow us to obtain accurate information on the location and stage of conservation of the scenes. The final stage of the project involves the creation of a GIS technology webpage using an interactive atlas with all the graves with wine iconography accessible to researchers and to the general public.

KEYWORDS: Ancient Egypt, Vine-growing, Graves, Files, Web.

1. INTRODUCCIÓN

Los cereales, el pan y la cerveza eran los alimentos básicos de los antiguos egipcios. El vino, por su parte, era una bebida muy selecta, era consumido por la familia real y los nobles así como por los sacerdotes durante los rituales. El pueblo sólo consumía vino en ocasiones muy especiales como los grandes festivales religiosos y de jubileo real.

Desde época pre-dinástica (4000-3100 BC) el vino formaba parte de las ofrendas funerarias como indica la presencia de jarras de vino en las sepulturas reales de Abidos (Dreyer 1992). En el Reino Antiguo, en la 2ª dinastía (2775-2650 BC) se documenta escrita en ostracon la palabra vino, “irp” (Murray 2000: 577) y en la 4ª dinastía (2575-2134 BC), aparecen por primera vez representadas en las tumbas del Bajo Egipto (4 tumbas en Giza y 1 en Maidum) escenas relativas a la viticultura y la enología. Estas representaciones de la elaboración de vino en las paredes las tumbas de los nobles, que encontraremos a lo largo de toda la historia del antiguo Egipto, serán particularmente abundantes en el Reino Nuevo (1550-1070 BC) en la necrópolis de Tebas, en el Alto Egipto.

2. EL PROYECTO IREP EN KEMET

El proyecto Irep en Kemet, Vino del antiguo Egipto, es un proyecto de la *Universidade Nova de Lisboa*, dirigido por la Dra. Maria Rosa Guasch Jané y financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (PTDC/HIS-ARQ/112562/2009), cuyo objetivo principal es documentar y analizar por primera vez y de forma sistemática la iconografía de viticultura y enología presente en las tumbas privadas del antiguo Egipto. El equipo está formado por la arqueóloga y egiptóloga Sofia Fonseca, el egiptólogo y lingüista Mahmoud Ibrahim y Maria Rosa Guasch Jané, doctora en farmacia y egiptóloga. Las diferentes formaciones académicas de cada uno de los miembros del equipo nos permite abordar la temática a investigar desde una perspectiva pluridisciplinar.

A pesar de que se han llevado a cabo varios estudios e investigaciones sobre la viticultura y la enología en el antiguo Egipto (Montet 1913, Klebs 1922, Lerstrup 1992, Lesko 1996, James 1996, Tallet 1998, Murray 2000, Guasch Jane 2008) y varios autores hayan enumerado tumbas con iconografía relacionada con esta temática (Wegner 1933, Baum 1988, Manniche 1988, Lerstrup 1992, Tallet 1998) esta es la primera vez que una recopilación completa y un estudio exhaustivo de las escenas se está llevando a cabo geográfica y cronológicamente.

La metodología se divide en diferentes etapas de investigación y recogida de datos. Se ha iniciado con un análisis de los archivos de Egiptología y documentación histórica para recopilar la totalidad de tumbas con escenas de viticultura y enología e identificar tumbas y escenas que permanecen inéditas, y seguirá con una incursión en el terreno, en las necrópolis con tumbas identificadas. De esta forma comprobaremos sobre el terreno la actualidad de la información obtenida en los archivos a la vez que la ampliaremos.

Podemos así dividir nuestro método de trabajo en las siguientes fases: documentar y crear una base de datos bibliográfica incluyendo artículos, libros, capítulos de libros, tesis académicas publicadas y no publicadas (máster y doctorado), ensayos, resúmenes en actas, artículos on-line y páginas web (Fonseca 2012; Guasch 2012). La segunda fase, a partir del vaciado de toda la documentación analizada en la fase anterior, es documentar y crear una base de datos de todas las escenas de viticultura y vinificación presentes en las tumbas privadas del antiguo Egipto. Cada tumba tiene una ficha individual con los siguientes ítems:

número de registro, descripción de la escena y las diferentes etapas representadas de acuerdo con el tema, es decir, si se trata de viticultura o de vinificación. Las etapas en las escenas de viticultura incluyen: la viña, el cuidado de la vid, la vendimia y el recuento de las cestas. En las escenas de vinificación, las etapas son: el transporte de las uvas hacia la prensa, el prensado de las uvas en un lagar, la cocción y filtrado, el prensado de los restos en una prensa de saco, llenar jarras de vino, la fermentación, las ofrendas a la diosa Renenutet, la degustación del vino, el sellado de las jarras de vino, el etiquetado de las jarras de vino, contar las jarras de vino, el transporte de jarras de vino hacia una bodega, la refrigeración durante la fermentación y el almacenamiento de jarras de vino en una bodega. Una vez concluida la base de datos las escenas serán estudiadas y los datos recogidos interpretados de forma a obtener una mejor comprensión del proceso utilizado por los antiguos egipcios en las diferentes etapas de producción de vino (Fig. 1). Se sigue una tercera etapa de trabajo que consiste en recopilar y analizar los títulos de los propietarios de las tumbas estudiadas así como los textos asociados a las imágenes, lo que permitirá por primera vez hacer la relación directa entre las imágenes y los textos afines. En la cuarta etapa se realizará un registro fotográfico de las tumbas que contienen imágenes relacionadas con la viticultura y la vinificación de manera que nos permita tener la información más precisa sobre la ubicación y estado de conservación de esas escenas y tumbas. Finalmente, en la última fase del proyecto se creará una página web con las bases de datos disponibles on-line con toda la información recopilada durante el proyecto: bibliográfica, iconográfica, geográfica y filológica. En el momento actual la base de datos bibliográfica cuenta con más de 197 entradas y la de las escenas con 97 tumbas identificadas, siendo algunas de ellas inéditas. Por ahora el proyecto se centra en las tumbas privadas y su rica iconografía pero en un futuro próximo, tenemos previsto una ampliación para incluir todas las escenas relacionadas con el vino en la vida cotidiana de los egipcios como sea su consumo en banquetes y en festivales, y las escenas relacionadas con las ofrendas de vino, representadas en tumbas y templos. También se pretende integrar los artefactos arqueológicos relacionados con el vino como sean jarras y ánforas de vino creando un corpus cerámico de las mismas (Fig.1).

3. LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL VINO EN EGIPTO

Para el estudio del vino en el antiguo Egipto, contamos con fuentes iconográficas, las más abundantes y objeto de estudio de nuestro proyecto, son las representadas en las tumbas privadas. Son de una riqueza y detalle extraordinario y nos dan a conocer las técnicas utilizadas por los egipcios en la elaboración del vino, permitiendo además compararlas con las técnicas tradicionales todavía utilizadas en países del norte del mediterráneo como España, Francia, Portugal y Grecia (Fig.2).

Juntamente con las escenas en las tumbas que podemos considerar las fuentes originales egipcias, hemos recorrido para nuestra investigación a los archivos documentales históricos. Aquí podemos traer a la luz la cuestión colocada por J. Malek, en el congreso realizado en el año 2000, en el British Museum sobre la necrópolis de Tebas: "We have the tombs. Who needs the archives" (Malek 2003: 229). Malek contesta diciendo que en Egiptología hay cuatro categorías de fuentes: las arqueológicas *in situ*, las materiales en los museos, las publicaciones y los archivos. Cada una con sus características propias y todas indispensables (Malek 2003: 229). Los denominados archivos históricos como los que hemos utilizado en las dos primeras fases del proyecto, para recopilar la bibliografía relativa a la viticultura y la enología en el antiguo Egipto y crear la base de datos correspondiente, y para hacer la recopilación de todas las tumbas con escenas de viticultura y enología (Fonseca *et al.* 2012b), permitieron en nuestro caso, la identificación de escenas inéditas, nunca antes publicadas aun que existan fotos o dibujos, y algunas inclusive nunca registradas.

En lo relativo a la investigación bibliográfica utilizamos los siguientes archivos, unos con estancias presenciales y otros consultando sus recursos on-line (Fig.3):

La biblioteca del Departamento del Antiguo Egipto y Sudán, del *British Museum*, en Londres, que consultamos presencialmente y es considerada una de las 5 más importantes del mundo en fondos egiptológicos (<http://libraries.britishmuseum.org/client/default>). También en Londres consultamos la biblioteca de la *Egypt Exploration Society* (EES) (<http://library.ees.ac.uk/Scripts/>), una de las más importantes en egiptología, por sus propias publicaciones datando algunas de la época de su fundación en el siglo XIX. Destacamos la *Archaeological Survey Memoirs*, iniciada en 1883, y donde se publican los grandes proyectos arqueológicos de la EES; las *Excavation Memoirs*, iniciadas en 1890 para publicar las tumbas de Beni Hassan (<http://www.ees.ac.uk/archaeological-survey-memoirs.html>) y el *Journal of*

Egyptian Archaeology (JEA), una de las publicaciones más importantes en la actualidad en egiptología (www.ees.ac.uk/publications/journal-egyptian-archaeology.html). En Oxford consultamos presencialmente la biblioteca *Sackler* (<http://www.bodleian.ox.ac.uk/sackler>), especializada en arqueología, arte, historia y egiptología, incluyendo en sus fondos las antiguas bibliotecas del *Ashmolean Museum* y del *Griffith Institute*. Es de resaltar la *Online Egyptological Bibliography* (OEB) (<http://oeb.griffith.ox.ac.uk/>) publicada por el *Griffith Institute* y la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford.

On-line consultamos la biblioteca del Instituto Arqueológico Alemán (DAI), tanto el catálogo general como el del Cairo (<http://alephdai.ub.hu-berlin.de/F?RN=731432296>), la biblioteca del Instituto Francés de Arqueología Oriental (IFAO) ([/bib.ifao.egnet.net/F/?func=file&file_name=find-b](http://bib.ifao.egnet.net/F/?func=file&file_name=find-b)), con un enfoque particular a sus publicaciones como las *Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orientale* (MIFAO) (www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/MIFAO) y la serie *Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale* (BIFAO) (www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/BIFAO). De consulta fundamental son también las bibliotecas de la Universidad de Munchen, Alemania, (<http://www.aigyptos.uni-muenchen.de/>) y la *Wilbourn* del *Brooklyn Museum*, EEUU, especializada en egiptología (<http://library.brooklynmuseum.org/search~S3>).

Para la identificación, recopilación y documentación de las tumbas con imágenes de viticultura y enología, estudiamos de forma presencial los archivos del Departamento del Antiguo Egipto y Sudán, del *British Museum* y de la *Egyptian Exploration Society* (EES) en Londres, ya referidos anteriormente y los archivos del *Griffith Institute* de la Universidad de Oxford, en Oxford. Del *British Museum* nos gustaría destacar los *Wilkinson-Squeezes*, impresiones en papel de relieves y inscripciones del antiguo Egipto, hechas por John Gardner Wilkinson, en el siglo XIX, y en el *Griffith Institute* la colección *Porter & Moss* (1960) que contiene las referencias, bibliográficas y topográficas de todos los monumentos del antiguo Egipto. En el *Griffith Institute* nos gustaría referir la presencia en sus archivos de cuadernos de viaje, dibujos, acuarelas y fotos antiguas de viajeros y de los primeros egiptólogos, siendo de destacar para nuestro trabajo el archivo fotográfico de Siegfried Schott (on-line en la Universidad de Trier, <http://www.schott.uni-trier.de/schott.php?ac=e&id=1>) y los cuadernos y dibujos de Norman y Nina de Garis Davies (www.griffith.ox.ac.uk/gri/4daviest.html).

Para finalizar nos gustaría indicar los siguientes sitios web de cariz más arqueológico que fueron consultados a lo largo de la investigación para identificar la localización de las tumbas y respectivas escenas.

- *Theban Mapping Project*: <http://www.thebanmappingproject.com/>
- *Oxford Expedition to Egypt*: <http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/Database.php>
- *The Giza Archives, The Museum of Fine Arts, Boston*: <http://www.gizapyramids.org/>
- *The Archaeological map of Egypt*: <http://www.cultnat.org/>

Este estudio exhaustivo nos permitió identificar un conjunto de tumbas y escenas inéditas que estamos estudiando actualmente.

4. EL REGISTRO FOTOGRÁFICO

Una vez identificadas las tumbas y, teniendo en cuenta que algunas de las escenas de viticultura y vinificación no están disponibles para publicación, ya sea por cuestiones de derechos de autor o porque nunca fueron dibujadas ni fotografiadas, el equipo pretende fotografiar las tumbas con escenas de viticultura y enología. La misión fotográfica se realizará en el Alto Egipto (Luxor Asuán y Sohag) a partir de mayo de 2013 y cuenta con la autorización del Dr. Mohammad Ismail, director del Comité Permanente y de las Misiones Extranjeras del *Supreme Council of Antiquities* (SCA) de Egipto. El registro fotográfico de las escenas nos permitirá completar el análisis de las mismas y de los textos que las acompañan. En el Alto Egipto vamos a registrar y documentar un total de 49 tumbas en Luxor (9 escenas inéditas), 2 tumbas en Asuán y 1 tumba en Sohag. Una segunda fase estará dedicada a las necrópolis del Egipto Medio, donde hemos identificado 2 tumbas en Asiut, 8 tumbas en Miniya y 2 tumbas en Beni Suef. Por último, serán registradas y documentadas las tumbas del Bajo Egipto, donde hay un total de 25 tumbas con escenas de viticultura y elaboración de vino: 10 en la necrópolis de Giza, 11 en la necrópolis de Saqqara, 1 en Abusir y 1 en el oasis de Bahariya.

5. LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO

El proyecto dispondrá en breve de una página web que cuenta con el apoyo financiero del *Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya* (www.vinseum.cat) y está siendo desarrollada por *Sistemes de Gestió de Patrimoni* (SGP) (www.sgponline.net). La web estará accesible por la URL <http://www.wineofancientegypt.com>, y dará visibilidad al proyecto, acceso libre a las bases de datos que serán georeferenciadas y a todo el material resultante de la investigación (artículos, conferencias, etc.). La web será multiplataforma y podrá ser consultada a través de dispositivos móviles: tabletas y móviles 3G. Se han creado códigos QR para permitir la consulta a través de estos dispositivos.

En definitiva, la página web del proyecto permitirá la visibilidad del estudio sobre el vino en el antiguo Egipto así como la difusión y socialización del conocimiento arqueológico en relación con el vino en la antigüedad.

5. CONCLUSIÓN

El principal objetivo del proyecto *Irep en Kemet, Vino del antiguo Egipto*, es crear el corpus documental del vino en el antiguo Egipto, y dar a conocer el papel que la civilización egipcia tubo en la cultura del vino en el Mediterráneo. Para ello al final de la fase de investigación propiamente dicha que incluye la creación de las bases de datos bibliográfica y de las escenas relativas a la viticultura y enología en el antiguo Egipto, crearemos una página web para presentar los resultados de toda la investigación a la comunidad científica y al público en general.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUM, N. 1988. *Arbres et arbustes de l'Égypte ancienne. La liste de la tombe thébaine d'Ineni* (n° 81). (Orientalia Lovaniensia Analecta 31). Leuven: Departement Orientalistiek.
- DREYER, G. 1992. Recent discoveries at Abydos cemetery U, en E. VAN DER BRINK (ed.) *The Nile Delta in Transition: 4th-3rd Millenium BC*: 293-299. Tel Aviv: E. Van der Brink.
- FONSECA, S. y M. IBRAHIM. 2012a. Documentation of viticulture and winemaking in the Egyptian tombs, en *Congresso Jovens em Investigação Arqueológica (JIA) 2011 Proceedings*: 17-22. Portugal: University of Faro.
- FONSECA, S., M.R. GUASCH-JANÉ y M. IBRAHIM. 2012. O Vinho no Antigo Egito: uma história mediterrânea. *Revista Mundo Antigo* 1.1: 139-155.
- GUASCH-JANÉ, M. R., M. IBERN-GÓMEZ, C. ANDRÉS-LACUEVA, O. JÁUREGUI y R.M. LAMUELA-RAVENTÓS. 2004. Liquid chromatography mass spectrometry in tandem mode applied for the identification of wine markers in residues from ancient Egyptian vessels. *Analytical Chemistry* 76: 1672- 1677.
- GUASCH-JANÉ, M. R., C. ANDRES-LACUEVA, O. JÁUREGUI, y R.M. LAMUELA-RAVENTÓS. 2006a. First evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun's tomb. *Journal of Archaeological Science* 33: 1075-1080.
- 2006b. The origin of the ancient Egyptian drink shedeh revealed using LC/MS/MS. *Journal of Archaeological Science* 33: 98-101.
- GUASCH-JANÉ, M.R. 2008. *Wine in Ancient Egypt: a Cultural and Analytical Study* (British Archaeological Reports series 1851). Oxford: Archaeopress.
- GUASCH-JANÉ, M.R. et al. 2012. 'Irep en Kemet' project: creating the corpus of wine in ancient Egypt, en Fourth International Euro-Mediterranean conference (Euromed 2012) on Cultural Heritage and Digital Libraries, Amathus (Cyprus), October 29-November 3 2012: 181-186. *International Journal of Heritage in the Digital Era* 1.1, Multi Science Publishing.
- GULICK, Ch. B. 1961. *Athenaeus, The Deipnosophists* (Loeb Classical library), I: 146-147. London: Harvard University Press.
- JAMES, L. 1996. The earliest history of wine and its importance in ancient Egypt, en MCGOVERN, P.E., S. J. FLEMING y S. H. KATZ (ed.), *The origins and ancient history of wine, Food and Nutrition in History and Anthropology* 11: 197-213. Amsterdam: Routledge.
- KLEBS, L. 1922. *Die Reliefs und Malereien des Mittleren Reiches (VII.-XVII. Dynastie ca. 2475-1380 v. Chr.): Material zur ägyptischen Kulturgeschichte*: 79-82. Heidelberg: C. Winters.
- LERSTRUP, A. 1992. The making of wine in Egypt. *Göttinger Miszellen* 129: 61-82.

- LESKO, L. 1977. *King Tut's Wine Cellar*. Berkeley: Scribe Publications.
- LESKO, L. 1996. Egyptian wine production during the New Kingdom, en MCGOVERN, P.E., S. J. FLEMING y S. H. KATZ (ed.) *The origins and ancient history of wine, Food and Nutrition in History and Anthropology* 11: 215-230. Amsterdam: Routledge.
- MALEK, J. 2003. We have the tombs. Who needs the archives, en STRUDWICK, N. y J. TAYLOR (ed.) *Theban Necropolis. Past, Present and Future*: 229-243. London: The British Museum Press.
- MANNICHE, L. 1988. *An Ancient Egyptian Herbal*. Austin: University of Texas Press.
- MONNET, P. 1913. La fabrication du vin dans les tombeaux antérieurs au nouvel empire. *Recueil de Travaux Relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Égyptiennes et Assyriennes* 35: 117-118.
- MURRAY, A. M. et al. 2000. Viticulture and wine production, en NICHOLSON, P.T. e I. SHAW (ed.), *Ancient Egypt Materials and Technology*: 577- 608. Cambridge: Cambridge University Press.
- PORTER, B. y R. MOSS. 1960. *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings*, volumes I-VII. Oxford: Griffith Institute.
- TALLET, P. 1998. Le vin en Egypte à l'époque faraonique. Tesis Doctoral no publicada, Université de Paris-Sorbonne.
- WEGNER, M. 1933. Stilentwicklung der Thebanischen Beamtengräben. *MDAIK* 4: 38-164.

1. RECORD NUMBER		3. SCENE DETAILS		3.5 DATING			
050		3.1 ANNOTATION: The wall shows a very complete scene of vitrage and winemaking. The different steps of the winemaking process are represented in sequence, accompanied by hieroglyphs commenting the scenes. From left to right: the first scene shows three men picking grapes from a vine, one standing, one kneeling and a third one grabbing a basket full of grapes. Under the vine there is a fourth man, the overseer or vintner, with a big belly and a whip on his hand, testing the grapes. Following the harvest, to the right, there are two men transporting baskets of grapes to the wineries, one is on the way and a second one is emptying his basket into the wineries. To the right, are four men, tied to ropes, treading the grapes and dancing in a vat. The following scene (very damaged) to the right above wine jars placed in rows as offering to the snake-goddess Renenutet, who is seen in the upper part of the scene. The jars in the upper row seem to be decorated, the jars in the second row are sealed, and the jars in the lower row are open, maybe for fermentation. In the left part of the scene there is a man(?) probably filling or sealing wine jars. To the right is the scene of the sack press; four men are twisting the sack that contains the pulp of the grapes between two upright poles. The next scene to the right shows a young girl offering wine to a seated man (probably the vintner) who tastes it and says "How sweet this wine is!". The right scene shows for men transporting wine jars to a cellar, followed by a supervisor with a stick. The right scene shows a cellar with three rows of sealed wine jars and the cellar watchman seated, putting his right hand on his head.		a) Period: NEW KINGDOM		b) Dynasty: 18TH DYNASTY	
2. SCENE DESCRIPTION		3.2 SCENE TYPE: Painting		c) King: HATSHEPSUT/NAATKARE - TUTIANKHOS B/MENKHEPERRE			
2.1 THEME: a) Viticulture		3.3 SCENE CONDITION: Fragmentary		3.7 LOCATION: a) PROVINCE: LINDIR			
Vineary: yes		3.4 TEXT: yes		Governor: LINDIR			
Taking care of the vine: no		a) Hieroglyphs:		Archaeological site: THEBES/WEST BANK/DRA' ABU EL-NAGA			
Grape harvest: yes		b) Transliteration:		Tomb name: Tomb of Intef			
Counting the baskets: no		c) Translation:		Tomb number: TT155			
b) Winemaking		3.5 IMAGES:		Location inside tomb: Hall, Back wall, Right part			
Transporting grapes to a press: yes		a) Epigraphy:		b) PRESENT LOCATION: Same as provenance: yes			
Pressing grapes: yes		b) Photo:		Museum:			
Heating & Filtering: no		c) Draw:		I. Location inside the Museum:			
Pressing the remains in a sack press: yes		3. REFERENCE:		II. Museum inventory no.:			
Filling wine jars: no		1. Sève-Söderbergh, T., 1957, Four Eighteenth Dynasty Tombs, Private tombs at Thebes, vol. I, Oxford, pp. 17-18, pls. XIV, XV, XXV.		Others:			
Fermentation: no		2. Porter, B. & Moss, R. L. B., 1954, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. I. Theban Necropolis, part 1. Private Tombs, Oxford, p. 283 (3), 284 (plan).		4.1 TYPE: Rock-cut tomb			
Offerings to goddess Renenutet: yes		3. Vassalli, L., 1987, I monumenti istorici egizi, il Museo e gli scavi d'architettura eseguiti per ordine di S. A. il Vicere' Ismail Pascià, Milano, p. 140.		4.2 TOMB OWNER:			
Wine tasting: yes		4. Davies, M.A., Bull. P.A., March 1932, fig. 2, p. 32.		a) Names: Intef - Anetef			
Sealing wine jars: no		5. Wilkinson, J. G. and Birch, S., Manners and Customs of the ancient Egyptians, vol. I, p. 388 (n° 165).		b) Titles: Great Herald of the King - Quartermaster General - Chief of all the Osises			
Labeling wine jars: no		6. Magagnoli, G., 1887 & 1907, L'archéologie égyptienne, fig. 40 & fig. 41.					
Counting wine jars: no		7. Baud, M., 1978, Le Caractère du dessin en Egypte ancienne, p. 178.					
Transporting wine jars to a cellar: yes		8. Leake, L. H., 1936, Egyptian Wine Production During the New Kingdom, in P. McGovern (ed), The Origins and Ancient History of Wine, Philadelphia, pp. 212-215, figs. 14.1, 14.2, 14.3.					
Refrigeration during fermentation: no		9. Tallet, P., 1998, Le vin en Egypte à l'époque pharaonique, Unpublished Thesis, Paris, pp. 386-387.					
Storing wine jars: yes		10. Das Digitale Schott-Archiv: http://www.schott-archiv.de/en/schott-archiv-wa-ffthre , 6559, 6564, 6565, 8727					
Photo reference: Das Digitale Schott-Archiv, 6564.		Das Digitale Schott-Archiv, 6565.					
Draw reference: Sève-Söderbergh, T., 1957, pl. XIX		Sève-Söderbergh, T., 1957, pl. XX					

Fig. 1. Base de datos de las escenas de viticultura y vinificación. Registro 50, correspondiente a la Tumba de Intef [TT155], Dra Abou el-Naga, Tebas. Reino Nuevo, 18ª dinastía (1550- 1307 BC). Copyright (fotos): Griffith Institute, University of Oxford y Abteilung Ägyptologie, FB III, Universität Trier.

Fig. 2. Imagen de la tumba de Khaemouaset [TT261], Dra Abou el-Naga, en Tebas, 18ª dinastía (1550- 1307 BC). En el registro superior dos viñas en arco, los hombres recogen la uva y la colocan en cestos de mimbre. Entre las viñas hay un trabajador que riega el surco de la viña con jarras redondas, llenas de agua, que transporta sobre sus hombros y en el lado izquierdo vemos al superintendente que vigila el trabajo. En el medio, a la derecha, un grupo de hombres pisa las uvas en un lagar y a la izquierda, dos trabajadores llenan y sellan un grupo de jarras de vino. Entre las dos escenas anteriores, una ofrenda a la diosa Renenutet, asociada a la vendimia. En el registro inferior, ánforas de vino son descargadas de un barco (imagen de www.antikforever.com).

Fig. 3. Archivos y bibliotecas consultadas para realizar el estudio de todas las imágenes de viticultura y enología en las tumbas del antiguo Egipto. De izquierda a derecha: biblioteca del Departamento del Antiguo Egipto y Sudán del Museo Británico de Londres, el Instituto Alemán en El Cairo (DAIK), y la Biblioteca de la *Egypt Exploration Society* (EES) en Londres.

EVIDENCIAS DE PRÁCTICAS CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DEL PASADO EN LOS RESTOS ESQUELÉTICOS HUMANOS.

MIRIAM SAQQA CARAZO¹

RESUMEN:

El presente artículo pretende realizar una aproximación a ciertas prácticas culturales de sociedades del pasado a través del estudio de las evidencias físicas que aparecen en los restos esqueléticos. Estas prácticas culturales se enmarcan dentro de aquellas que llevan a cabo modificaciones corporales intencionadas con carácter social, cultural o religioso; y a su vez dentro de estas el análisis se centrará en aquellas modificaciones corporales realizadas en vida que dejan huella en tejido óseo permitiendo su posterior estudio y análisis.

Centrándolo en las más destacadas y más estudiadas que son las modificaciones intencionales dentales y las modificaciones craneales. Se mostrará la labor de la antropología física en el estudio de estas prácticas pero a su vez también se expondrá la necesidad de apoyarse en otras ciencias como la etnografía, la arqueología y la antropología cultural para poder entender estas prácticas lo mejor posible.

PALABRAS CLAVE: modificaciones, intencionales, dentales, craneales.

ABSTRACT:

This article aims to make an approach to cultural practices of past societies through the study of physical evidence appearing in the skeletal remains. These cultural practices are part of those practices that perform body modification intentioned with social, cultural or religious reason. In turn within these focus analysis on those body modifications made in life that leave their mark on bone tissue allowing further study and analysis.

Centering on the most prominent and more studied than deliberate modifications are dental and cranial modification. It will show the work of physical anthropology in the study of these practices but in turn will also expose the need to rely on other sciences such as ethnography, archeology and cultural anthropology to better understand these practices.

¹ Estudiante Máster de Antropología física: evolución y biodiversidad humana, por la Universidad Autónoma de Madrid; msc.sa.ca@gmail.com.

KEYWORDS: modification, intentional, dental, cranial.

1. INTRODUCCIÓN:

Dentro de las diferentes prácticas culturales llevadas a cabo tanto por sociedades del pasado como por sociedades actuales y modernas, llaman la atención aquellas que implican las llamadas mutilaciones o modificaciones corporales. Las mutilaciones corporales tienen un valor antropológico y social y su estudio sirve para poder acercarnos y entender el comportamiento humano pasado y presente desde puntos de vista geográficos, culturales, religiosos y estéticos.

Las modificaciones artificiales que realizó y realiza el ser humano sobre su cuerpo son normalmente interés de las ciencias que estudian al ser humano y su cultura. Este artículo pretende mostrar como ciencias como la antropología física resultan fundamentales para poder estudiar este tipo de manifestaciones culturales.

2. EL CUERPO COMO UN TEXTO CULTURAL:

Estas prácticas son y han sido llevadas a cabo por diferentes grupos humanos, en diferentes regiones geográficas y en diferentes momentos históricos. Su significado y los motivos de su realización difieren de unos grupos humanos a otros y de unas regiones a otras; no existe un patrón común de todas las sociedades que la practican.

La mayoría de la bibliografía coincide en que las mutilaciones corporales están vinculadas a razones estéticas, sociales, mágicas o religiosas, etc., y su frecuencia y variabilidad es tal que en muchos casos es fácil utilizarlas como identificadores de grupos sociales determinados.

Dentro del ámbito de las modificaciones corporales intencionales existen diferentes tipos: de piel (escarificaciones), de cara y cabeza, del cuerpo y los miembros, dentales y de órganos sexuales. Estas prácticas han perdurado hasta nuestros días, no solo en grupos humanos con modelos no inmersos en patrones modernos, si no presentes y arraigadas en las sociedades consideradas más modernas; prácticas como los tatuajes, las perforaciones de los lóbulos de las orejas, las escarificaciones etc.

Todas ellas tienen un efecto físico en el cuerpo del individuo que se las realiza, pero la mayoría de ellas no dejan rastro de su realización en los restos óseos ya que se realizan o afectan meramente a tejidos blandos; por esta razón la antropología física solo puede centrarse en el estudio de las evidencias de aquellas modificaciones intencionales que conlleven a una respuesta ósea permanente o aquellas que indirectamente provoquen reacción óseas.

Siguiendo esta premisa las modificaciones intencionales de piezas dentales y de cráneos infantiles son las dos principales prácticas que dejan huella de su realización en resto esquelético y debido a ello nos permite realizar un estudio en profundidad.

3. MODIFICACIONES DENTALES:

La mutilación o decoración dental es una práctica ampliamente estudiada en poblaciones primitivas y actuales. Presente prácticamente en cualquier época en todo el mundo, aunque afecta especialmente a grupos humanos de regiones de América, África y Asia. Destacando su gran frecuencia sobretodo en Mesoamérica.

Se han dado diferentes explicaciones a su realización; ornamentación, como identificadores tribales o grupales, como indicadores de estatus social, ritos iniciáticos, o explicación de la cosmovisión de las poblaciones del pasado y del presente.

Algunos autores plantean que la denominación mutilación dental en el contexto odontoestomatológico adquiere un matiz peyorativo, por ello consideran más adecuado el uso del término transformación dental o decoración dental.

Las alteraciones artificiales dentales normalmente conllevan practicas como pulido, corte, tallado, extracción de incisivos, caninos o premolares.

Normalmente estas técnicas se realizan en los incisivos, caninos y premolares, en su mayoría en las piezas superiores. En las piezas molares no se realiza, puede ser debido a que estas piezas son mucho menos visibles y su alteración estética resultaría menos efectiva. Curiosamente estas prácticas no suelen afectar a una sola pieza dentaria si no que por lo general se altera todo un conjunto de dientes para definir cierto patrón estético.

Se han realizado clasificaciones de las diferentes decoraciones o modificaciones a través del tiempo por diferentes autores, pero las más actualizada y completa es la realizada por Javier Romero Molina en 1958, el cual diferencio las tipologías de mutilaciones dentarias prehispánicas. Dentro de esta tipología considera tres grandes grupos de partida que se diferencian según la localización de la modificación: si se encuentra en el contorno del diente; en la cara vestibular, o en ambas dos. Sus estudios dieron como resultado una clasificación muy amplia que resulta un buen punto de partida para enfrentarse a este ámbito (Figura 1).

Pero no solo en el continente americano existen técnicas intencionales de modificación dental, es mas hoy en día se considera que el origen cultural de estas prácticas no sería centroamericano, como se pensaba a mediados de siglo, si no que podría estar asociado a poblaciones del viejo mundo.

4. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN O MUTILACIÓN DENTAL.

Se conocen distintas técnicas para realizar las modificaciones dentales: limado, fractura, corte, incrustaciones, y extracciones. De todas ellas posiblemente el limado es la más común. Consiste en frotar con un objeto duro la superficie del esmalte hasta desgastar parte del diente. Los procedimientos de fractura y corte son más agresivos, se basan en la utilización de herramientas de piedra o metal para golpear o cortar la pieza dental. Se golpea sobre un objeto afilado que se encuentra apoyado en el diente (cuchillo, machete, punta de lanza, hacha etc.) con una piedra o martillo y de esa manera salta el fragmento de diente que se deseaba extraer.

La incrustación es la técnica más compleja. Su complejidad no solo radica en la técnica de perforación de la cavidad que debe soportar la piedra preciosa, si no que su mayor dificultad radica en perforar sin llegar a alcanzar la cámara palpar, ya que esto podría lesionar el diente y provocar su posterior pérdida.

Los materiales más utilizados en las incrustaciones son la jadeíta, hematita, pirita, turquesa, oro, y sustancias de naturaleza orgánica como marfil, hueso, etc. Se cree que las incrustaciones eran realizadas por joyeros u orfebres, ya q son personas hábiles para la perforación de materiales duros, y aplicarían sus conocimientos en la perforación del esmalte dental. Probablemente se empleaba algún tipo de taladro delgado en forma de tubo hecho de piedra o metal. No existen evidencias de estos utensilios pero se han hecho recreaciones que podrían acercarse a lo que se podrían haber usado. (Figura 2). Al igual que no se conoce el material exacto que se usaba en las perforaciones, tampoco se conoce el material usado para fijar las incrustaciones, se han realizado análisis pero no se ha conseguido descifrar la composición del material, en algunos trabajos enfocados a las practicas en Sudamérica se habla del posible uso de resina proveniente de orquídeas lo que se usara como aglutinante de la mezcla usada como amalgama.

Existen otras técnicas de modificaciones intencionales que podrían incluirse dentro de las que afectan a las piezas dentales. La avulsión dental completa, no recogida por Romero (figura la que sea), consiste en la extracción intencional de piezas dentarias sanas y perfectamente funcionales. Los dientes afectados suelen ser los incisivos, superiores o inferiores. Una actividad presente hoy en día en poblaciones subsaharianas como Somalia, Uganda, Sudan, Etiopia o Tanzania.

Dentro de las técnicas que no se aplican directamente al diente pero que indirectamente lo afectan hay que mencionar las mutilaciones faciales. Un ejemplo de mutilaciones faciales que modifican las piezas dentales sería el uso de disco labial común en algunas tribus de África. Estos aspectos ornamentales producen gresiones y versiones dentales, fracturas del esmalte, daños en los tejidos periodontales y en ocasiones pueden llevar a la perdida de piezas dentales.

En cuanto a las modificaciones dentales está claro que no son prácticas que únicamente se puedan vincular con poblaciones o grupos culturales del pasado, son prácticas vigentes en la actualidad, y no solo en grupos humanos de carácter más tribal, sino que también se observan en sociedades occidentales o occidentalizadas, en las cuales se han impuesto modas como las joyas dentales, los tatuajes dentales, y las coronas o obturaciones “artísticas”.

5. MODIFICACIONES CRANEALES

La modificación del cráneo infantil, es decir la aplicación de presión continuada sobre huesos craneales con el objetivo de alterar su forma, es claramente una práctica cultural que se incluye dentro de las modificaciones intencionales. Es una práctica que se evidencia desde periodos protohistóricos y que se sigue evidenciado en algunos pueblos primitivos actuales e incluso en algunas culturas occidentales recientes.

El objetivo de esta práctica era y es la modificación del aspecto externo de la cabeza deformando el neurocráneo. Para lograr modificar la forma del cráneo se tenía que actuar sobre el neurocráneo del individuo recién nacido mediante la aplicación de aparatos que comprimían e impedían que el cráneo siguiera su desarrollo normal, manteniéndoselo hasta aproximadamente los seis meses. Las suturas fibrosas de la bóveda craneal del recién nacido permiten que el encéfalo crezca durante la infancia y la niñez. De ahí que, la única edad que permite modificaciones artificiales de la cabeza es la primera infancia (del nacimiento hasta los tres años) y, en mucho menor grado, la segunda (hasta los seis años). Posteriormente, el estado de osificación reduce la elasticidad craneal a un mínimo. Asimismo, la expansión cerebral, la que posibilita la reorientación de la masa encefálica, disminuye de manera notable después de haber terminado el segundo año de vida.

Según la aplicación del obstáculo al crecimiento se conseguían cráneos con diferentes formas: alargados, anchos, altos, etc. Estas costumbres fueron muy frecuentes en pueblos incaicos, pero también hay evidencias en África, Asia y Europa en menor medida.

La mayoría de la bibliografía destaca el hecho de que la deformación craneal en general no ocasionaba una merma en las facultades cerebrales, pues la capacidad craneal no disminuye de volumen variando la morfología de cráneo. El desarrollo y la maleabilidad del cráneo en el recién nacido permiten lograr las formas más extremas del modelado cefálico intencional, sin afectar el desarrollo normal del individuo. Aunque en algunos casos, la presión extrema de las técnicas aplicadas a la cabeza del individuo subadulto pudo haber provocado su muerte; sin embargo, parece que en la mayoría de los casos llegaban a vida adulta sin verse afectados.

Los fines y motivos de la práctica cultural de modificar la cabeza son diversos: diferenciación por estatus social, para distinguirse entre grupos étnicos, como símbolo particular según el estatus social del grupo, como símbolo distintivo entre hombres y mujeres, para identificarse con algún ente de la naturaleza, como lo efectuaban los antiguos andinos Collaguas, quienes se modificaban la cabeza para asemejarse a la montaña de la cual creían descender.

Esta práctica cefálica se estudia a través del análisis morfológico de la forma del moldeado del cráneo. Estas modificaciones normalmente se llevaban a cabo, como se ha mencionado anteriormente, utilizando diferentes instrumentos cefálicos como: bandas de tela, almohadas de algodón, tablillas, entre otros (Figura 3).

No se ha establecido ningún sistema de clasificación conjunta para los diferentes tipos de deformaciones craneales. Pero para hacer una clasificación general se podría plantear la siguiente clasificación que se han realizado para poblaciones del continente americano:

- **Modelado cefálico anular oblicuo:** La cabeza ha sido comprimida circularmente y toma forma de un cilindro esférico.
- **Modelados tubulares cilíndricos oblicuos o tubular erecta:** se distinguen por tener el frontal alargado y con hundimiento en su porción media, el occipital plano y oblicuo. El instrumento

moldeador coincidiría con el uso de bandas circulares y almohadas de algodón colocadas tanto en la porción frontal del cráneo como en la parte occipital.

- **Modelado cuneiforme erecto o tubular erecto:** se define por tener el frontal plano oblicuo o frontal curvo levantado de forma cónica y tronco-cónica.

- **Modelado fronto-occipital erecto o bilobulados de formas semicuadradas:** Tiene formas oblongas de la cabeza, son cráneos bajos con un occipital plano.

- **Deformación erecta circular:** Muestran una ligero o pronunciado aplanamiento de la zona frontal. Incluye también una depresión transversal que se inicia en el frontal y continua a lo largo de los temporales y que termina en el occipital. Con esta práctica se limita el crecimiento a lo ancho, y se produce un crecimiento en consecuencia a lo alto. El eje normal del cráneo se ve inclinado hacia atrás respecto al plano horizontal de Frankfort. Esta forma se obtiene aplicando elementos mas flexibles, como vendas, bandas, cintas o cordones transversales combinados con otros materiales duros situados en la parte posterior del cráneo.

6. MODIFICACIONES CRANEALES EN ÉPOCA ACTUAL:

En general se cree que los procesos de deformación craneal extrema han sido abandonados en la mayoría de las regiones a principios y mediados del siglo XX.

Pero aun así existen estudios que demuestran que hoy en día persisten técnicas de modificación craneal en muchas culturas, aunque son técnicas mucho menos agresivas. La mayoría de estas técnicas se basan en la manipulación manual del cráneo o modificaciones posicionales, técnicas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Estudios realizados a grupos que llevan o han llevado a cabo estas prácticas expresan tres motivaciones principales para su realización: razones estéticas (difieren según el grupo cultural), búsqueda de mayor inteligencia y por motivos de salud.

7. CONCLUSIÓN:

Las prácticas culturales de modificación corporal se pueden entender como un texto de información e interpretación social para la antropología física (Yépez Vásquez, R. 2007). El análisis de las huellas físicas en los restos óseos permite su estudio en profundidad y de esta manera poder aproximarse más a las motivaciones culturales y sociales que las rodean. Entender lo físico para lograr entender lo cultural, o leer lo cultural en las evidencias físicas. De ahí que todo este texto óseo humano está lleno de información para la antropología física. (Yépez Vásquez, R. 2007).

De la realidad del uso del cuerpo para identificarse y diferenciarse, surge la idea de ver el cuerpo como un texto cultural en sí mismo, su valor social, siendo una herramienta más que nos acerca al ámbito cultural y social de los grupos humanos del presente pero sobretodo del pasado. El uso del término osteocultura resume muy bien el objetivo de estos estudios.

Poder realizar acercamientos al ser humano, su biología y su cultura, a través de diferentes disciplinas científicas nos aporta ventajas importantes a la hora de afrontar dichos retos. Este artículo ha pretendido mostrar un ejemplo de cómo este hecho es vital para poder obtener una visión lo más cercana y veraz del ser humano y su pasado. El trabajo conjunto de distintas disciplinas, la arqueología, la antropología física, la etnoarqueología y la sociología son algunas ciencias claves a las que es preciso acudir para poder abordar las temáticas como la expuesta en este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- BELTRAN DEL RIO GARCIA, R. 2002. *Las mutilaciones dentarias en Mesoamérica*. Revista de la Asociación Dental Mexicana. Vol. 59, Núm.1.
- COCILOVO J.A. et al. 2010. *Effects of Artificial Deformation on Cranial Morphogenesis in the South Central Andes*. International Journal of Osteoarchaeology.
- DUFOO OLVEDA, S. et al. 2010. *Decorados dentales prehispánicos*. Revista Odontológica Mexicana. Vol. 14, Núm. 2, pp. 99-106.
- FITZSIMMONS, E. et al. 1998. *Infant Head MoldingA Cultural Practice*. Arch Fam Med.

- GONZALO, J. et al. 2001. *Modificaciones intencionales de la corona dental: la mutilación dentaria*. VI Congreso Nacional de Paleopatología. pp.359-366.
- HOSHOWER, M. L. et al. 1995. *Artificial cranial deformation at the OMO M10 site: A Tiwanaku complex from the Moquegua Valley, Peru*. Latin American Antiquity, 6(2), pp. 145-164.
- LABAJO GONZALEZ, E. et al. 2007. *Mutilación dental: la cosmovisión en la estética de la sonrisa*. Revista de la Escuela de Medicina Legal.
- YÉPEZ VÁSQUEZ, R. y ARZÁPALO MARÍN, R. 2007. *Las prácticas culturales de modificar el cuerpo como un texto de información e interpretación social para la antropología física. Una perspectiva semiótica*. Papeles de Trabajo Nº 15. pp. 75 -108.
- YÉPEZ VÁSQUEZ, R. y ROMANO PACHECO, A. 2008. *Las malformaciones congénitas de la cabeza. Una diferencia con la modificación cefálica de tipo étnico-cultural*. Anales de Antropología, 42 (2008), pp. 31-64, ISSN: 0185-1225
- YÉPEZ VÁSQUEZ, R. 2009. *El simbolismo de la modificación cultural de la cabeza En la cultura andina de Paracas del antiguo Perú*. Estudios de Antropología Biológica, XIV-II, pp. 523-545.

Fig. 1.- Tipos de mutilaciones dentarias propuestas por Javier Romero Molina, de poblaciones americanas prehispánicas. (Gonzalo, J. et al. 2001).

Fig. 2.- Hipótesis de la forma que podría tener el taladro de perforación prehispánico y formas de perforación. (Beltrán del Río García, R. 2002).

Fig. 3.- Diferentes utensilios usados para deformar el cráneo en la población de Tiwanaku en Perú. (Howshower et al. 1995).

LA IMPLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA DENTRO DE LA ARQUEOLOGÍA

ANDREA FERNÁNDEZ VILELA¹

RESUMEN:

La antropología física siempre ha estado asociada a la arqueología, relacionada con los primeros descubrimientos de homínidos. Pero no siempre el arqueólogo tiene que enfrentarse a restos humanos en un yacimiento, por lo que la formación de éstos es muy general en cuanto a las actividades antropológicas. De ahí la importancia de una buena formación en este campo. El sistema de excavación exige una metodología y unas condiciones específicas a la hora de desenterrar restos humanos, también teniendo en cuenta el objeto de estudio, si es osteológico o genético. Por lo tanto, la línea que separa la arqueología y la antropología es muy fina, ya que ambas disciplinas comparten un objetivo común: el estudio del ser humano.

PALABRAS CLAVE: antropología física, arqueología, restos preservados, metodología, interdisciplinaridad.

ABSTRACT:

The Physical anthropology has always been associated with archaeology, related to the first discoveries of hominids. But not always the archaeologist has to deal with human remains in a site, so that the formation of these is very general in terms of anthropological activities. So the importance of good training in this field. The excavation system requires a methodology and specific conditions when human remains are unearthed, also taking into account the object of study, if it is osteological or genetic. Therefore the line that separates anthropology and archaeology is thin, as both disciplines share the common objective: the study of human beings.

KEYWORDS: physical anthropology, archaeology, preserved remains, methodology, interdisciplinarity nature.

¹ Estudiante de Máster de Antropología física: evolución y biodiversidad humana, por la Universidad Autónoma de Madrid; andrea.fernandez.vilela@gmail.com.

1. INTRODUCCIÓN:

La antropología en sí misma es una disciplina que abarca temas tan variados como la antropología molecular, la somatología, la genética de poblaciones, la primatología, la paleopatología, la ecología humana, la osteología, la evolución humana, entre otras.

Por lo tanto, la antropología se podría definir como del estudio del origen y variabilidad biológica, en el tiempo y en el espacio, de la especie humana. Esta disciplina proporciona las herramientas necesarias para estudiar y comprender los mecanismos que generan variabilidad biológica en las poblaciones humanas desde las perspectivas evolutiva, ecológica, ontogenética y de género, valorando las consecuencias sobre los procesos biológicos y los patrones de salud y enfermedad de los individuos derivados del cambio ambiental y sociocultural. No solo se centra en las poblaciones que vivieron en el pasado, sino también en las actuales.

En buena parte de Europa, el nombre general de Antropología designa la Antropología Física, reservándose el nombre de Etnología y/o Etnografía o antropología cultural para referirse a la ciencia que trata de los aspectos sociales y culturales del hombre.

¿Cuál sería la función específica de un antropólogo físico?:

- Cómo, cuándo y por qué los grupos humanos difieren unos de otros física y genéticamente.
- Cómo se adaptan a su entorno.
- Cómo crecen y se desarrollan.
- Cómo se ha originado la especie humana.

La antropología física siempre ha estado asociada a la arqueología, relacionada con los primeros descubrimientos de homínidos. Desde los primeros trabajos realizados en el siglo XIX, la antropología empezó a diversificarse en diferentes campos. Históricamente la Antropología Física es una ciencia reciente, aunque desde la Antigüedad se puede constatar el interés por el estudio de la especificidad física y biológica del hombre, empezando en un primer momento como una disciplina que era meramente descriptiva y biométrica, y concibiéndose actualmente como una síntesis de varias ciencias.

En general, esta disciplina estudia la diversidad biológica de las poblaciones humanas pasadas y contemporáneas para la reconstrucción de su historia evolutiva. No se trata de un estudio limitado a la anatomía, como en los siglos pasados, y por lo tanto debe valerse de otras áreas de conocimiento, tales como la antropología cultural, la arqueología, la historia, la geografía humana, la demografía, la ecología, etc., para tener un total entendimiento del estudio del ser humano.

Encontrar una buena definición es complejo, ya que la antropología abarca temas muy diversos (el origen de la especie humana, las variaciones físicas de las poblaciones, la migración, la genética, etc.), pero estos temas y definiciones tienen un objeto común, el estudio de los distintos aspectos de ser humano.

Estamos ante una ciencia que estudia al individuo, su variabilidad, su acción en el ambiente, etc. y esto es lo que diferencia a la antropología de otras de ciencias, como la arqueología, la cual es una disciplina que *“persigue la inferencia e interpretación de las pautas de comportamiento humano a partir de sus residuos materiales, y el carácter material de las evidencias utilizadas”* (García Sanjuan 2005: 34), es decir, la arqueología se centra en la construcción del comportamiento humano a partir de los restos físicos que la actividad de nuestra especie genera.

Pero, *“la antropología física, la antropología cultural y la arqueología son disciplinas paralelas, aunque estén separadas por “culturas” científicas diferentes, están conectadas entre sí; no existe un punto de vista de la historia humana donde la evolución física cesaría y donde comenzaría la evolución cultural.* (Charles Susanne et. al. 2005: 16)

En su conjunto, ambas disciplinas se necesitan para la total comprensión de la evolución humana, aquí reside la importancia de una buena colaboración entre las disciplinas.

2. RELACIÓN ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y LA ARQUEOLOGÍA:

Son numerosas las situaciones en las que podemos encontrar restos óseos humanos:

- En excavaciones arqueológicas.
- En casos forenses. En la actual legislación Española los casos forenses son aquellos que tienen un máximo de antigüedad de 20 años, en caso contrario, pasarían a ser restos arqueológicos.
- En otras situaciones como: traslado de un cementerio, en los almacenes de los museos, en colecciones personales, en los osarios de las iglesias, etc.

Y en cada situación hay una manera de llevar a cabo la investigación. En el caso de ser una excavación arqueológica, la extracción de los restos humanos no sería el único objetivo, sino también su contexto social y económico, por lo que la información que se obtenga del estudio de los restos óseos nos dará parte de la información de todo el conjunto arqueológico. En el caso de la extracción de huesos en un caso forense, el objetivo único será la extracción de los mismos, cuidando bien de no dejar nada atrás relacionado con el sujeto. En ambos ámbitos la competencia del trabajo del antropólogo en el campo termina con la extracción de los restos óseos y posteriormente su trabajo continuará en el laboratorio.

En los primeros comienzos de la arqueología, los restos humanos no eran relevantes en el estudio del yacimiento, salvo que fueran restos humanos de relevancia histórica (algún noble representativo, algún rey, alto cargo eclesiástico, etc.). No existía una metodología de excavación a la hora de la extracción de los restos. En muchos casos éstos se tiraban o desechaban, y en otros solo se quedaban con los restos craneales completos de adultos para estudios antropométricos, con el objetivo de medir, catalogar y describir las variedades de la especie humana, estudiar su diferenciación con el resto de los animales y señalar la distancia del hombre respecto a la naturaleza. En el caso de la arqueología, sus comienzos también son de metodología primaria, siendo frecuentes la excavación en trinchera o zanja o simplemente hacer un "agujero" para la extracción de los restos codiciados. Del mismo modo que la antropología, la arqueología con el paso del tiempo fue necesitando la incorporación de otros conocimientos detallados, tales como la geología, la geografía, el desarrollo de técnicas topográficas, el conocimiento de las técnicas de construcción de artefactos y asentamientos humanos, etc., para asegurarse de conseguir la máxima información posible.

"El esqueleto humano presenta una materia de investigación no menos fructífera que la cerámica, los metales, la arquitectura, o cualquier otro campo de estudio histórico o prehistórico". (Brothwell; 1981: 5). Es decir, no se puede estudiar el pasado del ser humano, sin estudiar al hombre. Y a medida que esta conciencia iba prosperando en el estudio antropológico, los restos humanos en su totalidad, fueron ganando relevancia. La importancia de una óptima y total recuperación de los restos será fundamental para un buen estudio, que aportará no solo información del individuo en sí, si no del contexto social y arqueológico de la época.

Es numerosa la información que nos pueden aportar los restos, información de carácter patológica, *"ninguna reconstrucción del modo de vida de una sociedad histórica o prehistórica puede considerarse completa sin un análisis de la patología que afecta a los individuos que la componían"* (Capasso 2000), demográfica (número de individuos, tamaño de la población, sexo, marcas de actividades, etc.), nutricional, del tipo de actividad profesional, de la evolución de las enfermedades, genética, molecular, etc.

Por lo tanto es necesaria una metodología metódica para la optimización de la extracción de la totalidad de los restos encontrados. Por supuesto, esto está condicionado por una serie de factores tales como el tipo de enterramiento, la actuación de la tafonomía en los restos, el tratamiento que le da la sociedad a los muertos dependiendo de su condición social, sexo o género, etc.

La principal tarea de campo de un antropólogo es la recuperación de los restos, pues estos son únicos e irrepetibles, así como las valoraciones *in situ* de los mismos, por lo que es necesario un importante conocimiento en anatomía, patología, etc. Es imperante la visualización total de los restos que conserve el individuo antes de la extracción de los mismos siempre en orden adecuado, nunca rectificar nada, aunque los restos no estén en posición anatómica.

Por lo tanto hay que tener el conocimiento necesario para abordar estas situaciones, y sobre todo paciencia, pues muchas de las problemáticas que surgen de la ambición del antropólogo de recuperar todos los restos preservados, son sin duda el tiempo y el dinero. En muchos casos, cuando se tratan de excavaciones en necrópolis con muchos individuos o, sobre todo, en excavaciones de urgencia donde se hallan restos humanos, ya no prima la meticulosidad del antropólogo, sino el recuperar los restos más representativos, dejando atrás fragmentos y pequeños huesos y usando técnicas agresivas de extracción, debido a que “el tiempo es oro”. Un grave error, ya que los restos de la población estudiada serán mucho menores que los de la población excavada, y estos últimos, menores que los de la población preservada, por lo que se está dejando mucha información atrás de la poca que sobrevive al paso del tiempo. En resumen, los restos nunca serán lo suficientemente representativos de la población de origen.

Las cosas bien hechas darán buenos resultados. Descartar individuos o no contar con el 100% de los restos preservados pueden introducir sesgos en la muestra, lo que alterará los resultados finales.

La información sobre la población de origen se va degradando con el paso del tiempo, por lo que de lo que llega hasta nuestros días, que es la mitad de lo que hubo, hay que aprovecharlo lo máximo posible. El objetivo principal sería estudiar todo lo preservado, sin discriminar ningún resto.

En definitiva, el ámbito de todos los conocimientos materiales, sociales, culturales, físicos, etc., no pueden ser abordados por una sola disciplina como la arqueología, que es la responsable de la dirección de la mayoría de los yacimientos, por lo que se tiene que recurrir a otras disciplinas. Se pierde mucha información si se intenta abarcarlo todo.

No en todos los casos se encontrarán restos humanos en un yacimiento arqueológico, por lo que no siempre la competencia del antropólogo físico estará presente, pero se podrá contar con otros especialistas de las muchas disciplinas científicas y sociales que existen. Una buena investigación es consecuencia de la colaboración de muchos especialistas (arqueólogos, antropólogos, geólogos, etc.).

3. LA SITUACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA EN ESPAÑA:

En cuanto al comportamiento de la antropología dentro de la legislación española en relación con la arqueología y el patrimonio, no existe un marco legal específico que regule la intervención de los antropólogos en los yacimientos en los que aparezcan restos humanos. La *Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español*, no contempla esta intervención; sin embargo el marco legal particular a nivel de la autonomía, como por ejemplo la Xunta de Galicia, *Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia*, puede obligar o no, la presencia de un antropólogo en las excavaciones.

Así pues, en muchas situaciones el arqueólogo se verá en el aprieto de tomar una decisión en cuanto a qué hacer con restos humanos encontrados y acerca de hacer una valoración e informe de los mismos, ya que nunca sabes que te vas a encontrar bajo el subsuelo.

El caso de Portugal es paradigmático, ya que en el *Decreto de Ley 270/99*, se exige en todos los casos la presencia de un antropólogo junto al arqueólogo responsable de la excavación.

Los restos humanos de origen arqueológico son considerados y tratados por la Ley de Patrimonio como un bien arqueológico, sin tener una especificación clara sobre ellos. Este vacío legal puede acarrear serias complicaciones y llegar a obstaculizar el trabajo de arqueólogos y antropólogos. Como ejemplo de ello tenemos las excavaciones en necrópolis judías, donde en muchos casos, y por presión de las comunidades judías sobre las fuerzas políticas, se impide el estudio de los restos óseos.

La complejidad de las intervenciones arqueológicas a la hora de abordar aspectos de tipo institucional, político o económico, está patente en nuestra sociedad. A ello se suma el comportamiento ético y moral específico para cada situación o contexto que trae consigo cada hallazgo de restos humanos. Hay que saber abordar la influencia que tiene, para la sociedad general y para etnias (como el caso de los nativos americanos) o sociedades religiosas (musulmanes, cristianos, judíos, etc.) en particular, el hallazgo

de restos humanos. En muchas ocasiones el hallazgo de esta clase de restos acarrea problemas para los arqueólogos, obligándoles a tratar un tema para el que en muchos casos no están preparados.

Sin ninguna duda, la disciplina antropológica mejor legislada sería la antropología forense, debido al aporte científico de esta disciplina a la hora de resolver crímenes, a pesar de las lagunas legales de la propia legislación en cuanto a las fosas de la Guerra Civil española.

4. CONCLUSIÓN:

La significación de una buena instrucción metodológica para concienciar de la importancia de la recuperación total de todos los restos preservados es fundamental para la obtención y comprensión de una parte esencial de la historia. De la misma forma que un antropólogo no puede abordar todas las cuestiones relacionadas con la antropología (genética, patología, ecología, etc.), un arqueólogo tiene el deber de conocer sus límites durante una actuación. Es necesario por tanto, haber recibido una instrucción específica sobre el conocimiento metodológico si se quiere abordar la materia de forma eficiente.

No se trataría pues de una intrusión o de una competencia disciplinar, sino de una colaboración interdisciplinar que aborda las cuestiones que una de las partes no puede tratar y viceversa. De la misma forma que un antropólogo no está capacitado para abordar temas arqueológicos tales como cerámica, lítica o arquitectura, el arqueólogo debe ser consciente de hasta dónde llegan sus conocimientos. La especialización en una materia determinada, limita otras áreas de conocimiento, por lo que no es posible abarcarlo todo de una manera eficaz.

Es fundamental la toma de conciencia en cuanto a la importancia del papel documental que tienen los restos osteológicos, y son imperantes una buena extracción y un buen cuidado de los mismos para una óptima conservación, ya sea en el campo, como a la hora de almacenarlos en museos o instituciones.

A medida que pasa el tiempo, las técnicas y metodologías van mejorando y ayudando en la comprensión del pasado y del individuo. Esto debería animarnos a seguir adelante, pues poco a poco se va logrando que el mundo se concientia de la importancia que tienen los restos arqueológicos, y para ello todas las disciplinas deben cooperar con el único objetivo de la entera comprensión de la historia humana.

BIBLIOGRAFÍA:

- BROTHWELL, D.R. 1981. *Digging Up Bones: The excavation, treatment and study of human skeletal remains*. New York. Cornell University Press.
- CAMPILLO, D. Y SUBIRÁ, M.E. 2012. *Antropología Física para Arqueólogos*. Barcelona. Editorial Ariel.
- GARCÍA SANJÚAN, L. 2005. *Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio*. Barcelona. Ariel.
- JIMÉNEZ, J.L. Y MATA, C. 2001. Creencias religiosas versus gestión del patrimonio arqueológico: el caso del cementerio judío de Valencia. *Trabajos de prehistoria* 58: 27-40.
- LÓPEZ COSTAS, O. 2011. El futuro de la arqueología en España, en Jaime Almansa Sánche (Ed.) *Interdiscipli... qué?*. 135-141.
- ORTIZ GARCÍA, C. 2001. De los cráneos a las piedras: arqueología y antropología en España, 1874-1977. *Complutum* 12: 273-292.
- RISSECH BADALLÓ, C. 2011. El futuro de la arqueología en España, en Jaime Almansa Sánche (Ed.) *La Antropología Física en el contexto arqueológico*. 185-181. Madrid. JAS Arqueología S.L.U.
- SERRANO CARRETO, E. 2002. Antropología y complejidad, en Rafael Pérez-Taylor. *La antropología física en sus historias*. 21-39. Barcelona. Editorial Gedisa, S.A.
- SUSANNE, C., REBATO, E. Y CHIARELLI, B., 2005. Para comprender la antropología biológica, en Susanne, C., Rebato, E. y Chiarelli, B. (edas.) *Antropología: definición y bases genéticas*: 15-79. Editorial Verbo Divino. Navarra.

APROXIMACIÓ A UNA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CELLA (SALOU)

ADRIÀ ESCUTÉ¹, IVAN COTS², PERE MANEL MARTÍN², MARIA PÉREZ², MARC PRADES², HELENA SARDÀ²

RESUM:

El treball està basat en el desenvolupament d'una metodologia d'anàlisi pluridisciplinari, aplicada a varis camps d'investigació del poblat ibèric de La Cella (Salou). La primera línia d'investigació és l'anàlisi macroespacial del territori, en el qual s'analitzen les formes d'explotació, els models d'ocupació del territori i la jerarquitització, així com la funcionalitat dels assentaments. La segona línia d'investigació fa referència a les transformacions i usos urbanístics del jaciment, l'estudi ceràmic, l'anàlisi de columnes estratigràfiques i l'estudi de sòls i sediments urbanístics. La última part l'hem reservat per parlar de la virtualització del patrimoni, apostant per la introducció de les reconstruccions i models 3D, per una major difusió del treball.

PARAULES CLAU: La Cella, multidisciplinarietat, metodologia

ABSTRACT:

The essay is based on the development of a multidisciplinary methodology of analysis applied to various research fields of the Iberian town of *La Cella* (Salou). The first line of research is the macro-analysis of the territory, which are treated forms of exploitation, occupational patterns, organization into a hierarchy and settlement functionality. The second line of research refers to the transformations and urban uses of the site, the ceramic study, stratigraphic analysis and the study of urban soils and sediments.

KEYWORDS: La Cella, multidisciplinary, methodology

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest treball és elaborar un plantejament multidisciplinar aplicable a les característiques del jaciment protohistòric de *La Cella* (Salou). No es tracta d'oferir resultats i interpretacions, sinó d'exposar una metodologia ajustada al potencial del jaciment i el seu entorn des d'una òptica integradora de diferents disciplines tractades per igual. Per tant, un altre dels objectius és superar la vella idea que

¹ Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Geologia.

² GRESEPIA - Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona; gresepia@gmail.com.

parla de les ciències “auxiliars” de l’arqueologia i convertir-les en part integrant d’aquesta, esdevenint, així, l’estudi arqueològic una ciència composta.

Hem estructurat l’estudi de la següent manera: En primer lloc plantejem una línia d’investigació macro-espacial del territori, l’arqueologia del paisatge, on proposem una sèrie d’anàlisis amb l’objectiu d’establir un possible punt de partida per l’estudi de les formes d’explotació del territori, els models d’ocupació, la funcionalitat i la jerarquització dels assentaments. Un següent punt és la proposta metodològica aplicada, per una banda, a l’anàlisi micro i semi-microespacial (estudi de l’urbanisme, espais i tècniques i models arquitectònics) i per l’altra, a la cultura material (anàlisi tipològic, quantitatiu i de procedència). Per acabar, ens introduïrem a l’apartat de virtualització i difusió del patrimoni històric-arqueològic, on establirem un model de virtualització i reconstrucció 3D. Tots aquests estudis formen part del projecte d’investigació concedit pel *Ministerio de Economía y Competitividad* en el año 2012, “Adaptación al medo y evolución sociopolítica de las comunidades asentadas en el valle del Ebro desde el Bronce Final hasta época romana” (HAR201233395) dut a terme pel *Grup de Recerca del Seminari de Protohistòria i Arqueologia* de la Universitat Rovira i Virgili (GRESEPIA).

2. MARC HISTÒRIC I GEOGRÀFIC

El poblat ibèric de La Cella s’ubica al paratge conegut com *La Torre Alta*, al *Cap de Salou*. L’espai arqueològic conservat es localitza al capdamunt d’un dels turons que s’eleva sobre el Cap. El jaciment va ser descobert per N. Alsina, M. Carreras i J. Guinovart, col·laboradors del Dr. Vilaseca, als anys quaranta del segle passat. Al 1968 Lluïsa Vilaseca parla de la seva existència a la revista *Ampuries* n.30 constatant l’existència d’elements constructius i abundants fragments ceràmics, destacant la ceràmica àtica de figures roges i alguna moneda. Malgrat la gran quantitat de material que ocupava tota la vessant fins a la platja, la zona va ser objecte d’una profunda alteració antròpica des de 1905, a conseqüència de l’extracció de pedra, fins a arribar a un nivell extrem entre els anys seixanta i setanta del segle XX, moment en que la part del jaciment encarada al mar va ser destruïda per l’explotació de la cantera, els efectes de la qual son encara avui visibles. Es desconeix el percentatge de destrucció de la zona arqueològica.

Si observem les fotografies aèries anteriors a l’extracció de pedra, es pot apreciar com l’àrea preservada del jaciment ocupa la vessant nord-est del turó. Si considerem que tot el tossal podria haver estat ocupat pel poblat, ens trobaríem al davant una destrucció del 60 o 70% de la seva superfície total, però si l’àrea habitada hagués estat ubicada essencialment a la vessant resguardada del vent marítim, la superfície arrasada seria menor.

A inicis dels anys 90, amb la construcció del part temàtic Port Aventura, s’efectuaren unes prospeccions que confirmaven l’existència de restes ibèriques a la Punta de la Cella, però no va ser fins l’any 2001 que es realitzen les primeres intervencions arqueològiques per determinar l’extensió de la zona arqueològica, el seu estat de conservació i la cronologia aproximada. Finalment, des de l’any 2010, el *Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia* de la Universitat Rovira i Virgili realitza anualment campanyes d’excavació del jaciment.

3. ANÀLISI MACROESPACIAL DEL TERRITORI I ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE

Tot i que el poblat ibèric de *La Cella* es troba en un entorn casi completament urbanitzat i, per tant, contraproduent per a qualsevol tipus d’investigació arqueològica del territori i del paisatge, encara seria possible realitzar un ampli ventall d’estudis geològics i paleoambientals que ens permetessin elaborar una primera aproximació en relació als models d’explotació i ocupació del territori en les fases fundacionals del poblat, segles IV-II a.C.

La cartografia de principis del s. XX mostra que el Cap de Salou estava parcialment dominat per zones de llacunes salines posteriorment assecades (Riera *et al.* 2010: 163). Seria de vital importància realitzar sondejos d’extracció de sediment en varis punts mitjançant sonda russa per diferents motius. Primerament, per verificar, mitjançant l’estudi sedimentològic, la presència estable de les antigues albuferes. A través de l’anàlisi antracològic, per datar la operativitat de les llacunes i comprovar si en algun moment coincidiren cronològicament amb les fases d’ocupació del poblat. Amb mostres de pol·len

i mitjançant exàmens palinològics, caldria elaborar un diagrama pol·línic que ens permetés reconèixer els tipus dominants de cobertura vegetal. Aquest últim aspecte és de gran transcendència, ja que es poden obtenir conclusions com el tipus de clima, l'ecosistema, les possibilitats econòmiques de l'entorn, etc. De fet, Riera *et al.* ja van elaborar un treball d'investigació paleoambiental a partir dels anàlisis palinològics de l'àrea de les antigues llacunes (Riera *et al.* 2010: 163-173) però faltaria contrastar-les amb la realitat del poblament en època ibèrica al voltant del poblat. També seria necessari realitzar un conjunt de sondejos que demostrin la presència o absència de llacs entre els segles VI i II a.C.

A pocs metres a l'oest del jaciment va ser detectat un conjunt de dunes de dimensions notables (Fig.1), encaixades en un barranc que es projecta directament al mar. Per això seria important realitzar un estudi pedològic per constatar si hi ha relació entre les dunes i les llacunes anomenades amb anterioritat. Aquests dos elements formen un tipus concret d'ecosistema amb unes característiques geomorfològiques pròpies que solen incloure platges arenoses, dics, dunes, atols, salines i albuferes (Butzer 2007: 78).

En aquest sentit seria necessari investigar sobre la línia de costa. La realització d'una sèrie de sondejos d'extracció de sediment a alguns metres mar endins per documentar l'avanç o el retrocés de les dunes durant els últims vint-i-cinc segles, alhora que podríem estimar les seves dimensions al llarg d'aquest període. Les dades resultants dels estudis geològics s'haurien de combinar amb l'observació de la fotografia aèria anterior a l'explotació de la pedrera per tal d'elaborar una hipòtesi restitutòria de la línia de costa a l'antiguitat.

Així doncs, observem que al voltant del poblat de *La Cella* hagués pogut coexistir a l'antiguitat zones de costa alta, compostes per turons calcaris, amb zones de costa baixa, representada per platges sorrenques, dunes i llacunes. La importància radica en identificar els tipus de paleosòls i l'antiga morfologia del terreny per determinar possibles antics punts d'hàbitat, vigilància i accessos al mar amb possibilitat d'albergar molls o espais amb funcions portuàries. Per altra banda, definir uns models d'ecosistema i geomorfologia en època ibèrica per reconèixer les possibilitats naturals del medi i les possibles estratègies d'adaptació de les comunitats. Si a les planures i costes baixes es confirmés l'existència d'una àmplia extensió d'arenas, dunes i llacunes, trobem dues possibles ubicacions per a desenvolupar l'agricultura en època ibèrica. La primera, explotar les esplanades fluvials situades entre 3 i 6 quilòmetres de distància al sud-oest de *La Cella*. La segona, aprofitar els tossals calcaris situats a 1 quilòmetre a la rodona, que s'elevarien entre llacs i arenas (Fig. 2). Amb aquestes condicions, l'agricultura requereix de la tècnica de l'aterrament. Les terrasses agràries constitueixen un element a vegades menyspreat, tot i que important a tenir en compte en la morfologia del paisatge mediterrani antic, com ho demostra Romana Harfouche en el seu estudi sobre sòls agraris i ús de l'aigua a l'antiguitat del Mediterrani (Harfouche 2006).

En un dels pocs espais boscosos no urbanitzats del Cap de Salou hem detectat uns replans de possible factoria antròpica, sense murs de contenció visibles a la superfície, que podrien respondre a terrasses agrícoles de considerable antiguitat. El problema de les terrasses antigues és que són difícils de datar i documentar, ja que es tracta de construccions ancestrals que han estat presents en el nostre paisatge i s'han superposat les unes a les altres durant mil·lennis. Abans de res, caldria realitzar una sèrie de prospeccions en superfície i un reconeixement arqueològic del territori per detectar casos similars a l'entorn. Altres estratègies serien la fotografia aèria, la teledetecció d'ondes electromagnètiques per apreciar la topografia del terreny sota la cobertura vegetal (Garcia Sanjuán 2005: 125-126) i l'ús del LIDAR per a crear i visualitzar mapes de microrrelleu per detectar senyals antròpiques. A continuació s'hauria de realitzar una excavació utilitzant una metodologia concreta que ens permetés elaborar un anàlisi correcte per tal de confirmar o desestimar el fenomen de les terrasses agrícoles en època ibèrica al Cap de Salou. Com proposava Harfouche, primerament és necessari realitzar un estudi estratigràfic comparant nivells associats a estructures antigues properes assimilant tècniques constructives i preparacions de sòls; a continuació, l'estudi dels materials; i per últim, la detecció i estudi de paleosòls presents en l'estratigrafia per a realitzar estudis carpològics i palinològics.

Des del punt de vista geoquímic l'impacte antròpic és un agent erosiu i alterador del sòl molt més veloç que qualsevol tipus de procés natural. Així doncs, l'explotació agrària intensiva genera un conjunt de pertorbacions estructurals sobre el medi, que es podrien resumir de la següent manera: desforestació, disgregació i compactació, impermeabilitat de la terra, alteració del cicle hidrològic i

disminució de la qualitat dels sòls, essent la construcció de terrasses un element amortidor d'aquest tipus d'esdeveniments. Atenent a criteris biològics, la utilització del sòl pot documentar-se mitjançant l'estudi palinològic en mostres de sediment, a partir del qual es pot arribar a demostrar la desforestació, la presència de cultius, la successió d'incendis. etc.

Una vegada analitzat el territori geogràficament, és necessari fer un estudi espacial basat en una metodologia concreta que té com a objectiu delimitar l'antiga regió política a través de la localització de jaciments contemporanis al de *La Cella*, avaluar els contextos i estudiar-ne la distribució, interrelacions, ocupació i ús del territori, estructura econòmica, aspectes polítics, culturals, religiosos i socials, etc. Per a les pautes d'interrelació dinàmiques entre l'espai ecològic i el seu lligam amb el poblament proposem l'ACR (Anàlisi de Captació de Recursos), basat en una sèrie de principis teòrics que relacionen el rendiment econòmic en relació la distància (Garcia Sanjuán 2005: 203). Amb la utilització de la cartografia antiga aplicada als sistemes d'anàlisi GIS podem marcar una línia teòrica del l'àrea de captació de recursos.

Per realitzar anàlisis estimats sobre les àrees d'influència, els límits dels assentaments i les relacions entre ells, existeixen propostes com la TLC (Teoria del Lloc Central), els Polígons de Thiessen o el model X-TENT. També és fonamental realitzar estudis d'intervisibilitat. L'anàlisi GIS permet efectuar conques visuals acumulatives des d'una sèrie d'assentaments o punts del territori obtenint una nova cobertura *raster* (Garcia Sanjuán 2005: 225).

4. ANÀLISI MICRO I SEMI-MICROESPACIAL DEL JACIMENT

Les transformacions i els usos urbanístics, l'arquitectura i les tècniques constructives, l'estudi ceràmic, l'anàlisi de columnes estratigràfiques i l'estudi dels sòl i sediments urbans pertanyen al que anomenem anàlisi micro i semi-microespacial del jaciment de *La Cella*.

Per realitzar un estudi en base a l'urbanisme del poblat és necessari elaborar una planimetria (Fig.3) que faciliti la visualització i comprensió general. Seguidament, s'han de distingir les diferents fases constructives, que hem datat i identificat amb determinats rols gràcies a l'estudi dels materials, cohesionant-los dintre una disposició ordenada i organitzada dels espais habitacionals, i diferenciant els possibles espais públics, privats al mateix temps que els hi atribuïm possibles funcionalitats.

Pel que fa a l'estudi dels sòls i sediments urbans, és necessari, per una banda, realitzar un mostreig sedimentari dels nivells d'ús dins dels edificis. Per analitzar el sediment, la utilització del microscopi òptic és un dels millors mètodes per caracteritzar i identificar els materials microscòpics (Stoops *et al.* 2010). La detecció d'elements orgànics o minerals és una eina essencial per caracteritzar contextos arqueològics. Aquests materials els podem trobar en estat primari <herba, palla, fusta, excrements...>, materials lleugerament transformats <paviments de terra batuda, murs, ...>, restes de productes manufacturats <metalls>, i altres partícules com copròlits mineralitzats, restes de menjar, cendres, microcarbons, etc.

Per altra banda, en relació a l'estratigrafia, seria interessant, durant l'excavació, guardar una columna arqueosedimentària detallada del jaciment. La realització i estudi dels perfils litoestratigràfics adjacents al jaciment, comparats amb una columna arqueosedimentària interna, podria revelar-nos quin tipus d'esdeveniments han afectat al jaciment i quins processos o activitats, ja siguin antròpiques o naturals, han afectat a les restes arqueològiques

Passant a l'estudi ceràmic, s'ha de dir que, en arqueologia, s'efectua en un primer moment per aconseguir una cronologia relativa dels estrats. A partir de les formes d'aquests materials i de la seva composició interna, podem definir el seu origen geogràfic. També ens pot ajudar a conèixer millor les corrents comercials, així com la capacitat econòmica de la població. Es tracta de connectar els elements de producció ceràmica amb els aspectes socioeconòmics de les societats humanes. La classificació ceràmica permet realitzar estudis estadístics que permeten documentar tant el volum dels elements generats al propi entorn, com les importacions. El resultat que obtindrem seran els balanços comercials, essencial per entendre l'economia de la població analitzada.

5. LA VIRTUALIZACIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

En primer lloc tenim a la nostra disposició, gràcies a l'alliberament per part del IGN (Instituto Geográfico Nacional) els vols LIDAR efectuats a principis de segle. Aquests vols, presos mitjançant tècniques d'escaneig làser, permeten tindre un model tridimensional del territori que ens interessa d'una manera molt precisa i georeferenciada, amb una resolució de 0,5p/m². El tractament d'aquestes dades l'efectuarem amb l'aplicació *Global Mapper*, un potent editor de dades especials SIG amb el que podem accedir a una gran quantitat d'arxius de diferents formats. Una de les característiques d'aquest programa és poder treballar en temps real amb vistes en tres dimensions amb les dades d'elevacions carregats.

En el nostre cas hem optat per la tècnica de reconstrucció a partir de la vectorització del dibuix arqueològic que hem realitzat al GRESEPIA. Partint d'aquesta mecànica i amb el dibuix exportant amb un format compatible amb el programa de software lliure *Blender*, procedim a importar-lo al programa de modelatge 3D.

Una vegada el nostre perfil té la forma adequada, procedim amb el modificador *Screw* per donar-li una rotació i completar així en 3D la volumetria de l'objecte. Més endavant i amb les tècniques pròpies del modelat tridimensional procedirem a l'aplicació de les textures de la pasta i als motius decoratius si els tingués.

La fotogrametria arqueològica ens permet obtenir models 3D de precisió mil·limètrica amb un cost extremadament inferior al realitzat amb un escàner làser, obtenint en moltes ocasions una precisió amb un error per sota del mil·limètric. Nosaltres hem utilitzat el programa Agisoft Photoscan per obtenir un núvol de punts a partir de les fotografies. En el nostre cas, tractant-se d'un jaciment parcial i que conta amb estructures de diferents dimensions, hem d'adaptar-nos i utilitzar la captura de fotografies de la manera més adequada

Hem de tenir en compte el solapament que hi ha d'haver entre les fotografies perquè el procés de l'estèreo-correlació automàtica pugui funcionar. Aquest procés consisteix a emparellar les fotografies mitjançant punts homòlegs entre fotografies contínues.

En definitiva, el modelatge tridimensional i les reconstruccions virtuals poden fer un apropament al públic molt més dinàmic i comprensible per a les persones no iniciades al llenguatge acadèmic.

5. CONCLUSIONS

A mode de conclusió, volem destacar la necessitat de fer de l'arqueologia una ciència composta per a realitzar estudis complets del nostre passat. Aquests estudis ens permetran, per una banda, aproximar-nos d'una manera més eficaç als models d'explotació i ocupació del territori en l'antiguitat. Però no només ens hem de quedar amb l'entorn més immediat d'un jaciment, sinó que hem de ser capaços de relacionar-lo amb el territori general on s'ubica i així estudiar les relacions i contactes amb altres jaciments de la zona. També és important extreure la màxima informació possible del jaciment en sí. L'urbanisme, els mètodes de construcció, el material utilitzat per la població i els sediments generats completaran l'estudi arqueològic.

D'aquesta manera, s'obren les portes cap a uns estudis complets amb una variabilitat de resultat de tot tipus per fer de l'arqueologia un treball multidisciplinar que permeti reconstruir i comprendre no tan sols el jaciment, sinó l'entorn i les relacions econòmiques. Així mateix, hem de remarcar la necessitat de fer arribar els resultats al màxim nombre de persones per tal que el nostre treball tingui una gran difusió cultural i que, a la vegada, repercuteixi en aquest en forma de benefici.

Aplicar una metodologia multidisciplinar a l'arqueologia és un engranatge en que totes les ciències utilitzades funcionen en perfecte sincronia per reconstruir el nostre passat, un passat patrimoni de totes i tots.

BIBLIOGRAFIA

- ARRAYÁS, I. 2005. *Morfologia històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica final (s. III-I a.C.): cadastres i estructures rurals*. Tesi Doctoral.
- ASENSIO, D. 1996. Les àmfores d'importació de la ciutadella ibèrica d'Alorda Park o Les Toixoneres, Calafell Baix Penedès, Tarragona). *Revista Arqueològica de Ponent* 6: 7-34.
- ASENSIO, D., X. CELA y C. FERRER. 1996. Els materials ceràmics del poblat ibèric del Castellet de Banyoles, Tivissa. Col·lecció Salvador Vilaseca de Reus, *Pyrenae* 27: 141-162.
- BUTZER, K. W. 2007. *Arqueologia, una ecologia del hombre*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- CELA, X; J. NOGUERA y M.C. ROVIRA. 1999. Els materials arqueològics del jaciment ibèric del Coll del Moro de la Serra d'Almos, Tivissa, Ribera d'Ebre. Col·lecció del Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus, *Pyrenae* 30: 91-121.
- CORTÉS MACÍAS, R. 1996. La formación de suelos sobre dunas costeras. En GRANDALD ANGLADE y J. PAGÉS VALCARLOS (eds.): *Actas de la IV Reunión de Geomorfología* (A Coruña, 1996). Sociedad Española de Geomorfología: 597-603.
- GARCÍA SANJUÁN, L. 2005. *Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio*. Barcelona: Editorial Ariel.
- GOLDBERG, P i R. MACPHAIL .2006. *Practical and theoretical geoarchaeology*. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- HARFOUCHE, R. 2006. Soil care and water management on Mediterranean slopes: an arqueological approach. En OREJAS, A. (coord.): *Arqueologia espacial. Espacios agrarios* 26: 311-339.
- RIERA, S., Y. MIRAS, S. GIRALT i G. SERVERA. 2010. Evolució del paisatge vegetal al Camp de Tarragona: estudi pol·línic de la seqüència sedimentològica procedent de l'aiguamoll de la Sèquia Major, La Pineda, Vilaseca. En PREVOSTI, M. i J. GUITART (coord.) *Aspectes històrics i marc natural. Ager Tarraconensis* 1. Tarragona.
- RUBINOS, A. 2009. Límites de la geocronología en el estudio de yacimientos en época histórica. *Munibe* 60: 331-347.
- STOOPS, G.; V. MARCELINO i F. MEES. 2010. *Interpretation of Micromorphological features of soils and regoliths*. Oxford: Elsevier.
- VILASECA, L. (1953). Hallazgos helenísticos en Camarles (Tarragona). *Ampurias* XV-XVII: 355-358.

Fig. 1. Fotografia aèria del Cap de Salou.

Fig. 2. Estudi geològic de l'àrea de Salou.

Fig. 3. Planta general del poblat ibèric La Cella (Salou) al 2012 amb les estructures localitzades. Escala 1:100.

Fig. 4. Estudi quantitatiu i de la procedència del material ceràmic del jaciment.

ARQUEOLOGIA PRE-HISTÓRICA, MULTIDISCIPLINARIEDAD Y LA REGIÓN DEL ALTO RIBATEJO, PORTUGAL

SARA GARCÊS¹, HUGO GOMES², CRISTIANA FERREIRA³

RESUMO

Nas últimas duas décadas, tem-se desenvolvido na região do Alto Ribatejo uma linha de pesquisa em Arqueologia mais inovadora e orientada para a integração e incorporação de várias disciplinas como agregadoras e disseminadoras do conhecimento. Em conjunto, a cada vez mais estreita colaboração entre diversas áreas a trabalhar para o mesmo fim, tornou-se uma nova forma de trabalho fornecendo novos pontos de vista no discurso científico.

O Instituto Terra e Memória possui uma equipa multidisciplinar, congregando investigadores de diversas áreas como arqueólogos, historiadores, geólogos, paleobotânicos, físicos, químicos, engenheiros, gestores, etc. Trabalha num quadro institucional que possibilita uma maior integração e articulação entre os diversos recursos humanos, técnicos e financeiros das diversas entidades nas vertentes de Arqueologia e consequentemente Gestão do Património e Gestão do Território. Funciona em sistema de rede e intercâmbio científico produzindo eventos, elaborando projetos e focando-se na disseminação dos trabalhos em seminários, congressos e publicações científicas.

Assim, pretende-se construir quadros de ocupações e dinâmicas humanas de modo mais efetivo cruzando a informação necessária e crucial que as várias disciplinas têm a oferecer. Pretende expor-se a multidisciplinariedade desenvolvida com base na investigação específica, e assim, alcançar mais e melhores resultados.

PALAVRAS-CHAVE: multidisciplinariedade; património; arqueologia; Alto Ribatejo.

¹ Grupo Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (u. ID73 – FCT); Doutoranda em Quaternário, Materiais e Cultura na UTAD - Portugal; Instituto Terra e Memória; saragarces.rockart@gmail.com.

² Bolseiro Fundação Ciência e Tecnologia - Projecto Rupscience 2011-2012 (PTDC/HIS-ARQ/101299/2008) Instituto Politécnico de Tomar; Grupo de Quaternário e Pré-História, Centro de Geociências (u. ID73 – FCT) Doutorando em Quaternário, Materiais e Cultura na UTAD – Portugal; hugo.hugomes@gmail.com.

³ Grupo Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (u. ID73 – FCT) Doutoranda em Quaternário, Materiais e Cultura na UTAD - Portugal; Instituto Terra e Memória; ferreira.cris.00@gmail.com.

ABSTRACT

In the last two decades, it has been developed in the region of Alto Ribatejo a line of research in archaeology more innovative and oriented towards the integration and incorporation of several disciplines such as aggregators and knowledge produced. Together, the increasingly close collaboration between various areas working towards the same goal has become a new way of work providing new points of view in scientific speech. The Earth and Memory Institute has a multidisciplinary team, bringing together researchers from various fields as archaeologists, historians, geologists, chemists, physicists, paleobotanics, engineers, managers, etc. Working in an institutional framework that enables greater integration and coordination between the various human, technical and financial resources of the various entities in the areas of Archaeology and Heritage Management and Territory Management. It works on networking and scientific exchange producing events, designing projects and focusing on the dissemination of the work in seminars, conferences and scientific publications. It is intended to build tables of occupations and human dynamics more effectively crossing the necessary and crucial information that the various disciplines create. It is intended to expose the multidisciplinary developed based on specific research, and thus achieve more and better results.

KEYWORDS: Multidisciplinary; Heritage; Archaeology; Alto Ribatejo

1. INTRODUÇÃO

A Península Ibérica é um território de transição que estabelece o contacto entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. É uma região rica em diversidade geológica, geomorfológica e arqueológica e a sua delimitação passa pela geografia física mas também geografia humana. Na parte ocidental da Península, a delimitação da área denominada por Alto Ribatejo (Portugal) decorre tanto da geografia física como da geografia humana. A espinhal-dorsal deste território é constituída pela bacia hidrográfica do Tejo, nela se incluindo o baixo rio Zêzere, o rio Nabão, o rio Almonda, o rio Alviela, o rio Frio e o rio Ocreza. Aqui surge a dificuldade de entender os verdadeiros limites territoriais já que neles se prendem noções complexas sobre a relação povoamento humano/território (Oosterbeek, *et al.* 2010).

2. MULTIDISCIPLINARIDADE EM ARQUEOLOGIA – O ALTO RIBATEJO

Nas últimas duas décadas tem-se desenvolvido, nesta região do Portugal Central, uma linha de investigação em arqueologia inovadora e orientada para a integração de várias disciplinas. Em conjunto, a estreita colaboração entre diversas áreas, tornou-se uma nova forma de trabalho fornecendo novos pontos de vista no discurso científico.

Com a recente criação do Instituto Terra e Memória (ITM-Centro de Estudos Superiores de Mação), a arqueologia multidisciplinar chega a um novo patamar de acção no campo da investigação e divulgação do seu trabalho. Esta é uma associação científica sem fins lucrativos, constituída com o objetivo de promover e desenvolver a investigação, formação pós-graduada e a formação profissional avançada nos domínios da arqueologia e da gestão do património cultural no seu contexto territorial, bem como a valorização do património no âmbito do desenvolvimento sustentável. O ITM assegura uma atenção especial à promoção de projetos culturais de cooperação entre a Europa, América Latina e África, e de valorização do espaço rural. Para a prossecução dos seus objectivos, o ITM pode organizar e desenvolver projectos de investigação, cursos, seminários, conferências, reuniões e publicações. A sua sede localiza-se na vila de Mação, mais precisamente no Museu de Arte Pré-Histórica, tendo sido criadas extensões do mesmo noutros municípios e noutros países.

O Instituto Terra e Memória congrega uma equipa multidisciplinar, de investigadores das diversas áreas como arqueólogos, historiadores, geólogos, paleobotânicos, físicos, químicos, engenheiros, gestores, etc. criando um quadro institucional que possibilita uma maior integração e articulação entre os diversos recursos humanos, técnicos e financeiros das diversas entidades nas vertentes de Arqueologia, Gestão do Património e Gestão do Território. Funciona em sistema de rede de intercâmbio científico produzindo eventos, elaborando projetos e focando-se na disseminação dos trabalhos em seminários, congressos e

publicações científicas. São sócios do ITM várias instituições públicas e privadas com vínculos no âmbito do ensino superior (Instituto Politécnico de Tomar), instituições sociais (Câmara Municipal de Mação), e de investigação arqueológica e patrimonial como o Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo (CEIPHAR) e o Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo (ACIAAR) mas também inclui nas suas parcerias. Pretende-se assim, alcançar respostas culturais para problemas/dilemas sociais, culturais e ambientais através da valorização da memória e das ciências, numa lógica sistémica.

Pretende-se com o ITM uma organização de referência nacional ao nível da consultoria em arqueologia, gestão do património cultural e gestão integrada do território, com uma rede atlântica intercontinental de parceiros para a aplicação de produtos territoriais e para o desenvolvimento e inovação.

Na verdade, só uma estratégia global, integrada, permite uma eficaz intervenção, sempre com a consciência de que o Património tem uma dupla raiz, o caminho, mais do que judicial, terá de ser o de reforçar o peso institucional das associações e o de inscrever a gestão patrimonial em estratégias globais de gestão territorial e sua governança. Cultura, Educação ou Ambiente surgem aos olhos de muitos como um custo luxuoso, enquanto que para outros, deveriam ser pura e simplesmente excluídos de qualquer restrição. O início do terceiro milénio é marcado pelo irromper de uma crise global, sistémica, que se exprime em todas as esferas: economia, sociedade, ambiente e culturas. Não é a primeira vez que, apesar das aparências, ocorre uma crise sistémica que afeta a rede de intercâmbios e a estabilidade social de uma malha de povoamento urbano. Ainda que em escalas mais limitadas, mas apesar de tudo comparáveis em função da tecnologia de transportes e comunicações então existente, diversas civilizações no passado pereceram rapidamente perante a combinação de fatores ambientais e climáticos. Inversamente, face a crises igualmente sérias, não são raros os exemplos de desenvolvimento, ainda que através de grandes convulsões: a Europa afetada pela “Pequena Idade do Gelo” é um exemplo claro.

Pretende-se com a multidisciplinidade aferir os quadros de ocupação humana e dinâmicas paleoambientais de modo mais efetivo, cruzando a informação crucial desenvolvida com base na investigação específica alcançando melhores resultados. Estes são atingidos através da integração em sistemas de trabalho em colaboração constante por exemplo da Arte Rupestre e Arqueometria com estudos de representações rupestres e desenvolvimento e aplicação de métodos analíticos científicos e técnicas detalhadas de decalque, análise e caracterização de tipos figurativos (pinturas e gravuras). Os estudos arqueométricos têm em vista a caracterização, monitorização e a conservação (pigmentos, metalurgia, cerâmicas e líticos) (Garcês *et al.* 2011; Gomes *et al.* 2013; Gomes *et al.* *In Press*; Oosterbeek *et al.* 2012); da Geoarqueologia com estudos do território e de organização espacial dos habitats, com base em análises de depósitos de natureza antrópica e respetiva relação crono-estratigráfica, estudos de proveniência nomeadamente para cerâmicas, metais e líticos (Gomes *et al.* 2012; Rosina & Cura, 2012; Rosina, Gomes & Cunha, 2011) da Arqueobotânica através de estudos de restos botânicos (pólenes, carvões, sementes, fitólitos, etc.) pertinentes para o conhecimento da evolução dos cobertos vegetais e da paisagem e/ou da utilização destes recursos por parte dos grupos humanos (Ferreira, 2010; Ferreira *et al.* 2013), da Zooarqueologia ao promover estudos sobre coleções de restos faunísticos provenientes de contextos arqueológicos (Almeida *et al.* 2013;), estudos funcionais e experimentais que promovem a experimentação como forma de estudo de modo a elaborar gradualmente uma coleção de referência experimental com o maior número possível de matéria-prima para apoiar os estudos tecnológicos e funcionais das indústrias líticas. Nestas, desenvolve-se investigação de carácter tecnológico. No campo da tecnologia cerâmica, desenvolve-se o estudo de coleções arqueológicas, higienização e catálogos, restauração de cerâmica e loiças, produção de réplicas, workshops de tecnologia cerâmica pré-histórica, certificação de autenticidade para peças e coleções, produção de catálogos e formação técnica variada (Delfino *et al.* 2013).

Pretende-se com a mútua colaboração de várias disciplinas (Cruz *et al.* 2013) criar eixos de desenvolvimento estratégico difundindo a investigação, a formação pós-graduada e a formação profissional avançada nos domínios da arqueologia e da gestão do património cultural no seu contexto territorial, bem como a valorização do património no âmbito do desenvolvimento sustentável.

Os eixos prioritários para a acção do ITM são o apoio à afirmação da instituição como centralidade de referência nacional e internacional nos domínios da arqueologia, gestão do património, museologia e gestão integrada do território. Pretende-se a estruturação de uma rede internacional nestes domínios,

com particular atenção aos países de África e da América do Sul e a realização de cursos, seminários, conferências, reuniões e publicações diversas.

Até o ano de 2012 o Instituto Terra e Memória atingiu e definiu objectivos como o apoio global às actividades do Instituto Politécnico de Tomar e da Câmara Municipal de Mação nos domínios que convergem com os seus próprios objetivos estratégicos tendo em particular consolidado a sua organização e definição da missão e visão. Nesse sentido foram estruturados o conselho científico e as estruturas de gestão, dado apoio aos cursos do Instituto Politécnico de Tomar e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nos domínios da arqueologia, património, quaternário e gestão do território, com destaque para os cursos de Mestrado e Doutoramento a funcionar em Mação (Mestrado Europeu em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre – Erasmus Mundus com o apoio da Comissão Europeia & programa de Doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas), para os cursos de especialização a funcionar no Brasil, no registo e validação na base de dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia permitindo a sua selecção como Instituição Proponente, Instituição Participante, Instituição de Acolhimento e Unidade de Investigação no âmbito de projectos plurianuais e individuais financiados por aquela entidade, no apoio à gestão do Museu de Mação, clarificando o organigrama funcional que articula o Instituto Terra e Memória com o Museu, o ACIAAR e o CPH (Centro de Pré-História) do IPT. Nisto, concretizou uma equipa de coordenação com funcionalidades e responsabilidades delimitadas, permitindo ganhos de eficiência que posicionam o Museu como principal entidade na socialização do conhecimento, o CIAAR como ponto focal na comunicação de síntese, o CPH como organizador da investigação na interface arqueologia/turismo e o ITM como articulador de todas essas dimensões e como interventor nas relações internacionais (de que é exemplo o Ano de Portugal no Brasil coordenando quatro projectos, com destaque para a organização de um congresso luso-brasileiro em Mação no passado mês de Dezembro. Verificou-se ainda a validação do ITM na plataforma da União Europeia relativa ao *7th EU-Framework Programme for Research and Technological Development (FP7)* e nomeação do *Legal Entity Appointed Representative* possibilitando a eventual apresentação de projectos para financiamento por esta entidade. Procedeu ainda ao apoio aos cursos de gestão integrada do território em Portugal e na América do Sul, concretizado em articulação com o primeiro objectivo. Integrou-se mais membros institucionais no ITM e a admissão de associados a título pessoal, procurando antecipar o termo do regime de instalação. Foram admitidos diversos membros individuais e diversas entidades institucionais, criando condições para terminar o regime de instalação no primeiro trimestre de 2013.

Ao longo do corrente ano o ITM tem como objetivos nucleares dar continuidade a todos os projetos em curso, iniciar cursos de formação especializada à distância, em rede interuniversitária, usufruindo de protocolos criados com o Instituto Politécnico de Tomar, a Universidade da Extremadura (Espanha) e a Universidade Extremo Sul Catarinense (Brasil) no sentido da validação de créditos dos cursos dados pelo mesmo, avançar na criação de um centro cultural luso-chinês, com a *Sociedade Man Tong* (seu parceiro), iniciar projetos de gestão cultural e constituir juridicamente um ITM-Brasil, para melhor poder concorrer a projetos naquele país.

Vários produtos foram criados no âmbito das parcerias diversas que o Instituto Terra e Memória tem implementado no âmbito da sociabilização do conhecimento adquirido através da investigação arqueológica e consequentemente da Gestão do Património e Gestão do Território. Funcionam igualmente em sistema de rede e intercâmbio científico.

Algumas parcerias entre o ITM e outras empresas criam produtos que atendem à difusão pelo público o conhecimento adquirido através da investigação arqueológica. A empresa BENEFITS & PROFITS, uma empresa que aborda a importância da tecnologia e do património para a dinâmica de inovação de que a sociedade atual precisa para o seu desenvolvimento criou o projeto PACAD (Programa de Animação Científica Artística Digital), um modelo que estabelece uma rede internacional ao conciliar produtores de conhecimento e o cidadão comum num único sistema de comunicação apoiado numa grande rede de investigadores empenhados no desenvolvimento da sociedade. Este tipo de parcerias pretende construir novas formas de trabalho interdisciplinar coincidindo a divulgação de novas plataformas de comunicação que assentam os seus produtos no resultado do processo científico.

O PACAD é um conceito simples e inovador para realizar exposições com a participação ativa dos visitantes, compartilhando conteúdos entre os parceiros da rede e em tempo real. Porque reúne qualidade

e um baixo custo, este é um projecto com uma cada vez maior difusão tanto nacional, com a adesão de nove municípios do Médio Tejo a este tipo de tecnologia, como internacional já com a aposta de dois estados brasileiros na difusão do conhecimento através deste modelo. O sistema ajuda a estruturar os conceitos de espaço (geografia), de tempo (história) e de causalidade (tecnologia, inovação, economia) a partir do património cultural e de seis conjuntos de conceitos que se desdobram de forma infinita: caça e recolheção; agricultura e metalurgia; arqueologia e paisagem; arte rupestre e arte contemporânea; história e identidades e inovação e desenvolvimento.

A implementação de um estudo multidisciplinar é aplicado na mais recente criação de uma Escola de Verão de Arqueologia (EVA) que tem como objectivo implementar um ensino especializado e de qualidade em temas como a Escavação de Terraços Quaternários, o Paleolítico, Geomorfologia, Métodos, Paleoecologia, Arqueozoologia; Povoados Murados, Proto-História, Arte Rupestre, Métodos e Técnicas, Materiais, Território e Recursos. A Escola organiza-se em dois módulos intensivos, estando o Instituto Terra e Memória em colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar. Uma outra vertente da aplicação do estudo multidisciplinar é o Ciclo de Conferências de Mação que apresenta um leque variado de perspectivas em arqueologia, antropologia, história e arqueociências e estimula o debate científico.

A multidisciplinariedade aliada à tecnologia e socialização do conhecimento constrói-se assim sobre plataformas de investigação, ensino e difusão de qualidade. A colaboração entre disciplinas converte-se cada vez mais numa forma efetiva de trabalho. No momento de crise económica que todos os sectores da sociedade atual atravessa, é cada vez mais imperativo a construção de redes de trabalho e de plataformas de instrumentos válidos para a Cultura, a Educação e o Ambiente (Oosterbeek 2013). A resposta poderá estar vinculada à integração da Investigação, do Património e da Tecnologia.

Um dos mais recentes projectos envolvendo o Instituto Terra e Memória e suas instituições parceiras é a Candidatura da Arte Esquemática Peninsular a Património Mundial da Humanidade, projeto que irá conferir a devida visibilidade a uma tipologia de património, até agora, conhecida apenas pelos especialistas. Consideramos igualmente importante o facto da candidatura em questão estar integrada numa parceria transnacional e peninsular, o que irá permitir criar a dimensão que se deseja. Nesta conformidade, tendo em conta as características do projeto, assim como o teor da legislação e regras que se aplicam às candidaturas a património mundial, promovem-se ações conducentes ao encaminhamento do processo de Candidatura da Arte Esquemática Peninsular a Património Mundial da Humanidade.

A construção do Património Cultural é um produto a dois tempos: obra da academia e do rigor de tipo científico, ela é, também, consagração de dinâmicas sociais. É por isso que Património Cultural remete para apropriação mais do que para conhecimento, e é também esta a razão pela qual o ensino académico do Património Cultural na ignorância da economia é estultícia. Percorrem o património dois eixos: o dos direitos sociais, a apropriações distintas e até contraditórias, que radica nas dinâmicas socioculturais. O outro é o lugar das narrativas na vertente das ciências “duras” e naturais (Oosterbeek, 2013).

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, N.; E. CERRILO-CUENCA; L. OOSTERBEEK; P. SALADIÉ. 2013. Zooarqueologia e Tafonomia da Transição para o Agro-Pastoralismo no Baixo e Médio Vale do Tejo. in CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L. & ROSINA, P. (Ed.) *Arkeos - 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo* (Homenagem a José da Silva Gomes) vol. 34: 109-119. Tomar: CEIPHAR.
- CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L. & ROSINA, P. (Ed.). 2013. *Arkeos - 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo* (Homenagem a José da Silva Gomes) vol. 34: 109-119. Tomar: CEIPHAR.
- DELFINO, D.; J.C. BAPTISTA; H. GOMES; M. BELTRAME, J. CERZER. 2013. Material cerâmico do Bronze Final do povoado do Castelo Velho do Caratão (Mação): dados preliminares da investigação arqueométrica. in CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L. & ROSINA, P. (Ed.) *Arkeos - 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo* (Homenagem a José da Silva Gomes) vol. 34: 195-205. Tomar: CEIPHAR.
- FERREIRA, C. 2010. *Contribuição para o Estudo das Transformações Ambientais na Transição para o Agro-Pastoralismo no Alto Ribatejo*. Dissertação de Mestrado inédita. Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre/Master Erasmus-Mundus “Quaternary and Prehistory”. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Instituto Politécnico de Tomar, Portugal.

- FERREIRA, C.; E. ALLUÉ; F. BURJACHS; P. ROSINA; L. OOSTERBEEK. 2013. Dados Arqueobotânicos do Alto Ribatejo – perspectivas futuras. IN CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L. & ROSINA, P. (Ed.) *Arkeos - 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo (Homenagem a José da Silva Gomes)* vol. 34: 153-159. Tomar: CEIPHAR.
- GARCÊS, S., M.S. ABREU, L. OOSTERBEEK, F. COIMBRA. 2011. A problemática do uso dos moldes de látex no estudo da arte rupestre do Vale do Tejo. IN: Oosterbeek, Luiz & SOPHIATI, Daniela (coord.) *Arkeos Projecto Porto Seguro; Jornadas de Arqueologia Ibero-americana* 28: 79-83. Tomar: CEIPHAR.
- GOMES, H., P. HOLAKOOEI, P. ROSINA, T. SALOMON, C. VACCARO. (In press). Identification of pigments used in rock art paintings in Gode Roriso - Ethiopia using Micro-Raman Spectroscopy. *Journal of Archaeological Science*.
- GOMES, H., P. CUNHA, P. ROSINA, L. OOSTERBEEK. 2012. Interpretation of clay mineral associations in Quaternary sediments at Alto Ribatejo (Central Portugal). IN *Revista de Arqueologia de Oeiras*. IX Congresso Ibérico de Arqueometria (CIA), Lisboa, Portugal.
- GOMES, H., P. ROSINA, A. MARTINS, L. OOSTERBEEK. 2013 Caracterização de Pigmentos em Arte Rupestre. IN CRUZ, A. R.; GRAÇA, A.; OOSTERBEEK, L. & ROSINA, P. (Ed.) *Arkeos - 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo (Homenagem a José da Silva Gomes)* vol. 34: 255-261. Tomar: CEIPHAR.
- ROSINA, P., S. CURA. 2010. Interpretation of lithic remains in fluvial terrace contexts an example from Central Portugal. *Annales d'Université „Valahia” Târgoviște Section d'Archéologie et d'Histoire*. Tome XII, Número 1. p. 7-24 ISSN 1584-1855.
- ROSINA, P., H. GOMES, P. CUNHA. 2011. Depósitos eólicos, coluviões e aluviões: os contextos de ar livre. IN Oosterbeek, L. *et al.* Paisagens de Transição. Povoamento, Tecnologia e Cronoestratigrafia da transição para o agro-pastoralismo no Centro de Portugal. *Arkeos - perspectivas em diálogo*, vol. 29. Tomar: CEIPHAR.
- OOSTERBEEK, L.; S. CURA; J. CARRONDO; S. GARCÊS; H. GOMES; T. TOMÉ. 2010. Pré-História do Alto Ribatejo - breve panorâmica. *Zahara* 15:77-88.
- OOSTERBEEK, L., H. COLLADO-GIRALDO, S. GARCÊS, F. COIMBRA, D. DELFINO, P. CURA. 2012. Arqueologia Rupestre da Bacia do Tejo: RUPTEJO. in OOSTERBEEK Luiz; CERZER, Jedson; CAMPOS, Juliano; ZOCHE, Jairo (coord.) *Arkeos Arqueologia Ibero-Americana e Arte Rupestre* 32:133-172. Tomar: CEIPHAR.
- OOSTERBEEK, L. 2013. Do Património ao território: um novo contexto para a arqueologia. IN 1º Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo, Vila Nova da Barquinha, Portugal. *Arkeos - perspectivas em diálogo*, vol. 34: 23-32. Tomar: CEIPHAR.

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DEATH: THE STUDY-CASE OF CABEÇO DA AMOREIRA (MUGE, PORTUGAL)

OLÍVIA FIGUEIREDO¹, JOÃO CASCALHEIRA, RITA DIAS, CÉLIA GONÇALVES, JOÃO MARREIROS, PATRÍCIA MONTEIRO, EDUARDO PAIXÃO, TELMO PEREIRA, CLÁUDIA UMBELINO, NUNO BICHO

ABSTRACT:

With the development and renewal of archaeological and anthropological theory and methods, emerged a new discipline that has enriched the study of funerary contexts: the Archaeology of death. Through all the information available in burials and combining archaeological and anthropological data, it is possible to establish mortuary variations allowing a better understanding and characterization of funerary practices, which can give us key elements about the social organization of a society.

The Muge shellmiddens are an important Mesolithic complex where more than 300 skeletons were found during the last 150 years but little is known about the symbolic value of these funerary practices. The aim of this paper is to present a new and multidisciplinary approach applied in two burials recently found in Cabeço da Amoreira that combines the analysis of human and animal bones, lithics, charcoals and GIS data.

KEYWORDS: Mesolithic, Muge, Burials, Funerary practices, Methodology.

RESUMO:

Com o desenvolvimento e renovação teórica e metodológica na Arqueologia e na Antropologia, surgiu uma nova disciplina que veio enriquecer o estudo dos contextos funerários: a Arqueologia da morte. Através de toda a informação disponível nos enterramentos é possível reconhecer variações mortuárias, possibilitando um melhor entendimento e caracterização de práticas funerárias, assim como revelando elementos-chave acerca da organização social de determinada sociedade. Os concheiros de Muge são um importante complexo mesolítico onde foram recuperados mais de 300 esqueletos nos últimos 150 anos mas pouco se sabe acerca do valor simbólico destas práticas funerárias. O objetivo deste trabalho é apresentar uma nova e multidisciplinar abordagem aplicada a dois enterramentos recentemente encontrado no Cabeço da Amoreira, que combina análises antropológicas, antracológicas, zooarqueológicas, de indústria lítica e SIG, enquadrando todos os componentes presentes nos enterramentos.

¹ Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia - Universidade do Algarve, oliviaffigueiredo@gmail.com.

PALAVRAS-CHAVE: Mesolítico, Muge, Enterramentos, Práticas Funerárias, Metodologia.

1. INTRODUCTION - LEARNING FROM THE DEAD

Physical remains provide information about people's past like health, diet, body modification, demography, genetic ancestry, and more. Besides learning about the dead themselves, we can also learn about the living that treated and disposed them after their death. Through time, societies have disposed their dead due to health or religious reasons, obligations or to show respect. By recovering the surviving bones and artefacts from burials we can document ancient rituals and practices and attempt to understand them within their historical and social context. Obviously, it is necessary to keep in mind that this refers only to the archaeologically visible elements of burials so only a certain amount can be learned (Parker Pearson 1999; Nilsson Stutz 2008).

There are several elements to consider when documenting and analyzing a burial: the body (position of the individual, sex and age), grave (form, orientation, and location) and grave goods (form, variety, quantity and location) (Radovanovic 1996). The variations of these elements, like the shape and depth of a grave, the body arrangement, the selection of specific grave goods, the spatial disposal of each element, can be related to the social status or gender of the deceased (Parker Pearson 1999).

2. THE MUGE SHELLMIDDENS

Since its discovery the Muge Mesolithic complex have been recognized for its great potential to enlighten the knowledge about Mesolithic society, mostly due to the complexity of the Muge sites, diversity of artefact assemblages, faunal and human bone preservation, burials and evidence for multiple site functions (Bicho *et al.* 2011). Carlos Ribeiro discovered in 1863 the first two middens, Arneiro-do-Roquete and Cabeço da Arruda (Cardoso and Rolão, 1999/2000). Excavations were carried out at Cabeço da Arruda in that same year. In the following year were located Moita do Sebastião, Cabeço da Amoreira and Fonte do Padre Pedro. Since then, new sites were located in the Muge, Magos and Fonte da Moça valleys and the studies developed during the last 150 years counts with a large number of researchers (*e.g.* Mendes Corrêa, Jean Roche, O. da Veiga Ferreira, M. Farinha dos Santos, José Rolão, Nuno Bicho). In general, these middens are very large sites: over 2500 m² each and between 40 and 80 meters in diameter and 3 to 4 meters in height. As shellmiddens, it is not surprising that they contain a very large quantity of estuarine and marine mollusk shells, composing a complex stratigraphy that also allocate an incredible number of artefacts (Bicho *et al.* 2011). Several habitat feature and burial areas, not far from each other, were found (Roche 1954 and 1072). Unfortunately, some of these mounds are presently destroyed, such as Moita do Sebastião, Fonte do Padre Pedro and Arneiro-do-Roquete, mostly due to agricultural activities (Cardoso & Rolão, 1999/2000).

In 1865, Ribeiro and Pereira da Costa published the first results of their work where they refer the discovery of a burial area with at least 45 skeletons (Costa 1865). Almost 20 years after, Ribeiro refers the existence of more than 120 skeletons, in total, in Cabeço da Amoreira and Moita do Sebastião (Ribeiro 1884). During new excavations led by Mendes Corrêa in the early 1930's several habitat structures and a dozen more burials were found. Since then, the number of burials during interventions at these several shellmiddens has been growing, leading to a total of more than 300 skeletons. Although some were found in upper layers, as we can see in Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda, most of them seemed to have been placed near or at the base of the several shellmiddens (Bicho and Gonçalves *in press*; Figueiredo 2012; Figueiredo *et al.* 2012). These skeletons are mostly dated between 7900 and 7250 cal BP, but there are rare older or younger dates (Bicho 2009; Bicho *et al.* 2010; Lubel *et al.* 1986; Umbelino 2006). Through available records of previous excavations we know that individual burials predominate and different positions in which the dead were disposed were identified: dorsal or lateral decubitus, varying the position of the arms and legs. So far, no pattern has been recognized concerning the votive artifacts found in some burials.

3. THE STUDY-CASE OF CABEÇO DA AMOREIRA. WHAT'S NEW?

Cabeço da Amoreira is one the mounds of the Muge complex and dates from 8100 to 7500 cal BP. With an elliptical shape of about 60 meters in diameter and approximately 3,5 meters thick, Cabeço da Amoreira is one of the largest mounds of the Muge complex (Bicho *et al.* 2011). Since its discovery in 1864,

this site, as well as other shellmiddens, has been investigated by several researchers (e.g. Ribeiro 1884, Corrêa 1933; Roche and Veiga Ferreira 1967) (Monteiro 2012).

More recently, since 2008, excavations have been carried out at Cabeço da Amoreira, within the “Last Hunter-Gatherers of the Tagus Valley – The Muge Shellmiddens” project funded by the Portuguese Science Foundation – Fundação para a Ciência e Tecnologia - (PTDC/HAH/64185/2006). The main goals are to study the Muge Mesolithic economy, as well as the technology and social system. This multidisciplinary study combines several analyses: lithic, charcoal, fauna, human remains, burial contexts, GIS, use wear, raw material provenience, isotope analysis and radiocarbon dating (Bicho *et al.* 2011).

Most Muge skeletons were recovered during old excavations. To understand and reconstruct funerary practices, it is crucial to combine the archaeological and the cultural context, along with all the information possible to recover throughout the body (position of the individual, sex and age), grave (form, orientation, and location) and grave goods (form, variety, quantity and location) and the spatial distribution of these elements (intra and inter site). Unfortunately, the methods and techniques applied in previous excavations were not always the most adequate, neither, in some cases, systematic or accurate for the record and reconstruction of the funerary contexts. Obviously, the methodological approaches chosen were influenced with the scientific development of that time (Figueiredo 2012; Figueiredo *et al.* 2012).

The methodology and technology applied at Cabeço da Amoreira since 2008 resulted in a slow field work but have been giving much more data and with an accuracy that was necessary to understand better the structure and the occupation of this shellmidden (Bicho *et al.* 2011), being also beneficial for the funerary contexts. The excavation is based on 5 cm artificial levels, fine screens and the use of a Total Station to record the 3D provenience of artefacts, samples and archaeological features, from which a database is created. During field work in 2011 and 2012 were found 3 new burials. The methods and techniques applied in the rest of the excavation area were applied in these funerary contexts. With the precise localization of each element, several preserved layers of shells, lithics, charcoals and animal bones were recorded and projected in ArcGIS 10[®], allowing a more accurate reconstruction and interpretation of the burials. The drawings of the skeletons were accomplished using digital photography, being also more accurate than traditional drawings (Gonçalves *et al.* 2012).

The study of these funerary contexts has been carried out both in the field and laboratory with the same multidisciplinary approach suggested in the project described above. In doing so and thus data are still under study, this approach combines several analysis and several researchers: charcoal, fauna, lithic, human remains, GIS, use wear, isotope analysis, radiocarbon dating. It is important not to only know the existence of these contexts, as well as the spatial distribution of each element, but also combine that information with the laboratorial analysis of those elements. Knowing the sex and age of the individuals, identifying stone tools, fauna and charcoals, in other word, knowing the variety, quantity and location of all these components is essential. The knowledge of these information are crucial not only to better reconstruct the burials but to also recognize mortuary variations and understand and associate them to funerary practices, that may vary depending on the social status or gender of the deceased.

Using the burial from 2011 as an example. Projecting in ArcGIS 10[®] all the data recovered during field work and combining it with data from laboratory analysis, we know that one of the multiple layers of this burial had a specific disposition: cockle (*Cerastoderma edule*) on top of the legs and sand gaper (*Scrobicularia plana*) on top of the head and the upper part of the body. It is also known that the main difference between these layers and the ones observed in the rest of the area excavated in the shellmidden is that this burial was covered mainly by cockle shells, with less sand gaper. It is possible to observe exactly the opposite in the rest of the area excavated so far: more sand gaper shells and fewer cockles. It is hardly deniable this evidence indicates a precise funerary practice.

4. FINAL REMARKS

The quality of records during field work is undoubtedly crucial. The Muge shellmidden have been excavated since the 19th century and the methods and technique applied at the field or the studies developed throughout were applied mostly according to the archeological studies being done at the

time. As a result, the quality of the records of the funerary contexts and their posterior analysis has been compromised, being today a limitation for the reconstruction of this important characteristic of the Muge population. The research, methods and techniques recently used in Cabeço da Amoreira brought more accuracy and better understanding of the data archaeological visible in the new burials found in 2011 and 2012, helping to a better reconstruction of the funerary practices of the Muge shellmiddens societies.

REFERENCES

- ANTUNES, M.T. & CUNHA, A.S. 1992. Violência, rituais e morte entre os “bons selvagens” de Muge. *Memórias da Academia das Ciências de Lisboa* 32: 197-239.
- ATAÍDE, A. 1940. Novos esqueletos humanos dos concheiros mesolíticos de Muge. In *I Congresso do Mundo Português* volume 1: 627-651.
- BERGGREN, Å. & NILSSON STUTZ, L. 2010. From spectator to critic and participant. A new role for archaeology in ritual studies. *Journal of Social Archaeology* 10(2):171-197.
- BERNATCHEZ, J. & MAREAN, C. 2011. Total Station Archaeology and the Use of Digital Photography. *The SAA archaeological record* 11(3): 16-21.
- BICHO, N. 2009. Sistemas de povoamento, subsistência e relações sociais dos últimos caçadores-recolectores do Vale do Tejo. *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 17: 133-156.
- BICHO, N.; UMBELINO, C.; DETRY, C. & PEREIRA, T. 2010. The Emergence of Muge Mesolithic Shell Middens in Central Portugal and the 8200 cal yr BP Colt Event. *Journal of Island and Coastal Archaeology* 5(86): 86-104.
- BICHO, N.; CASCALHEIRA, J.; MARREIROS, J.; PEREIRA, T. 2011. The 2008-2010 Excavations of Cabeço da Amoreira, Muge, Portugal. *Mesolithic Miscellany*, Volume 21 (2): 3-13.
- BICHO, N.; GONÇALVES, C. *in press*. “Back to the past: the emergence of social differentiation in the Mesolithic of Muge, Portugal”. The Eighth International Conference on the Mesolithic in Europe. Santander: Cantabrian International Institute for Prehistoric Research.
- CORRÊA, A. 1933. *Les nouvelles fouilles à Muge (Portugal)*. Paper presented at the XV Congrès International d'Antropologie et d'Archéologie Préhistorique, Paris, 1931.
- CARDOSO, J.L. & ROLÃO, J.M. 1999/2000. Prospecções e escavações nos concheiros mesolíticos de Muge e de Magos (Salvaterra de Magos): contribuição para a história dos trabalhos arqueológicos efectuados. *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 8: 83-240.
- COSTA, F.A.P. 1865. *Da existencia do Homem em epochas remotas no valle do Tejo. Primeiro opusculo: noticia sobre esqueletos humanos descobertos no Cabeço da Arruda*. Lisboa: Comissão Geológica de Portugal.
- CUNHA, E.; CARDOSO, F. & UMBELINO, C. (2003) – Inferences about Mesolithic life style on the basis of anthropological data. The case of the Portuguese shell middens. In L. Larsson; H. Kindgren; K. Knutsson; D. Loeffler & A. Akerlund (eds.). *Mesolithic on the move*: 184-188. Oxford: Oxbow Books.
- DIAS, R. 2012. Small vertebrates from the Muge Mesolithic – Socio-economic perspectives. *Mesolithic Miscellany* 22(1): 51.
- GONÇALVES, C.; CASCALHEIRA, J.; AMORIM, A.; BICHO, N. 2012. *No more pencils, no more field books... Archaeological drawing from total station data and digital photography*. Poster presented at the CAA, Southampton, 2012.
- FEREMBACH, D. 1974. *Le gisement Mésolithique de Moita do Sebastião. Muge, Portugal*. Lisboa: Direcção Geral dos Assuntos Culturais.
- FIGUEIREDO, O. 2012. Burial practice in the Muge shell midden (Portugal): state of the art. In A.C. Almeida, A. Bettencourt, D. Moura, S. Monteiro-Rodrigues, M.C. Alves (ed.). *Environmental change and human interaction in the western atlantic edge*: 165-169.
- FIGUEIREDO, O.; CASCALHEIRA, J.; MARREIROS, J.; PEREIRA, T.; UMBELINO, C. & BICHO, N. 2012. *Funerary contexts: the study-case of the Mesolithic shellmiddens of Muge (Portugal)*. Paper presented at the Where The Wild Things Are Conference: Recent Advances in Palaeolithic and Mesolithic Research, Durham, 2012.
- LUBELL, D., JACKES, M.; SCHWARCZ, H. & MEIKLEJOHN, C. 1986. New radiocarbon dates for Moita do Sebastião. *Arqueologia* 14: 34-36.
- MONTEIRO, P.D. 2012. Woodland exploitation during Mesolithic: anthracological study of new samples from Cabeço da Amoreira (Muge, Portugal). *CKQ – Estudos de Cuaternario* 2: 33-47.
- MILNER, N.; CRAIG, O.E. & BAILEY, G. 2007. *Shell Middens in Atlantic Europe*. Oxford: Oxbow Book.

- NILSSON STUTZ, L. 2008. More than Metaphor: Approaching the Human Cadaver in Archaeology. In F. Fahlander & T. Ostgaard (eds.). *The Materiality of Death. British Archaeological Reports S 1768*: 19-28.
- PARKER PEARSON, M. 1999. *The Archaeology of Death and Burial*. Stroud: Sutton.
- PAULA E OLIVEIRA, F. 1889. Nouvelles fouilles faites dans les kioekkenmoeddings de la vallée du Tage (posthumous publication). *Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos 2*: 57-81.
- PRENTISS, W.C. & KUIJT, I. 2004. Introduction. The Archaeology of the Plateau Region of Northwestern North America - Approaches to the Evolution of Complex Hunter-gatherers. In W. Prentiss & I. Kuijt (eds.). *Complex Hunter-gatherers. Evolution and Organization of Prehistoric communities on the Plateau of Northwestern North America*. Salt Lake City: The University of Utah Press.
- RADOVANOVIC, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic. *Archaeological Series 11*. USA: International Monographs in Prehistory.
- RIBEIRO, C. 1884. Les kioekkenmoeddings de la Vallée du Tage. *Compte Rendu de la IXème session du Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique, Lisbonne 1880*: 279-290.
- ROCHE, J. 1954. Resultats des dernières campagnes de fouilles exécutées a Moita do Sebastião (Muge). *Revista da Faculdade de Ciências IV*: 179-186.
- ROCHE, J. & VEIGA FERREIRA, O. 1967. - Les fouilles récentes dans les amas coquilliers mésolithique de Muge (1952-1965). *O Arqueólogo Português I*: 19-41.
- ROCHE, J. 1972. *Le gisement Mésolithique de Moita do Sebastião. Muge, Portugal*. Lisbon: Instituto de Alta Cultura.
- ROCHE, J. 1989. Spatial organization in the Mesolithic sites of Muge, Portugal. In C. Bonsall (ed.) *In the Mesolithic in Europe. Third International Symposium*: 607-613.
- ROKSANDIC, M. 2006. Analysis of Burials from the New Excavations of the Sites Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda (Muge, Portugal). In N. Bicho (ed.). *Do Epipaleolítico Ao Calcolítico Na Península Ibérica. Actas Do IV Congresso De Arqueologia Peninsular. Promontoria Monográfica 4*: 43-54.
- ROLÃO, J. 1999. *Del Wurm final al Holocénico en el Bajo Valle del Tajo (Complejo Arqueológico Mesolítico de Muge)*. Ph.D dissertation, Universidad de Salamanca.
- UMBELINO, C. 2006. *Outros Sabores do Passado. As análises de oligoelementos e de isótopos estáveis na reconstrução da dieta das comunidades humanas do Mesolítico Final e do Neolítico/Calcolítico do território português*. Ph.D. dissertation, Universidade de Coimbra.

LA MOLA D'AGRES (AGRES, ALICANTE): REVISIONES Y NUEVAS APORTACIONES DESDE UNA ÓPTICA MULTIDISCIPLINAR.

JOSÉ MOREJÓN MARIANO¹, TERESA HUÉLAMO DOMÉNECH², MARTA CASTILLO GARGALLO³

RESUMEN:

El propósito de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos a través de un estudio interdisciplinar, en el que confluyen aportaciones por parte de variadas disciplinas: la industria cerámica, industria ósea, análisis espaciales y cronologías absolutas como resultado de la revisión de los materiales y estudios desde las primeras intervenciones arqueológicas hasta el año 2011.

PALABRAS CLAVES: marfil, HCT, inhumación infantil.

ABSTRACT:

The aim of this paper is to show the results obtained by means of an interdisciplinary study. In this respect, the investigation is the sum of different contributions from several disciplines, such as pottery, bone's industry, spatial analysis or the absolute chronologies, which are a result of the materials' review and the first archeological intervention's research.

KEYWORDS: ivory, HCT, child inhumation.

1. INTRODUCCIÓN:

El yacimiento arqueológico de la Mola d'Agres (UTMX: 71721985; UTMY: 429576020) se localiza al norte de la provincia de Alicante, en la comarca de El Comtat al este del municipio homónimo a 791 m.s.n.m. (Gil Mascarell 1981b) (fig. 1,a).

Los resultados obtenidos en las excavaciones de la parte occidental del yacimiento (fig. 1,b-c) para localizar un posible acceso al poblado (Huélamo *et al.* 2009), han dado lugar a la revisión de los materiales

¹ Universitat de València. morejon.15041998@gmail.com.

² Universitat de València. mahuedo@alumni.uv.es.

³ Universitat de València. martacas90@gmail.com.

y estructuras del yacimiento basándose en la interdisciplinariedad que reinterpreta su funcionalidad con las actividades productivas.

2. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LA MOLA D'AGRES (AGRES, ALICANTE).

2.1. Las primeras noticias... segunda década del siglo XX- 1979.

Las adscripciones cronológicas del yacimiento variaron, a lo largo de su estudio, desde el Eneolítico (Visedo 1925: 83) a la cultura argárica (Ponsell 1952: 64) pasando por la Edad del Bronce. Las primeras intervenciones se realizan en 1975 y 1978 por el Centre d'Estudis Contestans (C.E.C.) en los actuales Sectores V y VII (C.E.C. 1978: 103; Peña Sánchez *et al.* 1996: 29-38) dando a conocer diversos materiales (C.E.C. 1978).

2.2. Descubriendo un yacimiento complejo: 1979-1995.

Las campañas de excavación se inician en 1979 dirigidas por la Dra. Gil-Masarell con tres sondeos en el Sector I, II y III; el corte 1, corte A y corte B. Y, en los Sectores V y VII del Bronce Final- Hierro Antiguo. La Mola d'Agres presenta problemas cronológicos por poseer elementos de cronología antigua – puntas de flecha bifaciales o botones de perforación en “V”- y materiales cerámicos emparentables con los Campos de Urnas Antiguos (Gil-Masarell 1981a: 17-18). Estableciendo unas pautas: a partir del 1200 a.C. algunos poblados del Bronce Pleno comienzan a recibir elementos de culturas extrarregionales, en el caso de la Mola d'Agres llegaría al cambio de milenio. En el Bronce Final recibe la influencia de los Campos de Urnas hasta el Hierro Antiguo, finalizando en torno al 650/600 a.C. (Gil-Masarell 1981a: 31-32).

Esta periodización cambia al realizar dos cortes estratigráficos (Gil-Masarell 1981b), pues el origen se establece en los momentos finales del Horizonte Campaniforme de Transición (Gil-Masarell 1981b: 89). El desarrollo en el Bronce Pleno hasta el 1300/1200 a.C. y tras un *hiatus* - Bronce Tardío- los hallazgos del Bronce Final y del Hierro Antiguo -1000 y el 600 a.C.- destacando la fíbula *ad occhio* (Gil-Masarell y Peña Sánchez 1989) de paralelo tipológico con la de Roça do Casal do Meio (Sensimbra, Portugal). Además, el estudio global de los materiales (Pedro Michó 1984), y la industria lítica reafirman el inicio en el HCT (Pedro Michó 1985: 101).

La metalurgia del bronce y sus moldes (Gil Masarell y Tejedó 1992) tienen paralelos con otros yacimientos de la zona. El análisis de los materiales ebúrneos (López Padilla 1993; Pascual Benito 1995) dieron como resultado: Bronce Antiguo – materiales del Sector I- Bronce Final- Hierro Antiguo –vertiente sudoriental- (Pascual Benito 1995: 21). Estos materiales junto con el gran muro UE 0006, dan mayor importancia a un poblado cuya población iría aumentando paulatinamente (Gil-Masarell y Peña Sánchez 1994).

2.3. Un viraje inesperado: 1996.

La excavación continúa el estudio del Sector I, el legado de la Dra. Gil-Masarell (Peña Sánchez *et al.* 1996) bajo la dirección de José Luis Peña Sánchez, Elena Grau Almero y M^a Ángeles Martí Bonafé. Destaca el hallazgo de un enterramiento secundario en la UE 0007 con una piedra plana y un puñal de remaches por ajuar (Martí Bonafé *et al.* 1996: 69). Se estudió la cerámica a torno del yacimiento (Martí Bonafé *et al.* 1998: 193) y la cerámica andalusí y de época moderna. Así como, el poblamiento de la *Valleta d'Agres* desde el paleolítico hasta época ibérica (Huélamo 2003) y la realización de una lectura interdisciplinar: cultura material– destaca un estudio de la industria lítica (Pardó Gordó *et al.* 2008)-, economía y medio ambiente (Grau *et al.* 2004).

2.4. Revisiones y nuevas aportaciones.

Durante la excavación de la Habitación 3 se localizaron once agujeros de poste dispuestos en paralelo a la UE 1013 (Huélamo *et al.* 2008). En el 2008, su asociación con los materiales ebúrneos permitió plantear la hipótesis de un taller destinado al abastecimiento de las élites de la comarca (Grau *et al.* 2004: 243). Se planteó, además, un estudio espacial del Sector I (Pascual Benito 2012) ampliado con nuevos hallazgos –Sector II- y aproximaciones espaciales –por UUEE- de los materiales de ambos sectores (Morejón Mariano 2012).

Las intervenciones arqueológicas en el Sector II (Huélamo *et al.* 2009) continúan hasta la campaña de 2011 (Grau *et al.* 2012) y dan lugar a estudios arqueozoológicos (Pérez Roig 2011) y a la presentación de nuevos resultados en sendas jornadas realizadas tanto en Alicante como en Valencia en el años 2012.

3. ESTRUCTURAS Y MATERIALES DEL SECTOR II.

3.1. Las estructuras del Sector II.

Las excavaciones del Sector II han tratado de localizar la entrada original al poblado, que se realizaría por la vertiente NW del espolón y con la que habría que relacionar diferentes estructuras. Por un lado, una torre, de morfología semicircular (UE 2059) formada por piedras de gran tamaño; y una serie de agujeros de poste (UUEE 2055, 2058). Frente a ellos, se ha exhumado un muro de margas (UE 2007) que posee una longitud de más de cinco metros y un agujero de poste en su vertiente meridional (UE 2056), que formaría, con los elementos anteriormente descritos, la zona de acceso al poblado. Se trata, pues, de una estructura de morfología rectangular, abierta por los flancos oeste y sur, y con techumbre, sustentada por los agujeros de poste mencionados (UUEE 2055, 2056, 2058). En él se han documentado un suelo (UE 2054) de tierra apisonada y directamente dispuesto sobre él, sin fosa o estructura que lo delimitase, una inhumación infantil (UE 2064) –en fase de estudio- en posición decúbito lateral izquierdo, orientada hacia el este –con fragmentos cerámicos y un fragmento de cuarcita como único ajuar-, de la que esperamos poder dar más información en breve.

Asimismo, continuando la línea de muro de cierre del poblado por su vertiente septentrional (UE 0006) se ha localizado una estructura (UE 2004) que forma un pasillo de cinco metros de longitud por uno de anchura, relacionada con el acceso a tres cubetas. Se trata de tres estructuras –alguna afectada como resultado del acondicionamiento de la terraza intermedia entre los Sectores I y III- dispuestas en paralelo en sentido E-W, con cabecera de forma absidal, y enlucidas e impermeabilizadas por su interior, que servirían para la contención de líquidos.

3.2. La cultura material del Sector II.

3.2.1. Los recipientes cerámicos.

La práctica totalidad de la cerámica de la Mola d'Agres, especialmente la de los Sectores I y II, se encuentra muy fragmentada, siendo a veces imposible establecer la tipología concreta de los piezas, tan solo si estamos ante fragmentos de perfil sencillo o compuesto.

En el caso de la cerámica de la UE 2054 –nivel de suelo- más del 70% de los fragmentos con forma poseen labio redondeado, un 12% planos, los apuntados que rozan el 10%, y, por último, los salientes que alcanzan índices del 6,5%.

El 80% de los bordes son sin diferenciar, mientras que los diferenciados se sitúan en el 19%. Así, la mayor parte de fragmentos corresponden a vasos de perfil sencillo, como los cuencos hemisféricos y los globulares (fig. 2,a3). También están bien definidas las escudillas (fig. 2,a1-2) y disponemos de algunos fragmentos adscribibles al grupo de las cazuelas (fig. 2,a5).

Las formas compuestas, son mucho menos numerosas que las anteriores, destacando las formas sinuosas, con perfil en S y algunos ejemplos de pequeños vasos carenados (fig. 2,a4).

3.2.2. El mundo del adorno: el conjunto ebúrneo y óseo.

Desde hace unos años se está procediendo a la revisión y estudio (Pascual Benito 1995, 2012; Morejón Mariano 2012) de la amplia colección ebúrnea localizada en, prácticamente, toda la secuencia del yacimiento.

El Sector I es la zona con mayor representación de marfiles en su registro, tanto en materia prima en bruto –rodaja anular de colmillo-, como en grado de elaboración –fragmentos curvos, placas, prismas y barritas- y ornatos finalizados –brazaletes macizos, articulados, botones con perforación en “V”, colgantes,

placas perforadas y cachas de mango. Por el contrario el Sector II –el que aquí desarrollaremos-, registra una considerable colección de adornos finalizados -ocho- con indicios de reutilización en algunas piezas, y con la peculiaridad de mostrar una total ausencia de piezas en grado de elaboración o de materia prima en bruto. Para el Sector III, tan sólo se conoce un fragmento de brazaletes compuesto hallado en un corte con niveles arqueológicos alterados por acción antrópica.

En el Sector II, en la parte más occidental del yacimiento, las últimas campañas efectuadas -2009 a 2011- en la zona, aportaron una considerable muestra de marfiles. Para el grupo de *elementos prismáticos* (fig. 2,b1-2), encontramos; cuatro botones prismáticos largos con doble perforación en “V” (Tipo Q.132) y un colgante recto-prismático triangular (Tipo K.311). Y en el grupo de *elementos laminares* (fig. 2,b3); dos fragmentos de brazaletes compuesto o articulado (Tipo B.112). Este conjunto de siete piezas se halló en una de las dos estructuras de morfología rectangular –en fase de estudio en la actualidad, sin poder concretar si forman parte de un mismo espacio o son independientes- localizadas, separadas por un muro medianero de margas (UE 2007). Además, junto a estas piezas, se localizaron tres ejemplares de colgantes (Tipo K111a) realizados sobre incisivos superiores de suidos con perforación bitroncocónica efectuada sobre la zona correspondiente a la raíz dentaria (López Padilla 2011). Los adornos, se hallaron concentrados en dos suelos habitacionales superpuestos –UUEE 2054 y 2069- entre los que se localizó también la citada inhumación infantil y un amplio conjunto de materiales arqueológicos como; lascas de sílex, conchas marinas perforadas, etc. También al NE de esta estancia, en una de las tres cubetas situadas sobre la estructura mural (UE 0006), se halló en un nivel de amortización antrópica (UE 2018) un ejemplar de botón piramidal (fig. 2,b4) de base cuadrada con perforación en “V” (Tipo Q.111) junto a otros materiales carpológicos (Grau, *et al.*, 2004: 243) y fragmentos cerámicos con decoración de tradición campaniforme que están siendo revisados actualmente. Este Sector, al igual que las Habitaciones 1 y 2, no muestra en su repertorio piezas en grado de elaboración, como vástagos, o materia prima en bruto.

La obtención de una datación radiocarbónica⁴¹ –a partir de una semilla- que sitúa el momento de amortización de las cubetas en el ca. 2200 cal. BC (Aguilera *et al.* 2012: 194), junto a los fragmentos cerámicos de tradición campaniforme y el botón piramidal (Tipo Q.111) –que hunde sus raíces en el HCT (Bernabeu 1979)-, retrotraerían, al menos, el inicio de la primera fase de ocupación del espolón a un momento avanzado del III Milenio a. C.

4. CONCLUSIONES.

Las futuras intervenciones arqueológicas se centrarán indistintamente en los Sectores I y II. En cuanto al Sector II, se continuará excavando para definir las nuevas estructuras localizadas en las últimas campañas.

Sin embargo, para la Habitación 3 del Sector I, en un futuro, se tendrá que enfocar un estudio microespacial para determinar con mayor detalle la o las actividades artesanales especializadas que pudieron efectuarse en el seno del ámbito doméstico –la actividad eboraria en la Habitación 3, la zona de molienda en la Habitación 1, etc. De este modo, nos acercaremos a un estudio de los contextos y de la posición estratigráfica precisa de las piezas, con el objetivo de determinar cómo se introduce el marfil en esta zona –u otras cercanas-, estableciendo si primero aparecen los productos –y qué tipos- y si posteriormente se desarrolla la técnica y los sistemas productivos o si, por el contrario, ambos elementos evolucionan en paralelo.

Asimismo, se ampliará la excavación del Sector I hacia el sur para intentar definir la Habitación 2 (Gil-Mascarell 1981b), así como al oeste de la misma donde también se ha localizado una importante concentración de objetos de sílex (Pardo Gordó *et al.* 2008), hueso trabajado y marfil (Morejón Mariano 2012).

BIBLIOGRAFÍA:

AGUILERA, M., F.P. FERRIO, G. PÉREZ y J. VOLTAS. 2012. Holocene changes in precipitation seasonality in the western Mediterranean Basin: a multi-species approach using $\delta^{13}\text{C}$ of archeobotanical remains”. *Journal of Quaternary Science* 27, 2: 192-202.

⁴ Beta-286988; 2225 ± 63 cal BC a 2 σ .

- BERNABEU AUBAN, J. 1979. Los elementos de adorno en el eneolítico valenciano. *Saguntum* 14: 109-125.
- C.E.C. 1978. La Mola d'Agres. *Archivo de Prehistoria Levantina* XV: 99-112.
- GIL-MASCARELL, M. 1981a. El Bronce Final y el comienzo de la Edad del Hierro en el País Valenciano. *Monografías del laboratorio de arqueología de Valencia* 1: 9-39
- 1981b. El poblado de la Mola d'Agres. Dos cortes estratigráficos. *P.L.A.V. -Saguntum* 16: 75-89.
- GIL-MASCARELL, M. y M. ENRIQUE TEJEDO. 1992. La metalurgia del Bronce Final-Hierro Antiguo del yacimiento de la Mola d'Agres (Agres, Alicante). *Trabajos Varios del S.I.P.* 89: 39-50.
- GIL-MASCARELL, M. y J.L. PEÑA SÁNCHEZ. 1989. La fíbula "ad occhio" del yacimiento de la Mola d'Agres. *P.L.A.V. -Saguntum* 22: 125-146.
- GIL-MASCARELL, M. y J.L. PEÑA SÁNCHEZ. 1994. Las fases de ocupación en el yacimiento en el yacimiento de la Mola d'Agres (Agres, Alicante). Su dinámica evolutiva. *Recerques del Museu d'Alcoi* 3: 111-120.
- GRAU ALMERO, E., M.A. MARTÍ BONAFÉ, J.L. PEÑA SÁNCHEZ, J.L. PASCUAL BENITO, G. PÉREZ JORDÁ y M.D. LÓPEZ GILA. 2004. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la Mola d'Agres (Agres, Alicante), en L. Hernández Alcaraz y M.S. Hernández Pérez (ed.) *La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes*: 241-246. Villena: Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Villena.
- GRAU ALMERO, E., J.L. PEÑA SÁNCHEZ y T. HUÉLAMO DOMÉNECH. 2012. Mola d'Agres (Agres). *Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante, 2011*. ISBN 978-84-695-6559-9.
- HUÉLAMO DOMÉNECH, M. T. 2003. El poblamiento de la Valleta d'Agres de la Prehistoria a la Antigüedad. Proyecto de investigación no publicado, Universitat de València.
- HUÉLAMO, T., E. GRAU ALMERO, J.L. PEÑA SÁNCHEZ, J. MOREJÓN MARIANO, J. CONTRERAS MERCADER, J.V. ESCUSA, M. BLASCO MARTÍN, M. CASTILLO GARGALLO, M^a. E. PÉREZ ROIG y M.J. GARCÍA. 2008. La Mola d'Agres. *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante, 2008* [CD-ROM]. ISBN 978-84-693-7286-9.
- 2009. La Mola d'Agres. *Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante, 2009* [CD-ROM]. ISBN 978-84-693-7154-1.
- LÓPEZ PADILLA, J. A. 1993. A propósito de algunos objetos de hueso y marfil de la Mola d'Agres (Agres, Alicante). *Alberri: Quaderns d'Investigació del Centre d'Estudis Contestans* 5: 9-28.
- 2011. *Asta, hueso y marfil. Artefactos óseos de la Edad del Bronce en el Levante y Sureste de la Península Ibérica. (ca. 2500- ca. 1300 cal BC)*. Alicante: MARQ Serie Mayor 9.
- MARTÍ BONAFÉ, M. A., E. GRAU ALMERO, J.L. PEÑA SÁNCHEZ, J.L. SIMÓN GARCÍA, M. CALVO GÁLVEZ, E. PLASENCIA, A. PALLARÉS y F. PIQUERAS. 1996. La Mola d'Agres: aportaciones desde una óptica interdisciplinar al estudio de una inhumación individual. *Recerques del Museu d'Alcoi* 5: 67-82.
- MARTÍ BONAFÉ, M. A., A. PIERA ROIG, J.L. PEÑA SÁNCHEZ y E. GRAU ALMERO. 1998. La cerámica a torno de la Mola d'Agres (Agres, Alacant). *Recerques del Museu d'Alcoi* 7: 191-196.
- MOREJÓN MARIANO, J. 2012. Los marfiles de la Mola d'Agres (Agres, Alicante): nuevas aportaciones y aproximación espacial en los Sectores I-II. Trabajo Fin de Máster no publicado, Universitat de València.
- PARDO GORDÓ, S., J.L. PEÑA SÁNCHEZ y E. GRAU ALMERO 2008. La Mola d'Agres (Alacant): aproximació a la indústria lítica. *Recerques del Museu d'Alcoi* 17-18: 165-172.
- PASCUAL BENITO, J. L. 1995. Origen y significado del marfil durante el horizonte campaniforme y los inicios de la Edad del Bronce en el País Valenciano. *Saguntum* 29: 19-31.
- 2012. El taller de marfil del Bronce Pleno de Mola d'Agres (Alicante), en A. Banerjee, J.A. López Padilla y T.X. Schuhmacher (ed.) *Marfil y Elefantes en la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental: actas del coloquio internacional en Alicante el 26 y 27 de noviembre de 2008*: 173-197. Alicante: Iberia Archaeologica n° 16.1, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung.
- PEDRO MICHÓ, M. J. 1984. La Mola d'Agres (Alacant): un poblado de la Edad del Bronce. Tesis Doctoral no publicada, Universitat de València.
- PEDRO MICHÓ, M. J. 1985. La industria lítica de la Mola d'Agres (Agres, Alicante). *Saguntum-PLAV* 19: 85-106.
- PEÑA SÁNCHEZ, J. L., M. ENRIQUE TEJEDO, E. GRAU ALMERO y M.A. MARTÍ BONAFÉ. 1996. *El poblado de la Mola d'Agres*. Homenaje a Milagro Gil-Mascarell Boscà. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- PÉREZ ROIG, M. E. 2011. Estado de la cuestión de la fauna del Bronce Valenciano y Hierro Antiguo: metodología y actualización de los estudios faunísticos de los yacimientos de la Mola d'Agres y la Solana del Castell. Trabajo Fin de Máster no publicado, Universitat de València.

- PONSELL, F. 1952. Rutas de expansión cultural almeriense por el norte de la provincia de Alicante. *A.P.L.* III: 63-68.
- VISEDO, C. 1925. Breu noticia sobre les primeres edats del metall a les proximitats d'Alcoi. *B.A.C.A.E.P.* III, fase II: 175.

Fig. 1. A. Situación geográfica de la Mola d'Agres (Agres, Alicante). B. Localización espacial del Sector II (sombreado). C. Localización espacial de las tres cubetas y de la zona excavada en las campañas 2009-2011 (sombreado).

Fig. 2. Materiales cerámicos (A) y ebúrneos (B) de las UUEE 2054, 2063 y 2018 del Sector II.

L'ANÀLISI DE PETITES PRESES COM UNA APORTACIÓ ALS ESTUDIS ARQUEOLÒGICS. EL CAS DELS LEPÒRIDS DE LA COVA DE LES TEIXONERES (MOIÀ, BARCELONA).

ANNA RUFÀ BONACHE¹

RESUM:

L'estudi d'agents acumuladors de lepòrids és un tema recurrent en la bibliografia i que aporta informació complementària en l'estudi de jaciments arqueològics. Els petits carnívors sovint alteren les restes de petits animals que han acumulat sense deixar rastre en altres preses més grans. La Cova de les Teixonerres és un exemple de com l'estudi de lepòrids que formen un conjunt permet identificar altres carnívors menystinguts en l'estudi de fauna més gran, aportant així noves dades sobre l'ocupació del jaciment.

PARAULES CLAU: lepòrids, petits carnívors, humans

ABSTRACT:

The study of leporid accumulator agents is a recurrent topic that also provides complementary information for the study of archaeological sites. Small carnivores usually modify the remains of small animals that they prey without leaving any other modifications in other bones. Teixonerres Cave is an example of how the study of leporid remains from a site helps to find out other carnivores underestimated in the studies of megafauna. It also contributes to have new data to study the site.

KEYWORDS: leporid, small carnivores, humans

1. INTRODUCCIÓ

La col·laboració entre disciplines i la hiperespecialització dins aquestes ha permès obtenir nous resultats sobre el comportament humà. L'anàlisi de petites preses i el debat entorn quan s'inicia el seu consum per part de grups humans n'és un exemple.

¹ Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. C/Marcel·lí Domingo s/n, Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007 Tarragona, Espanya; Àrea de Prehistòria Universitat Rovira i Virgili, Avinguda Catalunya 35, 43002 Tarragona, Espanya; arufa@iphes.cat.

L'objectiu d'aquest article és exemplificar, a partir de l'estudi dels lepòrids del nivell III de la Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona), com aportar dades complementàries a un jaciment arqueològic.

2. LA COVA DE LES TEIXONERES

La Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona) és una cavitat situada al nord-est de la península Ibèrica, a una altitud de 785 m.s.n.m. (Fig. 1). Forma part del sistema kàrstic de calcària neògena de les Coves del Toll, a la formació de Collsuspina, drenada pel torrent del Mal (Rosell *et al.* 2010a, 2010b).

La cavitat, modelada en forma de U i amb tres cambres (X, Y i Z), fou descoberta als anys 1950 i ha tingut diferents fases d'excavació fins el 2003, quan un equip multidisciplinari de l'IPHES i la UB reprengué les excavacions. Actualment, els treballs es concentren a l'entrada de la cova (sala X), zona amb majors evidències d'activitat humana.

El jaciment consta de quinze nivells arqueo-paleontològics de 6 metres de potència, amb cinc fases sedimentàries. Les més conegudes són les superiors (nivells I-IV), del Plistocè superior (Fig. 1). D'aquestes, els nivells II i III han estat excavats en extensió, estant el III en procés. Ambdós es troben segellats per capes estalagmítiques (nivells I i IV), datades mitjançant sèries d'urani (Tissoux 2006) i amb cronologies d'entre 16,6±1,1 ka AP i 14,4±1,3 ka AP (nivell I); i 94,6±3,2 ka AP i 100,7±6,5 ka AP (nivell IV).

Els estudis de microfauna (López *et al.* 2012) complementen les datacions i ajusten pel nivell III una cronologia d'entre 90 i 60 ka AP, del MIS5a al MIS4 (López *et al.* 2012).

Els estudis faunístics realitzats (Rosell *et al.* 2010a, 2010b), constaten la presència d'*Ursus spelaeus*, *Crocota crocuta*, *Canis lupus*, *Vulpes vulpes*, *Lynx spelaea*, *Stephanorhinus hemitoechus*, *Dama dama*, *Equus ferus*, *Equus hydruntinus*, *Sus scrofa*, *Cervus elaphus*, *Capreolus capreolus*, *Bos primigenius*, *Caprini*, *Hystrix sp.*, *Meles meles*, *Herinaceridae*, *Passeriforme*, *Testudo hermannii*, *Oryctolagus cuiculus* (Rosell 2010b), a més d'altres espècies de microfauna (López *et al.* 2012). Els ossos presenten una elevada fragmentació i evidències de processament, a més d'alteracions produïdes per carnívors (destaquen hienes i óssos).

L'estudi del conjunt lític de la cova destaca per una matèria prima molt diversa (sílex, quars, quarsita, gres, calcària i pissarra corneana), essent el sílex i el quars els més abundants (Rosell *et al.* 2010b). Hi ha elements d'origen local, però també exògens. En general, destaca una fragmentació de la cadena operativa de talla, amb predomini d'elements introduïts des de l'exterior com a productes finals.

Els anàlisis realitzats sobre el nivell III demostren la presència d'ocupacions humanes i de carnívors, tot i que no sembla hi haver cohabitació entre ambdós.

Malgrat que fins ara no ha estat estudiat en profunditat, en el jaciment hi ha incidència d'humans i altres carnívors (a banda de hienes i óssos) sobre petits animals.

3. METODOLOGIA

L'anàlisi faunístic que es presenta inclou les restes de lepòrid recuperades fins la campanya 2012 del nivell III de la Cova de les Teixoneres. Les restes han estat situades i registrades a nivell horitzontal i vertical.

Els mètodes d'anàlisi utilitzats s'engloben dins l'àmbit de la Zooarqueologia, seguint les bases metodològiques de Binford (1981) i Brain (1981). També s'ha requerit la introducció de metodologies com la Tafonomia, per discriminar processos i agents acumuladors.

Tots els elements dentals i esquelètics han estat estudiats anatòmicament i taxonòmicament, a més de realitzar índexs de quantificació i anàlisis sobre les modificacions en la superfície òssia.

Per la identificació anatòmica i taxonòmica, s'han utilitzat atles d'anatomia comparada (Schmid 1972, Callou 1997) i col·leccions osteològiques pròpies. Les restes amb categoria indeterminada han estat categoritzades per tipologia d'os (llarg, pla o articular). També s'han establert categories d'edat: infantil

(<2/3 mesos), juvenil (2/3-9 mesos) i adult (> 9/10 mesos), en funció del grau d'epifisització i ossificació (Cochard 2004, Jones 2006).

A partir d'aquí, s'han establert els càlculs per determinar el NISP (Nombre d'Espècimens Identificats), el NME (Nombre Mínim d'Elements), el NMI (Nombre Mínim d'Individus) i l'Índex de Supervivència (ISu) (Brain 1981). S'ha utilitzat l'estudi de densitat òssia realitzat per Pavao i Stahl (1999) per identificar esbiaixaments en el conjunt.

Totes les restes han estat analitzades a nivell macroscòpic i microscòpic (amb lupa binocular Olympus SZ11 de magnificació fins 1100), i mesurades amb calibre digital.

Les modificacions identificades inclouen aquelles generades per homínids, carnívors i altres processos postdeposicionals (Brain 1981, Blasco *et al.* 2008, Behrensmeyer *et al.* 1989, Shipman 1981, Fernández-Jalvo i Andrews 2000).

S'ha calculat l'índex de fragmentació, distingint entre fractures en fresc i en sec (Villa i Mahieu 1991, Steadman *et al.* 2002).

Les alteracions antròpiques identificades en la superfície òssia inclouen marques de tall (fig. 2), fractures, mossegades i cremació (*e.g.* Shipman i Rose 1983, Landt 2007, Stiner *et al.* 1995).

Segut a la baixa presència de marques de tall en petites preses i la dificultat d'identificar fractures intencionals, cal basar-se en la combinació de valors mètrics, morfològics i estructurals per discriminar mossegades humanes (*e.g.* Landt 2007, Cochard *et al.* 2012, Lloveras *et al.* 2009b, Blasco i Fernández Peris 2012, Pérez-Ripoll 2004).

Pel que fa a la cremació, la seva identificació es fa a nivell macroscòpic seguint criteris de coloració establerts per Stiner *et al.* (1995) (taula 1).

Entre les modificacions generades per carnívors s'ha distingit entre alteracions mecàniques (mossegades i fractures) i alteracions químiques (àcids gàstrics i enzimes salivals). Entre les mossegades s'han distingit puncions, depressions, horadacions, solcs i impropres. També s'han identificat *pitting* i vores crenulades (*e.g.* Maguire *et al.* 1980). Aquestes alteracions han estat mesurades per estimar el/s carnívor/s implicats en l'acumulació (*e.g.* Selvaggio i Wilder 2001, Andrés *et al.* 2012).

Entre alteracions químiques, destaquen les digestions, classificades segons el nivell de corrosió sobre l'os (Andrews 1990): grau 0 (nul·la), grau 1 (lleugera), grau 2 (moderada), grau 3 (força), grau 4 (extrema).

La combinació d'anàlisis realitzats ha de permetre identificar el/s agent/s no antròpics acumulador/s del conjunt. S'han considerat candidats carnívors (mamífers i aus) consumidors de lepòrids presents en l'entorn immediat del jaciment. Entre les aus rapinyaires destaquen les nocturnes (mussol reial i òliba) i diürnes, com les àguiles (*e.g.* Sanchis 2000; Lloveras *et al.* 2009a, 2008a; Hockett 1996).

Entre els mamífers s'han tingut en compte la guineu (*e.g.* Sanchis 2000, 2010; Cochard 2004), el linx (Lloveras *et al.* 2008b, Rodríguez-Hidalgo *et al.* 2013), el gat salvatge i altres caníds, com el llop (Payne i Munson 1985).

4. PRESENTACIÓ DE DADES

El nivell III de la Cova de les Teixoneres ha proporcionat fins ara 3964 restes de lepòrid (*Oryctolagus cuiculus* i *Lepus* sp.), d'on resulta un NME de 1956 i un NMI de 46, establert pel calcani en *Oryctolagus* (45) i per la tibia en *Lepus* (1). L'índex de supervivència permet observar un esbiaixament en alguns elements de la mostra, que no es deu a una conservació diferencial (taula 2). Els elements amb millor taxa de supervivència són el radi (86,67%), l'húmer (85,57%) i el fèmur (81,11%).

La majoria de restes estan fragmentades (86,28%) amb fractures en fresc (97,11%), especialment en estilopodis, basipodis i cintures. En alguns casos, s'han identificat fractures associades a mossegades humanes i cilindres diafisaris.

La presència de marques de tall es constata en un 0,76% de les restes, sobretot en metatarsos (26,67%), i associades principalment a activitats d'espellament i carnisseria (Fig. 2).

Els ossos amb evidències de cremació representen un 0,91% de les restes analitzades. Les coloracions més nombroses són de grau 2 (33,33%), seguides de dobles coloracions (25%).

Les alteracions majoritàries del conjunt són produïdes per carnívors (16,15%). Aquestes inclouen alteracions mecàniques (Fig. 3) i digestions. Les primeres (Fig. 4) es situen especialment en estilopodis i zigopodis (34,92%).

Les digestions suposen un 9,21% del total de restes. En general són lleugeres, tot i haver digestions moderades i fortes en ossos com el calcani.

El conjunt està representat majoritàriament per individus adults (94,06%), perfil d'edat similar al representat en el jaciment (91,76%).

5. RESULTATS

Les aproximacions fetes fins ara mostren que l'acumulació de lepòrids a la Cova de les Teixoneres ha estat produïda per carnívors. Tot i la presència d'activitat antròpica sobre algunes restes, aquestes són escasses. L'elevat nombre d'alteracions mecàniques i digestions en els ossos, suggereix una intervenció d'un o més carnívors sobre el conjunt. Els valors mètrics presos sobre les alteracions mecàniques constaten que es tracta d'un predador de petites dimensions, que utilitzaria la cova com a cau: la guineu (*Vulpes vulpes*), el linx (*Linx pardinus*), el gat salvatge (*Felis silvestris*) o el llop (*Canis lupus*).

Així doncs, la baixa activitat antròpica indica que els lepòrids no eren part de la dieta diària dels grups humans del jaciment. Un altre predador els va introduir per consumir-los.

Tot i no tenir resultats definitius, el grau de fragmentació i digestió de les restes i les alteracions mecàniques suggereixen la presència de petits mamífers carnívors com agents acumuladors principals. Propers estudis serviran per identificar quin/s carnívors va/n intervenir sobre les restes.

6. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES

Els estudis realitzats fins al moment a la Cova de les Teixoneres havien permès identificar ocupacions humanes de curta durada, combinades amb períodes d'ocupació de grans carnívors, com óssos o hienes.

L'estudi dels lepòrids de la cova ha permès constatar que les ocupacions humanes també van combinar-se amb ocupacions de petits carnívors, els quals utilitzarien la cova com a cau i haurien estat els principals generadors de les acumulacions de lepòrids.

Estudis que s'estan duent a terme han d'ajudar a identificar de quins carnívors es tracta i quina relació tenien amb els grups humans que van ocupar el jaciment.

AGRAÏMENTS

Voldria mostrar el meu agraïment a l'equip d'excavació, especialment a Anna Ballesteros i a Ruth Blasco pels comentaris i aportacions. Aquesta investigació està finançada pel *Ministerio de Ciencia e Innovación* espanyol, projecte nos. CGL2012-38434-C03-01. Anna Rufà és beneficiària d'una beca predoctoral FPU del *Ministerio de Educación Cultura y Deporte* d'Espanya.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRÉS, M., A. GIDNA, J. YRAVEDRA i M. DOMÍNGUEZ-RODRIGO. 2012. A study of dimensional differences of tooth marks (pits and scores) on bones modified by small and large carnivores. *Archaeological Anthropological Science* 4: 209-219.
- ANDREWS, P. 1990. *Owls, caves and fossils*. Chicago: The University of Chicago Press.
- BEHRENSMEYER, A.K., K.D. GORDON i G.T. YANAGI. 1989. Nonhuman Bone Modification in Miocene Fossils from Pakistan. A Bonnichsen, R. i Sorg, M. H. (eds.): *Bone Modification*: 99-120. Orono: University of Maine Center for the Study of the First Americans.
- BINFORD, L.R. 1981. *Bones: Ancient Men and Modern Myths*. New York: Academic Press.
- BLASCO, R. i J. FERNÁNDEZ-PERIS. 2012. Small and large game: Human use of diverse faunal resources at Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain). *C.R. Palevol.* 11: 265-282.
- BLASCO, R., J. ROSELL, J. FERNÁNDEZ-PERIS, I. CÁCERES, i J.M. VERGÈS. 2008. A new element of trampling: an experimental application on the Level XII faunal record of Bolomor Cave (Valencia, Spain). *Journal of Archaeological Science* 35: 1605-1618.
- BRAIN, C.K. 1981. *The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy*. Chicago: University of Chicago Press.
- CALLOU, C. 1997. *Diagnose différentielle des principaux éléments squelettiques du Lapin (Oryctolagus) et du Lièvre (Lepus) en Europe Occidentale*. Fiches d'ostéologie animale pour l'archéologie. Série B. Vallbonne: Centre de Recherches Archéologiques.
- COCHARD, D. 2004. Etude taphonomique des léporidés d'une tanière de renard actuelle: apport d'un référentiel à la reconnaissance des accumulations anthropiques. *Revue de Paléobiologie* 23: 659-673.
- COCHARD, D., J.-P. BRUGAL, E. MORIN i L. MEIGNEN. 2012. Evidence of small fast game exploitation in the Middle Papeolithic of Les Canalettes Aveyron, France. *Quaternary International* 264: 32-51.
- FERNÁNDEZ-JALVO, Y. i P. ANDREWS. 2000. The taphonomy of pleistocene caves, with particular reference to Gibraltar. A Stringer, C.B., R.N.E. Barton, i J.C. Finlayson, (eds.), *Neanderthals on the Edge*: 171-182. Oxford: Oxbow Books.
- HOCKETT, B.S. 1996. Corroded, thinned and polished bones created by golden eagles (*Aquila chrysaetos*): Taphonomic implications for Archaeological Interpretations. *Journal of Archaeological Science* 23: 587-591.
- LANDT, M. J. 2007. Tooth marks and human consumption: ethnoarchaeological mastication research among foragers of the Central African Republic. *Journal of Archaeological Science* 34: 1629-1640.
- LLOVERAS, LL. M. MORENO-GARCÍA i J. NADAL. 2008a. Taphonomic study of leporid remains accumulated by the spanish imperial eagle (*Aquila adalberti*). *Geobios* 41: 91-100.
- 2008b. Taphonomic analysis of leporid remains obtained from modern Iberian lynx (*Lynx pardinus*) scats. *Journal of Archaeological Science* 35: 1-13.
- 2009a. The eagle owl (*Bubo bubo*) as a leporid remains accumulator: taphonomic analysis of modern rabbit remains recovered from nests of this predator. *International Journal of Osteoarchaeology* 19: 573-592.
- 2009b. Butchery, cooking and human consumption marks on rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) bones: an experimental study. *Journal of Taphonomy* 7: 179-201.
- LÓPEZ, J.M., H.-A. BLAIN, F. BRUJACHS, A. BALLESTEROS, E. ALLUÉ, G.E. CUEVAS-RUIZ, F. RIVALS, R. BLASCO, J.I. MORALES, A. RODRÍGUEZ, E. CARBONELL, D. SERRAT i J. ROSELL. 2012. A multidisciplinary approach to reconstructing the chronology and environment of southwestern European Neanderthals: the contribution of Teixoneres cave (Moià, Barcelona, Spain). *Quaternary Science Reviews* 43: 33-44.
- MAGUIRE J.M., D. PEMBERTON i M.H. COLLETT. 1980. The Makapansgat limeworks grey breccia: hominids, hyaenas, hystricids or hillwash. *Paleontologia Africana* 23: 75-98
- PAVAO, B. i P.W. STAHL. 1999. Structural density assays of leporid skeletal elements with implications for taphonomic, actualistic and archaeological research. *Journal of Archaeological Science* 26: 53-66.
- PAYNE, S. i P.J. MUNSON. 1985. Ruby and how many squirrels? The destruction of bones by dogs, a N.R.J. Fieller, D.D. Gilbertson i N.G.A. Ralph (eds.): *Palaeoecological investigations. Research design, methods and date analysis*. Symposium of the association for environmental archaeology: 31-39. Oxford: BAR International Series.
- PÉREZ RIPOLL, M. 2004. La consommation humaine des lapins pendant le Paléolithique dans la région de València (Espagne) et l'étude des niveaux gravéliens de la Cova de les Cendres (Alicante), a

- J.P. Brugal i J. Desse, (eds.): *Petits animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux ressources utilitaires*: 191-206. Antibes: XIVe Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes.
- RODRÍGUEZ-HIDALGO, A., LL. LLOVERAS, M. MORENO-GARCÍA, P. SALADIÉ, A. CANALS i J. NADAL. 2013. Feeding behaviour and taphonomic characterization of non-ingested rabbit remains produced by the Iberian lynx (*Lynx pardinus*). *Journal of Archaeological Science*. Manuscrit acceptat. DOI: 10.1016/j.jas.2013.03.006.
- ROSELL, J., R. BLASCO, F. RIVALS, M.G. CHACÓN, L. MENÉNDEZ, J.I. MORALES. A. RODRÍGUEZ-HIDALGO, A. CEBRIÀ, E. CARBONELL i D. SERRAT. 2010a: A stop along the way: the role of Neanderthal groups at level III of Teixoneres Cave (Moià, Barcelona, Spain). *Quaternaire* 21: 139-154.
- ROSELL, J., R. BLASCO, F. RIVALS, J.I. MORALES. A. RODRÍGUEZ-HIDALGO, A. CEBRIÀ, D. SERRAT i E. CARBONELL. 2010b. Las ocupaciones en la Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona): relaciones espaciales y grado de competencia entre hienas, osos y neandertales durante el Pleistoceno superior, a Reunión de científicos sobre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica. *Zona arqueológica* 13: 392-402.
- SANCHIS, A. 2000. Los restos de *Oryctolagus cuniculus* en las tafocenosis de *Bubo bubo* y *Vulpes vulpes* y su aplicación a la caracterización de registro faunístico arqueológico. *Saguntum PLAV* 32: 31-50.
- SANCHIS, A. 2010. Los lagomorfos del Paleolítico medio de la región central y sudoriental del Mediterráneo Ibérico. Caracterización tafonómica y taxonómica. Tesis Doctoral. València: Dpt. Arqueología y Prehistoria. Universitat de València.
- SCHMID, E. 1972. *Tierknochenatlas. Atlas of Animal Bones for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists*. Amsterdam.
- SELVAGGIO, M.M. i J. WILDER. 2001. Identifying the involvement of multiplecarnivore taxa with archaeological bone assemblages. *Journal of Archaeological Science* 28: 465–470.
- SHIPMAN, P. 1981. *Life History of a Fossil. An Introduction to Taphonomy and Paleoecology*. Cambridge: Harvard University Press.
- SHIPMAN, P. i J. ROSE. 1983. Early hominid hunting, butchering and carcass-processing behaviors: approaches to the fossil record. *Journal of Anthropological Archaeology* 2: 57-98.
- STEADMAN, D.W., A. PLOURDE i D.V. BURLEY. 2002. Prehistoric Butchery and Consumption of Birds in the Kingdom of Tonga, South Pacific. *Journal of Archaeological Science* 29: 571-584.
- STINER, M., S.L. KUHN, S. WEINER i O. BAR-YOSEF. 1995. Differential burning, recrystallization, and fragmentation of archaeological bones. *Journal of Archaeological Science* 22: 223-237.
- TISSOUX, H., C. FALGUERES, J.-J. BAHAIN, J. ROSELL, A. CEBRIÀ, E. CARBONELL i D. SERRAT. 2006. Datation par les series de l'Uranium des occupations moustériennes de la Grotte des Teixoneres (Moià, Province de Barcelone, Espagne). *Quaternaire* 17: 27-33.
- VILLA, P. i E. MAHIEU. 1991. Breakage patterns of human long bones. *Journal of Human Evolution* 21: 27-48.

Fig. 1. Situació de la cova de les Teixoneres i estratigrafia del jaciment extreta de Rosell *et al.* 2010b.

Fig. 2. Foto de marques de tall produïdes sobre un os coxal de lepòrid del nivell III de la Cova de les Teixoneres.

Fig. 3. Fotografies amb evidències de depressions (superior) i solcs (inferior), produïts per mossegades de carnívors en restes del nivell III de la Cova de les Teixoneres.

Fig. 4. Representació gràfica del nombre de restes intervingudes per carnívors amb alteracions mecàniques en el nivell III de la Cova de les Teixoneres.

Grau cremació	Coloració
0	No cremat. Color de l'os usual.
1	Taques marrons disperses.
2	Marró homogeni per tota la superfície.
3	Carbonitzat. Negre.
4	Gris amb tonalitats blavoses.
5	Calcinat. Completament blanc.

Tabla 1. Graus de cremació establerts per Stiner *et al.* 1995.

<i>Oryctolagus cuniculus</i> NMI=45	NISP	NME	%S
Mandíbula	132	50	55,56
Vèrtebra	155	109	5,77
Costella	177	132	12,22
Coxal	120	53	58,89
Escàpula	109	38	42,22
Húmer	130	77	85,56
Radi	113	78	86,67
Ulna	131	66	73,33
Fèmur	190	73	81,11
Tíbia	285	67	74,44
Astràgal	25	24	26,67
Calcani	81	70	77,78
Carp	0	0	0,00
Tars	2	2	2,22
Metacarp	149	127	35,28
Metatars	250	213	59,17
Falange	315	307	13,12

Tabla 2. Taula-resum de NISP, NME, NMI i Índex de supervivència (%S) del nivell III de la Cova de les Teixoneres. La llebre no ha estat inclosa en la taula per ser únicament un sol individu.

ARQUEOSISMOLOGÍA EN LA TIRA DEL LIENZO (TOTANA, MURCIA)

MARTA FERRATER¹

RESUMEN

La arqueosismología estudia los terremotos pre-instrumentales basándose en los efectos registrados de éstos en los asentamientos humanos. Presentamos un estudio arqueosismológico realizado en La Tira del Lienzo (Totana, Murcia, España), yacimiento perteneciente al grupo arqueológico de El Argar (2200-1550 cal ANE) y que está siendo excavado y restaurado en la actualidad por un equipo del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. El yacimiento consta de dos fases constructivas principales y está situado sobre la zona de falla de la falla Alhama de Murcia (FAM), falla responsable del terremoto de Lorca del 11/05/2011. Las clasificaciones de los efectos arqueológicos provocados por terremotos (EAE) no contemplan tipologías constructivas como las de La Tira del Lienzo. En este trabajo: 1) se catalogan los EAE preexistentes y se proponen nuevos EAE; 2) se realiza un análisis estructural de las direcciones de las rupturas (incluyendo la FAM); 3) se estima la velocidad de desplazamiento de la FAM en 0,03 mm/a a partir de datos arqueológicos; y 4) se identifica un posible terremoto de $M_w > 5.5$ ocurrido entre el inicio de la segunda fase de ocupación (1900 cal ANE) y la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Arqueosismología, terremoto, EAE

ABSTRACT

Archaeoseismology is the study of pre-instrumental earthquakes based on traces found in the archaeological record. We present an archaeoseismological study in La Tira del Lienzo (Totana, Murcia, Spain) that belongs to the Argar archaeological group (2200-1550 cal ANE) and that is being excavated and restored by a team from the Department de Prehistòria at the Universitat Autònoma de Barcelona. The site consists of two main building phases and is situated on the fault zone of the Alhama de Murcia fault (AMF), responsible of the 11/05/2011 Lorca earthquake. Current classifications of Earthquake Archaeological Effects (EAE) do not consider the type of constructive typology present in the Tira del Lienzo. In this work we: 1) catalog the existing EAE in the site and suggest new EAE, 2) carry out a structural analysis of the fractures and of the AMF, 3) estimate a 0.03mm/yr slip rate for the AMF from archeological

¹ RISKINAT Group. GEOMODELS. Departament de Geodinàmica i Geofísica, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona, c/ Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona, España; marta.ferrater@ub.edu.

data, and 4) identify a potential earthquake of $M_w > 5.5$ occurred between the start of the second phase of occupation (1900 cal ANE) and the present.

KEYWORDS: Archaeoseismology, earthquake, EAE

1. INTRODUCCIÓN

La caracterización sísmica de una falla (la magnitud del terremoto máximo esperado y el tiempo de recurrencia) requiere la integración de muchos datos, entre ellos los de los registros instrumentales de terremotos previos (cuya ventana temporal abarca sólo los últimos 60 años aproximadamente). En el caso de las fallas lentas los registros instrumentales son incapaces de cubrir todo un ciclo sísmico completo. La falla de Alhama de Murcia (FAM) es una falla lenta en la que se han realizado diversos estudios paleosísmicos con el fin de suplir la ausencia de registros instrumentales (Silva *et al.*, 1997; Martínez-Díaz, 1998; Martínez-Díaz *et al.*, 2001; Martínez-Díaz *et al.*, 2003; Masana *et al.*, 2004; Ortuño *et al.*, 2012). La incorporación de un estudio arqueosismológico a los datos ya existentes puede aportar mucha información sobre terremotos pre-instrumentales.

La arqueosismología es una disciplina que aporta información de mucha calidad a los estudios de fallas activas ya que permite acotar eventos sísmicos en el tiempo (Stiro y Jones, 1996; Hinzen y Schütte, 2003; Meghraoui *et al.*, 2003; Monaco y Tortorici, 2004; Hinzen 2005; Sintubin y Stewart, 2008; Silva *et al.*, 2009; Alfonsi *et al.*, 2012). Por desgracia es una disciplina que sólo puede ser aplicada en sitios muy concretos y que presenten unas condiciones favorables. En el año 2010 el equipo del Proyecto La Bastida comenzó a excavar un yacimiento de la edad de bronce de El Argar emplazado exactamente en la zona de falla de la FAM. El nombre de este yacimiento es La Tira del Lienzo.

La Tira del Lienzo es un asentamiento especialmente antiguo comparado con la antigüedad del registro histórico de terremotos de la Península Ibérica y con estudios arqueosísmicos realizados en otros asentamientos. La tipología constructiva empleada en este yacimiento no se contempla en la clasificación de los Efectos Arqueológicos por Terremotos (Earthquake Archaeological Effects, EAE) desarrollado por Rodríguez-Pascua *et al.*, 2009 y 2011. Los objetivos de este artículo son: 1) aplicar esta clasificación al registro arqueológico presente en La Tira del Lienzo y ampliar la clasificación actual cuando sea necesario; y 2) calcular una velocidad de deslizamiento de la FAM basada en datos arqueológicos.

2. LA TIRA DEL LIENZO Y SITUACIÓN GEOLÓGICA

La Tira del Lienzo es un pequeño asentamiento de la Edad de Bronce, concretamente del grupo arqueológico de El Argar. Esta sociedad se desarrolló entre el 2200 y el 1550 cal ANE en las actuales provincias de Murcia, Alicante, Almería, Granada y Jaén del sureste de la Península Ibérica (Lull 1983; Lull *et al.* 2011a). La Tira del Lienzo se encuentra en lo que actualmente es el municipio de Totana (Murcia, España). La primera presencia humana en La Tira del Lienzo se data hacia el año 2050 cal ANE. Este yacimiento dependía de un centro mucho mayor (La Bastida) que era la capital administrativa, social y política de la zona (Lull *et al.*, 2011b). El abandono final de ambos poblados se produjo hacia 1600/1550 cal ANE.

En La Tira del Lienzo se definen dos fases principales de ocupación. La tipología de la primera fase constructiva se basa en edificaciones de planta alargada y muros rectos de piedras irregulares. La segunda fase de construcción consta de un mínimo de nueve recintos adosados de planta rectangular o trapezoidal alrededor de un edificio central de mayores dimensiones (Lull *et al.*, 2011b).

La Tira del Lienzo está situada justo encima de la zona de falla de la falla de Alhama de Murcia (FAM). La zona de falla en esta localidad está constituida por margas, yeso milonítico y abanicos aluviales cuaternarios colgados. El asentamiento está a lo alto de un pequeño cerro 310 metros por encima del nivel del mar dispuesto directamente sobre un abanico aluvial cuaternario. La FAM es una falla de salto en dirección izquierda con una pequeña componente inversa y de orientación N 45 E – N 65 E (Martínez-Díaz, 1998) que absorbe una pequeña parte de la deformación provocada por la convergencia entre las placas Euroasiática y Africana.

La falla de Alhama de Murcia es una de las fallas más activas de la Península Ibérica y el 90% de su sismicidad de carácter somero (menos de 20km de profundidad) (Martínez-Díaz, 1998). Los terremotos históricos más importantes (aquellos con una intensidad igual o mayor a MSK = VII) tuvieron lugar en los años 1743 y 1746 en Alcantarilla, 1907 en Totana y en los años 1579, 1674, 1818 en Lorca (el evento de 1674 tuvo una intensidad de VIII) (IGN, 2012). Los terremotos instrumentales se concentran alrededor de las poblaciones de Lorca y Totana y se distribuyen en toda la Depresión del Guadalentín donde se ha determinado la existencia de fallas ciegas gracias a estudios geofísicos (Martínez-Díaz, 1998). El mayor terremoto registrado instrumentalmente se produjo en Lorca el 11 de mayo del 2011 con una magnitud momento de 5.2 y una intensidad máxima de VII (López-Comino *et al.*, 2012).

Estudios paleosísmicos previos han permitido caracterizar el potencial sísmico de la falla. Los valores de magnitud momento máximos esperados oscilan entre $M_w = 6.1-7.0$ (Silva *et al.*, 1997; Masana *et al.*, 2004; Ortuño *et al.*, 2012). Martínez-Díaz (1998) delimitó la magnitud máxima esperable a partir de las ondas superficiales a $M_s = 8.0-4.5$ utilizando las relaciones empíricas definidas por Wells y Coppersmith (1994). El número mínimo de paleoeventos identificados son seis en los últimos 174-274ka (Martínez-Díaz *et al.*, 2001; Masana *et al.*, 2004; Ortuño *et al.*, 2012). Los valores de velocidad de deslizamiento para la falla son muy variables: Martínez-Díaz *et al.* (2003) estimaron una velocidad lateral de 0.21mm/a en los últimos 130ka y de 0.06-0.15mm/a en los últimos 30ka; y Masana *et al.*, (2004) estimaron 0.04-0.35mm/a de velocidad en la componente vertical, 0.06-0.53mm/a en la componente lateral y 0.07-0.66mm/a de velocidad de deslizamiento neto total. Estudios geofísicos muy recientes revelan que la velocidad de deslizamiento está entre 1.4 y 1.8 mm/a (Echeverría *et al.*, 2012).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan son: 1) la catalogación de todos los Efectos Arqueológicos por Terremotos (EAE) observados en el yacimiento siguiendo la clasificación propuesta por Rodríguez-Pascua *et al.* (2009, 2011), 2) el análisis estructural de las fracturas observadas y de la falla de Alhama de Murcia cartografiada alrededor del asentamiento, y 3) el cálculo de la velocidad de deslizamiento de la FAM basado en uno de los EAE.

En La Tira del Lienzo se observan dos de los EAE clasificados por Rodríguez-Pascua *et al.* (2009, 2011): a) una elevación del terreno y b) un muro desplazado (figura 1). Se observan otros dos tipos de deformaciones que no están incluidas en la dicha clasificación porque el tipo de material utilizado para la construcción de La Tira del Lienzo no se contempla en ella: c) fracturas abiertas en planta en el suelo del yacimiento y d) fracturas en bloques decamétricos que configuran los muros de las estancias (figura 2).

Estos dos nuevos efectos tendrían su equivalente en la clasificación de Rodríguez-Pascua *et al.* (2009, 2011), pero afectando a otros materiales de construcción. Así, las fracturas en planta se corresponderían a fracturas y pliegues en enlosados tanto regulares como irregulares, y los bloques fracturados en los muros serían equivalentes a fracturas penetrativas en bloques de sillería y a fracturas conjugadas en muros de estuco o ladrillo. Para poder hacer la comparativa, se considera que la planta de La Tira del Lienzo se comporta como un elemento rígido como el que podría ser un pavimento antrópico debido al suelo carbonatado desarrollado. A pesar de que en la clasificación de Rodríguez-Pascua *et al.* (2009 y 2011) las fracturas afectan al muro entero, en el caso de La Tira del Lienzo, el hecho de que los bloques fracturados no estén unidos los unos a los otros con ningún tipo de cemento hace que de momento se considere este efecto como posible y que no se descarten otras causas para su generación.

El análisis estructural realizado de todas las fracturas catalogadas (las fracturas en planta y las que están presentes en los bloques de los muros) revelan que hay dos direcciones principales de fracturación. La principal de estas dos direcciones coincide con la dirección de la falla de Alhama de Murcia en la zona (figura 2). Además, una de las fracturas en planta coincide con una elevación del terreno y pasa por en medio de las dos partes del muro que están desplazadas lateralmente la una respecto de la otra (figura 1).

Por los motivos anteriores (coincidencia de la dirección de las fracturas con la de la FAM, fig. 2; y coincidencia espacial de una fractura con la elevación del terreno y con el muro desplazado, fig.1), las fracturas en planta se consideran Efectos Arqueológicos por Terremotos (EAE).

Por el contrario, la formación cosísmica de las fracturas en los bloques de los muros sólo es soportada por la dirección de estas con respecto a la FAM. Para poder asegurar su generación como consecuencia de un evento sísmico, se esperarían fracturas que afectasen a todos los bloques en una misma vertical y la presencia de un material entre bloques que actúe como mordaza. Hay diferencias en el estado de degradación de las fracturas (podría indicar momentos distintos de formación) y en la deformación del material presente entre los bloques. Excepto en los casos en que la posición de los bloques fracturados coincide con las fracturas en planta y con la elevación del terreno (figura 1), no se descartan otras causas para su generación. Estas causas podrían ser: colapso gravitacional del cerro donde se encuentra La Tira del Lienzo y contraste térmico (provocado por ejemplo por un incendio), aunque en este último caso la posición de las fracturas con respecto a la dirección de los muros sería otra.

A partir de la dislocación presente en uno de los muros (figura 1), se ha estimado una velocidad de deslizamiento para la falla de Alhama de Murcia en la zona. El muro, que fue construido entre los años 1900-1550 cal ANE (Lull, Micó, Rihuete, Risch, com. pers. 2013), está dislocado lateralmente en sentido izquierdo 12cm. El desplazamiento lateral mínimo (considerando una antigüedad del muro de 3912 años) está entre 0.031-0.0031mm/a. Con la información de las estrías de la falla (entre 10º y 45º de pitch, figura 2) se obtienen unos valores de velocidad de deslizamiento vertical de entre 0.005 y 0.006mm/a (estría 10º de pitch) y de entre 0.031 y 0.033mm/a (estría 45 de pitch). En total, la velocidad de deslizamiento de la falla es de: 0.031-0.034 mm/a (estría 10º de pitch) y 0.043-0.048 mm/a (estría 45º de pitch).

Estos valores de velocidad de deslizamiento son menores que los de estudios previos realizados en la falla de Alhama de Murcia (0.06mm-0.66mm/yr, Martínez-Díaz *et al.*, 2001; Martínez-Díaz *et al.*, 2003; Masana *et al.*, 2004; 1.4-1.8mm/yr, Echeverría *et al.*, 2012). El hecho de que sean menores reflejaría que la traza de falla que pasa por debajo de La Tira del Lienzo no es la traza principal y que la deformación en la zona se distribuye en un área mayor. La presencia de yesos en el sustrato mioceno que constituye el cerro provoca que parte la deformación pueda ser absorbida de manera dúctil.

3.1. Posible evento sísmico:

A pesar de la presencia de dos fases de ocupación y la reconstrucción casi total del asentamiento entre ellas, no se puede asegurar que el primer abandono fuera causado por un terremoto, ya que otras causas como un conflicto bélico o un cambio social son aceptadas por los responsables del Proyecto La Bastida.

Además, todos los Efectos Arqueológicos por Terremotos están presentes en la segunda fase de construcción, por lo que si hubiese habido algún sismo con EAE que afectase sólo la primera fase de ocupación no se podría diferenciar de uno posterior a la construcción de la segunda fase y que por tanto afecte a las dos. La única conclusión a la que se puede llegar es a que ha sucedido al menos un terremoto posterior al inicio de la construcción de la segunda fase (*ca.* 1900 cal ANE). Este terremoto podría haberse producido durante los años de ocupación de la segunda fase, coetáneo al abandono (EAE secundario, Rodríguez-Pascua *et al.*, 2009, 2011) o posterior al abandono. Un terremoto posterior al abandono explicaría que los habitantes no hayan reconstruido el muro desplazado.

Un evento dentro de estos rangos temporales es congruente con dos eventos datados mediante el estudio de trincheras paleosísmicas (Masana *et al.*, 2004): uno entre 1760 y 830 ANE y otro poco antes del 1650 NE.

4. CONCLUSIONES:

En el asentamiento argárico de La Tira del Lienzo, situado encima de la zona de falla de la falla de Alhama de Murcia (FAM), se han identificado cuatro tipos de Efectos Arqueológicos por Terremotos (EAE) que serían indicativos de al menos un terremoto desde el inicio de la segunda fase de ocupación del yacimiento (*ca.* 1900 cal ANE) hasta la actualidad. Los EAE descritos son: 1) elevaciones del terreno, 2) la presencia de un muro dislocado, 3) fracturas en planta y 4) fracturas en los bloques que constituyen el muro (efecto muy dudoso y con otras posibles causas consideradas para su formación). El análisis estructural realizado muestra dos direcciones de fractura principales presentes en las fracturas en planta

y en los bloques. La dirección principal de estas fracturas es la misma que la de la falla de Alhama de Murcia, falla responsable de al menos un posible terremoto que afectó al yacimiento. La velocidad de deslizamiento de la FAM calculada a partir de la dislocación de uno de los muros es de aprox. 0.03mm/a.

5. AGRADECIMIENTOS:

Agradezco a todo el equipo del Proyecto La Bastida (directores: Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete Herrada, Roberto Risch) por toda la información proporcionada y por la hospitalidad con la que nos han recibido siempre. El Proyecto La Bastida está respaldado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, los ministerios de Ciencia e Innovación (proyectos HUM2006-04610 y HAR2011-25280) y de Industria, Turismo y Comercio (Plan AVANZA: TSI-070100-2008-133), la Universitat Autònoma de Barcelona y la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2009SGR778). Agradezco a mis tutores del trabajo de máster (José Miguel Azañón y Guillermo Booth-Rea) y a mi directora de tesis (Eulàlia Masana) su soporte en el descubrimiento e incursión en esta disciplina. También agradezco a María Ortuño su ayuda para este trabajo, a Mari y a Antonio su ayuda en el campo, y a Antonio Jabaloy y a Fidel Martín-González sus ánimos. El proyecto de tesis está enmarcado en el proyecto SHAKE CGL2011-30005-C02-02 y soy beneficiaria primero de una beca APIF Universitat de Barcelona) y posteriormente de una FPU (Ministerio Educación, Cultura y Deporte).

BIBLIOGRAFÍA:

- ASOME-UAB. Proyecto La Bastida, 2009. La Bastida [en línea]. Disponible en: <http://www.la-bastida.com/inicio/> (acceso el 4 de abril del 2013).
- ALFONSI, L., ROMANA CINTI, F., DI MAURO, D. y MARCO, S. 2012. Archaeoseismic Evidence of Two Neolithic (7,500–6,000 B.C.) Earthquakes at Tell es-Sultan, Ancient Jericho, Dead Sea Fault. *Seismological Research Letters* 83: 639-648. DOI: 10.1785/0220110144.
- ECHEVERRÍA, A., KHAZARADZE, G., ASENSIO, E., GÁRATE, J. y SURINACH, E. 2012. Deformación cortical de las Béticas Orientales observada mediante GPS y su relación con el terremoto de Lorca. *Física de la Tierra* 24: 113-127.
- HINZEN, K.G. y SCHÜTTE, S. 2003. Evidence for Earthquake Damage on Roman Buildings in Cologne, Germany. *Seismological Research Letters* 74: 124-140. DOI: 10.1785/gssrl.74.2.124.
- HINZEN, K.G. 2005. The Use of Engineering Seismological Models to Interpret Archaeoseismological Findings in Tolbiacum, Germany: A Case Study. *Bulletin of the Seismological Society of America* 95: 521–539. DOI: 10.1785/0120040068.
- Instituto Geográfico Nacional, IGN 2012. Servicio de información sísmica, catálogo de terremotos [on line]. Instituto Geográfico Nacional. Disponible en: <http://www.01.ign.es/ign/layoutIn/sismoFormularioCatalogo.do> (acceso 12 enero del 2012).
- LULL, V. 1983, *La cultura de El Argar. Un modelo para el estudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas*. Akal, Madrid.
- LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE HERRADA, C., RISCH, R. 2011a. El Argar and the Beginning of Class Society in the Western Mediterranean, En: S. Hansen/J. Müller (eds) *Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v.Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus*. Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, 381-414.
- LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE HERRADA, C., RISCH, R. 2011b. *Proyecto La Bastida: economía, urbanismo y territorio de una capital argàrica*. Verdolay 13: 57-70. ISSN: 1130-9776
- LULL V., MICÓ, R., RIHUETE HERRADA, C., RISCH, R. 2013. Comunicación personal.
- LÓPEZ-COMINO, J.A., MANCILLA, F., MORALES, J. y STICH, D. 2012. Rupture directivity of the 2011, Mw 5.2 Lorca earthquake (Spain). *Geophysical Research Letters* 39. DOI: 10.1029/2011GL050498.
- MARTÍNEZ-DÍAZ, J.J. 1998. *Neotectónica y Tectónica Activa del Sector Centro-Occidental de la Región de Murcia y Sur de Almería (Cordillera Bética – España)*. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- MARTÍNEZ-DÍAZ, J.J., MASANA, E., HERNÁNDEZ-ENRILE, J.L. y SANTANACH, P. 2001. Evidence for coseismic events of recurrent prehistoric deformation along the Alhama de Murcia fault, southeastern Spain. *Acta Geologica Hispanica* 36: 315-327.

- MARTÍNEZ-DÍAZ, J.J., MASANA, E., HERNÁNDEZ-ENRILE, J.L. y SANTANACH, P. 2003. Effects of repeated paleoearthquakes on the Alhama de Murcia Fault (Betic Cordillera, Spain) on the Quaternary evolution of an alluvial fan system. *Annals of geophysics* 46: 775-791.
- MASANA, E., MARTÍNEZ-DÍAZ, J.J., HERNÁNDEZ-ENRILE, J.L. y SANTANACH, P. 2004. The Alhama de Murcia Fault (SE Spain), a seismogenic fault in a diffuse plate boundary: Seismotectonic implications for the Ibero-Magrebien región. *Journal of Geophysical research* 109. DOI:10.1029/2002JB002359.
- MEGHRAOUI, M., GOMEZ, F., SBEINATI, R., VAN DER WOERD, J., MOUTY, M., DARKAL, A.N., RADWAN, Y., LAYYOUS, I., AL NAJJAR, H., DARAWCHEH, R., HIJAZI, F., AL-GHAZZI, R. y BARAZANJI, M. 2003. Evidence for 830 years of seismic quiescence from palaeoseismology, archaeoseismology and historical seismicity along the Dead Sea fault in Syria. *Earth and Planetary Science Letters* 210: 35-52.
- MONACO, C. y TORTORICI, L. 2004. Faulting and effects of earthquakes on Minoan archaeological sites in Crete (Greece). *Tectonophysics* 382: 103– 116.
- ORTUÑO, M., MASANA, E., GARCÍA-MELÉNDEZ, E., MARTÍNEZ-DÍAZ, J.J., STEPANCIKOVÀ, P., CUNHA, P.P., SOHBATI, R., CANORA, C., BUYLAERT, J.P., y MURRAY, A.S. 2012. An exceptionally long paleoseismic record of a slow-moving fault: the Alhama de Murcia fault (Eastern Betic Shear Zone, Spain). *The Geological Society of America Bulletin*, DOI: 10.1130/B30558.1.
- RODRÍGUEZ-PASCUA, M. A.; PÉREZ-LÓPEZ, R.; GINER-ROBLES, J. L.; SILVA, P. G.; GARDUÑO-MONROY, V. H., y REICHERTER, K. 2009. A comprehensive classification of earthquake Archaeological Effects (EAE) for structural strain analysis in archaeoseismology”, *1st INQUA-IGCP-567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Palaeoseismology, Baelo Claudia, Spain*, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.
- RODRÍGUEZ-PASCUA, M. A.; PÉREZ-LÓPEZ, R.; GINER-ROBLES, J. L.; SILVA, P. G.; GARDUÑO-MONROY, V. H., y REICHERTER, K. 2011. A comprehensive classification of earthquake archaeological effects (EAE) in archaeoseismology: application to ancient remains of roman and mesoamerican cultures. *Quaternary International* 242: 20-30.
- SILVA, P.G., GOY, J.L., ZAZO, C. y BARDAJÍ, T. 1997. Paleoseismic indications along “aseismic” fault segments in the Guadalentín Depression (SE Spain). *Journal of Geodynamics* 24: 105-115.
- SILVA, P. G.; REICHERTER, K.; GRÜTZNER, CH.; BARDAJÍ, T.; LARIO, J.; GOY, J. L.; ZAZO, C., y BECKER-HEIDMANN, P. 2009. Surface and subsurface palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, Cádiz (south Spain)”, *Geological Society of London, Special Publication*, London, 316: 93-121.
- SINTUBIN, M., y STEWART, I. S. 2008. A Logical Methodology for Archaeoseismology: A Proof of Concept at the Archaeological Site of Sagalassos, Southwest Turkey. *Bulletin of the Seismological Society of America* 98:2209–2230.
- STIROS, S., y JONES, R. E. 1996. Archaeoseismology. Institute of Geology and Mineral Exploration. *Fitch Laboratory Occasional Paper*, Atenas, p. 268.
- WELLS, D.L. y COPPERSMITH, K.J. 1994. New Empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. *Bulletin of the seismological Society of America* 84: 974-1002.

Fig. 1. Dislocación en un muro. A: esquema en planta de la dislocación con respecto a la elevación del terreno y a las fracturas en planta y fracturas en bloques en muros más próximas; B: fotografía de la dislocación lateral del muro; C: interpretación de la cantidad de dislocación.

Fig. 2. Fotografías y análisis estructural de las fracturas en planta y de los bloques fracturados en los muros. El análisis estructural consta de la proyección estereográfica de las direcciones de fracturación y de un diagrama de rosa. Análisis estructural de la falla de Alhama de Murcia en la zona, se han representado los planos de falla y las estrías.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO PETROGRÁFICO DE LÂMINAS DELGADAS DE SEDIMENTOS NA CLARIFICAÇÃO DE QUESTÕES ARQUEOLÓGICAS, PIAUÍ/BRASIL.

LUANA CAMPOS¹, RUI. J. S TEIXEIRA², ANABELA R. REIS²

RESUMO:

Nas últimas décadas a Arqueologia tem recorrido a metodologias de investigação de diversas áreas científicas de forma a melhorar a interpretação dos seus estudos. Neste trabalho, apresenta-se a metodologia utilizada no Laboratório de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal) para elaboração de lâminas delgadas de sedimentos provenientes do Parque Nacional da Capivara (sítios Toca do Baixão do Perna I e Ema do Sítio do Brás I – Piauí, Brasil).

Os sedimentos estudados são provenientes de depósitos de coluvião, constituídos por areias fundamentalmente quartzosas, que terão sido erodidas e depositadas muito próximo da sua área de proveniência. Esta deverá estar relacionada com os depósitos de conglomerados, arenitos, siltitos e xistos argilosos do Grupo Serra Grande (Silúrico) e da Formação Pimenteira e Formação Cabeças (Devónico).

A aplicação desta metodologia abre novas perspectivas sobre a caracterização de paleoambientes associados a uma dada coluna estratigráfica, podendo ser relevantes para a compreensão da dinâmica sedimentar aí existente.

PALAVRA-CHAVE: Sedimentologia - Lâminas Delgadas - Arqueologia

ABSTRACT:

In the last decades, archeology has used several research methodologies in order to improve the interpretation of its studies. This paper presents the methodology developed in the Laboratory of Geology, at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal) for the preparation of thin sections of sediments from the National Park Serra da Capivara (sites Toca do Baixão do Perna I and Ema do Sítio do Brás I – Piauí, Brazil).

¹ Unidade de Arqueologia, Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 1013, 5001-801 Vila Real, Portugal. *Bolseira CAPES*. lcampos.ms@gmail.com.

² Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 1013, 5001-801 Vila Real, Portugal. rteixeir@utad.pt; anarreis@utad.pt.

The studied sediments belong to colluvial deposits, which mainly consist of sands enriched in quartz that have been eroded and deposited very close from the origin area. This area is probably related to the surrounding deposits of conglomerates, sandstones, siltstones and shales of the Group Serra Grande (Silurian) and the Formation Pimenteiras and Formation Cabeças (Devonian).

This methodology opens new perspectives on the characterization of paleoenvironments related to a specific stratigraphic column, which may be important to understand the local sediment dynamic.

KEYWORD: Sedimentology - Thin Sections - Archaeology

1. INTRODUÇÃO:

Nas últimas décadas a Arqueologia tem recorrido a metodologias e técnicas de investigação desenvolvidas em outras áreas científicas, de forma a melhorar a interpretação dos resultados dos seus estudos. Neste trabalho apresenta-se um exemplo de colaboração interdisciplinar que pode ser desenvolvido entre a Arqueologia e Geologia/Sedimentologia. Com efeito, a elaboração de lâminas delgadas, que é necessária para a realização de estudos petrográficos de rochas e sedimentos, através dos quais se podem permitir conhecer as suas composições mineralógicas e modais (proporções mineralógicas), bem como as suas texturas características.

Este trabalho visa apresentar a metodologia utilizada no Laboratório de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para a elaboração de lâminas delgadas de sedimentos, bem como a interpretação dos resultados obtidos da sua aplicação a materiais sedimentares de escavações/prospecções arqueológicas. Os materiais utilizados são provenientes de dois locais do Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, Brasil (fig. 1), mais especificamente dos Sítios Toca do Baixão do Perna I e Ema do Sítio do Brás I (Melo, 1994; 2007; Guidon, 1991).

Este estudo está a ser realizado no âmbito da tese de doutoramento “Quaternário, Materiais e Culturas”, sobre Oscilações Climáticas Holocénicas e suas Influências Socioeconómicas na Pré-história.

2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

O ambiente geológico local é caracterizado pela predominância de formações sedimentares de natureza detrítica consolidada.

Nos locais em estudo ocorrem depósitos metasedimentares do Paleozóico (fig. 1; Aguiar, 2004), tendo sido identificados, da base para o topo: a) Grupo Serra Grande (Silúrico), constituída por conglomerados, arenitos e intercalações de siltitos e folhelhos; b) Formação Pimenteira (Devónico), formada por arenitos, siltitos e folhelhos; c) Formação Cabeças (Devónico) contendo arenitos e siltitos. Sobrepondo-se a este conjunto ocorrem materiais do Quaternário, compostos por depósitos colúvio-eluviais com sedimentos arenosos, areno-argilosos e conglomeráticos (CPRM, 2004).

3. METODOLOGIA

No Laboratório de Geologia da UTAD foram elaboradas lâminas delgadas de sedimentos não consolidados colhidos nos locais de escavação de diferentes camadas estratigráficas, seguindo aproximadamente o procedimento para elaboração de lâminas delgadas de rochas (*e.g.* Favas *et al.*, 2000).

Assim, as principais fases de elaboração incluem as seguintes acções:

- 1) Impregnação dos sedimentos com resina epóxi num molde rectangular com o tamanho aproximado de uma lâmina delgada (46 mm x 27 mm), com objectivo de formar um pequeno bloco consolidado com espessura de 1 cm (talisca ou esquirola).
- 2) Desgaste e alisamento de uma das faces da talisca, no disco de desgaste e em tabuleiros de vidro, usando pó de esmeril de granulometria sucessivamente mais fina (320, 600 e 1200 Grit,

correspondente a 40, 15 e 9 μm , respectivamente). Em seguida, deve despolir-se uma das faces da lâmina de vidro no tabuleiro de vidro com esmeril 600 Grit.

3) Secagem da talisca e da lâmina de vidro na estufa à temperatura de 60 °C, durante pelo menos 30 minutos.

4) Colagem da talisca à lâmina de vidro, utilizando cola Araldite® de secagem lenta. Para a preparação desta cola deve-se utilizar partes iguais de cola e endurecedor e, de seguida, homogeneizar a mistura muito bem.

5) Colocar o conjunto lâmina de vidro-talisca sobre pressão, com auxílio de uma mola apropriada, na placa de aquecimento para eliminar as possíveis bolhas de ar e secar, durante pelo menos 2 horas.

6) Deve-se colocar sempre no conjunto lâmina de vidro-talisca a mesma referência do sedimento respectivo.

7) Corte da talisca, utilizando o equipamento Struers Discoplan®, até ficar com 1 mm de espessura.

8) Proceder ao desgaste da talisca nos tabuleiro de vidro com esmeril 600 e 1200 Grit, até obter uma espessura ideal de 0,03 mm, a qual será controlada no microscópio petrográfico através das cores polarização típicas de cada um dos minerais existentes na lâmina delgada.

Após o processo de elaboração das lâminas, o investigador passará ao estudo petrográfico com base na observação microscópica (Gomes, 2000; Nardy *et al.*, 2009), onde se assinalarão e quantificarão (se for o caso) os diferentes minerais e fragmentos de rochas presentes na amostra (Roubault *et al.*, 1982).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo petrográfico dos sedimentos colhidos nas escavações dos Sítios Toca do Baixão do Perna I e Ema do Sítio do Brás I, indica que as amostras contêm grão e matriz constituídos essencialmente por quartzo, quartzito e restos de matéria orgânica. Acessoriamente, ocorre plagioclase (alterada), piroxena, biotite, moscovite, zircão, clastos de minerais alterados, constituídos por clorite, possivelmente argilas e óxidos de ferro (fig. 2). Estes dados estão de acordo com a descrição feita pela carta geológica elaborado pelo Serviço Geológico Brasileiro - CPRM (2004).

A fracção com granulometria de dimensão inferior a 0,5 mm contém os minerais anteriormente descritos, mas há um predomínio de minerais com características petrográficas que permite incluí-los nos grupos da clorite e possivelmente das argilas.

Texturalmente, os sedimentos estudados apresentam um tamanho de grão com dimensão geralmente não superior a 2 mm, sendo por isso classificados como areias. Estas areias têm uma forma sub-arredondada e uma abundância relativa de matriz (fracção < 30 μm). Além disso, há uma grande dispersão de tamanhos, sendo a morfologia dos clastos sub-arredondada a angulosa, indicando que os arenitos estudados podem ser considerados imaturos a sub-maturos (Mocoroa, 2010).

Desta forma, atendendo às suas características petrográficas, este conjunto de sedimentos não parece ter sofrido um transporte longo desde a sua área fonte. É de salientar que a morfologia dos vales observados em imagem de satélite (fig. 1) sugere uma inactividade fluvial prolongada na área de estudo, havendo contudo vestígios de uma bacia hidrográfica antiga. Os depósitos colúvio-eluviais existentes podem perfeitamente ter sido o resultado da meteorização, erosão e “quase” imediata sedimentação (sem transporte significativo) de componentes provenientes dos depósitos metasedimentares do Paleozóico que constituem as vertentes dos vales onde foram feitas as escavações.

As informações que podem ser retiradas do estudo de lâminas delgadas de sedimentos colhidos nos locais de investigação arqueológica devem abranger as diferentes camadas sedimentares identificadas. Assim, é possível caracterizar o material sedimentar existente nos sítios, relativamente à sua composição mineralógica e morfologia dos grãos, permitindo a posterior correlação com as litologias das áreas envolventes. A energia de transporte e a distância à origem do material sedimentar poderão também ser inferidos a partir deste estudo.

5. CONCLUSÕES:

O estudo petrográfico apresentado corresponde a uma análise preliminar dos sedimentos colhidos nos sítios escavados, Toca do Baixão do Perna I e Ema do Sítio do Brás I, sugerindo que os sedimentos analisados são provenientes de depósitos colúvio-eluviais de pequena dimensão, correspondendo a areias fundamentalmente quartzosas, que foram erodidas e depositadas muito próxima da sua área de proveniência, possivelmente por acção de transporte de baixa energia.

A análise da geologia da área envolvente, sugere que o material de proveniência que deverá corresponder aos depósitos sedimentares do Paleozóico (Devónico e Silúrico), contendo conglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos.

A aplicação desta metodologia de estudo a sedimentos não consolidados encontrados em escavações arqueológicas poderá abrir novas perspectivas sobre a caracterização paleoambiental para um determinado período de tempo. Uma vez que o estudo detalhado das diferentes características dos sedimentos existentes ao longo de uma dada coluna estratigráfica podem ser relevantes para a compreensão da dinâmica sedimentar aí existente, que são provenientes das dinâmicas ambientais e climáticas, proporcionando maiores conhecimentos circunstanciais que colaboram na compreensão de questões de carácter arqueológico, tais como relações socioeconómicas, condições de habitat e adaptações comportamentais.

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR, R. B. de. 2004. *Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de São Raimundo Nonato*. Organização do texto [por] Robério Bôto de Aguiar & José Roberto de Carvalho Gomes. Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil.
- CPRM. 2004. *Mapa Geológico do Estado do Piauí. Base Cartográfica Integrada Digital do Brasil ao Milionésimo*. Hidrografia adaptada e modificada pelo Serviço Geológico do Brasil segundo as imagens GEOCOVER (2000). Teresina.
- FAVAS, P.J.C., GOMES, M. E. P. 2000. Introdução à prática do microscópio petrográfico. *Serie Didática - Ciências Aplicadas*, 150:03-65.
- GOMES, M. E. P. 2000. Importância do microscópio petrográfico no ensino dos matérias constituintes da terra. *Mini Fórum da Ciência-viva 2000*. Projeto
- GUIDON, N. 1991. Notas sobre dois sítios da área arqueológica de São Raimundo Nonato - Piauí. 4:19-20.
- ROUBAULT, M., FABRIES, J., TOURET, J., WEISBROD, A., 1982. Détermination des minéraux des roches au microscope polarisant. Dubois: Lamarre-Poinat.
- MELO, P. P. 1994. Técnicas e Métodos de Escavação: O Caso da Toca do Baixão do Perna I. In: CLIO Série Arqueológica Nº10. UFPE. pp. 145-173.
- MELO, P. P. 2007. Os Efeitos da Transição Climática sobre os Vestígios das Ocupações Pré-Histórica na Serra da Capivara. In: *A transição do Pleistoceno ao Holoceno no Parque Nacional Serra da Capivara - Piauí - Brasil: uma contribuição ao estudo sobre a antiguidade da presença humana no sudeste do Piauí*. Tese de doutorado defendida na Universidade Federal de Pernambuco - UFP. pp. 19-358
- MOCOROA, J. A. 2010. Análises de la procedencia en depósitos arenosos. *Sedimentología - Del proceso físico a la cuenca sedimentaria*. Editor. Alfredo Arche. 397-440. Madrid: Textos Universitários
- NARDY, A. J. R., MACHADO, F. B. 2009. O microscópio Petrográfico e tipos de preparado para análises. *Mineralogia Óptica de Cristais Transparentes - Parte Prática*. São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo.
- VERA TORRES, J. A. 1994. *Estratigrafia - Principios y metodos*. Madrid: Ed. Rueda.

Parque Nacional Serra da Capivara - Piauí/Brasil

Fig. 1.- Localização dos Sítios Arqueológicos Toca do Baixão do Perna I e Ema do Sítio do Brás I, dentro do Parque Nacional Serra da Capivara-Piauí, Brasil.

Fig. 2.- Microfotografias de um sedimento areno-argiloso proveniente do sítio Ema do Sítio do Brás I – Piauí, Brasil, constituído fundamentalmente por grão e matriz de quartzo, clastos de minerais alterados constituídos por clorite, possivelmente argilas e óxidos de ferro. A microfotografia a) foi obtida em nicóis cruzados e a 2b) em nicóis paralelos.

THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF VIA NERUDA (SESTO FIORENTINO, FLORENCE, ITALY) AND THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES BY AN EARLY BRONZE AGE COMMUNITY

MASSIMO BELTRAME, GINEVRA CORADESCHI¹

ABSTRACT:

To increase the knowledge currently available of prehistoric communities in the Sesto Fiorentino plains, archaeobotanical and archaeometric analysis, of the archaeological material found in the Bronze Age site Via Neruda (Sesto Fiorentino, Italy) were carried out. The comparative study of plant macroremains (coal and wood) and ceramics, demonstrated to be a useful tool to understand the exploitation of natural resources by the community of Via Neruda in relation to geo-litological and vegetational characteristics near to the settlement.

1. INTRODUCTION

Over the last twenty years studies carried out in the Sesto Fiorentino revealed a high number of open-air sites, covering a period of time between the Neolithic and Roman age (Martini *et al.* 1999, Sarti and Martini 2008), highlighting different modes of settlement. From the Bell Beaker period and throughout the ancient Bronze Age communities exploited the course of riverbeds for the construction of new settlements. Given the importance of this centre in prehistoric times, we decided to study woods, coals and pottery to gain more information about the structure of the settlement, the natural environment, the pottery production and the technological knowledge of the community.

2. THE SITE, GEOLOGICAL AND GEO-MORPHOLOGICAL SETTING

The site (Fig. 1) is located in an alluvial plain of elliptical shape (Cecconi and Cucchini 1976; Capecchi *et al.* 1975, Conedera and Ercoli 1975) that lies between the cities of Florence, Prato and Pistoia. Its discovery dates back to 1999 as a result of building work which was undertaken between Viale dei Giunchi and Via Pasolini. The excavation has affected a total area of 386 square meters and was conducted under the scientific direction of the section of Prehistory of the University of Siena and Florence. Although the material production is still unpublished, on the basis of similarities with contemporary sites, the site shows two phases of occupation: the oldest (represented by G and its sub-layer G1A) seems to correspond to the

¹ Grupo Quaternário e Pré-História - Centro de Geociências (FCT) / Instituto Terra e Memória

second and third phase of the local antique Bronze Age. The most recent phase (represented by the F layer) can probably be attributed to the final phase of the Bronze Age and the beginning of the Middle Bronze Age.

The investigated area is surrounded by hills of medium altitude and is bordered to the north-east by Mount Morello and the Calvana mountains, made of limestone and sandstone; to the north by the Monte Ferrato, consisting of ophiolites (Capedri 1966, Capacci 1881); to the south west from the Monte Albano, consisting of limestone and sandstone. It is crossed by several rivers, including the Arno, the Ombrone, the Bisenzio and Mugnone that in prehistoric time have contributed to the formation lake areas with humid – sub-humid environment (Cecconi and Cucchini 1976, Capecci *et al.* 1975).

3. MATERIALS AND METHODS

3.1. Materials

The materials in this study are coals, woods and ceramic fragments found in the artificial cuts G, G1A and F. The plant material was divided and studied by context of attribution:

- Elements in the layer, such as the coals of the layers G and F and the wood of the layers G and G1A, some of which strongly altered and others, however, collapsed and hard.
- Structural elements, such as coals from the layers G and F, including those relating to piles in holes 1 and 4 (layer G);
- Residual power of fireplace 2, the layer F.

The ceramic material has been subjected to post-depositional alteration phenomena, especially porous and coarse fragments; alteration was less significant in the fragments that showed surface treatments. Burns and calcareous incrustations appear in several fragments. In the fracture surface the material is oxidized, reduced or with a sandwich structures. Most of the fragments are coarse-grained (with grains up to 5mm) with sub-angular/sub-rounded form, rough /semi-rough surface and thickness ranging 5 to 15 mm. The more purified mixtures have a particle size less than 2mm with sub-rounded/sub-angular form; smoothed / semi-rough surface and thicknesses generally ranging between 5 and 10 mm.

3.2. Methods

The taxonomic identification of coal and wood remains found was realized through the observation of diagnostic anatomical sections of wood (UNI 11118 2004). Recognition of tree species were analyzed by comparing the observed images with the specialized bibliography (Schweingruber *et al.* 1990) and a reference collection. The diagnostic sections have been made by manual fracture of coal and subsequently cut with a razor. Samples of wood were first soaked, frozen and then sectioned for the preparation of thin sections. The observation of the coal samples was performed preliminarily by a stereo microscope (SM Z800, Nikon) (Fig.5) and, subsequently, with the scanning electron microscope (Quanta 200, FEI Company) (fig.2). Thin sections were examined by means of an optical microscope with transmitted light (DM LB 2, Leica).

The archaeometric study discarded fragments with a size less than 3 cm. The sampling method (Chelini *et al.* 1993), used an optical microscope (Nikon SMZ-2T) with 10-63 magnifications. The proposed method subdivided the fragments by stratigraphic context and on the basis of the macroscopic characteristics and of the inclusion. The result, is the formation of groups and eventually subgroups. The data collected were processed on Microsoft Acces. Subsequently, for each group / subgroup a reference sample were chosen. The petrographic study was conducted on 28 samples using a polarized light microscope (Leitz Ortolux Pol-II) accompanied by camera. The thin sections are described according to the mineralogical phases / rock fragments identified, the size, the degree of rounding (Shepard 1963), particle size distribution, the presence of oxides or organic matter. The matrix according to the colour and optical behaviour. The shape of the pores by simple shape description. The ratio temper / clay described according to the predominance of clay (<1), or temper (> 1).

4. RESULTS

The taxonomic identification of coal and wood have not always led to a determination of species. In some cases it was possible to determine only the genre or the *taxon*. It is important to specify that for the identification of the coal from the layer and in those from the debris of the hole or from the fireplace, given the high amount of coal fragments from which they are made, the identifications were made up to a constant value harvest for each taxon / species identified. As identified goes back to the woods:

- Elm, Compares (*Ulmus sp.*; *Ulmus cf. Minor*)
- European Ash (*Fraxinus excelsior L.*),
- Deciduous Oak (*Quercus spp. Deciduous*) (Fig. 3),
- Rowan, cf. Domestic (*Sorbus sp.*, cf. *Sorbus*, *Sorbus cf. domestica*),
- Maple, cf. Country (*Acer cf. campestre*),
- Plum, cf. Cherry (*Prunus sp.*; *Prunus cf. avium*),
- Poplar cf. White (*Populus cf. alba*),
- Fir cf. Fir (*Abies cf. alba*) (fig. 4),
- Phillyrea cfr. Broadleaf (*Phillyrea cf. latifolia*),
- Dogwood (*Cornus cf. Mas*).

The petrographic study tested 28 samples, detecting four groups. The group PID (plagioclase and clinopyroxene → diallage; Fig. 6), and group QPL (quartz and plagioclase; Fig. 7), and group QSA (quartz, sanidine and augite; Fig. 8), and group QPIC (quartz, plagioclase, calcite; Fig. 9). The groups PID and QPL have several aspects in common. In both there are variable amounts of sub-rounded grain of quartz (up to 400 µm) and sub-angular/sub-rounded grain of plagioclase (up to 3mm). Plagioclase crystals are altered to sericite, deformed or fractured in mosaic structures. In different concentrations the presence of iso-oriented sub-angular crystals of diallage (up to 4-5mm) were detected. The finer fraction (<400 µm) gives to the matrix, anisotropic and red-brown in colour, a micro lamellar appearance. The group PID deviates from the group QPL only for the presence, in substantially larger amount of large crystals of diallage, often altered in tremolite. The QPL group shows only the finest particle size fraction (up to 400 m). In both groups appear sporadically ortho pyroxene. The group QPL is also divided into a finer group (Fig. 10) with quartz crystals and diallage up to 400 µm, and plagioclase crystals up to 1000-1500 microns. The matrix, brown in colour, is isotropic. This group differ from the coarse ones only by the ratio clay / inclusion, which is less than 1. The QSA group is made of volcanic materials including sanidine, pyroxene, quartz, and opaque minerals. The matrix, red-brown in colour, appears compact and isotropic; in one case is anisotropic with a micro lamellar appearance. The finer fraction is made of sub-rounded / sub-angular crystals of quartz (up to 400 µm); the coarser fraction by angular / sub-angular crystals of augite, sanidine and opaque minerals (up to 3mm). Trace of mica, biotite and diallagio, plagioclase and fragments of igneous rock. The ratio temper / clay is equal to 1.

The compositional QPIC group is characterized by a brown anisotropic matrix with a iso-oriented micro lamellar structure. The temper is made from sub-rounded / sub-angular crystals of quartz and diallage (up to 400 µm), and angular / sub-angular crystals of plagioclase (600 µm / 2-3 mm). Traces of sanidine, quartz, calcite, diallagio, ortho pyroxene, micritic limestone fragments, gabbro, siltstone and grog have been detected. Ratio temper / clay less than 1. In all samples studied the porosity appears as veins more or less elongated, rarely with a circular shape

5. DISCUSSION AND CONCLUSION

The investigations carried out on coals and woods found in Via Neruda Neruda is not sufficient to provide detailed information about the structure of the town and even to represent an exact description of the natural environment of the site and its surroundings. With the exception of two elements of elm and oak, presumably vertical poles, the other structural elements do not provide any detail to indicate the original shape or function (purlins, rafters, pole). The choice of some of the arboreal *taxa* (*Ulmus*, *Quercus*, *Fraxinus*), seems to indicate a good understanding of the features provided by the different trees identified but, with regard to the other woods identified (*Sorbus*, *Acer*, *Prunus* and *Populus*) these seem to be related to their easy availability in the territory rather than to specific choices. This data was

derived not only by consulting the specialized literature about the characteristics of wood identified (Gale and Cluter 2000, Edlmann Abbate *et al.* 1994, Nardi and Berti, 2006) but also by parallel carried out with neighboring or coeval sites (Zanini, 1997, Bellini *et al.* 2007, Giachi *et al.* 2010, Nisbet and Rottoli 1997). As for the whole of the *taxa* recognized by the analysis of coals and wood this seems to be the testimony of a sub-humid forest. The only finding of *Abies alba* is to be put in relation to a likely supply in the surrounding hilly areas. The comparison of the data collected with some sites geographically close (and not) from the Bronze Age and also not chronologically contemporary, seems to confirm the image above.

As regards pottery, analysis have provided data compatible with previous archaeometric research carried out, and with the geological context (Martini *et al.* 1996, Capedri 1966, Capacci 1881). It is currently not possible to relate the results to a specific technological choice of the ceramist. In any case the presence of purified and coarse fragments suggests the desire to achieve different mixtures depending on the product to be made. Indeed, the presence of angular / sub-angular temper suggests the voluntary addition of pre-treated material to the ceramic. Moreover, the presence, in the Monte Ferrato of ophiolitic outcrops, mainly consisting of plagioclase and diallagio (Capedri 1966, Capacci 1881), has a close affinity with the pottery studied. This suggests for groups PID, QPL, a local origin. Also the QPIC group is probably of local origin, given the presence of nearby outcrops of limestone. Differently QSA belong to the group of imported goods due to the presence of volcanic material, present in the central / southern part of the Tuscany Region (Martini *et al.* 1996).

The results obtained from the study of the archaeological material provide an overview about the exploitation of natural resources by the community of Via Neruda. The materials found (coal, wood and ceramic) are probably of local origin. This testifies to a deep knowledge of the territory and the natural resources available in the vicinity of the site. So the comparative method proposed, although different kind of materials have been analyzed, has proved sufficient for understanding the exploitation of natural resources as well as for providing some data on vegetation near the site and in the preparation of ceramic.

BIBLIOGRAPHY

- ABBATE EDLMAN M.L., DE LUCA, L. e LAZZERI, S. (1994). *Atlante anatomico degli alberi ed arbusti della Macchia Mediterranea*. Firenze : Istituto agronomico per l'oltremare;
- BECCALUVA L., PICARDO G.B.; SERRI G. 1979 - Petrology of Northern Apennine ophiolites and comparison with other Tethyan ophiolites, *Ophioliti*, 4:43-66;
- BELLINI, C., CAPRETTI, C., GIACHI, G., GONNELLI, T., MACCHIONI, N., MARIOTTI LIPPI, M., MORI SECCI, M. (2007). Indagini archeobotaniche nella struttura ipogeica della media età del bronzo di San Lorenzo a Greve a Firenze. *Rivista di Scienze Preistoriche*, LVII , pp. 243-262;
- CAPACCI C. 1881 - La formazione ofiolitica del Monte Ferrato presso Prato (Toscana). *Bollettino del Regio Comitato Geologico d'Italia*, serie II, vol. II, n. 7 e 8;
- CAPECCHI F., GUAZZONE G., PRANZINI G. 1975 - Il bacino lacustre di Firenze-Prato-Pistoia, geologia del sottosuolo e ricostruzione evolutiva, *Bollettino della Società Geologica Italiana*, vol. 94, pp.637-660;
- CAPEDRI S. 1966 – Ricerche petrografiche sulle rocce ofiolitiche del Monte Ferrato (Prato), *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, serie A-13, pp. 193-231;
- CECCONI A., CUCCUINI P. 1986 - *L'antico lago di Firenze-Prato-Pistoia*, Edizione del Palazzo Prato;
- CHELINI M., PALLECCHI P., SARTI L. 2006 – La ceramica preistorica in Toscana: proposta metodologica di caratterizzazione macroscopica degli impasti, *Rassegna di Archeologia* 22a;
- CONEDRA C., ERCOLI A. 1973 - Elementi geomorfologici della piana di Firenze dedotti dalla Figura interpretazione, *l'Universo*, 53, pp.255-262;
- GALE, R., CUTLER, D. (2000). *Plants in Archaeology*. Kew: Westbury and Royal Botanic Gardens;
- GIACHI, G., MARIOTTI LIPPI, M., BELLINI, C., CAPRETTI, C., GONNELLI. (2010). La vegetazione e lo sfruttamento delle risorse arboree nell'area di Bientina durante l'Età del Bronzo Finale. In Ciampoltrini, C. (eds.). *Fossa cinque della bonifica di Bientina: un insediamento nella piana dell'Auser intorno al 1000 a.C.* I segni dell'Auser , 9. Lucca. pp. 83-90;
- MARTINI F., PALLECCHI P., SARTI L., 1996. *La ceramica preistorica in toscana*. Artigiananti e materie prime dal Neolitico all'età del Bronzo;
- MARTINI F., POGGESI G., SARTI L., a cura di, 1999, *Lunga memoria della piana. L'area fiorentina dalla preistoria alla romanizzazione*. Guida della mostra, 2 P Ed., Firenze;

- NARDI BERTI, R. (2006). *La struttura anatomica del legno ed il riconoscimento dei legnami italiani di più corrente impiego*. In BERTI, S., FIORAVANTI, M., MACCHIONI, N. (eds.) CNR – IVALSA;
- NISBET, R., ROTTOLI M. (1997). Le analisi dei macroresti vegetali dei siti dell'età del bronzo. In BERNABO' BREA, M., CARDARELLI, A., CREMASCHI, M. (eds.), *Le Terramare. La più antica civiltà padana*. Milano: Catalogo della Mostra, pp. 469-474;
- SARTI L., MARTINI F 2008 - Bell Beakers and archaeological researches in the Florentine area (1982-2006). In *Bell Beaker in everyday life, Proceedings of the 10th Meeting "Archeologie et Gobelets" (Firenze-Siena-Villanova sul Clisi), May 12-15 2006*, a cura di BAIONI M., LEONINI V., LO VETRO D., MARTINI F., POGGIANI KELLER R., SARTI L. , Millenni, Firenze: pp. 19-22;
- SHEPARD A.O. 1968 – *Ceramics for the Archaeologist*, Whashington, DC: Carnegie Institute of Washington
- ZANINI, A. (1997). Stagno (Collesalveti Li). In ZANINI, A. (eds.), *Dal Bronzo al Ferro. Il II millennio a. C. nella Toscana centro-occidentale*. Pisa: Catalogo della mostra, Pacini Ed, pp. 103-115.

Fig. 1: Excerpt of the geological map of Tuscany region;

Fig. 2: Samples of coal and wood on the stub;

Fig. 3: High magnification picture, transversal section of coal of *Quercus* spp. *caducifolia* L., structural element 381;

Fig. 4: Picture of the transversal section of *Abies* cfr. *alba* made with the transmitted light microscope, wood n. 322;

Fig. 5: Observation of some sample under the stereo microscope (SM Z800-NIKON);

Fig. 6: Picture of sample PID in crossed polar, 25X magnification (white reference = 1mm);

Fig. 7 : Picture of sample QPI in crossed polar, 25X magnification (white reference = 1mm);

Fig. 8: Picture of sample QSA in crossed polar, 25X magnification (white reference = 1mm);

Fig. 9: Picture of sample QPIC in crossed polar, 25X magnification (white reference = 1mm);

Fig. 10: Picture of sample QPI in crossed polar, 25X magnification (white reference = 1mm).

	Sands, pebbles and muds (alluvional, eolian, lacustrine, lagoonal, shore deposits). Quaternary
	Conglomerates, sandstones, siltstones, clays and limestone of fluvial-lacustrine environment. Ruscinian – Villafranchian
	Marine deposits of clays, silty-marly clays. Zanclean - Piacenzian
	Ophiolites: peridotites, gabbros, basalts, ophiolitic breccias, plagiogranites. Jurassic
	Helminthoid tertiary flysch: limestone, marls and sandstone with olistostromes. Paleocene – Middle Eocene
	Shales, sandstones, conglomerates. β : magmatic subvolcanic rocks. Cretaceous - Paleocene
	External sandstone flysch: sandstones, siltstones, siltstones with olistostromes. Chattian - Langhian
	Internal sandstone flysch: sandstones, siltstones with olistostromes. Chattian - Aquitanian

Table 1: Description of the geological map.

SESIÓN 2B. PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS: NUEVOS ENFOQUES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

COORDINADORES DE LA SESIÓN

ADRIÁN MORA GONZÁLEZ¹

ANTONIO JESÚS ORTEGA PEREÑA²

ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA³

Nuestro conocimiento sobre las sociedades del pasado continúa construyéndose. Las discusiones entre escuelas han ido proyectando una imagen de estas sociedades, imagen que se ha ido transformando pero que, a la vez, sigue teniendo una fuerte ligazón con las primeras propuestas teórico-metodológicas.

A lo largo de los siguientes artículos puede hacerse un recorrido a través de diferentes técnicas que están siendo aplicadas hoy en día, unidas por un nexo común: su relación con el proceso de producción de alimentos.

Sin embargo, ese nexo común no se corresponde siempre con una discusión abierta y una reflexión conjunta entre los distintos profesionales, con el objetivo de construir un conocimiento global también con una práctica global. La principal intención de quienes hemos coordinado esta sesión ha sido la de establecer un marco de debate en torno a la cuestión de la producción, la distribución y el consumo de alimentos.

De esta manera, el orden que tuvieron tanto las comunicaciones como los artículos aquí recogidos no responde al azar. Sigue los pasos de dicho proceso, integrando los distintos estudios según se refieran a las fases de la producción, la distribución o se relacionen con el consumo. Ya se trate de herramientas, de recipientes, de productos o de los propios sujetos, lo que a priori puede ser entendido como un conjunto de investigaciones inconexas adquiere sentido, bajo este enfoque teórico-metodológico.

El recorrido elegido para ordenar las comunicaciones ha sido el inverso al del propio proceso. Las comunicaciones de Ana Mercedes Herrero-Corral ("La alimentación infantil en la prehistoria: aportaciones

¹ Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, Facultad Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n 18071 Granada; adrimoragonzalez@gmail.com.

² Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, Facultad Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n 18071 Granada; antoniortper@hotmail.com.

³ Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, Facultad Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n 18071 Granada; alejandragarciamlg@gmail.com.

desde la antropología física”), Belén Blázquez Simón (“Estrategias alimentarias y crisis de subsistencia: nuevas vías de análisis en el marco de los orígenes del neolítico en Próximo Oriente”) y Rut Cañas (“Replanteando las reconstrucciones de la paleodieta: aportaciones de los análisis de almidones en el cálculo dental”) nos sitúan en el final del proceso, donde éste se objetiviza, y para la cual es organizado, es decir, en los sujetos y en su relación con el propio proceso, con su desarrollo y el aprovechamiento de los productos.

Con las aportaciones de Manuel Abelleira Duán (“¡Tíralo, que es amorfo! La importancia de la cuantificación cerámica para el estudio de las formas de producción, distribución y consumo de alimentos”), Sergi Calzada Baños (“La distribución del aceite bético antes y después de la intervención severiana. ¿Continuidad o cambio?”), Alejandra García García (“La química en arqueología: una aproximación al análisis de contenidos”) y Fernanda Inserra (“El análisis de los residuos orgánicos en el estudio de la alimentación”) penetramos en la cuestión de la distribución y de la plasmación en ella de las relaciones sociales de producción.

Por último, las propuestas de Octavio Torres Gomariz (“La granada en la Antigüedad”), Adrián Mora González (“Una aproximación al estudio de isótopos estables sobre restos carpológicos a través del yacimiento argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)”) nos sitúan en torno a los productos y a su relación directa con la producción.

Se presenta una categorización que se refiere a una realidad siempre más compleja. Cuando separamos las fases de la producción, la distribución y el consumo, se trata de una cuestión metodológica. Las tres se interrelacionan entre sí, siendo el estudio de esta interrelación, a partir del registro arqueológico, la manera de poder aprehender la complejidad del proceso en su conjunto.

A MODO DE... ¿CONCLUSIÓN?

Con esta sesión hemos establecido un espacio de encuentro, una intersección entre diferentes investigadores que están aplicando distintas técnicas a diversos materiales, pero que responden a registros arqueológicos que requieren de una lectura interdisciplinar. Romper con las parcelaciones de la realidad que construimos como recursos metodológicos supone aspirar a construir un conocimiento sobre las formaciones sociales del pasado igualmente no parcelado.

No es sencillo establecer unas conclusiones ante una discusión que ha supuesto un inicio o, si se quiere, un paso más en cuanto a al debate desde la óptica del estudio de distintos restos materiales del registro arqueológico. No obstante, sí puede afirmarse que es necesario establecer puntos comunes entre los distintos estudios.

De una parte, es necesario poseer protocolos de investigación que faciliten esta puesta en común. Además, se requiere el establecimiento de espacios donde la discusión interdisciplinar pueda desarrollarse. De otra, detrás de cada una de las técnicas se encuentran enfoques teórico-metodológicos diversos. También ha de ser un objetivo el de establecer diálogos permanentes sobre la base de las puntos de acuerdo y las diferencias.

Por último, estos diálogos y discusiones han de tener como referente el registro arqueológico. No puede obviarse que éste tiene como base una orientación teórica y una consecuente metodología que lo determina. Detrás de su aspecto objetivable hay una selección en base a los intereses marcados por los programas de investigación que, a su vez, responden a concepciones ontológicas y epistemológicas más o menos dominantes. A pesar de ello, es el registro la referencia a la hora de poder validar el desarrollo de la investigación y las conclusiones a las que puede llegarse.

En conclusión, avanzar hacia la implementación de nuevas técnicas ha de conllevar un diálogo entre las distintas corrientes teórico-metodológicas y una discusión constante entre las diversas disciplinas que se dan cita en el estudio de las formaciones sociales del pasado. Espacios como esta sesión suponen un grata experiencia en este sentido, pero sigue siendo una tarea inmediata la de poder construir visiones interdisciplinares que nos arrojen luz sobre los modos de vida de las sociedades del pasado, no de manera parcelada sino en su conjunto.

¡TÍRALO, QUE ES AMORFO! LA IMPORTANCIA DE LA CUANTIFICACIÓN CERÁMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS.

MANUEL ABELLEIRA DURÁN¹

RESUMEN:

Bajo este provocador título se pretende poner de relieve la importancia que posee el registro y análisis cuantitativo de la cerámica arqueológica para realizar inferencias cualitativas acerca del modo de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, categorías en las que influye directamente la producción, distribución y consumo de alimentos. Este artículo se ha desarrollado desde la perspectiva del materialismo histórico, tal y como lo concibe la Arqueología Social Latinoamericana (ASL).

PALABRAS CLAVE: cuantificación cerámica, Arqueología Social Latinoamericana

ABSTRACT:

Under this provocative title aims to highlight the importance that the recording and quantitative analysis of archaeological pottery to make qualitative inferences about the mode of production and the degree of development of the productive forces, categories that influence the production, distribution and consumption of food. This paper has been developed from the perspective of historical materialism as it's conceived by Latinoamerican Social Archaeology (LSA).

KEYWORDS: Pottery quantification, Latinoamerican Social Archaeology

1. ¡TÍRALO, QUE ES AMORFO!

Cualquier estudiante que haya pasado por una excavación arqueológica (sobre todo en las que se relacionan con el mundo clásico, por su elevado nivel de producción cerámica), se habrá encontrado en más de una ocasión con este tipo de expresiones durante el proceso de excavación. Expresiones que son, sin duda, el resultado de un ejercicio paracientífico e incorrecto del proceso de registro arqueológico, bien por falta de personal, bien debido a la concepción del objeto arqueológico como elemento artístico.

¹ manuelabelleira@correo.ugr.es.

El materialismo histórico rechaza el análisis del objeto individual (Vargas 1990: 35). El estudio de la cerámica es sólo útil si su análisis contribuye a profundizar en el estudio general de las formaciones sociales del pasado. En este sentido, la cuantificación cerámica sirve para huir del objeto individual y observar la cerámica arqueológica como conjunto.

Por su parte, el materialismo dialéctico explica cómo en la naturaleza, la ciencia y la sociedad, las acumulaciones cuantitativas provocan saltos cualitativos y viceversa (Engels 1987: 129-139). Por ello, los estudios cerámicos deben combinar ambos aspectos en forma de síntesis.

Con la crisis de la Nueva Arqueología, e influidos por tendencias postprocesualistas, muchos arqueólogos rechazaron los análisis cuantitativos. En nuestra opinión, la arqueología no debe despreciar ningún tipo de método que permita una aproximación al pasado. Sin embargo, es necesario tomar en consideración que este pasado está construido siempre desde el presente, donde el sujeto posee una determinada posición ideológica en función de sus condiciones sociales de existencia, y donde nuestro conocimiento del pasado es siempre, por tanto, concreto y relativo.

Desde un punto de vista materialista, no se trata de alcanzar mediante los análisis cuantitativos la verdad absoluta de la cerámica objeto de análisis (es decir, responder a la pregunta ¿cuántas vasijas había?). Dicha *verdad* nunca podrá ser conocida en su totalidad en parte debido a que es infinita (Bate 1998: 34-39), en parte debido a la pérdida inevitable del registro arqueológico y a que no existe una premisa de Pompeya (Schiffer 1988), en el sentido de un *yacimiento* en el que absolutamente todo pueda ser inferido mediante una excavación arqueológica. Por otra parte, el conocimiento construido a partir del pasado es siempre relativo y se ve condicionado por el desarrollo actual de las fuerzas productivas. Los métodos cuantitativos (estadísticos) y cualitativos (cambios en la técnica de fabricación, análisis de contenidos, modificaciones del uso) deben ser, en este sentido combinados y empleados en conjunto para poder apoyar nuestro análisis del pasado. De esta manera se pueden observar mejor las transformaciones y continuidades en los patrones de consumo, distribución y producción de alimentos.

Los resultados en la aplicación de métodos estadísticos, en muchas ocasiones, no nos dicen nada por sí solos. De nada sirve saber que en un conjunto arqueológico se documenten 350 fragmentos de *Terra Sigillata Hispánica* (TSH) o 25 de *Dressel 20*. Pero si ponemos esos datos en relación con el contexto estratigráfico, los datos cuantitativos pueden dar un salto exponencial y convertirse en inferencias cualitativas. Un ejemplo bastará para comprender esta relación: En un espacio habitacional compartimentado en dos estancias encontramos, a nivel de un suelo de tierra batida, 1 fragmento de ánfora *Dressel 20* en el primer ambiente, y 7 de estas ánforas, prácticamente completas, pero muy fragmentadas en el segundo. ¿No nos están indicando estas cifras cuantitativas una diferencia cualitativa? ¿No se desprende de ello algunas interpretaciones posibles sobre el uso de cada habitación?. Una aproximación simplemente cuantitativa nos conduciría a inferir cualitativamente que la habitación grande podría haber sido un espacio de almacenamiento de aceite. Sin embargo, los datos obtenidos de partida deben ser puestos en relación con su contexto arqueológico; los procesos postdeposicionales; etc. de manera que éstos nos ayuden a confirmar la inferencia planteada, ya que las ánforas pueden haber tenido una funcionalidad secundaria, como han puesto de manifiesto Py y Adroher (1991). Sin un estudio de contexto podríamos inferir la utilización de esta zona como un basurero. Una de las hipótesis nos habla de interpretaciones para los patrones de almacenamiento y consumo de alimentos, la otra, del uso y deshecho de determinada forma cerámica. Esto demuestra que la cuantificación cerámica no aporta una verdad objetiva y absoluta ni para el análisis de los patrones de distribución y consumo de alimentos ni para cualquier otro para el que se utilice la misma. Simplemente aporta cantidades que proveen al arqueólogo de un apoyo objetivable para interpretar el registro arqueológico.

2. LAS TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN Y SU PROBLEMÁTICA

La cuantificación es útil para observar los cambios y pervivencias que distintas formaciones económico sociales han vivido en sus modos de producción; en el desarrollo de las fuerzas productivas (en las que los alimentos juegan un parte fundamental); etc.

Para cuantificar cerámica, los métodos, y sus técnicas concretas, son variadas y han sido resumidas en infinidad de publicaciones (Orton 1988: 166-177; Orton *et al.* 1997: 174-189; Arcelin y Tuffreau Libre

1998, por citar sólo unos ejemplos). Aquí enumeraremos las más habituales, analizando las principales ventajas e inconvenientes que presentan. Un análisis más detallado podrá ser consultado en un próximo Trabajo de Fin de Máster de la Universidad de Granada, donde profundizaremos en sus ventajas y limitaciones, con estudios concretos de caso.

2.1 Cómputo y peso del Número de Fragmentos (NFR)

Este cálculo consiste en contabilizar los fragmentos de una determinada clase o tipo. Ha sido muy utilizado debido a la sencillez y operatividad que supone su cálculo. El problema de este método es que no toda la cerámica se rompe en el mismo número de fragmentos y de la misma forma. Orton (1988: 174) argumenta que, pese a que las cerámicas que más se fracturen estarán siempre más representadas con respecto a las que menos se fracturen, el porcentaje relativo de un tipo con respecto a otro debería mantenerse estable en una zona determinada. Como la fracturación distorsiona el porcentaje relativo de un tipo respecto a otro, sólo podríamos establecer comparaciones en aquellos lugares donde el índice de *fracturación* total fuese prácticamente idéntico (Orton *et al.* 1997: 191). Sin embargo, nosotros creemos que, teniendo en cuenta estos factores, aunque entre diferentes yacimientos e incluso diferentes conjuntos de un mismo yacimiento la fracturación sea diferente, debemos realizar este cálculo, pues nos permite obtener información acerca del proceso de formación del contexto arqueológico. La diferencia en la cantidad de fragmentos puede deberse, por ejemplo, a un paleocanal que arrastrase los fragmentos manteniendo cerca los que pertenecen a los tipos más pesados y alejando los más ligeros. De esta manera, la cantidad de fragmentos y, por ende, el Índice de *Fracturación* relativa entre los tipos, varía de un lugar a otro. Así, podemos observar claramente cómo la fragmentación aporta una información fundamental para comprender el contexto arqueológico y no cometer errores en nuestra aproximación al contexto sistémico (Escribano 2011: 112-113). Aunque en menor medida, la fragmentación también aporta información sobre los procesos de producción de alimentos. Nos referimos, sobre todo, a las perturbaciones que se generan en los suelos de muchos yacimientos producto de las labores agrícolas que, no lo olvidemos, son también parte del contexto sistémico del yacimiento.

2.2 El Número Mínimo de Individuos (NMI)

Consiste en, una vez asignados a una clase o tipo y pegados los fragmentos, contar el número de partes activas (fondos o bordes, el más grande), y ponderar en uno si no tenemos bordes o bases pero si fragmentos amorfos (Adroher *et al.* 2001: 87-105; Py y Adroher 1991: 92-94). Como se trata de establecer un número mínimo, aquellos fragmentos que no peguen pero que indiscutiblemente pertenezcan a una clase o tipo deben ser asignados a la misma. Así, por ejemplo (Py y Adroher 1991: 84):

- Campaniense A: 3 bordes diferentes, 2 fondos diferentes, 4 decoraciones = 3 individuos
- Cerámica a torno: 2 bordes diferentes, 6 decoraciones, 5 fondos diferentes = 5 individuos
- Ánfora itálica: 1 borde, 7 asas, 2 fondos diferentes = dos individuos
- Pasta clara: 87 fragmentos, 3 asas pero ningún borde ni fondo = 1 individuo (Aquí vemos la ponderación)

Uno de los problemas que presenta esta cuantificación es que la ponderación en yacimientos con un elevado número de unidades estratigráficas puede elevar cuantitativamente el NMI, conduciendo a una sobreestimación de los mismos. Si llevamos el argumento hasta el final, también se puede elevar esta cifra artificialmente sin necesidad de la ponderación. Una misma vasija que se encontrase en tres Unidades Estratigráficas diferentes será contada como 3 en lugar de como una. Existirían varias posibilidades para reducir esta distorsión artificial en este tipo de yacimientos:

- A) Suprimir la distorsión que supone la ponderación por uno.
- B) Indicar al programa de informatización del registro arqueológico que, al seleccionar UEs que interese interpretar en conjunto, nos recuerde la necesidad de recuantificar la cerámica incluyendo aquí la ponderación por uno. De esta forma podríamos realizar inferencias más próximas al tamaño real del conjunto de vasijas. Debemos tener en cuenta que la cuantificación no es un fin en sí mismo, si no una herramienta para aproximarse al pasado.

2.3 Esivalente de Vasija Estimado (E.V.E.)

El E.V.E. se calcula con un gráfico de bordes, cuyos círculos se dividen en grados o porcentaje. Sumando los porcentajes de cada forma concreta podremos obtener su equivalente de fondo o de borde (Orton 1988: 175-176): El EVE se puede calcular de la siguientes formas:

- (Equivalente de borde + equivalente de fondo) ÷ 2.
- Cálculo simple de Equivalente de borde o Equivalente de fondo (cuando la diferencia entre el promedio de fracturación de cada uno sea muy significativa, o cuando, por ejemplo, se trate de vasijas sin fondo).
- Equivalente de borde ÷ 2 (para aquellos objetos cerámicos cuya base es igual al fondo (carretes).
- Suma de pesos de fragmentos ÷ peso de cada tipo (Sólo apto para la cerámica estandarizada) (Orton *et al.* 1997: 196).

Se trata de una medida muy útil ya que nos permite eliminar las distorsiones producidas por la fragmentación de la cerámica, a la par que calcular un número de vasijas muy fiable, aunque muy inferior al Número Mínimo de Individuos (Roux 1998: 14). Además, el EVE es el único método que permite el análisis de la desviación típica, del análisis lineal logarítmico y del análisis cuasilineal logarítmico.

Como vemos, en función la técnica de cuantificación podremos inferir determinadas interpretaciones sobre lo que se ha venido a denominar contexto arqueológico (las evidencias o ausencias materiales), bien sobre el llamado contexto sistémico (la formación económico-social a la que pertenecieron), que son objeto de estudio.

Algunos autores plantean que, para realizar una cuantificación fiable, debemos partir de un determinado número de fragmentos (Roux 1998). Orton (2009) asegura que no hay un límite bajo el cual no se pueda realizar una cuantificación, si no que todo depende de las preguntas que nos realicemos y de los objetivos que nos marquemos. A este planteamiento habría que añadir que la cantidad de cerámica depende, además de la fragmentación de la misma, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas. No se puede esperar la misma cantidad de cerámica para un yacimiento de época romana que para uno del calcolítico debido a que los niveles de producción del primero son mucho más grandes.

2.4 Los problemas para la publicación

Seguramente el lector estará de acuerdo en que la publicación de artículos científicos requiere, como mínimo, la exposición de la metodología de trabajo y los métodos y técnicas que se han empleado al respecto. No podrá ser objeto de análisis, debate y rectificación (si procede) aquello que no ha especificado los métodos y técnicas empleados.

En los artículos que tratan la cuantificación de la cerámica (tanto el tema en general, como otros que incorporan la cuantificación como parte de una determinada investigación), se rehuyen constantemente estas especificaciones, así como la definición de conceptos para los cuales no existe un acuerdo entre la comunidad científica. Un claro ejemplo de esto es la ausencia constante de definiciones para los conceptos de clase, categoría y tipo cerámico. Es fundamental definir los conceptos básicos en cuanto a la clasificación para poder entender cómo se ha cuantificado un conjunto. Así, por ejemplo, para Morel (1981: 22-23) una clase cerámica es la agrupación de un conjunto de vasos producidos en un mismo taller, mientras que el tipo es una categoría mental que se traduce en una realidad material imperfecta. Esta misma definición, es, para Py y Adroher (1991: 91), un tipo cerámico. Para Fernández (2010: 78-79), el tipo es una unidad de elementos que son expresión material de la misma forma de resolver una necesidad determinada. Si Morel y Py y Adroher (que han trabajado los tres la cerámica denominada *Terra Sigillata Hispánica* (TSH)) plantearan hacer por ejemplo una cuantificación del número de fragmentos o del índice de fracturación por tipo, Morel cuantificaría los fragmentos de una 37 (Un tipo de vasija particular TSH) mientras que Py y Adroher lo harían sobre toda la Terra Sigillata. El tipo cerámico, sobre todo, ha generado un interesante debate que ha sido fantásticamente sintetizado por Contreras (1984).

Por otra parte, es necesario especificar la posición teórica desde la que se trabaja.

3. EL FUTURO DE LA CUANTIFICACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

Los estudios cuantitativos han sufrido una gran caída desde los años 80 producto de la crisis de arqueología procesual (neopositivismo arqueológico). Por su parte la alternativa postprocesualista, con su relativismo, no parece haber conseguido incorporar dichos estudios a su “tendencia”.

La Arqueología Social Latinoamericana no sólo estudia el pasado para conocerlo, como todas las tendencias historiográficas u arqueográficas, si no que además es una herramienta política para la transformación social y económica. Tratándose éste de un congreso que también debe reflexionar sobre la arqueología en el contexto de crisis económica actual, pensamos que es útil señalar la tendencia general hacia donde se dirigen los estudios cuantitativos.

En este sentido debemos señalar, para el mundo de la arqueología cuantitativa, el peligro que supone la ultra-especialización de los jóvenes desde tempranas edades. Las leyes de educación españolas, sobre todo a partir de la LOGSE, han profundizado la creación de itinerarios de especialización desde la preadolescencia, los cuales permiten el acceso al grado en Historia a jóvenes sin una formación integral mínima en estadística, biología, historia y otras ciencias básicas para la arqueología. Dicho proceso tenderá a profundizarse con la LOMCE, que bajo una perspectiva de mercado segrega a los alumnos en distintas ramas de conocimiento. Ello contribuye al mantenimiento de la arqueología como una ciencia dividida en compartimentos estanco, donde los estudios cuantitativos se mantienen ocultos bajo una espesa niebla en la que sólo unos pocos son capaces de adentrarse y orientarse. Con las leyes anteriores, en combinación con la creación de grados que separan la arqueología de la historia, el desarrollo de métodos cuantitativos quedará en manos de matemáticos, que si bien pueden realizar nuevas aportaciones, tenderán a ser métodos exportados y no desarrollados por y para la arqueología.

Los nuevos aportes a la cuantificación de la cerámica tendrán que venir de las nuevas generaciones y de su experimentación. Pero la precondition para poder profundizar en la aplicación de métodos estadísticos es tener una base mínima desde la cual partir. Para ello creemos que sería útil el desarrollo de un tronco de estudio único para el bachillerato, procediendo en la universidad a la especialización, pero sobre una base interdisciplinar, que combine la Arqueología con la Historia; la Geografía; la Antropología y, por supuesto, la Estadística.

BIBLIOGRAFIA

- ADROHER, A. y A. LÓPEZ (eds). 2001. *Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada) I. Callejón del Gallo. (Estudios sobre la ciudad ibérica y romana de Iliberri): 87-105.* Granada: Fundación Patrimonio Albaicín-Granada.
- ARCERLIN, P y M. TUFFREAU-LIBRE (eds.) 1998. *La cuantification des céramiques. Conditions et protocole.* Glux-En-Glenne: Centre archéologique européen du Mont Beuvray.
- BATE, L.F. 1998. *El proceso de investigación en arqueología.* Barcelona: Crítica.
- CONTRERAS, F. 1984. Clasificación y tipología en arqueología. El camino a la cuantificación. *Cuadernos de prehistoria y arqueología de la universidad de Granada* 9: 327-385.
- ENGELS, F. 1987. *El Anti-Durhing. Introducción al estudio del socialismo.* Barcelona: Avant.
- ESCRIBANO, S. 2010. La cerámica en los procesos de formación, percepción e interpretación del registro arqueológico. Sobre el tránsito del contexto arqueológico al sistémico. *KREI* 11:109-118.
- FERNÁNDEZ MARTÍN, S. 2010. Los complejos cerámicos del yacimiento arqueológico de la motilla del azuer (Daimiel, Ciudad Real). Tesis doctoral inédita. Universidad de Granada.
- MOREL, J-P. 1981. *Ceramique campanienne. Les formes. Volumen 1.* Roma: Ecole Française de Rome.
- ORTON, C. 1988. *Matemáticas para arqueólogos.* Madrid: Alianza.
- ORTON, C. 2009. 'Four pots good, two pots bad': exploring the limits of quantification in the study of archaeological ceramics. Disponible en <http://discovery.ucl.ac.uk/14997/> (Acceso 15 de abril de 2013).
- ORTON, C., P. TYERS y P. VINCE. 1997. *La cerámica en arqueología.* Barcelona: Crítica.
- PY, M y A. ADROHER. 1991. Principes d'enregistrement du mobilier archéologique. *Lattara* 4: 83-100.

- SCHIFFER, M. B. 1988. ¿Existe una “premisa de Pompeya” en arqueología? *Boletín de antropología americana* 18: 5-31.
- VARGAS, I. 1990. *Arqueología, ciencia y sociedad*. Caracas: Abre Brecha.

EL ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS EN EL ESTUDIO DE LA ALIMENTACIÓN

FERNANDA INSERRA¹

RESUMEN:

El análisis de los residuos constituye una línea de investigación cada vez más importante en el estudio de distintos aspectos de la vida cotidiana en el pasado. Su aplicación a la cerámica, el material más difuso en la gran mayoría de los contextos arqueológicos, permite obtener datos muy importantes sobre la alimentación, el comercio, y también la cura del cuerpo, los medicamentos y las prácticas funerarias de las sociedades en el pasado. La integración de los resultados de los análisis con las informaciones procedentes del estudio tipológico-formal de las cerámicas y de todos los otros indicadores arqueológicos, permite una aproximación cada vez más precisa al conocimiento de los aspectos sociales, culturales y económicos de los distintos períodos históricos.

PALABRAS CLAVE: análisis de los residuos; alimentación; comercio; tecnología; cerámica.

ABSTRACT:

Residue analysis is a line of investigation becoming increasingly important in the study of various aspects of everyday life in the past. Its application to ceramics, one of the most common materials in the archaeological sites, yields important data on food, trade and body care, medicine, and burial practices of societies in the past. The integration of the residue analysis data with the information provided by all the other archeological indicators, allows an increasingly accurate approximation to the knowledge of the social, cultural and economic aspects of the different historical periods.

KEYWORDS: residue analysis; food; trade; technology; ceramics.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de los residuos orgánicos es una herramienta de la investigación arqueológica indispensable para la reconstrucción de la historia de la alimentación y del comercio. Se basa en el principio de que los residuos orgánicos sobreviven en el tiempo en los materiales porosos y pueden ser

¹ Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB); Facultat de Geografia i Història, Departament de Prehistòria· Història Antiga i Arqueologia, Carrer de Montalegre, 6-8 – 08001 Barcelona. inserrafernanda@gmail.com.

identificados a través de la aplicación de técnicas específicas. La capacidad de los compuestos orgánicos de sobrevivir en el tiempo está estrechamente relacionada con los procesos de fabricación, uso, desecho, eventual reutilización y recuperación del material arqueológico y también con la naturaleza del residuo, su absorción y degradación durante el entierro (Evershed 2008:902-903). Por otro lado, la identificación de las sustancias depende de que cada una de ellas tenga compuestos típicos (marcadores) que permiten reconocerla, a pesar de que su degradación lleva a que la estructura molecular sea diferente de la de su homólogo contemporáneo (Evershed 1993; Sanchez y Cañabate 1998).

2. LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS CERÁMICAS

Entre los materiales arqueológicos que mejor permiten la preservación de los residuos orgánicos se encuentra la cerámica. En general, su matriz permite que las moléculas se absorban en los poros y permanezcan protegidas de los agentes externos, ya que, una vez “atrapadas” entre los poros, son inaccesibles a las enzimas de las bacterias degradantes y a los microorganismos (Evershed 2008:910).

Los residuos se encuentran en la cerámica arqueológica en diferentes formas que pueden ser sintetizadas en dos principales. En primer lugar, como contenido sólido del recipiente y todavía *in situ*. Son estos los casos afortunados del hallazgo de ánforas llenas de resina en las costas de la península ibérica, probablemente utilizadas para la comercialización de este producto (Bernal y Petit 1999:93) o de residuos derivados de la combustión de aceite encontrados en lucernas e incensarios (Colombini *et al.* 2005; Modugno *et al.* 2006). En segundo lugar, como residuos no visibles a simple vista, absorbidos por la matriz de la cerámica y detectables solo con análisis químicos (para una síntesis: Evershed 2008; Colombini y Modugno 2009; Regert 2011). El reconocimiento de los residuos es posible gracias a que la investigación química, así como los experimentos en laboratorio y estudios etnoarqueológicos y etnoarqueométricos han permitido identificar varios compuestos, indicadores de una amplia gama de productos utilizados en la Antigüedad: grasas animales, aceites vegetales, resinas, pez, cera de abejas, cacao, grasas de animales marinos, vino y bebidas alcohólicas (Barba 2007; Evershed 2008; Pecci 2009a; Pecci *et al.* 2013a).

3. EL ESTUDIO DE LA ALIMENTACIÓN Y EL COMERCIO

La aplicación del análisis de los residuos a las cerámicas de cocina, mesa y almacenamiento, y a los contenedores de transporte proporciona un instrumento extraordinario para el conocimiento de la alimentación y el comercio en el pasado (Pecci 2009a:21). A través del estudio de la cerámica de cocina y de mesa es posible conocer los alimentos cocinados y consumidos. Además, el análisis de los residuos ofrece la posibilidad de formular hipótesis sobre el método de cocción utilizado, evaluando la cantidad relativa de los residuos presentes en distintas partes del mismo recipiente y cruzando estos datos con los relativos a la forma del envase y a la presencia de trazas de quemado (Charters *et al.* 1993). Cuando se aplican de forma sistemática a la cerámica de cocina y de mesa, los análisis proporcionan informaciones que permiten hacer inferencias sobre los hábitos alimenticios de los distintos grupos sociales, considerando las diferencias geográficas y de estatus (Pecci 2009a:21). Profundizar en esta línea de investigación es importante ya que la alimentación siempre ha sido uno de los elementos de identidad en el que se han expresado diferencias sociales y geográficas.

En cuanto al comercio, el estudio de los materiales de transporte abre otra línea de investigación. En este sentido, la aplicación de los análisis se está centrando últimamente en el estudio de las ánforas, recipientes fundamentales en la reconstrucción de la historia económica, por haber sido largamente utilizados en el transporte y comercio de una gran variedad de productos. Además la integración entre las distintas técnicas arqueométricas inorgánicas, las físico-químicas, mineralógicas y petrográficas con el análisis del contenido ha permitido profundizar en los aspectos de producción y distribución y también conocer los productos comercializados en el pasado. Asimismo el análisis de los contenidos ha propuesto algunas cuestiones arqueológicas tales como la posible reutilización de estos envases, antes descartada, y la revisión del criterio interpretativo tradicionalmente utilizado por el que la presencia de resina adherida a las paredes de las ánforas es considerada indicador de un contenido vinario o salazonero, pero no de aceite (Bernal y Petit 1994-1995; Garnier 2007a; Romanus *et al.* 2009; Pecci y Cau 2010; Pecci *et al.* 2010).

El estudio de los residuos puede ayudar a explorar algunos aspectos tecnológicos, como el relativo a los recubrimientos orgánicos. Generalmente, la identificación de los recubrimientos se ha basado en el análisis macro o microscópico de las cerámicas. Sin embargo, ya que la presencia de los productos de impermeabilización no siempre deja huellas visibles, la aplicación del análisis de los residuos ha permitido apreciar que la difusión de recubrimientos orgánicos era más extendida de lo que anteriormente se pensaba. Ejemplos son proporcionados por la presencia de recubrimientos orgánicos en las ánforas olearias (Garnier 2007a, 2007b; Pecci y Cau 2010) y por la presencia de posibles recubrimientos de resina, pez y ceras en la cerámica de cocina bajomedieval procedente de diferentes yacimientos de la Toscana (Italia), que pudo haber sido una práctica sistemática en el proceso de fabricación de las cerámicas toscanas bajomedievales (Pecci 2006). Además, gracias a la aplicación de los análisis al estudio de los recubrimientos orgánicos es posible identificar la especie vegetal de la que se ha obtenido la resina, y, en cuanto a la pez, determinar si esta era obtenida por destilación de la madera o por calentamiento de la resina, abriendo así el camino al estudio de la técnica de fabricación de estos productos (Mills y White 1977; Colombini *et al.* 2005; Modugno *et al.* 2006).

4. LIMITACIONES Y VENTAJAS

El análisis de los residuos presenta algunas limitaciones, ya que no todos los materiales pueden ser analizados, y no todas las sustancias pueden ser identificadas. En particular, se pueden analizar solo los materiales porosos y, en cuanto a las cerámicas, solo las no vidriadas. Sin embargo, un estudio realizado por Pecci *et al.* (2012) ha demostrado que en algunos casos también se puede analizar la cerámica vidriada ya que las sustancias pueden haber sido absorbidas por el cuerpo cerámico, donde hayan defectos en el vidriado debidos a un fallo en el proceso de fabricación de la pieza o a su desgaste.

Otra limitación es que no todas las sustancias pueden ser identificadas. Por un lado, porque algunas de ellas se degradan durante el uso y/o el enterramiento de los materiales. Por otro lado, otras sustancias aún no han sido caracterizadas. Por esto es tan importante continuar con la experimentación y el análisis de recipientes enriquecidos y degradados experimentalmente (Charters *et al.* 1993; Pecci 2009a, 2012; Garnier 2007a; Romanus *et al.* 2009; Regert 2011).

Una limitación relativa a la fase interpretativa es que los contenedores pueden haber sido utilizados para cocinar diferentes viandas y que el análisis de los residuos proporciona la suma de las sustancias que han sido absorbidas por el cuerpo cerámico. Esto lleva a que cuando, por ejemplo, se identifican varias sustancias en una misma cerámica de cocina, no es posible distinguir si se trata de distintos ingredientes utilizados en la preparación de un único plato o del conjunto de las viandas cocinadas en aquella cerámica (Pecci 2009:38). Además, todavía no está claro si los residuos identificados están relacionados con el primer uso de los recipientes, cuando las sustancias se absorben en sus poros, dejándolos saturados; con el último uso, en el supuesto de que las sustancias absorbidas por los poros son reemplazadas con el tiempo, debido a la degradación de las precedentemente absorbidas; al conjunto de las sustancias absorbidas a lo largo del tiempo por los poros de la cerámica, considerando que los espacios vacíos dejados por las sustancias degradadas son ocupados progresivamente por las nuevas, dando así constancia de varios contenidos de un único recipiente (Barnard *et al.* 2007:36).

A pesar de estas limitaciones, cuarenta años de estudios han demostrado que el análisis de los residuos puede proporcionar valiosas informaciones sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana del pasado. Estos análisis siguen siendo esenciales para el reconocimiento de las sustancias presentes en los materiales arqueológicos. Cuando se aplican a los materiales cerámicos, proporcionan importantes informaciones sobre su función y contenido que permiten profundizar en la nutrición humana y el comercio, aún cuando las informaciones obtenidas no son compatibles con las proporcionadas por las fuentes históricas; además son herramientas importantes para confirmar o contrastar las hipótesis propuestas a partir de los estudios morfológicos y tipológicos (Evershed 2008:912; Modugno y Ribechini 2009:232-233; Pecci 2009a:38). Asimismo es importante subrayar que se considera como indicador no sólo la presencia de residuos, sino también su ausencia, ya que ambas dan fe de la elección del hombre en el uso de la cerámica. De hecho, la ausencia de residuos permite suponer que las cerámicas no hayan sido utilizadas, o que estuvieron en contacto con sustancias que no son identificables mediante la aplicación

de la técnica analítica utilizada. También no se puede descartar que hayan contenido productos, cuyas sustancias se hayan degradado de tal forma que no es posible identificarlas (Pecci 2009a:24).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La aplicación del análisis de los residuos permite aprovechar más el potencial informativo de los materiales cerámicos, creando un enlace entre el estudio tipológico-formal de la cerámica y la necesidad de investigar sobre la función y el uso de los diferentes envases.

Como mencionado anteriormente, es una herramienta útil en el estudio de distintos aspectos de la vida cotidiana en el pasado. La aplicación sistemática de los análisis a las cerámicas relacionadas a la preparación, conservación y comercio de los alimentos permite hacer inferencias sobre los hábitos alimenticios de un grupo social, compararlos con los de otros grupos y también, dentro del marco histórico, es posible hacer una apreciación diacrónica y sincrónica de la alimentación a lo largo del tiempo. Además, el estudio de otras formas cerámicas permite profundizar sobre otros aspectos de la vida cotidiana como los relacionados con la cura del cuerpo, los medicamentos, la iluminación o las prácticas funerarias.

Asimismo es importante subrayar que el análisis de los residuos no se aplica solo a los materiales cerámicos. También ha sido empleado en el análisis de suelos arqueológicos y etnoarqueológicos de estructuras de diferente naturaleza, como domésticas, rituales o de almacenamiento, con el fin de estudiar cuáles eran actividades humanas que se llevaban a cabo y de profundizar sobre la utilización del espacio (Barba 1986; Ortiz y Barba 1993; Middleton y Price 1996; Sanchez y Cañabate 1998; Barba 2007; Pecci 2009b; Middleton *et al.* 2010; Milek 2012; Pecci *et al.* 2013b).

El análisis de los residuos podrá aumentar su potencial con la determinación de un mayor número de sustancias, gracias a los estudios experimentales. Además su aplicación a un número cada vez más amplio de contextos arqueológicos permitirá obtener cada vez más información para comprender mejor las condiciones sociales y culturales de los individuos y las sociedades que han utilizado los materiales estudiados.

Finalmente, es importante recordar que la información proporcionada por los análisis de los residuos constituye solo un aspecto de la investigación arqueológica, y que tiene que ser integrado con todos los otros indicadores arqueológicos disponibles. Solo a través de la colaboración entre diferentes especialistas dentro del marco de proyectos interdisciplinarios será posible aportar datos esenciales para la reconstrucción de la vida cotidiana en el pasado (Pecci en prensa).

AGRADECIMIENTOS

El presente artículo se enmarca en las actividades del Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB) y en particular en los proyectos *LRCWMED- Arqueología y Arqueometría de cerámicas de cocina tardorromanas en el Mediterráneo occidental: una aproximación integral (HAR 2009-08290, subprograma HIST, Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación)* y *Production, Trade and Consumption of Food in Late Antiquity and Early Middle Ages (PROFOLANT (PROFOLANT-FP7, IEF programme, Marie Curie Actions)*, en los cuales se ha implementado el análisis de los residuos orgánicos en materiales arqueológicos con el objetivo de indagar sobre el tema de los productos alimenticios que se han comercializado en la Antigüedad Tardía. Además forma parte del trabajo de tesis doctoral en Arqueología que se está desarrollando en la Universidad de Barcelona y que está dirigida por el Doctor Miguel Ángel Cau Ontiveros y la Doctora Alessandra Pecci.

BIBLIOGRAFÍA

- BARBA, L. 1986. La química en el estudio de áreas de actividad, en L. Manzanilla (ed.) *Unidades habitacionales mesoamericanas y sus áreas de actividad*: 21-39. Ciudad de México: UNAM.
- BARBA, L. 2007. Chemical residues in lime-plastered archaeological floors. *Geoarchaeology* 22: 439–452.
- BARNARD, H., S.H. AMBROSE, D.E. BEEHR, M.D. FORSTER, R.E. LANEHART, M.E. MALAINEY, R.E. PARR, M. RIDER, C. SOLAZZO y R.M. YOHE. 2007. Mixed results of seven methods for organic residue analysis

- applied to one vessel with the residue of a known foodstuff. *Journal of Archaeological Science* 34: 28-37.
- BERNAL CASASOLA, D. y M.D. PETIT DOMÍNGUEZ. 1994/1995. Caracterización de resinas en ánforas romanas por cromatografía de gases. Resultados y aplicaciones en España. *Alebus* 4/5: 83-98.
- BERNAL CASASOLA, D. y M.D. PETIT DOMÍNGUEZ. 1999. Análisis químico de resinas en ánforas romanas de vino y salazones de pescado: problemática y resultados, en J. Capel Martínez (ed.), *Arqueometría y Arqueología*: 270-294. Granada: Universidad de Granada.
- CHARTERS, S., R.P. EVERSLED, L.J. GOAD, A. LEYDEN, P.W. BLINKHORN, y V. DENHAM. 1993. Quantification and distribution of lipid in archaeological ceramics: implications for sampling potsherds for organic residue analysis and the classification of vessel use. *Archaeometry* 35, 2: 211-223.
- COLOMBINI, M.P. y F. MODUGNO. 2009. *Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology*. Chichester: Wiley.
- COLOMBINI, M.P., F. MODUGNO y E. RIBECHINI. 2005. Direct exposure electron ionization mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry techniques to study organic coatings on archaeological amphorae. *Journal of Mass Spectrometry* 40: 675-687.
- EVERSLED, R. P. 1993. Biomolecular Archaeology and Lipids. *World Archaeology* 25, 1: 74-93.
- EVERSLED, R. P. 2008. Organic residue analysis in archaeology: the archaeological biomarker. *Archaeometry* 50, 6: 895-924.
- GARNIER, N. 2007a. Analyse de résidus organiques conservés dans des amphores: un état de la question, en M. Bonifay y J.-C. Trégliá (eds.), *LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry*: 39-57. Oxford: BAR International Series 1662 (I).
- GARNIER, N. 2007b. Annexe. Analyse du contenu d'amphores africaines, en E. Papi (ed.), *Supplying Rome and the Empire. The proceedings of an international seminar held at Siena- Certosa di Pontignano on May 2-4, 2004 on Rome, the provinces, production and distribution, Journal of Roman Archaeology supplementary series number 69*: 25-31.
- MIDDLETON W. y D. PRICE. 1996. Identification of Activity Areas by Multi-Element Characterization of Sediments from Modern and Archaeological House Floors Using Inductively Coupled Plasma-atomic Emission Spectroscopy. *Journal of Archaeological Science* 23: 673-687.
- MIDDLETON W. D., L. BARBA, A. PECCI, J.H. BURTON, A. ORTIZ, L. SALVINI y R. RODRIGUEZ SUÁREZ. 2010. The study of archaeological floors: methodological proposal for the analysis of anthropogenic residues by spot tests, ICP-OES and GC-MS. *Journal of Archaeological Method and Theory* 17: 183-208.
- MILEK, K. 2012. Floor formation processes and the interpretation of site activity areas: An ethnoarchaeological study of turf buildings at Thverá, northeast Iceland. *Journal of Anthropological Archaeology* 31, 2: 119-137.
- MILLS, J.S. y R. WHITE. 1977. Natural resins of art and archaeology. Their sources, chemistry and identification. *Studies in Conservation* 22: 12-31.
- MODUGNO, F. y E. RIBECHINI. 2009. GC/MS in the Characterization of Resinous Materials, en M.P. Colombini y F. Modugno (eds.), *Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology*: 215-235. Chichester: Wiley.
- MODUGNO, F., E. RIBECHINI y M.P. COLOMBINI. 2006. Chemical study of triterpenoid resinous materials in archaeological findings by means of direct exposure electron ionization mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry. *Rapid Communications in Mass Spectrometry* 20: 1787-1800.
- ORTIZ A. y L. BARBA. 1993. La química en el estudio de áreas de actividad, en Manzanilla L. (ed.), *Anatomía de un conjunto residencial teotihuacano en Oztotyahualco IIA*: 617-660. México: UNAM.
- PECCI, A. 2006. Rivestimenti organici nelle ceramiche medievali: un accorgimento tecnologico "invisibile"? *Archeologia Medievale* XXXIII: 517-523.
- PECCI, A. 2009a. Analisi funzionali della ceramica e alimentazione medievale. *Archeologia Medievale* XXXVI: 21-42.
- PECCI A. 2009b. Analisi chimiche delle superfici pavimentali: un contributo all'interpretazione funzionale degli spazi archeologici, en G. Volpe y P. Favia (eds.) *V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale*: 105-110. Firenze: All'Insegna del Giglio.
- PECCI A. 2012. Potenzialità delle analisi chimiche applicate all'archeologia dei consumi alimentari: un bilancio delle conoscenze, en A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (eds.), *Archeologia della vite e del vino in Etruria*: 153-163. Firenze: All'Insegna del Giglio.

- PECCI, A., en prensa, Organic Residue Analysis in Archaeology, en C. Smith (ed.) *Encyclopedia of Global Archaeology*. Heidelberg.
- PECCI, A. y M.Á. CAU. 2010. Análisis de residuos orgánicos en ánforas: el problema de la resina y el aceite, en J.M. Blázquez Martínez y J. Remesal Rodríguez (eds.), *Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) V*: 593-600. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- PECCI, A., L. SALVINI, E. CIRELLI y A. AUGENTI. 2010. Castor oil at Classe (Ravenna-Italy): residue analysis of same Late Roman amphorae coming from the port, en S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (eds.), *Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archeology and archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean*: 617-622. Oxford: BAR International Series 2185 (II).
- PECCI A., E. DEGL'INNOCENTI, F. CANTINI y G. GIORGI. 2012. Are glazed ceramics really waterproof? Chemical analyses of the organic residues trapped in some postmedieval glazed slip painted wares found in Florence, en *Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo (Venezia, 23-27 novembre 2009)*: 332-334. Firenze: All'Insegna del Giglio.
- PECCI, A., M. Á. CAU ONTIVEROS, C. VALDAMBRINI y F. INSERRA. 2013a. Understanding residues of oil production: Chemical analyses of floors in traditional mills. *Journal of Archaeological Science* 40, 2: 883-893.
- PECCI A., G. GIORGI, L. SALVINI y M. Á. CAU. 2013b. Identifying wine markers in ceramics and plasters with gas chromatography-mass spectrometry. Experimental and archaeological materials. *Journal of Archaeological Science*, 40: 109-115.
- REGERT, M. 2011. Analytical strategies for discriminating archaeological fatty substances from animal origin. *Mass Spectrometry Reviews* 30, 2: 177-220.
- ROMANUS, K., J. BAETEN, J. POBLOME, S. ACCARDO, P. DEGRYSE, P. JACOBS, D. DE VOS y M. WAELEKENS. 2009. Wine and olive oil permeation in pitched and non-pitched ceramics: relation with results from archaeological amphorae from Sagalassos, Turkey. *Journal of Archaeological Science* 36: 900-909.
- SÁNCHEZ A. y M.L. CAÑABATE. 1998. *Indicadores químicos para la arqueología*. Jaén: Universidad de Jaén.

LA DISTRIBUCIÓN DEL ACEITE BÉTICO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN SEVERIANA. ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

SERGI CALZADA BAÑOS¹

RESUMEN:

Cuando se propuso la idea de la crisis y el cambio como argumento central de las JIA 2013, intentamos relacionarlo, lo más ajustadamente posible, al comercio de aceite de oliva procedente de la Bética. Y más concretamente en aquellos personajes que de forma directa intervinieron en el transporte y distribución de este producto apoyándonos en la epigrafía anfórica. En el siglo III dC. existe un cambio en el registro epigráfico y, durante un periodo de tiempo muy concreto, los nombres de personajes privados desaparece para volver a aparecer años después. En esta comunicación expondremos los rasgos fundamentales de este periodo y propondremos las herramientas para poder estudiar en un futuro si existía algún tipo de continuidad familiar entre los privados que desarrollaron esta actividad en este periodo.

PALABRAS CLAVE: Aceite, epigrafía anfórica, Imperio Romano, Dressel 20, *tituli picti* β, onmástica, Bética.

ABSTRACT:

When the idea of crisis and change was proposed as the central argument of the 2013 JIA, we tried to relate it, as tightly as possible, to the olive oil trade from Bética. And more specifically in those characters who directly intervened in the transport and distribution of this product, relying on the amphoric epigraphy. In the third century AD there is a change in the epigraphic record and, during a very specific period of time, the names of private characters disappear only to reappear years later. In this communication we will expose the fundamental features of this period and propose the tools in order to be able to study in the future if there was any type of family continuity between the individuals who developed this activity in this period.

KEYWORDS: Oil, amphoric epigraphy, commerce, Roman Empire, Dressel 20, *tituli picti* β, onomastics, Baetica.

¹ Universitat de Barcelona. CEIPAC - Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica.

1. EL ACEITE BÉTICO. UN PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD

El aceite, juntamente con el trigo, fue un producto considerado de primera necesidad en el mundo romano. Por ello, el Estado romano lo incluyó dentro de su política *annonaria*, garantizando así su presencia en los mercados de la *Urbs* y en los campamentos militares con la intención de garantizar su estabilidad y evitar el descontento de plebe y soldados. La Bética fue una de las regiones más importantes en lo que a la producción de aceite se refiere durante el Alto Imperio, abasteciendo no solo la capital sino muchos mercados periféricos. Este hecho, resulta clave a la hora de explicar el repertorio epigráfico del recipiente que lo contenía, en el caso del aceite procedente de la Bética, las ánforas tipo Dressel 20.

Los *tituli picti* son las inscripciones pintadas en este caso sobre las ánforas que servían para transportar y distribuir por el territorio romano. Estas inscripciones, realizadas a pincel y tinta, son relativamente frecuentes en los restos arqueológicos y aportan diferente tipo de información.

Pero ni todos los *tituli picti* son iguales ni proporcionan el mismo tipo de información. Algunos productos emvasados en ánforas, como el vino o las salsas de pescado, tienen un repertorio de inscripciones que servía para informar al receptor de cosas como la fecha de envasado, la variedad, el origen geográfico del producto o su calidad.

Pero el carácter de primera necesidad que el Estado romano confirió al aceite hace que sus inscripciones sean diferentes, dado que presentan elementos de control fiscal que no existen en los *tituli picti* asociados a otros productos. Es por eso que, en el caso de las ánforas oleáreas béticas, las inscripciones pintadas aportan en su mayoría información de tipo fiscal y no sobre el producto en sí mismo: al receptor del producto – en este caso, el Estado – no le interesaba tanto qué tipo de producto llegaba sino su cantidad y procedencia.

De todas las inscripciones pintadas sobre ánforas tipo Dressel 20, el registro β es la única estrictamente no-numérica. Ocupa un espacio intermedio en el cuerpo del ánfora, entre α y γ – valores numéricos asociados al peso del continente y del contenido – y hace mención a las personas encargadas del transporte y distribución del producto, ya sean *mercatores*, *negotiatores* o *diffusores oleari*. Estas inscripciones constan de uno o varios nombres, escritos en genitivo de manera generalizada a partir de época julio-claudia, momento en el cual el foco de la actividad se trasladaría probablemente de la capital a la provincia.

A tenor de las evidencias arqueológicas, la estructura formal de los *tituli picti* β se mantiene inamovible durante toda su historia, con una excepción: la llamada intervención severiana.

A mediados del siglo III d.C., coincidiendo con el gobierno de los emperadores de la dinastía Severa, los nombres de estos personajes desaparecen y son sustituidas por inscripciones que vinculan la actividad directamente con el Estado, para volver a encontrarlos en las inscripciones a partir del año 237 d.C. Este hecho se interpreta como la toma por parte del poder imperial y la maquinaria del Estado del control del comercio del aceite, lo que supondría un mayor intervencionismo estatal en dicha actividad: una especie de nacionalización del recurso. Es posible que consecuencia de ese mayor intervencionismo, se produjeran cambios en la organización de dicha actividad: puede que los agentes encargados de la misma cambiaran pasando a manos de funcionarios. Una consecuencia de este cambio podría quedar reflejado en los *tituli picti* al mostrar a los actores de dicha actividad.

En un primer momento de la intervención severiana, aparecen los nombres del Emperador y sus hijos – Septimio Severo, Geta y Caracalla, distribuidos de diferente manera dependiendo del momento – lo que denota una voluntad de control directo y personal del Emperador sobre la actividad. Posteriormente encontramos la inscripción *fiscis rationis patrimoni provinciae Baeticae*, una especie de institución o bureau creado para la gestión de dicha actividad. Así, durante prácticamente del primer tercio del siglo III d.C., los comerciantes privados desaparecen de las inscripciones sobre las ánforas de aceite.

En cualquier caso, esta situación no tendrá continuidad más allá del 237 d.C., a juzgar por la cronología de los hallazgos realizados hasta la actualidad. Con posterioridad a esta fecha, los nombres privados vuelven a aparecer en los *tituli picti* β de las Dressel 20, lo que interpretamos como el retorno

al modo de gestión tradicional del comercio de este producto. Tras el experimento severiano, el Estado vuelve a la fórmula tradicional.

Sea como fuere, en un momento histórico donde la esperanza de vida y la distancia entre generaciones era más corta que en la actualidad ¿hubo algún tipo de continuidad tras este paréntesis? En una sociedad como la romana, donde la transmisión del trabajo y el estatus social era la norma, la onomástica puede aportar información al respecto. ¿Supuso la intervención severiana un cambio en los personajes encargados del transporte y distribución del aceite bético? ¿O por el contrario, existe una continuidad en las personas o grupos de personas que la desarrollaron con un paréntesis provocado por la intervención estatal?

Proponemos que, gracias a un estudio de la onomástica de los personajes documentados y vinculados al comercio y distribución del aceite bético, podemos interpretar el impacto que dichas medidas tuvieron a la práctica en los implicados una actividad económica que implicó, durante siglos, la movilización de enormes cantidades de recursos humanos y económicos y que abasteció de un producto de primera necesidad a Roma y el resto de provincias del Imperio.

2. METODOLOGÍA: UN ESTUDIO DE TIPO ONOMÁSTICO.

Al examinar el material arqueológico, una de las primeras cosas en las que reparamos fue la reiteración de determinados *nomina* documentados en el registro β de las inscripciones sobre las ánforas Dressel 20.

En la estructura del *trianomina* romano, los *nomina* corresponden al nombre gentilicio, es decir, lo que podríamos traducir como familia. Los *nomina* se transmitían no solamente por línea sanguínea, sino también en el momento de la liberación de esclavos o de la adopción de pupilos.

Este fue el punto de partida para nuestro estudio, tratando en primer lugar de agrupar los nombres documentados en base a elementos onomásticos comunes para tratar de discernir si se trata de miembros de una única unidad familiar o si por el contrario son personajes sin ninguna relación de parentesco directo. Se trata de una tarea ardua que debe enfocarse desde dos puntos de vista complementarios: el eminentemente epigráfico y el arqueológico.

2.1. La unión de la epigrafía anfórica y la epigrafía lapidaria.

El camino más directo para conseguir información sobre los personajes aparecidos en los *tituli picti* β sería relacionar estas inscripciones sobre ánfora con la epigrafía lapidaria. Su importancia sería capital ya que por la naturaleza del soporte y por la voluntariedad con la que se realizaron las inscripciones, aportarían una información más amplia y complementaria relativa al individuo. Así, encontrar el mismo nombre en los *tituli picti* β de las Dressel 20 y en una inscripción sobre piedra podría aportarnos información sobre el rango social, origen geográfico o relaciones familiares y personales.

Existen casos en los que se ha propuesto vincular inscripciones monumentales con la epigrafía anfórica, pero lamentablemente ni los casos en los que se puede relacionar ambas fuentes epigráficas son abundantes ni cuentan con la aceptación del conjunto de la historiografía.

A falta de esta relación directa que nos permitiría elaborar una verdadera biografía del personaje, debemos buscar elementos que nos permitan relacionar unos personajes o grupos familiares con otros y ubicar en el tiempo y en el espacio con la mayor fiabilidad posible a estos personajes.

2.2. La onomástica como elemento a tener en cuenta

En este punto de la investigación proponemos incorporar la onomástica a la ecuación. La rigidez del nombre romano en sus tres elementos nos ayuda a proponer que posibles coincidencias en los *trianomina* nos ayuden a colocar a estos personajes en el mapa.

La estructura trinomial del nombre latino tiene unas implicaciones personales y de parentesco aceptadas por el común de la historiografía contemporánea. Las reiteraciones de ciertos elementos - *nomen* y

praenomen – pueden indicarnos una relación de tipo familiar entre un grupo de personajes. Otros elementos, como los cognomina también pueden ser de ayuda en un segundo nivel de análisis de los datos – cognomina derivados, onomástica femenina – si bien a día de hoy no se ha demostrado una correlación tan evidente.

2.3. Más allá de los nombres: otras fuentes de información de tipo arqueológico.

Al margen de la propia onomástica y la transmisión del nombre latino, la arqueología pueden aportarnos información sobre los actores que llevaron a cabo esta actividad tan importante en lo que a volumen de actividad se refiere.

Por un lado, otros de elementos epigráficos presentes en las ánforas Dressel 20 pueden ayudarnos a situar a ciertos mercadores, negotiatores o diffusores oleari en el tiempo y en el espacio.

Los *tituli picti* δ pueden aportarnos información geográfica y cronológica, dado que por el carácter fiscal de dichas inscripciones aparecen, en primer lugar, la ciudad donde se realizaría el control fiscal previo al embarco del producto – mayoritariamente *Hispalis*, *Corduba* y *Astigi* – así como la datación consular de dicho control. En este sentido si un mismo fragmento anfórico conserva ambas inscripciones podemos situar al responsable del transporte y distribución en una región concreta del valle del Guadalquivir en una fecha precisa.

Los sellos inscritos sobre las asas de las ánforas oleareas béticas también nos aportan información geográfica, si bien esta se ciñe al lugar de fabricación del recipiente y no necesariamente al origen del contenido. Pare de la historiografía propone que existiría relación entre el lugar de fabricación del continente y el lugar de producción del contenido. Un estudio más pormenorizado podría ayudar a concretar esta idea.

La propia arqueología puede darnos más información sobre las personas encargadas de esta actividad. El caso de los pecios resulta especialmente interesante ya que pueden aportar gran cantidad de información de manera indirecta pero fiable: al ser embarcadas en una misma nave, las ánforas comparten elementos cronológicos – los comerciantes que embarcaron sus ánforas en un mismo barco coincidieron en el tiempo forzosamente – geográficas – fueron embarcadas en el mismo puerto – e incluso sociales – eran personas que de un modo u otro muy posiblemente tenían algún tipo de relación.

Incluso los propios *tituli picti* β pueden en ocasiones aportarnos información adicional, ya que existen inscripciones en los que aparece más de un personaje compartiendo inscripción. No hay una pauta en estos casos: a veces existe una coincidencia onomástica, lo que nos lleva a pensar que varios individuos del núcleo familiar comparten la acción, ¡pero en otros se trata de personajes sin ninguna relación en su onomástica. Pero indirectamente, este hecho puede ampliar la información sobre los diferentes personajes: si de uno de ellos disponemos información adicional sobre su ubicación geográfica o el momento en el que realizaron la actividad, podemos extrapolarlo a su compañera o compañero.

4. LA INTERVENCIÓN SEVERIANA Y EL RETORNO DE LOS PRIVADOS A LOS TITULI PICTI B: ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

Como hemos comentado anteriormente, la estructura de los *tituli picti* β escritos sobre las ánforas oleareas béticas tipo Dressel 20 se mantiene inamovible desde el s. I d.C. hasta su desaparición, salvo durante la intervención severiana. Y esto se debe, sin duda, a un cambio en el funcionamiento y organización de la actividad que, entre otras cosas, podría suponer la sustitución de los personajes que la realizaban anteriormente. ¿Supuso la intervención severiana una crisis que afectaría a aquellos personajes o familias de personajes que se dedicaban a este mercado con anterioridad? ¿Existe un cambio, siempre teniendo en cuenta los datos de los que disponemos, en las personas que realizaron esta actividad? El análisis de la onomástica de estos personajes se presenta imprescindible para ahondar en este tema.

4.1. Datos epigráficos y onomásticos relativos a los comerciantes conocidos del siglo III d.C.

En base al método anteriormente expuesto, podemos tratar de realizar un análisis comparativo preliminar de los nombres aparecidos en los *tituli picti* β , cotejando la onomástica documentada en el

momento posterior a la intervención severiana, con la que tenemos registrada de los años anteriores. Esto nos ayudaría a entender el grado en el que este hecho de carácter político afectó a las estructuras del comercio de aceite bético.

Tenemos documentados hasta el momento un total de 428 personajes diferentes en los *tituli picti* β. Es probable que en posteriores revisiones este número se reduzca, en el momento en que seamos capaces de fusionar con un aceptable grado de fiabilidad algunos nombres que nos han llegado perdidos en parte. De estos, 260 (60,75%) corresponden al siglo II d.C., 73 (17,06%) al siglo III d.C. y 20 (4,67%) tendrían una cronología a caballo entre los siglos II y III d.C. Estos datos ya nos presenta una de las dificultades que nos encontramos al estudiar este momento de cambio: el volumen de datos es mucho menor para el siglo III que para el siglo II d.C., lo que dificulta un estudio comparativo. Pese a ello, podemos ver que grupos familiares aparecen con cronologías del siglo II d.C. y del siglo III d.C.

De estos 73 nombres, solamente un porcentaje relativamente pequeño nos permite reconstruir su onomástica completa. A partir de ellos, podemos realizar una lista con las familias que aparecen representadas en el siglo III d.C.

Si buscamos los mismos nomina para comerciantes del siglo II d.C., vemos como en 16 de los 26 casos, existen coincidencias. Si reducimos la comparación a aquellos nomina que aparecen más de una sola vez en el siglo III d.C. el porcentaje a 8 de cada 10.

A continuación detallamos la información a partir de los nomina más comunes:

1. Gens Fabia: La más numerosa con 6 ejemplos, si bien la información hasta el momento no resulta de gran utilidad. Ninguno de ellos nos aporta información de tipo geográfico y su cronología, situada en todos los casos a mediados del siglo III d.C. es siempre contextual. Solamente en el caso de *Fabius Galaticus* aparece en la inscripción compartiendo titulus con otro comerciante, *Cutius Celsianus*, del cual tampoco tenemos más información. Los *praenomina*, elemento del nombre que podría indicarnos relaciones de parentesco, son variados y encontramos paralelos con los que acompañan a los Fabii del siglo II d.C. en los casos de *Lucius* y *Marcus*.

2. Gens Pompeia: La segunda en importancia de representación con cinco ejemplos. Destacamos la asociación que llevan a cabo cuatro de ellos. No conocemos el praenomen de estos *Pompeii* del siglo III d.C., pero si su cronología absoluta (254 d.C.) y la ciudad donde se realizó el control fiscal (*Hispalis*). Esta coincide con un titulus pictus d asociado a *Pompeius Senecionis* de época antoniniana.

3. Gens Iulia: Con cuatro ejemplos, la tercera más numerosa, aunque lejos de los 15 que conocemos para el siglo II d.C. No disponemos información geográfica de ninguno de ellos, si bien sabemos que *Caius Iulius Protogenes* estuvo activo en el año 246 d.C., probablemente de manera contemporánea a *Iulius Cosmos* y *Iulius Faustus* que actúan en sociedad. El praenomen *Caius* es frecuente entre los *Iuliuorum* del siglo II d.C.

4. Gens Annia: Conocemos dos ejemplos de comerciantes con ese *nomen*, ambos precedidos del praenomen *Marcus*. El único ejemplo de esta gens en el siglo II a.C. porta el praenomen *Quintus*, si bien los *Marci* del siglo I d.C. son muy numerosos.

5. Gens Caesia: Dos ejemplos hasta el momento, ninguno de ellos con información geográfica. El primero de ellos porta el praenomen *Lucius*, igual que *Lucius Caesius Eumenes*, de mediados del siglo II d.C.

6. Gens Cornelia: Disponemos del interesante ejemplo de *Caius Cornelius Severus*, que actúa entre los años 254 y 257 d.C. con *Astigi* como ciudad de control fiscal. También correspondiente al siglo III d.C. tenemos documentado a *Cornelius Lupus*, que trabaja en asociación con *L. Postumius Pollio* y *Laetius Nigrus*, si bien desconocemos más datos sobre las circunstancias de la actuación de estos comerciantes. Si bien no son mayoritarios, conocemos caso de *Caii Cornelli* del siglo II d.C.

7. Gens Helvia y Gens Numisia: Se trata de dos grupos desconocidos con cronología del siglo II d.C.

8. Gens Sempronia: Dos ejemplos de *Marci Sempronii* en el siglo III d.C., sin más datos que los que aporta la propia onomástica. Conocemos el caso de *Marcus Sempronius Livianus* y *Marcus Sempronius Agathonis*, de la segunda mitad del siglo II d.C.

9. Gens Valeria: Los *Valerii* son una de las gens más numerosas durante el siglo II d.C., pero los ejemplos conocidos para el siglo III d.C. son solamente 2. Conocemos un *Quintus Valerius* de *cognomen* desconocido de mediados del siglo III d.C. Los *Quinti Valerii* son conocidos en el siglo II d.C.

5. CONCLUSIONES:

Antes de exponer algún tipo de conclusiones preliminares, es importante destacar los límites que a día de hoy hemos encontrado para nuestro estudio.

En primer lugar, los problemas relacionados con los mismos hallazgos. Los ejemplares recuperados a día de hoy correspondientes al siglo III d.C. son pocos y muy fraccionados, lo cual reduce el universo de muestras estadísticas. Numéricamente, disponemos de menos de un 33% menos de casos respecto al siglo II d.C.

Esto se debe a varios factores:

1. La propia intervención severiana. Durante unos años del siglo III d.C., los comerciantes privados desaparecen de la esfera de esta actividad económica.
2. La creciente importancia del aceite procedente del norte de África, a juzgar por el incremento del número de fragmentos cerámicos procedentes de esta región.
3. La propia dinámica de las excavaciones. El Monte Testaccio, que es actualmente una de las principales fuentes de nuevos nombres de comerciantes, se excava mediante un sistema de catas que ha aportado datos mayoritariamente del siglo II d.C.
4. El estado de conservación de los mismos fragmentos. Los casos documentados para el siglo III d.C. muestran un gran deterioro, tanto en la escritura como en la fragmentación de los materiales. Las causas de este fenómeno pueden ser diversas: haber pasado mucho tiempo a la intemperie – al ser más nuevos carecen de la protección contra los elementos de la que disponen estratos más antiguos – la rotura voluntaria de las ánforas en fragmentos menores para optimizar el espacio, etc.
5. La propia concepción de la excavación. Los trabajos en el Monte Testaccio se basan en catas verticales o sondeos, y no en excavaciones en horizontal o en expansión. Esto se debe al desconocimiento en el ritmo de deposiciones del material, ya que el Monte Testaccio fue formándose en base a las necesidades del proyecto y no en base a una planificación establecida. Conocer ese ritmo nos ayudaría a ubicar mejor cronológicamente los hallazgos.

Dicho esto, y con los datos de los que disponemos actualmente, podemos apuntar una serie de ideas generales, siempre partiendo de la base de esta agrupación de los diferentes individuos alrededor de una onomástica común:

1. La intervención severiana no supone la crisis definitiva de los comerciantes de aceite béticos. Cuando en el 237 d.C. termina esta gestión estatal del producto, los privados vuelven a aparecer al menos hasta inicios de la segunda mitad del siglo II d.C.
2. La mayoría de las gentes que cuentan en sus filas con personajes que aparecen en los *tituli picti* del siglo III d.C. ya los tenían en el siglo II d.C. Algunas de ellas, como los *Valerii* pierden representatividad sobre el total de nombres documentados, pasando del 6,15% en el siglo II d.C. al 2,74% en el siglo III d.C. Otros como los *Lulii* la mantienen (5,77% en el siglo II d.C. y 5,48% en el siglo III d.C.).

3. Por el momento, muchos de los nombres que conocemos para el siglo II d.C. no han aparecido documentados después de la intervención severiana. Es posible que algunos de ellos hayan desaparecido del panorama del comercio del aceite, si bien es imposible valorar a día de hoy el porcentaje de los mismos.

4. Hay gentes que aparecen en el siglo III d.C. sin estar representadas por el momento en el siglo II d.C. Evidentemente podría suceder lo mismo que en punto anterior, y tratarse de un problema de conservación de la fuente, si bien al tener documentados tres veces más ejemplos las posibilidades son menores en términos estadísticos.

5. Basándonos en criterios meramente onomásticos, no podemos descartar la posibilidad de que algunas de estas familias se mantuvieran de alguna manera ligadas a esta actividad, o que la retomaran después de la intervención severiana: existen ejemplos de conservación del praenomen antes y después de la misma.

6. El porcentaje de mujeres aparecidas en los *tituli picti* correspondientes al siglo III d.C. es superior a otros momentos.

En cualquier caso, es necesario un estudio comparativo de dichos nombres en las bases de datos y publicaciones relativas a la epigrafía lapidaria con tal de aumentar nuestro conocimiento a cerca de estos personajes y sus familias. Sólo así podremos definir en qué medida los personajes que formaban parte de estas redes de transporte y distribución del aceite bético continuaron ligados a este sector económico, de manera más o menos directa, durante el período de la intervención de los Severos en el siglo III d.C.

BIBLIOGRAFIA:

- ABASCAL PALAZÓN, J.M.: Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 1994.
- AGUILERA MARTÍN, A.: Los tituli picti del Monte Testaccio. El control fiscal del aceite bético (Tesis Doctoral Inédita), Barcelona, 1999.
- AGUILERA MARTÍN, A.: El Monte Testaccio y la llanura subaventina. Topografía extra portam Trigeminam, Roma, 2002.
- AGUILERA MARTÍN, A.: Evolución de los tituli picti delta de las ánforas Dressel 20 entre mediados del siglo I y mediados del siglo III, XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, (3-8 septiembre 2002, Barcelona, Barcelona 2007, 15-22.
- BATLLE HUGUET, P.: Epigrafía latina, Barcelona, 1946.
- BELTRÁN LLORIS, M.: Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970.
- BERNI MILLET, P.: Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis. Barcelona, 2008.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) I, Barcelona, 1994
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) II, Barcelona, 2001.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) III, Barcelona, 2003.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) IV, Barcelona, 2007.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) V, Barcelona, 2010.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., REMESAL RODRÍGUEZ, J., RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma), Madrid, 1992
- BONSOR, G.: The Archeological Expedition along the Guadalquivir, 1889-1890, Nueva York, 1931.
- BROCKAERT, W.: Oil for Rome during the 2nd and the 3rd Century AD, Mnemosyne, 64 (4), 2011, 591-624.
- BROUGHTON, T.R.S.: Oil-producing estates in southern Spain, Akten des VI Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (München 1972), München 1973, 475-476.
- BROUGHTON, T.R.S.: "Some notes on trade and traders in Roman Spain" en J.A.S. EVANS (ED.), Polis and Imperium. Studies in honour of Edward Togo Salmon, 1974.
- BRUN, J.P.: Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, Paris, 2003.

- CHIC GARCÍA, G.: Epigrafía anfórica de la Bética II: los rótulos pintados sobre ánforas oleárias. Consideraciones sobre la annona, Sevilla, 1988.
- CHIC GARCÍA, G.: El comercio de la Bética Alto Imperial, *Habis*, 36, 2005.
- DE SALVO, L.: "Pubblico e privato in eta severiana: il caso del trasporto dell'olio betico e l'epigrafia anforaria" en *Navires et commerces de la mediteranee antique: Hommage à Jean Rougé*, *Cahiers d'Histoire*, 3-4, 1988.
- DE SALVO, L.: *Economia privata e pubblici servizi nell'Impero Romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992.
- DUNCAN JONES, R.: *The economy of the Roman Empire: quantitative studies*, Cambridge, 1982.
- ÉTIENNE, R.: *Les amphores du Testaccio au IIIe siècle*, *MEFRA*, 41, 1949.
- ÉTIENNE, R.; MAYET, F.: *Les élites marchandes de la Péninsule Iberique*, en M. NAVARRO CABALLERO (ED.); *Élites hispaniques*, Bordeaux, 2001.
- ÉTIENNE, R.; MAYET, F.: *L'huile hispainque*, Paris, 2004.
- FINLEY, M.: *The ancient economy*, Berkeley, 1973.
- FRANK, T.: *Notes of Roman Commerce*, *JRS*, 27, 1937.
- GARNSEY, P., HOPKINS, K., WITTAKER, C.R., *Trade in ancient economy*, Londres, 1983.
- KAJANTO, I.: *The Latin cognomina*, Helsinki, 1965.
- LASSÈRE, J.M.: *Manuel d'epigraphie romaine*, vol. 1, Paris, 2005.
- LE ROUX, P.: "L'huile de Betique et le Prince sur un itineraire annonaire", en *Hommage a Robert Etienne*, *Revue des Études Anciennes*, Paris, 1988.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P.M.: *Epigrafía latina. Las inscripciones romanas desde los orígenes hasta el siglo III d.C.*; Santiago de Compostela, 1993.
- MATTINGLY, D.J.: *Oil for export? A comparison of Lybian, Spanish and Tunisian olive oil production in the roman empire*, *Journal of Roman Archaeology*, 1, 33-56.
- MORALES MUÑOZ, C.M.: *Relación entre el registro beta de la epigrafía anfórica olearia bética y la onomástica de las inscripciones gaditanas altoimperiales*, *Gerion*, 23, 2005..
- PAVIS D'ESCURAC, H.: *La préfecture de l'annone service administratif imperial d'Auguste à Constantin*, Roma, 1976.
- PAVIS D'ESCURAC, H., DARDAINE, S.: *Le Baetis et son aménagement: l'apport de l'épigraphie (CIL II, 1183 et 1180)*, *Ktema*, 8, 1983.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: *La economía oleica bética: nuevas formas de análisis*, *Archivo Español de Arqueología*, 50-51, 1979-80.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: "Transformaciones en la exportación del aceite bético a mediados del siglo III d.C.", en J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. REMESAL RODRÍGUEZ (Eds.); *Producción y comercio de aceite en la antigüedad. II Congreso Internacional*, 1983.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: *La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania*, Madrid, 1986.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: "Cuestiones en torno a la epigrafía anfórica de la Bética" en *Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche. Actes du colloque de Siene (22-24 mai 1986)*, Roma, 1989.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: *El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio romano*, *PACT*, 27, 1990 (1995), 224.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: "Baetican olive oil and the roman economy", en S. KEAY (ED.); *The archeology of early roman Baetica*, Portsmouth, 1998.
- REMESAL RODRÍGUEZ, J.: "Las ánforas Dressel 20 y su sistema epigráfico", en J. REMESAL RODRÍGUEZ (ED.), *Epigrafía Anfórica*, Barcelona, 2004.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: "Novedades de epigrafía anforaria del Monte Testaccio", *Recherches sur les amphores romaines (Actes du Colloque)*, 1972.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: "Vicissitudini nella gestione del commercio dell'olio betico da Vespasiano a Severo Alessandro", en J.M. D'ARMS, E.C. KOPFF; *The Seaborne commerce of Ancient Rome: studies in archeology and History*, *MAAR*, 36, 1980.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: "El emporio fluvial y el Testaccio: onomástica extra-anfórica y otros problemas" en J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. REMESAL RODRÍGUEZ (EDS.); *Producción y comercio del aceite en la antigüedad. II Congreso Internacional*, Madrid, 1983.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: *Los tituli picti de las ánforas olearias de la Bética*, vol. 1, Madrid, 1989.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: *Ánforas olearias béticas: cuestiones varias*, en *Alimenta. Homenaje al Dr. Michel Ponsich*, 1991.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E.: *Scavi sul Monte Testaccio: novità dai tituli picti*, *Collection de l'Ecole Française de Rome*, 193, 1992.

- ROSTOVTZEFF, M.I.: The social and economic story of the Roman Empire, Oxford, 1926.
- SALOMIES, O.: Three notes on roman nomina, *Arctos*, 32, 197-224.
- SOLIN, H.: Onomastica ed epigrafia. Riflessioni sull'esegesi onomastica delle iscrizioni romane, *Quaderni Urbani*, 18, 1974.
- TCHERNIA, A.: Les amphores romaines et l'histoire économique, *Journal des savants*, 216-234.
- THOUVENOT, R.: Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 1940

LA GRANADA EN LA ANTIGÜEDAD

OCTAVIO TORRES GOMARIZ¹

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar el papel de la granada en las diferentes culturas que poblaron el Mediterráneo antiguo. Esta fruta fue usada en diversos lugares y tiempos de diferente modo, con fines médicos, alimenticios, textiles y sagrados. Tal fue su importancia, que trascendió el plano material y pasó a formar parte de la mitología y la mentalidad religiosa de muchas culturas, como la griega, adquiriendo una simbología propia que la llevó desde el Templo de Salomón hasta el oscuro Hades. Con esta comunicación, se pretende acercar la granada al ámbito de la investigación actual, incidiendo en lo mucho que se ha escrito acerca de su simbología, pero no tanto sobre su aporte en la dieta o los usos no religiosos que se le dieron.

PALABRAS CLAVE: granada, Antigüedad, usos, significado.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the role of the pomegranate in different Cultures that inhabited the ancient Mediterranean. This fruit was used in different places and times in distinct ways, as medical, alimentary, textile and sacred. The importance of this fruit has transcended the material to the mythology and religious mindset of many cultures, such as Greek, acquiring an own symbolism which took it from the Temple of Solomon to the dark Hades. This work is to about the pomegranate to the scope of the current investigation, stressing that much it has written about its symbolism, but currently, not much about its intakes in the diet or the non-religious uses are given.

KEYWORDS: pomegranate, Antiquity, uses, meaning.

1. INTRODUCCIÓN:

Los usos dados a la granada en las culturas del Mediterráneo antiguo son múltiples y variados. Sin embargo, la mayoría son comunes a todas las poblaciones que usaron esta fruta o la representaron.

¹ Universidad de Alicante ; Otg2@alu.ua.es.

Simultáneamente, la granada fue adquiriendo un significado que, con matices, también tuvo un sustrato común, relacionado especialmente con la fertilidad.

El objetivo de este trabajo es analizar los usos y significados dados a la granada en Próximo Oriente, Egipto, Grecia y el territorio ibérico, desde la primera referencia del vaso de Uruk hasta los testimonios de época ibérica, mediante la recopilación de sus manifestaciones (orgánicas o plásticas) para reflexionar sobre su trascendencia en las culturas mediterráneas y ampliar los datos disponibles sobre su consumo.

2. LA GRANADA EN PRÓXIMO ORIENTE:

C. Ward (2003) ya propone para el ámbito próximo oriental que la granada puede ser considerada como una fruta relacionada con las élites, un alimento de lujo. De acuerdo con los descubrimientos del pecio Uluburun, la autora argumenta su postura fundamentando la asociación de la granada con elementos materiales suntuarios, como las varillas de marfil halladas en dicho naufragio (fig.1); así como con los contextos arqueológicos, calificados de élite, en los que se han encontrado la mayoría de objetos relacionados con esta fruta (casas aristocráticas, templos, inhumaciones, etc.). Su abundante presencia en un barco mercantil como el Uluburun, da pie a la hipótesis de su uso como objeto de lujo de alto nivel comercial, especialmente en aquellos puertos en los que no había granadas silvestres.

Por otra parte, es preciso destacar el significado mágico-religioso que fue adquiriendo la granada en Próximo Oriente. Si partimos desde la base estrictamente material, los hallazgos se circunscriben generalmente al mundo funerario. Se encuentran mayoritariamente en tumbas (inhumaciones o cremaciones), formando parte del ajuar funerario, pero con diferente formato: vasos con forma de granada, varillas de marfil o bronce, recipientes decorados con este motivo, etc. Sin embargo, la granada también aparece en templos y palacios, siempre en representaciones donde las divinidades son protagonistas. En este caso, como se deduce del vaso de Uruk, datado en torno al 3000 a. C. aprox. (Muthmann 1982: 12) (fig. 2), la granada se ofrenda a Innana, la gran diosa madre sumeria, señora de la fertilidad, representante de las dos vertientes del comportamiento de la vida en el pensamiento antiguo: la lucha del hombre y la reproducción de la mujer (Blázquez *et al.* 1993: 13). Esta diosa tendrá como pareja divina a Dumuzi, presente en el mito de la bajada a los infiernos de Innana, en el que es obligado a permanecer en el averno durante cuatro/seis meses al año. Este mito es el reflejo del misterio instaurado por Innana para asegurar la fecundidad universal (Blázquez *et al.* 1993: 17). Así, la granada encaja a la perfección dentro del programa iconográfico de estas divinidades por su morfología, de colores vivos y abundantes granos. Se convierte en sinónimo de vitalidad, pero también de muerte, como el ciclo agrícola que encarnan estas diosas madre.

2. LA GRANADA PARA LOS EGIPCIOS:

La granada no se encuentra en estado silvestre en tierras egipcias. A día de hoy, son muchas las teorías sobre su llegada. El primer testimonio escrito que tenemos sobre la granada en Egipto forma parte de la lista de árboles de Ineni, redactada en las postrimerías del siglo XVI a. C. (Loret 1892: 76 – 77). Este escriba estaba a cargo del faraón Tutmosis I, conocido por las campañas militares desarrolladas en la franja sirio-palestina, por lo que puede favorecer indirectamente el contacto de los guerreros con las granadas, cultivadas en estos territorios.

En cualquier caso, los egipcios son probablemente los que mayor partido sacaron a la granada, especialmente de su uso principal: su cualidad benéfica contra los problemas gastrointestinales. Gracias a su alto contenido en alcaloides y taninos, la corteza y la raíz del granado se usaron con asiduidad en el Egipto antiguo como tratamiento contra gusanos intestinales (Wren 1988). El Papiro Ebers lo explica y aporta la receta exacta del preparado necesario. Se aplicaba como astringente en la reducción de los efectos de la disentería y la diarrea o alteraciones de la regularidad intestinal. Estas propiedades alcanzaron tanta fama y extensión, que siguen vigentes en muchos lugares, especialmente en Oriente Próximo (Boukef *et al.* 1982).

Otro uso documentado es la fabricación de zumo o jugo de granada, conocido como granadina. Según las fuentes clásicas, como Dioscórides o Plinio, la corteza se usaba para hacer una especie de vino medicinal que podía aliviar la fiebre alta. Sin embargo, los textos egipcios mencionan otra bebida, un licor

llamado *shedeh*, un zumo de granada mezclado con alcohol producido en época ramésida, ingerido como bebida refrescante (Loret 1892: 78).

Las flores del granado, según la historiografía, se utilizaban en ocasiones para hacer guirnaldas o ramos (Manniche 1989: 140). Esto último, pudo inspirar su utilización como concepto para la decoración arquitectónica, pues el mundo artístico egipcio solía emplear esas formas campaniformes que tienen las flores del granado; también se usaba la corteza para tinter las pieles de tonos rojizos y amarillos, como confirma Plinio en su Historia Natural (Plinio, *NH* 13.XXXIV), una actividad que también pervive en nuestros días (Eyüboğlu *et al.*, 1983).

La granadina o el *shedeh* podrían ser comercializados, como se ha planteado para las granadas del pectio Uluburun; sin embargo, no hay pruebas arqueológicas que lo confirmen. Es posible que su consumo estuviera restringido a las clases pudientes, pues es cierto que todos los testimonios hallados están relacionados con tumbas de cierto prestigio, pertenecientes a personajes de la élite o realeza egipcia, como el vaso de plata de la tumba de Tutankhamon (fig. 3)

3. LA GRANADA VISTA POR LOS HEBREOS:

Al igual que en gran parte del Occidente antiguo, los hebreos utilizaron la corteza de la granada como astringente y vermífugo. Las fuentes hablan de un jugo rojo producido tras machacar las granadas no maduras, que bebían para los problemas de estómago o usaban para curtir las pieles (Moldenke 1954: 156), y según la *Canción de Salomón* (8: 2), del zumo de granada también podía producirse un suave vino especiado. La novedad del caso hebreo es que atestigua, mediante el estudio de las fuentes, su propio consumo, ya fueran frescas, en zumos o secas (*Talmud de Babilonia*, Taanit 23a; Shabbat, 143b). Esto no quiere decir que en ningún otro lugar se comiesen, sino que es la única evidencia escrita disponible actualmente que lo confirma literalmente.

La corteza y los estambres eran utilizados para tinter materiales textiles, como indican los textos del *Talmud de Babilonia* y la *Mishna*. También se comerciaban estos textiles coloreados con granada, siguiendo probablemente la estela de sus vecinos fenicios. Otro uso que se le dio a la concentración de taninos es la fabricación de tinta para escribir (*Talmud de Babilonia*, Gittin, 19b). Además de los textiles, la propia granada se comerciaba, pues las fuentes hablan de su encarecimiento progresivo de (*Mishna*, Kelaim 17, 1), lo que podría ponerse en relación con el debate existente sobre el valor de la granada como alimento para las élites. Existen otros usos atestiguados, como concepto de medida (*Mishna*, Peah 17, 1) o la utilización de las ramas de granado para la confección de platos culinarios (*Mishna*, Pesahim 7, 1).

4. LA GRANADA EN TERRITORIO GRIEGO:

Al igual que en Egipto, la granada silvestre no se encuentra en Grecia. La comunidad científica no llega a un consenso sobre las vías de llegada, aunque la historiografía apunta hacia el comercio marítimo, como propone Ward (2003). Teofrasto habla de ella en numerosas ocasiones en su *Historia de la Plantas* (*Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α'-θ'*), especialmente sobre su cultivo, la flor, etc. Por tanto, puede suponerse que, tras la llegada de la granada, fue asimilada y cultivada por la población griega. En cuanto a los usos, poco se sabe, aunque puede deducirse que su utilización como vermífugo se extendiera junto con la propia fruta.

La mayor aportación griega a la historia de la granada es la vinculación mitológica con las diosas Deméter y Perséfone. Deméter es la diosa de la tierra cultivada, de la agricultura y especialmente del trigo. Como la raíz de su nombre indica, también puede considerarse como una gran diosa madre. Su atribución de la fecundidad vegetal, procurando el nacimiento y crecimiento de la vegetación, se extendió al ámbito humano, convirtiéndola en diosa de la fecundidad de las mujeres (Blázquez *et al.* 1993: 249). Deméter está íntimamente relacionada con su hija, Perséfone, formando una pareja muy común en la mitología griega. El mito del rapto de Perséfone, recogido en el *Himno homérico a Deméter*, es uno de los relatos más famosos de la tradición griega, base de los misterios eleusinos y base del vínculo de estas diosas con la granada. Este mito refleja el ciclo de la vegetación, proceso mediante el cual la semilla se entierra y, a la llegada de la primavera, aflora y da sus frutos. La salida del Inframundo de Perséfone simboliza la estación primaveral que da paso al verano, mientras que su estancia bajo tierra equivale al otoño e

invierno. También tiene otra lectura, trata de explicar el estrecho vínculo que existe entre la vida y la muerte, así como los misterios y enigmas producidos por estos dos factores (Blázquez *et al.* 1993: 249).

Todo esto, lleva a una necesaria reflexión sobre el significado que los griegos dan a esta fruta. La granada, desde que aparece en Oriente, ha estado ligada la fertilidad y a la vida, reflejada en sus abundantes granos, pero también ha estado presente en numerosas tumbas, como las egipcias, en forma de vasos cerámicos o decorando paredes. En definitiva, vida y muerte. Estos son los conceptos que también representan los misterios eleusinos, la estrecha relación entre uno y otro, el ciclo de la vida, que tiene su paralelo en el ciclo vegetal, que igualmente nace y muere. De esta forma, la granada también será en Grecia un elemento de vida y muerte, fertilidad y tránsito, conceptos probablemente transmitidos desde Oriente. Es la razón de su hallazgo a modo de ofrendas y exvotos a las diosas madre, como Hera o Deméter; el sentido que tiene la propia fruta dentro del rapto de Perséfone; y también la explicación a su aparición en las tumbas y estelas funerarias. Asimismo, justifica la aparición de la flor y la granada en numerosas estelas griegas (fig. 4), pues estos elementos representan el tránsito de la vida a la muerte para los griegos.

5. LOS ÍBEROS Y LA GRANADA

Los usos de la granada en el área ibérica no están claros a día de hoy, al igual que tampoco su origen. Atendiendo a la historiografía, el granado fue introducido en el transcurso de la colonización fenicia o griega, pero antes de época bárquida (Maluquer *et al.* 1981: 22). No obstante, en el estado actual de la investigación, no podemos afirmar con toda seguridad que el granado fue una introducción exógena o una especie autóctona, que podría ser conocida desde el Hierro II, atendiendo a los restos de granada datados en el Ibérico Pleno (s. IV – III a. C.), como apunta I. Izquierdo (1997: 67).

Los hallazgos de restos paleobotánicos indican que esta fruta era consumida por la población y que, como muestra específicamente el hallazgo del Puntal dels Llops (fig. 5), era usada también como componente de algún tipo de líquido. Es posible que, como en el caso oriental, los íberos supiesen el alto contenido en taninos de la granada y la usaran para aderezar el vino, como atestiguan las fuentes clásicas. Se desconoce si la utilizaban como astringente o vermífugo, aunque este uso está prácticamente documentado en todo el Mediterráneo antiguo.

Se ha trabajado mucho el simbolismo de la granada en el ámbito íbero. La historiografía ha considerado tradicionalmente que posee valor funerario, caracterizado de ctónico, vinculado con las fuerzas terrestres más profundas y enigmáticas (Blázquez 1977: 64 – 98; Maluquer *et al.*, 1981: 21; Page 1984: 134). La profesora N. Rafel ya apuntó, en relación con las necrópolis ibéricas, que la granada tiene un carácter simbólico vinculado con los cultos del Mediterráneo antiguo (Rafel 1985: 26 – 28).

6. CONCLUSIONES:

A través de este repaso por los usos y significados de la granada en las culturas de la Antigüedad, se ha podido comprobar la existencia de una serie de rasgos constantes que ayudan a entender el papel de esta fruta en las poblaciones del Mediterráneo antiguo. La granada ha estado presente desde fechas muy tempranas, extendiéndose por todo el Mediterráneo de forma paulatina. Sin embargo, no es fácil articular esta expansión, pues aún faltan muchos aspectos que dilucidar. Por ello, la continuación de esta investigación tendrá, entre otros objetivos, la búsqueda de información para la reconstrucción de sus vías de llegada, a través del estudio de las arterias comerciales, así como el establecimiento de cronologías para establecer una secuencia temporal precisa.

La historiografía se ha centrado en la iconografía y el simbolismo de la granada en las diferentes culturas. En este aspecto, se ha conseguido llegar a un consenso acerca de las principales atribuciones simbólicas de esta fruta: la resurrección, su vínculo con la vida y la muerte, el ciclo agrícola y, por ende, las grandes diosas madre típicamente mediterráneas. Pese a ello, aunque la simbología de la granada tenga un trasfondo común, puede adoptar pequeñas variantes en función de las culturas que la representen.

En cuanto a sus usos, quedan pendientes numerosas incógnitas. Algunos autores proponen que la granada formaría parte de la dieta de las élites. Parece que los egipcios la usaron mayoritariamente en el

ámbito médico, pero también fue consumida popularmente como un licor. Especialmente llamativo es el caso de las granadas del Puntal dels Llops, donde parece que se usaba como ingrediente para aderezar el vino, y mantiene candente el debate acerca del cultivo de la granada en tierras ibéricas, como plantea la interpretación dada al vaso de “los recolectores de granadas” hallado en el Tossal de Sant Miquel de Lliria (Valencia).

Actualmente puede realizarse un estudio de la granada (uso, iconografía, etc.) en las diferentes culturas del Mediterráneo antiguo, pero es necesario dar a estas visiones territoriales un discurso uniforme. Como se ha podido comprobar, existe un trasfondo iconográfico común (vinculado a la resurrección e inmortalidad) a todas estas culturas antiguas, por lo que puede deducirse que algo parecido ocurre con los usos, pero esto debe fundamentarse en el registro arqueológico. En cualquier caso, el objetivo principal de esta investigación ha sido la creación de una base teórica, un corpus documental, sobre la que ampliar datos pendientes de estudio e investigación, como los análisis paleobotánicos de los restos de orgánicos o cualquier otro elemento que añada información para comprender y conocer la importancia de la granada en el Mediterráneo antiguo.

BIBLIOGRAFÍA:

- BLÁZQUEZ, J.M., J. MARTÍNEZ-PINA, S. MONTERO. 1993. *Historia de las religiones antiguas*. Madrid: Cátedra.
- BOUKEF, K., H.R SOUISSI y G. BALANSARD. 1982. Contribution to the study of plants used in traditional medicine in Tunisia. *Plant Med. Phytother* 16: 260 – 279.
- CARMELL, A. 1986 *Aiding Talmud study*. Jerusalem: Feldheim Publishers.
- EYÜBOĞLU, Ü., I. OKAYGÜN y F. YARA. 1983. *Dogal boyalarla yün boyama*. Istanbul: Uyugulamali Egitim Vakfi.
- HERBET, D. 1933. *The Mishnah*. Oxford: Hendrickson Publishers.
- IZQUIERDO, I. 1997. Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del mediterráneo antiguo. *Pyrenae* 28: 65 – 98.
- LORET, V. 1892. *La flore pharaonique d'apres les documents hiéroglyphiques et les specimens découverts dans les tombes*. Paris: Ernest Leroux.
- LUZARRAGA, J. 2005 *Cantar de los cantares*. Navarra: Verbo Divino
- MALUQUER, J., M. PICAZO y J. del RINCÓN. 1981. *La necrópolis ibérica de la Bobadilla*. Andalucía y Extremadura: P.I.P.
- MANNICHE, L. 1989. *An Ancient Egyptian Herbal*. London: British Museum.
- MOLDENKE, H. N. 1954. The economic plants of the Bible. *Economic Botany* 8: 152 – 163.
- MUTHMANN, F. 1982. *Der Granatapfel: Symbol des Lebens in der alten Welt*. Fribourg: Abegg-Stiftung Bern.
- PAGE DEL POZO, V. 1984. *Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia*. Madrid: Iberia Graeca.
- PLINIO EL VIEJO 2007. *Historia Natural*. Madrid: Cátedra
- RAFEL, N. 1985 El ritual d'enterrament ibèric. Un assaig de reconstrucció. *Fonaments: prehistòria i món antic als Països Catalans* 5: 13 – 34.
- TEOFRASTO 1988. *Historia de las Plantas*. Madrid: Gredos
- WARD, C. 2003. Pomegranates in eastern Mediterranean contexts during the Late Bronze Age. *World Archaeology* 34:3: 529 – 541.
- WREN, R.C. 1988. *Potter's new cyclopedia of botanical drugs and preparations*. London: Potter & Clarke.

LA QUÍMICA EN ARQUEOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE CONTENIDOS

ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA¹

RESUMEN:

El objetivo de este trabajo es adentrarnos en el conocimiento de la vida cotidiana de los grupos sociales del pasado. Nuestra investigación se enmarca en una innovadora e incipiente línea de investigación, el análisis de contenidos en las producciones cerámicas arqueológicas. Este artículo es una mirada a las diferentes técnicas para establecer cuáles serían sus ventajas e inconvenientes, así como para establecer cuál sería la metodología adecuada para cada excavación en concreto.

PALABRAS CLAVE: cerámica, técnicas analíticas, contenidos, paleodietas, lípidos

ABSTRACT:

The study of the contents of the ceramic vessels is a line of innovative and extremely new research. This work aims to bring us from the methodological point of view to that content that was daily life for the humans that we are studying. This article is a look at the different techniques to establish what would be its advantages and disadvantages, as well as to establish which would be methodology suitable for each excavation.

KEY WORDS: pottery, analytical techniques, contents, paleodiets, lipids

1. INTRODUCCIÓN:

En los últimos tiempos el estudio del contexto social del consumo de alimentos y bebidas se ha convertido en una línea de investigación fundamental en los estudios de arqueología tanto a nivel peninsular como internacional (Guasch-Jané *et al.* 2004; Evershed *et al.* 1990, 1992, 1995).

Durante mucho tiempo, el estudio de la cerámica ha girado en torno a cuestiones puramente descriptivas, morfológicas y tecnológicas (Colomer 2005). Y ha sido entendida como un objeto pasivo y no como un producto activo que contiene tanto implicaciones sociales, económicas, políticas como ideológicas, que envuelve un largo proceso de trabajo marcado por una *cadena operativa* (Colomer 2005).

¹ Universidad de Granada; alejandragarciamlg@gmail.com.

Sólo en momentos recientes se han realizado y planteado interpretaciones sociales que consideran a los objetos cerámicos como elementos de carácter cultural, de índole étnica o como tributo social (Arnold 1985; Wright 1991). La producción cerámica la entendemos como un texto compuesto por multitud de componentes silenciosos que emanan de su papel como elemento social activo en el día a día y como elemento denotador de los cambios sociales (Colomer 1994).

La incorporación de los análisis químicos en los estudios cerámicos nos da la oportunidad de hacer del contexto arqueológico un "contexto sistémico". Conocer el tipo de contenido alimenticio de los recipientes cerámicos nos posibilita un acercamiento real a episodios concretos de la vida de las comunidades del pasado y nos proporciona información relativa a patrones alimenticios (subsistencia), patrones económicos (almacenamiento de alimentos) y patrones culturales, a la vez nos demarcan áreas de actividad y producción

2. PINCELADAS HISTORIOGRÁFICAS DE LA ARQUEOLOGÍA QUÍMICA

Los estudios arqueológicos en los que las metodologías y técnicas químicas han influido son relativamente modernos y escasos dado el elevado coste de estas analíticas. Los primeros momentos de aplicación de este método analítico fueron centrados en aquellos restos con un carácter menos perecedero en el tiempo como la roca natural, los metales o el propio cristal entre otros, básicamente los objetos inorgánicos.

Sin embargo, tras décadas de intensos trabajos el desarrollo metodológico de la química aplicada al estudio de los restos arqueológicos ha ido abarcando un mayor número de restos donde ser aplicados. Por ejemplo, en los últimos años se han integrado los análisis de materiales biológicos (Evershed *et al.* 1992), productos naturales como ceras o resinas (Charters *et al.* 1995), residuos de comida (Copley *et al.* 2005), y por supuesto, los restos humanos sobre los que se ha desarrollado todo un "corpus metodológico" centrado en el análisis de las proteínas o lípidos (Evershed *et al.* 1995).

Teniendo en cuenta el amplio abanico de restos arqueológicos en que estos tipos analíticos han intervenido no es de extrañar que en la construcción y desarrollo de esta línea de investigación hayan intervenido diferentes áreas del conocimiento confeccionando un campo de estudio interdisciplinar.

Los inicios de esta línea de investigación en arqueología se desarrollaron con mayor fuerza a partir de los años 80, momento en el que comienzan a emerger nuevas corrientes teóricas como la arqueología postprocesual. Con los posicionamientos post-procesuales se abrieron nuevas líneas de investigación en arqueología. Éstas proponían una mayor atención a los individuos (sujetos sociales) y los tomaba como agentes sociales activos en las sociedades del pasado. Con esta nueva perspectiva se abrieron nuevos campos de investigación, ejemplo de ello es el interés por aspectos de la identidad, como el género y la edad, análisis de la vida cotidiana, etc. Es precisamente en este marco en el que se construye la arqueología de contenidos.

Tenemos que destacar uno de los principales grupos de investigación a nivel internacional como es el grupo de la universidad de Bristol con el profesor R.P. Evershed, que han sido los pioneros en la aplicación de nuevas metodologías químicas para el desarrollo de la arqueología, estimulando una gran cantidad de líneas de investigación (Evershed *et al.* 1990, 1992, 1995). La investigación desarrollada por este grupo no se ciñe a una etapa cronológica concreta ni a unos restos arqueológicos específicos pero gracias a sus aportaciones el estudio de los análisis de contenidos ha tenido un gran desarrollo. También se ha desarrollado una importante línea de investigación en la universidad de Bradford, con la profesora Julia Lee-Thorp, (Lee-thorp *et al.* 2010) trabajando en nuevas formas de obtener evidencias de la dieta estudiando restos humanos fosilizados de hace millones de años. Todas estas nuevas técnicas se han volcado en el otro lado del Atlántico con estudios en Guatemala o Argentina (Mirón 2002; Maier *et al.* 2005). En España, el estudio de análisis de contenidos es reducido, se han desarrollado algunos trabajos como los llevados a cabo por Sánchez Vizcaíno y Cañabate Guerrero de la Universidad de Jaén (Sánchez y Cañabate 1996, 1998), y en la Universidad de Barcelona donde han desarrollado nuevas técnicas para identificar el ácido tartárico característico del vino (Guasch-Jané *et al.* 2004).

3. ARQUEOLOGÍA QUÍMICA: UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

3.1. Aspectos previos:

En el campo de la arqueología química lo primero que tenemos que tener claro es en que consiste un indicador químico y bioquímico. Éstos son todos aquellos elementos, sustancias o compuestos que, en su estado original o transformado, son susceptibles de ser analizados, identificados y relacionados en mayor o menor medida con toda una serie de acciones, acontecimientos y procesos de carácter concreto (Sánchez y Cañabate 1998).

Como todos los inicios, los orígenes de los análisis de contenidos en los recipientes cerámicos arqueológicos no fueron fáciles, sino todo lo contrario, fueron lentos y complicados, sin embargo, lo que queda claro con ellos es que su desarrollo favorece el conocimiento sobre la vida cotidiana y sus características, particularmente en aquellas sociedades del pasado de las que sólo nos han quedado episodios concretos y una cultura material fragmentaria.

A pesar de ello son múltiples las aplicaciones y los campos de actuación de los indicadores químicos, como el poder determinar el grado de intensidad de las actividades llevadas a cabo en un determinado espacio, así como establecer su continuidad o cambio a otro espacio motivado por factores propios del grupo que estemos estudiando.

Como todos los métodos analíticos, el análisis químico para el estudio de las sociedades del pasado tiene grandes ventajas que nos permiten comprender y conocer determinadas pautas de comportamiento pero también tiene serias limitaciones. El primer inconveniente lo presentan las muestras tomadas del registro arqueológico, éstas generalmente distan bastante de su óptimo estado para su posterior análisis. Se nos suelen presentar pequeñas, fragmentadas, y particularmente en el caso de las muestras biológicas, con frecuencia degradadas y potencialmente contaminadas no solo por su proceso de deposición sino también por los sistemas de recuperación. Éstas pueden verse afectadas por los sistemas de almacenaje, su posterior manipulación y por las propias partículas adeptas en el medio ambiente. Sin embargo, estos problemas de contaminación pueden ser solventados en gran medida por una minuciosa metodología de recuperación del registro. A lo que añadimos el gran inconveniente económico puesto que estos análisis se caracterizan por tener un elevado coste.

3.2. Recipientes cerámicos y química:

La incorporación de los análisis químicos como metodología de estudio en el conocimiento de las sociedades del pasado incrementa nuestra comprensión e interpretación sobre las mismas ofreciendo nuevas e innovadoras perspectivas de estudio, por supuesto, sin perder de vista el estudio previo que requieren los contenedores cerámicos.

El objeto de nuestra investigación son los recipientes cerámicos. Éstos constituyen una inmejorable fuente de información de las sociedades del pasado. Su estudio nos permite acercarnos a los tipos y formas de almacenamiento de alimentos, a las prácticas y técnicas de cocinado y por supuesto a las relaciones sociales que se generan en el marco de su consumo. Todo este conocimiento es extraíble con el estudio morfo-tipológico de los recipientes cerámicos pero éste puede aumentarse y completarse con la aplicación de los análisis químicos de contenidos (Evershed *et al.* 1992). Estos análisis no sólo nos ratificarán o destruirán hipótesis desarrolladas desde los momentos iniciales de su estudio sino que además nos comportará una valiosa base de contrastación en el conocimiento de la base subsistencial y alimentaria de los grupos sociales del pasado, a la vez que nos permitirán realizar un estudio mucho más minucioso de los procesos deposicionales en fases de ocupación continuadas.

Para abordar este tipo de estudios analíticos debemos tener en cuenta una serie de premisas iniciales que nos garanticen unos resultados lo más coherentes posibles. Como es la metodología de excavación, extensiva y microespacial. Extensiva porque permite la excavación de estructuras completas y en este caso aumentan las posibilidades al conseguir tener una visión general del espacio social y por ende de su uso; y microespacial porque es la forma de contar con la documentación *in situ* de los materiales arqueológicos.

3.2.1. Lípidos:

Para entender qué buscamos necesitamos definir exactamente que son los lípidos y por qué son los indicadores bioquímicos más usados para reconocer e interpretar los contenidos de los vasos cerámicos.

Bajo el nombre de lípidos se engloban un conjunto de moléculas presentes en las grasas tanto de origen animal como vegetal que constituyen una parte muy importante de la dieta humana. Tiene por características principales que son insolubles en agua, lo que favorece su permanencia en el lugar donde fueron depositados, y son solubles en disolventes de tipo orgánico como el éter, cloroformo, etc.

Todos los lípidos están constituidos mayoritariamente por carbono, hidrógeno, y oxígeno, y en menor medida por fósforo y nitrógeno. No todos tienen interés para la investigación arqueológica, los que tienen una mayor relevancia son los ácidos grasos (ácido mirístico, palmítico, esteárico, arquídico, palmitoleico y oleico), glicerol (aceites vegetales, grasas animales o aceites de origen marino), esterol y derivados y compuestos alquílicos de cadena larga, y lo han sido fundamentalmente en el campo del estudio de contenidos.

Las condiciones perfectas para la conservación de los lípidos dependen de las condiciones de deposición del material cerámico, debido a las características de la matriz arcillosa de las cerámicas, los lípidos quedarían atrapados en ella, permaneciendo protegidos de agresiones degradativas externas, y de la carbonización con la que se forma una especie de vesículas en las que el material lipídico permanece intacto hasta el momento en que se rompen para su análisis. (Sánchez y Cañabate 1998).

Hay que tener en cuenta un conjunto de procesos degradativos y/o de contaminación que pueden tener lugar en la matriz del enterramiento o en el mismo recipiente. Existen estudios que han probado que en condiciones normales no se suele producir migración entre el material cerámico y la tierra con la que está en contacto (Heron *et al.* 1991). Así que siempre que sea posible y como medida de control sería conveniente también su análisis. La reutilización del recipiente es una posibilidad que debe ser tomada en cuenta y difícil de detectar. La contaminación post-excavación surge del almacenamiento de las muestras en plásticos y da lugar a la aparición de los ptalatos, fácilmente identificables por Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas (GC-MS). Otro modo de contaminación proviene de los lípidos de la piel (escualenos) introducidos por la manipulación de los artefactos, de ahí la importancia de su correcto almacenaje y transporte hasta el laboratorio. (Sánchez y Cañabate 1998).

El análisis de lípidos tiene dos limitaciones por un lado la poca cantidad de muestra para analizar, y por otro, el hecho de que los compuestos a determinar se encuentran en concentraciones muy bajas. En materiales arqueológicos las técnicas más empleadas actualmente son la Cromatografía de Gases y la Cromatografía de Gases- Espectrometría de Masas. (Pollard 1996).

A lo largo de las investigaciones que se han llevado a cabo en relación con el análisis de contenidos en vasos cerámicos arqueológicos fueron interesantes algunos de los resultados aportados entendiendo la aplicación de unas técnicas u otras en función del momento en el que se desarrollaron. Condamin y Formenti (1976) estudiaron los ácidos grasos de las cerámicas arqueológicas y determinaron la presencia del aceite de oliva en un ánfora romana. Los primeros análisis de contenidos fueron obtenidos por Rottländer en 1978 en la Universidad de Tübingen. En 1981 Rothschild-Boros introdujo la Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) y Needham y Evans lo pusieron en marcha en una investigación sobre los contenidos de unos recipientes cerámicos del yacimiento neolítico de Runnymede Brigde (Needham y Evans 1987). Desde 1985 R.P. Evershed y sus colaboradores venían trabajando en el análisis de residuos orgánicos, pero hasta 1990 no afrontan la investigación en recipientes cerámicos arqueológicos relacionados con el ámbito de los alimentos, llegando a ser un referente internacional. El tándem Evershed y Tuross (1996) valoró la capacidad de las proteínas y aminoácidos como indicadores de paleodietas o de uso de recipientes. Su gran aportación consistió en una nueva metodología de trabajo a partir de muestras de recipientes cerámicos altomedievales y de muestras de tierra procedentes del yacimiento de West Cotton en Northamptonshire (Reino Unido) (Evershed *et al.* 1990).

Aparte de los lípidos existen otros indicadores capaces de caracterizar los contenidos. Podríamos destacar el vino identificado a través del ácido tartárico (Condamin y Formenti 1978), así como también han sido identificadas las esencias y perfumes (Gerhardt *et al.* 1990) o la púrpura real (McGovern y Michel 1990).

4. CONCLUSIONES:

La arqueología química está en plena expansión siendo una línea de investigación novedosa en la actualidad. Puede aportar interesantes resultados que nos permitan identificar las características de esos grupos humanos y que nuestros conocimientos puedan alcanzar un nivel más cercano de esa realidad pasada.

Nuestros objetivos van mucho más allá de intentar conocer e interpretar los contenidos de los vasos cerámicos. Queremos investigar las relaciones de los contenidos con los diversos tipos de formas cerámicas, así como analizar y elaborar diversas hipótesis para interrelacionar diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Para poder dilucidar las conexiones que nos permitan llegar a conocer en profundidad las diversas culturas arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA:

- ARNOLD, D.E. 1985. *Ceramic theory and Cultural Process*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CAÑABATE, M.L. y A. SÁNCHEZ. 1996. Análisis de indicadores bioquímicos en un atafor almohade. *Arqueología y Territorio Medieval*, 3: 293-296.
- CHARTERS, S., R.P. EVERSLED, P.W. BLINKHORN, V. DENHAM. 1995. Evidence for the mixing of fats and waxes in archaeological ceramics. *Archaeometry*, 37 (1): 113-127.
- COLOMER, L. 1994. Significació social simbólica en arqueología: cerámica simbología. *Revista d'arqueologia de Ponent*, 4: 139-147.
- COLOMER, L. 2005. Cerámica prehistórica y trabajo femenino en el Argar: una aproximación desde el estudio de la tecnología cerámica, en M. Sánchez Romero (ed.) *Arqueología y Género*: 177-217. Granada: Universidad de Granada, Servicio de Publicaciones.
- CONDAMIN, J., y F. FORMENTI. 1978. Determination of the ancient content of amphorae. *Revue d'Archéométrie*, 2: 43-57.
- COPLEY, M.S., R. BERSTAN, S.N. DUDD, S. AILLAUD, A.J. MUKHERJEE, V. STRAKER, S. PAYNE, R.P. EVERSLED. 2005. Processing of milk products in pottery vessels through British prehistory. *Antiquity*, 79: 895-908.
- EVERSLED, R.P., C. HERON, J. GOAD. 1990. Analysis of organic residues of archaeological origin by high-temperature gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry. *Analyst*, 115 (10): 1339-1342.
- EVERSLED, R.P., C. HERON, S. CHARTERS, L.J. GOAD. 1992. The survival of food residues: new methods of analysis, interpretation and application. *Proceedings of the British Academy*, 77: 187-208.
- EVERSLED, R.P., G. TURNER-WALKER, R.E.M., HEDGES, N. TUROSS, A. LEYDEN. 1995. Preliminary results for the analysis of lipids in ancient bone. *Journal of Archaeological Science*, 22: 277-290.
- GERHARDT, K.O., S. SEARLES, W.R. BIERS. 1990. Corinthian figure vases: Non-destructive extraction and gas chromatography-mass spectrometry. *MASCA Research Paper in Science and Archaeology*, 7: 41-50.
- GUASCH- JANÉ, M.R., M. IBERN-GÓMEZ, C. ANDRÉS-LA CUEVA, O. JÁUREGUI, R.M. LAMUELA-REVENTÓS. 2004. Liquid Chromatography with Mass Spectrometry in Tandem Mode Applied for the Identification of Wine Markers in Residues from Ancient Egyptian Vessels. *Analytical Chemistry*, 76 (6): 1672-1677.
- HERON, A., R.P. EVERSLED, J. GOAD. 1991. Effects of migration of soil lipids on organic residues associated with buried potsherds. *Journal of Archaeological Science*, 1: 641-659.
- LEE-THORP, J.A., M. SPONHEIMER, B.H. PASSEY, D. DE RUITER, T.E. CERLING. 2010. Stable isotopes in fossil hominin tooth enamel suggest a fundamental dietary shift in the Pliocene, *Phil. Trans. Royal Soc. B*, 365: 3389-3396.
- MAIER, M.S., D.L.A. DE FARIA, M.T. BOSCHÍN, S.D. PARERA. 2005. Characterization of reference lipids and their degradation products by Raman spectroscopy, nuclear magnetic resonance and gas chromatography-mass spectrometry. *ARKIVOK*, XII: 311-318.
- McGOVERN, P.E., y R.H. MICHEL. 1990. Royal purple dye: Its identification by complementary physico-chemical techniques. *MASCA Research Paper Science and Archaeology*, 7: 69-76.

- MIRÓN, E. 2002. Análisis de Lípidos: Un estudio de arqueología experimental de residuos de maíz en cerámica de Santa Apolonia, Chimaltenango, en J.P. Laporte, H. Escobedo y B. Arroyo (eds.) XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001: 446-452. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
- NEEDHAM, S. y J. EVANS. 1987. Honey and dripping; Neolithic food residues from Runnymede Bridge. *Oxford Journal of Archaeology*, 6 (1): 21-28.
- POLLARD, A.M. 1996. *Archaeological chemistry*. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
- SÁNCHEZ VIZCAÍNO, A. y M.L. CAÑABATE GUERRERO. 1998. *Indicadores químicos para la arqueología*. Jaén: Universidad de Jaén.
- WRIGHT, M.P. 1991. Women`s labor and pottery production in Prehistory, en J. Gero y M.W. Conkey (eds.): *Engendering archaeology*: 194-223. Oxford: Blackwell.

UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE ISÓTOPOS ESTABLES SOBRE RESTOS CARPOLÓGICOS A TRAVÉS DEL YACIMIENTO ARGÁRICO DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN)

ADRIÁN MORA GONZÁLEZ¹

RESUMEN:

Con este trabajo presentamos los resultados del estudio de composición isotópica realizado sobre más de 250 semillas de cebada vestida (*Hordeum Vulgare* var. L.) procedentes del asentamiento argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). Los valores $\delta^{13}\text{C}$ obtenidos están comprendidos entre -26.5 y -21.5‰ (V-PDB), correspondientes a un diferencial (Δ) con respecto a la atmósfera de la época de entre un 20 y un 15‰.

Estos resultados presentan diferencias evidentes al ser agrupados atendiendo a variables arqueológicas y espaciales, es decir, según la Unidad Habitacional (UH) y según la terraza del asentamiento, lo que permite avanzar en la reflexión y la propuesta de hipótesis sobre cómo se organizaría el proceso de producción agrícola.

De esta manera, se abren múltiples posibilidades para el conocimiento de la agricultura en el pasado, tanto en cuanto a la relación de los sujetos entre sí como entre éstos y los artefactos y ecofactos hallados en el registro arqueológico. Por último, también se muestra el potencial del presente estudio para el conocimiento de las dinámicas socioeconómicas de la población del asentamiento y sus relaciones con el proceso de producción, distribución y consumo de alimentos.

PALABRAS CLAVE: Agricultura, Isótopos Estables, $\delta^{13}\text{C}$, Cultura del Argar.

ABSTRACT:

In this paper we present the results of the isotopic composition study conducted on more than 250 barley seeds (*Hordeum vulgare* var. L.) which belong to the argaric settlement of Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). $\delta^{13}\text{C}$ values obtained are between -26.5 and -21.5 ‰ (V-PDB), corresponding to a differential (Δ) respect to the atmosphere that existed at the time of between 20 and 15 ‰.

¹ Departamento de Prehistoria y Arqueología - Universidad de Granada; Facultad Filosofía y Letras - Campus de Cartuja s/n 18071 Granada; adrimoragonzalez@gmail.com.

These results have obvious differences when classified attending to archaeological and spatial variables, ie, according to the Housing Unit (HU) and the terrace where it is found in the settlement, allowing us to progress in the reflection and the proposed hypotheses about how the agricultural production process would be organized.

Thus, many possibilities open towards the knowledge of agriculture in the past, both in terms of the relationship of the subjects among themselves, and between them and the artifacts and ecofacts found in the archaeological record. Finally, it also shows the potentiality of this study to the understanding of the socioeconomic dynamics of the population of the settlement, and its relationship to the process of production, distribution and consumption of food.

KEY WORDS: Agriculture, Stable Isotopes, $\delta^{13}\text{C}$, Argaric Culture.

1. INTRODUCCIÓN:

El yacimiento argárico de Peñalosa (35º 10' 19" latitud norte y 3º 47' 37" longitud oeste) se situá en un cerro escarpado a 5 km de la actual población de Baños de la Encina (Jaén). El poblado se conforma por muros de pizarra trabada que a su vez delimitan espacios rectangulares o pseudorectangulares, los cuales se sitúan en terrazas que van siguiendo las líneas de cota del cerro, encontrándonos con hasta tres niveles (Terrazas Inferior, Media y Superior) y una zona alta o *Acrópolis* (Contreras 2000; Alarcón 2010).

El marco territorial se caracteriza por un clima Mediterráneo Continental, con amplitud térmica alta y unas precipitaciones anuales entre los 350 y 600 mm. El contexto geológico se define por una combinación de rocas metamórficas (40%), rocas ígneas (25%) y rocas sedimentarias (35%), con un dominio de materiales terciarios (Jaramillo 2004, 2005)

Los suelos presentan un perfil A-C y en menor medida perfiles A-B/B-C. Dominan Entisoles y Litosoles, con una escasa presencia de Arenosoles y Luvisoles. La textura es franco-arenosa y arenosa, con suelos limoarenosos en algunos puntos concretos (Jaramillo 2004, 2005)

En cuanto a la vegetación, el asentamiento se localiza en la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica. Las series vegetales observables son las de encinares mesosupramediterráneos, la series de alcornoques mesosupramediterráneos y la serie de melojares mesosupramediterráneos. Junto a esto, también se constata vegetación propia de la serie termomediterránea (Jaramillo 2004, 2005).

2. MATERIAL Y MÉTODO:

El principal objetivo de este trabajo ha sido desarrollar análisis de isótopos estables en relación a diferentes contextos dentro del poblado de Peñalosa (Araus y Buxó 1993; Araus *et al.* 1997; Ferrio 2005; Aguilera *et al.* 2008; Riehl 2008; Riehl *et al.* 2008; Flohr *et al.* 2011; Fiorentino *et al.* 2012). Para ello hemos seleccionado un total de 280 carporrestos (Tabla 1) los cuales fueron identificados por Ana M. Arnaz (1991). Estos consisten en un conjunto de catorce muestras correspondientes a cuatro cortes (Cortes 14, 15, 20 y 22). De estas catorce muestras, once fueron recogidas en el propio yacimiento de manera individualizada y *a visu*, mientras que las tres restantes fueron obtenidas al tratar el sedimento mediante mallas de tamizado de 50 a 0,5 mm (Arnanz 1991).

Dichos restos proceden de *viviendas y espacios de trabajo*, con homogeneidad cronocultural, sitúándose en la Fase IIIA del yacimiento, con fechas de ^{14}C que nos sitúan entre el 1700 y 1500 cal A.N.E. (Contreras 2000: 70; Alarcón 2010).

Los cortes 14 y 20 se sitúan en la Terraza Inferior, estando relacionados con las U.H. IV y III respectivamente, mientras que el corte 15 responde a la U.H. VI, situada en la Terraza Media (Contreras 2000; Alarcón 2010) (Tabla 1).

El contenido de estas muestras es variado, tratándose siempre de restos carbonizados, estando dominados por semillas de cebada vestida (*Hordeum Vulgare L.*), aunque también aparecen muestras de trigo común (*Triticum Aestivum L.*), haba (*Vicia faba L.*), cebada desnuda (*Hordeum Vulgare L. var. Nudum*) y guisantes (*Pisum Sativum L.*) (Arnanz 1991; Peña 2000).

A la hora de seleccionar las muestras hemos desechado aquellas en las que el número de cariósides es bajo, con lo que contamos con un total de 10, sobre las que hemos seleccionado una cifra constante de carpórestos (28), cifra a la que añadimos un conjunto de 28 leguminosas (*Pisum Sativum L.*)

Cada una de estas semillas fueron homogeneizadas de manera individual, con el objetivo de extraer una cantidad constante de entre 0,5 y 0,8 mg. Las muestras se introdujeron en el autosampler del Analizador Elemental Carlo Erba 1500 NC, conectado a un IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Thermo Finnigan Delta Plus XL para el análisis de las mismas, realizado en el laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), de CSIC-UGR.

Con los resultados obtenidos hemos desarrollado operaciones estadísticas encaminadas a conocer las dinámicas que presentaban los valores isotópicos según el contexto referido. Así mismo, hemos deducido información con respecto a los niveles de humedad de las semillas durante su crecimiento, obteniendo para ello los valores $\Delta^{13}\text{C}$ a partir de la ecuación desarrollada por Farquhar *et al.* (1989):

$$\Delta^{13}\text{C} = (\delta^{13}\text{C}_{\text{atm}} - \delta^{13}\text{C}_{\text{mue}}) / (1 + \delta^{13}\text{C}_{\text{mue}} / 1000)$$

3. RESULTADOS:

El valor medio de $\delta^{13}\text{C}$ obtenido ha sido de de $-24,73\text{‰}$. (desv. Tip. 0,93). Analizando las medias por cada una de las muestras (Tabla 2) puede observarse que los resultados más negativos corresponden a aquellas que fueron recogidas en el Corte 15, las cuales sobrepasan la cifra de -25‰ en todos los casos, hecho que no ocurre con ninguna de las muestras restantes. De otro lado, los casos con resultados más positivos son aquellas que pertenecen al Corte 14, estando ambas muy cercanas a -24‰ . Así mismo dichos resultados son más negativos que los señalados en estudios anteriores (Araus *et al.* 1997) (Tabla 2).

El valor medio obtenido para la muestras analizadas en cuanto a los valores $\Delta^{13}\text{C}$ es de $18,71\text{‰}$ (desv. Típ. 0,95) aunque, como hemos visto en el caso anterior y podremos ver más adelante, se pueden constatar diferencias según cada una de las muestras estudiadas.

Si agrupamos estos resultados atendiendo a las terrazas, vemos como la Terraza Media tiene un valor de $19,42\text{‰}$, mientras que la Terraza Inferior nos ofrece una media de $18,23\text{‰}$ tanto si se incluyen las leguminosas como si no. La diferencia, por tanto, es de más de un punto entre ambas, superando no obstante la cifra de 18‰ .

4. DISCUSIÓN:

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran diferencias visibles entre los valores $\delta^{13}\text{C}$ si los agrupamos por terrazas. Los granos de cebada correspondientes al Corte 15, es decir, relacionados con la U.H. VI y, por tanto, con la Terraza Media, muestran un menor estrés hídrico que las muestras analizadas para la Terraza Inferior. De otro lado, los resultados de los Cortes 14 y 20 tampoco son idénticos, aunque muestran unas señales isotópicas que tienden a encontrarse en niveles similares.

Este hecho ha de ser analizado no solamente a partir de una dimensión medioambiental sino también socioeconómica, ya que el ser humano no se relaciona con el medio si no es organizado en sociedad y, por ende, dichas relaciones se encuentran mediatizadas, normativizadas y reguladas. Del mismo modo, las relaciones de los individuos con el medio son a su vez relaciones con otros individuos (Mora 2011).

Las posibilidades son varias y es necesario que las exploremos en sus distintas implicaciones. Si partimos del hecho antes reseñado, ¿qué explicaciones podrían estar en relación con el mismo?

Podemos partir de una idea interesante, a modo de hipótesis de trabajo y, por tanto, a profundizar en el futuro: las Unidades de Habitación como *unidades de producción*. Así, cada una de las *casas* controlaría los distintos elementos que conforman el *proceso de producción agrícola* (Mora 2011), incluido el *producto* obtenido. En este sentido la tierra, como *objeto de trabajo*, también tendría una relación estrecha con cada una de las U.H. Cada *casa* podría tener adscrita durante un período de tiempo determinado un área también determinada. Serían las propias U.H. las que organizarían la producción, pudiendo reproducirse en su seno relaciones asimétricas de carácter tanto vertical como horizontal.

Esto no significa que consideremos a cada una de las *casas* como autónomas e independientes. Al contrario, lo que señalamos es que las relaciones entre ellas, refiriéndonos al proceso de producción, distribución y consumo agrícola, serían *posteriores* a dicho proceso, o, si se quiere, *ajenas*.

No obstante, también hemos de pensar en otra posibilidad en la cual el *proceso de producción agrícola* no se organiza en el marco de las U.H. sino a través de la colaboración (*cooperación*) entre éstas. Con ello no queremos decir que el cultivo se desarrolle en *espacios comunes*, sino que el desarrollo del trabajo agrícola se organiza de manera común, mediante relaciones entre las diferentes *casas*. En este caso el control de los medios de producción también podría circunscribirse a la U.H. aunque, al contrario que en el anterior, las relaciones entre éstas serían *simultáneas* al propio proceso de producción agrícola.

Ahora bien, podemos reflexionar en torno a una tercera posibilidad en la cual ya no se daría una colaboración entre las diferentes U.H. sino que unas *casas* se aprovecharían del trabajo desarrollado por otras, así como también en el seno de las mismas podrían existir relaciones de desigualdad y de aprovechamiento del trabajo entre individuos, ya sea por cuestiones de edad, sexo o incluso origen. En este caso las U.H. controlarían los *medios de producción* pero, a la misma vez, se ocuparían de la producción para otras U.H. Las relaciones entre U.H. no serían ni posteriores ni simultáneas al *proceso de producción agrícola*, sino anteriores. Seguirían existiendo espacios adscritos a U.H. o incluso a terrazas, pero el trabajo correspondiente se llevaría a cabo por determinados individuos, los cuales producirían para otros.

En cualquiera de los casos puede observarse como el elemento principal es la adscripción de determinados terrenos de cultivo para cada una de las U.H. o las terrazas. Ahora bien, ¿por qué serían distintas estas condiciones?

Diferentes estudios han señalado los cambios hacia un clima más seco en el sudeste peninsular (Araus *et al.* 1997). De igual modo, los estudios antracológicos y arqueofaunísticos realizados para la cuenca del Río Rumbler, a partir de las excavaciones de Peñalosa, muestran una vegetación para la Edad del Bronce propia de unas condiciones más húmedas, aunque en la actualidad la zona posee un clima caracterizado por unas precipitaciones de 350-600mm anuales (Rodríguez 2000; Jaramillo 2004, 20005). La combinación de mayores tasas pluviométricas con la explotación de suelos de una mayor humedad podría explicar los resultados obtenidos (Araus *et al.* 1997).

Sin embargo, es necesario señalar algunas limitaciones de este estudio. De una parte, el almacenamiento de grano puede responder a largos períodos de tiempo, por lo que podríamos encontrarnos ante semillas correspondientes a episodios distintos en los que las tasas pluviométricas han sido también distintas (Rovira 2007: 501). La explicación por tanto no se relacionaría tanto con cuestiones socioeconómicas como medioambientales, aunque cabe pensar en ambas debido a su relación dialéctica.

De otra, las plantas cultivadas responden a un fuerte grado de antropización y, por lo tanto, los datos obtenidos pueden diferir de las condiciones climáticas en las que se desarrollaron, al menos en parte. Por el contrario, ciertas plantas silvestres, como las especies arbóreas o gramíneas, nos aportarían una información con la que poder comparar los valores de manera que nos acerquemos de manera más completa a las condiciones del pasado (Ferrio 2005). Esto nos permitiría desarrollar discursos más amplios tanto sobre la evolución del clima en el pasado como de las prácticas agrícolas desarrolladas por estas sociedades.

Por último, las muestras responden de manera muy parcial al registro arqueológico, por lo que los resultados obtenidos han de ser verificados en trabajos posteriores ampliando la entidad de la muestra, tanto dentro de cada una de las unidades habitacionales, como, por extensión, para cada una de las

terrazas: un número de especies mayor, las cuales sean de carácter tanto cultivado como silvestre; muestras con una mayor dispersión a lo largo del asentamiento; y, por último, restos vegetales correspondientes a diferentes períodos de ocupación del asentamiento.

5. CONCLUSIONES:

A pesar de las enormes limitaciones, el estudio que hemos desarrollado demuestra que es posible obtener un información sobre dinámicas socioeconómicas: por un lado discernir las prácticas agrícolas y las pautas de explotación y organización del territorio, explorándose la posibilidad de conocer el origen geográfico de los granos; por otra, dilucidar sobre condiciones de cultivo de los mismos atendiendo a los contextos arqueológicos en los que se encuentran. Por último, conocer aspectos sociales y económicos relacionados con el *proceso de producción agrícola* y, por tanto, de *alimentos*.

AGRADECIMIENTOS:

Agradecemos al equipo del laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra el apoyo prestado, especialmente a Arsenio Granados y a Antonio Delgado Huertas, sin los cuales la realización de este trabajo hubiera sido imposible.

BIBLIOGRAFÍA:

- AGUILERA, M., J.L. ARAUS, J. VOLTAS, M.O. RODRÍGUEZ ARIZA, F. MOLINA, N. ROVIRA, R. BUXÓ Y J.P. FERRIO 2008. Stable carbon and nitrogen isotope and quality traits of fossil cereals grains provides clues on sustainability at the beginnings of the Mediterranean agriculture. *Rapid communication in mass spectrometry* 22: 1653-1663.
- ALARCÓN GARCÍA, E. 2010. *Continuidad y cambio social. Las actividades de mantenimiento en el poblado argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)*. Tesis Doctoral. Granada. Universidad de Granada.
- ARAUS J.L., R. BUXÓ 1993. Changes in carbon isotope discrimination in grain cereals from the north-western Mediterranean basin during the past seven millenia. *Australian Journal of Plant Physiology*, 20: 117-128.
- ARAUS, J.L., R. BUXÓ, A. FEBRERO, M.D. CAMALICH, D. MARTIN, F. MOLINA, M.O. RODRÍGUEZ-ARIZA Y J. VOLTAS 1997. Identification of Ancient Irrigation Practise based on the Carbon Isotope Discrimination of Plant Seeds: a Case Study from South-East Iberian Peninsula. *Journal of Archaeological Science* 24: 729-40.
- ARNANZ, A. M. 1991. Materiales carpológicos del yacimiento de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). *Trabajos de Prehistoria* 48: 405-418.
- CONTRERAS CORTÉS, F. 2000. *Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte meridional de Sierra Morena y Depresión Linares-Bailén. Proyecto Peñalosa*. Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales.
- FARQUHAR, G..D., J.R. EHRLINGER y K.T. HUBICK 1989. Carbon isotope discrimination and photosynthesis. *Annual Review of Plant Physiology*. 40: 503-537.
- FERRIO DÍAZ, J.P. 2005. *Reconstruction of climatic and crop conditions in the past based on the isotope signature of archaeobotanical remains*. Tesis doctoral no publicada, Universitat de Lleida.
- FIorentino, G., V. CARACUTA, G.. CASIELLO, F. LONGOBARDI Y A. SACCO 2012. Studying ancient crop provenance: implications from $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values of charred barley in a Middle Bronze Age silo at Ebla (NW Syria). *Rapid communication in mass spectrometry* 26: 327-335.
- FLOHR, P., G. MÜLDNER Y E. JENKINS 2011. Carbon stable isotopes analysis of cereal remains as a way to reconstruc water availability: preliminary results. *Water History* 1.
- JARAMILLO, A. 2004. Una aproximación ambiental al yacimiento prehistórico argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). *@rqueología y Territorio* 1: 83-99.
- JARAMILLO, A. 2005. Recursos y materias primas en la Edad del Bronce del Alto Gualdaquivir. Medioambiente y registro arqueológico en la cuenca del Río Rumbiar. Tesis Doctoral no publicada, Universidad de Granada.
- MORA GONZÁLEZ, A. 2011. Agricultura y producción: algunas reflexiones en torno a la Cultura del Argar. *@rqueología y Territorio* 8: 53-70.

- PEÑA CHOCARRO, L. 2000. El estudio de las semillas de Peñalosa, en Francisco Contreras Cortés(ed.) *Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte meridional de Sierra Morena y Depresión Linares-Bailén. Proyecto Peñalosa: 237-256.* Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales.
- RIEHL, S. 2008. Climate and agricultural in the ancient Near East. A synthesis of the archaeobotanical and stable carbon isotope evidence. *Vegetation History and Archaeobotany* 17, S1: 43-51.
- RIEHL, S., R. BRYSON. Y K. PUSTOVOYTOV 2008. Changing growing conditions for crops during the Near Eastern Bronze Age (3000-1200 B.C.): the stable isotope evidence. *Journal of Archeological Science* 35, 4: 1011-1022.
- RODRÍGUEZ ARIZA, M.O. 2000. Análisis antracológico de Peñalosa, en Francisco Contreras Cortés (ed) *Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte meridional de Sierra Morena y Depresión Linares-Bailén. Proyecto Peñalosa: 257-272.* Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales.
- ROVIRA, N. 2007. Agricultura y gestión de los recursos vegetales en el sureste de la Península Ibérica durante la Prehistoria Reciente. Tesis Doctoral no publicada, Universitat Pompeu Fabra.

Nº Muestra	Peso (gramos)	Contexto de recogida	Dimensiones de los granos utilizados (mm)				
			L	A	e	L/a	e/a
14304	20,35	Suelos de ocupación con vasijas de almacenamiento	5,1 (6,2-3,7)	3 (3,9-2,6)	2,5 (3,7-2)	1,7	0,83
14581	6,1	Suelo de ocupación, filtrado en una de las sepulturas	5,1 (6,3-3,6)	2,5 (3,2-2)	2,1 (2,5-1,6)	2,04	0,84
15064-1	6,67	Suelo de ocupación	5,7 (7,8-34,5)	3,3 (4,4-2,8)	2,7 (3,7-2,2)	1,72	0,81
15074-1	3,69	Suelo de ocupación	5,5 (6,5-4,9)	3,3 (4-2,7)	2,5 (3,9-2)	1,66	0,75
15076	6,14	Suelo de ocupación	5,1 (6,2-4)	3,1 (3,6-2,6)	2,5 (3-2,1)	1,64	0,8
15510	20,3	Asociada a una plataforma de adobe	5,4 (6,2-4,1)	3,3 (4-2,3)	2,6 (3-2)	1,64	0,79
20083	171	Suelo de ocupación	5,6 (6,8-3,3)	2,9 (3,8-2,6)	2,3 (2,8-2)	1,94	0,79
20095	320	Suelo de ocupación	5,2 (6,3-4,5)	3,2 (3,7-2,6)	2,5 (3,1-2,2)	1,62	0,78
20095-LEG	320	Suelo de ocupación	3,8 (4,3-3,3)	3,5 (4,2-3)	3,3 (3,9-2,5)	1,08	0,94
20183	300	Suelo de ocupación	5,1 (6-3,6)	2,9 (3,4-2,2)	2,3 (2,5-1,8)	1,75	0,79

Tabla 1. Muestras carpológicas que han sido utilizadas en este trabajo (Arnanz 1991)

Nº MUESTRA	MEDIA ($\delta^{13}\text{C}\text{‰}$)	DESV. TÍP.
14304	-24,08	0,67
14581	-24,04	0,87
15064-1	-25,39	0,42
15074-1	-25,44	0,59
15076	-25,52	0,71
15510	-25,36	0,72
20083	-24,37	0,62
20095	-24,24	0,72
20095-LEG	-24,4	0,95
20183	-24,4	0,89
TOTAL (Peñalosa)	-24,73	0,93

Tabla 2. Valores medios $\delta^{13}\text{C}$ obtenidos por cada una de las muestras estudiadas.

LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LA PREHISTORIA: APORTACIONES DESDE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA

ANA MERCEDES HERRERO-CORRAL¹

RESUMEN:

En este trabajo se presentan diversos indicadores de la dieta que se pueden identificar en restos óseos infantiles de la prehistoria. Estos indicadores, tales como la *cribra orbitalia* o las líneas de hipoplasia del esmalte, nos estarían mostrando estados carenciales sufridos durante el proceso de crecimiento y desarrollo de estos individuos. Los subadultos son, además, los miembros más vulnerables del grupo, y por consiguiente, un fiel indicador de las eventuales crisis de subsistencia por las que pudieran pasar aquellas comunidades en las que vivieron.

Por ello, se recogen diversos testimonios arqueológicos de la paleodieta de estos individuos procedentes de yacimientos de distintos periodos de la prehistoria peninsular, y se intenta relacionarlas con el contexto ecológico, económico y social en los que se produjeron. El difícil equilibrio existente entre la población, los recursos y el entorno medioambiental articulan la compleja y cambiante trayectoria de las sociedades prehistóricas peninsulares, con la recurrente presencia de periodos críticos en los que bien todo el grupo bien una parte del mismo, en función del escenario social y económico de cada fase, carecen de los alimentos necesarios.

PALABRAS CLAVE: Dieta, individuos infantiles, Antropología Física, prehistoria reciente, Península Ibérica.

ABSTRACT:

In this paper several indicators of the diet that can be identified in skeletal remains of prehistoric children are presented, such as the *cribra orbitalia* or enamel hypoplasias, reflecting deficiency states during the growth and development stages. Subadults are also the most vulnerable members of the group and therefore an accurate indicator of any subsistence crisis that could suffer those communities.

¹ Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid; anaherre@ucm.es.

Different archaeological testimonies of the paleodiet of those individuals during the peninsular recent prehistory and their ecological, economical or social context are shown. The delicate equilibrium between population, natural resources and the environment articulates the complex and changing trajectory of the prehistoric societies, with the recurrent appearance of critical periods in which the whole group or part of it, depending on the social and economical context of each phase, lack the necessary food.

KEYWORDS: Diet, children, Physical Anthropology, recent prehistory, Iberian Peninsula.

1. INTRODUCCIÓN

Los niños en la prehistoria han sido tradicionalmente olvidados por los investigadores, debido, entre otras cosas, a su difícil estado de preservación o su dudosa representatividad. Esta tendencia ha ido cambiando en las últimas décadas y la mayoría de los estudios sobre las poblaciones de la prehistoria incluyen también a los individuos infantiles. Estos trabajos sobre todo vienen de la mano de la antropología física, que estudia mediante un análisis directo los esqueletos de subadultos que han llegado hasta nosotros. A través de esta disciplina no sólo es posible conocer datos básicos como la edad y, en algunas ocasiones, el sexo de los niños que se enterraban, sino que también podemos saber cuáles eran las principales patologías que padecieron, a través de las huellas que dejan ciertas enfermedades en los huesos, las actividades físicas que llevaron a cabo en vida, mediante la observación de los marcadores de actividad, e incluso a veces averiguar qué tipo de dieta consumían y si padecieron algún tipo de enfermedad relacionada con la alimentación.

Tradicionalmente la reconstrucción de la dieta en las poblaciones del pasado se llevaba a cabo mediante estudios de la flora y fauna disponibles, elementos arqueológicos como molinos o silos, y ciertos indicadores de salud como las caries o el desgaste dental (Trancho y Robledo 2006). Hoy en día contamos, sin embargo, con más técnicas, provenientes en su mayoría del campo de la antropología física, que nos permiten acercarnos de manera más completa a la dieta de estas sociedades.

2. LAS TÉCNICAS

Existen dos tipos de técnicas para la reconstrucción de la dieta en las sociedades del pasado, por un lado los métodos de análisis físico de los restos óseos humanos, y por otro, los análisis químicos de isótopos estables y elementos traza. Dentro del primer grupo, existen una serie de marcadores que aparecen de forma más o menos frecuente en distintas partes de los esqueletos infantiles. Los principales marcadores estudiados son: las líneas de hipoplasia del esmalte, los fenómenos poróticos en sus diferentes vertientes y las líneas de Harris.

2.1. Las hipoplasias del esmalte:

El marcador sobre el que más atención se ha prestado es el de las hipoplasias del esmalte dental como indicador de estrés en la primera infancia. Se trata de una alteración del desarrollo de la corona del diente en el que se produce una hipomineralización, es decir una mineralización reducida o una reducción cuantitativa del esmalte con una mineralización normal (Robledo y Trancho 2006). Por ello se crean unas depresiones en forma de líneas horizontales irregulares en la superficie del esmalte, que pueden ser observadas macroscópicamente, sobre todo en la cara labial de la corona y en los dientes anteriores y superiores (Krenzer 2005: 47-48). Estas marcas sólo pueden ser producidas durante la infancia, que es el periodo en el que se están formando los dientes, aunque las huellas que dejan en la superficie de los dientes se conservan sin alteraciones hasta la edad adulta.

La etiología de esta afección es bastante incierta. Tradicionalmente los trabajos en arqueología han asociado estos fenómenos con procesos de desnutrición o anemias durante el crecimiento de los individuos infantiles. Además, como en la mayoría de los estudios sobre hipoplasias realizados en poblaciones prehistóricas, aparece un pico de crecimiento entre los dos y los cinco años de vida (González 1999: 33), se suele asociar este fenómeno con el momento del destete. Sin embargo, hoy en día, gracias a diversos estudios realizados no sólo en poblaciones históricas sino también modernas (Rascón *et al.*

2001) sabemos que su origen también puede estar en enfermedades infecciosas, diarrea, gastroenteritis, fiebres, etc., y no sólo en una dieta deficiente (Cunha *et al.* 2004: 220).

Como se conocen los patrones de calcificación de cada diente, es posible saber en que periodo o periodos tuvieron lugar las enfermedades que provocaron las líneas de hipoplasia (González 1999: 188). Mediante esta técnica se ha podido observar una aglomeración de casos de hipoplasias entre los dos y los cinco años, que se debería por lo tanto, más que al momento del destete, a que es en él cuando se están desarrollando la mayor parte de las coronas de los dientes permanentes, mientras que, a partir de los seis años ya no hay ninguna corona en proceso de calcificación (González 1999: 33).

2.2. Los fenómenos porosos:

Son conocidos en restos óseos de todos los continentes desde el Neolítico hasta la actualidad. Se empiezan a producir con el comienzo de la agricultura y las poblaciones sedentarias, y son bastante frecuentes en individuos subadultos a partir de los tres años de edad (Krenzer 2005: 56). Se trata de una porosidad más o menos marcada que aparece en diferentes partes del esqueleto, especialmente en el cráneo. Sus causas, al igual que en el caso de las hipoplasias del esmalte son diversas, pero las más probables están relacionadas con anemias ferropénicas y hemolíticas. Aunque existen otras causas como los déficits alimentarios, la malnutrición y las infecciones asociadas (Polo y Villalaín 2001: 91).

Se han llevado a cabo algunos estudios sobre los fenómenos poróticos que tienen lugar en el cráneo de los individuos infantiles, que proponen que el estado normal del hueso infantil tendría esa estructura porosa, y que debido a perturbaciones puntuales ese tejido persistiría en momentos posteriores a su edad de aparición, por lo que en este caso si que debería considerarse como una patología (González *et al.* 2003: 243).

Pero, sin duda, el fenómeno porótico más frecuente es la cribra orbitalia, una lesión que se localiza en el techo de las órbitas y que se produciría por la proliferación de la médula ósea, como respuesta a las necesidades fisiológicas provocadas por las anemias ferropénicas (Rascón *et al.* 2001: 408). En efecto, su etiología ha sido experimentalmente asociada con la falta de hierro, la mala absorción y el destete precoz (Polo *et al.* 1999: 10). En cualquier caso, no cabe duda de que se trata de un indicador paleonutricional, que nos aportaría mucha información sobre la dieta de los individuos infantiles del pasado.

2.3. Las líneas de Harris:

Son una líneas transversales de condensación ósea que aparecen en las diáfisis de los huesos largos, a la altura de las metafisis. Su presencia es más frecuente en la porción distal de la diáfisis de la tibia y en su porción proximal, seguida de la distal del fémur, la del radio, los metacarpos y los metatarsos (Campillo 2001: 289). El problema más importante que presenta este marcador es que solamente puede detectarse mediante la utilización de radiografías, por lo que su aplicación en poblaciones arqueológicas es poco útil teniendo en cuenta el elevado presupuesto que supone radiografiar toda la muestra.

Las causas de esta lesión serían factores nutricionales, aunque el propio Harris advirtiera que también podrían estar provocadas por enfermedades infantiles como el sarampión, la gripe o la varicela. Al igual que ocurre con las hipoplasias del esmalte, también es posible detectar en qué momento del crecimiento infantil se produjeron los episodios de malnutrición. Algunos estudios como el de Maat (1984) calculan esos datos mediante la distancia que existe entre cada línea y el centro de osificación primaria.

2.4. Análisis químicos de isótopos estables y oligoelementos:

Uno de los métodos más eficaces para la reconstrucción de la paleodieta es el análisis químico de los huesos. A partir de los años 70 se empezaron a incorporar los análisis de los isótopos estables, utilizando la cantidad de carbón (C^{13}/C^{12}) y de nitrógeno (N^{15}/N^{14}) acumulado en los huesos humanos, revolucionando la investigación sobre la paleodieta (Ogrinc y Budja 2005: 104). Estos análisis demostraron que existía una correlación significativa entre la composición química del hueso y el tipo de alimentación (Trancho y Robledo 2007: 4), y fueron pronto utilizados para confirmar el consumo de proteínas frente a hidratos de carbono, y de recursos marinos frente a terrestres (Ogrinc y Budja 2005: 104). Concretamente,

la proporción entre los isótopos estables C^{13} y N^{15} respecto a sus isótopos básicos (C^{12} y N^{14}) pueden aportarnos información sobre la dieta de estas poblaciones (Trancho y Robledo 2007: 5). Los isótopos de carbono nos indican el origen terrestre o marino de las proteínas ingeridas, o bien si proceden de plantas de tres átomos de carbono (trigo, arroz) o de cuatro (maíz). Los isótopos del nitrógeno nos indican la proporción de proteínas vegetales ingeridas respecto a las de origen animal (García 2005: 213).

Además, los isótopos estables C y N pueden aportar una muy valiosa información sobre el destete infantil, concretamente la cantidad de N^{15} en los huesos infantiles ayuda a determinar en qué momento se produjo. En el nacimiento, los niveles de N^{15} del recién nacido son similares a los de la madre, puesto que se ha alimentado de los nutrientes que ingería ella, sin embargo con la leche materna la cantidad de N^{15} aumenta, llegando a superar al de la madre en un 5 %. Cuando comienza el proceso de destete la cantidad de N^{15} disminuye hasta ponerse al mismo nivel que la de los adultos, significando que este proceso ha llegado a su fin (García 2005: 222)

Aparte de los análisis de isótopos estables existen otros métodos químicos para la reconstrucción de la dieta como los análisis de oligoelementos o elementos traza. Se basan en la cuantificación de los niveles de ciertos elementos químicos incorporados a nuestro organismo mediante la ingesta de alimentos en menor o mayor medida, dependiendo de la magnitud de su aporte a la dieta (Subira *et al.* 1992: 154). Concretamente, la relación de Estroncio y Calcio (Sr/Ca) en los huesos es indicativa de una dieta vegetal, aunque esa cantidad está relacionada con la cantidad de Sr presente en las plantas del medio, por lo que varía según cada yacimiento. El estroncio también es indicativo del consumo de alimentos marinos como pescado, crustáceos o moluscos. La relación entre Zinc (Zn) y calcio (Ca), por su parte, es un indicativo de la dieta carnívora. Existen otros muchos elementos químicos incorporados recientemente a estos análisis como, por ejemplo, el Bario (Ba), magnesio (Mg) y Vanadio (V), que indican la ingesta de vegetales (Tabla 1) (Trancho y Robledo 2006: 6).

Sin embargo esta técnica no está exenta de problemas, puesto que se ha demostrado en varios estudios que los restos óseos están “afectados” por la diagénesis, es decir los componentes químicos del sedimento en el que aparecieron (Gallelo *et al.* 2013). Por lo tanto, antes de llevar a cabo cualquier estudio de dieta a partir de oligoelementos presentes en los huesos arqueológicos, debe hacerse un análisis exhaustivo del sedimento. Si un resto óseo presenta una menor cantidad de cualquier elemento traza que ese mismo elemento en el sedimento, debería eliminarse y no tenerse en cuenta para su estudio, puesto que esa cantidad podría haber sido tomada de la tierra, y no reflejaría la dieta. Sin embargo, si la cantidad es superior a la encontrada en el sedimento, quiere decir que ha habido un aporte externo, mediante la ingesta de ciertos alimentos que lo contendrían.

3. ALGUNOS EJEMPLOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA DIETA EN INDIVIDUOS INFANTILES EN LA PREHISTORIA PENINSULAR:

A continuación se presentan dos estudios realizados para intentar aproximarse a la dieta de los individuos infantiles de la Prehistoria. El ejemplo más antiguo que tenemos en la Península Ibérica proviene del yacimiento del Paleolítico inferior de la Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos). En él, se han analizado los huesos de los especímenes de Homo Heidelbergensis, de 500.000 años de antigüedad, con el fin de comprobar la prevalencia de hipoplasias del esmalte en dicha población, y saber en qué momento tuvieron lugar los episodios de estrés. Fueron estudiados veinticinco individuos, de los cuales siete presentaban al menos un defecto hipoplásico. Además se estudiaron seis dientes aislados, cinco de los cuales podrían pertenecer al mismo individuo. Los resultados mostraron una prevalencia de hipoplasias de 5,64%, y además los episodios de estrés se concentrarían entre los cero y tres años de edad, pero sobre todo en los tres años. Sus autores indican que este hecho podría estar relacionado con el momento del destete, aunque a día de hoy no se sabe cuándo tendría lugar éste entre los H. Heidelbergensis (Cunha *et al.* 2004: 225), pero, como se ha señalado anteriormente, también podría deberse a que es en esos momentos cuando más dientes en formación tiene un individuo.

En la Edad del Bronce (II milenio AC) contamos con un mayor número de trabajos destinados a reconstruir las formas de vida y la dieta de aquellas poblaciones. Uno de ellos se centra en la población del yacimiento de la Motilla del Azuer (Ciudad Real), en el cual se estudiaron los restos esqueléticos de al menos

setenta y cinco individuos, de los cuales veintinueve eran infantiles y juveniles. Las hipoplasias del esmalte se hallaron en los caninos de veinticuatro (quince adultos y nueve infantiles) y, como es habitual, la mayoría tuvieron lugar entre un año y medio y cinco años. Cabe destacar además el caso de cuatro niños fallecidos entre los dos y medio y tres años de edad, que muestran en el borde de las coronas de los caninos unas bandas de hipoplasia en proceso activo de formación, lo que nos estaría indicando que murieron debido a un breve episodio medioambiental al que no pudieron hacer frente (Jiménez-Brodeil *et al.* 2008: 62).

4. CONCLUSIONES:

En definitiva existen diversas técnicas para acercarnos a la dieta de los individuos infantiles del pasado, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los marcadores observables en los huesos tienen una etiología compleja, y a pesar de poder estar relacionados con enfermedades metabólicas, también pueden estar causados por otros factores. Habría, pues, que ser más cautelosos y analizar el mayor número de indicadores posibles, tanto arqueológicos como antropológicos para poder alcanzar unas conclusiones más sólidas.

Algo parecido ocurre con los métodos químicos para la reconstrucción de la dieta, que pueden ser de enorme utilidad siempre y cuando se les de un uso correcto. Como se indicó anteriormente, es importante evaluar la diagénesis que han podido sufrir los huesos. Además, hay que señalar que a día de hoy, cuando se desarrollan estos análisis suele utilizarse como muestra preferentemente a los individuos adultos, y muy pocos restos infantiles. Sería interesante estudiar a adultos, juveniles e infantiles en la misma proporción, puesto que quizás así pudieran responderse alguna de las incógnitas vigentes sobre la etiología de marcadores como las líneas de hipoplasias del esmalte.

En suma, el estudio de la dieta de los individuos infantiles tiene un gran potencial como línea de investigación a desarrollar en el futuro, si queremos entender de forma más completa las sociedades prehistóricas y su dinámica económica y social. A pesar de que las técnicas aquí descritas no están exentas de problemas interpretativos, la multiplicación de análisis proporcionaría datos sin duda valiosos para aclararlos. Además, nos permitiría profundizar en nuestro conocimiento de la evolución de la dieta de las poblaciones prehistóricas a lo largo del tiempo, y su relación con la estructura económica de cada etapa y la dinámica de las relaciones sociales que regulan, en definitiva, el reparto de los alimentos entre los diferentes individuos del grupo con arreglo a su posición dentro del mismo, lo cual resulta interesante en el caso de los individuos infantiles, como indicador crucial tanto de los episodios de carestía como del desarrollo de las desigualdades sociales.

BIBLIOGRAFÍA:

- BYERS, S.N. 1997. The relationship between stress markers and adult skeletal size. *American Journal of Physical Anthropology*, Suppl. 24: 85-86.
- CAMPILLO, D. 2001. *Introducción a la paleopatología*. Barcelona: Bellaterra Arqueología.
- CUNHA, E., F. RAMIREZ ROZZI, J.M. BERMÚDEZ DE CASTRO, M. MARTINÓN-TORRES, S.N. WASTERLAIN y S. SARMIENTO. 2004: Enamel Hypoplasias and Physiological Stress in the Sima de los Huesos Middle Pleistocene Hominins. *American Journal of Physical Anthropology*, 125: 220-231.
- GALLELLO, G., J. KULIGOWSKI, A. PASTOR, A. DIEZ, J. BERNABEU. 2013. Biological mineral content in Iberian skeletal remains for control of diagenetic factors employing multivariate statistics. *Journal of Archaeological Science*, 40: 2477-2484.
- GARCÍA GUIXÉ, E. 2005. Aplicación de los análisis de isótopos estables en la reconstrucción de la dieta de poblaciones humanas antiguas (paleodieta), en P. Alcorlo, R. Redondo y J. Toledo (ed.) *Nuevas técnicas metodológicas aplicadas al estudio de los sistemas ambientales: los isótopos estables*: 213-233. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- GONZÁLEZ MARTÍN, A. 1999. *Infancia y adolescencia en la Murcia musulmana, estudio de restos óseos*. Madrid: Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
- GONZÁLEZ MARTÍN, A., M. CAMPO MARTIN, F.J. y ROBLES RODRÍGUEZ. 2003. Evolución de los fenómenos porosos en la bóveda craneal, en M.P. Aluja, A. Malgosa y R.M. Nogués (ed.) *Antropología y Biodiversidad*, Vol 1: 229-245: Barcelona: ediciones Bellaterra.

- GLEN-HADUCH, E., K. SZOSTEK, H. GLAB. 1997. Cribra Orbitalia and Trace element content in human teeth from Neolithic and Early Bronze Age graves in southern Poland. *American Journal of Physical Anthropology*, 103: 201-207.
- JIMÉNEZ-BRODEIL, S.A., I. AL-OUMAOUI, T. NÁJERA y F. MOLINA. 2008. Salud y enfermedad en la Motilla del Azuer; una población de la Edad del Bronce de La Mancha. *Revista Española de Antropología Física*, 28: 57-70.
- KRENZER, U. 2005. *Traumas y Patologías (Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico Tomo VII)*. Guatemala: Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas.
- MAAT, G.J.R. 1984. Dating and rating of Harris lines. *American Journal of Physical Anthropology*, 63: 291-299.
- MIGUEL-FEUCHT, M.J., M. POLO-CERDÁ y J.D. VILLALAÍN-BLANCO. 1999. El síndrome criboso: Cribra femoral vs Cribra orbitalia, en J.A. Sánchez (ed.) *Actas V Congreso Nacional de Paleopatología: 221-237*. Alcalá la Real.
- OGRINC, N. y M. BUDJA. 2005. Reconstruction of a Neolithic population in Slovenia: A stable isotope approach. *Chemical Geology*, 218: 103-116. Alcalá la Real.
- POLO, M., M.J. MIQUEL y J.D. VILLALAÍN. 1999. Un modelo experimental de cribra orbitalia: estudio preliminar, en J.A. Sánchez(ed.) *Actas V Congreso Nacional de Paleopatología: 201-212*. Alcalá la Real.
- POLO CERDÁ, M. y J.D. VILLALAÍN. 2001. Fenómenos porosos en paleopatología: estado de la cuestión y nuevas aportaciones. *Actas VI Congreso Nacional de Paleopatología, ¿Dónde estamos? Pasado, presente y futuro de la Paleopatología: 88-101*. Madrid.
- RASCÓN PÉREZ, J., A.Mª. ANTONA MONTORO, A. GONZÁLEZ MARTÍN, S.J. PÉREZ MARTÍN, A.I. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y O. CAMBRA MOO. 2001. Estudio de cribra orbitalia e hipoplasias del esmalte en la población medieval de la Necrópolis de Veranes (Principado de Asturias). *Actas del VI Congreso Nacional de Paleopatología ¿Dónde estamos? Pasado, presente y futuro de la Paleopatología: 408-416*. Madrid.
- ROBLEDO, B. y G.J. TRANCHO. 2006. Las huellas de la enfermedad en los restos humanos”, *Acercándonos al pasado. Prehistoria en 4 actos*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. Disponible en: http://man.mcu.es/museo/JornadasSeminarios/acercandonos_al_pasado.html (acceso 16 septiembre 2013).
- SUBIRA, Mª.E., A. ALESAN y A. MALGOSA. 1992. Cribra orbitalia y déficit nutricional. Estudios de elementos traza. *MUNIBE*, Supl 8: 153-158.
- TRANCHO, G.J. y B. ROBLEDO. 2006. El patrón alimenticio de las poblaciones humanas. ¿Qué comían las poblaciones del pasado?, *Acercándonos al pasado. Prehistoria en 4 actos*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. Disponible en: http://man.mcu.es/museo/JornadasSeminarios/acercandonos_al_pasado.html (acceso 16 Septiembre 2013).

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: NUEVA VÍA DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE LOS ORÍGENES DEL NEOLÍTICO EN PRÓXIMO ORIENTE

BELÉN BLÁZQUEZ SIMÓN¹

RESUMEN:

El estudio de los recursos alimentarios es la principal base con la que contamos a la hora de abordar posibles reconstrucciones de la dieta de nuestros antepasados pero no es la única vía. Seguimos contando con estudios carpológicos aunque en la última década están viendo su expansión los denominados análisis bio-arqueológicos –como es el caso de los isótopos estables o análisis de residuos sobre artefactos-, y es dentro de este tipo de análisis donde se enmarca el denominado “cálculo dental”, una reciente vía de investigación que pretende explorar el potencial informativo que se encuentra en las muestras de cálculo dental calcificado. La presencia en estas muestras de almidones, fitolitos e incluso en algunos casos bacterias, se traduce en dos principales vertientes de investigación: reconstrucción de paleo dieta y recuperación de ADN de enfermedades.

PALABRAS CLAVE: Paleodieta, Cálculo dental, Neolítico, Tell Halula.

ABSTRACT:

The study of food resources is the most important data source we are provided with when carrying out hypothetical reconstructions of our ancestor's feeding habits, but it is far from being the only path. Despite still being able to execute carpolological studies, during the last decade bio-archaeological analyses have developed their full potential, as those performed in the case of stable isotopes or residues found on artifacts. Thus, it is within this type of analyses that we can classify “dental calculus”: a recently-developed investigation method that seeks to explore the possible information that can be found in samples of calcified dental plaque. The presence on these samples of starches, phytoliths and in some cases bacteria can be applied on two main paths of investigation: the reconstruction of ancient diets and the recuperation of diseases' DNA.

KEYWORDS: Palaeodiet, Dental Calculus, Neolithic, Tell Halula.

¹ Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona, Edificio B. Facultad de Letras 08193 Bellaterra. belen.blazquezsimon@gmail.com.

1. INTRODUCCION:

Los estudios que centran su atención en la alimentación de nuestros antepasados reciben el nombre de paleo dieta. Aparentemente el estudio de esta sobrentiende aquellos recursos alimentarios que han formado parte de nuestra dieta, y por lo tanto han sido consumidos. Pero a la hora de afrontar su estudio, la alimentación engloba dos procesos bien diferenciados: producción y consumo; ambos procesos comparten el denominador común aunque su rastreo en el registro arqueológico es diferente.

El objetivo de este trabajo es la revisión de los métodos aplicados hasta ahora y por otro, la exploración del potencial del cálculo dental, con el objetivo de contrastar los diferentes resultados obtenidos e intentar arrojar nuevas perspectivas con las que abordar una investigación interdisciplinar por definición.

Esta línea de investigación está siendo aplicada en el marco del origen de la agricultura-ganadería en el Próximo Oriente, con especial atención a las evidencias del valle del Éufrates con el yacimiento de Tell Halula, al norte de Siria (proyecto de fin de máster de Arqueología Prehistórica, Universidad Autónoma de Barcelona).

2. PALEODIETA: PRODUCCION Y CONSUMO:

Tradicionalmente han sido y son la arqueobotánica con el estudio de semillas y la arqueozoología los encargados de rastrear pautas de alimentación en base a estos restos. En este marco metodológico encontramos el estudio carpológico, que estudia las semillas a nivel botánico además de su origen y distribución, como la relación de especies en su paso de salvaje a domestico, concretamente con el inicio y desarrollo de la agricultura. Es por esto que la información que aporta radica especialmente en el campo de la producción de alimento y en aspectos socio-económicos más que en el propio consumo, puesto que la inferencia que se puede realizar entre el cultivo o presencia de semillas en un yacimiento y este -consumo- guarda notables dificultades.

En tal sentido el estudio carpológico realizado a partir de los coprolitos humanos ha permitido contrarrestar esta situación (Reindhart y Bryant 1992). Aunque el principal problema referente a la identificación inequívoca de su procedencia humana ha sido en la mayoría de los casos solventada, la información respecto al consumo alimentario es sesgada puesto que solo nos informan de una determinada sustancia ingerida, que además no tiene porque ser producto de una ingesta intencionada, sino que puede haber sido consumida por error/casualidad al ingerir otros alimentos. Tampoco podemos olvidar que los restos orgánicos que detectamos en los coprolitos son aquellos elementos no aptos para su digestión y a su vez predispuestos a su fosilización para su posterior conservación. De este modo, un método que aparentemente podría informarnos acerca de la dieta de nuestros antepasados se vuelve una herramienta sesgada y puntual, quedando anulada la posibilidad de ampliar el conocimiento.

2.1 Patrones de micro-desgaste dental.

Los alimentos contienen muchos elementos abrasivos (elementos minerales, moléculas de celulosa de tejido vegetal o colágeno de tejidos animales) y el contacto con estos provoca el desgaste de la superficie dentaria (Hillson 1979). Los estudios de macro y micro desgaste dental han permitido realizar inferencias acerca del tipo de alimentación que las ocasionó sin dejar de tener presente que, los patrones de micro-desgaste, no solo atienden al tipo de dieta consumida, sino también a las técnicas de procesado (incorporación de partículas abrasivas de sílice) y prácticas sociales (preferencias de alientos); por ello la interpretación debe ser cuidadosa.

3. QUIMICA EN ARQUEOLOGÍA: LA BIO-ARQUEOLOGÍA:

Con la introducción de la química en la arqueología se dio un salto cualitativo y cuantitativo en las posibilidades de conocimiento. La aplicación de conocimientos proporcionados por las ciencias biológicas ha posibilitado un cambio fundamental donde el hueso, es considerado como un elemento activo en

dinámica interacción con su medio (Larsen 2002). Los casos más representativos son los isotopos estables y los elementos de traza, ambos realizados sobre restos óseos

3.1 Isotopos estables.

Profusamente aplicados desde la década de los años '80. Sus implicaciones tienen una clara tendencia hacia estudios paleo climáticos así como una vertiente en cuanto a la reconstrucción de paleo dieta. Para el caso que nos concierne, el estudio de concentraciones de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ sobre granos de semilla y suelos permite detectar índices de disponibilidad de agua o enriquecimiento/empobrecimiento de los nutrientes del suelo (Ferro *et al.* 2005; Aguilera *et al.* 2008). Gracias a ello podemos dilucidar la práctica de actividades agrícolas tales como el cultivo además de la disponibilidad y /o control de recursos acuíferos, es decir, el proceso de producción.

En cuanto al consumo, los análisis de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ sobre restos óseos han permitido un nuevo avance, al poder detectar la presencia de proteínas de origen vegetal y animal (Ubelaker *et al.* 1995). Aunque se trata de un gran paso en el conocimiento sobre el tipo de alimentación, su inferencia es limitada puesto que no podemos diferenciar taxonómicamente el alimento ingerido.

3.2 Elementos en traza.

Se trata de elementos químicos que se encuentran en pequeñas cantidades en la parte inorgánica del hueso. La metodología sigue los esquemas de los isotopos estables, analizando la concentración de los elementos y poniéndolos en relación a las pautas alimentarias. Los elementos empleados para determinar la dieta de tipo vegetal son el Estroncio y Magnesio, mientras que Zinc y el Cobre reflejan una dieta de origen animal. Para su correcta interpretación se debe tener en cuenta su relación con el Calcio además de ponerlo en relación con los herbívoros del yacimiento pertinente "Observed Ratio".

Este análisis acusa el mismo problema que los isotopos respecto a la aproximación taxonómica; pero además, las diversas alteraciones debido a las técnicas de procesado del alimento, edad, sexo y *post mortem* (Price *et al.* 1992) pueden repercutir notablemente en los resultados y con ello, en su correcta lectura.

3.3 Análisis de residuos sobre artefactos.

Realizado sobre útiles y cerámicas o cualquier "objeto" que haya entrado en contacto con alimentos. De este modo se convierte en una herramienta idónea para el estudio del procesamiento alimentario (análisis sobre hoces, morteros, almacenaje etc.) aunque su relación con el consumo es indirecto y no concluyente (Hardy y Sillitoe 2003).

4. NUEVA PROPUESTA DE ANALISIS: CÁLCULO DENTAL

El cálculo dental, conocido como tártaro o sarro dental, es una agrupación de bacterias calcificadas que se deposita por debajo o por encima de la línea de la encía. Su formación se debe a la mineralización por capas de la placa bacteriana (película compuesta por una mezcla de proteínas absorbidas por el esmalte tras la erupción del diente a la que le sigue la adherencia de diversas bacterias y micro partículas exógenas) en el que los minerales contenidos en el fluido gingival (saliva) precipitan, debido al grado de saturación de los iones del fosfato de calcio por el aumento del pH salival, que finalizaría en la precipitación ya mencionada de los minerales (Lieverse 1999; Jin y Yip 2002). Suele ser de color blanco aunque algunos factores como la dieta pueden causar un color marrón-verdoso oscuro.

El término medio de sarro en un individuo depende de sus hábitos, higiene, dieta etc. pero normalmente ronda los 30 mg, una cantidad que difiere notablemente de aquellos individuos cuyo aspecto higiénico dista del actual, donde los depósitos de cálculo dental pueden llegar a alcanzar los 600 mg (Warinner 2012)

Su composición consta de un 90% de materia inorgánica (fosfato de calcio, magnesio y otros minerales) y un 10% de materia orgánica, con polisacáridos, proteínas, leucocitos y multitud de partículas exógenas que se adhieren como ya hemos visto, con el paso del tiempo (esporas, polen, fitolitos, almidones etc.)

Resulta evidente que la principal ventaja de este análisis es el hecho de que las partículas referentes a la alimentación (almidones y fitolitos) constatan su ingesta directa, algo que a lo largo de esta revisión salvo excepción de los análisis químicos, no se ha podido demostrar; pero además, el cálculo dental presenta una ventaja sobre estos últimos, y es que como hemos puntualizado, su conocimiento está limitado a constatar solo la presencia, sin poder aludir a una identificación botánica, mientras que con el cálculo dental hemos podido de manera fiable constatar la identificación al menos de familia y género, siendo aún complicada la especie (Hardy *et al.* 2009). A pesar de lo que podría ser visto como una carencia, el potencial continúa estando vigente siendo la labor de identificación una nueva tarea a desarrollar dentro de esta herramienta analítica.

5. LA PALEO DIETA EN EL PRÓXIMO ORIENTE. TELL HALULA.

La región del valle del Éufrates se ha caracterizado durante décadas por ser una de las zonas donde mejor se documenta el paso entre los últimos cazadores recolectores y las primeras sociedades agrícolas por lo que la información que se desprende de ella parece infinita. De entre los numerosos estudios, el protagonista por antonomasia es el relativo a la agricultura donde preguntas como el qué, el cuándo y el donde parecen haber sido satisfechas aunque el porqué sigue siendo una respuesta que escapa de nuestra comprensión.

Pero lejos de meternos en un terreno que queda fuera del rango de nuestro estudio, el porqué es una de las claves que ha llevado a los investigadores a profundizar en el campo de la paleo dieta puesto que se ve en ello la posibilidad de hallar la causa que propició un cambio en el modo de vida, y con ello, de alimentación. ¿Fue la falta de recursos lo que llevo al hombre a producir sus propios alimentos? ¿Qué papel jugó el clima y la vegetación en la aparición de la agricultura? (Watkins 2010; Belfer-Cohen y Goring-Morris 2011). Las preguntas son tan numerosas como posiciones críticas al respecto.

Los estudios carpológicos han profundizado en este campo pero casi siempre destinados a la reconstrucción del proceso de domesticación, es decir, desde un punto de vista de producción, no de consumo, siendo por ello de vital importancia la implementación y relación de las diversas herramientas analíticas descritas y en tal caso, Tell Halula se adecúa a este estudio, característico por la implementación de estudios de índole Bio-arqueología (Estebaranz 2007). Se trata de un montículo artificial semi-circular con una potencia arqueológica superior a los 11 metros y con más de 8 hectáreas de extensión cuya secuencia de ocupación, casi continuada, se sitúa entre el 7600 y 5500 cal AC (Molist 1996).

Los recursos vegetales explotados con fines de subsistencia son principalmente cereales (trigo desnudo, cebada, cebada vestida y desnuda y escanda menor o almidonada), leguminosas (guisante y lentejas) y frutos de bosque (almendro, higuera, pistacho y alcaparra). Su morfología domestica hace pensar en su cultivación dentro de una agricultura incipiente aunque también se han documentado algunas especies salvajes (Buxó y Rovira 2007).

Análisis de isotopos estables sobre restos carpológicos y suelos documentan una producción cerealista similar o superior a la actual, evidenciando un mayor aporte de agua -corroboran los datos paleo climáticos-, así como una intensificación de su producción por el empobrecimiento de los suelos y posible control de los recursos acuíferos (Ferrio *et al.* 2005; Willcox *et al.* 2007).

La industria lítica de láminas y laminillas con lustre corrobora su relación con las tareas de recolección así como los morteros, molinos y sus respectivas manos el procesado (Borrell y Molist 2006). En cuanto a análisis de residuos actualmente María Bofill y Marta Portillo están realizando estas analíticas sobre molinos que gracias a la recuperación de fitolitos permitirá afianzar su funcionalidad en el proceso de fabricación y transformación de alimentos (Miquel Molist, com. pers. 2013).

Un estudio de micro desgaste dental (Al-Rousan 2009) muestra en líneas generales, una homogeneidad entre asentamientos del valle del Éufrates aunque cabe resaltar ciertas diferencias; en el caso de Tell Halula se muestran unos patrones típicos de una dieta con alto porcentaje cárnico. Estos datos parecen tener relación con el bajo índice de caries documentado, por lo que los resultados obtenidos parecen no seguir la norma de los esperados para una población agrícola. Aunque los resultados por si solos no son definitivos, ya

que las causas de tal micro desgaste no atiende solo a factores alimentarios, la aplicación del cálculo dental que, preeminentemente documenta almidones y fitolitos de origen vegetal (Piperno *et al.* 2004; Henry y Piperno 2008), se convierte en una oportuna herramienta sea para corroborar dicha hipótesis o refutarla.

6. CONCLUSION:

Cada una de las vías de investigación que se han tratado pueden ser excelentes herramientas pero si trabajan en común, puesto que todas ellas por separado han demostrado carencias que en el campo de la arqueología, se traducen en múltiples interpretaciones de un mismo resultado. Si conseguimos seguir ampliando las herramientas y que ellas trabajen bajo un objetivo común, dichas interpretaciones podrán poco a poco reducir su margen de probabilidad en pos del “auténtico” hecho acontecido.

BIBLIOGRAFIA:

- AGUILERA, M., J.L. ARAUS y J. VOLTAS. 2008. Stable carbon and nitrogen isotopes and quality traits of fossil cereal grains provide clues on sustainability at the beginnings of Mediterranean agriculture. *Rapid communications in mass spectrometry*, 22: 1653–1663.
- AL-ROUSAN, M. 2009. “The Mesolithic-Neolithic Transition in the Near East: Biological Implications of the Shift in Subsistence Strategies through the Analysis of Dental Morphology and Dietary Habits of Human Populations in the Mediterranean Area 12,000-5,000 B.P”. PhD dissertation. University of Barcelona, Spain.
- BELFER-COHEN, A. y A.N. GORING-MORRIS. 2011. Becoming Farmers: The Inside Story *Current Anthropology*, 52, 4: 209-220.
- BORRELL, F. y M. MOLIST. 2006. Herramientas agrícolas durante el VIII milenio cal BC en Tell Halula (Siria), en J. Maillo y E. Baquedano (ed.) *Miscelánea en Homenaje a Victoria Cabrera. Zona Arqueológica*, 7, 2:86-95.
- BUXÓ, R. y N. ROVIRA. 2007. Evidence for plant exploitation from PPNB and PN sites in the middle Euphrates valley, en R. Buxó y M. Molist (ed.) *MENMED*, 9: 45-48. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya.
- FERRIO, J.P., J.L. ARAUS, R. BUXO, J. VOLTAS y J. BORT. 2005. Water Management practices and climate in ancient agriculture: inferences from the stable isotope composition of archaeobotanical remains. *Vegetation History and Archaeobotany*, 14:510–517.
- HARDY, K. y P. SILLITOE. 2003. Material perspectives: stone tool use and material culture among the Wola. *Internet Archaeology*, 14. Disponible en: http://intarch.ac.uk/journal/issue14/hardy_index.html (acceso 15 Marzo 2013).
- HARDY, K., T. BLAKENEY, L. COPELAND, J. KIRKHAM, R. WRANGHAM y M. COLLINS. 2009. Starch granules, dental calculus and new perspectives on ancient diet. *Journal of Archaeological Science*, 36: 248–255.
- HENRY, A.G. y D.R. PIPERNO. 2008. Using plant microfossils from dental calculus to recover human diet: a case study from Tell al-Raqai, Syria. *Journal of Archaeological Science*, 35: 1943-1950.
- HILLSON, S.W. 1979. Diet and dental disease. *World Archaeology*, 11, 2:147-162.
- JIN, Y. y YIP, H. 2002. Supragingival calculus: formation and control. *Biology and Medicine*, 13: 426-441.
- LARSEN, C.S. 2002. Bioarchaeology: the lives and lifestyles of past people. *Journal of Archaeological Research*, 10, 2:119-166.
- LIEVERSE, A.R. 1999. Diet and the aetiology of dental calculus. *International Journal of Osteoarchaeology*, 9: 219-232.
- MOLIST, M. 1996. *Tell Halula (Siria). Un yacimiento neolítico del valle medio del Éufrates. Campañas de 1991 a 1992*. Madrid: Ministerio de educación y cultura.
- PIPERNO, D., E. WEISS, I. HOLST y D. NADEL. 2004. Processing of wild cereal grains in the Upper Paleolithic revealed by starch grain analysis. *Nature*, 430: 670-673.
- PRICE, T.D., J. BLITZ, J. BURTON y J.A. EZZO. 1992. Digenesis in prehistoric bone: Problems and solutions. *Journal of Archaeological science*, 19, 5:513-529.
- REINHARD, K. J. y V.M. BRYANT. 1992. Coprolite analysis: a biological perspective on archaeology, en M. Shiffer (ed.) *Advances in Archaeological Method and Theory*, 4: 245-288. Tucson: University of Arizona Press.

- UBELAKER, D., M.A. KATZENBERG y L.G. DOYON. 1995. Status and diet in precontact highland Ecuador. *American Journal of Physical Anthropology*, 97, 4:403-411.
- WARINNER, C. 2012. Tras las huellas de antiguas enfermedades, usando placa dental. Disponible en: <http://on.ted.com/Warinner> (acceso 23 Marzo 2013).
- WATKINS, T. 2010. New light on Neolithic revolution in south-west Asia. *Antiquity*, 84: 621–634.
- WILLCOX, G., S. FORNITE y L. HERVEUX. 2007. Reconstruction of ancient vegetation and of climate conditions on the Euphrates at the end of the Pleistocene beginning of the Holocene, en R. Buxó y M. Molist (ed.) *MENMED*, 4: 29-33. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya.
- WILLSON, J., K. HARDY, R. ALLEN, L. COPELAND, R. WRANGHAM y M. COLLINS. 2010. Automated classification of starch granules using supervised pattern recognition of morphological properties. *Journal of Archaeological science*, 37: 594–604.

CRISIS Y CAMBIOS EN LA IMPORTACIÓN DE ACEITE BÉTICO EN ÁNFORAS DRESSSEL 20 DEL MURO DE ADRIANO

RUTH AYLLÓN MARTÍN¹, JORDI PÉREZ GONZÁLEZ²

RESUMEN:

Las ánforas Dr.20 están ampliamente atestiguadas en el Muro de Adriano y son perfectos indicadores de la situación económica, política y social del Imperio Romano. Gracias a su epigrafía anfórica, describiremos la correlación de fuerzas existente en los lugares de producción (ribera del Guadalquivir) y en los lugares de recepción (istmo de Tyne-Solway), como también la distribución interna del aceite a lo largo del Muro. Gracias a un corpus con los 325 sellos hallados en esta zona, se describirán los períodos de crisis y cambio en las importaciones del Muro, ya que los vincularemos con la historia local del Muro y de los talleres de la Bética y con el devenir del Imperio romano.

PALABRAS CLAVES: Muro de Adriano, aceite de oliva, abastecimiento militar, ejército romano.

ABSTRACT:

Dr.20 amphorae are one of the most common potteries at Hadrian's Wall. They inform us about Roman society, politics and economy and their epigraphic analysis helps to describe the influences at the places where they were produced (Guadalquivir valley) and received (Tyne-Solway isthmus). Besides, a close stamps study reveals the internal olive oil distribution along the Curtain. An up-to-date corpus of 325 stamps found at Hadrian's Wall sites has identified change and crisis periods through Hadrian's wall imports, which have been completed with local history, as well as *figlinae* regional history and also with Imperial development.

KEYWORDS: Hadrian's wall, olive oil, military supply, Roman army.

¹ CEIPAC, Departamento de Historia y Arqueología, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, c/ Montalegre nº6, despacho 2091, 08001 Barcelona; ruthimagine@gmail.com.

² CEIPAC, Departamento de Historia y Arqueología, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, c/ Montalegre nº6, despacho 2091, 08001 Barcelona; jperezg@ceipac.ub.edu.

1. INTRODUCCIÓN

El Muro de Adriano se extiende desde el Mar del Norte hasta la desembocadura del Eden, en el fiordo de Solway del Mar Irlandés. A lo largo de 80 millas romanas, 16 fuertes forman una muralla reforzada por 80 fortines equidistantes y separados entre sí por dos torrecillas. El complejo defensivo se completaba con fuertes avanzados, un camino militar, el *vallum* y fuertes de abastecimiento (Fig.1). Los 325 sellos de Dr.20³ hallados en los 14 yacimientos del istmo procedían de 36 lugares de producción de la ribera del Guadalquivir⁴.

2. ORIGEN Y DESTINO DE UNA TRANSACCIÓN

2.1. Área del Guadalquivir

Los 210 sellos con lugar de producción conocido provienen de 36 lugares de producción distribuidos entre 15/20 áreas productivas de los diferentes *conventus iuridici* de la Bética (Fig.2)⁵. Nueve de estas áreas pertenecen al *Hispalensis* (148 sellos, sectores I, IV, VIII/IX, IX-XIV), tres al *Astigitanus* (47 sellos, sectores I-III) y tres más al *Cordubensis* (15 sellos, sectores I-III)⁶. Un 71% de las exportaciones al Muro de Adriano son hispalenses, lo que podría interpretarse, con cautela por la parcialidad de la muestra, como una posible “especialización” de la región en la exportación de aceite allí donde el ejército romano se asentaba, que en este caso era la frontera romana más septentrional.

El periodo de mayor actividad y crecimiento de las exportaciones fue en el s. II DC, cuando casi todas las áreas de producción están representadas. La mayor alfarería conocida del Guadalquivir es La Catria (área XII), con un elevado ritmo de producción para *Germania* y *Britannia* en época flavio-trajana, que decrece en el s. II DC y se recupera notablemente durante la primera mitad del s. III DC (Remesal 1986:51; Carreras y Funari 1998: 23). Sin embargo, sus importaciones hacia el istmo de Tyne-Solway difieren: son bajas para el cambio del s. I-II DC, pero crecen sensiblemente en el s. II DC y el primer tercio del s. III DC. Este desmarque local de la tendencia general de las importaciones provinciales podría deberse a la temprana fase de ocupación militar del istmo, donde aún debía estructurarse un órgano de control para el abastecimiento que regulara la importación bética.

2.2. El Muro de Adriano

Los yacimientos con mayor concentración de Dr.20 son Corbridge (147 sellos), Chesterholm (87) y Carlisle (39), que suponen el 84% de la muestra y un 83.3% de los sellos con lugar de producción identificado. Estratégicamente ubicados, todos son fuertes de apoyo al muro, distan de él una media de 3.2km y están conectados entre ellos a través del Stanegate. Destacan también los fuertes Chesters (13 sellos), South Shields (12) y Housesteads (10).

Corbridge importó aceite de un gran número de *figlinae* (26/36), principalmente de La Catria (19 sellos) y Villar de Brenes (11), aunque sus periodos de exportación no coinciden. Las importaciones de Corbridge aumentaron sensiblemente en la primera mitad del s. II, coincidiendo con la construcción del Muro, del *vallum* y con la construcción de dos graneros en piedra junto con su propia remodelación (Salido 2011: 199). A mediados del s. II el sello más habitual era DOMS (Alcolea del Río), pero el aumento de las importaciones a partir de entonces se reflejó en los ocho sellos ACIRGI (La Catria) y los siete FSCIMNIANO/I (Las Delicias). En **Chesterholm**, las importaciones descienden entre el 120-140DC con respecto a los años previos, justo cuando se construye el Muro de Adriano y se recibe la visita del mismo emperador en el 122DC. A partir del 160DC se detecta un aumento drástico (24 sellos), que coincide con la reocupación militar del istmo y la construcción en piedra de este fuerte. Por su parte, las importaciones de Carlisle son

³ Contenedores de aceite de oliva caracterizados por la presencia de epigrafía anfórica sobre su superficie: sellos, grafitos y *tituli picti*.

⁴ Corpus disponible en <http://ceipac.ub.edu>.

⁵ Tomamos como referencia los sectores establecidos por Berni 2008, quien sigue las áreas o regiones de producción de Ponsich 1974 y Remesal 1987.

⁶ Cada uno de estos sectores puede estar formado por uno o más centros de producción. Remesal 1986: 50ss. propone estudiarlos a través de regiones.

de origen muy diverso, con 11 *figlinae* para 26 sellos datados en el s. II; aunque el auge en las importaciones se produce en la segunda mitad del mismo siglo, cuando se supera el nivel de principios de siglo (10 sellos). A pesar de coincidir con la construcción en piedra del fuerte a principios del s. III, el cambio de siglo redujo las importaciones hasta convertirlas en anecdóticas, demostrando que el empuje experimentado en otros enclaves del sistema defensivo del Muro de Adriano para la época severiana no parece afectar con la misma intensidad al sector occidental del mismo (Shotter 1998:31; Birley 2005:228).

3. TRAYECTO

El cargamento de aceite partiría desde el Guadalquivir y reseguiría las costas atlánticas hispanas y galas (Morillo 2012) y, tras varias paradas realizadas ya en *Britannia*, llegaría al punto de recepción del Muro de Adriano, posiblemente ubicado en los fuertes de las desembocaduras de los ríos Tyne y Eden. De hecho, estos fuertes poseen evidencias de los tres *conventus* implicados en la exportación de aceite bético (South Shields, Newcastle y Carlisle)⁷. A continuación, y si era necesario, se trasladaría el cargamento de aceite a los fuertes de almacenamiento (Carlisle, Chesterholm y Corbridge, junto con South Shields en el s.III), que además de compartir las características anteriormente mencionadas, también parecen coincidir los *conventus* y los sectores productivos entre ellos (*Hispalensis*: XI y XII, *Astigitanus*: III. Tabla 1). Desde estos fuertes se distribuiría entonces a los centros menores más próximos, que ya tienen menor presencia de ánforas⁸ y desde donde se repartiría el aceite a las unidades apostadas a pie de muralla.

4. CRISIS Y CAMBIOS

La presencia militar implicó la llegada del aceite al istmo ya en el s. I (Fig.3). Desde entonces, las evidencias sobre su consumo aumentaron lenta y proporcionalmente a la presencia del ejército hasta alcanzar los 24 ejemplares en la primera mitad del s. II. Sin embargo, los sellos datados durante la construcción del Muro son tan solo dos.

El primer momento crítico en las importaciones fue en el 138, cuando el Muro de Adriano fue abandonado durante dos décadas después de que el emperador Antonino Pío decidiera erigir una muralla en el istmo de Forth-Clyde, al sur de *Caledonia*. No se constatan grandes daños en los fuertes abandonados y algunos enclaves siguieron ocupados, manteniéndose la conexión de la ruta Stanegate. Alrededor del 158, la frontera se restableció en el Muro, pero las continuas hostilidades provocaron la llegada del gobernador Calpurnio Agrícola en el 161 con el objetivo de retirar definitivamente las tropas del Muro de Antonino y de reorganizar el Muro, las instalaciones costeras de Cumbria y los fuertes del interior (Shotter 1998: 34; Breeze y Dobson 2000: 90-92, 126-127; Birley 2005:156).

Durante este periodo las importaciones descienden hasta los 16 sellos y señalan Corbridge como la principal base de operaciones en la zona, ya que controlaba el acceso a los estuarios de Forth y Clyde a través de la vía romana Dere Street. Las operaciones en la zona de Dumfriesshire seguramente fueron organizadas desde Carlisle, que actuaría como segundo centro importador. Esta pequeña crisis, motivada por la ausencia del ejército en el istmo Tyne-Solway, se reflejó en el aumento de la duplicidad de los sellos (CTYC, QIAFS, CIB, VIRGINENSIA) y de las *figlinae* representadas (La Graja, Malpica, Peñaflo y Villar de Brenes, respectivamente). Además, el *conventus Hispalensis* predomina en las importaciones, a las que se incorpora definitivamente el *Astigitanus*, que prevalece de manera exclusiva en Carlisle.

Tras esta catarsis, las importaciones vivieron su mejor época durante la segunda mitad del s. II, a pesar de la inestabilidad causada por las invasiones norteñas del c.180 y c.197 y del amotinamiento del ejército de *Britannia* en el 184 (Shotter 1998: 34; Breeze y Dobson 2000: 138; Birley 2005: 185). Se contabilizan 60 sellos para esta época y otros 57 más si se adopta una cronología más amplia (segunda mitad

⁷ Estos enclaves son una parada más en la red de distribución en *Britannia*. La fórmula más plausible para alcanzar el Muro es la combinación de rutas marítimas (puertos militares de Richborough, Dover), fluviales (Tyne, Eden) y finalmente terrestres (Stanegate). Ver Carreras y Funari 2000: 112-113; Carreras 2000: 160-164.

⁸ Sobre el uso de toneles, véase Marlière 2003 y Marlière y Torres 2005. Para los diversos medios de transporte en la zona, su capacidad y limitaciones y la red de transporte de *Britannia*, véase Carreras 1994: 15-33; Kendal 1998: 141-143; Carreras y Funari 1998: 158-164.

s. II-III). La mitad de los sellos son repeticiones, destacando DOMS, QMR y CAPF, pero parece detectarse un cambio en la estrategia de las transacciones: se dobla el número de *figlinae* implicadas y surgen dos tendencias en la exportación, representadas por Alcolea del Río y La Catria. La primera es la *figlina* del Muro de Adriano con mayor cantidad de sellos exportados, la más distribuida y la más especializada⁹, mientras que la segunda se diversificó exportando en esta época hasta seis series de sellos diferentes. Por otro lado, los sellos están más diseminados a lo largo del sistema defensivo del Muro de Adriano y, por primera vez, los tres *conventus* exportan simultáneamente. Corbridge y Chesterholm, con 24 sellos cada uno, destacan de nuevo como los grandes centros de aprovisionamiento de la época.

El tercer momento clave fue en el 208DC, cuando el emperador Septimio Severo organizó una expedición militar al norte de *Britannia* con la intención de acabar con las hostilidades de las tribus norteñas. La presencia militar provocó la transformación de South Shields en un enorme centro de abastecimiento, pero la repentina muerte del emperador en el 211DC frenó las actividades edilicias y militares en la zona (Shotter 1998: 35-36; Birley 2005: 195; Salido 2011: 335). Aun así, las remodelaciones continuaron durante toda la primera mitad de siglo. Consecuentemente, se revitalizaron las importaciones para el primer cuarto del s. III (15 sellos), distribuyéndose entre Corbridge, Chesterholm y Benwell, fuertes que también se repartieron los sellos duplicados (LFCSENTI, LQS, TFAMV y LIVNIMELISSI + FSCIMNIANO respectivamente).

En general, la progresiva disminución de la presencia del ejército en la zona del istmo y en la cordillera de los Pennines provocó el descenso significativo de las importaciones en este siglo. Por otro lado, la dinastía Severa llevó a cabo un conjunto de medidas que afectaron los suministros militares y provocaron el descenso del consumo de aceite bético en la provincia entera¹⁰. Aun así, en las importaciones de este periodo cabe destacar la presencia de los tres *conventus* estudiados y el mantenimiento de la preeminencia de Chesterholm y Corbridge, a pesar de que vieron reducir sus importaciones casi a la mitad respecto a la anterior centuria. La repetición de sellos se mantiene estable¹¹ y las *figlinae* mejor representadas son La Catria, Arva, Las Delicias e Isla del Castillo, que también son las que más variabilidad de sellos poseen. El Muro de Adriano siguió usándose hasta el s. V, pero las evidencias epigráficas sobre Dr.20 para estos últimos siglos son inexistentes hasta la fecha (Breeze y Dobson 2000: 216-224).

5. CONCLUSIONES

Las importaciones de aceite de oliva del Muro de Adriano, en su mayoría hispalenses, dependen directamente de la mayor o menor presencia del ejército romano en el istmo Tyne-Solway. Las crisis, caracterizadas por el aumento de la repetición de los sellos, podían llegar a cambiar la estrategia productiva de las *figlinae* (especialización vs. diversificación, etc.). La distribución interna del aceite bético sería escalonada (punto de recepción → fuertes de almacenamiento → centros menores) y se realizaría a través de la ruta del Stanegate, que actuaría de base para los fuertes de almacenamiento y, por lo tanto, como una primera línea de distribución del aceite bético.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNI, P. 1998. *Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana* (Instrumenta 4). Barcelona: Publicacions UB.
- 2008. *Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis* (Instrumenta 29). Barcelona: Publicacions UB.
- BIRLEY, A.R. 2005. *The Roman Government of Britain*. Oxford: Oxford University Press.
- BLÁZQUEZ, J.M.; J. REMESAL (eds.). 1999. *Estudios sobre el Monte Testaccio*, vols. I-V. (Instrumenta 6, 10, 14, 24 y 35). Barcelona: Publicacions UB.
- BREEZE, D.J. y B. DOBSON. 2000. *Hadrian's Wall*. Suffolk: Penguin.

⁹ Doce sellos conservados y repartidos entre Carlisle, Corbridge, Housesteads y Hexham, todos con lectura DOMS.

¹⁰ Remesal 1986: 105; 1997. Carreras 2000: 185; 2002: 87, señala como causas la sustitución del aceite por el *laridum* y el afán imperial de reducir costes dando preeminencia al subministro local frente al externo y controlando el transporte público.

¹¹ A las anteriormente mencionadas, debe añadirse LFCVCAT, PNN y LCM.

- CARRERAS, C. 1994. *Una reconstrucción del comercio en cerámicas: la red de transportes en Britannia. Aplicaciones de Modelos de Simulación en PASCAL y SPANS* (Cuadernos de Arqueología 7). Barcelona: L'Estaqüerot.
- 1997. Los *beneficarii* y la red de aprovisionamiento militar de *Britannia* e *Hispania*. *Gerión* 5: 151-176.
 - 2000. *Economía de la Britannia romana: la importación de alimentos* (Instrumenta 8). Barcelona: Publicacions UB.
 - 2002. The Roman military supply during the Principate. Transportation and staples, en P. Erdkamp (ed.). *The Roman Army and the Economy: 70-89*. Amsterdam: Gieben.
- CARRERAS, C. y P.P.A. FUNARI. 1998. *Britannia y el Mediterráneo: Estudios sobre el abastecimiento de aceite bético y africano en Britannia* (Instrumenta 5). Barcelona: Publicacions UB.
- KENDAL, R. 1998. Transport logistics associated with the building of Hadrian's Wall. *Britannia* 27: 129-152.
- MARLIÈRE, E. 2003. Tonneaux et amphores à Vindolanda contribution à la connaissance de l'approvisionnement des troupes stationnés sur la frontière Nord de l'Empire, en A. Birley (ed.): *Vindolanda. Excavations 2001-2002*. Volume I:125-179. Vindolanda Trust.
- MARLIÈRE, E. y J. TORRES. 2005. Tonneaux et amphores à Vindolanda: contribution à la connaissance de l'approvisionnement des troupes stationnées sur le mur d'Hadrien (II), en A. Birley; J. Blake (eds.) *Vindolanda excavations 2003 – 2004*: 214-236. Vindolanda Trust.
- MORILLO, Á. 2012. El Atlántico norte durante la época romana: de frontera a via maris, en F. Prados et al. (eds.) *Confines. El extremo del mundo durante la Antigüedad*: 397-437. San Vicente del Raspeig: Publicaciones Universidad de Alicante.
- PONSICH, M. 1974. *Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadalquivir*. Madrid: Casa de Velázquez.
- REMESAL, J. 1986. *La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania*. Madrid: UCM.
- 1997. *Heeresversorgung und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica und Germania*. Stuttgart: Theiss.
- SALIDO, J. 2011. Horrea Militar. *El aprovisionamiento de grano al ejército en el occidente del Imperio Romano* (Anejos de Gladius 14). Madrid: Polifemo.
- SHOTTER, D. 1998. *Roman Britain*. London: Routledge.

Fig. 1. Sistema defensivo del Muro de Adriano. Subrayados, los catorce yacimientos con sellos de Dr.20. 1: **South Shields (Arbeia)**; 2: **Wallsend (Segedunum)**; 3: **Newcastle-upon-Tyne (Pons Aelii)**; 4: **Benwell Hill (Condercum)**; 5: **Chapel House (milecastle 9)**; 6: **Rudchester (Vindobala)**; 7: **Halton Chesters (Hunnum)**; 8: **Corbridge (Coria)**; 9: **Shorden Brae**; 10: **Hexham**; 11: **Chesters (Cilurnum)**; 12: **Carrowburgh (Procolita)**; 13: **Housesteads (Vercovicium)**; 14: **Chesterholm (Vindolanda)**; 15: **Great Chesters (Aesica)**; 16: **Carvoran (Magnis)**; 17: **Birdoswald (Banna)**; 18: **Castlesteads (Camboglanna)**; 19: **Brampton Old Church**; 20: **Stanwix (Petriana)**; 21: **Carlisle (Ala Petriana)**; 22: **Burgh-by-Sands (Aballava)**; 23: **Drumburgh (Coggabata)**; 24: **Bowness-on-Solway (Mais)**. Fuente: Los Autores, 2012.

Fig. 2. Sectores o áreas productoras de ánforas Dr. 20 y exportadoras hacia el Muro de Adriano. Elaboración propia.

Fig. 3. Evolución de la importación de aceite en el istmo Tyne-Solway a partir de los sellos conservados de Dr.20. Elaboración propia.

	Nº sellos	<i>Conv. Hispalensis</i>	<i>Conv. Astigitanus</i>	<i>Conv. Cordubensis</i>
Carlisle	39	IV, X, XI, XII	I, III	I
Stanwix (MA)	1	X		
Brampton Old Church	1	XI		
Great Chesters (MA)	2	XI, XIII		
Chesterholm	87	I, X, XI, XII , XIII, XIV	I, III	I, II, III
Housesteads (MA)	10	X, <u>XI, XII</u> , XIII	I, <u>III</u>	III
Chesters (MA)	13	<u>XI, XII</u>	<u>III</u>	I
Hexham	1	X		
Corbridge	147	IV, VIII, IX, X, XI, XII , XIII, XIV	I, II, III	I, II, III
Shorden Brae	1	XIII		
Chapel House	1	XI		
Benwell Hill (MA)	7	X, XI	III	
Newcastle-upon-Tyne (MA)	3	XIV	I	I
South Shields	12	XI, XII, XIV	III	II

Tabla 1. Distribución de las importaciones en los lugares de hallazgo según las áreas productivas y *conventus iuridici*. En negrita se muestran las áreas productivas compartidas por todos los fuertes de almacenamiento. En subrayado, las áreas productivas identificadas en el último punto de acumulación de Dr.20, justo antes de la distribución final entre las unidades del Muro. (HW): Fuertes del Muro de Adriano. Elaboración propia.

UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DEL POBLADO ARGÁRICO DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN)

ADRIÁN MORA GONZÁLEZ^{1 2}, ANTONIO JESÚS ORTEGA PEREÑA^{1 3}, ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA^{1 4}

RESUMEN:

El estudio del proceso de producción, distribución y consumo de alimentos requiere de una visión integradora. Distintos materiales hallados en contextos arqueológicos pueden jugar un papel u otro (a veces varios) dentro del propio proceso. Sin embargo, el registro arqueológico ha sido estudiado de forma limitada. Los resultados han sido presentados de manera inconexa, dándose poca importancia a los contextos y las relaciones entre dichos materiales tanto con los sujetos como con los otros objetos.

Con este póster planteamos la necesidad de desarrollar una metodología para el estudio del proceso de producción, distribución y consumo de alimentos basada en el diseño de investigaciones que pongan el énfasis en la integración de las múltiples vías que se articulan a lo largo de todo el proceso de estudio del registro arqueológico.

Concretamente, presentamos las potencialidades que tienen en este momento los estudios de isótopos estables sobre macrorrestos vegetales, de los análisis químicos de contenidos y de las estructuras de molienda para un mayor conocimiento de las dinámicas socioeconómicas de las sociedades humanas del pasado a partir de la relación de éstas con la producción de alimentos. Para ello, partiremos del ejemplo del poblado argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén).

PALABRAS CLAVES: Producción de Alimentos, Argar, Isótopos Estables, Molinos, Análisis Químico de Contenidos.

¹ Departamento de Prehistoria y Arqueología - Universidad de Granada; Facultad Filosofía y Letras - Campus de Cartuja s/n 18071 Granada.

² adrimoragonzalez@gmail.com.

³ antoniortper@hotmail.com.

⁴ alejandragarciamlg@gmail.com.

ABSTRACT:

The study of the different process of production, distribution and food consumption requires an integrated point of view. Different objects found in archaeological contexts that belong to the process can play one role or another (sometimes many). Never the less, the archaeological record has had a limited study. Results have been presented unconnected, the context having vary little importance, as also the relationship of the materials among themselves and with other objects.

With this poster we want to suggest the need to develop a methodology for the study of the different processes of production, distribution and food consumption, which is based on the idea that every investigation must take into account the different routes that are articulated during the study of the archaeological record and integrate them in one method.

Specifically, we want to prove the potentiality of Stable Isotope Analysis for large vegetable remains, compositional analysis for ceramic contents and for object related to milling, to better understand the socioeconomic dynamics of past human societies based on the relationship between what remains in the archaeological record and the production of food.

KEYWORDS: Food production, Argar, Stable Isotopes, Mill, Compositional Analysis.

1. INTRODUCCIÓN:

El asentamiento argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) ha proporcionado importante información para el conocimiento de las dinámicas socioeconómicas de la Edad del Bronce en el Alto Guadalquivir (Contreras 2000; Alarcón 2010).

El reciente desarrollo de nuevas técnicas está permitiendo profundizar en aspectos de los comportamientos sociales y económicos de las sociedades del pasado, para lo cual es necesario el trabajo desde una óptica interdisciplinar.

Para ello partimos de la consideración del proceso de producción de alimentos como la forma en que una sociedad determinada organiza la producción, la distribución y el consumo de alimentos. En él convergen, a su vez, diversos procesos de manera compleja, pudiendo ser identificados tanto en su conjunto como en cada una de sus partes. Así, cada fase tiene una proyección espacial y temporal, en la cual se interrelacionan objetos y sujetos. Reconstruyendo las diferentes fases podemos desarrollar interpretaciones sobre las sociedades que organizaron estos procesos, y, por lo tanto, podremos tener una imagen más amplia de las mismas (Mora 2011; Mora y Ortega 2011).

En las páginas siguientes presentamos tres líneas de trabajo que se refieren a aspectos concretos del proceso de producción, distribución y consumo de alimentos: el análisis de isótopos estables sobre carporrestos, el trabajo con molinos y estructuras de molienda, y el análisis químico de contenidos de recipientes cerámicos.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS:

2.1. La producción agrícola: los análisis de isótopos estables

La aplicación del análisis de isótopos estables a restos arqueobotánicos ha vivido un reciente desarrollo (Araus y Buxó 1993; Araus *et al.* 1997; Ferrio 2005; Aguilera *et al.* 2008; Riehl 2008; Riehl *et al.* 2008; Flohr *et al.* 2011; Fiorentino *et al.* 2012). En el caso que aquí presentamos hemos llevado a cabo análisis de ¹³C sobre restos de Cebada Vestida (*Hordeum Vulgare* var. L), los cuales fueron estudiadas por A. Aranz (1991), provenientes de la Fase IIIA del asentamiento y circunscritos a distintas U.H (III, IV y VI) (Contreras 2000).

A nivel metodológico, cada una de las cariósides estudiadas ha sido homogeneizada de manera individual, con el objetivo de extraer una cantidad constante de entre 0,5 y 0,8 mg. Los análisis se han

llevado a cabo en el laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), de CSIC-UGR. Se ha utilizado un IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Thermo Finnigan Delta Plus XL.

Los resultados obtenidos han permitido constatar que existen diferencias según el contexto arqueológico al que nos refiramos, de manera que aquellas muestras pertenecientes a la U.H. VI (Terraza Media) presentan unas condiciones de crecimiento más húmedas que aquellas otras pertenecientes a las U.H. III y IV (Terraza Inferior).

¿Qué hecho explica estas diferencias? Aunque es necesario profundizar en diversas cuestiones metodológicas, a modo de hipótesis podemos plantear que los resultados obtenidos podrían señalar que los carporrestos analizados fueron cultivados en espacios distintos según el contexto. De esta manera, los restos hallados en la U.H. VI provendrían de un espacio con unas condiciones de mayor humedad, lo que podría conectarse con un aprovechamiento de tierras con mejores características para el cultivo. Sin embargo, estos resultados preliminares han de ser contrastados con trabajos que aborden en mayor profundidad estas cuestiones.

2.2. La molienda:

En este apartado nos centraremos en la piedra trabajada y en la metodología que emplearemos para su estudio. La mayoría de molinos que han sido analizados se han relacionado con la producción de alimentos, aunque hay excepciones que pueden conectarse con la metalurgia (Carrión 2000; Alarcón 2010). Esta adscripción se ha llevado a cabo por asociaciones con otros materiales, por observaciones macroscópicas... habiéndose obviado otros tipos de estudios. Por ello, en el caso de Peñalosa estamos llevando a cabo un planteamiento metodológico que vaya de lo general a lo particular y donde el fin será poder conocer no sólo las variables tipo-morfométricas (Delgado 2008) sino también la función de estos artefactos.

Para la consecución de este trabajo la metodología a seguir será la siguiente: En un primer lugar, intentaremos abordar un análisis contextual de los restos líticos. Para ello nos ayudaremos de los estudios microespaciales realizados a través de los cuales podemos conocer la disposición de estos elementos en los Complejos Estructurales y su asociación con el resto de materiales (Alarcón 2010; Moreno *et al.* 2012).

En segundo lugar nos centraremos en el conocimiento métrico de los elementos pulimentados. Tomaremos varias medidas que serán fundamentales para nuestro fin: de un lado, el Eje Longitudinal, el Ancho Máximo y el grosor de la pieza y, por otro, variables como el Ancho proximal, el Ancho Distal y el Desgaste (García 2005; Martínez-Sevilla 2012). Estas medidas dependerán del estado de las piezas, ya que en la mayoría de los casos estos artefactos están fragmentados. Para esta labor utilizaremos un calibre, intentando que el nivel de error no sobrepase el milímetro. Otro de los aspectos a tratar dentro de este ámbito será el peso de cada pieza. Cada una de ellas será pesada buscando que el error no sobrepase los 10 gramos.

En el tercer ámbito de este planteamiento metodológico nos centraremos en el aspecto funcional de estos elementos. Llevaremos a cabo tres tipos estudios dentro del laboratorio:

- 1) Determinación de la materia prima a partir de estudios petrográficos, para lo cual utilizaremos una lupa binocular con un máximo de aumentos de 50x.
- 2) Estudio de la superficie activa del artefacto, siendo de nuevo la lupa binocular el aparato elegido para este estudio (Martínez-Sevilla 2012).
- 3) Análisis de fitolitos (Zurro 2006), a través de los cuales podremos conocer la funcionalidad de estos artefactos de una manera más clara.

2.3. El consumo: análisis de contenidos:

Los análisis químicos de contenidos son un nuevo referente en las líneas de investigación. Los estudios sobre los ácidos grasos en vasijas cerámicas de la Prehistoria, en nuestro caso, nos llevan a poder investigar el consumo y la alimentación que tenían estas sociedades del pasado, permitiéndonos

acercarnos a su realidad cotidiana. Estos análisis son reflejo de un protocolo de actuación en el que se aúnan la metodología arqueológica y la metodología química para poder ilustrarnos sobre el pasado.

Actualmente nos encontramos en una fase de aprendizaje en el departamento de química analítica de la Universidad de Granada donde nos están enseñando las técnicas, los métodos y los conocimientos para que podamos entender los datos que obtenemos. La metodología científica se basa en el uso de la cromatografía de gases y el espectrómetro de masas (GC-MS) mediante los cuales son analizadas las muestras previamente extraídas y derivatizadas para poder dilucidar los compuestos orgánicos frente a los cuales nos encontramos (Evershed *et al.* 1990, 1992; Pollard 1996). Después de una ardua labor de laboratorio los resultados se mimetizan para explicarlos con el análisis contextual de la excavación.

Los resultados que esperamos encontrar en el laboratorio dependerán de la propia metodología en el campo, cuidando que las muestras no sean contaminadas ni por los lípidos de las manos (escualenos) ni por las sustancias contaminantes de los plásticos (ftalatos) y conservando de una forma adecuada todo el material para su posterior análisis (Sánchez y Cañabate 1998).

Estos análisis nos permitirán conocer al grupo argárico del Alto Guadalquivir y más concretamente al que habitaba en el poblado de Peñalosa. Podremos establecer características comunes a su cultura y particularidades propias de este yacimiento. Determinar la funcionalidad de las vasijas cerámicas y corroborar o desmentir la relación entre la forma y el contenido que se ha venido asumiendo desde hace décadas.

3. CONCLUSIONES:

En las páginas anteriores hemos propuesto una serie de líneas de investigación a través de las cuáles pensamos que pueden obtenerse resultados interesantes en el futuro. Resultados que van a depender de la capacidad que tengamos para avanzar en cada una de ellas a la vez que las relacionemos entre sí, partiendo de una visión integradora de los comportamientos sociales y económicos de los grupos humanos del pasado.

Para ello, es necesario ampliar el conjunto de técnicas utilizadas para una reconstrucción global del proceso de producción de alimentos, prestando para ello atención a los diversos ecofactos y artefactos que intervienen en los procesos de producción de una sociedad determinada, y relacionándolos a su vez con los sujetos. De esta manera podremos obtener una imagen global del mismo, trabajando a lo largo de sus diferentes fases e intentando superar los límites de unos estudios que a menudo han obviado la amplitud del registro arqueológico.

4. BIBLIOGRAFÍA:

- AGUILERA, M., J.L. ARAUS, J. VOLTAS, M.O. RODRÍGUEZ ARIZA, F. MOLINA, N.ROVIRA, R. BUXÓ Y J.P. FERRIO 2008. Stable carbon and nitrogen isotope and quality traits of fossil cereals grains provides clues on sustainability at the beginnings of the Mediterranean agriculture. *Rapid communication in mass spectrometry*, 22: 1653-1663.
- ALARCÓN GARCÍA, E. 2010. *Continuidad y cambio social. Las actividades de mantenimiento en el poblado argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)*. Granada. Universidad de Granada.
- ARAUS J.L. Y R. BUXÓ 1993. Changes in carbon isotope discrimination in grain cereals from the north-western Mediterranean basin during the past seven millenia. *Australian Journal of Plant Physiology* 20: 117-128.
- ARAUS, J.L., R. BUXÓ, A. FEBRERO, M.D. CAMALICH, D. MARTIN, F. MOLINA, M.O. RODRÍGUEZ-ARIZA Y J. VOLTAS 1997. Identification of Ancient Irrigation Practise based on the Carbon Isotope Discrimination of Plant Sedds: a Case Study from South-East Iberian Peninsula. *Journal of Archaeological Science* 24: 729-40.
- ARNANZ, A.M. 1991. Materiales carpológicos del yacimiento de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). *Trabajos de Prehistoria* 48: 405-418.
- CARRIÓN MÉNDEZ, F. 2000. La industria de piedra trabajada de Peñalosa, en F. Contreras Cortés (ed.) *Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte meridional de Sierra*

- Morena y Depresión Linares-Bailén. Proyecto Peñalosa*: 141-158. Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales.
- CONTRERAS CORTÉS, F. 2000. *Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce del Piedemonte meridional de Sierra Morena y Depresión Linares-Bailén. Proyecto Peñalosa*. Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales.
- EVERSHED, R.P., C. HERON, L.J. GOAD 1990. Analysis of organic residues of archaeological origin by high-temperature gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, *Analyst*, 115 (10): 1339-1342.
- EVERSHED, R.P., C. HERON, S. CHARTERS, L.J. GOAD 1992. The survival of food residues: new methods of analysis, interpretation and application. *Proceedings of the British Academy*, 77: 187-208.
- FERRIO DÍAZ, J.P. 2005. *Reconstruction of climatic and crop conditions in the past based on the isotope signature of archaeobotanical remains*. Lleida: Universitat de Lleida.
- FIORENTINO, G., V. CARACUTA, G. CASIELLO, F. LONGOBARDI Y A. SACCO 2012. Studying ancient crop provenance: implications from $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values of charred barley in a Middle Bronze Age silo at Ebla (NW Syria). *Rapid communication in mass spectrometry* 26: 327-335.
- FLOHR, P., G. MÜLDNER Y E. JENKINS 2011. Carbon stable isotopes analysis of cereal remains as a way to reconstruct water availability: preliminary results. *Water History* 1.
- GARCÍA GONZÁLEZ, D. 2005. Método para el estudio de las herramientas de piedra pulimentada. *@rqueología y Territorio* 2, 133-151.
- MARTÍNEZ-SEVILLA, F. 2012. Caracterización de los conjuntos líticos pulimentados en G. Aranda *et al.* (ed.) *La Loma, Íllora, Granada. Un yacimiento de fosas del VI-IV milenios cal BC*: 58-86. Sevilla: Monografías Arqueológicas.
- MORA GONZÁLEZ, A. 2011. Agricultura y producción: algunas reflexiones en torno a la Cultura del Argar. *@rqueología y Territorio* 8: 53-70.
- MORA A. Y A. J. ORTEGA 2011. La producción de alimentos en las comunidades del bronce. Una visión desde el materialismo histórico a través del yacimiento Argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), JIA 2011, Portugal. Universidad de Algarve.
- MORENO ONORATO, A., E. ALARCÓN GARCÍA y F. CONTRERAS CORTÉS 2012. La metalurgia y otras actividades de mantenimiento en una casa argárica. El complejo estructural XVIa de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). *Antiquitas* 24: 95-116
- POLLARD, A. M. 1996. *Archaeological chemistry*. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
- RIEHL, S., R. BRYSON Y K. PUSTOVOYTOV 2008. Changing growing conditions for crops during the Near Eastern Bronze Age (3000-1200 B.C.): the stable isotope evidence. *Journal of Archeological Science* 35, 4: 1011-1022.
- SÁNCHEZ VIZCAÍNO, A. Y M. L. CAÑABATE GUERRERO 1998. *Indicadores químicos para la arqueología*. Jaén: Universidad de Jaén.
- ZURRO, D. 2006. El análisis de fitolitos y su papel en el estudio del consumo de recursos vegetales en la Prehistoria: bases para una propuesta metodológica materialista. *Trabajos de Prehistoria* 63, 2: 35-54

SESIÓN 2C. FROM PATTERN TO PROCESS IN SETTLEMENTS AND LANDSCAPE: CAN WE EXPLORE ALTERNATIVES?

SESSION COORDINATORS

FRANCESC C. CONESA¹

MARIA YUBERO²

ANDREAS ANGOURAKIS³

¹ Universitat de Barcelona; francesc.cecilia@gmail.com.

² Universitat de Barcelona; mariayubero@gmail.com.

³ Universitat de Barcelona; andreas.angourakis@ub.edu.

CLOSING THE SPATIAL GAP. CONCEPTIONAL FRAMEWORK REQUIREMENTS FOR THE COLLABORATIVE USE OF ARCHAEOLOGICAL FIELD RESEARCH AND GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

PATRICK MARKO¹

ABSTRACT:

The article presents the research project “IDA-ProSe”, examining the collaborative development of a multi-disciplinary best-practice database of ancient settlement structure(s) in the territories of Flavia Solva, Celeia, Poetovio, Salla and Savaria – the boundary region between Noricum and Pannonia and the regio X in the Roman empire, or between Austria, Slovenia and Hungary in modern Geography. Based on a high resolution reconstruction of the Styrian Lassnitz valley Roman settlement structure of the municipal territory of Flavia Solva will be studied by geostatistical methods and models. The project is contextualised within contemporary (“New” vs. post-processual) archaeological theory.

KEYWORDS: Landscape archaeology, predictive modeling, geotechnology, GIS, theoretical archaeology

1. INTRODUCTION:

The goal of this paper is first to present the research project “IDA-ProSe – InterDisciplinary Analyses of Patterns of Roman Settlements”, currently in the application stage, proposed by the university of Graz in cooperation with, among other project partners, the Slovenian Archaeological Institute and the Savaria Museum Szombathely, planning to investigate the ancient Roman landscapes of Southeast *Noricum* and Southwest *Pannonia*, and use the results of this research to further our understanding of settlement patterns and politics of the Roman empire in general. Secondly, it will attempt to contextualize the project within the “contemporary theoretical debate in archaeology” (Hodder 2012: 1).

2. RESEARCH AREA

The geographical scope of the project IDA-ProSe is the territory of the *municipia* Flavia Solva (modern Wagna, district of Leibnitz, A), Celeia (Celje, SLO), Poetovio (Ptuj, SLO), Salla (Zalalövő, Zala, H)

¹ University of Graz; patrick.marko@uni-graz.at; The text of article is based on the project proposal for „IDA-PROSe“, jointly written by Susanne Lamm, Josef Gspurning, Patrick Marko and Wolfgang Sulzer (all University of Graz), and Jana Horvat (Slovenian Academy of Sciences and Arts).

und Savaria (Szombathely, Vas, H), a region whose settlements were closely connected by (trade) relations during the Roman empire (*cf. e.g.* Groh 1997). Within this general research area the initial research will focus on the Lassnitz valley, tributary to the principal stram of Southeast Austria, the Mur.

The valley covers an area of c. 3400 ha on a length of slightly over 20 km, and is enclosed by the 2000 m high “Koraln” in the West and lower hill ranges parallel to the river course to North and South, which effectively suppressed influences on the settlement area in pre-modern eras outside of those coming via the Roman road connecting the valley to the local *municipium* Flavia Solva downriver. This topographical setting makes the Lassnitz valley into an ideal testing area for research on Roman supply and settlement routes.

In 1995, the Austrian Federal Railway company (ÖBB) started work on the „Koraln“ railway line in this valley, a part of the currently largest building project in the Austrian rail infrastructure (OeBB 2013), a part of the Baltic-Adriatic railway Axis, connecting the regional capitals Graz and Klagenfurt through the Styrian Lassnitz and the Carinthian Lavant valley, and a tunnel through the Koraln. The well-known density of archaeological find-spots along the Lassnitz valley necessitated a close cooperation from the planning stage on between the ÖBB and heritage protection authorities, represented on site by ARGIS Archäologie und Geodaten Service, Graz (Fuchs *et al.* 1997).

The project resulted in the best-documented area-wide dataset on an enclosed settlement area in Austria to date, containing findings ranging from Neolithic to modern times. Publication work on several (geographical or chronological) aspects of these findings is ongoing, the proposed project IDA-ProSe will as one part of these cover the research on Roman remains.

In a first step, we are hoping to obtain a picture of the settlement structure of this – as we expect – prime agricultural area for the supply of the closest *municipium*, Flavia Solva, in a larger detail than previously possible. In a second step, these data are to be used in a cooperative effort of archaeologists, botanists and geotechnologists, to provide a high resolution reconstruction of the valley in Roman times, encompassing all aspects, such as topography, hydrology, plant cover etc. This in turn will enable us to identify influencing factors on the settlements and settlement policies of the Roman administration, such as water supply, ground relief, infrastructure, or access to arable land. Additionally, we will identify further influential factors, *e.g.* pre-Roman structures, cultic factors, or technical aspects like Vitruvius’ definition of a “healthy site” (*de arch.* 1,4). From these combined results it will be possible to deduce the relative importance of those factors, in turn building the base of a predictive model for settlement patterns in the jurisdiction of the *municipium* Flavia Solva, which governed the Southeast of the Roman province *Noricum*, its area of influence covering most of the modern region Styria. While the borders of the municipal land can be identified in the North and West by mountain ranges, the precise border line to the neighbouring *municipia* Savaria, Salla, Poetovio and Celeia is until now a question of debate (*cf.* Lamm 2012), in spite of the fact that this encompasses the provincial border between *Noricum* and *Pannonia*.

In the next phase of the project, the geographical scope will be widened by another step, including comparative areas outside of the province of *Noricum* into the model, which were chosen in collaboration with the project partners, the Archaeological Institute of the Slovenian Academy of Science and the Arts, and the University of West Hungary. These areas, similar to the original project area in various respects (such as: topography, traffic infrastructure etc.) will allow to test the model by providing a control environment with quantifiable parameter variations, thus improving the predictive quality for a general picture of the Roman settlement structure in the Southeast alpine region.

3. METHODS:

The project is based on an interdisciplinary modeling of settlement probability, by implementing a highly complex probability data model operating with quantifiable fault tolerances, to conform to highest analytical standards: The target zone will be reconstructed in cooperation of archaeologists, geotechnologists, biologists, landscape and climate researchers, by homogenizing all available, heterogenic data and introducing them into the data model of a geographical information system, visualizing the process of Roman colonisation and the underlying settlement structure.

The results of this work will be compared by geostatistical methods to various comparable areas in Southeast *Noricum* and Southwest *Pannonia* (e.g. Kainach valley (Styria/A), Raab valley (Styria and Burgenland/A; Vas and Győr-Moson-Sopron/H), Perint valley (Vas/H), Mestinjšica-/Sotla valley (SLO), chosen by quantifiable similarities and differences to the primary target area in specific reference parameters.

Variations in settlement structure thus will be analysed in detail, uncovering both natural and sociopolitical influence factors, which will allow inferring the fundamental structure of settlement processes under the influence of Roman imperial administration and shedding more light on province genesis.

4. THEORETICAL CONTEXT:

Being a pluridisciplinary project, IDA-ProSe is under scrutiny from all included disciplines, first of all we have to answer criticism of its archaeometric methods. While the portfolio of computer-aided archaeology and geotechnology consists of recently developed techniques, those are nevertheless already debated and criticised – e.g. Haupt notes on the traps of predictive modeling: “Es gibt keine Garantie dafür, jedes Ziel zu finden, und nicht jede Vorhersage trifft zu. Setzt dann noch ein Scheuklappeneffekt ein, und man vertraut der Vorhersage zu viel, können sich unbekannte Objekte besser verbergen und zu völlig falschen Schlüssen führen.” (Haupt 2012: 84)

For this project the way to heed these warnings is to be aware of the limits of the employed methods, and explicitly include the probing of those limits within its project goals, investigating methodological questions alongside the archaeological ones. This necessitates employing of strict control mechanisms for the ongoing reflection of the validity of both results and parameters of the research. The primary basis for this procedure are above all stable and explicit definitions, as pointed out e.g. recently in the volume edited by Attema and Schörner (2012). The inconsistency of definitions for the terms “site”, “villa”, and “farmstead” used in earlier studies described by Witcher (2012) is an example particularly relevant for the present project.

The focus on an explicit classificatory system is one part of result sustainability of a research project, of assuring the usability of the outcome for further investigations. To achieve this sustained usefulness of research data, it is also necessary to take as many further applications of this data as possible into account from the outset. Consciousness of this fact necessitates the contextualisation of the project in contemporary theoretical approaches, in particular current discussions on post-processual landscape archaeology. The project’s approach might seem rather positivistic, I might mention Christopher Tilley (1994: 20–21) as an example for criticism of oversimplifying attempts interpreting past human intentions from the rules deduced from the impressions their doing left in the landscape. Similar criticism was e.g. formulated by Julian Thomas (2012: 167–168): “The limitation of this perspective is that its products have often amounted to ‘a history of things that have been done to the land’, apparently rather remote from the past human lives that were lived in the places under investigation. Although the practitioners [of earlier British landscape archaeology] were undeniably informed by rich experiences in the field, and perhaps even inspired by a romantic sensibility, their written outputs were often stolidly descriptive rather than explicitly theoretical.”

While the project “IDA-ProSe” itself is rooted in the processual school, insofar as it attempts to reconstruct the interaction between the environment and the social and political system in the Roman province, and rather basic, a matter of “mere technique” rather than of “wider ideology” in the words of Matthew Johnson (2007: 1), it is explicitly planning to do basic research in the sense of the German word “Grundlagenforschung” – research that prepares a basis of data for multiple further projects. IDA-ProSe stands in the tradition of the German language research environment, where the theoretical discussion was probably not as heated and fundamental as in English language academic circles. Yet, for current archaeological projects a global scope must be taken into account, considering the intention of the project as fundamental research, as a way to provide a foundation of solid data for further investigation from various angles: The project does aim at a detailed “descriptive output”, which can then in a further step be used as foundation for “explicitly theoretical” work, provided we are able to keep present the implications of the choices that necessarily have to be taken even in low-level field work, in as many contexts as possible.

As future projects are likely to use different approaches to various research questions, we have to be prepared to enable researchers to utilize our findings in as diverse contexts as possible. We are

convinced that it is not, or should not be, possible anymore to plan an archaeological project, and even more so an interdisciplinary, cooperative project, without taking into account the theoretical framework that has been developed during the last decades in the field of archaeology, investigating and taking into focus the perspective of researchers, and how it shapes the results of research.

Thus, the project attempts to provide the “programming language [...] to describe views and perceptions that have space as their stage, but culture as their actress” (Monti 2010: 135), which is a precondition for “a continuous dialectic between ideas and empirical data” (Tilley 1994: 11).

As it is certainly state of the art in current geotechnology to provide sustainable public access to research results, e.g. by using open source databases, archaeology as well has to aim for an, as much as possible, universal usability of data and findings in a diversifying global archaeology. In this respect it has to be stressed with Thomas (2012: 168) that New and post-processual traditions “can be potentially mutually informative and enriching”, and “the two may be complementary ways of investigating the same object”. In short, field research in the 21st century must reckon with “diverse phenomena”, and “dissonant perspectives” (Thomas 2012: 168) in related research, and prepare data consciously in a way that permits further usage in manifold ways, to qualify as “fundamental research” for “New”, newer, and future archaeology.

REFERENCES:

- ATTEMA P. and G. SCHÖRNER (eds.). 2012. *Comparative Issues in the Archaeology of the Roman Rural Landscape: Site Classification between Survey, Excavation and Historical Categories* (JRA Supplementary Series 88). Portsmouth.
- FUCHS, G., G. HARER, I. KAINZ and K.-M. SCHNEIDER. 1997. Ein Modellfall für die Zusammenarbeit zwischen Planung und archäologischer Denkmalpflege am Beispiel der Koralmbahn Graz–Klagenfurt im Abschnitt Werndorf–Deutschlandsberg, *Fundberichte aus Österreich* 36: 269–280.
- GROH, S. 1997. Flavia Solva und Poetovio – Nachbarstädte und Handelspartner in römischer Zeit, in G. Erath and T. Lorenz (eds.), *Komos. Festschrift für Thuri Lorenz zum 65. Geburtstag*: 181–184. Vienna: Phoibos.
- HAUPT, P. 2012. *Landschaftsarchäologie: eine Einführung*. Stuttgart: Theiss.
- HODDER, I. 2012. Introduction. Contemporary Theoretical Debate in Archaeology, in Hodder, I. (ed.), *Archaeological Theory Today*: 1–14. Oxford: Polity Press.
- JOHNSON, M. 2007. *Ideas of landscape*. Oxford: Blackwell.
- LAMM, S. 2012. Zwischenland – Zur Grenze zwischen Noricum und Pannonien abseits des Wienerwaldes, *Forum Archaeologiae – Zeitschrift für klassische Archäologie* 63. Available at: <http://farch.net> (accessed 20th April, 2013).
- MONTI, A. 2010. Human space and Disadvantage in Settlement Distribution. A GIS Analysis on the Case of “ronchi”, and some New Consideration about the Approach, in Niccolucci F. and Hermon S. (eds.), *Beyond the Artifact – Digital Interpretation of the Past, CAA 2004 ITALY*: 135–9. Budapest: Archaeolingua.
- OeBB 2013 Available at: http://www.oebb.at/infrastruktur/de/5_0_fuer_Generationen/5_4_Wir_bauen_fuer_Generationen/5_4_1_Schieneinfrastruktur/Pontebbanaachse_Suedbahn/Koralmbahn/index.jsp (accessed 18.3.2013).
- RAGOLIČ A. 2013. Meja med Celejo in Petoviono (Die Grenze zwischen Celeia und Poetovio), *Arheološki vestnik* 64, in press.
- THOMAS, J. 2012. Archaeologies of Place and Landscape, in Hodder, I. (ed.), *Archaeological Theory Today*: 167–187. Oxford: Polity Press.
- TILLEY, C. 1994. *A Phenomenology of Landscape*. Oxford/Providence, RI.
- WITCHER, R.E. 2012. ‘That From A Long Way Off Look Like Farms’: The Classification of Roman Rural Sites, in: ATTEMA P. and SCHÖRNER G. (eds.). *Comparative Issues in the Archaeology of the Roman Rural Landscape: Site Classification between Survey, Excavation and Historical Categories* (JRA Supplementary Series 88). Portsmouth: 11–30.

SETTLEMENT DISPERSAL AND THE LIMITS OF SOCIAL EXPLANATION: ACTOR-NETWORK APPROACHES TO SETTLEMENT PROCESSES IN POST-MEDIEVAL NORTHERN ENGLAND

RONAN O'DONNELL¹

ABSTRACT:

Both settlement creation and desertion occurred during the post-medieval period, typically increasing settlement dispersal (Beresford 1971, Wrathmell 1975, Williamson 2002: 46-7). The two processes were governed by many different factors, and in no two cases were exactly alike despite having similar outcomes. As a result only the most general model can explain the settlement dynamics of all five cases. Actor-Network Theory offers a possible solution to this by making assemblage of agents and actors the focus of analysis (Latour 2007: 1-20). This allows the examination of a larger range of agents and the interactions between them. This was examined in four different townships, namely Learmouth, Howick, Elsdon and Longhorsley, in Northumberland, UK (Fig. 1). These represent a range of geographical and social conditions, and are all documented well enough to allow detailed analysis.

KEYWORDS: Settlement dispersal, actor-network theory, modelling, Northumberland

1. VILLAGE DESERTION:

A number of different factors have been suggested to have caused village desertion. Beresford suggested that the period 1450-1520 had a particularly high-level of depopulation (Beresford 1971: 11). This was caused by enclosure for sheep pasture, and was achieved through engrossing peasant holdings (Beresford 1971: 11-17). By the 17th century enclosure was principally for mixed farming and produced shrunken not deserted villages (Beresford 1971: 19). Northumberland was examined by Wrathmell (1975) and Dixon (1984). Both found that Beresford's model was not applicable, and criticised Beresford's suggestion that 17th century enclosure only led to village shrinkage (Wrathmell 1980: 113-114, Wrathmell 1975: 204-205, Dixon 1984: 177-187). They both concluded that village desertion was related to agricultural improvement, and landscape reorganisation (Wrathmell 1980; Dixon 1984: 177, 245-258). This moved farms out of the village into dispersed farmsteads (Wrathmell 1980). Where there was multiple freeholders engrossment was required (Wrathmell 1975: 199). Wrathmell was able to link

¹ University of Durham; r.p.odonnell@durham.ac.uk.

many incidents to particular individuals, especially wealthy merchants or financiers, who had invested in the purchase of parts of old landed estates (Wrathmell 1975: 184-190).

Aspects of these models were observed at Howick and Learmouth. At Howick depopulation was preceded by a process of engrossment by Sir Edward Grey of Morpeth. He bought one property in 1593², and continued to buy out freeholders until 1607, when he made an enclosure agreement with John Craster, which separated their lands and allowed Grey to gain unity of possession of the remainder by 1623³. A Plan of 1759 shows a regular, probably planned, arrangement of field boundaries, suggesting that Edward Grey or one of his successors had reorganised the township (Fig. 2)⁴. Rentals and deeds from 1635 onwards mention the names of closes marked on the 1759 plan so the reorganisation probably happened between 1623 and 1635⁵. Enclosure did not lead to the immediate abandonment of the village as it is depicted in 1759. It did, however, move farms out of the village, which was an important precursor to depopulation in Wrathmell's (1980) model. The 1759 plan shows five dispersed farmsteads (Fig. 2). The desertion of the village happened in 1782 during the emparkment of the area to the south of the hall (Pevsner and Richmond 1987: 194). The first evidence of village desertion is a plan of 1791⁶. The events leading to depopulation at Howick are very similar to the model proposed by Wrathmell (1980) in which an investor purchased land and then invested in improving it, though in this case the investor was not a businessman but a member of the aristocracy. Nor did he purchase an entire township from a declining estate, but instead bought out a large number of small freeholders. Also, improvement did not lead to village depopulation as suddenly as might have been expected. It may however have led to shrinkage, which would have made later desertion by emparkment possible (see Williamson 2010: 175-176). Elements of Wrathmell's model are important, but it does not fully explain the events at Howick.

Learmouth has a similar history of engrossment followed by landscape reorganisation. In this case, however, reorganisation occurred some time after the removal of farms from the village, and did result in depopulation. The entire township of Learmouth was owned by the Greys of Howick and their predecessors for several centuries (Vickers 1922: 75-76). Engrossment began in earnest in 1719 when Anthony Compton, who was an Alderman of Berwick-upon-Tweed, began to take leases of Learmouth farms⁷. By 1733 he had acquired all the farms in the township other than the glebe, nearly creating a unity of control⁸. In these leases he is described as 'of Learmouth' for the first time indicating that he had moved there⁹. He probably built West Learmouth farm on his arrival as it appears on a plan of 1793¹⁰. In 1789 further dispersal occurred when an agreement enclosed the glebe and abolished some tithes in exchange for land¹¹. This created Tith Hill Farm in the south of the township. By 1793 Learmouth's settlement consisted of three dispersed farmsteads, the two described above, a third called the Hagg, and the village which contained approximately eight structures (Fig. 3). In 1799 the township was enclosed, along with several other farms in the Tweedside part of the estate¹². At the same time East Learmouth farm was built on land taken from West Learmouth, and the village was depopulated and replaced with labourers' cottages at both Farms. Again this is similar to Wrathmell's (1980) model, in that an investor, Anthony Compton, engrossed the township leading to dispersal and probably village shrinkage. In this case this investor was a tenant not a freeholder, and did not complete the reorganisation. It does not completely fulfil Wrathmell's (1980) model as there are several people involved over a long period of time.

While these two cases of settlement depopulation generally fit Wrathmell's (1980) model for Northumberland village desertion they differ in important respects, most significantly settlement

² DUSC.GRE/X/P43 1953 deed.

³ DUSC.GRE/X/P112 enclosure agreement, GRE/X/P43 1623 deed.

⁴ DUSC.GRE/X/P276 1759 plan.

⁵ DUSC.GRE/X/P94 1635 rental.

⁶ DUSC.GRE/X/P276 1791 plan.

⁷ DUSC.GRE/X/P73 1719, 1724 and 1729 leases.

⁸ DUSC.GRE/X/P74 1733 lease.

⁹ DUSC.GRE/X/P74 1733 lease.

¹⁰ DUSC.GRE/X/P276 1793 plan.

¹¹ DUSC.GRE/X/P276 1793 plan.

¹² DUSC.GRE/X/P181 1799-1801 accounts.

depopulation did not result immediately from farm dispersal. This process was important in changing the social structure of the village facilitating depopulation but not immediately causing. So settlement dispersal may occur without village desertion. This has been observed in the remaining case studies.

2. SETTLEMENT DISPERSAL:

Some dispersed settlements were created on areas of common enclosed by Act of Parliament. At the beginning of 1731 Elsdon was comprised a core of anciently enclosed land near the village surrounded by a common (Fig. 4). In that year the common was enclosed by an Act of Parliament. A large number of allotments and the arrangement of the anciently enclosed land resulted in many of the allotments being separate from their owners' farms (Fig. 4). Some of these were made into new farms. Pearson's House Farm was built on one of the allotments for Burnstones, probably between 1766 and 1820 not immediately after enclosure (Fig. 5). Thomas Pearson bought the land on which Pearson's House was built on 31st January 1766. It is probably this Pearson or one of his sons remembered in the name of the farm, which suggests that he built it. Thomas Pearson was not a farmer; he lived in Newcastle and made most of his fortune from a quarry at Walbottle¹³. This is an example of an outside investor buying land and creating dispersed settlement, though on a smaller scale to Wrathmell's (1980) examples.

However expansion of the arable area alone was not enough to cause dispersal, as many detached allotments were never turned into separate farms. Only in particular circumstances did detached allotments become separate farms. In some cases these circumstances were the arrival of an outside investor, which Wrathmell (1980) saw as the cause of settlement desertion. When circumstances like these arose in other townships dispersal could happen, even without expansion of the arable area.

This was the case at Bigge's Quarter, Longhorsley. A 1719 plan of part of Bigge's Quarter shows only two structures outside the main village (Fig. 6)¹⁴. By 1773 six in the area shown on the 1719 plan and five outside this area (Fig. 7)¹⁵. Enclosure happened before 1664, so the dispersed farms were not its direct result. Between 1719 and 1773 ring fence farms were created many of which had farms constructed on them. Riddle's Quarter, Longhorsley has a similar pattern, but Freeholder's Quarter has only two isolated farms¹⁶. One of these seems to be on an area of former common called West Moor, and so is similar in origin to some of the Elsdon farms. The other is Blackpool Farm which was owned by Charles William Bigge, a Newcastle Banker who had purchased Bigge's Quarter from the Earl of Carlisle in the early 19th century¹⁷. It is possible that the creation of this farmstead was his work. Freeholder's Quarter has more fragmented ownership than either of the other two townships in Longhorsley. This meant that the creation of ring-fenced farms would require the purchase of a block of adjacent fields rather than simply waiting for leases to fall in and was thus more difficult.

The creation of dispersed settlement appears to be a very varied process. Some were created by expansion of the arable area, particularly after parliamentary enclosure, though often these were an indirect result. Some were created on the arrival of a wealthy investor. Others were created after the formation of ring-fence farms. This required enclosure but did not necessarily result directly from it. Clearly then the same outcome, as far as the archaeological record is concerned, could result from a variety of different circumstances. Thus, the tendency towards dispersed settlement in this period appears not to have been overwhelming, and in some cases it was even reversed.

3. FARMSTEADS DESERTION

Many dispersed settlements were deserted during the 18th and 19th centuries. At Elsdon Leehouses farm was deserted between 1731 and 1839. In 1731 it was owned by Lord Derwentwater, along with the

¹³ NRO.ZBS/26/2 1773 will.

¹⁴ DUSC.HNP1967/Lambert Plans ff.6v-fd 1719 plan.

¹⁵ DUSC.N190/97 1773 plan.

¹⁶ NRO.DT192M Tithe Plan.

¹⁷ DUSC.N13/15 1808 deed.

neighbouring East and West Whitlees (Fig. 4). This allowed them to be united by one tenant and all but one of the farmsteads to be depopulated. This must have happened to West Whitlees before 1731 as no farmhouse is marked on the ancient land (Fig. 4)¹⁸. So at Elsdon joining farms could cause settlement desertion. This is essentially engrossing, so in some ways the processes which cause farmstead desertion are similar to those which cause village desertion. At Howick, however, the reduction in the number of farms from five in 1759 to two in 1866 only resulted in one desertion. Here the Grey's home farm continued to use two farmsteads, and the remaining farmhouse was converted into a private dwelling¹⁹.

Overall the settlement dynamics of these five Northumberland townships show that models of settlement dynamics proposed by previous studies cannot completely explain local details. So for example Wrathmell's (1980) model of elite investment partially works at Learmouth as Anthony Compton was certainly a wealthy investor, but is complicated here by the fact that he was a tenant not a freeholder and as such was limited or encouraged by the estate administration. Engrossment (e.g. Beresford 1971) is also only a partial explanation as at both Howick and Learmouth desertion occurred a significant time after engrossment had been completed. More seriously the forces cited by the models do not always cause desertion and dispersal. A particularly good example is the desertion of some Elsdon farmsteads appears to have been caused by engrossing, which Beresford (1971) invoked to explain increasing, not reducing, settlement dispersal. In another case the creation of dispersed farmsteads without village desertion was often performed by wealthy investors, as Thomas Pearson did at Pearson's House in Elsdon. At Longhorsely a reorganisation by Charles William Bigge actually led to a reduction in settlement dispersal by amalgamating farms, leaving the village untouched. This is similar to Wrathmell's (1980) village desertion model, but in this case did not lead to village desertion. Finally, in many situations more than one model appears to be correct. For example settlement dispersal is often associated with both engrossment and elite investment. This occurred, for instance, at Howick where engrossment, emparkment and improvement all played a role in desertion. It is clear then that the local reality of settlement dynamics is often more complex than any model can allow for.

4. AN ACTOR-NETWORK APPROACH:

Actor-Network Theory offers a way forward. It proposes that action emerges from an assemblage of actors. These actors are assembled through a series of mediators, each of which alters its agency and thus becomes an actor itself (Latour 2007). None of the actors determines the event, as the event would not happen, or would not be exactly the same, without all of them. Consequently an actor is anything which makes a difference to the outcome. Actor-Network Theory analysis examines which actors were assembled and how this was achieved. This can be done in each of the cases examined here, but may be most clearly done at Learmouth.

The most obvious actor to examine at Learmouth is Anthony Compton. He was an Alderman of Berwick²⁰, and so was probably wealthy. This would have helped him in engrossing the Learmouth leasehold farms since a supply of capital would have made him an attractive tenant (Mingay 1962: 473-4). He was also in a position of power within the estate as he was its steward²¹. In this position he would have been responsible for finding tenants for the farms and could have ensured that the Learmouth farms came to him. Finally, he was almost certainly influenced by fashions for improved farming, but could not have put this into practice without his money and power.

The place itself is another important actor. Learmouth was very fertile and suitable for growing the fodder crops necessary for state of the art agriculture of the 18th century (Balley and Culley 1813: 2-3). This would have made it attractive for Compton both from the point of view of profit and of fashion. It was owned entirely by one landlord which allowed Compton to create unity of control through engrossing the leasehold farms. Learmouth's agency, however, extends beyond the features which made it attractive to Compton. For example a piece of glebe land may have prevented Compton from carrying out the

¹⁸ NRO.QRD3 1731 Enclosure plan.

¹⁹ DUSC.GRE/X/P123 1857-9 advertisements.

²⁰ DUSC.GRE/X/P73 1719 lease.

²¹ DUSC. GRE/X/P80 1708 rental.

reorganisation of the landscape which finally removed the village, as it was legally difficult to alienate. This then strongly influenced the timing of the desertion of the settlement.

The Howick estate which owned Learmouth was also important. The estate provided much of the capital investment required to build new farmhouses and plant hedges. This is demonstrated in a 1799 account for planting hedges²². It shows that Presson, Downham, Sunilaws and Wark were enclosed at this time, along with Learmouth. This probably occurred because the Second Earl Grey had recently taken over the estate (Smith 1990: 136), and probably had new ideas about its management. It also coincides with an agricultural due to the Napoleonic War, providing both capital and incentive for the changes made at Learmouth. On the other hand the tenant of Learmouth, at this stage a man named Ralph Compton, may have requested, the enclosure and improvement of the farm. This is implied by the division of the farm in two at enclosure in order to create a farm for Fenwick Compton, Ralph's younger brother who came of age at around this time²³.

By examining the actors involved in this particularly well documented case several important points emerge. Firstly it is clear that people have agency because they assemble and mediate many other agencies such as wealth and fashion. This assemblage causes people to act. Secondly, because apparently global factors are only present in events where they are mediated locally they are no more important than local ones. Thirdly the importance of non-material agencies such as the landscape can be clearly seen. Finally, by acknowledging the uniqueness of the assemblage behind each action it is possible to explain cases which do not fit formal models of settlement dynamics.

5. CONCLUSIONS:

It has been shown that the local detail of Northumbrian settlement dispersal defies models which have attempted to explain it. This should not be seen as a critique of the work of Wrathmell (1980) or Beresford (1983) specifically, as both provide important explanations of the timing of periods of intensive settlement desertion. It is instead a reminder of the limitations of model building. Models are unable to explain any particular event, and instead only point to specific factors which influenced many different events. It has been suggested that actor Network theory provides an alternative approach as it may be used to examine all aspects of a particular event, and could be used alongside models.

REFERENCES:

- BAILEY, J. & G. CULLEY. 1813 (3rd ed.). *A General View of the Agriculture of the Country of Northumberland*. London, Sherwood: Neely and Jones.
- BERESFORD, M. 1983. *The Lost Villages of England* Stroud: Sutton
- 1971. A Review of Historical Research, in M. Beresford and J. G. Hurst (eds.) *Deserted Medieval Villages: Studies*: 3-75. London: Lutterworth.
- DIXON, P.J. 1984. *The Deserted Villages of Northumberland: a Settlement History from the Twelfth to the Nineteenth Century*. Unpublished PhD dissertation, Cardiff.
- PEVSNER, N. & I.A. RICHMOND. 1987. *The Buildings of England: Northumberland*. London: Penguin.
- LATOUR, B. 2007. *Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network Theory*. Oxford: University Press.
- MINGAY, G.E. 1962. The Size of Farms in the Eighteenth Century. *Economic History Review* 14: 469-488
- SMITH, E.A. 1990. *Lord Grey 1764-1845*. Oxford: Clarendon Press.
- VICKERS, K.H. 1922. *A History of Northumberland: Volume XI the Parishes of Carham, Branxton, Kirknewton Wooler and Ford*. Newcastle-upon-Tyne: Northumberland County History Committee.
- WILLIAMSON, T. 2002. *The Transformation of Rural England*. Exeter: University of Exeter Press.
- WRATHMELL, S. 1975. *Deserted and Shrunken Villages in Southern Northumberland from the Twelfth to the Twentieth Centuries*. Unpublished PhD. Thesis: Cardiff.
- 1980. Village Depopulation in the 17th and 18th Centuries: Examples from Northumberland. *Post-Medieval Archaeology* 14:113-126.

²² GRE/X/P181 1799-1801 accounts.

²³ GRE/X/P29 1798 lease.

Fig. 1 Locations of the five case study townships. Note that they have been selected to represent all landscape types in the county.

Fig. 2 Plan of Howick in 1759 (based on GRE/X/276). Note that the field pattern is very regular suggesting a planned reorganisation. Also note that the village survives despite five dispersed farmsteads.

Fig. 3a view towards and 3b away from Howick Hall across the former village site. The village would have interrupted this view.

Fig. 4 Plan of Learmouth in 1793 (based on GRE/X/279). At this time settlement at Learmouth consisted of the village and three dispersed farms (two of which, the Hagg and Tithe Hill, are not depicted on this plan but were to its south east).

Fig. 5 Plan of Elsdon in 1731 based on the enclosure plan NRO.QRD3. The enclosure only affected the area coloured white, the blue area is ancient enclosed land. South Riding, Leehouses and Heirs House Farms were deserted soon after through a process of engrossment with their neighbours.

Fig. 6 Plan of Elsdon in 1866 (based on the first edition Ordnance Survey <http://digimap.edina.ac.uk/historicdownloader/downloader;jsessionid=3C1F1AA442B9D5F501C55A5DA7F2C7DD?execution=e1s1> accessed 03/04/2011). The farmsteads marked are those which were built on enclosure allotments to convert them to separate farms.

Fig. 7 Plan of Milfield based on a 1777 plan NRO. 1356/P26a with the buildings marked on the 1866 Ordnance Survey (see Fig. 6 caption) superimposed in black, showing that Milfield Hill farm was entirely constructed after 1777.

LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL EN LA TRADICIÓN TEUCHITLÁN, JALISCO, MÉXICO

ARMANDO TRUJILLO¹

RESUMEN:

La tradición Teuchitlán es una de las manifestaciones culturales más antiguas conocidas en el Occidente de México, su inicio se remonta al período Preclásico (1000 a.C. al 200 d.C.); su escala de tipo regional y la estructura de su organización permitieron implementar métodos de análisis espacial con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica. El propósito de este trabajo es mostrar un panorama regional de las dinámicas de movilidad y la posible red de caminos del paisaje en el Valle de Tequila, Jalisco, México; para este fin se utilizaron herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Nuestro trabajo se centró en la búsqueda de caminos de menor costo (*least-cost path*, *LCP*) con ayuda de información como imágenes satelitales, ortófonos y modelos de elevación digital. Este estudio muestra cómo los habitantes de la tradición Teuchitlán convivían con su espacio mediante una red de caminos.

PALABRAS CLAVE: Sistemas de Información Geográfica, análisis espacial, caminos óptimos, arqueología del paisaje.

ABSTRACT:

The Teuchitlán people are one of the oldest known cultures in western Mexico and their beginnings date back to the Preclassic period (400 B.C.E. to 200 C.E.). This civilisation was regional in size, and its societal structure allowed for the implementation of spatial analysis with the use of Geographical Information Systems. The aim of this paper is to give a panoramic regional view of movements, and the possible network of paths that stretched across the landscape of the Tequila Valley, in the region of Jalisco, Mexico. To this end, GIS systems were used. Our work centred upon the search for LCPs (least-cost paths) with the help of satellite imaging and digital elevation models. This study demonstrates that the Teuchitlán people interacted with their environment through the means of a network of paths.

KEYWORDS: GIS, spatial analysis, least-cost paths, landscape archaeology.

¹ Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, CNRS UMR 8096 Archéologie des Amériques; atrujillo20@hotmail.com.

1. INTRODUCCIÓN

El paisaje arqueológico es un espacio donde convergen evidencias de ideas, cultura material, acciones culturales que van desde el arte y la religión hasta la ciencia y la organización social. Es en el paisaje arqueológico donde las huellas de los actos humanos tiñen de significado el entorno, permitiendo entrever episodios de la historia.

Uno de los elementos que configuran la estructura social de las culturas son, sin duda, los caminos: van tomando forma en el paisaje de acuerdo al tiempo y el espacio, su estructura varía de acuerdo con su importancia en el aspecto religioso, económico y/o militar. Por esta razón, los caminos son una fuente de información importante para los arqueólogos, aportan datos tanto de su función como de su relación con los sitios que se encuentran a lo largo de su trayectoria.

Dentro del paisaje, los caminos son la expresión fundamental de la movilidad. Por desgracia, a menudo son impresiones intangibles que dejan poco rastro identificable durante las excavaciones arqueológicas. Por ello, el uso de nuevas técnicas que permiten crear una abstracción de la realidad susceptible a ser caracterizada y estudiada como parte de un paisaje integral.

En este trabajo, nuestro objetivo es llevar a cabo el análisis de estos caminos, el estudio de la movilidad y la interacción de los habitantes en el Valle de Tequila (Jalisco). La aplicación de los métodos de análisis que ofrecen los GIS, nos proporciona una nueva lectura del paisaje arqueológico regional y nos ayuda a entender los siguientes puntos:

1. ¿Cuál es la implicación del terreno natural y los ríos en el establecimiento de patrones de movilidad entre los sitios arqueológicos en nuestra zona de estudio?
2. ¿Existe una relación entre la importancia de los sitios arqueológicos y su nivel de interacción?
3. ¿Pueden los caminos de menor costo aportar información sobre la distribución del patrón de asentamiento y cuál sería esta información?

Para responder a estas preguntas, hemos creado una “red de caminos de menor costo” (LCP)², que se analizó mediante la explotación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y utilizamos el potencial de estas herramientas para el modelado de superficies de costo y la fricción a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT)³.

Los análisis de caminos de menor costo se han convertido de suma importancia en la arqueología. La idea subyacente de este análisis, es que el movimiento de un punto a otro, el cual genera un costo, y el objetivo es seleccionar un camino de costo mínimo, o al menos de manera que el costo en términos de energía y / o tiempo sea más bajo.

2. LA TRADICIÓN TEUCHITLÁN

Las primeras aproximaciones al área de estudio corresponden a los años 1970, cuando el Dr. Weigand (1993) realizó las primeras prospecciones arqueológicas que proporcionaron gran cantidad de información y permitieron definir tradición Teuchitlán, pero fue hasta los años 1990 que se iniciaron los trabajos de excavación y restauración en algunos sitios arqueológicos.

Estos estudios fueron precedidos por algunos trabajos (por ejemplo: Corona 1954 y 1955; Kelley 1947 y 1980; Gifford 1950; Long 1966 y 1967; Meighan 1968) que propiciaron un verdadero interés por la tradición Teuchitlán, demostrando que fue una de las sociedades complejas más tempranas en el Occidente de México, específicamente durante el periodo preclásico tardío hasta inicios del clásico temprano (300

² En inglés, least-cost path. El objetivo de los caminos de menor costo se determina después de ponderar la superficie del terreno para buscar la forma de menor costo (energía y/o tiempo) de llegar de un punto a otro.

³ Un Modelo Digital del Terreno (DTM) es una representación 3D de la superficie de la a partir de los datos de elevación del terreno. El DTM no tiene en cuenta elementos como las plantas y los edificios.

a.C. – 200 d.C.). Su dinámica social a nivel regional permitió la proliferación de asentamientos con una serie características distintivas, como el estilo arquitectónico caracterizado por estructuras circulares, la explotación de yacimientos de obsidiana⁴ y la utilización de paisajes agrícolas del valle de Tequila.

Esta tradición ocupa un espacio bastante amplio: abarca la zona lacustre del altiplano jalisciense, las terrazas superiores de la barranca del río Grande de Santiago y la barranca de Bolaños, ocupando así el sudeste de Nayarit, el noroccidente de Jalisco y el sur de Zacatecas entrando por el cañón de Bolaños. La concentración de los asentamientos se encontraba a la orilla de los lagos y en las primeras terrazas, donde el espacio se niveló intencionalmente para permitir la agricultura y la construcción de grupos de vivienda (Weigand 1993) (Fig. 1).

Las cuencas lacustres cerradas y los valles circundantes entorno al Volcán Tequila, forman una zona rica en recursos naturales. La combinación de la ceniza volcánica y suelos aluviales lacustres, ayudó a generar la formación de un espacio privilegiado para la agricultura, sobre todo porque la zona está bien irrigada, ya que recibe 900 a 1600 mm de lluvia al año (Weigand 1993).

Los recursos minerales son también abundantes, alrededor del volcán de Tequila, se encuentran 52 yacimientos de obsidiana, de los cuales cerca de la mitad muestran evidencia de actividades mineras pasadas (Weigand *et al* 2008).

Esta tradición cultural se organiza alrededor de un sitio arqueológico llama Guachimontones, que cual, constituye un centro compacto entorno al cual, se desarrolla área de influencia. De acuerdo a Weigand, su organización social se funda en la existencia de un estado segmentario, es decir, se basa más en la hegemonía ritual que en el poder político real (consultar Weigand y Beekman 2000).

El sitio de los Guachimontones es el más grande e importante de la tradición, su extensión abarca un área de 20 hectáreas edificadas, en las cuales se encuentran 10 edificios circulares y dos sub-monumentales, principalmente. Los edificios se caracterizan por una pirámide circular rodeada de un patio circular elevado, que a la vez tiene a su alrededor una banqueta alta. De esta manera, tres círculos concéntricos, ejecutados a partir de un centro radical, dan forma a cada uno de los edificios. Sobre la banqueta se encuentran entre 8 y 16 plataformas, que tienen templos en la parte superior, y debajo de algunas de ellas (usualmente en los círculos más modestos) hay tumbas de tiro. Las pirámides centrales no tenían templos en la cima, sino más bien postes para un ritual denominado el del “volador” (Weigand 1996; Weigand y Beekman 1999) (Fig. 2).

La distribución espacial de los sitios en la tradición se concentraba en un área nuclear en el valle de Tequila, el sitio más importante en la zona de Teuchitlán-Refugio es Guachimontones (1), las zonas habitacionales más grandes se encuentran en: Aqualulco (28), Huitzilapa-A (43), Santa Quiteria (50), Las Pilas (41) y San Juan de los Arcos (24) (Consultar Weigand, 1985).

Las funciones de los sitios son múltiples, algunos cercanos a yacimientos de obsidiana que funcionaban como talleres, otros de tipo habitacional y los más grandes de tipo residencial utilizados por la elite de la sociedad. Para este trabajo, nosotros examinaremos 62 asentamientos con distintas funcionalidades (Fig. 3).

Para realizar el registro y el análisis de datos se utilizó una plataforma SIG, la cual permitió sistematizar la información de manera rápida y precisa.

3. LOS SIG Y EL ANÁLISIS DE CAMINOS DE MENOR COSTO:

La aplicación de los SIG en la arqueología se remonta en los años 1970, en la confluencia de dos factores propiciatorios que impulsaron el uso de estas herramientas de análisis espacial (Eastman 1973): por un lado, el impacto de modelos geográficos provenientes de lo que se conoce como la “revolución cuantitativa”⁵;

⁴ Las principales fuentes de obsidiana en todo el mundo son Rift Valley África del este, seguido por la planicie de Oregón de los Estados Unidos y, en tercer lugar, el eje Tequila – Colli de Jalisco (Michael Glascock, citado por Weigand 2008: 30).

⁵ Se conoce como “revolución cuantitativa” al periodo de cambio en la disciplina geográfica, con la aplicación de nuevas propuestas

estas propuestas de análisis espacial fueron retomadas por arqueólogos para ser adecuadas a problemáticas sociales. Su huella se puede percibir en corrientes como la “nueva arqueología”, principalmente.

A la par de la aplicación de modelos espaciales, se abre una brecha tecnológica con equipos capaces de manejar, almacenar y analizar grandes volúmenes de información, lo que propició una rápida aplicación de estas herramientas al quehacer arqueológico, donde se usó de dos formas: la primera, en la gestión y el manejo de recursos culturales; también se empleó la aplicación de modelos predictivos; ambas formas, dirigidas básicamente a escalas regionales.

En la actualidad, las funciones que los SIG proporcionan en la arqueología son muy variadas, por lo que la diversificación de estudios va desde la aplicación de modelos predictivos hasta el análisis de movilidad en modelos de elevación digital. Nuestro trabajo se enmarca en este último modelo, estamos interesados en la dinámica de la movilidad en la región de estudio, haciendo uso de la técnica de caminos más cercanos con costos de superficie en el desplazamiento.

El análisis de costos de superficie es una técnica que se desprende de la aplicación de modelos geográficos a la arqueología (por ejemplo: el modelo de análisis de captación de sitio); se desarrolla buscando una similitud de la representación geográfica digital más acorde con la realidad, modificando los rasgos topográficos naturales por medio de modelos matemáticos –denominados superficies de fricción-, para simular los costos de desplazamiento en distancia, tiempo y/o energía.

La ventaja de la utilización de superficies de fricción es que se puede ponderar la distancia recorrida de un punto a otro, considerando el tiempo, la energía y/o la distancia, contrariamente a como se hacía antes con el modelo de análisis de captación de sitio (SCA), con el cual las áreas estimadas se calculaban a partir de la distancia euclidiana, misma que no representaba una distancia real.

Conocemos la importancia de la distancia como característica espacial, pues puede influir directamente en las relaciones que se expresan en el paisaje entre dos o más culturas. En este sentido, el medio ambiente constituye el escenario de los procesos culturales; los datos relacionados con éste se conjugan para crear estadísticamente relaciones significativas que hacen de la descripción geográfica una predicción de patrones de asociación entre naturaleza y cultura.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN:

4.1. Los datos arqueológicos:

La base de datos arqueológica está conformada por información proveniente principalmente de los archivos del Dr. Phil Weigand y de los archivos de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DRPMZA- INAH). Se cotejó y completó la información con los datos obtenidos en la temporada de prospección del 2009; además, fue posible verificar la ubicación de otros sitios gracias a los datos proporcionados por el Dr. Christopher Beekman (Universidad de Colorado Denver).

Se tienen registrados 62 sitios arqueológicos para el valle de Tequila en Jalisco, únicamente estos son considerados para el estudio, en futuras investigaciones agregaremos los sitios de la tradición que están ubicados en toda la región del Occidente de México.

más analíticas, esta iniciativa desencadenaría en lo que Clarke (1968, 1972 y 1977) define como la “arqueología espacial”; entre sus principales personajes están: Berry y Marble (1968), Butzer (1982), Christaller (1972) y P. Hagget (1965), Hodder y Orton (1976)...

4.2. Datos medioambientales:

Los datos medioambientales incorporados provienen esencialmente del INEGI⁶, y están representados a una escala 1:20 000, la adquisición de estas capas de datos aporta información parcial para el modelo; las imágenes de satélite son WorldView II provienen de la empresa GTT Imaging México.

5. METODOLOGÍA:

Se siguió la metodología propuesta por Murrieta (2011:96) en la elaboración del análisis de caminos de menor costo, inicialmente se diseñó un análisis que proporcionara la creación de caminos entre los sitios arqueológicos, pensando en que para los habitantes del valle en el momento de desplazarse era más importante el ahorro de energía que el tiempo de recorrido; además, este análisis permite tomar en cuenta los obstáculos naturales como ríos y cuerpos de agua. De esta manera los caminos creados estarían considerando primeramente la variable del relieve natural, y en segundo lugar, la existencia de ríos y cuerpos de agua susceptibles de ser cruzados o evitados, por lo que el algoritmo⁷ utilizado se basó en una estimación de valores.

Para poder realizar el análisis de camino de menor costo fue necesaria la utilización de datos tipo raster, estos son una abstracción del mundo verdadero, en la que los datos espaciales se expresan como una matriz de celdas o píxeles. Con este modelo, los datos espaciales no aparecen continuos, sino divididos en unidades discretas, lo cual hace que sean convenientes para cierto tipo de operaciones espaciales.

Pasos para la realización de caminos de menor costo:

- 1) Creación del modelo digital de terreno (MDT) a partir de las curvas de nivel del área de estudio.
- 2) Creación de los mapas de pendiente y dirección de pendiente con el uso de MDT.
- 3) Análisis de costo de superficie con la ayuda del MDT, la pendiente y un algoritmo de estimación de costo de superficie.
- 4) Creación de la fricción anisotrópica.
- 5) Elaboración de caminos de menor costo entre sitios arqueológicos.
- 6) Análisis de densidad lineal.

El acopio de información tanto cultural como natural sentó las bases para crear una plataforma sistematizada de la cual se pudieran desprender subproductos informáticos para conformar la información necesaria para el estudio. Estos subproductos fueron creados en dos plataformas de análisis según fuera conveniente: ArcGis 10.1® e Idrisi Kilimanjaro®.

1. El MDT es una representación raster de campos continuos, usualmente referidos a la superficie de la tierra; esta representación sintetiza de manera digital los fenómenos topográficos y los almacena en celdas o píxeles interconectados con información característica de esa parte del espacio.
2. Este MDT permitió crear las capas subsecuentes: el modelo de pendientes (*slope*) y el modelo de orientación de pendientes (*aspect*).

El modelo de pendientes (*slope*) representa una característica del relieve que puede ser determinada a partir de un modelo numérico de altitud por operaciones matemáticas. El cálculo de la pendiente se basa en la determinación de índices de cambio de altitud máxima entre una celda y las otras vecinas.

El procedimiento que ejecuta el sistema consiste en utilizar las curvas de nivel y medir una distancia que abarque distintas curvas; se calcula de la siguiente manera: $\%P = (nC/DE) \cdot 100$ en donde *n* representa el número de curvas de nivel; *C* la equidistancia entre ellas; *D* la distancia medida sobre el mapa y *E*,

⁶ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México).

⁷ Un algoritmo es "un procedimiento que ofrece una solución a un problema y consiste en un conjunto de reglas claras que especifican una secuencia finita de operaciones" (Longley et al. 2005:342).

el inverso de la escala. Este modelo de pendientes deriva con la resolución obtenida en el MDT, y su proyección es del mismo tipo.

En lo que se refiere a la *orientación de la pendiente*, esta se estimó a partir de la geometría de sus celdas vecinas, es calculada usualmente en grados entre 0 a 360 representando el Norte. A menudo se reclasifica en grados (o radianes) en ocho principales direcciones (N, NE, SE, SO, O, y NO) (Wheatley y Gillings 2002:108).

3. Análisis de costo de superficie es la aplicación de modelos matemáticos también conocidos como superficies de fricción, estas superficies definen las rutas trazadas. La aplicación de modelos matemáticos puede variar por el algoritmo en dos tipos: el isotrópico y el anisotrópico.

El algoritmo isotrópico incorpora la distancia requerida para viajar de un lugar a otro, agregando un costo relativo basado en elementos cuantificables en el paisaje, como la pendiente (Bell y Lock 2000: 86). A diferencia de éste, el algoritmo anisotrópico no solamente incorpora la distancia y el costo, en términos de fricción, requerido para trasladarse de una localización hacia otra, sino también la dirección del movimiento (Wheatley y Gillings 2002:138).

En este contexto de investigación, nosotros hemos decidido aplicar un algoritmo anisotrópico que expresara el movimiento entre los sitios de acuerdo a la dirección. De esta manera, es posible evaluar la importancia de la ubicación de algunos sitios ubicados en partes elevadas o en las inmediaciones de las montañas.

4. La fricción anisotrópica se define por las diferencias en el gasto de energía de acuerdo con el grado de pendiente que se recorre; por ejemplo: es diferente la cantidad de energía que se utiliza cuando se recorre una planicie que cuando se atraviesa una barranca o se asciende una montaña. Las observaciones empíricas de Anaya (2001:35) señalan que en una superficie plana (pendiente de cero grados en promedio) una persona puede caminar 5 km en aproximadamente una hora; cuando se camina cuesta arriba, conforme la pendiente va aumentando, la fricción también se incrementa de manera no lineal, de tal modo que para una pendiente de veinte grados la fricción será trece veces mayor⁸.

Las modificaciones realizadas a *la pendiente* por la aplicación del algoritmo dan como resultado la fricción isotrópica, para poder agregar la variable de dirección en el movimiento es necesario sobreponer la capa de orientación de pendiente con ella misma pero con una modificación, tiene que ser rotada en un ángulo de 180° para considerar la dirección.

5. La fricción anisotrópica es el primer paso para poder crear los caminos de menor costo, es la base por la se cuantificará el movimiento. Para hacer más realista esta fricción se agregó la capa de ríos y cuerpos de agua, que obstaculizan en cierta medida la dirección de los caminos; esto se debe a que es más fácil en muchas ocasiones rodear los ríos o lagunas que cruzarlos, por lo que se dieron valores estimados a estas capas para que sean considerados en el desplazamiento.

El siguiente paso fue realizar las superficies de fricción para cada sitio arqueológico, para el análisis de costo se usó la función VARCOST del software IDRISI, misma que permitió obtener la superficie de fricción por sitios para después realizar los caminos de un sitio hacia cada uno de los otros; se hizo del mismo modo con los 62 sitios.

6. A fin de poder efectuar el análisis de densidad lineal, se hizo uso de una herramienta del programa Arcgis 10.1[®]. Este análisis muestra la confluencia de caminos que comparten un espacio, es decir, señala gráficamente los niveles de convergencia de los elementos lineales que representan

⁸ La relación entre pendiente y fricción será representada en forma de una curva y se puede expresar con la siguiente ecuación binomial: $Y = [.031 X^2] + [-.025X + 1]$. Donde Y = la fricción; X = la pendiente; y .031 y -.025 las constantes derivadas de ajustar la curva a los valores obtenidos con las observaciones empíricas (véase Schneider y Robbins 2009).

los caminos de menor costo. El análisis consiste en exportar todos los caminos entre los sitios arqueológicos creados en el programa IDRISI, para después aplicar la herramienta de densidad lineal (Line Density), esto pone de manifiesto un mapa de distintos niveles de confluencia, los cuales son representados por diferentes tonalidades de acuerdo a su grado de interacción.

Este análisis muestra las áreas más transitadas en la región de estudio, permitiendo comparar la jerarquía del patrón de asentamiento para saber si existe una relación con las dinámicas de movilidad.

6. RESULTADOS:

Los caminos son la expresión básica de movilidad en el paisaje, en muchas ocasiones son evidencias intangibles que no dejan huella en el registro arqueológico, por este motivo se han incorporado nuevas técnicas que permitan hacer una abstracción de la realidad, susceptible de ser caracterizada y estudiada como parte de un paisaje integral.

El paisaje que se propuso en este ejercicio estuvo compuesto principalmente por tres variables que modificaban la forma de desplazarse en él, estas variables (relieve natural, ríos y cuerpos de agua) influyeron en el movimiento, pero, de acuerdo a los resultados, no fueron determinantes, las razones son: los sitios arqueológicos se ubican principalmente en las partes bajas del valle de Tequila, por lo que el desplazamiento de personas se dio por las partes planas del valle, de tal modo que el relieve natural no fue un factor clave. Esto habla de espacios abiertos de movilidad, lo cual refleja unidad en el patrón de asentamiento, donde las características defensivas en los sitios no fueron necesarias, por lo que no encontramos sitios amurallados o ubicados en lugares estratégicos que podrían proporcionar una ventaja ante cierto enfrentamiento militar.

Respecto a los ríos se puede apreciar en los mapas que modificaron la dirección de los caminos ligeramente, aunque tampoco fueron determinantes; pues a pesar de que en la región existe una amplia red hidráulica, los ríos pueden ser cruzados en temporada de secas, como de lluvias.

En cuanto a los cuerpos de agua, solamente hay dos importantes: lo que actualmente se conoce como la presa de la Vega al sur del poblado de Teuchitlán –donde presumiblemente existió una laguna natural durante la época prehispánica- y la laguna cercana al poblado de San Juanito de Escobe, ambas se encuentran en lugares donde no cruzan los caminos para conectar los sitios.

En el ejercicio realizado de caminos de menor costo, se pudieron trazar caminos que probablemente existieron en el pasado, cuyo factor principal fue el menor desgaste de energía. En el resultado de la red de caminos creada, se buscó convergencia entre ellos, esto con el propósito de conocer las zonas con mayor movilidad en la región de estudio. Este resultado plantea la idea de que los sitios de mayor importancia para la tradición Teuchitlán [por ejemplo: Guachimontones (1), Loma Alta (2), Arroyo de los Lobos (3) y la Estanzuela (5)] eran los que estaban en un área de mayor movilidad, esto explicaría también las evidencias arqueológicas de las residencias habitacionales encontradas en la misma zona.

El panorama que nos presentan los resultados de las pruebas realizadas, aunado a los datos arqueológicos, permite caracterizar esta región como un espacio interconectado con relativa facilidad, la corta magnitud de los caminos trazados entre los sitios y el bajo costo de energía para comunicarse, demuestra que las condiciones fueron apropiadas para que existiera un alto grado de interactividad entre los sitios, y a su vez con las fuentes de recursos naturales.

En conclusión, este primer ejercicio de análisis espacial con el uso de SIG en la tradición Teuchitlán ayudó a entender de mejor manera la configuración espacial del área de estudio, por lo que este trabajo abre muchas perspectivas de investigación que serán explotadas en un futuro, las cuales proporcionarán paulatinamente mayor cantidad de datos para un mejor entendimiento de la llamada tradición Teuchitlán.

7. AGRADECIMIENTOS:

Esta investigación forma parte del programa doctoral financiado por el CONACYT – México (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Agradezco a mi directora de tesis Brigitte Faugère, también

y muy especialmente a David Wheatley y a Patricia Murrieta, por su gran ayuda en la realización de los experimentos sobre movilidad durante mi estancia en la Universidad de Southampton. De igual forma, agradezco a todo el equipo del proyecto arqueológico de Guachimontones dirigido por el Dr. Phil Weigand, así como a Christopher Beekman por la información proporcionada.

BIBLIOGRAFÍA

- ANAYA HERNÁNDEZ, A. 2001. *Site Interaction and Political Geography in the Upper Usumacinta Region during the Late Classic: a GIS Approach*. Bar International Series 994, Oxford: British Archaeological Reports, Hadrian Books.
- BEEKMAN, C. y P. C. WEIGAND. 2000. *La cerámica arqueológica de la Tradición Teuchitlán, Jalisco. Tipología análisis petrográfico y cronología*. Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, Secretaría de Cultura Jalisco.
- BELL, T. Y G. LOCK. 2000. Topographic and cultural influences on walking the Ridgeway in later prehistoric times. In G. Lock (Ed.) *Beyond the Map: Archaeology and spatial technologies*. Amsterdam: IOS Press.
- BERRY, B. J. Y D. MARBLE. 1968. *Spatial Analysis: a Reader in Statistical Geography*. NJ, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- BUTZER, K.W. 1982. *Archaeology as Human Ecology*. Nueva York: Cambridge University Press.
- CORONA NÚÑEZ, J. 1954. Diferentes tipos de tumbas prehispánicas en Nayarit. *Yan* 3:46–50.
- CORONA NÚÑEZ, J. 1955. *Tumba de El Arenal, Etzatlán, Jalisco*. México, D.F.: Dirección de Monumentos Prehispánicos, Informes 3. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- CHRISTALLER, W. 1972. How I discovered the Theory of Central Places: A report about the origin of central places. En P.W. & R.C. Mayfield (Eds.), *Man Space and Environment*: 601-610. Oxford: Oxford University Press.
- CLARKE, D. L. (Ed.). 1968. *Analytical Archaeology*. Londres: Methuen.
- CLARKE, D. L. 1972. Models and paradigms in archaeology. *Models in Archaeology* : 47-52. Londres: Methuen.
- CLARKE, D. L. 1977. Spatial information in archaeology. *Spatial archaeology* : 1-32. Londres: Academic Press.
- GIFFORD, E.W. 1950. Surface archaeology of Ixtlan del Rio, Nayarit. University of California Publications. En *American Archaeology and Ethnology*, Vol. 43, No. 2. Berkeley: Univ. of California Press.
- HAGGET, P. 1965. *Locational analysis in human geography*. Londres.
- HODDER, L. Y ORTON, C. 1976. *Spatial analysis in archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KELLY, I. 1947. Excavations at Apatzingan, Michoacán. En *Publications in anthropology*, 7. New York.
- KELLY, I. 1980. Ceramic sequence in Colima: Capacha an early phase. *Anthropological*. En *Papers of The University of Arizona, Tucson*. The University of Arizona Press.
- MEIGHAN, C. 1969. "Cultural similarities between western Mexico and the Andean regions" en *Mesoamerican Studies*, 4:11-25.
- MURRIETA, P. 2011. *Travelling through past landscapes: Analysing the dynamics of movement during Late Prehistory in Southern Iberia with spatial technologies*. School of Humanities, University of Southampton.
- LONG, S. V. 1966. *Archaeology of the Municipio de Etzatlán, Jalisco*. Ph.D. dissertation, University of California at Los Angeles.
- LONG, S. V. 1967. Formas y distribución de Tumbas de Pozo con Camara Lateral. En *Revista de la Universidad de los Andes*: 73–87.
- LONGLEY, P. A., M. F. GOODCHILD, D. J. MAGUIRE Y D. W. RIND. 2004. *Geographic Information Systems and Science*, Second Edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd.
- SCHNEIDER Y ROBBINS. 1995. Mitigating Topographic Effects in Satellite Imagery, *UNITAR Explorations in GIS Technology*, Volumen 5. Geneve: GIS and Mountain Environments.
- WEIGAND, P. C. 1985. Evidence for complex societies during the western Mesoamerican Classic period. En M.S. Foster y P.C. Weigand (Eds.). *The archaeology of west and northwest Mesoamerica*: 47-92. Colorado: Westview Press.
- WEIGAND, P. C. 1993. *Evolución de una civilización prehispánica: Arqueología de Jalisco, Nayarit y Zacatecas*. El Colegio de Michoacán, A.C.
- WEIGAND, P. C. Y C. S. BEEKMAN. 1998. The Teuchitlán Tradition: Rise of a Stalike Society. En *Ancient West México: Art and Archaeology of the Unknown Past*. Chicago: The Art Institute of Chicago.

- WEIGAND, P., C. BEEKMAN, R. ESPARZA (Eds.) 2008. *La Tradición Teuchitlán*. El Colegio de Michoacán, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
- WHEATLEY, D., Y GILLINGS, M. 2002. *Spatial Technology and Archaeology. The Archaeological Applications of GIS*. London: Taylor & Francis.

Fig. 1. Ubicación del Valle de Tequila, Jalisco, México.

Fig.2. Imagen satelital del sitio arqueológico de Guachimontones (satélite Worldview II, 1º de mayo 2011).

Fig. 3. Área nuclear de la tradición Teuchitlán.

mapa de altitud

mapa de pendientes

Fricción isotrópica

Fricción anisotrópica

Creación de la dirección

mapa orientación de pendiente

orientar 180 grados
el mapa de orientación
de pendiente
+
mapa orientación de
pendiente

Dirección

$Y = 0,031 X^2 - 0,025 X + 1$
Donde:
Y es la fricción.
X es la pendiente.

Fig. 4. Modelo de elaboración de fricción anisotrópica.

Fig. 5. Esquema de caminos de menos costo.

Fig. 6. Mapa 3D de una sección del área de estudio.

Fig. 7. Mapa de análisis densidad.

SETTLEMENT DYNAMICS IN THE ETRUSCAN AREA FROM THE FINAL BRONZE AGE 3 (FBA3) TO THE EARLY IRON AGE 1 AND 2 (EIA1-EIA2): A COMPARATIVE PERSPECTIVE

TERESA MARINO¹

ABSTRACT:

This paper focuses on the settlement dynamics, from the Final Bronze Age 3 to the Early Iron Age 1 and 2 (about 10th-8th centuries BC), into the Italian areas concerned with the Villanovan *facies* and later with the Etruscan presence (Tyrrhenian Etruria, Campanian Etruria and Po Valley Etruria). Archaeological evidence shows remarkable changes in settlement patterns and socio-political processes during this period: a critical discontinuity in settlements' distribution, number and size; a sudden concentration of population in the sites of the future Etruscan cities; a growing complexity in the socio-political and economical organisation.

This topic is part of my ongoing PhD research: although previous studies have already defined the general features of these phenomena, it is possible to reconsider the subject from different perspectives.

Compared to "rigid" and "static" traditional models, the reality shows a variety of scenarios. My study aims to clarify the nuances of these phenomena and therefore to achieve a better relationship between interpretations and archaeological evidence.

Following both a diachronic and a synchronic perspective, I propose an analysis of settlement dynamics based on a comparative and multiscalar approach. This investigation underlines the complexity and the dynamism of settlement patterns and the local peculiarities of the processes.

KEYWORDS: Settlement dynamics; Etruria; Final Bronze Age; Early Iron Age; Villanovan *facies*.

RESUMEN:

Este artículo aborda las dinámicas de asentamiento entre la Edad del Bronce Final 3 y la Primera Edad del Hierro 1 y 2 (X-VIII a.C.) en las áreas italianas donde se documentan las *facies* villanoviana primero y, posteriormente, la presencia etrusca (Etruria tirrenica, campana y padana). La evidencia arqueológica

¹ Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC). Dottorato di ricerca in metodi e metodologie della ricerca archeologica, storico-artistica e dei sistemi territoriali; Via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano (SA) - Italia;

muestra notables cambios en los modelos de asentamiento y en los procesos sociopolíticos durante este período: una discontinuidad sustancial en la distribución, número y dimensiones de los asentamientos; una rápida concentración de población en los lugares de las futuras ciudades etruscas; una complejidad creciente en la organización sociopolítica y económica.

Este tema forma parte de mi investigación para el doctorado en curso: aunque los estudios precedentes hayan definido las características generales de estos fenómenos, es posible reconsiderar el tema desde perspectivas diferentes.

En contraste con los modelos interpretativos tradicionales “rígidos” y “estáticos”, la realidad muestra una variedad de escenarios. Mi estudio tiene como objetivo aclarar los matices de estos fenómenos y obtener una relación más coherente entre la interpretación y la evidencia arqueológica.

Siguiendo una perspectiva diacrónica y sincrónica, propongo un análisis de las dinámicas de asentamiento basado en un enfoque comparativo y multiescala. Esta investigación evidencia la complejidad y el dinamismo de los patrones de asentamiento y las peculiaridades locales de los procesos.

PALABRAS CLAVE: Dinámicas de asentamiento; Etruria; Bronce Final; Primera Edad del Hierro; *facies* Villanoviana.

1. INTRODUCTION

Remarkable changes in settlement and sociopolitical organisation occur during the transitional period between the Final Bronze Age 3 and the Early Iron Age 1 and 2² into the ancient Italian areas concerned with the Proto-Villanovan and/or the Villanovan *facies* and later with the Etruscan presence: the Tyrrhenian Etruria (delimited by the Tiber and Arno rivers), the Campanian Etruria (areas of S. Maria Capua Vetere, Pontecagnano and Sala Consilina), the Po Valley Etruria (areas of Bologna and Verucchio) and the enclave of Fermo on the mid-Adriatic coast.

This topic has been thoroughly debated throughout the last decades: previous studies have highlighted the importance of these changes and proposed different approaches, models and interpretations.

2. OVERVIEW OF PREVIOUS STUDIES

The starting point of my study is a critical consideration of the *status quaestionis*, a re-evaluation of the well-established interpretive models and an analysis of some theoretical and methodological cruxes.

Nowadays the general phenomena in action between the FBA and the EIA are clearly defined and show some similar features in all the examined areas. The archaeological evidence reveals a critical discontinuity in settlement dynamics, that is a radical change in settlements distribution, number and size and a sudden concentration of population in the sites of the future Etruscan cities³. In particular, we can see: the disappearance of the typical Bronze Age pattern, consisting of a dense network of small hilltop settlements (approximately between 3 and 15 ha); simultaneously, the emergence of another pattern, consisting of new settlements, limited in number but larger in size (approximately between 50 and 200 ha). Settlements stand on large orographical units (usually hill plateaus or systems of several interconnected plateaus, seldom flat areas or steep high hills), naturally defended and overlooking the surroundings, bordered by rivers, situated near the sea or on communication roads and controlling agricultural and/or mineral resources. As for the inside structure, small inhabited nuclei are usually distributed on the whole plateau and separated by open spaces, probably designed for subsistence activities; cemeteries are placed outside (around the plateau), connected to the residential units and organised in several nuclei (Pacciarelli 1994: 229-238, 2001: 128-136).

² Hereafter I will refer to the “traditional” absolute chronology and I will use the following abbreviations: FBA= Final Bronze Age; FBA3= third phase of Final Bronze Age (last decades of the tenth century BC); EIA= Early Iron Age; EIA1= first phase of Early Iron Age (ninth century BC); EIA2= second phase of Early Iron Age (eighth century BC until the third quarter of the century).

³ The sites chosen during this period will be usually occupied by the Etruscan cities, without interruption.

The study of these phenomena need a reflection on some key aspects of the current debate: the absolute chronology of the Italian EIA: scholars are divided between followers of a traditional “low” chronology and of a new “high” one (Bartoloni and Delpino 2005); the value to give to the “Villanovan” material culture (*facies*) of the EIA as ethno-cultural manifestation (d’Agostino 2011) or socio-political epiphenomenon (Peroni 1994); furthermore, the relationship between the “Villanovan” *facies* and the earlier “Proto-Villanovan” one.

The described changes in settlement patterns have been usually interpreted as a phase of a long-term transformation and of a gradual overcoming of the protohistoric “villages” arrangement in favour of an urban organisation focused on the “cities”; in addition, they have been related to deep structural changes and to a growing complexity in the sociopolitical and economical organisation of the communities.

Starting from the available data, scholars have developed different interpretative models over the years: two main models have been formulated to explain the nature of these settlements and the sociopolitical implications of the phenomena. Initially, the “polycentric model” referred the different inhabited nuclei on the plateau and cemeteries outside of it to a number of coexisting “villages”, separated as to the settlement layout and peer polity (Ward-Perkins 1961). Later, the “monocentric model” prevailed: according to it, the whole surface of the plateau was already occupied by a single settlement (characterized by a “multifocal” organisation of the inhabited areas and all the surrounding cemeteries related to it) and by a “politically” unified community; scholars talk about a “planned choice” and identify the so-called “protourban centre” as the first phase of the Etruscan city formation (Müller-Karpe 1962; Peroni 1969; Pacciarelli 1994: 251-252, 2001: 165-170).

Over the time the radical opposition between the two hypotheses has been surpassed. Even if the opinions are still diversified, nowadays the majority of scholars shares the “protourban model”; several hypotheses have been formulated also to explain the reasons for these radical changes in settlement and sociopolitical organisation: the emergence of the Etrusco-Italic urban societies may be the effect of an external stimulus, that is the transmission of the eastern Mediterranean settlement pattern through the trades with Levantine and Greek people (“diffusionism”), or, on the contrary, it may be the result of local long-term processes, started in the Bronze Age and previous to the contacts with these people (“autoctonism”).

Over the time these models have been reformulated in various ways. Although the second theory is currently shared by the majority of scholars, some of them attempt also to give attention to the interaction between local processes and contacts with external societies (Fulminante and Stoddart 2010).

3. NEW PERSPECTIVES?

My study is inspired by an approach recently adopted by M. Pacciarelli (Pacciarelli 2001, 2009) and A. Guidi (Guidi 2008) (although they focused especially on the socio-political implications of the changes taking place during this period and on the comparison between different Italian areas) and intends: to linger on the specific forms of settlement dynamics on each territorial context; to highlight the nuances of these phenomena and therefore to achieve a better relationship between interpretations and archaeological evidence.

I developed a systematic analysis of settlement dynamics, based on a comparative and multiscalar approach and structured in two steps: I tried to reconstruct the settlement organisation in each context and its transformation during the time; I made comparisons at multiple levels: between sequential chronological phases (FBA3-EIA1-EIA2); between specific settlements; between multiple settlements within a micro-region (*e.g.*, Southern coastal Etruria, Northern coastal Etruria, Central Etruria, following the traditional partition); and between different micro-regions as part of a macro-region.

This analysis has especially focused on the sites of the future Etruscan “cities”.

4. REMARKS AND PRELIMINARY RESULTS

This approach allows to underline the complexity (regarding the forms) and the dynamism (regarding the chronology and the phases) of settlement patterns and processes. Hereafter I propose some aspects that emerge from this analysis and some case studies.

A first remark concerns the continuity or the discontinuity between the FBA and the EIA settlement patterns. The first occupation of the future Etruscan cities sites was traditionally dated at the transition between the two periods; further researches led to modify this reconstruction and to backdate the process to the FBA3, at least in Southern coastal Etruria.

This perspective is slightly deformed by the non-homogeneity of the archaeological records in each region. The most updated available data allow to backdate to the FBA3 an increasing number of settlements, also in Northern coastal and in Central Etruria; this could mitigate the idea of a “chronological precedence” of Southern coastal Etruria which made it the “epicentre” of the phenomenon. The archaeological record shows diversified situations: in some cases, the occupation of the future city site/plateau starts in the FBA3 and shows signs of continuity during the EIA: the system is organised with small inhabited nuclei on the plateau and cemeteries around it (Vulci and Tarquinia in Southern coastal Etruria; Volterra and Pisa in Northern coastal Etruria; Chiusi in Central Etruria).

Elsewhere, the occupation of the site/plateau starts only in the EIA1, even if there are in the FBA3 residential and/or funerary traces in the areas occupied by the cemeteries in the EIA (Veio and Cerveteri in Southern coastal Etruria).

As for Vetulonia in Northern coastal Etruria, the formation of the north-eastern and south-western cemeteries (also used by the EIA settlement) starts in the FBA3; nevertheless, there is no trace of the inhabited area for the whole period between the FBA3 and the EIA2, so its location is hypothetical.

Finally, as for S. Maria Capua Vetere in Campanian Etruria, some FBA3 traces come from the area at the north of the future city; no trace comes from the city site during the whole period (FBA3-EIA2), but at least one cemetery of the future city starts in the EIA1; in all the other cases, the occupation of the future city site and/or surrounding cemeteries starts only in the EIA (Populonia in Northern coastal Etruria; Bisenzio, Orvieto, Fiesole and maybe Cortona in Central Etruria; Pontecagnano and Sala Consilina in Campanian Etruria; Bologna and Verucchio in Po Valley Etruria; Fermo on the mid-Adriatic coast).

Settlements seem sometimes to have a crystallized organisation during the whole considered period and ascribable to a pattern of general applicability. This is due to the incompleteness of archaeological record and to the attempt to force the reality into “pre-established models”. A systematic analysis of the data shows that their structure is characterised by different forms and involved in an ongoing development; therefore, I have tried to articulate the local peculiarities and the intermediate steps of the process (*e.g.*, the changes between FBA3, EIA1 and EIA2).

1) Some atypical burials dating to the EIA1 have been discovered on the Cerveteri, Tarquinia and Veio plateaus. They could be interpreted as installations linked to the veneration of special dead people: all of them are inhumations (in a period of prevailing incinerations) and with almost no grave goods. However, their finding contexts are varied: Cerveteri, Vignali plateau, S. Antonio area: adult male and female burials in a space afterwards used as a residential/sacred area in the EIA2 and as a sanctuary in the Archaic period (Izzet 2000); Veio, Piazza d'Armi plateau: the so-called “funerary chapel” in an inhabited nucleus. This structure will be incorporated into a rectangular “wooden house” at the beginning of the seventh century BC (Bartoloni 2002-2003); Veio plateau, North-West Gate/Caere Gate: an adult female burial within a big oval hut near to a pottery production area. This context will be obliterated by a defensive enclosure and a kiln for metals during the EIA2 (Boitani 2008).

Tarquinia, Civita plateau, “holy area”: an epileptic child burial nearby a natural rock cavity within an area already sacralised in the FBA3 and monumentalized by the construction of a duty hut and of a perishable

enclosure in the EIA1 (*alpha area*). This burial will be respected for a long time and will become the core of a large sacred-institutional structure together with the natural cavity (Bonghi Jovino 2007-2008: 776-779).

2) Remarkable is the co-existence of two well-structured settlement systems, not far from each other (2-3 km), situated on distinct plateaus and having an intervisibility relationship in the cases of Tarquinia-Monterozzi and Pontecagnano-Pagliarone during the EIA1⁴. Without ignoring some differences, these processes are partially comparable: as to Tarquinia, the settlement system development starts in the FBA3 with some residential units distributed on the plateaus of Civita-Regina-Cretoncini-Castellina, some surrounding cemeteries and the “holy area” of Civita. During the EIA1, this system consolidates and a new one develops on the nearby Monterozzi plateau; in this case, settlement does not cover the whole plateau, but each “inhabited nucleus-cemetery” stands on an isolated edge (fig. 1).

As to Pontecagnano, the settlement system development starts only in the EIA1 as proved by the west, south-east and south cemeteries bordering the future city plateau; simultaneously, a smaller system develops in Pagliarone area, overlooking an ancient coastal lagoon, as proved by the cemeteries situated at the north and south sides of a triangular plateau (fig. 2).

Monterozzi and Pagliarone systems possibly related to the main settlements of Tarquinia and Pontecagnano: they stand on strategic positions and overlook the territory and the coast.

A partial settlement reorganisation occurs during the EIA2 and Monterozzi and Pagliarone systems disappear: as to Tarquinia, the Civita system rearranges through a contraction of the settlement extension, the abandonment of Poggio Cretoncini, a sensible “infilling” of the inhabited areas and a growth in the cemeteries number. Simultaneously, the Monterozzi system gradually deconstructs: all the inhabited-funerary nuclei are abandoned at the mid-eighth century BC (except the Arcatelle cemetery, used until the end of the EIA2) and the development of the large Calvario-Monterozzi cemetery on the hilltop of the plateau starts; as to Pontecagnano, the Pagliarone system disappears during the first half of the eighth century BC (at the EIA1-EIA2 transition).

3) The area of Bologna clearly shows the local nuances of the EIA settlement dynamics (fig. 3)⁵. Settlement location, geomorphology and size are quite unusual: the inhabited area covered (at least from the EIA2) an estimated surface of about 200 ha; it was in a strategic position in the middle of the Po Plain, delimited on the south by the Apennines foothills, crossed by a dense hydrographical system (Savena, Aposa and Ravone rivers and other streams used as water resources and communication roads) and provided of large agricultural resources (Taglioni 1999).

No archaeological evidence comes from this area for the FBA. At the beginning of the EIA, some inhabited and funerary nuclei are distributed around the future Etruscan city, especially along the Savena river, but also on the Apennines hillsides and along the Ravone river, while the city site is not yet occupied. Settlement pattern changes during the later phases: inhabited and funerary nuclei gradually contract till they disappear; simultaneously, the settlement concentrates in the future city site, bordered by the Aposa and Ravone (or Vallescura, according to another hypothesis) rivers, and is surrounded by cemeteries. During the eighth century BC the signs of the settlement “planning” increase through the development of hydraulic infrastructures, the concentration of production activities in specific (marginal or near to watercourses) areas and the construction of the complex fortification system of Piazza Azzarita in the mid-eighth century BC (Sassatelli 2005; Ortalli 2008).

Three aspects are remarkable: the transition from the “scattered settlements” pattern to the unique “concentrated settlement” is tardive (taking place at the EIA1-EIA2 passage); it seems to be very gradual; the settlement pattern during the intermediate phase (Villanovan II) is quite similar to the contemporary

⁴ For the general FBA3-EIA1-EIA2 settlement dynamics: Mandolesi 1999 (Tarquinia); Pellegrino and Rossi 2011 (Pontecagnano).

⁵ The EIA chronology of Bologna is divided in: Villanovan I (about 900-825 BC); Villanovan II (about 825-770 BC); Villanovan III (about 770-680 BC including the beginning of Orientalizing period).

Tarquiniā-Monterozzi and Pontecagnano-Pagliarone patterns (maybe two structured and not far from each other settlement systems coexist; the reason might be found in the strategic position of the Savena river).

4) Another settlement system with similar features is that of S. Maria Capua Vetere (fig. 4), situated in a large alluvial plain in the middle of the Campanian Plain, bounded on the north-east side by the Tifatā Mountain, crossed by the Volturno river and by the ancient Alveo Marotta.

The recent publication of new data (Allegro and Santaniello 2008; Melandri 2011; Occhilupo 2011) provides the basis for a reflection on the settlement dynamics and for a better specification of the phases: it is the only Campanian "Villanovan" context with (although if limited) inhabited traces and it is densely populated, as attested by the size of the cemeteries (some continue to be used by the Etruscan city, others will be abandoned at the passage to the Orientalizing period). The available data do not allow to say whether they referred to several distinct nuclei or to a unique settlement. Noteworthy is that the FBA3-EIA1-EIA2 traces are concentrated in an area at the north-west and west sides of the future city; furthermore, the displacement process to the future urban area seems gradual and atypical in comparison with the settlement pattern prevailing in the Tyrrhenian Etruria.

5. CONCLUSION

These examples not only demonstrate the high complexity of the local settlement dynamics, but also invite to reflect on the difficulty to link together heterogeneous data, with different informative potentials and derived from researches led with different approaches and purposes; on the distortion that can result from a mechanical overlap between archaeologically grounded data and hypothetical ones; finally, on the problematic nature of the relationship between settlement patterns and sociopolitical processes.

REFERENCES

- ALLEGRO, N. and SANTANIELLO, E. 2008. *L'abitato della prima fase di Capua: prime testimonianze*. Pisa-Roma: Fabrizio Serra editore.
- BARTOLONI, G. 2002-2003. Una cappella funeraria al centro del pianoro di Piazza d'Armi – Veio. *AION Archeologia e Storia Antica* n.s. 9-10: 63-78.
- BARTOLONI, G. and DELPINO, F. (ed.) 2005. *Oriente e Occidente: metodi e discipline a confronto, Riflessioni sulla cronologia dell'età del ferro in Italia. Atti dell'Incontro di studi, Roma 30-31 ottobre 2003. Mediterranea I* (2004). Pisa – Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali.
- BOITANI, F. 2008. Nuove indagini sulle mura di Veio nei pressi della porta Nord-Ovest (con appendice di S. Neri e F. Biagi), in G. Camporeale (ed.) *La città murata in Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi, 30 marzo-03 aprile 2005*: 135-154. Pisa-Roma: Fabrizio Serra editore.
- BONGHI JOVINO, M. 2007-2008. L'ultima dimora. Sacrifici umani e rituali sacri in Etruria. Nuovi dati sulle sepolture nell'abitato di Tarquinia, in G. Bartoloni and M.G. Benedettini (ed.) *Sepolti tra i vivi. Buring among the living. Evidenza e interpretazione di contesti funerari in abitato, Atti del Convegno internazionale, Roma 26-29 aprile 2006. Scienze dell'Antichità* 14 (2): 771-793. Roma: Edizioni Quasar.
- D'AGOSTINO, B. 2011. Gli Etruschi e gli altri nella Campania settentrionale, in *Gli Etruschi e la Campania settentrionale. Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Caserta-Santa Maria Capua Vetere-Capua-Teano, 11-15 novembre 2011*: 69-81. Pisa-Roma: Fabrizio Serra editore.
- FULMINANTE, F. and STODDART, S. 2010. Formazione politica a confronto in Etruria e Latium vetus: status quaestionis e nuove prospettive di ricerca, in H. Di Giuseppe and M. Dalla Riva (ed.) *Meetings between cultures in the ancient Mediterranean, Atti del XVII Congresso internazionale di Archeologia classica, Roma 22-26 settembre 2008, Bollettino di archeologia on line, Volume speciale* 0: 11-22. Available at: http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/articoli/3_FULMINANTE_STODDART.pdf (accessed 18th April 2013).
- GUIDI, A. 2008. Archeologia dell'Early State: il caso di studio italiano. *Ocnus* 16: 175-192.
- IZZET, V.E. 2000. The Etruscan Sanctuary at Cerveteri, Sant'Antonio: preliminary report of excavations 1995-8. *Papers of the British School at Rome* 68: 321-335.

- MANDOLESI, A. 1999. *La "prima Tarquinia. L'insediamento protostorico sulla Civita e nel territorio circostante* (Grandi contesti e problemi della protostoria italiana 2). Firenze: Edizioni All'Insegna del Giglio.
- MELANDRI, G. 2011. *L'età del Ferro a Capua. Aspetti distintivi del contesto culturale e suo inquadramento nelle dinamiche di sviluppo dell'Italia protostorica* (British Archaeological Reports. International series 2265). Oxford: Archaeopress.
- MÜLLER-KARPE, H. 1962. *Zur Stadtwerdung Roms*, Heidelberg: Kerle.
- OCCHILUPO, S. 2011. *La necropoli capuana. Per una definizione della prima fase tra l'età del Bronzo finale e la prima età del Ferro* (Capua preromana X). Pisa-Roma: Fabrizio Serra editore.
- ORTALLI, J. 2008. La prima Felsina e la sua cinta, in G. Camporeale (ed.) *La città murata in Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi, 30 marzo-03 aprile 2005*: 493-506. Pisa-Roma: Fabrizio Serra editore.
- PACCIARELLI, M. 1994. Sviluppi verso l'urbanizzazione nell'Italia tirrenica protostorica, in P. Gastaldi and G. Maetzke (ed.) *La presenza etrusca nella Campania meridionale, Atti delle Giornate di studio, Salerno-Pontecagnano 16-18 novembre 1990* (Istituto nazionale di Studi Etruschi - Biblioteca di Studi Etruschi 28): 227-253. Firenze: Olschki.
- PACCIARELLI, M. 2001. *Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a.C. nell'Italia tirrenica* (Grandi contesti e problemi della protostoria italiana 4). Firenze: Edizioni All'Insegna del Giglio.
- PACCIARELLI, M. 2009. Verso i centri protourbani. Situazioni a confronto da Etruria meridionale, Campania e Calabria, in *Le ragioni del cambiamento. Reasons for change, Atti del convegno internazionale, Roma 15-17 giugno 2006. Scienze dell'Antichità 15*: 371-416. Roma: Edizioni Quasar.
- PELLEGRINO, C. and ROSSI, A. 2011. *Pontecagnano I.1. Città e campagna nell'Agro Picentino (Gli scavi dell'autostrada 2001-2006)*. Fisciano: Edizioni Lui.
- PERONI, R. 1969. Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'ambiente culturale dei secoli intorno al mille a.C. *La parola del passato CXXV*: 134-160.
- PERONI, R. 1994. Variazioni sul tema del concetto di "Villanoviano" applicato alla Campania, in P. Gastaldi and G. Maetzke (ed.) *La presenza etrusca nella Campania meridionale, Atti delle Giornate di studio, Salerno-Pontecagnano 16-18 novembre 1990* (Istituto nazionale di Studi Etruschi - Biblioteca di Studi Etruschi 28): 37-48. Firenze: Olschki.
- SASSATELLI, G. 2005. La fase villanoviana e la fase orientalizzante (IX-VI secolo a.C.), in G. Sassatelli and A. Donati (ed.) *Storia di Bologna, Volume 1: Bologna nell'antichità*. Bologna: Bononia University Press: 119-155.
- TAGLIONI, C. 1999. *L'abitato etrusco di Bologna*. Imola. University press Bologna.
- TAGLIONI, C. 2005. L'abitato, le sue articolazioni e le sue strutture, in G. Sassatelli and A. Donati (ed.) *Storia di Bologna, Volume 1: Bologna nell'antichità*. Bologna: Bononia University Press: 157-164.
- WARD-PERKINS, J.B. 1961. Veii: the historical topography of the ancient city. *Papers of the British School at Rome 29*: 1-123.

Fig. 1. Southern coastal Etruria, area of Tarquinia, EIA1: Civita and Monterozzi settlement systems (modified after Mandolesi 1999: 199).

Fig. 2. Campanian Etruria, area of Pontecagnano, EIA1: Pontecagnano and Pagliarone settlement systems (modified after Pacciarelli 2001: 121).

Fig. 3. Po Valley Etruria, area of Bologna, EIA1-EIA2/Villanovan I-II-III: settlement system. 1) Benacci, S. Paolo di Ravone, Benacci-Caprara, De Luca and Melenzani cemeteries; 2) Piazza Azzarita cemetery; 3) Piazza VIII Agosto cemetery; 4) Piazza della Mercanzia, Piazza S. Stefano, via S. Stefano, S. Maria del Carrobbio and Palazzo Malvasia-Tortorelli cemeteries; 5) Via del Cestello and Arsenale Militare cemeteries (modified after Tagliani 2005: 158).

Fig. 4. Campanian Etruria, area of S. Maria Capua Vetere, FBA3-EIA1-EIA2: settlement system.

APROXIMACIÓN A LA PREHISTORIA MALAGUEÑA. PALEOLÍTICO MEDIO Y PALEOLÍTICO SUPERIOR EN LA BAHÍA DE MÁLAGA

DANIEL DE LA TORRE MARTÍN¹

RESUMEN

En el presente trabajo se van a analizar diferentes aspectos de los yacimientos situados en la bahía de Málaga, durante el Paleolítico Medio y Superior. De esta forma se pretende hacer ver una serie de paralelismos entre los diferentes yacimientos, así como el modo de asentamiento que se dio durante la época en el litoral malagueño. Para concluir se hará una reflexión sobre el estado actual de la cuestión investigadora, aportando nuevas visiones para futuras investigaciones de tipo arqueológico y antropológico, de forma que se puedan ver aspectos generales que ayuden a comprender mejor los modos de vida del pasado prehistórico.

PALABRAS CLAVE: Prehistoria, Paleolítico, Málaga, arte rupestre, yacimientos.

ABSTRACT

The presentation "*Approach to Malaga's Prehistory*" will deal with general aspects of the main archaeological sites on the Mediterranean coast of the province, dealing with topics relating to chronology, patterns of settlement, exploitation of resources and artistic manifestations. All that which falls under the average and superior Paleolithic. It will deal with the parallels between the different settlements and will go on to discuss the landscape and the pattern followed on Malaga's coast. We will base ourselves at the sites of Bajondillo (Torremolinos), Complejo Humo, Cueva Navarro IV and Hoyo de la Mina (La Arana) and finally at the Cueva de Nerja (Nerja).

KEYWORDS: Prehistory, Paleolithic, Málaga, artistic manifestations, sites.

1. INTRODUCCIÓN.

La costa de Málaga durante la prehistoria fue un lugar de fácil asentamiento, pues daba la oportunidad de obtener recursos marinos y recursos terrestres, como así lo ha demostrado el Profesor

¹ Universidad de Málaga; delatorre.martin.daniel@gmail.com.

Miguel Cortés, de la Universidad de Sevilla, en su artículo “el uso de los recursos marinos más antiguo conocido por los neanderthales”. Un estudio interdisciplinar en el que se demuestra el uso de los recursos marinos, concretamente el marisqueo en la costa, basado principalmente en los yacimientos malagueños de Complejo Humo, abrigos 3 y 4, y la Cueva de Bajondillo, entre otros del sur de España. Por otra parte el clima cálido de la costa malagueña permitía a los habitantes del Paleolítico vivir en la misma sin necesidad de tener que buscar refugio en las épocas más frías (Würm I y II).

Debido a las transgresiones marinas del pleistoceno en la costa de Málaga se encuentran gran cantidad de oquedades, bien sean abrigos o cavidades más profundas, en ocasiones excavadas en la roca por el agua, o formada por la propia orografía del terreno, como sucede en el complejo Kárstico que conforma el Complejo del Humo, Cueva Navarro IV y la Cueva de Hoyo de la Mina. En este contexto no contamos con grandes cavidades como pueden aparecer en el interior, sino que son pequeñas cuevas, donde el interior de la misma se divide en pequeños túneles de muy difícil acceso y que con mucha probabilidad no serían usados por sus habitantes. Las fluctuaciones en la línea de costa del sur peninsular han determinado el asentamiento en los yacimientos del litoral malagueño. Encontramos períodos de abandono en Complejo Humo, que coincide con períodos de inundación, así lo refleja la estratigrafía de la Cueva del Humo. Son las mismas transgresiones marinas del pleistoceno las que han ido horadando la caliza hasta crear abrigos y cavidades. En el caso de la Cueva de Nerja, durante el Würm (20.000 ca.), la costa llegó a alejarse más de 8km de la situación de la cueva, al igual que en Bajondillo, durante el mismo período. Lo que demuestra que la economía de estos grupos no estaba limitada a un nicho ecológico.

Por otra parte los recursos terrestres también fueron usados en esta zona, así lo demuestran los restos encontrados en los yacimientos de Bajondillo, Complejo Humo y la Cueva de Nerja, donde se han encontrado restos de sus scrofa, ovicápridos y *Oryctolagus cuniculus*, entre otros.

2. PATRÓN DE ASENTAMIENTO.

Mucho ha tenido que ver la costa en los patrones de asentamiento, por ejemplo en la zona de Marbella en el yacimiento de Coto Correa se insinúa la antigua línea de costa situada unos 20m por encima del nivel actual del mar. Por otra parte, y en momentos más tardíos encontramos yacimientos como La Rasa del Candado, donde han aparecido útiles cuya tipología indica que pertenecen al paleolítico inferior, este yacimiento es más reciente pues la línea de costa se vislumbra a 12 m.s.n.m. aunque otros autores como Durán y Soria, en sus estudios en 1989, la sitúan en torno a los +17/18 m.s.n.m. siguiendo esta línea de avance en el tiempo encontramos el yacimiento “La Caseta del Guardia” con una industria lítica perteneciente, tipológicamente, al achelense tardío o comienzos del musteriense, en una línea de costa situada a +11 m.s.n.m. así lo indica el Director de las excavaciones de Complejo Humo, D. Julián Ramos. La Cueva del Humo la podemos situar en el paleolítico medio, en una línea de costa de +5 m.s.n.m. aunque hay que decir que hay utensilios pertenecientes al paleolítico inferior, aunque es un estrato de poca potencia.

Gran parte de estos yacimientos han sido reutilizados en épocas posteriores, cobrando especial importancia la Cueva de Bajondillo durante el Paleolítico Superior, con un nivel Solutrense, que abarca diferentes períodos (pleno y evolucionado) (Cortés 2011). Destacar para el mismo período el yacimiento de la Cueva de Nerja, donde sus pinturas más antiguas se han datado en 19.900 a.p. (¹⁴C-AMS). En el yacimiento Hoyo de la Mina se han reconocido y fechado, por tipología, cerámicas del Neolítico. Con este breve esquema podemos observar que la costa de Málaga ha estado habitada desde los inicios de la prehistoria, hasta nuestros días.

En todos los yacimientos analizados se ha descubierto un patrón de asentamiento similar, con la explotación de recursos hídricos, marítimos y terrestres, lo que indica una economía variada. En ninguno de los yacimientos se han encontrado restos de estructuras habitacionales antrópicas, por lo que se deduce que utilizarían las Cuevas y los Abrigos para cobijo y resguardo, esta teoría está apoyada por la suavidad climática que se registra, con respecto al resto de la Península Ibérica, en el litoral malagueño.

3. ARTE RUPESTRE.

Desde los inicios del arte rupestre, este, ha estado presente en la provincia de Málaga y en sus diferentes yacimientos. Las técnicas con las que se ejecutaron las obras son muy diversas y conocidas, como puede ser la aplicación de pigmentos secos sobre las paredes húmedas de las rocas, o bien diluyendo estos pigmentos en agua, previo a su aplicación. Los pigmentos utilizados suelen ser óxidos de hierro, para los rojos, lápices de carbonillos para los negros y, en menor medida, ocres terrosos, arcillas y otros óxidos minerales para las demás tonalidades (Cantalejo 2011)

Podemos hacer una división general del arte en la provincia:

Cazadores, recolectores y pesadores	Paleolítico Superior	30.000 – 20.000 a.p.
Últimos cazadores	Epipaleolítico	12.000 – 8.000 a.p.
Primeros ganaderos y agricultores	Neolítico y Calcolítico	8.000 – 3.500 a.p.

Bien es cierto que gran cantidad del arte rupestre se encuentra en yacimientos del interior de la provincia, destacando la Cueva de Ardales (o Doña Trinidad) y Cueva de la Pileta. En la costa encontramos grandes grupos de representaciones artísticas en la Cueva del Higuero (o del Tesoro) y en la Cueva Victoria (ambas en el término municipal del Rincón de la Victoria), pero que entraremos a detallar por estar fuera del trabajo presente.

En Cueva Navarro IV encontramos un conjunto topoiiconográfico con un único zoomorfo (uro) y numerosos signos simples atribuidos al solutrense (Sanchidrián 1981). La representación de un uro, con un conjunto de representaciones en sus proximidades de repite en varios yacimientos de la bahía de Málaga, apareciendo en Cueva Victoria, Higuero y Nerja.

4. DEPÓSITOS CON MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

4.1. Complejo Humo.

El complejo kárstico de La Araña se ha ido rellenando de sedimentos continentales del Cuaternario, donde se encuentran importantes vestigios de origen antrópico. El Arqueólogo Julián Ramos ha descrito 33 localizaciones diferentes con vestigios arqueológicos, y según las características estos restos, esboza una secuencia crono-cultural que comienza en un momento indeterminado del Pleistoceno Medio avanzado (Ramos 1995; Ramos y Durán 1998; Ramos *et al.* 2004), pasando por una gran documentación estratigráfica del Pleistoceno Superior y un poco más pobre en las etapas más antiguas del holoceno. Para esta zona arqueológica cabría indicar que se han hallado vestigios, aunque escasos, de presencia fenicia, romana y de época medieval.

4.2. Cueva del Hoyo de la Mina.

En primer lugar indicar que el nombre lo recibe por encontrarse en el frente de cantera de la fábrica de cementos. Como un apunte historiográfico apuntaré que fue excavada por Miguel Such, entre 1917 – 1918 (Such 1919). Durante 1998 y 2000 el Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga reanudó las excavaciones en la parte conservada de la caverna, que por otra parte fue la zona donde Miguel Such no pudo llegar. (Ferrer *et al.* 2002).

Los materiales encontrados en la última intervención están aún en proceso de estudio y pendientes de una publicación científica que aporte nuevos datos a la investigación actual.

4.3. Cueva Navarro IV.

La entrada prehistórica de la Cueva estaría en la parte sur del paleo-acantilado inferior, pero actualmente, tras un derrumbe de la cornisa se encuentra taponada, siendo la única vía de acceso una galería de túneles que tienen entrada por la cara Norte.

En su interior se encuentra un santuario parietal solutrense evolucionado (ver apartado arte rupestre). En superficie se recogieron algunos restos arqueológicos (Sanchidrián 1981).

4.4. Cueva Bajondillo.

Para el Paleolítico Medio se describirán los estratos Bj/19 y Bj/18 (Episodio sedimentario M) donde se encuentran, bajo unas condiciones húmedas y templadas, unas colecciones reducidas a nivel cuantitativo, por lo que sólo se puede limitar a un mero análisis tipológico. En los estratos Bj/17 a Bj/15 (Episodios sedimentarios N y O) presentan una industria lítica propia del Musteriense Típico, basado en esquemas operativos de la técnica Levallois. El nivel musteriense más reciente se encuentra en Bj/14 (Episodio sedimentario P), con una tecnología del musteriense denticulado, sin abandonar la técnica levallois y discoide.

Para el Paleolítico Superior, los estratos Bj/13 y Bj/12 (Episodio sedimentario Q), desde el punto de vista tecnotipológico aparece un contexto aurifiaciense, aunque no dejan de aparecer elementos de contexto musteriense, por lo que su interpretación es difícil, podemos estar ante un momento de transición. El primer conjunto aurifiaciense propiamente dicho aparece en los estratos Bj/11 (Episodio sedimentario R) (Cortés 2007).

4.5. Cueva de Nerja.

Para el Paleolítico Superior de la Cueva de Nerja, vamos a centrarnos en la Sala del Vestíbulo, cuyos niveles gravetienses y solutrenses concentran una buena parte de los productos tallados, con cortex y no rodados. Las dimensiones de las hojas retocadas es de más del doble de las hojas típicas magdalenenses, obtenidas a partir de cantos recogidos en posición secundaria. La menor densidad de industria se sitúa en las Unidades Estratigráficas NV-13, NV-12 y NV-11. (Fortea *et al.* 2006).

5. CONCLUSIONES.

Como se puede observar en los diferentes yacimientos descritos, de la costa de Málaga, los patrones de asentamientos y períodos cronológicos, muy similares entre ellos, denotan una ocupación sincrónica del espacio, por lo que resultaría difícil negar la relación entre estos grupos, aún más cuando se observan paralelismos en el arte rupestre. En el caso del Complejo del Humo, se encuentra sílex proveniente de la zona de Vélez Málaga, zona próxima a la Cueva de Nerja, y a la Cueva del Higuero y de Victoria.

Para las nuevas líneas de investigación debería ser una tarea primordial la comparación estratigráfica y cronológica de los yacimientos más próximos. Durante los años 70/80 la investigación se centró en el estudio de los yacimientos individualizados, es ahora cuando esta concepción está cambiando, para relacionar patrones y teorías a diferentes yacimientos, sólo de esta forma podremos comprender el proceso que sucede en la Prehistoria, las posibles relaciones de los diferentes grupos que habitaron este período.

Otro punto importante para concluir, es la "privatización" de los yacimientos, es decir, cuando un arqueólogo obtiene/descubre un yacimiento, lo investiga hasta que ya no le es posible seguir con la práctica arqueológica. Por lo tanto las conclusiones que se obtienen de ese yacimiento son las de la vista parcial de un solo arqueólogo, ya que el resto de publicaciones se limitaran a hacer comparativas o meros estudios de análisis tipológicos. Los yacimientos deberían de ser analizados por diferentes grupos de investigación, para así poder obtener varios modelos teóricos e interpretaciones y lecturas variadas de los materiales y del registro. Obteniendo de ese modo un conocimiento más profundo de los procesos acaecidos en el período estudiado. Es competencia de las administraciones y conciencia de los arqueólogos el poder mejorar el estudio de nuestro pasado, dejando de un lado la avaricia investigadora.

BIBLIOGRAFÍA:

- BALDOMERO NAVARRO, A.; P. CANTALEJO DUARTE y J. E. FERRER PALMA. 2011. *Historia del arte de Málaga, Tomo I: El Arte en la Prehistoria de Málaga*. Publicaciones Sur.
- BECERRA, M.; P. CANTALEJO DUARTE y R. MAURA. 2006. *Arte rupestre prehistórico en la Serranía de Ronda. Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba*. Ronda: Editorial La Serranía.
- CORTES SANCHEZ, M. 2011. Earliest known Use of Marine Resources by Neanderthals. *Plos One* 6. Septiembre 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0024026.
- CORTES SANCHEZ, M. 2003. El Cuaternario reciente en el sector oriental de la Bahía de Málaga. Rasas y depósitos marinos, continentales y arqueológicos. *Cuaternario & Geomorfología* 18 (1-2): 73-93.
- CORTES SANCHEZ, M. 2005. El enterramiento neolítico de la sala de los brazaletes en Hoyo de la Mina (La Araña, Málaga) en el Corte 7. *Actas III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica*: 999 – 1007.
- CORTES SANCHEZ, M. 2008. Paleoenvironmental and cultural dynamics of the coast of Málaga (Andalusia, Spain) during the upper Pleistocene and early Holocene. *Quaternary Science Reviews* 27 (23-24): 2176-2193. November 2008. DOI: 10.1016/j.quascirev.2008.03.010
- CORTES SANCHEZ, M. 2012. The Mesolithic-Neolithic transition in southern Iberia. *Quaternary Research* 77 (2): 221-234. DOI: 10.1016/j.yqres.2011.12.003
- FERRER PALMA, J.E. 2007. *Historia de Málaga Tomo 1: La Prehistoria Malagueña*. Publicaciones Sur.
- FULLOLA I PERICO, J.M. (Coord.) 2004. *La Cuenca mediterránea durante el Paleolítico Superior (38.000 – 10.000 años)*. IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja.
- GALVEZ PACHECO, A. 1973. *Las Covachas de la Cala del Moral*. Separata del XIII Congreso Nacional de Arqueología. Huelva.
- RAMOS FERNANDEZ, J.; M. M. BAÑARES ESPAÑA; M. C. LOZANO FRANCISCO y J. L. VERA PELÁEZ. 2004. Los adornos encontrados en el Abrigo 6 del Complejo del Humo. La Araña. Campañas 2001/2003-2004. *Actas do IV Congresso do Arqueologia Peninsular*: 11-28. Faro.
- RAMOS FERNANDEZ, J.; M. M. BAÑARES ESPAÑA; M. C. LOZANO FRANCISCO y J. L. VERA PELÁEZ.(Coord.) 2010. *El Magdaleniense y Epipaleolítico del Abrigo 6 del Complejo del Humo*. Revisión de la VIII Comisión del Paleolítico Superior.
- SUCH, M. 1919. *Avance al estudio de la caverna Hoyo de la Mina*. Málaga: Universidad de Málaga.

SESIÓN 3A. EL CONFLICTO COMO AGENTE DE CAMBIO: EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS

COORDINADORES DE SESIÓN

SONIA BAYO FUENTES¹

EDUARD BLE GIMENO²

CARLES PADRÓS GÓMEZ³

El conflicto es uno de los principales agentes de cambio en la historia. Desde la prehistoria hasta la actualidad se considera que la violencia (en forma de guerra, represión, etc.) es un elemento que somete a una enorme presión, y por un período de tiempo muy corto, a las estructuras sociales, políticas, económicas e ideológicas de un territorio. Todo ello hace del conflicto un fenómeno tanto de cambio como de crisis dentro de las sociedades humanas.

Esta sesión pretende ser el marco de un debate sobre la incidencia del conflicto sobre el territorio y cómo ésta se puede constatar a nivel arqueológico. Por ello, la sesión se plantea sin un marco cronológico restrictivo. La sesión se estructurará a través de tres ejes básicos que vertebrarán las intervenciones y el debate posterior:

- 1) Desde una perspectiva más centrada en la metodología, la sesión intentará profundizar en cómo pueden identificarse las trazas del conflicto.
- 2) En un ámbito más práctico y centrado en el estudio de casos concretos, se analizará el impacto que el conflicto tiene sobre la población y el territorio.
- 3) Finalmente, y entroncando con el contexto sociopolítico actual, también se prevé la apertura de una discusión más general sobre cual puede y/o debe ser el papel de la arqueología del conflicto y qué puede aportar a un mundo en crisis como el actual.

Estudiar conflictos ya resueltos, nos permite el análisis de largos periodos donde es posible ver, identificar y relacionar dinámicas y problemáticas que difícilmente son perceptibles en el día a día de un conflicto actual. Los resultados de estos estudios pueden tener usos y objetivos muy dispares, desde el establecimiento de mecanismos para la construcción de la paz a proyectos financiados por las Fuerzas

¹ Universitat d'Alacant; sonia.bayo@ua.es.

² Universitat de Barcelona; eble@u.edu.

³ Institut d'Arqueologia Clàssica; padrosgc@gmail.com.

Armadas con vías a dar respuesta al problema de la guerra contemporánea. El discurso del arqueólogo del conflicto no es neutro, y por tanto requiere también de un posicionamiento teórico e ideológico claro.

IMPERIALISMO EGIPCIO. UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL CONCEPTO DE VASALLAJE EN EL LEVANTE MEDITERRÁNEO DURANTE EL BRONCE FINAL

DANIEL MARCOS ESPAÑA¹

RESUMEN

En el siguiente artículo se van a intentar dirimir los conceptos de vasallaje que se aplicaron desde Egipto hacia el Levante mediterráneo durante el Bronce Final. En primer lugar hablaremos de conceptos teóricos, los cuales han sido establecidos a través de diversos parámetros que se repiten en las fuentes textuales y, en segundo lugar hablaremos de las evidencias arqueológicas para ver hasta qué punto podemos poner las evidencias en conjunción y asegurar las bases teóricas.

PALABRAS CLAVE: Imperialismo, Diplomacia, Levante mediterráneo, Vasallaje, Fortificaciones.

ABSTRACT

The following article is going to try to settle the concepts of vassalage which applied from Egypt to the Levant during the Late Bronze. First we will discuss theoretical concepts, which have been established through various parameters that are repeated in the textual sources and, secondly we will talk about archaeological evidence for sure how far we can put the evidence in conjunction and secure the theoretical basis.

KEYWORDS: Imperialism, Diplomacy, Levant, Vasalage, Fortifications.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el Reino Medio y el Reino Nuevo Egipto se expandió más allá de sus fronteras, ejerciendo un cierto control económico en Nubia y en gran parte del Levante mediterráneo.

La cuestión sobre si se produjo una colonización política, social o si la presencia egipcia fue difusa ha sido largamente discutida. Además también existe el debate de si las motivaciones fueron ideológicas (Givon 1978; Baines 1996) o, como apuntan la mayoría de investigadores, primaron los términos económicos.

¹Universidad Autónoma de Barcelona; danimbdn@gmail.com

La actividad imperialista durante el Reino nuevo es la que mejor documentada encontramos, tanto por fuentes arqueológicas como textuales (Cartas de Amarna o los Anales de Tutmosis III).

Algunos autores, basándose en dichas fuentes, teorizan acerca de una colonización de, al menos, algunas ciudades de Siria-Palestina. Según éstos, la zona estaría dividida en tres áreas (de norte a sur: Amurru, Upe y Canaán) (Cohen-Weestbrook 2000), las cuales tendrían, cada una, un gobernador egipcio que, con la ayuda de un pequeño número de guarniciones, controlarían estos territorios.

Por otro lado encontramos la corriente historiográfica que opina que la cultura material del delta oriental es tan diferente de las culturas más cercanas de Palestina, que parece improbable que en estas zonas llegara a haber egipcios entre la población local (Giveon 1978). Estos se amparan sobre todo en la comparación de esta zona con las zonas conquistadas de Nubia, en las cuales se ve con claridad la colonización egipcia a través de los restos arqueológicos.

2. BASES TEÓRICAS SOBRE LA DOMINACIÓN EGIPCIA EN EL LEVANTE.

2.1. Gestión del territorio

La política llevada a cabo por Egipto en Siria-Palestina tenía los siguientes objetivos: el control del acceso a un sistema de intercambio interregional, a la explotación de la productividad agrícola de los territorios dominados y la neutralización de los gobernantes locales (Gestoso 2008). Además, la consolidación del imperio conllevó el establecimiento de estructuras de gobierno egipcias en los territorios asiáticos.

Hallamos diversas formas de control, como la restricción de la libertad de los súbditos, la interferencia política, la prestación laboral obligatoria, el pago del tributo, la confiscación de tierras, la toma de rehenes y la deportación y explotación económica (Garnsey y Whittaker 1978). Pese a que encontramos evidencias de todas estas hay que decir que las bases políticas y culturales fueron respetadas, limitándose a realizar aquellos cambios que permitieran mantener la región bajo influencia egipcia y preservarla de otros estados fuertes.

Los reyes locales de cada una de las ciudades continuaron siéndolo siempre bajo supervisión de “gobernadores” (*rabisu*) egipcios, instalados en las tres zonas que ya hemos comentado anteriormente. Estas tres zonas tendrían como capital a Sumur, Kumidi y Gaza respectivamente (Fowles-Morris 2008).

Desde la perspectiva egipcia, estos reyes locales cumplían la función de protección de las ciudades del faraón. Además tenían que controlar el suministro de trabajadores para la corvea, así como cumplir con el pago del tributo anual y la provisión de alimentos y alojar al ejército de campaña del rey.

A parte de las funciones que ejercían estos personajes, para mantener el dominio de las posesiones asiáticas, Egipto elaboró algunas medidas de seguridad con tal de mantener las rutas comerciales sirio-palestinas como la Vía Maris o el Camino de Horus.

A partir de Tutmosis III se llevó a cabo una política basada en el mantenimiento de una fuerte flota y de un gran ejército. En el Levante, los reyes de la XVIII Dinastía conquistaron ciudades costeras como Gaza, Ashkelón, Tiro y Sidón, las cuales se utilizaron como bases para el posterior ataque a Megiddo y a Qadesh. Además, gracias a estas posesiones se aseguraron el apoyo de las islas del Egeo y Fenicia.

Otro elemento de control serían las comentadas guarniciones militares. Tutmosis III instaló guarniciones en las ciudades más importantes desde el punto de vista estratégico para asegurar el control en Siria y Palestina. Así, según Gardiner (Gardiner 1947), existieron en Ugarit, Biblos, Sumur, Ullaza, Takhši, Kumidi, Jerusalén, Gaza, Jaffa, Beth Shean y Yeno'am. Sin embargo, como veremos posteriormente, no existen evidencias arqueológicas que atestigüen la presencia de guarniciones egipcias en todas esas ciudades.

En cuanto a las funciones de estas fortalezas, las fuentes egipcias les atribuyen un papel importante en el control de la población ante un foco de rebelión; de la prestación obligatoria de trabajos agrícolas y forestales o en el abastecimiento del ejército del rey.

Otro elemento importante era la presencia de rehenes políticos en la corte egipcia y la prestación de juramentos de fidelidad, en la cual se establecería un pacto de sumisión entre el príncipe local y el faraón (Zaccagnini 1990). El juramento unía a ambas partes mientras los miembros estuvieran vivos y debía ser renovado en el momento en que hubiera un cambio.

Además de estos el pago del tributo se erigía como causa y consecuencia de la expansión egipcia. Los "Anales de Tutmosis III" nos ofrecen algunos datos sobre cómo y dónde los príncipes entregaban su tributo al faraón (Galán 2002: 155).

Por último encontramos la organización de corveas, de la cual, según las fuentes egipcias y acacias, los príncipes de las ciudades debían encargarse. Así, la población de las ciudades estaba sujeta al servicio militar obligatorio, a tareas como el cuidado y mantenimiento de las ciudades, la defensa de sus murallas y puertas, además de tareas forestales y agrícolas.

2.2. Tipos de vasallaje

Una vez vista la gestión del territorio por parte de Egipto en su forma general debemos centrarnos en los tipos de vasallos con los que contaba su imperio. Si bien existen unos parámetros generales vemos, por ejemplo, que no era la misma relación la que se establecía con un vasallo del sur de Palestina que con un vasallo del norte de Siria, mucho más cercanos a potencias extranjeras como Mittani o Hatti que a Egipto.

Según James (2000) se pueden encontrar cuatro tipos de vasallos, según su disposición geográfica, con elementos distintos.

En primer lugar encontramos a los vasallos de la explanada costera más cercana a Egipto, en la cual, y debido a su proximidad, el faraón podría ejercer más efectivamente sus lazos de influencia. Estas ciudades, además, estaban lejos de otros centros de poder alternativo, así que prácticamente no tenían opciones de establecer alianzas políticas. Así pues, podríamos considerar esta área una zona de una gran lealtad hacia el faraón. Nada en las cartas de Amarna contradice esta suposición.

En segundo lugar tendríamos a los vasallos de la región interior del sur de Palestina. Por razones geográficas suponemos que su contacto con la administración egipcia fue presumiblemente menor que el de la región costera. Además, la topografía montañosa facilitó algunos pequeños ataques desde estas zonas. Sin embargo, está claro que los reinos de la zona estuvieron fuera del alcance de la influencia hitita.

La política que llevó a cabo Egipto en estos territorios fue la de facilitar la labor de los administradores locales compatibilizando sus funciones con una hegemonía egipcia. Es decir, los gobernantes locales se centrarían en sus propios asuntos locales, dejando en manos del faraón el control de conjunto del territorio.

El siguiente grupo estaría conformado por Damasco, Amurru y los vasallos adyacentes. Damasco, bajo Biryawaza, gobernaba una gran área al norte de Canaan. Amurru, por su parte, se hallaba asentado en el valle del Orontes, en la región norte de Bekaa, fue un reino fundado por 'Abdi Ashirta, y luego por su hijo Aziru.

Por último tenemos a los vasallos del norte del Levante. Desde el punto de vista de Egipto, esa región tenía las ventajas y desventajas de una zona tan alejada de la metrópolis. Como ventajas vemos que su primera línea, estando más o menos cerca de una zona rival, estaban lejos de la zona de poder interno. Esta distancia ofrecía un grado de seguridad reconfortante. Su desventaja radica en la posibilidad de que los vasallos mostraran una mayor propensión a la deslealtad hacia Egipto debido a la misma distancia.

3. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS

3.1 Fortalezas egipcias en el Levante Mediterráneo.

Como hemos explicado anteriormente, las fortalezas jugaron un papel fundamental en la ejecución del poder egipcio en el levante mediterráneo. Las ciudades-estado que conformaron el Levante construyeron a su vez importantes murallas fortificadas. Esto hace que sean raros los vestigios de edificios

militares puramente egipcios. Sin embargo, recientes excavaciones muestran que desde el IV milenio se implantan plazas fuertes, tales como las de Tell es- Sakan. Es curioso, sin embargo, que, si bien tenemos la certeza que las grandes rutas que atravesaban los ejércitos a través de Canaan debieron ser fortificadas por cuarteles administrativos como los de Deir el Balah y el de Tel Mor, en las últimas excavaciones se está confirmando la existencia de fortificaciones egipcias que llegan a épocas protohistóricas mientras que las fortalezas del Reino nuevo aún restan por aparecer.

Cabe decir, como indica Monnier (2010) que existen problemas de identificación de los fuertes egipcios del Imperio Nuevo. Durante su expulsión los Hyksos fueron perseguidos hasta el sur de Palestina, donde se ocuparon sus ciudades y se edificaron fortalezas, apropiándose en muchos casos de edificios ya existentes (Tell e-Dab'a, Tell Hebua, Tell el-Ajul). Así, las fortificaciones del Bronce final no dejan más que raros vestigios. En este contexto, la distinción entre fuertes egipcios y fuertes sirio-palestinos es muy difícil. Pese a ello, sí que encontramos algunos (Fowles-Morris 2008) como el de Tell Heboua I (Tjaru), la cual continúa funcionando durante este periodo, en el cual vemos que se produjo un embellecimiento arquitectural.

Otra de las fortalezas que encontramos es la de *Tell el- Borg* la cual se encontró a unos 6km de Tell Heboua I, y la cual parece que tuvo mayor importancia durante el Periodo de Amarna. Entre el 1999 y el 2001, James Hottmeier y su proyecto de investigación descubrieron numerosos talatats a lo largo del yacimiento, los cuales representaban presumiblemente los restos de al menos un templo del dicho periodo. Además también se descubrió cerámica azul amárnica y otras cerámicas del Bronce Final IIA. Hay que destacar que la destrucción del templo de talatats coincide con la refortificación del lugar. Al parecer se emplearon estos talatats para construir un nuevo foso. Pese a los datos que tenemos, no se han encontrado todas las partes de la fortaleza, por lo que su dimensión final aún nos es desconocida.

Otro tipo de instalaciones eran las que se hacían a lo largo del camino de Horus, Bir el-'Abd y Haruba A-345 son dos ejemplos de estas bases militares. Es significativo que estos dos puestos poseyeran almacenes construidos con métodos exactamente iguales, por lo que se ha entendido que fueron construidos al mismo tiempo. Estas bases pudieron haber sido las predecesoras de la gran línea de bases egipcias de las que se habla en los relieves de Seti I en Karnak y en el P. Anastasi I.

El conjunto de cerámica encontrado en Bir el 'Abd también refuerza su conexión con Egipto. Muchas de sus formas son características con los conjuntos de Malkata y Amarna. Estas jarras de almacenamiento, cuencos y frascos llevaban los diseños típicos de estilo Amárnico.

Otro tipo de edificio egipcio que predomina en el paisaje palestino son los cuarteles residenciales o administrativos, los cuales no difieren arquitecturalmente en gran medida de los edificios amárnicos. Encontramos ejemplos como los de Deir el- Balah y el de Tel Mor, los cuales tienen una planta cuadrada de una veintena de metros de lado, con un grosor de 2m en los muros, lo que permitiría que tuvieran una planta o más. Resulta significativa sin embargo la ausencia de bastiones y de torres de carácter militar, que normalmente sí se encuentran en estos edificios. Estos se sitúan siempre en límites estratégicos como Tells o en fortalezas palestinas. De este tipo de edificio han sido encontrados Tell el -Far'ah, Tell Serra, Tell el- Hesi, Ashdod, Gezer, Aphek y Beth Sahn (Monnier 2010).

El ejemplo de Deir el Balah es significativo (Fowler-Morris 2008), ya que es la evidencia arquitectónica egipcia que encontramos más al norte. Este lugar fue encontrado a 13km al suroeste de Gaza y explorado por Trupe Dohan de 1972 a 1982. La estratigrafía revela nueve estratos donde los cinco últimos (IX- IV) se sitúan entre el 1400-1300 a.n.e. Encontramos un complejo residencial y un taller cerámico, además de un edificio administrativo egipcio muy probablemente fortificado (estrato VIII) con torres de guardia apostadas en las cuatro esquinas del edificio que, lamentablemente, ha quedado desgastado por las excavaciones. La base de dicho edificio formaba una planta de 20x20m y sus muros tienen un grosor de 2,40m.

4. CONCLUSIONES

Una vez vistas las teorías de imperialismo extraídas de las fuentes textuales y puestas en consonancia con las pocas evidencias arqueológicas, podemos extraer diversas conclusiones.

En primer lugar vemos que pese a que se pueden establecer unas pautas generales en cuanto a la política de vasallaje egipcia, estos parámetros no corresponden con todas las áreas y a nivel arqueológico no las podemos atestiguar por completo.

Cabe recordar que para que un vasallo se considerara como tal se debía realizar un pacto de fidelidad, una concesión del poder administrativo y, por último, una rendición económica, que implica el pago del tributo y la realización de la *corvea*. De entre todas, la única característica que podemos atestiguar arqueológicamente es la superposición de la administración egipcia a la administración levantina a través del sistema de fortalezas. Sin embargo, como hemos visto, no encontramos para esta época un gran número de fortificaciones y las que encontramos están prácticamente todas en Palestina. Para interpretarlo debemos recordar que no todas las zonas del Levante tenían una misma gradación de control, por lo que, y por la falta de evidencias arqueológicas arquitecturales dividiríamos el territorio entre el sur del levante, el cual tenía un control más exhaustivo por parte de la administración egipcia, mientras que el norte se regía a través de tratados que favorecerían a ambos países en momentos puntuales, es decir que los reyezuelos de estas ciudades estado del norte se englobarían en la órbita de influencia del estado egipcio en su momento de preponderancia pero que no estaría totalmente ligado. Un ejemplo para justificar esto sería el de Ugarit, del cual encontramos un vaso de matrimonio con una representación de Niqmaddu, rey de Ugarit, con la princesa egipcia Niy. Esta es una evidencia importantísima ya que es la única de un matrimonio de una princesa egipcia con un rey extranjero. Ni siquiera tenemos evidencias de que los grandes reyes tuvieran este privilegio, así que nos hace pensar que Ugarit no podía ser un vasallo como los demás.

Otra propuesta que sugerimos para el estudio del dominio egipcio en el Levante es el del impacto socioeconómico de la construcción de fortalezas. A. Burke (2008) propuso una serie de preguntas en su estudio de las fortalezas levantinas del Bronce Medio: ¿Cuánto tiempo tardaron en construirse estas defensas? ¿Quién era la fuerza de trabajo y dónde se origina? ¿Fue esta labor impuesta por la *corvea*, por la armada, por una mano de obra pagada o por esclavos? La respuesta a estas preguntas nos puede acercar con mayor precisión al objeto de nuestro estudio, ya que, nos mostraría hasta qué punto el interés egipcio habría afectado a la población ejerciendo un cierto control sobre su fuerza de trabajo además de controlar ya la producción a través del comercio, y el objeto de trabajo a través de la apropiación de las materias primas.

BIBLIOGRAFÍA

- BAINES, J. 1996. Contextualizing Egyptian Representations of Society and Ethnicity, en *J. S. Cooper and G.M. Schwartz (eds.), The Study of the Ancient Near East in the 21st Century: 339-84*. Winona Lake: Editorial.
- BURKE, A. 2008. *Walled to the heaven: The Evolution of Middle Bronze Age Fortification Strategies in the Levant*. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.
- COHEN, R. y WESTBROOK, R. 2000. *Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations*, Baltimore/ Londres: Editorial.
- GALÁN, J.M. 2002. *El imperio egipcio. Inscripciones, ca. 150-1330 a.C.* Pliegos de Oriente, Barcelona: Ed. Universitat de Barcelona.
- GARNSEY, P. y WHITTAKER, C. 1978. *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge: Editorial.
- GARDINER, A. 1947. *Ancient Egyptian Onomastica*. Oxford: Editorial.
- GESTOSO, G. 2008. *El Intercambio de Bienes entre Egipto y Asia Anterior Desde el reinado de Tuthmosis III hasta el de Akhenaton*. Ancient Near East Monographs-Monografías sobre el Antiguo Cercano Oriente Society of Biblical Literature. Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente UCA Volumen 2. Buenos Aires.
- GIVEON, R. 1978. *The Impact of Egypt on Canaan*, Göttingen: Editorial.
- JAMES, A. 2003. Egypt and Her Vassals: The Geopolitical Dimension, en *Amarna diplomacy, the beginnings of international relation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- LIVERANI, M.. 2000. *Relaciones internacionales en el Próximo Oriente Antiguo. 1600-1100 a.C.* Barcelona: Bellaterra ed.
- MONIER, F. 2010. *Les forteresses égyptiennes. Du prédynastique au Nouvel Empire*. Bruselas: Ed. Safran.
- KEMP, B.J. 1992. *Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization*. Londres: Editorial.
- ZACCAGNINI, C. 1990. The forms of alliance and subjugation in the Near East of the Late Bronze Age, en Canfora, L. alii, (eds.), *Il Trattati nel Mondo Antico: forma, ideologia, funzione*. Roma.

LA ARTICULACIÓN DEL POBLAMIENTO COSTERO DURANTE LAS GUERRAS SERTORIANAS EN LA CONTESTANIA IBÉRICA

SONIA BAYO FUENTES¹

RESUMEN:

Presentamos este trabajo como parte de otro más amplio que pretende conocer los cambios culturales que se producen en la población íbera durante el proceso conocido como romanización . La región en la que nos centramos, la Contestania, entra rápidamente a formar parte de la Citerior desde los primeros momentos de conquista. No obstante apenas tenemos referencias escritas. Por una parte se llegó a considerar que la población ibérica había vivido de espaldas a los acontecimientos bélicos acontecidos en la Península cuyas consecuencias se hallaban lejos del área que estudiamos. Sin embargo, tal y como ya hemos adelantado en trabajos anteriores, el análisis de diversos puntos de la costa septentrional alicantina ha dado como resultado la constatación de una red de guarniciones militares fruto del interés sertoriano para el control de la costa. En las líneas siguientes, exponemos un avance de nuestra investigación.

PALABRAS CLAVE: Guerras civiles romanas, piratería, Sertorio, Contestania ibérica.

ABSTRACT:

We present this paper as part of a broader who claim to know the cultural changes that occur in the Iberian population during the process known as Romanization .. The region in which we focus, Contestania, rushes to join the Citerior from the first moments of conquest. However we have just written references. On the one hand it was considered that the Iberian population had lived with his back to the events that occurred in the Peninsula war whose consequences were far from the area we studied. However, as we advance on previous papers, the analysis of various parts of the northern coast of Alicante has resulted in the finding of a network of military garrisons sertoriano result of the interest for the control of the coast. In what follows, we present our research progress.

KEYWORDS: Roman civil wars, piracy, Sertorius, iberian Contestania.

¹ Área de Arqueología - Universidad de Alicante

Desde el siglo III a.n.e. la historia de la Península Ibérica está marcada por periodos de guerras y entreguerras que suponen el final de una época y una sociedad y el inicio de un nuevo tiempo bajo dominio romano. La Segunda Guerra Púnica, escenificada en la Península, supone el comienzo de un proceso al que históricamente se ha venido a llamar “romanización”. El contacto de la población indígena con los romanos durante este largo periodo parece desarrollar una serie de cambios territoriales, organizativos, estratégicos y sociales. Además, las Guerras Civiles romanas, desarrolladas a lo largo del siglo I a.n.e. constituyeron un acontecimiento de suma importancia para la Historia de Roma. De un lado, supusieron la consolidación del poder político del Senado en la república romana; de otro, el encauzamiento definitivo del proceso de conquista militar de la Península Ibérica, la provincia de Hispania. Durante este periodo, los episodios bélicos acontecidos en el Levante y Sureste peninsular fueron claves para el final del proceso.

Numerosos autores clásicos narraron estos acontecimientos. No obstante, no existen relatos sobre enfrentamientos acontecidos en el sureste peninsular, salvo los referidos a la conquista de Cartago Nova, ni durante la Segunda Guerra Púnica ni en las Guerras Civiles de los siglos II-I a.n.e. que tuvieron como escenario la Península Ibérica. Este silencio, ha hecho pensar tradicionalmente que la población ibera local apenas había visto alterado su modo de vida, dada la lejanía de los conflictos bélicos respecto a su lugar de poblamiento.

Por otra parte, estas fuentes escritas han sido analizadas por arqueólogos e historiadores pero sólo a partir de la década pasada, especialmente en la Meseta y norte de la Península, han sido contrastadas con registros arqueológicos dentro del marco de diversos proyectos de investigación de otras universidades españolas. Estos equipos han conseguido importantes resultados, sobre todo en lo referente a la localización de los solares donde se libraron los principales enfrentamientos y la confirmación, por tanto, de los hechos históricos. Sin embargo, este tipo de investigación y metodología de trabajo no se había aplicado hasta el momento al sureste peninsular.

Nuestro trabajo tiene como objeto el estudio de ese proceso de romanización y sus consecuencias en la población local ibera del Levante y Sureste peninsular, para lo cual aplicamos la misma perspectiva metodológica que tan buenos resultados está ofreciendo. En nuestro territorio de estudio se añade otro factor relevante: el peso de la cultura ibérica. Como ya hemos mencionado, la tesis tradicional mantenía que los acontecimientos bélicos apenas habían afectado la vida de la población ibera, que se había limitado a ser mera espectadora prácticamente hasta la fundación de las primeras ciudades y colonias romanas, ya con Augusto. Sin embargo, la revisión de las excavaciones antiguas en el Tossal de la Cala (Benidorm), tema de nuestra Tesis de Licenciatura defendida en septiembre de 2008 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, ha permitido constatar la presencia de contingentes militares romanos, con lo que la perspectiva histórica tradicional cambia totalmente.

Con este precedente, hemos revisado varios yacimientos ibéricos de los siglos II-I a.n.e. en las zonas costeras de la Marina Alta y Baixa en la provincia de Alicante. Consideramos oportuno, de este modo, describir las características geoestratégicas para la discriminación de los asentamientos con los que hemos comenzado nuestro estudio y que, en principio, comprenden el momento de las Guerras Sertorianas. Los yacimientos fueron seleccionados por su ubicación. Se trataba de una serie de enclaves costeros, situados sobre una elevación más o menos prominente, con dominio visual sobre la línea de costa, cercanos a playas de arena fina con facilidades para el varado de barcas. Además, estos sitios costeros están interconectados visualmente permitiendo dar el aviso sobre cualquier movimiento extraño u hostil en el mar. Alrededor de estos enclaves se hace complicada la explotación agrícola debido a la baja calidad de los suelos. Todos ellos fueron considerados tradicionalmente enclaves ibéricos datados entre los s. II y I a.n.e. Dada la escasa fertilidad de las tierras colindantes, se interpretó que la población de dichos enclaves subsistiría gracias a la explotación de los recursos marinos, bien pesqueros bien comerciales. Estos yacimientos son el Tossal de la Cala, Portet de Moraira, Cap Negret, Penyal d'Ifac, Penya de l'Àguila y Segaria.

Su análisis nos dio las claves para conocer mejor la presencia militar romana en estos enclaves, algo totalmente novedoso en la investigación. Por otra parte, estudiamos la probable implicación de la población ibera en el desarrollo de las guerras, su posible decantación mediante pactos y alianzas en los distintos bandos y, en definitiva, los cambios que se produjeran en las formas de vida indígenas como consecuencia de esa implicación, cambios que nos deben ayudar a entender el proceso de romanización.

Como ya hemos adelantado, a partir no sólo del estudio de los contextos materiales de dichos enclaves sino también realizando un análisis espacial pudimos concluir que esos espacios no estaban ocupados por población ibérica sino que más bien se trataba de una serie de guarniciones militares romanas que permitían controlar las vías de circulación marítimas. ¿Con qué finalidad?. En principio estamos contextualizando la presencia de dichas guarniciones dentro del marco del enfrentamiento entre Pompeyo y Sertorio en la Península Ibérica. Conocemos por las fuentes que acontecieron varias batallas en el entorno cercano a nuestra zona de estudio como son las de *Lauro* (76 a.n.e), *Valentia* (75 a.n.e.) o *Sucro* (75 a.n.e.) (Plutarco, *Sertorio*, XIX; *Pompeyo*, XVIII; Cicerón, *Pro Balbo*, 5; Salustio, 2, 54; 2, 97, 6; Apiano, I, 109-110). También sabemos que, al sur, el magnífico puerto de *Cartago Nova* se encuentra en manos del bando senatorial. Tito Livio (Per XCI) incluso nos cuenta que Sertorio promovió pactos con los iberos contestanos con el fin de tener el retropais pacificado y asegurarse el control del litoral. A través de Estrabón (Geo. 3, 6), Salustio (Hist. 1, 124) y Cicerón (Ver. 2, 5, 146) conocemos que *Dianium* fue plaza fuerte y base naval de Sertorio, además de hogar de los piratas cilicios con los que Sertorio estaría aliado.

Ahora bien, ¿qué nos ha aportado la arqueología al respecto?. Conocemos lo que aconteció en Valencia. Las excavaciones realizadas en la ciudad en los últimos años hallaron los niveles de destrucción de *Valentia* en el 75 a.n.e. Valencia se convierte en la confirmación material que demostraba la evidencia de una batalla con la aparición, no sólo de pruebas de destrucción, sino también de los cuerpos desmembrados de los desafortunados que fueron ajusticiados (Ribera y Calvo 1995; Alapont *Et Alii* 2010). Esta evidencia también se materializa en otros lugares de la Península Ibérica que se nos dan a conocer gracias a varias obras monográficas dedicadas a la conquista de *Hispania* como son las publicadas por A. Morillo y F. Cadiou (Morillo 2002; 2006; 2007; Cadiou 2008)

Dentro de estas circunstancias, por tanto, analizamos los contextos materiales de los enclaves mencionados y concluimos que se da un patrón común entre ellos. En primer lugar, nos percatamos de la existencia de un mayor porcentaje de cerámicas importadas que de locales. Entre las locales abundan los fragmentos de cerámica ibérica pintada de almacenaje, es decir, tinajas, urnas, *lebetes*, *kalathoi*, *oinochoai* y platos. Para el transporte nos encontramos siempre los mismos tipos de ánfora de importación, tanto las de procedencia púnica como las ánforas de la Campania y Apulia. Estos son las formas púnicas T-7.4.3.3, T-8.1.3.3 de Ramón y las romanas Dr. 1B y Lamb. 2, además de algunas asas con sellos que denotan su procedencia brindisa (SALA et alii, e. p.). En la mayor parte de los casos las ánforas locales aparecen en cantidades inferiores a las importadas salvo en el caso del Penyal d'Ifac en Calpe donde ambas se equiparan en número. Por otra parte, la vajilla fina de mesa lo conforman siempre las mismas formas de campaniense A-tardía y calenas. No existen apenas restos de cerámica de cocina ibérica, en algunos de los casos contabilizamos tan sólo un o dos fragmentos de borde. En cuanto a la cerámica de cocina romana tenemos numerosos individuos de pasta campana y de la que hemos dado en denominar de "pasta local valenciana" por contextualizarse también en los niveles de destrucción de *Valentia* (Sala et alii, e. p.). En cuanto a la cerámica común nos encontramos en la misma situación de las de cocina. Casi todas son piezas de procedencia romana destacando un gran número de jarras. Es importante destacar un abundante conjunto de piezas de almacenaje. Se trata de varias tinajas completas del tipo *Ilduratin* y *dolia* de borde reentrante procedentes del valle del Ebro (SALA et alii, e-p.), que confirman el aprovisionamiento desde esta región tradicional aliada de Sertorio

Especialmente significativo han sido, también, el conjunto de piezas metálicas que hemos analizado, particularmente, en el caso de la Peña de l'Àguila. Entre ellas aparecen elementos vinculados a la *militaria* como son *pila* de lengüeta tipo Šmihel (Connolly, 1997, 44), glandes de plomo, puntas de lanza, puñales, proyectiles de *ballista* (Horvat 1997: 113) o puntas de flecha como las aparecidas en Numancia (Luik 2002: 267, Abb. 90), Alésia (Brouquier-Reddé y Deyber 2003: pl. 103, 239-242) o Montmartin (Deyber 2008: 174). De la indumentaria del soldado se conserva en la Peña de l'Àguila un protector de mejilla de un casco de tipo Montefortino (Feugère 1993: 83), tachuelas de *calligae* (Bishop y Coulston 1993: 101; Brouquier-Reddé y Deyber 2003: pl. 93.138) y un anillo con cabujón ovalado que suele aparecer en campos de batalla de diferente cronología, como Kalkriese (Harnecker y Franzius 2008: tafel 30, 420) o Mirabeau (Brouquier-Reddé 1995: fig. 118, 17-18). Además instrumental quirúrgico como una sonda espatulada localizada en el Tossal de la Cala (Bayo, 2010, 124). Además aparecen elementos de vajilla en bronce muy apropiada para llevarse en campaña, dada la fragilidad de la cerámica para estos casos. De este modo relacionamos varias asas de tipo "Piatra Neamt" y otra rematada con una hoja cordiforme de

tipo "Gallarate" (Bayo, 2010, 123). Por otro lado, tenemos un asa de un tamiz cuya particularidad es que se han localizado asas del mismo tipo en el campamento romano de Cáceres el Viejo (Ulbert 1984: lám. 13; 15, 91). Relevante fue también la aparición de numerosas planchas de plomo de tamaño y peso variable, así como restos de fundición en varios de estos enclaves que nos da entender la importancia del trabajo en plomo en estos lugares (Sala et alii, e.p.).

El análisis de todas estas piezas en su conjunto, unido al de las monedas localizadas en los distintos enclaves nos ha permitido concretar aún más la datación constriñéndola únicamente a la primera mitad del siglo I a.n.e. Por otra parte, elimina la idea de asentamiento ibérico que tradicionalmente se había defendido. No decimos con ello que no convivieran con población ibérica pero sí que allí se afincaban soldados romanos.

Por otra parte, a nivel territorial ¿qué está pasando?, y lo más importante ¿por qué estarían allí?. En este punto tendríamos que tener en cuenta la orografía de la zona y su posición respecto a la vía Augusta. Ambas regiones, Marina Alta y Baixa, destacan por ser un territorio abrupto en el que se hace difícil el tránsito rodado por tierra, es por este motivo que la vía Augusta gira hacia el interior dirigiéndose hacia Xátiva en vez de seguir por la costa. Por tanto, y como ya hemos adelantado, la razón estaría en el control del mar de las naves senatoriales. De este modo, sostenemos que es Sertorio quién está vigilando esta costa para la protección de su puerto aliado *Dianium* como vía de salida hacia la Península itálica (Pérez Vilatela 1992: 131) contando con un retropaís amigo gracias a la alianza con los iberos contestanos. No es su única vía de salida. Sabemos que el valle del Ebro, interesante por su proximidad al área pirenaica, se presenta también como una zona aliada al bando sertoriano.

Pero además este control de las aguas y su alianza con los piratas cilicios garantizaría el suministro de ciertos artículos (el vino campano y ápulo, o el aceite) que no pueden ser suministrados por la población indígena cercana, ni son fácilmente transportables por tierra y que, en cambio, son claramente necesarios para el avituallamiento del ejército. Decimos que son los piratas cilicios quienes les suministran tales productos porque los canales oficiales de comercio están bajo dominio oficial de Roma y dado que Sertorio es *persona non grata* para Roma es obvio que debía de buscar otras alianzas para el avituallamiento de su ejército.

Los piratas cilicios buscaban costas especialmente complejas, con acantilados y pequeñas calas como las que se localizan en su tierra natal, la *Cilicia Trachea*. Este tipo de costas complican las labores, por así decirlo, policíacas de los escuadrones. En la costa cilicia se conocen la existencia de numerosas atalayas desde donde controlaban los canales comerciales marítimos entre Cilicia y Chipre, convirtiendo la zona en una auténtica red de araña para los incautos que se atrevieran a atravesarla (Sala, e. p.) El litoral allicantino presenta condiciones similares pudiendo varar sus naves en las calas e incluso ocultarlas tierra adentro dada la ligereza de estas embarcaciones que podían ser transportadas en volandas por varios hombres (Ormerod 2012: 23-24; Álvarez-Ossorio 2008: 85)

Ahora bien, ¿qué está ocurriendo entre la población local que ya habitaba la zona antes de la creación *ex novo* de esas atalayas costeras romanas?. Está claro que no estuvieron al margen de esos acontecimientos. Es más que probable que se diera una relación de alianzas entre ambas comunidades. Estamos en un territorio frontera entre el puerto sertoriano de *Dianium* y el senatorial de *Cartago Nova* y consideramos que a Sertorio no le interesaría abrirse dos frentes, por tanto, se aseguraría de la pacificación del retropaís para dedicarse en exclusiva a la vigilancia de los movimientos por la costa.

BIBLIOGRAFÍA

- ALAPONT LI.; M. CALVO y A. RIBERA (2010): *La destrucción de Valencia por Pompeyo (75 a.C.)*, *Quaderns de difusió arqueològica*, nº 6, 1-39.
- ÁLVAREZ-OSSORIO, A., (2008): Los piratas contra Roma: Estudio socioeconómico y cultural de la piratería cilicia (143-36 a. C.)
- BAYO, S. (2010): *El yacimiento ibérico de "El Tossal de la Cala". Nuevo estudio de los materiales depositados en el MARQ correspondientes a las excavaciones de José Belda y Miquel Tarradell*, Serie Trabajos de Arqueología del MARQ, 1, Alacant.
- BISHOP, M.C. y C.N. COULSTON (1993): *Roman Military Equipment: from the punic wars to the fall of Rome*.

- BROUQUIER-REDDÉ, V. y A. DEYBER (2003): *Fourniment, harnachement, quincaillerie, objets divers*, en M. REDDÉ y S. SCHNURBEIN VON (dir.), *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : Alésia, fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997)*, vol. 2- Le matériel, 293-333.
- CADIOU, F. (2008): *Hibera in terra miles: les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la République, 218-45 av. J.-C.*, Bibliothèque de La Casa de Velázquez, 38, Madrid.
- CONNOLLY, P., dir. Feugère, M. (1997): "Pilum, gladius and pugio in the late republic", *JRMES*, 8, *L'équipement militaire et l'armement de la république (Ive-Ier s. Avant J.-C.)*, 41-57.
- DEYBER, A. (2008): "Des pointes de traits en fer de "type Numance" (Espagne, province de Soria) à Alesia (Côte-d'Or) et à Montmartin (Oise)", M. Poux (ed.), *Sur les Traces de César. Militaria tardo-républicains en contexte gaulois*, Actes de la table ronde de Bibracte (17 octobre 2002), Glux-en-Glenne: 173-179.
- FEUGÈRE, M. (1993): *Les armes des romains de la République à l'Antiquité tardive*, Paris
- HARNECKER, J. y G. FRANZIUS (2008): Kalkriese 4 Katalog der Römischen Funde vom Oberesch die Schnitte 1 bis 22.
- HORVAT, J., dir. Feugère, M. (1997): "Roman republican weapons from Smihel in Slovenia", *JRMES*, 8, *L'équipement militaire et l'armement de la république (Ive-Ier s. Avant J.-C.)*, 105-120.
- LUIK, M. (2002): Die Funde aus den römischen Lagern um Numantia im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Kataloge Vor-und Frühgeschichtlicher Altertümer, 31.
- MILNE J. S. (1970): *Surgical Instruments in Greek and Roman Times*, Augustus M. Kelley, Publishers New York (1^o edición, London, At The Clarendon Press, 1907).
- MORILLO, A. coord. (2002): *Arqueología militar romana en Hispania*, Madrid.
- MORILLO, A. coord (2006): *Arqueología militar romana en Hispania II: producción y abastecimiento en el ámbito militar*, León.
- MORILLO, A. y A. M ADROHER, ed. (2007): *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica*, León.
- ORMEROD, H.A. (2012): *Piratería en la antigüedad*, Salamanca.
- PÉREZ VILATELA, L. (1991): Dénia entre Sertorio, Pompeyo y los piratas, *Anal. de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana*, N^o. 69, 1991 ,33-62.
- RIBERA, A. y M. CALVO (1995): "La primera evidencia arqueológica de la destrucción de *Valentia* por Pompeyo", *JRA*, 8, 19-40.
- SALA, F.; L. ABAD, S. BAYO Y C. DOMÉNECH (e.p.): "Las guerras civiles romanas en el sureste de Hispania: nuevos datos para la revisión histórica"
- ULBERT, T. (1984): *Cáceres el viejo. Ein spätereipublickanisches Legionslager in Spanisch-Extremadura*. Madrider Beitrage XI, Maguncia.

EL FINAL DE LA REPÚBLICA ROMANA EN EL NORESTE PENINSULAR. UN “PAISAJE DE CONFLICTO” EN PUIG CIUTAT (ORISTÀ, BARCELONA).

CARLES PADRÓS, ÀNGELS PUJOL, EDUARD BLE

RESUMEN:

El presente artículo se centra en el final del asentamiento romano republicano de Puig Ciutat, situado en el interior de la actual Catalunya. Distintos indicios localizados en el yacimiento apuntan a su final violento. A partir de las prospecciones realizadas en el exterior hemos podido reseguir los pasos del ejército asaltante, incluyendo la posible localización de dos de sus campamentos. Sin duda, los resultados nos permiten hablar de un paisaje de conflicto para Puig Ciutat que no solo incluye la zona intramuros, sino que se extiende a todo su entorno.

PALABRAS CLAVE: destrucción arqueológica, paisaje de conflicto, Puig Ciutat, período tardorepublicano, noreste de la península Ibérica

ABSTRACT:

This paper focuses on the end of the Roman settlement of Puig Ciutat, located in the inner part of current Catalonia. The archaeological evidence points to its violent end. Through the survey conducted outside we are able to trace the path of the attacker army, including the possible location of two camps. Clearly, the results allow us to use the concept of landscape of conflict in the case of Puig Ciutat that not only includes the area within the walls, but extends to its surroundings.

KEYWORDS: archeological destruction, landscape of conflict, Puig Ciutat, Late Republican period, North-East Iberian peninsula

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento arqueológico de Puig Ciutat (Oristà, Barcelona) se emplaza en la Catalunya central, entre los valles del Llobregat y el Ter, en la comarca natural del Lluçanès. El lugar es una pequeña meseta de unas 5 ha delimitada por el curso de la riera Gavarresa al norte y al oeste y por una pequeña llanura cerrada por el torrente de Olost al este, dejando su único acceso natural por un estrecho paso en el norte (el Collet d'en Roca) (fig. 1). Esto confiere al asentamiento un alto valor estratégico en la entrada sur del altiplano del Lluçanès.

En el año 2010 se inició la investigación intensiva del yacimiento¹, con el objetivo de esclarecer la cronología, funcionalidad y estado de preservación del mismo. Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres campañas, combinando la prospección geofísica con la apertura de sondeos en distintos puntos del yacimiento (fig. 2) y el estudio del entorno inmediato del mismo mediante prospección con detectores de metales.

Los trabajos realizados han permitido comprobar que se trata de un asentamiento amurallado, con una última fase de ocupación datada a mediados del s. I a.n.e. y caracterizada por un marcado carácter itálico. Distintos indicios, que detallaremos a continuación, apuntan a un final violento de esta última fase.

2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO: LOS INDICIOS DE DESTRUCCIÓN VIOLENTA EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Desde los años 80 del pasado siglo se ha desarrollado un importante debate metodológico alrededor de los indicios arqueológicos que pueden mostrar la destrucción violenta de un asentamiento por un agente antrópico.

Los investigadores que hicieron las primeras aportaciones al respecto fueron Pesez y Piponnier (1988). Según estos autores existen cuatro indicios que muestran este tipo de destrucción: la evidencia arqueológica de fuego, la existencia de objetos, especialmente cerámica, conservados *in situ* y prácticamente intactos; la concentración significativa de armas; y la presencia de fauna en conexión anatómica con fracturas que pueden indicar una muerte violenta. A estas habría que añadir la localización de restos humanos en las mismas condiciones (Noguera *et al.* 2013), y que son la evidencia fundamental para documentar destrucciones como las de Valencia (Ribera y Calvo 1995) o el Cerro de la Cruz (Quesada *et al.* 2010).

Posteriormente, Hourcade (2008) ha hecho algunas precisiones de importancia, indicando el valor añadido de la recuperación conjunta de los indicios de incendios y de material cerámico *in situ* para poder hablar de destrucción violenta e intencionada.

Respecto a la evidencia arqueológica de fuego, se plantea como principal problema discernir si se trata de un incendio fortuito o provocado. Según Pesez y Piponnier (1988) puede haber indicios de intencionalidad en el hecho de encontrar dentro del yacimiento áreas quemadas separadas por partes que no lo están, indicadores de la existencia de distintos focos. También resulta relevante en este sentido la presencia de clavos dentro de las zonas quemadas, que puede ser indicativa del lanzamiento de objetos de madera con la intención de avivar las llamas.

En cuanto a la concentración de armas, pensamos que es necesario determinar si se trata simplemente de armas guardadas en el interior del asentamiento o si por el contrario estas provienen de la destrucción del mismo. En este sentido, nos pueden ayudar dos características del propio armamento: la presencia de armas con evidencias de uso (partes fracturadas, indicios de impactos, etc.) y la ausencia de armas defensivas o ofensivas de mayor tamaño, recuperadas posteriormente por los soldados vencedores. Un claro ejemplo de este último caso ha sido bien documentado en el final violento de *Urso* (Quesada, 2008: 17).

3. INDICIOS DE DESTRUCCIÓN EN EL YACIMIENTO

3.1. Incendios. ¿Causados o fortuitos?

La primera evidencia de destrucción del asentamiento fue hallada antes incluso de iniciar la propia excavación, mediante la prospección geofísica (geomagnética). En los resultados aportados se ponía de manifiesto la presencia de amplias áreas quemadas (con anomalías de alto contraste) en distintos puntos del yacimiento (fig. 3.1). Como hemos visto, esta dispersión sin solución de continuidad podía ser interpretada como focos de incendio aislados.

¹ Esta investigación se está llevando a cabo en el marco del proyecto *Exploració i avaluació del poblament protohistòric a l'àrea del Luçanès* (Sala, *et al.*, 2010), parte de los frutos del cual se presentan en el presente artículo.

La apertura de sondeos y la posterior ampliación de los mismos hasta cubrir distintos ámbitos han permitido contrastar los datos aportados por la prospección. Así, se han hallado indicios de fuego en el Sector 4, con la preservación del techo caído y completamente quemado; y en el Sondeo 4, dónde se recuperaron también varias vigas quemadas, así como una importante cantidad de carbones dispersos encima del suelo de circulación, de un espacio aún por delimitar. En ambos casos, los carbones aparecen mezclados con una importante cantidad de material cerámico *in situ* y armamento.

Por el contrario, en otros sectores de ambas zonas (Sectores 1, 2, 3 y 7) también se ha recuperado una gran cantidad de material cerámico *in situ* y armamento, pero sin indicio alguno de fuego.

Aunque en ninguno de los espacios quemados se ha detectado un número importante de clavos que pueda atribuirse a una dispersión intencionada de objetos de madera para avivar las llamas, sí que nos parece significativa la presencia de un proyectil incendiario con punta de arpón en el Sector 2.

3.1.1. Cerámica: evidencia de destrucción y fuente de datación

Como acabamos de apuntar, las excavaciones han permitido localizar una importante cantidad de material cerámico prácticamente intacto y conservado *in situ*.

El Sector 2 es el que ha permitido recuperar un mayor lote de piezas. De este ámbito cabe destacar la concentración de material cerámico caído y concentrado en su cuadrante sureste, probablemente procedente de una estantería o altillo ubicado en la pared sur de la misma. Aunque el sector no presenta indicio alguno de incendio, la dispersión de las armas entre los restos del derrumbe apunta a que la caída de la posible estantería no fue fortuita.

Otro caso significativo se halla en el Sondeo 4. Aunque desconocemos dentro de qué tipo de estructura nos hallamos, la excavación del nivel de circulación ha permitido comprobar la dispersión de la cerámica, la mayoría de ella fuertemente quemada, y el aplastamiento de la misma contra el suelo. Un caso similar lo encontramos en el Sector 4, donde se han descubierto, entre otros individuos, dos ánforas partidas y medio quemadas por el derrumbe del techo (fig. 3.2).

Así pues, nos encontramos delante de espacios quemados con una gran cantidad de material cerámico *in situ*, uno de los factores apuntados por Hourcade (2008) como claro indicio de destrucción violenta e intencionada del lugar.

La gran riqueza de material cerámico y la significativa presencia de importaciones en el mismo, mayoritariamente de la península itálica, nos permiten hacer una primera aproximación a la cronología de la última fase del asentamiento.

Las importaciones más abundantes numéricamente son los barnices negros: Campanienses B y C. Las primeras son formas generalmente pequeñas (Lamb. 1-8b y 10) (fig. 4.1-4), con una cronología genérica de c.150-25 a.n.e. (Principal 2005: 53-56); mientras que entre les Campanienses C encontramos grandes páteras (Lamb. 5 y Lamb. 7), con una cronología de c. 100-1 a.n.e. (González López 2005: 72-74).

Otras cerámicas representadas son las formas Vegas 14 y Vegas 16.2 de Cocina Itálica, con un marco cronológico amplio, de c. 200 a.n.e. – 50 d.n.e. También están presentes las cerámicas de Paredes Finas, con la forma Mayet II, y una cronología de 150-20 a.n.e.

Como es de esperar, y a pesar de la importante cantidad de vajilla, las piezas que nos permiten obtener una datación más precisa provienen del conjunto anfórico. Dentro del conjunto, compuesto por ánforas itálicas (tirrenicas y adriáticas), ánforas del círculo del estrecho y ánforas tarraconenses, son los dos últimos tipos los que nos proporcionan una mayor precisión cronológica. En este sentido, destaca una pieza del círculo del estrecho procedente del alfar de Rinconcillo (Algeciras), con un sello S.C.G. (Bernal i Jiménez-Camino 2004, 589-606) y que según los últimos estudios se podría situar en c. 70-35/25 a.n.e. (García Vargas *et al.* 2011). Por lo que se refiere a las ánforas tarraconenses, con pastas de las consideradas

de “tradición romana”, nos aportarían, aunque con gran cautela², una cronología de c. 65-40 a.n.e., pudiendo establecer un término *post quem* en el año 65 a.n.e.

Por otro lado, la ausencia de cerámicas aretinas de barniz negro y presigilatas nos proporciona un término *ante quem* genérico en el año 35-25 a.n.e. (García *et al.* 2010: 710-712).

3.2. Armamento: agente o resultado de la destrucción

Como hemos visto anteriormente, las intervenciones han proporcionado un elevado número de restos de armamento y equipamiento militar romano. El estudio de este, junto con la datación aportada por el material cerámico, nos permite intuir la intervención de tropas itálicas en el asentamiento.

El armamento se concentra especialmente en el lado oriental del yacimiento, en el barrio situado junto a la muralla (Zona 2). Se trata de proyectiles de diverso tipo entre los que encontramos: puntas de flecha, *glandes* de plomo, proyectiles de catapulta o incluso un fragmento de moharra de *pilum* (fig. 4.14).

Se han documentado un total de siete puntas de flecha, cuya clasificación resulta un tanto compleja a causa de su deficiente estado de conservación. Por un lado disponemos de tres puntas de flecha con empuñadura de espiga y aletas (fig. 4.5), similares a las aparecidas en los yacimientos contemporáneos de Osuna (Sievers 1997; Quesada 2008) y Alesia (Sievers 2001: 169-172). A estas hay que añadir un proyectil incendiario con punta de arpón, también presente en Osuna (fig. 4.6), y un proyectil de cabeza piramidal con empuñadura de cubo (fig. 4.13). Esta morfología es muy frecuente en los proyectiles de artillería, pero su reducido tamaño nos obliga a interpretarlo como punta de flecha. Finalmente, tenemos dos posibles proyectiles del tipo Numancia (Luik 2002: 230-231, 356, fig. 190; Luik 2010: 69-70, fig. 4), que aparecen también en Alesia (Deyber 2008).

A estas se suman tres puntas de *pila catapultaria*, con cabeza piramidal y empuñadura de cubo (fig. 4.11-12). En este caso las medidas son bastante homogéneas y muy similares a otros proyectiles aparecidos en contextos similares como los asedios de la Guerra de las Galias (Poux 2008: 354-358).

Respecto a los *glandes*, comprobamos una gran homogeneidad en los tipos hallados. Las medidas de la gran mayoría son coincidentes y sus pesos, con una media de 54,936g, se distribuyen de forma homogénea en torno a las dos uncias (54,8g). Además, responden a dos tipos muy claros: forma ovoide o Völling I (fig. 4.7-8) y bicónica o Völling II (fig. 4.9-10) (Völling 1990). Esto nos permite suponer que todos los proyectiles podrían formar parte de la munición de un mismo contingente de honderos, elaborada a partir de dos moldes distintos.

Cabe destacar que la mayor parte de estos proyectiles no han aparecido directamente sobre el pavimento de las habitaciones (como si sucede con buena parte de los restos cerámicos) sino en el interior del potente paquete de tierra situado encima, procedente del derrumbe de las paredes de tapia y la techumbre de las estancias. Este hecho nos hace suponer que los proyectiles habrían sido disparados desde el exterior de la muralla y que de este modo se habrían depositado sobre las cubiertas de los ámbitos de la Zona 2.

En las excavaciones realizadas en la Zona 1, situada en medio del asentamiento, solo se ha encontrado un proyectil de honda en el nivel superficial. En cambio, ha sido aquí donde se ha documentado una empuñadura de puñal bidiscoidal, la daga romana (*pugio*) propia de los ejércitos tardorepublicanos y altoimperiales (Kavanagh 2008).

Esta divergencia en el registro arqueológico de las dos zonas podría indicarnos dos fases distintas en el proceso de la destrucción del asentamiento: una inicial con asalto de la muralla oriental, y caracterizada por los restos de los proyectiles procedentes del fuego de cobertura; y otra posterior con el saqueo del resto del enclave, con menos evidencias de armamento, pero propias del combate cuerpo a cuerpo.

² Véase la discusión al respecto de la consistencia en la diferenciación entre pastas “ibéricas” y pastas de “tradición romana” planteada recientemente por Alberto López Mullor y Albert Martín Menéndez (2008, 690).

Además, según Quesada (2008: 17), la preponderancia de armas arrojadas por encima del resto de armas ofensivas, así como la ausencia de armas defensivas, está en plena consonancia con lo que se puede esperar en un contexto de combate. Esto se explica por la actividad de saqueo y recuperación de armas posterior practicada por el vencedor y que evidentemente se centra en las armas de mayor tamaño, más visibles.

3.3. Otros indicios: la fauna

Otro elemento a tener en cuenta es la localización reciente de la parte anterior de un cánido en conexión anatómica dentro del sector 4. Aunque el estudio de estos restos se encuentra aún en proceso y no disponemos de información acerca de si presenta algún indicio de muerte violenta o no, su simple presencia en este contexto de destrucción ya es significativa, puesto que según parece fue atrapado por el derribo del edificio.

4. PROSPECCIONES EN EL EXTERIOR: SIGUIENDO LOS PASOS DEL ASALTANTE

Ante la importancia de las evidencias de la destrucción documentadas en el interior del asentamiento, se procedió a prospectar con detectores de metales y dispositivos GPS en el exterior del mismo con dos objetivos principales:

- 1) Identificar las evidencias de asalto fuera de la muralla para confirmar la causa antrópica de la destrucción y el origen externo del ataque.
- 2) Seguir las rutas trazadas por el ejército atacante con el fin de localizar el campamento o campamentos de asedio que teóricamente se deberían haber instalado.

Las primeras prospecciones se llevaron a cabo en los vertientes este y suroeste de la colina sobre la que se encuentra el asentamiento, los dos únicos puntos por donde el acceso al mismo es posible.

En la vertiente este se documentó algunas tachuelas de *caligae* y un *glante*, mientras que en la suroeste los resultados fueron negativos. A priori, esto confirma la hipótesis de trabajo de que el ejército atacante vino desde el norte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hierba alta que se encontraba en el suroeste en el momento de hacer la prospección podría haber influido negativamente en la señal de los detectores de metal. Por lo tanto, estos resultados se deben usar con precaución.

Posteriormente la prospección se dirigió al norte, siguiendo un rastro de tachuelas, que justamente atravesaba el Collet d'en Roca (fig. 1). En esta dirección, y controlado tanto el paso como el mismo yacimiento, se encuentra Pla Revell, una planicie sobre elevada que inicialmente se había propuesto como posible ubicación de los campamentos atacantes en función de su posición geográfica. La prospección en este lugar proporcionó únicamente un *glante*.

Con la intención de no descartar la existencia de un asedio más complejo, se prospectó otra planicie ubicada al suroeste de Puig Ciutat y al otro lado del Torrente de Olost, conocida como Vila Granada (fig. 1). En este punto se localizó otra tachuela, lo que nos obliga a considerar la posibilidad de que nos hallamos ante un escenario mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente.

5. CONCLUSIONES

Una vez planteado un cuerpo teórico de los indicios arqueológicos de una destrucción violenta causada por un agente antrópico, parece evidente que la última fase del asentamiento tardorepublicano de Puig Ciutat se ajusta plenamente a este patrón.

En efecto, así lo apuntan los indicios de incendios localizados en distintos puntos del yacimiento sin solución de continuidad entre ellos (hecho que supone la existencia de distintos focos); la documentación de una gran cantidad de material cerámico *in situ* y armas, especialmente arrojadas, localizadas mayoritariamente junto a la muralla en la Zona 2. Por lo que se refiere los restos de fauna o antropológicos

en conexión anatómica como elementos de destrucción violenta, en este caso se localizó un posible cánido, que a falta de terminar su estudio específico, nos aportaría un primer testigo en esta dirección.

En cuanto a la cronología, la vajilla de importación de barniz negro (especialmente Campanienses B y C) junto con las ánforas itálicas e imitaciones hispánicas de éstas, nos permiten aproximar una cronología de segundo o tercer cuarto del siglo I a.n.e., aproximadamente entre 65-35/25 a.n.e.

Por lo tanto, y siempre con la cautela que exige el haber realizado sólo tres campañas arqueológicas, no parece descabellado afirmar que nos encontramos ante un asentamiento ocupado y a la vez asediado y destruido por tropas itálicas. Esto nos hace plantear, teniendo en cuenta la cronología aportada por la cerámica, que se trate de un escenario de la guerra civil entre César y los partidarios de Pompeyo (49-45 a.n.e). Además, en base a las fuentes, se podría situar en un momento inicial de esta contienda, en el momento en el que César ordenó a Cayo Fabio que marchara con tres legiones acampadas en *Narbo* y ocupara los pasos de los Pirineos, como avanzada para preparar la campaña de *Ilerda* (*De bello civili*, I, XXXVI).

Finalmente, aunque aún no se ha localizado el campamento de los asaltantes, resulta significativa la documentación de tachuelas y otros elementos de equipamiento que evidencian la presencia del ejército romano en el exterior. En un futuro, los trabajos arqueológicos proseguirán en el propio yacimiento, pero también en el entorno, para poder explicar mejor lo que ya puede calificarse como paisaje de conflicto en Puig Ciutat.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNAL CASASOLA, D.; JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ, R. (2004). El taller de El Rinconcillo en la Bahía de Algeciras. El factor itálico y la economía de exportación (ss. I a.C. - I d.C.). *Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana* (ss. II a.C. - VII d.C.), British Archaeological Reports, 1266. Oxford: 589 – 606
- DEYBER, A. (2008) “Des pointes de traits en fer de “type Numance” (Espagne, province de Soria)”, M. Poux (dir.) *Sur les traces de César. Militaria tardo-républicains en contexte gaulois. Actes de la table ronde de Bibracte* (Glux-en-Glenne, 17 octubre 2002), *Bibracte*, 15, 173-179.
- GARCIA, E., et al. 2010, Resultats preliminars de la primera campanya d'excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona). *Ausa, Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs*, XXIV, 166: 685-714.
- GARCÍA VARGAS, E.; DE ALMEIDA, R.; GONZÁLEZ CESTEROS, H. (2011). «Los tipos anfóricos del Guadalquivir en el marco de los envases hispanos del siglo I a. C. Un universo heterogéneo entre la imitación y la estandarización» *Spal*, 20: 185-283
- GONZÁLEZ LÓPEZ, M.A., 2005, La vajilla de barniz negro. Campaniense C. Introducción al estudio de la cerámica romana, una breve guía de referencia, M. Roca Roumens i M. I. Fernández García (Coords.): 63-80.
- HOURCADE, D. 2008. «Les “évidences” archéologiques de siège et de prise de villes dans l'Hispanie républicaine: quelques faux indices», *Salduie* 8, 239-260.
- KAVANAGH, E. (2008) “El puñal bidiscoidal peninsular: tipología y relación con el puñal militar romano (*pugio*)”, *Gladius*, XXVIII, 5-85.
- LÓPEZ MULLOR, A.; MARTÍN MENÉNDEZ, A. (2008). Las ánforas de la Tarraconense. Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión. D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (eds. científicos): 679-724.
- LUIK, M. (2002): *Die Funde aus den römischen Lagern um Numantia im Römisch-Germanischen Zentralmuseum*. Kataloge vor-und fruhgeschichtlicher Altertümer, 31, Mainz, RGZM.
- LUIK, M. (2010): “Los hallazgos de armas en los campamentos romanos alrededor de Numancia”, *Gladius*, XXX, 61-78.
- NOGUERA, J., ASENSIO, D., BLE, E. Y JORNET, R., 2013. «The beginnings of the Roman conquest of Hispania. Archaeological evidence of the assault and destruction of the Iberian city of Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona)». *Publicació* núm., p.
- PESEZ, J.M. Y PIPONNIER, F., 1998. «Traces matérielles de la guerre sur un site archéologique», en: Bazzana, A. (ed.). *Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Âge* (Madrid-Rome), 11-16.

- POUX, M. (2008) "L'empreinte du militaire tardo-républicain dans les faciès mobiliers de La Tène finale. Caractérisation, chronologie et diffusion de ses principaux marqueurs", M. Poux (dir.) *Sur les traces de César. Militaria tardo-républicains en contexte gaulois. Actes de la table ronde de Bibracte* (Glux-en-Glenne, 17 octobre 2002), *Bibracte*, 15, 299-432.
- PRINCIPAL, J., 2005, las cerámicas del círculo de la Campaniense B . *Introducción al estudio de la cerámica romana, una breve guía de referencia*, M. Roca Roumens i M. I. Fernández García (Coords.): 47-61.
- QUESADA, F., 2008. «Armamento romano e ibérico en Urso (Osuna): testimonio de una época». *Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna* 10, 13-19.
- QUESADA, F., E. KAVANAGH y J. MORALEJO. 2010. "El asentamiento de época ibérica en el Cerro de la Cruz", I. Muñiz y F. Quesada (eds.), *Un drama en tres actos. Dos milenios de ocupación humana en el Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba)*. *Oikos* 2, 75-95.
- RIBERA LACOMBA, A. y M. CALVO. 1995. "La primera evidencia arqueológica de la destrucción de Valentia por Pompeyo," *Journal of Roman Archaeology* 8, 19-40.
- SALA, R.; PADRÓS, C. y PUJOL, A., 2010, *Exploració i avaluació del poblament protohistòric a l'àrea del Lluçanès*. Arxiu del Servei d'Arqueologia i Paleontologia [inédito].
- SIEVERS, S. (1997): "Les armes d'Osuna", *Antiquités de l'Espagne*, Paris, 58-71.
- SIEVERS, S. (2001): "Les armes d'Alesia", en M. Reddé y S. von Schnurbein (ed.), *Alésia: fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois: 1991-1997*, Mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres, tome XXII, vol. 1, Paris, 121-292.
- VÖLLING, Th. (1990) "Funditores im romischen Heer", *Saalhurg Jahrbuch* 45, 24-58.

Fig. 1. Mapa topogràfic de Puig Ciutat y sus alrededores en el que se aprecian los principales accidentes geográficos mencionados en el texto.

Figura 2. Planta de las excavaciones de Puig Ciutat entre 2010 y 2012.

Figura 3. 1) Resultados de la prospección geofísica en la Zona 2. 2) Áncora partidas por la caída de dos vigas quemadas en el Sector 4.

Figura 4. Cerámica y armamento aparecidos en los niveles de destrucción de Puig Ciutat.

LA CRISIS DEL SIGLO III Y SU IMPACTO EN LOS ESPACIOS URBANOS DE LAS BALEARES

JOSÉ MIGUEL ROSSELLÓ ESTEVE¹, ISABEL BUSQUETS PORCEL²

RESUMEN

En la primera mitad del siglo III las Baleares se encontraban en un momento de esplendor. Podemos constatarlo a través de las diferentes excavaciones de *Pollentia* que muestran la abundancia de materiales y el desarrollo urbano; de la misma forma, observamos este auge en otros yacimientos.

Esta etapa llega a su fin abruptamente al iniciarse el último tercio del siglo III. Se constata arqueológicamente con los niveles de destrucción de *Pollentia* y *Palma*, relacionados con el abandono de otros yacimientos. Posiblemente relacionado con la invasión franca relatada en las fuentes. De este periodo además tenemos un gran número de tesoros.

La reconstrucción de la ciudad de *Pollentia* como resultado de este momento de inestabilidad, propiciará la construcción de murallas, reduciendo el núcleo urbano de la ciudad y reorganizando los grandes *domus* en espacios de hábitat más pequeños. A la vez se constata el abandono de la zona extramuros de la ciudad de *Ebussus*. En consecuencia, se producen cambios en el mundo romano de las Baleares.

PALABRAS CLAVES: Siglo III, Crisis, Baleares, Invasiones

ABSTRACT

In the first half of the third century the Balearics Islands were in a moment of glory. We can see that through the different excavations of *Pollentia* showing the abundance of materials and urban development, in the same way, we see this rise in other fields.

This stage ends abruptly at the beginning of the last third of the third century. There are levels of destruction in the Roman cities of *Palma* and *Pollentia*, related to the abandonment of other sites. Possibly related to the Frankish invasion reported in the sources. In this period we also have a large number of treasures.

¹ Universidad de Granada; josemroes@gmail.com.

² Universidad Nacional de Educación a Distancia; ibupo@yahoo.es.

The reconstruction of the city of *Pollentia* as a result of this moment of instability, will facilitate the construction of walls, reducing the urban core of the city and the large *domus* were reorganized in smaller habitat spaces. While it notes the abandonment of the area outside the city of Ebussus. Consequently, There are changes in the Roman world of the Balearics Islands.

KEYWORDS: third century, crisis, Balearics Islands, invasions

1. ANTECEDENTES

Durante la primera mitad del siglo III las Islas Baleares, ajenas a las vicisitudes militares que azotaban las zonas fronterizas del Imperio Romano; se encontraban en un momento de auge y esplendor económico y social. Podemos constatarlo gracias a las diferentes campañas de excavación realizadas en la ciudad romana de *Pollentia* que nos muestran la abundancia de materiales y el desarrollo urbano alcanzado por dicha ciudad (Orfila 2007: 130). En la isla de Ibiza, de la misma forma, observamos en la ciudad de *Ebussus* la existencia durante este periodo de un barrio extramuros dedicado principalmente a la artesanía con varios talleres y almacenes (Ramon 1986 y González 1990). Este auge económico también podemos apreciarlo en el aumento de los viñedos de la misma isla de Ibiza en este periodo dedicados principalmente a la exportación (Marí y Graziani 2013). No debemos olvidar, relacionado con este momento de auge, el avance social que representó para las personas que vivían en las Islas Baleares la concesión de la ciudadanía romana otorgada a todos los habitantes libres del Imperio por Caracalla en la *Constitutio Antonina* (212).

2. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNA ETAPA DE INESTABILIDAD.

Esta etapa de esplendor llega a su fin abruptamente al iniciarse el último tercio del siglo III. Este hecho se constata arqueológicamente en los diferentes asentamientos romanos de las Islas Baleares de múltiples formas. En *Pollentia* tenemos ampliamente documentado un espectacular nivel de destrucción e incendio generalizado datado en el último tercio del siglo III (Arribas *et al.* 1973, Arribas 1978, Arribas y Tarradell 1987 y Orfila 2000, 2004, 2007). En la otra ciudad fundada por Roma en la isla de Mallorca, *Palma*, también tenemos documentado en varias intervenciones urbanas un nivel de destrucción de la misma época. Entre ellas, el *Estudi General Lul·lia* (Riera 1993: 155), en *Can Oleo* y en la Catedral (Riera 2003: 141). Mientras que en la *Civitas Bocchoritana* también encontramos un nivel de destrucción con muchas afinidades con el de *Pollentia* que marca el final de la vida de esta ciudad (Estarellas y Merino 2005: 381). Por otra parte, en Menorca no tenemos documentado ningún nivel de destrucción pero tenemos evidencias de la reducción de varios núcleos urbanos durante el último tercio del siglo III como *Sanisera*, *Iamona* y *Magona* (Riera 2003: 141, Rita 2007). A la vez que se interrumpe la vida en el poblado que se encontraba donde hoy está Alaior (Rita 2007). Así mismo, en Ibiza, el barrio de artesanos situado extramuros de la ciudad es abandonado al mismo tiempo (González 1990) y apareciendo amortizado en la construcción de la necrópolis tardoantigua posterior en el registro arqueológico (Ramon 1986) sumado a que en el entorno rural de la isla desaparece el rastro las plantaciones de los viñedos a partir del siglo III (Marí y Graziani 2013).

Poniendo en conjunto todos estos datos podemos observar que algo sucedió en las Islas Baleares al principio del último tercio del siglo III d.C. que cambió el paisaje romano de las Islas alterando la tranquilidad y truncando un periodo de auge económico y social.

3. NUMISMÁTICA, UNA APROXIMACIÓN.

Gracias a los hallazgos monetales podemos precisar mejor el marco cronológico de este momento de crisis y ruptura. Se han encontrado once tesoros del siglo III en las islas y otros posibles hallazgos monetales relacionados (Campo 1979, Manera 1983, Vilella 1988, Martínez 1997 y Ilich *et al.* 2005).

Siete de estos tesoros tienen en común que las monedas más modernas pertenecen a Claudio II (270) y otro que contiene monedas un poco más antiguas, hallado en el nivel de destrucción de *Pollentia*, esta relacionado estratigráficamente con dos de los anteriores. Los otros dos tesoros aunque sus monedas sean un poco más antiguas (244-251) estas están muy desgastadas por el uso.

Existe un tesorillo más del siglo III en las Baleares pero al encontrarse en el pecio de Cabrera III, no tiene una relación directa con los otros tesorillos, ya que el naufragio del pecio pudo ser fortuito.

Aunque en Menorca no se ha encontrado ningún tesoro relacionado con dicho periodo, los hallazgos de monedas situadas entre el 260 y el 294 d.C. son los más frecuentes de todos (Campo 1979) mostrando una similitud con los hallazgos de las otras islas.

Que tengamos un número tan elevado de tesoros en este periodo nos aporta dos importantes datos. Primero, una prueba más del auge económico anterior que hizo posible que se pudieran acumular esas monedas. Y segundo, una inestabilidad generalizada en las Islas que facilitó que se ocultaran estas monedas, para mantenerlas a salvo, tanto en las ciudades como en las zonas rurales y que este periodo de inestabilidad implicó que las personas que ocultaron los tesoros no pudieran volver a por ellos.

Como vemos, muchos de estos tesorillos nos dan una fecha *postquem* bastante clara para este periodo de inestabilidad, tras la muerte de Claudio II en enero del año 270 y otros dos están claramente relacionados con ellos como de los de *Pollentia 1 y 3*. Así que podríamos datar este periodo de crisis e inestabilidad entre el año 271 y el 274 al no tener presencia en los tesorillos de monedas dedicadas a Aureliano (270-275) ni ningún otro emperador posterior.

4. LAS FUENTES LITERARIAS Y LOS POSIBLES AUTORES.

Este periodo de inestabilidad podemos relacionarlo con la invasión de la península Ibérica por un pueblo germano, los francos posiblemente, como nos relatan las fuentes literarias (*Aurel. Vict. Caes. 33.3 y Eutrop. 9.8.2.*). En el siglo III se documentan por primera vez los francos y los alamanes (Halsall 2007: 90). El registro arqueológico muestra un aumento de la población en la franja este del Rin, un cambio climático que redujo los espacios hábiles para la agricultura (Goldsworthy 2009: 119), unido a las relaciones de estos pueblos germánicos con el Imperio Romano. Estas circunstancias propiciaron que se iniciaran una serie de cambios en sus sociedades a partir del siglo III, que afectaron a su organización que implicó el surgimiento de una nobleza guerrera entre ellos, que obtenía prestigio gracias a sus gestas bélicas (Todd 1992). Los francos que atacaron *Hispania* serían un grupo de guerreros reunidos bajo un líder prestigioso y carismático que buscaba obtener un mayor renombre entre los suyos. A diferencia de lo que ocurrirá durante el siglo V, ahora no formarían grandes grupos de individuos, sino que este grupo estaría formado por unos 200 o 350 guerreros (Goldsworthy 2009: 106). Lo suficientemente pequeño para que no requiriese una intervención inmediata por parte de Roma pero lo suficientemente grande para poder asaltar ciudades poco defendidas. *Aurelio Víctor* nos explica como los francos tras atacar *Tarraco*, entre los años 260 y 262, se apoderaron de unos barcos y pasaron a África. Si analizamos las fuentes literarias en conjunto con las fuentes arqueológicas vemos como es probable que estos francos tras su paso por África, como nos muestran la posible destrucción de *Lixus* (c.268) (Tarradell 1959) alcanzaran las Islas Baleares causando la destrucción, inestabilidad y el retroceso urbano que podemos apreciar en el registro arqueológico. Por lo tanto podemos hablar de una invasión franca en el siglo III en las Baleares.

5. LA EPIGRAFÍA Y EL FIN DE LA INESTABILIDAD.

Una inscripción dedicada al emperador Caro en el año 283, que formaba parte del pie de una estatua, (Veny 1965: 196) nos marca seguramente el fin de esta etapa de inestabilidad y el inicio de la recuperación. Es posible que esta pacificación del territorio fuera anterior al reinado de Caro, más probablemente durante el gobierno de Probo (276-282). Durante el breve gobierno de Caro no hay constancia de campañas en Hispania. De hecho, se puede precisar mejor gracias al discurso que realiza el usurpador Saturnino cuando se proclama emperador en el 280 aprovechando que tenía el mando sobre la frontera oriental. En el discurso que realiza alega como mérito haber participado en la pacificación de *Hispania* bajo el gobierno de Probo (*Historia Augusta, Vita Firmi 9.5*). Saturnino fue nombrado para estar al mando de la frontera oriental en el 279, por tanto, la pacificación debía de ser anterior a dicha fecha. Así que la intervención en *Hispania* debió de realizarse entre el 276 y el 278.

Podríamos llegar a hipotetizar la posibilidad que Caro, siendo general bajo el reinado de Probo (*Historia Augusta, Vita Probi, 22.3.*) hubiera sido el encargado de pacificar las Islas Baleares y que la

ciudad de *Ebussus* le dedicara esta estatua como agradecimiento una vez este hubiera sido proclamado Emperador.

6. CONSECUENCIAS DE LA INVASIÓN

Podemos ver el cambio producido por la invasión en la organización de las ciudades romanas de las Islas Baleares. Durante la reconstrucción de la ciudad de *Pollentia*, como resultado de la inestabilidad, se propiciará la construcción de las primeras murallas de la ciudad, reduciendo el núcleo urbano de la misma y reorganizando los grandes *domus* en espacios de hábitat más pequeños (Orfila *et alt* 2000). Posiblemente podemos apreciar la necesidad de los habitantes de *Pollentia* de buscar más seguridad frente a una situación de inestabilidad e inseguridad.

En ciertas circunstancias, la construcción de murallas se asocia más con el prestigio que esto concede a la ciudad en lugar de motivos defensivos. Pensamos que debido al momento en que se construyen, tendría más bien un origen defensivo que de búsqueda de prestigio.

Otra consecuencia es que en la ciudad de *Ebussus* se constata el abandono de los barrios artesanales extramuros de la ciudad que son amortizados por una nueva necrópolis (Ramon 1986 y González 1990), esto es otro ejemplo de la búsqueda de protección frente a posibles ataques y por eso se abandonan las áreas menos protegidas de la ciudad. El abandono de los talleres extramuros posiblemente debió de tener un efecto negativo para la economía urbana de *Ebussus*.

Lógicamente este periodo de inestabilidad tuvo una repercusión más allá de las ciudades. En la economía rural de las Islas Baleares se observa como se producen importantes cambios, como la desaparición de los viñedos ebusitanos dedicados a la exportación de vino (Marí y Graziani 2013).

Esta crisis facilitaría posiblemente la intrusión de nuevos comerciantes en las Islas Baleares que pudieran surtir a la población con los productos que ya no producían ellas mismas en cantidad suficiente. Facilitando el asentamiento de nuevas comunidades dedicadas al comercio como posiblemente la judía de la que empezamos a tener constancia a principios del siglo IV como nos muestran diversos hallazgos arqueológicos o la circular del obispo Severo de Menorca de principios del siglo V, ya que una comunidad tan grande e importante debería haber llegado mucho antes de los sucesos relatados en la circular (Busquets y Rosselló 2013).

La reducción de la importancia de las ciudades y la pérdida de población urbana en las Baleares a finales del siglo III podemos constatarlo con la posterior organización cristiana de las Islas. A principios del siglo V, en el 418, observamos como en la Circular de Severo el obispo a pesar de tener su residencia en la ciudad de *Iamona* recibe el título de obispo de Menorca (*Seuerus Minoricensis Epistula*, 2. 6.). También en la *Notitia Provinciarum et Civitatum Africae* del año 484, en la que hayamos una lista de obispos balearicos todos ellos reciben el título de la isla y no de la ciudad (Amengual 1991, 2008 y Amengual y Orfila 2007). Esto es un caso único, ya que normalmente los obispos reciben el título en función a la ciudad en la que tienen su cátedra. Esto nos muestra como probablemente no tendríamos ninguna ciudad con una importancia suficiente como para recibir un obispado. De especial interés es la circular de Severo ya que al ser anterior a la incorporación de las Baleares al mundo vándalo, no es posible achacar el inicio del retroceso de las ciudades a los vándalos, sino que deberíamos buscarlo en un hecho anterior, que posiblemente sería la invasión franca del siglo III.

7. CONCLUSIONES

En conclusión nos parece suficientemente probado la existencia de una etapa de inestabilidad en las Islas Baleares aproximadamente entre el año 271 y el 274, debida seguramente a la invasión de las Islas Baleares por parte de los francos que previamente habían saqueado *Hispania* y *Mauritania*. Que esta situación habría sido resuelta durante los primeros años del gobierno de Probo (276-278). Y que sus efectos propiciarían el inicio de los cambios y transformaciones que sufre el mundo antiguo entre el Alto y el Bajo Imperio. La crisis del siglo III sería el detonante que iniciaría la ruralización que se observa en las Baleares durante la Tardo Antigüedad.

BIBLIOGRAFÍA

- AMENGUAL I BATLE, J. 1991. *Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a l'època musulmana*. Palma de Mallorca.
- AMENGUAL I BATLE, J. 2008. *Judíos, católicos y herejes: el microcosmos Balear y tarraconense de Seuerus de Menorca, Consentius y Orosius (413-421)*. Granada.
- AMENGUAL I BATLE, J. y M. ORFILA 2007. Paganos, judíos y cristianos en las Baleares: documentos literarios y arqueológicos. *Revista de Ciencias de las Religiones* 18: 197-246.
- ARCE, J. 2009. *El último siglo de la España romana, 284-409*. Madrid.
- ARRIBAS, A. 1978. La Arqueología de Pollentia. TARRADELL, M., ARRIBAS, A. y ROSSELLÓ, G. *Historia de Alcúdia*. Tomo 1: 121-136. Alcúdia.
- ARRIBAS, A., M. TARRADELL y D. WOODS 1973. Pollentia I. Excavaciones en Sa Portella. Alcúdia (Mallorca). *Excavaciones Arqueológicas en España*, 75. Madrid.
- ARRIBAS, A. y M. TARRADELL 1987. El foro de Pollentia. Noticia de las primeras investigaciones. A.A.V.V. *Los foros romanos de las Provincias Occidentales*. Madrid. pág 121-136.
- BLÁZQUEZ, J.M. 1968. La crisis del siglo III en Hispania y Mauritania Tingitana. *Hispania* 28 nº108: 5-37
- BLÁZQUEZ, J.M. 1975. *Historia social y económica, La España romana (siglos III-V)*. Madrid.
- BUSQUETS, I. y J.M. ROSSELLÓ 2013. *Els jueus a les Balears. (segle I al IX)*. Palma.
- CAMPO, M. 1979. Circulación monetaria en Menorca. *Symposium numismático de Barcelona*.
- CAMPO, M. y FERNÁNDEZ, J.H. 1977. El tesoro de Talamanca; sestercios de Tito a Gordiano III. *Acta Numismatica* 7: 89-101.
- CAU ONTIVEROS, M. A. 2004. La ciutat romana de Palma: hipòtesis sobre el seu traçat urbà i restes arqueològiques. ORFILA, M. y M.A CAU *Les ciutats romanes del llevant peninsular i les Illes Balears*: 191-237. Barcelona.
- CEPAS, A. 1997. *Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III*. Madrid.
- CERDÀ, D. 1994. La crisis del segle III a Pollentia i a dues naus de Cabrera. *III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*: 289-309. Barcelona.
- ESTARELLAS, M.M. y J. MERINO 2005. Treballs arqueològics preliminars al Pedret de Bóquer (Pollença). *L'Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les illes Balears*: 377-393. Palma de Mallorca.
- FERNÁNDEZ UBIÑA, J. 1982. *La Crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo*. Madrid.
- GIBBON, E. 1984. *Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano (I Edición 1776)*. Madrid.
- GOLDSWORTHY, A. 2009. *The Fall of the West. The Death of the Roman Superpower*. London.
- GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. 1990. *El vertedero de la Avenida España, 3 y el siglo III d.c. en Ebusus*. Ibiza.
- GURT ESPARRAGUERA, J.M. 1988. Circulació i Història monetaria de les Balears des del Baix Imperi fins als Àrabs. PALOL, P. *Les Illes Balears en temps Cristians fins als Àrabs*: 59-64. Maó.
- HALSALL, G. 2007: *Las migraciones bárbaras y el occidente romano*. Valencia.
- ILISCH, L., M. MATZKE, y W. SEIBT 2005. *Die Mittelalterlichen Fundmünzen, Siegel un Gewichte von Santueri, Mallorca*. Tübingen.
- MANERA, E. 1979. Un tesoro de Antoninos hallado en Son Hereu. *Bulletí de la Societat Arqueològica Luliana* 37: 77-103.
- MANERA, E. 1983. Circulación monetaria en Mallorca. *Symposium Pollentia y la romanización de las Baleares, (Alcúdia 1977)*: 134.
- MARÍ, J.J. y G. GRAZIANI 2013. La producción de vino en la zona central de la isla de Ibiza durante la antigüedad. *V Jornades d'arqueologia de les Illes Balears*.
- MÁRTINEZ MIRA, I. 1997. Tesorillos del siglo III d.C. en la península Ibérica. *Lucentum* XIV-XVI: 119-180.
- MATEU Y LLOPIS, F. 1952. Hallazgos monetarios 7 *Numario Hispanico*, 1.
- MATTINGLY, H.B. 1983. Roman Pollentia: coinage and history. ARRIBAS, A. *Pollentia. Estudio de los materiales I. Sa Portella, excavaciones de 1957-63*. Palma de Mallorca.
- ORFILA PONS, M. 2000. Aproximación a la topografía tardía de Pollentia (Mallorca): construcciones defensivas. *V Reunió d'arqueologia cristiana hispànica*: 229-235.
- ORFILA PONS, M. 2004. Estat actual de les investigacions arqueològiques a Pollentia. ORFILA, M. y M. A. CAU, *Les ciutats romanes del llevant peninsular i les Illes Balears*: 161-189. Barcelona.
- ORFILA, M., M. RIERA, M.A. CAU, y A. ARRIBAS, 2000. Aproximación a la topografía urbana tardía de Pollentia (Mallorca): Construcciones Defensivas. *V Reunió d'arqueologia Cristiana Hispànica, (Cartagena 1998)*: 229-235.

- PEÑA, Y. 2000. La crisis del siglo III en la historiografía española. *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua*, tomo 13: 469-492.
- PEREZ CENTENO, M.R. 1999. *Ciudad y Territorio en la Hispania del Siglo III d.C.* Valladolid.
- RAMON, J. 1986. *El Baix Imperi i l'època bizantina a les illes Pitiüses*. Ibiza.
- RIERA, M. 2003. Menorca en tiempos de la dominación romana. *Mayurqa*, 29: 129-144.
- RIERA RULLAN, M., M. ORFILA, y M.A. CAU 1999. Els últims segles de Pollentia. *Bulletí de la Societat Arqueològica Luliana* 55: 335-346.
- RIERA, M; C. JOFRE, y M. ORFILA, 2004. Els nivells d'època antiga del solar de la Catedral de Menorca. Campanyes d'excavació 1999 y 2000. ORFILA, M. y CAU, M. A. *Les ciutats romanes del llevant peninsular i les Illes Balears*: 161-189. Barcelona.
- RIERA I FRAU, M.M. 1993. Evolució urbana i topogràfica de Madina Mayúrqa. *Quaderns de la Gerencia d'Urbanisme*, 1.
- RITA, C. 2007. Menorca romana, les fonts escrites i la documentació arqueològica. *Revista de Menorca* 90: 116-151.
- TARRADELL, M. 1959. *Lixus. Historia de la ciudad. Guía de las ruinas y de la sección de Lixus en el Museo de Tetuán*. Tetuán.
- TARRADELL, M. 1977. Primeres notícies de la crisi del segle III d.C. a Mallorca. *Memoria de l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona*, 28.
- TODD, M. 1992. *The Early Germans*. Oxford.
- VENY, C. 1965. *Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe*, Madrid.
- VILELLA MASANA, J. 1988. Relacions comercials de les Balears des del Baix Imperi fins als Àrabs. PALOL, P. *Les Illes Balears en temps Cristians fins als Àrabs*: 51-58. Maó.

CONFLICT IN MEDIEVAL ENGLAND AND THE DEVELOPMENT OF BASTARD FEUDALISM

SARAH KERR¹

ABSTRACT:

This paper examines the conflict which occurred in late medieval England and the resulting effect on the feudal system. The feudal system was established in the Norman period, whereby the lord granted lands to his supporters in return for a specific function. It is argued that the period between 1350 and 1550 contained a series of conflicts, including but not exclusively, the English Rising and the Wars of the Roses, which led to the development of bastard feudalism. Bastard feudalism allowed lords to retain men in return for monetary payment rather than land. This allowed them to rally men to support their cause in short notice. The effect of this new feudal system is discernible in the archaeological record through the occurrence of lodging ranges built within the houses of lords and nobles.

KEYWORDS: Feudalism, medieval, England, lodging ranges

1. INTRODUCTION

The feudal system in England is largely associated with the first Norman king, William the Conqueror, although it had roots in pre-conquest England under the rule of Edward the Confessor, and in Normandy. William parcelled out the land to his supporters, old and new, in return for their loyalty, support and provision of knights when required. These were their feudal obligations which efficiently tied them to their king for life.

However, a sequence of conflicts, including the Peasant's Revolt and the Wars of the Roses, led to a society where bastard feudalism developed. This system was a change from the long-standing system which had endured thus far.

2. CONFLICT IN MEDIEVAL ENGLAND

The years between 1350 and 1550 were burdened with episodes of conflict. It started with conflict between landlords and tenants, which erupted into the Peasant's Revolt or English Rising in 1381. The summer months of 1381 witnessed the high point of the struggle, but the conflict started much earlier and continued for months after (Hilton 1984: 5).

¹ Postgraduate Researcher at Queen's University, Belfast, Northern Ireland; skerr23@qub.ac.uk.

The English Rising was largely ignited by the Black Death. Raging across Europe from 1347 and killing one-third of the population, it naturally had widespread and long-lasting effects (Cantor 2001: 7). It reached England in 1348, causing a demographic crash, economic collapse and social disruption. Landowners were burdened with less demand for food, which reduced the price of their produce and consequently the price of land (Bolton 1996: 18). This greatly effected profits, as did the higher labour costs caused by a reduced population needing work (Fryde 1996: 12).

Conversely, the Black Death created opportunities for the peasants and labourers who survived. Some took advantage of the low price of land and vacant tenements, and acquired landholdings. These landowners, with a small amount of land, traditionally less than 100 acres, are known as yeomen farmers. Yeomen composed a large proportion of the uprising, which is one reason why the term 'Peasant's Revolt' is misleading (Hilton 1984: 5). Other survivors took advantage of the depopulation to demand higher wages and better working conditions, which they were granted (Fryde 1996: 32). In essence the surviving peasants and labourers fared well post-Black Death, and many were enabled to rise up through the social ranks.

Naturally the yeomen became accustomed to their new privileges, to the extent were higher status landowners required royal assistance in tightening their control and maintaining hierarchy. The first parliament after the Black Death took place in 1351 and established the Statute of Labourers which restricted wages to pre-plague limits and prohibited the travel to new land (Fryde 1996: 33). Over the next two decades there were several additions to the Statute, all supporting the landowners and attempting to suppress the yeomen (Fryde 1996: 33). This led to increased social tension between the elite landowners and the yeomen.

The war on France and Scotland cost a huge amount of money for England. It is estimated that in eleven years from 1369 it cost £1.1 million (Fryde 1996: 43). In order to continue the war effort, John of Gaunt imposed the first Poll Tax in 1377, when Edward III was mortally ill (Fryde 1996: 43). This was not well received by the public, especially the yeomen already under pressure from the Statute of Labourers.

The third Poll tax, enforced in December 1380, triggered the following summer's rebellion. It commanded each person over fifteen years of age to pay one shilling; totalling £66,666 13s 4d, double what the traditional tax would have generated (Fryde 1996: 43). At first there was a passive rebellion, were 102,500 taxpayers were 'missing' from London and the surrounding nine shires (Fryde 1996: 44). Between the 16th March and 20th May the government sent out tax collectors with additional powers, allowing them to arrest objectors (Fryde 1996: 45).

The armed revolt followed and consisted of people from Kent, led by Wat Tyler, Sussex, Surrey, Middlesex, Essex, Hertfordshire, Cambridgeshire, Huntingdonshire and Norfolk (Fryde 1996: 46). It has been suggested that the number from Kent and Essex exceeded 100,000 (Tuck 1984: 194). They marched to Smithfield in London, where royal troops had gathered, to protest the latest Poll Tax. Although few murders took place, some notable people were slain, such as John of Gaunt's treasurer and chancellor (Fryde 1996: 46; Tuck 1999: 153).

King Richard II showed courage and authority in defusing the revolt at Smithfield, despite flaws in his rule up to, and after, this point. At just fourteen years of age, he boldly persuaded the mob to disperse by agreeing to their demands (Hilliam 1998: 50). It is unknown if he really intended to grant them their wishes or he merely agreed to end the revolt; it is more likely to have been the latter (Tuck 1999: 154). The protesters were probably already disheartened after the mayor of London executed Wat Tyler (Fryde 1996: 49; Hilliam 1998: 50).

The iconic medieval civil wars over the English throne raged between 1455 and 1485, although the cause goes back much farther to the reign of Edward III. Edward III ruled as a strong king for much of his fifty year reign until his death in 1377 (Hilliam 1998: 48). His marriage to Philippa of Hainault bore eight sons and five daughters, which led to many claiming an entitlement to the throne in the subsequent years. His eldest, the Black Prince had died, leaving the crown to his son, Edward III's grandson, Richard II. At just ten years old, he required a regency council, made up of his uncles and nobles including John of Gaunt, to assist his rule until he came of age (Hilliam 1998: 51; Tuck 1999: 150).

Henry Bolingbroke was John of Gaunt's son and King Richard's first cousin, meaning he had a claim to the throne, along with many others. He saw the King as weak and joined a conspirative and rebellious group of knights called the Lords Appellant. When they were caught, three were executed and Henry was punished by exile (Tuck 1999: 189). Four months later in 1399, his father, John of Gaunt died. Richard was left with two choices, should he grant Henry his father's estates, giving him extensive financial, military and personal resources, or revoke his inheritance and risk another rebellion. King Richard II opted for the latter choice (Tuck 1999: 189).

Henry arrived in east Yorkshire at the end of June 1399 with a small band of followers and soon rallied more from the House of Lancaster and others sympathetic to his disinheritance (Tuck 1999: 191). Lancastrian propaganda stated that Richard wilfully renounced the crown; in reality, he was captured, imprisoned in Pontefract Castle and forced to abdicate the crown (Hilliam 1998: 51; Tuck 1999: 192). He may have committed suicide by self-starvation but more likely he was murdered; although his corpse was put on display to dispel rumours of foul play (Hilliam 1998: 51). Henry IV had met little resistance and took the throne in little over a month (Tuck 1999: 192).

Henry IV reigned for fourteen years and the throne remained in the Lancastrian House until the civil wars truly began, under the reign of Henry VI. Henry VI ascended to the throne at just nine months old and throughout his life suffered two mental breakdowns. He was the great-great-grandson of Edward III, as was the contender and subsequent King, Edward IV (Hilliam 1998: 56). In the Victorian era, the battle between the distant cousins was named the Wars of the Roses, based on the red rose worn by the House of Lancaster and Henry VI and the white rose worn by the House of York and Edward IV (Cantor 2001: 57).

Richard, Duke of York was a relative of the King Henry VI, and Lieutenant of France and Ireland (Lander 1990: 34). He was appointed as Protector during Henry's mental illness episodes, much to the anger of Queen Margaret of Anjou. With Henry's ill health, York's previous disputes with the king and his link to the throne, Margaret quite rightly feared for the succession of her son, Edward, and forced York out of the protectorate in 1455 (Ross 1976: 32).

Her actions resulted in York, plus 3000 men, marching towards London, where Henry and the Lancastrians meet them at St. Albans with a hastily assembled force (Ross 1976: 32; Gormley 2010). The Yorkists were victorious after killing notable Lancastrians: Edmund Beaufort, Thomas de Clifford; Henry Percy, and importantly for the Duke of York, the Duke of Somerset was slain, another potential heir to the throne (Ross 1976: 32). Battles continued over the next five years, interspersed with periods of uneasy peace (Ross 1976: 32; Gormley 2010).

In 1460, the Duke of York made a disastrous mistake at the battle of Wakefield (Lander 1990: 82). He took up a defensible position in Sandal Castle, however chose to directly attack the Lancastrians despite having 10,000 less men (Gormley 2010). He was defeated and slain, alongside his son, Edmund and his supporter, the Earl of Salisbury (Tuck 1999: 279).

Despite this loss, the Duke of York's other son, Edward, took charge of the Yorkist campaign and won the decisive battle at Towton, just outside Yorkshire, in 1461 (Hilliam 1998: 57). He became King Edward IV the same year; the first Yorkist king after three successive Lancastrian Kings. He married Elizabeth Woodville, a woman of relatively low birth which caused alienation among some of his nobles (Hilliam 1998: 56). In 1469 he raised an army to defeat an uprising in Yorkshire but was intercepted by a Lancastrian force and defeated.

Thus began a confusing period in English history. When Edward IV lost at Yorkshire, he fled to Holland and Henry VI temporarily regained his throne. However, Edward returned in 1471 and battled the Lancastrians at Tewkesbury. He won this battle, and by executing Henry at the Tower of London, he also won the Wars of the Roses (Hilliam 1998: 55). Margaret Anjou was captured and Edward, Henry's heir, was killed in the battle (Hilliam 1998: 55: 57; Gormley 2010). Edward IV reigned until his death in 1483.

This was the end of the civil war between the Yorkists and the Lancastrians, but it was not the end of the battle for the throne. Edward IV was declared a bastard by his mother, Cecily Neville, meaning his

brother Richard would be the true heir, not Edward IV's eldest son, also named Edward. Richard proclaimed himself as king in 1483 and probably had young Edward killed, along with his younger brother, aged nine, to ensure no surviving claimant to the throne (Ross 1976: 95; Hilliam 1998: 58). Richard III ruled for three years until usurped by Henry VII. This ended the reign of the House of Plantagenet and years of conflict, and began the Tudor period.

3. BASTARD FEUDALISM

The English Uprising and the Wars of the Roses, where the King of England was successfully disposed five times, naturally had drastic effects on society, politics and culture, some substantial and long-lasting (Ross 1976: 151; Hicks 2000: 386). One of the effects was the evolution and change to the feudal system. The original system, dating from the 11th century, involved parcelling out land to one's supporters; however the conflict described created situations when lords needed to assemble supporters at short notice. Therefore the old system was rendered inappropriate and lethargic and the new system evolved. The evolved system has been called bastard feudalism since the Victorian era.

Bastard feudalism allowed a lord to summon a retinue, by paying for their service with money, rather than land. The feudal obligations of the retinue involved following their lord on his missions, bearing arms when required, wearing his livery and supporting him in times of war and peace (Hicks 1995: 46; Grenville 1997: 116; Woolgar 1999: 8). It was imperative during these years of conflict that a lord could quickly assemble a large retinue to support him, and fight for him when it was required, and bastard feudalism allowed this to be organised rapidly.

In the Victorian era it was coined 'bastard' feudalism by Charles Plummer, as he deemed it degenerate, impulsive and unstable when compared to the original system (Hicks 1995: 14). As this system was based on money, not land, it may have been more arbitrary and volatile as men could change allegiance easily by following the highest bidder (Hicks 1995: 14; Hicks 2000: 387). During the Wars of the Roses, changing allegiance was fairly common, which often determined the winner of the battle. For example, when Lord Thomas and Sir William Stanley changed their allegiance to Henry VII during the battle at Bosworth, it sealed the fate of Richard III and the throne for Henry (Gormley 2010).

4. LODGING RANGES

The change in the feudal system is discernible in the archaeological record. The houses of lords and nobles between 1350 and 1550 in England built lodging ranges to accommodate their retinue. Lodging ranges are identifiable in the archaeological remains, as they are very different from family accommodation or that of servants or other staff. Retainers, members of the retinue, were of a higher status than regular household staff, so they commanded better living conditions more suitable to their rank. This meant they often had their own room, with fireplace, garderobe and window; and in some cases they even had a divided room with sleeping section and a study (Emery 2006: 33). These rooms were often organised in two-storey rows, with individual entrances set together in pairs.

The requirement for lodging ranges affected the common plan of great houses, leading to more double courtyard plans and even some triple and quadruple forms. This allowed retainers the space suitable to their rank and social distance from the lord and household servants.

As often the case when conflict causes a change to society, the result was in itself, arguably, also riddled with conflict. Some architectural elements associated with lodging ranges may have been precautionary, in an attempt by the lord to distance himself from the retinue (Douglas Simpson 1946; Emery 1970: 229). As there was a possibility of retainers, motivated by money, changing their allegiance, some suggest that Raglan, Ashby de la Zouch and Warkworth Castle were designed so the lord and his family could be completely isolated should a revolt occur (Taylor 1964; Emery 1970: 229). The statutes of 1377 and 1390 were passed against the practice of bastard feudalism, indicating that many were aware that it was too difficult to control (Emery 1970: 229).

The conflict which took place in medieval England is complicated and long-winded. There were numerous effects on the social, political and cultural climate. The change to the feudal system can be attributed to the conflict, especially the Wars of the Roses, where recruiting a mass of men with the ability to bear arms was crucial and had to be done quickly if the lord was to succeed in battle. When examining medieval buildings, one can see lodging ranges only prevalent in England, with the two-storey range the most common plan. It is argued that the plan developed and became commonplace throughout the contentious period described.

BIBLIOGRAPHY

- BOLTON, J., 1996. 'The World Upside Down'. The Plague as an agent of Economic and Social Change. In: ORMROD, W. M. AND LINDLEY, P. G., ed, *The Black Death in England*. Shaun Tyas, pp. 17-79.
- CANTOR, N.F., 2001. *In the Wake of the Plague*. New York: Simon and Schuster, Inc.
- DOUGLAS SIMPSON, W., 1946. "Bastard feudalism" and the later castles. *The Archaeological Journal*, **26**, pp. 145 - 171.
- EMERY, A., 2006. *Greater Medieval Houses of England and Wales 1300-1500 Vol III*. Cambridge: Cambridge University Press.
- EMERY, A., 1970. *Dartington Hall*. Oxford: Clarendon Press.
- FRYDE, E.B., 1996. *Peasants and Landlords in Later Medieval England*. Stroud: Alan Sutton Publishing.
- GORMLEY, L., 2010-last update, Wars of the Roses. Available: <http://www.warsoftheroses.com/> [8th March, 2013].
- GRENVILLE, J., 1997. *Medieval Housing*. London: Leicester University Press.
- HICKS, M., 2000. Bastard Feudalism, Overmighty Subjects and Idols of the Multitude during the Wars of the Roses. *The Journal of the Historical Association*, **85**(279), pp. 386-403.
- HICKS, M., 1995. *Bastard Feudalism*. Essex: Longman Group Ltd.
- HILLIAM, D., 1998. *Kings, Queens, Bones and Bastards*. Stroud: Sutton Publishing.
- HILTON, R.H., 1984. Introduction. In: HILTON, R. H. AND ASTON, T. H., ed, *The English Rising of 1381*. Cambridge University Press, pp. 1-9.
- LANDER, J.R., 1990. *The Wars of the Roses*. Gloucester: Alan Sutton.
- ROSS, C., 1976. *The Wars of the Roses*. London: Thames and Hudson.
- TAYLOR, A.J., 1964. *Raglan Castle*. Cardiff: Her Majesty's Stationery Office.
- TUCK, A., 1999. *Crown and Nobility*. 2nd edn. Oxford: Blackwell Publishers.
- TUCK, J.A., 1984. Nobles, Commons and the Great Revolt of 1381. In: HILTON, R. H. AND ASTON, T. H., ed, *The English Rising of 1381*. Cambridge University Press, pp. 194-213.
- WOOLGAR, C.M., 1999. *The Great Household in Late Medieval England*. New Haven: Yale University Press.

CONFLICT ARCHAEOLOGY AS A MEANS OF COUNTERACTING BIAS IN WRITTEN SOURCES. A CASE STUDY FROM PALMARES

ROSANNE BRUINSMA¹

ABSTRACT

Written sources and the material archive each have their own specific qualities as well as restrictions. In this paper it will be argued that biased views of Palmares, a large, important, maroon settlement in north-eastern Brazil from the seventeenth century, both in the contemporary sources and modern histories and appropriations of Palmares, can be overcome by archaeological research. Palmares' conflictual nature is one of the main causes of the biased views of Palmares, both in the past and in the present. The conflictual nature of the site, as the home of fugitive slaves, led to resistance to the site by contemporary Portuguese colonists and led to current biased views that see Palmares as a site of Black, African resistance. Ultimately, this paper will demonstrate that conflict archaeology, through archaeologies' measurability, can overcome the biases that are often detected in historical sources about conflictual sites.

KEYWORDS: Archaeology, Conflict, Bias, Written sources

1. INTRODUCTION AND METHODOLOGY

In this paper, the merits of using textual and material sources² when researching conflictual sites will be discussed in the case study of Palmares, a large, important, maroon settlement in north-eastern Brazil from the seventeenth century. It will be demonstrated that the historical sources paint a biased picture of the settlement of fugitive slaves and that current political, ideological and other motives have led to Palmares being mis-appropriated by many different actors in society. Palmares' conflictual nature is

¹ University of Amsterdam; rosanneb@gmail.com.

² Today, archaeologists and historians are venturing down a relatively new path, a path with many sidetracks: other scientific disciplines. This means that there is a much larger corpus of sources to draw from: different disciplines no longer use different sources *per definition* and this creates many new possibilities. Even within historical archaeology, which has been more interdisciplinary from the outset, approaches are becoming more truly interdisciplinary as the meaning of written texts are no longer taken at face-value (Funari 1999: 39). Texts no longer have one 'true' meaning and historical archaeologists have come to realize that the archaeological record has more potential than merely filling in the blanks of the written sources. It was often assumed that words get us closer to the mind of the author of those words and hence, written sources have long been deemed more reliable than many other sources. However, as Derrida (1978) has shown, meaning does not reside in a text, but in the writing *and* reading of it. The same text may be given different meanings in different contexts- outside these specific historical contexts; the text has no 'true' or original meaning.

one of the main reasons of the historical and current biased views of Palmares. Ultimately, this paper will argue that conflict archaeology, through archaeologies' measurability, can overcome the biases that are often detected in historical sources about conflictual sites.

First, the historic background will be sketched. After this, the picture painted by these historical documents and records³ will be analysed. This analysis will be aimed at identifying the way in which Palmares and the *Palmarinos* are portrayed. As all the extant sources were written by Dutch and Portuguese colonials who were opposed to the existence of the *quilombo* (fugitive slave settlement), it is to be expected that the picture these colonials painted of their escaped contemporaries was not unbiased⁴. Questions such as: 'How are the *Palmarinos* portrayed?' 'Who lived there, and when?' 'How big was Palmares and how did the *Palmarinos* live?' will be asked of the historical sources. This means that an attempt will be made to distinguish historical facts from statements which carry less weight, as these statements may be exaggerated, for instance, as a result of colonial biases.

Subsequently, contemporary histories of Palmares will be investigated and discussed. Conclusions that scholars have drawn from the historical sources will be analysed in order to investigate which *a priori* acquired ideologies are implicit in the conclusions drawn, by comparing current histories of Palmares to the picture painted by the historical sources. The aim is, once more, the identification of underlying political, theoretical and social backgrounds that have led to biased interpretations, as opposed to an analysis of Palmares society.

Due to time and space restrictions, it will not be attempted to define 'bias'. However, it is of utmost importance to dwell on the fact that both current histories, as historical sources, are not the result of a transparent historical record⁵. Historians have to attempt to distinguish accurate from inaccurate sources, and have to try to identify errors, biases, interpretations, omissions, and exaggerations, which can be the result of many different things, such as gender stereotypes (Mesoudi *et al.* 2006: 405-423), language⁶, available information, methodological choices governing the work, purpose of the work, target audience (Lustick 1996: 605-6), religion, age, ethnicity, political background, social status, *inter alia*. Thus, a thorough assessment of the general historical context, as well as the political, cultural, ethnical and scientific affiliations of the authors of the primary sources and the modern texts would be necessary in order to achieve completeness. However, due to time and space restrictions, as well as incomplete knowledge of the anthropological and sociological dimensions of bias on the author's part, such an assessment will not be made. This paper does not attempt to approach a sociologically or anthropologically comprehensive approximation of these complex issues.

2. HISTORICAL OVERVIEW

The Portuguese discovered Brazil in 1500 AD and Portugal sought to rapidly establish her hegemony along the east coast. One way of doing this was by using slave labour to colonize and work the land. Initially, Native American slaves were used to work the plantations (one of the most important sources of income for the Portuguese during the early colonial years), but soon the Portuguese started sending

³ See Lincoln & Guba 1985: 3 for a discussion of the differences between historical documents and historical records and cf Hodder 2003: 393.

⁴ The nature of maroon settlements- the habitations of men and women defying bondage, means that most historical accounts of the polities will have been prepared by outsiders who may have been hostile to the settlement. This issue of bias is especially serious in cases where the men and women being written about were commonly referred to by outsiders as 'criminals' and 'outlaws'. See Hodder 1994: 394.

⁵ The actual historical event can never be seen to be identical to both a historical account or a modern historical account of it. Thus, each 'real' historical event produces the potential for many patterns within subsequent histories (primary and secondary) thereof. The question arises how historians are to choose between the different historical and secondary sources. N. F. Cantor (1991) has demonstrated that a historian's account of 'what happened', is just as much a function of his or her personal commitments, the contemporary political issues with which s/he was engaged, and the methodological choices governing his or her work, as of available source materials. See Lustick 1996: 605-6.

⁶ See Olson 1977: 257-81, for a full discussion of the influence of language on writing.

Africans to Brazil due to the high mortality rates amongst indigenous populations. By 1580, there were at least 10,000 African slaves in the colony (Kent 1979:171)⁷.

The Dutch were also attempting to get their feet on Brazilian ground and succeeded in doing so in 1630. They controlled an area that included Pernambuco until 1654, when the Portuguese managed to regain hegemony and expel the Dutch.

3. PALMARES

Runaway slaves settled in the area later known as Palmares around 1605, in the Captaincy of Pernambuco. Palmares was comprised of several scattered, hidden villages, which eventually united and became known as the Republic of Palmares. Modern scholars estimate that Palmares housed anywhere between 5,000-20,000 people. The population of Palmares is believed to have been multi-ethnic, comprising Africans of different backgrounds, indigenous peoples, and perhaps even whites, who, like the escaped slaves, had suffered from colonial oppression.

Due to recurrent Portuguese and Dutch raids, the *Palmarinos* had to be flexible, and this led to the continuous establishment of new hideouts and villages. Despite recurrent attacks that started in 1612, the different *mocambos* (settlements/hideouts) continued to grow (Orles 1994: 8 and Funari 2003: 85). Under the rule of Ganga Zumba, from 1670-1687, active trade links appear to have been established and upheld between the fugitive slaves and coastal settlers, but even before this period (Rowlands 1999: 333), there appear to have been contacts of a non-hostile nature, according to Blaer (*Diário* 2.21.1645, Allen 2001). By this time, the amount of larger *quilombos* increased to nine or ten. The latter decennia of the century saw a drastic increase in attacks on Palmares⁸. According to tradition, a man called Zumbi murdered Ganga Zumba in 1687 and gained control over Palmares, after the former had signed a peace treaty with the colonial authorities (*Relação*, Carneiro 1948: 187-206). Zumbi was more militant than the former ruler had been and the increasing tension between the maroons and Portuguese is allegedly the reason for Palmares' downfall in 1694. In that year, a combined force of pioneers from São Paulo, and their native allies finally managed to destroy Palmares⁹. Palmares did not survive the infamous attack and was never built up again.

3. HISTORICAL BIAS

The sources are comprised of Portuguese and Dutch texts from the 17th century¹⁰. The nature of Palmares, as the habitation of men and women defying bondage, means that most historical accounts which were prepared by outsiders will probably have been biased. However, there are many more factors which need to be taken into account when attempting to identify bias. These factors will be considered, in order to see whether a provisional identification of bias is possible, keeping in mind the handicap on the author's part.

Many sources state that the impetus for the *entradas* was given by *Palmarino* raids and attacks, such as the *morador* who stated that the *Palmarino* 'attacks and raids forced whites into attack'¹¹. Although the fact that the *Palmarinos* did plunder and pillage their littoral neighbors is not being called into question, the Portuguese and Dutch authorities appear to have been opposed to the mere existence of fugitive settlements-irregardless of plundering and raids¹². Thus, the colonial purposes of the Dutch and

⁷ The exact number sent there is uncertain. See: Conrad 1986: 25-36, for a discussion of the differing estimations of the amount of Africans sent to Brazil as slaves. By 1630, the colonial Captaincy of Pernambuco may have received up to 4,400 African slaves per *annum*, according to Hall *et al.* 1987: 19.

⁸ According to Orser (1994: 10), the Portuguese sent an armed expedition against Palmares almost every year from 1670 onwards. Cf. Carneiro 1947, Allen 2001: 44 and Andersen 1996: 3.

⁹ They captured and beheaded Zumbi (or he committed suicide) and the *Palmarinos* who had not been captured supposedly fled into the surrounding forests (Orser 1994: 10).

¹⁰ See Allen (1999: 30) for a summary of the different contemporary sources and their publication. Although there are over a hundred historical records about *Palmarino*-Portuguese relationships that are short, similar in topic and non-descriptive (such as bureaucratic petitions and complaints by soldiers to the Portuguese crown) the more descriptive, informative sources can be counted on one hand.

¹¹ Report on the State of Brazil', H.A.H.R., XXIX/4, 553; Carneiro 1958: 90.

¹² Of the ten major *quilombos* in Brazil, only three had a life span longer than two years.

Portuguese crowns and the affiliation of the authors of these texts with colonial, military missions, give reason to call the retributive nature of the *entradas* into question. In short, this could be identified as a form of politically-driven, military bias.

When the Dutch sources from the middle of the century are compared, telltale differences between them can be discerned. In 1640, Lintz, for instance, states that the Palmarinos lived in huts and cabins made of straw (Barlaeus 1974: 315) whereas the accounts from the 1645 underline that Palmares was rather developed¹³. Perhaps these differences can be explained by the difference in purpose of the two campaigns. The first campaign was a scouting campaign; Lintz' fame would in no way be diminished if Palmares was described as undeveloped and uncivilized and such a picture would perhaps be fitting with colonial expectations of the 'uncivilized' barbarians. Blaer, on the other hand, was sent to destroy the two *groote* Palmares. Palmares continued to exist- his military ability would have seemed weak indeed, if he had not managed to permanently destroy an enemy who lived in straw huts. The fact that a reason (the Palmarinos would have had prescience of their coming) is given for Blaers' lack of success supports this theorem; they were not dealing with a completely uncivilized, helpless opponent. If these excerpts do indeed convey colonial bias, they distort the picture of Palmares' structure: its size, its organizational structure, *etc.* and it is likely that these distortions were a result of the background of the colonial authors.

Blaer also states that the fugitives as deceptive, cruel, and severe: 'when some blacks flee, he [the king, ed.] sends Creoles after them and, once captured, they were killed, in such a way as to instil fear' (*Diário* 2.21.1645, Allen 1999:32-3). I would like the reader to ponder the likelihood that inhabitants of Palmares would have run away and where they would have run to. Even if it did occasionally happen, I doubt that it was a frequently occurring phenomenon. In my view, these comments depict a stereotypical picture of the *Palmarinos* as 'barbarians' and 'other' to them with an 'other', barbaric, justice-system.

On the other hand, large portions of *Relação*, for instance, do not appear very biased. Nonetheless, some statements which describe Palmarino religion, sound condescending in tone and 'other' *Palmarino* religion¹⁴. This conjunction could be interpreted as the result of colonial bias, although this does not mean that these statements are necessarily the result of malicious fictitious licence. On the other hand, the statements about *Palmarino* religion are not improbable, and, more importantly, not in opposition with statements about *Palmarino* religion from other documents from the same period. The apparently non-judgemental and factual nature of many of the other statements of the text¹⁵, also make the factual nature of the statements regarding religion gain in credibility. However, it remains possible that certain aspects of *Palmarino* religion were exaggerated or obliterated, perhaps unintentionally, as a result of preconceived notions about the barbaric *Palmarinos* and the desire to 'other' them.

In the above-mentioned texts, the population as a whole is consistently referred to as 'the Negroes', 'the Blacks' or 'the Creoles'¹⁶. Mulattos and Indians are much less prominently present; reference is made to them only three times and always in combination with an exact number¹⁷. This creates a picture of an African population. However, it is possible that the image that this denotation of the population conjures up was not in accordance with reality: the interpretation of these terms as denoting ethnicity in primordial, racial terms is probably also a result of modern bias¹⁸. In consequence, caution is needed in identifying the ethnic composition of Palmares in primordial terms¹⁹. It is possible that new identities were

¹³ *E.g.*, A six-foot-wide street, extensive defense works, a church, a forge, and agricultural practices are all mentioned. *Diário* 2.21.1645, (Allen 1999: 32-3).

¹⁴ *I.e.*: 'the baptism, however, is without the form prescribed by the Church, and their weddings are without the particulars required by natural law. Their appetite is the rule of their choice. Each one has the wives he wants. They are taught some Christian prayers, and the precepts of the faith are observed which are within their capacity' and 'barbarians' See Anderson 1996: 5-6.

¹⁵ *E.g.*, the description of the king, the impressive fortifications and the political organization, complete with a Minister of Justice and 'all the trappings' of any Republic.

¹⁶ The tally of which is 17 times (Blacks: 15; Negro: 5; Creole: 2).

¹⁷ These were captives of Baro's expedition. Barlaeus 1974: 370.

¹⁸ The king had *one* mulatto wife (*Relação*), *several* mulatto children and *seven* Indians were captured. See Allen 2001: 149-59 for an extensive and convincing discussion of the historical circumstances that make it clear that the population of Palmares was not only African.

¹⁹ Which is also an undertaking whose usefulness can be called into question if one takes the modern concept of situational ethnicity into account. See Barth, F., (1969) and Smith, A.D. (1991) for debates on labelling and primordial versus situational ethnicity.

forming, ones not necessarily constrained by racial background. The identification of different traits which were *seen* as identity markers for one specific ethnic group thus becomes more important.

Despite the temporal, spatial and academic stipulations postulated above, several different categories of colonial bias can be provisionally identified: political and military; structural; judicial norms; religious and ethnical²⁰. At the same time, it has become clear that all the texts are factual to some degree and that only some of the statements within single texts can be called into question. Thus, the historical sources provide, at the least, ready data for reconstructing a chronology of Palmares, sequences of events and military battles.

4. MODERN BIAS

The nature of the documents (written by Palmares' opponents) and the destruction of many historical documents, requires historians to go beyond the factual statements to 'see' the people of Palmares (Moura 1993: 38 and Allen 2001:37) if one only uses the literary record as source material and this is indeed, what many historians have done. This has led to the existence of many myths, misunderstandings and speculations regarding Palmares, especially with regard to the identification of the ethnicity of the *Palmarinos*.

Palmares has been appropriated by many different actors within Brazilian society. It is the subject of films, art, theater and novels. Palmares is also often referred to in political discourse and has even been appropriated by several African countries as an African settlement (Allen 1999: 67). Zumbi has been appropriated as a Brazilian national symbol, as well as *the* Brazilian symbol for Afro-Brazilian rights (Orser & Funari 2001: 68-9) and more generally, as a symbol of resistance in the fight for equal rights, a salient issue in Brazil where women, homosexuals and Afro-Brazilians are still often the victim of discrimination. There are even rituals kept alive in several small northeastern Brazilian villages where the brutal destruction of the settlement in 1694 is re-enacted (Orser 1994: 9-10 and Orser & Funari 2001: 68-9). Moreover, one of the most important hills of Palmares, the Serra da Barriga, has been adopted as a meeting place for all those concerned with raising black consciousness in Brazil and it has recently been listed as a National Heritage Monument (Orser & Funari 2001: 68-9). In summary: Zumbi and Palmares have been appropriated by many and mean different things to many, with links to politics, activism, ethnicity and national sentiments.

The strong connection between racial politics and research aimed at identifying Africanisms finds its origin in the historical sources, which repeatedly call the fugitive society Black, Negro or Creole. The intellectual Left's interest in racial politics and equality led to their appropriation of the study of Palmares as an African society from the 1940s onwards. Ultimately, this leftist orientation led to staunch Marxist interpretations of the *mocambos*²¹. This provided a catalyst for social and political use of Palmares beyond academic spheres. The subsequent appropriation of Palmares and Zumbi by different actors in society is ultimately a modern, a-historical appropriation, which demonstrates that biased views are a product of the culture in which they originate²².

The use of Palmares as a symbol related to Afro-Brazilian identity politics has become so institutionalized that much historical, archaeological and ethnographical research at the *quilombo* during

²⁰ Perhaps a distinction should be made between the nature of texts that takes the above suggested grounds for possible biases into account, such as the nature of the text, its purpose, the cultural and ethnical background of the author, the author's age, gender and political affiliation, the methodological restrictions of a certain genre and also, the general historical context of the text.

²¹ These made use of Marxist terminologies and made Palmares into an utopian state, where egalitarianism, collective class-consciousness and civil and political equality reigned supreme (i.e. Freitas, 1971). This biased, Marxist appropriation of the site has to be seen in the political climate of twentieth century Brazil, in conjunction with interest in the study of *quilombos* in general by the intellectual left. See Funari 1997 and Allen 2001: 53-60.

²² The importance of the site for the Black Rights Movement has even led to the identification of other ethnical groups at Palmares being deemed undesirable by a department within the Brazilian ministry of Culture and, as *all* archaeological permits having to do with the Afro-Brazilian past in Brazil have to be authorized by them, they can, and have thwarted initiatives seeking to investigate the possible presence of other ethnic groups at Palmares. Consequently, the Federal Government forbade any archaeological excavations to be carried out on the Serra da Barriga in October 1997 and ordered the premature termination of a pending excavation. This coincided with the first public affirmation that the Serra da Barriga housed a considerable Native American component (Allen 2001: 174).

the last half a century has essentially revolved around the search for Africanisms²³. Such an a-historical, essentially biased (Allen 1999: 28) research framework can be perverse, in the sense that the presence of other groups, such as Native Americans, can easily be overlooked. In consequence, nearly all modern studies on Palmares are Afrocentric.

It is extremely interesting to note that nearly all modern scholars appear to be interested in determining the primordial ethnicity of the *Palmarinos*; they do not ask: 'who were the inhabitants of Palmares?'²⁴ The possibility of the creation of a *Palmarino* identity, not necessarily connected to racial descent, labelled as Negro/Black/Creole²⁵ has hardly been investigated²⁶. According to Allen, there are many objections against the treatment of *quilombos* as: 'black communities first, and only secondly, or not at all, as peripheral, and completely new, societies inspired by the inequality of colonial regimes' (2001: 147-8). Seeking connections to Africa creates archaeology of the other, imposes a pre-determined framework and supposes that identities are formed by primordial traits. It does not seek to understand possibly emergent ethnic groups, who emerged as a result of the social particulars of being a (fugitive) slave, in a certain place, at a certain time.

5. CONCLUSION: ARCHAEOLOGY AS A DIFFERENT DATASET

It has become apparent that both the historical sources, as well as modern histories of Palmares, are not unbiased. The disputed, conflictual status of the site in the seventeenth century offers an interpretative framework within which these biases should be understood. Moreover, it is precisely the conflictual and emotionally-charged nature of the site that has led to its use as a symbol in many different contexts, including highly political and even trans-national ones.

The biases detected are not identical and are to be interpreted as a product of the time in which the source originated. In the historical sources, bias has been detected related to politics, religion, the structure of Palmares, the justice system, and, perhaps, ethnicity- although the interpretation Palmares as an African polity may be (even more) the product of modern bias. Modern histories of Palmares have, for a very large part, been produced by scholars with left-wing and/or Marxist orientations, which is one of the reasons why much research on Palmares has focussed on its Afro-centric nature. This orientation has, amongst other reasons, also led to the appropriation of Palmares by many political and activist groups, appropriations which are frequently grounded on a-historical views. This has made it hard to disentangle current research from modern bias, even more so because Palmares' politically and emotionally charged-nature enforces this bias and keeps it in place.

However, archaeological datasets can help overcome both colonial and modern bias. Although the archaeological archive is also biased, as it is never a complete depiction of all aspects of the material culture of a society, the nature of this bias is very different²⁷. Whilst it is true that material culture is created with specific purposes, it must not be seen as a manifestation of a static ethnic group, as ethnicity is not static. Ethnic identity serves as a dynamic agent of social and cultural negotiation (Fesler 1999:13). These dynamics, rather than the end products of ethnic display, can, and should, be investigated through the groups' material culture as a manifestation of that dynamic creation, maintenance and dissolution of ethnic identity.

²³ These have been discovered in a wide array of areas. For instance: Holloway 1990; Herskovitz 1941; Kent 1979 (who even refers to Palmares as an African state/republic); Schwarz 1979; Mintz and Price 1976 and Perry and Paynter 1976.

²⁴ It must be admitted that the investigation of identity at Palmares remains extremely difficult, on two counts: its history from the inhabitants' perspective is unknown and the *quilombo* was, for a large part, created by African and Afro-Brazilian fugitive slaves (Allen 1999: 146).

²⁵ Which could perhaps be connected to the identity of a mixed slave-population along the coast.

²⁶ The search for Africanisms at Palmares should also be understood in the light of maroon communities as a whole: the study of maroon societies has become synonymous with the study of African and African-American communities (Allen 2001: 147-8).

²⁷ The measure of completeness and the measure of fragmentation of the material archive create a bias. However, although this bias can be the result of human actions, the conservational bias of the material archive is frequently not intentional (Binford 1983: 21).

By asking the same questions of Palmares' material culture, both the historical and current bias that has been discerned can be overcome. As archaeological records cannot answer questions as directly as written texts can, the answers to these, mainly socio-economic, questions will have to be abstracted from the material culture. Similar questions would have to be asked, such as 'Who lived here?' 'How big was the settlement?' 'What types of houses did they have?' and 'Are there signs of intercultural contacts?' Precisely material culture is very suited to answering such questions; the measurability of material culture greatly enhances this²⁸.

Precisely the measurability of material culture makes it a suitable tool for neutralizing the emotionally-charged nature of written sources about sites with a conflictual, dissonant history sites and it can be argued that it is especially important to carry out archaeological research at such sites. The measurability of the material archive thus has much potential to counter biased views that are often inherent to conflictual situations. However, it must be kept in mind that the archaeologist's *interpretation* of a site and its finds are as much a product of his time as a written text is. However, less-biased terrain can be gained by interdisciplinarity and awareness on academics' parts about their own biases.

In the case of Palmares, a much larger portion of Palmares' many *quilombos* would have to be excavated and published in order for any arguments to hold their ground from a Palmares-wide perspective^{29,28}. Once enough secure and representative data has been collected and published, the answering of the above-suggested socio-economic questions could overcome the bias discerned in both historical and current written texts. However, archaeologists should not be actively looking to confirm a preconceived notion, or they will fall into the same trap that many historians and archaeologists have fallen into. Rather, they should start with a *tabula rasa* and ask: Who were the inhabitants of Palmares?

BIBLIOGRAPHY

- ALLEN, S. J. 2001. *Zumbi nunca vai morrer*. Rhode Island.
- ANDERSON, R. N. 1996. The Quilombo of Palmares: a new overview of a maroon state in seventeenth-century Brazil. *Journal of Latin American Studies*: 545-566.
- BARLAEUS, C. 1975. *Nederlandsch Brazilië Onder Het Bewind van Johan Maurits, Grave van Nassau, 1637-1644*. 'S-Gravenhage.
- BARTH, F. 1969. *Ethnic groups and boundaries*. Boston.
- BARTH, F. 1994. Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity, in Vermeulen, H. & C. Govers (ed.) *The Anthropology of Ethnicity: Beyond 'Ethnic Groups and Boundaries*: 11- 32. Amsterdam.
- BINFORD, L. 1983. *In Pursuit of the Past: Decoding the Archaeological Record*. California.
- BRAUDEL, F. 1969. *Écrits sur l' Histoire*. Paris.
- CARNEIRO, E. 1948. *O quilombo dos Palmares*. São Paulo.
- CONRAD, R. E. 1986. *World of Sorrow: The African Slave Trade to Brazil*. Baton Rouge.
- DERRIDA, J. 1978. *Writing and Difference*. London.
- ENNES, E. *As Guerras nos Palmares*. São Paulo.
- FESLER, G. 1999. 'The Exploration of Ethnicity and the Historical Archaeological Record', in Franklin, M. & G. Fesler (ed.) *Historical Archaeology, Identity Formation, and the Interpretation of Ethnicity*. Virginia.
- FUNARI, P. P. A. 1997. Archaeology, History, and Historical Archaeology in South America. *International Journal of Historical Archaeology*: 1: 3.

²⁸ The types of pottery found, for instance, can reveal a great deal about the identity of the users; imported pottery can be used to identify trade networks and local reproductions of pottery types can be an indicator of contacts between different cultural groups. Similarly, settlement sizes and settlement chronologies can prove- or disprove historical sources and remains of buildings can also be an indicator of identity. In the case of Palmares, where pottery is the most important remnant of material culture, pottery could be used to identify the ethnicity of the inhabitants, by determining whether the pottery is Native Indian, colonial, Afro-Brazilian or a combination of different types; whether it was locally produced or imported, etc. Settlement size, distribution, and the relation of the settlements to Native Indian settlements, for instance, can also be revealing. Artefacts with a ritual function can say a great deal about religious practises and thus, also of identity.

²⁹ Three fieldcampaigns have been conducted at Palmares, but each of these was two weeks or shorter and only investigated portions of the Serra da Barriga.

1999. Historical archaeology from a world perspective, in Funari, P.P. A., M. Hall & S. Jones (ed.) *Historical Archaeology, Back from the edge*: 37-66. London.
- FUNARI, P. P. A. 2003. Conflict and the Interpretation of Palmares, a Brazilian Runaway Polity. *Historical Archaeology* 37/3: 81-92.
- HALL, F.H., W. F. HARRISON & D. WINTERS WELKER. 1987. *Dialogues of the Great Things of Brazil, Attributed to Ambrosio Fernandes Brandao*. Albuquerque.
- HALL, M. & S.W. SILLIMAN. 2006. Introduction: Archaeology of the Modern World, in Hall, M. & S.W. Silliman (ed.) *Historical archaeology*: 1-23. Blackwell.
- HODDER, I. 1994. The interpretation of documents and material culture, in Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (ed.) *Collecting and interpreting qualitative materials*: 393-403. Thousand Oaks.
- KENT, R. K. 1979. An African state in Brazil. *The Journal of African History* 6/2: 161-175.
- LUSTICK, I. S. 1996. History, Historiography, and Political Science: Multiple Historical Records and the Problem of Selection Bias. *The American Political Science Review* 90/3: 605-618.
- MESOUDI, A., A. WHITEN & R. DUNBAR. 2006. A bias for social information in human cultural transmission. *British Journal of Psychology* 97: 405-423.
- MOURA, C. 1987. *Quilombos: Resistencia ao Escravismo*. Sao Paulo.
- OLSON, D. R. 1977. From Utterance to text: The bias of Language in Speech and Writing. *Harvard Educational Review* 47/3: 257-281.
- ORSER (jr.), C.E. 1994. Toward a Global Historical Archaeology: An Example from Brazil. *Historical Archaeology* 28/1: 5-22.
- ORSER (jr.), C.E. & P. A. FUNARI. 2001. Archaeology and Slave Resistance and Rebellion. *World Archaeology* 33/1: 61-72
- ROWLANDS. 1999. Black identity and sense of past in Brazilian national culture, in Funari, P.P.A., M. Hall & S. Jones (ed.) *Historical Archaeology: Back from the Edge* 31: 324-344.
- SCHWARZ, M. 1992. *Slaves, Peasants, and Rebels: Reconsidering Brazilian Slavery*. Urbana.
- SMITH, A.D. 1991. *National Identity*. Harmondsworth.

PROPUESTA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y DE SUS CONSECUENCIAS SOCIALES DURANTE EL NEOLÍTICO CATALÁN: OTRO TIPO DE CONFLICTO

STEPHANIE DUBOSQ¹

RESUMEN:

La noción de « conflicto » es muy amplia y puede hacer referencia a los enfrentamientos sociales dentro de una misma colectividad y a sus manifestaciones. Estudiar los conflictos sociales en las sociedades pasadas es muy interesante para entender nuestra propia actitud. Este trabajo se centra en uno de estos conflictos “sociales”: la división sexual del trabajo y sus consecuencias, en relación a la discriminación de las mujeres que pensamos que tiene su base en esta forma de organización. El presente trabajo se centra en las primeras sociedades agricultoras-pastoras neolíticas del noreste de la Península Ibérica, evaluando los diferentes indicadores arqueológicos que nos aproximan a ciertos aspectos de la división sexual del trabajo. Mostramos los primeros análisis, las observaciones llevadas a cabo y las preguntas sobre las cuales vamos a trabajar en el futuro.

PALABRAS CLAVES: neolítico; noreste peninsular; división sexual del trabajo; sepulturas; ajuar.

ABSTRACT:

The notion of «conflict» is very broad and can refer to social clashes within the same community and their manifestations. Studying social conflicts in past societies is very interesting to understand our own society. This paper focuses on one of these «social», conflicts the sexual division of labor and its consequences, in relation to discrimination against women that is based on this form of organization. It focuses on the early Neolithic societies in the northeast of the Iberian Peninsula and evaluates different archaeological indicators of the sexual division of labor. The following article presents the research project, the first analyzes and observations, and questions we will work on in the future.

KEYWORDS: neolithic; northeast of the Iberian Peninsula, sexual division of labor, graves; grave goods.

¹ Departamento de Prehistoria, Universitat Autònoma de Barcelona; dubosca_stephanie@gmail.com.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La división sexual del trabajo es un tema de investigación universal e intemporal. En la gran mayoría de las sociedades actuales se considera que existe este tipo de división. Pero no se puede afirmar que este haya existido siempre, ni que tuviera siempre las mismas características. Para la Prehistoria, momento en que probablemente surge esta forma de organización, es difícil encontrar respuestas a estas preguntas. Desde la arqueología se han realizado pocos estudios sobre la división sexual del trabajo, y menos aun en el caso del neolítico catalán. A este respecto cabe mencionar el trabajo de J.F. Gibaja en relación al análisis de ciertas necrópolis neolíticas catalanas de finales del V e inicios del IV milenio cal BC (Gibaja 2003), o más recientemente la propuesta de T. Escoriza y R. Piqué al estudio de las comunidades del VI-IV milenios cal BC a partir de las representaciones figurativas, los lugares de habitación y los espacios funerarios de las primeras sociedades neolíticas también del nordeste peninsular (Piqué y Escoriza, 2011).

Siguiendo las reflexiones iniciadas por estos investigadores el objetivo del presente trabajo es entender mejor las sociedades neolíticas de Catalunya y específicamente como se organizaba el trabajo dentro de estas comunidades. Para ello, buscamos aquellos elementos que permitan afirmar o, al contrario, negar la existencia de una división sexual del trabajo durante el neolítico catalán.

En primer lugar la pregunta que se debe formular es si durante el neolítico había establecida una división *sexual* del trabajo u otro tipo de división social. Para ello es necesario hacer una profunda reflexión sobre la noción misma de “trabajo” (los significados que puede tener) y qué modelos de diferencias en las actividades laborales se dan entre los miembros de una sociedad según las épocas y los grupos humanos.

Si realmente podemos demostrar que hubo una división sexual del trabajo durante el neolítico en el NE peninsular, esta división no significa “de facto” que comportara desigualdad. Esta división puede ser un tipo de “organización”, sin que signifique opresión y explotación de ciertas personas sobre otras. En esta investigación se buscan los elementos relevantes para determinar si la división sexual del trabajo significó desigualdad o no y, por lo tanto, un conflicto de tipo social. Si se puede determinar que realmente había desigualdad, esto significaría la existencia de un conflicto “social” en estas sociedades.

Cuando se habla de “conflicto” en arqueología muy a menudo se piensa en conflictos físicos, tipo guerras. Son los que marcaron más la historia, porque tienen una “visibilidad” más importante, dejan más huellas. Pero existen otros tipos de conflictos. La noción de conflicto se podría definir como « aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles» (Lopez Martínez 2004). Así pues un conflicto puede ser físico pero también verbal, psicológico, político, etc.

En síntesis, este trabajo de investigación intenta descubrir si hubo durante el Neolítico catalán un conflicto de tipo social, basado en una división sexual del trabajo, quizás impuesta por un colectivo (masculino) sobre otro (femenino).

Se presenta a continuación las primeras reflexiones y análisis conducidos a partir de esta investigación. Pero es importante recordar que se trata de un trabajo de tesis doctoral todavía en curso en el marco de un proyecto de investigación en el que participo². Por ello, los datos deben tomarse como preliminares y exploratorios.

2. METODOLOGÍA Y PRIMEROS DATOS

Para abordar los indicadores arqueológicos sobre la división sexual del trabajo, hemos revisado las numerosas publicaciones que tratan los asentamientos y espacios funerarios neolíticos. Hemos elaborado una base de datos sobre los yacimientos neolíticos catalanes (datos extraídos de Anfruns *et al.* 1991, Anfruns *et al.* 2001b ; Blanch y Mercadal 1995 ; Bosch 1985 ; Bosch y Tarrús 1990 ; Coll y Roig 2005 ;

² « Aproximación a las primeras comunidades neolíticas del NE peninsular a través de sus prácticas funerarias - HAR2011-23149 ».

Estebaranz et al. 2008 ; Martin y Miret 1990 ; Martin et al. 2005 ; Mercadal et al. 2005 ; Morral et al. 1979-1980 ; Palomo et al. 2005 ; Piera et al. 2007 ; Piu et al. 2010 ; Roig et al. 2010 ; Roig y Coll 2010, Terradas et al. 2005 ; Vives 1988) de la que en el actual trabajo evaluamos un total de 46 en los que como mínimo hay documentado un individuo sexuado (tabla 1).

Barranc del Ceguet	Ca N'Ignasi de Sorba
Masdenvergenc	Mas de l'Abella
Hort d'en Grimau	La Feixa del Moro
Cueva dels Encantats	sep. De Viladebaix
Cueva de l'Avellaner	Necro de Sabassona
El Collet de Puiggros	Costa dels Garrics del Caballot
St Pau del Camp	Can Tintorer- Gava
Plaça de la Vila de Madrid	Sector Sierra de las Ferreres (Gava)
Els Mallols	Sep. De Balenya
Puig de Nou I	Can Vinyals
Ca l'Estrada	Can Martorell
Tomba de Segudet	Necro.del Solar
Timba d'en Barenys	Necro del Llord
Pala de Coma	Tomba del Moro de Pea
Cista de les Comes	Sep. Prop de Rubi
Necropolis de Can Vallès	Cueva del Frare: capa IV
Sep del Corral de Canudes	Cueva del Pasteral
Ca l'Oliaire	Fosa Cami Cassals
Bobila Madurell	Can Catafau
Can Gambus-1	Barranc del Ceguet
Cami de Can Grau	Horts de Can Torras
Garrofers del Torrent de Santa Maria	Sep. Del Cementerio
Sep de l'Avenc del Rabasso	
Ceurol	

Tabla 1 : Lista de los yacimientos estudiados hasta ahora y donde se encontraron uno o varios individuos sexuados (Anfruns J., Majo T., Mercadal O., OMS J.L., Perez-Perez A., Turbon D. 1991: 301-309; Anfruns J., Perez-Perez A., OMS J.L., Majo T. 2001: 145-153; Blanch i Espuny R.M. y Mercadal i Fernandez O. 1995: 75-83; Bosch i Lloret 1985; Bosch i Lloret A. y Tarrus i Galter J. 1990; Coll Riera J.M. y Roig Buxo J. 2005: 45-57; Estebanz F. et al 2008: 76-82; Martin i Colliga A. y Miret i Mestre J. 1990: 49-60; Martin A., Martin J., Villalba P., Juan-Tresserras J. 2005: 175-187; Mercadal O., Palomo A., Aliaga S., Agusti B., Gibaja J.F., Barrios A., Chimenos E. 2005; Morral E., Miquel D., Morral J. 1979-80: 355-366; Palomo A., Bosch A., Bibiana A. 2005: 761-765; Piera Teixido M., Pla Benlliure A., Antolin Tutusaus F., Alonso Martinez N., Camaros Hernan E., Clop Garcia X., Gibajo Bao J.F., Sana Segui M., Gallart Fernandez J. 2007: 23-48; Pou Calvet R., Marti Rosell M., Jordana Comin X., Malgosa Morera A., Gibaja Bao J.F. 2010: 94-107; Roig J. et al 2010: 59-84; Roig Buxo J. y Coll Riera J.M. 2010: 93-121; Vives i Balmana E. 1988: 67-70).

En relación a las sepulturas, a partir de las informaciones ya publicadas queremos observar si existen diferencias de tratamiento entre hombres y mujeres y principalmente entre el sexo y el ajuar asociados a tales individuos.

Para esta presentación hemos trabajado a partir de una tabla "sintética", que no entra en detalles, para presentar las primeras observaciones generales sobre estas sepulturas y sobre la distribución del ajuar entre hombres y mujeres. Se han considerado grandes categorías de ajuar, valorando por el momento su presencia-ausencia. Sin embargo hay que tener en cuenta que el intervalo temporal representado por estas inhumaciones es muy grande (VI a IV milenio AC) y no podemos determinar cuáles fueron contemporáneas y, por lo tanto, comparables, lo que dificulta poder sacar conclusiones al respecto. Este problema afecta a cualquier comparación que se quiera hacer de los individuos, por lo que nos limitaremos aquí a una primera descripción de la población. A continuación discutiremos la revisión del material efectuada.

3. PRIMERAS OBSERVACIONES

La primera observación que se puede hacer es sobre el número de individuos. Hasta el momento, se han podido tratar 152 individuos masculinos, 126 femeninos y 1 individuo femenino con feto para todo el Neolítico. Aunque los individuos masculinos son relativamente mayoritarios, esta diferencia no es muy importante. Es evidente que se inhumaban tanto hombres como mujeres.

En lo que se refiere a la edad de los individuos se aprecian ciertas diferencias (tabla 2): en el grupo “joven/subadulta” se encuentran 8 individuos del sexo femenino contra sólo 2 en el grupo masculino. El número de adultos presenta menos diferencias: 63 individuos femeninos contra 78 masculinos. Los maduros son 9 en el caso de las mujeres y 8 en el de los hombres, y parece que habría más hombres muy viejos (3 ancianos) que mujeres, pero esto puede ser un sesgo debido al diferente vocabulario y términos empleados entre los diferentes autores. Lo que sí es interesante es la proporción de jóvenes mujeres que responde probablemente a la mayor mortalidad durante el parto o por culpa del embarazo. Las diferencias entre jóvenes/sub, adultos y ancianos podría ser un reflejo de las diferencias en la calidad de vida, pero es necesario analizar una muestra más grande para confirmar esta tendencia.

Neolítico	hombres	mujeres
infantiles	2 – 1.5%	1 – 0.8%
jóvenes	1 – 0.6%	6 – 4.7%
subadultos	1 – 0.6%	2 – 1.6%
adultos	76 – 50%	63 – 50%
maduros	8 – 5%	9 – 7%
ancianos	3 – 2%	0
indeterminados	61 – 40%	45 – 35%
total	152	126

Tabla 2.- Repartición de las edades entre hombres y mujeres durante el Neolítico en general. Se lee así : 50% de los hombres murieron a la edad adulta.

Otro aspecto que queríamos revisar es la repartición del ajuar en función del sexo. Hemos decidido enfocarnos para este artículo sobre el neolítico medio (mediados del V milenio hasta mediados del IV), porque es el periodo más documentado hasta ahora.

Para el neolítico antiguo (VI- primera mitad del V milenio) y el final (segunda mitad del IV – III milenio) sólo a partir del ajuar definido por grandes categorías no se puede ampliar mucho la reflexión. Hay poco ajuar y está más o menos distribuido de manera homogénea entre hombres y mujeres. Habrá que buscar otro tipo de marcadores, siendo sin duda los estudios antropológicos los que tienen mayor potencial.

Los contextos funerarios del neolítico medio, son los que aportan mayor información. Nos enfocaremos para esta presentación sobre una muestra de yacimientos cuyas estructuras funerarias fueron datadas (dataciones solo sobre huesos humanos; tabla 3). Con esta muestra además de valorar la presencia/ausencia de grandes categorías de ajuar, analizamos en más detalle el ajuar encontrado (tabla 4). Esta muestra es un ejemplo de lo que se pretende hacer en el proyecto de tesis doctoral.

Podemos ya observar algunas “tendencias”. En primer lugar, en relación al número de individuos hay una cierta sobrerrepresentación de hombres: tenemos 34 individuos, 10 mujeres, 15 hombres y 9 indeterminados. No se han podido observar diferencias a partir de la cerámica: solo un 30% de las mujeres y un 26% de los hombres están acompañados de restos cerámicos, a menudo fragmentados. Mayor interés tiene la distribución del material lítico. Las láminas están bastante bien representadas para los dos sexos (se encuentran con el 20% de las mujeres y el 33% de los hombres); sin embargo, puntas, geométricos, hachas y lascas, se encuentran habitualmente en las tumbas de hombres. Con el material óseo, la diferencia no es tan clara: los punzones se encuentran de manera bastante igualitaria entre hombres y mujeres, pero la espátula y la aguja se encuentran exclusivamente en tumbas de mujeres. Otro fenómeno interesante: las mujeres reúnen la mayoría de los ornamentos: cuentas, arandelas brazaletes, collares etc. En cambio la fauna está asociada generalmente con los hombres: solo en un caso encontramos restos faunísticos, un metápo, asociado con una mujer (tabla 5).

Yacimiento	estructura	Datación	Datación sobre	Individuo (masculino o femenino)
Bobila Madurell	G17	UBAR-442: 5310+-90BP	Human bone	M
El Pasteral	Espacio III	UBAR-101: 5270+-70BP	Human bone	3F, 1M y 4indet
Garrofers del Torrent de Santa Maria		UBAR-100: 5100+-100BP	Human bone	2M
Ca l'Oliaire	F6	BETA-147811: 5080+-80BP	Human bone	F
Can Gambus-1	E167	UBAR-901: 4980+-40BP	Human bone	M
Costa dels Garrics del Caballol	I	UBAR-127: 4950+-70BP	Human bone	M
Gava	Mina 84	Beta-250406: 4910+-40BP; Beta-250405: 4880+-40BP	Human bone	1F y 1M
Can Gambus-1	E246	UBAR-902: 4865+-40BP	Human bone	F
Costa dels Garrics del Caballol	II	UBAR-209: 4860+-45BP	Human bone	1F, 2M y 1indet
Can Gambus-1	E110	UBAR-900: 4850+-80BP	Human bone	M
Cami de Can Grau	CCG-5	Beta-120560:4840+-40BP	Human bone	1M, 1F, 1indet
Cami de Can Grau	CCG-44	Beta-120559: 4790+-50BP	Human bone	1F y 1indet
Cami de Can Grau	CCG-38	Beta-120561: 4760+-50BP	Human bone	1F y 1indet
Can Gambus-1	E515 ind.2	UBAR-903: 4570+-60BP	Human bone	2M
Bobila Madurell	M7	UBAR-443:4560+-80BP	Human bone	1M y 1indet
Els Mallols	E114	UBAR-583: 4170+-80BP	Human bone	M

Tabla 3 : Estructuras seleccionadas para observar el ajuar en función de los individuos

Yacimiento	Estructura	Individuo	Ajuar asociado
Bobila Madurell	G17	M	27 fragmentos de cerámica; fauna (bos taurus y ovicápridos); elementos carpológicos: presencia
El Pasteral	Espacio III	3F, 1M y 4indet	ajuar no atribuido
Garrofers del Torrent de Santa Maria		2M	M1: 1 vaso; M2: 1 lamina y 1 punta
Ca l'Oliaire	F6	F	232 cuentas líticas; 19 arandelas de malacofauna
Can Gambus-1	E167	M	1 vaso; 1 fragmento de cerámica; 3 láminas; 3 núcleos; 3 geométricos; 1 hacha; 2 cuentas; 2 punzones (1 agrupado)
Costa dels Garrics del Caballol	I	M	4 fragmentos de cerámica; 1 lámina; 1 núcleo; 4 geométricos; 1 punzón
Mina 84		F	1 vaso; presencia de láminas; presencia de punzones; presencia de espátulas
Mina 84		M	1 vaso; presencia de hueso pulimentado indeterminado; presencia de colmillo; 1 malaco (con ocre)
Can Gambus-1	E-246	F	1 vaso; 7 fragmentos de cerámica; 3 láminas; 1 núcleo; 1 piedra; 3 brazaletes/collar; 1 punzón (agrupado); 1 aguja; 1 falange/metapodo
Costa dels Garrics del Caballol	II	1F, 2M y 1indet	ajuar no atribuido
Can Gambus-1	E110	M	1 vaso; 4 fragmentos de cerámica; 3 láminas; 1 lasca; 2 núcleos; 1 geométrico; 3 cuentas; 2 punzones; 1 plaqueta de hueso; 2 falanges/metapodos; 1fauna otro
Cami de Can Grau	CCG-5	1M, 1F, 1indet	ajuar no atribuido
Cami de Can Grau	CCG-44	1F	no ajuar
Cami de Can Grau	CCG-38	F	1 vaso
Can Gambus-1	E515	M	1 fragmento de cerámica; 2 láminas; 2 geométricos; 3 puntas; 2 punzones (agrupados)
Bobila Madurell	M7	1M y 1indet	ajuar no atribuido
Els Mallols	E114	M	presencia de fragmentos de cerámica; presencia de lítico otro; 4 malaco

Tabla 4.- Estructuras seleccionadas: ajuar por individuo

Yacimientos de la tabla 4	Hombres acompañados del tipo de material	Mujeres acompañadas del tipo de material
fragmentos de cerámica	6	1
vasos de cerámica	4 o 26% de los hombres	3 o 30% de las mujeres
fauna	2	0
elementos carpológicos	1	0
láminas	5 o 33% de los hombres	2 o 20% de las mujeres
puntas	2	0
cuentas	2	1 (pero 232 piezas)
arandelas	0	1
núcleos	3 o 20% de los hombres	1 o 10 % de las mujeres
geométricos	4	0
hachas	1	0
punzones	4 o 26% de los hombres	2 o 20% de las mujeres
espátulas	0	1
colmillos	1	0
malaco	2	0
hueso pulimentado indeterminado	1	0
piedra	0	1
plaqueta de hueso	1	0
brazaletes/collar	0	3
agujas	0	1
falanges/metápodos	1	1
lascas	1	0
no ajuar	0	1

Tabla 5: Cantidad de material por sexo

Las observaciones exploratorias realizadas sobre esta muestra de estructuras del neolítico medio nos revelan algunas “diferencias” que dan ya unas informaciones sugerentes para seguir con esta línea de investigación: las diferencias entre hombres y mujeres debían existir.

4.- PERSPECTIVAS FUTURAS

Los datos expuestos nos han permitido ya exponer nuestra “línea” de investigación y presentar varias preguntas que deberán ser investigadas durante el desarrollo de este proyecto.

En primer lugar es necesario finalizar el vaciado bibliográfico, para tal vez ampliar la muestra de individuos sexuados y eliminar casos dudosos. Por otra parte un tema no resuelto es el de las dataciones: para estar seguros de tener datos que se pueden comparar entre ellos deberíamos tener dataciones fiables de todas o buena parte de las sepulturas.

Con el objetivo de contrastar si lo representado en las tumbas tiene un correlato con la subsistencia y la economía de estas comunidades nos planteamos también comparar estos datos con los que se encuentran en los contextos de hábitat. Solo así podremos determinar la importancia real de las actividades/trabajos representados en las tumbas y, en consecuencia, el valor social dado a estas actividades.

Las diferencias entre lo representado en los enterramientos y los contextos no funerarios pueden proporcionar elementos para reflexionar sobre el valor social de los objetos/instrumentos, las actividades y en consecuencia de los individuos que las realizaban. Analizando el ajuar de manera muy precisa seguramente podremos obtener informaciones sobre cómo la sociedad organizaba sus actividades, si

algunas actividades tenían un valor más importante que otras, si estaban más asociadas con hombres o mujeres, y entonces sí podía existir un conflicto de tipo "social" o por lo menos una división entre ellos.

Los datos paleoantropológicos serán imprescindibles para contrastar si las diferencias en los depósitos se asocian a disimilitudes entre los trabajos realizados por los individuos inhumados en base al análisis de los marcadores muscular-esqueléticos, su calidad de vida (paleopatologías) o el acceso a los recursos (dieta). Sólo así podremos profundizar en la pregunta inicial de si hubo una división sexual del trabajo y de si esta implicó una desigualdad entre individuos según su sexo.

Por ello, el segundo nivel de nuestra investigación es recoger la información sobre las patologías que se han podido observar sobre algunos individuos. Esta parte puede ser muy relevante, porque al contrario del ajuar, lo patológico no es subjetivo, las huellas dejadas sobre el cuerpo reflejan la vida del individuo y lo que ha sufrido. El ajuar que acompaña al muerto puede no representar el material que utilizaba cuando estaba vivo.

Además, los estudios paleoantropológicos podrán aportar información más precisa sobre las sociedades que fueron inhumados durante el neolítico antiguo y el neolítico final, para los cuales los estudios del ajuar, hasta ahora, no han dado resultados muy relevantes sobre el tema que nos interesa.

5.- CONCLUSIÓN

En este artículo hemos presentado el tema de nuestra investigación: una primera aproximación a la división sexual del trabajo durante el neolítico catalán. Por el momento, hemos apreciado que en ciertos momentos, especialmente durante el neolítico medio, hay diferencias en los ajuares de los inhumados. Queda por determinar si ello comportó una forma de conflicto social entre hombres y mujeres. Esta división del trabajo debe ser documentada de manera más precisa, en lo que se refiere a sus características, y debe ser contrastada con los contextos no funerarios y a partir de los datos paleoantropológicos. La información obtenida podrá facilitarnos igualmente abordar la valorización del trabajo y el acceso a los recursos.

BIBLIOGRAFIA:

- ANFRUNS, J., MAJÓ, T., MERCADAL, O., OMS, J.L., PÉREZ-PÉREZ, A., TURBÓN, D. 1991. Aproximació a l'antropologia de la població neolítica de Catalunya. *Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya, 9º Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda, Puigcerda i Andorra*: 301-309.
- ANFRUNS, J., PÉREZ-PÉREZ, A., OMS, J.L., MAJÓ, T. 2001. Estudi de les restes humanes del Neolític Antic de la comarca del Montsia (Tarragona). *Cypsela* 13: 145-153.
- BLANCH, R.M. y MERCADAL, O. 1995. MF 18: un cas atípic d'inhumació prehistòrica a la Bòbila Madurell. *ARRAONA* 16: 75-83
- BOSCH, A. 1985. La Cova del Pasteral, un jaciment neolític a la vall mitjana del Ter. *Quaderns, Homenatge al Dr Josep Maria Corominas, vol.II*
- BOSCH, A., TARRUS, J. 1990. *La Cova Sepulcral del Neolític Antic de l'Avellaner - Cogolls, Les Planes d'Hostoles (la Garrotxa)*, Centre d'investigacions arqueològiques de Girona, Serie monogràfica num.11, Girona.
- COLL, J.M. y ROIG, J. 2005. Un assentament del neolític i un viatge de l'antiguitat tardana als Horts de Can Torras (Castellar del Vallès, Vallès Occidental). *RECERCA* 4: 45-57.
- ESTEBARANZ, F. et al. 2008. Anàlisi antropològica de les restes neolítiques de la caserna de Sant Pau (biometria, dentició, ADNA i microestriació dentària). *Quarhis* 4: 76-82.
- GIBAJA, J.F. 2003. Instrumentos líticos de las necrópolis neolíticas catalanas. Comunidades de inicios del IV milenio cal BC. *Complutum* 14: 55-71.
- LOPEZ MARTINEZ, M. 2004. *Enciclopedia de paz y conflictos*. Editorial Universidad de Granada. p. 149
- MARTIN, A., MIRET, J. 1990. Un enterrament neolític als «Garrofers del torrent de Santa Maria» (Vilanova i la Geltrú, Garraf) dins el seu context cultural i cronològic". *Cypsela VIII*: 49-60.
- MARTIN, A., MARTIN, J., VILLALBA, P., JUAN-TRESSERRAS, J. 2005. Ca l'Oliaire (Berga, Barcelona), un asentamiento neolítico en el umbral del IV milenio con residuos de sal y de productos lácteos. *III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander*: 175-187, 2005

- MERCADAL, O., PALOMO, A., ALIAGA, S., AGUSTÍ, B., GIBAJA, J.F., BARRIOS, A., CHIMENOS, E. 2005. La Costa de Can Martorell (Dosrius, El Maresme, Barcelona). Muerte y violencia en una comunidad del litoral catalán durante el tercer milenio cal BC. *III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*: 671-680.
- MORRAL, E., MIQUEL, D., MORRAL, J. 1979-80. La fosa con enterramiento múltiple de Can Vinyals (Santa Perpetua de Mogoda). *Ampurias 41-42*: 355-366.
- PALOMO, A., BOSCH, A., BIBIANA, A. 2005. Puig de Nou I. Una inhumación individual de inicios del Neolítico Pleno en el interior del macizo de la Alta Garrotxa/Prepirineo oriental (Albanya, Girona). *III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander*: 761-765.
- PIERA, M., PLA, A., ANTOLIN, F., ALONSO, N., CAMARÓS, E., CLOP, X., GIBAJA, J. F., SANA, M., GALLART, J. 2007. El Collet de Puiggrós. Un assentament a l'aire lliure de l'època neolítica. *Fites en el Temps, VI Trobada d'Estudios de les Garrigues*: 23-48.
- *PIQUÉ, R. y ESCORIZA-MATEU, T. 2011. Una propuesta de estudio para el análisis de la división sexual del trabajo entre las comunidades del VI-IV milenios cal ANE en el nordeste peninsular. Las representaciones figurativas, los lugares de habitación y los espacios funerarios. *Revista atlántica-mediterránea de prehistoria y arqueología social, ISSN 1138-9435, Nº 13*: 119-134.
- POU, R., MARTÍ, M., JORDANA, X., MALGOSA, A., GIBAJA, J.F. 2010. L'enterrament del Neolític Antic de la Plaça de la Vila de Madrid (Barcelona). Una estructura funeraria del VIè mil.leni aC. *Quarhis 6*: 94-107.
- ROIG, J. et al. 2010. La necrópolis de Can Gambús-1 (Sabadell, Barcelona). Nuevos conocimientos sobre las prácticas funerarias durante el Neolítico medio en el Noreste de la Península Ibérica. *Trabajos de Prehistoria 67 n°1*: 59-84.
- ROIG, J. y COLL, J.M. 2010. La necrópolis del neolític mitjà de Can Gambús-1 (Sabadell, Vallès Occ.): nova tipologia dels sepulcres de fossa i pràctiques funeràries durant el IV mil.lenni cal BC a Catalunya. *Cypsela 18*: 93-121.
- TERRADAS, X., PALOMO, A., GIBAJA, J.F., CLOP, X. 2005. Primeros resultados sobre el estudio de grandes láminas procedentes de contextos funerarios del nordeste de la Península Ibérica. *III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*: 349-359.
- VIVES, E. 1988. La Feixa del Moro a Juberrí, antropologia de les restes neolítiques, *Prehistòria i arqueologia de la Conca del Segre, 7 col.loqui internacional d'arqueologia de Puigcerdà*: 67-70.

SESIÓN 3B. EL PAPEL DE LA ARQUEOBOTÁNICA EN EL ESTUDIO DE LOS MOMENTOS DE TRANSICIÓN Y CAMBIO DURANTE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

COORDINADORAS DE LA SESIÓN

IRENE ESTEBAN ALAMÁ¹

MÓNICA ALONSO EGUÍLUZ²

La arqueobotánica y la paleoecología han contribuido de manera relevante al estudio del comportamiento humano en el pasado y la reconstrucción ambiental a lo largo del Cuaternario. La evidencia fósil a partir de la cual se basan los estudios arqueobotánicos, así como paleoecológicos, se pueden agrupar dentro de dos categorías: los macro-restos (carbones, semillas, frutos, fibras, etc.) y los micro-restos (polen, esporas, fitolitos y almidones). Todos estos elementos han sido estudiados con el fin de reconstruir el paisaje, el clima y el ambiente del pasado. Gracias a estas técnicas podemos conocer más en profundidad el modo de explotación de los recursos vegetales por parte de las sociedades pasadas, así como su dieta, etc., es decir, el estudio del comportamiento humano y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad.

Los momentos de transición han sido tratados, a través de la arqueología, en base principalmente a la cultura material procedente de los yacimientos arqueológicos. En este sentido, la arqueobotánica ha sido relegada a un segundo plano. Por ello, el principal objetivo de esta sesión es poner de manifiesto la importancia de los restos vegetales hallados en el registro arqueológico como evidencia del cambio, entendidas desde diversos puntos de vista: la manera en que los cambios climáticos afectaron a la vida de nuestros antepasados; en base a qué procesos se modifica el modo de explotación de los recursos vegetales; y de qué manera puede ser observado a través del registro arqueológico. Con el propósito de dar a conocer y difundir las investigaciones llevadas a cabo en esta disciplina, y su potencial como método de análisis en momentos de cambio y transición, esta sesión invita a participar a todos aquellos jóvenes investigadores en la presentación de ponencias de cualquier periodo, tanto prehistórico como histórico, y de cualquier región del mundo.

¹ Universitat de Barcelona; irene.esteban.alama@gmail.com.

² Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; monicalonsoe@gmail.com.

PORCENTAJES, AUSENCIAS Y PRESENCIAS: EL CASO DEL TARDIGLACIAR CATALÁN

ANNA BALLESTEROS FERRANDIS¹

RESUMEN:

La transición del último período glacial hacia el holoceno no se llevó a cabo de una manera brusca, sino que se produjo mediante un conjunto de fluctuaciones climáticas más o menos notables que conocemos bajo el nombre de Tardiglaciario (19-10 ka cal AP). Estas fluctuaciones tienen su reflejo en cambios en la vegetación que pueden inferirse mediante las disciplinas arqueobotánicas, en nuestro caso la antracología y la palinología. Veremos mediante el análisis de los datos los taxones más significativos los porcentajes, ausencias y presencias que puedes explicar la evolución de la vegetación en dicho período.

PALABRAS CLAVE: antracología, palinología, PCA, paleoambiente, Tardiglaciario.

ABSTRACT:

The transition from the Last glacial period to the Holocene was not carried out in a rough manner, but it was produced by a series of climatic fluctuations than we know under the name of Tardiglaciario (19-10 ka cal BP). These fluctuations are reflected in changes in vegetation that can be inferred by the archaeobotanical discipline, in our case the anthracology and palynology. We'll see by analyzing the data most significant taxa percentages, absences and presences that can explain the evolution of vegetation.

KEYWORDS: anthracology, palynology, PCA, paleoenviromen, Tardiglaciario.

1. INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO CLIMÁTICO

Cuando hablamos del período del período Tardiglaciario hemos de tener en cuenta el contexto climático en que se desarrolla y los fenómenos asociados a dichos cambios. En primer lugar, la mayor parte de la fusión de los casquetes de hielo ártico se producirá entre los 20.000 y los 8.000 cal AP (Clark 2009). La clave para la comprensión de dicho período es la alternancia de etapas más frías (Dryas antiguo y Dryas reciente) y etapas más templadas (interstadiales: Bølling y Allerød), en las que se llevará a cabo el deshielo y se evolucionará desde las condiciones glaciares de la Última glaciación hasta dar lugar a las condiciones templadas del Holoceno.

¹ Universidad Rovira i Virgili- IPHES; annaballfer@hotmail.com.

La terminología para tratar dicho lapso temporal puede variar en función de la biozona de estudio, ya que se ha observado que los fenómenos climáticos no fueron homogéneos a escala global. De este modo, utilizaremos la clasificación y cronología utilizadas para el norte de Europa que se divide en los siguientes períodos y cronologías:

- **Dryas Antiguo o GS-2 (18.9-14.7 cal AP):** Basándose en los estudios polínicos y de sedimentos lacustres, el llamado Dryas antiguo fue el último período frío de la glaciación. Siguió al Último Máximo Glacial y, aunque en principio fue más cálido, le superó en frialdad en las aguas portuguesas. Se caracteriza por una cubierta vegetal prácticamente sin árboles, las llamadas “estepas frías”, dominadas por especies herbáceas heliófilas (*Artemisia*, *Helianthemum*, etc.). El aspecto de dicha cobertura no fue homogéneo, la altura disminuía la densidad, y en las zonas llanas sobrevivieron algunos nichos ecológicos arbolados, como pequeños boques de enebros, abedules o espinos. Esto explica la bipartición que aparece en ciertos diagramas.

- **Bølling-Allerød o GI-1 (14.7- 12.9 AP):** en esta fase, se produjo un brusco calentamiento, el cálido Bølling-Allerød, durante el cual, las temperaturas se mantuvieron altas. Numerosos yacimientos de polen en Europa indican que la flora glacial anterior de hierbas y arbustos del Dryas Antiguo fue sustituida durante el Bølling por una vegetación arbórea templada (sauces, enebros, espinos, etc.). Estos arbustos van a invadir con rapidez las zonas de estepa y que permitieron la fijación y enriquecimiento de los suelos permitiendo el desarrollo de árboles. Así, estos serán reemplazados finalmente por bosques de abedules. No obstante, en el transcurso de este período cálido se intercalaron algunos intervalos cortos fríos. Durante el Allerød, los pinos empezaron a remplazar poco a poco los bosques de abedules, y junto a estos nos permiten los empeoramientos climáticos con fluctuaciones en las curvas climáticas.

- **GS-1 o Dryas Reciente (12.9-11.6 ka cal AP):** Hacia el 13.000 se entró bastante bruscamente en un período relativamente estable y frío, el Dryas reciente (Dryas III), que duró hasta el 11.500 antes del presente. El nombre del período se deriva de la planta *Dryas Octopelata*, de pálidas flores amarillas, típica de la tundra, que hizo de nuevo su aparición en las tierras meridionales de Europa. El Dryas reciente, terminó aún más bruscamente de cómo había comenzado. En unas pocas decenas de años, hacia el año 11.700 antes del presente, se produjo en Groenlandia una subida térmica de hasta 10°C. En definitiva, hace 11.700 años, las corrientes oceánicas adoptaron el modo de funcionamiento más o menos parecido al que hoy conocemos. Las aguas superficiales del Atlántico Norte se volvieron a calentar y las temperaturas, especialmente en Europa, ascendieron de nuevo varios grados en unas pocas décadas. Esta fase de enfriamiento hace que las estepas vuelvan a progresar en detrimento de los bosques de pinos y abedules, que quedaran confinados en unos pocos refugios.

2. EL TRADIGLACIAR CATALÁN

A grandes rasgos, en Catalunya, el paisaje abierto o estepario dominara durante todo el Dryas antiguo (hasta el 12.000 cal BP), cuando las mejoras del Allerød provoquen una expansión de los bosques de pino (*Pinus sylvestris* y *pinus uncinata*), abedules (*Betula sp*), que volverán a retroceder durante el Dryas reciente.

A inicios del Tardiglaciario tras el dominio casi absoluto del paisaje estepario, empieza aparecer al igual que en el resto de Europa *Hippophae rhamnoides*, un arbusto pionero que aparece en las graveras y torrenteras pirenaicas.

La zonas bajas, actuaran como refugio de vegetación y aparecerán en los diagramas con una diversidad excepcional de especies. Vamos a ver dos zonas de refugio claras en Catalunya, *la Serralada prelitoral* (especies más termófilas) y el *Prepirineu*. Veremos por ejemplo que durante las oscilaciones más templadas aparecerán junto al pino especies como el sauce, el avellano o la picea en algunos yacimientos como la Cova del Toll (Burjachs y Roure 1987). Mientras que en otros como la Balma del Gai (Allué 2007), se caracterizará por una dominancia de la flora heliófila (pinos y abedules) típica de condiciones más severas. A esta flora se unirán las poaceas y asteráceas que fluctuaran en función del rigurosidad climática. Del mismo modo, la aparición en primer lugar de *Juniperus*, *Betula* e *Acer* y posteriormente la aparición de *Quercus* y *Corylus* apuntaran hacia la mejora climática, y darán lugar a las nuevas condiciones holocenas.

3. MATERIALES Y OBJETIVOS

En nuestro caso, haremos una revisión de los datos palinológicos y antropológicos de un conjunto de yacimientos (Ver imagen 1) que se encuentran ubicados en distintas biozonas del NE de la Península Ibérica y que administrativamente pertenecen a la comunidad autónoma de Catalunya. Esta recopilación y tratamiento de estas secuencias tiene como objetivo comprender mejor como se estructuran y que información nos ofrecen estas dos disciplinas para el período Tardiglaciario (GS-1, GI-1 y GS-2) comparándolo con los períodos Preboreal (PB) y Boreal (B). De este modo, combinaremos la visión clásica de porcentajes, ausencias y presencias como base de su estudio con la aplicación de estadística analítica para comprender mejor su distribución y el peso de cada variable dentro del conjunto. De este modo, se podrá comparar si los taxones más significativos estadísticamente se corresponden con las grandes presencias que se han apuntado tradicionalmente desde la arqueobotánica.

4. MARCO METODOLÓGICO

El punto de partida de nuestro estudio son los datos ambientales obtenidos mediante análisis palinológicos y antracológicos para los períodos Tardiglaciario, Preboreal y Boreal en Cataluña. Trabajaremos mediante los valores absolutos obtenidos en el conteo de las distintas muestras, con el fin de comprender la distribución y variabilidad de dichos conjuntos.

En primer lugar, se ha realizado una comparación de los taxones que nos aporta cada disciplina con el fin de conocer sus limitaciones y su aportación a la comprensión del conjunto. La antracología nos permite saber cuáles son las especies que se utilizaban en base a su selección en función del tipo de madera y de su proximidad. Su explotación tiene como principal objetivo la obtención de combustible, materia prima para la fabricación de objetos, utensilios y como alimentación para el ganado (Allué y Euba 2008), y tendrá por tanto la principal limitación que los restos que se recuperan en un yacimiento no representan el espectro real de la vegetación, sino que nos muestra las especies explotadas por aquella comunidad. Por su lado, los estudios paleopalinológicos, gracias a la naturaleza de los granos de polen y esporas, nos ofrecen una información muy valiosa sobre el entorno natural y su evolución temporal. Esto es posible porque las plantas producen cada año miles de esporas y granos de polen, parte de los cuales son depositados sobre la superficie por distintos agentes: el viento, agua, insectos y los propios humanos. En el mismo sentido, los granos serán depositados dentro del sedimento arqueológico, nos ofrecerán el espectro de vegetación ajustado a la realidad sin apenas selección humana de las especies. De este modo, tendremos en cuenta que la palinología nos ofrecerá un espectro más amplio y nos permitirá ver el tipo de formación, mientras que la antracología nos aportará taxones que por su baja tasa de polinización y otros factores no nos aparecen en el diagrama. En nuestro caso, hemos podido comparar la aportación de cada disciplina en un mismo nivel arqueológico (ver Imagen 2) para los períodos PB y GI-1 donde podemos ver la aportación desigual de información. La antracología en ambos casos nos aporta un espectro más amplio de los taxones arbóreos y la palinología un espectro más global con la inclusión de las hierbas.

En primer lugar se ha realizado una selección y comparación de las distintas muestras antracológicas (N=27) y palinológicas (N= 23) por separado en función de los períodos cronológicos (GS-2, GI-1, GS-1, PB y B). Utilizando el software *Past*, para cada período y disciplina se le ha realizado una estadística descriptiva, un PCA y un análisis de vecindad con el fin de conocer la distribución y la variabilidad de las mismas.

5. RESULTADOS

La estadística descriptiva nos muestra que existe un taxón que predomina fuertemente en el sumatorio de muestras antracológicas, se trata del *Pinus Nigra* con un porcentaje del 50% del total de los taxones, destacando en el período GI-1 con un 23% del total para el mismo. Otros taxones significativos serían los *Quercus caducifolios* (11.6%) que caracterizarían el período B, es decir el Holoceno. El período Tardiglaciario, junto con el pino tendríamos dos taxones más *Juniperus* y *Prunus* con unos porcentajes de un 11% y 7% respectivamente.

En cambio en las muestras palinológicas donde hay una mayor diversidad de taxones, consecuentemente el peso relativo del pino disminuye hasta un 22.6% del total y se reparte más equitativamente,

incrementándose fuertemente en los períodos holocenos. Otros taxones a tener en cuenta son los géneros poaceae y asterácea (19% i 10% respectivamente) que nos darán información de la componente herbácea de los paisajes, encontrando sus valores máximos en los períodos interestadiales y el Dryas reciente. También nos muestra la importancia del género *Quercus* con el inicio del holoceno y con su máximo desarrollo en el Boreal.

En cuanto a la apertura del paisaje, haremos uso de los datos palinológicos que agrupan los pólenes como AP (polen arbóreo) y NAP (polen no arbóreo). Analizando sus curvas, encontramos una evolución del AP con un decaimiento con el paso del GI-1, con una posterior crecida exponencial hasta llegar a valores (57% del período Boreal). En cuanto a los valores para el Tardiglaciario, vemos que estos son los valores bajan para GI-S a diferencia de lo esperado, este hecho se debe a las fluctuaciones en los valores de pino, que retrocede en detrimento a otros taxones más termófilos, y que se recupera en los GS-1 y GS-2 al recuperar las condiciones más frías.

El PCA aplicado al conjunto antracológico nos muestra que dos variables explican casi el 70% de la variabilidad de este. La primera variable que muestra el 68,3% de esta, hace referencia a la correlación positiva de los taxón el *Pinus Nigra* (0.9) y *Juniperus* y *Prunus* (0.09 y 0,05 respetivamente) y negativa *Quercus Caducifolios* (-0.2). La segunda CP nos muestra que a una disminución de los taxones heliófilos se produce un incremento de los taxones termófilos (*Quercus caducifolios* 0.8, *Buxus* y *corlus* con 0.2). De esta manera el PCA nos sirve para apuntar de nuevo importancia de los taxones *Pinus Nigra* y *Quercus caducifolio* para definir el conjunto.

El PCA aplicado al conjunto palinológico, vemos que dos CP explican el 96% de la variabilidad. En el primero encontramos una correlación positiva entre el *Pinus.sp* (0.6), *Poaceae* (0.3) y *Astereacea* (0.4), a los que se unen con valores inferiores el resto de taxones arbóreos.

El segundo PC (25%) presenta una fuerte correlación negativa con los taxones termófilos (*Quercus caducifolios* -0.5, *Corylus* 0.2, *Quercus ilex-coc*) a la aparición de taxones heliófilos y fríos como el género *Poaceae* (0.6) y *Artemisia* (0.4). Esta correlación estadística se corresponde con la tendencia al aumento de las herbáceas en momentos de mayor rigor climático y en los que los taxones más termófilos desaparecerán de los diagramas.

La aplicación de clúster para agrupar muestras en el caso de la antracología no nos aporta información relevante, ya que los grupos realizados se han formado básicamente por singularidades propias de los conjuntos, como por ejemplo presencia de un taxón predominante menos común, como por ejemplo el avellano en Sota Palou. No podemos observar ningún patrón cronológico o geográfico que explique dicha vecindad (ver imagen 4). La misma aplicación a los datos palinológicos, nos da unos resultados poco significativos. Cabría destacar solamente, la agrupación aislada de los taxones de cronologías holocenas, y la agrupación más o menos homogénea de los yacimientos del GS-1 y GS-2. En este caso, podríamos inferir que los biotopos tan distintos de los que dispone la zona de estudio, podrían conducir a que en una misma época las condiciones registradas en los distintos puntos no sean parecidas. Los climas locales de algunos de los yacimientos les confieren temperaturas medias unos grados superiores o inferiores a las globales y que tienen su reflejo con la aparición de una vegetación más termófila de la que cabría esperar (refugios de flora temperada) o por el contrario la aparición de taxones de climas más severos (refugios de flora boreal).

6. CONCLUSIONES

La situación geográfica de la mayoría de los yacimientos trabajados para el período Tardiglaciario en Cataluña permite que nos encontremos frente a una de las zonas de refugio natural para las especies arbóreas durante esta última pulsión fría. Este fenómeno queda patente con la presencia de taxones arbóreos (50% AP aprox.) durante las tres fases que componen este período. Del mismo modo, vemos que como desde el GS-I aparecen taxones termófilos que se irán incrementando obteniendo los valores más altos en el período Holoceno. La componente climática local confiere a este territorio un carácter muy heterogéneo, donde las singularidades explican y diferencian los conjuntos. A este fenómeno, hay que añadir la importancia de los pinos como elemento definitorio de los mismos en ambas disciplinas. La hegemonía de este taxón, así como las encinas y los robles en los períodos holocenos, nos permite conocer la evolución

climática de la zona. Si a esta información climática unimos el aumento y descenso de las herbáceas nos permite observar la estructura de las agrupaciones vegetales y ver su sucesión ecológica.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer el acceso a los datos primarios antracológicos a la Dra. Ethel Allué y los palinológicos al Dr. Francesc Burjachs, sin ellos este trabajo no se habría podido realizar. Y a Anna Rufà y Cristian Teruel por el apoyo prestado durante todo el proceso y sus revisiones finales.

BIBLIOGRAFÍA

- ALLUÉ, E. 2002. Dinámica de la vegetación y explotación del combustible leñoso durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno del Noreste de la Península Ibérica a partir del análisis antracológico. Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 328pp.
- ALLUÉ, E., J. NADAL, P. GARCÍA-ARGÜELLES. 2007. Los datos antracológicos de la Balma del Gai (Bages, Barcelona): una aportación al conocimiento de la vegetación y la explotación de los recursos forestales durante el Tardiglaciario en el NE peninsular. *Trabajos de Prehistoria*, 64 (1): 87-97.
- ALLUÉ, E. y I. EUBA. 2008. Los datos antracológicos de la secuencia neolítica de El Mirador (Atapuerca, Burgos): un estudio sobre el medio vegetal y la explotación de las especies leñosas, en M.S. Hernández, J.A. Soler y J.A. López (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular* Tomo I: 345-352.
- ALLUÉ, E. 2009. Estudios antracológicos en la vertiente sur del Pirineo y áreas circundantes durante el Tardiglaciario. Una aproximación de la arqueobotánica al conocimiento del medio vegetal y su aprovechamiento. En: *Els Pirineus i les àrees circumdants durant el Tardiglaciario. Mutacions i filiacions tecnoculturals, evolució paleoambiental (16000-10000 BP)*. (O. Mercadal, coord.). Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà, 163-181.
- BALLESTEROS, A. y A. RODRIGUEZ. 2011. Arqueología y paisaje: una aproximación arqueobotánica a los usos de Isuelo durante la prehistoria. El caso de la Cueva de El Mirador (Sierra de Atapuerca, Burgos). *Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigaçao Arqueologica - JIA 2011* Vol. II: 291-298.
- BOURQUIN-MEGNOL C., J.-E. BROCHIER et al. 1999. *La Botanique*. Paris: Editions Errance.
- BURJACHS, F. y J.M. ROURE. Le depot lacustre du Pla de l'Estany (Olot, Catalogne). *Palynologie et etude paleoecologique du Pleistocene superieur et de l'Holocene dans le NE de l'1 Peninsule Iberique. Travaux et Documents de Geographic Tropicale* 59 :28.
- BURJACHS, F. 2009. Paleoambiente del Tardiglaciario al sud dels Pirineus vist a través de la Palinologia. En: *Els Pirineus i les àrees circumdants durant el Tardiglaciario. Mutacions i filiacions tecnoculturals, evolució paleoambiental (16000-10000 BP)* (O. Mercadal, coord.). *Institut d'Estudis Ceretans*, Puigcerdà, 151-162.
- CLARK, P. 2009. The Last Glacial Maximum. *Science* 32: 710-714.

WEBS:

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/historia_del_clima_de_la_tierra_anton_urriarte.pdf
Software Past. <http://folk.uio.no/ohammer/past/>.

Fig 1. Curva del isótopo O^{18} a la que se ha incorporado las cronologías y períodos climáticos trabajados. A estos se les unen los distintos niveles arqueológicos que se han tenido en cuenta para cada tramo. Fuente: Elaboración propia.

Agut 4.7c	Antracología	Palinología
Arboles		
<i>Acer</i>	✓ (51)	
<i>Corylus</i>		✓ (1)
<i>Juniperus</i>	✓ (92)	✓ (9)
<i>Maloideae</i>	✓ (8)	
<i>Prunus</i>	✓ (91)	
<i>Rhamnus</i>	✓ (9)	
<i>Sambucus</i>	✓ (11)	
<i>Quercus ilex-coc</i>		✓ (2)
<i>Salix</i>		✓ (1)
Arbustos		
<i>Erica sp</i>		✓ (1)
<i>Herdera</i>	✓ (2)	
Hierbas		
<i>Poaceae</i>		✓ (12)
<i>Asteraceae tub.</i>		✓ (6)
<i>Asteraceae lig.</i>		✓ (10)
<i>Artemisia</i>		✓ (4)
<i>Chenopodiaceae</i>		✓ (2)
<i>Apiaceae</i>		✓ (1)
<i>Cyperaceae</i>		✓ (4)

Parco Ib	Antracología	Palinología
Arboles		
<i>Acer</i>	✓ (4)	
<i>Juniperus</i>	✓ (2)	✓ (1)
<i>Ilex</i>		✓ (1)
<i>Phyllirea</i>		✓ (1)
<i>Quercus sp. cadu.</i>	✓ (4)	✓ (1)
<i>Quercus il-cocc</i>		✓ (6)
<i>Pinus silvestris/nigra</i>	✓ (161)	✓ (4)
Arbustos		
<i>Helianthemum</i>		✓ (1)
Hierbas		
<i>Poaceae</i>		✓ (22)
<i>Asteraceae lig.</i>		✓ (7)
<i>Plantago sp</i>		✓ (8)
<i>Chenopodiaceae</i>		✓ (6)
<i>Ranunculaceae</i>		✓ (5)

Fig. 2. Comparación entre los datos aportados por la antracología y la palinología para el mismo nivel arqueológico. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 3. Clústeres realizados con el software *Past*, de los niveles arqueológicos analizados para las dos disciplinas: antracología (sup.) y palinología (inf.)

ELS CANVIS PRODUCTIUS AL CURS INFERIOR DE L'ÈBRE DURANT L'IBÈRIC PLE (SEGLES IV – III ANE)

LAURA BRICIO SEGURA¹

RESUM

L'excavació dels jaciments del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre), Castellot de la Roca Roja (Benifallet), Sant Jaume – Mas d'en Serrà (Alcanar) i L'Assut (Tivenys) han suposat un pas de gegant en el coneixement de la protohistòria ebrenc. Integrant noves tècniques d'anàlisi, l'arqueobotànica es conforma com una eina essencial per explicar els processos de canvi detectats mitjançant l'arqueologia de camp al curs inferior de l'Ebre. Les evidències arqueològiques del canvi, produït durant l'Ibèric Ple, es reflecteix en l'augment i diversificació de l'utillatge agrícola i en l'evolució dels molins, entre d'altres. La particularitat ecològica del riu Ebre i el seu entorn, fa que sigui una zona especialment rica pel que respecta als estudis paleoecològics, definint un sistema de producció que varia de la resta de territoris ibers del nord-est peninsular. Així doncs, és durant l'Ibèric Ple quan es detecta el gran canvi en el model de producció agrícola del curs inferior de l'Ebre, esperonant una sèrie de canvis econòmics que donen pas a una nova dinàmica social.

PARAULES CLAU: arqueobotànica, curs inferior de l'Ebre, Ibèric Ple, protohistòria, paleoecologia.

ABSTRACT

The excavation of the sites of Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre) Castellot de la Roca Roja (Benifallet), Sant Jaume - Mas d'en Serrà (Alcanar) and L'Assut (Tivenys) have been a step giant in the knowledge of the early history of Ebre valley. Integrating new techniques of analysis, the archaeobotany as an essential tool to explain the processes of change identified by field archeology in the lower course of the Ebre. Archaeological evidence of change occurred during the listing sites is reflected in the increase and diversification of agricultural, tools, and the evolution of the mills, among others. The special ecological river Ebre and its environment, makes it a particularly rich area with regard to the paleoecological research, defining a production system varies from other regions of the Iberian peninsular northeast. Thus, it is during the Middle Iberian period is detected when the great change in the agricultural production model of the lower course of the Ebre, spurring a series of economic changes that give rise to a new social dynamic.

¹ Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia - Universitat Rovira i Virgili; laurabricio@hotmail.com.

PARAULES CLAU: archaeobotany, lower course of the Ebre, Middle Iberian, early history, paleoecological research.

1. INTRODUCCIÓ

Des de fa més de 20 anys, al curs inferior de l'Ebre, es desenvolupen diversos projectes de recerca arqueològica encapçalats, majoritàriament, per tres universitats catalanes (UAB, UB i URV). És gràcies a aquests projectes que també s'han pogut integrar, dins dels mateixos, els estudis interdisciplinaris (arqueobotànica, zooarqueologia, arqueometria, etc.) que permeten entendre, de manera global, l'evolució dels pobles assentats a la riba del riu durant l'antiguitat. Així doncs, l'arqueobotànica es conforma com una eina essencial per explicar els processos de canvi detectats mitjançant l'arqueologia de camp. La particularitat ecològica del riu Ebre i el seu entorn, fa que sigui una zona especialment rica pel que respecta als estudis paleoambientals.

1.1. Marc geogràfic i la dinàmica del Riu

El territori natural conegut com curs inferior de l'Ebre, està definit al nord per la zona de Mequinensa. El límit sud es situa a la desembocadura del riu al mar Mediterrani. Pel que fa al el límit oest, està conformat per les estribacions muntanyoses dels Ports de Tortosa - Beseit. De la mateixa manera, el límit est està delimitat per la serralada de Cardó – Boix. Aquests límits configuren un espai ecològicament unitari que es desenvolupa al llarg de la vall del riu Ebre (fig.1). Les planes més pròximes, tancades pels massissos calcaris, són el resultat del reompliment detrític, i presenten una pendent suau vers el riu.

Així mateix, l'orografia del territori és molt variada, oscil·la entre les planes al·luvials més baixes fins assolir els 900 m d'altitud en alguns punts de la Serra de Cardó – Boix. La plana deltaica és de formació històrica, tot i que sembla que en època protohistòrica ja estaria en curs de formació. (fig.2)

A l'antiguitat, el riu tindria dues crescudes anuals, depositant tot un sediment d'al·luvions extraordinàriament fèrtil a les planes (fig.3). Aquest fet, permetria el conreu de les planes durant tot l'any. L'entorn ecològic afavoriria un sistema agrícola de rendiment superior a qualsevol àrea agrícola de territoris propers.

En termes teòrics, podríem parlar d'un sistema agrícola de rotació de conreus cerealístics (ordi vestit i blat nu) barrejats amb lleguminoses. Aquest tipus de sistema correspon a una intensificació de l'aprofitament d'un mateix terreny, alternant conreus d'hivern i primavera.

Així mateix, és difícil documentar possibles canalitzacions de regadiu, així com documentar un parcel·lari ibèric. Un sistema provisional de rec seria justificable en el sentit de que les crescudes i inundacions són periòdiques i, per tant, en arribar destruirien o colgarien les canalitzacions, així en iniciar cada sembra o preparació dels camps es refarien les estructures per utilitzar-les en aquella mateixa collita. Aquesta mateixa idea funcionaria pel parcel·lari, el qual seria impossible de mantenir sense una sistematització permanent dels camps de conreu o un cadastre.

2. L'ARQUEOBOTÀNICA AL CURS INFERIOR DE L'EBRE. LES DADES FINS ARA

Entre el segle IV i III anE, a banda de la presència majoritària dels dos principals cereals de l'antiguitat, el blat nu (*Triticum aestivum*) i ordi vestit (*Hordeum vulgare*), es documenta la presència d'altres cereals com sègol (*Secale cerealia*) i espelta (*Triticum spelta*). Es detecta un augment de la producció que té com objecte l'obtenció d'un important excedent agrícola.

El percentatge pol·línic dels cereals augmenta en aquesta època fins el 18,5% de l'entorn vegetal del curs inferior de l'Ebre (fig.4). Es triplica el percentatge pol·línic de *cerealia* respecte a cronologies immediatament anteriors, això indica l'augment d'espai conreat dedicat al cereal i un augment del rendiment de la terra.

Carpològicament, es testimonia la presència preponderant de l'lentia (*Lens culinaria*) i faves (*Vicia faba*), un tipus de lleguminoses que es caracteritzen pels seus beneficis de mineralització de la terra. (fig.5)

La massa forestal es veu notablement reduïda respecte al percentatge que observàvem al segle V i IV anE (fig.6). A partir de l'ibèric Ple, les dades pal·linològiques ens indiquen que el bosc ocupa el 28,3% (fig.7). En aquest sentit, la desforestació s'ha d'associar a l'adequació de les terrasses fluvials com lloc de conreu per afavorir i millorar l'organització en la gestió agrícola.

Les glans i avellanets mantenen la seva presència dins de la dieta ibèrica, tot i que en un percentatge menor. Els taxons pol·línics indiquen un retrocés percentual en front dels pins. Trobem un percentatge d'avellanets del 1,1% i un 15,2% d'alzines del total de la massa forestal. Aquest fet l'hem de relacionar necessàriament amb un perfeccionament de la gestió agrícola i amb l'augment i desenvolupament de l'arboricultura, centrada probablement en altres fruiters.

A banda de tot això, ens trobem per primera vegada la presència pol·línica d'hortalisses susceptibles d'ésser producte del conreu, parlem de bledes, remolatxes, escaroles, enciams, carxofes, espinacs, blet moll, etc. (fig.8). És, per tant, remarcable la diversitat en la gestió agrícola, que tot i estar centrada en una cerealicultura molt important, també dóna cabuda a conreus d'horta i a una arboricultura que comença a destacar.

Des d'inicis de l'etapa ibèrica, les dades arqueològiques indiquen que l'excedent agrícola de cereals era emmagatzemat en graners, sitges o simples magatzems dins del poblament i, per tant, estava destinat a la subsistència de la pròpia comunitat, que gestionaria aquest excedent de la manera més convenient. D'aquest sistema es desprèn una certa independència de cada comunitat a l'hora de administrar el seu propi excedent. Amb els canvis produïts entre el segle IV i III anE apareix un fenomen desconegut fins el moment al curs inferior de l'Ebre: els camps de sitges.

Al jaciment del Pla de les Sitges (Vinallop – Tortosa) es va localitzar un conjunt de grans sitges de les quals es va recuperar una sèrie de materials diversos, els més antics dels quals són ceràmiques ibèriques pintades, vores de coll de cigne i vores d'àmfora ibèrica (fig.9). Aquest camp de sitges, sense relació amb estructures domèstiques, responen a un model socio-polític i econòmic diferent del que suposàvem pel segle V anE. El fet de separar l'excedent agrícola de la comunitat que el produeix implica un sistema administratiu ben estructurat que engloba a tots els assentaments del curs inferior de l'Ebre que es dediquen a l'explotació agrícola. Estem parlant d'un possible control administratiu de l'excedent cerealístic que s'acumula en un lloc concret, controlat segurament des d'una ciutat important d'aquest sistema organitzat, segurament l'actual Tortosa, on s'ubicaria *Hibera*.

En aquest sentit, la ubicació geogràfica del Pla de les Sitges ens permet argumentar un sistema controlat administrativament de l'acumulació de cereals destinat a una possible exportació. A més cal destacar que l'accés al camp de sitges només es pot realitzar a través d'un camí retallat a la roca (Vilà 2007: 99), en el qual encara són visibles les profundes rodades de carro. Això ens indica un intens trànsit, que no és res més que un intens moviment de producte cerealístic. L'enclau arqueològic en general i l'agrupació de sitges en particular, tenen un accés fàcil i quasi directe sobre el riu, de fet l'emplaçament d'un embarcador o d'un moll de càrrega és perfectament factible.

A banda d'aquestes consideracions, hem de tenir en compte quin és el volum d'excedent agrícola que permet afirmar una exportació del producte. L'emmagatzematge en sitges sempre ha plantejat un dilema: el volum emmagatzemat és l'excedent agrícola? O bé és el total de la collita el que s'emmagatzema?

En aquest aspecte és molt difícil determinar una qüestió així al curs inferior de l'Ebre ja que, com hem explicat, els rendiments i la productivitat poden ser molt superiors a qualsevol estimació calculada per qualsevol altre àrea. Malgrat això, si estimem que bona part de les sitges documentades a l'àrea del curs inferior de l'Ebre tenen unes mides de capacitat que oscil·len entre els 4 i 6 m³ (Villalbí 1994), això suposa una capacitat d'entre 2.640 a 3.960 kg de cereal per sitja, si a la vegada multipliquem aquestes dades per la quantitat d'estructures d'emmagatzematge estimades al Pla de les Sitges, unes dues-centes, tenim una capacitat d'acumulació total d'entre 528.000 a 792.000 kg de cereal. Si tenim en compte les dues collites anuals, les possibilitats d'emmagatzematge dins del poblament en altres sitges o graners destinat a l'autoconsum i que la quantitat de sitges pot ser molt superior a les documentades, podem dir que el

volum d'excedent agrícola destinat a l'intercanvi al curs inferior de l'Ebre a partir dels segles IV - III anE, pot assolir perfectament les 1000 tones anuals.

4. PALEOECOLOGIA AL CURS INFERIOR DE L'EBRE. ZOOARQUEOLOGIA.

L'explotació del medi natural del curs inferior de l'Ebre s'ha de completar amb la informació que ens ofereix la Zooarqueologia, així podrem obtenir una visió transversal de la paleoecologia del curs inferior de l'Ebre i l'ús que en fa l'home del seu entorn.

Les dades anteriors a l'Ibèric Ple ens indiquen una preponderància de la ramaderia d'ovicaprins, dels quals obtenen bona part dels recursos necessaris (carn, llet, pells, llana, greix animal, etc.). La resta de taxons documentats, respondrien doncs, en aquest moment, a altres motius, els bous segurament estan vinculats a la força de treball (ja documentem una agricultura prou desenvolupada que necessita la força animal per les tasques d'arada, trilla, etc.). Pel que fa als suïds són, en aquest moment, molt minoritaris.

El panorama, al segle III anE, és manifestament diferent. Ara els ovis ja no són l'espècie preponderant en la gestió ramadera, tot i seguir sent majoritaris, és molt significativa la introducció d'altres espècies per la obtenció de carn. L'evidència demostra una diversificació en la gestió ramadera entre els segles IV i III anE.

En primer lloc cal dir que, malgrat aquesta diversitat de taxons identificats, els ovis segueixen sent l'espècie més representada, i entre ells la tendència és a una major presència de cabra que d'ovella. Deixant de banda aquest major percentatge d'ovicaprins, tenim representats de manera significativa el bou (*Bos Taurus*), el porc (*Sus domesticus*) i el cérvol (*Cervus elaphus*). Cal destacar que, a jaciments com L'Assut, aquests tres taxons tenen una representació percentual molt similar, aproximadament del 10 o 15 per cent. La presència dels suïds i del cérvol ens denota un canvi clar en el sistema de gestió ramadera relacionada amb l'obtenció de carn. Així com l'augment de bòvids ens mostra una necessitat de força de treball major, relacionada amb l'augment d'extensió i intensificació agrícola.

En aquest cas els ovis suposen el 50% aproximadament de les restes per aquesta cronologia i les edats de sacrifici són tant juvenils com adultes, això ens fa pensar en una explotació per l'obtenció de productes làctics i de pells/llana. D'altra banda s'ha pogut determinar que les poques marques de tall es localitzen en extremitats i cranis (indícis d'escorxament) i que han estat produïdes per eines de ferro (fig.10).

A partir de la freqüència de la representació anatòmica de les restes corresponents a ovis s'ha evidenciat, en totes les cronologies, que aquests animals arribaven sencers al poblat, ja sigui vius o morts. Per tant hauríem de pensar en una cria del ramat fora del poblat.

Els suïds identificats responen a un percentatge important en aquesta cronologia, d'aquesta manera podem establir una explotació destinada a l'obtenció de carn. L'edat de sacrifici indica que cap individu va ser mort abans d'assolir l'òptim càrnic (juvenil/adult). En aquest sentit, hem de destacar que la combinació d'ovicaprins i suïds en la gestió ramadera garanteix l'equilibri ecològic de les explotacions agropecuàries, afavorint també l'extensió de terreny conreable per la poca exigència de pastures d'aquestes espècies. Aquest fet, coincideix amb l'increment dels rendiments agrícoles documentats al curs inferior de l'Ebre entre els segles IV – III anE. En definitiva la comunitat ibèrica tendeix a la gestió ramadera d'unes espècies (ovicaprins i suïds), amb una explotació molt rendible però poc exigent en la seva cura, de manera que obtenen tot allò que necessiten (carn, pells, llana, llet, etc.) amb els mínims esforços.

5. CONCLUSIONS. ELS CANVIS EN LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DURANT L'IBÈRIC PLE.

Entre el segle IV i III anE, el curs inferior de l'Ebre experimenta un canvi substancial pel que fa a l'explotació del medi natural, accentuant-se de manera notable a partir del segle III anE. Les causes per aquest canvi poden ser molt diverses, no sabem si hi ha un canvi en el panorama socio-polític que provoca aquest canvi, o mes aviat és aquest augment de la riquesa agrícola el que fa evolucionar a la societat ibèrica. El que queda clar, doncs, és que ambdós processos són paral·lels i que probablement sense un no podria existir l'altre.

En els contextos arqueològics del curs inferior de l'Ebre, corresponents al segle IV i III anE, trobem un enorme repertori d'eines i utillatge agrícola: arades, falç, podalls, caveguets, podadores, rastells i molins configuren un panorama de treball agrícola centrat en el conreu de cereals i la cura de fruiters i hortalisses. Malgrat aquests indicis, en les analítiques palinològiques i carpològiques no es manifesta aquesta diversitat, sinó que reflecteix una especialització cerealística que, d'altra banda, concorda molt més amb l'entorn paisatgístic i les possibilitats agrícoles del curs inferior de l'Ebre (Fig.11).

Com hem vist l'explotació i gestió ramadera permetia cobrir molts dels aspectes alimentaris de la comunitat, ja fos l'aportació de proteïnes animals, els làctics o d'altres aspectes com la força de treball. Malgrat això, l'activitat cinegètica degué tenir un cert paper en la vida dels habitants del poblat. La presència manifesta de cérvol així ho evidencia; sembla que és una activitat de cert prestigi o importància dins de la comunitat. Així mateix, el fet que els suïds s'explotin de manera significativa a partir de l'Ibèric Ple fa pensar que la caça del cérvol és el resultat necessari d'una pràctica social important en sí mateixa, motivada per altres qüestions que la simple obtenció de carn.

D'altra banda, hem de dir que el desenvolupament de la metal·lúrgia fèrrica, i més concretament l'utilatge agrícola, és una necessitat per tal de perfeccionar i augmentar la producció agrícola, així el desenvolupament de la mateixa és fruit d'una intencionalitat clara per part de la societat ibèrica, ja que aquesta vol satisfer una teòrica demanda cerealística existent. És així doncs com l'estructura econòmica ibèrica es fa cada vegada més complexa, i passa d'una economia basada en l'explotació agropecuària destinada a l'autoconsum a una economia que explota tots aquells recursos que estan al seu abast optimitzant la producció al màxim i desenvolupant altres sectors econòmics com les manufactures i el comerç.

Les condicions naturals, climàtiques i orogràfiques de la vall del riu afavoreixen aquest enorme desenvolupament de l'estructura econòmica, la qual es basa en una producció cerealística com a font principal de riquesa, que es veu recolzada i complementada per altres activitats tals com la producció de cervesa, la producció metal·lúrgica, la indústria tèxtil i la cuireteria. Amb les demandes de gra externes, la cultura ibèrica aprofitarà per augmentar el rendiment de la seva producció agrícola, destinant una part d'excedents a l'intercanvi, de manera que realitzarà un salt qualitatiu pel que fa a la seva estructura econòmica i impulsarà un major desenvolupament i una major complexitat socio-política de la comunitat ibèrica.

BIBLIOGRAFIA

- ALONSO, N.1999. *De la Llabor a la farina*. LATTES, Milieux et Sociétés en France, Méditerranéenne; Archaéologie et histoire.
- ALONSO MARTÍNEZ, N. 2000. Cultivos y producción agrícola en época ibèrica. Consuelo Mata Parreño i Guillem Pérez Jordà (eds.). Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra – 3, *Ibers, Agricultors, artesans i comerciants*, III Reunió sobre economia en el Món Ibèric. València: Universitat de València. Departament de Prehistòria i Arqueologia. 25 – 46.
- ALONSO MARTÍNEZ, N. 2006. Las semillas y los frutos arqueológicos. Aportación a la reconstrucción paleoambiental. *Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente*, 15, AEET.39 – 46.
- ASENSIO I VILARÓ, D. 2007. L'assentament ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre): Campanyes de 1998 – 1999. Gemma Hernández Herrero (coord). *Jornades d'Arqueologia 1999: Comarques de Tarragona (1993 – 1999): prehistòria i època medieval*. 157 – 174.
- VILLALBA I VARNEDA, P. 1986. *Aviè. Periple: Ora Marítima*. Barcelona: Fundació Bernat Metge.
- BELARTE, C.; J. NOGUERA; J. SANMARTÍ. 2002. El jaciment del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Un patró d'hàbitat ibèric en el curs inferior de l'Ebre. *Recerca i interpretació*; Tivissa, 23 i 24 de novembre de 2001. *Ilercavònia 3*. Ribera d'Ebre. 89 – 110.
- BOSCH I ARGILAGÓS, J. 1990. *Memòria de la continuació i finalització de l'excavació del Sondeig C-VI al jaciment del Castell d'Amposta (Montsià), efectuades entre el 25 de maig i el 2 de juny de 1989. Anàlisi del registre ossi del Castell d'Amposta (Montsià)*; Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Biblioteca del Patrimoni Cultural.
- BUXÓ I CAPDEVILA, R. 2006. Paisajes culturales i reconstrucción histórica de la vegetación; *Ecosistemas*, 15 (1), AEET. 1 – 6.

- HOOPER, W.D. 1967. *Marcus Porcius Cato. On agriculture* (Loeb Classical library). Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- CUBERO CORPAS, C. 1998. *La Agricultura durante la Edad del Hierro en Cataluña a partir del estudio de las semillas y los frutos*. SERP. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- DILOLI FONS, J. 1997. Anàlisi dels models d'ocupació del territori durant la Protohistòria al curs inferior de l'Ebre; Tesi doctoral microfitxada, Universitat Rovira i Virgili.
- DILOLI FONS, J. 2000. Explotació del medi i intercanvis comercials al curs inferior de l'Ebre durant la protohistòria. Consuelo Mata Parreño i Guillem Pérez Jordà (eds.). *Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra – 3, Ibers, Agricultors, artesans i comerciants*, III Reunió sobre economia en el Món Ibèric. València: Universitat de València. Departament de Prehistòria i Arqueologia. 347 – 356.
- DILOLI FONS, J.; D. BEA CASTAÑO; A. VILASECA CANALS. 2003. *L'Assentament ibèric de Les Planetes. Tortosa, Baix Ebre. Viure vora el riu durant la Protohistòria*. Tarragona: Arola Editors.
- GENERA I MONELLS, M. 1984. *Memòria de les 7 campanyes d'excavació al jaciment de St. Miquel de Vinebre (La Ribera d'Ebre) 1977 – 1983*; Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Biblioteca del Patrimoni Cultural.
- GRACIA ALONSO, F. 1995. Producción y comercio de cereal en el NE de a Península Ibérica entre los siglos VI – II a.C. *Pyrenae* 26. 91 – 113.
- JUAN I TRESERRAS, J. 2000. La cerveza: un producto de consumo básico entre las comunidades ibéricas del NE peninsular. Consuelo Mata Parreño i Guillem Pérez Jordà (eds.). *Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra – 3, Ibers, Agricultors, artesans i comerciants*, III Reunió sobre economia en el Món Ibèric. València: Universitat de València. Departament de Prehistòria i Arqueologia. 139 – 145.
- VILÀ LLORACH, J. 2007. Estudi diacrònic d'un paisatge històric: L'ocupació del pla de les Sitges – Mas de Xies (Tortosa Baix Ebre); Treball d'investigació Màster en Arqueologia Clàssica.
- VILLALBÍ PRADES, M^aM.; T. FORCADELL VERICAT; P.L. ARTIGUES CONESA. 1994. El Castell d'Amposta. Nota Preliminar; *Quaderns d'Història Tarraconense XIII*. 184 – 207.

Fig.1. Localització del curs inferior de l'Ebre dins del mapa de Catalunya

Fig.2: Orografia del curs inferior de l'Ebre

Fig.3: Fotografia aèria de les planes al·luvials del curs inferior de l'Ebre (GRESEPIA)

Fig.4: Imatge de pol·len de *Cerealia*. Anàlisi realitzada al jaciment de L'Assut (Tivenys) (GRESEPIA)

Fig.5: Llavors localitzades al jaciment protohistòric de l'Assut. 1. *Hordeum Vulgare*, 2. *Ficus carica*, 3. *Lens culinaria* (GRESEPIA)

Fig.6: Gràfic de la evolució de l'entorn vegetal al curs inferior de l'Ebre

Fig.7: Gràfics vegetació al curs inferior de l'Ebre durant l'Ibèric Ple

Fig.8: Evolució de les espècies vegetals al curs inferior de l'Ebre

Fig.9: Imatge de les sitges localitzades al Pla de les Sitges. (GRESEPIA)

Fig.10: Marques d'escorxament realitzades sobre extremitats i cap d'ovicaprins. (GRESEPIA)

Fig.11: Estris agrícoles del segle III anE. 1. Falç del jaciment de Les Planetes, 2. Podall i podadora del jaciment de L'Assut, 3. Caveguet del jaciment de L'Assut, 4. Molí rotatori del jaciment de Les Planetes. (GRESEPIA)

THE CONTRIBUTION OF PHYTOLITHS TO UNDERSTAND THE USE OF SPACE IN AN EARLY NEOLITHIC OCCUPATION: AN EXPLORATORY STUDY FROM CAN SADURNÍ CAVE (BEGUES, CATALONIA)

JUAN JOSÉ GARCÍA-GRANERO¹, FERRAN ANTOLÍN²

ABSTRACT:

This preliminary study evaluates the contribution of phytolith analysis to the understanding of two early Neolithic occupations documented at Can Sadurní Cave (Begues, Catalonia) during the second half of the 6th millennium and the first half of the 5th millennium BC (layers 17 and 18). The low number of samples analysed (four) impedes reaching strong conclusions. However, it can be suggested that the cave was used for animal penning during the later occupation (layer 17). The phytolith assemblage from layer 18, a funerary context, is interpreted as a result of transportation from layer 17 by colluvial episodes.

KEYWORDS: Phytolith analysis, early Neolithic, Can Sadurní Cave, space use, animal penning.

RESUMEN:

El objetivo de este estudio preliminar es evaluar la contribución del análisis de fitolitos al estudio de las dos ocupaciones del Neolítico antiguo documentadas en la Cueva de Can Sadurní (Begues, Catalunya). Las muestras analizadas provienen de las capas 17 y 18, datadas durante la segunda mitad del VI milenio y la primera mitad del V milenio a.C. El reducido número de muestras analizadas (cuatro) impide llegar a conclusiones sólidas. Sin embargo, se puede sugerir que la cueva fue utilizada como lugar de estabulación durante la ocupación más tardía (capa 17). Por otro lado, el conjunto fitolitológico de la capa 18, un contexto funerario, se interpreta como resultado de la transferencia desde la capa 17 debida a procesos de iluviación.

PALABRAS CLAVES: Análisis de Fitolitos, Neolítico Temprano, Cueva de Can Sadurní, uso del espacio, jaulas de animales

¹ Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs), Department of Archaeology and Anthropology, IMF-CSIC, C/Egipcíacques, 15, 08001 Barcelona, Spain; jgarciagranero@yahoo.es

² Integrative Prehistory and Archaeological Science (IPNA/IPAS), Universität Basel, Spalenring 145, CH-4055 Basel; ferran.antolin@unibas.ch

1. INTRODUCTION

Phytoliths are silica bodies originated in plants and liberated when they die and decay. Among the different plant structures, cereal inflorescences produce the highest amount of phytoliths. Unlike pollen, phytolith assemblages represent mostly localised plant deposition, allowing a reliable reconstruction of past activities (Piperno 2006).

Several studies, both in caves and open-air sites, have highlighted the usefulness of phytoliths and other micro-botanical remains to understand space use, particularly when horizontal sampling strategies have been applied (e.g. Balme and Beck 2002; Barton 2005; Portillo *et al.* 2009; Tsartsidou *et al.* 2009). However, in cases where micro-botanical remains are not systematically sampled, important information regarding plant exploitation strategies and space use might be lost. When horizontal sampling is not possible, vertical sampling from exposed profiles might help recovering otherwise unavailable information and suggesting future approaches.

The aim of this study is to evaluate the potential contribution of phytolith analyses from trench profiles for a better understanding of the nature of the two early Neolithic occupations documented at Can Sadurní Cave (Begues, Catalonia).

2. ARCHAEOLOGICAL CONTEXT

The cave of Can Sadurní is located side of a hill in the calcareous massif of the Serra del Garraf, over the fertile plain of Begues (Catalonia, Spain) (fig. 1a). The cave has been excavated for over 30 years by the CIPAG (Collective for the Research on the Prehistory and Archaeology of Garraf-Ordal). Up to 21 archaeological levels have been documented so far, with a chronology spanning from ca 11.000 cal BC to the 20th century (Edo *et al.* 2011).

The present paper deals with sediment samples from layers 17 and 18. These layers have been uncovered only from a 1x4 m trench excavated between 1998 and 2004 (fig. 1b). Layers 17 (5227-4709 cal BC) and 18 (5476-5304 cal BC) have been interpreted as two different early Neolithic settlement phases: the first one is described as a funerary episode (layer 18), after which evidences of a longer human occupation of the space were uncovered (layer 17) (Edo *et al.* 2011: 41-53). Layer 18 is originated as a colluvial deposit of gravel and boulders with sandy silt and clay. Layer 17 lacks the amount of rocks found in layer 18 and it is formed during another colluvial episode, this time of lower intensity. Displacement of the material due to these colluvial episodes is observed (Bergadà and Cervelló 2011: 102-104; Edo *et al.* 2011).

Archaeological research carried out to date from layer 18 focus on the human skeletal remains from at least seven individuals, as well as several associated artefacts and ecofacts interpreted as votive elements (Blasco *et al.* 2005; Antolín *et al.* 2011; Edo *et al.* 2011; Gamba *et al.* 2012). However, soil micro-morphology analyses suggest that during the first early Neolithic occupation (layer 18) the cave might have been also used to pen domestic sheep and goat, as is the case for the later occupation (layer 17) (Bergadà and Cervelló 2011: 102-104; Edo *et al.* 2011). This raises the question of whether the use of the cave was indeed more complex than initially proposed for the occupation of layer 18.

The macro-botanical assemblage from layers 17 and 18 is dominated by emmer wheat (*Triticum dicoccum* Schrank), einkorn (*Triticum monococcum* L.) and naked wheat (*Triticum* L. spp.), although barley (*Hordeum* L. spp.) is also present (Antolín 2008; Antolín and Buxó 2011). Moreover, the absence of chaff remains and the identification of a significant number of grain fragments produced during threshing and dehusking of the crop suggests that cereals had been processed before deposition and charring took place (Antolín *et al.* 2011; Antolín and Buxó 2011).

3. MATERIALS AND METHODS

Four sediment samples were collected from two exposed profiles of the trench (F and J) during the 2010 excavation (see fig. 1b). Four samples were collected, two from layer 17 and two from layer 18. The profiles were previously scrapped to remove possible contaminants. The entire exposed layer was

sampled in order to collect a representative sample of the activities taking place during these occupational deposits rather than a single depositional activity.

Approximately 1 mg of sediment was directly mounted on a microscopy glass slide with Canada balsam, a non-permanent mounting media, to look for microscopic calcium carbonate spherulites from animal dung (see e.g. Canti 1998).

Samples were processed for phytoliths extraction following standard procedures (see Madella *et al.* 1998). Hydrochloric acid (HCl) was applied to remove calcium carbonate, sodium hexametaphosphate ((NaPO₃)₆) was used to deflocculate clays, and hydrogen peroxide (H₂O₂) was applied to eliminate organic matter. Sodium polytungstate (Na₆(H₂W₁₂O₄₀)H₂O) with a specific gravity of 2.35 g/cm³ was used to isolate and recover phytoliths from the remaining residue. Approximately 1 mg of phytoliths of every sample was mounted on a slide using Entellan, a permanent mounting media.

Slides were scanned with a Leica DM 2500 microscope with an attached DFC490 camera for microphotographs. Unprocessed sediment samples were scanned at 630 magnifications until several spherulites were identified. Phytolith samples were first scanned at 200 magnifications to identify taxonomically diagnostic morphotypes (i.e., silica skeletons and echinate/dendritic long cells). Then, slides were scanned at 630 magnifications until 200 phytoliths were identified.

Phytolith descriptions were based on the International Code for Phytoliths Nomenclature (ICPN; see Madella *et al.* 2005). Phytolith identification relied on the plant reference collection available at the BioPal laboratory (IMF-CSIC, Barcelona) and published literature (e.g. Piperno 2006). Phytolith concentration was calculated according to the formula proposed by Albert and Weiner (2001). Finally, the incidence of taphonomic processes on phytolith assemblages was tested according to the method proposed by Madella and Lancelotti (2012).

4. RESULTS

The phytolith assemblage from layers 17 and 18 is very homogenous. No silica skeleton (interconnected phytoliths) was encountered in any of the analysed samples. Moreover, echinate and dendritic long cells, originated in the inflorescence of grass plants, are very scarce (<5% of the assemblage), whereas phytoliths from non-dietary plant parts (i.e. leaves and culm) are predominant (>95%). Among short cell grass phytoliths, C₃ morphotypes predominate in all samples (>90%) (fig. 2). Spherulites are present in all four samples.

There is a large difference in the phytolith concentration per gram of AIF (Acid Insoluble Fraction) between samples from layer 17 and samples from layer 18 (fig. 3). Madella and Lancelotti (2012) proposed a method to understand whether taphonomic processes affected the integrity of the phytolith assemblage by testing the correlation between the number of morphotypes identified during the analysis and the phytolith concentration per gram of AIF. Since there is no positive correlation between these two variables, it can be concluded that taphonomic agents did not affect the assemblage. Therefore, the disparity in concentration between layers 17 and 18 can be attributed to the nature of the assemblage itself.

Moreover, samples from the western area of the trench (J profile) have visibly less phytoliths per gram of AIF than samples from the eastern part of the trench (F profile), which is closer to the bottom of the cave (fig. 1b).

5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The preponderance of C₃ plants is not a surprise considering that they predominate in the Mediterranean region. Moreover, wheat and barley (species within the wide C₃ group) form most of the macro-botanical assemblage (Antolín 2008; Antolín and Buxó 2011).

The scarcity of echinate and dendritic long cells and the absence of silica skeletons make it impossible to ascribe phytoliths taxonomically (i.e. identify the species/genus they belong to). On the other hand, this

(absence of) evidence suggests that processing activities were not taking place in the cave (see Harvey and Fuller 2005), in agreement with the macro-botanical assemblage (Antolín 2008; Antolín et al. 2011).

The predominance of phytoliths from non-dietary parts of grasses (commonly used to feed domestic animals) and the presence of spherulites are consistent with the hypothesis that the cave was used for animal penning during the early Neolithic (Bergadà and Cervelló 2011: 102-104; Edo et al. 2011). Moreover, the higher phytolith concentration towards the bottom of the cave (F profile) suggests that animals were preferentially being penned in this area.

The difference in phytolith concentration between layers 17 and 18 might be interpreted in two ways. The more conservative interpretation is that the colluvial episodes that shaped the stratigraphy of the cave affected the phytolith assemblage, transporting phytoliths from layer 17 to layer 18. This would explain why layer 18, interpreted as a short depositional episode (a funerary context) presents the same phytolith assemblage that layer 17, interpreted as a long depositional episode (animal penning), but with clearly less phytolith concentration.

However, the possibility that some penning activities were already taking place from the first Neolithic occupation of the cave (layer 18) cannot be ruled out under the available evidence. These results must be taken with caution due to the reduced number of samples. Data are not conclusive and it is strongly recommended to proceed with a surface sampling for both plant micro- and macro-remains when these layers are excavated in extension in the near future. It is only through these analyses that it will be possible to give a more convincing interpretation of the activities carried out in the excavated area.

In conclusion, this preliminary study shows that phytolith analysis can contribute to the understanding of space use and plant exploitation strategies, adding information not available through other analyses or reinforcing previous interpretations. Moreover, these results offer encouraging suggestions for future research lines.

ACKNOWLEDGMENTS

JJGG carried out this research while holding a JAE Predoc, a PhD scholarship from the Spanish National Research Council (CSIC) and the European Social Fund. He acknowledges his PhD supervisors, Marco Madella and Carla Lancelotti, for their support. FA is member of the consolidated research group AGREST (2009 SGR 734). The authors acknowledge Manel Edo and Pablo Martínez for their support and help during and after the 2010 season at can Sadurní. We are also thankful to Francesc C. Conesa for his aid with the images. Finally, the authors are thankful to the JIA 2013 Organising Committee for the opportunity to share the results of their research during the Conference.

REFERENCES

- ALBERT, R.M. and S. WEINER. 2001. Study of phytoliths in prehistoric ash layers from Kebara and Tabun Caves using a quantitative approach, in D. Meunier and F. Colin (eds.) *Phytoliths: Applications in Earth Sciences and Human History*: 251-266. London: Taylor & Francis.
- ANTOLÍN, F. 2008. Aproximació a l'estudi de la percepció i la interacció amb l'entorn vegetal en societats caçadores-recol·lectores i agricultores ramaderes (10,000-4,000 cal ANE). Resultats de l'estudi arqueobotànic del jaciment arqueològic de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). Unpublished Research Paper. Autonomous University of Barcelona, <http://hdl.handle.net/2072/40656>.
- ANTOLÍN, F. and R. BUXÓ. 2011. Proposal for the systematic description and taphonomic study of carbonized cereal grain assemblages: a case study of an early Neolithic funerary context in the cave of Can Sadurní (Begues, Barcelona province, Spain). *Vegetation History and Archaeobotany* 20(1): 53-66.
- ANTOLÍN, F., M. ACHE, M.M. BERGADÀ, A. BLASCO, R. BUXÓ, M. EDO, J.F. GIBAJA, C. MENSUA, A. PALOMO, R. PIQUÉ, J. RUIZ, M. SAÑA, E. VERDÚN and M.J. VILLALBA. 2011. Aproximació interdisciplinària a l'acció del foc en les inhumacions i aixovars del Neolític antic cardial de Can Sadurní (Begues, Baix

- Llobregat), in A. Blasco, M. Edo and M.J. Villalba (coord.) *La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'investigació*: 151-158. Milano: EDAR Arqueologia y Patrimonio.
- BALME, J. and W.E. BECK. 2002. Starch and charcoal: Useful measures of activity areas in archaeological rockshelters. *Journal of Archaeological Science* 29: 157-166.
- BARTON, H. 2005. The case for rainforest foragers: The starch record at Niah Cave, Sarawak. *Asian Perspectives* 44(1): 56-72.
- BERGADÀ, M.M. and J.M. CERVELLÓ. 2011. Estratigrafia, micromorfologia i paleoambient de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) des dels 11.000 fins els 5.000 anys BP, in A. Blasco, M. Edo and M.J. Villalba (coord.) *La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'investigació*: 97-108. Milano: EDAR Arqueologia y Patrimonio.
- BLASCO, A., M. EDO, M.J. VILLALBA and M. SAÑA. 2005. Primeros datos sobre la utilización sepulcral de la Cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) en el neolítico Cardial, in P. Arias et al. (eds.) *III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica*: 625-633. Santander: Universidad de Cantabria.
- CANTI, M.G. 1998. The Micromorphological identification of faecal spherulites from archaeological and modern materials. *Journal of Archaeological Science* 25 (5): 435-444.
- EDO, M., A. BLASCO and M.J. VILLALBA. 2011. La cova de Can Sadurní, guió sintètic de la prehistòria recent de Garraf, in A. Blasco, M. Edo and M.J. Villalba (coord.) *La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'investigació*: 13-96. Milano: EDAR Arqueologia y Patrimonio.
- GAMBA, C., E. FERNÁNDEZ, M. TIRADO, M.F. DEGUILLoux, M.H. PEMONGE, P. UTRILLA, M. EDO, M. MOLIST, R. RASTEIRO, L. CHIKHI and E. ARROYO-PARDO. 2012. Ancient DNA from an Early Neolithic Iberian population supports a pioneer colonization by first farmers. *Molecular Ecology* 21(1):45-56.
- HARVEY, E.L. and D.Q. FULLER. 2005. Investigating crop processing using phytolith analysis: The example of rice and millets. *Journal of Archaeological Science* 32:739-752.
- MADELLA, M. and C. LANCELOTTI. 2012. Taphonomy and phytoliths: A user manual. *Quaternary International* 275: 76-83.
- MADELLA, M., A.H. POWER-JONES and M.K. JONES. 1998. A simple method of extraction of opal phytoliths from sediments using a non-toxic heavy liquid. *Journal of Archaeological Science* 25: 801-803.
- MADELLA, M., A. ALEXANDRE and T. BALL. 2005. International Code for Phytolith Nomenclature 1.0. *Annals of Botany* 96: 253-260.
- PIPERNO, D.R. 2006. *Phytoliths. A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists*. Lanham: Altamira Press.
- PORTILLO, M., R.M. ALBERT and D.O. HENRY. 2009. Domestic activities and spatial distribution in Ain Abū Nukhayla (Wadi Rum, Southern Jordan): The use of phytoliths and spherulites studies. *Quaternary International* 193: 174-183.
- TSARTSIDOU, G., S. LEV-YADUN, N. EFSTRATIOU and S. WEINER. 2009. Use of space in a Neolithic village in Greece (Makri): phytolith analysis and comparison of phytolith assemblages from an ethnographic setting in the same area. *Journal of Archaeological Science* 36: 2342-2352.

Fig. 1. a) Location of Can Sadurní; b) outline of the cave and location of the samples. Data partly obtained from ArcGIS Online Data (IGN-CNIG 2013).

Fig. 2. Grass phytoliths encountered during the analyses: a) rondel; b) trapeziform sinuate; and c) trapeziform polylobate. Scale bar: 20 μ m.

Fig. 3. Phytolith concentration per gram of AIF. In black, samples analysed in this study; in grey, mean of layers 17 and 18.

ESTUDIO DE FITOLITOS DE LAS ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN MUSTERIENSES DE EL SALT (ALCOY, ALICANTE)

ÀGATA RODRÍGUEZ-CINTAS¹

RESUMEN

En las últimas décadas, la utilización del análisis de fitolitos ha mejorado nuestro conocimiento sobre las estructuras de combustión puesto que su resistencia al fuego y su conservación favorable nos puede ayudar a determinar aspectos relacionados con la flora del lugar así como hacer inferencias sobre los posibles patrones de selección de las plantas para combustible y alimentación, entre otros aspectos, por parte de las poblaciones humanas del pasado. El presente estudio se centra en el yacimiento de El Salt (Alcoy, Alicante), donde los cazadores y recolectores del Paleolítico Medio desarrollaron una amplia actividad antrópica. Estas actividades también incluyeron la utilización del fuego; tal y como queda demostrado por la sucesión de estructuras de combustión (EC).

PALABRAS CLAVE: neandertal, fitolitos, estructuras de combustión, El Salt, FT-IR

ABSTRACT

In the last decades, the use of phytolith analysis has improved our knowledge of combustion structures. Phytolith resistance to fire and their favorable preservation can help us to identify aspects of the local flora and to make inferences about possible selection patterns of plants for fuel and for consumption among other aspects, by ancient human populations. This study focuses on the site El Salt (Alcoy, Alicante), where hunters and gatherers of the Middle Paleolithic developed a widespread anthropogenic activity. These activities also included the use of fire as evidenced by the succession of combustion structures.

KEYWORDS: neanderthal, phytolith, combustion structures, El Salt, FT-IR.

1. EL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN (EC)

El fuego constituye uno de los avances tecnológicos de mayor importancia en el origen y la evolución del ser humano (Perlès 1977). Las evidencias de su control y producción intencionada se multiplican a

¹ GEPEG: Grup d'Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6, 08001 Barcelona; agata.roci@gmail.com

partir del Paleolítico Medio en Europa asociadas a neandertales y en el MSA en Sudáfrica a *Homo sapiens* arcaicos. Las Estructuras de Combustión (EC) han sido estudiadas desde diferentes especialidades lo que nos proporciona una gran cantidad de información, tanto a nivel macro como microscópico, para comprender los procesos antrópicos que intervinieron en su formación así como las características del entorno.

En este sentido, el estudio de fitolitos es una herramienta recurrente para mejorar el conocimiento de las EC. Estos microfósiles de naturaleza silíceo, se forman en las plantas adoptando la morfología de las células (Piperno 1988), proporcionándonos información a nivel anatómico y en ocasiones, a nivel de especie. Su naturaleza inorgánica favorece su preservación puesto que resisten altas temperaturas y pH ácidos (Piperno 2006). La buena preservación de las EC dependerá de los procesos postdeposicionales (químicos y biogénicos) sufridos en los suelos tras su deposición, que pueden constituir agentes destructivos de gran importancia, distorsionando en algunos casos la interpretación arqueológica (Karkanas *et al.* 1999). Los análisis de Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier (IR-FT) permiten determinar la composición mineralógica del sedimento y por lo tanto, determinar su influencia en la preservación del depósito original (Weiner y Goldberg 1990; Karkanas *et al.* 2002; Cabanes *et al.* 2011, 2012).

2. EL YACIMIENTO DE EL SALT (ALCOY, ALICANTE)

El yacimiento de El Salt (Alcoy) se localiza al norte de la provincia de Alicante, en la parte suroriental de la Serra de Mariola. Es un yacimiento musteriense al aire libre de gran extensión, dividido en 14 niveles estratigráficos, datado entre 60.7 ± 8.9 y 45.2 ± 3.4 ka BP (Mallol *et al.* 2013). El nivel X, de donde proceden las muestras, contiene una sucesión de estructuras de combustión (una treintena) que se emplazan sistemáticamente en la zona cercana a la pared. Este nivel está datado por TL en cronologías que lo sitúan en torno al 50 ka BP (Galvan *et al.* enviado) coincidiendo con el momento de mayor frecuentación humana de la cavidad.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Para este trabajo, se han utilizado un total de 14 muestras arqueológicas procedentes de las EC H30 y H32 (Tabla 1). La coloración de las muestras difiere dependiendo de la capa de la EC a la que pertenecen (blanca, gris, negra, marrón y verde). Además de las muestras arqueológicas, también se ha realizado una pequeña colección de referencia preliminar de plantas actuales: hojas y frutos de *Celtis australis* (almez), madera y corteza de *Pinus nigra* (pino) y gramíneas sin identificar. La selección de *Celtis*, se debió a que en los resultados preliminares del análisis de fitolitos de las muestras arqueológicas, se identificaron morfologías similares a las definidas por Piperno (2006) pertenecientes a los frutos de *Celtis occidentalis* y *spinosa*. Al ser una colección de referencia preliminar, los resultados obtenidos serán comentados superficialmente en el presente trabajo.

Hogar	Código	Nivel	Descripción	IR-FT	# fitolitos en 1 gr de sedimento
H30	Salt (a) 1	X	Cenizas	Cl (b), Ca, Dah, Qz	4.000.000
	Salt (a) 2	X	Sedimento negro	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	6.000.000
	Salt (a) 3	X	Sedimento termoalterado	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	10.000.000
	Salt (a) 8	X	Sedimento marrón	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	7.000.000
	Salt (a) 9	X	Sedimento marrón	Cl (nb), Ca, Qz, SN	5.000.000
	Salt (a) 10	X	Sedimento termoalterado	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	8.000.000
H32	Salt (a) 4	X	Sedimento negro	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	5.000.000
	Salt (a) 5	X	Sedimento blanco	Cl (nb), Ca, Qz	6.000.000
	Salt (a) 6	X	Cenizas	Ca, Cl (b?), Dah	5.000.000
	Salt (a) 7	X	Sedimento negro	Cl (nb), Ca, Dah, Qz	5.000.000
	Salt (a) 15	X	Cenizas	Ca, Cl (b?), Qz	4.000.000
	Salt (a) 16	X	Sedimento verde	Ca = Cl (nb), Qz, Dah	4.000.000
	Salt (a) 17	X	Sedimento negro	Cl (nb), Ca, Qz	5.000.000
	Salt (a) 18	X	Sedimento negro	Ca = Cl (nb), Quartz, Dah	6.000.000

Tabla 1. Relación de las muestras arqueológicas con los resultados de IR-FT y del estudio cuantitativo de fitolitos de las estructuras de combustión H30 y H32.

Las muestras arqueológicas han sido analizadas por Espectroscopia de Infrarrojos por Derivada de Fourier (IR-FT), para determinar la composición mineralógica del sedimento así obtener más información

sobre la conservación del depósito. Estos análisis, han sido realizados con un espectrómetro Thermo Scientific Nicolet iS5. La metodología seguida para la extracción de fitolitos es la desarrollada por Katz *et al.* (2010). El material de la colección de referencia ha sido tratado siguiendo el protocolo elaborado por Albert y Weiner (2001). Los fitolitos son cuantificados e identificados con un microscopio óptico Olympus BX-41 a 200x y 400x. La descripción morfológica se basa en la literatura especializada (Twiss *et al.* 1969; Brown 1984; Mulholland y Rapp 1992; Rosen 1992; Piperno 2006) y en la colección de referencia del GEPEG (Albert *et al.* 2011). Cuando es posible, la terminología usada sigue el Código Internacional de Nomenclatura de Fitólitos (ICPN) (Madella *et al.* 2005).

4. RESULTADOS

En la Tabla 1, podemos observar los resultados de los análisis de IR-FT. La composición mineralógica de la primera EC (H30) es bastante homogénea, con un claro predominio de arcilla, así como de calcita. En H32 existe un aumento de la proporción de calcita. La arcilla en las capas de cenizas de ambas EC (Salt (a) 1, 6 y 15) muestra signos de alteración térmica. La presencia de dahllita (apatita carbonatada) y de cuarzo es muy baja en ambas EC.

Los resultados de fitolitos revelan que no hay relación directa entre el color del sedimento y la cantidad de fitolitos preservados (Tabla 1). La EC H30 tiene una concentración entre 4 y 10 millones de fitolitos por gramo de sedimento, mientras que en H32 este número es menor y oscila entre 4 y 6 millones.

Los fitolitos identificados han sido clasificados en tres categorías según sus características morfológicas y al tipo/parte de la planta a la que pertenecen: monocotiledóneas (inflorescencias y hojas/tallo), dicotiledóneas (hojas, tronco/corteza y frutos de *Celtis*) y morfologías alteradas. El estado de conservación de las muestras, determinado por las morfologías alteradas, es bastante bueno en ambas estructuras con porcentajes que no superan el 10 % (Fig. 1).

La proporción de fitolitos de monocotiledóneas es predominante en la mayoría de las muestras aunque en algunos casos la proporción de dicotiledóneas es similar e incluso superior (Salt (a) 10 y 7) (Fig. 1). Los fitolitos de monocotiledóneas proceden mayoritariamente de las hojas/tallos (Fig. 2) y están representados principalmente por cilindroides (Fig. 3a), tricomas, paralelepípedos alargados, células largas onduladas y buliformes (Fig. 3b). Las células cortas de gramíneas identificadas (tipo rondel y trapeciforme) pertenecen a la subfamilia festucoide (C3) (Twiss, 1992), aunque en H32 también hallamos de manera testimonial células cortas polilobadas de la subfamilia panicoides (C4). La inflorescencia es relativamente baja con porcentajes que no superan el 30%, exceptuando la capa de cenizas de H30 en la que observamos una paridad 50-50 entre ambas partes de la planta (Fig. 2). Está representada principalmente por pelos y células largas equinadas y verrucadas. Hay que destacar la presencia de estructuras multicelulares silicificadas procedentes de gramíneas en casi todas las muestras en muy baja cantidad formadas principalmente por células largas acompañadas en ocasiones por células cortas y estómatas.

En relación con los fitolitos de dicotiledóneas (Fig. 4), el componente mayoritario en ambas EC son las morfologías de los frutos de *Celtis* (50-81%): plaquetas verrucadas e irregulares verrucadas principalmente (Fig. 3c). En segundo lugar, observamos la presencia de fitolitos de madera/corteza (18-45 %), cuya presencia es ligeramente superior en las capas de cenizas de H32 (Salt (a) 6 y 15) con morfologías características como elipsoides, esféricas, irregulares y paralelepípedos en forma de bloque (Fig. 3d). La presencia de hojas en ambas EC es muy baja e incluso inexistente en alguna capa, siendo algo superior en las capas de sedimento negro de H32 (4-6%) con pelos, poliedros y tracheidas.

Los resultados de la colección de referencia se ajustan a los obtenidos en otras colecciones de referencia con una alta producción de fitolitos en plantas gramíneas en contraposición con la madera y corteza de pino (Albert y Weiner 2001). La producción de fitolitos en las hojas y los frutos de *Celtis* (dicotiledóneas) se mantienen por debajo de los valores de monocotiledóneas. Las hojas de *Celtis*, muestran cierta persistencia de morfologías con muchos pelos, bases de pelos y multicelulares poliedros. Los frutos de *Celtis* tienen morfologías mucho más definidas como plaquetas verrucadas, irregulares verrucadas y fibras en forma de red que se pueden relacionar muy bien con lo encontrado en el depósito arqueológico. Por último, la madera

contiene sus morfologías típicas (paralelepípedos esferoides, elipsoides...) así como morfologías de gramíneas producto de la contaminación del combustible (Albert *et al.* 2000; Tsartsidou *et al.* 2007).

5. DISCUSIÓN

De los resultados mineralógicos de las muestras arqueológicas destaca la homogeneidad de las dos estructuras analizadas con abundancia de arcilla y calcita. La arcilla en todas las capas de cenizas, muestra signos de alteración térmica debido a la exposición a altas temperaturas. Según Berna *et al.* 2007, tal alteración se produce a más de 500 °C aunque a partir del futuro análisis de los fuegos experimentales llevados a cabo en el yacimiento en 2010 y 2013, se comprobará si una exposición prolongada a temperaturas más bajas podría producir el mismo tipo de alteración. El contenido de calcita es mayor en la segunda estructura (H32) y en algunos momentos llega a superar el contenido de arcilla, relacionado quizás con el mayor aporte de madera observado en el análisis de fitolitos. La baja presencia de dahlita puede proceder de la alteración de la calcita de las cenizas debido a la aportación de fosfatos (guano) que en ciertos momentos alteraría el pH sedimentario (Albert *et al.* 1999; Karkanis *et al.* 1999).

La cuantificación de fitolitos en ambas estructuras es elevada, aunque inferior en H32, seguramente debido al mayor contenido calcita y dahlita, en comparación con H30 donde predomina la arcilla. El bajo porcentaje de morfologías alteradas en todas las capas corrobora la buena preservación del depósito. Los resultados de micromorfología (Mallol *et al.* 2013), la presencia de calcita de origen antrópico (quema de madera) y la baja presencia de dahlita, indican que el estado de diagénesis de la cavidad no está muy avanzado y que por lo tanto estos fitolitos forman parte del depósito original.

En relación con los fitolitos, en la mayoría de capas, independientemente de la coloración, hay un aparente predominio de monocotiledóneas, exceptuando las capas de cenizas de ambas estructuras donde los porcentajes de dicotiledóneas son más elevados. Hay que tener en cuenta, que la producción de fitolitos es superior en plantas monocotiledóneas que en dicotiledóneas, además cabe la posibilidad que dichas monocotiledóneas fueran aportadas como contaminante del combustible leñoso (Albert *et al.* 2000; Tsartsidou *et al.* 2007). Por lo tanto, cabe la posibilidad de que tanto la madera como las plantas monocotiledóneas fueran utilizadas conjuntamente como combustible.

En cavidades como Hayonim (Albert *et al.* 2003) y la Grotte XVI (Karkanis *et al.* 2002) también existe un predominio de monocotiledóneas para la fabricación de las EC. En cambio, en El Esquilleu, la alta proporción de monocotiledóneas no se asocia a hogares si no a la fabricación de lechos (Cabanes *et al.* 2010). En otras cavidades como Tabun y Kebara (Albert *et al.* 1999, 2000) existe un gran aporte de madera. Estas diferencias de composición pueden ser debidas a la naturaleza de la ocupación, la selección del combustible, la variación de la vegetación local... (Albert *et al.* 2003).

Existe una alta representación de fitolitos de hojas/tallos de monocotiledóneas, siendo los porcentajes superiores en H32 donde denotamos mayor presencia de madera. Este hecho podría indicar el uso de estas monocotiledóneas como combustible para iniciar el fuego, puesto que prenden con mayor facilidad que la madera. También podría relacionarse con la fabricación lechos como se ha documentado etnográficamente (Galanidou 2000) y en yacimientos como El Esquilleu o Sibudu aunque en nuestro caso no parece haber evidencias suficientes para afirmarlo. La mayoría de células cortas de gramíneas representadas pertenecen a la subfamilia festucoide, muy común en el área mediterránea.

La presencia de fitolitos de hojas de dicotiledóneas es muy baja e incluso inexistente en alguna de las muestras. Esta ausencia puede ser debida a que no fueran aportadas voluntariamente, que en el momento de recolección las ramas no tuvieran hojas, o por el contrario, que los fitolitos de las hojas se hayan disuelto, aunque los resultados de IR-FT no muestran una diagénesis tan avanzada como para provocar esta disolución.

La alta presencia de frutos de *Celtis*, que se produce constantemente en todas las muestras analizadas, podría ser debida a contaminación. Sin embargo, los resultados de micromorfología y las observaciones en el yacimiento parecen indicar que tal contaminación no se produjo. La localización de

estos restos podría indicar que este árbol crecía en el entorno del yacimiento en el momento de ocupación y que por lo tanto las condiciones climáticas de la zona serían similares a las actuales.

Los resultados de la colección de referencia, nos mostraron que la producción de fitolitos de hojas es similar a la de los frutos, no obstante en el registro arqueológico vemos un gran predominio de morfologías de frutos de *Celtis* y muy pocas evidencias de hojas. Esta menor proporción de hojas se podría vincular a una menor preservación debido a la diagénesis, aunque está casi ni se produce, por lo tanto cabe la posibilidad que estas hojas no fueran aportadas en grandes cantidades. La sobrerrepresentación de los frutos de *Celtis*, puede indicar que estos fueran aportados no tanto como combustible sino como material residual tras su consumo, tanto por humanos como por los animales que frecuentarían la cavidad, sobretodo pájaros tal y como se ha observado en la actualidad. En los próximos análisis, será necesario observar si los porcentajes se mantienen o difieren entre los periodos de ocupación y de abandono del yacimiento en los que los agentes acumuladores de estos frutos serían los humanos o los animales respectivamente. Tradicionalmente los frutos *Celtis australis* se han utilizado para la elaboración de remedios terapéuticos así como alimento (Lentini y Venza 2007) por lo tanto no sería extraño su consumo durante la prehistoria.

6. CONCLUSIONES

Las poblaciones neandertales que habitaban esta cavidad utilizarían los recursos vegetales disponibles a su alrededor lo que nos proporciona información sobre el modo de explotación y el uso de las plantas por parte de estos humanos. Los análisis de IR-FT, han verificado el buen estado de preservación del depósito lo que nos permite observar que el componente vegetal utilizado para la realización de estas EC lo conforman las monocotiledóneas y la madera/corteza de dicotiledóneas.

Gracias a la colección de referencia pudimos identificar aquellas morfologías indeterminadas, que posteriormente fueron adscritas a los frutos de *Celtis* (irregulares verrucadas, Fig. 3c). Esta identificación podría indicar un ambiente similar al actual ya que este árbol todavía se encuentra en las inmediaciones del yacimiento. La gran aportación de fitolitos de frutos de *Celtis*, puede ser resultado de la aportación humana, por cuestiones de combustible o de alimentación y/o por aportación animal. Para discernir entre ambos agentes acumuladores es necesario realizar más análisis para determinar el origen de estos frutos.

Como se ha podido observar no parece existir una tendencia general en la explotación del medio por parte de los neandertales sino que responden a las necesidades técnicas, criterios ecológicos, tipos de ocupación o disponibilidad de recursos. Con el análisis de IR-FT y de fitolitos de dos EC, no podemos definir completamente la complejidad de explotación del medio, pero si aproximarnos un poco más a la comprensión de estas sociedades y plantearnos nuevas cuestiones sobre el yacimiento de cara a futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERT, R.M. y S. WEINER. 2001. Study of phytoliths in prehistoric ash layers using a quantitative approach, en J.D. Meunier y F. Colin (ed) *Phytoliths: applications in earth sciences and human History*: 251-266. Lisse: Balkema Publishers.
- ALBERT, R. M., O. LAVI, L. ESTROFF y S. WEINER. 1999. Mode of occupation of Tabun Cave, Mt Carmel, Israel during the Mousterian period: A study of the sediments and phytoliths. *Journal of archaeological Science* 26: 1249-1260.
- ALBERT, R. M., S. WEINER, O. BAR-YOSEF Y L. MEIGNEN. 2000. Phytoliths in the Middle Palaeolithic deposits of Kebara Cave, Mt Carmel, Israel: study of the plant materials used for fuel and other purposes. *Journal of Archaeological Science* 27: 931-947.
- ALBERT, R. M., O. BAR-YOSEF, L. MEIGNEN Y S. WEINER. 2003. Quantitative phytolith study of hearths from the Natufian and Middle Palaeolithic levels of Hayonim Cave (Galilee, Israel). *Journal of Archaeological Science* 30: 461-480.
- ALBERT, R. M., X. ESTEVE, M. PORTILLO, À. RODRÍGUEZ-CINTAS, D. CABANES, I. ESTEBAN Y F. HERNÁNDEZ. 2011. Phytolith Core, Phytolith Reference Collection. Disponible en: http://www.gepeg.org/enter_PCORE.html (acceso 4 Abril 2013).

- BERNA, F., A. BEHAR, R. SHAHACK-GROSS, J. BERG, E. BOARETTO, A. GILBOA, I. SHARON, S. SHALEV, S. SHILSTEIN, N. YAHALOM-MACK, J.R. ZORN Y S. WEINER. 2007. Sediments exposed to high temperatures: reconstructing pyrotechnological processes in Late Bronze and Iron Age Strata at Tel Dor (Israel). *Journal of Archaeological Science* 34: 358-373.
- BROWN, D.A. 1984. Prospects and limits of a phytolith key for grasses in the central United States. *Journal of Archaeological Science* 11: 345-368.
- CABANES, D., C. MALLOL, I. EXPÓSITO Y J. BAENA. 2010. Phytolith evidence for hearths and beds in the Late Mousterian occupations of Esquilleu Cave (Cantabria, Spain). *Journal of Archaeological Science* 37 (11): 2947- 2957.
- CABANES, D., S. WEINER Y R. SHAHACK-GROSS. 2011. Stability of phytoliths in the archaeological record: a dissolution study of modern and fossil phytoliths. *Journal of Archaeological Science* 38: 2480-2490.
- CABANES, D., Y. GADOT, M. CABANES, I. FINKELSTEIN, S. WEINER Y R. SHAHACK-GROSS. 2012. Human impact around settlement sites: a phytolith and mineralogical study for assessing site boundaries, phytolith preservation, and implications for spatial reconstructions using plant remains. *Journal of Archaeological Science* 38: 2697-2705.
- GALANIDOU, N. 2000. Patterns in cave: foragers, horticulturalist, and the use of space. *Journal of Anthropological Archaeology* 19: 234-275.
- GALVÁN, B., C.M. HERNÁNDEZ, C. MALLOL Y N. MERCIER. En prensa. The last Neandertals of Mediterranean Iberia. New chronological framework for the site of El Salt (Alcoy, Spain).
- KATZ, O., D. CABANES, S. WEINER, A.M. MAEIR, E. BOARETTO Y R. SHAHACK-GROSS. 2010. Rapid phytolith extraction for analysis of phytolith concentrations and assemblages during an excavation: an application at Tell es-Safi/Gath, Israel. *Journal of Archaeological Science* 37: 1557–1563.
- KARKANAS, P., N. KYPARISSI-APOSTOLIKA, O. BAR-YOSEF Y S. WEINER. 1999. Mineral assemblages in Theopetra, Greece: A framework for understanding Diagenesis in a Prehistoric Cave. *Journal of Archeological Science* 26: 1171-1180.
- KARKANAS, P., J.P. RIGAUD, J. SIMEK, R.M. ALBERT Y S. WEINER. 2002: Ash bones and guano: a study of the minerals and phytoliths in the sediments of Grotte XVI, Dordogne, France. *Journal of Archaeological Science* 29: 721-732.
- LENTINI, F. Y F. VENZA. 2007. Wild food plants of popular use in Sicily. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 3 (15): 1-12.
- MADELLA, M, A. ALEXANDRE Y T. BALL. 2005. International Code for Phytolith Nomenclature 1.0. *Annals of Botany* 96: 253–260.
- MALLOL, C., C.M. HERNÁNDEZ, D. CABANES, A. SISTIAGA, J. MACHADO, Á. RODRÍGUEZ, L. PÉREZ, Y B. GALVÁN. 2013. The Black Layer of Middle Palaeolithic Combustion Structures. Interpretation and Archaeostratigraphic Implications. *Journal of Archaeological Science* 40: 2515-2537.
- MULHOLLAND, S.C. Y J.G. RAPP. 1992. A morphological classification of grass silica-bodies en J. G. Rapp, y S.C. Mulholland (ed) *Phytolith Systematics, Emerging Issues, Advances in Archaeological and Museum Science*: 65-89. New York: Plenum Press.
- PERLES, C. 1977. *Préhistoire du feu*. Paris: Masson.
- PIPERNO, D. 1988. *Phytolith analysis: an archaeological and geological perspective*. San Diego: Academic Press.
- PIPERNO, D. 2006. *Phytoliths: a comprehensive guide for archaeologists and paleoecologists*. Lanham: AltaMira Press.
- ROSEN, A.M. 1992. Preliminary identification of silica skeletons from Near Eastern archaeological sites: an anatomical approach. En J. G. RAPP Y S.C. MULLHOLLAND (ed.) *Phytolith Systematics*: 129-148. New York: Plenum Press.
- TSARTSIDOU, G., S. LEV-YADUN, R.M. ALBERT, A. ROSEN, N. EFSTRATIOU Y S. WEINER. 2007. The phytolith archaeological record: strengths and weaknesses evaluated based on a quantitative modern reference collection from Greece. *Journal of Archaeological Science* 34: 1262-1275.
- TWISS, P.C., 1992. Predicted world distribution of C3 and C4 grass phytoliths. En J. G. RAPP Y S.C. MULLHOLLAND (ed.) *Phytolith Systematics*: 113-128. New York: Plenum Press.
- TWISS, P.C., E. SUESS Y R.M. SMITH. 1969. Morphological classification of grass phytoliths. *Soil Science Society of America Proceedings* 33: 109-115.
- WEINER, S. Y P. GOLDBERG. 1990: On-site Fourier transform infrared spectrometry at an archaeological excavation. *Spectroscopy* 5: 46-50.

Figura 1. Porcentajes de monocotiledóneas, dicotiledóneas y morfologías alteradas de las estructuras de combustión H30 y H32.

Figura 2. Origen anatómico de los fitolitos procedentes de monocotiledóneas de las estructuras de combustión H30 y H32.

Figura 3. Fotografías de fitolitos identificados en las muestras arqueológicas. Las fotografías fueron tomadas a 400x. a) cilindroide psilado; b) buliforme; c) estructura multicelular silicificada formada por irregulares verrucadas y d) paralelepípedo en forma de bloque.

Figura 4. Origen anatómico de los fitolitos procedentes de dicotiledóneas de las estructuras de combustión H30 y H32.

ANTRACOLOGIA EM MONTE MOZINHO, NOROESTE DE PORTUGAL

FILIPE COSTA VAZ¹

RESUMO

Durante as escavações arqueológicas realizadas no Castro de Monte Mozinho, nos anos de 2008 e 2009, foram efetuadas recolhas de sedimentos no Compartimento 1 do setor A-2008, com vista à realização de estudos de antracologia.

Os resultados obtidos permitiram a identificação de um espectro paleoflorístico no qual se destaca a presença de castanheiro (*Castanea sativa* Mill.), carvalho caducifólio (*Quercus* tipo caducifólia), dois tipos de leguminosas, choupo (*Populus* L.) e pinheiro bravo (*Pinus pinaster* Ait.). Em segundo plano surgiram urze (*Erica* L.), amieiro-negro (*Frangula alnus* Mill.), freixo (*Fraxinus* L.), *Prunus* L. (género ao qual pertencem diversas espécies domésticas e silvestres tais como a ameixeira, o pessegueiro, o abrunheiro-bravo), salgueiro (*Salix* L.), ulmeiro (*Ulmus* L.) e azinheira ou sobreiro (*Quercus* tipo perenifólia).

O número de espécies e a diversidade ecológica do conjunto analisado permitiu concluir que a recolha de madeiras ocorreu em três formações vegetais distintas: bosques climáticos dominados por carvalhos; matos subseriais arbustivos resultantes da degradação da primeira formação; e formações ripícolas. O destaque de *Castanea sativa* Mill. nas amostras permitiu algumas reflexões acerca da sua integração nas dinâmicas ecológicas e económicas de época romana.

PALAVRAS-CHAVE: Monte Mozinho; período romano; antracologia; paleoecologia.

ABSTRACT

During the archaeological excavations in the roman settlement of Castro de Monte Mozinho, Penafiel, Northwest of Portugal, taken place in 2008 e 2009, several soil samples were collected in compartment 1 in order to acquire relevant archaeobotanical data.

The results obtained allowed the identification of a paleofloristic spectre in which stands out the presence of sweet chestnut (*Castanea sativa* Mill.), deciduous oak (*Quercus* deciduous), Leguminosae, poplar (*Populus* L.) and cluster pine (*Pinus pinaster* Ait.). In small numbers, several other species were

¹ Faculdade de Letras da Universidade do Porto; filipe.mcvaz@gmail.com.

identified, e.g. heath (*Erica* L.), alder buckthorn (*Frangula alnus* Mill.), ash (*Fraxinus* L.), *Prunus* L. (genus with a wide range of species – plum tree, cherry plum, peach, etc.), willow (*Salix* L.), smooth-leaved elm (*Ulmus* L.) and cork oak or holm oak (*Quercus* evergreen).

The variety of species analysed throughout the study allowed us to assume that firewood collection took place in three distinct plant formations: climatic forests of deciduous oak, subserial formations originated by its degradation and riparian vegetation. The relevance of *Castanea sativa* in these samples also allowed the discussion of its integration in the regional Roman ecological and economical dynamics.

KEY-WORDS: Monte Mozinho; roman period; charcoal analysis, paleoenvironment.

1. INTRODUÇÃO

Nas campanhas de escavação de 2008 e 2009 no Castro de Monte Mozinho, Penafiel, dirigidas pela arqueóloga Teresa Pires de Carvalho e promovidas pela Câmara Municipal de Penafiel, foram recolhidas amostras sedimentares com vista à realização de análises de Arqueobotânica.

O presente trabalho incide sobre o estudo da componente antracológica do compartimento 1 do setor A-2008 do referido castro e decorre da investigação conducente à dissertação de Mestrado em Arqueologia do autor (Vaz 2012), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto em Julho de 2012.

2. O CASTRO DE MONTE MOZINHO E O SETOR A-2008

O Castro de Monte Mozinho é um povoado de fundação romana com várias fases de ocupação descontínuas, abrangendo as primeiras décadas do séc. I d.C. até ao séc. VI e situa-se no concelho de Penafiel (NO Peninsular) (Fig. 1). Implantado no topo e na encosta Norte de um cabeço granítico de 408m de altitude máxima, ocupa uma área máxima estimada em cerca de 20ha (Soeiro 1998) e está delimitado por três panos de muralha.

As escavações realizadas no setor A-2008 deram conta de um grande espaço onde se verificou a existência de um conjunto de estruturas e compartimentos articulados em redor de uma área tipo *atrium*, caracterizados por uma tipologia construtiva grosseira e pouco apurada tecnicamente. Entre esses espaços, contam-se os compartimentos 1, 2 e 3 nos quais se incluem também dois tipos de estruturas interpretadas como espaços de armazenagem. Trata-se de silos-fossa, encontrados no compartimento 2 e duas estruturas sub-quadrangulares, uma delas adossada ao canto Sul do compartimento 1 (Fig. 2), na qual foram encontrados cereais (*Panicum miliaceum* L., *Setaria italica* L. Beauv. e *Secale cereale* L.) (Tereso *et al.* 2010, 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

No decorrer das campanhas de escavação de 2008 e 2009 no sector A-2008 do Monte Mozinho foram realizadas recolhas de sedimentos para análise arqueobotânica. A impossibilidade de processar as amostras no local e à limitada capacidade de armazenagem de amostras, levou que a metodologia de recolha recaísse no tipo de amostragem localizada (Buxó 1990; Badal *et al.* 2003; Tereso 2007) cobrindo, ainda assim, grande parte da área escavada e os níveis estratigráficos mais relevantes, ou seja, os níveis de utilização e abandono das estruturas, essenciais para uma fidedigna compreensão da realidade paleobotânica do referido compartimento 1.

O contexto arqueológico amostrado neste compartimento foi interpretado como sendo o resultado do último momento de ocupação e abandono/destruição da área. Assim, não obstante serem várias as Unidades Estratigráficas (UE) amostradas (Tabela 1), todas elas traduzem momentos sequenciais de uma única fase de ocupação assim como de um lento declínio das estruturas construídas, suscitando deste modo diferenças de cariz estratigráfico com expressão vertical e horizontal (Fig. 3). Torna-se assim crível que as amostras estudadas se relacionam, na sua maioria, com a estrutura de combustão (Fig. 4) identificada no compartimento embora seja possível a conexão de algumas com outros elementos nas imediações. Esta estrutura de combustão trata-se de uma laje de granito alongada que terá servido de base de lareira, como atesta a extensa alteração térmica (rubefacção) da sua superfície.

Foi obtida uma datação de radiocarbono para este momento de abandono, nomeadamente a partir de grãos de centeio recolhidos na estrutura sub-quadrangular deste compartimento 1. A datação aponta, com maior probabilidade, para um momento dentro do século III ou início do século IV (Tereso 2012).

Os sedimentos recolhidos foram processados por flutuação manual simples com recurso a malhas de crivo de 2mm, 1mm e 0,5mm. O conteúdo flutuado foi posteriormente seco em estufa a uma temperatura de 30º. Os carvões de maior dimensão (recolhidos na malha de 2 mm) foram seccionados manualmente de forma a obter as 3 secções de diagnóstico: transversal, tangencial e radial. Estes segmentos foram depois observados com recurso a um microscópio de luz refletida.

Tendo em conta a especificidade dos contextos amostrados em Monte Mozinho – todas as amostras foram recolhidas em contextos concentrados, usualmente os menos biodiversos (Figueiral 1994) – estabeleceu-se previamente que seria analisado um número mínimo de 150 carvões por cada amostra. Se no intervalo entre os 100 e os 150 carvões surgisse um novo morfotipo, seriam analisados mais 50, repetindo-se o procedimento sucessivamente. Ainda assim, algumas amostras não continham o número mínimo de fragmentos (os referidos 150), tendo-se efetuado um estudo integral dos fragmentos de carvões com dimensão superior a 2mm.

Neste estudo foram usados diversos atlas gerais de anatomia de madeiras (Schweingruber 1990; Vernet *et al.* 2001). Não obstante, verificaram-se algumas dificuldades de diagnóstico, algumas prendendo-se com o mau estado de preservação de alguns elementos de identificação em determinados fragmentos de carvão. Tratando-se sempre de Angiospérmicas, limitou-se o diagnóstico à distinção entre Dicotiledóneas e Monocotiledóneas. Porém, noutros casos, a dificuldade de diagnóstico resulta da própria anatomia dos géneros ou famílias incluídos nos tipos morfológicos identificados, nomeadamente, as leguminosas (Leguminosae), Ericaceae, *Populus* e *Salix*, *Prunus*, *Fraxinus* e ainda *Quercus*.

As designações botânicas empregues devem ser encaradas como tipos morfológicos (= tipos anatómicos), ou morfotipos, com os quais se estabelece uma relação de proximidade entre as características anatómicas observadas nos fragmentos de carvões analisados e aquelas que caracterizam determinada espécie ou conjunto de espécies. Cada tipo morfológico é designado pela(s) espécie(s), género(s) ou família a que se assemelha mais. Assim, os tipos morfológicos têm efetivamente um valor taxonómico, ainda que a sua interpretação deva ser efetuada com cautela.

4. RESULTADOS

Os resultados provenientes das oito amostras recolhidas em cinco diferentes UE (Tabela 2) deste compartimento acentuam o carácter concentrado do seu contexto de recolha.

O morfotipo identificado que mais se destaca é *Castanea sativa* (castanheiro), sendo o mais numeroso em quase todas as UE. Segue-se-lhe em número *Pinus pinaster* (pinheiro-bravo), *Quercus* caducifólia (carvalho de folha caduca), Leguminosae e *Populus* sp. (choupo). Com uma presença meramente ocasional, não ultrapassando os dez fragmentos, surgem outros morfotipos: *Erica* sp. (urze), *Frangula alnus* (amieiro-negro), *Fraxinus* sp. (freixo), *Prunus* sp. (género ao qual pertencem diversas árvores e arbustos, tais como a ameixeira, o pessegueiro, o abrunheiro-bravo, entre outros), *Salix* sp. (salgueiro), *Ulmus* sp. (ulmeiro) e *Quercus* perenifólia (grupo no qual se incluem a azinheira, o sobreiro e o carrasco).

Uma das amostras recolhidas na UE 82 apresenta uma composição antracológica distinta das restantes. Distinta, inclusive, de uma outra amostra recolhida na mesma UE, mas num quadrado diferente e afastado (Tabela 2). A principal diferença entre esta amostra e as restantes reside na abundância e predomínio de carvões de *Pinus pinaster* (pinheiro-bravo), já que se trata da única ocorrência de carvões de pinheiro em todo o compartimento. Por outro lado, são ocasionais os fragmentos de *Castanea sativa*, quando este é o morfotipo mais numeroso no compartimento e o mais numeroso em cada uma das restantes amostras. Registam-se ainda presenças assinaláveis de Leguminosae, para além de *Populus* sp. (choupo).

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O panorama paleoflorístico identificado, apesar de reduzido, remete para que a recolha de combustível lenhoso tenha tido lugar em várias formações vegetais distintas. Por comparação com a ecologia atual das espécies que se encontram incluídas nos morfotipos identificados, pressupõe-se que a recolha de madeira para utilização quotidiana em estruturas de combustão ocorreu em formações ripícolas, carvalhais e formações arbustivas (formações subseriais dos carvalhais da região). No entanto há que salientar que muitas das espécies identificadas podem enquadrar-se em mais do que uma destas formações.

Espécies como o freixo, o salgueiro, o ulmeiro, o amieiro e o choupo, exigentes em humidade edáfica, encontram-se prioritariamente em formações ripícolas, ladeando ribeiros e rios (Lourenço *et al.* 2008; Figueiral 1990), tal como sucede atualmente nas imediações do Castro, nomeadamente ao longo da Ribeira da Camba, Rio Cavalum e Rio Sousa (Lourenço *et al.* 2008), onde também ocorre com alguma frequência o carvalho-alvarinho. Não é possível, com os dados atuais, compreender a verdadeira extensão que estas formações ripícolas tinham na paisagem em época romana, no entanto, os dados polínicos existentes para o Noroeste peninsular atestam que este período continuou uma forte tendência de desflorestação que se iniciou na Idade do Bronze (Muñoz Sobrino *et al.* 1997; Ramil Rego *et al.* 1998). Acrescenta-se que os dados carpológicos de Monte Mozinho atestam uma agricultura bem desenvolvida (Tereso 2012), sendo pouco provável que não tivesse uma forte incidência sobre os terrenos próximos das linhas de água, pela sua fertilidade e, naturalmente, pela abundância de água, particularmente importante para o cultivo de algumas espécies identificadas neste sítio arqueológico (*e.g.* o milho-miúdo e o milho-painço). Como tal, não é plausível que as florestas ribeirinhas estivessem muito desenvolvidas, sendo mais provável a existência de galerias nas áreas onde o vale apresenta uma perfil aberto e, eventualmente, de bosquetes nas áreas de mais difícil acesso.

As formações dominadas pelo carvalho parecem estar também em evidência, quer pelo número de espécies identificadas neste estudo que poderão ter feito parte da sua composição, quer pelo elevado número de carvões do género *Quercus*. Tendo em conta a ecologia atual da região onde se insere Monte Mozinho (Lourenço *et al.* 2008) e a altimetria do sítio e da sua envolvente (não ultrapassa os 450m), é provável que os carvões de carvalho caducifolia identificados correspondam a *Quercus robur*.

A reiterada existência de carvões de Leguminosae, que deverão traduzir a presença de giestas, tojos e/ou codessos (em suma, espécies da tribo *Genisteae*), assim como de carvões de urze (*Erica spp.*), indica com alguma certeza um contexto ecológico de matos resultantes da degradação da floresta climática, em especial do carvalhal, eventualmente decorrente de ação antrópica. Nos diagramas polínicos do noroeste peninsular, o declínio de pólen arbóreo ocorre usualmente em paralelo com o aumento da presença de pólen de *Erica* e/ou Poaceae, consoante a região (Muñoz Sobrino *et al.* 1997; Ramil Rego *et al.* 1998; Desprat *et al.* 2003). Existe, no entanto, uma clara sub-representação das leguminosas nos diagramas polínicos, resultante da sua entomofilia assim como da fraca produção polínica de algumas espécies desta família (Figueiral & Bettencourt 2004). Neste contexto, os estudos antracológicos são uma ferramenta importante para colmatar a imagem paleoecológica fornecida pelos dados polínicos.

A presença de *Castanea sativa* (castanheiro) é particularmente relevante tendo em conta as problemáticas ligadas a esta espécie. A relevância de Monte Mozinho, neste aspeto, advém também da forte presença que a espécie tem no espectro antracológico do sítio, contrastando com os restantes jazidas do Norte de Portugal onde se encontraram fragmentos de *Castanea sativa* e onde esta espécie surge de forma residual (Figueiral 1990). O carácter autóctone deste membro da família das Fagaceae é ainda hoje discutido. Embora alguns autores sugiram o seu carácter alóctone, apontando para uma introdução no Noroeste da Península Ibérica em época romana, ou anterior, com objetivos alimentares e de produção de madeira (Aguiar 2000), vários estudos palinológicos (Muñoz Sobrino *et al.* 1997; Ramil Rego *et al.* 1998; Desprat *et al.* 2003) demonstram que o castanheiro é uma espécie nativa desta região, tendo sobrevivido à última glaciação em refúgios, assumindo um papel secundário nas florestas caducifólias da zona até à sua expansão por mão humana.

Já no respeitante ao seu eventual cultivo, duas perspetivas também se contrapõem. As hipóteses lançadas em vários estudos que relacionam o aumento dos indicadores polínicos de *Castanea sativa* com

eventuais cultivos e explorações com origem pré-romana ou romana (Desprat *et al.* 2003) são descartadas por outros trabalhos que apontam cultivos efetivos do castanheiro apenas a partir da Alta Idade Média (Muñoz Sobrino *et al.* 2007). Relativamente a esta questão, importa sublinhar que em Monte Mozinho, para além de existir madeira desta espécie, como verificado neste estudo, foi recolhida uma castanha carbonizada no compartimento 3 (contíguo ao 2) (Fig. 3) do setor A-2008. Teresa Soeiro (2005) refere também a presença deste fruto carbonizado nos setores do topo do Castro, recolhidos no decurso das escavações ocorridas durante as últimas décadas do séc. XX. Não obstante estes dados, considerando o castanheiro uma espécie autóctone, é arriscado concluir que a existência de *Castanea sativa* neste sítio arqueológico se deve ao cultivo com fins de aproveitamento da madeira, como combustível e material de construção, e/ou do seu fruto para fins alimentares. Na verdade, são escassas as castanhas identificadas, até agora, em Monte Mozinho pelo que se desconhece que importância este fruto teria nas dietas e economia locais. Será necessária a continuação destes estudos, alargados a novos locais e diferentes cronologias de ocupação, para se poder sugerir esta prática de forma segura em Monte Mozinho. A confirmar-se o cultivo de castanheiro, tratar-se-á de um dado de extrema relevância para a caracterização paleoeconómica das populações romanas da região.

A identificação de fragmentos de *Prunus* levanta questões semelhantes às do castanheiro, nomeadamente ao nível de um seu potencial cultivo. No entanto, a escassez de fragmentos juntamente com dificuldades de identificação ao nível da espécie num género já de si muito biodiverso e que inclui espécies cultivadas e silvestres, invalidam o aprofundamento desta questão.

Esta investigação não permite inferir acerca da preservação e extensão das formações vegetais que se encontravam nas proximidades do povoado. Estudos palinológicos realizados no noroeste peninsular sugerem que, apesar de alguns diagramas polínicos registarem uma ligeira recuperação dos ecossistemas florestais durante o Baixo-Império, de um modo geral, o período a que se referem as amostras estudadas enquadra-se numa fase mais ampla de grandes ações de desflorestação, que tiveram início na primeira metade do II milénio BC (Figueiral 1996; Muñoz Sobrino *et al.* 1997; Ramil Rego *et al.* 1998; Desprat *et al.* 2003). Neste sentido, e como foi já referido, é pouco provável que existissem florestas ripícolas ou carvalhais bem desenvolvidos perto de um povoado da dimensão de Monte Mozinho, no contexto do povoamento romano da região.

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR, C. 2000. Flora e vegetação da Serra de Nogueira e do Parque Natural de Montesinho. Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa.
- BADAL, E., Y. CARRIÓN, D. RIVERA & P. UZQUIANO. 2003. La Arqueobotanica en cuevas y abrigos: objetivos y métodos de muestreo in R. Buxó & R. Piqué (ed.). *La recogida de muestras en arqueobotanica: objetivos y propuestas metodológicas. La gestion de los recursos vegetales u la transformacion del paopaisaje en el Mediterraneo occidental*: 17-27. Barcelona: Museo d'Arqueologia de Catalunya.
- BUXÓ, R. 1990. Metodología y técnicas para la recuperación de restos vegetales (en especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos in E. Carbonell, A. Cabañas, M. Guildbaud, R. Sala (ed.), *Cahier Noir* 5: 3-63. Girona: Ajuntament de Girona.
- DESPRAT, S., M. F. S. GOÑI & M-F. LOUTRE. 2003. Revealing climatic variability of the last three millennia in northwestern Iberia using pollen influx data. *Earth and Planetary Science Letters*, 213: 63-78.
- FIGUEIRAL, I. 1990. Le nord-ouest du Portugal et les modifications de l'écosystème, du Bronze final à l'époque romaine, d'après l'antracoanalyse de sites archéologiques. These Doctorat, Université des Sciences et Techniques du Languedoc.
- FIGUEIRAL, I. 1994. A Antracologia em Portugal: Progressos e Perspectivas. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 34: 429-447.
- FIGUEIRAL, I. 1996. Wood resources in north-west Portugal: their availability and use from the late Bronze Age to the Roman period. *Vegetation History and Archaeobotany* 5: 121-129.
- FIGUEIRAL, I. & A. BETTENCOURT, 2004. Middle/Late Bronze Age plant communities and their exploitation in the Cavado Basin (NW Portugal) as shown by charcoal analysis: the significance and co-occurrence of *Quercus* (deciduous) Fabaceae. *Vegetation History and Archaeobotany* 13: 219-232.
- LOURENÇO, A., A. S. TAVARES, H. COUTO, I. ROCHA, F. B. CALDAS, N. GOMES & P. ALVES. 2008. *Terra do Sousa, Natureza Rural*. Felgueiras: Ader-Sousa Publigráf.

- MUÑOZ SOBRINO, C., P. RAMIL-REGO & M. R. GUITIÁN. 1997. Upland vegetation in the north-west Iberian peninsula after the last glaciation: forest history and deforestation dynamics. *Vegetation History and Archaeobotany*, 6: 215-233.
- MUÑOZ SOBRINO, C., S. GARCÍA-GIL & J. B. DIEZ. 2007. Palynological characterization of gassy sediments in the inner part of Ría de Vigo (NW Spain). New chronological and environmental data. *Geo-Marine Letters* 27: 289-302.
- RAMIL REGO, P., C. MUÑOZ-SOBRINO, M. RODRÍGUEZ-GUITIÁN & L. GÓMEZ-ORELLANA. 1998. Differences in the vegetation of the North Iberian Peninsula during the last 16,000 years. *Plant Ecology* 138: 41-62.
- SOEIRO, T. 1998. Monte Mozinho. 25 anos de trabalhos arqueológicos. *Cadernos do Museu* 2: 11-28.
- SOEIRO, T. 2005. *Monte Mozinho - Sítio Arqueológico*. Penafiel: Museu Municipal de Penafiel.
- SCHWEINGRUBER, F.H. 1990. *Anatomy of European woods*. Berna: Paul Haupt and Stuttgart Publishers.
- TERESO, J. 2007. Paleobotânica do povoado romano da Terronha de Pinhavelo (NE transmontano). Tese de Mestrado, Universidade do Porto.
- TERESO, J. 2012. Environmental change, agricultural development and social trends in NW Iberia from the Late Prehistory to the Late Antiquity. Dissertação de Doutoramento, Universidade do Porto.
- TERESO, J., T. P. CARVALHO, R. ALMEIDA DA SILVA & P. RAMIL-REGO. 2010. Cultivos e armazenagem em Monte Mozinho: dados preliminares. In A. Bettencourt; M. Alves; S. Monteiro-Rodrigues (ed.), *Variações Paleoambientais e evolução antrópica no Quaternário do ocidente peninsular*: 149-158. APEQ/CITCEM.
- VAZ, F. C. 2012. Gestão e usos de recursos vegetais no Noroeste Peninsular: a Antracologia de Monte Mozinho. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto.
- VERNET, J-L., I. FIGUEIRAL & P. UZQUIANO. 2001. *Guide d'identification des charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de l'Europe: France, Péninsule ibérique et îles Canaries*. Paris: CNRS Editions.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Amostra	UE	Quad.	Vol.	Descrição
08.4	55	6	6,1	Tonalidade cinzenta amarelada, envolvendo o <i>dolium</i> .
08.6	17		6,7	Nível de incineração.
08.17			6,5	
08.21	49		10	Nível em <i>tegulae</i> de grão fino, pouco compactado e de cor negra, adjacente à estrutura de combustão pétreo.
08.23	52	7	7	Derrube de <i>tegulae</i> equivalente à UE 49. Tonalidade negra de grão fino a médio, inclusões de cascalho miúdo.
08.35			8	
08.41	82		7	Nível de cor negra, com vestígios de incineração. Coberto pela UE 52.
09.66		14	3	

Tabla 1.

Morfortipos	UE	6		7			14	Total
		55	17	49	52	82	82	
<i>Castanea sativa</i>		104	95	131	170	65	5	570
<i>Erica</i> sp.							3	3
Fagaceae						2		2
<i>Frangula alnus</i>						1		1
<i>Fraxinus</i> sp.			1		1	1		3
Leguminosae		5	13		9	14	26	67
<i>Pinus pinaster</i>							83	83
<i>Populus</i> sp.			8	2	4	33	11	58
<i>Prunus</i> sp.			5					5
<i>Quercus caducifolia</i>		6	62	2	1	5	1	77
<i>Quercus perenifolia</i>		1	1					2
<i>Salix</i> sp.		1	3	1				5
<i>Ulmus</i> sp.			8					8
Dicotiledónea		16	19	14	16	29	21	115
Monocotiledónea			15					15
Indeterminado			2					2
Total		133	232	150	201	150	150	1016

Tabla 2.

WOODLAND RESOURCES IN CABEÇO DA AMOREIRA: PRELIMINARY RESULTS FROM CHARCOAL ANALYSES ON SHELLMIDDEN AREA

PATRÍCIA DIOGO MONTEIRO

ABSTRACT

Woodland resources played an important role on the economy of past hunter-gatherers societies. Charcoal analyses have been carried out from an area of the Mesolithic site of Cabeço da Amoreira (Muge, central Portugal). Here the preliminary results are presented and discussed. The results show that pine and conifer wood are the most predominant species in the settlement. It is not possible to associate the wood charcoal to specific activities or uses since it has been retrieved scattered and not in hearths, structures or deposits.

KEYWORDS: Wood charcoal analyses, Mesolithic, Cabeço da Amoreira, Muge shellmiddens, *Pinus*

RESUMEN

Los recursos forestales tuvieron un papel crucial en la economía de las sociedades cazadoras-recolectoras del pasado. Se han realizado análisis antracológicos para un área del yacimiento mesolítico de Cabeço da Amoreira (Muge, central Portugal). Se presentan y discuten los resultados preliminares de los análisis antracológicos. Los resultados enseñan la madera de pino y conífera señalan que son las predominantes en el yacimiento. No es posible, por ahora, sugerir usos específicos para la madera, excepto su uso como combustible ya que se ha recuperado dispersa en el sedimento y no en estructuras concretas como hogares, estructuras o depósitos en la zona del conchero muestreada.

PALAVRAS CLAVE: Antracologia, Mesolítico, Cabeço da Amoreira, Concheros de Muge, *Pinus*

1. INTRODUCTION

Woodland resources have been an important part of the economy of past hunter-gatherer societies. Charred plant macro remains, wood charcoal, seeds and fruits, that might be present in the archaeological context, can only be systematically recovered by flotation (Zapata 2007; Alonso Martínez *et al.* 2000). The invisibility of such remains in the archaeological context is usually associated to conservation, but the applied

methodologies of recovery are also a factor that biases the presence/absence and further interpretation provided from these data. Here some data will be resulted from charcoal analyses from Cabeço da Amoreira.

Cabeço da Amoreira is a Mesolithic site from the Muge shellmidden complex. Discovered 150 years ago, Muge shellmiddens have been since then an important case-study for Mesolithic investigation (Gutierrez-Zugasti *et al.* 2011). Several archaeological teams have been investigating in Cabeço da Amoreira (Ribeiro 1884, Corrêa 1936; Roche and Ferreira 1967; Rolão 1999; Bicho *et al.* 2011). The site is located in the Tagus valley, 60 km NE from Lisbon (Fig. 1). The chronological range is between 8100 to 7500 cal BP. Cabeço da Amoreira, as well as the other Muge shellmiddens are characterized by large concentrations of shells and its size is around 60 meters in diameter (Bicho *et al.* 2011). The current team working on Cabeço da Amoreira is lead by Nuno Bicho and the materials presented here integrate the project “The last hunters and gatherers of Muge valley”.

2. MATERIALS AND METHODS

Plant macro remains were systematically recovered from the current area of excavation for flotation (Fig. 2). Flotation is an essential method to apply on plant macro remains recovery (Alonso Martinez *et al.* 2003). Samples presented here came exclusively from layer 2. The samples were recovered from sampled squares for flotation: A2, B6, C1, D4, E3, G2, G5, I1, I5, J3, K6 and L4. 10 Litres of sediment were floated from each artificial level of 5 cm of some squares defined previously for sampling. All the sediment recovered from the burials was all floated. The majority of plant macro remains retrieved from sampling residues is charcoal. Other remains are still under study.

Charcoal analyses identify *taxa* by microscope observation of wood anatomy with an incident-light microscope. Three main sections were observed on charcoal: transversal, longitudinal tangential and longitudinal radial. The samples recovered from this area provide over 400 charcoal fragments larger than 2 mm to be observed on the microscope. The wood charcoal identification was made by comparing with the reference collection of modern charcoal and wood anatomy atlases (Schweingruber 1990; Vernet *et al.* 2001; García Esteban 2002).

The recovered sediment was not associated to an identified structure, so, the charcoal has a scattered origin within the shell layer. Other areas from Cabeço da Amoreira (new profiles opened for sampling and dating) have been analysed for charcoal and will be important to compare with the presented samples and discussion of results.

3. RESULTS

A total of 437 charcoal fragments were observed and identified. The following *taxa* were identified in this assemblage: *Pinus cf. pinaster*, *Pinus pinea/pinaster*, *Pinus* sp. *sylvestris*, *Pinus sp.*, *Quercus ilex/Q. coccifera*, *Quercus subg. Quercus*, *Pistacia lentiscus*. Some *taxa* did not allow a further identification to species level, but I was able to identify the presence of such genus such as Gymnosperms and Angiosperms. Table 1 presents the results in absolute numbers for the shellmidden (Tab. 1). There is a clear predominance of pine and conifer wood in the assemblage. *Quercus* wood is also present in every context of the main area but in a small percentage.

Pinus sp. *sylvestris* seems to have a larger representation than *Pinus pinaster/pinea*. However, there is not an important difference between those pine species. A similar case happens with *Quercus subg. Quercus* and *Quercus ilex/Q. coccifera*. In this case, however, the low number of fragments does not allow doing such comparisons. *Pistacia lentiscus* is present with only 1 fragment. Its identification is important for species presence and absence issues.

4. DISCUSSION

The discussion and interpretation of these charcoal results from the shellmidden area must take into account some problematic issues related to site formation processes, samples analysed and palaeoenvironmental data. Although charcoal is result of combustion, there is no clear evidence of fire

	Number of fragments
<i>Pinus pinaster/pinea</i>	27
<i>Pinus tp. sylvestris</i>	39
<i>Pinus sp.</i>	86
<i>Quercus subg. Quercus</i>	13
<i>Quercus ilex/Q. coccifera</i>	15
<i>Quercus sp.</i>	13
<i>Arbutus unedo</i>	-
<i>Pistacia lentiscus</i>	1
Gymnosperms (indeterminate)	122
Angiosperms (indeterminate)	66
Indeterminate	55
Total	437

Table 1.- Identified *taxa* in absolute numbers from scattered charcoal of shellmidden area (Cabeço da Amoreira, Muge shellmiddens).

associated to a specific structure or area. No charcoal analysed was *in situ* (in a combustion feature such as a hearth, for example). Neither exist the evidence of some secondary deposit of charcoal in amount (from garbage or accumulation). So, the analysed charcoal has a scattered origin in the sediment. Therefore, the possibility of some further interpretation for the use of wood resources or fire by comparing with other faunal and lithic materials in the settlement is very low. Nevertheless, it is possible to suggest that these resources were used as fuel. More charcoal analyses, as well as other palaeoenvironmental data and artefacts studies and are required to assess more information about fire use by these populations.

Even so, in terms of paleoecological interpretations of landscape, scattered charcoal could be more suitable, because, even with an anthropic origin, this charcoal is not associated with a specific human activity, but to several activities, depositional and post-depositional processes along time. This way the human filter is attenuated and the charcoal usually is more representative of the available resources (Chabal 1997; Théry-Parisot *et al.* 2010).

Comparing with other published charcoal data from Cabeço da Amoreira (Wollstonecroft *et al.* 2006; Monteiro, 2012) the results from the present area are not surprising. Both contexts (José Rolão area and North Profile on Jean Roche area) (Fig. 2) present similar *taxa*, being pine and conifer wood the largely the most frequent species. *Quercus* wood is also present in these contexts. Even if it is not possible to assess the use of fire for specific activities in the settlement because of this assemblage limitation, the identified species might suggest some intentional selection. The burning properties of each species (rapid combustion for pine and maintenance of fire for oak) could be an advantage because the combination of these wood species seems to be efficient (e. g., Monteiro *et al.* 2012). The production of deadwood might be also an explanation for the preference for pine wood. Pines and conifers produce more deadwood than other species, and other palaeoenvironmental data, that includes pollen analyses testify a phenomenon of dead of pines in Muge valley surround (Schriek *et al.* 2008). Deadwood attractiveness is due to the evident easy access to the wood resources, verified in other archaeological examples (e.g. Théry- Parisot 2001).

Meanwhile, the data here presented will be more significant and allow further accomplished conclusions when more analyses are done for this shellmidden area. The analyses of more samples will help to confirm these results or otherwise reveal some differences between *taxa*. Spatial analyses of charcoal distribution within the area will also be an interesting tool to test and understand the charcoal occurrence in the settlement for further investigation.

5. CONCLUSIONS

From 437 charcoal fragments analysed were identified the following *taxa*: *Pinus pinaster/pinea*, *Pinus tp. sylvestris*, *Pinus sp.*, *Quercus subg. Quercus*, *Quercus ilex/Q. coccifera*, *Quercus sp.*, and indeterminate gymnosperms and angiosperms. These species were also present in other contexts of Cabeço da Amoreira, and might reveal some preference for pine and conifer wood, *taxa* that appear in large and significant numbers. This could be related to a preference for easy gathering of deadwood, that pine and conifers provide more than other species. Charcoal might reveal some kind of human selection

on wood gathering but, due to this specific context and assemblage, this hypothesis requires more study. There is no doubt of the importance of charcoal for the understanding the relationship of human societies with woodland resources, so, it is hoped that further investigation on this matter for Cabeço da Amoreira will allow to answer more questions.

6. ACKNOWLEDGMENTS

I would like to thank both my advisors Nuno Bicho and Lydia Zapata for all the support, help and comments on this paper.

BIBLIOGRAFIA

- ALONSO, N.; E. BADAL; F. BURJACHS; R. BUXÓ; Y. CARRIÓN; D. DUQUE; I. FIGUEIRAL; E. GRAU; M. J. IRIARTE; J. JUAN; J. A. LÓPEZ SÁEZ; L. PEÑA; G. PÉREZ; R. PIQUÉ; D. RIVERA; M. O. RODRÍGUEZ; N. ROVIRA; P. UZQUIANO and L. ZAPATA. 2003. *La recogida de muestras en Arqueobotánica: Objetivos y propuestas metodológicas. La gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental*. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya,
- BICHO, N.; J. CASCALHEIRA; J. MARREIROS and T. PEREIRA. 2011. The 2008-2010 excavations of Cabeço da Amoreira, Muge, Portugal. *Mesolithic Miscellany* Volume 21, Number 2, 3-13.
- CHABAL, L. 1997. *Forêts et sociétés en Languedoc (néolithique final, antiquité tardive): l'anthracologie, méthode et paléoécologie*. Paris: Editions de la Maison des sciences.
- CARDOSO, J. and J. ROLÃO. 1999/2000. Prospecções e escavações nos concheiros mesolíticos de Muge e de Magos (Salvaterra de Magos): contribuição para a história dos trabalhos arqueológicos efectuados. *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 8, 83-240.
- CORRÊA, A. 1933. Les nouvelles fouilles à Muge (Portugal). En *XV Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique, Paris, 1931, 1-16*. Paris: Librairie E. Nourry.
- GARCIA ESTEBAN, L. 2002. *Anatomía e identificación de maderas coníferas a nivel de especie*. Madrid: MundiPrensa Libros S.A.
- GUTIERREZ-ZUGASTI, I.; S. H. ANDERSEN; A. C. ARAÚJO; C. DUPONT; N. MILNER and A. M. MONGE SOARES. 2011. Shellmidden research in Atlantic Europe: State of the art, research problems and perspectives for the future. *Quaternary International* 239, 70-85.
- MONTEIRO, P. D. 2012. Woodland exploitation during Mesolithic: anthracological study of new samples from Cabeço da Amoreira (Muge, Portugal). *CKQ - Estudos de Cuaternario*, 2, 33-47. S. C.
- MONTEIRO, P. D.; L. ZAPATA and N. BICHO. 2012. Wood charcoal analyses from Muge shellmiddens: results from samples of the 2010/2011 excavation of Cabeço da Amoreira (Santarém, Portugal). En BADAL, E.; Y. CARRIÓN; M. MACÍAS and M. NTINOU (coord.) *Wood and Charcoal evidence for human and natural history*. 5th International Meeting of Charcoal Analysis. SAGVNTVM Extra nº 13, Valencia: Universitat de València.
- RIBEIRO, C. 1884. Les kioekkenmoedings de la Vallée du Tage. En *Compte Rendu de la IXème Session du Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques*, Lisbonne 1880, 279-290..
- ROCHE, J. and O. V. FERREIRA. 1967. Fouilles récentes dans les amas coquilliers mésolithiques de Muge. *Arq. Port.* 1, 19-41.
- SCHRIEK, T.; D. PASSMORE; F. FRANCO MUGICA; A. STEVENSON; I. BOOMER and J. ROLÃO 2008. Holocene palaeoecology and floodplain evolution of Muge tributary, Lower Tagus Basin, Portugal. *Quaternary International* 189, 135–151.
- SCHWEINGRUBER, F. 1990. *Anatomie europäischer Hölzer. Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum, Strauch und Zwergstrauchhölzer*. Bern ; Stuttgart: P. Haupt
- THÉRY-PARISOT, I. 2001. *Économie des combustibles au Paléolithique. Expérimentation, taphonomie, anthracologie*. Paris: CNRS Éditions.
- THÉRY-PARISOT, I.; L. CHABAL and J. CHRZAVZEZ 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 291 (2010) 142–153
- VERNET, J.-L.; P. OGÉREAU; I. FIGUEIRAL; C. MACHADO and P. UZQUIANO 2001. *Guide d'identification des charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de l'Europe: France, Peninsule ibérique et Îles Canaries*. Paris: CNRS Editions.

Fig. 1.- Localization of Cabeço da Amoreira, Muge shellmidden.

Fig. 2.- Plant of Cabeço da Amoreira excavation areas.

EL ESTUDIO DE FITOLITOS: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN LLEVADAS A CABO DESDE EL GRUPO DE ESTUDIOS PALEOECOLÓGICOS Y GEOARQUEOLÓGICOS (GEPEG), *UNIVERSITAT DE BARCELONA*

LAIA MACIÀ PLAZA¹, AGATA RODRÍGUEZ CINTAS², MÓNICA ALONSO EGUÍLUZ³, IRENE ESTEBAN ALAMÁ⁴

RESUMEN:

Los fitolitos son microrrestos silíceos de origen vegetal. El ácido monosilícico ($\text{Si}(\text{OH})_4$) es absorbido a través de las raíces y transportado a las partes aéreas de la planta, donde se solidifica adoptando la morfología de las células. Debido a su naturaleza inorgánica se preservan en buen estado durante largos periodos de tiempo y en condiciones extremas, cuando otros restos vegetales desaparecen del registro, lo que convierte su estudio en una valiosa herramienta para la paleobotánica y la arqueología.

El Grupo de Estudios Paleoecológicos y Geoarqueológicos (GEPEG, *Universitat de Barcelona*) tiene como objetivo el estudio de fitolitos y del análisis mineralógico de los sedimentos con el fin de comprender los diversos modos de explotación de los recursos vegetales por las poblaciones humanas del pasado, así como de la reconstrucción del clima y la vegetación del pasado, teniendo en cuenta los procesos postdeposicionales que pudieron afectar los fitolitos en el momento de su deposición en suelos y sedimentos. Este póster pretende dar a conocer las líneas de investigación de las que forman parte nuestros proyectos de tesis doctoral y máster que se enmarcan dentro de las líneas generales de investigación del GEPEG: reconstrucción del paleoambiente durante la evolución de los primeros *Homo*; la explotación de los recursos vegetales y el uso del fuego por los primeros humanos modernos y por poblaciones neandertales en la Península Ibérica, así como el desarrollo de las primeras sociedades de agricultores y ganaderos.

1. LOS FITOLITOS

Los fitolitos son microrrestos silíceos que se forman en las partes aéreas de las plantas de un gran número de especies. El ácido monosilícico [H_4SiO_4] es absorbido por las raíces junto con el agua y transportado hacia las diferentes partes de la planta. La sílice se deposita en el tejido celular de las mismas

¹ GEPEC, Universitat de Barcelona; laiamaciapl@gmail.com.

² GEPEC, Universitat de Barcelona; agatarc@hotmail.com.

³ GEPEC, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea; monicalonsoe@gmail.com.

⁴ GEPEC, Universitat de Barcelona; irene.esteban.alama@gmail.com.

donde se solidifica adoptando la morfología de los espacios intra, inter y extracelulares (Piperno 2006), por lo que los fitolitos proporcionan información no sólo a nivel taxonómico, sino también anatómico.

Debido a su composición mineralógica ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), se preservan en buen estado durante largos períodos de tiempo y en condiciones extremas, cuando otros restos de origen orgánico desaparecen del registro, aunque pueden ser alterados substancialmente en sedimentos con pH alcalinos. Su identificación en contextos de hasta 18 millones de años (WoldeGabriel *et al.* 2009; Stromberg *et al.* 2011), convierte su estudio en una valiosa herramienta para la paleobotánica y la arqueología.

1.2. Materiales

Los materiales utilizados para el estudio de fitolitos se basan en sedimentos de suelos modernos y arqueológicos, así como de plantas modernas utilizadas para la elaboración de colecciones de referencia. Estas últimas tienen como objeto mejorar el conocimiento de las zonas a estudiar. Actualmente, dentro del GEPEG, se están llevando a cabo colecciones de Sudáfrica, el este de África y varias zonas de la Península Ibérica. También podemos constatar la presencia y/o consumo de plantas de forma directa o indirecta en el esmalte dental y los coprolitos así como en los microrrestos adheridos a la superficie de diversos materiales arqueológicos como utillaje lítico, cerámica, etc.

1.3. Metodología de estudio

En la actualidad existen una gran variedad de métodos para la extracción de fitolitos de los sedimentos que se ajustan a las características de cada yacimiento así como a las necesidades de estudio. Generalmente, las muestras son tratadas con reactivos químicos, para disolver todo material no silíceo, y posteriormente, son separadas en diferentes fracciones en base a la densidad propia de los componentes silíceos. Los métodos utilizados por el GEPEG para la extracción de fitolitos siguen los propuestos por Albert *et al.* (1999) y Katz *et al.* (2010) para sedimentos, y Albert y Weiner (2001) para la extracción de fitolitos de plantas modernas.

La identificación morfológica se realiza con un microscopio óptico a 400 aumentos. La adscripción morfológica se basa en la literatura especializada (Twiss *et al.* 1969; Brown 1984; Mulholland y Rapp 1992; Rosen 1992; Piperno 2006) y la colección de referencia del GEPEG del Levante Mediterráneo y el Este de África (Albert *et al.* 2000; Albert *et al.* 2006; Albert y Weiner 2001; Bamford *et al.* 2006; Albert *et al.* 2011). La terminología utilizada para describir las morfologías se establece en base al origen anatómico de las células y, cuando esto no es posible, a criterios estrictamente geométricos (Albert *et al.* 1999). El Código Internacional de Nomenclatura de Fitólitos (ICPN) se utiliza cuando es posible (Madella *et al.* 2005).

2. ÁREAS DE ESTUDIO DE LOS FITOLITOS

El Grupo de Estudios Paleocológicos y Geoarqueológicos (GEPEG, *Universitat de Barcelona*) tiene como objetivo la reconstrucción del paleopaisaje y el paleoclima, así como la comprensión de los modos de explotación de los recursos vegetales por parte de las poblaciones humanas tanto en períodos prehistóricos como históricos. Para lograr estos objetivos, el GEPEG se centra en los estudios de fitolitos y de composición mineralógica de los suelos para entender los procesos postdeposicionales que pudieron afectar la preservación del depósito y de los fitolitos.

Dentro de las líneas generales de investigación del GEPEG, los trabajos que estamos llevando a cabo, y que forman parte de nuestros proyectos de tesis doctoral y máster, se centran en: la reconstrucción paleoambiental durante la evolución de los primeros Homo; la explotación de los recursos vegetales y el uso del fuego por los primeros humanos modernos y por poblaciones neandertales en la Península Ibérica; y, finalmente, el desarrollo de las primeras sociedades de agricultores y ganaderos.

2.1 Reconstrucción paleoambiental

La reconstrucción del paleopaisaje y el paleoambiente constituye una de las principales líneas de investigación que el GEPEG lleva a cabo en Tanzania y Sudáfrica. En Tanzania, se emplean muestras

recuperadas de paisajes análogos actuales y de plantas actuales de la zona para realizar estudios comparativos con sedimentos arqueológicos y paleoantropológicos y realizar la reconstrucción paleoambiental de las diferentes zonas de estudio (FLK, HWK, VEK, KK y MCK). Los estudios realizados en la Garganta de Olduvai (Tanzania) se sitúan dentro del Olduvai Landscape and Paleoanthropology Project (OLAPP), grupo creado en 1989 para el estudio multidisciplinar de la Garganta de Olduvai. El fin último es comprender los diversos patrones de ocupación, uso, conducta y explotación del medio por parte de los primeros homínidos durante el Plio-pleistoceno y el Pleistoceno inferior africano (~1,8 ma): *Parantropus boisei* y *Homo habilis* (Albert y Bamford 2012).

Por otro lado, los trabajos llevados en Sudáfrica se enmarcan dentro del *South African Coast Paleoclimate, Paleoenvironment, Paleocology, Paleoanthropology* (SACP4), proyecto liderado por el Prof. Curtis W. Marean. Las investigaciones llevadas a cabo en Sudáfrica se dividen en dos ámbitos: los estudios paleobotánicos y los arqueobotánicos. Desde la paleobotánica la investigación está dirigida al estudio de muestras de suelos modernos procedentes de diferentes comunidades vegetales del Reino Floral Capense con el objetivo de probar el potencial de los conjuntos fitolitológicos para la caracterización de las mismas. De este modo se pretende identificar cada tipo de vegetación a través del conjunto fitolitológico para la identificación de los cambios de vegetación, y por ende de clima y medioambiente, en el registro paleontológico y arqueológico.

2.2 Uso del fuego

El uso y el control del fuego representa uno de los avances tecnológicos de mayor importancia a lo largo de la historia de la humanidad debido a su impacto en la evolución de las capacidades cognitivas, físicas, sociales y tecnológicas de las poblaciones del pasado (*p.e.* Heizer 1963; Perlès 1977; Wrangham 2009). A partir del estudio de fitolitos aplicado al análisis de las estructuras de combustión, se pretende llegar a discernir los patrones de producción y mantenimiento del fuego, así como del tipo de combustible utilizado en su producción (Albert *et al.* 1999, 2000, 2003; Albert y Cabanes 2009; Cabanes *et al.* 2010). Los estudios llevados a cabo por el GEPEG en el complejo arqueológico de Pinnacle Point (Mossel Bay, Sudáfrica) durante el *Middle Stone Age* y el *Later Stone Age* africanos supone una gran oportunidad para el estudio del uso del fuego por las primeras poblaciones de *Homo sapiens* modernos en la costa sudafricana (Albert y Marean, 2012). Los trabajos realizados en contextos del Paleolítico Medio peninsular, como son el Salt (Alcoi, Alicante) (Mallol *et al.* 2013) y el Abric de la Quebrada (Chelva, Valencia) (Esteban *et al.* en proceso de estudio), nos proporcionan información sobre el uso del fuego por las poblaciones neandertales y su relación con el medio.

2.3. Agricultura y ganadería

La identificación de las prácticas agrícolas y ganaderas en el registro arqueológico constituye otra de las principales líneas de investigación del GEPEG. Los miembros del grupo poseen una dilatada experiencia en el reconocimiento de prácticas agrícolas y ganaderas en el Próximo Oriente, el Levante Mediterráneo (Portillo *et al.* 2009; Portillo y Albert 2012; Albert *et al.* 2008) y en el interior de la Península (Cabanes *et al.* 2009; Alonso Eguíluz 2012). El objetivo de los estudios llevados a cabo en éste ámbito es comprender las estrategias de adaptación de estas comunidades, con la finalidad de determinar el grado en el que los procesos de domesticación contribuyeron a su desarrollo.

La combinación del estudio de fitolitos con el de esferolitos es primordial para los trabajos en los que se estudia no sólo el desarrollo agrícola sino también el ganadero. Los esferolitos son elementos de carbonato cálcico (CaCO₃) generados en el aparato digestivo de animales herbívoros de tal modo que nos permiten determinar la presencia/ausencia de animales en el sitio. En los yacimientos de El Mirador de Atapuerca (Burgos) y de San Cristóbal (Laguardia, Álava) se ha podido determinar el uso específicamente ganadero del sitio gracias a los estudios de micromorfología, fitolitos y esferolitos. La utilización de estos lugares como redil se caracteriza por ser intermitente, acudiendo a ellos en determinados momentos del año y quemando, con un fin sanitario, los desperdicios generados una vez concluida la estancia (Angelucci *et al.* 2009; Polo Díaz y Fernández Eraso 2010). Este tipo de prácticas ganaderas nos permiten extraer gran cantidad de información sobre las sociedades que las practicaron, tanto en el plano económico como en el de gestión de recursos vegetales.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERT, R. M. y S. WEINER. 2001. Study of phytoliths in prehistoric ash layers using a quantitative approach, en: J. D. Meunier y F. Colin (eds): *Phytoliths: applications in earth sciences and human History*: 251-266. Lisse: A. A Balkema Publishers.
- ALBERT, R. M. y D. CABANES. 2008. Fire in prehistory: An experimental approach to combustion processes and phytolith remains. *Israel Journal of Earth Sciences* 56: 175–189.
- ALBERT, R. M. y M. K. BAMFORD. 2012. Vegetation during UMBI and deposition of UFF IF at Olduvai Gorge, Tanzania (ca. 1.8 Ma) based on phytoliths and plant remains. *Journal of Human Evolution* 63: 342-350.
- ALBERT, R. M. y C. MAREAN. 2012. Early Homo Sapiens Exploitation of Plant Resources Through The Study Of Phytoliths: A Case Study From Site Pinnacle Point 13b (South Africa). *Geoarchaeology* 27- 4: 363-384.
- ALBERT, R. M., O. BAR-YOSEF, L. MEIGNEN y S. WEINER. 2003. Quantitative phytolith study of hearths from the Natufian and Middle Palaeolithic levels of Hayonim Cave (Galilee, Israel). *Journal of Archaeological Science* 30: 461-480.
- ALBERT, R. M., X. ESTEVE, M. PORTILLO, A. RODRÍGUEZ-CINTAS, D. CABANES, I. ESTEBAN y F. HERNÁNDEZ. (24 Diciembre 2012). *Phytolith Core, Phytolith Reference Collection*. Disponible a http://www.gepeg.org/enter_PCORE.html. (último acceso 20 de abril de 2013).
- ALBERT, R. M., A. TSATSKIN, A. RONEN, O. LAVI, L. ESTROFF, S. LEV-YADUN y S.WEINER. 1999. Mode of occupation of Tabun Cave, Mt. Carmel Israel, during the Mousterian period: A study of the sediments and the phytoliths. *Journal of Archaeological Science* 26-10: 1249-1260.
- ALBERT, R. M., S. WEINER, O. BAR-YOSEF y L. MEIGNEN. 2000. Phytoliths in the Middle Palaeolithic deposits of Kebara Cave, Mt Carmel, Israel: study of the plant materials used for fuel an other purposes. *Journal of Archaeological Science* 27: 931-947.
- ALONSO EGUÍLUZ, M. 2012. Estudio de los fitolitos en conjuntos de la Prehistoria reciente en la Sierra de Cantabria. El caso de los niveles de redil de San Cristóbal (Laguardia, Álava), *Estudios de Cuaternario* 2: 3–14.
- ANGELUCCI, D. E., G. BOSCHIAN, M. FONTANALS, A. PEDROTTI y J. M.VERGÈS. 2009. Shepherds and karst: the use of caves and rock-shelters in the Mediterranean region during the Neolithic. *World Archaeology* 41:2: 191–214.
- BAMFORD, M. K., R. M. ALBERT y D. CABANES. 2006. Plio–Pleistocene macroplant fossil remains and phytoliths from Lowermost Bed II in the eastern palaeolake margin of Olduvai Gorge, Tanzania. *Quaternary International* 148-1: 95-112.
- BROWN, D. A. 1984. Prospects and limits of a phytolith key for grasses in the central United States. *Journal of Archaeological Science* 11: 345-368.
- CABANES, D., F. BURJACHS, I. EXPÓSITO, A. RODRÍGUEZ, E. ALLUÉ, I. EUBA y J. M. VERGÈS. 2009. Formation processes through archaeobotanical remains: The case of the Bronze Age levels in El Mirador cave, Sierra de Atapuerca, Spain. *Quaternary International* 193: 160-173.
- CABANES, D., C. MALLOL, I. EXPÓSITO y J. BAENA. 2010. Phytolith evidence for hearths and beds in the late Mousterian occupations of Esquilieu cave (Cantabria, Spain). *Journal of Archaeological Science* 37: 2947-2957.
- HEIZER, R. F. 1963. Domestic Fuel in Primitive Society. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 93-2: 186-194.
- KATZ, O., D. CABANES, S. WEINER, A. M. MAEIR, E. BOARETTO y R. SHAHACK-GROSS. 2010. Rapid phytolith extraction for analysis of phytolith concentrations and assemblages during an excavation: an application at Tell es-Safi/Gath, Israel. *Journal of Archaeological Science* 37: 1557-1563.
- MADILLA, M. A., ALEXANDRE y T. B. BALL. 2005. International Code for phytolith Nomenclature 1.0. *Annals of Botany* 96: 253-260.
- MALLOL, C., C. M. HERNÁNDEZ, D. CABANES, A. SISTIAGA, J. MACHADO, Á. RODRÍGUEZ, L. PÉREZ y B. GALVÁN. 2013. The black layer of Middle Palaeolithic combustion structures. Interpretation and archaeostratigraphic implications. *Journal of Archaeological Science* 40: 2515-2537.
- MULHOLLAND, S. C. y G. Jr. RAPP. 1992. A morphological clasification of grass silicabodies, en: Rapp Jr. G., S. C. Mulholland (eds.) *Phytolith Systematics, Emerging Issues, Advances in Archaeological and Museum Science*: 65-89. Nova York: Plenum Press.
- PERLÈS, C. 1977. *Préhistoire du feu*. Paris: Masson.

- PIPERNO, D. R. 2006. *Phytoliths: A comprehensive guide for archaeologists and paleoecologists*. Lanham: AltaMira Press.
- POLO, A. y J. FERNÁNDEZ ERASO. 2010. Same anthropogenic activity, different taphonomic processes: A comparison of deposits from Los Husos y II (Upper Ebro Basin, Spain). *Quaternary International* 214: 82-97.
- PORTILLO, M. y R. M. ALBERT. 2011. Husbandry practices and livestock dung at the Numidian site of Althiburos (el Médéina, Kef Governorate, northern Tunisia): the phytolith and spherulite evidence. *Journal of Archaeological Science* 38: 3224-3233.
- PORTILLO, M., R. M. ALBERT y D. H. HENRY. 2009. Domestic activities and spatial distribution in Ain Abû Nukhayla (Wadi Rum, Southern Jordan): The use of phytoliths and spherulites studies. *Quaternary International* 193: 174-183.
- ROSEN, A. M. 1992. Preliminary identification of silica skeletons from Near Eastern archaeological sites: an anatomical approach, en: Rapp, Jr.G. y S. C. Mullholland (eds.) *Phytolith Systematics, Emerging Issues, Advances in Archaeological and Museum Science*: 129-148. Nova York: Plenum Press.
- TWISS, P. C., E. SUESS y R. M. SMITH. 1969. Morphological classification of grass phytoliths. *Soil Science Society of America Proceedings* 33: 109-115.
- STROMBERG, C. A. E. 2011. Evolution of Grasses and Grassland Ecosystems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* 39: 517-544.
- WOLDEGABRIEL G., S. H. AMBROSE, D. BARBONI, R. BONNEFILLE, L. BREMOND, B. CURRIE, D. DEGUSTA, W. K. HART, A. M. MURRAY, P. R. RENNE, M. C. JOLLY-SAAD, K. M. STEWART y T. D. WHITE. 2010. The Geological, Isotopic, Botanical, Invertebrate and Lower Vertebrate Surroundings of *Ardipithecus ramidus*. *Science* 326: 65.
- WRANGHAM, R. 2009. *Catching Fire: How Cooking Made Us Human*. Londres: Profile Books.

SESIÓN 4A. ARQUEOLOGÍA Y COLONIZACIÓN - TERRITORIO E IDENTIDAD: DIME DE DÓNDE ERES Y TE DIRÉ QUÉ DEBE IDENTIFICARTE

COORDINADORES DE LA SESIÓN

ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ¹

FRANCISCO B. GOMES²

En las últimas décadas la investigación en el campo de las Humanidades y la Ciencias Sociales ha dedicado una considerable atención a las cuestiones relacionadas con los procesos de contacto y de interacción inter-cultural (Cucho 2001). Desde múltiples enfoques y, partiendo desde distintas tradiciones disciplinares – de la Sociología a la Historia y de la Antropología a la Arqueología –, se han procurado analizar e interpretar los modos y las dinámicas de interacción, con particular énfasis en sus resultados sociológicos e ideológicos.

Fue sobre todo en la segunda mitad del siglo XX que se retomaron las reflexiones acerca de las situaciones coloniales, abandonándose ciertas nociones simplistas de esos fenómenos, basadas sobretodo en el concepto de aculturación, y abriendo desde entonces las puertas a nuevas ideas e interpretaciones. En particular, el desarrollo desde finales de los años ochenta de la llamada Teoría Post-Colonial (Spivak 1987, 1990, 1999; Bhabha 1994; Appadurai 1996; Ashcroft *et al.* 2003) ha puesto en evidencia la complejidad de dichas situaciones y la inoperancia de las sencillas lecturas binarias que otorgaban un papel pasivo a las sociedades indígenas dejando el protagonismo absoluto a los colonos, ocultando de esa manera la complejidad interna de cada uno de los grupos en contacto (Bhabha 2003).

Este nuevo contexto epistemológico se ha aplicado también a la investigación arqueológica (van Dommelen 1997, 2006, 2011; Gosden 2004; Malkin 2004; Vives-Ferrándiz 2006), donde se han valorado sobre todo dichos fenómenos de hibridación cultural, es decir, la idea de que en contextos de contacto, y en particular en situaciones coloniales, las sociedades que interactúan se influyen mutuamente, por un lado, y por otro utilizan y manipulan elementos culturales ajenos junto a otros locales según estrategias complejas, dando lugar así a la emergencia de nuevas realidades. Pero pese a las novedades que este nuevo cuadro epistemológico plantea frente a las posturas de escuelas más tradicionales, la lectura y puesta en práctica de estas nuevas herramientas teóricas nos empuja a una necesaria reflexión sobre

¹ Unidad asociada ANTA, UAM/IAM-CSIC; esther.rodriguez@iam.csic.es.

² UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; franciscojbgomes@gmail.com.

sus potencialidades y limitaciones en lo que dice respecto a la aplicación de conceptos originarios de los estudios literarios al estudio específico del registro material (van Dommelen 2011).

El desarrollo de una nueva percepción de las culturas, donde se substituye una concepción estática y normativista por otra, esencialmente fluida, dinámica y situacional (Cuche 2001), unida a una creciente revalorización del papel del contacto y de la interacción en la estructuración de las identidades culturales de los grupos humanos (Barth 1969; Bordieu 1972; para el campo arqueológico, véase también Hodder 1982), por contraste con la noción antes predominante de las culturas como entidades finitas y cerradas, constituye uno de los frutos más trascendentes de los debates que venimos, sucintamente, comentando.

Ello plantea, no obstante, importantes desafíos en el campo de la investigación arqueológica, acostumbrada hasta el momento, por su propia historia y por las limitaciones de la naturaleza de sus herramientas, a clasificar, y por ende, a simplificar las realidades que constata si tenemos en cuenta que la cultura material es su única vía de trabajo en la reconstrucción de las realidades (Fernández-Götz 2008; Fernández-Götz y Ruiz Zapatero 2011). Por esa razón la Arqueología se ve cada vez más confrontada con la necesidad de postular y poner en uso nuevos mecanismos teóricos y metodológicos para inferir a partir de un registro material estático la complejidad de los grupos humanos del pasado y, a partir de aquel, procurar dar cuenta del dinamismo de las sociedades que lo han generado y manipulado (Boissinot 1998; McSweeney 2009).

En la actualidad somos conscientes de que las culturas están en un constante trascurso de construcción, deconstrucción, reconstrucción, que se deben entender no como entidades normativas, sino más bien como procesos dinámicos (Agier 2001); una determinada realidad cultural no se presenta aislada, sino que se inserta en contextos abiertos y diversificados, intersectando realidades identitarias múltiples y procesos históricos complejos, que pueden además ir más allá de la reconstrucción mediante el análisis de la cultura material conservada (McSweeney 2009). Quizás, por evitar la tendencia ahora establecida de empezar a construir la casa por el tejado, lo más conveniente sería comenzar por reconstruir los cimientos del entendimiento, aquellos que abrieron camino a las primeras interpretaciones, pero que comienzan a quedarse obsoletos ante el intrépido avance de nuevas herramientas – teóricas, metodológicas y tecnológicas – aplicadas al estudio de la Arqueología, a las que nos hemos venido refiriendo.

La diversidad de los cambios experimentados en torno a la concepción de este fenómeno nos ha empujado a concebir esta sesión como punto de partida donde plantear una serie de cuestiones que giran en torno a los modelos epistemológicos y las herramientas metodológicas utilizadas en el estudio de los mecanismos subyacentes a la “negociación” de la instalación colonial, para emplear el feliz término de J. Vives-Ferrándiz (2006), del impacto de la introducción de estímulos exógenos en las comunidades locales y, bien así, de las formas mediante las que éstas reaccionan ante estos estímulos, ya sea emulándolos, adoptándolos selectivamente, inversamente resistiendo o rechazándolos.

Somos además conscientes de que para el correcto resultado de esta propuesta, su marco de reflexión debe ser amplio a nivel espacio-temporal, pues la reevaluación de los contornos del concepto de interacción nace del trabajo teórico multidisciplinar, por lo que consideramos que la recepción de nuevas ideas aplicadas a todos los campos y edades de la historia, salvando siempre las distancias, pueden constituir un excelente punto de partida. Nos parece además importante, sobre todo desde la perspectiva del estudio de la pre- y protohistoria, seguir buscando, aunque de forma necesariamente crítica, potenciar las actividades comparativas e intentar, con ellas, una mejor comprensión del dinamismo, multiplicidad, pluralidad y complejidad de los fenómenos de contacto intercultural, y en particular, de los fenómenos coloniales.

Llegados a este punto sería interesante si todos nosotros a la hora de reflexionar acerca de nuestros trabajos nos hiciéramos algunas preguntas como las que a continuación se proponen, y que subyacen al interés de esta propuesta:

- ¿Qué elementos diferencian a cada grupo?
- ¿Hasta qué punto las diferencias que nosotros creemos percibir en el registro arqueológico son un reflejo fidedigno de la realidad que se observaría en la antigüedad?

- ¿Cómo se articulan los sistemas socio-políticos y territoriales cuando el proceso se lleva a cabo?
- ¿Hasta qué punto el resultado es un proceso de hibridación a partes iguales o selectiva?

Estas cuestiones, entre otras muchas que debemos plantearnos a la hora de abordar los fenómenos de contacto inter-cultural, pueden, en nuestra opinión, servir de punto de partida para la discusión – teórica, conceptual y metodológica - que debemos seguir desarrollando en el futuro próximo.

BIBLIOGRAFÍA

- AGIER, M. 2001. Le temps des cultures identitaires. Enquête sur le retour du diable à Tumaco (Pacifique Colombien). *L'Homme* 157: 87-114.
- APPADURAI, A. 1996. *Modernity at large. Cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- ASHCROFT, B., G. GRIFFITHS y H. TIFFIN (eds.). 2003. *The post-colonial studies reader*. Londres: Routledge.
- BARTH, F. (ed.). 1969. *Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference*. Boston: Little, Brown & Co.
- BHABHA, H.K. 1994. *The location of culture*. Londres: Routledge.
- 2003. Cultural diversity and cultural differences, en B. ASHCROFT, G. GRIFFITHS y H. TIFFIN (eds.) *The post-colonial studies reader*: 206-209. Londres: Routledge.
- BOISSINOT, P. 1998. Que faire de l'identité avec les seules méthodes de l'archéologie? en D'ANNA, A. y D. BINDER (eds.) *Production et identité culturelle: actualité de la recherche*: 17-26. Antibes: Éditions AP-DCA.
- BOURDIEU, P. 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Paris: Droz.
- CUCHE, D. 2001. *La notion de culture dans les sciences sociales*. Paris: La Découverte.
- FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. 2008. *A construcción arqueológica da etnicidade*. A Coruña: Toxosoutos.
- FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. y G. RUIZ ZAPATERO. 2011. Hacia una arqueología de la Etnicidad. *Trabajos de Prehistoria* 68.2: 219-236.
- GOSDEN, C. 2004. *Archaeology and colonialism: cultural contact from 5000 BC to the present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HODDER, I. 1982. *Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MALKIN, I. 2004. Postcolonial concepts and Ancient Greek colonization. *Modern Language Quarterly* 65.3: 341-364.
- MALKIN, I., C. CONSTANTAKOPOULOU y K. PANAGOPOULOU. 2007. Preface: networks in the Ancient Mediterranean. *Mediterranean Historical Review* 22.1: 1-9.
- McSWEENEY, N. 2009. Beyond ethnicity: the overlooked diversity of group identities. *Journal of Mediterranean Archaeology* 22.1: 101-126.
- SPIVAK, G.C. 1987. *In other worlds. Essays in cultural politics*. Nueva York & Londres: Methuen.
- 1990. *The postcolonial critic. Interviews, strategies, dialogues*. Londres: Routledge.
- 1999. *A critique of postcolonial reason: towards a history of the vanishing present*. Harvard: Harvard University Press.
- van DOMMELEN, P. 1997. Colonial constructs: colonialism and archaeology in the Mediterranean. *World Archaeology* 28.3: 305-323.
- 2006. Colonial matters. Material culture and postcolonial theory in colonial situations, en TILLEY, C.; W. KEANE, S. KÜCHLER, M. ROWLANDS y P. SPYER (eds.) *Handbook of material culture*: 104-124. Nova York: Sage Publishing.
- 2011. Postcolonial archaeologies between discourse and practice. *World Archaeology* 43.1: 1-6.
- VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. 2005. *Negociando encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII - VI a.C.)*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

COLONIZACIÓN, TERRITORIO E IDENTIDAD: LA I EDAD DEL HIERRO EN EL SUROESTE PENINSULAR COMO CASO DE ESTUDIO

ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ¹, FRANCISCO B. GOMES²

RESUMEN:

Los momentos iniciales de la Edad del Hierro en el suroeste peninsular se caracterizan por complejos procesos de interacción cultural, que han dictado profundas transformaciones en las comunidades locales. La complejidad de dichas transformaciones y su naturaleza de negociación han sido, no obstante, enmascaradas por la utilización de conceptos opacos, como el de Orientalizante, que las han correlacionado con una sencilla adopción unidireccional de rasgos orientales por parte de las comunidades locales. Se plantea la necesidad de una relectura de dichos conceptos, y la utilidad de una aproximación contextual para comprender mejor la complejidad del mosaico cultural del suroeste protohistórico.

PALABRAS CLAVES: I Edad del Hierro; Orientalizante; Territorio; Post-colonialismo.

ABSTRACT:

The first stage of the Iron Age in the southwestern Iberian Peninsula is characterized by complex processes of cultural interaction, which have given rise to profound cultural transformations in the local communities. The complexity of these transformations as well as their negotiated nature has been masked by the use of opaque concepts, such as «Orientalizing», which have correlated them with the simple, unidirectional adoption of oriental traits by local communities. We equate the need for a reappraisal of such concepts, and the utility of a contextual approach to better engage with the complexity of the cultural mosaic of the proto-historic southwest.

KEYWORDS: Early Iron Age; Orientalizing; Territory; Post-colonialism.

El (re)descubrimiento, en los años sesenta del siglo XX, de la presencia fenicia en las costas meridionales de la Península Ibérica (Pellicer 1962; Schubart *et al.* 1969), añadido a un creciente interés que se venía materializando desde la década anterior en la definición de un horizonte cultural

¹ Unidad Asociada 'ANTA', UAM/IAM-CSIC; esther.rodrigez@iam.csic.es

² UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa; francisjobgomes@gmail.com

«Orientalizante» en las comunidades locales del Bronce Final/I Edad del Hierro del suroeste peninsular (Blanco 1956; Cuadrado 1956; García y Bellido 1956; Maluquer 1957; Mata Carriazo 1959; Mata Carriazo y Raddatz 1960), representa el punto de partida para un conjunto de líneas de investigación, que todavía hoy, cincuenta años después, siguen activas, participando de un gran número de cuestiones que, a pesar de los ingentes progresos de la investigación y la acumulación de una masa de datos muy significativa, siguen despertando una gran polémica.

Entre estas cuestiones cabría destacar, por su interés e importancia, la discusión en torno a los modos de establecimiento de las relaciones entre comerciantes y colonos fenicios y las comunidades autóctonas del sur peninsular y al posterior desarrollo de esas relaciones, con las transformaciones que conllevan en las estructuras sociales, políticas, económicas e ideológicas de los grupos indígenas.

Esta discusión viene marcada por un importante devenir historiográfico, cuya ascendencia puede rastrearse en los contextos epistemológicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este contexto, “fenicios” e “indígenas” se han definido, desde los primeros momentos de la investigación, como dos bloques finitos y homogéneos, lo que tuvo, naturalmente, importantes repercusiones en el estudio de los procesos de interacción entre ambos. La convivencia de estos dos sustratos – alóctono/ autóctono – habría dado, por otra parte, como resultado la aparición de un fenómeno que se bautizó con el nombre de «Orientalizante».

Este concepto, que ocupó desde momentos muy tempranos un lugar central en esas discusiones, fue tomado como préstamo lingüístico del campo de la Historia del Arte, donde se empleó originalmente para designar la influencia de los motivos iconográficos y de la estética próximo-oriental sobre la producción artística de la Grecia Arcaica (Riva y Vella 2006), y terminó expandiéndose, tanto geográfica como conceptualmente, pasando a asociarse estrechamente con la presencia fenicia en el Mediterráneo Central (Moscati 1986, 1990) y Occidental (Blázquez 2005).

Lo que es más, dicho término, perdió progresivamente, su sentido original, técnico-estético, para pasar a representar un significado socio-ideológico; el «Orientalizante» deja de ser un estilo, y pasa a considerarse, en contextos tan distintos como Etruria, Cerdeña, Sicilia o el sur de la Península Ibérica, como una etapa histórica, un horizonte cultural, caracterizado por un proceso de adopción de los rasgos culturales orientales por los grupos autóctonos que habitaban los territorios sujetos al proceso de colonización fenicia (Aubert 2005; González Wagner 2006).

De hecho, la idea de este proceso de «Orientalización» arraigó en las escuelas de pensamiento de finales del siglo XX, quizás por constituir una respuesta simple y lineal a un proceso que hoy sabemos complejo (van Dommelen 2006). De ese modo, una población semita (fenicia), dotada de una superioridad cultural ejercía un poder de coacción sobre la población local (indígena), tachada de inferior e ingenua, que rápidamente asimiló los rasgos culturales orientales, llegando incluso a imitarlos.

Esta lectura viene de alguna forma ligada a una concepción monolítica de la cultura y a ideales difusionistas característicos de los paradigmas histórico-culturales en Arqueología (García Fernández y Fernández Götz, 2010: 62-63), y lleva asociada la idea de que las comunidades locales sufrieron un proceso de aculturación, proceso que durante un largo período de la historia de la investigación apenas se ha cuestionado, por considerarse, a un nivel casi subconsciente, como el curso natural de una interacción entendida como de naturaleza colonial (González Wagner 1993).

Otro de los pesados lastres de la investigación sobre esta temática, íntimamente conectado además con el concepto de «Orientalizante», es la cuestión de la definición de Tarteso y de la delimitación de su entidad política, territorial y, por supuesto, material. La historia de la investigación sobre esta supuesta realidad cultural nombrada por los autores griegos y latinos a partir del siglo VI a.C. viene marcada por una larga tradición filológica (Álvarez Martí-Aguilar 2005; Albuquerque 2009), cuyo máximo exponente fueron, ya en el siglo XX, los trabajos de A. Schulten (1945).

Esa larga tradición tiene una trascendente importancia para comprender la transposición del problema de Tarteso al discurso arqueológico. Su irrupción se verifica de forma tardía, teniendo como

marco fundamental el año de 1958, en que se produce el descubrimiento del tesoro de El Carambolo y se empieza la subsecuente excavación del “fondo de cabaña” en el Carambolo Alto por J. Mata Carriazo (1959). Estos trabajos sentaron las bases de lo que podríamos llamar la *materialización* de Tarteso, en el sentido de que por primera vez se define un repertorio material (principalmente cerámico) que presenta un horizonte cultural que, de forma esencialmente aleatoria, se identifica con la Tarteso de las fuentes clásicas.

El propio concepto de Tarteso y el cuadro establecido en las primeras décadas de la investigación sobre su entidad arqueológica (es decir, los años 60 y 70) apenas fueron cuestionados hasta por lo menos finales de los años 80 e inicios de los 90, cuando un importante conjunto de trabajos (Alvar y González Wagner 1988; González Wagner y Alvar 1989; Escacena Carrasco 1995), han empezado a apuntar dificultades en la lectura de los datos arqueológicos que habían sostenido la construcción del modelo historiográfico por entonces vigente.

Hoy por hoy, y desde múltiples enfoques – desde la revisión y la lectura crítica de las fuentes clásicas (Cruz Andreotti 2010), del desarrollo de nuevos trabajos arqueológicos, donde podemos destacar las nuevas excavaciones en El Carambolo que han supuesto un giro decisivo en la definición de todos los enclaves estudiados a partir de su estratigrafía y sus materiales (Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2007) o incluso la revisión de la historiografía y de la *praxis* histórico-arqueológica que ha conducido a la “materialización” de Tarteso (Álvarez Martí-Aguilar 2005) – se está poniendo de relieve la necesidad de replantear la definición y los límites de esa controvertida entidad (Arruda en prensa) que tanto peso ha tenido en el estudio y la definición del desarrollo histórico de las sociedades protohistóricas del suroeste peninsular.

No obstante, Tarteso sigue definiéndose como una entidad – por no decir, *la* entidad – fundamental para comprender los fenómenos de transformación cultural acaecidos durante los primeros siglos del I milenio a.n.e. (Torres Ortiz 2002). De hecho, se viene sosteniendo que durante el «Período Orientalizante» Tarteso, entendido como unidad cultural e incluso política, adquiere una desmesurada expansión territorial, extendiéndose desde su área nuclear, tradicionalmente situada en el Valle del Guadalquivir, hacia otros territorios, que se han visto relegados al grado de “periferias”, como son Extremadura (Almagro-Gorbea 1977, 1990; Rodríguez Díaz y Enríquez Navascués 2001) o, más recientemente, el centro y sur de Portugal (Torres Ortiz 2005; Almagro Gorbea *et al.* 2008; Almagro-Gorbea y Torres Ortiz 2009). Estas regiones “periféricas” se hacen eco de profundas crisis e importantes reestructuraciones sociales, políticas y territoriales, que han llevado a la historiografía a convertir a estos territorios en auténticos dependientes culturales y económico-sociales, del núcleo principal receptor del fenómeno colonizador, y por ello en territorios constituidos a su imagen y semejanza.

El panorama que la continua investigación arqueológica en estas regiones periféricas está documentando es, por el contrario, muy distinto de esa aparente unidad y relativa homogeneidad que se ha querido ver dentro del mundo denominado «Orientalizante»; de hecho, ya sea en el Valle Medio del Guadiana (Celestino 2008) o en el territorio portugués (Arruda 2011; Gomes en prensa) resulta cada vez más evidente que los procesos de contacto y de transformación cultural que caracterizan este período fueron distintos, y que los resultados, aunque presenten rasgos comunes, fueron complejos, dinámicos y originales, lo que no puede justificarse solo a través de un mero fenómeno periférico.

Los mecanismos para explicar el complejo mosaico de respuestas al estímulo exógeno han de ser más polisémicos y complejos que el “simple” planteamiento de procesos de expansión de una entidad cultural que incluso dentro de su área nuclear no resulta estar tan bien caracterizada y definida como cabría esperarse (Cruz Andreotti 2010; Escacena Carrasco 2010; Arruda en prensa). Dicha lógica interpretativa constituye, en nuestra opinión, una importante limitación a la hora de comprender todo el polimorfismo del proceso histórico que se desarrolló en el suroeste peninsular desde el momento de la llegada de los primeros comerciantes y colonos fenicios. De hecho, al seleccionar un cierto número de elementos caracterizadores que permiten “unificar” culturalmente al suroeste bajo una misma entidad cultural y política – Tarteso – remitiendo todos los restantes a la categoría de “variaciones locales” o, pura y simplemente, de “anomalías”, estas propuestas enmascaran la diversidad, cada vez mejor documentada, de los desarrollos experimentados por las distintas sociedades que convivieron en el extenso cuadrante suroccidental de la Península (Arruda en prensa).

A la luz de los datos que se han registrado en los últimos años, resulta indispensable que nos detengamos a realizar una crítica constructiva acerca del porqué y con qué finalidad, es decir, qué es aquello que queremos representar, hacemos uso de términos tan opacos como Tarteso o, sobretodo, Orientalizante. Más que un proceso unilineal y homogéneo –o, al menos, homogeneizador– hay que admitir la diversidad de situaciones y la heterogeneidad regional que se ha tratado de obscurecer con el empleo de estos términos. Replantearlos incluyendo ahora nuevos factores económicos, sociales y principalmente territoriales, significa otorgarle un nuevo papel a las sociedades que habitaron el suroeste peninsular y que hasta la fecha se han definido como indígenas, entendiéndolo este sustantivo como sinónimo de inferioridad.

El papel determinante que debieron jugar las redes sociales, políticas y económicas locales y regionales nos empuja a elaborar nuevos planteamientos, adaptados a escalas analíticas que resulten más apropiadas en tanto sean capaces de realizar un abordaje contextual concreto que permita caracterizar de forma adecuada las respuestas múltiples registradas como resultado del influjo cultural oriental.

Las investigaciones arqueológicas más recientes permiten valorar cómo esas comunidades han seguido manteniendo tradiciones y elementos simbólicos de identidad propios, lo que nos permite apreciar cómo los elementos culturales foráneos se han asimilado, interpretado y manipulado en el contexto de prácticas sociales eminentemente locales, como un recurso más en la construcción de unos discursos identitarios originales, que nada tienen que ver con aculturación o simple emulación (cf. Vives-Ferrándiz Sánchez 2008: 219-227).

En nuestra opinión, el camino más idóneo para lograr una aproximación coherente a estos complejos fenómenos pasa por un análisis de los aspectos sociales de cada uno de los grupos que participan en el contacto, primero de manera individualizada para, en un segundo momento, intentar comprender de la forma más completa posible los mecanismos de interacción que se establecen entre ambos dentro de cada contexto -territorial, social, político, ideológico...- concreto, para finalmente integrar cada uno de estos grupos dentro de unas líneas de contacto e interacción, valorando su posición en un sistema que debe leerse más bien como una compleja red que como un modelo centro-periferia (Malkin *et al.* 2007). Los fenómenos de identidad emergen de la intersección de estos distintos niveles, y solo una equilibrada valoración de cada uno de ellos (Hodos 2008) nos permitirá abordar de forma concreta unas identidades que, de otra forma, podrían resultar como realidades abstractas, abiertas a una excesiva especulación.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALBUQUERQUE, P. 2009. *Tartessos. Entre mitos e representações*. Lisboa: UNIARQ.
- ALMAGRO GORBEA, M. 1977. *El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura*. Madrid: CSIC.
- ALMAGRO GORBEA, M. 1990. El Período Orientalizante en Extremadura. La cultura tartésica y Extremadura. *CE* 2: 85-126.
- ALMAGRO GORBEA, M. y M. TORRES ORTIZ. 2009. La colonización de la costa atlántica de Portugal ¿Fenicios o Tartesios?, en *Acta Palaeohispanica X*: 113-142. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
- ALMAGRO GORBEA, M., A. LORRIO, A. MEDEROS y M. TORRES. 2008. La ciudad-estado de Medellín-Conisturgis y la cuenca media del Guadiana en el Período Orientalizante, en M. Almagro Gorbea (dir.) *La necrópolis de Medellín. III. Estudios analíticos. IV. Interpretación de la necrópolis. V. El marco histórico de Medellín-Conisturgis*: 1033-1059. Madrid: Real Academia de la Historia.
- ALVAR, J. y C. GONZÁLEZ WAGNER. 1988. La actividad agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica. *Gerión* 6: 169-185.
- ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. 2005. *Tarteso. La construcción de un mito en la bibliografía española*. Málaga: CEDMA.
- ARRUDA, A.M. 2011. Indígenas, fenicios y tartésicos en el occidente peninsular: mucha gente, poca tierra, en M. Álvarez Martí-Aguilar (ed.) *Fenicios en Tartesos: nuevas perspectivas*: 151-160. Oxford: Archeopress.
- ARRUDA, A.M. En prensa. Do que falamos quando falamos de Tarteso?, en J. Campos y J. Alvar (eds.) *Congreso Internacional "Tartesos, el Emporio del Metal"*: 67-80. Huelva: Universidad de Huelva.
- AUBET, M.E. 2005. El "orientalizante": un fenómeno de contacto entre sociedades desiguales, en S. Celestino Pérez y J. Jiménez Ávila (eds.) *El Período Orientalizante*: 117-128. Madrid: CSIC.

- BLANCO FREIJEIRO, A. 1956. Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península. *Archivo Español de Arqueología* 29: 3-51.
- BLÁZQUEZ, J.M. 2005. Evolución del concepto Orientalizante en los últimos 50 años en la investigación hispana, en S. Celestino Pérez y J. Jiménez Ávila (eds.) *El Periodo Orientalizante*: 129-148. Madrid: CSIC.
- CELESTINO PÉREZ, S. 2008. El reflejo de lo fenicio en el interior peninsular, en J. Vita y J.A. Zamora (eds.) *Nuevas perspectivas II: la arqueología fenicia y púnica en la Península Ibérica*: 25-37. Barcelona: Bellaterra.
- CRUZ ANDREOTTI, G. 2010. Tarteso-Turdetania o la deconstrucción de un mito identitario, en M.L. de la Bandera y E. Ferrer (eds.) *El Carambolo: 50 años de un tesoro*: 17-52. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- CUADRADO, E. 1956. Los recipientes rituales llamados "braserillos púnicos". *Archivo Español de Arqueología* 29: 52-84.
- ESCACENA CARRASCO, J.L. 1995. La etapa precolonial de Tartessos: reflexiones sobre el «bronce» que nunca existió, en *Tartessos. 25 años después, 1968-1993*: 179-214. Jerez de la Frontera: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
- FERNÁNDEZ FLORES, A. y A. RODRÍGUEZ AZOGUE. 2005. *Tartessos desvelado. La colonización Fenicia del Suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos*. Córdoba: Almuzara.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. 1956. Materiales de arqueología hispano-púnica: jarros de bronce. *Archivo Español de Arqueología* 29: 85-104.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. y M.A. FERNÁNDEZ GÖTZ. 2010. Esencialismo, normativismo, posmodernismo: las interpretaciones sobre etnicidad en la arqueología española. *Gerión* 28: 2: 53-84.
- GOMES, F.B. En prensa. The West writes back: cultural contact and identity constructs in southern Portuguese Late Bronze Age and Early Iron Age, en *The Mediterranean mirror. Cultural contacts in the Mediterranean Sea between 1200 and 750 B.C.* Mainz: Römische-Germanische Centrales Museum.
- GONZÁLEZ WAGNER, C. 1993. La implantación fenicia en Andalucía. ¿Esquema unidireccional o problemática compleja? *Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía. Córdoba 1988*: 81-94.
- GONZÁLEZ WAGNER, C. 2006. Las sociedades autóctonas del sur peninsular en el tránsito del Bronce Final al Hierro. El impacto del «Orientalizante»: una perspectiva teórica. *Mayurqa* 31: 183-209.
- GONZÁLEZ WAGNER, C. y ALVAR, J. 1989. Fenicios en occidente: la colonización agrícola. *Rivista di Studi Fenici* XVII(1): 61-102.
- HODOS, T. 2008. Striking a local-global balance in Eastern Iberia: a comment on Vives-Ferrándiz. *Journal of Mediterranean Archaeology* 21(2): 273-276.
- MALKIN, I., C. CONSTANTAKOPOLOU y K. PANAGOPOLOU. 2007. Preface: networks in the Ancient Mediterranean. *Mediterranean Historical Review* 22(1): 1-9.
- MALUQUER DE MOTES, J. 1957. De metalurgia tartésica: el bronce Carriazo. *Zephyrus* 8: 157-168.
- MATA CARRIAZO, J. 1959. *Las joyas y excavaciones de El Carambolo*. Sevilla: Diputación Provincial.
- MATA CARRIAZO, J. y K. RADDATZ. 1960. Primicias de un corte estratigráfico en Carmona. *Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística* 33(103-4): 333-369.
- MOSCATI, S. 1987. *L'Italia prima di Roma. Greci, Fenici, Etruschi, Italia*. Milán: Electa.
- MOSCATI, S. 1988. *I Fenici*, Milán: Bompiani.
- PELLICER, M. 1962. *Excavaciones en la necrópolis púnica "Laurita" del Cerro de San Cristóbal (Almuñecar, Granada)*. Madrid: Ministerio de Educación Nacional.
- RIVA, C. y N. VELLA (eds.). 2006. *Debating orientalization. Multidisciplinary approaches to change in the Ancient Mediterranean*. Sheffield: Equinox Publishing.
- RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y J.J. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS. 2001. *Extremadura tartésica. Arqueología de un proceso periférico*. Barcelona: Bellaterra.
- SCHUBART, H., H.G. NIEMEYER y M. PELLICER. 1969. *Toscanos: la factoría paleopúnica en la desembocadura del río de Vélez: excavaciones de 1964*. Madrid: Ministerio Nacional de Educación.
- SCHULTEN, A. 1945. *Tartessos*. Madrid: Espasa-Calpe.
- TORRES ORTIZ, M. 2005. ¿Una colonización tartésica en el interfluvio Tajo-Sado durante la Primera Edad del Hierro? *Revista Portuguesa de Arqueologia* 8(2): 193-213.
- VAN DOMMELEN, P. 2006. The orientalizing phenomenon: hybridity and material culture in the Western Mediterranean, en C. Riva y N. Vella (eds.) *Debating orientalization. Multidisciplinary approaches to change in the Ancient Mediterranean*: 135-152. Sheffield: Equinox Publishing.
- VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. 2008. Negotiating colonial encounters: hybrid practices and consumption in Eastern Iberia (8th–6th centuries BC). Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.

LOS ESTILOS DEL ARTE PALEOLÍTICO COMO REFLEJO DE IDENTIDAD SOCIAL

CLARA HERNANDO ÁLVAREZ¹

RESUMEN:

Este artículo pretende hacer una reflexión teórica acerca de la tardía introducción de los análisis de identidad en la Arqueología prehistórica, más concretamente en los estudios del Arte paleolítico europeo. La causa principal es la obsesión cronológica desarrollada por los investigadores, al margen de la teoría antropológica, desde inicios de la disciplina. El concepto de estilo y la función establecida para el mismo (como marcador cronológico) es fundamental para comprender el anquilosamiento de la investigación. Sólo cuando éste comienza a resquebrajarse a causa de la introducción en los análisis de las dataciones radiométricas, los investigadores comienzan a observar la potencialidad del mismo como referente de identidad, así como del pensamiento y estructura socio-cultural de sus autores/as. Esta corriente teórica, con un gran peso en la investigación anglófona, apenas ha sugerido reacciones concretas en los estudios del Paleolítico europeo.

PALABRAS CLAVE: Estilo, Arqueología, identidad, arte paleolítico.

ABSTRACT:

This paper aims to make a theoretical consideration about the late introduction of identity analysis in Prehistoric Archaeology; more specifically, in European Paleolithic art studies. The main reason is the chronological obsession that researchers have developed since the beginning of the discipline. The concept of 'style' and the function related to it (as a chronological marker) is essential to understand the stagnation in the research. Only, when the chronological function begins to break by the introduction of radiometric analysis, researchers start realizing the potential of style as an identity, symbolic and socio-structural marker. This theoretical paradigm, of great importance in the Anglo-American research, has got few reactions in the European Paleolithic studies.

KEYWORDS: Style, Archaeology, Identity, Paleolithic art.

¹ Universidad de Salamanca; clara85@usal.es.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende reflexionar acerca de la tardía introducción de los análisis de identidad en los estudios del Arte paleolítico europeo (Domingo 2005: 11). La causa, creemos, es doble: Por un lado, los investigadores tradicionalmente potenciaron el Tiempo sobre el Espacio (Criado 2001), mediante la identificación de toda variación cultural como cambio temporal; y por otro, el paradigma histórico-cultural marcó los cauces de una disciplina en la que se valoraba el arte como 'objeto' pasivo (Troncoso 2005) y su estilo, como marcador crono-espacial de la diversidad cultural en el pasado. A continuación se de-construyen ambos razonamientos, desde un enfoque epistemológico, con el fin de clarificar el porqué de esta realidad.

2. ESTILO PASIVO COMO IDENTIFICADOR CRONO-CULTURAL

A principios del siglo XX, la Arqueología prehistórica y el recién aceptado arte paleolítico europeo, establecieron como elementos fundamentales en el análisis de toda cultura arqueológica, su forma y su cronología (Hernando 1992: 16). De este modo, a cada forma de la materialidad correspondía un momento concreto de desarrollo, enmarcado en una ordenación lineal del progreso humano desde lo más simple a lo más complejo. Las teorías evolucionistas procedentes del *lamarckismo* —y en menor medida del darwinismo— habían generado en la sociedad occidental decimonónica una fuerte seguridad que se nutría de la idea de progreso. La constatación de culturas diferentes, de grupos "primitivos" contemporáneos y de áreas pobladas, más allá del espacio conocido, podían ser aceptadas si existía entre los mismos, una diferencia cualitativa; y ésta se medía temporalmente. La preeminencia que la sociedad europea decimonónica daba al tiempo sobre el espacio (Hernando 2002: 75) señala su diferencia cualitativa respecto a los 'otros' y adquiere, en la práctica arqueológica, su legitimación. De esta génesis deriva la fijación excesiva de arqueólogos/as respecto al tiempo y la cronología; temas que son ajenos a las sociedades objeto de estudio y que responden, más bien, a las bases de nuestro ser moderno (Criado en prensa). Pero si reflexionamos acerca del *habitar en el mundo* de las sociedades premodernas, el espacio se ordena antes que el tiempo, la experiencia del espacio es preeminente, sin que ello suponga negar su temporalidad (Criado en prensa). Esto es así, porque las sociedades con escasa complejidad socio-económica, como pueden ser las paleolíticas, ordenan su realidad de acuerdo a referencias espaciales, fijas y conocidas (Hernando 2002), a elementos de su entorno que puedan ser identificables (árboles, montañas, ríos...) y en los que el *statu quo* permanece. "Esto tiene unas implicaciones claras en su percepción del tiempo, que no conciben como un eje en el que se ordenan hechos diferenciados por el cambio siendo hechos repetitivos y sancionados por la tradición" (Hernando 1999: 18). Por tanto, es posible que la aplicación de este concepto de tiempo (de nuestro tiempo) y de orden cronológico a los hechos ocurridos en el pasado (en nuestro pasado) esté obviando las posibilidades de comprender una realidad compleja, en la que el cambio, la diferencia o la identidad no se ordenen en el tiempo, sino que respondan a otros parámetros.

Por otra parte, el paradigma histórico-cultural, sobre el cual se construyó la disciplina arqueológica, se vale del término "cultura" para ordenar en el esquema temporal occidental las diferentes materialidades documentadas en el registro arqueológico. Como criterio de ordenación racional de esta "cultura material" se empleó el concepto de estilo, comprendiendo éste como una variación objetivable de la forma de los artefactos arqueológicos. "Cada estilo identifica una cultura" de modo que "estilos diferentes corresponden a culturas diferentes sin posibilidad de que exista divergencia estilística dentro de una misma cultura" (Runcio 2007: 19). Sin embargo, este estilo o variación formal del registro se entendía como algo externo a su producción y funcionalidad; era un elemento pasivo sobre el que prontamente se construyeron tipologías y secuencias métricas. Esta premisa encaja perfectamente en el recién aceptado arte paleolítico, que suponía la conquista por parte de la Humanidad de un pensamiento simbólico, ajeno a un uso material o funcional. Las representaciones gráficas fueron comprendidas como decoración, efectuada *casi por aburrimiento*, por la falta de actividad productiva de las sociedades paleolíticas, que tendrían tiempo libre para desarrollar dichas composiciones gráficas. Además, la dificultad intrínseca de dotar de significado y cronología a las grafías paleolíticas (al arte en cueva, principalmente) convertían estos rasgos estilísticos de las representaciones en los únicos elementos susceptibles de ofrecer una datación. Es por ello que la investigación europea enfatizó (y aún continua) la capacidad de los estilos en la construcción de secuencias evolutivas, invisibilizando otras muchas potencialidades que éste ofrece si nuestro objetivo es el conocimiento de las sociedades a través de su materialidad.

3. ESTILO EN TRANSICIÓN: FUNCIÓN, TECNOLOGÍA Y ESTÉTICA.

El análisis descriptivo desarrollado en exceso por los prehistoriadores fue uno de los reproches fundamentales de la Nueva Arqueología, pues la disciplina se limitaba a la ordenación del registro, sin poder explicar las causas de los cambios que en él se producían. La Nueva Arqueología, abanderada por L. Binford propuso el estilo como herramienta analítica a través del que aproximarse a las sociedades pasadas, sin embargo, en la práctica permaneció como un elemento “residual” o pasivo en la producción del registro arqueológico. La variabilidad formal, para la escuela procesual, residía no sólo en el estilo, sino en su función y tecnología, y ambos elementos debían ser abordados separadamente. Bajo estas premisas, la ordenación del registro arqueológico comienza a establecerse a partir de la dicotomía utilitario/no utilitario. Sin embargo, el “arte” paleolítico europeo, que había conquistado a principios de siglo su carácter funcional relacionado con el ámbito de las creencias, de la religión y de las prácticas mágicas, escapa de estos parámetros de modo que la función utilitaria y no utilitaria pueden coexistir en un mismo artefacto. Este hecho posibilita la existencia de una variabilidad sincrónica de tipo social o funcional, de modo que ésta no sea sinónima exclusivamente de cambio temporal. Así, una misma “cultura” puede desarrollar estilos diferentes que responden al desempeño de funciones diversas.

A partir de la década de los 80; en lo que algunos han denominado “giro sociológico” (Criado 1997), la arqueología prehistórica reconsidera la hegemonía del tiempo en sus análisis (Hernando 1999) y se produce un cambio de rol en cuanto a la concepción del estilo, para convertirse en un ‘proceso’ activo (Criado 2001: 128; Troncoso 2005). En primer lugar los prehistoriadores toman conciencia de la importancia de establecer relaciones entre la materialidad conservada más allá de su secuencia estratigráfica; por lo que comienzan a desarrollarse excavaciones en extensión. Por otra parte, el estilo adquiere un carácter comunicativo e interpretativo, dejando de ser un elemento residual, independiente de su función o tecnología; pues “permea la totalidad del elemento material” (Weissner 1990; a partir de Troncoso 2002: 137). Conceptos como el de “cadena operativa” de A. Leroi-Gourhan demuestran que el estilo (el modo de hacer) está presente en la producción de todo el registro arqueológico: “cada elección en el proceso de elaboración de un artefacto puede ser seleccionado de forma intencional según el criterio del autor, su contexto y su época, ya sea con objeto de manifestar su identidad de forma consciente o simplemente por la repetición de unas pautas de manufactura que ha aprendido” (Domingo 2005: 10). Y no sólo atiende a elementos formales, ya que su estructuración pasa a ser uno de los ejes fundamentales de la investigación. El estilo es forma y también estructura, adquiriendo un rol activo como elemento de comunicación y de representación del sentido del mundo para una determinada sociedad (Ottalagano 2010: 187). Para autores como P. Wobst, M. Hegmon y Weissner, la variedad formal de la materialidad tiene la capacidad de transmitir identidades y significados (Wobst 1977: 321) de muy variadas formas; desde la autoría individual (*assertive style*) a su filiación o identidad social (*emblematic style*) (Weissner 1983: 257). Sin embargo, para J. R. Sackett desde el momento que un estilo es aprehendido, se vale de unas rutinas, pautas y conocimientos tradicionales, de modo que éste aportará información sobre contextos sociales o fenómenos de interacción social (Sackett 1982: 72-73). O dicho de otro modo, “todo el proceso de elaboración de cultura material responde a la elección de un sinnúmero de opciones dentro de un amplio abanico de posibilidades que se le presentan al actor social (...) [por tanto] son elecciones pertinentes socialmente” (Troncoso 2002: 137).

Curiosamente, este cambio conceptual en cuanto al término estilo es contemporáneo a un proceso de rechazo del mismo como marcador cronológico, lo que explica, por otra parte, el cambio funcional anterior. A partir de las primeras dataciones de pigmentos de carbón en las cavidades paleolíticas europeas, los cimientos de las secuencias construidas por H. Breuil y por A. Leroi-Gourhan se tambalean. Algunas fechas corroboran la datación estilística pero otras la contradicen y la diferencia entre ambas es tal, que no hay modo de obviarlas o apartarlas del discurso prehistórico. En el momento en el que la era post-estilística hace su aparición en Europa (Fortea 2001-2002; Lorblanchet y Bahn 2003), la atención acerca de las cronologías parece desviarse y otros elementos cobran relevancia, como el espacio, la geografía y el paisaje cultural. Si el estilo no representa un cauce para la construcción de cronologías, ¿qué evidencian los cambios que en él se han advertido? Esta pregunta está en la base del cambio de paradigma experimentado en la Arqueología prehistórica en las dos últimas décadas, en las que el mayor logro teórico acontecido es la aceptación de la variabilidad gráfica sincrónica en el arte paleolítico.

4. ESTILOS DE ESTILO, REFLEJO DE IDENTIDAD SOCIAL

Aceptado el concepto de estilo como elemento activo que forma parte de la materialidad de un grupo humano, el debate se centra en conocer qué podemos inferir de la sociedad que lo produjo, a través de su análisis. En primer lugar, un grupo social particular puede reconocerse como tal y diferenciarse de otros a través del estilo presente en los objetos que manipula (Runcio 2010: 166), de modo que éste funciona como un modo de comunicación no verbal. Para ello ha de aunar tres rasgos fundamentales definidos por A. Krober (1969: 12-14); ser característico, ser distintivo y referirse a modos de hacer o *habitus* (estilos tecnológicos) de sus creadores; es decir, reflejo de su identidad individual o colectiva. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la identidad es una construcción dinámica, flexible y contingente (como ejemplifica el concepto de “persona fractal” analizado por Hernando y González Ruibal 2011: 14); no puede ya defenderse la asociación entre estilo-grupo humano/social de forma unívoca, sino que habremos de referirnos a “estilos de estilo”. “Ya no es posible pensar en una única identidad social sino en múltiples identidades que se desarrollan al interior de una sociedad en función de las distintas prácticas económicas, políticas, simbólicas en las que intervienen miembros donde—al mismo tiempo—la participación de la cultura material es dinámica, resignificándose continuamente en los distintos contextos de uso” (Runcio 2010: 164). Desde esta perspectiva toma sentido la interpretación de P. Wiessner y McDonald para quienes el estilo se relaciona con la negociación constante de las identidades, en el que además se materializa el pensamiento y el orden de racionalidad (Criado 2000) que conforma nuestro *habitus*. Todo ello, nos lleva a proponer, siguiendo a M. Santos que la definición de un estilo en el arte paleolítico se compone de un conjunto de normas (de motivos y atributos gráficos reiterados), una tradición técnica—o varias tradiciones—, una determinada disposición espacial y una ordenación o articulación de los motivos en el interior del panel (Santos 1998 a partir de Troncoso 2002: 139) que pueden ser objetivadas y analizadas con el objeto de posibilitar distintas identidades desarrolladas en el seno de la propia comunidad o por oposición respecto a otra ajena.

5. CONCLUSIONES

La presente reflexión muestra alguna de las posibilidades —e imposibilidades— del estudio de identidades a través del arte paleolítico; pero sobre todo, se trata de interpelar(nos) acerca de la invisibilidad de ciertos enfoques (sociales, espaciales y/o referidos a la identidad) en la investigación paleolítica. En las últimas décadas ha habido avances, sin embargo, este cambio no ha llevado consigo un nuevo enfoque en las investigaciones del arte paleolítico europeo, deslumbradas por la capacidad de las nuevas técnicas auxiliares para la obtención de dataciones y por la ausencia constante de modelos teóricos (más desarrollados en la historiografía anglosajona) que se encuentran “invisibilizados” por el capital hegemónico de la escuela francesa (Fraguas 2007: 19). Esta obsesión cronológica, basada en una teoría arqueológica desligada de la ciencia antropológica (Alcina 1991: 17), sólo podrá ser superada si se amplían las posibilidades de interpretación del arte como materialidad social (Hernando Álvarez en prensa), reflejo del pensamiento y estructural socio-cultural de sus autores/as. No significa que establecer el espacio-tiempo del objeto de estudio deje de ser fundamental para la investigación, sino que éste no debe convertirse en un fin en sí mismo, siendo únicamente, un punto de anclaje sobre el que realizar la reconstrucción de las sociedades pasadas a través de sus representaciones gráficas.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCINA, J. 1991. La Arqueología en España: una revisión crítica de sus planteamientos teóricos. *Trabajos de Prehistoria* 48: 13-28.
- CRiado, F. 1997. Del terreno al espacio: planteamientos y perspectivas para la arqueología del paisaje. *CAPA* 6: 1-82.
- CRiado, F. 2000. Walking about Lévi-Strauss. Contributions for an archaeology of thought, en C. Holtorf, y H. Karlsson, (eds.) *Philosophy and archaeological practice. Perspectives for the 21st Century*: 277-303. Gotëborg: Bricoleur Press.
- CRiado, F. 2001. Problems, functions and conditions of archaeological knowledge. *Journal of Social Archaeology* 1(1): 126-146.
- CRiado, F. En prensa. Arqueología del paisaje: las formas del espacio en la Galicia Antigua. *Arqueológica das paisaxes culturais de Galicia*. Editorial Xerais. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/66142> (acceso 16 Abril 2013).

- DOMINGO, I. 2005. Técnica y ejecución de la figura en el arte rupestre levantino. Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones. Tesis Doctoral no publicada. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universitat de Valencia.
- FORTEA, J. 2000/2001. Los comienzos del arte paleolítico en Asturias: aportaciones desde una arqueología contextual no postestilística. *Zephyrus* 53-54: 177-216.
- FRAGUAS, A. 2007. *Del panel a la hegemonía: nuevas teorías y tecnologías para el arte rupestre del noreste de África*. Tesis Doctoral no publicada. Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid.
- HERNANDO, A. 1992. Enfoques teóricos en arqueología. *SPAL* 1: 11-35.
- HERNANDO, A. 1999. El espacio no es necesariamente un lugar: en torno al concepto de espacio y a sus implicaciones en el estudio de la prehistoria. *Arqueología Espacial* 21: 7-27.
- HERNANDO, A. 2002. *Arqueología de la identidad*. Madrid: Akal.
- HERNANDO, A. y A. GONZÁLEZ RUIBAL. 2011. Fractalidad, materialidad y cultura. Un estudio etnoarqueológico de los Awá-Guajá (Maranhão, Brasil). *Revista Chilena de Antropología* 24: 9-61.
- HERNANDO ÁLVAREZ, C. En prensa. Los modelos gráficos de representaciones de ciervas arcaicas en la Región Cantábrica, en *II Encuentro Internacional Doctorandos y postdoctorandos. El arte de las sociedades prehistóricas*. Universidad de Zaragoza. 9-12 de Noviembre de 2011.
- KROEBER, A. 1969. *El Estilo y la evolución de la Cultura*. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- LORBLANCHET, M. y P. BAHN. 2003. *Rock art studies: the post-stylistic era or, where do we go from here?* Oxford: Oxdow Monograph, 35.
- OTTALAGANO, F. 2010. Simbolismo e identidad en las Tierras Bajas del Paraná: un abordaje contextual del arte mobiliario cerámico. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXV*: 195-218.
- RUNCIO, M.A. 2007. El estilo en arqueología: diferentes enfoques y perspectivas. *Revista de Espacios de Crítica y Producción* 36: 18-28.
- RUNCIO, M.A. 2010. Estilos e identidades: los pucos subhemisféricos negro/rojo de la quebrada de Humahuaca durante el período tardío (900-1430 D.C.). *Comechingonia Virtual* IV(2): 163-210.
- SACKETT, J.R. 1982. Approaches to style in lithic archaeology. *Journal of Anthropological Archaeology* 1: 59-112.
- SANTOS, M. 1998. Los espacios del arte: el diseño del panel y la articulación del paisaje en el arte rupestre gallego. *Trabajos de Prehistoria* 55(2): 73-88.
- TRONCOSO, A. 2002. Estilo, arte rupestre y sociedad en la zona central de Chile. *Complutum* 13: 135-153.
- TRONCOSO, A. 2005. Hacia una semiótica del arte rupestre de la cuenca superior del río Aconcagua, Chile central. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 37(1): 21-35.
- WEISSNER, P. 1983. Style and social information in Kalahari San projectile points. *American Antiquity* 48: 253-276.
- WEISSNER, P. 1990. Is there a unity of style? en M. Conkey y C. Hastorf (eds.) *The uses of style in archaeology*: 105-112. Cambridge: University Press.
- WOBST, M. 1977. Stylistic behavior and information Exchange, en C.E. Clealand, (ed.) *Research essay in honor of James B. Griffin*: 317-342. New York: Academic Press.

¿QUÉ HACE UNA CERÁMICA NURÁGICA COMO TÚ EN UN SITIO COMO ESTE? EXPLORANDO LAS INTERACCIONES CULTURALES EN EL MEDITERRÁNEO CENTRO-OCCIDENTAL (IX-VII AC)

LAURA ARCE CUETO¹

RESUMEN:

El fenómeno de apertura de las sociedades locales ibéricas al Mediterráneo se ha visto ampliado en la última década por nuevos datos arqueológicos y nuevos marcos teóricos que cuestionan la visión tradicional. Entre los primeros conviene destacar la presencia de materiales nurágicos y de otras procedencias. Y entre las teorías conviene destacar los estudios que interpretan la evidencia arqueológica más allá de la consabida actividad comercial y pretenden incorporar el valor de uso entre los grupos receptores.

En el marco de esta problemática nuestro trabajo responde a un doble propósito. Por una parte presentar la evidencia arqueológica disponible sobre los contactos entre el ámbito nurágico y Baleares-Iberia; y, por otra, señalar las posibles vías de aproximación a su estudio.

El presente trabajo se centra en los materiales cerámicos publicados como nurágicos o sardos y que se concentran únicamente, de momento, en las costas del mediodía y noreste peninsular.

Pretendemos formularnos nuevas preguntas de investigación sobre el significado de este registro material, especialmente en el marco de su uso en el contexto indígena: ¿Expresan contactos culturales y procesos de etnogénesis más intensos de los previamente supuestos? ¿Pueden servir para explorar la identidad de los agentes comerciales? ¿Cómo pueden definirse las prácticas en las que adquirirían significados? ¿Expresan signos de estatus entre los grupos receptores?

PALABRAS CLAVE: Edad del Hierro, Península Ibérica, cerámica nurágica, intercambio cultural, identidad.

ABSTRACT:

The phenomenon of the opening of the local Iberian societies to the Mediterranean has been improved in the last decade by new archaeological information and new theoretical frameworks. Among

¹ Universidad de Alicante; laura.arcecueto@gmail.com.

the new information one should highlight the presence of Nuragic pottery and other origins. As for the theoretical frameworks, it is worth underlining the studies which interpret the archaeological record beyond the usual commercial activity and aim to incorporate the value of material culture in relation to the people who used them.

Bearing this in mind, the aims of this paper is two-fold. On the one hand I present the available archaeological evidence on the contact between the Nuragic and Balearic-Iberian cultures and on the other note the possible methods to study this evidence.

We intend to formulate new research questions on the meaning of this archaeological record, particularly concerning its use for the Iberian people. Does it reveal cultural contact and a more intense process of Ethnogenesis than was originally thought? Can it be used to explore the identity of cultural agents? What role does it play in the recreation of individual and group identities? Does it reveal the status of those who used it?

This paper aims to make a theoretical consideration about the late introduction of identity analysis in Prehistoric Archaeology; more specifically, in European Paleolithic art studies. The main reason is the chronological obsession that researchers have developed since the beginning of the discipline. The concept of 'style' and the function related to it (as a chronological marker) is essential to understand the stagnation in the research. Only, when the chronological function begins to break by the introduction of radiometric analysis, researchers start realizing the potential of style as an identity, symbolic and socio-structural marker. This theoretical paradigm, of great importance in the Anglo-American research, has got few reactions in the European Paleolithic studies.

KEYWORDS: Iberian Iron Age, Nuragic pottery, cultural contact, identities.

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de apertura de las sociedades locales ibéricas al Mediterráneo se ha visto ampliado en la última década por nuevos datos arqueológicos y nuevos marcos teóricos que cuestionan la visión tradicional. Entre los primeros conviene destacar la presencia de materiales nurágicos y de otras procedencias. Y entre las recientes teorías se encuentran los estudios que interpretan la evidencia arqueológica más allá de la consabida actividad comercial y pretenden incorporar el valor de uso entre los grupos receptores.

En el marco de esta problemática nuestro trabajo² responde a un doble propósito. Por una parte presentar la evidencia arqueológica disponible sobre los contactos entre el ámbito nurágico y Baleares-Iberia; y, por otra, señalar las posibles vías de aproximación a su estudio.

2. ¿DÓNDE Y CUÁNDO? CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

En la Antigüedad, el Mediterráneo es un espacio que une y separa a la vez desde el punto de vista cultural. Nuestro trabajo se centra, en concreto, en la zona centro-occidental y más particularmente en la Península Ibérica, las islas Baleares y Cerdeña. El espacio temporal de nuestro estudio abarca el periodo entre el Bronce Final y la primera Edad del Hierro, entre los siglos IX-VII AC.

La movilidad y los contactos culturales han sido algo común en el Mediterráneo desde la Prehistoria. El paso del Bronce Final a la primera Edad del Hierro es el escenario de una serie de cambios que tienen lugar en todo este ámbito, si bien siguiendo patrones diversos.

Ya desde el Bronce Reciente la movilidad geográfica, la comunicación de nuevas técnicas y nuevos saberes (Rendeli 2012) empieza a fraguarse en este espacio en el marco de unas redes de intercambio que

² Este trabajo es un breve adelanto del Trabajo Fin de Máster, dirigido por I. Grau Mira y F. Prados Martínez, que estamos realizando en la Universidad de Alicante, dentro del Máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral de Patrimonio.

estarían en manos de poblaciones locales y no sólo de grandes potencias mercantiles orientales como se ha venido interpretando tradicionalmente (Ruiz-Gálvez 1998: 319), primero egeo-orientales y luego fenicias.

Como decíamos, las comunidades locales que ibéricas y nurágicas debieron jugar un papel fundamental (Depalmas 2000; Guerrero 2004; Ruiz-Gálvez 2005; Botto 2011). La posición privilegiada de la isla la convierte en un punto de paso, este factor permitiría a los antiguos sardos actuar como intermediarios en los circuitos de intercambio que unían el Mediterráneo oriental con el extremo occidental (Ruiz-Gálvez 1998: 43).

En los siglos XIV y XIII AC las comunidades nurágicas se presentan como sociedades jerarquizadas, con sistemas de control del territorio así como con sistemas de control de las fuentes de riqueza y con una división del trabajo (Bernardini 2010: 15-17), como evidencian las nuragas. En este marco de complejidad social, se producen los primeros contactos culturales con comunidades egeo-orientales, que quedarían reflejados, por un lado, en la cerámica micénica de la nuraga *Arrubiu* (Orroli, Cagliari) y por otro, en el cobre chipriota que llegaría junto con manufacturas y herramientas de trabajo metalúrgico realizadas en bronce que, por sus características parecen de tradición chipriota y que tendrán una especial profusión entre los siglos XII y XI AC, y que se documentará hasta el VIII a.C. (Mederos 2002; Ruiz-Gálvez 2005; Torres 2008; Bernardini 2010: 39). A mediados del siglo IX, si no antes, aparece en este escenario mediterráneo, en el que ya se habían creado una serie de relaciones, un nuevo protagonista: los fenicios. El descubrimiento de los mercados occidentales por parte de los fenicios debió ser facilitado por la colaboración de grupos locales y, en particular, los nurágicos (Botto 2011: 33).

3. ARQUEOLOGÍA Y CONTACTO CULTURAL DESDE LAS CORRIENTES POSTCOLONIALISTAS

3.1. El material cerámico: un marcador de procedencias e intercambio

3.1.1. Postcolonialismo: una breve aproximación

Los llamados estudios postcoloniales han destacado en los últimos años el papel activo de las comunidades locales en los procesos históricos de colonización de todas las épocas³. En concreto, en Arqueología se ha aplicado a las colonizaciones antiguas teniendo en cuenta, obviamente, las connotaciones que términos como colonización o colonialismo tienen en el lenguaje contemporáneo. De esta manera, al emplear estos términos para época antigua tenemos que ser conscientes de que no implican lo mismo que para época moderna o contemporánea.

Los estudios coloniales en Arqueología introducen la cultura material como elemento fundamental para conocer los procesos coloniales. Y, desde el punto de vista interpretativo han permitido superar el concepto de “aculturación”, que implica que una cultura es una mera receptora de las influencias de otra, y sustituirlo por otros como el de “hibridación” o “contacto cultural”, que implicarían una relación bidireccional (van Dommelen 2006).

3.1.2. Navegación y circuitos de intercambio en el Mediterráneo centro-occidental

Como apuntábamos anteriormente, el Mediterráneo fue el escenario de numerosos intercambios entre agentes culturales de etnias diferentes. Debieron existir múltiples niveles de intercambio que llevaron a la creación de diferentes circuitos regionales e interregionales. En estos circuitos, la marinas centro-mediterráneas tendrían un papel de gran importancia, especialmente la nurágica, cuyas naves conocemos a través de su representación en exvotos de bronce (Depalmas 2000; Lo Schiavo 2000).

En la literatura arqueológica encontramos dos tendencias diferentes que explican cómo podría conectarse el Mediterráneo centro-occidental, y particularmente la Península Ibérica, las islas Baleares y Cerdeña. Por un lado, algunos autores como Guerrero Ayuso defienden que la travesía de Cerdeña a

³ Remitimos a la lectura de los estudios clásicos como los de Said y Bhabha. Podemos encontrar un amplio análisis en Vives-Ferrández 2005.

Baleares no es posible por el régimen de vientos y corrientes, aunque disten tan solo 350 millas (Guerrero 2004: 147); por tanto la única ruta plausible sería la de cabotaje a través de la desembocadura del Ródano y del Golfo de León hacia la costa levantina ibérica (Ruiz-Gálvez 2009: 97). Por otro lado, autores como Botto se decantan por la existencia de un itinerario que alcanzaría la Península Ibérica directamente y a través de las Baleares, la denominada “Ruta de las islas” (Botto y Vives-Ferrándiz 2006; Botto 2011).

En todo caso, nos gustaría destacar que si bien las rutas jugaron un factor importante, este no fue condicionante. Es decir, la llegada a un determinado punto geográfico para establecer actividades de intercambio responde, fundamentalmente, a aspectos relacionados con intereses sociopolíticos o socioeconómicos (Vives-Ferrándiz 2005: 160), como sería en este caso la llegada efectiva de material sardo a la Península Ibérica. Sin embargo, las rutas sí se presentan como un vector determinante para reconocer la intensidad de las transferencias que se produjeron.

3.1.3. ¿Qué intercambian?

Como sabemos, no siempre resulta fácil responder a esta pregunta puesto que algunas mercancías no dejan huella en el registro arqueológico (Gorgues 2012: 128). Sin embargo, sí podríamos afirmar que las sociedades antiguas intercambiaron materias primas y manufacturas, del mismo modo que personas (como artesanos, mujeres, esclavos) y, con ellas, nuevas ideas y tecnologías.

En nuestro caso, son pocas, todavía, las evidencias que encontramos en el registro arqueológico, si bien en la década de los ochenta del pasado siglo XX se apuntó la presencia de metales de procedencia sarda en la Península Ibérica, así como de procedencia ibérica en Cerdeña.

3.2. Material cerámico sardo en la Península Ibérica

En la última década se ha empezado a identificar de forma específica la cerámica nurágica en la Península Ibérica a partir, en concreto, de su reconocimiento en una intervención arqueológica preventiva en la ciudad de Huelva (González de Canales *et al.* 2004; Torres 2004). Esto marcó el inicio de un mayor interés por los contactos culturales entre la isla de Cerdeña, por un lado, y la Península Ibérica y el archipiélago Balear por otro, en época protohistórica.

Las formas cerámicas de tradición nurágica que se han detectado hasta ahora en la Península Ibérica se adscriben a las siguientes tipologías (Campus y Leonelli 2000): *brocca askoide*, vaso *a collo*, olla, *ciotola*, *teglia* y ánfora. Éstas se producen en un período que abarcaría el Bronce Final y la primera Edad del Hierro (Fig.1).

A partir del acabado y de la forma de la cerámica podemos inferir aspectos económicos y culturales. En cuanto al acabado, el vaso *a collo*, la olla, la *teglia* y ánfora presentan una factura tosca; mientras que las formas denominadas *brocca askoide* y *ciotola* presentan una factura más cuidada. Esto nos hace pensar que las primeras formas que apuntábamos estarían destinadas a la preparación y conservación de alimentos y al transporte de materias primas. Por otro lado, la *brocca askoide* y la *ciotola*, recordemos, con un acabado más cuidado, formarían parte de la vajilla (Fundoni 2012: 1116) y, por tanto, podemos asociarlas a formas de consumo.

En cuanto a la dispersión de ítems, éstos se concentran, fundamentalmente, en el mediodía peninsular. En concreto en las actuales provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga, donde se han documentado un mayor número de ejemplares. Y, aunque en menor número, también en Alicante y Tarragona (Fundoni 2009, 2012; González 2011) (Fig.2).

Como podemos observar en el mapa existe un patrón de dispersión que nos permite hacer algunas reflexiones. Una de las primeras interrogantes que hace plantearnos es si la ausencia de material sardo en zonas asentamientos cercanos donde sí se ha documentado, se debe al rechazo indígena del mismo o a unas formas de contacto diferentes que no implican el intercambio de ese tipo de bienes materiales.

Por otro lado, nos gustaría entender si el vacío de información que advertimos en el Levante peninsular y el archipiélago balear se debe, efectivamente, a una ausencia real de materiales o simplemente a su no identificación.

4. VALORACIÓN FINAL: NUEVOS USOS Y NUEVAS FORMAS DEL MATERIAL SARDO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

En definitiva, pretendemos formularnos nuevas preguntas de investigación sobre el significado que tuvo el registro cerámico nurágico, especialmente en el marco de su uso en el contexto indígena: ¿Expresan estos materiales contactos culturales y procesos de etnogénesis más intensos de los previamente supuestos? ¿Son reflejo de la llegada efectiva de gentes sardas o bien, como se considera generalmente, fueron resultado de la llegada de los fenicios? ¿Cómo pueden definirse las prácticas en las que adquirirían significados? Es decir, un jarro sardo tendría en la Península Ibérica la misma funcionalidad y representaría el mismo estatus social que en su lugar de origen ¿La dispersión de ítems puede ayudar a identificar nuevas identidades territoriales?

No hemos hecho sino esbozar las líneas generales de las relaciones entre comunidades ibéricas y sardas lo que esperamos que sea nuestro futuro tema de investigación y que se encuentra en un estado todavía incipiente de desarrollo, a pesar del gran interés que puede tener.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMPUS, F. y V. LEONELLI. 2000. *La tipologia della ceramica nuragica. Il materiale edito*. Viterbo: BetaGamma.
- BERNARDINI, P. 2010. *Le torri, i metalli, il mare. Storie antiche di un'isola mediterranea*. Sassari: Carlo Delfino.
- BOTTO, M. Y J. VIVES-FERRÁNDIZ. 2006. Importazioni etrusche tra le Baleari e la Penisola Iberica (VIII-Prima metà del V Sec. a.C.), en G. M. DELLA FINA (ed.) *Gli Etruschi e il Mediterraneo. Commerci e politica*: 117-196. Roma: Edizioni Quasar di Severino Tognon.
- BOTTO, M. 2011. Interscambi e interazioni culturali fra Sardegna e Penisola Iberica durante i secoli iniziali del I millenio a.C., en ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. (ed.) *Fenicios en Tartesos: nuevas perspectivas* (British Archaeological Report series 2245): 33-67. Oxford: Archeopress.
- DEPALMAS, A. 2000. Imbarcazioni, rotte e traffici nella Sardegna di età nuragica, en Negroni Catacchio, N. (ed.) *Atti IV Incontro di Studi Preistoria e Protostoria in Etruria*: 201-213. Milán.
- FUNDONI, G. 2009. Le relazioni tra la Sardegna e la Penisola Iberica nei primi secoli del I millennio a.C.: le testimonianze nuregiche nella Penisola Iberica. *Anales de Arqueología Cordobesa* 20: 11-39.
- FUNDONI, G. 2012. Le ceramiche nuragiche nella Penisola Iberica e le relazioni tra la Sardegna e la Penisola Iberica nei primi secoli del I millennio a.C., en Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (ed.) *La Preistoria e la Protostoria della Sardegna*: 1115-1120. Florencia.
- GONZÁLEZ DE CANALES, F., L. SERRANO y J. LLOMPART. 2004. *El emporio fenicio precolonial de Huelva (ca. 900-700 a.C.)*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- GONZÁLEZ PRATS, A. (ed.) 2011. *La Fonteta. Excavaciones de 1996-2002 en la colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante)*. Alicante.
- GORGUES, A. 2012. ¿Cómo intercambian los iberos? La arqueología de una práctica entre lo económico y lo social, en GONZÁLEZ REYERO, S. (ed.) *Iberos. Sociedades y territorios del occidente mediterráneo*: 120-142. Madrid: CSIC.
- GUERRERO AYUSO, V. 2004. La marina de la Cerdeña nurágica. *Pyrenae* 35.1: 117-155.
- LO SCHIAVO, F. 2000. Sea and Sardinia. Nuragic bronze boats, en RIDGWAY, D. ET AL. (ed.) *Ancient Italy in its Mediterranean setting. Studies in honour of Ellen MacNamara*: 141-158. Londres: University of London.
- MEDEROS MARTÍN, A. 2002. Chipriotas o micénicos. Naves y cargamentos mixtos en el Mediterráneo Central (1300-1200 AC), en Academia de España en Roma (ed.) *Academia de España en Roma*: 85-88. Roma.
- RENDELI, M. 2012. Da Oriente a Occidente... in Sardegna, en MUGIONE, E. (ed.) *L'Olpe Chigi. Storia di un agalma*: 151-163. Salerno: Pandemos.
- RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. 1998. *La Europa atlántica en la Edad del Bronce. Un viaje a las raíces de la Europa occidental*. Barcelona: Crítica.

- RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. 2005. Der Fliegende Mittlemeermann. Piratas y héroes en los albores de la Edad del Hierro, en CELESTINO PÉREZ, S. y J. JIMÉNEZ ÁVILA (ed.) *El periodo orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental (Mérida 2003)*: 251-275. Madrid: CSIC.
- RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. 2009. ¿Qué hace una cerámica micénica como tú en un sitio como éste? Andalucía entre el colapso de los palacios y la presencia semita. *Trabajos de Prehistoria* 66.2: 93-118.
- TORRES ORTIZ, M. 2004. Un fragmento de vaso askoide nurágico del fondo de cabaña del Carambolo, *Complutum* 15: 45-50.
- TORRES ORTIZ, M. 2008. Los “tiempos” de la precolonización, en CELESTINO, S., N. RAFEL y L. ARMADA (ed.) *Contacto cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII a.n.e.)*. *La precolonización a debate*: 59-92. Madrid: CSIC.
- VAN DOMMELEN, P. 2006. Colonial Matters. Material Culture and Postcolonial Theory in Colonial Situations, en TILLEY, C., W. KEANE, S. KÜCHLER, M. ROWLANDS y P. SPIER (ed.) *Handbook of Material Culture*: 104-124. Londres: Sage.
- VIVES-FERRÁNDIZ, J. 2005. *Negociando encuentros: situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII-VI a.C.)* (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 12). Barcelona: Bellaterra.

Fig. 1. Mapa de dispersión de ítems de la cerámica sarda en la Península Ibérica, a partir de Fundoni 2009.

Fig. 2. Algunos ejemplos de cerámica sarda hallada en la Península ibérica. 1. *Broche askoide* de la ciudad de Huelva (González *et al.* 2004, Figura XXI), 2. *Teglie* de Aldovesta (Fundoni 2012, Figura 1), 3. *Teglie* de Huelva (González *et al.* 2004, Figura XXI), 4. *Vasi a collo* y asa de gran recipiente de Huelva (González *et al.* 2004, Figura XXI), 5. *Ánforas sardas* de Huelva (González *et al.* 2004, Figura XXI).

LA ADAPTACIÓN AL MODELO ROMANO DE UN *OPPIDUM* DE LA SERRANÍA DE RONDA: EL CASO DE *ACINIPO*

JOSÉ ORTIZ CÓRDOBA¹

RESUMEN:

Estudio de la ciudad de *Acinipo* y de su adaptación a las nuevas realidades socio-políticas que impuso Roma mediante la concesión del Derecho Latino y los estatutos municipales.

PALABRAS CLAVE: *Acinipo*, municipalización, derecho latino, urbanismo.

ABSTRACT:

This research is about the city of *Acinipo* and its adaptation to the new socio-political realities imposed by Rome with the awarding of the Latin law and the municipal bylaws.

KEYWORDS: *Acinipo*, municipalization, Latin law, urbanism.

1. MARCO GEOGRÁFICO

Situada en la Serranía de Ronda, la más occidental de las estribaciones montañosas que componen los sistemas Béticos, la ciudad romana de *Acinipo* se alza sobre una imponente mesa caliza que presenta una fuerte basculación en sentido Oeste-Este, elemento determinante en el devenir urbano de la ciudad. La situación de esta meseta le otorga un claro valor estratégico en el seno de la Depresión de Ronda (Fig. 1).

Acinipo se alza sobre un entorno privilegiado gracias a su riqueza y a la gran variedad de recursos naturales que presenta: mármol, piedra caliza, mineral de hierro en la Sierra de Maraver o la presencia de abundantes arcillas de excelente calidad. A esto debemos añadir la disponibilidad de tierras fértiles para el uso agrícola. La Serranía de Ronda se configura, además, como una zona de paso y fácil comunicación entre la Alta y la Baja Andalucía gracias a los valles de los ríos Guadiaro y Genal y al rosario de pequeñas depresiones que conforman el occidente del Surco Intrabético.

¹ Universidad de Granada; pepe_ortiz_cordoba@hotmail.com.

2. BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Conocemos la ciudad de Acinipo por diversos testimonios que aparecen en las fuentes clásicas, ya que tanto Ptolomeo (*Geog.*, II, 4, 11) como Plinio, (*NH*, III, 14) se refieren a la ciudad en distintos pasajes de sus obras, siendo el más contradictorio y de más difícil interpretación aquel en el que Plinio vincula *Acinipo* con la Beturia Céltica, cuestión que hoy día sigue despertando cierta polémica.

Dejando a un lado estas breves menciones en las fuentes clásicas, el nombre de *Acinipo* aparece también en diversos tratados del siglo XVI que la vinculan con la batalla de Munda, cuya localización es situada en las cercanías de Ronda por el parecido del topónimo. En ese mismo siglo, la ciudad es mencionada también por Ambrosio de Morales y Diego Hurtado de Mendoza.

A lo largo del XVII se iniciarán una serie de estudios locales en los que destacan Macario Fariña del Corral y Diego de Maraver. Al segundo de ellos debemos la identificación de *Acinipo* como una ciudad distinta de Ronda, puesto que eruditos anteriores como Lorenzo de Padilla hablaban de *Acinipo* como el antecedente de la actual Ronda, de ahí el nombre de Ronda la Vieja con el que el yacimiento es popularmente conocido. Estos estudios serán continuados en el siglo XVIII por el Marqués de Valdeflores, quien destaca por su descripción del teatro romano de la ciudad.

Los siglos XIX y XX suponen un importante salto cualitativo para la ciudad, que pasa a formar parte de una práctica investigadora de tipo profesional en la que destacan, por un lado, la inclusión de sus epígrafes en la obra de Hübner, y, por otro, el desarrollo de una serie de excavaciones que tuvieron lugar a partir de los años 60 del siglo XX. Entre ellas merece la pena destacar tres intervenciones: la realizada por Mariano del Amo en 1967 en la zona del teatro, la encabezada por Rafael Puertas en los años 80 en la zona central de la meseta para localizar el presunto Foro, y las intervenciones de los años 1982-1983 que permitieron conocer parte de las termas y de los niveles prerromanos de la ciudad y el *Proyecto de Investigación* desarrollado entre 1985 y 1990, centrados en la etapas pre y protohistóricas de la Mesa de Ronda la Vieja y su territorio. Después de esto, las intervenciones han permanecido paralizadas hasta los años 2005-2006, momento en que se reanudaron en el marco del *Proyecto General para la Conservación y Difusión del Yacimiento Romano de Acinipo*. En la actualidad, se encuentran nuevamente paralizadas.

3. LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES PRERROMANAS EN EL ESTADO ROMANO

Aunque la mayoría de los restos visibles en *Acinipo* son de época romana, los hallazgos más antiguos se remontan al Neolítico y la Edad del Cobre, teniendo su continuación en la época del Bronce, periodo del que han sido excavadas varias cabañas en la parte baja de la ciudad, además de un conjunto de cabañas y casas de época protohistórica. Posteriormente, sabemos que *Acinipo* vivió un momento de importante desarrollo durante la época ibérica, momento en que se configura, junto con *Arunda*, como el *oppidum* hegemónico de la Depresión rondeña. Junto a ellos se desarrollan asentamientos de menores dimensiones como *Lacipo*, *Sabora*, *Lacílbula* o *Saepo*. Este será el panorama que Roma se encuentre a su llegada a la Serranía (Fig. 2).

Los territorios que el Estado Romano incorporó tras su disputa con Cartago conformaban un heterogéneo conglomerado de realidades políticas. De esta manera, la imposición de su dominio hubo de adaptarse a las circunstancias propias de cada momento y de cada lugar. Algunos centros fueron destruidos, aunque otros, la mayoría, pudieron mantener sus ordenamientos tradicionales gracias a la práctica de la *deditio in fidem*, es decir, la rendición apelando a la *fides* del vencedor. Sin embargo, esta persistencia no implicó que todo siguiera igual, ya que serán muchas las mutaciones que se irán sucediendo en un proceso de convergencia con el mundo romano que queda plasmado por un lado, en las fuentes literarias, como se desprende del famoso pasaje de Estrabón sobre la rápida romanización de los Turdetanos, a los que se adjudica el poblamiento de la Serranía y *Acinipo* (Carrilero y Aguayo 2008), y, por otro, en la epigrafía, donde se observa una progresiva latinización de la onomástica ibérica, así como la aparición de gentilicios como *Aemilius*, *Calpurnius*, *Fabius*, etc, que deben entenderse dentro del proceso de creación de clientelas provinciales entre los *peregrini* (González Román 2002).

Tradicionalmente se ha considerado al territorio de la Bética como “el paradigma por excelencia (...) de una romanización temprana y acelerada” (González Román 1991: 131). Esta idea excesivamente simplista se deriva de diversos pasajes de Tito Livio y Estrabón, en los que parece no tenerse en cuenta las actividades militares que aún tuvo que desarrollar en la zona Tiberio Sempronio Graco durante su pretura (180-178AC) o la notable revuelta liderada por el reyezuelo Culchas en el 197AC. La realidad, por tanto, es que el sometimiento a Roma no fue tan sencillo ni tan rápido como se suele pensar. De hecho, la *Hispania* meridional conservará durante mucho tiempo la pervivencia de numerosos elementos, tanto urbanos como culturales, de raíz ibérico-púnica. El gran mérito de Roma residirá en saber favorecer la continuidad y consolidación material de estos centros urbanos –que siguieron funcionando como elementos de control del territorio–, a la vez que los iba moldeando según sus intereses para que actuaran como centros irradiadores de la romanidad. Este hecho será de capital importancia en la Bética, donde las fundaciones *ex novo* son minoría frente a aquellos centros urbanos originados en un contexto indígena. Esta continuidad urbana y poblacional, demostrada por numerosos estudios arqueológicos, queda plasmada también en el *Bellum Hispaniense*, que destaca la importancia de los *oppida* y las *turres et munitiones* durante la guerra civil del 46-45AC, un tipo de organización territorial que concuerda con la situación existente en la época anterior a la llegada de Roma (González Román 1981-1985).

De todo esto debemos inferir que los cambios operados en suelo bético fueron bastante lentos hasta los años finales de la República, que coinciden con la presencia de César en el sur de *Hispania* para poner fin a la resistencia pompeyana. A partir de estos momentos las dinámicas ya iniciadas se aceleran notablemente al calor de los complejos acontecimientos que ven morir a la República y nacer al Imperio. En efecto, “la crisis de la República propició que el modelo de la *civitas* se fuera extendiendo a todo el territorio peninsular. La política de César propició la fundación de colonias y la difusión de estatutos privilegiados” (Morales Rodríguez 2000: 2). Este proceso de ampliación de la ciudadanía por parte de César parecía responder a “un deseo de hacer participar a las provincias de una forma más activa en el gobierno del imperio” (Cortijo Cerezo 1990-1991: 270). La política colonial de Augusto marcará una línea de continuidad con la de César, aunque presentará elementos distintivos debido al carácter militar de sus colonias y a la compensación a los veteranos de guerra.

Esta política de concesiones, tras el breve parón que supone la dinastía Julio-Claudia, será reanudada por los flavios. Con la nueva dinastía el desarrollo del municipio latino vino a completar, por un lado, el proceso de implantación de la *civitas* romana en la Bética y, por otro, la aceleración de los procesos iniciados por César, pensando sobre todo en los beneficios económicos que esto reportaría a las maltrechas arcas imperiales. Por tanto, el fenómeno de romanización-urbanización tendrá en la Bética dos momentos clave: la época césaro-augustea y la dinastía flavia, momentos que favorecieron la instauración en suelo hispano del modelo de *civitas* romano, en el cual priman los elementos cualitativos – formación de una comunidad ciudadana – por encima de los cuantitativos.

4. EL CASO DE ACINIPO

En *Acinipo* nos encontramos con el gran problema de que la ciudad romana permanece sepultada casi en su totalidad. Aun así, las campañas arqueológicas realizadas en la meseta han permitido sacar a la luz algunos de sus edificios más importantes, entre los que destaca el teatro, que ocupa un lugar visible desde toda la mesa (Nieto González 2006).

La ciudad es incluida por Plinio (*NH*, III, 14) en el ámbito de la Beturia Céltica, aunque el naturalista no dice nada acerca de su estatus jurídico, que comúnmente ha sido adscrito al periodo Flavio. Esta adscripción podría comprobarse mediante la verificación de una serie de elementos que según Javier Andreu (Andreu Pintado 2004), toda comunidad estipendiaria promocionada a municipio Flavio debería poseer y que el divide en dos grupos:

- Indicadores de Promoción: menciones a magistrados y organismos decisorios de la vida municipal, onomástica de sus integrantes y el despegue urbanístico asociado a la conversión en *municipium*.
- Argumentos de confirmación: posesión del título de *municipium* o de *municipium Flavium* y la adscripción de sus *cives* a la tribu *Quirina*.

La mayoría de estos elementos aparecen constatados en mayor o menos medida en *Acinipo*.

En relación con la tribu, hay que señalar que se han encontrado tres: *Galeria* (C.I.L. II, 1347), *Quirina* (C.I.L. II, 1348) y *Maecia* (C.I.L. II, 1349). Sin embargo, la tribu *Galeria* no debe adscribirse a la ciudad, ya que quien la porta, *Marco Iunius Terentianus*, no es un ciudadano de *Acinipo*, sino un *civis cordubensis*. Por otro lado, la presencia de la tribu *Maecia* debe rechazarse, ya que fue una reconstrucción de Hübner. De esta manera, la tribu a la que debe adscribirse la ciudad es la *Quirina* (Morales Rodríguez 2000).

También conocemos algunos elementos de su organización administrativa, destacando el *ordo*, cuyas menciones aparecen vinculadas a los elogios que acuerda conceder a algunos de sus ciudadanos, como vemos en C.I.L. II, 1350, donde asigna un espacio para que se instale la efigie de *Fabia Maura, uxor* de *L. Fabius Victor*, según había ordenado este en su testamento. Conocemos también la presencia de algunos magistrados (Fig. 3), como es el caso del edil del año 47-44AC *L. Folce*, (González Román y Marín Díaz 1994) de *M. Iunius Terentianus flamen* y *pontifex perpetuus* de la *Colonia Patricia, patronus* de *Acinipo* en C.I.L. II, 1347 o *M. Marius Fronto, pontificalis, duumvir* y *patronus* de la *plebs aciniponensis* en C.I.L. II, 1348. También se atestigua en varias inscripciones la presencia de la *plebs aciniponensis*, siempre vinculada a actos de tipo evergético hacia algunos de sus patrones (Morales Rodríguez 2000).

El último de los elementos que nos quedaría por constatar es el del despegue urbanístico de la ciudad. Este ha sido un elemento pocas veces tenido en cuenta pero que a mi juicio juega un papel capital, ya que a “la extensión del *Latium* y a la municipalización de las comunidades le seguía toda una labor de reorganización urbanística” (Andreu Pintado 2004: 205). Esta labor de reorganización estaría asociada, no solo a adaptación del urbanismo a las nuevas necesidades –existe una clara relación entre derechos y realidad material–, sino que sería además una muestra del poder económico de las élites locales.

En *Acinipo* este despegue urbanístico es claramente apreciable. Sin embargo, se da la particularidad de que sus grandes edificios públicos –termas y teatro– han sido fechados mucho antes de la presunta concesión del estatuto municipal. Las termas (Fig. 4), situadas en la parte baja de la mesa, fueron excavadas por primera vez en los años 80, momento en que se sacaron a la luz tres cisternas escalonadas que hoy día se interpretan como dos fases de un *castellum aquae*. Junto a ellas se alzan las termas, con eje norte-sur, y diversas estancias, entre las que destaca una gran palestra porticada. El recinto, sin haberse excavado en su totalidad, abarca unos 1000 m². En lo que se refiere a la cronología, las termas han sido fechadas entre finales del siglo I AC y comienzos del I DC, manteniéndose en funcionamiento hasta una fecha indeterminada del siglo III DC.

El teatro (Fig. 5), por su parte, se sitúa en el extremo occidental de la meseta, muy cerca del farallón rocoso que marca su límite, lo que le otorga una posición dominante en el plano simbólico. Por lo demás, conserva la *scaena*, que fue restaurada en los años 80 y la *orchestra*, donde destaca su decoración con placas de mármol rosado. Cronológicamente, el teatro se fecha en torno al siglo I AC ya que todos los elementos convergen en una fecha anterior a Augusto, más concretamente en época triunviral. Su fecha de abandono se fija para comienzos del siglo III DC.

El hecho de que estos edificios hayan sido fechados en el siglo I AC junto con la aparición de un magistrado municipal, el edil *L. Folce* en una fecha tan temprana como es el 47-44AC –fecha que coincide con la presencia de César en suelo peninsular– han llevado a Nieto González a pensar en una posible promoción cesariana o augustea de la ciudad (Nieto González 2006). Esta teoría sería en gran medida deudora del planteamiento trazado por Hübner, quien al analizar un epígrafe de época augustea consagrado al *Genium oppidi* (C.I.L. II, 1346) consideró que *Acinipo* sería una ciudad privilegiada, llegando a plantear incluso que pudiera tratarse de un *oppidum civium romanorum*. Esta hipótesis ha sido rechazada por Morales Rodríguez, quien vincula *Acinipo* a una promoción Flavia (Morales Rodríguez 2000: 46-47). En este sentido la ausencia de excavaciones y, sobre todo, el no haber sido hallado aún el foro de la ciudad, supone una importante limitación a nuestro conocimiento. No dudamos que excavaciones futuras podrían aportar nuevos datos que esclarecieran esta cuestión y otras que aún quedan pendientes.

4. CONCLUSIONES

El caso de *Acinipo* es el ejemplo claro de las dificultades que plantea el estudio del proceso de municipalización. En nuestro caso estas dificultades están marcadas no sólo por la ausencia de excavaciones, sino también por la contradicción existente entre lo que se deriva de las fuentes clásicas y las teorizaciones realizadas por algunos autores a raíz de ellas, y lo que arqueológicamente se constata. *Acinipo* es el ejemplo de que el despegue urbanístico de una ciudad puede producirse antes de recibir el estatuto municipal, con lo cual debemos hacernos la pregunta de si la recepción de ese estatuto es la palanca que permite el surgimiento de una nueva realidad jurídica, o si, por el contrario, la concesión de dicho *status* no hace sino sancionar el funcionamiento de una realidad ya existente.

El mundo de la ciudad es un mundo complejo, heterogéneo y multiforme. Debemos abrir todo lo posible nuestro campo de visión, por cuanto la "verdad" no se encuentra exclusivamente en las fuentes escritas o en la arqueología, sino que debe ser la combinación de ambas la que nos aporte soluciones para el estudio de un fenómeno tan importante para el Mediterráneo como es la implantación del modelo de civitas romano y los avances urbanos que este trae consigo.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDREU PINTADO, J. 2004. Latinización y municipalización en el alto imperio: nuevas perspectivas para el estudio de la *Hispania* de los Flavios, en BELTRÁN LLORIS, F. (ed.) *Antiqua Iuniora. En torno al Mediterráneo en la Antigüedad*. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza.
- CARRILERO, M. y P. AGUAYO. 2008. Entre Tartesios y Turdetanos, entre el Bajo Gualdaquivir y las Béticas Occidentales, entre los siglos VII y V a.C.: ¿Cilbicenos? *Varia* 9: 179-195.
- CORTIJO CEREZO, M.L. 1990-1991. Política territorial Julio-Claudia y Flavia en la Bética. *Memorias de Historia Antigua* 11-12: 249-293.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. 1981-1985. El Bellum Hispaniense y la romanización del Sur. *Hispania Antiqua* 11-12: 17-35.
- 1991. Control romano y resistencia indígena en los orígenes de la Bética, en *Actas del II Congreso de Historia de Andalucía*, Córdoba 1991: 131-147. Córdoba: Consejería de Cultura y Cajasur.
- 2002. La expansión de la ciudadanía romana en la Bética. *Studi classici e orientali* XLVIII: 307-339.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. y M.A. MARÍN DÍAZ. 1994. Prosopografía de la Hispania Meridional en época republicana, en GONZÁLEZ ROMÁN, C. (ed.) *La Sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio*. Granada: Universidad de Granada.
- MORALES RODRÍGUEZ, E. 2000. *La municipalización flavia en la Bética*. Granada: Universidad de Granada.
- NIETO GONZÁLEZ, B. 2006. El Mundo Romano en la Depresión Natural de Ronda, en A.A.V.V. *Historia de Ronda: desde la romanización a la época musulmana. Actas del I Congreso de Historia de Ronda*: 11-131. Ronda: Ayuntamiento de Ronda.

Fig. 1. Vista aérea de la Meseta de Ronda la Vieja. *Copyright Google.*

Fig. 2. Distribución del poblamiento ibero en la Comarca de Ronda (Nieto González 2006: 41).

Fig. 3. Moneda de la ceca de Acinipo con el magistrado *Aedile L. Folce* (Nieto González 2006: 31).

Fig. 4. Vista aérea de las termas de *Acinipo* (Nieto González 2006: 91).

Fig. 5. Vista aérea del teatro de *Acinipo* (Nieto González 2006: 102).

¿PERO QUIÉN VIVE EN ESTA CASA? LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA URBANA ROMANA COMO FORMA DE ROMANIZACIÓN EN LA SERRANÍA DE RONDA¹

ISMAEL MACÍAS FERNÁNDEZ²

RESUMEN:

Con este trabajo, nos adentraremos en el estudio de las estructuras domésticas romanas de los yacimientos de la Serranía de Ronda (Málaga), analizando el considerado como “proceso romanizador” gracias al estudio de las estructuras habitacionales ibéricas y al estudio de las nuevas residencias romanas.

PALABRAS CLAVE: Serranía de Ronda, estructuras domésticas, proceso de romanización.

ABSTRACT:

With this work, we will go into the study of Roman domestic structures of the sites of the Serranía de Ronda (Málaga), analyzing the considered “romanizing process” by studying Iberian housing structures and the study of new Roman residences.

KEYWORDS: Mountain range of Ronda, domestic structures, romanization.

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio se centra en tres yacimientos: La Mesa de Ronda la Vieja (*Acinipo*), Ronda ciudad (*Arunda*) y la Silla del Moro, que se encuentran ubicados en la Serranía de Ronda. En ellos se han realizado una serie de excavaciones que han puesto en evidencia estructuras domésticas romanas y prerromanas, de las cuales analizaremos los cambios que se producen en relación a la distribución de espacios y técnicas constructivas con la llegada de Roma.

Lo primero que debemos señalar, es la dificultad que tenemos para poder hablar de modelos de estructuras domésticas en la zona de estudio. La escasez de excavaciones de espacios domésticos y el

¹ El presente trabajo ha contado con el soporte del Proyecto de I+D “Ex officina Meridionali: Tecnología, producción, difusión y comercialización de cerámicas finas de origen bético en el sur peninsular durante el Alto Imperio” (HAR2010-17507) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

² Universidad de Granada; imf1@correo.ugr.es.

hecho de no conocer plantas completas de casas en esta zona, hacen imposible aplicar una tipología o un modelo de espacio doméstico ibérico que podamos considerar identitario o definitorio. Por su parte, en época romana podemos ver ciertos elementos que podemos considerar prototípicos o identitarios en relación a técnicas constructivas, nuevas funciones espaciales y articulación de espacios. Debemos señalar no obstante, que en ciudades estipendiarias que pasan a ser ciudades jurídicamente romanas, tampoco es fácil encontrar un modelo canónico de espacio doméstico en la Bética. Es más sencillo que en épocas precedentes poder hablar de una manera de distribuir los espacios, nuevas funciones para estos y ciertas técnicas constructivas exógenas que se repiten, pero no podemos hablar de modelos. Además de estas transformaciones, la verdadera pregunta que de momento se nos escapa al conocimiento es: ¿quién habitaba esas primeras casas con morfología itálica o con elementos constructivos exógenos?, ¿sería población foránea, sería la élite autóctona o el resultado del mestizaje?

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Los tres yacimientos que analizamos se encuentran muy próximos entre sí. Ronda la Vieja y la Silla del Moro se encuentran a dos kilómetros de distancia, mientras que Ronda ciudad a unos 16km de Ronda la Vieja. La relación entre Ronda la Vieja y la Silla del Moro es muy estrecha ya que parece que la población de Ronda la Vieja en el siglo VI AC se marcha y se asienta en la Silla del Moro, donde crean un *oppidum* ibérico de nueva planta con una planificación bastante cuidada. Tras dos o tres generaciones, la población abandona este *oppidum* para volver a instalarse en Ronda la Vieja (Aguayo *et al.* 1991). Por su parte Ronda ciudad, un poco más alejada, llevará una evolución independiente y paralela a estos dos yacimientos.

3. SILLA DEL MORO

En la Silla del Moro se documentó una amplia muralla que cerraba el *oppidum* ibérico, con una puerta de acceso bastante compleja y diversos espacios domésticos. De estas estructuras domésticas debemos destacar su técnica constructiva. Estaban realizadas con muros de mampostería de piedra, areniscas locales, trazados en escuadra y compartimentaciones articuladas (Carrilero y Aguayo 2008). El problema que nos encontramos, al igual que pasa casi en la totalidad de los casos, es que no tenemos la planta completa de ninguna estructura habitacional, por lo que la información obtenida siempre es parcial y completada sólo mediante la interpretación.

Lo que sí se constató gracias a los derrumbes documentados, es el hecho de que los muros debían ser de piedra trabada con barro en la totalidad de su alzado. En este caso, no se trataría de zócalos de piedra y alzados de adobe o tapial, como normalmente se documenta en otros ámbitos ibéricos de la zona. Se trataría de una estructura de al menos cuatro habitaciones en la que el suelo de tres de ellas está parcialmente cubierto por un cuidadoso enlosado, completados por la roca base regularmente recortada (Fig. 1).

Una de las habitaciones mejor conocidas presenta dos poyetes exentos, macizos de piedra, de escasa altura y forma circular. A partir del vano de una puerta que da acceso a una segunda habitación, se situó un hogar o brasero. Este estaba formado por un círculo de piedras, en cuyo interior se dispuso una capa de barro, endurecido y rojizo por el uso, que descansa sobre una capa de fragmentos cerámicos. En esta segunda habitación destaca un banco de piedra de 0,50m de altura y 1,25m de anchura que ocupa todo el ancho de esta segunda habitación. De esta segunda habitación se accede, por otro vano o puerta, a una tercera habitación que se encuentra escasamente conservada y de la que poco se puede decir, excepto que tenía el piso de tierra y restos de una zona de fuego cerca de la puerta. Por delante de las consideradas habitaciones una y dos se abre un espacio amplio, también enlosado, que podría estar sin cubrir, a modo de un patio de entrada a la vivienda (Aguayo *et al.* 1991; Gallardo 2007).

4. RONDA CIUDAD

En la actual Ronda se han llevado a cabo una serie de excavaciones urbanas desde el año 1984 a la actualidad. En ellas, se han documentado varias estructuras domésticas ibéricas y romanas. El problema se centra en que también aquí ha sido imposible documentar una planta completa. Sabemos que en época ibérica, siglos V-IV AC, el sector oriental del *oppidum* sufrió una gran operación urbanística con la construcción de dos amplias terrazas escalonadas. Estas terrazas se van a mantener hasta época contemporánea. Las

estructuras de habitación conservadas, corresponden a espacios domésticos, construidos en relación con una calle. Aunque no se pudo definir ni siquiera una habitación completa, los zócalos de muros muestran trazados rectilíneos que cierran con esquinas en ángulo recto. Gracias a los restos parciales de las estructuras, lo que sí se pudo analizar fue la técnica constructiva. Esta se caracterizaba por un zócalo de mampuestos trabados con barro, aunque en un caso se pudo comprobar que sobre el zócalo se levantaba un muro de tierra recubierto por ambas caras de un enfoscado o enlucido, de barro con aglutinante de cal, que resulta ser la continuidad de los pavimentos de las habitaciones que separa (Aguayo *et al.* 2001: 778) (Fig. 2).

Posteriormente con una cronología ya de época republicana romana podemos ver por un lado una cierta continuidad en las estructuras constructivas y por otro una serie de modificaciones. Ahora los cimientos, siempre de mampuestos, mantienen la misma orientación hacia el área abierta de la calle, aunque la mayor diferencia que se constata es el material arqueológico y constructivo documentado en los interiores.

Con cronología ya imperial, vemos cambios sustanciales. Las características de las estructuras domésticas cambian, aunque siguen estando articuladas en torno a la calle ibérica. Esta calle sufre modificaciones, sobre todo palpables en el hecho de que vemos por primera vez una conducción de agua que estaba formada por tubos cerámicos acoplados con una masa de cal y aceite. Se constata una reestructuración interna de los espacios domésticos y cambios en las técnicas constructivas, aunque nuevamente no hay estructuras excavadas íntegramente. Volvemos a encontrar espacios a ambos lados de la calle que están marcados por potentes muros de sillares y mampuestos en hiladas regularizadas por fragmentos de ladrillos y tégulas. A partir de estos muros se distribuyen amplias habitaciones que fueron excavadas parcialmente. Es interesante observar el tipo de cimentación de los muros que aparecen en hiladas de pequeñas piedras puestas en vertical o inclinadas, rellenando en tongadas las cajas de cimentación para evitar que la humedad del terreno subiese por capilaridad a los muros (Aguayo *et al.* 2001). Debemos destacar el uso de estucos en las paredes y en algunos casos incluso con decoraciones pintadas al fresco. En estas predomina el color amarillo, aunque fue imposible reconstruir los motivos. También se documentó el uso del *opus signinum* para recubrir una pileta en una de las estancias de la terraza superior.

5. RONDA LA VIEJA

En el siglo VI AC la población se trasladó a la Silla del Moro, volviendo a Ronda la Vieja en la primera mitad del siglo V AC. El problema radica en que no tenemos información de espacios domésticos ibéricos, ya que en las dos zonas en las que se han encontrado estructuras domésticas romanas o bien no se ha profundizado hasta estructuras precedentes o bien fueron muy arrasadas al construir las edificaciones públicas y privadas romanas. Por lo tanto, se documentaron restos de estructuras ibéricas como un horno cerámico y restos de muros muy arrasados, de los que puede deducirse su trazado rectilíneo, sus esquinas angulares y su técnica, a base de zócalos de piedra y alzados de tierra.

Por su parte, en época romana sí que tenemos plantas bastante más completas aunque se repite el patrón al no haberse excavado plantas en su totalidad. Podemos observar dos amplias zonas excavadas con espacios domésticos. En el centro de la “mesa” está la primera zona. Se trata de edificaciones de grandes dimensiones escalonadas a dos alturas en terrazas y separadas por un gran muro de contención. En la terraza superior vemos un pasillo pavimentado de *opus signinum* que articula el acceso a cuatro estancias rectangulares. Por los materiales documentados parece que se trataría de un lugar de almacenaje o una cocina. En este mismo nivel se documenta un estanque rectangular que fue amortizado para crear un *lararium* que aparece cuidadosamente decorado por estucos polícromos. Muy interesante resultó la documentación en esta parte de la casa de un gran derrumbe de *opus signinum*. En este caso se trataba del pavimento de un segundo piso que se pudo documentar casi en su totalidad, gracias al derrumbe de sus estructuras. En relación a la técnica constructiva debemos de señalar la mampostería de zócalo sobre la que se levantaban muros de tapial o tierra amasada que estaban recubiertas por estucos polícromos. Debemos de mencionar también la importancia de una gran atarjea para la evacuación de líquidos que aparece en el nivel superior de esta estructura (Castaño *et al.* 2009) (Fig. 3).

En la zona baja de la ciudad, se excavó la segunda zona de zona residencial. Se trata de dos estructuras habitacionales contiguas que han sido parcialmente excavadas. Estas casas articulan sus habitaciones en torno a un patio con una pequeña estructura relacionadas con el uso del agua. Se han documentado también

las canaletas para evacuar ese agua, que terminan en fosas excavadas en el relleno arqueológico previo. Las paredes de las habitaciones estaban estucadas y pintadas de colores rojos, verdes y amarillos. Los pavimentos recuperados eran de ladrillo, de *opus signinum* o de tierra apisonada (Aguayo *et al.* 2009) (Fig. 4).

6. CAMBIOS IDENTITARIOS EN ÉPOCA ROMANA

Como hemos podido constatar gracias a las estructuras excavadas, existe una gran dificultad para crear unos patrones o hablar de identidades a través de las estructuras domésticas. Esto se debe a la variedad de los ejemplos y a la escasez de intervenciones que nos aporten plantas completas. En cualquier caso, podemos ver que con la llegada de Roma comienzan a producirse cambios. Uno de los primeros cambios que se aprecia es la diferencia en la distribución y la función de los espacios. Comenzamos a ver estructuras domésticas más amplias y que se organizan a partir de un lugar central, ya sea un patio o en torno a un pasillo que distribuye las estancias. Al mismo tiempo vemos lugares con funcionalidad muy concreta y específica dentro de las casas.

En relación a elementos constructivos, la introducción de la tégula y el ladrillo serán una constante y un símbolo de la edilicia romana. El uso del ladrillo u *opus testaceum*, más duradero que el *opus latericium* (adobe), se extenderá desde época imperial (Adam 2002: 159). Sin embargo, esta innovación no se documenta en la Bética hasta mediados del siglo I DC. El ladrillo se utilizará principalmente en la edilicia privada y en las termas de las ciudades (Roldán 1987: 116). En nuestro caso se utiliza para pavimentos y para las atarjeas y canaletas. Además de la tégula y el ladrillo, un elemento importantísimo y que se desarrollará allá por donde vaya Roma, será el *opus signinum*. Este mortero a base de cal, arena y elementos cerámicos triturados se utiliza para crear pavimentos y morteros hidráulicos. Se introduce en la Península Ibérica entre el último cuarto del siglo II AC y la segunda mitad del siglo I AC. Los pavimentos de *opus signinum* con mosaicos en la Bética son prácticamente desconocidos, pero sin mosaico y como mortero para revestir estructuras hidráulicas sí será muy usado (Fernández 2003: 215). En la Serranía de Ronda, el *opus signinum* se constata a partir del cambio de Era o siglo I DC como mortero hidráulico y como pavimento.

Otra novedad será la decoración de los estucos. Esto aparece con frecuencia en las estructuras domésticas romanas de toda la Serranía. La funcionalidad es la misma que la de los estucos que se podían constatar en época ibérica, la protección de la pared. La diferencia radica en el hecho de que la decoración se incorporan como elemento ornamental. Este tipo de decoración suele ser de estilo importado generalmente de Roma o más bien del Sur de Italia y la Campania (Fernández 2003: 236).

7. CONCLUSIONES

Queda claro, como ya hemos reiterado, que en la Serranía de Ronda durante la época ibérica no podemos hablar de un modelo de estructuras domésticas. Tenemos pocos restos y éstos presentan entre sí diferencias de técnicas constructivas. En unos casos vemos que utilizan piedra en sus alzados, mientras que en otros utilizan tierra en forma de adobe o tapial para crear los alzados. En relación a la distribución de los espacios tampoco se ha podido establecer ningún tipo de patrón para clasificarlos.

Con el contacto con Roma, si bien vemos cambios en la distribución de los espacios, tampoco tendríamos material suficiente como para poder crear modelos. Donde sí vemos signos que nos podrían hablar de una diversidad cultural, sería a nivel de funcionalidad de los espacios y a nivel constructivo. La especialización funcional de espacios dentro de las estructuras domésticas es un signo claro, como bien muestra el *lararium*. Otros serán las técnicas constructivas y los nuevos elementos de construcción que se comienzan a utilizar. Como ya hemos mencionado, la introducción de determinados elementos como la tégula o el ladrillo y la introducción de diferentes técnicas edilicias como los diferentes tipos de *opus* o los estucos decorados, van a marcar el desarrollo de las estructuras domésticas. Debemos de tener en consideración, que las casas estudiadas tienen varias reformas y una cronología dilatada, por lo que no es fácil establecer el momento de introducción de estos elementos y técnicas. Sin embargo, lo que sí se constata es que estas aportaciones se van imponiendo hasta ser la referencia de construcción y la pauta a seguir en la zona.

Para acabar debemos destacar que a partir del contacto y la influencia de Roma se empiezan a documentar elementos para el control y el manejo sobre el agua. Este será otro signo claro de la influencia

romana que queda documentado en las estructuras domésticas a partir de la aparición de elementos hidráulicos como las mencionadas atarjeas, canaletas o pilas.

AGRADECIMIENTOS

No puedo terminar este trabajo sin agradecer a Pedro Aguayo, Isabel Fernández y Manuel Moreno su ayuda y apoyo para la realización del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAM, J. P. 2002. *La construcción romana: materiales y técnicas*. León: Editorial de los Oficios.
- AGUAYO DE HOYOS, P., M. CARRILERO, N. CABELLO, A. DIEGUES, O. GARRIDO, R. MORALES, F. MORENO, B. PADIAL y L. SANZ. 1991. Excavación arqueológica sistemática en el yacimiento de la Silla del Moro. Primera campaña, 1990. *Anuario de Arqueología de Andalucía 1991*: 245-251. Junta de Andalucía.
- AGUAYO DE HOYOS, P., J.M. CASTAÑO AGUILAR y B. PADIAL PÉREZ. 2001. *Análisis arqueológico y urbanístico de una manzana. Intervenciones de urgencia en el casco antiguo de Ronda, 1994-2000. Anuario Arqueológico de Andalucía 2001. Actividades de urgencia. Informes y memorias*. Vol. 2: 772-788. Junta de Andalucía.
- AGUAYO DE HOYOS, P., J.M. CASTAÑO AGUILAR y B. NIETO GONZÁLEZ. 2009. Síntesis histórica de *Acinipo. Cuadernos de Arqueología de Ronda*. Vol. 3, 2007-2008: 27-30. Ronda: Museo de Ronda.
- CARRILERO MILLÁN, M. y P. AGUAYO DE HOYOS. 2008. Entre tartesios y turdetanos, entre el Bajo Guadalquivir y las Béticas Occidentales, entre los siglos VII y V a.C.: ¿Cilbicenos?, en *Varia 9: Primer Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana*: 179-195. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- CASTAÑO AGUILAR, J.M., B. NIETO GONZÁLEZ, J. PADIAL PÉREZ, L. PEÑA ORTEGA y S. RUIZ TORRES. 2009. Estudios arqueológicos. *Cuadernos de Arqueología de Ronda*. Vol. 3. 2007-2008: 35-110. Ronda: Museo de Ronda.
- FERNÁNDEZ DÍAZ, A. 2003: Adopción de las técnicas pictóricas y musivarias romanas entre las sociedades ibéricas, en ABAD CASAL, L. (ed.) *De Iberia in Hispaniam: la adaptación de las sociedades ibéricas a los modelos romanos*: 209-240. Alicante: Universidad de Alicante.
- GALLARDO NÚÑEZ, V. 2007. Técnicas constructivas prerromanas de las Béticas occidentales. *Arqueología y Territorio 4*. Granada: Universidad de Granada.
- ROLDÁN GÓMEZ, L. 1987. Aproximación metodológica al estudio de la técnica edilicia romana en *Hispania*, en particular el *Opus Testaceum*. *Lucentum 6*: 101-122. Alicante: Universidad de Alicante.

Fig. 1. Planta de una de las estructuras domésticas en la Silla del Moro (Gallardo 2007).

Fig. 3. Estructuras domésticas ibéricas parcialmente conservadas en Ronda ciudad (Aguayo *et al.* 2001).

Fig. 3. Planta de las estructuras domísticas en la zona central de la “mesa” de Acinipo (Castaño *et al.* 2009).

Fig. 4. Planta de las estructuras domísticas en la zona baja de la “mesa” de Acinipo (Proyecto de Investigación “La Prehistoria Reciente en la depresión natural de Ronda” dirigido por Pedro Aguayo).

LA BASE NAVAL DE CARTAGENA Y LA PERIFERIA MEDITERRÁNEA. DEFENSA, COLONIZACIÓN Y CONTROL EFECTIVO DE LOS TERRITORIOS EN LA EDAD MODERNA

PEDRO JOSÉ HERADES RUIZ¹

*¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas?
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?*

Bertolt Brecht

RESUMEN:

La ejecución, por parte de la Corona, de la política de defensa y fortificación territorial, a partir de una línea de actuación unificada sobre criterios racionales conllevó importantes consecuencias cuyo desarrollo e importancia trataremos de rastrear a partir del caso concreto de Cartagena y la frontera mediterránea.

PALABRAS CLAVE: Mediterráneo, Fortificación, Cartagena, Arqueología social de los espacios construidos.

ABSTRACT:

The development by the Spanish Crown of defensive and territorial fortification politics, designed by strategic and rational criteria, meant significant consequences whose development we will try to trace by studying Cartagena and the Mediterranean frontier.

KEYWORDS: Mediterranean sea, Fortification, Cartagena, Social Archeology of constructed spaces.

1. INTRODUCCIÓN: LA CORONA Y LA DEFENSA DE LA MONARQUÍA

Desde el siglo XIII, y en algunos escenarios, desde la centuria anterior, los centros de poder cortesanos, articulados en torno a la figura del príncipe como expresión contingente y circunstancial del linaje real, comenzaron a reclamar decididamente una ampliación de las esferas de intervención que el

¹ Universidad de Murcia, Seminario de Familia y Élités de Poder; pedrojoseherades@gmail.com.

consenso social consuetudinario, expresado a través de esa realidad intangible que solemos resumir como constitución factual implícita, reconocía a la Corona como parte fundamental del entramado institucional y pluriagencial que vertebraba el Antiguo Régimen como constructo social, movilizado principalmente para la defensa física y espiritual del pueblo cristiano.

La conquista, por parte del Soberano, de nuevas parcelas de intervención tuvo, entre otras, dos importantes consecuencias que son aquellas en las que deseamos centrar nuestra comunicación. En primer lugar, la creciente territorialización de la Monarquía, o dicho de otro modo, la progresiva identificación de los paisajes físicos y humanos respecto al centro de poder a partir de la actuación de la administración real como agente efectivo. Por otra, la articulación de la defensa como una línea de actuación gubernativa centrada en la racionalización de los recursos locales y particulares en beneficio de las directrices diseñadas desde la corte, tácitamente aceptadas como legítimas a partir de su ejecución sobre un cuerpo político de base prerracional.

Torres, bastiones, lienzos y cañones, son objetos materiales que durante los siglos XVI y XVII poblaron de manera insoslayable todos aquellos espacios que de una u otra manera quedaron sometidos a la Majestad del Rey Católico, estandarizando las soluciones defensivas que durante el período medieval habían permanecido al arbitrio de los poderes locales. Estudiar estos materiales es, por tanto mucho más que liberar al pasado del polvo acumulado, representa una oportunidad para recuperar las piedras con las que se fue construyendo el mundo global en el que hoy vivimos.

Y significa también una ocasión propicia, debido a la complejidad historiográfica que supone el tema, para el ensayo de nuevos procedimientos cognitivo-discursivos basados en la comprensión de la realidad física como el resultado de un horizonte de relaciones sociales, en el cual la construcción representa mucho más que un conjunto de tecnologías y saberes aplicado a la consecución de espacios funcionalmente adaptados a las necesidades del cuerpo social en el que se desarrolla.

2. MÁS ALLÁ DE LAS PIEDRAS. EDIFICIO HISTÓRICO Y RELACIONES SOCIALES

Solemos definir el edificio histórico como el resultado de un conjunto de actuaciones materiales prolongadas en el tiempo de las cuales se deriva una naturaleza pluriestratigráfica y pluritipológica. Del mismo modo, habremos de estar de acuerdo en que todo edificio, o toda actuación constructiva, es el resultado de una serie de relaciones sociales entre distintos agentes que se ven afectados por el proceso constructivo de una u otra manera. Es también, necesariamente, un ejercicio de poder, una transformación implícita de la voluntad de aquellos sujetos que en él se ven inmersos, una transformación explícita del espacio previo, y un cambio por lo tanto, en la relación del colectivo humano con dicho espacio.

Por eso, nuestra propuesta metodológica de una arqueología social de los espacios construidos, pretende integrar en un modelo analítico la naturaleza múltiple del edificio como registro material, comprendiéndolo como la transformación de un espacio a través de la aplicación de técnicas y tecnologías como resultado de una serie de relaciones jerarquizadas a partir de las desiguales capacidades coactivas de los individuos y colectivos partícipes, que determinan una agencia constructiva por definición múltiple, compartida y desigual.

Entendemos por agencia constructiva la capacidad o posibilidad del actor social de intervenir de una u otra manera en los procesos edificatorios, ya sea desde una posición autónoma o movido por intereses ajenos, e incluso participando al mismo tiempo en distintas agencias.

a) *Agencia inicial*: es la propia de la persona o personas que conciben y/o estimulan la puesta en marcha de una obra constructiva determinada. Por lo tanto nos referimos a los promotores, a aquellos que deciden que determinado espacio físico debe ser alterado a fin de dotarlo de una funcionalidad en particular.

b) *Agencia ejecutiva*: pertenece a aquellos sujetos que se encargan de disponer todo lo preciso para la ejecución de la obra sobre un territorio concreto. Es decir, aquellos que, siguiendo los deseos de agente inicial, organizan y coordinan los trabajos que deben sustanciarse en la materialización

del encargo, así como también aquellos que proporcionan, de manera más o menos compensada, los medios necesarios.

c) *Agencia material*: compartida por todos aquellos que de manera directa llevan a cabo las tareas a través de las cuales el edificio se materializa como realidad física. Son los obreros por los que Bertolt Brecht se preguntaba en el poema con el que hemos deseado encabezar esta comunicación. Su Historia es la de propia de la subalternidad, y por ello su rastreo es el más complejo de todos, aunque también es cierto que su recuperación puede ser la más hermosa para el investigador, pues devolver la voz a aquellos que nunca la tuvieron siempre será un ejercicio loable.

d) *Agencia pasiva*: es la propia de la comunidad humana receptora del hecho constructivo que pueda aceptar, rechazar o asimilar de modo más o menos negociado o conflictivo la obra recibida.

La agencia constructiva que más nos interesa rastrear para los propósitos que nos hemos marcado en nuestra investigación es la ejecutiva. De este modo, podemos recuperar a los agentes que transfirieron al nivel material el ejercicio de poder que se trataba de desplegar desde el centro de decisión. Son, en el caso de los procesos de fortificación que a nosotros nos interesa estudiar durante el período moderno, los hombres que siguiendo las órdenes enviadas desde la Corte desarrollaron los medios necesarios para que dichos propósitos fuesen finalmente cumplidos. Son, por lo tanto, la correa de transmisión que permitió el funcionamiento de la Monarquía como un espacio de poder construido en torno a la Corona.

No obstante, en tanto en cuando el poder no es una relación unilineal, sino que, como diría Foucault, “impregna los cuerpos” (Foucault 1980), consideramos que nuestra metodología estaría imperdonablemente incompleta, sino incluiríamos dentro de su análisis la actitud de la comunidad social ante el proyecto constructivo. Por que uno de los objetivos de nuestro trabajo es comprender la relación existente entre sociedad y edificio más allá de los límites cronológicos que dan sentido a la obra arquitectónica como unidad física.

Por eso, una de las particularidades que caracterizan a nuestra propuesta es la utilización del concepto de espacio construido, entendido este como una unidad temporal paulatinamente transformada por la acción humana, que va cambiando a través de la distinta relación que cada comunidad social va estableciendo con este espacio a lo largo de la diacronía histórica.

3. DEFENDER EL MEDITERRÁNEO, CONQUISTAR LAS VOLUNTADES. LA FORTIFICACIÓN DE LA BASE NAVAL DE CARTAGENA

No son muchas las huellas materiales que nos ha dejado la Cartagena de los Austrias, en comparación con las infraestructuras instaladas en el siglo XVIII. No obstante, aunque pocos y parcialmente conservados, constituyen una documentación imprescindible y llena de valor, tanto a nivel patrimonial como en el plano historiográfico.

Porque más allá de restituir el conocimiento material de la realidad urbana de Cartagena durante los siglos XVI y XVII, el análisis de estas edificaciones nos permiten reconstruir desde la base los agentes, los intereses y las reacciones que estimularon y definieron el proceso de fortificación y adecuación urbana experimentado por la ciudad a partir de la ejecución sobre ella de los proyectos y las obras del Rey Católico.

En poco más de medio siglo Cartagena pasó de ser un puerto privado a una activa base militar de la Monarquía Hispánica en un mediterráneo copado principalmente por el enfrentamiento entre esta y el Imperio Otomano y sus aliados. Estudiar Cartagena nos permite, por lo tanto, llevar nuestra atención hacia uno de los escenarios fundamentales para la comprensión del sistema mediterráneo hispánico, el conjunto de enclaves (ciudades, plazas fuertes, presidios), instalaciones e infraestructuras, relaciones (familiares, políticas, clientelares, económicas y financieras) y medios materiales y humanos articulado en torno a la administración de la Corona para la defensa del vano occidental del mediterráneo como espacio propio definido en contraposición al sistema mediterráneo oriental hegemonizado por el Imperio Otomano.

3.1. Sebastián Clavijo. Un hombre polifacético al servicio del Rey y su Señor

El retorno de Cartagena a la jurisdicción real en el año 1502 no supuso una inmediata mejora del lamentable estado en el que se hallaban el puerto y su ciudad, si bien es cierto que facilitó su paulatina integración dentro del modelo estratégico naval de tipo multifocal esbozado durante el reinado de Isabel y Fernando, y continuado por sus sucesores, si bien la dirección de las operaciones desarrolladas en su rada eran dirigidas desde la sede de la Proveduría malagueña (Quatrefages 1978).

La derrota de la armada imperial en la empresa de Argel acabó por convencer a Carlos V de la necesidad de impulsar el potencial estratégico de la vieja ciudad bárquida como base de aprovisionamiento naval, para lo que procedió a ordenar el diseño y ejecución de los trabajos de fortificación de la ciudad así como la instalación de una nueva sede de la Proveduría de Armadas.

Natural de Cartagena, el que acabaría por ser el primer proveedor de la Corona en la ciudad portuaria, invirtió sus primeros años de actividad pública en cuestiones ligadas a asuntos eclesiásticos. Poseedor desde 1516 de una canonjía, en 1529 fue designado deán de la Iglesia de Cartagena, utilizando su cargo, al que se incorporó en 1534 por hallarse en Roma, trató de “llevar a cabo un férreo, recto y reformador programa” (Hernández Franco 2011) de la institución. Sin embargo, su confianza en Juan de Santesteva para llevar a cabo esta tarea, acabaría provocando su caída cuando éste fue condenado por judaizante por la Inquisición.

Su carrera dentro del estamento eclesiástico había finalizado, pero debido a sus relaciones clientelares con el poderoso secretario del César, el ubetense Francisco de los Cobos, quien también contaba entre sus dependientes al entonces corregidor de Murcia, Lorca y Cartagena, Andrés Dávalos, le abrió un nuevo horizonte de proyección social.

Es posible que de los Cobos recomendase a Clavijo como candidato idóneo para la misión que la nueva Proveduría cartagenera demandaba por la energía y el celo demostrados por el deán durante su mandato en la Iglesia de Cartagena. Es posible también, que viese en él un candidato dotado de la suficiente experiencia constructiva, aumentada por sus viajes a Italia, como para supervisar los trabajos de fortificación que la ciudad demandaba, así como por su conocimiento de la ciudad, sus vecinos y su élite concejil.

Pero no es menos cierto, que Francisco de los Cobos mostró siempre un gran interés por asegurar la presencia de sus intereses en el sureste peninsular. A mediados de los años veinte, había conseguido del César la cesión de los derechos de explotación de los alumbres recientemente descubiertos en ese territorio, a pesar de los derechos legales esgrimidos por los marqueses de Villena y Vélez (Franco Silva 1980), lo que llevó a una serie de pleitos y enfrentamientos que acabaron por imposibilitar la adecuada gestión del yacimiento por parte de su discutido titular, alcanzando finalmente ambas partes un acuerdo en el año 1540 por el cual, a cambio de ciertas compensaciones, las minas terminarían bajo el control de los nobles.

Acaso, no es posible que la llegada de Clavijo a la proveduría cartagenera respondiese a la doble necesidad del Rey, contar con un vasallo fiel que ejecutase los planes definidos por su gobierno, y su secretario, precisado de un representante fuerte que pudiese mantener sus intereses frente a los de otros actores políticos presentes en el territorio.

Hay que tener en cuenta, que más que en una estructura administrativa sólida y eficaz, el sistema naval hispánico basó su funcionamiento en la participación de agentes y oficiales que debían encargarse de proteger los intereses de la Corona, sin que esta acción tuviese en principio que entrar necesariamente en conflicto con el lucro y la promoción personal y familiar de dichos individuos, tal y como ha demostrado entre otros Antonio Jiménez Estrella (Jiménez Estrella 2004).

3.1.1. Entre lo ideal y lo posible: la muralla del Deán

Levantada entre los años 1544 y 1545, siguiendo los planes definidos por el proyecto del Corregidor Dávalos, también es conocida como muralla de Carlos V. En la actualidad conservamos dos tramos de cortina organizados en torno a un cubo artillero, descubierto durante los años 70. Los trabajos de urbanización del

cerro del Molinete llevados a cabo durante el año 2010 permitieron así mismo recuperar un tramo menor de lienzo en la calle Adarve, en dirección N-S, así como otro cubo artillero (Giménez Tomás *et al.* 2011).

Construida empleando bloques de piedra careada rodeada de pequeños cantos irregulares, debía proteger uno de los cerros que caracterizan la geografía cartagenera, el Molinete. Fue necesario para su conservación proceder a reforzar las cimentaciones mediante rellenos de cal, arena, y piedra, así como consolidar el paramento con mampostería en aquellas zonas disminuidas volumétricamente.

La expansión de la trama urbana durante las primeras décadas del siglo XVI hacía necesario un esfuerzo por extender el perímetro murado a los nuevos espacios conquistados por el caserío. El corregidor Dávalos ya remitió nada más iniciarse la década de los años cuarenta un primer proyecto de murado consistente en la erección de cuatro lienzos principales en torno al espacio que, a partir de la bocana del puerto, debía proteger la nueva ciudad, dotándose para ello de cuatro plataformas abaluartadas, e insertando la fortificación de la fortaleza del cerro de la Concepción dentro de la nueva infraestructura defensiva, pero con un rol más secundario y auxiliar que el que había mantenido hasta ese momento.

No obstante, el amplio territorio sujeto al corregimiento murciano dificultaba que su titular pudiera controlar y coordinar las tareas de fortificación de la base sin descuidar el resto de asuntos asignados a su responsabilidad.

Llegados a este punto es necesario hacer una pequeña matización jurisdiccional. Como hemos dicho anteriormente la Proveeduría era una institución dedicada principalmente a la gestión y almacenamiento de los recursos precisados por el sistema naval. No era competencia de sus responsables la coordinación o dirección de cualquier tipo de actividad relacionada con la defensa del territorio y la ciudad. Este detalle es importante. La edificación de la muralla representaba por sí mismo un factor de conflicto con la élite y la comunidad local cartagenera y sus intereses más o menos espúreos. El perímetro marcado por Dávalos en su proyecto resultaba a todas luces insuficiente para contener en sí el espacio necesario para facilitar la expansión que el núcleo urbano experimentaba en aquellos años, y tampoco llegaba, ni de lejos, a englobar los cinco cerros que, del mismo modo que podían facilitar la defensa, también se podían convertir en excelentes posiciones para la artillería del enemigo. Además, los intereses económicos de determinados vecinos, tanto aquellos que pudieran ver perjudicadas sus inversiones en inmuebles o solares, como otros más humildes, que cargarían con las peonadas precisadas para la obra, también habrían de verse necesariamente afectados.

No obstante, sería el nuevo proveedor quien, instruido por la Corona continuase los trabajos comenzados, centrando su tarea en la cortina que, a través del cerro del Molinete, debía guarecer la retaguardia de la ciudad, protegida por el mandarache, especie de foso natural tan apto para la mejor protección de posibles asaltos como para convertirse, debido al estancamiento de sus aguas provocado por la maciza construcción de la muralla, en fuente de enfermedades y epidemias.

A pesar del empleo de las fórmulas abaluartadas y del fuego de los cañones no cristalizan en un sistema integrado de defensa, sino que se concibe más bien, como una estructura dispuesta para la colocación de las piezas orientadas hacia la campiña, sin llegar a constituir un frente abaluartado integrado en el que todas las partes se hallan estratégicamente relacionadas.

Aunque algunos autores consideren el tramo levantado bajo la supervisión de Clavijo como una muralla de "tipología medieval" (Gómez Vizcaíno 2009), lo cierto es que, en nuestra modesta opinión, esta consideración casa bastante poco con la experiencia y la trayectoria del deán, conocedor de las principales novedades y corrientes arquitectónicas que recorrían Europa durante la primera mitad del siglo XVI. Si bien las continuidades técnicas resultan evidentes, también lo son las novedades. Posiblemente la mayor carencia que se pueda achacar a la obra es la relativa provisionalidad de su concepción y ejecución, motivada por las urgencias derivadas del contexto geopolítico y lastrada, esta última, por las dificultades financieras que obligan en más de una ocasión a dictar o solicitar medidas extraordinarias para la continuación de los trabajos, citas libramientos y arrendamientos.

Los efectos de la nueva edificación sobre el espacio fueron igualmente importante. El Cerro del Molinete contenía una parte muy importante del músculo productivo que sostenía la actividad diaria de la Proveeduría. No obstante, el carácter compacto y macizo de la obra tuvo así mismo consecuencias negativas, pues facilitó el estancamiento del agual del Armarjal, alimentada por distintas ramblas y frenada por la muralla, transformando el lugar en una fuente de enfermedad. Por otra parte, la conservación de la infraestructura nunca fue fácil. Resultaba frecuente que el caserío, constreñido por un recinto murario incapaz de absorber el crecimiento urbano, aprovecharse el lienzo a modo de pared de sus viviendas, abriendo, como es natural, multitud de orificios a modo de ventanas y postigos.

3.1.2. Intendencia y Poder: las Casas del Rey

La decisión imperial de convertir Cartagena en una nueva base logística y de aprovisionamiento naval y militar en el Mediterráneo occidental hizo preciso que la Corona, a través de sus agentes, lograra disponer de algún tipo de almacén o edificación similar para poder albergar la ingente cantidad de materiales necesaria para el adecuado funcionamiento de las tareas previstas.

Por lo tanto, dicho edificio debía responder, en su ubicación y configuración, a una serie de criterios de funcionalidad y utilidad en razón de la cantidad y la naturaleza de los pertrechos y provisiones que debía guarecer y proteger tras sus muros. Así mismo, debía levantarse en una zona de la ciudad que permitiera, por su centralidad y proximidad respecto al puerto, verdadero nervio de la actividad de la Proveeduría, agilizar y facilitar las tareas y trabajos de intendencia que la misión de la institución exigía.

El lugar elegido por el deán para este proyecto constructivo no podía resultar más idóneo, enclavado el solar en frente del lugar habitual para el fondeo de las naves. Además, su ubicación en la zona exterior de la muralla, pero próxima al mismo tiempo al núcleo urbano y al muelle de la plaza ofrecía las facilidades logísticas pretendidas por el proveedor, pues entraba en comunicación con las dos principales rutas que atravesaban la ciudad: el camino de Murcia, y el itinerario Orihuela-Alicante, con la utilidad que eso representaba para un centro de provisión enclavado en una ciudad deficitaria en muchas de las materias primas requeridas por la Proveeduría, si bien, no parece probable que la Monarquía o sus agentes tuviesen pensado que las *atarazanas* funcionasen a modo de astillero para la fabrica y construcción de nuevas embarcaciones, entre otras cosas debido a la deficiencia del término municipal y su hinterland más inmediato en lo que a la obtención de madera y otros pertrechos precisos se refiere.

El solar adquirido por la Corona pronto pasó a ser conocido como el Realete. En un principio debió de ser un espacio cercado y descubierto anexo a una casa dedicada a servir de oficinas y lugar de aposento. Esta rudimentaria organización arquitectónica debía ser transformada por Clavijo en un complejo edificatorio capacitado para el correcto funcionamiento de los trabajos, así como para transmitir una imagen de poder adecuada de la institución a la que representaba, la Corona.

Una vez completado, el complejo quedó dividido en dos estructuras claramente diferenciadas. La Casa del Rey y la Casa de la Pólvora, si bien es difícil determinar si ambas construcciones son coetáneas o si la segunda fue llevada a cabo posteriormente, aunque lo cierto es que el escudo conservado en ella tiene una fecha bastante posterior a la construcción original promovida por Clavijo, quien en 1550 comunicaba a la corte la finalización de los trabajos constructivos que *“en la çidad de Carthagen a yo e hecho hazer”* (Munuera Navarro 2010).

Se trataba de una gran construcción, de planta cuadrangular y dotada de torres de planta cuadrada en sus esquinas. La puerta principal, que daba acceso al primer gran patio, se hallaba en el lado meridional, orientado hacia el Arenal y el Mandarache. Además, los torreones que guarecían este flanco estaban dotados de dos troneras respectivamente para su defensa. El interior quedaba así dividido en dos grandes espacios al aire libre. La primera zona de patio, situada a la entrada de la puerta principal, se empleaba como almacén de intendencia, mientras que la mitad oriental del complejo quedaba subdividida en dos patios de similares dimensiones.

Poco tiempo después de su finalización, la llegada a la ciudad del marqués de los Vélez para su defensa provocó ciertos conflictos con el suspicaz deán Clavijo, especialmente cuando el aristócrata

pretendió intervenir personalmente en el edificio. Así, ordenó levantar los pretilos de las dos torres para que pudieran ser más fácilmente defendidas por los propios artilleros. Además, debido a la estrechez de la parte superior de los muros ordenó, asimismo, construir en ellos un andamio de madera para que los arcabuceros pudiesen emplear la zona superior del muro como mecanismo de defensa. Debido a la debilidad que, como veremos, caracterizaba por aquellos años el estado del sistema defensivo de la ciudad, el marqués decidió también acentuar el carácter fortificado del recinto, para lo que procedió a erigir un bastión en el interior de su patio principal, junto a la esquina suroriental. Las piezas de artillería, estratégicamente instaladas, debían proteger tanto la bocana del puerto, como los caminos que hasta la ciudad venían desde Algamecas y el Portús, lugares habituales para el desembarco de contingentes armados enemigos.

En activo y sujeto a nuevas transformaciones durante el siglo XVII, con motivo de la Guerra de Sucesión fue transformado por la administración borbónica en cuartel. Ocupado posteriormente por los jesuitas, Sebastián de Feringán aprovechó el complejo para levantar un imponente cuartel de infantería, conservando, de este modo, el espacio urbano un carácter militar claro y evidente, de acuerdo al impulso que la nueva Dinastía daba a la ciudad como base naval a raíz de su designación como capital del Departamento Marítimo de Levante y posterior sede de un Arsenal.

4. CONCLUSIONES

Lo más importante de las obras que aquí hemos examinado, y de otras igualmente significativas que, como es el caso de las torres costeras, no hemos podido examinar en esta ocasión por falta de tiempo y espacio, es el hecho objetivo de su reiteración. Aunque es cierto que Cartagena partía de una situación inicial señaladamente poco desarrollada, las obras en ella ejecutadas forman parte de una actuación global emprendida por la Corona de los Austrias en las múltiples fronteras de sus dominios.

El Rey Católico, entendido como abstracción de todos los titulares, fue un gran constructor. Posiblemente el mayor de los siglos modernos. En un mundo en constante crecimiento la Monarquía Hispánica constituyó un escenario territorial complejo y global, donde las ideas y las obras circulaban constantemente. Un movimiento limitado por territorios de particular idiosincrasia: las fronteras, que, como la mediterránea, representaban el límite geográfico del poder real, y por más alejado, también a donde más problemas tenía para abrirse paso.

La asunción, por parte de la Corona y su administración, de la iniciativa edilicia en lo que a defensa se refiere tuvo consecuencias muy profundas. En el terreno de lo ideal la homogeneización espacial inherente a la aplicación de dichas fórmulas sobre territorios dispares suponía el recordatorio perenne y pétreo de la inclusión de la comunidad en un proyecto que trascendía los límites de lo propio, lo que conlleva la cesión de los intereses particulares en beneficio del interés tácitamente aceptado como legítimo, el del Soberano. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de construcciones son, más que resultado de la acción del aparato burocrático, uno de los factores que van impulsando y definiendo la configuración de dicha administración. De este modo, recuperar sus piedras, y las relaciones que tras su disposición permanecen ocultas, permite reconstruir el conjunto y el contexto social en el que se fue fraguando uno de los elementos fundamentales para la comprensión de las sociedades occidentales contemporáneas: la formación de estructuras pluriterritoriales de administración centralizada, o dicho de otra manera, del Estado, entendido como un ente impersonal y abstracto.

Estamos convencidos de que el análisis sistemático de todo este patrimonio nos ha de llevar a un conocimiento más completo, no ya del pasado, sino del propio mundo en el que vivimos, y puede así mismo resultar una situación idónea para el ensayo de nuevas propuestas metodológicas articuladas en torno a la relación existente entre acción humana y cultura material como uno de los factores explicativos de los procesos históricos (Joyce 2006), que, a partir de la comunicación y diálogo de fuentes materiales y documentales sean capaces, no de imponer nuevos dogmas o metodologías milagrosas, ni condenar herejías o desviaciones, sino de ofrecer perspectivas añadidas que amplíen la cantidad y la tipología de las lentes a las que hombres y mujeres pueden recurrir a la hora de contemplar el objeto de su pasado.

BIBLIOGRAFÍA

- FRANCO SILVA, A. 1980. El alumbre murciano. *Miscelánea medieval murciana* 6: 237-272.
- GIMÉNEZ TOMÁS, M., J.M. NOGUERA CELDRÁN, M.J. MADRID BALANZA e I. MARTÍNEZ PÉRI. 2011. Proyecto Parque Arqueológico del Molinete: Intervención en la cima, en MELGARES GUERRERO, J.A.; P.E. COLLADO ESPEJO y J.A. BASCUÑANA COLL (coord.) *XXII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Cartagena y Murcia*. Murcia: Ediciones Tres Fronteras.
- HERNÁNDEZ FRANCO, J. 2011. *Sangre limpia, sangre española: el debate sobre los estatutos de limpieza (siglos XV-XVII)*. Madrid: Cátedra.
- JIMÉNEZ ESTRELLA, A. 2004. Los Mendoza y la proveeduría general de armadas y presidios norteafricanos: servicio nobiliario y función militar en el marco geopolítico mediterráneo (1535-1558). *Revista de historia militar* 95: 123-156.
- JOYCE, P. 2006. Materialidad e historia social. *Ayer* 62: 73-87.
- MUNUERA NAVARRO, D. 2010. *Musulmanes y cristianos en el Mediterráneo: la costa del sureste peninsular durante la edad media (ss. VII-XVI)*. Murcia: Universidad de Murcia.
- NOGUERA CELDRÁN, J.M. (ed.) 2003. *Arx Asdrúbalis: arqueología del Cerro del Molinete de Cartagena*. Murcia: Universidad de Murcia.
- QUATREFAGES, R. 1978. La "Proveduría" des Armadas: de l'expédition de Tunnis (1535) a celle d'Alger (1541). *Mélanges de la Casa de Velázquez* 14: 215-248.

EL ESPACIO SOCIAL Y EL CULTO EN ST. VITTORIA DE SERRI

GIOVANNI PIREDDA¹

RESUMEN:

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer el conjunto de estructuras del yacimiento núrágico de Santa Vittoria de Serri, en particular los elementos más destacados, como su arquitectura monumental y los elementos de prestigio. Voy a limitar mi análisis al sector occidental del yacimiento, donde se recuperaron la mayoría de exvotos, lo que nos permite considerarlo el santuario del yacimiento. La finalidad de esta análisis es la recuperación y la sistematización de las evidencias rituales asociadas a las figurillas antropomorfas y zoomorfas, a partir de las descripciones de Taramelli.

PALABRAS CLAVE: Santuario, Culto, Figurillas, Bronces, Ofrendas.

1. DESCUBRIMIENTO Y ESTUDIOS

Al principio del siglo XX, cuando Taramelli empezó sus indagaciones en el yacimiento de Santa Vittoria, la Giara de Serri, situada en la región de Sarcidano, en la Cerdeña centro-meridional (Figs. 1 y 2), el lugar era principalmente conocido por la gente local por haber sido desde siempre el espacio de culto donde terminaba la gran procesión en honor de Santa Vittoria que inauguraba el ciclo agrario.

Las campañas de excavación, dirigidas por Antonio Taramelli, se realizaron desde 1909 hasta 1929 (Taramelli 1909, 1922, 1931). Los resultados sacaron a la luz un yacimiento protohistórico de 22 hectáreas que el investigador interpretó como lugar de culto de tipo federal (Fig. 3). Los hallazgos más importantes fueron el "Pozo Sacro", una tipología de templo muy común en Cerdeña, el "Templo Ipetrale" y el conjunto de bronce figurados. En 1963, E. Contu y la "Soprintendenza delle antichità di Sassari e Nuoro" realizaron la restauración del "Pozo Sacro", del "Recinto de las Fiestas" y del "Templo Ipetrale" (Zucca 1988).

En la segunda mitad de los años '80 y primera mitad de los años '90 la *Soprintendenza dei Beni Archeologici per le provincie di Sassari e Nuoro* efectuó algunas campañas de excavación: en el sector occidental, en el antemural del protonúraga y en el área entre los edificios del "Recinto de los Asientos", la "Torreta" y el "Templo Ipetrale"; dentro el "Recinto de las Fiestas", frente de la entrada del "Recinto de

¹ Becario FI-DGR, Laboratori d'Arqueologia, Departament d'Humanitats de la Pompeu Fabra de Barcelona; giovanni.piredda@upf.edu.

la Hacha Bipene”; en el sector Sur-Oriental cerca del edificio de la “Curia” (Puddu 1992). Finalmente, en el 2011 se realizó la última campaña de excavación que se situó en el límite oriental del yacimiento (Mancini 2013).

2. METODOLOGÍA

Este trabajo se divide en dos partes: en la primera parte voy a realizar un estudio descontextualizado de las imágenes de los bronce antropomorfos y de los objetos encontrados en el yacimiento mediante la lectura descriptiva de los elementos básicos como:

- La identificación de los sexos.
- La vestimenta.
- Las actitudes.
- La identificación de los otros objetos de bronce que se asocian a las figurillas.

En la segunda parte voy a describir sistemáticamente el contexto donde se encontraron los exvotos de bronce y reflexionar desde un punto de vista arqueológico sobre los indicios de culto y la definición de espacio sacro en el sector occidental del yacimiento de Santa Vittoria a partir de:

- La tipología arquitectónica.
- La técnica constructiva.
- Los objetos contenidos en los edificios.
- La comparación con otros yacimientos similares.

Por último, voy a definir, desde un punto de vista arqueológico, el espacio social, es decir, las características del lugar donde se representaban las relaciones sociales.

3. LOS ARTEFACTOS

La presencia de figuras de bronce es el principal indicador de los rituales practicados en Santa Vittoria de Serri. Los artefactos se concentran, en gran medida, en el sector occidental del yacimiento, cerca de la iglesia de Santa Vittoria, que se puede considerar como el núcleo del santuario.

Los artefactos de bronce se clasifican en:

- Armas, espadas, puñales, lanzas, astas.
- Ornamentos, punzones, botones, brazaletes, anillos.
- Recipientes (vasos de lámina de bronce de tamaño real y en miniatura).
- Figurillas (antropomorfas y zoomorfas).

4. FIGURILLAS ANTROPOMORFAS

Las estatuas antropomorfas encontradas en el yacimiento son 15 (una de ellas fragmentada). Todas reproducen iconografías estandarizadas que se encuentran en otros santuarios. A grandes rasgos podemos identificar los siguientes grupos:

a. *Figuras sin evidencia del aparato sexual*

o Figuras vestidas

§ (Fig. 7, nrs. 1-3). Figurillas armadas que tensan el arco. Visten una túnica larga que termina en punta y sin mangas. Casco con cuernos y con dos crestas altas.

§ No Armados

- (Fig. 7, nrs. 5, 10). Con casquete semiesférico con borde, esclavina, túnica y bastón.

En el pecho llevan un puñal (Fig. 7 nrs. 4, 8).

- (Fig. 7, nrs. 6, 7, 9, 11) Con ofrenda. Dos ofrecen un plato con comida, otros dos, un vaso.

o (Fig. 7 n. 15) Figura intermedia. La figurilla lleva una falda terminada en punta y un cinturón con botón en el medio. En las piernas tienen protecciones para la tibia que se enganchan con cordones en la pantorrilla.

b. *Con atributos sexuales*

- o (Fig. 7, nrs. 13-14) Evidencia los senos bajo la túnica. Son figuras compuestas: La mujer, sentada en un escabel abraza otra figura probablemente masculina, quizás un niño.
- o (Fig. 7, n. 12) La figurilla no es fácilmente identificable sexualmente. En el pecho son evidentes dos protuberancias que se podrían interpretar como senos de mujer; bajo la falda se entrevén genitales masculinos.

4.1. Vestimenta de las figurillas

- Casco con cuernos encorvados y dos crestas medianas: el tipo de casco con cuernos es muy común en las figuras con armas; los cuernos suelen ser muy largos y verticales o bien cortos hacia adelante. La variante con cuernos encorvados se ha encontrado en otra figurilla de arquero encontrada en el "Templo a Megaron" de Domu 'e Orgia (Esterzili).
- Túnica corta sin mangas (Fig. 4, nrs. 4-6, 8, 9, 10): es la vestimenta masculina más frecuente en los bronce antropomorfos sardos.
- Túnica larga sin mangas de corte asimétrico (Fig. 4, nrs. 1-3): es el único ejemplo hasta ahora encontrado entre los bronce antropomorfos sardos.
- Falda de corte asimétrico tipología I (Fig. 4, n. 15): Se nota en la parte anterior un botón que sirve para cerrar el cinturón encima de la falda. Este tipo de falda también se encuentra en las esculturas de Monte Prama.
- Falda de corte asimétrico, tipología II (Fig. 4, nrs. 4, 9): vestimenta masculina no muy frecuente. Se representa abierta adelante con cordón.
- Falda simétrica (Fig. 4, n. 12): A veces este tipo de falda se representa con rayas verticales.
- Capa (Fig. 4, nrs. 4, 5, 10 y 7, 13,14): hay dos tipos, uno que se asocia siempre a figuras masculinas con bastón, el otro a figuras femeninas.
- Puñal con empuñadura en forma de gamma (Fig. 4, nrs. 4-6, 8-10, 13). Este objeto, más simbólico que funcional, es frecuente en muchas figurillas, armadas y sin armas (Tronchetti 1991, 1997), y en el registro de ofrendas de los santuarios locales sardos (Ialongo 2011: 412).

4.2. Actitudes

Las figuras encontradas en Santa Vittoria de Serri presentan tres actitudes principales:

- Figuras que realizan una acción (Fig. 4, nrs. 1-3). Este esquema es bastante frecuente en las figuras de los arqueros. Procedentes de Abini (Teti), Sardara y Domu 'e Orgia (Esterzili).
- Figuras en posición frontal con la mano derecha levantada (Salutación?) (Fig. 4, de pies nrs. 5-6, 8-11; sentadas nrs. 13-14).
- Figura en posición frontal con mano derecha horizontal (Fig. 4, n. 12).

Las figurillas antropomorfas tienen un tamaño entre 6,5cm y 16,8cm, excepto la nº5, de 30cm (Fig. 4).

4.3. Datación de las figuras sardas

El marco cronológico relativo a la producción de las figuras de bronce no se ha aclarado de manera definitiva. El único punto de referencia temporal acertado es el siglo IX AC. Los investigadores se dividen en partidarios de la cronología alta, que sitúan la producción de estas figuras en el Bronce Final -lo cual supone un desfase entre los contextos insulares y de la península italiana-, y los partidarios de la datación baja, que proponen el Bronce Final I - Hierro 2A (Ialongo 2011, Milletti 2012).

5. ESTUDIO CONTEXTUALIZADO

Voy a utilizar los nombres de los edificios dados por Taramelli. Edificios y registro arqueológico:

- "Pozo Sacro" (Fig. 6 n. 13): figurillas antropomorfas (Fig. 4, nrs. 9, 15), vasos (Fig. 5, n. 6), ornamentos (Fig. 5, nrs. 7, 14, 16, 17,), armas (Fig. 5, nrs. 24, 26, 27, 31, 32).
- Muro (Fig. 6 n. 6): figurillas antropomorfas (Fig. 4, nn. 1-3), ornamento (Fig. 5, n. 9), armas (Fig. 5, n. 29).

- “Templo Ipetrale” (Fig. 6 n. 8): figurillas antropomorfas (Fig. 4, nrs. 4, 6, 8), vasos (Fig. 5, nrs. 1, 2), ornamentos (Fig. 5, nrs. 8, 11, 15, 17, 20), armas (Fig. 5, nrs. 23, 24, 30, 32).
- “Torreta” (Fig. 6 n. 4): figurillas antropomorfas (Fig. 4, nrs. 4, 6, 8, 15).
- “Recinto con asiento” (Fig. 6 n. 7): figurillas antropomorfas (Fig. 4, n. 7).
- “Cabaña del Sacerdote” (Fig. 6 n. 7): figurillas antropomorfas (Fig. 4, n. 7).
- Área a Sur del “Pozo Sacro” (Fig. 6, p. C): objetos de bronce (Fig. 5, nrs. 4, 5, 8, 10, 17, 19), armas (Fig. 5, nrs. 20, 21).

5.1. El pozo sacro (Fig. 6, n.13)

El pozo de Santa Vittoria fue descubierto en el 1909. Está construido con bloques de piedra calcárea perfectamente escuadrados, tipología constructiva que se reconoce en otros santuarios: en la fuente de Su Tempiesu de Orune, en el pozo de Santa Anastasia de Sardara, en lo de Santa Cristina de Paulilatino, en el pozo de Coni de Nuragus y de Cuccurus Arrius de Cabras (Contu 1999). En el atrio fueron descubiertos elementos arquitectónicos pertenecientes a la fachada del templo: cornisas de roca calcárea decoradas con motivos geométricos, dos cabezas taurinas y fragmentos de columnas (Taramelli 1909: 416).

En el atrio se encontraron varios objetos de bronce, armas y ornamentos, y gran cantidad de plomo utilizado por el ritual de fijación de las ofrendas sobre las tablas de roca calcárea que se hallaron en el mismo sitio (Taramelli 1909: 415-418).

La cronología del pozo es aún incierta. Algunos investigadores lo fechan en Hierro I, mientras otros lo datan en el Bronce Final por comparación con los materiales encontrados en el pozo de Cuccurus Arrius de Cabras (Zucca 1988: 18-19).

5.2. Área al Sur del “Pozo Sacro” (Fig. 6, p. C)

En 1923 Taramelli excavó en el espacio al Sur del pozo, entre este edificio y el margen occidental de la Giara. No conocemos el tamaño de la área indagada ni la exacta ubicación porque no tenemos documentación gráfica, excepto el dibujo de la sección estratigráfica (Fig. 6, C):

- Estrato con carbón (2). Se recuperaron fragmentos de figuras de bronce.
- Estrato con fragmentos de roca calcárea (3). Según Taramelli eran residuos de las obras de renovación del pozo, se recuperaron varios objetos de bronce y trozos de estatuillas.

En el muro 6 (Fig. 6), Taramelli recuperó tres figurillas de arqueros, un escudo y una fíbula procedentes probablemente del “Templo Ipetrale”.

5.3. “Templo Ipetrale” (Fig. 6, n. 8)

Taramelli utilizó el término “Ipetrale” porque pensaba que el templo carecía de techo, fue excavado entre el 1919 el 1920 (Taramelli 1922: 301-322). Se trata de una estructura rectangular (5,80x4,80m), orientada Norte/Sur, con 4 aberturas: tres en el lado Norte y una en el lado Sur; las paredes están construidas con técnica isódoma. Fue en gran medida expoliada por la construcción de la iglesia de Santa Vittoria.

Niveles de ocupación:

- Los estratos más superficiales han dado un conjunto de materiales (en particular monedas y cerámicas) de diferentes épocas: púnicos, romanos y medievales.
- El último estrato, que corresponde a un nivel de incendio, estaba en contacto con el pavimento original del edificio y dio materiales de época núnica: en particular muchas figurillas y otros bronce.
- Bajo el nivel del pavimento se recuperó un fragmento de betilo y de canal de piedra calcárea.

El mobiliario:

- Dos altares con receptáculo, una mide 3,40x1,50m, la otra 2,60x1,30m. (Fig. 6, D, E). Restaurado con cal en época púnica.
- Tablas para las ofrendas con signos del plomo y de agujeros.

- Armario rectangular abierto hacia el exterior de la estancia (2x370m) (Fig. 6, F).

5.4. "Recinto con Asiento" (Fig. 6, n. 7)

El edificio a planta circular con entrada al Sur, mide 11,5m de diámetro exterior y 8m interior. En el muro se reconocen dos fases constructivas:

- Fase I: La base del muro se compone de bloques de basalto de forma irregular que resultan ser anteriores a la construcción del hogar A (Fig. 6.1), donde se recuperaron cerámicas del Bronce Medio. El nivel es el mismo que el de la torreta 4 (Fig. 6.1).
- Fase II: Se obstruye la primera entrada C (Fig. 6.1) y se realiza la nueva abertura B (Fig. 6). Al mismo tiempo, se restaura el muro con bloque de roca calcárea, se instala el pavimento de losas y el banco de piedra a lo largo del muro (Puddu 1992: 194, Taramelli 1922: 295-300).

No está bien aclarada la cronología de la Fase II y las relaciones estratigráficas entre los edificios que sabemos están marcados por la utilización de la técnica isodoma: muchos arqueólogos la sitúan en el Bronce Final mientras otros en el I Hierro.

6. ESPACIO SOCIAL Y COMPARACIONES

En muchos lugares de culto de la Cerdeña es frecuente la organización del santuario en núcleos de edificios con "Pozo Sacro", patio abierto central o "Via Sacra", y muro de delimitación, o bien edificio de planta rectangular, como el "Templo a Megaron" y el "Templo Ipetrale", y recinto megalítico (Ialongo 2011).

El "Recinto con Asiento" (Fig. 6, n. 7), es, según Taramelli, lugar de reunión para grupos limitados de personas. Se encuentran cerca del proto-nuraga y se trata de un edificio más antiguo que ha experimentado un cambio de uso en la Fase II. De manera análoga a eso, se verifica en la cabaña 80 de Su Nuraxi Barumini y del nuraga Palmavera. En el sector oriental de Santa Vittoria hay otro edificio que parece haber cumplido la misma función cultural, conocido con el nombre de "Curia".

BIBLIOGRAFÍA

- CONTU, E. 1999. Pozzi sacri: ipotesi ricostruttive. *Sacer* 6.6: 125-148.
- IALONGO, N., 2011. *Il santuario Nuragico di Monte S. Antonio di Siligo (SS)*. PhD dissertation, La Sapienza di Roma. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10805/1490>.
- MANCINI, P. 2013. *Il santuario di Santa Vittoria di Serri Campagna di scavo 2011*. Disponible en: <http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2013-277.pdf> edn.
- MILLETTI, M. 2012. *Cimeli D'identità. Tra Etruria e Sardegna nella Prima Età del Ferro*. Roma: Officina Edizioni.
- PUDDU, M. 1992. Santuario federale nuragico : scavi nella zona occidentale : Serri - Nuoro, Loc. Santa Vittoria. *Bollettino di archeologia* 13-15: 187-197.
- TARAMELLI, A. 1931. *Nuove ricerche nel santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri*. Roma: Bardi.
- TARAMELLI, A. 1922. Serri-Nuovi scavi nel santuario nuragico presso la chiesa di S. Maria della Vittoria, sull'altopiano della Giara. *Notizie degli Scavi* 1922: 296-334.
- TARAMELLI, A. 1909. Serri-Scavi nella città preromana sull'altopiano di Santa Vittoria. *Notizie degli Scavi* 1909: 412-423.
- TRONCHETTI, C. 1997. I bronzetti" nuragici": ideologia, iconografia, cronologia. *Annali di archeologia e storia antica* 4: 9-34.
- TRONCHETTI, C. 1991. L' iconografia del potere nella Sardegna arcaica. *Fourth Conference of Italian Archaeology* 1991: 207-220.
- ZUCCA, R. 1988. *Il santuario nuragico di S. Vittoria di Serri*. Sassari: Carlo Delfino editore.

● Colonia fenicia ● Santuario nuragico

Fig. 1 Mapa general.

Fig. 2. El Sarciano.

Otros objetos de bronce

Fig. 5. Otros objetos de bronce.

Fig. 6. El sector occidental / El santuario.

URBANISMO Y COLONIZACIÓN: LAS CIUDADES ROMANAS HISPÁNICAS Y SU RELACIÓN CON EL MODELO ITÁLICO

ARÁNZAZU MEDINA GONZÁLEZ¹

RESUMEN:

Durante la Antigüedad, el urbanismo ocupó un papel substancial en algunas ciudades hispánicas como resultado de la progresiva romanización, que supuso grandes cambios a nivel estructural y organizativo. Las ciudades hispanorromanas no sólo vistas como entes exclusivamente urbanos y arquitectónicos nos aportan otro tipo de respuestas que repercuten en el ámbito social, cultural y religioso. Considerando, así, a la ciudad como el principal testimonio de la acción del hombre, esto hace que se convierta en un perfecto exponente de las relaciones humanas y, además, en el principal testigo del contacto intercultural.

PALABRAS CLAVE: urbanismo, *Hispania* romana, romanización.

ABSTRACT:

During Antiquity, urbanism took an important place in some Hispanic cities as result of the progressive 'romanization' that produced big structural and organizative changes. The Hispanic cities not only seen as an exclusively urban and architectural entity contributes us to get another kind of answers in the social, cultural and religious areas. So, considering the city as the main testimony of the human action, it becomes the perfect indicator of the human relationships and besides, in the principal witness of the intercultural contact.

KEYWORDS: Urbanism, Roman Hispania, Romanization.

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

Pocos fenómenos han logrado transformaciones a escalas tan variadas como el de la romanización. Esta supuso un irremediable contacto entre culturas muy diferentes entre sí, cuyo máximo exponente fue la aculturación de las poblaciones sometidas a la autoridad romana, percibida a través de los distintos ámbitos de la vida de estas: lengua, cultura material, sociedad, política, etc.

¹ Universidad de Granada; aranmego@yahoo.es.

Para profundizar en las claves de este proceso, contamos con una serie de herramientas, desde las arqueológicas o las literarias hasta las numismáticas, toponímicas o epigráficas, entre las que no puede pasar desapercibido el urbanismo. Más allá del *cardus* y del *decumanus*, el estudio de los modelos urbanísticos de las ciudades de la *Hispania* antigua y su relación con los modelos itálicos nos abre un nuevo horizonte: el de la ciudad como testigo de la convivencia entre diversas culturas. Es por ello que, a la hora de intentar comprender el fenómeno de la romanización, los estudios urbanísticos cobren vida, sobre todo si tenemos en cuenta una de las grandes ventajas que nos ofrece la observación y conocimiento del entramado urbano: su carácter casi indeleble, dado que se trata de una manifestación de larga duración (Bendala 2002: 414).

Aprovechando ese carácter continuado y permanente, desde Roma se intentó transmitir un mensaje que quedó plasmado en el propio armazón urbano: el del poder y el dominio. Para ello, se pusieron en marcha toda una serie de programas de planificación urbanística y de nuevas construcciones arquitectónicas, cuyo carácter más notorio fue la gran monumentalización. Así pues, la continua urbanización de los territorios que se iban incorporando a las esferas de control del Imperio sirvió como principal mecanismo catalizador de la romanización. Por ello, la presencia romana y la creación de nuevos elementos, generaron profundas transformaciones entre la población de *Hispania*, manifestadas a diversos ritmos y condicionadas por factores intrínsecos a cada lugar y, por tanto, imposibles de generalizar.

Así que, puede deducirse la gran complejidad y dificultad que encierra el estudio del urbanismo asociado a la colonización romana pues se parte de una realidad muy dispar, que comprende un amplio repertorio de ciudades, en este caso, de todo el territorio de la Península Ibérica. Por ello, el objetivo principal no es el de analizar meticulosamente cada uno de los núcleos urbanos pertenecientes al territorio hispánico y las distintas tipologías que presentan, sino comprender el papel que jugó la urbanización como medio para la transmisión de la cultura romana y, sobre todo, obtener respuestas sobre el influjo ejercido por la colonización romana en las poblaciones indígenas.

2. INTERPRETACIÓN DE LOS MODELOS URBANOS HISPANORROMANOS

El conjunto de las ciudades hispanorromanas, si deben caracterizarse por algo, es por su gran heterogeneidad. El desarrollo urbano en *Hispania* tuvo distintos ritmos. Así, a grandes rasgos, podría hablarse de dos zonas principales: la meridional y la costa mediterránea, más romanizadas y, por otro lado, el área interior, que se mostró más reacia al influjo romanizador en los primeros momentos (Bendala 2002: 416). Es decir, la romanización peninsular respondió a las propias exigencias de los territorios colonizados. Esto, no obstante, es una mera clasificación que no afecta al total de las ciudades romanas, ya que en cada núcleo urbano puede hablarse de factores y condicionantes diferentes. En términos cronológicos, interesan los primeros momentos de la fundación de las ciudades, pues es en ellos donde se puede observar con mayor detenimiento ese primer contacto –y fundamental- entre el agente romano y las sociedades indígenas o prerromanas. Ello nos lleva a hablar de los primeros siglos antes del cambio de era, es decir, a partir del siglo III AC y sobre todo, desde el siglo II AC, cuando pueden verse los primitivos vestigios de esa colonización (Asensio 1994a, 1994b; Bendala 2002: 426).

Existen algunas características, en líneas generales, que permiten identificar las ciudades vinculadas a la presencia romana y que, a la vez, nos ayudan a diferenciarlas de los núcleos indígenas aunque, si bien, no son más que simples presupuestos a los que aferrarse teniendo en cuenta la magnitud de los estudios sobre ciudades. Así, cabe destacar como factor primordial la elección del terreno y el emplazamiento de las ciudades romanas, que suele hacerse en zonas llanas, al contrario de lo que ocurre en los asentamientos indígenas, que buscan terrenos elevados más fácilmente defendibles, ya sea naturalmente o con la construcción de sistemas defensivos. Además, si los planos de las ciudades romanas deben caracterizarse por algo, es por la orientación de todo el entramado urbano siguiendo los puntos cardinales. Esto y el trazado del *pomerium*, es decir, del perímetro que cierra la ciudad, no son sino una continuación de la herencia etrusca (Torelli 2010a, 2010b). El *pomerium* podía tener un trazado regular o irregular, lo cual dependerá en cada ciudad de la orografía del terreno. En el interior de este queda cristalizada la proyección de un esquema urbanístico perfectamente regular, con un trazado reticular y con las calles perpendiculares, basándose en dos ejes: el de norte a sur (o más conocido como *cardus maximus*) y el de este a oeste, el *decumanus maximus*. Las ciudades indígenas, por el contrario, tienen una configuración de su plano urbano que se caracteriza, más bien, por la irregularidad. En cuanto al sistema defensivo, en

el modelo de ciudad romana se siguen alzando murallas, aunque perdiendo la antigua función militar (esencial en las poblaciones indígenas, por ejemplo). Las murallas romanas, en muchos casos, son menos imponentes que las indígenas, aunque tienen unas técnicas constructivas totalmente diversas y más desarrolladas. Estas, no obstante, son algunas de las características más habituales, aunque siempre se vieron determinadas por la propia naturaleza del terreno y otro tipo de eventualidades, surgiendo así ciudades no tan fieles a ese modelo hipodámico que, sin embargo, ha quedado muy bien representado en algunos centros urbanos, como en la paradigmática colonia romana de Timgad (Fig.1).

En esa búsqueda de los vestigios de las relaciones entre colonizados y colonizadores, es fundamental rastrear en el origen fundacional de los núcleos urbanos, para así obtener las primeras respuestas sobre ese contacto entre culturas. Las ciudades de ascendencia romana en *Hispania*, por lo general, se instalan próximas a los núcleos indígenas y a veces, directamente sobre estos. En otras ocasiones, se crean ciudades en territorios no ocupados con anterioridad, a las que se denomina *ex novo*. De estas últimas se han constatado menos y además, a día de hoy, se sigue poniendo en tela de juicio ese origen *ex novo*. La razón por la cual abunde el primer tipo quizás sea por el carácter pragmático de la sociedad romana, que busca aprovechar las estructuras anteriores así como los recursos del territorio seleccionado. Ejemplo de ello puede ser *Carmo* (la actual Carmona, en Sevilla), donde el templo fue reaprovechado por los colonizadores romanos. Una vez elegido el emplazamiento se da un proceso de tipo sinoicístico de cohabitación e integración de ambas realidades. No siempre hubo un trasvase de población a gran escala, tanto por la parte romana como por la indígena. Así, en muchos casos solo se permite a algunos privilegiados de la élite indígena afincarse en el nuevo núcleo de origen romano. A veces, se ha querido denominar ese fenómeno como *dípolis*, esto es, la doble ciudad indígena-romana (Asensio 1994: 249; Bendala 2002: 423)².

El entramado urbano de estas ciudades depende, en gran medida, del emplazamiento y territorio elegido. De este modo, las ciudades dispuestas junto a un núcleo indígena colindante suelen ser de nueva planta y, por tanto, es más fácil que presenten algunas de las características anteriormente citadas. Las que se asientan directamente sobre un núcleo indígena -sea activo o no, esto es, ya haya sido abandonado- tendrán más problemas para imponer ese esquema reticulado y ortogonal típicamente romano, pues el anterior entramado urbano indígena lo condicionará. La única forma de distinguir esa fusión entre colonos e indígenas es a través de la observación de algunos elementos aislados, como pueden ser las nuevas construcciones arquitectónicas (edificios públicos y privados) o incluso las construcciones "reutilizadas" que buscan dar un nuevo carácter al conglomerado urbano, sea a nivel social, económico o jurídico. También, dependerá del estado y aprovechamiento que pueda darse a las estructuras y cimientos indígenas. En esa nueva realidad romana e indígena, otro de los elementos distintivos en el plano urbano que lleva impreso el sello romano es la presencia de un espacio abierto (rectangular o cuadrangular), el foro, donde se ubicarán los edificios más importantes.

Un último aspecto para constatar esa relación entre colonizadores e indígenas se obtiene por medio de la revisión de las distintas construcciones sufragadas por individuos de nombre indígena. Es el caso de *Ilipa* (Alcalá del Río, Sevilla) donde aparece documentada la construcción de unas puertas abovedadas a nombre de un indígena (Bendala 2005: 19) y que evidencian la gran aculturación de la población indígena, partícipe del proceso de urbanización y monumentalización iniciado con Roma.

3. ALGUNOS EJEMPLOS DEL CONTACTO ENTRE ROMANOS E HISPANOS

La ya referida complejidad de este estudio hace que resulte imposible generar modelos paradigmáticos para el conjunto de las urbes hispánicas. Sin embargo, existen claros ejemplos de la interacción entre indígenas y colonizadores romanos en *Hispania*. Es el caso de *Corduba*. Fundada en el siglo II AC, se ubicó junto a un *oppidum* prerromano, adoptando el mismo nombre que sus vecinos indígenas. El núcleo fundacional incluyó la incorporación de las élites indígenas en la ciudad (junto a romanos e itálicos). Algo que llama la atención es que el *oppidum* indígena continuó habitándose paralelamente al desarrollo de la *Corduba* romana. En la colonia, se siguieron algunos de los preceptos anteriores: orientación según los puntos cardinales, perímetro poligonal y amurallado, trazado hipodámico ortogonal, ejes axiales, etc.

² Sin embargo, el empleo de este término, muy usado en el mundo griego, no es aceptado por todos los investigadores.

La concesión del estatus de *colonia* permitió el desarrollo de su urbanismo, hasta alcanzar tal fama que el *oppidum* prerromano acabaría perdiendo su razón de ser. En la zona intramuros se levantaron una serie de edificios públicos y civiles que delatan la progresiva aculturación, acrecentada tras convertirse en capital de la Bética y además, del *Conventus Cordubensis*. Algunas de estas razones han permitido catalogarla como dípolis, por la coexistencia de dos núcleos urbanos, hasta que la imposibilidad de unión de estos supuso la desaparición del núcleo turdetano y el auge del romano. Otro caso a destacar es el de *Gades* (actual Cádiz) antiguo núcleo prerromano que fue ampliado con la construcción de un nuevo centro. Su ampliación responde a otras motivaciones, principalmente económicas. En *Carmo* (actual Carmona, Sevilla) se da un proceso similar, pues aquí también se constata una continuación de las estructuras urbanas previas a la colonización romana (fenicias y púnicas), lo que evidencia una convivencia probablemente pacífica entre indígenas y romanos. En *Carteia*, ocurre un proceso totalmente distinto. Aquí apenas se observan modificaciones urbanísticas a pesar de que a partir del 171AC recibe el estatus jurídico de colonia latina, lo que le confiere un cierto papel en la escala jerárquica de las distintas urbes. *Celti*, por ejemplo, ciudad de larga tradición, recibió esa influencia romanizadora en época altoimperial, pero no es hasta la época flavia cuando experimenta cambios urbanísticos.

En el área del noroeste, por el contrario, la romanización se dejó sentir en menor medida, al menos en términos urbanísticos, pues las ciudades conservaron su fisonomía sin apenas incorporar las novedades romanas. Esto refleja la poca interacción con los indígenas. Aquí, las estructuras urbanísticas previas así como el conjunto de los edificios existentes con anterioridad continuaron usándose por la población indígena. Hasta finales del siglo II AC no se introducirían modificaciones significativas como resultado de la culminación del proceso colonizador (Bendala 2005: 22).

En la zona del valle del Ebro, a partir del siglo II AC (Asensio 1994: 249) se localizan una serie de centros sea con pasado indígena o celtibérico o bien, de nueva fundación, que experimentan una gran urbanización y que estaban habitados por las élites indígenas junto a pobladores itálicos. Su papel principal era el de abrir las puertas a la romanización. En esta área también se constatan posibles dípolis, como “El Durón” -fundación romana- y “Poyo Mara” -núcleo indígena- (Asensio 1994: 249).

4. CONCLUSIONES

Hemos visto a lo largo de estas líneas la posibilidad de ahondar en caracteres sociales y culturales concernientes a las poblaciones romanas e indígenas a través del urbanismo. Sin embargo, esto no es más que el primer paso para entender esa relación pues, una vez asumida y percibida como un hecho perfectamente verificable, hay otras cuestiones que se quedan en el tintero y que abren nuevos horizontes para comprender aún más y mejor estos contactos interculturales. Es decir, ¿qué tipo de convivencia se dio?, ¿puede hablarse de coexistencia pacífica o, por el contrario de, dominación? El urbanismo, más allá de la constatación del nacimiento, vida y muerte de las ciudades puede darnos la respuesta a estos interrogantes.

BIBLIOGRAFÍA

- ASENSIO ESTEBAN, J.A. 1994. Primeras manifestaciones del urbanismo romano-republicano en el valle medio del Ebro: una nueva interpretación sobre las ciudades en llano de planta ortogonal en Aragón de finales del siglo II y comienzos del I A.E. *Zephyrus* 47: 219-255.
- BENDALA GALÁN, M. (ed.) 1993. *La ciudad hispanorromana*. Barcelona: Ministerio de Cultura.
- BENDALA GALÁN, M. 2002. Estructura urbana y modelos urbanísticos en la Hispania Antigua: continuidad y renovación con la conquista romana. *Zephyrus* 53-54: 413-432.
- BENDALA GALÁN, M. 2005. Urbanismo y romanización en el territorio andaluz: aportaciones a un debate en curso. *Mainake* 27: 9-32.
- GARCÍA BELLIDO, A. 2009. *Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- GROS, P. y M. TORELLI. 2010. *Storia dell'urbanistica: il mondo romano*. Roma-Bari: Laterza.

Fig. 1. Plano urbano de la colonia romana de Timgad (Argelia).

LA COLONIZZAZIONE ROMANA E MEDIEVALE NELLA PIANURA DI PISA. STUDIO DELLA MORFOLOGIA RURALE E URBANA E DELLE DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE.

ANNA COMMODARI¹

RESUMO:

O presente estudo propõe uma leitura diacrónica da planície de Pisa, que é a parte mais ocidental do Baixo Valdarno, e é uma vasta planície aluvial caracterizada por um sistema de água complexo e articulado e vestígios evidentes da colonização romana, ainda legível na presente morfologia. Através de uma abordagem multidisciplinar, foi possível reconstruir a dinâmica de transformação e evolução da área ao longo dos séculos.

A primeira parte do trabalho propõe uma análise das características geomorfológicas e hidrográficas da planície, com particular referência aos elementos paleoidrográficos. A segunda parte analisa os eventos históricos que têm afetado a planície, desde a Idade do Bronze à época romana, com particular referência à colonização romana e ao processo de romanização. A terceira parte ilustra o processo de reestruturação da paisagem agrícola que aconteceu em tempos medievais: por um lado, há uma transmissão de alguns elementos do paisagem e do sistema de assentamento da época romana; por outro foram identificados elementos de ruptura com o antigo ordenamento do território, especialmente na área de Cascina, nova aldeia fortificada construída nos tempos medievais.

PALAVRAS CHAVE: colonização romana, colonização medieval, transmissão, transformação.

ABSTRACT:

The study proposes a diachronic reading of the Pisan plain, a vast alluvial plain which is the most western part of Lower Valdarno, characterized by a complex water system and evident traces of Roman centuriation, still legible in the present morphology. Through a multidisciplinary approach has been possible to reconstruct the dynamics of transformation and evolution of the area over the centuries. The initial part of the work provides an analysis of the geomorphological and hydrographical characteristics of the plain, with particular reference to the paleohydrographic elements highlighted; the central part examines the historical context and population dynamics from Prehistory to the Roman Age, with particular

¹ Università degli Studi di Pisa; arianna.commodari@alice.it.

reference to Roman colonization and the process of “Romanization”. The last part shows the development of the territory in the Middle Ages and refers to the phenomenon of agrarian colonization of the lands and the founding of new towns which covered all of Western Europe between the eleventh and fourteenth centuries: the study aims to analyze how the elements of the ancient landscape were transmitted and transformed in medieval times and what was the result of this process of interaction.

KEYWORDS: Roman colonization, Medieval colonization, transmission, transformation.

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELLA PIANA E CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE

La Pianura di Pisa è una vasta pianura alluvionale i cui limiti si possono convenzionalmente fissare a nord dal Monte Pisano e a sud dalle Colline Pisane, lungo il litorale nel tratto compreso tra la foce del fosso della Bufalina e quella del fiume Calambrone e ad est dalla Valdera (Fig.1): la pianura corrisponde alla parte più occidentale del Valdarno Inferiore o Basso Valdarno². Dall’analisi geomorfologica apprendiamo che la superficie della piana è caratterizzata da una spessa coltre di sedimenti alluvionali: nelle zone più prossime al corso attuale dell’Arno, del Serchio e dell’Era-Cascina e ai corsi antichi, oggi abbandonati, prevalgono le sabbie, come le cosiddette “sabbie argillose di Le Rene”. Queste sabbie si sono accumulate durante le frequenti esondazioni del passato e si differenziano dai “limi e argille alluvionali” che al contrario sono più fini. In corrispondenza di queste zone, leggermente sopraelevate, il terreno si presenta ben drenato, ricco di acqua e circondato di buon terreno agricolo³ e dunque adatto al popolamento. Nelle zone più lontane dai corsi d’acqua sono invece diffuse le argille e le torbe, ed è per questo motivo se le suddette aree sono rimaste più basse e soggette ad impaludamenti (Mazzanti e Rau 1994; Della Rocca *et al.* 1987). I terreni argillosi e limosi, poco permeabili, sono stati riscattati all’agricoltura attraverso opere di canalizzazione e di bonifica (Mazzanti e Nencini 1994) (Fig.2).

La piana si caratterizza da un sistema idrico alquanto complesso e articolato: i due grandi fiumi che solcano la Pianura di Pisa sono l’Arno, che attraversa l’intera piana, e il Serchio, che lambisce la pianura a settentrione; hanno il regime tipico dei grandi bacini appenninici, con piene talvolta violente e lunghi periodi di esaurimento. I corsi minori sono: l’Era, affluente sinistro dell’Arno che limita ad est la piana; il fiume Cascina affluente sinistro del fiume Era, che un tempo sfociava direttamente nell’Arno nell’area in cui nacque la città omonima di Cascina. La pianura è rigidamente condizionata dalle sue acque: le portate dell’Arno e del Serchio costituiscono la stragrande quantità delle acque in circolazione nella Pianura di Pisa, ma defluiscono velocemente in mare tra gli alti argini costruiti in epoca moderna; le acque dei bacini minori che la circondano ai suoi margini e che provengono dai Monti e dalle Colline Pisane defluiscono nella grande rete idrica minore costruita dall’uomo nel corso dei secoli per garantire la circolazione delle acque e il drenaggio dei terreni. La rete idrica minore, costituita da fossi e canali, è in effetti il risultato di una continua opera di bonifica e di sistemazione idraulica che si è perpetuata nei secoli a partire almeno dall’epoca etrusca, per “governare” e regimare questa enorme quantità di acqua e garantire un ambiente adatto all’agricoltura e all’insediamento (Fig.3). La pianura di Pisa è caratterizzata dalla presenza di numerosi paleovalvei dell’Arno e dei suoi affluenti individuabili nella Carta Geomorfologica della Pianura di Pisa (Fig.2), nelle immagini satellitari e nel parcellare rurale che testimoniano i vari cambiamenti di percorso del fiume che in epoca romana e medievale seguiva un tracciato molto più sinuoso rispetto all’attuale.

2. IL CONTESTO STORICO DALLE ORIGINI ALL’EPOCA ROMANA

La città di Pisa, fin dalle sue origini appare inserita in una dimensione marcatamente etrusca: l’insediamento ha restituito materiali che sembrano indicare un’etruscolità del centro a partire almeno dal IX secolo AC. La vicinanza alla linea di costa e la sua collocazione in prossimità della foce dell’Arno, in un punto strategicamente assai importante e ricco di potenzialità, garantirono alla città uno straordinario

² Il Valdarno è la valle percorsa dal fiume Arno e viene suddivisa in due parti: la parte che da Arezzo giunge a Firenze prende il nome di Valdarno superiore, mentre la zona compresa tra Firenze e Pisa si chiama Valdarno inferiore; Mazzanti 1997.

³ La fertilità dell’*ager Pisanus* è rinomata: in particolare abbondante e pregiata era la produzione di grano, spelta, uva (Str., *Geog.* V, 2, 5; Pl., *N. H.*, XIV, 3,39).

sviluppo che si è mantenuto inalterato nel tempo. A partire dal VII secolo AC, e fino all'epoca romana, Pisa divenne il centro economico e amministrativo della regione del basso Valdarno e, attraverso un articolato sistema di porti e approdi, si trasformò in un importante emporium, inserito al centro di una vasta rete di traffici mediterranei (Bruni 2003).

2.1. La colonizzazione romana

Dalla metà del III sec. AC Pisa fu inserita nell'orbita romana, forse *civitas foederata*, e utilizzata come base militare per operazioni sia marittime che terrestri contro i Liguri che facevano incursioni nel territorio (Pasquinucci 2003). La città appare completamente assorbita nell'orbita politica e economica di Roma: nel I secolo AC, verosimilmente in seguito alla guerra sociale (90-88AC), venne promossa a *municipium* e inserita nella tribù *Galeria*; successivamente, fra il 42 e il 27AC, forse dopo la battaglia di Azio, ad opera di Ottaviano, venne dedotta a Pisa una colonia di veterani intitolata *Opsequens Julia Pisana*. L'acquisizione dello status di colonia comportò interventi urbani (l'abitato di Pisa venne strutturato a nord dell'Arno) (Pasquinucci 1986a; Pasquinucci 2003), la centuriazione di parte del territorio e l'impianto di un capillare popolamento rurale a essa contestuale, esteso anche alle aree collinose dell'*ager Pisanus* meridionale.

Il processo di romanizzazione della città di Pisa e del territorio pisano fu un fenomeno di vasta portata che modificò profondamente l'assetto geografico e insediativo dell'intera piana. La centuriazione, che ricoprì gran parte dell'*ager pisanus*⁴ fu l'intervento più profondo e duraturo, che impresse caratteri indelebili, ancora oggi riconoscibili, e che condizionò i successivi sviluppi insediativi. La centuriazione, realizzata secondo un modulo di 20 *actus* (710 metri circa) con orientamento costante NE-SO, presenta un buon grado di conservazione nella porzione di territorio a sud del fiume Arno compresa tra Pisa e Cascina; lo schema centuriale è stato ricostruito su base cartografica IGM in scala 1:25.000 e sono riconoscibili i *cardines*, orientati da NE a SO, nel complesso meglio conservati, mentre i *decumani* individuati seguono un orientamento NO-SE (Pasquinucci 1986a; Fraccaro 1939; Mazzanti 1991). In generale, nei vari settori dell'*ager Pisanus*, lo schema centuriale presenta uno stato di conservazione decrescente da nord verso sud, ovvero da contesti di alta pianura a contesti di bassa pianura, dove le esondazioni e gli impaludamenti hanno in parte obliterato l'antico assetto territoriale (Figs.4-5). L'intera maglia centuriale era punteggiata da fattorie e piccoli insediamenti rurali (*villae*), un tessuto insediativo che non conobbe cesure significative nel passaggio dall'Antichità all'età di Mezzo.

Uno dei più significativi interventi realizzati durante la colonizzazione romana fu la costituzione di una complessa rete viaria articolata in una gerarchia di strade a lungo percorso e di interesse locale; fra queste ultime sono da includere la rete dei *limites* centuriali e i collegamenti con i vari scali costieri e fluviali (Pasquinucci 1986b). Le strade a lungo percorso che attraversavano la piana erano principalmente quattro: la *via Aurelia* che aveva un tracciato costiero; la *via Aemilia Scauri* che con un tracciato più interno percorreva le valli del Fine e del Tora e collegava *Vada Volaterrana* con *Pisae*; la *via Pisa-Lucca* e la *via Florentia-Pisae* che univa i due centri abitati e che si situava in riva sinistra dell'Arno. Il sistema viario di epoca romana persistette in gran parte anche in epoca medievale, lasciando tracce consistenti e di vario tipo sparse in tutto il territorio (Ceccarelli Lemut e Pasquinucci 1991).

3. LA COLONIZZAZIONE MEDIEVALE

Il Comune di Pisa, a partire dai primi anni del Duecento fino al XIV secolo, partecipò in modo consistente al vasto fenomeno di conquista e appropriazione delle terre conosciuto col nome di "colonizzazione medievale" che ha interessato gran parte dell'Europa Occidentale e della Penisola Italiana. Nella zona del Valdarno Inferiore la città di Pisa promosse, a partire dall'XI fino al XIV secolo, la fondazione di nuovi borghi e la lottizzazione dei territori connessi ai nuovi centri abitati da attribuire ai nuovi coloni, allo scopo di estendere e consolidare i propri diritti giuridici e fiscali su tutti il territorio e allo stesso tempo di affermare il controllo sulle principali vie di comunicazione della piana.

⁴ L'*ager pisanus* si estendeva dalla Versilia propria al crinale del Monte Pisano, ad Est sino al fiume Era e a Sud sino al Fine, confinando con i territori di Luni, Lucca e Volterra.

In un contesto storico profondamente mutato, il paesaggio viene ristrutturato e con esso le vie di comunicazione e il sistema insediativo subiscono rilevanti modificazioni. La costruzione di una rete polinucleare di centri e di poli (pievi, chiese, fortificazioni, abitati) ha comportato la graduale degradazione del sistema centuriale che comunque continua a influenzare l'orientamento del parcellare urbano e rurale e il posizionamento dei punti forti del paesaggio "ristrutturato". Dall'analisi morfologica emerge un interessante fenomeno verificatosi nel corso dell'Altomedioevo e del Medioevo nella pianura pisana: numerosi centri di aggregazione (pievi, chiese, fortificazioni, abitati) si posizionarono nei settori più alti e stabili della pianura all'incrocio di antichi *limites*. Questa continuità insediativa ha in parte assicurato la sopravvivenza di una "memoria collettiva" dello schema centuriale anche dopo l'epoca romana e dunque il mantenimento degli assi centuriali.

Nella pianura pisana esiste, inoltre, una stretta correlazione esistente tra la persistenza e la cancellazione dell'antico schema agrario e le dinamiche di controllo e gestione dei corsi d'acqua. La centuriazione romana, oltre ad essere un sistema di misurazione e divisione del territorio, era principalmente una grande opera di bonifica, che attraverso una serie di interventi di regimazione dei fiumi e di drenaggio delle acque superficiali modificava profondamente il paesaggio e la geografia fisica del territorio. Il caso della pianura di Pisa è esemplare perché ci consente di evidenziare come gli elementi dell'antica morfologia agraria, *cardines* e *decumani*, svolgevano una certa funzionalità in epoca romana, garantendo lo scorrimento delle acque di superficie e l'irrigazione dei campi e evitando il rischio di impaludamenti (Fig.5). La loro funzionalità venne "ripresa" in epoca medievale e mantenuta sino ai giorni nostri, il che testimonierebbe che la gestione delle risorse idriche è responsabile della costruzione e ricostruzione della centuriazione romana nella "lunga durata".

3.1. Le nuove forme pianificate della colonizzazione medievale

La colonizzazione medievale nella pianura di Pisa ha comportato la costruzione di nuovi centri abitati e di nuove pianificazioni agrarie in dissonanza con l'assetto territoriale antico. La fondazione del borgo di Cascina, avvenuta nel 1141, nella prima fase del processo di colonizzazione della piana finalizzata alla costituzione di punti di appoggio per l'espansione politica del Comune di Pisa, ha provocato una sostanziale modifica all'assetto insediativo nel territorio di Cascina e la graduale cancellazione di una parte della centuriazione: il raggruppamento dell'abitato e il dissodamento dell'area hanno provocato una riorganizzazione del parcellare e della rete stradale che si è trasformata da rete a maglie quadrate a rete "a stella" (Chouquer, 1981-1982). Alla rete dei *limites* si sovrappone una nuova rete ortogonale che potrebbe essere collegata alla fondazione medievale dell'abitato di Cascina. Lo studio morfologico del parcellare rurale di Cascina ci consente di analizzare come le strutture agrarie vennero riorganizzate, verosimilmente in epoca medievale, in completa discordanza rispetto al paesaggio antico.

Il riconoscimento delle pianificazioni agrarie di origine medievale si basa sul metodo di Cédric Lavigne (Lavigne 2002) esposto nella sua tesi di dottorato sui paesaggi nuovi delle bastie del Sud-Ovest della Francia fondate in epoca medievale.

Dal confronto tra la documentazione planimetrica costituita dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000, dal Catasto Leopoldino, mappa catastale ottocentesca, e dalle immagini satellitari è stato possibile rintracciare, anche nella pianura pisana, due pianificazioni agrarie verosimilmente di origine medievale. Le pianificazioni agrarie individuate a sud dell'abitato potrebbero essere collegate alla fondazione del nuovo borgo e alla necessità di lottizzare e ridistribuire le nuove terre da attribuire ai nuovi coloni. Le forme osservate obbediscono a dei criteri fissi che ci permettono di identificarle come pianificazioni medievali: la suddivisione in bande, l'orientamento costante e periodicità fisse degli assi strutturanti; adattamento al contesto topografico e idrografico della piana; forte materializzazione nel terreno; superficie ridotta a qualche decina di ettari; ripartizione geometrica e regolare dei campi.

La struttura urbanistica attuale del centro storico di Cascina è il risultato di una "rifondazione" avvenuta nel 1370 che ha tenuto conto sia delle sopravvivenze altomedievali che dell'impianto realizzato nel 1141. L'impianto urbano conserva le caratteristiche tipiche dei borghi medievali di "nuova fondazione" con una struttura a pianta quadrettata o a scacchiera, con reticolo viario ortogonale e una suddivisione interna in lotti regolari ancora perfettamente individuabili (Redi 1984) (Fig. 6-7).

4. CONCLUSIONI

Il paesaggio attuale è il risultato di un processo dinamico d'interazione tra società umane e territorio, che può essere analizzato e ricostruito solo attraverso una lettura diacronica delle sue varie fasi. Lo studio morfologico unito all'analisi del contesto storico, archeologico, topografico ci ha consentito di ricostruire l'evoluzione ambientale del territorio tenendo conto delle pianificazioni agrarie di età medievale e del loro rapporto di continuità/rottura con gli assetti agrari precedenti e di tutti gli elementi che interagiscono nella costruzione del paesaggio.

BIBLIOGRAFIA

- BRUNI, S. 2003. "Pisa etrusca et loca et flumina"...sed etiam maria. Appunti sulla vicenda di Pisa etrusca, in TANGHERONI, M. (ed.) *Pisa e il Mediterraneo, Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici*: 45-55. Milano: SKIRA.
- CECCARELLI LEMUT, M.L. e M. PASQUINUCCI. 1991, Fonti antiche e medievali per la viabilità del territorio pisano. *Bollettino Storico Pisano* 60: 111-138.
- CHOUQUER, G. 1981-1982. Les centuriations de Romagne orientale. Étude morphologique, in *MEFRA* 93: 823-868.
- DELLA ROCCA ET AL. 1987. Studio Geomorfologico della Pianura di Pisa. *Geografia fisica e dinamica quaternaria* 10: 56-84.
- FRACCARO P., 1939. La centuriazione romana dell'agro Pisano. *Studi Etruschi* 13: 221-229.
- LAVIGNE, C. 2002. *Essai sur la planification agraire au Moyen Age: les paysages neufs de la Gascogne médiévale* (13-14 siècles). Bordeaux: Ausonius.
- MAZZANTI R. 1991. La Pianura di Pisa fra Ponsacco, Pontedera e Cascina. *Riv. Sc. Preist.* 43.1-2: 215-219.
- MAZZANTI, R. 1997. Lineamenti di geomorfologia della Pianura Pisana, in CECHELLA, A. e M. PINNA (ed.) *Pisa e la sua Piana volume I, L'ambiente e l'economia*: 11-18. Pisa: Centro studi economico finanziari.
- MAZZANTI, R. e C. NENCINI. 1994. La Morfologia, in MAZZANTI, R. (ed.) *La pianura di Pisa e i rilievi contermini*: 89-101. Roma: Società geografica italiana.
- MAZZANTI, R. e A. RAU. 1994. La Pianura di Pisa, in MAZZANTI, R. (ed.) *La pianura di Pisa e i rilievi contermini*: 74-83. Roma: Società geografica italiana.
- PASQUINUCCI, M. 1986a. Il territorio pisano dalla deduzione della colonia Opsequens Pisana al IV-V sec. d.C., in M. PASQUINUCCI, G. GARZELLA, M.L. CECCARELLI LEMUT (ed.) *Cascina vol. II, Dall'antichità al Medioevo*: 24-47. Pisa: Pacini.
- PASQUINUCCI, M., 1986b, La viabilità romana nel territorio pisano, in PASQUINUCCI, M.; G. GARZELLA e M.L. CECCARELLI LEMUT (ed.) *Cascina vol. II, Dall'antichità al Medioevo*: 48-50. Pisa: Pacini.
- PASQUINUCCI, M. 2003. Pisa romana, in TANGHERONI, M. (ed.) *Pisa e il Mediterraneo, Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici*: 81-85. Milano: SKIRA.
- REDI, F. 1984. Cascina: Un borgo fortificato del sec. XIV, in *Cascina vol. I, Edilizia Medievale e Organizzazione del Territorio*: 77-81. Pisa: Pacini.

Fig. 1. Immagine satellitare della Piana di Pisa e zone contermini (Google Earth).

Fig. 2. Carta Geomorfologica della Provincia di Pisa.

Fig. 3. Il complesso sistema idrico della Piana.

Fig. 4. La centuriazione romana.

Fig. 5. Analisi morfologica della centuriazione pisana (base cartografica IGM 1:25.000).

Fig. 6. Immagine satellitare del centro storico di Cascina(Google Earth).

Fig. 7. La planimetria attuale del centro storico di Cascina estrapolata dalla *Carta Tecnica Regionale della Regione Toscana* in scala 1:10.000.

SESIÓN 4B. LA CERÁMICA COMO INDICADOR DE CAMBIO, TRANSFORMACIÓN Y CRISIS EN EL PASADO

COORDINADORAS DE LA SESIÓN

EVA MIGUEL GASCÓN¹

ROBERTA DI FEBO²

SAMANTHA G. FERRER³

En el registro arqueológico el material más abundante que se encuentra es la cerámica. Su estudio pormenorizado ayuda a comprender diferentes aspectos de las sociedades del pasado siendo un indicador de primer orden a la hora de identificar los momentos de cambio, transformación y crisis en la Antigüedad. Las posibles vías para poder llegar a este tipo de inferencias son múltiples y distintos momentos cronológicos comparten problemáticas similares a la hora de llevar a cabo un estudio cerámico.

Con la sesión “La cerámica como indicador de cambio, transformación y crisis en el pasado” se espera realizar una puesta en común entre todos los participantes para poder compartir los patrones de cambio que los jóvenes investigadores han podido identificar a raíz de realizar sus estudio sobre cerámica. Al ser una sesión con un marco cronológico abierto, se podrá ver si los ciclos económicos identificados para un momento concreto van repitiéndose o difieren a lo largo de la Historia y en qué grado las innovaciones tecnológicas afectan en el devenir de las estructuras sociales y económicas.

Por otro lado, también se dará importancia al estudio de las sociedades en contacto a través de la cerámica. La afluencia de material exógeno puede impactar de tal manera en las poblaciones receptoras que los nuevos productos se terminan por incorporar a sus necesidades de consumo con todo lo que ello supone. Éstos y otros aspectos relacionados con el estudio de este tipo dialéctica de material local/importación se espera que surjan en el debate a lo largo de la sesión ya que pueden ayudar a explicar el surgimiento o caída de redes comerciales, pueblos y culturas.

¹CSIC; eva.miguel.gascon@cchs.csic.es

²Universitat de Barcelona; gomezferrer@gmail.com

³Universitat de Barcelona; robertadifebo@libero.it

MATERIALI DALL'ABITATO NURAGICO DI SANT'IMBENIA (ALGERO - SARDEGNA): ANALISI PRELIMINARI E PRIME CONSIDERAZIONI.

ROBERTO DEADDIS¹, NOEMI FADDA², SIMONA FAEDDA³, MAURO MARIANI⁴, IGNAZIO MURA⁵

RIASSUNTO

Il progetto Sant'Imbenia, nato da una convenzione firmata nel 2007 tra Comune di Alghero, Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro, Faculty of Classics della University of Cambridge e Università di Sassari, ha visto la ripresa delle indagini nell'abitato nuragico a partire dal 2008, confermando la straordinaria importanza del sito all'interno delle rotte commerciali del mediterraneo antico. La grande quantità di materiale rinvenuto testimonia le varie fasi dell'abitato e la frequentazione del sito, senza soluzione di continuità, per un vasto arco cronologico compreso tra Bronzo Medio e l'età romana imperiale. Fra i reperti databili tra Bronzo Finale e Prima età del Ferro si annoverano materiali di importazione e di produzione locale, tra cui alcuni frutto dell'incontro di tecnologie e conoscenze indigene e allogene. Inoltre, in questo periodo il sito viene coinvolto in un vasto progetto urbanistico, che comporterà la rifunzionalizzazione di strutture e di spazi, con la creazione di un'ampia area centrale e aperta, fulcro delle attività economiche dell'abitato.

PAROLE CHIAVE: Sant'Imbenia, villaggio nuragico, ceramica nuragica, greca, fenicia, punica e romana.

ABSTRACT

Sant'Imbenia's project, started thanks to an agreement signed in 2007 between the City of Alghero, the Soprintendenza for Archaeological Heritage of Sassari and Nuoro, University of Cambridge and University of Sassari, permitted the research on site to be resumed in 2008, confirming the extraordinary importance of the Nuragic village of Sant'Imbenia within the trade routes of the ancient Mediterranean. The large amount of pottery found confirmed the various phases of the settlement and the use of the site, without interruption, within a broad chronological period between the Middle Bronze Age and the Roman Empire. The finds dating back to the Late Bronze and Early Iron Age include importation and local production. Some of the pottery artifacts produced during this period do not seem to belong to the

¹ Università degli studi di Sassari; redhawk06@libero.it

² Sapienza Università di Roma; noemifadda@hotmail.it

³ Sapienza Università di Roma; simona_faedda@msn.com

⁴ Università degli studi di Sassari; maurofive@tiscali.it

⁵ Università degli studi di Sassari; ignazio.mu@tiscali.it

Nuragic tradition which suggests that local craftsmen were influenced by contacts and exchanges with foreign cultures. At this moment the site is involved in an urban project, which will involve the re-use of structures and spaces, with the creation of a central open area.

KEYWORDS: Nuragic village, nuragic pottery, phoenician pottery, greek pottery, punic pottery, roman pottery.

Nel presente contributo si presentano, in forma preliminare, i dati sullo studio dei materiali ceramici degli ambienti 47 e 30 del villaggio nuragico e dei materiali rinvenuti in seconda giacitura nei livelli superiori durante le prime campagne di scavo. Per maggiore completezza occorre, innanzitutto, fornire un inquadramento generale del sito (fig.1). La novità più rilevante è sicuramente la presenza di un'ampia area aperta (13 x 9 m) a pianta ellittica (A30), con pavimentazione lastricata, attorno alla quale si collocano 10 vani, aperti e chiusi, che per mezzo dei rispettivi ingressi, alcuni dei quali definiti da stipiti di arenaria (A50, 52, 18, 47 e 51), si affacciano sullo spazio aperto (Garau e Rendeli 2012a).

L'unico ingresso/uscita principale sulla piazza, l'estensione dello spazio aperto e i diversi vani orbitanti attorno all'A30, consentono di ipotizzare una destinazione "pubblica" della piazza stessa. La stratigrafia dei vani attorno alla piazza permette di datarli tra la seconda metà del IX e il VI secolo a.C. e l'analisi della loro planimetria e degli sviluppi architettonici fa luce sugli interventi di ristrutturazione e di ripartizione degli spazi che hanno interessato le strutture delle capanne. Alcuni ambienti sono stati identificati come sedi per attività artigianali, grazie alla presenza di fornaci, altri come botteghe, in virtù della scoperta di ripostigli. Fra questi gli ambienti 24 e 48, il primo con due ripostigli costituiti da vasi sigillati da lastre litiche e colmi di metallo; mentre il secondo con un ripostiglio composto da un grande contenitore in ceramica, che custodiva un kg di semi di cardo mariano (*Silybum Marianum*) (Garau e Rendeli 2012b).

Sicuramente diversa funzione doveva svolgere l'ambiente 47 che, viste le sue grandi dimensioni (6,0 x 4,0 m) e alcune particolari scelte costruttive come delle nicchie nei muri e la presenza di un ingresso a gradini molto elaborato rispetto a quello degli altri ambienti, rappresenta un unicum nell'articolazione planimetrica dell'abitato. L'ambiente assume tali caratteristiche nel corso dell' IX- VIII secolo a. C., nell'ambito del progetto di ristrutturazione che coinvolge tutto il villaggio. Sulla funzione del vano permangono ancora diversi dubbi, che forse potranno essere chiariti dal proseguo delle indagini.

Grazie alla posizione strategica il villaggio di Sant'Imbenia assume, a partire dal IX secolo a. C., il ruolo di port of trade aperto agli incontri tra la comunità locali e la componente allogena che si traducono in scambi di materie prime e oggetti di pregio, di tecnologie e di esperienze. I risultati di tale interazione si riflettono sia nella rifunzionalizzazione dell'assetto urbanistico dell'abitato sia nello scambio di know how. L'incontro tra le diverse componenti determina la nascita di una particolare produzione ceramica caratterizzata da una spiccata commistione tecnologica e tipologica, tra fogge tipicamente nuragiche e rivestimenti di ingobbio rosso lucido, che sembrano ispirarsi alla *red slip* fenicia.

Secondo un'analisi autoptica delle forme e degli impasti è possibile suddividere i materiali per produzioni locali e di importazione. Le produzioni locali sono costituite dalla ceramica nuragica e dalla ceramica nuragica tipo Sant'Imbenia; la prima rappresenta la produzione ceramica comune, che trova riscontri nelle fogge e negli impasti dei vari siti nuragici della Sardegna (fig.2). I materiali inseriti nella produzione di tipo Sant'Imbenia sono rappresentati da fogge nuragiche realizzate con tecniche levantine o caratterizzate dalla presenza di particolari rivestimenti e decorazioni, che sono esito di influenze tecnologiche proprie di altre culture (DeRosa 2010a: 15-18). Tutti i frammenti presentano un rivestimento di colore rosso sulla superficie esterna. Il trattamento prevedeva la stesura di argilla semiliquida, applicata probabilmente con una stoffa o una spugna che, essendo di natura ferrosa, assumeva un colore rosso in cottura. Gli ingobbi dimostrano un alto livello di specializzazione poiché le patine sono generalmente molto sottili e perfettamente aderenti al corpo ceramico (DeRosa 2010b: 361-362). Questo tipo di trattamento non si osserva nei manufatti prodotti prima dell'età del Ferro, perciò deve essere considerato un'imitazione dei prodotti fenici in *Red Slip* che arrivarono a Sant'Imbenia tramite i vettori commerciali levantini. Una classe notevolmente rappresentata è quella delle anfore Sant'Imbenia. La loro produzione comincia nel corso dell'avanzato IX secolo a.C su impulso di elementi levantini. Il modello si rifà ad esemplari elaborati nella

Galilea settentrionale nel Ferro II, anche se i confronti sono solo in parte corrispondenti (Oggiano 2000: 235-249). Questo tipo di anfora è il frutto di commistione sia dal punto di vista morfologico, assimilando i modelli vicino-orientali ed integrandoli con un collo distinto e una base piana caratteristici dei vasi a collo nuragici, sia dal punto di vista tecnologico. Il corpo veniva, infatti, modellato al tornio mentre l'orlo, il collo e le anse venivano realizzate a mano e poi applicate successivamente (Roppa 2012: 10-15).

Nel Mediterraneo, tale tipologia si rinviene in Spagna, precisamente a Huelva e a Toscanos e a Cartagine (González de Canales *et al.* 2004: 145-146). Secondo Ramón Torres dalle anfore tipo Sant'Imbenia sarebbero derivate le anfore di produzione cartaginese del tipo T- 3.1.1.1. (Ramón Torres 2000:1-19). Tra i prodotti d'importazione sono stati distinti quelli appartenenti a produzioni ceramiche fenicie e a produzioni ceramiche greche (fig. 3). Nell'A30 i materiali di produzione nuragica sembrano appartenere a un periodo compreso tra la tarda età del Bronzo e la prima età del Ferro Sono attestate teglie e tegami; scodelloni con orlo ingrossato, scodelle emisferiche, ciotole carenate, boccali a orlo arrotondato e colletto verticale attribuibili al B.F – IFe. Allo stesso orizzonte cronologico si datano le olle a orlo lievemente ingrossato e i dolii con le anse a X.

Tra le produzioni ceramiche tipo Sant'Imbenia si annoverano ciotole carenate, coppe su piede, olle con orlo a profilo ad "S" attribuibili al IFe a alcune anfore Sant'Imbenia, la cui cronologia varia dalla metà dell'VIII alla seconda metà del VII secolo a. C. Tra la ceramica fenicia si annoverano anse tubolari riconducibili a coppe di tradizione greca decorate con motivi (dipinti) di forma ellittica, lievemente inclinati: tali frammenti trovano confronti a Cartagine a metà del VII secolo a. C. (Vegas 2000: 359, fig. 3, n. 17). Un frammento di pentola trova confronti con un esemplare rinvenuto a Nora e datato al VII – metà VI sec. a. C. (Campanella 2009a: 296-298) mentre la tipologia delle marmitte è databile tra il 750 e il 650 a. C. (Bernardini 2000: 41, fig. 5, n. 2) è inoltre presente un bacino assimilabile a modelli rinvenuti a Cartagine, Magara e Huelva datati al 720-700 a.C. Sono diverse le anfore assimilabili ai tipi: Ramón T-3.1.1.1. datati al 750-650 a.C.; Ramón T-1.1.2.2. inquadrabile tra la seconda metà del VII e prima metà del VI sec. a.C.; Ramón T-2.1.1.2, datato tra la fine del VII e il primo quarto del VI sec. a.C. (Ramón Torres 1995: 178, 374).

Tra i materiali di produzione greca si annovera un'ansa dipinta che trova confronti con una brocchetta proveniente dal corredo della tomba 538 posta nella necropoli di Sant'Antonio Barberito-Pontecagnano (Bats e D'Agostino 1998: 64-65, fig. 18) riferibile al 780/70-750 a.C. Di poco posteriori (750-730 a.C.) sono i frammenti dipinti con pittura rossa, probabilmente riconducibili ad un unico manufatto (una brocca?); si rinvengono confronti nei corredi di tombe provenienti da Pontecagnano (Bats e D'Agostino 1998: 358, fig. 5).

Le ceramiche nuragiche dell'A47 ricoprono un arco cronologico molto vasto, dalle fasi finali del B.M. fino al IFe. Sono attestati teglie e tegami, alcuni dei quali risultano decorati con impressioni a pettine strisciato: i confronti più stringenti collocherebbero tale tipologia nell'ambito del B. R., ma è bene ricordare che la forma continua ad essere realizzata fino al I Fe. Sembra preponderante la presenza di ciotole, con una netta prevalenza di quelle carenate. Fra gli scodelloni si attesta il tipo "profondo", "troncoconico" e lenticolare, collocabili tra B. R. e B. F. Sono attestate inoltre scodelle troncoconiche, a calotta ed emisferiche. Fra le brocche, un frammento di parete ascrivibile al tipo askoide con decorazione a cerchielli e falsa cordicella può essere ricondotto nell'ambito del IFe, così come i numerosi vasi a collo. Il gruppo delle olle è databile tra il B. R. e il IFe.

La produzione dei dolii è attribuibile alle fasi conclusive del B.F., ma è durante l'età del Ferro che si riscontra il maggior numero di presenze. Gli orli sono caratterizzati da sezione triangolare o svasata. Numerose sono le anse forate a forma di X, tipo ben rappresentato in contesti riferibili all'età del Ferro. Per quanto riguarda i materiali appartenenti alla ceramica nuragica del tipo Sant'Imbenia, essi si datano alla I età del Ferro e fra questi si annoverano, scodelloni, ciotole, olle di tradizione nuragica, con rivestimento imitante la *red slip* fenicia e numerose anfore tipo Sant'Imbenia.

I prodotti fenici trovano le maggiori affinità nelle produzioni di ambito coloniale (Sulky, Cartagine, Penisola Iberica). Le coppe a calotta si ascrivono a produzioni collocabili cronologicamente tra VIII e il VII secolo a. C. Tale tipo è il segno di continuità tra le produzioni d'ambito coloniale e le produzioni fenicie d'oriente e le più antiche attestazioni, per quanto riguardano la Sardegna, si hanno a Sant'Imbenia, a Sulky e a Monte Sirai (Botto 2009:124-127).

Le ciotole con orlo appiattito trovano confronti con esemplari di ambito iberico, in particolare con le produzioni di Setefilla collocabili tra il IX e VIII secolo a. C. (Aubet *et al.* 1983: 85, fig. 26.86, 26.88, 29.129-131). Per quanto riguarda le ciotole carenate il tipo trova le maggiori affinità con esemplari di produzione cartaginese, ascrivibili alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. Si segnalano sia produzioni in *red slip* che produzioni in impasto color arancio (Vegas 2000: 355-370). I piatti con orlo estroflesso, databili alla seconda metà dell'VIII secolo a. C., e un fondo di piatto ombelicato, ascrivibile alla metà del VII secolo a. C., trovano stringenti affinità con esemplari norensi e sulcitani (Botto 2009: 99-111). Da segnalare un piatto fenicio in *red slip*, del tipo *Fine Ware Plate 6* che trova confronti con una tipologia attestata a Tiro (Bikai 1978: plate XV, n. 7) e un esemplare di coppa-tripode databili all'età del Ferro (Campanella 2009b: 288, 290, fig. 37, n. 8.).

Tra i contenitori da trasporto si annoverano anfore del tipo Ramon Torres T-3.1.1.1. Ramón T – 3. 1.1.2 e Ramón T-2 1.1.2 che sono da riferirsi a produzioni cartaginesi collocabili tra la seconda metà dell'VIII secolo a. C. e la fine del VII secolo a.C. A produzioni di ambito iberico si ascrive un'anfora del tipo Ramón Torres T-10.1.1.1. (Ramón Torres 1995: 180-182, 518, fig. 155, n. 102; 779, fig. 30). Tra i materiali d'importazione si annoverano anche una trentina di frammenti probabilmente pertinenti ad una brocca di produzione euboica datati, sulla base del motivo decorativo a bande orizzontali e parallele, tra il 750 e il 730 a.C. e un fondo di coppa (*skyphos*) del tipo c.d. di Thapsos, inquadrata cronologicamente tra gli ultimi decenni dell' VIII secolo a.C. e l'inizio dell'VII secolo a.C. (Bailo Molesti e Gastaldi 1999: fig. 16, n. 3089.1).

Venendo ai materiali in seconda giacitura, questi coprono un arco cronologico molto vasto, dal V secolo a.C. al V d.C. e corrispondono a produzioni puniche e di epoca romana. Per quanto riguarda la fase compresa tra V e III secolo a.C. sono presenti frammenti di anfore di provenienza egea riconducibili a due tipi. Il primo tipo, prodotto nell'isola di Lesbo, caratterizzato dall'attacco superiore dell'ansa direttamente sul collo (Gassner 1994: 113). Il secondo tipo proviene dalla città di Mende (Monachov 1999: 113). Entrambi sono databili fra la seconda metà del V e i primi decenni del IV sec. a.C.; la loro funzione primaria era quella di trasporto del vino (Bechtold 2008: 55). Coevo è il rinvenimento di alcuni frammenti riconducibili ad anfore di produzione magnogreca (Vandermersch 1994: 63) connotate da orlo ad echino, nelle quali si possono distinguere differenze tecniche e di impasto all'interno della stessa tipologia (tipo MGS I - Vandermersch). I centri di produzione erano situati nell'area di Turi-Metaponto e in area Locrese; anche queste anfore erano adibite al trasporto del vino. Queste anfore vinarie sono attestate anche nei centri punici della costa occidentale e sud-occidentale della Sardegna come Tharros, Neapolis, Nora e Olbia testimoniando un'intensa vivacità commerciale, preminentemente legata al consumo del vino, che collegava le diverse sponde del Mediterraneo centro occidentale nella fase fra V e III secolo a.C.

La presenza di resti anforici di origine punica è attestata in maniera più consistente e ricopre un arco cronologico che va dal V al III secolo a.C. Questi contenitori da trasporto, prodotti nelle fornaci delle città puniche di Sardegna e di Cartagine, erano utilizzati per il trasporto di olio, vino e grano (Pisanu 1997: 47). Sono caratterizzati dall'assenza di collo e dalla linea del corpo, a sacco, di forma allungata e assottigliata (Ramón Torres 1995: 174-176, 184-185). La loro presenza si riscontra in tutti i centri punici dell'Isola, penetrando anche nei territori lontani dalle coste (Bechtold 2008: 51-55). Questo materiale anforico è accompagnato da alcuni frammenti di ceramiche puniche, riconducibili per lo più al repertorio di vasi da mensa e da coppe con decorazione a bande rosse. Si tratta di prodotti realizzati per il consumo del vino. Significativo un frammento di coppa di fine fattura con orlo dipinto e ben pronunciato.

I materiali di epoca romana sono stati rinvenuti in seconda giacitura e pertanto non testimoniano in alcun modo il riutilizzo del sito nuragico in età romana, ma raccontano la frequentazione dell'area in quest'epoca, testimoniando sia la continuità di vita dello scalo di Sant'Imbenia sia il suo ruolo nei contatti e negli scambi economici tra l'Isola, la penisola italiana e le altre province di Roma. Il materiale rinvenuto copre un arco temporale molto vasto, che va dal IV-III secolo a.C. al IV-V sec. d.C. (Faedda 2012).

Al periodo repubblicano fanno riferimento le ceramiche a vernice nera, tra cui patere e coppe relative al III sec. a.C. e una scodella riferibile al II-I sec. a.C. Al momento di passaggio tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. si riferiscono le classi di sigillata italiana e delle pareti sottili, rappresentate rispettivamente da coppe e da bicchieri e boccalini.

Tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C. si data invece la maggior parte delle anfore, riconducibile quasi interamente ai tipi Dressel I, Dressel 2-4 e 2-5 e Ramón T-7.4.2.1. Nel gruppo delle anfore vanno, chiaramente, inseriti i numerosi frammenti non caratterizzati, per i quali attraverso un'analisi autoptica delle argille, si è potuta ipotizzare genericamente l'area di produzione. Le produzioni di area tirrenica e nord-africana, sono per altro confermate dallo studio dei frammenti significativi.

Per il Tardo Impero, la maggior parte dei rinvenimenti rientra nella classe della ceramica africana da cucina, rappresentata per lo più da casseruole databili intorno al IV e V sec. d.C.

Rimane, poi, un consistente gruppo di materiali, quello delle ceramiche comuni, a cui non è stato possibile attribuire un orizzonte cronologico certo. Fra i pochissimi confronti che è stato possibile istituire, importanti quelli con i materiali del Foro Romano di Nora (Mazzocchin 2009: 700-729).

I frammenti di cultura punica testimoniano il fluido passaggio tra la dominazione punica e la conquista delle Sardegna, come anche le anfore e i materiali riferibili alle principali classi di ceramica fine da mensa sottolineano la continuità d'uso dello scalo commerciale. I materiali rinvenuti a Sant'Imbenia, benché in numero ridotto e in stato compromesso, confermano l'inserimento dell'Isola in un contesto di piena romanità, già all'indomani della conquista romana della Sardegna.

Il processo di romanizzazione di quest'area si concretizza anche con la costruzione di una strada (Mastino 2005: 376- 377) e con l'edificazione, tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., di una villa marittima a poche centinaia di metri dal nuraghe (Manconi 1999: 9-15.).

BIBLIOGRAFIA:

- AUBET, M. E., M. R. SERNA, J. R. ESCACENA e M. RUIZ DELGARDO. 1983. *La Mesa de Setefilla. Lora del Rio (Sevilla). Campaña de 1979* (Excavaciones Arqueológicas en España, 122). Madrid.
- BAILO MODESTI, G. e P. GASTALDI. 1999. *Prima di Pithecusa, i più antichi materiali greci del Golfo di Salerno. Catalogo della mostra – 29 Aprile 1999 Pontecagnano Faiano, Museo Nazionale dell'Agro Picentino*. Napoli: Istituto Universitario Orientale.
- BATS, M. e B. D'AGOSTINO 1998. *Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente. Atti del Convegno Internazionale di Napoli 13-16 novembre 1996*. Napoli: Istituto Universitario Orientale.
- BECHTOLD, B. 2008. *Observations on the amphora repertoire of Middle Punic Carthage* (Carthage Studies 2). Gent: Gent University.
- BERNARDINI, P. 2000. I Fenici nel Sulcis: la necropoli di San Giorgio di Portoscuso e l'insediamento del Cronicario di Sant'Antioco, in P. Bartoloni e L. Campanella (ed.) *La ceramica fenicia in Sardegna: dati, problematiche e confronti, Atti del I Congresso Internazionale Sulcitano (S. Antioco, 19-21 settembre 1997)* CSF, 40: 29-61. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- BIKAI, P. M. 1978. *The Pottery of Tyre*. Warminster: Aris and Phillips
- BOTTO, M. 2009. La ceramica da mensa e da dispensa fenicia e punica, in J. Bonetto, G. Falezza e A. R. Ghiotto (ed.) *Nora. Il foro romano. Storia di un'area urbana dall'età fenicia alla tarda antichità. 1997-2006*: 97-237. Padova: Noventa Padovana.
- CAMPANELLA, L. 2009a. La ceramica da cucina fenicia e punica, in J. Bonetto, G. Falezza e A. R. Ghiotto (ed.) *Nora. Il foro romano. Storia di un'area urbana dall'età fenicia alla tarda antichità. 1997-2006*: 295-358. Padova: Noventa Padovana.
- 2009b. La ceramica da preparazione fenicia e punica, in J. Bonetto, G. Falezza e A. R. Ghiotto (ed.) *Nora. Il foro romano. Storia di un'area urbana dall'età fenicia alla tarda antichità. 1997-2006*: 239-293. Padova: Noventa Padovana.
- DEADDIS, R. 2012. I materiali d'importazione tra V e III secolo a.C. nel villaggio nuragico di Sant'Imbenia, in M. B. Cocco, A. Gavini e A. Ibba (ed.) *Atti del XIX convegno dell'Africa Romana: 1795-1804*. Sassari: Gallizzi.
- DE ROSA, B. 2010a. Noves descobertas arqueològiques. Projecte Santa Imbènia. L'arхеometria della ceramica. *L'Alguer, Periòdic de cultura i informació* 131: 15-18.
- 2012. Archeometria della ceramica: le anfore Sant'Imbenia, in M. B. Cocco, A. Gavini e A. Ibba (ed.) *Atti del XIX convegno dell'Africa Romana: 1819-1834*. Sassari: Gallizzi.

- FAEDDA, S. 2012. I materiali di epoca romana rinvenuti nel villaggio nuragico di Sant'Imbenia nelle campagne di scavo 2008-2009, in M. B. Cocco, A. Gavini e A. Ibba (ed.) *Atti del XIX convegno dell'Africa Romana: 1785-1794*. Sassari: Gallizzi.
- GARAU, E. 2012. Sant'Imbenia: lo scavo, in M. B. Cocco, A. Gavini e A. Ibba (ed.) *Atti del XIX convegno dell'Africa Romana: 1771-1784*. Sassari: Gallizzi.
- GARAU, E. e M. RENDELI. 2012a. From Huts to Houses? "Urbanistica a Sant'Imbenia", in *Atti della XLIV Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. La Preistoria e la Protostoria della Sardegna. Cagliari, Barumini, Sassari 23-28 novembre 2009*, volume II – Comunicazioni: 893-898. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
- 2012b. Seeds for thought: overview of the archaeology of Sant'Imbenia, comunicazione presentata al convegno: Mummies, Bones And Ancient Pathogens, Stintino-SS, 7-8 September 2012.
- GONZALEZ DE CANALES CERISOLA, F., L. SERRANO PICHARDO e J. LLOMPART GOMEZ. 2004. *El emporio fenicio precolonial de Huelva*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- GASSNER, V. 1994. Insula II: spatarchaisch-fruhklassische Amphoren aus den Grabungen 1990-91, in G. Greco e F. Krinzinger (ed.) *Velia studi e ricerche*: 108-117. Modena: Panini.
- MANCONI, F. 1999. *Villa Romana di Sant'Imbenia, Alghero*. Viterbo: BetaGamma.
- MASTINO, A. 2005. *Storia della Sardegna antica*. Nuoro: Il Maestrale.
- MAZZOCCHIN, S. 2009. La ceramica comune romana, in J. Bonetto, G. Falezza e A. R. Ghiotto (ed.) *Nora. Il foro romano. Storia di un'area urbana dall'età fenicia alla tarda antichità. 1997-2006*: 700-729. Padova: Noventa Padovana.
- MONACHOV, S. J. 1999. Quelques séries d'amphores grecques des VIIe– Ve s. av. n. e. au Nord de la Mer Noire, in Y. Garlan (ed.) *Production et commerce des amphores anciennes en mer Noire*: 163–194. Aix en Provence: Université de Provence.
- PISANU, G. 1997. Le anfore puniche. *Rivista di studi fenici* Suppl. 25: 43-45.
- RAMÓN TORRES, J. 1995. *Las Ánforas Fenicio-Punicas del Mediterráneo central y occidental* (Instrumenta 2). Barcelona: Publicacions de la Universidad de Barcelona
- 2000. Ánforas fenicias en el Mediterráneo central: nuevos datos, nuevas perspectivas, in *La ceramica fenicia di Sardegna: dati, problematiche e confronti, Atti del I Congresso Internazionale Sulcitano (S. Antioco, 19-21 settembre 1997)* CSF, 40: 277-292. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- ROPPA, A. 2012. L'età del Ferro nella Sardegna centro-occidentale. Il villaggio di Su Padrigheddu, San Vero Milis. *The Journal of Fasti Online*. In www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2012-252.pdf.
- VANDERMERSCH, C. 1994. *Vins et amphores de Grande Grèce et de Sicile IV – III s. avant J-C*. Napoli: Centre Jean Berard.
- VEGAS, M. 2000. Ceramica cartaginese della prima metà del secolo VII, in P. Bartoloni e L. Campanella (ed.) *La ceramica fenicia in Sardegna: dati, problematiche e confronti, Atti del I Congresso Internazionale Sulcitano (S. Antioco, 19-21 settembre 1997)*, CSF, 40: 355-370. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fig. 1. Villaggio nuragico di Sant'Imbenia, pianta dell'area scavata.(Elaborazione grafica L. Sanna, M.A. Demurtas.)

Fig. 2. Anfore Sant'Imbenia rinvenute all'interno dell'ambiente 47.

Fig. 3. 1,2,3: Produzione locale, ciotole carenate tipo Sant'Imbenia. 4: ciotola carenata fenicia in red slip. 5: piatto con carena in red slip. 6,7,8: frammenti di brocca greca con decorazione a tremoli e filetti. 9: coppa tipo thapsos.

MADE IN TURDETANIA. MODAS Y RESISTENCIAS ANTE NUEVOS INFLUJOS EN LA CERÁMICA DE LA II EDAD DEL HIERRO.

VIOLETA MORENO MEGÍAS¹

RESUMEN

El Bajo Guadalquivir experimentó durante la II Edad del Hierro continuas transformaciones económico-políticas y culturales por su creciente dinamismo y conectividad. La “cultura material turdetana”, si bien se basa en un concepto artificial de la historiografía grecorromana, consiste en repertorios cerámicos difíciles de identificar entre tanta frontera permeable e influencia compartida. No obstante, son llamativas las innovaciones influidas por los contactos comerciales.

La vajilla de tipo Kuass es una cerámica de mesa de inspiración helenística, producida en *Gadir* y otros centros púnicos, que fue introducida entre las comunidades turdetanas hasta el punto de sufrir imitaciones en talleres locales. Esto demuestra una modificación de los gustos en el servicio de mesa y, por tanto, en la cotidianeidad turdetana, como reflejo del impacto de determinadas corrientes culturales. Pese a la frecuente presencia de componentes mediterráneos, los nuevos influjos cristalizan en una “punicización” más fuerte de la población, que lleva a transformar un artículo de lujo y a introducirlo en su propio sistema económico de producción artesanal. Los análisis arqueométricos ayudan a determinar la procedencia de estos ejemplares, reafirmando que esta zona se encontró más inmersa de lo que se cree en los circuitos culturales (y no sólo económicos) que lideraba *Gadir*.

PALABRAS CLAVE: turdetanos, cerámica de tipo Kuass, imitaciones.

ABSTRACT

The lower Guadalquivir valley underwent continuous economic, political and cultural changes during the end of Iron Age II, as a consequence of its growing dynamism. The material culture from the Turdetans is difficult to identify in this area among the number of communities that shared borders and influences. Moreover, the concept of the Turdetans was an artificial division from Greek-Roman Historiography. Nevertheless, we can find innovations in the pottery production influenced by commercial networks.

¹Becaria FPU, Universidad de Sevilla; vmoreno1@us.es

Kuass fine tableware, inspired by Hellenistic models, was produced in *Gadir* and other Punic centers. It was widely used among Turdetan communities up to the point that it was imitated by local potters. This process reveals the acceptance of new fashions in the service of food and drinks and, consequently, in daily habits of Turdetans. External cultural influences were usual among this population, which had received lots of Mediterranean contacts. However, this time Punic influence would be stronger, leading to the transformation of a luxury product and its introduction into their traditional economic system. Archaeometry is helping us to determine the origin of these vessels, confirming that this area was more involved than expected in economic but also cultural networks which were led by *Gadir*.

KEYWORDS: Turdetans, Kuass ware, imitations

1. EL BAJO GUADALQUIVIR EN LA II EDAD DEL HIERRO

El Bajo Valle del Guadalquivir constituye un espacio amplio y diverso, circunscrito a grandes rasgos a la parte de la provincia de Sevilla atravesada por el tramo bajo del río y sus afluentes. El curso fluvial ha constituido siempre un eje cultural vertebrador a pesar de la heterogeneidad de la zona (Escacena 1983: 40). Durante toda la Protohistoria las comunidades situadas a lo largo de sus orillas se vieron integradas en dinámicas de interacción que alcanzaron una especial complejidad a finales de la II Edad del Hierro. En ese momento, el Bajo Guadalquivir experimentaba continuas transformaciones a causa tanto de su creciente conectividad interna como de las relaciones externas sucedidas hasta la definitiva conquista romana.

Desde esta perspectiva, la investigación arqueológica encuentra dificultades para definir a las comunidades que habitaron estas tierras durante este periodo. El concepto de pueblo turdetano no responde a ninguna realidad étnica, sino que proviene de la historiografía clásica. Fue un término acuñado por las estructuras de control romanas para facilitar la ordenación y administración de la zona (García Fernández 2003). Estas comunidades estaban formadas, además, por distintos componentes culturales que se integraron en los mismos espacios y entre los cuales es difícil establecer una diferenciación material precisa: bastetanos, oretanos, célticos, túrdulos y, por supuesto, púnicos (Ferrer 1998). La presencia de estos últimos en los asentamientos de las orillas del *Lacus Ligustinus* sigue siendo difícil de identificar mediante el registro arqueológico. Las producciones alfareras turdetanas, sobre todo a partir de los siglos IV y III a.C., compartían muchos rasgos con núcleos totalmente púnicos de la Bahía de Cádiz, dentro de un ambiente de fronteras permeables e influencias comunes.

La evolución del repertorio cerámico turdetano, especialmente la cerámica común, sigue unas pautas poco reconocibles frente a las tipologías de comunidades vecinas. Las modificaciones introducidas entre finales del siglo III y principios del siglo I a.C. tienen su origen, principalmente, en el ámbito púnico, que canaliza una cierta influencia helenística (García Vargas y García Fernández 2009). En cuanto a la vajilla fina de mesa, destacan las importaciones de cerámica ática desde el siglo V hasta mediados del siglo III a.C. (Rouillard 1985), si bien en el Bajo Guadalquivir tuvieron una aceptación limitada (Cabrera 1997: 381). Aún siendo productos de lujo que nunca pasaron a formar parte del uso cotidiano, habrían creado cierto gusto por las formas barnizadas conviviendo con el repertorio tradicional. En el momento en que estas importaciones desaparecen del Mediterráneo Occidental, la producción ática de barniz negro pasa el relevo a los talleres llamados protocampanienses (Adroher y López 1995), mientras que en el Sur peninsular es la cerámica de tipo Kuass la que adapta esta tendencia al gusto púnico aplicando revestimientos engobados² de tonos rojizos.

Inspirada en los modelos helenísticos de la cerámica ática, la vajilla tipo Kuass (fig. 1) conoce un enorme éxito en su área de producción principal, la zona de la Bahía de Cádiz, mientras que expande su rango de alcance a una serie de "círculos de distribución", las áreas donde se importa y consume en las regiones próximas (Niveau de Villedary 2003a). En cuanto al tramo final del Guadalquivir, tras un exhaustivo estudio (Moreno 2012) sorprende que esta cerámica tenga una aceptación mucho más amplia que aquella que vino a sustituir, la cerámica ática de barniz negro. Creemos que este fenómeno se relaciona con un

² Consideramos que se trata de una producción engobada, y no barnizada, atendiendo a las características técnicas de sus revestimientos (Ferrer 2004: 294).

cambio sustancial en los hábitos de consumo y servicio de alimentos, fuera por un aporte poblacional importante o por modificaciones en las tendencias del momento. Por ello, nos centraremos en dónde, cómo y por qué aceptan las comunidades turdetanas una producción que constituye la respuesta de la zona púnico-gaditana al fin de las importaciones de barniz negro, llegando incluso a realizar imitaciones locales.

2. LA DISTRIBUCIÓN DE CERÁMICA DE TIPO KUASS EN EL BAJO VALLE DEL GUADALQUIVIR

Antes de que se emprendiera este estudio, las comunidades turdetanas se consideraban marginales respecto a la distribución de esta cerámica. De hecho, el Bajo Guadalquivir se integraba en lo que Niveau de Villedary (2003a: 244) llamó el segundo círculo de distribución: un área secundaria en las tendencias comerciales y culturales del Círculo del Estrecho, donde esta cerámica sería importada como bien de semilujo esporádico, seleccionada según el filtro de los hábitos de consumo tradicionales de las comunidades turdetanas (García Vargas y García Fernández 2009: 156 y 159; García Fernández y Ferrer 2010; García Fernández y García Vargas 2010: 129).

La revisión de antiguas excavaciones de los principales asentamientos de esta zona, así como el análisis de materiales inéditos³, han confirmado que la cantidad y variedad de ejemplares excede con creces un comercio esporádico y basado solamente en el repertorio habitual turdetano (Moreno 2012). Además, se ha confirmado que esta vajilla alcanza límites más interiores de lo supuesto, teniendo constancia de su presencia hasta Alcolea del Río. De igual manera, aparecen piezas, gaditanas o turdetanas, en lugares más alejados de la ribera (fig. 2).

Para analizar la presencia de esta vajilla y el comportamiento de cada asentamiento respecto a su importación/producción propia, se realizó una aproximación metodológica que proporcionara la mayor información posible de un conjunto de materiales que no es especialmente abundante. Por ello, se emprendieron análisis morfotipológicos, composicionales (macroscópicos y arqueométricos, utilizando microscopía óptica de luz polarizada y difracción de rayos X), estilísticos y contextuales de las piezas disponibles.

3. EL CONSUMO DE LA CERÁMICA DE TIPO KUASS ENTRE LAS COMUNIDADES TURDETANAS.

No todo el tramo final del Guadalquivir se comporta de la misma manera respecto al uso y la fabricación propia de esta cerámica. Por un lado, observamos núcleos con una presencia numerosa y variada de las formas de la tipología. Se trata de los asentamientos situados en el paleoestuario del río, principalmente *Caura* (Coria del Río), así como *Spal* (Sevilla) o *Ilipa Magna* (Alcalá del Río), escalas intermedias en la distribución de productos foráneos hacia el interior. La parada obligatoria de las importaciones de vajilla de mesa, que llegarían como cargamento secundario entre otras mercancías, y el carácter redistribuidor de estos núcleos explican la afluencia de piezas y la menor necesidad de recurrir a la imitación local para satisfacer la demanda.

A poca distancia, encontramos un panorama diferente: en centros como la Itálica prerromana, Cerro Macareno o *Carmona* (Carmona) las imitaciones superan a las importaciones. Estos tres enclaves son los que más cerámicas locales poseen, y muy posiblemente indican una cercanía a los centros productores. Tradicionalmente, la cerámica de tipo Kuass en estos centros se ha considerado asociada a una escasa calidad técnica, pastas cerámicas poco depuradas y revestimientos deficientes. Por el contrario, las producciones locales no siempre se reducen a piezas de mala factura, si bien es cierto que, en el apartado decorativo, suelen reducirse a los diseños más esquemáticos y menos elaborados (fig. 3), alejados de las palmetas de inspiración helenística frecuentes en la Bahía de Cádiz (Niveau de Villedary 2003a: 117). En todo caso, la imitación de los perfiles y los acabados son muy cercanos a los prototipos gaditanos, indicando una producción planificada y no fruto de la imitación esporádica por parte de ciertos alfareros.

³ Los asentamientos estudiados, todos pertenecientes a la provincia de Sevilla, han sido los siguientes: Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Sevilla, Itálica (Santiponce), Cerro Macareno (San José de la Rinconada), Alcalá del Río, Alcolea del Río, Carmona, Cerro del Cincho (Carmona) y Mesa de El Gandul (Alcalá de Guadaira).

En otros centros más alejados de los circuitos comerciales internacionales, como Cerro del Cincho o El Gandul, aparecen solamente imitaciones locales, algo lógico si tenemos en cuenta que sólo accederían a las tendencias generales a través de núcleos redistribuidores como *Carmo*.

De manera general, observando la representación de las formas de la tipología de los ejemplares hallados en el Bajo Guadalquivir (fig. 4), no existen diferencias patentes entre los patrones de consumo de la zona original de producción, el área gaditana, y las comunidades turdetanas (Moreno 2012: 128). Las formas más habituales, platos de pescado y cuencos globulares, se mantienen en todas las áreas. Si comparamos con otra zona receptora, el Algarve portugués (Sousa 2009), considerado parte del primer círculo de distribución y, por tanto, supuestamente más integrado en las dinámicas comerciales, se aprecia que la variabilidad de formas es incluso superior en el tramo final del Guadalquivir.

Por otra parte, al considerar las piezas de imitación advertimos que, aunque se mantienen las tendencias generales que marcaban la importación de originales, sí existen ciertas formas que nunca se imitan: las lucernas, los vasos cerrados como las urnas o formas como los saleros o ciertos tipos de platos (fig. 5).

En todo caso, nuestra revisión ha demostrado que esta área geográfica no se encuentra en una posición relegada respecto a la dinámica de influencias económicas y culturales en este momento de máxima interacción étnica, política y comercial.

4. IMPORTACIÓN VS. IMITACIÓN. MOTIVOS PARA EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN DE LA CERÁMICA DE TIPO KUASS.

El fenómeno de las imitaciones cerámicas puede estar motivado por la escasez de ejemplares frente a una demanda mayor, creando la necesidad de resolver este desfase. En nuestro caso, creemos importante plantearnos no sólo el por qué de la puesta en marcha de una producción de imitación, sino también el propio consumo de los originales gaditanos. Entre el repertorio tipológico que documentamos hay elementos que coinciden con la cerámica común o pintada turdetana tradicional, pero también hay formas ajenas a ella, que raramente aparecen en estos núcleos a no ser que sean ejemplares de tipo Kuass. Los elementos que sí se usaban cotidianamente con anterioridad, como los platos de pescado o los cuencos globulares, siguen siendo mayoritarios en cerámica común, pero sin embargo parece haberse creado una necesidad específica que motivara imitaciones turdetanas en tipo Kuass (fig. 6).

La importación de esta vajilla puede interpretarse a la luz de la asunción de gustos púnicos por parte de las comunidades turdetanas, es decir, la llegada de modos de consumo de inspiración helenística que indican transformaciones, al menos culturales, filtradas por el mundo púnico costero. Carecemos de datos contextuales que confirmen si esta cerámica pudo actuar como marcador social, un elemento de lujo como se la había considerado hasta ahora y como se interpreta en otras zonas del Guadalquivir (Peinado y Ruiz 2010).

Parece más claro que los pobladores púnicos que vivieron entre estas comunidades habrían jugado un papel muy importante en la creación de una demanda por una vajilla engobada en tonos rojizos y con decoración estampillada, moda que podría generalizarse y contagiar a la población vecina. Como vimos, hay ciertos elementos que no se imitan nunca y sólo se consumen en sus versiones originales. Podría suponerse que estas formas no eran empleadas por la población turdetana porque no respondieran a sus necesidades habituales. Descartamos causas de origen técnico, ya que las mismas arcillas y tecnologías de producción sirvieron para hacer estas mismas formas, como lucernas o jarras, en momentos anteriores o posteriores al final de la II Edad del Hierro. Los habitantes de origen púnico podrían ser los únicos consumidores de estas formas, especialmente en núcleos de gran dinamismo como *Spal*, *Caura* o *Ilipa Magna*. Pero también debemos considerar que estas piezas que no se imitan son elementos propios de contextos particulares poco frecuentes, como necrópolis o zonas rituales (Niveau de Villedary 2003b, 2009), donde es probable que se prefiriera la adquisición de piezas de perfil más fiel a la vajilla ática como eran las producciones gaditanas.

En cuanto al fenómeno de la imitación, éste puede ser analizado, en primer lugar, desde una perspectiva económica y comercial. Este proceso pudo responder a la intención de crear un producto más asequible que aquellas piezas que llegaban desde el área gaditana, consiguiendo así generalizar el perfil de los consumidores. Por otro lado, si existió una verdadera escasez en la distribución de las importaciones,

la demanda necesitaría ser cubierta por productos locales, sobre todo en asentamientos del interior de la campiña donde sólo llegarían importaciones filtradas por centros redistribuidores intermedios.

No obstante, podría considerarse también la imitación como una acción intencionada por parte de los talleres turdetanos, que introducen ciertas diferencias en su producción que los identifica frente a los productos de Cádiz. Las imitaciones aparecen muy pronto, prácticamente desde que comienzan a llegar originales, por lo que esta tendencia fue aceptada desde el primer momento. Las piezas de los alfareros turdetanos se reconocen con cierta facilidad por sus características composicionales, lo que van confirmando los análisis arqueométricos. Por otra parte, sus creaciones tienden a seleccionar los motivos más esquemáticos del repertorio ornamental, pero éstos también aparecen en contextos gaditanos. El resto de características de su producción son muy similares a los originales púnicos. Por tanto, más que una torpe emulación, parece existir una búsqueda de una versión propia que elige determinadas características de esta vajilla (principalmente los esquemas decorativos) para expresar de alguna manera la identidad del taller.

En cualquier caso, pretendemos evitar valoraciones simplistas que induzcan a pensar que toda pieza original estuviera destinada a los componentes púnicos de la población y, como mucho, las élites turdetanas, y que las imitaciones fueran el sucedáneo para los turdetanos con menos recursos. El nivel de integración de estas comunidades debió de diluir las diferencias puramente económicas que llevaran asociadas implicaciones étnicas. Es decir, que no tenemos razones para creer, *a priori*, que los púnicos fueran los únicos con acceso a las producciones de la Bahía de Cádiz, por gozar de un mayor poder adquisitivo o ser destinatarios exclusivos de este comercio.

Por otro lado, creemos necesario modificar la tendencia a adjudicar los ejemplares de “mala factura” a una producción local y los “de calidad” a las importaciones (Ventura 2001: 325; Niveau de Villedary 2003a: 246). La tradición alfarera del Bajo Guadalquivir es amplia y cuenta con productos que, tecnológica y morfológicamente, se asemejan muchísimo a los vecinos costeros. Por ello, los análisis arqueométricos son una herramienta fundamental para determinar cuestiones de procedencia y distribución de manera objetiva.

La cerámica es un indicador de interacción que ofrece información única sobre las sociedades que la emplearon. En nuestro caso, la cerámica de tipo Kuass es un valiosísimo reflejo de los comportamientos sociales y culturales que se sucedieron en este periodo y que habíamos tenido pocas oportunidades de apreciar con anterioridad. Una aproximación crítica y una atención pormenorizada a la presencia de esta vajilla se hacen, por tanto, imprescindibles para el estudio de la interacción entre lo púnico, lo turdetano y sus elementos comunes en el marco del final de la II Edad del Hierro.

BIBLIOGRAFIA:

- ADROHER AUROUX, A. M. Y LÓPEZ MARCOS, A. 1995. Las cerámicas de barniz negro. I. Cerámicas áticas y protocampanienses. *Florentia Iliberritana* 6: 11-53.
- CABRERA BONET, P. 1997. La presencia griega en Andalucía (siglos VI al IV a. C.). *Huelva Arqueológica* 14: 367-390.
- ESCACENA CARRASCO, J. L. 1983. Problemas en torno a los orígenes del urbanismo a orillas del Guadalquivir. *Gades* 11: 39-83.
- FERRER ALBELDA, E. 1998. Suplemento al mapa paleoetnológico de la Península Ibérica: los púnicos de Iberia. *Rivista di Studi Fenici* 26, 1: 31-54.
- 2004. Reseña de “Niveau de Villedary y Mariñas, A. M. (2003): Las cerámicas gaditanas “tipo Kuass”: bases para el análisis de la Bahía de Cádiz en época púnica”. *Spal* 13: 293-296.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. 2003. *Los Turdetanos en la Historia: Análisis de los Testimonios Literarios Grecolatinos*. Écija: Ediciones Sol.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. y E. FERRER ALBELDA. 2010. Das turdetanische Emporium Spal. Der punische Handelsverkehr im vorrömischen Sevilla (5. – 2. Jahrhundert v. Chr.). *Madridrer Mitteilungen* 52: 335-374.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. y E. GARCÍA VARGAS. 2010. Entre Gaditanización y Romanización: Repertorios Cerámicos, Alimentación e Integración Cultural en Turdetania (Siglos III-I A.C.), en C. Mata, G. Pérez

- y J. Vives-Ferrándiz (eds.) *De la Cuina a la Taula. IV Reunió d'Economia en el Primer Mil.leni A. C.: 115-134*. Valencia: Universitat de València.
- GARCÍA VARGAS, E. y F. J. GARCÍA FERNÁNDEZ. 2009. Romanización y consumo: cambios y continuidades en los contextos cerámicos de Hispalis en épocas turdetana y romano-republicana. *Spal* 18: 131-165.
- MORENO MEGÍAS, V. 2012. La cerámica de "tipo Kuass" en el Bajo Valle del Guadalquivir. Trabajo Fin de Máster no publicado, Universidad de Sevilla.
- NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M. 2003a. *Las cerámicas gaditanas "tipo Kuass": bases para el análisis de la Bahía de Cádiz en época púnica*. Cádiz: Real Academia de la Historia.
- 2003b. El uso ritual de la vajilla cerámica en la necrópolis púnica de Cádiz. *Archivo Español de Arqueología* 76: 3-30.
- 2009. *Ofrendas, banquetes y libaciones. El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz* (Spal Monografías XII). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- PEINADO ESPINOSA, M. V. y RUIZ MONTES, P. 2010. Cerámicas tipo Kuass y dinámicas de adquisición en las comunidades indígenas de la Alta Andalucía: la necrópolis ibérica de La Bobadilla (Alcaudete, Jaén). *Lucentum* 29: 109-117.
- ROUILLARD, P. 1985. Les céramiques grecques archaïques et classiques en Andalousie: acquis et approches, en M. Picazo y E. Sanmartí (eds.) *Ceràmiques gregues i hel·lenístiques a la Península Ibérica (Empòries, 1983)* (Monografies Emporitanes 7): 37-42. Barcelona: Diputació de Barcelona.
- SOUSA, E. 2009. *A cerâmica de tipo Kuass no Algarve: os casos de Castro Marim e Faro* (Cadernos da UNIARQ 4). Lisboa: Universidade de Lisboa.
- VENTURA MARTÍNEZ, J. J. 2001. Cerámicas de barniz negro en Carmona, en A. Caballos (ed.) *Carmona Romana. Actas del II Congreso de Historia de Carmona*: 321-338. Carmona: Ayuntamiento de Carmona.

Fig. 1. Formas de la cerámica de tipo Kuass (a partir de Niveau de Villedary 2003a)

Fig. 2. Asentamientos del Bajo Guadalquivir en los que se ha documentado la presencia de cerámica de tipo Kuass

Fig. 3. Izqda.: pieza estampillada procedente de la necrópolis de *Gadir* (fotografía de A. M. Niveau de Villedary). Dcha.: pieza estampillada procedente de Carmona.

Fig. 4. Representación de las formas de cerámica de tipo Kuass en el Bajo Guadalquivir, área gaditana y Algarve portugués (Moreno 2012: 128).

Fig. 5. Izqda.: formas de cerámica de tipo Kuass documentadas en el Bajo Guadalquivir (Moreno 2012: 126). Dcha.: formas de cerámica de tipo Kuass de imitación en el Bajo Guadalquivir (Moreno 2012: 131).

Fig. 6. Plato de pescado procedente de Carmona.

LA DISTRIBUCIÓN DE ÁNFORAS HISPÁNICAS EN EL NORDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE EL BAJO IMPERIO HASTA LA ÉPOCA VISIGODA: ESTADO DE LA CUESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y ARQUEOMÉTRICA

LEANDRO FANTUZZI¹

RESUMEN

A partir del estudio de los principales contextos arqueológicos tardoantiguos del noreste peninsular, particularmente del territorio correspondiente al actual litoral catalán, se presenta un análisis de la distribución de ánforas hispánicas desde el siglo IV hasta el VII, con el fin de examinar las transformaciones acaecidas en las rutas comerciales y en el peso que han tenido la importación y —a mucho menor escala— la producción de estos contenedores en el área de estudio. Se hace especial hincapié en las importaciones sudhispánicas, tanto de la *Baetica* como de *Lusitania*, que juegan un papel muy relevante durante la época bajoimperial pero cuya presencia decrece notablemente en los contextos de época visigoda.

Más allá de la evidencia que el estudio arqueológico de los contextos ofrece, se plantea asimismo la relevancia de los estudios arqueométricos para la comprensión de estos procesos. En este sentido, los trabajos de caracterización de los centros receptores que están siendo realizados actualmente resultarán claves para la determinación de la proveniencia y de la diversidad de talleres o producciones representadas en los centros de consumo.

PALABRAS CLAVE: ánfora – Antigüedad Tardía – *Hispania* - *Tarraconensis* - arqueometría

ABSTRACT

An analysis of the distribution of Hispanic amphorae in North-eastern Spain (in particular in the current Catalan coastal territory) from the 4th to the 7th century is presented, through the study of the main archaeological contexts in this area. The aim is to examine the changes during Late Antiquity in trade routes and in the import and —to a much lesser degree— local production of amphorae. Special emphasis is put on South Hispanic imports, both from *Baetica* and *Lusitania*, that played a major role during the Late Roman period until the Visigothic period, when they experience a significant drop.

¹Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), Universitat de Barcelona; lfantuzzi@ub.edu

Apart from the archaeological study of these contexts, it is also proposed the relevance of archaeometric studies for a better understanding of these processes. In this way, current studies on the characterisation of materials from consumption centres are expected to provide important evidence for determining the provenance area of some amphora types and the meaning of the diversity represented in these contexts.

KEYWORDS: amphora – Late Antiquity – *Hispania* – *Tarraconensis* - archaeometry

1. INTRODUCCIÓN

El nordeste de la Península Ibérica no fue ajeno a las grandes transformaciones sociopolíticas y económicas que tuvieron lugar desde el comienzo de la Antigüedad Tardía en el Mediterráneo Occidental. Dentro de este contexto, el comercio de productos envasados en ánforas continuó siendo importante, si bien con cambios relevantes en cuanto a las redes de intercambio establecidas y el sistema económico en el cual se insertan. En este sentido, la llegada de ánforas provenientes del sur de *Hispania* (*Baetica* y *Lusitania*) jugó un papel destacado, vinculadas básicamente al transporte de aceite y conservas de pescado (Berni 1998; Bernal y Lagóstena 2004; Reynolds 2010). Por otro lado, la producción de ánforas en la *Tarraconensis*, muy importante entre mediados del siglo I a.C. e inicios del II d.C., se redujo considerablemente en época bajoimperial, existiendo tan sólo algunas producciones minoritarias (Carreras y Berni 1998; Remolà y Piñol 1998; Cela y Revilla 2004; Járrega 2007).

En el presente trabajo se presenta un análisis de la distribución de ánforas hispánicas en el nordeste peninsular, particularmente en el territorio correspondiente al actual litoral catalán, desde Tarragona por el sur hasta el golfo de Roses en el norte. Mediante el análisis de los principales contextos urbanos (*Tarraco*, *Barcino*, *Iluro*, *Emporiae*) y rurales excavados y publicados hasta la fecha (fig. 1), se busca obtener una visión diacrónica de los cambios en el volumen de las importaciones sudhispánicas y en los repertorios tipológicos registrados en estos centros receptores. Por otro lado, se discuten las escasas evidencias existentes en estos contextos respecto a producciones anfóricas locales o regionales durante la Antigüedad Tardía. Asimismo, se realiza un estado de la cuestión de los estudios arqueométricos llevados a cabo sobre materiales de centros receptores del territorio catalán, que hasta el momento son muy escasos y han ofrecido resultados limitados. Se plantea por ello la necesidad de emprender análisis de este tipo con el fin de abordar algunas problemáticas esenciales, vinculadas especialmente a la proveniencia de los materiales y la diversidad de producciones representadas.

2. EL AUGE DE LAS IMPORTACIONES SUDHISPÁNICAS DURANTE EL BAJO IMPERIO

A partir de finales del siglo III —con el comienzo del Bajo Imperio— y durante el siglo IV el comercio anfórico en el Mediterráneo occidental se vio dominado por la importación de contenedores africanos y sudhispánicos, junto a otros de menor importancia cuantitativa (*e.g.* itálicos y orientales). Entre los yacimientos urbanos analizados destacan en *Tarraco* los contextos de calles Gasòmetre 32 y Apodaca 7 (Remolà 2000), ubicados en la parte baja de la ciudad, con ánforas mayoritariamente africanas (37-61%²) y en menor medida sudhispánicas (15-21%). En *Iluro*, en cambio, en niveles de reforma o amortización de algunos tramos del alcantarillado del *cardo maximus* (Cerdà *et al.* 1997; Cela y Revilla 2004), se advierte un mayor porcentaje de ánforas sudhispánicas (39%) sobre las africanas (29%) y sudgálicas (29%). Los contenedores sudhispánicos más representados son los tipos Keay 16 en *Iluro* y Keay 23 en *Tarraco*, ambos producidos tanto en la *Baetica* como en *Lusitania* y relacionados al transporte de conservas de pescado.

Durante la última parte del siglo IV, junto al predominio de importaciones de ánforas tunecinas, las ánforas sudhispánicas continúan igualmente siendo relevantes, en particular una variedad de tipos (fig. 2) asociados principalmente al transporte de conservas de pescado de *Lusitania* —Keay 16, 19C y 23— y de la *Baetica* —Keay 19A-B y algunas producciones de Keay 16 y 23— (Járrega 2010). Desde finales del siglo IV comienzan también a difundirse con mayor frecuencia en la *Tarraconensis* las ánforas Keay 13 relacionadas al aceite bético (Reynolds 2010: 35-36 y 211). Otros contenedores que se importan durante

² Todos los porcentajes señalados en este trabajo se basan en la estimación del número mínimo de individuos (NMI).

el siglo IV pero de forma muy minoritaria son el tipo Keay 78, producido en el valle del Sado (Portugal), además de los tipos Beltrán 68 y 72, ambos de origen bético; todos ellos habrían sido utilizados para el transporte de salazones o, en el caso de Beltrán 68, posiblemente para vino.

Por otro lado, si bien se ha documentado la producción bajoimperial de ánforas en la *Carthaginensis*, en especial de tipo *spatheia*, éstas no llegaron a exportarse en un volumen considerable y, en el caso del litoral catalán, es muy escasa la evidencia de su presencia en estos contextos (Berrocal 2012).

Más allá de estas importaciones, existen también una serie de ánforas que comenzarían a producirse localmente en la *Tarraconensis* desde el siglo IV hasta mediados del siglo V, especialmente el tipo Keay 68/91 (fig. 3a) —posiblemente para vino o productos de pescado— e imitaciones de algunos tipos africanos o sudhispánicos (Carreras y Berni 1998; Remolà y Piñol 1998), todos ellos a una escala muy minoritaria.

En el caso de *Barcino*, la información disponible sobre ánforas para todo el período bajoimperial es escasa como para realizar comparaciones cuantitativas, a lo que se suma el problema de que en su mayor parte corresponden a ejemplares procedentes de necrópolis (e.g. Avenida Francesc Cambó, Mercado de Santa Caterina), con una sobrerrepresentación de ánforas africanas por sus grandes dimensiones.

Entre los yacimientos rurales destaca en el siglo IV el de Vilauba, donde las ánforas sudhispánicas se encuentran bien representadas más allá del predominio de las africanas (Castanyer y Tremoleda 1999).

Los contextos del siglo V más importantes desde el punto de vista cuantitativo en Tarraco corresponden a los vertederos de Vila-roma, Antic Hospital de Santa Tecla (STE/1) y Plaça dels Àngels formados durante el segundo y tercer cuarto de dicha centuria y en los que destaca la presencia de una gran cantidad de materiales importados, ya que las ánforas representan un 29-37% de la cerámica y la vajilla fina un 27-41% (Remolà 2000: 295). Entre las ánforas continúan predominando las de origen africano (25-39%) y sudhispánico (22-30%), además de un elevado porcentaje de ánforas orientales (17-25%). La variedad de tipos anfóricos sudhispánicos en este período es similar a la que se encontraba en contextos de siglo IV, con un predominio de las formas Keay 13 (37-43%), Keay 19A-B (22-30%) y —en menor medida— Keay 16 (7-14%), Keay 21 (6-20%) y Keay 23 (5-8%).

Sin embargo, la gran representatividad de las ánforas sudhispánicas a mediados del siglo V en *Tarraco* no se ve reflejada en algunos otros contextos del noreste peninsular, como se advierte por ejemplo en el vertedero de la Plaça Major de Sant Martí d'Empúries (Aquilué y Burés 1999), donde representan apenas el 3% de las ánforas. En Vilauba la mayor parte de las ánforas corresponde a producciones africanas (49%) y sudhispánicas (20%), mientras que en los demás asentamientos rurales analizados de este período no suele registrarse un gran número de ánforas, pero igualmente parecen mostrar una tendencia similar.

También continúan hasta mediados del siglo V las ánforas de posible producción tarraconense (Keay 68/91), con una distribución a lo largo de las comarcas costeras de Catalunya central y meridional (Tarragonès, Barcelonès, Maresme y Vallès Occidental), no registrándose en la zona de Sant Martí d'Empúries ni el territorio cercano. Nunca se las encuentra en porcentajes importantes; así, por ejemplo, en *Tarraco* su máxima presencia se documenta en el vertedero de Vila-roma con apenas un 6% del total de ánforas.

Cabe destacar que la elevada presencia de ánforas sudhispánicas en contextos tarraconenses de mediados del siglo V contrasta con lo registrado en otros contextos del Mediterráneo occidental (e.g. Marsella, Roma), donde las importaciones no africanas son fundamentalmente de origen suditálico y siciliano (Remolà 2000: 300).

3. LA ÉPOCA VISIGODA Y EL DECLIVE DE LA LLEGADA DE ÁNFORAS SUDHISPÁNICAS AL LITORAL TARRACONENSE

A partir del último cuarto del siglo V se producen algunos cambios importantes en las pautas de intercambio entre la *Tarraconensis* y las diversas regiones mediterráneas. Se ha planteado una posible relación de estos cambios con la incorporación de este territorio al reino visigodo en 476 (e.g. Remolà 2000: 300-303; Járrega 2010; Reynolds 2010: 96), además de los cambios políticos derivados de la

conquista bizantina de Cartago (533), las islas Baleares (533-534) y el sudeste hispánico (543), si bien de momento no son tan claras las evidencias que permitan explorar estas hipótesis.

Uno de los aspectos más destacables de este período es la gradual desaparición de las ánforas sudhispánicas, que se encuentran en cantidades cada vez menores a finales del siglo V y perduran en forma minoritaria hasta inicios/mediados del siglo VI (Remolà 2000: 45; Macias *et al.* 2008). No se registran mayores cambios respecto a los tipos representados, registrándose el ánfora Keay 13 para el aceite bético y una serie de contenedores para conservas de pescado de origen bético (Keay 19A-B), lusitano (Keay 19C y 78) o de ambas regiones (Keay 16 y 23).

A partir de mediados del siglo VI y en el siglo VII estas importaciones sudhispánicas dejan de documentarse (*e.g.* en la Plaça Petita de Sant Martí d'Empúries) o, en muchos casos, se las encuentra pero en pequeñas cantidades y de modo residual, como se advierte en los diversos contextos de *Iluro*, *Tarraco* y *Barcino* y en varios contextos rurales (Els Mallols, Vilauba, La Solana, Carretera de Sant Martí d'Empúries).

Según Remolà (2000: 300), este fenómeno estaría indicando un cambio en las rutas comerciales, con una pérdida de importancia de la ruta que conectaba *Tarraco* con el sur y una mayor relevancia de la que unía dicho puerto con el norte de África a través de las Baleares, lo que se refleja en la llegada cada vez más frecuente de importaciones de estas islas a *Tarraco* y otros contextos catalanes, como se aprecia especialmente en *Iluro* (Cela y Revilla 2004). Éstas consisten casi siempre en contenedores de pequeñas dimensiones, incluyendo los tipos Keay 70/79 y Keay 72 (fig. 3c), este último asimilable al Tipo 1 de las 'ánforas globulares de fondo umbilicado o cóncavo' de Jarrega (2007).

Las ánforas globulares de fondo umbilicado o cóncavo constituyen un tipo de contenedor que adquiere gran importancia durante la segunda mitad del siglo VI y el siglo VII. Existen evidencias de su producción en distintas regiones mediterráneas (Italia, norte de África, Oriente, Baleares, *Tarraconensis*), aunque no está aún del todo clara la representatividad de cada una de éstas en los contextos tarraconenses. Si bien se menciona la presencia de algunos ejemplares que parecen ser de origen africano (*e.g.* *Tarraco*, Els Mallols), que serían más propios del siglo VII, también se ha planteado que las mismas corresponderían en general a producciones tanto locales como ebusitanas (Jarrega 2007) (fig. 3b-c), que aparecen ya desde la segunda mitad del siglo VI. En todo caso, su presencia en contextos catalanes resulta de gran interés, habiéndose publicado durante la última década cada vez mayores informaciones sobre hallazgos en distintos yacimientos urbanos (*e.g.* *Iluro*, Font dels Lleons en *Tarraco*) y rurales (*e.g.* La Solana, Els Mallols, Torre Llauder).

De todas maneras, en relación al siglo VII los datos disponibles permiten apreciar que las importaciones anfóricas principales continúan siendo las africanas y en menor medida orientales, aunque en ambos casos en un volumen muy inferior al de siglos precedentes.

4. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS

La dificultad para identificar centros productores tardíos en el área de estudio ha llevado a que las investigaciones arqueométricas realizadas, que no son muchas, se enfoquen en el análisis de materiales procedentes de centros receptores. De todas maneras, el escaso número de individuos analizados hasta el presente no ha permitido obtener un conocimiento detallado de la diversidad de grupos petrográfico-químicos representados.

En un estudio arqueométrico sobre diversos materiales tardorromanos hallados en *Iesso* (Guissona), Uscatescu y García (2005) incluyeron dentro del conjunto analizado cinco ánforas de producción sudhispánica: dos béticas (Keay 13A y 19) y tres lusitanas (Keay 23 y dos indeterminadas). Sobre ellas se realizaron análisis mineralógicos (DRX), químicos (espectroscopía de absorción atómica) y petrográficos (observación de láminas delgadas en el microscopio óptico), registrándose una cohesión interna desde el punto de vista composicional y petrográfico en cada grupo.

Estudios de tipo químico también fueron llevados a cabo por Remolà *et al.* (1993, 1996), en este caso mediante FRX sobre 34 ánforas sudhispánicas de *Tarraco* (Vila-roma, Torre de la Audiència y Antiguo

Hospital de Santa Tecla), incluyendo 17 lusitanas (Keay 16, 21 y 23) y 17 béticas (Keay 13A, 13C y 19). Los autores encuentran una cierta cohesión interna en el grupo bético y en el grupo lusitano, ambos diferenciables entre sí. Las ánforas béticas suelen agruparse —debido a similitudes composicionales— con una serie de ánforas norteafricanas, si bien los autores prefieren considerarlos en grupos separados debido a las evidencias arqueológicas que apuntan a una producción en áreas claramente diferentes. Más allá del interés que conllevan estos trabajos, los datos composicionales publicados fueron escasos y, por otra parte, no fueron acompañados de estudios petrográficos o mineralógicos que permitan obtener resultados mejor definidos sobre la diversidad de grupos composicionales registrados.

Por otro lado, dentro de un estudio más amplio sobre la caracterización arqueométrica de la cerámica común y de cocina tardorromana en *Iluro*, Buxeda y Cau (2004) incluyeron seis muestras de ánforas en el análisis. Los estudios de DRX y FRX y su comparación con el resto del conjunto analizado permitieron atribuir un origen ebusitano a tres de las ánforas (tipos Keay 72, 79 e indeterminado), un origen local o regional de Mataró para un individuo y, finalmente, una hipotética producción en otras áreas de la costa catalana para los dos individuos anfóricos restantes.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En función de lo expuesto previamente, se advierte que las ánforas sudhispánicas tardorromanas (en especial los tipos Keay 13A y C-D, 16A y B-C, 19A-B y C, 21, 23, 78) comienzan a importarse en el noreste peninsular hacia el siglo III/inicios del IV e incrementan su importancia durante el siglo IV y hasta mediados del siglo V, decreciendo cada vez más hacia finales de dicha centuria e importándose de forma minoritaria hasta inicios/mediados del siglo VI. En los primeros momentos predominan algunos tipos (Keay 16 y 23) sobre otros (Keay 13 y 19) que serán más abundantes desde finales del siglo IV.

Después de la caída de las importaciones sudhispánicas en el siglo VI, pasan a encontrarse en algunos contextos tarraconenses de esta centuria (sobre todo *Iluro*) ánforas importadas desde las islas Baleares, aunque siempre a una escala mucho menor a los productos tunecinos y orientales. Estas nuevas importaciones estarían marcando un cambio en las redes de intercambio marítimo durante dicha centuria.

Por otro lado, las evidencias de ánforas de producción local o regional en la *Tarraconensis* durante la Tardoantigüedad son aún muy escasas. No se conocen centros productores por el momento, siendo el único indicio la existencia de algunos tipos que por sus características técnicas parecen ser producidas en esta área de estudio (especialmente Keay 68/91 y algunas ánforas globulares de fondo umbilicado o cóncavo), aunque el volumen de estas producciones parece de todos modos haber sido muy limitado.

La realización de análisis arqueométricos que integren estudios de tipo químico, mineralógico y petrográfico resultará fundamental para profundizar en el conocimiento de los materiales hallados en los contextos tarraconenses. Por un lado, permitirá examinar las hipótesis de producción local/regional de algunos tipos de ánforas. Asimismo, respecto a las ánforas de importación, será clave para una mejor comprensión de su tecnología y proveniencia, ofreciendo información sobre la diversidad de talleres o centros de producción a los cuales puedan asociarse los materiales hallados en los centros de consumo del litoral tarraconense. En este sentido, los análisis que están siendo realizados actualmente por parte del *Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona* (ERAAUB) —en el marco de un proyecto más amplio de caracterización de ánforas tardorromanas en el noreste peninsular e islas Baleares— buscan obtener evidencias sobre estas problemáticas, que contribuyan así al conocimiento de las rutas comerciales del actual litoral catalán durante el período tardoantiguo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto LRCWMED (HAR200908290/HIST), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional; forma parte de las actividades del Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB) (SGR2009-1173) gracias al soporte del DIUE, Generalitat de Catalunya.

Agradezco en particular al Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros, director del ERAAUB y de la tesis doctoral en la cual se inscribe el presente trabajo.

BIBLIOGRAFIA:

- AQUILUÉ, X. y L. BURÉS. 1999. La ciutat en l'antiguitat tardana: fase V, en X. Aquilué (ed.) *Intervencions arqueològiques a Sant Martí d'Empúries (1994-1996). De l'assentament precolonial a l'Empúries actual*: 389-422. Empúries: Museu d'Arqueologia de Catalunya.
- BERNAL, D. y L. LAGÓSTENA (ed.). 2004. *Figlinae Baetica. Talleres alfereros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C-VII d.C).* *Actas del Congreso Internacional (Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003)*. Oxford: John and Erica Hedges Ltd., cop.
- BERNI, P. 1998. *Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana*. Barcelona: Col·lecció Instrumenta 4.
- BERROCAL, M.C. 2012 Producciones anfóricas en la costa meridional de Carthago-Spartaria, en D. Bernal y A. Ribera (ed.) *Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales*: 255-277. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- BUXEDA, J. y M. A. CAU. 2004. Annex I. Caracterització arqueomètrica de les produccions tardanes d'Iluro, en X. Cela y V. Revilla (ed.) *La transició del municipium d'Iluro a Alarona (Mataró). Cultura material i transformacions d'un espia urbà entre els segles V i VII dC.: 449-498. Laietània 15* (volumen monogràfic). Mataró.
- CARRERAS, C. y P. BERNI. 1998. *Producció de vi i àmfores tardanes del NE de la Tarraconense, en El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del 2on Col.loqui Internacional d'Arqueologia Romana (Badalona, 6-9 de maig de 1998)*: 270-276. Badalona: Museu de Badalona.
- CASTANYER, P. y J. TREMOLEDA. 1999. *La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l'ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l'Estany*. Banyoles: Ajuntament de Banyoles.
- CELA, X. y V. REVILLA. 2004. *La transició del municipium d'Iluro a Alarona (Mataró). Cultura material i transformacions d'un espia urbà entre els segles V i VII dC. Laietània 15* (volumen monogràfic). Mataró.
- CERDÀ, J. A., J. GARCÍA, C. MARTÍ, J. PERA, J. PUJOL y V. REVILLA. 1997. *El cardo maximus de la ciutat romana d'Iluro (Hispania Tarraconensis). Laietània 10* (volumen monogràfic). Mataró.
- JÁRREGA, R. 2007. The end of Roman amphorae in coastal Hispania Tarraconensis (Catalonia) in the 6th to 7th centuries: globular amphorae with a concave or umbilicated base, en M. Bonifay y J.-Ch. Trégliá (ed.) *LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry* (BAR International Series 1662, vol. I): 211-218. Oxford: Archaeopress.
- 2010. The late roman pottery imports in the east of *Hispania Tarraconensis*, en S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci y G. Guiducci (ed.) *LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean* (BAR International Series 2185, vol. I): 167-172. Oxford: Archaeopress.
- MACIAS, J. M., J. J. MENCHON, A. MUÑOZ e I. TEIXELL. 2008. Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V/VI d.C.), en L. Rivet (ed.) *SFECAG - Actes du congrès de l'Escala-Empúries, 1er-4 mai 2008*: 287-293. Marseille: SFECAG.
- REMOLÀ, J. A. 2000. *Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania Tarraconensis)*. Barcelona: Col·lecció Instrumenta 7.
- REMOLÀ, J. A. y L. PIÑOL. 1998. Àmfores tardoantigues de possible producció tarraconense (tipus Keay 68 i 91). *Empúries 51*: 227-236.
- REMOLÀ, J. A., X. RIUS y M. LARRECHI. 1993. 5th century AD amphora producing centres in the Mediterranean. Chemometrical characterization. *Talanta. The International Journal of Pure and applied Analytical Chemistry* 40(11): 1749-1757.
- REMOLÀ, J. A., J. LOZANO, I. RUISÁNCHEZ, M. S. LARRECHI, F. X. RIUS y J. ZUPAN. 1996. New chemometric tools to study the origin of amphorae produced in the Roman empire. *Trends in Analytical Chemistry* 15(3): 137-151.
- REYNOLDS, P. 2010. *Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100-700*. Ceramics and Trade. London: Duckworth.

USCATESCU, A. y R. GARCÍA. 2005. Pottery wares from a fifth century deposit found at *Iesso* (Guissona, Lleida): archaeological and archaeometrical analyses, en J.M. Gurt, J. Buxeda y M.A. Cau (ed.) *LRCW 1: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry* (BAR International Series 1340): 81-104. Oxford: Archaeopress.

Fig. 1. Localización de los principales contextos urbanos y rurales analizados.

Fig. 2. Tipos de ánforas sudhispánicas en los contextos analizados, de producción bética (a) o lusitana (b), así como otros tipos cuya producción se documenta en ambas regiones (c). Fuente: Remolà (2000: fig. 54).

Fig. 3. Tipos de ánforas de posible producción tarraconense en época bajoimperial (a) y visigoda (b), así como otros de producción baleárica en este último período (c) que han sido documentados en los contextos analizados. Fuentes: (a) Remolà (2000: fig. 68.11 y 69.11); (b) Cela y Revilla (2004: fig. 129 y 148); (c) Cela y Revilla (2004: fig. 101, 103 y 112).

LA ANTIGÜEDAD TARDÍA. CAMBIO Y EVOLUCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA MATERIAL

CRISTIAN TERUEL LÓPEZ¹

RESUMEN

La Antigüedad Tardía corresponde a una nueva época histórica que supuso un cambio social, económico, político y cultural. Estas mutaciones afectaron a la configuración urbanística de las ciudades donde uno de los patrones más característicos fue la creación de basureros dentro del propio recinto urbano intramuros. Tradicionalmente, se ha considerado los vertederos como depósitos de materiales de uso y consumo en un medio físico formado, básicamente, por una yuxtaposición heterogenea de materiales orgánicos e inorgánicos con un contenido variable de materiales arqueológicos. Este conjunto no aportará únicamente artefactos, sino que es una fuente muy valiosa para conocer los patrones de consumo de un determinado grupo humano en un momento concreto. Pero será en los momentos de crisis, donde los patrones de aprovechamiento cambiarán, hacia una reutilización de materiales, y al surgimiento de actividades paralelas de reciclaje de los materiales que consideren más preciados.

PALABRAS CLAVE: Transformaciones urbanísticas, arqueología, vertederos, gestión residuos, *Tarraco*.

ABSTRACT

Late Antiquity represents a new historical era that was a social, economic, political and cultural. These mutations affected the urban layout of the city where one of the most characteristic patterns was the creation of landfills within the same urban area walls. Traditionally, it has been considered as deposits landfill use and consumption materials in physical media basically formed by a juxtaposition heterogeneity of organic and inorganic materials with a variable content of archaeological materials. This set not only brings artifacts, but is a valuable source for the consumption patterns of a particular group at a particular time. But it is in times of crisis, where utilization patterns change towards a reuse of materials, and the emergence of parallel recycling of materials they deem most valuable.

KEYWORDS: Urban transformations, archeology, dumps, Waste Management, *Tarraco*.

¹ Universitat Rovira i Virgili (URV); cristian.teruellopez@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La Antigüedad Tardía es una etapa histórica que abarca desde el año 476 con la deposición del último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augústulo, hasta la invasión musulmana de la Península Ibérica, por lo que supone al Occidente Mediterráneo. Durante muchos siglos la historiografía etiquetó este periodo como una época de oscuridad sobre los acontecimientos históricos. La problemática surge a partir de las pocas fuentes documentales que se poseen sobre este momento, y en algunas de ellas las crónicas son superfluas y están empapadas por una profunda influencia cristiana sobre los acontecimientos acaecidos.

Es en este momento cuando una disciplina de la Historia nos ofrece una nueva visión y nos arroja más información, gracias a los descubrimientos que se han llevado a cabo. Hablamos de la arqueología. Gracias a ella los investigadores, en los últimos 20 años, han llevado a cabo una intensa reconstrucción de este periodo de cambio tan importante con la desmembración del Imperio Romano, a excepción del de Oriente. De este modo, es en la arqueología urbana donde los arqueólogos han sido capaces de comprender cómo este nuevo período afectó a la transformación de las ciudades.

2. TRANSFORMACIONES URBANÍSTICAS EN LAS CIUDADES MEDITERRÁNEAS CLÁSICAS: EL CASO DE TARRACO

Llegados a este punto, una de las señas identitarias de esta nueva etapa histórica son las modificaciones dentro del entramado urbano que ocurren en las ciudades clásicas mediterráneas. Pues éstas verán como su nueva evolución establecerá unos nuevos parámetros que eclosionarán durante la Edad Media. La ciudad de *Tarraco*, la actual Tarragona es un ejemplo idóneo pues atesora en su entramado urbano actual parte esencial de su glorioso pasado romano cuando fue capital de la provincia hispana de la *Tarraconensis*. Las excavaciones realizadas en la ciudad ponen de manifiesto unas nuevas dinámicas de comportamiento urbano por parte de la sociedad de ese momento (Gurt i Esparraguera 2002).

Entre éstas observamos como el cristianismo ha modificado el ordenamiento urbano y el nuevo centro de poder se verá reflejado en la sede episcopal en la figura del obispo. El cristianismo provocó en las ciudades hispanas una nueva dinámica social entorno al culto martirial generando así establecimientos de población entorno estas basílicas martiriales, creando así un nuevo paisaje urbanístico extramuros.

La práctica de inhumar intramuros supone una sustancial mutación ideológica de la sociedad tardía, que había superado la radical separación entre la zona habitada (intramuros) y aquella destinada a necrópolis (extramuros).

La metamorfosis que padece la ciudad clásica se intensifica en su red urbanística. La contracción perimetral urbana, el abandono de amplios espacios intramuros del recinto imperial, siendo la muralla el elemento de definición esencial de la monumentalización y delimitación del marco urbano. Por lo tanto, en el caso de *Tarraco*, un abandono en la zona comprendida entre el puerto y el circo. Hecho que provocará la concentración de población dentro de un espacio urbano más reducido, implicando cambios muy sustanciales en la dinámica de la nueva sociedad. La cota de elevación de las calles se elevará y se ocupará parte de la calzada, estrechando la misma. Por lo que conlleva a los firmes utilizados en las calles muestra una fase activa que viene significada por los constantes recorridos de los mismos, generalizándose en pavimentos de tierra batida o tierra y cascotes (Gurt i Esparraguera 2002).

Otro de los cambios del urbanismo de las ciudades clásicas en época tardoantigua es el abandono progresivo de la red de saneamiento. La evacuación de las aguas pluviales y de las aguas fecales constituye uno de los elementos definitorios de la ciudad clásica. En *Tarraco* este proceso se produce de un modo gradual en el tiempo, situándose entre el segundo y tercer cuarto del siglo IV. El problema del suministro de agua se soluciona en el siglo V a través de pozos situados en los patios de las casas, y la recogida de agua pluvial se solventa con la aparición de grandes cisternas. Es el reflejo de como los sistemas de abastecimiento exterior no funcionan, no operan adecuadamente o no se pueden mantener (Gurt i Esparraguera y Sánchez Ramos 2008).

Los espacios y edificios de representación que habían sido el motor de la vida pública en la ciudad durante el periodo republicano e imperial, experimentan una mutación durante la Antigüedad Tardía.

El abandono y pérdida funcional que presentan las infraestructuras públicas altoimperiales es una de los hechos más destacables por lo que corresponde a la nueva caracterización del nuevo paisaje urbano de la ciudad tardía.

En *Tarraco* se puede constatar que expolio y reocupación son dos fenómenos coetáneos en el tiempo, debido a la envergadura de la operación que se produce en este momento en el *Concilium Provinciae*, así como en el circo.

Sin embargo, los datos arqueológicos nos permiten comprender si esta obra actúa sobre estructuras que han perdido su uso. En cambio otros edificios como el teatro, que se abandona en un momento prematuro y hay una futura reocupación más tardía, por lo que respecta al foro de la colonia se abandona a finales del siglo IV. Estas dinámicas ponen de manifiesto que el abandono y la reocupación de estos espacios públicos no serán dos fenómenos continuos en el tiempo, y el expolio parece ser más una consecuencia de una inmediata reocupación que no de un uso prolongado como cantera de un edificio abandonado.

La ocupación y readaptación de los espacios públicos como función doméstica implica una pérdida de la condición pública, y en el caso de los templos, la sagrada, con la que nacieron estos espacios. No se trata de una cuestión donde el espacio en concreto pierda la atención por lo estético, en contra del pragmatismo de la vivienda, sino que parece haber un claro avance del espacio privado en detrimento de lo público. *Tarraco* padecerá este proceso en la parte alta, *Concilium Provinciae*, junto con el circo que sus vueltas se convertirán en espacios de hábitat a partir de la mitad del siglo V (Diarte 2009).

Las mismas ciudades que muestran la reocupación de los edificios públicos como nuevas zonas de hábitat dentro del recinto urbano, permiten detectar un fenómeno nuevo, se trata de la creación de basureros urbanos ubicados en estos barrios de reciente creación, intramuros de la ciudad. La presencia de basureros junto a las nuevas estructuras domésticas en una sociedad no consumista, en el sentido de nuestras sociedades contemporáneas, formados fundamentalmente por material orgánico, requiere de una quema constante para sanear el lugar y el entorno, lo que sin duda ayudaría a crear un paisaje particular del ambiente urbano.

3. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS EN *TARRACO*

Uno de los retos más vitales de las ciudades, ya desde los tiempos antiguos, ha sido la necesidad de deshacerse de los residuos que producía. El urbanismo provoca el establecimiento de mucha población en un espacio muy limitado, donde se generan todo tipo de servicios de la comunidad. Este factor provoca una serie de problemas como son la evacuación de los residuos, la higiene, los recursos sólidos amontonados provocando dificultades de tránsito en las ciudades. También los olores desagradables, que en los climas cálidos provocan la descomposición anaeróbica de los componentes orgánicos. Esta descomposición de los residuos provocará la aparición de insectos y otros animales como las ratas, causantes de propagación de enfermedades (Acero y Remolà 2011).

La envergadura de los mecanismos de captación, distribución y eliminación de residuos, se acomoda al entorno y a las necesidades urbanísticas de cada ciudad a lo largo de la historia. En *Tarraco*, ciudad dispuesta sobre una pendiente irregular con una altura máxima en torno a los 80 metros sobre el nivel del mar, el colector que drenaba parte de las aguas de la vertiente meridional parece construirse a finales del siglo II aC, coincidiendo con la definición de un perímetro defensivo unitario, fruto de la unión en un mismo recinto urbano de los núcleos indígena y romano precedentes.

Las que deben considerarse propiamente como vías de acceso a la ciudad y al puerto, en un contexto plenamente urbanizado desde el siglo I dC, desguazan en superficie mediante cunetas laterales. Las calles que entrelazan perpendicularmente estas vías, de menor identidad, desguazan mediante cloacas centrales o en uno de los laterales.

En época tardo-republicana y alto-imperial, los vertederos de residuos sólidos suelen formarse en depresiones naturales o antrópicas (canteras, puntos de extracción de arcilla, entre otros) localizadas en el entorno suburbano de las ciudades con el objetivo final, en muchos casos, de regularizar o bonificar el terreno. En otros casos los residuos se vierten en cursos o extensiones de agua cercanas por lo que resulta difícilmente identificable. De hecho, la biodegradación, el reciclaje y la reutilización ha reducido sustancialmente el volumen de residuos sólidos de larga duración, por lo que los vertidos recuperados arqueológicamente son sólo una parte del consumo total que se querría reconstruir mediante su estudio.

En *Tarraco*, los humedales que ocupaban el margen izquierdo del río Francolí, próximos al puerto, fueron en parte desecados a través de la aportación de escombros y residuos sólidos (especialmente ánforas). Un proceso que se inicia en época tardo-republicana y finaliza a mediados del siglo I dC cuando este espacio es ocupado por baterías de almacenes portuarios.

Durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía se generalizan los indicios relacionados con el cese o inutilización de los sistemas públicos de eliminación de residuos urbanos, un hecho que favorece la intensificación de los procesos de sedimentación y crecimiento estratigráfico (basureros, escombros, niveles de sedimentación lenta, entre otros). Estas y otras evidencias (edificios derruidos, actividades de expolio, cambios en los usos del suelo urbano, entre otros) son indicios de un proceso crítico que afecta a una parte de las ciudades hispanas entre finales del siglo III y mediados/finales del siglo IV.

En este contexto, *Tarraco* padece una profunda recesión urbanística en el suburbio portuario en un momento avanzado del siglo III y gran parte del siglo IV. En este periodo se constata la inutilización del colector que eliminaba una parte de las aguas sobrantes de la vertiente meridional y de un conjunto de cloacas al sur del foro de la colonia. También se evidencian puntuales evidencias de abandono, derrumbe y vertido doméstico en el sector residencial intramuros, una zona de la ciudad escasamente conocida. Los recintos públicos de la parte alta no muestran evidencias físicas de modificaciones significativas.

A partir del siglo V muchas ciudades hispanas parecen mostrar síntomas de recuperación que, prescindiendo de valoraciones de orden estético, indican un dinamismo que permite afrontar una profunda remodelación del escenario urbano con la finalidad de adaptarlo a las nuevas necesidades ciudadanas. En esta época la ciudad tiene que adaptar mecanismos de eliminación en consonancia con las necesidades y posibilidades. La proliferación de vertederos intramuros, a partir del siglo V, difícilmente pueden interpretarse como el fruto de actitudes incontroladas (Dupré y Remolà 2002).

4. LOS VERTEDEROS COMO FENÓMENO DE UNA NUEVA REALIDAD URBANA. UN VERTEDERO DEL SIGLO V: VILA-ROMA

La aparición de basureros intramuros de la ciudad tardía no es accidental, es consecuencia de una intervención totalmente controlada y dirigida por los poderes públicos. Los vertederos en ocasiones nacen muy próximos a los lugares habitados, colmatando estructuras públicas abandonadas. Pero también rellenan intencionalmente aquellas zonas que habían sido expoliadas como sucede en *Tarraco* con el basurero Vila-roma.

El vertedero Vila-roma, nombre dado por la calle en la que se halló, se sitúa en la parte alta de la ciudad de Tarragona. Concretamente en el antiguo Foro Provincial de la Antigua *Tarraco* (Fig. 1). La construcción de un inmueble provocó la realización de unas campañas de sondeos en el año 1986. Posteriormente se produjo una excavación en extensión por parte del Ted'a al año siguiente. El hallazgo más significativo fue un extenso vertedero de desechos urbanos de mediados del siglo V dC. Se obtuvo una gran cantidad de material de todo tipo, permitiendo un análisis profundo de las diferentes tipologías y procedencias de dichos objetos (Macías 2007).

El estrato arqueológico perteneciente al vertedero (TED'A, 1989) ofreció un total de 2254 artefactos agrupados en este trabajo en materiales cerámicos, metálicos, pétreos, vidrios y faunísticos. Entre ellos, destaca con un 47% del total de los materiales cerámicos, seguido de un 19% de los metales,

un 16% del vidrio y finalmente, en menor porcentaje, los elementos pétreos y la fauna presentando valores alrededor del 9% (Fig. 2).

Analizando la procedencia de los materiales cerámicos hallados (TED'A, 1989), existe un predominio de los objetos de procedencia africana, seguidos de cerca por las cerámicas locales (relegadas al uso cotidiano), ambas suponen más de la mitad del repertorio cerámico del vertedero. Del resto de procedencias cabe destacar la presencia de indeterminados (19%), que engloba a los distintos elementos de difícil identificación a causa de su estado de conservación. Igualmente, comparten un mismo porcentaje las cerámicas procedentes tanto de Hispania como de Oriente un total del 9%, y finalizando el conjunto ceramológico correspondiente a la Narbonense (Sur de Francia) en un 4% (Fig.3).

5. CONCLUSIONES

Estos resultados permiten dibujar una imagen diferente de una época decadente en todos sus niveles. Bien es cierto que se produce un retroceso urbanístico muy importante, acompañado de un cambio cultural con el arraigo del cristianismo entre la sociedad del momento. Sin embargo, en el aspecto económico nos encontramos que *Tarraco*, gracias a su puerto, juega un papel importante como ciudad receptora no tan sólo de productos que se pueden rastrear a través de los hallazgos arqueológicos sino de aspectos culturales, ideológicos y políticos que son más difíciles de precisar a partir de las cerámicas o de los objetos que se han recuperado en este vertedero.

Con el material hallado se puede trazar unos flujos comerciales con el norte de África, Asia Menor, las islas del Egeo, Siria, Palestina, el Adriático, el sur de la Galia, el interior de la Península Ibérica y la Bética.

De este modo, se aprecia como la arqueología urbana está aportando mucha información para comprender y conocer mejor el periodo de la Tardoantigüedad. Permitiendo vislumbrar como esta nueva etapa no se produce por unos hechos esporádicos y rupturas drásticas con el pasado, sino que este nuevo periodo histórico forma parte de una evolución lenta, con unas transformaciones urbanas destacables, adaptándose a las estructuras y las mentalidades precedentes de la nueva sociedad emergente.

AGRADECIMIENTOS

Querría agradecer a Josep M^è Macias y Joaquín Ruiz de Arbulo, tutores de mi trabajo final de Grado en la ayuda en el proceso de introducción en este tema y sus consejos en el mismo. A su vez dar las gracias a Andreu Muñoz por su predisposición y la ayuda en la observación y fotografía de algunas de las piezas estudiadas. Finalmente mostrar mi más sentido agradecimiento a Anna Ballesteros en su recomendación de participar en el JIA y su apoyo mostrado.

BIBLIOGRAFIA:

- ACERO, J. y J.A. REMOLÀ (ed.). 2011. *La gestión de los residuos urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventós (1956-2006) In memoriam* (Anejos de Archivo Español de Arqueología 60). Madrid: Instituto de Arqueología de Mérida.
- DIARTE BLASCO, P.2009. La evolución de las ciudades romanas en *Hispania* entre los siglos IV y VI d.C: Los espacios públicos como factor de transformación. *Mainake* 31: 71-84.
- DUPRÉ RAVENTÓS, X. y J.A. REMOLÀ VALLVERDÚ. 2002. A propósito de la gestión de los residuos urbanos en *Hispania*. *Romula* 1: 39-56.
- GURT I ESPARRAGUERA, J.M. 2002. Transformaciones en el tejido de las ciudades hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas urbanas. *Zephyrus* 53-54: 443-471.
- GURT I ESPARRAGUERA, J.M. e I. SÁNCHEZ RAMOS. 2008. Las ciudades hispanas durante la antigüedad tardía. Una lectura arqueológica. *Zona arqueológica* 9: 183-202.
- MACIAS, J. M., I. FIZ, L. PIÑOL, M. T. MIRÓ y J. GUITART (ed.). 2007. *Atlas d'Arqueologia Urbana de Catalunya 2. Planimetria arqueològica de Tàrraco* (Treballs d'Arqueologia Urbana 1, Documenta 5). Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
- TED'A [TALLER ESCOLA D'ARQUEOLOGIA]. 1989. *Un abocador del segle V d.C. en el fòrum provincial de Tàrraco* (Memòries d'excavació 2). Tarragona: Ajuntament de Tarragona.

Fig. 1. Mapa topográfico a escala 1:1.0000, de la localización del vertedero Vila-roma dentro del entramado urbano de la parte alta de la ciudad de Tarragona. Fuente: Elaboración propia en base ICC.

Fig. 2. Gráfico circular correspondiente a la división por tipología material del estrato del vertedero Vila-roma y sus porcentajes. Fuente: elaboración propia en base al estudio (TED'A 1989).

Fig. 3. Gráfico circular correspondiente a la procedencia geográfica de los materiales cerámicos hallados en el estrato del vertedero Vila-roma. Fuente: elaboración propia en base al estudio (TED'A 1989).

LA CERÁMICA ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA DEL DUERO COMO INDICADOR SOCIOECONÓMICO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

CARLOS TEJERIZO GARCÍA¹

RESUMEN

La presente comunicación tiene por objeto plantear algunas hipótesis sobre las sociedades rurales altomedievales en la cuenca del Duero a través de su registro cerámico. A partir de las propuestas provenientes de la Antropología de la Tecnología se evaluará la potencialidad de este registro para explicar los cambios sociales ocurridos entre el fin de la economía imperial romana y los inicios de la Edad Media.

PALABRAS CLAVE: Cerámica altomedieval; Cuenca del Duero; Cadenas operativas; Tecnología.

ABSTRACT

The present paper aims to expose some hypotheses about early medieval rural society in the Duero basin through its ceramic record. Using the proposals from the Anthropology of Technology, the potentiality of this material culture to explain the social changes that occurred between the end of the imperial roman economy and the beginning of the Middle Ages will be evaluated.

KEYWORDS: Early medieval pottery; Duero basin; *chaînes opératoires*; Technology.

1. INTRODUCCIÓN²

Uno de los grandes avances de la Arqueología Medieval desde su constitución como disciplina ha sido su progresiva “desmonumentalización”, esto es, el paso lento pero progresivo de una Arqueología de los objetos a una Arqueología Social. Así, se han abierto nuevos enfoques, siendo particularmente interesante

¹Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología Universidad del País Vasco / Euskal herriko Unibertsitatea; carlostesteje@gmail.com

²Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “**Desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular: los marcadores arqueológicos**”, HUM 2012-32514, de la actividad del “Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales / Ondare eta Kultur Paisaietan Ikerketa Taldea” (IT315-10)’. Quería agradecer a las coordinadoras de la sesión Eva Miguel, Samantha Gómez y Roberta di Febo por aceptar esta ponencia y a todas aquellas personas que participaron del debate por las ideas transmitidas al texto definitivo. Cualquier error cometido es responsabilidad única del autor.

el desarrollo de estudios sobre aquellos grupos subalternos, los campesinos, cuya materialidad ha quedado en general oculta bajo relaciones sociales asimétricas que han privilegiado la cultura material de las élites.

La cerámica por sus propias características como material arqueológico por su uso cotidiano entre todos los grupos de las sociedades del pasado y su perdurabilidad en el registro es un elemento muy adecuado para un análisis de tipo social. Sin embargo, al menos para la primera Alta Edad Media³, los especialistas tenemos muchas dificultades para plantear hipótesis sociales a través de esta materialidad más allá del estudio descriptivo del objeto.

Tomando como caso de estudio las comunidades aldeanas altomedievales en la cuenca del Duero, se intentará hacer una primera aproximación social a través de su registro cerámico, cuyo estudio es uno de los ejes empíricos de la Tesis Doctoral actualmente en marcha (fig. 1).

2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO CERÁMICO: POR UNA ANTROPOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA

Partiendo de que la Arqueología es, en palabras de F. Criado, “la disciplina que estudia, a partir del registro arqueológico, la integración de la cultura material en los procesos sociales de construcción de la realidad” (Criado 2012: 17), entonces el diseño de la estrategia de investigación debe ser acorde a este objetivo. De esta manera, se pretende huir voluntariamente de una arqueología meramente descriptiva hacia una Arqueología socialmente orientada. Un marco teórico muy apropiado para lograr estos fines es la Antropología de la Tecnología desarrollada por la escuela antropológica francesa y en particular por P. Lemonnier (1986, 1992, 1993).

La Antropología de la Tecnología parte de que la “tecnología”, esto es, los procesos físicos y mentales mediante los cuales se produce materialidad, es una producción social y está socialmente determinada (Lemonnier 1992: 2). Las “técnicas”, por su parte serían las acciones efectivas y tradicionales sobre la materia sentidas por el actor como mecánicas, físicas o físico-químicas y utilizadas con un objetivo previo (Mauss 1936); “acciones” en cuanto son movimientos voluntarios del cuerpo, “tradicional” ya que son heredados y son enseñados y aprendidos, por lo que pueden variar de una cultura a otra, y “efectivas” en cuanto la materia producida era la que se deseaba (Lemonnier 1992: 4-5).

Las técnicas se compondrían de cinco elementos interrelacionados: la materia, la energía, los propios objetos, los gestos/operaciones técnicas y el conocimiento específico o *know-how* (Lemonnier 1992: 5-6). Este último componente, el conocimiento específico, sería el resultado final de todas las elecciones singulares tomadas dentro de un universo de posibilidades “que no está sólo constreñido por los fenómenos físicos, como la materia y la energía... sino que se encuentra embebido en un amplio sistema simbólico” (Marín 2007: 139). Estas elecciones, por tanto, están culturalmente determinadas y nos informan de la estructura social y económica de la sociedad en las que se insertan.

Más aún, un sistema tecnológico no puede ser comprendido aisladamente si no es en interrelación con los demás dentro de un “hecho social total”, según expresión de Mauss. Los ciclos de producción de la cerámica deben ser estudiados como parte de un sistema material que también incluye otras instancias materiales (arquitectura doméstica, paisaje...). Analizar la cerámica por sí misma, aislada de su contexto, la despojaría totalmente de su sentido social y simbólico.

El concepto analítico principal de estudio de la Antropología de la Tecnología son las Cadenas Tecnológicas Operativas (CTOs) que describirían los procesos completos, la serie de gestos y técnicas que llevan una materia hasta su estado final prestando atención a los cinco componentes de la técnica ya señalados. Así, y en relación al estudio cerámico, es posible superar una visión morfotipológica reduccionista que solo presta atención a algunos aspectos epifenoménicos de la cerámica, como son las formas, los tipos de borde o la decoración, mediante su integración en procesos que incluyan los aspectos tecnológicos y simbólicos.

³ Con este término nos referimos para este trabajo a las producciones cerámicas características de los siglos comprendidos entre mediados del siglo V y el siglo VIII.

Junto con el marco teórico y metodológico, e importante tener en cuenta el tipo de contextos estratigráficos y la formación del registro, ya que determinará en gran medida la información que se puede inferir de los conjuntos cerámicos. De forma general, el poblamiento rural altomedieval se estructura en torno a granjas y aldeas cuyas estructuras domésticas básicas se construyen mediante cortes en el suelo natural (Tejerizo 2012). Especialmente interesantes para el estudio de la cerámica son los llamados “fondos de cabaña” y los silos de almacenamiento, ya que se tratan de estructuras que, debido a los propios ciclos de producción y reproducción de las unidades domésticas, son construidas, destruidas y reconstruidas en ciclos periódicos (Gerritsen 1999).

Se trata normalmente de contextos que podrían caracterizarse como “secundarios”, formados a partir del desplazamiento por causas antrópicas o naturales de porciones de estratigrafías primarias o, incluso, como “terciarios”, formados como consecuencia del desplazamiento de estratigrafías secundarias (por ejemplo, amortizando un hoyo con materiales procedentes del relleno de otro hoyo) (Quirós 2012: 65) De esta manera se entiende que los restos localizados en un silo pueden provenir, potencialmente, de diferentes contextos y cronologías, por lo que es fundamental tener presente la eventual “residualidad” que puede presentarse en un contexto cerámico y que puede llegar a distorsionar enormemente la comprensión del propio contexto y su cronología.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, se ha elaborado una propuesta de análisis cerámico para estos yacimientos. En primer lugar se trataría de estudiar todos los conjuntos cerámicos de todos los contextos que forman un yacimiento. Esto requiere de evitar las selecciones previas, ya que pueden estar favoreciendo el análisis de una serie de producciones cerámicas sobre otras y distorsionando de esta manera la interpretación.

El análisis trataría de caracterizar las principales CTOs presentes dentro de un conjunto cerámico y su relación cuantitativa en cada una de las unidades estratigráficas como unidades que representan una actividad en el pasado y susceptibles de ponerse en relación cronológica (Harris 1991). Esta relación cuantitativa se expresaría a través de tres variables: el número de fragmentos, su peso y el Número Mínimo de Individuos (NMI). La flexibilidad en la taxonomía y clasificación requiere, en primera instancia, de evitar cualquier categoría cerrada a favor de categorías abiertas a partir de las propias características de las CTOs; en la práctica, esto significa que las CTOs detectadas en un yacimiento no tienen que ser las mismas que en otros, aunque sean coetáneos.

Una vez identificadas y cuantificadas las CTOs de un yacimiento completo se trataría de proceder a su análisis en conjunto. Un elemento que ha resultado muy útil es el uso de los sistemas de información geográfica; mediante esta herramienta se puede relacionar la cuantificación de las CTOs con las estructuras dentro de un yacimiento, por lo que se puede observar su distribución espacial (fig. 2). De esta manera se pueden analizar dispersiones y concentraciones que pueden ser interpretadas en clave cronológica y social.

3. ALGUNAS IDEAS PRELIMINARES SOBRE LAS SOCIEDADES RURALES ALTOMEDIEVALES A TRAVÉS DEL ESTUDIO CERÁMICO

La Tesis Doctoral de la que el estudio cerámico forma parte se basa en los registros arqueológicos de cerca de 50 contextos rurales altomedievales que cuentan con algún tipo de excavación estratigráfica. Por el momento, se ha podido hacer el registro cerámico mediante este análisis en 10 de estos yacimientos detectando cerca de una decena de CTOs basadas en criterios como la depuración de las pastas, el tipo de cocción, la morfotipología y las formas de construcción de los cacharros⁴. Como conclusión preliminar, entre los siglos V y IX, al menos, se produce una notable simplificación de los ciclos de producción cerámica con dos momentos especialmente intensos en cambios tecnológicos.

En primer lugar, se observa la desaparición definitiva de la *Terra Sigillata Hispánica Tardía* (TSHT) de los contextos y la aparición de otras cadenas tecnológicas similares y que han venido a llamarse

⁴ El criterio fundamental de diferenciación de estas CTOs es la tecnología utilizada en su fabricación distinguiendo tornos rápidos (TRs) y tornos lentos o a mano (TLs).

“Cerámica Imitación de *Sigillata*” (Juan Tovar 2012). El resto del repertorio cerámico comienza a presentar depuraciones de pastas menos cuidadas y cocciones reductoras que otorgan a las cerámicas colores oscuros (grises, fundamentalmente, aunque también negros y ocres). Igualmente, desaparecen prácticamente todas las importaciones cerámicas en los contextos del Duero a partir de la sexta centuria.

Estos cambios tecnológicos se han datado a lo largo del siglo V (Centeno Cea *et al.* 2010; Juan Tovar 2012; Vigil-Escalera 2013) y estaría en relación directa con la desestructuración de la economía imperial romana en el centro peninsular, vertebrada en esta zona en torno a la vinculación de la villa latifundista con la ciudad. La desmantelación del sistema imperial llevó consigo profundos cambios en la estructuración social del mundo rural que afectaron a la producción y distribución de cerámicas como la *sigillata*. El descenso de la comercialización de estas cerámicas debió estar en la base de los cambios tecnológicos que se observan. Este proceso no sólo afectó a las producciones cerámicas, sino que supuso profundos cambios en todo el contexto material de las sociedades rurales, como la aparición de nuevos rituales de enterramiento (Vigil-Escalera 2009) o la reestructuración de los centros de poder (Quirós y Tejado 2012) que forman parte del mismo proceso histórico y no deben analizarse aisladamente.

Una de las principales consecuencias fue la reestructuración del entorno rural y la aparición de las primeras comunidades de tipo aldeano a lo largo de la segunda mitad de la quinta centuria e inicios de la sexta (Tejerizo 2012). Granjas y aldeas vertebradas en torno a unidades domésticas de escasa diferenciación social cuyos patrones de producción y consumo se regionalizaron, afectando con ello a los procesos productivos de la cerámica (fig. 3). Es en este contexto social en el que se produce el segundo de los cambios tecnológicos caracterizado por la introducción de una cantidad cada vez mayor de cerámicas fabricadas con sistemas de rotación lenta y que comienzan ser mayoritarias a lo largo de la sexta centuria, coincidiendo con la cristalización de la red de estas granjas y aldeas, como se ha observado en Madrid (Vigil-Escalera 2007).

Este tipo de producciones reflejan un tipo de cadena tecnológica particular relacionado con patrones sociales, económicos e ideológicos de gran importancia en términos, por ejemplo, de movilidad, distribución y patrones de consumo (Kramer 1985: 93) con respecto a los ciclos tecnológicos imperiales romanos. Un ejemplo de ello sería el progresivo uso de hornos a fuego abierto, cuyas temperaturas y nivel de oxigenación es menor y que requieren menos control del proceso de cocción por parte del artesano (Kramer 1985), lo que explicaría en gran medida las características físico-químicas de las cerámicas, al menos en los escasos ejemplos en los que se han realizado análisis arqueométricos (Ariño *et al.* 2005; Martínez Peñín 2011).

Igualmente, se puede hipotetizar un tipo de producción, distribución y consumo regional o, incluso, local, para este tipo de cerámicas. Aunque falta un análisis más completo pienso que cómo hipótesis de base podemos estar ante una importante diversidad de ciclos productivos de cerámica reflejo de la diversidad de tipos de unidad doméstica y aldeas existentes en época altomedieval en el norte peninsular (Tejerizo 2012). Sin embargo, todos ellos compartirían algunas características básicas que permitirían encuadrarlos bajo las categorías de “industria doméstica” y/o “industria individual” (Costin 1991), que podrían incluso llegar a coexistir en los entornos rurales.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han tratado de poner de relieve los límites y posibilidades del estudio cerámico para la comprensión de las sociedades altomedievales de la cuenca del Duero. Hasta el momento, los análisis cerámicos han estado principalmente preocupados por la descripción y caracterización morfotipológica de estas producciones, atendiendo a aspectos parciales de las cerámicas como es la decoración o la forma. La importancia que ha tenido el estudio de los ciclos tecnológicos de la *Terra Sigillata* a la hora de analizar las cerámicas altomedievales desde una perspectiva dicotómica de continuidad/ruptura con respecto al mundo tardoimperial estaría en la base de esta situación.

Con el objetivo de estudiar la sociedad detrás de la cerámica se plantea una metodología basada en la Antropología de la Tecnología y las Cadenas Tecnológicas Operativas. De esta manera, se ha planteado el estudio de las cerámicas de los contextos rurales altomedievales bajo cuatro parámetros: el análisis de conjuntos completos, la crítica arqueológica sobre la formación de los contextos, la caracterización

de las CTOs presentes en cada conjunto cerámico y su puesta en relación cronológica que permita interpretaciones en clave social.

De esta manera, y de forma preliminar, se observa que la desestructuración del entramado imperial transformó las formaciones sociales rurales de tal manera que se vieron modificados profundamente los patrones de demanda, distribución y consumo de la cerámica hacia su regionalización. Las características observadas en los ciclos de producción cerámica, sobre todo a partir de la sexta centuria, se relacionarían con un tipo de poblamiento aldeano basado en la unidad doméstica como unidad de producción, demanda y consumo que estructura las zonas rurales de la meseta norte.

Sin embargo, quedan muchos interrogantes por resolver, como por ejemplo, explicar las diferencias regionales apuntadas, así como afinar mucho más las cronologías de estas producciones. Creo que un marco teórico y metodológico como el que se ha planteado es la vía más adecuada para profundizar en el conocimiento de estas sociedades.

BIBLIOGRAFIA:

- ARIÑO, E., L. BARBERO y M. SUÁREZ BARRIOS. 2005. Primeros datos sobre análisis arqueométricos de la cerámica de cocina del período romano tardío/visigodo de la provincia de Salamanca (España), en J. M. Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós y M. A. Cau Ontiveros (ed.) *LRCW I. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean*: 69-79. Oxford: BAR.
- CENTENO CEA, I., Á. L. PALOMINO y L. M. VILLADANGOS. 2010. Contextos cerámicos de la primera mitad del s.V en el interior de la Meseta. El yacimiento de Las Lagunillas (Aldeamayor de San Martín, Valladolid). *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología LXXVI*: 91-144.
- COSTIN, C. 1991. Craft Specialization: Issues in defining, documenting, and explaining the organization of production. *Archaeological Method and Theory* 3: 1-56.
- CRIADO BOADO, F. 2012. *Arqueológicas. La razón perdida*. Barcelona: Bellaterra.
- GERRITSEN, F. 1999. To build and to abandon: the cultural biography of late prehistoric houses and farmsteads in the southern Netherlands. *Archaeological Dialogues* 6: 78-97.
- HARRIS, E. 1991. *Principios de estratigrafía arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- JUAN TOVAR, L. C. 2012. Las cerámicas imitación de sigillata (CIS) en la Meseta Norte durante el siglo V. Nuevos testimonios y precisiones cronológicas, en C. Fernández Ibáñez y R. Bohigas Roldán (ed.) *In durii regione romanitas. Homenaje a Javier Cortes*: 365-372. Santander/Palencia.
- KRAMER, C. 1985. Ceramic ethnoarchaeology. *Annual Review of Anthropology* 14: 77-102.
- LEMONNIER, P. 1986. The study of material culture today: toward an anthropology of technical systems. *Journal of anthropological archaeology* 5: 147-186.
- 1992. *Elements for an anthropology of Technology*. Michigan: University of Michigan.
- 1993. Introduction, en P. Lemmonier (ed.) *Technological choices: transformation in material cultures since the Neolithic*: 1-35. London: Routledge.
- MARÍN SUÁREZ, C. 2007. Los materiales del castro de San L.Luis (Allande, Asturias). *Complutum* 18: 131-160.
- MARTÍNEZ PEÑÍN, R. 2011. *Análisis de la producción y distribución de la cerámica leonesa durante la Edad Media*. Oxford: BAR International Series.
- MAUSS, M. 1936. Les techniques du corps. *Journal de Psychologie* XXXII.
- QUIRÓS CASTILLO, J. A. 2012. Introducción general, en J. A. Quirós Castillo (ed.) *Arqueología del campesinado medieval: la aldea de Zaballa*: 41-70. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco.
- QUIRÓS CASTILLO, J. A. y J. M. TEJADO SEBASTIÁN. 2012. *Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- STRATO. 2002. Excavación arqueológica en área en el yacimiento de Ladera de los Prados, en Aguasal (Valladolid). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid.
- TEJERIZO GARCÍA, C. 2012. Early medieval household archaeology in Northwest Iberia (6th-11th centuries). *Arqueología de la arquitectura* 9: 183-196.
- VIGIL-ESCALERA, A. 2007. Algunas observaciones sobre las cerámicas «de época visigoda» (ss. V-IX d.C) de la región de Madrid, en A. Malpica Cuello y J. C. Carvajal (ed.) *Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval*: 359-382. Granada.

- 2009. Apuntes sobre la geneología política de aldeas y granjas altomedievales, en I. MARTÍN VISO (ed.) *¿Tiempos oscuros? Territorios y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos VII-X)*: 31-44. Madrid: Sílex.
- 2013. Las últimas producciones de TSHT en el interior peninsular. *Ex officina hispania. Cuadernos de la SECAH* 1: 11-24.

Fig. 1. Cuenco carenado del yacimiento de Ladera de los Prados, (Aguasal, Valladolid) (Strato 2002)

Fig. 2. Adscripción cronológica de las estructuras del yacimiento de Canto Blanco a partir del estudio cerámico

Fig. 3. Selección de cerámicas de La Mata del Palomar (Nieva, Segovia) a torno rápido datadas en la primera mitad del siglo VI.

HOW TO MEASURE THE INVISIBLE. A QUANTITATIVE APPROACH TOWARDS THE ANALYSIS OF PRINTS BY TOOTHED SHELLS

ADRIÀ BREU BARCONS¹

RESUM

En el present article plantegem un estudi de la ceràmica cardial a través de la caracterització de l'eina que la realitzà. Des d'una perspectiva quantitativa es buscarà anar més enllà de la documentació del propi estri proposant diferents interpretacions que busquin entendre els processos productius d'un dels artefactes clau del Neolític Inicial a la Península Ibèrica.

PARAULES CLAU: Neolític antic, Arqueologia experimental i Ceràmica cardial.

ABSTRACT

In this paper we propose a study on the cardial pottery through the characterization of the tool used. We will take a quantitative perspective by searching beyond the mere documentation of the tool and proposing different interpretations that aim to understand the productive processes of one of the key artifacts of the Ancient Neolithic in the Iberian Peninsula.

KEYWORDS: Ancient Neolithic, Experimental Archaeology, Cardial Pottery.

1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES

One of the main periods of change in prehistory is, without doubt, the transition from hunter-gatherer societies to farmer-shepherd ways of subsistence. While in the Iberian Peninsula it seems quite clear that the appearance of these new modes of production supposed a clear change, the process has not yet been analyzed in its full depth. The main classical explanations are actually based on traditionalist points of view that study the first's farmer-shepherds through a cultural frame. As a result, for the initial Neolithic we observe the appearance of the cardial ceramic group, which would eventually led to the epicardial and postcardial cultures, all discovered through the analysis of the pottery decoration. We are not here to discuss whether the cardial prints are or not a good director fossil. Instead, we want to go beyond

¹Autonomous University of Barcelona; adria.breu@e-campus.uab.cat

traditional theoretical grounds and present a study of the cardial phenomenon through a more processualist and materialistic history point of view. On the one hand we want to ask ourselves about how the ceramic production subsystem relates to the global society that produced cardial wares, although the exploration of other subsystems (like politics) it's hardly achievable due to the low rate of preservation that ancient Neolithic sites present. On the other hand we also want to give a closer look to the first's ceramic modes of production, a key artifact in the definition of the first Neolithic societies in the Iberian Peninsula.

In our case we want to focus on the study of the tools that helped to produce the cardial decoration. Some experimentation mainly in southern France, Iberian levant and the hispanic plateau (Jiménez and Rojas 2008; Gómez 2011a, 2011b; Manen and Salanova 2011) has already been done in the field of printing tools detection. In general, the consensus seems to be that a wide variety of materials and tools can produce printed decorations with similar morphologies as the cardial ones, but the work of these researchers has also allowed the detection of these differences (Jiménez and Rojas 2008) and the opportunity to reclassify the cardial ceramic assemblages depending on the tool used. While this new approach is starting to impact in the interpretation of the main process of neolithization we want to go even further in our analysis and focus on the study of the tool itself (and in particular the shell tool). If we understand the tool as a mean of production we assume that it is a vital element in the production process. So, which is its variability? And, how this variability explains differences in the production process? Are other social subsystems affecting the selection of the tool? Which ones? And how?

It's obvious that these questions have very difficult answers, and it's not our objective to solve them in this paper. Instead we want to ask them to a particular set of cardial wares found inside seven negative structures (silos) at the Caserna de Sant Pau site in Barcelona and representing a 13% of the total assemblage (Molist *et al.* 2008).

Firstly, and thanks to the previous experimentation works cited above we were able to separate the pseudocardial decoration from the decorated fragments that presented a high probability to have been made trough a cardial shell. Secondly, the fact that petrographic analysis (Gómez *et al.* 2008) show that the raw ceramic materials would have been most probably obtained nearby allowed us to assume that the following stages of the operative chain (modelization and pre-cooking decoration) would have been also realized on the same settlement. Given this fact, we searched for malachological findings in the site that could have been potentially used as a tool for the cardial decoration. Using the works of Manen and Salanova (2011) we cross referenced the cardial tool potential candidates with the malachological descriptions of the findings at Caserna de Sant Pau (Estrada and Nadal 2008). The results of this research showed that 4 species studied by Manen and Salanova were present in Caserna de Sant Pau. Two of them (*Donax trunculus* and *Arca noae*) were barely present, a fact that the researchers interpreted as a sign for non anthropic use of them. That left us with two species: *Glycymeris sp.*, and *Acanthocardia tuberculata*. Although *Glycymeris sp.* was the most represented shell in the site (83,37% frequency) it seemed to be morphologically unable to recreate cardial decorations, which brought us to the conclusion that *Acanthocardia tuberculata* (which was capable of producing cardial prints) was the most probable specie used in this site.

Thirdly, we asked ourselves how the prints in the pottery could give us more information about the shell itself. As several authors pointed there is a relation between the specimen size and the size of its tooth's in cardiidae shells. If that would be demonstrable we could be able to detect a physical characteristic of the tool (it's size) not directly represented in the archaeological register through the study of a morphometrical variable really printed in the cardial pottery (the width of the printed tooth). In order to check this hypothesis we prepared an experimental study.

2. EXPERIMENTATION

A quick look to an *Acanthocardia tuberculata* shell is enough to notice that its nerves grow in width from the natex to the edge. Knowing that the active part of the shell in the cardial decorative production is, indeed, this edge (where the nerves end and adopt a shape usually described as resembling tooth) we measured the maximum with of the nerves there and crossed them with the maximum width of 30 *Acanthocardia tuberculata* shells coming from various places along the catalan coast (St. Pere Pescador,

l'Escala², Sitges). For this statistical test we used the linear model tool present Past v.2.17b as well as a dataset of shell widths going from 1,1 to 5,65 cm and crossed with a range of tooth widths going from 0,064 to 0,335 cm³. The statistical test showed a $p(\text{uncorr})$ of $8,54 \cdot 10^{-34}$ added to the graphical representation of it (see fig. 1) make clear that a relation between those two variables is not deniable.

Nevertheless, this model does not allow us to extrapolate the total width of the tools we aim to study given the tooth width because, as various researchers have pointed (Gomez 2011a), the morphology of the cardial prints can also be related to other variables such as clay humidity or the pressure exercised by the ceramist, among others. In order to overcome these questions we firstly studied the volume loss due to drying. For this case we made an experimental plate and applied a cardial print 1h after its confection. We measured the imprompt's with in the same hour 1 and then we repeated the measurements in hour 4 and hour 504. As we can see in fig. 2 we measured the same plate ten times each in order to know what was our measurement error and then we plotted the results in a box-plot which shows that there is a maximum loss of 0,01 cm in the impresion's widths. Given this factor we applied a 0,01 cm correction to our works thereafter.

Secondly, we made a set of experimental plates reproducing a simple cardial motive consistent of two straight lines of a tangencial gesture, which has been described by various authors (Manen 2001; Jiménez and Rojas 2008; Manen and Salanova 2011; Gomez *et al.* 2012). This decorative motive is present in our assemblage and we reproduce it with the previously used specimens of *Acanthocardia tuberculata* as a tool. We were also helped by Past software when calculating the new model. In this case the $p(\text{uncorr})$ was at $4,61 \cdot 10^{-11}$ and, therefore, the function that described the relationship between total shell width and the print of the tooth width could be expressed as follows:

$$\mu_{tp} = 1/20 \cdot l^{-9}/1000$$

Where μ_{tp} stands for the mean of the tooth width in the plate and l is the width of the shell. Given this mathematical expression we can now convert the measurements from one variable to another, which will allow us to study the tools that produced some of the archaeological remains of Caserna de Sant Pau.

3. STUDY OF THE ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

Based in the formula expressed above we calculated the mean of the shell widths that were used as a tool to create the cardial decoration printed in a set of 26 pottery fragments sampled by the presence of the lineal motive described above. By analyzing the results we arrived at two main conclusions:

1: The shells used varied between 2,22 cm and 3,86 cm, which implies that, apparently not all the possible widths were used (we have to remember that we have found in catalan beaches shells with widths going from 1,1 to 5,65 cm). There is, nevertheless, a clear problem that puts this interpretation on doubt. We have only studied a small group of all the cardial vessels present in the site, so, we won't be able to present definitive results until a larger set of individuals have been studied. Meanwhile we can start to propose different causes for the fact that ceramists seemed to prefer certain shells to others. By now we can think that maybe too big or too small shells were uncomfortable to use or, given the fact that the separation between tooth grows also as the shell gets bigger, ceramists would have tended to choose a shell that printed each tooth in a way that made the composition understandable. Authors as Gómez (2011a) proposed that maybe the shred thickness also influenced the ceramist when producing the cardial decoration, but since the correlation test between shell width and thickness scores a $p(\text{uncorr})$ of 0,42 we have to conclude that there is no apparent relationship yet between this two variables.

²We want to thank specially María Saña and Ester Verdún from the achaeozoology laboratory in letting us consult their reference collections.

³1: Measurements of shell with were taken with a caliper and measurements of tooth with were made by direct scannig of the shell edge at 3200 ppi and a later image treatment using ImageJ software.

2: The 20 cardial shreds analyzed doesn't vary homogeneously, instead it seems that three groups could be made inside the shell width variability. In order to create them we run a cluster analysis using Past the results of which can be seen in fig. 3. In the first group and always with a 95% (two sigmas) certainty we find shells between 2,19 and 2,63 cm. In the second group widths go from 2,93 cm to 3,33 cm and finally, in the third group shells measure between 3,53 and 3,97 cm. Given the error margin of our analysis we can't say that every single cardial shred was made from a different shell-tool, but instead, we can say for sure that the NMI involved in the printing is at least 3.

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

The cardial decoration at Caserna de Sant Pau del Camp seems to be a key element in the study of the transition from Paleolithic to Neolithic in the Barcelona plateau. In this site we suppose that, given the proximity of the sea and the abundant presence of seashells in the site, the access to *Acantocardia tuberculata* might have been almost universal. But this fact presents a contradiction. Why an object so easy to obtain was used to decorate so few vessels? Can we interpret that cardial ware was a prestige object if the extra work that implies the production of it is not that much? Everyone had access to a cardial shell to decorate their own pottery but not everyone did. Is that because of the existence of specialists (the ceramist)?

Finally we want to bring up the question of what could have been the expected life of a cardial tool. Given the high durability of shells one could suppose that those could have lasted for generations. Nevertheless, we have to take into account the really big mineral tempers used in the Caserna de Sant Pau ceramic assemblages. If we assume that shells suffer an erosion while being used as a tool, this might question the assumption that cardial tools lasted that long. Depending on the life expectancy that we give to the shell the interpretation of our results varies significantly. On the one hand, assuming a long life would imply that at least three shells were being used at similar times. If that is true we have two options: we can imagine three ceramist working and producing cardial wares at the same time (which seems unlikely given the low abundance of this decoration) or one ceramist choosing from one shell to another depending on various technical or ideological factors. On the other hand, if, in fact, shells doesn't last more than some years as ceramist tools we could imagine that, once one specimen was so eroded that was no longer usable, the ceramist went back to the beach in search of a new one.

As we have seen, applying a theoretical approach that goes beyond the traditional definition of cultures allows us to discuss new insights in the life of the first farmer-shepherds of the Iberian Peninsula. While the results of this paper are only preliminary, the complete analysis of the Caserna de Sant Pau ceramic sets will certainly present new insights that will help us understand life in a period of change, the early Neolithic.

BIBLIOGRAPHY:

- ESTRADA, A. and J. NADAL. 2008. Estudi de les restes malacofaunístiques del jaciment de la caserna de Sant Pau (nivells neolítics). *Quarhis* 4: 64-69.
- GOMEZ BACH, A., E. GUERRERO, X. CLOP, J. BOSCH and M. MOLIST. 2008. Estudi de la ceràmica neolítica del jaciment de la Caserna de Sant Pau. *Quarhis* 4: 25-35.
- GOMEZ BACH, A., P. ALBERCH, A. BREU and M. MOLIST. 2012. Aproximació al gest tecnològic: la decoració cardial de Caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona). *Actes del III Contrés Internacional d'Arqueologia Experimental*. Banyoles (en prensa).
- GOMEZ PEREZ, O. 2011a No todo es lo que parece: Reproducción experimental de matrices decorativas cerámicas documentadas en el Neolítico Antiguo, in A. Morgado, J. Baena and D. García (ed.) *Actas del II Congreso Internacional de Arqueología Experimental*: 401-407. Universidad de Granada.
- 2011b. La técnica cardial y su variabilidad formal. *Saguntum Extra*-12: 61-64.
- JIMÉNEZ, J. and J. RODRÍGUEZ-MALO. 2008. Caracterización de las cerámicas impresas cardiales y pseudocardiales de la Cuenca del Tajo, in M.S. Hernández, J.A. Soler and J.A. López (ed.) *IV Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*, Tomo II: 222-230. Museu Arqueològic de Alicante.
- MANEN, C. 2002 *Structure et identité des styles céramiques du Néolithique ancien entre Rhone et Èbre*. *Gallia préhistoire* 44: 121-165.
- MANEN, C. and L. SALANOVA. 2010. Les impressions de coquilles marines à front denté dans les décors céramiques néolithiques, in C. Manen F. Convertini, D. Binder and I. Sénépart (ed.) *Premières*

societies paysannes de Méditerranée occidentale. Structure des productions céramiques: 57-64.
Toulouse.

MOLIST, M., O. VICENTE and R. FARRÉ. 2008. El jaciment de la caserna de Sant Pau del Camp: Aproximació a la caracterització d'un assentament del Neolític Antic. *Quarhis 4*: 14-24.

Fig. 1. XY graph showing the relationship between shell width and tooth width.

Fig. 2. Box-plot presenting the distribution of the measurements. As it can be seen, the distance between medians is approximately 0.01 cm.

Fig. 3. Dendrogram that plots the result of the cluster analysis. We selected our groups at distance 0.4 (which are painted in black, red and blue).

LA TRANSICIÓN NEOLÍTICO-CALCOLÍTICO EN EL SUROESTE PENINSULAR A TRAVÉS DE LA CERÁMICA. REVISIÓN Y CRÍTICA DE LOS VIEJOS MODELOS Y NUEVAS APROXIMACIONES.

AITOR HEVIA CARRILLO¹

RESUMEN

El confuso panorama económico-social, político e ideológico que envuelve al suroeste peninsular en el tránsito del Neolítico al Calcolítico, fechado aproximadamente entre el IV y el III milenio a.n.e, se ve acompañado a su vez de ciertas novedades en la cultural material entre las que destacaría la cerámica, concretamente las cazuelas carenadas y los platos de borde engrosado, considerados como los tipos dominantes del registro arqueológico en estos momentos.

Sin embargo, el papel atribuido a estos dos recipientes cerámicos como marcador cronológico ha producido visiones dispares en las distintas investigaciones que lo han abordado, lo que ha llevado a clasificar los mismos yacimientos como pertenecientes a una u otra época, con las consiguientes valoraciones que la propia etiqueta implica y donde el único argumento seguido parece ser la propia subjetividad del investigador.

Lo que se pretende es, por tanto, criticar y revisar el papel otorgado a estos recipientes como marcadores cronológicos, tratando de ofrecer una visión más próxima a la realidad actual bajo el auspicio de los datos disponibles. Así mismo, se profundizará en el papel predominante que habrían tenido estas cerámicas en el seno de las comunidades del Neolítico Final y del primer Calcolítico del suroeste peninsular, en los factores implicados en esta sustitución y en el valor de estas como marcadores de cambio y transformación en el seno de estos grupos.

PALABRAS CLAVE: Neolítico, Calcolítico, transición suroeste, cazuelas carenadas, platos de borde engrosado.

ABSTRACT

The confusing socio-economic, politic and ideological panorama surrounding the peninsular southeast in the Neolithic to Chalcolithic transition, approximately dated between the 4th and 3rd millennium B.C, goes hand in hand with certain novelties in the material culture such as pottery, particularly

¹Universidad de Sevilla; aitorhevia@gmail.com

the careened clay pots and the edge strengthened plates, nowadays considered to be the dominant type in the archaeological register.

Nevertheless, the role of chronological indicator assigned to these two containers has risen dissimilar visions along the different investigations that have approached it, which has developed several classifications of the archaeological sites as belonging to one or other age, with the consequent evaluations that the tag on itself implies and where the only argument acknowledged seems to be the investigator's own subjectivity.

The aim is, therefore, to criticise and revise the role given to these containers as chronological indicators, trying to offer a vision closer to reality under the support of the available data. Likewise, this investigation will go in depth into the predominant role that these pottery might have had within the late Neolithic and early Chalcolithic communities of the peninsular southeast, as well as the factors involved in this situation and their value as change and transformation landmarks within these groups.

KEYWORDS: Neolithic, Chalcolithic, southeast transition, *cazuelas carenadas*, *platos de borde engrosado*.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

El final del IV milenio a.n.e experimentó en el suroeste de la Península Ibérica la irrupción de una nueva cultura entre cuyos testimonios destacarán los materiales cerámicos, especialmente las formas carenadas, a través del estudio de los cuales se puede visualizar el proceso de transición entre el Neolítico y el Calcolítico. La aparición de estos últimos recipientes en diversos yacimientos del suroeste llamó la atención de los investigadores, que se afanaron desde el primer momento en tratar de averiguar si estas evidencias materiales eran el reflejo de sociedades a las que se les podría aplicar sin paliativos el término de calcolíticas o, por el contrario, no eran sino la extensión última de las prácticas neolíticas. Además del característico repertorio cerámico, que se complementaría con otras formas como cazuelas de perfil elíptico, cuencos, vasos de paredes rectas, vasos de paredes globulares y platos, son características del suroeste las puntas de flecha foliáceas, las figurillas antropomórficas (Escacena *et al.* 1996: 250 y ss) y los ídolos placa, así como elementos más comunes como los pulimentados o las pesas de telar.

Acotado dicho proceso de transición en torno al 3000 a.n.e, las distintas dataciones disponibles han ido creando todo un abanico de fechas que abarcarían desde momentos más recientes como las fases II y III de Papa Uvas, 2900-2700 a.n.e (Martín de la Cruz 1986: 313-314), hasta los más antiguos de Carmona, 3340-3210 cal AC (Conlin 2006), o Espargueira 3320-3220 cal AC (Carvalho 2010: 90).

La importancia de tales fechas reside en la propia idiosincrasia de estos recipientes, ya que en algunos lugares donde se detectan distintas fases de ocupación existen momentos inmediatamente anteriores en la biografía del yacimiento donde no se encuentran restos de cazuelas carenadas, como Papa Uvas (Fase IA) o Martos (Lizcano *et al.* 1991-1992). Esto remarca, por un lado, la repentina aparición de las formas carenadas, alcanzado incluso un alto porcentaje de los materiales recuperados en algunos yacimientos como La Marismilla (Escacena *et al.* 1996) o Morales (Carrilero *et al.* 1982). Por el otro permite, por comparación, establecer un marco cronológico bastante delimitado para tal suceso.

2. REVISIÓN Y CRÍTICA

Las principales hipótesis de trabajo y teorías propuestas que han tratado de definir este horizonte cultural, han tenido como base la asociación cazuela carenada-plato de borde engrosado. Tomando en muchas ocasiones el porcentaje de tales tipos se fueron creando toda una serie de líneas cronoculturales a las que adscribir los repertorios materiales encontrados. Aunque las visiones y teorías esgrimidas varían de un autor a otro, estas aproximaciones se pueden sintetizar en dos vías fundamentales: Aquellas que abogan por las cazuelas carenadas como elementos indicadores de la última fase del Neolítico, y las que por el contrario son de la opinión de que representan un sustancial cambio respecto a la tradición Neolítica y deben ser entendidas como elementos cerámicos delatores de un primer Calcolítico.

Algunos de los trabajos que pueden englobarse bajo la hipótesis que defiende que los primeros ejemplares de recipientes carenados son elementos puramente neolíticos son los de La Marismilla (Escacena *et al.* 1996), Espargueira (Carvalho 2010) o el estudio sobre las prospecciones del Alto Valle del Guadiato (Gavilán 2003-2004). Por otra parte, ejemplos de que estas evidencias marcan un primer Calcolítico se encuentran en los trabajos sobre sobre Papa Uvas (Martín de la Cruz 1985, 1986; Lucena *et al.* 2005), El Lobo (Molina 1980) o Carmona (Conlin 2003, 2006).

Cabe resaltar que la mayor parte de estas aproximaciones hacen especial hincapié en el conjunto estadístico resultante del número de fragmentos atribuibles tanto a cazuelas carenadas como a platos de borde engrosado. El resultado para los investigadores de Carmona o Papa Uvas de esta idea se resume en que la presencia en solitario de formas carenadas habla de un Calcolítico Inicial que se puede ver avanzar hasta un Calcolítico Medio cuando se encuentran platos de borde engrosado. Las tesis de Gavilán (2003-2004) son similares, aunque establecen un mayor número de matices basados en la estadística. Habla por tanto de Neolítico cuando las cazuelas carenadas aparecen en solitario, un período de transición y/o Calcolítico Inicial cuando hay algún plato de borde engrosado o estos se presenten en mayor número, y finalmente un Calcolítico Pleno y Final cuando los tipos carenados solo hagan acto de presencia de forma testimonial o desaparezcan totalmente en favor de los platos de borde engrosado.

A este tipo de propuestas se le pueden plantear dos problemas fundamentales. El primero, la utilidad de los datos estadísticos empleados. En muchas ocasiones se trabaja solo con un conjunto de materiales provenientes de estratos superficiales y removidos, con lo que su validez para tales estudios estaría puesta en entredicho, pero aún en el caso de que las muestras provengan de depósitos cerrados, las evidencias disponibles no suelen superar las pocas decenas de fragmentos en el mejor de los casos. La estadística no desvela todo su potencial sino cuando se habla de un conjunto significativo de datos, es decir, que establecer secuencias cronoculturales sobre la base de unos pocos fragmentos de dos tipos cerámicos aplicando criterios estadísticos, no arroja evidencias suficientes y contrastables que permitan demostrar empíricamente tales hipótesis.

El segundo de los problemas trataría sobre la escasa relevancia que se otorga, desde la historiografía, a temas fundamentales como las particularidades territoriales que podrían haber actuado sobre este tipo de yacimientos del suroeste peninsular, dentro de las que se encontrarían aspectos tales como los socio-políticos, económicos o ideológicos que afectaría al empleo, producción y visibilidad de unos u otros recipientes así como al ritmo de sustitución de cazuelas por platos.

Respecto al tratamiento y catalogación de este horizonte cultural como una fase del Calcolítico, conviene reflexionar sobre la realidad de los datos conocidos. En los yacimientos donde solo se detecta la presencia de cazuelas carenadas no hay evidencias ni restos de metal. Si bien es cierto que la propia definición de Calcolítico se ha ido matizando con los años, la existencia de prácticas metalúrgicas sigue siendo uno de los elementos principales de su caracterización. Cabe resaltar, en cuanto a la falta de evidencias sobre tales prácticas, algunas conclusiones a las que han llegado recientes investigaciones, y es que debido al origen como foco independiente de la metalurgia en la Península Ibérica, esta parece haber tenido un menor impacto en las sociedades calcolíticas peninsulares del que se creía no hace muchos años. Un reflejo de esta cuestión es que mientras en otros lugares del continente europeo se estaban fabricando ornamentos y objetos suntuarios en cobre, en la Península Ibérica, los elementos creados con este material no eran sino herramientas o herramientas-arma (Murillo-Barroso y Montero Ruiz 2012). De hecho, el conjunto total de metales recuperados es bastante inferior, en comparación, al hallado en yacimientos europeos.

En definitiva, una ausencia parcial en el registro arqueológico no ya de prácticas metalúrgicas, sino de objetos fabricados en cobre y atribuidos al mundo de las cazuelas carenadas podría explicarse bajo estos términos, pero la nula presencia de estos testimonios no conduce sino a la conclusión de que no es posible relacionar la aparición de los primeros ejemplares de cazuelas carenadas con el surgimiento del Calcolítico, al menos de forma directa. Diferente caso es el que tenemos cuando empiezan a aparecer los platos de borde engrosado, que sí aparecen acompañados de restos de metalurgia.

4. CONCLUSIONES

A tenor de los datos, los recipientes carenados, junto al conjunto lítico e ideo-técnico por el que irían acompañados, hablan de una cultura que hace su aparición formal en el tercio final del IV milenio a.n.e, marcando dicho conjunto material una diferencia clara respecto a momentos y tradiciones anteriores. Dada la falta de testimonios que señalen de manera directa la evidencia de elementos que caractericen tal momento como Calcolítico, es coherente su adscripción como última fase del Neolítico en el suroeste peninsular. Punto a partir del cual arranca la transformación de la sociedad hacia lo que sí se podrá reconocer como Calcolítico en un tiempo posterior.

Desde el punto de vista de los recipientes cerámicos, este proceso de transición se puede resumir, pero no explicar, bajo el protagonismo de las cazuelas carenadas y los platos de borde engrosado. Existe una primera fase bien documentada donde solo se encuentran las formas carenadas, a la que seguirá una segunda en la que comienzan a producirse los platos. En la tercera y última fase, la presencia de los platos habrá eclipsado por completo a las cazuelas. Todas aquellas matizaciones posteriores parecen adentrarse en el terreno de la especulación al no poder adaptarse a la totalidad de las informaciones disponibles. La razón de este problema radicaría en que el proceso de sustitución no parece ser un fin en sí mismo, sino que es el resultado de la suma de distintos factores que incidirían de forma variada sobre estos grupos.

Si se aplica este concepto al resto de ámbitos de estas sociedades, y considerando el surgimiento de distintos modos de resistencia al cambio -que por supuesto no actuarían bajo una consciencia de lo que estaría sucediendo, sino como un mantenimiento de las tradiciones y costumbres frente a la entrada de nuevas formas económicas e incluso sociales-, se llega a la conclusión de que el proceso tendría un ritmo diferenciado a lo largo del territorio, lo que significa que no todos los lugares experimentaron a un mismo tiempo la aparición, importancia o preponderancia de un tipo sobre el otro ni que esta última sea continua, pudiendo producirse altibajos en la dinámica de sustitución.

En cuanto al empleo del repertorio cerámico como método de datación relativa o afinación cronológica, si quiere alcanzar un mayor grado de fiabilidad deberá no solo centrarse en los dos tipos predominantes, sino abarcar el resto de formas así como cuestiones tales como las decoraciones y motivos empleados en el conjunto cerámico, de donde se pueden extraer tanto posibles evoluciones estilísticas, influencias o su empleo como elementos en actividades ligadas a prácticas rituales.

BIBLIOGRAFÍA:

- CARRILERO, M., G. MARTÍNEZ y J. MARTÍNEZ. 1982. El yacimiento de Morales (Castro del Río, Córdoba). La cultura de los silos en Andalucía Occidental. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada* 7: 171-208.
- CARVALHO GUINA DA ENCARNAÇÃO, G. de 2010. As cerâmicas carenadas do povoado da Espargueira (Serra das Éguas, Amadora). Um contributo para o seu estudo. Mestrado em Arqueologia no publicado, Universidade de Lisboa.
- CONLIN HAYES, E. 2003. Los inicios del III milenio a.C en Carmona. Las evidencias arqueológicas. *Carel. Carmona: Revista de estudios locales* 1: 83-143.
- 2006. Acerca del origen verdadero de Carmona: su secuencia evolutiva en la Edad del Cobre. *Carel. Carmona: Revista de estudios locales* 4: 1607-1640.
- ESCACENA CARRASCO, J.L., M. RODRÍGUEZ DE ZULOAGA MONTESINO e I. LADRÓN DE GUEVARA SÁNCHEZ. 1996. *Guadalquivir salobre. Elaboración prehistórica de sal marina en las antiguas bocas del río*. Sevilla: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- GAVILÁN, B. 2003-2004. El Alto Valle del Guadiato durante la Prehistoria Reciente: El poblamiento neolítico y calcolítico. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología* 16-17: 119-160.
- LUCENA MARTÍN, A.Mª y J.C.MARTÍN DE LA CRUZ. 2005. Hacia una visión integrada del hábitat de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva), en P. Arias Cabal, R. Ontañón Peredo y C. García-Moncó Piñeiro (ed.) *Actas del III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica*: 591-600. Santander: Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones.
- MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. 1985. *Papa Uvas I (Aljaraque, Huelva)* (Campañas de 1976 a 1979, Excavaciones arqueológicas en España 136). Madrid: Ministerio de Cultura.

- MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. 1986. *Papa Uvas II (Aljaraque, Huelva)* (Campañas de 1980 a 1983, Excavaciones arqueológicas en España 149). Madrid: Ministerio de Cultura.
- MOLINA LEMOS, L. 1980. El poblado del Bronce I de El Lobo. *Noticiario Arqueológico Hispánico* 9: 91-130.
- MURILLO-BARROSO, M. e I. MONTERO RUIZ. 2012. Copper Ornaments in the Iberian Chalcolithic: Technology versus Social Demand. *Journal of Mediterranean Archaeology* 25 1: 53-73.

ESTUDIO DEL MOBILIARIO CERÁMICO PROTOHISTÓRICO DEL NÚCLEO IBÉRICO DE SANT MIQUEL DE SORBA (MONTMAJOR, BERGUEDA)

BORJA GIL LIMÓN¹

RESUMEN

El estudio de las excavaciones y del mobiliario cerámico del yacimiento de Sant Miquel de Sorba, está enmarcado dentro del proyecto de investigación "*Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès durant la protohistòria i l'antiguitat*" que lleva a término el C.E.L (Centre d'Estudis Lacetans).

El presente trabajo consiste en una síntesis del estudio realizado para el *Trabajo de fin de Máster* (Máster en Arqueología Clásica U.R.V, U.A.B, I.C.A.C). Si bien ahora se ha optado solo por exponer las fases protohistóricas que afectan al yacimiento, quedando excluida la última fase de ocupación, con una cronología comprendida entre los siglos I-II d.C. Así se pretende dar a conocer un nuevo estudio e interpretación del núcleo ibérico de Sant Miquel de Sorba, teniendo como principal eje conductor el estudio del mobiliario cerámico, tanto tipológicamente como cuantitativamente.

PALABRAS CLAVE: cerámica, protohistoria, núcleo especializado, romanización

ABSTRACT

The study of pottery and furniture excavations of the settlement of Sant Miquel de Sorba, is framed within the research project "*Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès durant la protohistòria i l'antiguitat*" leading to complete the CEL (*Centre d'Estudis Lacetans*).

This paper is a synthesis of the work for the Master's Thesis Work (Master in Classical Archaeology URV, UAB, ICAC). Now opted to expose only protohistoric phases affecting the reservoir, excluding the last period of occupation, with a chronology between the first and second centuries AD This is intended to provide a new study and interpretation of the Iberian settlement Sant Miquel de Sorba, with the main drive shaft ceramic study furniture, both typologically and quantitatively.

¹CEL (Centre d'Estudis Lacetans); b.gil.limon@hotmail.com

KEYWORDS: pottery, protohistory, specialized settlement, romanization

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Sant Miquel de Sorba se ubica en el término municipal de Montmajor, al suroeste de la comarca del Berguedà, Barcelona. Está situado a los pies del río Aigua d'Ora en su margen derecha, dentro de la cuenca hidrográfica del río Cardener, el principal río y eje de comunicación durante la antigüedad.

Actualmente, la excavación y estudio del yacimiento se encuentra a cargo del C.E.L (Centre d'Estudis Lacetans) dentro del proyecto de investigación "*Estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès durant la protohistòria i l'antiguitat*"² (Asensio et al. 2001, 2012). Sin embargo, los primeros estudios históricos en el yacimiento de Sant Miquel de Sorba se encuadran a principios del siglo XX, de la mano de Mn. Joan Serra Vilaró (Serra Vilaró 1922).

El objetivo del trabajo es estudiar, tipológicamente y cuantitativamente, el mobiliario cerámico encontrado durante las campañas de excavación de 2011 y 2012, en lo que a sus fases protohistóricas se refiere.

2. ESTUDIO DEL MOBILIARIO CERÁMICO

El estudio del material cerámico ha dado como resultado una división del yacimiento en dos fases. La Fase I tendría una cronología del siglo III a.C y la Fase II estaría comprendida entre los siglos II-I a.C. También se han encontrado materiales fuera de su contexto original, como cerámicas áticas del siglo IV a.C, además de cerámicas de la cultura de Campos de Urnas (s. VII a.C) (fig.1: 1 y 15).

2.1 Fase I Ibérico Pleno (Siglo III a.C y entorno 200 a.C)

En la primera fase se han diferenciado dos etapas, una durante el s. III a.C y otra en torno al año 200a.C. Las estructuras documentadas son cuatro silos y una cubeta y los recintos documentados por Serra Vilaró. Los materiales estudiados corresponden a los dos silos datados aproximadamente en la primera mitad del siglo III a.C y dos silos y una cubeta entorno al 200 a.C. Esta fase destaca por la proporción importante de material de importación con respecto al total de materiales documentados, representado el 9,7% con 13 individuos de un total de 134.

Los dos silos de la primera etapa se caracterizan por una ausencia importante de materiales de importación, el 5,6% para esta etapa. Están representados por la presencia de dos individuos de barniz negro, uno de la forma Lamboglia 25 del *Taller de Rosas* (fig.1: 2), y el otro indeterminado de la forma Lamboglia 49 datada entre inicios del siglo III a.C y el último cuarto del mismo siglo. En cuanto a las ánforas de importación se han encontrado unos fragmentos informes de ánfora Púnica Ebusitana. La presencia de estos materiales junto con la ausencia de cerámica *Campaniense A* nos sitúa en una cronología entre los años 300 - 220 a.C.

En los otros dos silos y la cubeta, los materiales de importación ocupan una proporción más elevada que en la primera etapa, con un 14% dentro del conjunto con cronología entorno 200 a.C. Se han identificado 10 individuos, en los cuales destaca la proporción de *Campaniense A* con un 60% para el conjunto cerámico de entorno 200 a.C. Este tipo cerámico está representado por un bol de Lamboglia 27ab, una copa de Lamboglia 48, una copa de la forma Morel 68, un bol de Lamboglia 27, un bol de forma indeterminada y una escudilla de Lamboglia 27ba (fig.1: 6 a 10). Además, habría que añadir un *Cantaros* de la forma Lamboglia 40 procedente del Taller de Rosas (fig.1: 4), un borde de *Oinokoe* de barniz negro del área etrusca (fig.1: 5) y un barniz indeterminado. También se ha encontrado el pivote de un ánfora greco-italica, de la forma Lyding-Will C/D (fig.1: 19), con una cronología aproximada entre los años 225-150 a.C.

² Dirigido por Asensio.D, Cardona.R, Ferrer.C, Morer.J y Pou.J.

La cerámica de producción local representa el 90,3% del total, con 121 individuos, el 53,7% de los cuales, (65 individuos) están realizados a torno. La cerámica a mano (56 individuos) representa el 46,3% del total. El estudio de este material se hace conjuntamente para ambas fases dentro del siglo III a.C.

La cerámica a torno no presenta diferencias marcadas entre los dos conjuntos que conforman el material cerámico, ya que la cerámica con decoración pintada es muy escasa (un individuo). Ambos conjuntos también presentan similitudes en la escasa cantidad de cerámica ibérica reducida (fig.1: 14), ocupando un 9,9% del total de la cerámica indígena, y un 18,75% de la cerámica indígena a torno, con un total de 12 individuos, a razón de 4 y 8 individuos respectivamente para cada conjunto. La cerámica ibérica oxidada sin decoración pintada es la predominante dentro del conjunto de cerámica a torno y representa el 79,7%, (51 individuos).

El repertorio formal de la cerámica a torno se ha agrupado por funciones: transporte, reserva o almacenaje, reserva o vajilla y vajilla de mesa (Cela 1994). Destaca la ausencia de individuos dedicados al transporte como las ánforas, sin embargo, los individuos destinados al almacenaje ocupan un lugar relevante, 39% del total de la cerámica a torno, con 25 individuos. Éstos son en su mayoría recipientes de grandes dimensiones como ollas y tinajas carenadas, y tinajas del tipo “cuello de cisne” (fig.1: 11 y 12). La vajilla ocupa el 57,8%, representada con 37 individuos, de los cuales 12 son cerámica ibérica reducida, lo que significa que toda la producción de cerámica de este tipo fue destinada a vajilla.

La cerámica a mano ocupa un lugar destacado, cuantitativamente representa el 41,8% del total de la cerámica de esta fase y el 46,3% del total de la cerámica indígena, con 56 individuos, 21 y 35 individuos respectivamente para cada uno de los dos conjuntos existentes (fig.1: 16 y 17). En cuanto a la funcionalidad, esta cerámica comprende un quinto grupo, el de cocina.

El repertorio formal es bastante escaso. Destaca el predominio de las ollas globulares, carenadas o de perfil en “ese” con bases planas, las cuales carecen de asas pero sí presentan decoraciones en muchas de piezas, con cordones aplicados, incisiones, impresiones, digitaciones y unguilaciones o triángulos impresos, así como la presencia de decoración peñada.

2.2 Fase II Ibero-Romana (Siglos II-I a.C)

Las estructuras de esta fase se encuentran situadas en la Zona 1 del yacimiento y son, un silo y la estructura B, descrita ya por Serra Vilaró en su memoria de excavación. En esta fase se diversifica y aumenta el número de piezas importadas, de un 9,7%, se pasa a 21,4% con 38 individuos sobre un total de 177.

El mayor número de individuos importados son de vajilla fina y destaca la presencia mayoritaria de *Campaniense A*, representando el 47,3% de las importaciones con 18 individuos. Aparece también una nueva categoría cerámica, *Campaniense B*, con una marcada representación, del 21% (8 individuos). La cerámica *Campaniense A*, está representada tipológicamente con un bol de la forma Lamboglia 33b, un bol de la forma Lamboglia 28, 7 boles de la forma Lamboglia 27 y 6 platos de la forma Lamboglia 36, así como dos individuos indeterminados. Es evidente la mayor proporción de individuos de las dos últimas formas (13 de 18 individuos).

La cerámica *Campaniense B*, está representada por formas típicas como la Lamboglia 2 con 2 copitas, y por la Lamboglia 5 con unos platos, de los cuales dos tienen grafitos ibéricos en su base (fig.1: 20 a 23). Además, se han documentado tres individuos más de las formas Lamboglia 1/8 (fig.1: 24), Lamboglia 10 y Morel 4750. Destaca la presencia de un individuo perteneciente al *Taller de Rosas*, concretamente, un bol de la forma Lamboglia 27.

Además de éstas, aparecen tres categorías nuevas: cerámica de paredes finas itálica, representada por un cubilete y un vaso exvasado (fig.2: 9), una cazuela del tipo Rojo Pompeyano de la forma Goudineau 1 (fig.2: 11), así como cerámica común itálica, de la cual se han documentado dos individuos, un mortero (fig.2: 10) y una cazuela de forma indeterminada.

Las ánforas de importación constituyen el 13% del total de cerámica importada de esta fase (4 individuos), una proporción similar a la fase anterior, en la cual representaba el 15% del total de importaciones. Esta cerámica está representada por dos individuos, (40%) de ánfora itálica de la forma Lyding-Will C/D (fig.2: 15) y Dresell 1A. También se ha documentado la presencia de ánfora púnica, un individuo (20%) de ánfora Púnica Centro-mediterránea del tipo Tripolitano antiguo (fig.2: 16), y un fragmento informe de ánfora Púnica del Círculo del Estrecho.

La cerámica de producción indígena sigue siendo mayoritaria, 78,5% con respecto al total. Cabe señalar el aumento considerable, respecto a la fase anterior, de la cerámica ibérica reducida constituyendo el 38,1% de la cerámica indígena, la cual supera a la ibérica oxidada (29,4%) y casi dobla a la cerámica a mano (20,8%).

Para la cerámica ibérica a torno, al igual que en la fase anterior no se documenta ninguna ánfora ibérica. Disminuyen los individuos destinados al almacenaje, representados por el 14,4% (15 individuos) de la cerámica a torno, mientras que la cerámica de servicio y vajilla de mesa ocuparía el 85,5% (89 individuos) (fig.2: 1 a 4). Destaca la aparición de la cerámica ibérica de imitación de las paredes finas itálicas, con 10 individuos (fig.2: 8). Este aumento de la cerámica de vajilla puede responder al aumento de la cerámica reducida, que es toda vajilla de mesa (50 individuos) a excepción de 3 individuos. Asimismo destaca, dentro de la cerámica ibérica reducida, la presencia de individuos que imitan formas de vajilla de importación, de las formas Lamboglia 2 y 5.

La cerámica ibérica a torno con decoración pintada sigue siendo escasa, con tres individuos, dos de los cuales son Calatos (fig.2: 1). Para la cerámica a torno indígena se documenta la existencia de un nuevo tipo, la cerámica ibérica oxidada de engobe blanco, con una representación del 2,8% (4 individuos de servicio) (fig.2: 7). En esta fase aparece una nueva producción indígena, la cerámica común de pasta beige, con influencia de las formas romanas, representada por 7 individuos, 5% del total, enmarcados dentro de la vajilla de servicio, con tipos clásicos de boles, jarras y botellas (fig.2: 12 y 13).

La cerámica a mano disminuye con respecto a la anterior fase (46,3%) ocupando el 20,8% con 29 individuos. Sin embargo, las tipologías siguen siendo las mismas que en la fase anterior (fig.2: 5 y 6), a los que se deben sumar los tres individuos de cerámica tosca a torno documentados.

Cabe señalar la presencia de grandes recipientes de almacenaje del tipo *Dolium* (fig.2: 14), lo que puede explicar la disminución de los recipientes de almacenaje de cerámica ibérica a torno. Además se documenta la presencia de tegulas e imbrices, todos estos individuos dentro del estrato de amortización de la estructura B. Finalmente, en las dos fases documentadas se ha encontrado una serie de elementos cerámicos no vasculares, como son los pesos de telar (*Pondus*) (fig.1: 18), fusayolas y círculos recortados o *fichas* (fig.2: 17 a 19).

3. CONCLUSIONES FINALES

En las campañas de excavación realizadas los años 2010 y 2011 se han documentado la existencia de estructuras de almacenaje del tipo silos que no fueron intervenidas por Serra Vilaró, así como estratos intactos dentro de la estructura B. Además, se ha confirmado la presencia de niveles no afectados por dichas campañas de excavación en la zona de hábitat.

En la fase I se ha documentado una aglomeración de silos (163) (Serra Vilaró 1922) así como la constatación de una zona de hábitat reducida, características propias de un núcleo especializado en el almacenaje de excedente agrícola (Asensio *et al.* 1998). La mayoría de silos pertenecen a la primera fase documentada y tendrían como función acumular excedente agrícola destinado al intercambio comercial con los agentes mediterráneos, púnicos en un primer momento y romanos posteriormente. Este yacimiento está en la línea de otros como: Sant Esteve d'Olius (Olius, Lleida), del Turó Font de la Canya (Avinyonet del Penedés, Barcelona) o Mas Castellar de Pontós (Pontós, Girona).

En la Fase II el hábitat estaría amortizado ya que se han documentado silos que recortan muros y derrumbes de los recintos, así como silos dentro de éstos. En esta fase siguen habiendo silos pero el

yacimiento funcionaría como un centro de almacenaje de excedentes vinculado al proceso de romanización de la zona, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica hasta el final de la fase entorno al 100 a.C.

La función del yacimiento en esta segunda fase podría ser la de controlar el territorio y administrar el excedente agrícola durante el proceso de romanización. Esta fase se debe relacionar con la fase de igual cronología del yacimiento cercano de Castellvell, donde también se documentan silos excavados en derrumbes de hábitats ibérico (Asensio *et al.* 2012). Así durante los siglos II-I a.C podrían existir en la zona al menos dos puntos estratégicos, con la doble finalidad de control del territorio y de administración del excedente agrícola, durante el proceso de romanización.

Teniendo en cuenta diversas características presentes en el yacimiento. Como son la existencia de estructuras destinadas al almacenaje de excedente agrícola, así como la presencia de materiales de importación de cierta entidad, hacen que el asentamiento adquiriera una gran importancia económica durante sus fases protohistóricas.

Así, y atendiendo, a la necesidad de seguir con próximas intervenciones arqueológicas, sobretodo en la zona de hábitat, se puede concluir afirmando que los habitantes de Sant Miquel de Sorba, o al menos una parte de los mismos, podrían tener un papel relevante en lo que se refiere a la vertebración económica del territorio, de carácter eminentemente agrícola. Así como acceso a materiales de importación, provenientes del comercio en la primera fase y presentes durante la segunda fase debido al carácter que adquiere el asentamiento, durante el proceso de romanización, como centro controlador del territorio y de la economía.

BIBLIOGRAFÍA:

- ASENSIO, D., C. BELARTE, J. SANMARTÍ y J. SANTACANA. 1998. Paisatges ibèrics. Tipus d'assentaments i formes d'ocupació del territori a la costa central de Catalunya durant l'ibèric Ple, en C. Aranegui (ed.) *Actas del Congreso Internacional. Los Iberos príncipes de Occidente: las estructuras de poder en la Sociedad ibèrica*: 373-386. València: Universitat de València, Departament de Prehistòria i Arqueologia.
- ASENSIO, D., R. CARDONA, C. FERRER, J. MORER y J. POU. 2001. Tipus d'assentaments i evolució del poblament ibèric a la Catalunya Central (eix Llobregat-Cardener), en *Territori polític i territori rural durant l'edat del Ferro a la Mediterrània Occidental*: 183-202. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
- ASENSIO, D., R. CARDONA, F. J. CANTERO, C. FERRER, B. GIL, J. MORER y J. POU. 2012. El poblament ibèric al Solsonés: Un estat de la qüestió a partir dels treballs del centre d'estudis lacetans, en *Actes de les Jornades s'arqueologia de la Catalunya Central, Homenatge a Miquel Cura*: 73-82. Manresa: Servei d'Arqueologia.
- SERRA, J. 1922. *Poblado ibérico de San Miguel de Sorba: memoria de las excavaciones realizadas en 1920-1921* (Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 44). Madrid.

Fig. 1. Material cerámico siglo III a.C

Fig. 2. Material cerámico siglos II-I a.C

SESIÓN 5. CONTEMPORARY ARCHAEOLOGIES: BETWEEN SCIENCE AND PROFESSION

COORDINADORES DE LA SESIÓN

IVO OOSTERBEEK¹

NELSON ALMEIDA²

With the advent of Contract Archaeology, Archaeology as a science under constant construction was constrained by legal standards and political interests of archaeological activity. Both present themselves as apparent antagonistic poles, the first being essentially pragmatic and executive, while the second is markedly theoretical and reflexive. This issue has created disruptions in the dialogue between archaeologists and destabilized the normal progress of archaeology as a science and as a profession (or both).

This session will seek to address the crisis on the dynamic, sometimes deceptive, between “contemporary archaeologies”. We privilege the historical analysis of the processes of professionalization of the discipline and its socio-economic sustainability. The virtualization of workspaces, the politicization of archaeology through the dignifying of archaeological heritage, and the debate on conceptual conflicts will be secondary discussions. Possible lines of discussion are:

- 1) The crisis as a catalyst for innovation and the development as a promoter of professionalization: the impact of this socio-economic crisis on the social debates concerning professionalization and on debates on the nature of the archaeological discipline. Which perspectives for Archaeology as a science and profession?
- 2) Disagreements among experts as to the performance in the professional and scientific fields: the ethical and deontological conduct related to the professional activity and the policies of archaeological heritage. Which paths to follow?
- 3) Information and communication technologies developments and the network society: “Contract Archaeology” as a socially conscious business sector, the change of regimes in remote collaboration and editorial paradigms on “scientific Archaeology”. Archaeology and the Digital Era, needed or required adequacy?

¹ Grupo Quaternário e Pré-História – Centro de Geociências (ul&D 73-FCT, Portugal) / Instituto Terra e Memória (Portugal); ivoosterbeek@gmail.com

² IPT, Instituto Politécnico de Tomar - UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; nelsonjalmeida@gmail.com

THE PROFESSIONALIZATION OF ARCHAEOLOGY IN PORTUGAL: A CRITICAL OVERVIEW

IVO OOSTERBEEK¹, NELSON ALMEIDA²

RESUMO

De modo a compreender os processos que levaram à existência de três sectores principais na Arqueologia portuguesa (académico, comercial, regulador), foram analisados o estabelecimento do sector privado, a especialização da(s) Arqueologia(s) e a flutuação na actividade arqueológica nas últimas duas décadas e meia. Tendo como base informações de fontes diversas, focamos possíveis causas e consequências de tais transformações. Uma especial atenção é prestada ao início do processo de profissionalização, o crescimento posterior da arqueologia de contracto e o impacte dos últimos anos de recessão económica.

PALAVRAS-CHAVE: arqueologia profissional, pesquisa arqueológica, tutela, economia, Portugal

ABSTRACT

In order to understand the processes that led to the existence of three main sectors in Portuguese Archaeology (academic, commercial, regulatory), we analyze the establishment of the private sector, the specialization of Archaeology/ies and the fluctuation in archaeological activity in the last two and a half decades. Taking into account information from different sources, we focus on possible causes and consequences of the seen development, with a special attention towards the beginning of the professionalization process, the posterior growth in contract-based Archaeology and the impact of the latter years of economic recession.

KEYWORDS: professional Archaeology, archaeological research, guardianship, economy, Portugal

1. INTRODUCTION

In the late 20th century, with the creation of specific legislations aiming to protect and preserve archaeological heritage, Portuguese Archaeology passed through several changes that reshaped the way it was seen by society and specialists themselves. This shift ultimately led to a scenario where three main sectors exist: academic, commercial and regulatory. During their establishment, or as a direct cause of

¹ GQP-CG, ITM, B&Ps; ivoosterbeek@gmail.com

² UTAD/IPT, GQP-CG, ITM; nelsonjalmeida@gmail.com

it, several processes occurred, mainly in what concerns to the commercial and regulatory sectors. Two and a half decades after the beginning of this process, some main archaeological activity fluctuations occurred, following others aspects of the development of the discipline in Portugal, mainly by adaptation to a new contract-based reality. After a contextualization on Culture Economics and in the specialization of Archaeology, the Portuguese case is discussed by articulating information from several areas and the main economic and socio-cultural changes that occurred.

2. CULTURE ECONOMICS AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY

While material culture preservation was to some extent an issue since romanticism, the first large scale preservation endeavors were only put to motion after World War II, mostly due to the pillaging and material destruction that occurred. This led to two major novelties: the necessity for large-scale reconstruction of buildings and the understanding of heritage's non-renewable character. Also, the necessity to massively rebuild previously destroyed public estate threatened to destroy even more cultural heritage. As such, since the beginning of the 20th century, especially after the 1950's, international entities (*e.g.*, ICOM, UNESCO, Council of Europe) have been discussing heritage preservation, trying to establish a sustainable balance between cultural assets preservation and social development (Querol and Díaz 1996: 69-70), and increase heritage awareness.

Like heritage, museums had known a frequency increase since the beginning of the 20th century. The post-war discussions led to the introduction of incipient management principles in museology, while increasing the absolute number and geographic frequency of these entities (Anico 2008: 120). At the same time, museums became more conscious of their role as heritage guardians and engaged in scientific discourses.

Whilst most of the post-war Europe was mainly concerned with heritage preservation, experiencing an unprecedented expansion on cultural investment, the liberal (western) and soviet blocs were directed towards scientific and technological research and development. This established a new mindset regarding social development. In terms of general political choices, Central Europe was focused in reestablishing its identity while the emerging economies established themselves through logic-based processes, leading to the contemporary distinction between culture and science as dichotomous views, instead of different perceptions of the world.

The collapse of the Berlin Wall and the end of the Western-Soviet hegemonies gave room for the establishment of a new economic mode: Globalization. Globalization and the global economy reinvented social structures, relations and hierarchies; global economies met new challenges and most European economies lost their economic capacity to compete in the primary and secondary sectors. At the same time, the network society and digital technologies allowed for the final establishment of tertiary (or service) economies.

These changes occurred in a post-modernist framework, in which material alienation has a strong influence, partly due to the advent of the tertiary sector, this way promoting the emergence of "Culture Economics". This designation covers a wide range of human activities, essentially based in the arts and heritage, but also embodying activities that establish themselves around them (*e.g.*, museums, galleries) (Augusto Mateus & Associados 2010: 20-21). In this framework, experiences replace material assets as consuming products (Pine y Gilmore 1998), something that is seen mainly in the cultural and creative tourism industry, but also in other creative economic endeavors in which instruments such as workshops or public oriented policies in culture usage are being increasingly implemented (Richards 2001).

3. ARCHAEOLOGIES AND SPECIALIZATION

From the late 19th century to mid 20th century, while not renouncing to its cultural origin, Archaeology became closer to natural sciences, slowly but steadily making distance from Humanities in general (and History in particular). The post-war put a stop to this process, and the establishment of a Culture-Science dichotomy pushed Archaeology back to its practical origins. In fact, although the earliest international discussions on heritage preservation were promoted by the arts (namely architecture)

(Athens Charter in 1931; Venice Charter in 1964; World Heritage charter in 1972), the archaeological heritage issue was quickly addressed (European Convention for Archaeological Heritage in 1969).

The perishable nature of archaeological assets was showing Archaeology to be more kin to the arts than to the sciences. Archaeology was again (or maybe still), and increasingly more, a culture retrieving practice, even if not perceived as such. The same happened in museums, in an essentially political process, contributing to enhance museums' perception within the general public. Archaeology was generally perceived as a scientific activity, while Ethnography was still assumed as a culture retrieving practice. Whereas this was happening in culture-oriented states, Archaeology knew a different path in science-oriented states. In the mid 1960's, Archaeology was greatly influenced by systemic approaches, creating an epistemic rupture with Historical Archaeology (Bicho 2006: 70). While the latter was oriented to the mapping of past human activity (thus science-oriented), the former focused on the understanding of human behavior (thus culture-oriented), once more showing the clear association of Archaeology with culture.

Though Archaeology was already established in social frameworks since the beginning of heritage preservation discussions, it was especially with the advent of tertiary economies that it would make its way into a publicly relevant activity. State constructions, potentiated by modern construction technology and associated with legal mechanisms that embody the "polluter must pay" principle, created the opportunity for Archaeology to grow in absolute numbers of practitioners. Whilst this allowed for the rapid establishment of contract-based Archaeology – a cultural retrieving business –, "scientific Archaeology" was mainly done within universities and research centers. Alongside, the general growth in scientific and economic reductionism partially let Archaeology to an astounding process of inner specialization. Also, the increase within practitioners appears to have produced a social fission process, which could be presented as a development in science-oriented Archaeology, but instead it was a more probable consequence of economic and cultural reasons than of scientific necessity.

4. A QUICK GLIMPSE ON THE PORTUGUESE CASE

4.1. Archaeology, legislation and teaching

The first generations of Portuguese archaeologists already demonstrated an urge to report heritage destruction and archaeological assets traffic, as much as a political inclination towards heritage preservation instead of architectural renovation (Matos 2007: 77-80). Throughout the 19th century, Portuguese Archaeology started its path towards institutionalization with the creation of several entities that promoted heritage preservation and restoration, even if essentially imbued with a romanticist spirit (Matos 2007: 80-81) that preceded the strictly scientific endeavors. In this period, Portuguese Archaeology was still very linked with Architecture, which contributed to a culture-oriented profile instead of a science-oriented one. At the turn of the century, the first steps for the constitution of a national record of sites and monuments were made, and the first specialized publication, *O Archaeologo Português*, was created (Matos 2007: 82). Nevertheless, as seen in its relation to the fine arts, Archaeology was taken, even if not recognized, as a cultural discipline rather than a scientific one (Matos 2007: 84). During the 20th century, Portuguese Archaeology was very stable, and after 1974 the discussions started in the previous century were finally retaken.

In mid 1990's, the Côa Case turned Portuguese Archaeology so mediatic that it reshaped the national landscape. Until then, the only legal instrument applicable to archaeological heritage was the *Lei n.º 13/85* (of the Portuguese Cultural Heritage). However, the Côa Case exposed archaeological heritage as a national asset in a very public debate, resulting in the creation of the *Parque Arqueológico do Vale do Côa* and the UNESCO classification. In this context, the most striking consequence was the elaboration of a series of legal instruments that promoted Archaeology in the national economy.

In July 1999, the *Decreto-Lei n.º 270/99* approved a national by-law for the archaeological activity, giving archaeologists an unprecedented context, since its application rendered illegal the activity promoted by archaeology amateurs, thus creating a surplus for archaeology education. In August of the same year, the *Lei n.º 121/99* made the use of metal detectors illegal and, in the subsequent year, the issuing of the *Decreto-Lei n.º 69/2000* made Environmental Impact studies mandatory to construction licensing. In 2001, the 1985 law for cultural heritage was replaced by the *Lei n.º 107/2001 (Lei de Bases do Património*

Cultural), which presented an entire chapter dedicated to archaeological heritage. The *Decreto-Lei n.º 131/2002* was published the year after, legally establishing the archaeological parks regulation.

Regarding teaching in Archaeology, there are 10 graduations in public institutions, 10 public and 2 private master degrees, and 6 public doctoral programmes³, as well as a professional-oriented school (equivalent to high-school). Publicly available data for 2006 till 2010 indicates that 20.617 students enrolled in History and Archaeology undergraduations and 3.611 students obtained this degree during this period (INE, IP 2011: 33).

4.2. Museums

Regarding the expansion of the role of museums, it is interesting to note that until 1960 the number of visits in Portuguese museums was fairly stable (though growing, but always below 1.000.000 visits), having met an exponential growth since that decade (growing to *circa* 2.500.000 yearly visits between 1960 and 1974) (Moreira 1989: 77).

Nowadays, there are around 1.000 museums open to the public in Portugal, less than 6% of which are archaeology museums, though archaeology collections are present in almost a third of these museums, being most represented type-assets (almost 30% of museum assets) in absolute terms (OAC 2005: 53). From 2007 until 2010 the number of visits per year grew in Portuguese museums, followed by a slight fall in 2011⁴. While generally presenting the same tendency, archaeology museums' visits per year had an increase from 1987 to 2011, with a positive peak in 1988, a major diminishing between 1998 and 2000, and a smaller one between 2006 and 2007 (Fig. 1).

Noteworthy, more than 70% of the people in charge of museums in Portugal have a higher education degree (OAC 2005: 47) and, accompanying the general tendency in museum's staff, their number grew from 2007 to 2011⁴.

4.3. Regulatory sector

In the later half of the 20th century, the Portuguese government and Portuguese city halls started to address archaeological heritage management as a vital part of their statutes (Almeida 2007: 134). Many public entities were created and currently several municipalities have archaeologists, archaeological offices, or even partnerships with universities or research centers for this purpose.

The current state guardianship is the *Direcção-Geral do Património Cultural* (DGPC) and the regional autonomous sections, the exception being the Lisboa e Vale do Tejo region that is directly managed by the DGPC. The DGPC acquired the legal attributes of the recently extinct Igespar (management of historic, architectural and archaeological heritage) and Instituto Português dos Museus (management and promotion of museums). The DGPC hence promotes the national coordination of archaeological activity as defined in the *Decreto-Lei n.º 270/99* and the *Lei n.º 107/2001*. This "archaeological activity" comprises field works, but not research in its fundamental meaning. Most research done in higher education degrees or even funded by the *Fundação para a Ciência e a Tecnologia*, if deprived of a field component, is not addressed by the DGPC (as if it is not "archaeological activity").

4.4. Latest trends

Commercial Archaeology, was first introduced in Portugal in the early 1990's, with a profile that is considered to be a combination between a "socialist" and "capitalist" approaches (Almeida and Costa 2012). Following the development of the archaeological scape in Portugal, it is interesting to notice the growth of the archaeological activity in recent years, as well as of private Archaeology entrepreneurs. Although originally detached from the academic discussions, Commercial Archaeology has been increasing its contribution in both published papers and participation in scientific encounters (Almeida and Costa 2012).

³ <http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CursosConferentesDeGrau/CiclosAutorizados/> last access in April 15th 2013

⁴ <http://www.ine.pt> last access in April 17th 2013

A study by the *Associação Profissional de Arqueólogos* tried to inquire on the archaeological activity in Portugal, addressing municipalities, private companies, and research centers and associations (Almeida 2007). This analysis left universities and museums (with the exception of municipal museums) out, as if they did not develop any archaeological activity. Although not allowing for a valid reading of the national scape, since most of the inquiries were not filled, this study points out that 32% of archaeological activity in municipalities was provided by cultural departments, 23% by municipal museums, and 18% by archaeology offices (Almeida 2007: 135-136), which again locates Archaeology as a primarily cultural field.

The public exposure of the Côa Case has certainly changed the status of the field in Portugal, which can be seen by a peak in prospection works in 1995 (Fig. 2). It is also noticeable that the 2001 GDP boost (Fig. 3) corresponds to a general increase in activity accounted by the managing authority (Fig. 2). Such activity starts to decrease in 2007 (Fig. 2), which corresponds to the peak in the National Debt growth (Fig. 4). Noteworthy is the practical disappearance of *ad hoc* research, that is to say, un-financed and spontaneous research between 1997 and 1998 (Fig. 5), which corresponds to an increase in funded research. Interestingly enough, this happened before the issuing of the *Decreto-Lei n.º 270/99*.

5. FINAL REMARKS

It seems that in its essence, Portuguese Archaeology is mainly a cultural activity. In an economic perspective, contract-based Archaeology has increased greatly in the last decades, due to what seems to be a combination of public exposure and available financial resources. Nowadays, Portuguese archaeologists establish themselves professionally in five main structures: universities, research centers, municipalities, museums and private companies, creating a cluster of five distinct professional paths for archaeologists.

Lastly, the impact of the current economic depression, already denoted by other authors, for example in Spain (*e.g.*, Parga-Dans 2010), will likely turn the tide on the national development of professional Archaeology. However, a potential safeguard for Archaeology may reside in the re-adoption of recently lost processes, such as *ad hoc* research.

BIBLIOGRAFIA:

- ALMEIDA, M.J. 2007. Inquérito Nacional à Actividade Arqueológica. Uma segunda leitura sobre a actividade arqueológica nas autarquias portuguesas. *Praxis Archaeologica* 2: 129-171.
- ALMEIDA, N. and C. COSTA. 2012. On archaeofauna experts and commercial archaeology in Portugal: present scenario and considerations. Presented at the *First Zooarchaeology Conference in Portugal*, Lisboa, 8-9 March 2012.
- ANICO, M. 2008. *Museus e Pós-Modernidade: Discursos e Performances em Contextos Museológicos Locais*. Universidade Técnica de Lisboa: Lisboa.
- AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS. 2010. *O Sector Cultural e Criativo em Portugal. Estudo para o Ministério da Cultura*. Relatório Final. Lisboa.
- BICHO, N. 2006. *Manual de Arqueologia Pré-Histórica*. Edições 70: Lisboa.
- INE, I.P. 2011. *Estatísticas da Cultura 2010*. Instituto Nacional de Estatística, I.P.: Portugal. Available at: <http://www.ine.pt> (access 15th April 2013).
- MATOS, O. 2007. Notas Soltas Sobre a “Descoberta” da Arqueologia no Século XIX. *Praxis Archaeologica* 2: 75-96.
- MOREIRA, I.M.M. 1989. *Museus e Monumentos em Portugal: 1772-1974*. Coleção Temas de Cultura Portuguesa n.º 14. Universidade Aberta: Lisboa.
- OAC. 2005. *O Panorama Museológico em Portugal: 2000-2003*. Observatório das Actividades Culturais – Instituto Português de Museus: Lisboa.
- PARGA-DANS, E. 2010. Commercial archaeology in Spain: its growth, development and the impact of the global economic crisis, in N. Schlanger and K. Aitchison (ed.) *Archaeology and the global economic crisis. Multiple impacts, possible solutions*: 45-54. Tervuren: Culture Lab Editions.
- PINE, J. and J.H. GILMORE. 1998. Welcome to the Experience Economy. *Harvard Business Review*, Reprint 98407: 97-105.
- QUEROL, M.A. and B.M. DÍAZ. 1996. *La Gestión del Patrimonio Arqueológico en España*. Alianza Editorial: Madrid.

RICHARDS, G. 2001. The Experience Industry and the Creation of Attractions, in G. Richards (ed.) *Cultural Attractions and European Tourism*: 55-69. Oxon-New York: CABI Publishing.

Fig. 1. Number of visits per year in archaeology museums. Period 1987-2011. Data source: <http://www.ine.pt>

Fig. 2. Volume of archaeological activity by type. Period 1987-2012. Data source: <http://arqueologia.igespar.pt/>

Fig. 3. Portuguese GDP growth. Period 1987-2011. Data source: <http://databank.worldbank.org>

Fig. 4. Portuguese Public Debt. Period 1997-2010. Data source: <http://databank.worldbank.org>

Fig. 5. Volume of archaeological projects by type. Period 1987-2012. Data source: <http://arqueologia.igespar.pt/>

DYNAMICS AND CONVERGENCES OF ARCHAEOLOGICAL EDUCATION IN TIMES OF CRISIS

CARLOS TEJERIZO GARCÍA¹, CLARA HERNANDO ÁLVAREZ²

RESUMEN

El objetivo del artículo es hacer algunas reflexiones sobre los efectos de la crisis económica en el desarrollo académico de la Arqueología en la Península Ibérica. Para ello, se partirá del análisis de la educación arqueológica como parte integrante de un contexto educativo, económico y político caracterizado por el desarrollo del capitalismo neoliberal. De esta manera, se podrá insertar el análisis de la educación arqueológica dentro del contexto de crisis económica, con el objetivo de comprender los límites y posibilidades de la educación arqueológica en la actualidad.

PALABRAS CLAVE: educación arqueológica, programas de estudio, crisis, capitalismo, recortes.

ABSTRACT

The aim of the paper is to make some observations on the effects of the economic crisis in the academic development of Archeology in the Iberian Peninsula. For this purpose, the analysis of archaeological education will be considered as part of a broader educational, political and economic context, characterized by the development of neoliberal capitalism. The analysis of archaeological education will be inserted within an economic crisis context in order to understand the limits and possibilities of Archaeology today.

KEYWORDS: archaeological education, course curricula, Crisis, Capitalism, Cutbacks.

1. INTRODUCTION³

In the last decade archaeological education has undergone a significant change through the creation of an autonomous curriculum whose aim was to offer training to the professionals of an “emerging” economic sector (Parga-Dans 2010). However, this change has been developed in parallel with the breakdown of the

¹ Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; carlostesteje@gmail.com

² Universidad de Salamanca; clara85@usal.es

³ We want to thank Ivo Oosterbeek and Nelson Almeida for organizing the session, accepting this paper and correcting it and Álvaro Carvajal for his help in the translation of the final draft.

capitalist economic structure of Spain, based on construction and tourism. This economic structure which allowed the existence of an employment niche for archaeologists which was based on the transformation of normal soil into construction land (Díaz del Río 2000; Vidal 2005; Moya 2010). This process also occurred alongside to the formation of an autonomous archaeological education whose analysis has allowed us to better comprehend of the state of Archaeology in the Iberian Peninsula (Hernando and Tejerizo 2011). In order to understand these transformations it is necessary to broaden the scope of analysis to the role that Archaeology and archaeological formation play within a concrete structure, as *“práctica inmersa en el mundo presente, con todos sus conflictos de intereses y contradicciones”* (Barreiro 2013: 20). Only through a comprehensive analysis of the educational context can we understand the current situation in order to offer not only some explanations but also suggestions for collective action.

2. ARCHAEOLOGICAL EDUCATION AS PART OF THE SYSTEM

If we take Archaeology as a discipline that has a specific technical knowledge which must be transmitted, we can say that archaeological education is embedded in the education and political systems and cannot be analysed independently of them. Currently, the neoliberal system determines the possibilities of education, and for that reason it is important to understand the role played by education in the configuration of the system. However, this relationship between the educational and the economic fields should not be set out in deterministic ways because the educational field has some autonomy in its structures and relations (Bourdieu 2003). In general, education in the current political and economic system has four main objectives (Althusser 1969-1970; Bourdieu 1984):

- *The first would be the establishment of a large mass of workers with specific skills.* As the process of production and reproduction has required more complex tools and knowledge, it became necessary to increase the quality of education for the perpetuation of the system. In order to do so, formation was adapted to production in a long term process beginning after the Second World War through what has been called the “pre-established attachment”, that is to say, *“mediante la planificación de una estructura de la oferta educativa orientada por el estudio sistemático de los requerimientos concretos de puestos, tareas y funciones productivas”* (García and Guamán 2013: 239).
- *A second objective of higher education is the formation of the ruling elites, favouring its hegemony.* ‘Formal’ education, since its birth as a service offered by non-familiar institutions, has had the aim of forming the ruling elites. It was considered a ‘privilege’ in order to impose their hegemony (Gramsci 1976; Fernández Buey 2009: 311). Nowadays, the deterioration of course curricula and the progressive privatization of higher education are tools that are being used for maintaining this privilege for the elites (Fernández Buey 2009: 295).
- *Third, education acts as a way for the transmission and naturalization of the ideology⁴ of the ruling class and, at the same time, as a means of creating counter-ideologies.* Education, as an “Ideological State Apparatus”, in L. Althusser’s terminology⁵, will try to naturalize the ideology that sustains the dominant system, that is to say, the capitalist “modernity”, through the transmission of ideas and values such as the defence of private property of the means of production, individualism, the naturalization of the exploitation, etc. Paradoxically, the relative autonomy with which higher education and universities are structured permits the development of alternative ideas and values from the dominant ones.

⁴ A suitable definition of ‘ideology’, even if it may be criticized, would be that of L. Althusser, who defines it as a “‘representation’ of the Imaginary Relationship of Individuals to their Real Conditions of Existence” (Althusser 1969-1970).

⁵ Nevertheless, this remark leads us towards an understanding of what constitutes the unity of the apparently disparate body of the ISAs. If the ISAs ‘function’ massively and predominantly by ideology, what unifies their diversity is precisely this functioning, insofar as the ideology by which they function is always in fact unified, despite its diversity and its contradictions, *beneath the ruling ideology*, which is the ideology of ‘the ruling class’ (Althusser 1969-1970).

- **Finally**, higher education is a business worth annually more than 2 billion dollars worldwide, making it a perfect target for the expansion of private enterprises in times of economic crisis like the current one.

3. ARCHAEOLOGICAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY

Academic Archaeology has changed substantially in recent years due to the introduction of Spanish universities in the EHEA (European Higher Education Area). The implementation of this system was based on three key elements: the homogenization of education through the establishment of common credits (ECTS); the structure grade/postgrade (4+1/2); and the establishment of a curriculum based on a system of general and specific skills, authorized by the ANECA⁶. One of the stated objectives of this plan was the replacement of a formation based on “qualifications” for another regulated around “skills”, directly associated with job vacancies. So, “*las empresas europeas dispondrían de una fuerza de trabajo permanentemente adaptable a sus necesidades*” (García and Guamán 2013: 237). To reach this objective, it was proposed to establish “*titulaciones académicas de menor duración (grados), menor cualificación (y coste) según las necesidades a corto plazo de las empresas*” (Sevilla Alonso 2012: 12).

Currently, three Archaeology degrees are offered in Spain (in the UCM, UB and UAB; a fourth one is being evaluated at the moment in the University of Granada) whose analyses shows some deficiencies and high rates of heterogeneity (Tejerizo and Hernando 2012; Hernando and Tejerizo 2011). Similarly, master degrees show the Spanish option to enhance postgraduate courses as a specialized training cycle for Archaeology (*vid.* RD 1393/2007). The contradiction is that the generality and heterogeneity of grade courses means that masters are becoming the formative bases for the training of archaeologists, in spite of their evident shortages in basic formation. Study curricula vary depending on the capacity of departments, available economic resources and the different ideas about what should an archaeologist know in order to practise its job.

Moreover, this adaptation of study plans was made basically by the different departments, without the possibility of increasing the staff, provoking that potential agents (such as archaeological enterprises, museums or the administrations) are set aside of the debate and the curricula. In conclusion, there are no specific study plans of the discipline that takes account of all the aspects of archaeological profession. This situation complicates the professional training of students who, in absence of internship, have to turn to extra-curricular education (courses, excavations, seminars...) in order to acquire the required knowledge.

4. ARCHAEOLOGICAL EDUCATION, HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC CRISIS

We think that the constitution of an autonomous archaeological education is a cause for joy. During the past two decades, Commercial Archaeology was intensively developed under the construction *boom*, revaluing and justifying the social and economic position of Archaeology. The need for archaeologists and their recognition in public economy motivated new debates in the Academy (Hernando and Tejerizo 2011), as per the need for specific training. This situation generated, under the reform of higher education started from 2001, the first proposals for an independent archaeological curriculum (Querol 1998, 2001). Paradoxically, when universities were able to establish it, external conditions were not the same as they were in 2001. In September 2008, the subprime mortgage crisis in the USA was the beginning of a structural crisis that has quickly spread to all capitalist countries, reaching Spain from 2009 onwards (Houben 2012).

The consequences of this crisis have not only affected the market in which Archeology had its main labor niche (Parga-Dans 2010), but also higher education. One of the consequences of the crisis is the major public cutbacks made by the two parties in power in order to contain budget deficit; cutbacks that are having severe consequences in education. Investment in education has diminished more than 600 million euros between 2011 and 2012, and 300 million less between 2012 and 2013⁷. University budgets have been drastically reduced, with some shocking cases like the one of Universidad de Castilla-

⁶ Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

⁷ Ironically, public investment of private centers rose 30% between 2005 and 2010 based on the National Institute of Statistics (Gómez Fernández *et al.* 2013: 267).

La Mancha, with serious problems to collect payroll, or the universities of Catalonia, with a reduction of 16% of its budget (UGT-FETE 2012).

The direct consequences of this process are the reduction of posts in universities and the increase rate of precarious work, which will worsen the problems previously detected in archaeological education.

Moreover, the current situation of job losses has paralyzed the access for the «most prepared» generation⁸ to the labor market. The Bologna Process (and the current reform in high school education) has worked perfectly for this purpose in the case of Archaeology, devaluing the formation in both grades and masters. A frame of public under-regulation of the capacities needed to work in the archaeological sector was a perfect excuse for enterprises; it didn't matter what kind of formation someone had, but the level of precarious work workers were able to accept (Moya 2010).

Furthermore, the escalating price of high education affects student access to universities. The brutal rising of prices approved by the government (RD 14/2012) makes Spain the eighth country with the most expensive grades and the seventh in master prices (Gómez Fernández *et al.* 2013: 269). A rise of the fees that was not accompanied by a rise of grants (only 23% of students receive one), but with a promotion of loans that gets students into debt. Postdoctoral grants have been also reduced, with the paralysation of subprograms such as the Ramón y Cajal.

The little differences among doctoral programs and masters have provoked a big competition and the consequent extinction of some of them. In three years many of the study plans have been substantially modified, as for example in the University of Salamanca⁹. Three masters on Archaeology are not available this year¹⁰ and the demand for most of them has been significantly reduced. Moreover, there are little possibilities of creating new study plans because they need economic viability.

This reduction in public investment has also affected research and applied Archeology, where most of professionals are inserted. Between 2008 and 2011 the budget of research centers have been reduced in more than 1500 million euros (Gómez Fernández *et al.* 2013: 269). In the case of Valencia support for archaeological excavations was suppressed¹¹. Furthermore, the main Public Research Organisms (OPIS, in Spanish) are in a very precarious situation; especially alarming is the case of the CSIC, which has not received 500 million euros in the last three years, while it has been proposed a package of changes including a 137 million euros saving and the end of numerous contracts¹².

In short, education reforms in Archaeology have been as positive as incomplete and badly-timed. The dynamics and convergences which were being gradually created between archaeological education, archaeological profession and economic structure, embodied in the new curricula, have been overtaken and destroyed by the reality of the crisis. The deep divergences that have been created in recent years have been so rapid, unpredictable and shocking that have prevented a profound analysis of how to adapt to the new reality. This situation puts us, as a collective, with the dilemma of what the future of archaeological education and Archaeology will be.

5. ¿IS THERE A FUTURE FOR ARCHAEOLOGICAL EDUCATION?

The main consequence of the economic crisis has been the breakdown of the main economic niche that gave a functional meaning to archaeological education born under the Bologna Process. This situation

⁸ According to a study published in 2012 by the *Institute for Management Development (IMD)*, Spain is one of the easiest countries to find qualified students, ahead of Austria, Germany and USA.

⁹ <http://www.salamancauniversitaria.com/usal/1472-diecisiete-grados-de-la-usal-tendran-que-modificarse-para-mantenerse-en-2014-2015>.

¹⁰ In concrete masters of Jaén, Córdoba/Huelva y one in Autònoma de Barcelona which has been totally modified.

¹¹ <http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/07/11/cultura-suprime-ayuda-excavaciones-arqueologicas-universidades/920586.html> [consultado el 8/4/2013].

¹² <http://www.abc.es/ciencia/20121129/abci-plan-ahorro-csic-preve-201211282208.html> [consultado el 8/4/2012].

has provoked a state of “every man for himself” that endangers the future of Archaeology as a scientific discipline and as a profession.

The main problem in study plan design is the lack of consensus on what Archaeology is (Hernando and Tejerizo 2011). In spite of the new debates which are trying to re-define what is and what is not Archaeology (Lull 2007; Criado 2012; González Ruibal 2012; Hernando 2012; Barreiro 2013), it is still being broadly understood as a discipline that studies “dead” objects from the offices and laboratories in comfortable ivory towers.

What are the perspectives for archaeological education in times of crisis? First, we think is urgent to expand the limits of Archaeology beyond excavation and traditional studies. Recent proposals (González Ruibal 2012; Barreiro 2013) try to incorporate concepts of Heritage and Society in the definition of Archaeology in highly stimulating ways. This epistemic and practical expansion offers a huge range of possibilities for the discipline if we really co-participate in solving problems that affect the society we are part of.

This can only be done by a change of paradigm and an intense educational work that allows transmitting and transferring those archaeological tools we can offer as added social value. Thus archaeological education plays an important role in the formation of future generations of archaeologists. If we are to expand the horizon of what Archaeology means, beyond the objects, we also need to expand the horizons of its teaching. Education must be inclusive, not exclusive and elitist. It must include the whole population and not only those who can afford it. Thus, we will create a necessity for Archaeology, becoming socially necessary.

BIBLIOGRAFIA:

- ALTHUSSER, L. 1969-1970. *Ideology and ideological state apparatuses*. <http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm>
- BARREIRO, D. 2013. *Arqueológicas. Hacia una arqueología aplicada*. Barcelona: Bellaterra.
- BOURDIEU, P. 1984. *Homo academicus*. Paris: Minuit.
- BOURDIEU, P. 2003. *El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad*. Barcelona: Anagrama.
- CRIADO, F. 2012. *Arqueológicas. La razón perdida. La construcción de la inteligencia arqueológica*. Barcelona: Bellaterra.
- DÍAZ DEL RÍO, P. 2000. Arqueología Comercial y estructura de clase. *CAPA* 12: 7-18.
- FERNÁNDEZ BUEY, F. 2009. *Por una universidad democrática*. Barcelona: El Viejo Topo.
- GARCÍA, J. and A. GUAMÁN. 2013. La transformación de la universidad, in E. Javier Díez and A. Guamán (ed.) *Educación pública: de tod@s para tod@s*: 233-264. Editorial Bomarzo.
- GÓMEZ FERNÁNDEZ, M., O. MASA DE LUCAS and F. CORTESE SANABRIA. 2013. Por otra universidad democrática, in E. Javier Díez, and A. Guamán (ed.) *Educación pública: de tod@s para tod@s*: 265-279. Editorial Bomarzo.
- GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2012. El desastre académico de la arqueología. *El futuro de la Arqueología de España*: 99-104. Madrid: JAS Arqueología.
- GRAMSCI, 1976. *Introducción a la filosofía de la praxis*. Barcelona: Ediciones Península.
- HERNANDO, A. 2012. Teoría y crisis social. *Complutum* 23 (2): 127-145.
- HERNANDO ÁLVAREZ, C. and C. TEJERIZO GARCÍA. 2011. La Arqueología y la Academia: del siglo XIX al «Plan Bolonia». *Revista Arkeogazte* 1: 50-66.
- Houben, H. 2012. *La crisis de 30 años: ¿el fin del capitalismo?* Oviedo: Asociación Cultural Jaime Lago.
- LULL, V. 2007. *Los objetos distinguidos: la Arqueología como excusa*. Barcelona: Bellaterra.
- MOYA, P.R. 2010. Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo XXI. *Complutum* 21: 9-26.
- PARGA-DANS, E. 2010. *Innovación empresarial de un servicio intensivo en conocimiento: el caso de la Arqueología comercial*. Tesis doctoral, Universidad Santiago de Compostela.
- QUEROL, M.A. 1998. La Arqueología en las Universidades españolas. *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico* 22: 15-18.
- QUEROL, M.A. 2001. La formación y la profesión del arqueólogo. La formación arqueológica universitaria: un futuro por el que luchar. *PHBoletín* 37: 32-34.
- SEVILLA ALONSO, C. 2012. Un plan de ajuste estructural para las universidades públicas. Del ‘Proceso de Bolonia’ al RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público

en el ámbito educativo, in E. Llopis; C. Sevilla, B. Marugán and J. Cruces, *Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?* (Informes de la Fundación 49): 5-20. CCOO, Fundación 1º de Mayo.

URGENT TRANSFORMATIONS: E-PUBLISHING IN CURRENT “ARCHAEOLOGIES”

DANNY RANGEL¹

RESUMO

A expansão da idade digital ditará a evolução dos processos e difusão. Ainda que esta evolução crie um impacto na forma como se faz investigação, interessa aqui em particular saber as mudanças no *output* existente de tudo o que se cria dentro da área. Esse vive com as alterações que o E-publishing acarreta, com as questões do acesso à informação, *copyright* e de como gerir comunidades cada vez maiores, maleáveis e multidisciplinares. Procuraremos explicar aqui como o publishing académico se encontra desactualizado perante a velha expressão “*publish or perish*”, as vantagens da *Grey Literature*, reformar o *peer-review* e o obstáculo multifacetado do *copyright* aplicado ao mundo académico.

PALAVRAS-CHAVE: Publicação Digital, Arqueologia, Copyright.

ABSTRACT

Expansion of the digital age will dictate the evolution in diffusion and methods. While these developments create an impact in the way we do research, we are particular attentive in how this changes in the existing output of all that is created within the area. These changes subsist with what the E-publishing demands, with the issues of access to information, Open Scholarship, copyright and how to manage increasingly larger, multidisciplinary and malleable communities. We will discuss how academic publishing is outdated under the old expression “*publish or perish*”, what are the advantages of Grey Literature, the need to improve the peer-review process and the multifaceted hurdle of copyright applied to the academic world.

KEYWORDS: Electronic Publishing, Archaeology, Copyright.

1. WHAT E-PUBLISHING ENTAILS

The publishing system in general humanities is in urgent need of change to be digital adaptive and more effective, without being lost before the immutability of its agents, less delayed when compared to editorial private partners. Recently, in view of the digital age advances and the contribution that current

¹ CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, CHSC – Centro de História, Sociedade e Cultura, CEHFCi – Centro de Estudos História e Filosofia da Ciência; danny_rangel@sapo.pt

archaeology demands, the expression Archaeology 2.0 was implemented within the Web 2.0 paradigm (Kansa *et al.* 2011). Currently, it is well accepted that information that is not available in digital format becomes lost in the middle of the content-saturated and global network that is the Internet (Ciolek 2005).

Electronic academic publishing is not a new concept, being present since the 1970's (Turoff and Hiltz 1982). Electronic journals started being important as a sharing and publishing system during the 1990's, when the Web became accessible to a broader range of public, establishing an effective way to diffuse information valuable for academics. Soon, together with e-publishing, came its impact on Copyright (Kahin 1996) and changes on university Presses (Freeman 1996), as to Refereeing (Harnad 1996), to Publishing (Fisher 1996) and Libraries (Okerson 1996). The economic benefits of e-publishing (Hitchcock *et al.* 1996; Odlyzko 1997) began to be studied and understood, even with publishers standing skeptic against a change that forced them to think on solutions which could integrate this tool. Due to their nature, academic journals have a nature of singularity from being unique in its genre on the realm of publishing (Peek 1997).

2. WEB SEMANTIC COMMUNITY

The growth of electronic published works, mainly e-journals and reports, formerly thought as fast and spontaneous, proved to be slow and sometimes misused by the community. In the academic system, published academic work is used for both knowledge building and dissemination. The most sensible question is that it also serves for the distribution of rewards, prestige and funds. While some wrote about how the traditional academic publishing system would crumble under the new changes provided by recent digital tools, others did not accept these changes, seeing trouble on advancing quickly under a new information paradigm that would change how to work, communicate and create knowledge (Hovav and Gray 2006). Even now, journals (normally) use a hybrid system with both paper and digital versions, even if the overall majority of experts agree that traditional academic publishing contains many obstacles and defects.

Table 1 shows the differences between the two models of publishing, focusing on the advantages of electronic publishing to the needs of the academic community. Still, e-publishing introduces new challenges to be solved: how to manage copyrights; to control publication quality with safe peer-review; to maintain backwards format compatibility and how to develop an appropriate funding capacity that can hold a seemingly "free" medium structure for the users.

Printed Journals	Electronic Publishing
Time cycle lag	Reduced cycle time
Production/distribution costs	Reduced overall costs
Shrinking market	Market in Expansion
Space limitation	Increased space availability
Limited accessibility	Increased accessibility
Lack of interactivity	Increased interactivity

Table 1: Models of publishing (Hovav and Gray 2006)

2.1. Obstacles or Solutions?

Previously, we referred that academic publishing is unique in its genre, due to its unique inherent characteristics (Hovav and Gray 2001). First of all, distribution of most journals is relatively small, making it a low printing in a closed environment. Second, there is little or no payment for the author, offering him prestige within the community, advancement in tenure on his faculty, and higher possibilities of getting funding grants for his research. Third, there is no price competition for the publishers, as they provide a service needed by the scientific community. Forth and last, and most important, the costs for academic publishers are reduced since a large part of the process in academic publishing work are unpaid contributions (reviewers, associate editors and authors). In short, they receive the intellectual product that

is needed by the academic community, which they repay with prestige and advancement in tenure, both needed by academics to benefit from new funding and career progress (Drahos and Braithwaite 2002).

Migration of formats is possible but very expensive (Cleveland 1998), since it takes time and staff, with distortion or information loss being inevitable. The best option remains the creation or use of standard formats, such as TXT or RTF for text, PDF for readable documents, RAW for digital negatives of images, and TIFF and JPEG for imaging. Efforts between institutions and software developers are made to improve format security, but the danger of information loss will subsist. In the case of written files most projects decide apart of having the secure format file, to create HTML or XLM files with embedded metadata of the text, enriching the secure format files, and securing metadata in a language understandable to any current or future computer; and it can be emulated or reproduced times and times again.

There is a lack of marketing and branding for the multitude of published e-journals. E-journals are thought to be flight because they can be created easily, a wrong general notion that needs to be resolved. For that to happen e-journals need to be as strict as their printed competitors, through good peer-reviewing and smaller publishing time cycles for a broader public. However, for that to happen academics need to evolve their concept of e-publishing and start taking it as a solution for many of the problems of printed publishing, as for the university problems of scarcity in grants, funding, and the contemporary features of globalization of education and multidisciplinarity of the academic knowledge.

2.2. Knowledge Prioritized

Academic research results are usually shown in a selected manner, almost inaccessible to the general public, even if revealed. Paid subscription journals, high price publications and overly “paranoid” professionals is a road to perdition, mainly in a world where universities lack the funding. Knowledge must be prioritized over profit and over closed circles of professionals.

Scholars and research-funding institutions aim to enlarge the extent of collective knowledge of all fields of expertise, instead of handing the content of research and hard work to a system that is solemnly designed to maximize profit. This profit sector of publishing has taken a relevant number of scholarly journals, making it hard to swap to new options: the open access journals, or low price subscriptions, where university presses take command of their own output. The latter, still holds the idea of scholarship, trying to be cost-effective in order to publish important work that usually is not commercially valuable or in demand (Thompson 2005).

Nowadays, public access is not only given by universities to academics, more universities give public access not only to academic theses but also to a list of grey literature that contains unpublished work by faculty members and students, reports from public institutions, public databases, catalogs and digitalized manuscripts. University presses, managed with the objective of public knowledge, do not necessarily mean non-profit results. By eliminating the need for profit and most of the profit-focused intermediaries, you have a less costly trade of academic content.

The idea is shifting the focus of the academic publishing system to one that steps away from devotion to profit and focuses in keeping the knowledge public, accessible and manageable. This requires an economic and social transition not only on the system, but also on the creators, with consumers of a new, open, preferably free or low priced, quality reviewed academic content.

2.3. Copyright in Digital Terms.

When someone is hired to create something, then the copyright of such work belongs to the employer, even if the authorship remains with the creator. In this sense, what academic institutions are doing to grant students, is making them work in a work-for-hire situation, while they publish their work in private publishers that acquires their copyright. Some institutions exert the rights to deposit all research supported by them into an institutional repository, which does not solve the problem in a “publish or die” environment (Biagioli 2003).

Web 2.0 brought issues about property rights, especially in copyright and its digital counterpart – Digital Rights Management –, but infringement has risen at a global scale. Its management was created to control access to technologies in order to impose limits to the usage in digital content and devices, in an attempt to control the use of copyrighted digital media by protecting its access, copying or conversion to other formats by any end users. In the Web 2.0/3.0 freedom prevails over control. The biggest issue is the obsolescence of the copyright system and its digital counterpart used presently for the digital world.

In any dictionary the word authorship is described as the source or original of some intellectual property, being a book or even an idea. The difference between authorship and copyright is that authorship is inalienable, i.e. it cannot be transferred from the author to another part. Copyright, on the other hand, is transferable since what is being transferred is the right to reproduce the intellectual property for whatever purpose is stipulated in a contract. Piracy in the academic world is a lesser problem because academic information is supposedly free and available to the public. The editorial business demands strong enforcing copyright laws on intellectual property in order to create profit.

In a world with less funding for publishing in academic institutions, privatization of these processes is sometimes mandatory. Still, web solutions and the digitalization of information present a new answer for that old pressing issue, once the copyright obstacle is put aside. Electronic publishing could benefit publishers considering that a single intellectual work is a never-ending resource, that even marginally profitable works can be profitable in long time cycles, and that the costs of both production and distribution can be considerably reduced.

3. ARCHAEOLOGICAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY

By now, readers in sciences, mostly young audiences of scholars and researchers (CIBER 2007), have migrated their reading habits to electronic articles, journals and any sort of e-material (Tenopir *et al.* 2009). This clear preference needs to reflect its impact into institutional funding for E-publishing and Open Scholarship. Humanities overall, archaeology included, are in a difficult position of funding when governments cut expenses every year. It creates competition between sciences in order to reach funding for their plans and projects. Under those circumstances archaeology needs to demonstrate its impact and importance in sciences and general perception.

In archaeology, electronic publishing is not yet a trend. In fact, it is something relatively scarce and has not been widely accepted by archaeologists (Xia 2006). In this field, few electronic journals and repositories co-exist with a majority of regular paper publications; however, databases for archaeological excavations and museum collections are in higher numbers, indicating that the young archaeology researchers tend to gather their information not only from catalogs or physical collections, and that international databases with raw or even treated data are of high interest for the digital way of harvesting information. Among the existing advantages, other aspects as the possibilities to publish broader studies or topics that are not popular or well known. Publishers of printed books and journals tend to publish popular topics that can be understood by a broader audience, not giving much space to purely scientific studies.

The recent expression “*Scholarly skywriting*” opens a possible solution for how the academic community can be a part of reviewing. A paper is written, goes through a preliminary peer-review and editing, then being published in an online communitarian database, project, website, platform, interface, or others. Now in the open, the work is never finished but is continually reviewed by the readers, with authors being able to continuously edit any paper or book, taking the readers’ comments as a base to correct mistakes, new discovery or even create new debates that the open criticism reveals. The major advantage is to transfer the power of decision over what is published or not from the “gatekeepers” (editors and publishers) back to the scientific community (Fig.1).

4. CONCLUSION

The private editorial system will not change under this new paradigm unless it creates considerable revenue for them. Until then, University presses need to take charge of the change in academic publishing, reflecting on the costs of e-publishing in comparison with their printed counterparts. Universities, libraries

and archives have the chance to expose their work using Internet speed connections to publish e-materials with no real cost to them.

Two sides to the fee structure of e-journals coexist at the present (Hovav and Gray 2006): subscription based access and Free Access or Open Access (these being equivalent regarding publishing, unlike software development). The difference is an illusion, Free being just open to anyone to consume the content, and open being available to change and community created content. This division is prejudicial and therefore the two concepts should be merged. Regarding Open Access, an instrument called “*Article Processing Charge*” consists on the payment of publishing fees from the author upon article acceptance. Not based in a continuous profit cycle, this option maintains scientific arbitrage, empowering the reader with free access since the author has paid the publishing fee. On paid models, however, both authors and institutions are bound to subscription in order to access journal contents, even from their own work. In this case, publishers profit with both author/institution subscription fees and with purchases, doubling the revenue for a free intellectual work that did not cost them much.

REFERENCES:

- BIAGIOLI, M. 2003. Rights or rewards? Changing frameworks of scientific authorship, in M. Biagioli and P. Galison (ed.) *Scientific authorship: Credit and intellectual property in science*: 253–279. New York and London: Routledge.
- CIBER (Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research). 2007. *Information Behavior of the Researcher of the Future. A British Library / JISC Study. Case study I: An evaluation of BL Learning: a website for younger scholars*. London: CIBER, University College London. Available at: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/ggbllearningreport.pdf> (accessed 15 April 2013).
- CIOLEK, T.M. 2005. From Private Ink to Public Bytes: the epistemological effects of Internet publishing on scholarship in the social sciences and humanities, in J. S. Wasilewski and A. Zadrozynska (ed.) *Horyzonty Antropologii Kultury [Horizons of Anthropology of Culture]*: 33-49. Warszawa: DiG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Available at: <http://www.ciolek.com/PAPERS/ink-and-bytes2005.html> (accessed 15 April 2013)
- CLEVELAND, G. 1998. *Digital Libraries: Definitions, Issues and Challenges*. UDT Occasional Paper 8.
- DRAHOS, P. and J. BRAITHWAITE. 2002. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan Publications Ltd.
- FISHER, J. 1996. Traditional Publishers and Electronic Journals, in R. Peek and G. Newby (ed.) *Scholarly Publishing: The Electronic Frontier*: 231-241. Cambridge: The MIT Press.
- FREEMAN, L. 1996. The University Press in the Electronic Future, in R. Peek and G. Newby (ed.) *Scholarly Publishing: The Electronic Frontier*: 147-163. Cambridge: The MIT Press.
- HARNAD, S. 1996. Implementing Peer Review on the Net: Scientific Quality Control in Scholarly Electronic Journals, in R. Peek and G. Newby (ed.) *Scholarly Publishing: The Electronic Frontier*: 103-118. Cambridge: The MIT Press.
- HITCHCOCK, S., L. CARR and W. HALL. 1996. A Survey of STM online Journals 1990-1995: The Calm Before the Storm. *Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists* 1: 7-28.
- HOLE, B. 2012. A Call for Open Scholarship in Archaeology, in C. Bonacchi (ed.) *Archaeologists and the Digital. Towards Strategies of Engagement*. London: Archetype.
- HOVAV, A. and P. GRAY. 2001. Managing Academic Electronic Publishing: Six Case Studies. Paper presented at the Global Co-Operation in the New Millennium: The 9th European Conference on Information Systems, Bled, Slovenia.
- HOVAV, A. and P. GRAY. 2006. Academic Electronic Journals: Past, Present, and Future. *Advances in Computers*. 67: 131-175.
- KAHIN, B. 1996. Scholarly Communications in the Networked Environment: Issues of Principle, Policy, and Practice, in R. Peek and G. Newby (ed.) *Scholarly Publishing: The Electronic Frontier*: 277-298. Cambridge: The MIT Press.
- KANSA, E.C., S.W. KANSA and E. WATRALL (ed.) 2011. *Archaeology 2.0.: new approaches to communication & collaboration* (Cotsen Digital Archaeology series 1). California: University of California.
- ODLYZKO, A. 1997. The Economics of Electronic Journals. *First Monday* 2. Available at: <http://firstmonday.org/article/view/542/463> (accessed 15 April 2013).

- OKERSON, A. 1996. University Libraries and Scholarly Communications, in R. Peek and G. Newby (ed.) *Scholarly Publishing: The Electronic Frontier*: 181-199. Cambridge: The MIT Press.
- PEEK, R. 1997. Where are Electronic Journals Going? *Information Today* 14. Available at: <http://www.questia.com/library/1G1-19952122/where-are-electronic-journals-going> (accessed 15 April 2013).
- TENOPIR, C., D.W. KING, S. EDWARDS and L. WU. 2009. Electronic Journals and Changes in Scholarly Article Seeking and Reading Patterns. *Aslib Proceedings: New Information Perspectives* 61: 5-32.
- THOMPSON, J.B. 2005. *Books in the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States*. Cambridge: Polity Press.
- TUROFF, M. and R. HILTZ. 1982. The Electronic Journal: A Progress Report. *Journal of the American Society for Information Science* 33: 195-202.
- XIA, J. 2006. Electronic Publishing in Archaeology. *Journal of Scholarly Publishing* 37.

Fig. 1: Growth of open access compared to the average for all journals (Hole 2012: 6)

ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICOS EN ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO: EL CASO DE EL VALLE DEL MAURO EN CHILE

BORIS SANTANDER¹, PATRICIO LÓPEZ², JAVIERA BASTÍAS MORALES³

RESUMEN

El presente trabajo presenta una revisión de la investigación en Zooarqueología, Tafonomía y de Tecnología Ósea, desarrollados en un proyecto de Arqueología de contrato relacionadas con proyectos mineros en Chile. Los resultados obtenidos tras dos años de trabajo, en términos de artículos científicos, actas de congresos, reportes técnicos y participación de estudiantes de pregrado, permiten una reflexión acerca de las posibilidades y limitaciones de la arqueología de contrato en la investigación científica y gestión del patrimonio, enfocándose en la participación de estudiantes y posibilidad de inserción de jóvenes investigadores.

PALABRAS CLAVE: Zooarqueología, Chile, Jóvenes investigadores, Arqueología de Contrato

ABSTRACT

This paper presents a review of the Zooarchaeological, Taphonomical and Bone tools research developed in a Private Consulting Archaeological project, related to mining endeavors in Chile. The results obtained after two years of work in terms of paper publications, conference proceedings, technical reports and undergrad students enrollment allows a reflection about the possibilities and constrains of private archaeology to scientific research and heritage management; focusing in the participation of undergrad students and young researchers insertion opportunities.

KEYWORDS: Zooarchaeology, Chile, Young Researchers, Private Archaeology

1. INTRODUCCIÓN

El Valle de Mauro (31° 57`S - 71° 01`O, Región de Coquimbo, Chile) corresponde a un valle emplazado en el Norte Semiárido de Chile, de morfología ligeramente triangular surcado en dirección sur-norte por el estero Mauro y este-oeste por las quebradas Laja y Caperuza (López *et al.* 2013a, ver Fig.

¹ Programa de Doctorado en Cuaternario y Prehistoria. Universitat Rovira i Virgili. IPHES; boris.santander@gmail.com

² Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le Paige (IIAM, Chile); patriciolopezmend@yahoo.es

³ Licenciada en Antropología, Mención Arqueología; javibastias@hotmail.com

1). El promedio anual de lluvias es de 185 mm al año, aún cuando las variaciones interanuales pueden ser tremendamente drásticas. La preservación de humedad por los cursos de agua y sus características ambientales, permitan en este valle la mantención de una amplia diversidad biológica.

A partir del año 2004, y como parte del proyecto de expansión de las operaciones de la Compañía Minera Los Pelambres (de propiedad mayoritaria de *Antofagasta Minerals*), se inició el proceso de evaluación ambiental para autorizar la instalación en este valle de un tranque de relaves⁴. Tras la aprobación del proyecto por parte de la autoridad ambiental, se desarrolló entre los años 2004 y 2006 una sucesión de excavaciones arqueológicas en 77 de los 134 sitios arqueológicos detectados en el valle. El volumen de materiales y de información recuperada durante dichas actividades, hizo que fuese necesaria la conformación de un equipo multidisciplinario que permitiese, durante una segunda etapa, la elaboración de análisis y una síntesis del patrimonio arqueológico recuperado a través de arqueología de contrato.

En este escenario, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, se adjudicó durante el año 2010, a través de un concurso, la gestión de dicho proceso. Para esto, preparó un equipo de arqueólogos especialistas en diversas materialidades arqueológicas, conservación y gestión patrimonial. El presente trabajo no se enfoca en los resultados obtenidos por parte del equipo de investigación o en las nuevas problemáticas que abren los estudios desarrollados por parte del equipo del Proyecto Arqueológico Mauro; sino que busca relatar la experiencia de uno de sus componentes, el Equipo de Zooarqueología, y las posibilidades que permitió para los investigadores que hicieron parte de dicho equipo.

2. LA ZOOARQUEOLOGÍA DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO MAURO

2.1. Análisis básicos

Los materiales zooarqueológicos recuperados en el Valle de Mauro, son la segunda materialidad más abundante después de la lítica (NTR: ca. 300.000). Esta situación hizo necesaria la conformación de un equipo de análisis arqueofaunístico que pudiese abordar un conjunto masivo, taxonómicamente diverso, que incluía el desarrollo de tecnología ósea y diversas variables tafonómicas. Así, el grupo quedó conformado por una Jefa de Análisis, un Coordinador-Analista, dos analistas y 3 asistentes de laboratorio. Las asistentes de laboratorio, estudiantes avanzadas de la carrera de Arqueología de la Universidad de Chile, se encargaron de separar y contabilizar el material de acuerdo a 4 categorías generales: a) Astillas, b) Huesos planos no identificables, c) Fragmentos mínimos y d) Fragmentos de huesos largos e identificables. Esta separación incluyó consideraciones tafonómicas básicas como termoalteración y meteorización junto con una subdivisión de acuerdo a categorías de tamaño (<1 cm, 1-3 cm, 3-6 cm). Fue además registrado el peso total de cada categoría y se separaron de dicho conjunto los restos óseos que presentaran atributos tecnológicos.

Una vez separado, el material pasaba a los analistas, equipo compuesto por dos investigadores con grado de Máster en Arqueología y una Licenciada en Arqueología. Los analistas, registraban en una plantilla informática .xls variables contextuales (Sitio, Unidad de Excavación, Capa y Nivel), propias de cada taxa (Especie, Unidad Anatómica, Sección, Edad), zooarqueológicas y tafonómicas (Huellas de Corte, Termoalteraciones, Fracturas, Acción de Carnívoros, Roedores, Diagénesis, etc.). Del conjunto además, se seleccionaron aquellas unidades anatómicas susceptibles de ser medidas, de acuerdo a los criterios establecidos en la literatura. Además, uno de los analistas se encargó de estudiar los artefactos óseos presentes en el conjunto, caracterizándolos de acuerdo a criterios morfológicos, tecnológicos y funcionales.

2.2. Análisis avanzados

Dado el contexto en el cual se desarrolló el estudio del conjunto, se optó por considerar una serie de análisis que tradicionalmente se encuentran fuera de los criterios requeridos para un estudio de evaluación ambiental. En ese sentido, se estableció la necesidad de realizar análisis más complejos, que permitieran comprender cabalmente el conjunto óseo recuperado. Dos fueron los principales estudios desarrollados, a saber: análisis de isotópicos y análisis traceológico mediante Microscopio Electrónico

⁴ Espacio de almacenamiento y decantación de los desechos resultantes de la extracción del mineral, altamente tóxico.

de Barrido (MEB). En el caso de los análisis isotópicos, están directamente relacionados con los estudios osteométricos, ya que fueron seleccionados huesos previamente medidos con el fin de correlacionar tendencias de tamaño con los resultados isotópicos. Así, fueron analizados principalmente primeras y segundas falanges, además de astrágalos, de camélidos, junto con algunos carpo/tarsos que no fueron medidos dado lo escaso de su representación. Las muestras fueron enviadas para su análisis en el *Center for Applied Isotope Studies (CAIS)* de la *University of Georgia*. Para estos análisis, dicho laboratorio utilizó un Espectrómetro de Masas modelo Finnigan MAT252, considerando un pre-tratamiento que elimine contaminantes que se hayan incorporado al tejido óseo. El análisis osteométrico consideró 279 especímenes óseos, privilegiándose muestras datadas directamente mediante C^{14} . Estadísticamente los datos fueron analizados a través del software SPSS (Statistical Package for Social Sciences, v14.0), que permitieron la comparación distribucional de las medidas con esqueletos actuales de camélidos silvestres (*Lama guanicoe*) y domésticos (*Lama glama*). Para visualizar distribuciones de pares de medidas se utilizaron gráficos de dispersión y se calculó el Índice de Tamaño Logarítmico (LSI), considerando en conjunto variadas secciones del esqueleto (Cartajena *et al.* 2013).

En el caso del análisis traceológico de los artefactos, una vez analizados en términos métricos y morfológicos, una muestra de estos artefactos fue seleccionada para realizar análisis de huellas de uso. Estas muestras, seleccionadas a partir de categorías morfo-funcionales establecidas tras el análisis inicial, fueron lavadas en tanques de ultrasonido con agua destilada y secadas en interior a temperatura ambiente. Una vez secos, los artefactos fueron observados de forma exploratoria en lupa binocular a 60X y a partir de dicha observación, fueron elaborados moldes de silicona dental ligera, con los cuales se prepararon réplicas en poliuretano de alta resolución. A partir de dichas réplicas fueron realizadas observaciones en Microscopio electrónico de Barrido (MEB) (Jeol 5410©). Este trabajo fue llevado a cabo en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Posteriormente las imágenes de las huellas de uso obtenidas fueron comparadas con otras obtenidas experimentalmente y presentadas en la literatura especializada.

3. LA PRODUCCIÓN DEL EQUIPO

Además de los informes técnicos correspondientes, el equipo de zooarqueología, previo acuerdo con el equipo de coordinación general del Proyecto, evaluó y decidió el traspaso a la comunidad científica en general los resultados de los análisis efectuados. De este modo, se propuso un plan de publicaciones que diera cuenta del trabajo realizado por el equipo de análisis y que a su vez, permitiera a los miembros más jóvenes la co-autoría en publicaciones científicas y la participación en encuentros y congresos. De este modo, hasta el momento han sido publicados o se encuentran aceptados para publicación o en evaluación seis artículos (Lopez *et al.* 2012, 2013a, 2013b; Santander y López 2012; Cartajena *et al.* 2013; Rivera *et al.* 2013). Del mismo modo, se encuentran en preparación otros 4 trabajos y 3 más se proyectan a mediano plazo.

La productividad científica en términos de publicaciones ha sido uno de los elementos más importantes dentro del proceso de trabajo del equipo. Más allá de cualquier exigencia técnica, se ha abordado un proyecto de arqueología privada con las exigencias de una arqueología de investigación de avanzada, lo que entrega una autoexigencia para la productividad científica que es novedosa en el ámbito de la arqueología de contrato.

4. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL TRABAJO ARQUEOLÓGICO EN PROYECTOS PRIVADOS

Existen varios elementos que hacen del trabajo del equipo de zooarqueología del Proyecto Arqueológico Mauro una experiencia interesante de ser observada no sólo desde la arqueología chilena, sino también en otras realidades. En primer lugar, una consideración ética con respecto al patrimonio nacional y las comunidades vivas a quienes dicho patrimonio pertenece. La arqueología de contrato es, en sí, una actividad que altera el patrimonio y durante décadas ha sido prácticamente incapaz de entregar una mitigación real del daño realizado al patrimonio producto de las obras que dan origen a las excavaciones. La arqueología sabe de sobra que la excavación es un proceso destructivo que desliga los materiales arqueológicos de su contexto deposicional de manera irreversible. Al mismo tiempo, la actividad arqueológica, en tanto disciplina científica, no puede detenerse en la excavación o recolección

de los materiales, por el contrario, debe considerar una larga cadena de procedimientos que finalizan en la publicación de los resultados y el acercamiento de los mismos a las comunidades en las cuales los trabajos arqueológicos son desarrollados. Es imposible extendernos en la presente comunicación acerca de las diferentes aristas éticas que considera la arqueología de contrato, más aún cuando el patrimonio arqueológico es sólo una parte de las consideraciones ambientales que un estudio debe considerar. Sin embargo, es necesario destacar el compromiso y responsabilidad que los arqueólogos debemos asumir en tanto científicos y ciudadanos al momento de asumir proyectos que provienen de actividades destructivas.

En diversos países, incluido Chile, España o Portugal, la arqueología de contrato es la principal fuente laboral para los arqueólogos, y dicho aspecto es insoslayable al momento de abordar las complejidades del trabajo científico en el contexto privado. No se trata sólo de cumplir con una legislación, generalmente deficiente en términos de la protección patrimonial y cruzada permanentemente por tensiones económicas y políticas; sino con mantener claridades en torno a las reducidas posibilidades que el modelo ofrece para contribuir al conocimiento científico del pasado. Entre estas posibilidades está la saludable capacidad que tiene la discusión académica de generar conocimiento a través de publicaciones y comunicaciones.

En este contexto, las posibilidades para el desarrollo de arqueólogos jóvenes y estudiantes en formación aparecen tímidamente, en torno al levantamiento de problemáticas y aproximaciones novedosas, que permitan a su vez el marco propicio para una inserción en el mundo académico de publicaciones y difusión del conocimiento. No se trata aquí de justificar la destrucción del patrimonio para el progreso de la ciencia o de justificar la destrucción patrimonial y ambiental en favor de la expansión de actividades extractivas, sino por el contrario, de alertar acerca de las obligaciones que los arqueólogos deben considerar al momento de asumir proyectos privados. Por ende, un aspecto es clave en el desarrollo de Arqueología de Contrato y desarrollo académico, el cual señala que la gran cantidad de materiales arqueológicos recuperados en este tipo de trabajo pueden sostener varias fases para los estudiantes de arqueología, y no depender exclusivamente de proyectos de investigación.

En necesario a su vez, enunciar algunas preguntas: ¿es posible desarrollar trabajos de la naturaleza que aquí presentamos en el marco de todos los proyectos de arqueología privada? ¿El hecho de poder realizar este tipo de estudios, justifica per se la aprobación de procesos destructivos para el patrimonio? ¿Hasta que punto una arqueología comprometida con la protección del patrimonio puede equilibrarse con los emprendimientos económicos, sean públicos o privados? Ciertamente es complejo delinear aquí una respuesta sólida a estas cuestionantes; sólo una discusión permanente entre las cuestiones académicas, éticas y políticas que subyacen a las mismas, permitirá trazar rutas que comprometan a más investigadores en la defensa activa (que incluye de manera importante la producción científica) del patrimonio arqueológico.

BIBLIOGRAFIA:

- CARTAJENA, I., P. LÓPEZ, B. RIVERA y B. SANTANDER. 2013. Introducción de taxones domésticos y control de camélidos en el norte semiárido: variabilidad osteométrica en el Valle de Mauro, IV Región, Chile. Ms. enviado para publicación (en evaluación).
- LÓPEZ, P., I. CARTAJENA, G. OLIVARES, O. LÓPEZ, D. CARABIAS y C. MORALES. 2012. Aplicación de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) para distinguir alteraciones térmicas en restos osteofaunísticos de un sitio sumergido del Pleistoceno final de la costa de Chile central, en A. Acosta, D. Loponte y L. Mucciolo (ed.) *Temas de Arqueología, Estudios Tafonómicos y Zooarqueológicos (II)*. Buenos Aires: Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología.
- LÓPEZ, P., I. CARTAJENA, B. SANTANDER, B. RIVERA y C. OPAZO. 2013a. Explotación de camélidos de un sitio Intermedio Tardío (1.000-1.400 d.C.) y Tardío (1.400-1536 d.C.) del Valle de Mauro (IV Región, Chile). *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 41/42: 91-107.
- LÓPEZ, P., I. CARTAJENA, B. SANTANDER, D. PAVLOVIC. y D. PASCUAL. 2013b. Domesticación de Camélidos en el Valle de Mauro (Norte Semiárido, Chile): múltiples análisis para un mismo problema. Ms. enviado para publicación (en evaluación).
- RIVERA, B., P. LÓPEZ, I. CARTAJENA y B. SANTANDER. 2013. Caracterización de las ocupaciones de los períodos Intermedio Tardío-Tardío (~1.000-1.536 años d.C.) en el Valle de Mauro (IV Región, Chile) a partir del registro zooarqueológico. Ms. enviado para publicación (en evaluación).

SANTANDER, B. y P. LÓPEZ. 2012. Análisis de Microhuellas de Uso Mediante Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de Artefactos Óseos de un Sitio Arcaico Tardío del Valle de Mauro (Región de Coquimbo, Chile): Aportes para una Reconstrucción Contextual. *Revista Chilena de Antropología* 26: 129-150.

Fig. 1. Ubicación del Valle de Mauro.

SESIÓN 6A. ¿CAMBIO O CRISIS? LA NEOLITIZACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

COORDINADORES DE LA SESIÓN

VANESSA NAVARRETE BELDA¹

JORDI REVELLES LÓPEZ²

ORIOL VILA CASADEMUNT³

Se propone con esta sesión una reflexión entorno a los conceptos de *crisis* y *cambio*, y relacionados con éstos, los de *catástrofe*, *adaptación* y *revolución*, en el marco de los orígenes del Neolítico en el Mediterráneo occidental. En este contexto, trataremos de dar respuesta a algunas preguntas, siempre a partir de metodologías analíticas acordes con un marco teórico establecido: ¿Una *crisis* provoca la adopción de las prácticas agrícola-ganaderas como solución adaptativa? ¿Cómo debemos entender la llamada “*Revolución Neolítica*”? ¿El Neolítico supone un *cambio*, una *revolución* o una *crisis*?

Originariamente, el concepto Neolítico hacía referencia a las secuencias del evolucionismo decimonónico, en las cuales la historia de la humanidad era preconcebida como una línea unidireccional con peldaños ascendentes en la que se proyectaban diferentes etapas sucesivas y sin las cuales no existiría el cambio social y económico, en un camino imparabile hacia la civilización occidental.

Un hecho bastante común en la historiografía del Neolítico es la búsqueda de elementos externos para explicar los diferentes cambios sociales acaecidos en el pasado, ya sea situando la difusión y la aculturación o un desequilibrio entre población y recursos como motores del cambio social, obviando, por tanto, los conflictos en el interior de las sociedades para explicar los cambios sociales.

Sin embargo, si abandonamos la definición del Neolítico en base a una supuesta dicotomía tipológica entre elementos mesolíticos y neolíticos, a favor de entender la neolitización como el desmantelamiento

¹ Universitat Autònoma de Barcelona; vanessa.navarrete@uab.cat

² Universitat Autònoma de Barcelona; jordi.revelles@uab.cat

³ Investigador independiente; oriol.vila@uab.cat

de una formación social en conflicto y el surgimiento de otra nueva, entonces sí se pondrá el énfasis que corresponde en los procesos de trabajo, las transformaciones en la gestión y explotación del espacio, y en los cambios en las relaciones sociales y económicas.

La adopción de la agricultura y la ganadería supone nuevos procesos de trabajo, nuevas tecnologías y nuevas relaciones sociales, todo ello aprehensible desde la práctica arqueológica. La aplicación de nuevas técnicas a los estudios en arqueología prehistórica cada vez nos permite generar una mayor cantidad y calidad de datos que permiten contrastar aquellas hipótesis formuladas a partir de un cuerpo teórico de partida. Estos nuevos métodos y técnicas nos deben permitir generar nuevas aportaciones para conocer las prácticas sociales de las primeras sociedades agrícolas y ganaderas, y proponemos aprovechar este espacio de debate para analizar las problemáticas planteadas por cada una de las diferentes metodologías y las aportaciones de éstas al estudio de la neolitización.

En la misma línea, los resultados de las investigaciones más recientes invitan a la discusión teórica sobre el origen de estas sociedades agrícola-ganaderas en el Mediterráneo occidental, así como a la revisión de las antiguas propuestas, siendo necesaria la interdisciplinariedad y el debate entre los diferentes especialistas.

IDENTIFICAR LA NEOLITIZACIÓN. EJEMPLOS DESDE LA ETNOARQUEOLOGÍA.

RUBÉN PARRILLA GIRÁLDEZ¹

RESUMEN:

El proceso de neolitización de la sociedad es un fenómeno complejo. Frente a las antiguas divisiones positivistas entre “Piedra antigua” y “Piedra nueva”, desde la etnoarqueología descubrimos un inmenso abanico de posibilidades el cual no es tenido en cuenta a la hora de analizar el registro arqueológico existente en un yacimiento. En nuestra sociedad actual siguen existiendo actividades cazadoras y recolectoras (como la pesca) que desarrolla su trabajo dentro un marco socioeconómico eminentemente productivo. Así mismo, las sociedades prehistóricas en general siempre compaginaron la producción con las actividades predatoras en un entorno. Ejemplos muy útiles para entender cómo pudo ser la neolitización en nuestro pasado son la historia de Sudáfrica con el transcurso de distintos grupos (cazadores San, pastores Khoi, agricultores bantúes y llegada de la colonización europea) o las relaciones en América del norte entre distintos pueblos (la llamada interacción Llanura–Pueblo en Nuevo México). El rastreo arqueológico de estas sociedades puede dar como resultado una mayor comprensión de la transición entre paleolítico y neolítico.

PALABRAS CLAVE: etnoarqueología, neolitización, cazadores-recolectores, pastores, agricultores

ABSTRACT:

Neolitization process of society is a complex phenomenon. Facing positivists old divisions between “Old stone” and “New Stone” from ethnoarchaeology we discover a huge range of possibilities which is not taken into account when we analyzing the existing archaeological record in a archaeological site. In our society there are still existing hunters and gatherers activities (fishing for example) that work within an eminently productive socio-economic framework. Likewise, general prehistoric societies always combined production with environmental predation. Examples very useful to understand how the neolitization could be in our past are South African history with the course of different groups (San hunters, Khoi herders, Bantu farmers and the arrival of European settlement) or the relationships in North America among different peoples (The Plains-Pueblo interaction). The archaeological trace of these societies can result in a better understanding of the transition between Paleolithic and Neolithic.

KEYWORDS: ethnoarchaeology, neolitization, hunters and gatherers, herders, farmers

¹ Universidad de Sevilla; Mrruben99@msn.com.

1. ETNOARQUEOLOGÍA, UNA HERRAMIENTA ÚTIL.

La etnoarqueología es una disciplina muy debatida. Las sociedades actuales aunque sean de cazadores-recolectores, tienen una trayectoria temporal muy dilatada, por lo que algunos autores creen que no es una herramienta fiable en el estudio de nuestro pasado. La disciplina surge en Norteamérica por la estrecha vinculación existente entre arqueología y antropología (Gonzalez Rubial 2003) pero se ha aplicado en diversas situaciones con excelentes resultados, siempre y cuando se desarrolle de manera científica y no creando paralelismos directos carentes de una correcta interpretación (Vázquez Varela 2000).

Desde un punto de vista amplio podemos analizar cadenas operativas, por lo tanto hechos físicos y desarrollos intelectuales que van más allá de lo que en la arqueología se puede desenterrar. Por otra parte la etnoarqueología nos permite observar el gran abanico de posibilidades que pudieron darse en el pasado y que difícilmente se tienen en cuenta como por ejemplo la pluralidad en las relaciones entre los distintos grupos socioeconómicos del sur africano (previos a la llegada de la colonización) en las que los cazadores-recolectores San trabajan para los agricultores bantúes introduciéndose poco a poco en una nueva sociedad, se dedican al pillaje y al robo o simplemente buscan zonas más alejadas en las que poder seguir con su forma de vida tradicional (Potenza y Versfeld 1992).

2. NEOLITIZACIÓN Y REVOLUCIÓN NEOLÍTICA.

El término Revolución Neolítica desde que fuera acuñado por Gordon Childe en 1941 ha tenido mucho éxito en la bibliografía existente, si bien no es de gran exactitud debido al significado de “revolución” que implica grandes cambios en un corto espacio de tiempo. La neolitización de la sociedad es un fenómeno tan diverso como carente de reglas fijas. Los marcadores y fósiles-guía que se suelen tomar en cuenta no tienen una validez universal. El “paquete neolítico” basado en cerámica, sedentarización y domesticación (Ciringiroglu 2005) quedan en entredicho si estudiamos culturas como la Natufiense o Chinchorro (cazadores-recolectores sedentarios) mientras que culturas que consideramos neolíticas carecen de cerámicas (Neolítico precerámico) o encontramos cerámicas en ámbitos paleolíticos (Cueva de Yuchanyuan o Vela Spila). Respecto a la domesticación mucho se ha escrito siendo aún imposible delimitar su inicio pero conocemos casos en el mundo animal que llegan al 33.000 BP (perro de la Cueva Razboinichya). Incluso en la actualidad, en la que vivimos inmersos en una sociedad eminentemente productiva, sigue existiendo espacio para cazadores-recolectores. Actividades como la pesca o la recolección de ciertos moluscos (como los percebes) siguen dando trabajo y forma de vida a muchas personas en el mundo. Otra actividad económica que va más allá del significado de paleolítico y neolítico es el intercambio o comercio si se produce, por el que las comunidades pueden obtener aquello de lo que carecen sin tener que conseguirlo de forma directa. Es decir, difícilmente encontraremos una sociedad (actual o pasada) cuyo único sustento sea lo producido u obtenido de otras formas por ella misma.

Entonces, ¿Qué es el Neolítico? ¿Cómo puede ser caracterizado? Existen dos factores inalterables que se cumplen en toda sociedad neolítica, la aparición de una economía predominantemente productiva y el comienzo de la jerarquización social, que llega hasta nuestros días. El problema en el estudio de estas “nuevas sociedades” radica en la difícil detección de estos cambios económico-sociales sobre todo en etapas tempranas. Es interesante observar las diferencias sociales a través de la etnoarqueología ya que esta disciplina nos otorga cierto patrón al que ajustarnos o sobre el que pensar a la hora de interpretar el registro arqueológico y poder definir a una sociedad pasada, en resumen, cuánto es de neolítico y de paleolítico un grupo humano del pasado.

3. HISTORIA DE SUDÁFRICA.

A continuación conoceremos brevemente la historia de diversos grupos poblacionales aún existentes en el sur del continente africano y previos a la llegada europea.

En la zona sur de África aún existen un grupo humano entendido como cazadores-recolectores actuales, los San (llamados más comúnmente Bosquimanos). La historia de esta sociedad es muy antigua, ya que viven por las zonas de origen del *homo sapiens sapiens*, y son descendientes de la más temprana

diversificación en la historia de la humanidad hace unos 100.000 años, como así lo atestiguan diversos estudios genéticos (Wells 2002).

La forma de vida de los San es la típica de un cazador-recolector. La caza es desarrollada por los hombres con el método de aproximación, con pequeños arcos y puntas de flecha elaboradas en roca que normalmente se envenenan. El animal principal que consume esta sociedad es el antílope, que una vez herido, es perseguido hasta que se desploma. La recolección se basa en tubérculos, semillas y diversos frutos. Esta sociedad poblaría la totalidad del sur de África hasta la fecha aproximada del 100 a.C en la que entraría en contacto con los Khoi, un pueblo pastor que llegaría desde zonas más al norte.

Los Khoi (Hotentotes en la literatura de la colonización) se expanden por las necesidades de sus rebaños, lo que los lleva a atravesar el desierto del Kalahari que hasta ese entonces era garante de supervivencia para la forma de vida tradicional de los San. Este pueblo es arqueológicamente inexistente si no fuera por algunas pinturas que podemos encontrar en las rocas. Son nómadas que no pasan más de unas semanas en un mismo lugar, sus casas se construían de postes y esteras y sus utensilios eran de madera para facilitar el continuo transporte. Este conjunto de pueblos se conoce principalmente gracias a la llegada de los portugueses en 1488 (Potenza y Versfeld 1992).

El encuentro de estas dos sociedades produjo un claro conflicto de intereses que se salvó de diversas maneras. El ganado Khoi (vacas y ovejas) necesitaba grandes cantidades de pasto, por lo que que redujeron o expulsaron a la caza tradicional San (herbívoros como antílopes y cebras) además de existir competencia por la caza existente. El ganado Khoi era usado para obtener leche, en ocasiones con objetivos ceremoniales y muy rara vez para consumo directo de proteínas. Éstas proteínas se obtenían por medio de la caza.

Esta competencia dará como resultado fuertes cambios sociales por ambas partes. Los distintos grupos de San tendrán tres salidas. La primera es entender que al ser invadidos y al peligrar su forma de vida, el enfrentamiento directo mediante robo y asesinato es completamente legítimo (relación agresiva) formándose comunidades completas cuyo sustento será el hurto y el robo de ganado. Estas relaciones darán lugar incluso a guerras a gran escala que durarán bastantes siglos (Potenza y Versfeld 1992). La segunda opción es alejarse a territorios más allá de la presencia Khoi, donde se pueda seguir con la forma de vida tradicional, así algunos conjuntos San se trasladarán al desierto o a la montaña (no relación) aunque pudiendo en épocas de carestía optar por el robo. La tercera y última forma de supervivencia será la introducción en la sociedad Khoi, en principio como un grupo servidor que realizará labores de caza, pastoreo o guerreras para su grupo Khoi y que posteriormente se irán asimilando por soluciones sociales como el matrimonio (relación por asimilación). Los cambios sociales en los grupos Khoi serán relativos a la organización y jerarquización, viéndose obligados a coordinar grupos mayores por las necesidades de defensa.

Todas estas relaciones se entremezclaban. En el periódico holandés Dutch Journal se podía leer lo siguiente el 16 de Septiembre de 1685: *"these sonquas [San] are just the same as de poor in Europe, each tribe of Hottentots [Khoi] having some of them and employing them to bring news of the approach of an strange tribe. They steal nothing from the kraals of their employers, but regularly from other kraals"*.

Este panorama vuelve a cambiar con la llegada de la Edad del Hierro sudafricana. Sobre el año 250 d.C aparece un nuevo grupo poblacional conocido como los bantúes. Estas poblaciones son agricultoras y se cree que llegan desde zonas más al norte que los Khoi atraídos por las precipitaciones del sur del continente. Su economía se basa en la agricultura de supervivencia, ganadería con los mismos usos que le daban los Khoi (lácteo, ceremonial y pocas veces cárnico) y era complementada por la caza ocasional. En estas sociedades el ganado cobra una nueva importancia, los corrales son el centro del poblado y la riqueza de un hombre se mide por el número de cabezas de ganado. Las dotes matrimoniales también se realizaban con intercambio de animales. El cuidado de éste es realizado sólo por hombres mientras que las mujeres se dedican a las tareas agricultoras. En alguna ocasión los hombres ayudan en las tareas agricultoras duras a las mujeres, como arar el terreno. Las novedades tecnológicas que introducen estos pueblos son el hierro, que irá aumentando su presencia con el paso del tiempo, y la cerámica. Además, su forma de vida semisedentaria es totalmente nueva en esta zona geográfica para ésta época y beneficiará un aumento en la población.

Ante este mosaico de agricultores, pastores y cazadores-recolectores que necesitan complementar sus dietas con animales salvajes, volvemos a ver como las sociedades San y Khoi precedentes optan de nuevo por alguna de las tres vías de relación, ya sea agresiva, por asimilación o la retirada a territorios no aptos para los bantúes. Los grupos que optaron por la colaboración desarrollaron prácticas de caza, guerra, pastoreo o agricultoras a cambio de bienes como cuentas de collar, pieles, comida o hierro y terminarían siendo asimilados de distintas formas. Pero este intercambio no era unidireccional ni sólo material. Por ejemplo se conoce históricamente cómo los San en Lesotho realizaban ceremonias para atraer la lluvia en las zonas bantúes a cambio de ciertos bienes (Jolly 1996). (Fig. 1)

4. OTRO CASO DE RELACIONES ENTRE CAZADORES-RECOLECTORES Y AGRICULTORES: INTERACCIÓN LLANURA-PUEBLO EN NUEVO MÉXICO.

El fenómeno llamado en la literatura anglosajona como *Plains-Pueblo interactions* es un ejemplo de cómo sociedades cazadoras convivieron con agricultores hasta el punto de no poder existir la una sin la otra. En este caso no existe testimonio viviente alguno pero los escritos españoles de la conquista conjuntamente a la arqueología han respondido a muchas de las cuestiones que los investigadores se planteaban. Estos contactos se realizarían en fechas posteriores al año 1300 d.C.

En esta zona del mundo existían hasta la llegada española dos sociedades estrechamente interconectadas. Por un lado, en el suroeste las sociedades de base agricultora, mientras que más al sur, en la llanura, se encontraba una sociedad basada en la caza nómada del bisonte. Las relaciones entre estos dos pueblos son muy estudiadas en la arqueología americana a la que se añaden los escritos de los primeros conquistadores españoles que nos dejaron alguna información sobre este fenómeno. Esta interacción se basa en el bisonte, importante fuente de proteínas cuya piel además se usaba para crear diversas herramientas como escudos. El gran cambio se produce por la competencia entre grupos cazadores de bisontes que llegarán a enfrentarse violentamente por el control de las rutas migratorias de estos animales.

Ambas sociedades eran interdependientes. Los intercambios incluirían textiles, pieles, objetos de madera y comida que no han permanecido en el registro arqueológico, pero también se intercambiaban cosas como servicios rituales y esposas. Algunos objetos exóticos también entrarían en estos contactos conociéndose arqueológicamente turquesas, joyería, obsidiana y conchas marinas (Speth 2005).

5. ETNOARQUEOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA DEL NEOLÍTICO.

A través de los ejemplos de los ejemplos antes expuestos sobre cómo se relacionaban en distintas zonas del planeta culturas que se podrían entender como neolíticas y paleolíticas, podemos vislumbrar la gran variedad de procesos que pudieron existir en la neolitización europea. A continuación estudiaremos cómo se podrían analizar estas culturas desde la arqueología si ésta fuera la única herramienta para su estudio.

Las culturas San o de los indios de las llanuras se identificarían desde un punto de vista arqueológico como paleolíticas pues son cazadores recolectores nómadas cuya cultura material más fácilmente detectable se basa en puntas de piedra. El resto de artefactos que estas culturas usaron serían indetectables en un periodo de tiempo tan largo como el que nos separa a nosotros del inicio de la neolitización.

La cultura Khoi si no fuera por su conocimiento etnográfico y su relativa supervivencia en la actualidad no podría ser estudiada. Sus actividades no dejarían elementos rastreables a excepción de algunas pinturas sobre roca.

Los grupos agricultores como los indios de Pueblo o los bantúes serían más fáciles de identificar. Su diversificado número de herramientas así como la existencia de cerámica y posibles restos de construcciones permitirían desde la arqueología acercarnos más a su forma de vida.

Sin embargo desde la arqueología sería muy difícil alcanzar a comprender las posibles relaciones entre pueblos cazadores-recolectores y productores que aquí se presentan. Por ejemplo en el caso de las relaciones Llanuras-Pueblo se atestigua cómo en los yacimientos de los agricultores aparecen grandes cantidades de huesos de bisontes (Speth 2005) lo que se podría entender cómo la caza jugaba un rol

importante en la sociedad y no como intercambios con un grupo humano especializado en la caza de estos mamíferos. Más lejos aún queda la comprensión de intercambios rituales como los realizados por los San a favor de bantúes (Jolly 1996) o también en el caso de indios de las llanuras y Pueblo (Spielmann 1991).

La constatación de posibles relaciones entre pueblos neolíticos y paleolíticos es difícilmente evidenciable desde la arqueología. Sólo un registro bien conservado nos permitiría ver algunas relaciones y basadas en tecnologías materiales. Intercambios de tipo ritual o alimenticio no podrían ser detectados. La ayuda que nos brinda la etnoarqueología en este campo es la de conocer y comprender procesos sociales que existieron y pudieron ser similares a los que la neolitización trajo. Esto no soluciona el problema de entender cómo y de qué forma el neolítico fue llegando a casi todos los rincones del planeta pero sí nos da un patrón con el que poder comprender otras alternativas que pudieron existir y poder entender el pasado de una manera más correcta.

BIBLIOGRAFÍA

- CIRINGIROGLU, C. 2005. The concept of "Neolithic package": considering its meaning and applicability. *Documenta Praehistorica XXXII*.
- GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2003. *La experiencia del otro: una introducción a la etnoarqueología*. Madrid: Akal.
- JOLLY, S. 1996. Symbiotic interests between black farming communities and the south eastern San. *Current anthropology* 37.
- POTENZA, E. y R. VERSFELD, 1992. *The Broken String: An integrated approach to southern african history*. Johannesburg: Heinemann-Centaur.
- SPETH, J.D. 2005. The beginnings of Plains-Pueblo interaction: An archaeological perspective from Southeastern New Mexico. *Engaged Anthropology* 94.
- SPIELMANN, K.A. 1991. *Farmers, Hunters and Colonists: Interaction between the Southwest and Southern Plains*. Tucson: University of Arizona
- VÁZQUEZ VARELA, J.M. 2000. *Etnoarqueología: conocer el pasado por medio del presente*. Pontevedra: Diputación Provincial de Pontevedra
- WELLS, S. 2002. *The Journey of a man. A genetic odyssey*. Princetown: Princetown University Press.

DOMESTICACIÓN Y APROPIACIÓN ANIMAL DURANTE EL NEOLÍTICO

VANESSA NAVARRETE BELDA ¹

RESUMEN

El estudio de la domesticación animal es una de las cuestiones clave para explicar el fenómeno de la neolitización. En torno al concepto de domesticación animal no existe consenso, pues como en el caso de la neolitización, son diferentes las posturas teóricas desde las que se aborda su estudio. Se diferencia comúnmente entre las aproximaciones biológicas de aquellas históricas. Las primeras, centradas en el estudio de la evolución de las poblaciones animales y las segundas, en las relaciones establecidas entre la sociedad y los animales. En el marco de estas últimas, una de las perspectivas más seguidas en la actualidad es la funcional/procesual, centrada principalmente, en el plano metodológico y técnico, en el análisis biométrico de los restos faunísticos como procedimiento válido para diferenciar entre animales salvajes y domésticos y reconocer así los cambios en las relaciones establecidas entre la sociedad y el medio.

A nivel metodológico, la integración de los análisis en arqueozoología junto con los análisis biogeoquímicos en restos de fauna, nos permiten incidir en la dinámica el proceso de neolitización de las primeras sociedades campesinas en el Mediterráneo Occidental.

PALABRAS CLAVE: Domesticación animal, Arqueozoología, Neolítico, Materialismo histórico, Análisis biogeoquímicos

ABSTRACT

The study of animal domestication is one of the key issues to explain the neolithization phenomenon. Around the concept of animal domestication there is no consensus, because as in the case of the neolithization, exist different theoretical approaches to address their study. Usually it differs between biological approaches and the historical ones. The first, focusing on the study of the evolution of animal populations; the second, on the relationship established between animals and society. In the latter, one of the most followed models nowadays is the functional/processual, mainly focused in the technical and methodological terms, in the biometric analysis of the faunal remains, as a valid procedure to differentiate between wild and domestic animals and recognize the changes established in the relationship between society and the environment. In terms of methodology, the integration archaeozoological analysis with

¹Laboratori d'Arqueozoologia. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona; vanessa.navarrete@uab.cat

biogeochemical analysis of faunal remains, allow us to know the neolithisation process dynamic of the first farming societies in the Western Mediterranean.

KEYWORDS: Animal domestication, Archaeozoology, Neolithic, Historical materialism, Biochemical Analysis

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del origen del Neolítico ha sido tratado en un gran volumen de literatura arqueológica, haciendo hincapié principalmente en los cambios que produce la adopción de un nuevo sistema económico, de caza-recolección a agro-pastoriles (Vicent 1988).

Este trabajo se estructura en dos partes diferenciadas, por un lado el análisis del marco conceptual desarrollado para el estudio de la domesticación animal, y por otro, se remarcan algunos aspectos de índole metodológica.

Dentro del primer punto, trataremos el concepto de Neolítico a partir de la lectura bibliográfica de los autores, a nuestro parecer, más representativos de cada corriente historiográfica. De forma paralela, analizaremos el concepto de domesticación animal a partir del materialismo histórico, incidiendo en la problemática de la domesticación animal y sus implicaciones dentro de la estructura social.

Acorde con el marco teórico expuesto en el punto anterior, se remarcan algunos aspectos en relación al análisis de los restos faunísticos para el estudio de la domesticación animal, como son los análisis biomoleculares y, en concreto, los isótopos estables.

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR NEOLÍTICO?

El concepto Neolítico, variable a lo largo de toda la historiografía, no ha llegado a ningún consenso en la actualidad, siendo múltiples las teorías sobre el cambio entre sociedades cazadoras-recolectoras y sociedades agro-pastoriles.

En primer lugar, dentro de lo que actualmente se conoce como 'teorías clásicas' (Vicent 1988), se entiende el Neolítico como el paso de progresivos estadios de desarrollo, es decir, desde el salvajismo primigenio hasta la civilización. Según Vicent (1988:16), Thomsen establecería en 1834 el 'Sistema de las tres edades', una sucesión cronológica de los estadios tecnológicos, caracterizados por la complejidad social, cultural y tecnológica de las sociedades. No será hasta 1865, cuando Lubbock acuñaría el término Neolítico, refiriéndose a las dos grandes etapas de la 'Edad de Piedra', el Paleolítico y el Neolítico, caracterizadas ambas a partir de los rasgos tecnológicos (Vicent 1988; Saña 1997, 2005).

Gordon Childe (1936) romperá con la teoría del evolucionismo lineal, estableciendo que la cultura es la forma de adaptación del hombre, así acuñará el término 'Revolución Neolítica' como las respuestas adaptativas a los problemas de subsistencia planteados por el medio ambiente. La obra Childe, muestra como el cambio tecnológico será el factor decisivo en la transformación del resto de los elementos del sistema sociocultural, así el cambio tecnológico no determinará los periodos de la evolución cultural, 'sino el objeto en cuanto forma parte de una cadena de relaciones entre los hombres para la producción de alimentos y otros bienes, y para la distribución del producto: las relaciones de producción' (Childe 1976:118 en Vicent 1988:23).

Barbara Bender (1978), romperá con los planteamientos establecidos hasta el momento, centrando sus estudios en la materialidad social y, justificando que la demografía y la tecnología no son variables independientes, siendo la estructura social la que determinará el patrón demográfico. Continuando con el trabajo iniciado por Bender, Testart (1982, 1985, 1988) hará referencia al Neolítico como el establecimiento de una estructura económico-social sedentaria con almacenamiento, que puede producirse antes o después de la agricultura (Hernando 1994:133).

Siguiendo en esta línea conceptual, Vicent (1988, 1990) propone que la revolución neolítica marcaría el fin de un modo de vida que podría denominarse primitivo, y la aparición del modo de vida campesino, definido por nuevas condiciones sociales de dependencia necesaria entre los medios de producción agraria y los productores primarios dependientes de los mismos (Vicent 1988).

Por otra parte, Thomas (1988) y Hodder (1990) defienden que la instancia simbólica determina la instancia productiva, y como consecuencia la transformación del pensamiento constituye el factor causal que provoca la Revolución Neolítica (Hernando 1994). Así mismo, se resalta el papel activo del individuo sobre la sociedad en el 'proceso de domesticación de la naturaleza' y de lo particular sobre lo general (Castañeda 2002: 191).

Atendiendo a las conceptualizaciones expuestas sobre el Neolítico, en primer lugar, rechazar el concepto de 'economía productora' para clasificar la ruptura Paleolítico/Neolítico, ya que, la economía no solo incluye procesos de obtención de alimentos, sino también procesos de producción y mantenimiento de objetos y sujetos (Castro et al 2005). Así, la caza y recolección requiere de técnicas y tecnologías concretas así como de organización del trabajo (Piqué 1999).

En segundo lugar, cuando trabajamos sobre el concepto Neolítico, no nos referimos a la exclusividad de los orígenes de la domesticación, sino que resaltamos no solo los cambios en la producción, sino también en las relaciones sociales que la determinan. Por tanto, cuando hablamos de Neolítico nos referimos a un proceso que modifica estructuralmente las relaciones de producción (Lumbreras 1991 en Saña 1997).

3. DOMESTICACIÓN ANIMAL

3.1. Estado de la cuestión

Pocos son los trabajos hasta la actualidad que tratan la domesticación animal desde una perspectiva teórica-metodológica. En este apartado, presentamos brevemente el estado de la cuestión respecto al concepto de domesticación animal.

Las posiciones teóricas en torno al concepto de domesticación animal son muy diversas, desde perspectivas zoológicas caracterizadas por un proceso natural de domesticación animal sin la actuación directa de los sujetos sociales, hasta perspectivas históricas que inciden en la relación sociedad-animal como punto clave de la domesticación (Ducos 1989; Saña 1997, 1999).

Desde las perspectivas zoológicas, se incide en que la domesticación animal es un proceso natural de las poblaciones animales, a partir de cambios bioquímicos, genéticos o cambios en las pautas de comportamiento, sin ser necesaria la relación directa con la sociedad (Mignon et al. 2005). Al contrario, las perspectivas históricas inciden en la relación establecida entre sociedad/animal producida dentro del plano de las estrategias de subsistencia.

Dentro de las perspectivas históricas, son varias las posturas teóricas respecto a la domesticación animal. Por un lado, perspectivas que inciden en el control cultural y el grado de intensidad sobre las especies animales, así se proponen estadios evolutivos como representantes del grado de domesticación (Higgs 1969; Ducos 1989). De forma contraria, autores como Ingold (1980, 1984, 1988) y Saña (1997, 2005) inciden en el factor social de la domesticación y no en el grado evolutivo de la domesticación. Desde esta perspectiva teórica se incide en que la domesticación animal consistiría en la forma social de apropiación de los recursos animales.

De forma contraria a las perspectivas teóricas analizadas, desde el idealismo arqueológico se propone la domesticación como una idea vinculada a un 'discurso de dominación' (Vicent 1991:431), desligando la domesticación como un proceso económico o biológico-evolutivo de las especies animales (Hodder 1990). Así, la aparición de la domesticación es la consecuencia del desarrollo de una cierta estrategia de poder desde el Paleolítico Superior y se concreta en el control de lo salvaje como fuente de prestigio (Hodder 1990: 23).

3.2. Domesticación Animal

Siguiendo los trabajos de Saña 1997, 1999, 2005 presentamos el concepto de domesticación animal como 'un cambio en el modo de apropiación social de los recursos, hasta ahora de acceso colectivo, que supondrá el desarrollo dentro del marco de relaciones sociales de producción, de formas sociales que legitimen el uso diferente de los recursos naturales'.

Por tanto, consideramos el proceso de domesticación animal como una serie de acciones sociales desarrolladas dentro de una estrategia de producción determinada, en el marco de unas relaciones sociales de producción determinadas, que hacen posible que el animal se integre en la comunidad como uno más de sus medios de producción (Saña 1997).

Para profundizar en el concepto de domesticación animal, incidimos en dos aspectos claves para comprender la forma de apropiación social de los recursos naturales: la valoración del animal vivo/muerto a partir de los trabajos de Ingold (1980, 1984, 1988) y el animal como medio de producción/producto social a partir de los trabajos de Saña (1997, 1999, 2005).

-Valoración social del animal muerto / vivo

Ingold (1988), incide en que lo que caracteriza la práctica productiva no es la morfología de los objetos (salvajes o domésticos), sino la forma de apropiación social de los recursos naturales (Ingold 1988:14).

Para analizar la forma de apropiación de los recursos naturales, debemos comprender el valor del animal en las prácticas sociales, definido a partir de las formas de apropiación de los recursos (Ingold 1988; Saña 1997, 1999, 2005).

La caza-recolección viene definida por un sistema de apropiación colectiva (Ingold 1988:14), y si se elimina este componente social de la producción, la caza-recolección queda reducida a la depredación y el forrajeo.

La aparición de recursos domésticos no sería por tanto, el cambio que supone el Neolítico, sino el establecimiento de una relación de producción diferente entre los sujetos sociales y el medio, ya que 'un componente del medio sólo se convierte en recurso cuando es valorado socialmente' (Ingold 1988: 93).

Por tanto, la forma social que regula el mantenimiento, control y uso de los animales domésticos como recursos subsistenciales se tiene que transformar, en relación al acceso restringido que adquirirán una vez éstos –animales vivos- sean incorporados en una comunidad determinada (Redman 1990 en Saña 1997). El animal se habrá convertido en un producto artificial y como tal, los procesos y medios de trabajo implicados en su obtención (como objeto de trabajo) diferirán de aquellos destinados a la obtención del animal como recurso natural.

-Animal como medio de producción / animal como producto social

La diferencia entre el animal como medio de producción y como producto, recae en que mientras que la gestión del animal como producto requiere su muerte (igual que con las actividades de caza) el objetivo de la gestión del animal como medio de producción se concretiza en el mantenimiento y reproducción de los ganados de animales vivos (Saña 1997).

De esta forma el animal, como medio de producción, es producto de un proceso de trabajo. Al estar transformado por el trabajo pierde su condición de elemento natural que pasa a ser sustituida por la de elemento social. El animal vivo es un producto social (Saña 1997:28).

Siguiendo lo expuesto por Saña (1997) las relaciones con los medios de producción son siempre relaciones de propiedad, la apropiación del animal como medio de producción es consecuencia de un cambio en la forma de propiedad.

De la misma forma, Bate (2003) define la propiedad como la capacidad de uso o posesión de los recursos naturales objeto de trabajo, se agrega la capacidad de disponer de ellos y la posesión se convierte

en un componente de la propiedad sobre los objetos, los medios, y la fuerza de trabajo a partir de las diferentes forma de posesión particular o individual (Bate 2003:27).

Por tanto, en nuestro trabajo resaltamos la nueva capacidad de producción que supone el control de los ciclos reproductivos de los recursos animales, comporta el establecimiento de una nueva forma de propiedad, ya no solo de los productos, sino también sobre los medios de producción (Lumbreras 1981 en Saña 1997: 26-27).

4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Si bien el marco teórico expuesto anteriormente presenta la domesticación animal como la apropiación social de los recursos, a nivel metodológico el objetivo es identificar estas estrategias socio-económicas dirigidas a la apropiación colectiva y particularizada de los recursos animales (Estévez 1991; Saña 1999) a partir de los restos faunísticos.

Los restos de fauna recuperados en yacimientos arqueológicos son el resultado de unos procesos de producción (Estévez 1991:73) que nos permiten hacer inferencias sobre las estrategias organizativas de los grupos humanos del pasado. Por tanto, consideramos los restos faunísticos como productos de procesos de trabajo, distribución y consumo específicos, es decir, como objetos socialmente modificados para satisfacer unas determinadas necesidades (Saña 1997:30).

El análisis de los restos de fauna permite incidir sobre la gestión y explotación de los recursos animales (como el sistema de producción –caza o ganadería- o la composición de los rebaños quedarían reflejados en los conjuntos faunísticos a partir de las especies representadas, patologías óseas, fracturación y marcas de carnicería en los restos de fauna). La integración de estos análisis junto con el registro arqueológico permite evidenciar la organización social practicada por las sociedades del pasado (distribución de la producción).

La aportación de nuevas líneas de investigación en torno a la gestión y explotación de los animales, permite incidir en problemáticas arqueológicas no resueltas a partir de los procedimientos aplicados tradicionalmente desde la arqueozoología. Así, los análisis de isótopos estables en arqueozoología permiten desarrollar aproximaciones que posibilitan documentar, caracterizar y evaluar procesos de trabajo vinculados a la gestión de los animales domésticos de forma más precisa (Tornero 2011). La integración de los análisis de isótopos estables en el análisis de los restos faunísticos facilita el análisis comparativo entre intervalos temporales reducidos (semanas, meses) pudiendo así incidir en las dinámicas sociales a escalas reducidas (Tornero y Saña 2006).

5. CONCLUSIÓN

La investigación dedicada a la problemática del Neolítico como cambio en las estructuras socioeconómicas precedentes (de caza-recolección a sociedades agro-pastoriles), ha centrado su mirada principalmente en el debate de las estrategias de subsistencia derivadas de los orígenes de la agricultura, dejando en segundo plano, las prácticas ganaderas (Vicent 1988; Saña 1997).

En este trabajo, desligamos el proceso de domesticación de su connotación exclusivamente biológica, tecnológica o económica, ya que la adopción del animal como medio de producción dentro de la estrategia productiva practicada por una sociedad responde a una necesidad social y no estrictamente económica. Por tanto, enmarcamos el proceso de domesticación animal como un fenómeno que implica unas relaciones sociales determinadas de propiedad sobre el animal (Estévez 1991:73), es decir, la adopción del animal como medio de producción dentro de la estrategia productiva practicada por una sociedad que responde a una necesidad social y no estrictamente económica (Saña 1997).

A nivel metodológico, la integración de los análisis tradicionales en arqueozoología junto con los análisis biogeoquímicos en restos de fauna, nos permiten incidir en la dinámica el proceso de neolitización de las primeras sociedades campesinas en el Mediterráneo Occidental y evaluar las implicaciones de la domesticación animal y de la ganadería inicial, con el objetivo de caracterizar la importancia que tuvieron esta nueva forma de apropiación de los animales y el nuevo proceso productivo en el cambio económico y social.

BIBLIOGRAFIA:

- BATE, L.F. 2004. Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios. En C. Sánchez de las Heras (Ed.) *Sociedades Recolectoras y primeros productores: Actas de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología*. Ronda, 28 al 30 de Octubre de 2003: 9-38. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.
- BENDER, B. 1978. Gatherer-hunter to farmer: a social perspective. *World Archaeology* 10, nº 2: 204-222.
- CASTAÑEDA, A. 2002. El debate Modernidad/Postmodernidad en la interpretación del Neolítico. *RAMPAS V*: 167-200.
- CASTRO, P.V. 2005. Trabajo, producción y 'Neolítico'. En Ontañón Peredo, R., C. García-Moncó Piñeiro y P. Arias Cabal (coords.) *Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*, Santander 5 a 8 de octubre de 2003: 115-125. Santander: Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones
- CHILDE, V. G. 1972. *El origen de la civilización*. Madrid: Fondo de Cultura Económica. (Primera Edición de 1936)
- DUCOS, P. 1989. Defining domestication: a clarification. En Clutton-Brock, J. (ed.), *The walking Larder: Patterns of domestication, pastoralism and predation*: 28-30. London: Unwin Hyman
- ESTÉVEZ, J. 1991. Cuestiones de fauna en Arqueología. *Nuevas tendencias*, Nº19: 57-81.
- HERNANDO, A. 1994. El proceso de neolitización, perspectivas teóricas para el estudio del neolítico. *Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología*. Nº46: 123-142.
- HIGGS, E. 1969. The origins of agriculture: a reconsideration. *Antiquity*, Nº43: 31-41.
- HODDER, I. 1990. *The Domestication of Europe. Structures and contingency in neolithic societies*. Oxford: Basil Blackwell.
- INGOLD, T. 1980. *Hunters, pastoralists and ranchers: reindeer economies and their transformations*. Cambridge: Cambridge University.
- INGOLD, T. 1984. Time, Social relationships and the exploitation of animals: anthropological reflections on prehistory. En Clutton-Brock, J. & C. Grigson (Eds.). *Animals and Archaeology 3: Early herders and their flock: 3-12*. Oxford: BAR International Series 202
- INGOLD, T. 1986. *The appropriation of Nature. Essays on Human Ecology and Social Relations*, Manchester: Manchester Univ. Press.
- MIGNON-GRASTEAU, S., A. BOISSY, J. BOUIX, J.M. FAURE, A. FISHER, G. HICH, P. JENSEN, P. NEINDRE, P. MORMÈDE, P. PRUNET, M. VANDEPUTTE, C. BEAUMONT. 2005. Genetics of adaptation and domestication in livestock. *Livestock Production Science* 93: 3-14.
- PIQUÉ, R. 1999. Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación arqueológica. *Treballs d' Etnoarqueologia*, 3, Madrid: Universidad Autónoma de Barcelona-CSIC.
- SAÑA, M. 1997. *Recursos animals i societat del 8800 BP al 7000 BP la vall mitjana de l'Eufrates: dinàmica del procés de domesticació animal*. Departament d'Antropologia Social i Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona. Treball inèdit.
- SAÑA, M. 1999. Arqueología de la domesticación animal. La gestión de los recursos animales en Tell Halula (Valle del Éufrates-Siria) el 8800 al 7000 BP. *Treballs d'Arqueologia del Pròxim Orient*, I. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- SAÑA, M. 2005. Animal domestication: subject of study and subject of historical knowledge. *Revue de Paleobiologie* Nº10: 149-154.
- TESTART, A. 1982. The significance of food storage among hunter-gathers: residence patterns, populations densities, and social inequalities. *Current Anthropology*, Nº23: 523-537.
- TESTART, A. 1985. *Le communisme primitive. I: Economie et ideologie*. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- TESTART, A. 1988. Some major problems in the social anthropology of hunter-gatherers. *Current Anthropology*, Nº 29: 1-31.
- THOMAS, J. 1988. Neolithic explanations revisited: the mesolithic-neolithic transition in Britain and South Scandinavia. *Proceeding of the Prehistoric Society* 54:59-66.
- TORNERO, C. 2011. *Estrategias de explotación, gestión y apropiación del ganado en las primeras sociedades campesinas del Valle Medio del Éufrates. Integración de los análisis biogeoquímicos al estudio arqueofaunístico del yacimiento de tell Halula (Valle Medio del Éufrates, República Árabe de Siria)*. Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajo inédito.
- TORNERO C. y M. Saña. 2006. Anàlisi d'isòtops estables en Arqueologia: aplicació i integració a la recerca arqueològica. *Cota Zero*, Nº21: 31-46.

- VICENT, J. M. 1988 El origen de la economía productora. Breve introducción a la Historia de las Ideas. En P. López (coord): *El Neolítico en España*: 11-58. Madrid: Ed. Cátedra.
- VICENT, J. M. 1990. El neolític: transformacions socials i econòmiques. En J. Anfruns y E. Llobet (eds): *El canvi cultural a la Prehistoria*: 241-293. Barcelona: Ed. Columna.
- VICENT, J. M. 1991. Recensió de I. Hodder (1990) Domestication of Europe. *Trabajos de Prehistoria* 48: 430-432.

EL VII Y VI MILENIO CAL AC. EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

RAFAEL LABORDA LORENTE¹

RESUMEN

El Valle Medio del Ebro presenta una serie de yacimientos con diferentes características en el VI milenio cal AC. La intención de este trabajo es hacer un repaso de las últimas poblaciones mesolíticas desde el milenio anterior para lograr comprender a través de un estudio de largo recorrido qué cambia y qué perdura tras la aparición de los primeros rasgos neolíticos. Para ello se han estudiado los yacimientos más característicos de la zona que nos ocupa, así como las propuestas de las principales teorías para su interpretación.

PALABRAS CLAVE: Valle medio del Ebro, Mesolítico, Neolítico, cambios, movilidad.

ABSTRACT

There are numerous archaeological sites dating from the 6th millennium cal BC in the Middle Ebro Valley. The aim of this paper is to review the latest Mesolithic populations from the previous millennium to understand through a diachronic study what changes and what endures after the appearance of the first Neolithic traits. In order to achieve a global knowledge, the most characteristic deposits of the area have been studied and confronted to the main theories proposed for interpretation.

KEYWORDS: Middle Ebro Valley, Mesolithic, Neolithic, changes, mobility.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es repasar las dinámicas de los últimos grupos mesolíticos que poblaron el valle medio del Ebro en el VII y VI milenio cal AC. Así, con una visión de largo recorrido podremos ver qué es lo que realmente cambia y qué lo que perdura cuando se adopten las nuevas estrategias económicas agrarias. Los yacimientos a tratar están agrupados en dos zonas. La zona del Bajo Aragón (Matarraña y Maestrazgo) donde las estaciones de Botiqueria dels Moros Costalena, Secans, El Pontet (Barandiarán y Cava 2000) comparten características con sus vecinas de Castellón; y la zona del Alto Aragón (cuencas del Cinca y Segre y sus afluentes) donde además de darse yacimientos neolíticos de nueva planta (Chaves), podemos observar largas secuencias de ocupación en Forcas II y El Esplugón (Utrilla y Mazo 2007; Utrilla

¹Universidad de Zaragoza; rafaellaborda@gmail.com.

et al. 2012), donde tras varios milenios de poblamiento continuado mesolítico aparecen las primeras cerámicas sin que haya constancia de prácticas agrícolas y ganaderas hasta varios cientos de años después. (Fig. 1)

2. CONCEPTO DE NEOLÍTICO

El Neolítico como periodo arqueológico es tratado como segmento del registro caracterizado por asociaciones recurrentes con significado convencional. El término “Neolítico” se basa más en la tradición y la practicidad que en una unidad real de criterios. Básicamente se alude a una presencia de rasgos técnicos: cerámica o piedra pulimentada, lugares de hábitat permanentes o semipermanentes y actividad económica basada en las prácticas agrarias, que en mi opinión deber ser el definitorio. Para la región a la que nos ceñimos los límites cronológicos en los que se desarrolla son producto del convencionalismo y son difusos, estableciéndose el límite inferior a finales del VII milenio cal AC el superior a comienzos del III milenio cal AC.

3. MODELOS TEÓRICOS

Dentro de los modelos teóricos desarrollados en la Península Ibérica se ha decidido dejar de lado el modelo evolutivo, puesto que parece demostrado tanto por estudios faunísticos (Tresset y Vigne 2007) y paleobotánicos (Zapata *et al.* 2004) como sedimentológicos (Bernabeu *et al.* 1999) que las especies domésticas son exógenas, y que aquellos restos interpretados como domesticados en niveles mesolíticos responden a problemas de caracterización o estratigráficos. Además, en el territorio que nos ocupa ningún investigador ha apostado por este modelo. Así pues nos centraremos en el Modelo Dual y en las teorías funcionalistas.

El Modelo Dual establece que existen notables diferencias entre yacimientos datados principalmente en el VI milenio cal AC., que corresponderían con distintos grupos culturales, de modo que podemos apreciar dos sociedades sincrónicas. La primera es la de los “neolíticos puros”, que según algunos investigadores son colonos venidos por el Mediterráneo mediante colonización marítima (Zilhao 2001) o que llegan desde el sur de Francia, neolitizada pocos cientos de años atrás (Utrilla *et al.* 1998; Baldellou 2011) y que en todo caso, presentan una economía plenamente agraria. La segunda es la de los “aculturados” por los primeros. Se trata de poblaciones mesolíticas que han ido evolucionando, y que en un determinado momento han recibido elementos de la cultura material de sus vecinos neolíticos. En un primer momento conservarán sus tradicionales modos de vida y subsistencia que irán desapareciendo progresivamente. (Tabla1)

El llamado Modelo Funcional, se refiere al conjunto de las teorías de Barandiarán y Cava sobre los diferentes yacimientos de este periodo, sobre todo aludiendo a la zona del Bajo Aragón y Maestrazgo. Defiende que es evidente que existen dos tipos (sino más) de yacimientos, con un comportamiento diferente y con una cultura material distinta (hasta aquí, tal y como defiende el Modelo Dual), pero que eso es lo único que se puede afirmar con rotundidad, ya que las diferencias entre asentamientos no tienen por qué atender a diferencias culturales. Alegan que las diferencias entre “neolítico puro” y “epipaleolítico neolitizado” son más cuantitativas que cualitativas, puesto que en los dos tipos de yacimientos están presentes básicamente los mismos elementos de cultura material (Barandiarán y Cava 2000: 318). Así pues, un yacimiento dedicado a la caza no ofrecerá la misma cultura material que otro en el que se desarrollan actividades agrarias, por mucho que sea el mismo grupo el que lo ocupe.

4. EL VII Y EL VI MILENO AC. EN EL VALLE DEL EBRO

En primer lugar, me parece oportuno hacer mención de los niveles macrolíticos o de muescas y denticulados, los cuales inician la estratigrafía a lo largo de todo el Valle del Ebro. Kampanoste Goikoa, Costalena, Pontet o Forcas II entre otros. Los niveles más antiguos están fechados desde inicios del VIII milenio AC, aunque hay una gran desigualdad de cronologías que abarcan cerca de un milenio y medio aproximadamente, entre la amplia horquilla que dan por un lado las fechas de Atxoste (8150-7600 cal AC) y Forcas II (7940-7570 cal AC) como momento inicial y las de Kampanoste Goikoa (6630-6260 cal AC) como final. (Alday 2005: 605)

En este momento, parece iniciarse «la configuración de redes de yacimientos que tanta importancia tendrán en la formación del geometrismo y en la acogida del futuro neolítico» (Alday 2002:35). Algunos

de estos yacimientos no serán desocupados hasta el Neolítico avanzado o aún en el Calcolítico, cuando las estrategias de subsistencia basadas en una economía agraria estén plenamente asentadas (Montes y Alday 2012).

Desde la primera mitad del VII milenio AC, comienzan a aparecer niveles en los que prevalece las industrias geométricas (aunque en algunos niveles las muescas y denticulados prevalecen sobre los propios geométricos, o al menos hacen acto de presencia, como es el caso de Botiquería o Costalena, entre otros).

En el Bajo Aragón el fenómeno geométrico aparece por primera vez unos cientos de años más tarde que las estaciones del Alto Valle del Ebro (Atxoste, Kampanoste Goikoa o Menadandia). Tenemos el nivel 2 de Botiquería (6560-6270 cal AC), el e de Pontet (6380-6030 cal AC), o el c3 de Costalena (5600-4800 cal AC). Respecto a sus fechas finales, comúnmente se acepta que la llegada de las cerámicas y el retoque en doble bisel sobre segmentos o medias lunas marca el comienzo del Neolítico Antiguo, aunque estos sean los únicos elementos de cambio. Por otra parte, en yacimientos como Costalena o Pontet el Mesolítico Geométrico se data por primera vez poco antes de que aparezcan las primeras cerámicas, o incluso en fechas en las que en otros yacimientos ya se tiene constancia de niveles plenamente neolíticos. Así pues, en el Bajo Aragón el periodo parece desarrollarse hasta fechas más recientes, y no parece neolitizarse por completo hasta finales del VI milenio incluso principios del V.

De tal forma, nos encontramos con un horizonte cultural que enlaza de manera clara, y aproximadamente durante el VII milenio AC el precedente mesolítico de muescas y denticulados, con el posterior Neolítico. Las relaciones con el periodo anterior son evidentes, puesto que no sólo permanecen ocupados los mismos abrigos (además de ocupar otros nuevos), sino que elementos con marcado carácter macrolítico (presentes en todo caso a lo largo de toda la secuencia) dominan en los niveles más antiguos del Mesolítico Geométrico. Se dan casos tanto de niveles infrapuestos sin solución de continuidad (Los Baños o Ángel 1) como de niveles separados por estratos estériles (Forcas II o El Pontet) (Utrilla *et al.* 2009: 157). Por otra parte, en su etapa final, la irrupción de cerámicas, y segmentos de doble bisel, irrumpen en algunas ocasiones en un mismo nivel, que ha sido dividido posteriormente, no en cuanto a criterios stratigráficos, sino debido a la diferenciación de su cultura material.

En esta fase ya se empiezan a hacer patentes contactos y “préstamos” del otro lado de los Pirineos. La zona navarra y alavesa parece estar conectada con Aquitania por la similitud de su industria lítica, mientras que hacia el Cinca y el Segre penetran influencias de las costas mediterráneas francesas. Estos contactos tempranos evidenciarían que pudieron existir movimientos cíclicos de gente a través de los pasos accesibles del Pirineo (Utrilla *et al.* 1998) antes de la adquisición de los primeros rasgos neolíticos. Así mismo la circulación de materiales y redes de intercambio a lo largo de toda la Cuenca del Ebro, puede ser compatible con una reducción de la movilidad y una reestructuración territorial que estaría relacionada con nuevas estrategias de explotación de los recursos, dentro del marco de una economía de amplio espectro y un posible aumento demográfico a juzgar por el creciente número de yacimientos. (García-Martínez de Lagrán 2008).

En la segunda mitad del VI milenio AC, se hace referencia a los niveles estudiados como Mesolítico Final o como “Neolítico aculturado”. En ellos se han generalizado las cerámicas (cardiales, impresas, incisas, con cordones o lisas) y el retoque a doble bisel, «pero sin que se hubiera registrado un cambio económico real ya que no se documenta ni la agricultura ni la ganadería» (Utrilla *et al.* 2009: 177). Esta última fase del mesolítico aparece en Costalena, Botiquería (5310-5050 cal AC), Pontet o Plano del Pulido en el Bajo Aragón.

El análisis de estos niveles en los que tenemos numerosos elementos neolíticos, pero una continuidad económica respecto a los anteriores se ha realizado desde dos posiciones diferentes. Una (englobada dentro del Modelo Dual) defiende que pueden responder a que se ha producido una aculturación por parte de grupos neolíticos cercanos, sobre el substrato mesolítico local que estamos estudiando aquí. La otra defiende que estos yacimientos, muestran una ocupación funcional destinada a la caza, que sería usada como refugio en las expediciones cinegéticas de grupos ya plenamente neolitizados. Pero el principal problema es que los supuestos asentamientos base (acaso poblados al aire libre) todavía no han sido encontrados en la zona del Maestrazgo y Bajo Aragón.

En la zona del Alto Aragón Cinca y Segre, sí se dan importantes yacimientos con todas las características del Neolítico Antiguo como Olvena o Chaves. Esta última cueva era (antes de su destrucción en 2007) el yacimiento de la Cuenca del Ebro que mejor representaba la facies más antigua del Neolítico Cardial. Su importancia estaba acentuada por corresponder tanto cronológica como culturalmente con los yacimientos clásicos del levante peninsular como Or y Cendres. Se trataba de un asentamiento en una gran cueva de 3000 m², claro ejemplo de un hábitat permanente. Nos interesan dos niveles el 1b y el 1a, datados respectivamente en 5800-5540 cal AC y 5410-5050 cal AC, situados encima de una costra bajo la que se dan un nivel solutrense y otros dos magdalenienses, descubiertos al excavar las 17 cubetas de almacenamiento correspondientes con la ocupación neolítica. Estuvo por tanto desocupada desde finales del Pleistoceno hasta comienzos del VI milenio AC, lo que para V. Baldellou puede significar que correspondiera a una ocupación de colonos que se asentaron en un espacio deshabitado, produciéndose a partir de esta la «responsable de la difusión de las primeras prácticas neolíticas en las Sierras Exteriores» (Utrilla 2002:184).

5. CONCLUSIONES

Así pues, tentemos durante el VI milenio AC diferentes yacimientos en cronología similar. Por una parte se ha planteado un dimorfismo cultural en el Valle Medio del Ebro como el que se propuso por primera vez para la zona valenciana (Bernabeu y Martí 1992). En la zona del Cinca y el Segre, el yacimiento del que “irradiaría” el Neolítico sería Chaves. Para el Matarraña, esta teoría no es tan firme, puesto que se dependería de un yacimiento aún no encontrado que actuara como un foco de neolitización, influenciando a los asentamientos de su alrededor que se verían “aculturados”.

Por el contrario, en el marco de un modelo funcional, nos encontramos con una estructuración territorial en la que existe un asentamiento principal cercano a otros yacimientos secundarios y estacionales dedicados a tareas de aprovisionamiento de materias primas, caza y recolección, tal y como apuntarían Barandiarán y Cava. En este segundo caso, cabría la posibilidad de que alguno de los asentamientos de la zona del Matarraña-Bajo Aragón-Maestrazgo fuera el asentamiento principal, con abundante cerámica y los demás elementos del “paquete neolítico” ya comentado, y el resto de los yacimientos fueran estaciones temporales, utilizados como cazaderos o para el abastecimiento y/o procesado de materias primas, de ahí que se encuentren evidencias de prácticas cinegéticas y de recolección, y falten o escaseen el resto de componentes de dicho “paquete” puesto que serían innecesarios para las prácticas allí realizadas, pese a pertenecer (según esta hipótesis) al mismo grupo.

De cualquier modo ambas hipótesis pueden ser válidas y complementarse: puede haber yacimientos principales neolíticos con diferentes asentamientos a modo de talleres de sílex y cazaderos, y a su vez, darse la existencia de otros asentamientos donde sus pobladores practicarían todavía una economía basada en la caza y la recolección. Con el paso del tiempo, estos últimos grupos pueden progresivamente ir aplicando las innovaciones económicas neolíticas (aunque aquí habría que discutir hasta qué punto supone una ventaja sobre la economía de caza y recolección en estos primeros momentos) y no por ello abandonar los asentamientos tradicionales destinados a la caza.

Por otra parte, no hay que restar importancia al dato de que las estaciones del valle del Matarraña se encuentran aproximadamente a mitad de camino entre la zona del Segre/Cinca y el “foco alicantino”, de tal modo que podría verse influenciada por ambas áreas. No obstante, no hay que olvidar que la llegada del neolítico aquí se produce en torno a unos 400 años más tarde, fechas en las que se ha planteado un desarrollo del arte rupestre levantino en la zona, con muchos más tipos de figuras que en las estaciones altoaragonesas (arqueros con las piernas en un ángulo de 180º, sólo encontrados aquí). Esto quizás pueda indicar una dinámica discontinua de “avances y retrocesos” a juzgar por las superposiciones rupestres de motivos asignados a sociedades cazadoras-recolectoras (arqueros, figuras naturalistas...) sobre otros relacionados con sociedades productoras (trazos esquemáticos) como ocurre, por ejemplo en el abrigo de los Chaparros de Albalate del Arzobispo. No obstante la cuestión es compleja puesto que existen más interpretaciones en cuanto a las superposiciones y no se descarta la pertenencia a un mismo grupo de todas ellas, o la posible adscripción de los temas de caza a sociedades campesinas en la que esta actividad no fuera lo habitual, y mereciera por tanto ser plasmada, tal y como indican Molina, García Puchol o García Robles. (Utrilla y Martínez Bea 2006 :110) (Figura 2).

BIBLIOGRAFÍA

- ALDAY, A. 2002. Las unidades industriales mesolíticas en la alta-media cuenca del Ebro. *Complutum*,13: 19-50
- ALDAY, A. (ed.) 2005. *El campamento prehistórico de Mendandía: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el 6400 BP.* (Monografías de la Fundación José Miguel de Barandiarán 9). Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava.
- BALDELLOU, V. 2011. La cueva de Chaves (Bastarás-Casbas, Huesca). *Saguntum*, Extra-12: 141-145
- BARANDIARÁN, I. y A. CAVA. 2000. A propósito de unas fechas del Bajo Aragón: Reflexiones sobre el Mesolítico y el Neolítico en la Cuenca del Ebro. *SPAL* 9: 293-326.
- BERNABEU, J. y B. MARTÍ .1992. El País Valenciano desde el Epipaleolítico hasta el Calcolítico, en Utrilla P. (ed.): *Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria.* Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
- BERNABEU, J., R. MARTINEZ VALLE y M. PÉREZ RIPOLL. 1999. Huesos, neolitización y contextos arqueológicos aparentes. *Saguntum*, Extra-2: 589-596
- GARCÍA-MARTINEZ DE LAGRÁN, I. 2008. La cuestión de la complejidad socioeconómica en las comunidades de cazadores-recolectores mesolíticas de la cuenca Alta y Media del Ebro. *Trabajos de Prehistoria*,65 Nº2: 49-71
- MONTES, L. y A. ALDAY. 2012. Enredados en la malla neolítica de la cuenca del río Ebro. Redes, continuidades y cambios. *Rubricatum* 5: 51-60.
- TRESSET A. y J.D VIGNE. 2007. Substitution of species, techniques and symbols at the Mesolithic-Neolithic transition in Western Europe. *Proceedings of the British Academy* 144: 189-210
- UTRILLA, P., A.CAVA, A.ALDAY, V.BALDELLOU, I.BARANDIARÁN, C.MAZO y L.MONTE. 1998. Le passage du Mésolithique au Néolithique ancien dans le Bassin de l'Ebre (Espagne) d'après les datations C14. *Préhistoire Européenne* 12:171-194.
- UTRILLA, P. 2002. Epipaleolíticos y neolíticos del Valle del Ebro. *Saguntum*, Extra-5: 179-208
- UTRILLA, P. y M.MARTÍNEZ BEA. 2006. Arte levantino y territorio en la España mediterránea. *Fundamentos* V: 109-129
- UTRILLA, P. y C. MAZO. 2007. La Peña de Las Forcas de Graus (Huesca). Un asentamiento reiterado desde el Magdaleniense Inferior al Neolítico Antiguo. *Saldvie* 7: 9-37
- UTRILLA, P., L. MONTES, C. MAZO, M. MARTINEZ BEA y R. DOMINGO El mesolítico geométrico en Aragón en P.Utrilla y L. Montes (ed.) 2009. *El mesolítico geométrico en la Península Ibérica*:131-190. (Monografías Arqueológicas 44.) Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- UTRILLA, P., A. BERDEJO y A. OBON. 2012. El Esplugón: un gran abrigo mesolítico en el valle del Guarga (Huesca) en J.R. Muñiz (ed.) *Ad Orientem. Del final de paleolítico en el norte de España a las primeras civilizaciones del Oriente Próximo*: 235-251. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.
- ZAPATA, L., L.PEÑA-CHOCARRO, G.PÉREZ-JORDÁ y H.P. STIKA. 2004 Early Neolithic agriculture in the Iberian Peninsula. *Journal of World Prehistory* 18,4:283-325
- ZILHAO, J. 2001. Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at the origins of farming in west Mediterranean Europe. *PNAS*, 98 (24), 14180-14185

Fig. 1. Mapa del valle del Ebro según Pilar Utrilla y Maria Sebastian.

Fig. 2. El Bajo Aragón visto como receptor de influencias tanto desde el Alto Aragón como desde el País Valenciano. Una perspectiva muy difusionista, pero avalada por la cronología (según M. Martínez-Bea y P. Utrilla).

	Neolíticos “puros”	“Aculturados”
Ubicación	Alto Aragón (Vero/Ésera)	Bajo Aragón
Tipo de hábitat	Cueva, hábitat permanente	Abrigo, ¿hábitat temporal?
Cultura subyacente	No (yacimientos de nueva planta)	Epipaleolítico geométrico
Economía	Ganadería, agricultura	Caza, recolección
Fauna	Doméstica + salvaje	Sólo salvaje
Cerámica	Abundante	Escasa
Geométricos dominantes	Segmentos doble bisel	Triángulos doble bisel
Microburiles	No (escasos o dudosos)	Sí (abundantes)
Taladros de larga punta	Sí	No (sólo perforadores)
Hojas con pátina lustral	Sí	No
Cucharas, espátulas	Sí	No
Adornos personales	Brazaletes, ¿diademas?	Sólo conchas perforadas
Estructuras	“Silos” en cubeta, hogares	Hogares elementales
Arte mueble	Cantos pintados en rojo	Plaqueta incisa de Forcas
Arte parietal dominante	Subnaturalista/esquemático	Levantino clásico
Temas del arte	Simbólicos	Cinegéticos

Tabla 1. Cuadro sintético del Modelo Dual (Utrilla y Martínez Bea, 2006)

RECORRÊNCIAS E DESCONTINUIDADES: A TECNOLOGIA LÍTICA DO POVOADO DAS BAÚTAS (NEOLÍTICO ANTIGO)

REGIS BARBOSA¹

RESUMO:

Este texto pretende contribuir para um melhor entendimento do longo processo de neolitização através do estudo das indústrias líticas do Neolítico Antigo do povoado das Baútas, situado no concelho da Amadora. Optou-se por uma abordagem tecnológica, que possibilita aceder a aspetos comportamentais das populações pré-históricas. Do mesmo modo, a utilização do conceito de cadeia operatória revelou ser de grande importância para vislumbrarmos recorrências que permitem determinar padrões de exploração das matérias-primas e estratégias de produção de utensílios.

PALAVRAS-CHAVE: Neolítico Antigo, Tecnologia Lítica, Península de Lisboa.

ABSTRACT:

Through the study of lithic industries of the Neolithic settlement of Baútas, located in Amadora county, this text aims to contribute to a better understanding of the long process of Neolithization. We chose to apply a technological approach that enabled access to behavioral aspects of prehistoric populations. Similarly, the use of the chaîne opératoire concept revealed to be of great importance, allowing to recognize recurrences that enabled the determination of raw materials exploitation patterns and tool production strategies.

KEYWORDS: Early Neolithic, lithic technology, Lisbon peninsula

1. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO AMBIENTAL

O povoado pré-histórico das Baútas localiza-se na antiga pedreira das Baútas, no topo da rua dos Trabalhadores, lugar de Carenque, concelho da Amadora, distrito de Lisboa, Portugal (fig. 1). A coordenada central da área intervencionada, no sistema de coordenadas ETRS89/PTTM06, é $x = -97312,02$ e $y = -99204,93$, a altimetria deste ponto é de 180,64 metros (Encarnação, Costa, 2008, p. 7).

¹ ARQA – Associação de Arqueologia da Amadora; regisbarbosa81@gmail.com.

A área delimitada pelas sondagens mais distantes entre si é de 882 m², sendo que a altitude máxima do sítio é de 182 m. Conforme indica a cota atrás referida, estamos perante um povoado de altura, implantado no cimo de um esporão rochoso e escarpado. Trata-se da Serra das Baútas, que não só mantém um amplo controle visual sobre o território, como se destaca na paisagem. Do mesmo modo, o acesso ao povoado é extremamente difícil a partir dos lados Norte e Este, sendo fácil somente em seu flanco Oeste (Neto 2004: 36).

O substrato geológico onde está inserido o povoado é composto por calcários com rudistas e “camadas com *Neolobites vibrayeanus*”, que remetem ao Cenomaniano Superior (Miranda e Encarnação 2010: 7). Juntamente com estes calcários surgem formações de sílex, que se afiguram como uma importante fonte de aprovisionamento para as comunidades neolíticas e calcolíticas. Além disto, devemos atentar ao facto de estarmos perante um grande lapiás, que apresenta interstícios, alguns deles diretamente relacionados com a conservação dos vestígios do Neolítico Antigo.

O espaço circundante ao arqueossítio é entrecortado por diversas linhas d’água, sendo a mais próxima delas a ribeira de Carenque. Encaixada num vale que dista apenas 125 m do povoado pré-histórico (Arnaud e Gamito 1972: 124), a ribeira de Carenque tem um caudal permanente, constituindo um recurso de grande importância para as populações que habitavam a região. Conforme foi atrás citado, a oeste do esporão existe outro recurso fluvial de suma relevância, o rio Jamor. A distância entre este rio e o povoado é de 650 m em linha reta.

O povoado das Baútas foi descoberto nos inícios dos anos 70, por José Morais Arnaud e Teresa Júdice Gamito (Arnaud e Gamito 1972: 119). Conforme é relatado por estes autores, a identificação do arqueossítio deveu-se à observação da serra das Baútas a partir de outro importante sítio da Pré-história recente, as grutas artificiais de Carenque, também conhecidas como Necrópole de Carenque. A posição que o esporão tinha relativamente ao vale de Carenque sugeria a existência de um povoado calcolítico.

Em 1989 e 1990 foram executados novos trabalhos de campo, que identificaram uma ocupação do Neolítico Antigo, para além de vestígios bastante significativos do Calcolítico e da Idade do Ferro (Miranda e Encarnação 2010: 24). Entre setembro e dezembro de 2007 decorreu a mais recente campanha arqueológica no povoado das Baútas, campanha esta que gerou o espólio analisado no presente texto. Dos sete contextos escavados nesta intervenção apenas um deles contemplava, de maneira mais coesa, vestígios do Neolítico Antigo Evoluído (Encarnação e Costa 2008: 88-90).

Há duas características do contexto 7 que devem ser expostas. A primeira é a maior escassez de materiais relativamente às demais realidades registadas. Tal situação deve-se não só à menor área que as unidades estratigráficas ocupam em cada sondagem, como também ao processo de formação das ditas U.E.’s, que remete ao paulatino acumulo de terras no interior das fraturas do lapiás. A outra característica prende-se ao fato do contexto 7 só aparecer em algumas sondagens.

2. A INDÚSTRIA LÍTICA

O espólio analisado tem um total de 155 artefactos que dizem respeito ao contexto 7. Há uma extrema preponderância do sílex como matéria-prima empregue (98,71%), notemos que o povoado das Baútas localiza-se numa área em que há afloramentos de sílex, o que em grande medida explica a escolha.

Outro aspeto relevante são as frequências das tecno-tipologias, que mostram um grande número de subprodutos, os quais totalizam os 49,68% . Após este grupo, são os produtos debitados os mais representativos, totalizando 29,68%. Isto significa que menos de um terço do conjunto são suportes ou mesmo utensílios. Os núcleos e os materiais de manutenção e reavivamento estão representados por frequências relativamente baixas comparativamente aos grupos atrás citados, 14,19% e 6,45%, respetivamente. A primeira leitura geral que se pode fazer a partir destes dados é que possivelmente estamos perante um sítio onde o talhe se apresentava numa fase mais avançada de exploração.

Em relação ao grau de descorticação e o tipo de córtex notamos que apenas uma parte reduzida do espólio do contexto 7 contém vestígios. Entre estes há um claro equilíbrio entre os córtices de alteração

espesso e os córtices de alteração rolado. Este aspeto merece alguma atenção. Enquanto o córtex de alteração espesso, de aspeto pulverento (Diniz 2007: 227), é encontrado em afloramentos, o córtex de alteração rolado aparece em posição secundária, tendo já sofrido alterações físicas devido ao transporte.

Ora, até hoje estão visíveis os afloramentos de sílex no topo a este do vale de Carenque, de modo que seria de supor que estes fossem maioritários no povoado das Baútas. Não obstante, notamos que os processos erosivos poderiam ter transportado volumes de sílex encosta abaixo até a ribeira, neste sentido o acesso a esta modalidade de matéria-prima não seria muito mais difícil.

Quanto ao tratamento térmico, este surge de forma recorrente no conjunto em análise. Notamos que o emprego do tratamento térmico perpassa os diferentes tecno-tipos, estando bem representado em todos eles.

Se atentarmos exclusivamente às características dos produtos debitados, apercebemo-nos que as lascas tornam-se absolutamente dominantes, já que são 84,78% do total. As lâminas têm uma percentagem bastante discreta e as lamelas são residuais (fig. 2).

Ainda no âmbito dos produtos de debitagem, atentemos a alguns atributos que nos podem evidenciar escolhas técnicas. Sabemos que as características do bolbo e do talão podem conter sinais do tipo de técnica utilizada, neste sentido a leitura em conjunto destas duas variáveis será, sem dúvida, profícua. Aqui fica explícita a predominância dos talões lisos sobre os demais talões. A frequência dos talões lisos é de 43,48%, superando largamente os talões preparados (facetados ou diedros), que totalizam apenas 17,39%. Se excluirmos os talões lisos notaremos um certo equilíbrio entre as frequências de talões facetados/diedros, puntiformes/lineares, indeterminados e esmagados, todos estes têm percentagens superiores aos 10% mas inferiores aos 20%. Quanto aos talões corticais, há apenas uma frequência de 2,17%, o que mais uma vez atesta a escassez de matérias-primas brutas no povoado das Baútas.

Relativamente aos bolbos detetamos um domínio dos bolbos nítidos (52,17%), ao passo que os bolbos reduzidos surgem com 28,26%, seguidos pelos indeterminados (15,22%) e, finalmente, pelas peças sem bolbo (4,35%). De forma a conseguirmos uma leitura melhor devemos analisar os dados em conjunto.

Os talões mais frequentes (lisos) apresentam somente bolbos nítidos e bolbos reduzidos, os primeiros são mais numerosos, constituindo mais da metade dos outros. Estas características podem fazer crer estarmos perante uma preponderância da percussão direta com percutor duro, o que talvez fosse reforçado pela grande frequência de lascas em detrimento dos produtos alongados. Aliás, com exceção de uma peça de suporte indeterminado, devido a estar fragmentada, e uma grande lâmina calcolítica, oriunda de intrusão, todos os suportes do contexto 7 com talão liso são lascas.

Relativamente aos talões facetados/diedros, há uma distribuição mais variada, que contempla, para além dos tipos de bolbos já referidos, peças com ausência de bolbo e bolbos indeterminados. Não obstante, o grupo dos nítidos é numericamente superior à soma de todos os outros, sendo por isso amplamente dominante. Outro aspeto relevante é a maior variedade em termos de suportes, que incluem lâminas, lamelas e lascas.

Já no caso dos talões esmagados e puntiformes/lineares, os bolbos nítidos deixam de ser os mais numerosos, que passam a ser os bolbos reduzidos. Nos talões puntiformes/lineares, há o aparecimento minoritário de artefactos sem bolbo. Entretanto, os bolbos nítidos permanecem sendo numericamente relevantes. Uma hipótese que podemos levantar com base nas distribuições de bolbos destes dois grupos é a da utilização de percussão indireta, de percussão direta com percutor brando ou ainda de pressão. Por fim, e de forma não surpreendente, os talões corticais são muito escassos e reportam unicamente aos bolbos nítidos.

Um outro aspeto que devemos refletir diz respeito às medidas dos produtos debitados. Optamos pela análise deste grupo por conta dele corresponder aos produtos da fase plena de debitagem, na qual, em grande medida, são produzidos os suportes para a utensilagem. Neste sentido, procuramos verificar se há alguma regularidade ou se existem concentrações que podem ser indicativas de algum nível de

padronização. No caso dos vestígios referentes ao Neolítico Antigo do povoado das Baútas, os produtos alongados são muito pouco numerosos, de modo que uma análise deste tipo não permitiria a elaboração de qualquer conclusão minimamente fiável. Posto isto, iremos debruçar-nos exclusivamente sobre as lascas, tanto as que se apresentam inteiras como as fragmentadas.

O gráfico que cruza as medidas de comprimento e largura das lascas inteiras, demonstra uma inexistência de regularidades (fig. 3). Conforme vemos, as larguras estão compreendidas entre os 14 e os 36 mm ao passo que os comprimentos estão compreendidos entre os 13 e os 43 mm. Podemos reconhecer também que dentre os comprimentos somente dois valores são superiores a 35 mm, do mesmo modo somente uma lasca tem menos de 15 mm. Entretanto, efetivamente não identificamos quaisquer agrupamentos.

Já os núcleos, demonstram uma concentração com valores abaixo de 20 mm no eixo das larguras e abaixo de 30 mm no eixo dos comprimentos (fig. 4). Trata-se dos núcleos esgotados. Os restantes aparecem dispersos pelas demais áreas do gráfico.

Os núcleos representam apenas 14,19% dos artefactos do contexto 7, o que significa que há somente 22 núcleos. Destes 22, 15 estão inteiros, há quatro flancos de núcleo e três fragmentos. Em termos de matérias-primas, todos são de sílex. Mantendo uma certa monotonia do conjunto, os núcleos são em 72,73% dos casos prismáticos, as restantes percentagens reportam-se a núcleos globulares/polédricos (22,73%) e a um nódulo debitado (4,55%).

Quanto aos utensílios, notamos que a maior frequência é a das peças com retoque marginal, seguida das peças com traços de utilização. Estes dois tipos juntos representam 50% de todo o conjunto, o que está plenamente de acordo com outros sítios do mesmo período (Diniz 2007: 89; Carvalho 1998: 30; Neves 2010: 65-66). Por outro lado, há uma discrepância face a outros sítios devido à presença considerável de raspadores. Tal facto pode advir da robusta preponderância das lascas enquanto suportes para utensílios, além disto devemos levar em conta o pequeno tamanho do conjunto de utensílios e as implicações que isto tem nas distribuições de dados. De resto, os furadores são frequentes, há entalhes, e por fim há os tipos pouco expressivos (um denticulado, uma peça esquirolada e uma lasca de bordo abatido).

3. DISCUSSÃO

A cerâmica, mesmo não sendo o foco do presente estudo, corrobora algumas das informações que descobrimos através da indústria lítica. Assim, a campanha de 2007 deu a conhecer alguns fragmentos enquadráveis no Neolítico Antigo. Mesmo em outros contextos as cerâmicas deste período fizeram-se presentes, apresentando o contexto 7 o maior percentual delas (Encarnação e Costa 2008: 94). Notamos a presença de motivos como as decorações em espinha (falsa folha de acácia), as linhas incisas horizontais com incisões paralelas em diagonal, os pontos impressos em linha, os mamilos, a técnica do boquique, entre outros. Ressalta-se que não surgem fragmentos com decoração cardinal.

Esta ausência da cerâmica cardinal poderia não significar a impossibilidade do sítio estar enquadrado no Neolítico Antigo Pleno, entretanto o restante repertório de decorações indica uma ocupação mais recente. Neste sentido atentemos ao povoado de altura de São Pedro de Canaferrim (Sintra), que tem vestígios datáveis do Neolítico Antigo Pleno (Simões 1999: 81). A indústria lítica existente neste arqueossítio difere bastante da que encontramos nas Baútas, o que é patente na análise dos suportes, onde os produtos alongados imperam. Não obstante, há pontos em comum, nomeadamente a utilização do sílex enquanto matéria-prima, mas afigura-se estarmos perante realidades assaz diferentes.

Por outro lado, do conjunto de sítios existentes na Península de Lisboa os sítios da Encosta de Santana (Muralha e Costa 2004: 158) e o sítio do Carrascal mostram muitas semelhanças com a ocupação neolítica das Baútas. Em termos de decoração cerâmica, os três apresentam o boquique e a chamada falsa folha de acácia, para além de decoração plástica, particularmente os mamilos. A indústria lítica remete à preponderância das lascas enquanto suportes, e novamente ao domínio do sílex. Havemos de notar também a ausência ou baixa frequência de micrólitos e da técnica do microburil. Nos três sítios estas tradições técnicas mesolíticas são, quando muito, residuais.

Relativamente ao aprovisionamento, notamos a existência de matérias-primas nas imediações do povoado, aliás o que também se verifica no sítio do Carrascal (Cardoso et al. 2008: 251-258). Ambos encontram-se implantados numa mesma formação geológica, os calcários com rudistas do Cenomaniano Superior. Assim, os afloramentos de sílex estão muito próximos. No que concerne às Baútas, os núcleos já chegariam pré-formatados, sendo o trabalho inicial de descorticagem feito fora do sítio. Tal situação vai de encontro com a existência em áreas muito próximas de práticas de recolha de matérias-primas e preparação de núcleos. O sítio dos Moinhos da Funcheira, contíguo à Necrópole de Carenque, mostra precisamente estas práticas, que teriam decorrido numa vasta área desde o Paleolítico, passando inclusive pelas indústrias da Pré-História recente (Encarnação e Rebelo 2006: 16-17). Andrade e Matias também referem a existência de uma oficina de talhe de sílex com indústrias do Neolítico e Calcolítico (Andrade e Matias 2011: 150). Os dois sítios localizam-se a sul da Necrópole de Carenque, na mesma zona de afloramentos de sílex, parecem assim referir-se a uma mesma realidade. De qualquer modo, fica bastante clara a dinâmica do povoado das Baútas relativamente ao aprovisionamento e exploração inicial de sílex, feita em oficinas próximas.

Em suma, notamos que o povoado das Baútas representa uma ocupação do Neolítico Antigo Evoluído que tem diversos pontos em comum com outras duas jazidas próximas. Mas, estes dois sítios mostram datações diversas, enquanto o Carrascal teria sido ocupado entre o primeiro e o terceiro quartel do V milénio a.C (Cardoso et al. 2008: 264), a Encosta de Santana teria uma ocupação entre a segunda metade do V milénio e os inícios do IV milénio (Valera 2006: 105). Assim, um dos sítios remete aos inícios do Neolítico Antigo Evoluído, enquanto o outro remete à transição entre o Neolítico Antigo e o Neolítico Médio. As Baútas carecem de qualquer datação absoluta para o contexto do Neolítico Antigo, o que se deve, em grande medida, à escassez de vestígios orgânicos.

Assim, estamos perante um contexto que denota a expansão de populações produtoras para áreas até então não ocupadas. Numa segunda fase do Neolítico Antigo uma nova forma de organização social e económica estaria se expandindo, não só ocupando áreas até então sem vestígios de ocupação humana como também permeando áreas com populações mesolíticas. Mesmo que o presente sítio não nos dê informações sobre a fase mais recuada do Neolítico Antigo, defendemos a ideia de que o pacote neolítico não apareceria abruptamente no território atualmente português. A agricultura, a pecuária, a cerâmica e a pedra polida surgiriam de forma seletiva e através de diferentes origens. Neste sentido, na fase evoluída do Neolítico Antigo verificaríamos a afirmação de um novo modo de vida, que em alguns casos remeteria a estratégias mais ligadas à produção de alimentos e em outros remeteria a estratégias sustentadas pela recolheção.

BIBLIOGRAFIA:

- ANDRADE, M. A. e H. MATIAS. 2011. Pedreira do Aires and Monte das Pedras: two Neolithic flint 'mines' in the Lisbon Peninsula. *Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times*: 149-156.
- ARNAUD, J. M. e T. J. GAMITO. 1972. O povoado fortificado neo-eneolítico da Serra das Baútas (Carenque-Belas). *O Arqueólogo Português Série III* 6: 119-161.
- CARDOSO, J. L., C. T. SILVA e J. SOARES. 2008. A ocupação do Neolítico Antigo do povoado do Carrascal (Leceia, Oeiras). *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 16: 247-267.
- CARVALHO, A. F. 1998. O Talhe da Pedra no Neolítico Antigo do Maciço Calcário das Serras d'Aire e Candeeiros (Estremadura Portuguesa): um primeiro modelo tecnológico e tipológico. Lisboa: edições Colibri (Textos monográficos 2).
- DINIZ, M. 2007. O sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitização do Interior/Sul de Portugal. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (Trabalhos de Arqueologia, 48).
- ENCARNAÇÃO, G. e J. COSTA. 2008. Intervenção arqueológica no povoado das Baútas (Amadora) 2007. Relatório dos trabalhos arqueológicos.
- ENCARNAÇÃO, G. e P. REBELO. 2006. Moinhos da Funcheira: trabalhos arqueológicos de emergência efectuados em 2001. Amadora: Associação de Arqueologia da Amadora.
- MIRANDA, J. e G. ENCARNAÇÃO. 2010. Baútas – Povoado: trabalhos arqueológicos de emergência efectuados em 1989 e 1990. Amadora: Associação de Arqueologia da Amadora.
- MURALHA, J. e C. COSTA. 2004. A ocupação neolítica da Encosta de Sant'ana (Martim Muniz, Lisboa). *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*: 157-169.

- NETO, N. 2004. A cerâmica decorada neolítica e calcolítica do povoado das Baútas (Amadora). ARQA Património em revista. Amadora 1: 36-51.
- NEVES, C. 2010. Monte da Foz 1 (Benavente): um episódio da neolitização na margem esquerda do Baixo Tejo. Dissertação de mestrado não publicada, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- SIMÕES, T. 1999. O sítio neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra: contribuições para o estudo da Neolitização da Península de Lisboa. Lisboa: IPA (Trabalhos de Arqueologia, 12).
- VALERA, A. C. 2006. O Neolítico da desembocadura do Paleo Estuário do Tejo: dados preliminares do Palácio dos Lumiares (Bairro Alto, Lisboa). Era Arqueologia 7: 86-108.

Fig. 1. Localização dos sítios do Neolítico Antigo na Península de Lisboa (IGP, Carta hipsométrica de Portugal, adap. Regis Barbosa).

Fig. 2. Frequência dos suportes (contexto 7).

Dispersão de lascas inteiras - contexto 7

Fig. 3. Dispersão das lascas inteiras (contexto 7).

Dispersão de núcleos inteiros (largura e comprimento) - contexto 7

Fig. 4. Dispersão dos núcleos inteiros (contexto 7).

LA OCUPACIÓN DE JUBERRI (SANT JULIÀ DE LÒRIA, ANDORRA) EN EL CONTEXTO DEL NEOLÍTICO ANDORRANO

ABEL FORTÓ¹, XAVIER MAESE², PABLO MARTÍNEZ³, ÀLEX VIDAL⁴

RESUMEN

Los asentamientos de la Balma de la Margineda y la Feixa del Moro se convirtieron en exponentes de los principales estudios de caracterización del proceso de neolitización en nuestro territorio. Los intentos por ubicar estos resultados tanto en la definición conceptual del neolítico como en el panorama general de estas transformaciones, habían conducido a una especificidad del caso andorrano enquistada en una especialización económica muy concreta. La excavación de nuevos yacimientos y el crecimiento significativo de nuevos datos paleoambientales asociados a estructuras domésticas de carácter estable, ofrecen una renovación y amplitud de la perspectiva en la interpretación tradicional de estas comunidades y sus relaciones con el entorno, en las que parece ser que las actividades agrícolas tendrían un papel mucho más determinante al presumido inicialmente.

PALABRAS CLAVE: Andorra, Neolítico, estudios arqueométricos, montaña, agricultura

ABSTRACT

The knowledge of the Neolithic in Andorra has experienced a great boost in the last years, due to the discovery of two new sites in Juberrí and the multidisciplinary work carried out on them. For a long time, this period was defined only by a small group of sites, as the well known settlements of Balma de la Margineda and Feixa del Moro. This former interpretation focused on the archaeological and paleobotanical data obtained from those sites and some traditional assumptions on mountain communities and their economy. The significant growth of archaeological and palaeoenvironmental data from the new sites of Juberrí, offers a new and wider perspective of these Neolithic communities, their relationship with the environment and their economic system which, as far as we know, seems that it was more linked to farming than it was formerly assumed.

¹ Patrimoni Cultural d'Andorra; abel_forto@govern.ad.

² Arqueólogo; xaviermaese@gmail.com.

³ Arqueólogo; pablomartrod@yahoo.es.

⁴ Patrimoni Cultural d'Andorra; alex_vidal@govern.ad.

KEYWORDS: Andorra, Neolithic, archeometric analysis, mountain, farming

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR NEOLÍTICO?

Podríamos caracterizar el Neolítico como el momento en que la agricultura y la ganadería se convierten en la principal actividad económica de las sociedades prehistóricas. Como consecuencia, las sociedades neolíticas tienden a un mayor sedentarismo y a un aumento en su tamaño, lo que a su vez lleva a unos cambios en la organización social, en la cosmovisión, en el modo de entender y relacionarse con el medio y, en consecuencia, en la tecnología (Mazurié 2007; Demoule 2009; Fernández y Gómez 2009). Si reducimos la escala de observación apreciamos que estas características no pueden ser aplicadas a lo largo del Neolítico sin matices o incluso pueden llegar a ser cuestionadas (Tinner *et al.* 2007; Kaltenrieder *et al.* 2010; Criado 2012). Veamos, en cualquier caso, como se adecuan al caso andorrano.

1.1. El Neolítico en Andorra

Teniendo en cuenta las dimensiones del territorio, el Neolítico ocupa el segundo lugar en número de testimonios documentados en Andorra. A los conocidos yacimientos de Balma de la Margineda⁵ (BM), Feixa del Moro de Juberrí⁶ (FM) y Tomba de Segudet⁷ (Ordino), hay que sumar los materiales en superficie de Mas d'Alins, Les Pardines (Sant Julià de Lòria), Roc d'Enclar, El Cedre I (Andorra la Vella) o Sornàs (Ordino) y, sobretudo, las recientes excavaciones del Camp del Colomer y Carrer Llinàs 28 (Fortó *et al.* 2010), así como el proyecto desarrollado por el ICAC en la Vall del Madriu-Perafita-Claror (Ejarque 2009; Orengo 2010) (figura 1).

La interpretación que se venía haciendo del período (principalmente a partir de los tres yacimientos que hemos nombrado en primer término) partía de una mejora climática que precedía al Mesolítico final y el Neolítico antiguo, y que suponía un incremento progresivo de la incidencia antrópica sobre el medio. La transición al Neolítico parecía entenderse como una transformación progresiva, manifiesta en la continuidad de uso del mismo espacio de hábitat y de unas estrategias económicas que seguían unos parámetros similares; es decir, a la caza y la recolección se añadía la ganadería y, aunque en un grado dudoso o problemático, la agricultura (siempre como actividad secundaria o que incluso podía no desarrollarse en los valles andorranos). Si la BM era un lugar de habitación estacional para las comunidades mesolíticas, este mismo carácter es el que se le atribuía durante el Neolítico antiguo como lugar frecuentado por grupos de pastores, aunque tal vez con una mayor recurrencia en los últimos momentos, cuando se documentaban los silos y diversos molinos (Guilaine y Martzluff 1995), o ya en el Neolítico medio en FM.

Para explicar el hiato entre las cronologías de la BM y la FM se sugería una interpretación en clave medioambiental, según la cuál un descenso de las temperaturas y unas condiciones más rigurosas habrían desmotivado a las comunidades pastoriles a desplazarse al solar andorrano hasta el Neolítico medio. Es cierto que el hallazgo de la Tomba de Segudet permitió matizar tanto el vacío cronológico, como la capacidad agrícola del Neolítico andorrano⁸, pero, en síntesis, el Neolítico andorrano se caracterizaba a partir de comunidades ganaderas, con un patrón de ocupación y explotación del territorio estacional (Llovera 1986; Llovera y Bertran 1991).

2. LA APORTACIÓN DEL CAMP DEL COLOMER Y EL CARRER LLINÀS 28 AL NEOLÍTICO ANDORRANO

Esta tradición historiográfica configuraba el telón de fondo sobre el que hay que contextualizar los nuevos hallazgos que, sin embargo, no encuentran un fácil acomodo al mismo. Por un lado los estudios paleoecológicos del ICAC han puesto de manifiesto que el progresivo impacto antrópico sobre el medio a lo largo del Neolítico, amén de la actividad ganadera, dan un mayor protagonismo (cuando menos mayor del que se le había dado hasta entonces) a la agricultura y demuestran un mayor sedentarismo

⁵ En la que se documenta una ocupación en el Mesolítico (9200-6650 cal AC) y en el Neolítico antiguo (5626-5322 cal AC) (Guilaine y Martzluff 1995).

⁶ Con una cronología de 4250-3300 cal AC (Llovera y Bertran 1991).

⁷ Con una cronología de 4324-4051 cal AC (Yáñez 2003).

⁸ Posibilidad ya contemplada en la BM (Guilaine y Martzluff 1995).

y continuidad de las comunidades neolíticas andorranas (Ejarque 2009; Orengo 2010). Paralelamente, la excavación de los yacimientos del Carrer Llinàs 28 y, sobretodo, del Camp del Colomer, cuya investigación está aún en curso, inciden en estos mismos aspectos.

2.1. Breve descripción de los yacimientos

El Camp del Colomer (CC) está situado en Juberrí, a 1.385 msnm y unos 535 m sobre el fondo de valle (figura 2). En la terraza inferior, los restos se distribuían siguiendo el trazado de los dos viales abiertos, documentando un total de cuarenta y cuatro estructuras excavadas en el terreno.

En el sector occidental se localizaba la agrupación más importante de estructuras. Se documentó dos posibles fondos de cabaña (EI2 y EI5) y siete silos, algunos de los cuales proporcionaron datos muy interesantes en relación a los análisis arqueobotánicos.

El grupo más numeroso de estructuras (22) lo constituían, no obstante, las fosas o cubetas, muchas de las cuáles desconocemos su función. Por último, se localizó un conjunto disperso de siete estructuras con una gran variabilidad en dimensiones y formas de función indeterminada y dos estructuras de combustión (figura 3).

La excavación de estas estructuras (principalmente los silos) proporcionó un importante conjunto de cerámica e instrumentos macrolíticos. El estudio de la cerámica ha permitido identificar una mayoría de formas cerradas, que corresponderían a grandes recipientes de almacenaje, que a menudo presentan nervios lisos aplicados en forma de arco, a ambos lados de las asas. La cerámica de vajilla/cocina es prácticamente testimonial y presenta unos acabados sencillos sin decoración. Este conjunto nos remite a un horizonte cultural epicardial (Martínez 2012), con similitudes al norte y sur del Pirineo (sur de Francia y Catalunya), aunque las dataciones radiocarbónicas⁹ nos sitúan en un momento más tardío (Barceló 2008).

En cuanto a la secuencia ocupacional, se distinguen dos momentos diferenciados a partir de la estratigrafía y las dataciones. Destaca una cierta distinción en la utilización del espacio, pues parece poder distinguirse agrupaciones de estructuras respondiendo a finalidades concretas; mientras que en el sector norte había una concentración muy alta de fosas o cubetas (con superposición y reutilización de las mismas), la distribución de los silos era bastante más dispersa. Así, los indicios parecen apuntar a una primera ocupación situada del 4500-4350 cal AC¹⁰, para la que proponemos la coexistencia de los posibles fondos de cabaña y un conjunto de fosas, que figurarían un área especializada dedicada a la torrefacción de avellanas y otros frutos. La segunda ocupación, entre 4324-3956 cal AC¹¹, estaría conformada por los silos, algunas estructuras indeterminadas, y por la continuidad de alguna de las fosas mencionadas, sin que podamos atribuir estructuras de hábitat para este momento (pese a que la EI5 pudiera corresponder también a esta fase). De modo que, *a priori*, las estructuras de la primera fase se relacionan más directamente con un espacio de hábitat, mientras que las de la segunda apuntan más a una zona de almacenamiento a largo plazo.

El conjunto de estructuras fue muestreado para poder realizar diversos estudios paleobotánicos. Así, los silos, con su función secundaria como basureros, mostraban las mayores densidades de restos carpológicos con una variedad taxonómica muy interesante. Principalmente destacaban las especies cultivadas, con cereales (con predominio de cebada y trigo desnudos), seguidos de leguminosas (guisante) y plantas arvenses y ruderales; un espectro y unas magnitudes que concuerdan con aquéllos propuestos para un modelo de yacimiento productor. Contrariamente, los taxones relacionados con prados y pastos presentaban una ubicuidad bastante inferior (Antolín *et al.* 2011). Este panorama quedaba confirmado

⁹ Agradecemos a Haidé Martins que nos haya facilitado el resultado de tres dataciones del CC, realizadas para su tesis *The Neolithic in the Great Mediterranean context*.

¹⁰ Tenemos dos dataciones para este momento, una de la FS29, 4538-4364 cal AC (Beta-325686), y una del posible fondo de cabaña EI2, 4496-4355 cal AC (CNA-2257.1.1).

¹¹ Para esta fase tenemos tres dataciones, una de SJ24, 4324-4051 cal AC (Beta-325684), otra de SJ7, 4222-3956 cal AC (CNA-2257.1.1) y una última de EI11, 4236-4042 cal AC (Beta-325685).

por el espectro polínico, que incide en la importancia de las actividades agrícolas (Yll *et al.* 2011), del mismo modo que el estudio de fitólitos no ofrece rastro de actividades ganaderas (Esteban y Albert 2012).

En cuanto al segundo yacimiento, Carrer Llinàs 28 (CL28), se encontraba a muy poca distancia, a 1.320 msnm y en un punto intermedio entre el CC y la FM. A diferencia de los anteriores, en este caso no había ningún tipo de estructura, sino que se trataba de una serie de estratos superpuestos que se adaptaban a una pendiente muy acusada. Dichos estratos parecían corresponder a sucesivos vertidos en los que se entremezclaban carbones, fragmentos de cerámica, industria lítica pulida y restos de talla. El material recuperado nos sitúa en un horizonte epicardial final, coetáneo al CC o a la primera fase de la FM (segunda mitad del quinto milenio). Más interesante, si cabe, resultaba el material lítico, entre el que había hachas de diversas medidas, punzones y otras herramientas pulidas (unos 20 individuos), algunas de las cuáles estaban en proceso de elaboración; es decir, que tenemos documentada prácticamente toda la cadena operativa para la obtención de estos útiles, elaborados en piedra local (corneanas y esquistos). Proponemos que el registro apunta a la existencia de un taller de herramientas de piedra pulida que podría tener una producción que excediera el autoconsumo.

2.2. Aportación teórica y metodológica

Siguiendo la tónica de excavaciones previas desarrolladas por el Departamento, el estudio de estos yacimientos se ha planteado bajo una óptica pluridisciplinar. Así, se tomó muestras de manera sistemática de todas las estructuras excavadas, si bien el estudio posterior se centró en aquellos sedimentos más orgánicos para hacer la flotación (veintinueve estructuras). Tras la flotación se llevó a cabo los estudios carpológico y antracológico, y se seleccionó cinco muestras de vida corta para datar por el método de $^{14}\text{C}^{12}$. Asimismo, se separó sedimentos para estudios de palinología (seis muestras) y fitolitos (nueve muestras), y se reservó una parte de los mismos.

Por otro lado se está llevando a cabo un estudio tecnológico y de proveniencia de la industria lítica pulida (dirigido por Alfons Fígols) y de la cerámica (dirigido por Xavier Clop) que ha de completar el pertinente estudio morfotipológico (Martínez 2012).

Hay que incidir en el hecho de que no podemos hablar de una innovación metodológica respecto a las intervenciones desarrolladas anteriormente, de modo que la diferencia respecto a éstos vendría por el hecho de tratarse de una excavación en extensión (que ha afectado una superficie bastante amplia) y por el cuestionamiento de algún tópico historiográfico sobre las zonas de montaña que había mediatizado la interpretación tradicional, principalmente aquél que les atribuye una escasa o nula capacidad agrícola y una especialización en el pastoreo.

3. CONCLUSIÓN

El trabajo desarrollado en los yacimientos de CC y CL28 nos ha aportado un conjunto de datos suficientemente significativos que, sin duda, nos obliga no solo a revisar la interpretación clásica del Neolítico andorrano, si no a reconsiderar las zonas montañosas en términos de marginalidad y especialización económica, una rémora historiográfica que afecta, prácticamente, a cualquier período histórico en este medio, como ya se ha señalado (Gassiot *et al.* 2005; Fortó y Vidal 2009). Bajo esta nueva perspectiva, la supuesta especialización ganadera de estos ámbitos pierde fuelle de una manera muy clara y el panorama no parece alejado del que puede verse en otros yacimientos del litoral y prelitoral catalán (Oliva *et al.* 2008;). Eso sí, hay una diferencia de escala y, a partir de los estudios del ICAC, sí que parece muy probable que exista una explotación de la alta montaña en relación con la búsqueda de pastos de verano; una dinámica que en cualquier caso no creemos que deba entenderse como una ganadería extensiva y especializada, sino acorde con una economía agro-ganadera como la que se percibe en otros períodos históricos, como la alta y plena Edad Media, con una gestión integrada del fondo de valle y la media y alta montaña.

¹² Calibradas con el programa OxCal 4.2 (IntCal 09, Bronk Ramsey 2009).

Parece claro que esta gestión integrada será el resultado de un proceso continuado que se inicia incluso con anterioridad al Neolítico, pues hay diversos indicadores que señalan un impacto antrópico sobre el paisaje, con la documentación de diversos incendios ya a partir del Mesolítico, siguiendo la tónica de otros lugares de Europa (Kaltenrieder *et al.* 2010), y una frecuentación de la alta montaña cada vez más recurrente a partir de este momento (Ejarque 2009; Riera y Turu 2011). Estos datos, junto a la continuidad del hábitat de BM entre el Mesolítico y el Neolítico antiguo y de algunas actividades, como la caza y la recolección, parecen apuntar a un proceso gradual en lo que se refiere al tránsito entre un período y otro, como ya había sido apuntado anteriormente (Guilaine y Martzluff 1995), lejos, aparentemente, de una ruptura o *revolución*. No hay que olvidar tampoco, que precisamente los cambios paleoambientales parece que se producen precisamente con anterioridad al Mesolítico medio-final, lo que también redundaría en un ajuste a las nuevas condiciones de una forma progresiva (Guilaine y Martzluff 1995).

BIBLIOGRAFÍA

- ANTOLÍN, F., O. LÓPEZ y S. JACOMET. 2011. Resultats de la flotació de les mostres de sediment i l'anàlisi de les restes de llavors i fruits carbonitzats procedents del jaciment del Camp del Colomer (Juberri, Andorra). Informe preparado para PCA, Bellaterra.
- BARCELÓ, J. A. 2008. La seqüència crono-cultural de la Prehistòria catalana. Anàlisi estadística de les datacions radiomètriques de l'inici de l'Holocè a l'Edat del Ferro. *Cypsela* 17: 65-88.
- BRONK RAMSEY, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. *Radiocarbon* 51(1): 337-360.
- CRIADO, F. 2012. *Arqueològiques. La razón perdida*. Barcelona: Edicions Bellaterra SL.
- DEMOULE, J.-P. (ed.) 2009. *La révolution néolithique dans le monde*. Paris : CNRS éditions.
- EJARQUE, A. 2009. Génesis y configuración microregional de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña durante el Holoceno: estudio polínico y de otros indicadores paleoambientales en el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra). Tesis Doctoral no publicada, ICAC.
- ESTEBAN, I. y R. M^a ALBERT. 2012. Anàlisi de fitòlits de mostres de sediments provinents dels jaciments arqueològics de Camp del Colomer i l'Escola Especial de Meritxell (Andorra). Informe preparado para PCA, Barcelona.
- FERNÁNDEZ, J. y M. GÓMEZ. 2009. Climate change and population dynamics during the Late Mesolithic and the Neolithic transition in Iberia. *Documenta Praehistorica XXXVI*. DOI: 10.4312/dp.36.4
- FORTÓ, A. y A. VIDAL. 2009. En los orígenes de Sant Julià de Lòria (Andorra). Las evidencias de ocupación durante la antigüedad tardía y la alta edad media (ss. V-XII dC), en J. A. Quirós (ed.) *The archaeology of early medieval villages in Europe* (Documentos de arqueología e historia 1): 253-262. Vitoria: Ed. Universidad del País Vasco.
- FORTÓ, A., X. MAESE y A. VIDAL. 2010. Darreres troballes arqueològiques a Juberri (Andorra). *Cota Zero* 24: 14-16.
- GASSIOT, E., J. JIMÉNEZ y J. OLTRA. 2005. Prospecciones arqueológicas en alta montaña. La zona media y alta del Pallars Sobirà (Lleida, Catalunya) y su relación con manifestaciones arqueológicas más amplias, en A. Blanco, C. Cancelo y Á. Esparza (Eds.) *Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica. Encuentro de jóvenes investigadores*: 502-518. Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.
- GUILAINE, J. y M. MARTZLUFF. (Eds.) 1995. *Les excavacions a la Balma de la Margineda*. Andorra: Govern d'Andorra.
- KALTENRIEDER, P., G. PROCACCI, B. VANNIÈRE. y W. TINNER. 2010. Vegetation and fire history of the Euganean Hills (Colli Euganei) as recorded by Lateglacial and Holocene sedimentary series from Lago della Costa (northeastern Italy). *Holocene* 20 (5). DOI: 10.1177/0959683609358911
- LLOVERA, X. 1986. La Feixa del Moro (Juberri) i el Neolític Mig-Recent a Andorra. *Tribuna d'Arqueologia*. 1985-1986: 15-24. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- LLOVERA, X. y R. BERTRAN. 1991. Juberri (Andorra): un exemple de centre receptor i de comerç de joies cap a l'any 3.000 aC, en *Catàleg de l'exposició: Les joies a la prehistòria*: 20-24. Andorra: Govern d'Andorra-Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona-Fundació Pública Museu de Gavà.
- MARTÍNEZ, P. 2012. Estudi de la ceràmica dels jaciments de Feixa del Moro, Camp del Colomer i Carrer Llinàs 28 (Juberri, Andorra). Informe preparado para PCA, Sant Vicenç dels Horts.
- MAZURIÉ, K. 2007. *El origen del Neolítico en Europa. Agricultores, cazadores y pastores*. Barcelona: Ariel Prehistoria.

- OLIVA, M., A. PALOMO, N. TERRATS, X. CARLÚS y J. LÓPEZ CACHERO, A. RODRÍGUEZ. 2008. Las estructuras neolíticas de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona), en: M. S. Hernández, J. A. Soler y J. A. López (coords.) *IV Congreso del Neolítico peninsular (tomo I)*: 157-167. Alicante: MARQ.
- ORENGO, H. 2010. Arqueología de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña. Dinámicas de ocupación del valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra). Tesis Doctoral no publicada, ICAC.
- RIERA, S. y V. TURU. 2011. Cambios en el paisaje del valle de Ordino al inicio del Holoceno: evolución geomorfológica, paleovegetal e incendios de época mesolítica (NW del Principado de Andorra, Pirineos Orientales), en V. Turu y A. Constante (Eds.) *El Cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011. XIII Reunión Nacional de Cuaternario*: 201-204. Andorra: AEQUA.
- TINNER, W., E.H. NIELSEN y A. F. LOTTER. 2007. Mesolithic agriculture in Switzerland? A critical review of the evidence. *Quaternary Science Reviews* 26. DOI: 10.1016/j.quascirev.2007.02.012
- YÁÑEZ, C. 2003. La tomba de Segudet (Ordino): una nova aportació per al neolític a Andorra, *Papers de Recerca Històrica*: 10-23.
- YLL, R., I. EXPÒSITO y F. BURJACHS. 2011. Informe de l'anàlisi palinològica dels jaciments arqueològics de Escola Especial de Meritxell (Andorra la Vella) i Camp del Colomer (Juberri, Sant Julià de Lòria). Informe preparado para PCA, Tarragona.

SESIÓN 6-7A: PUBLIC ARCHAEOLOGY IN RESPONSE TO TIMES OF CRISIS

COORDINADORES DE LA SESIÓN

JAVIER ALMANSA SÁNCHEZ¹

GEMMA CARDONA GÓMEZ²

Making archaeology public has been a fundamental goal of our practice that sometimes we left behind on behalf of research. However, from the figure of Sir Mortimer Wheeler to the hidden mounds of Tsokinawa, there have been remarkable experiences worldwide. Since Public Archaeology started to be defined as a discipline in the 70s, this has been the central idea.

The theoretical turnover in 21st century Public Archaeology brings us to a complex world in which we interact with society in many ways, not always evident. Today, with the context of a global economic crisis that is affecting archaeology deeply, the consequences go beyond money to a reconsideration of the discipline and most of its principles. Funding, management, design, scope, theory and practice are entering an irreversible dynamic of change in order to challenge the new handicaps of our work.

This session aims to place new perspectives in Public Archaeology as a response to these times of crisis, with new ideas for a sustainable, social and ethical practice. Breaking down the traditional roles of universities, research centres, administrations or companies, we seek for different kinds of collaborative and individual works, both theoretical and practical discussing any of the following topics:

- 1) Public Archaeology as a tool for social change and activism.
- 2) Alternatives to traditional funding and the generation of new resources.
- 3) Setting new values for heritage through public engagement and project design.
- 4) Defining Public Archaeology in the context of traditional interventions.
- 5) Ethical implications of the commoditization of archaeology.
- 6) Good practises in the divulgation of archaeology and community participation.
- 7) New technology and social media.
- 8) The role of young researchers as a generational change for a new archaeology.

This session falls under the reconsideration of Public Archaeology in the frame of different international initiatives like the PAG (Public Archaeology Group) or the interest groups being created

¹JAS Arqueología S.L.U.; almansasanchez@gmail.com

²Universitat de Barcelona; gemma.cardona@ub.edu

at professional associations like the SAA, the EAA or the IfA. The fuzziness of current practises in methodological and theoretical terms, urges the collective to analyse and position Public Archaeology as a tool for internal development and social engagement.

ARCHAEOLOGY, SOCIETY AND TERRITORY: COMPARING EXPERIENCES AND PROPOSAL FOR A MODEL OF DEVELOPMENT

FRANCESCO GARBASI¹, MATTEO CANTISANI²

ABSTRACT

Through the observation of the problems in the administration and valorization of the artistic patrimony in Italy, an independent project regarding cultural promotion and research was born in the area that includes the provinces of *Reggio Emilia* and *Parma (Emilia-Romagna, Italy)*. The group promoting the enterprise worked out a virtuous system which aims to involve a great part of the society and institutions that protect the assets. The project aims are to bring an help to economic and cultural growth of the chosen area. As a result, we want to turn archeologists into a resource able to figure out the most suitable capacities and strategies to promote the territory. After a short description of the Italian situation and how to intervene to improve it, the project, which we are working on, will be exposed.

KEYWORDS: archeology, development, valorization, didactics, research .

RESUMEN

A partir de la observación de las dificultades en la gestión y valorización del patrimonio cultural en Italia ha nacido un proyecto autónomo de promoción cultural e investigación, en un área comprendida entre las provincias de *Reggio Emilia* y *Parma (Emilia-Romagna, Italia)*. El Grupo promotor de la iniciativa ha elaborado un sistema virtuoso que aspira a un amplio involucramiento social y de las instituciones encargadas de la tutela del patrimonio. El proyecto tiene como objetivo aportar una contribución al desarrollo cultural y económico del territorio elegido. Como consecuencia directa la figura del arqueólogo es indicada como posible recurso capaz de entender las potencialidades e identificar las estrategias de promoción territorial más adecuadas. Después de una breve descripción de la situación italiana y de como sería posible intervenir para mejorarla, se expone el proyecto que ha sido elaborado y que es actualmente en curso de realización.

PALABRAS CLAVE: arqueología, desarrollo, valorización, didáctica, investigación .

1 Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici; francesco.garbasi@student.unife.it

2 Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, Instituto Terra e Memória, Rovira i Virgili University, History and History of Art Department, Prehistory Area; matteo.cantisani@tiscali.it

1. INTRODUCTION AND ISSUES FRAMEWORK

The contemporary western society is going through a strong period of crisis that strikes across various fields. As the periodic reports of various watchdog agencies -including the IMF and Eurostat-have repeatedly pointed out, the financial and economic crisis has led to a general increase of poverty causing the onset of a significant social and political crisis.

The guidelines promoted by the UNESCO General Conference held in Paris in 1972, have already identified the close relationship between the promotion of cultural heritage and economic development of nations. In this perspective, the economic and financial crisis that began in 2007 could therefore be a challenging test case for the implementation of the principles of the Conference of '72.

Italy could become a model country if the politics had adopted innovative development plans, according to the purposes expressed by the General Conference, especially given the huge potential of its historical and archaeological heritage. Unfortunately, many negative exempla are under the eyes of all. The best-known is probably the one of the Vesuvian city of Pompeii. Striking cases -occurred in the past few years- of failure or of insufficient compliance with the principles of Protection and Preservation, so diligently expressed in the articles three, four and five of the Cultural Heritage Code, show a very low political sensitivity towards the cultural sector.

What happened is symptomatic of a crisis unfortunately perceived only by the "insiders", since its meaning usually loses significance in front of the ordinary "cultural beneficiary". It usually happens because of the interpretation of data on the public use of cultural heritage, which shows no decline .

However the framework briefly presented describes a general situation very complex in which accessibility and public enjoyment of the cultural heritage represent only one side of the coin.

The other problem is, indeed, related to protection and preservation of the asset. The Cultural and Environmental Heritage Code specifies in the articles four and five which institutions are directly involved in protection. Firstly the State, with the help of the regional superintendents, shall endeavor to coordinate the above activities at national level. As the case of Pompeii demonstrated, the principles of the Code are not always respected.

The specific causes go beyond the object of this essay but the different events briefly resumed allow to produce some introductory remarks. First, in Italy there are archaeological sites very large, complex and really difficult to manage. Secondly, the numerous archaeological remains of different types scattered all over the territory, are often not easily accessible, either by the public or by the operators. The idea of creating Regional Superintendents was partly inspired by these considerations as the principle of homogenization was the legislative basis for the creation of the Code mentioned above.

Despite the good intentions, the *question* appears to remain for the time being, however, not entirely solved and it seems to suggest not so much the inadequacy of legislative measures - even less of the Code principles- but rather a certain difficulty in their implementation. The failure to exercise the operations of survey, protection and preservation affects both the ability and quality of scientific research and the activities of promotion. Stores and *Antiquaria* represents corresponding examples. They are usually filled with an alarming amount of archaeological materials. Since the operation of protection and conservation - preliminary and fundamental to the maintenance of the heritage - is often insufficient, scholars and researchers cannot afford to conduct a study of the findings. Consequently the accumulation of material, not properly managed, ends up to be - in some cases - unmanageable. The result is the blockade of the research in the area, which makes the operators incapable of promoting any kind of local developments.

All this leads to the detriment not only of scientific knowledge but also of the development opportunities of the local societies. In addition it affects the employment crisis too, causing the detriment of all the professionals of the sector.

What has been argued so far, suggests that the *impasse* conditions observed at the national level are also penalizing both local initiative and societies. According to the previous data, the primary cause may presumably be the generalized lack of true synergy between State, local authorities and other public or private organizations like archaeological groups and Archeoclubs and – above all - the most penalized one, the local communities. The lack of synergy is due to the lacking of coordination at the local level, the lacking of internal organization and, often, the lacking of appropriate skills.

In this perspective and as the “state of the art” seems to suggest, we think it would be appropriate to devise new organic projects, capable to engage all the institutions in a virtuous symbiosis for developing the social, cultural and economic life of the community (see the model proposed and shown schematically in figure 1 (see above)).

Based on some personal experiences, considered successful, an innovative strategy has been developed. It could help, in time of crisis, not only to restore the cultural heritage to the citizens, but also to develop the concept of economic value of cultural heritage.

2. SOME DATA: A POSITIVE EXPERIENCE

The Department of Archaeological Science at “La Sapienza” University of Rome conducted in the month of July 2012 a series of surveys in the vicinity of the pre-Roman site of *Alfedena* (L'Aquila province, Abruzzo –Italy) (Mariani 1901; Parise Badoni Jupiter and Ruggeri 1980, Pope 1988). The School of Arts and Crafts *Nicola Zabaglia* of Rome has collaborated too.

The research, headed by the chairman of European Proto-history, gave the chance to have access to materials discovered both in the nineteenth century excavations and in late twentieth century, preserved in the local museum and in the stores of the town.

It was then possible to update and complete most of the previous archaeological documentation through a photographic campaign. The preliminary observation of some physical characteristics conducted on materials has permitted subsequently to set up future plans for more detailed study of the findings.

Finally, the re-opening of the museum to the public allowed the organization of educational and entertainment activities for children, related to the more popular branch of experimental archeology. Based on the above mentioned remarks, it is quite clear that the set of activities has made possible a first approach to the study of materials and the updating of knowledge through the cataloging. Hence, this represents a continuation of the research interrupted at least in the 80s of the last century, despite the enormous potential of the archaeological site of *Alfedena*.

As we can see, the underlying principle of the project consists in having wanted to implement a dialectical process in which the operators, the activities listed above and all the local community - involved thanks to the reopening of a museum space not always exploited- have found mutual interest and stimulus for obtaining common goals.

Inspired either by this experience (and others, eg. Marangoni and see Girotto 2012; Cardarelli 2004) or the Code, whose fundamental concepts reflect the importance of the cultural heritage for the society, we have developed a model of intervention applicable to any territory.

In particular, the project is going to involve the promotion, protection and the local fruition of the cultural heritage in *Canossa, S. Polo d'Enza e Neviano degli Arduini* (Emilia-Romagna, Italy).

3. THE INTERVENTION PATTERN

The development of the model was born under the stimulus of the following questions:

- What are the necessary means to build a long-lasting protection of the local archaeological heritage?
- How they can become part of the local cultural consciousness?

As the difficulty of the State in the management of the immense archaeological heritage and the difficulty of organizing scientific research outside of academic circles are evident, it may be useful to think about the need to structure other pattern of intervention, such as creating groups capable of contributing in both the areas, even in close collaboration with government agencies.

Firstly, the action of enhancement and protection should develop within the local social context, involving the inhabitants of the areas where archaeological and historical heritage stand out.

A preferred way consist of introducing qualified personnel inside a local cultural group in order to renew action strategies or create new ones. Especially in the first case the advantage of a strong local rooting could facilitates dialogue between the community and the representatives of the municipalities.

Qualified staff will be responsible to communicate directly with the Superintendence for Archaeological Heritage and with universities. The research projects, at least at the beginning, should be developed according to local issues whose effectiveness may be recognized directly by the inhabitants -for example by studying ancient crafts still practiced or ancient building techniques used until recent years in rural areas. One must not overlook the involvement of productive activities.

Indeed, they are usually closely linked to the territory representing therefore a deep cultural value as well as a real potential for the local economic development. Athwart an appropriate enhancement of the crafting knowledge would be possible either to develop local economics or the acquisition, by the person who leads the research, of specific skills that would expand his/her analytic capacity.

The archaeologist, capable of a deep examination of the complex relationship between man and environment, owns the proper tools to evaluate the possibility of intervention in each territory and, thanks to other specialists in fields such as economics and marketing, to carry out projects useful to the cultural and economic growth of different territorial areas.

The self-sustainability of these projects will be related especially to didactics activities and tourist guide services, which, together with municipal subsidies, enrollments and other donations or participations in specific projects, will ensure the continuity of activities. In addition, agreements between the Superintendent and universities, who has recognized the value of the initiative, can also support the research activities by providing the Group with scientific skills and sometimes with appropriates labs facilities.

In this basic model (Fig. 1), applicable to any territory, the two pillars are therefore:

- social involvement (guided tours, educational projects with artisans), essential for lasting protection.
- research.

4. THE IMPLEMENTATION MODEL PROPOSED: CANOSSA, S. POLO D'ENZA E NEVIANO DEGLI ARDUINI MUNICIPALITIES (EMILIA-ROMAGNA, ITALY).

In the year 2012 a group of eight specialists in the field of Archeology and two in History of Art has been made up. After establishing a sharing of intents, a field area located between the provinces of *Parma* and *Reggio Emilia* (*Emilia-Romagna*, Italy) was chosen, according to several criteria:

- next opening to the public of an archaeological site from Roman times;
- presence of numerous archaeological evidence from the Middle Paleolithic to the Renaissance;
- special attention to alternative educational programs to those traditional;
- interest of public administrations for the exploitation of its territory.

Identified the area of intervention, it was decided to operate via the local Archaeological Group of volunteers called *Vea* and no longer active for some years, in order to have a legal and social recognition, as well as in close cooperation with the Group of *Amici di Luceria* animated by related pursues.

The area of intervention involves two municipalities in the province of *Reggio Emilia* (*Canossa* and *S. Polo d'Enza*) and one in the province of *Parma* (*Neviano degli Arduini*). The involvement of the two provinces is related both to the opportunity to interact with different public bodies and “unite” the two territories historically divided (though neighboring). To achieve its objectives, namely to stimulate cultural and economic growth, we have analyzed in detail the problems and potential for development. The analysis has shown that all three have common problems of an aging population, social isolation of many older people, youth unemployment and depopulation in the winter months. However it was noted that the problems are accentuated in the municipality of *Neviano*, farther from city centers and consisting of numerous small fractions.

However positive actions such as the *Oasi Biologica Nevianese* were carried out, which is actually developing an interesting local market while specialists are recording in the territory a positive trend of slight population growth. The economic basis of all three municipalities consist mainly in agriculture and livestock followed by crafts and small industries.

The complexity of the problems makes clear the impossibility of decisive action. However it is still possible to stimulate the improvement of the situation through some ideas. The *Vea* Group will ensure a high quality service at the Archaeological Park of *Luceria* (fig. 2), offering educational programs related to local history and archeology, jointly involving children and elderly in craft activities and experimental archeology (as regards the archaeological area of *Luceria* see: Malnati *et al.* 1990; Patroncini 1994; Lippolis 1998).

These simple steps, if done regularly, will attract more tourists and will foster the economy, will form young people with a strong sense of cultural belonging and will allow the pursuit of careful land management and generate greater entrenchment.

Moreover, the joint involvement of craftsmen (fig. 3), school children and elderly people will decrease the feeling of social exclusion of the latter.

The research, however, will be carried out with the support of the Superintendence for Archaeological Heritage of *Emilia-Romagna* (thanks to the availability of dr. M. Podini) and the involvement of the Department of Humanities, Section of History and Classical Studies of 'University of Ferrara (thanks to the availability of the teacher of Classical Archaeology prof. J. Ortalli).

The research subjects will be chosen according to some peculiarities of the territory. Since agriculture is the activity largely predominant, and an archaeological park with structures of the Roman era is about to be inaugurated, it was decided to structure a project on Roman agricultural technologies (in collaboration with the *Instituto Terra e Memoria* in Macao, Portugal).

The *Vea* Group may use part of the money arising from the offerings derived from educational services, tourist guides, available publications, donations and proceeds of enrollments, as refund for researchers (equipment costs and fuel).

5. SOME CONCLUSIONS

This work aims to show how a project, appropriately constituted, could lead to important results both from a social point of view and from the scientific one. The symbiotic collaboration between multiple agencies, institutions and local communities ensures and enforces the quality of the work, optimizes the cost of its production and provides a wide dissemination of the results.

The social importance of the project and the relative simplicity of the pattern's structure, should encourage other researchers to realize similar projects in Italy or in other states, which could work closely with the Archaeological Group *Vea*, creating an international network for the sharing of ideas, experiences and scientific data.

REFERENCES

- CARDARELLI, A. 2004. *Parco Archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale*. Modena: Museo di Modena.
- LIPPOLIS, E. 1998. Nuceria, in R. F. Campanati. (ed.) *XLIII Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina*: 401-428. Ravenna: Edizioni del Girasole.
- MALNATI, L., E. CERCHI, I. CHIESI & D. LABATE 1990. Gli scavi di Ciano d'Enza (RE) 1983-1985 e il problema del rapporto tra Liguri e Romani, in F. Rebecchi (ed.) *Miscellanea di Studi Archeologici e di Antichità* 3: 75-103. Modena: Aedes muratoriana.
- MARANGONI, G. & D. GIROTTI, 2012. Un approccio integrato alla gestione del patrimonio. Evoluzione, campi operativi, governante di un'impresa culturale, in Carlo Peretto (a cura di), *Annali dell'Università degli studi di Ferrara*: 45-48. Ferrara: Università degli Studi di Ferrara.
- MARIANI, L. 1901. *Aufidena: ricerche storiche ed archeologiche nel Sannio settentrionale*. Roma: Accademia nazionale dei Lincei.
- PAPA, R. 1988. *La necropoli di Alfedena e la via d'acqua del Sangro*, in *Atti del I Convegno nazionale d'archeologia*: 137-163. Civitella Alfedena.
- PARISE BADONI, F. & M. RUGGERI GIOVE. 1980. *Alfedena, la necropoli di Campo Consolino: scavi 1974-1979*. Chieti: Athenaeum 63.
- PATRONCINI, L. 1994. *Luceria d'Enza. Insediamento ligure-romano nel territorio di Canossa*, Reggio Emilia: Associazione Industriali.

Fig. 1. The red lines, in the diagram, show how a local cultural group, can establish links and contacts between the three most important institutions for protection, development and research. Next step, which is indicated by blue lines, is to reach a common agreement, between the three different institutions. Once we have this system map, the cultural group, will have to involve society in making good projects in order to discuss about archeological and historical sites that can get common people's attention and curiosity (the double arrows indicate the ongoing and everlasting exchange that we want to create between local community and everything else is outside). If this system works, we could also plan research programs without costs for researchers.

Fig. 2. Roman road of *Luceria* Archaeological Park. Photo by the author.

Fig. 3. Mr Albertino Albertini while forging a trowel. Photo by the author.

THE ANCIENT SITE OF *CASTRUM NOVUM*: A GOOD RESPONSE TO THE SPENDING REVIEW PRINCIPLE

LUCA DESIBIO¹, MARIA TERESA LEVANTO², VIVIANA SIA³

ABSTRACT

The ancient maritime colony of *Castrum Novum*, today known as Santa Marinella, in the province of Rome, is a Roman Archeological site hosting a three-year project which represents a self-evident realization of the “spending review” principle. The primary aims of the project are to learn more about the history and ancient topography of the place, in order to arrange the site as a “learning environment”. The workforce largely consists of students and volunteers. It also benefits from the collaboration of Italian and French authorities. The project would like to demonstrate that archeology is not a private or elitist matter, being a resource for the growth of the entire community. All this is possible thanks to the different types of activities offered: archaeological camps, underwater observations, conferences and much more. However, the most important thing to remember is that this project is essentially developed at zero cost and it is being supported only by a small amount of public funding.

KEYWORDS: Lazio, *Castrum Novum*, Santa Marinella, Spending Review, Partnership, Enhancement.

RESUMEN

La antigua colonia marítima *Castrum Novum*, la actual Santa Marinella, en la provincia de Roma, es un yacimiento arqueológico romano en el que desde hace tres años se está desarrollando un proyecto que es una aplicación del principio de “spending review”.

Los principales motivos del proyecto son profundizar en la historia y la topografía antigua del territorio para tratar de mejorar y organizar este yacimiento como un “lugar para el aprendizaje”. La fuerza de trabajo de éste proyecto está constituida en gran parte por estudiantes y voluntarios. Goza además de la colaboración de las autoridades italianas y francesas. El proyecto intenta demostrar que la arqueología es propiedad de todos, no solo de una élite, y que es algo que enriquece y mejora toda la comunidad. Todo esto es posible gracias a las diferentes tipologías de actividades que se ofertan: campos arqueológicos,

¹ Università degli Studi di Roma Tre; lucarcheo@gmail.com.

² Università degli Studi di Roma Tre; mariaateresa.levanto@libero.it.

³ Università degli Studi di Roma Tre; viviana.sia@gmail.com.

inspecciones submarinas, conferencias y otras actividades. Sin embargo, la cosa más importante que hay que recordar es que todo esto se desarrolla prácticamente a coste cero y está sostenido solo por una pequeña cantidad de fondos públicos.

PALABRAS CLAVE: Lazio, *Castrum Novum*, Santa Marinella, revision del gasto, cooperación, implicación.

1. ARCHAEOLOGY AND THE CRISIS

In the course of history, several crises and disasters have hit mankind. Archaeologists are quite familiar with them because their primary goal is to investigate them and to answer any unresolved questions. There is a special kind of disaster that is having the most devastating effect on archaeology and on the preservation of our archaeological heritage: the current global economic crisis. Many people have lost their jobs, and there is also a risk that a large amount of scientific data and documentation will disappear. In Italy, professional expertise as well as the number of applicants for degree programs in fact has decreased since 2000 (Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n.d.)

Getting a job in archaeology is a competitive task, often poorly paid and usually short-term based: all of this is probably the reason for the very decline of archeology as a matter of study. With decreasing student numbers, and smaller research grants for archaeology departments, many posts are likely going to be left unfilled, or transferred to other disciplines. This will leave some areas of expertise totally uncovered.

The complex situation emerging could well have serious and long lasting effects on archaeological heritage management and scientific research. It is our collective responsibility as citizens and as professional archaeologists to take part and to contribute, to prevent this from happening.

A way to respond to this situation could be to emphasize the scientific side of this discipline, as a means by which young people might be attracted into developing careers in science.

This would allow a rebranding of archaeology as an applied science. (Schlanger and Aitichison 2009).

2. FOCUS ON A PARTICULAR SITE OF ITALY: GENERAL ASPECTS

Italy presents a tremendous variety of sites that are relevant from the point of view of culture and science, however, with the exception of some appreciated and famous archaeological remains, they are lacking in terms of their own fruition.

The archaeological sites, if properly organized, are able to promote and enhance the value of their environment, even in areas not well developed. They can also improve their own ability to attract visitors and create additional sources of income, with a major benefit for local people too.

In the light of these considerations, there is a Roman archaeological site whose value may be of a special interest as a self-evident realization of the "spending review" principle.

The site, chosen for its peculiarities, will be the subject of an innovative improvement but especially an alternative to the traditional path of development in Italy.

The site corresponds to the ancient maritime colony of *Castrum Novum*, developed along the northern coast of the *cerite* territory. It is important from a territorial point of view because it rose up along the ancient Via Aurelia, between Torre Chiaruccia and Casale Alibrandi. Today it is found not far from Santa Marinella, in the province of Rome (fig. 1- 2).

It is unknown the exact date when the colony was founded but it was around the 264 B.C. It was built with the aim to protect the northern coastal area around *Ceri*. (Gianfrotta 1972; Haack 2011).

Information is scarce about the ancient city. The rather erratic excavations, which were started in the eighteenth century by Reverenda Camera Apostolica, led to the discovery of structures belonging to

the Imperial Age such as a theatre, a *curia*, an archive, a few dwellings, and different materials like coins, pottery and sculptural fragments that include a Herm of a veiled *Aspasia*, a small statue of *Bacchus*, a few statues of Emperors (*Clodius Albinus*, *Lucius Verus*) and a statue of Priapo. All of these artefacts are stored in the Vatican Museums.

There were others excavations in the nineteenth century:

- between 1829 and 1840 thanks to Pietro and Lorenzo Alibrandi.
- in 1840 by the Duchess of Sermoneta who discovered an Etruscan Necropolis near the Guardiole zone.
- between the 1970 and 1973 the Soprintendenza per i Beni dell'Etruria Meridionale who wanted to start a construction site, began a dig: the remains of a *balneum* and of an uncertain construction were discovered (fig. 3).

Therefore the uniqueness of the site lies in the fact that despite it being known, it has never been scientifically excavated.

A peculiarity of the *castronoviano* territory is due to the numerous country villas, arising since the II-I century B.C. and also the many maritime villas developed along the coast line often provided by *peschiere*. Today you can see just a few of these structures.

Those who live here don't understand the value of this site and that under the modern streets is buried the ancient city (Nardi and Enei 2011).

3. THE CURRENT CONTEXT.

Since 2010 the Museo del Mare e della Navigazione Antica of Santa Marinella, on a Flavio Enei (Director of Museum) initiative, decided to initiate a new step in the research process concerning this site.

The main motivations for this project are:

- The wish to learn more about the history, the archaeology and the ancient topography of this site in order to attract researchers and amateurs, both on a domestic and international basis, and to increase in them a public spirit and a deeper sense of belonging.
- The improvement of the archaeological heritage by means of the eventual transformation of the area in an archaeological park.
- The organization of the site as a "learning environment" through courses and classes offering an immersive experience of the excavation and of the study of the territory itself.

4. THE ACHIEVEMENT.

The workforce of these excavations largely consists of students and partly by volunteers belonging to the GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. This group currently has about 300 members; hence, it is one of the largest in the field of archeology nationally.

The Association is part of "European Forum of Heritage Association" – the main aim, of this association, is to heighten awareness of the concept of a common European identity, in its regional diversity, through the study, protection and promotion of the cultural heritage- and to continue its activities in the wake of the founder of the G.A.R (Archaeological Roman Group) and of the G.A.I (Archaeological Group of Italy), Ludovico Magrini. It deals with archaeological voluntary groups. These groups are made up of numerous archaeologists that today are very important characters at Universities and as Superintendences of Italy.

Others benefits of this project arise from the collaboration with other Italian and French authorities, whose presence has made it possible for this project to go on: the Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, the Centro Studi Marittimi, and the French Universities of Amiens and Lille 3.

In particular, the Italian-French excavations that are part of the *Castrum Novum Project*, have been going on for three years, wanted to meet the challenge of the stratigraphic discourse, essentially left behind and unaccomplished after the last archaeological research of 1973. This activity is not very simple to do considering what excavation methods were used in those years (fig. 4).

It's necessary to remember that in many zones of the site there is a kind of natural or artificial covering of layers, making it more difficult to make the distinction between old and new layers.

5. THE ARCHAEOLOGICAL CAMP: THE 1ST INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOL.

The Archaeology camp is a way to teach people the importance of Archaeology as a learning tool. Archaeological finds can help in discovering lost segments of history of many indigenous people and give us more information about the people who lived there before us.

For this reason, from this year, in addition to hosting the volunteers and the already mentioned French students, we would like to propose some other summer archaeological field school to a heterogeneous audience, including archeology students and amateurs.

The 1st International Archaeological Field School will be characterized by a wide-ranging program focused on the preservation and recovery of ancient site of *Castrum Novum*. It will provide the opportunity to explore the fascinating world of archaeology, and allow the participants to interact with archaeological experts in a unique and magical environment.

The attendees will work in the field approximately 8 hours a day, Monday-Friday during this period. They will be able to acquire skills relating to site survey, stratigraphic excavation, mapping, record keeping, artifact identification and archaeological drawing.

Moreover, practical activities will be provided and labs about cleaning and sorting of pottery and other finds. These actions will be preceded and complemented by theoretical lessons about Etruscan and Underwater Archaeology, History of the Territory, Roman Pottery. We will also take trips to other archaeological sites in the area.

During the camp, for the students and volunteers it will be possible to study and visit the Museum of Santa Marinella and use the Museum Library.

6. THE UNDERWATER INSPECTION.

Another feature of this project is the underwater archaeological inspection, which started in the first year. The purpose of this activity was to study and to recreate the seabed that can be related to the ancient port of *Castrum Novum*.

This was all made possible by the Centro Studi Marittimi and its volunteers. Their task will be to conduct extensive underwater surveys along the coast of S. Marinella looking for signs of ancient places humans inhabited before these places were flooded by the sea level rising thousands of years ago.

7. CONFERENCES.

The project aims to demonstrate how the integration between archeology and communication is possible even without the presence of a heavy funding, through free conferences held every summer in the Museo del Mare e della Navigazione Antica.

These conferences, focused mainly on Archaeology and Local Heritage, involve local people and tourists and are also used in order to inform them about published outcomes of the excavations performed during the year.

After the first archaeological campaign it was decided to realize the first book-length studies, designed to accommodate the archaeological data, new interpretations and hypothesis issued: a work to answer questions about the sedimentary history, the characters of the occupation and the stratigraphy of *Castrum Novum*. We focus on changes that affected the landscape and how, in turn, human actions have modified these environments. The second upcoming book about the last excavation has just been completed.

8. THE ARCHAEOLOGICAL PARK

This archaeological site includes all the necessary elements to start a process of development and enhancement of the cultural resources. From this perspective, the enhancement of the cultural heritage can and must act as a local internal “driving force” and as a key factor of the sustainable development of the quality of life of the population.

For this reason another significant purpose would be to create an Archaeological Park of the area through the following actions:

- Protection and the rehabilitation of the areas;
- Restoration of archaeological remains;
- Organization of the accessibility and the usable inner to the site through the creation of visitor pathways with safety features;
- Realization of presentation tools for visiting and understanding the site (panels, brochures, informative stations, etc.);
- Realization of a site office, site information centre, museum and restoration laboratory and visitors’ service centres (bookshop, etc.).

All of this can be made possible by an integrated approach among the values and the potentialities of the cultural heritage and the territorial, social and economic context.

The final goal, in fact, is to create an “integrated territorial system” that focuses on the protection and conservation of the cultural heritage as a principal asset of the territory.

The enhancement builds opportunities of territorial, cultural, social and economic development and allows all the participants (institutions, administrations, private businessmen, civil society, etc.) in the pursuit of conservation and development of the heritage.

9. PROJECT PURPOSES

The purpose of the project is to show how archeology is not only a study of our past, but also a matter of politics, economy and social identity. Also the project has the ability to show that this discipline can give an important contribution to the improvement of the lifestyle on a social, economic and cultural basis.

This project expresses well the concept of “public archeology”, by demonstrating that archeology is everyone’s property, not an elitist one. It is a common property that enriches and helps to improve the whole community.

This is a concrete response to the “collapse” of the Cultural Heritage and to the cuts that the government applies every year. The main reason for this action is to stop a cynical destruction of a rich page of history that represents one of the largest real resource of Italy, if investigated through the criteria of modern research.

Therefore, this project should be considered as a perfect demonstration of how the collaboration between volunteers and experts works perfectly, and produces good results. What makes a real difference, apart from the passion for the archeology, that is a common denominator in gathering professionals and volunteers, is the facilitation of the exchange of ideas and experiences between all involved.

As the activity of excavation is made up by people that communicate with each other, it will, of course, lead to an exchange of perspectives and experiences aimed at increasing knowledge of our own culture and history. In this way, the young archaeologist will treasure the experiences of the retired volunteer, while the latter will have the opportunity to listen to all the necessary information in order to learn the “job of the archaeologist” as presented by the young professional.

We would do well to remember that it is thanks to the diligence, passion and synergy of these people that the project is still going on. So, it is necessary to clarify that these activities were performed at almost no cost, supported only by a small amount of public funding offered by the municipality of Santa Marinella and by the involved French universities.

If voluntary activity was not accompanied by an intense political awareness of the archaeological resource intended as common heritage and for which everybody can and should participate, all this would have not been possible. Especially in a country like Italy, where the historical and archaeological heritage looks increasingly discredited by governmental authority.

REFERENCES

- ANNOVAZZI, V. 1879. *Castrum Novum. Notizie degli scavi di antichità* 136.
- BASTIANELLI, S. 1944. *Centumcellae-Castrum Novum. (Italia romana : municipii e colonie, Ser. 1, 14)*. Rome: Istituto di Studi Romani.
- ENEI, F. 2011. Le evidenze archeologiche. *Castrum Novum – Storia ed archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella*, Quaderno 1: 8- 18.
- GIANFROTTA, P. A. 1972. *Castrum Novum (Forma Italiae, Regio VII , III)*. Roma: De Luca.
- HAACK, M. L. 2011. *Castrum Novum: Le notizie storiche. Castrum Novum – Storia ed archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella*, Quaderno 1: 4-6.
- NARDI COMBESCURE, S. 2011. *Storia delle ricerche. Castrum Novum – Storia ed archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella*, Quaderno 1: 7-8.
- SCHLANGER, N. & K. AITICHISON. 2009. Introduction. *Archaeology and the global economic crisis. Archaeology and the global economic crisis*. Available at: <http://ace-archaeology.eu/fichiers/25Archaeology-and-the-crisis.pdf> (accessed 30 March 2013).
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA n.d. *Indagine sull'Istruzione Universitaria*. Available at: <http://statistica.miur.it/normal.aspx?link=datiuniv> (accessed 30 March 2013).

Fig.1 The site of Castrum Novum near Rome (Gianfrotta)

Fig. 2 Superposition of different georeferenced documents (scale: 1/5000).

Fig. 3 The *Balneum*

Fig. 4 Archaeological activity

WORLD HERITAGE MANAGEMENT IN CATALONIA. LABEL PROFITS AND SOCIAL ENGAGEMENT IN CRISIS CONTEXT

AMILCAR GUILLERMO VARGAS VELÁSQUEZ¹

RESUMEN

La gestión del Patrimonio Mundial implica un compromiso de los Estados parte para la salvaguarda de los valores universales de los sitios. El Estado español cuenta con 44 denominaciones, siendo uno de los dos países con mayor número de lugares inscritos. El contexto económico reciente de España y en particular de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha creado la necesidad de generar nuevas propuestas de gestión de los sitios ubicados en su territorio con modelos con menor participación económica gubernamental y una mayor implicación de la sociedad civil organizada. El presente documento plantea el entorno actual y hace una propuesta de la aplicación de un modelo de gestión para uno ellos.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio Mundial, UNESCO, Gestión, Arte Rupestre, Cataluña.

ABSTRACT

The World Heritage management involves a commitment of States parties to safeguard the universal values of the sites. The Spanish State has 44 names, one of the two countries with the highest number of registered places. The recent economic context of Spain and in particular the Autonomous Community of Catalonia has created the need to generate new proposals for managing the sites located in its territory, with fewer economic resources from the government and greater involvement of civil society organizations. This paper discusses the current environment and makes a proposal of the application of a management model for a World Heritage site in Catalonia.

KEY WORDS: World Heritage, UNESCO, Management, Rock Art, Catalonia.

1. GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ESPAÑA

La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue creada en 1972 y con ella se inició la inscripción de sitios que se consideraban bienes de valor universal, cuya desaparición significaría una

¹ Student of MA Degree in Cultural Institutions and Companies Management University of Barcelona; amilcarvargas@ub.edu.

pérdida no solo para el país y el territorio local sino también para el conjunto de la humanidad. Algunas investigaciones han sido críticas sobre el sentido real del valor universal de los sitios (Bart 2005), sin embargo los Estados Parte de la Convención siguen mostrando interés en su inclusión en la lista, a pesar del aumento en el costo de los proyectos (Daily 2010).

El Estado español firmó la Convención del Patrimonio Mundial en 1982 y logró en 1984 la inscripción de los primeros sitios ubicados en su territorio, adquiriendo el compromiso internacional para la conservación, preservación y difusión de los mismos (UNESCO 1984). Desde la primera solicitud de inclusión de sitios españoles en la lista se incluyeron cinco declaratorias, entre ellas la primera en territorio de catalán: Obras de Antonio Gaudí. El compromiso del Estado sigue siendo igualmente ineludible independientemente de la titularidad del bien de que se trate.

Uno de los beneficios obtenidos era el incremento en el número de visitantes y los ingresos que el turismo generaba en algunos de los destinos, transformando el paisaje urbano y la actividad económica para satisfacer la demanda creciente de los turistas.

Recientemente algunas de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial en España se organizaron para desarrollar estrategias conjuntas de difusión, intercambio de experiencias, fomentando el trabajo en red y la integración de itinerarios entre ellas (Ciudades Patrimonio de la Humanidad 2013).

Actualmente la crisis económica, ha provocado reducciones presupuestales para la operación de algunos equipamientos culturales (Prats 2012). Esto ha afectado la calidad del servicio que recibe el visitante y la accesibilidad a algunos de ellos, mientras otros han incrementado su visibilidad a través de estrategias de marketing y diversificando su oferta.

La Comunidad Autónoma de Cataluña no ha quedado exenta a esta coyuntura económica y algunos sitios Patrimonio Mundial financiados con recursos públicos han visto reducida su apertura al visitante. Uno de estos casos es la Cueva de los Moros de Cogul y de las iglesias románicas ubicadas en Vall de Boí, cuyo acceso se encuentra restringido en comparación con años anteriores (Europa Press 2012).

Las restricciones económicas recientes han demandado el planteamiento de estrategias de gestión innovadoras que permitan a España cumplir su compromiso internacional sin menoscabo de la calidad de atención al visitante y de conservación de los recursos culturales (Prats 2012).

La presente propuesta de gestión de La Cueva de los Moros de Cogul abreva de la necesidad de conservar y difundir un sitio Patrimonio Mundial con recursos institucionales limitados, con una implicación ciudadana importante y una potencial generación de sinergias con financiamientos y patrocinios externos, empleando la gestión de la denominación Patrimonio Mundial como elemento principal de difusión y puesta en valor. Se plantea también a la implicación de la comunidad en la gestión, tal como lo propone la Arqueología Pública (Merriman 2004).

2. LA CUEVA DE LOS MOROS DE COGUL

2.1. Ubicación geográfica

El Ayuntamiento de Cogul se ubica en la parte sur occidental de la Comunidad Autónoma de Cataluña, España, pertenece al consejo comarcal de *Las Garrigas* dentro de la provincia de Lleida. Cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 279 metros y un territorio de 17 km², se localiza a 124 kilómetros de Barcelona y a 92 km de Tarragona. Su clima es mediterráneo y el paisaje estepario se caracteriza por barrancos y collados, lo que favoreció el entorno para desarrollar el arte rupestre. Su precipitación anual es de unos 400 litros por metro cuadrado. El río más relevante es el *Riu del Set*, junto a otros cauces menores e intermitentes.

2.2. Generalidades sociodemográficas

La población de Cogul en el año 2012 era de 197 habitantes (IDESCAT 2012), la mayor parte hombres con un sector creciente de adultos mayores y una escasa presencia de jóvenes. La mayor parte de la

población activa lo realiza como autónomos y una tasa de desempleo del 7,8% con una alta proporción en mujeres. El sector agrícola es mayoritariamente el que ocupa a más personas. La industria del olivo es de relevancia para la localidad, así como la ganadería aviar y porcícola.

2.3. Patrimonio Mundial en el territorio

Dentro del municipio de Cogul se encuentra la llamada Cueva de los Moros, inscrita en la declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO "Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica" a partir del año 1998 la cual comparte Cataluña con otras seis Comunidades Autónomas formando un total de más de 600 manifestaciones de arte rupestre única en Europa, lo que llevo a la declaratoria bajo el criterio iii al considerar la UNESCO: "*The corpus of late prehistoric mural paintings in the Mediterranean basin of eastern Spain is the largest group of rock-art sites anywhere in Europe and provides an exceptional picture of human life in a seminal period of human cultural evolution.*"(UNESCO 1998)²

3. GESTIÓN ACTUAL

Desde el año 2010 se concluyó la construcción de un centro de interpretación a unos cien metros de la ubicación de la cueva (Museu d'Arqueologia de Catalunya 2008). Por razones técnicas y económicas no se encuentra operando, además está cerrado al público por carecer de contenido. Esta situación ha generado una inconformidad social entre los habitantes locales. A partir de noviembre de 2012, una decena de ciudadanos con el apoyo del Ayuntamiento obtuvieron permiso de la Generalitat de Cataluña para poder realizar visitas guiadas a la cueva (Francés 2012). La visita se realiza por los guías voluntarios locales en fin de semana a falta de un vigilante fijo, el cual se encuentra ya está jubilado. La remuneración es voluntaria y dura aproximadamente 15 minutos. Han sido capacitados en la ciudad de Lleida pero no ha sido suficiente, como se pudo apreciar en la evaluación realizada.

4. VISITA DE RECONOCIMIENTO

El pasado 7 de abril se realizó una visita cultural con un grupo de 30 personas de la ciudad de Barcelona para conocer Patrimonios Mundiales. En el itinerario se incluyó La Cueva de los Moros, junto con el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Montblanc. Al final de la visita se hizo una encuesta para medir su grado de satisfacción y evaluación de las condiciones de los espacios e infraestructuras con los resultados siguientes.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

La tabla anterior muestra una alta valoración en la experiencia de visita al Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Montblanc, superando con creces el nivel obtenido de la visita a la Cueva de los Moros. Es de destacar que los indicadores menos valorados son el de los servicios y el de la satisfacción de la expectativa por ser Patrimonio Mundial. Se puede confirmar que la manera en que actualmente se realiza el recorrido genera una imagen negativa que no incentiva al visitante a compartir la experiencia o invitar a otros a realizarla.

6. OBJETIVO DEL PROYECTO

6.1. General

6.1.1. Desarrollar un modelo gestión comunitaria de la Cueva de los Moros de Cogul.

En el estado de crisis económica actual, este proyecto se propone como el articulador de los recursos humanos y materiales que dispone los niveles de gobierno presentes en el territorio, toda vez que La Cueva de los Moros forma parte de una red de sitios con tal denominación y su modelo de gestión no puede mantenerse ajena a esta circunstancia, sino al contrario, beneficiarse de ella.

6.2. Específicos

6.2.1. Identificar las condiciones actuales de la gestión.

Las diferentes entidades vinculadas al sitio han hecho diferentes análisis, el realizado recientemente es el primero en el que se evalúa la percepción del visitante, pero es necesaria una mayor profundidad en la investigación.

6.2.2. Plantear propuestas para la gestión de la denominación mediante el modelo Canvas para el caso de la Cueva de Cogul.

Se ha optado por la aplicación del denominado *Business Model Generation* (Osterwalder and Pigneur 2009) debido a la sencillez del modelo y la capacidad de replicarse con relativa facilidad a públicos no especializados en gestión.

6.2.3. Evaluar la experiencia de los visitantes actuales.

El estudio de público realizado es un sencillo pero necesario primer paso para seguir evaluando y recibiendo la retroalimentación del visitante, pues de ello depende la medición del éxito de la gestión. Se propone una evaluación más cualitativa que permita a los involucrados en la gestión tomar decisiones encaminadas a la mejora continua del servicio que ofrecen.

6.2.4. Vincular a la comunidad en la gestión coordinada del centro.

Como lo mencionaba anteriormente, ante la falta de recursos financieros suficientes, se vuelve necesario aprovechar la actitud proactiva de ciertos actores clave de la comunidad.

6.3. Modelo propuesto

6.3.1. Business Model Generation

El modelo se basa en el libro del mismo nombre escrito por Alexander Osterwalder y que plantea que la gestión de proyectos se puede dividir en nueve áreas, las cuales se expresan en el siguiente cuadro:

Estos nueve elementos se pueden identificar para el modelo de Gestión en Cogul, su sencillez no implica simplicidad, por el contrario, se ha de identificar detalladamente los puntos más importantes para tomarlos en cuenta al tomar las decisiones necesarias conjuntamente con los actores locales clave.

6.3.2. Aplicación a Cogul

La implementación de este modelo pasa por un análisis más detallado de la situación actual, pero fundamentalmente por talleres participativos en donde los gestores voluntarios actuales estén implicados de manera activa y directa. Es también necesario el respaldo institucional y el reconocimiento público a la labor del equipo de gestión dentro de la comunidad, considerando el factor económico el medio para alcanzar los objetivos planteados y no un fin en sí mismo, utilizándolo para posicionar una mejor imagen al visitante y brindando un mejor servicio.

6.3.3. Presupuesto y calendario

El proyecto para la elaboración y desarrollo del plan de gestión de La Cueva de los Moros implicaría una inversión inicial de recursos que se detallan en la siguiente tabla (ver Tabla 1).

Concepto	Importe (en euros)
Diagnóstico sociodemográfico <i>in situ</i>	2.000
Talleres participativos de planeación	2.000
Implantación del modelo de gestión	1.500
Seguimiento y evaluación del modelo	2.500
IVA	1.680
Total	9.680

La propuesta de calendario es la siguiente (ver Tabla 2).

Fases	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Diagnóstico sociodemográfico <i>in situ</i>			
Talleres participativos de planeación			
Implantación del modelo de gestión			
Seguimiento y evaluación del modelo			

Una vez implantado el modelo, se podrán brindar asesorías durante los siguientes seis meses para evaluar los resultados y atender las posibles desviaciones que se deriven durante el proceso.

6.4. Resultados a obtener

El principal producto es el documento “Plan de Gestión de La Cueva de los Moros”, en el cual se plasmarían las líneas estratégicas a desarrollar y las acciones a implementar para llevar a cabo las finalidades y los objetivos del modelo, dentro del cual se incluirán los siguientes subproductos:

<ul style="list-style-type: none"> • Plan de imagen y comunicación • Plan de gestión interinstitucional • Plan de patrocinio • Plan de financiación y contabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión de públicos • Plan de capacitación • Plan de marketing • Memoria del proyecto
--	--

7. CONCLUSIONES

Los modelos de gestión participativa y ciudadana son una nueva etapa en los modelos de gestión del patrimonio que cada día cobra más fuerza en otros países europeos (Scott 2007). Actualmente es más común encontrar modelos anglosajones de financiación conjunta público-privada del patrimonio, con una vinculación más fuerte de la comunidad como protagonista del proceso (Cleere 1989).

En sitios como Cogul, la denominación Patrimonio Mundial es una marca de prestigio y reconocimiento mundial, que puede ser útil para posicionarse en el entorno de las ofertas turísticas y culturales consolidadas más cercanas (Prats 2011): Tarragona o Montblanc, por lo que no se debe desaprovechar la denominación al brindar un servicio de deficiente calidad tanto en términos científicos como interpretativos.

La formación del capital humano existente y motivado, aunado al interés y voluntad política de la autoridad local con el adecuado asesoramiento puede dar paso a un replanteamiento de la gestión de La Cueva de los Moros que vuelva a dinamizar el territorio y pueda ser una fuente de ingresos para sus habitantes en la medida en que éstos mismos ofrezcan al visitante un servicio de calidad al nivel que demanda tener una denominación Patrimonio Mundial.

BIBLIOGRAFÍA:

BART, J.M.v.-D.-A. 2005. *Preserving the heritage of humanity? Obtaining world heritage status and the impacts of listing*. Unpublished Doctorate PhD, University of Groningen.

- CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 2013. *Estatutos del grupo de ciudades Patrimonio Mundial de España*. Ávila: Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de España.
- CLEERE, H. 1989. *Archaeological heritage management in the modern world*. (One World Archeology series 9). London: Unwin Hyman.
- DAILY, O.P.s. 2010. Survey: Chinese question high cost of world heritage applications. Disponible en: <http://english.people.com.cn/90827/90828/index.html> [acceso 7 Mayo 2013].
- EUROPA PRESS 2012. Los recortes de la Generalitat cierran a ratos iglesias románicas de la Vall de Boí. *La Vanguardia*, 2 Febrero 2012.
- FRANCÈS, X. 2012. Vecinos voluntarios del Cogul para reabrir sus pinturas rupestres. *La Vanguardia*, 13 Noviembre 2012.
- IDESCAT 2012. Codis territorials i d'entitats. Nomenclàtor. 1 Enero 2012 ed.: Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
- MERRIMAN, N. 2004. *Public archaeology*. New York: Routledge.
- MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA 2011. Inventarios retrospectivo del Arte Rupestre del Arco Mediterraneo de la Península Ibérica. CCAA de Cataluña. Madrid: Ministerio de Cultura de España.
- MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 2008. *Restauración de la Roca de los Moros del Cogul*. Disponible en: <http://www.mac.cat/esl/Yacimientos/Roca-dels-Moros/Investigacion-y-conservacion/Restauracion-de-la-Roca-de-los-Moros-del-Cogul> (acceso 2 marzo 2013).
- OSTERWALDER, A. & Y. PIGNEUR. 2009. *Business model generation*. Amsterdam: Wiley.
- PRATS, L. 2012. El patrimonio en tiempos de crisis. *Revista Andaluza de Antropología*: 68-85.
- UNESCO 1984. Eight Ordinary Session of the World Heritage Committee. In: U.W.H. CENTRE (ed.). Buenos Aires, Argentina: UNESCO World Heritage Centre.
- UNESCO 1998. Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula. Available at: <http://whc.unesco.org/en/list/874> [acceso 2 Marzo 2013].

Fig. 1. Mapa de ubicación de El Cogul (fuente: Google Maps).

Fig. 2. Dibujo de la pintura de La Cueva de los Moros (Culture 2011)

Figs. 3 y 4. Visita al Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Montblanc (izq.) y La Cueva de los Moros de El Cogul (der.) (Fotos: Amilcar Vargas)

source: <http://www.businessmodelgeneration.com/>

Fig. 5. Canvas Business Model (Osterwalder and Pigneur 2009).

Graf. 1. Comparativa de grados de satisfacción entre el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Montblanc y La Cueva de los Moros de Cogul

EL ARTE RUPESTRE DE HUASHAN EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DE GUANGXI, CHINA – PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CONFLICTO LOCAL

GAO QIAN¹

RESUMEN:

Este artículo trata de la controvertida relación entre turismo, patrimonio arqueológico y las comunidades locales, empleando como caso de estudio la zona de arte rupestre de Huashan (Gao, 2013), y en particular el sitio de Daning, en la municipalidad de Ningming (Región Autónoma de Guangxi, China) (figs. 1 y 2). La discusión se centra en lo que significa el desarrollo del turismo patrimonial arqueológico en una zona y en concreto cuando se solicita la inclusión de un sitio o una zona en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

PALABRAS CLAVE: China, Turismo, Arte rupestre, UNESCO World Heritage, Sitio Arqueológico

ABSTRACT:

This article explores the controversial relationship among tourism, archaeological heritage and local communities in Southwest China, using the Huashan rock art area as a case study (Gao, 2003), and in particular the Daning site in Ningming County (Guangxi Zhuang Autonomous Region, China). The discussion focuses on how does archaeological heritage tourism develop in this area, especially when a site is applying to be included in the UNESCO World Heritage List.

KEYWORDS: China, tourism, rock art, UNESCO World Heritage, Archaeological Site.

1. INTRODUCCIÓN:

Los gobiernos locales por lo general consideran que la solicitud de sitios para su denominación como Patrimonio Mundial es un catalizador efectivo de turismo, y perciben esta actividad como algo positivo que permite un reparto de los beneficios económicos que de ella se derivan. Sin embargo, una serie de estudios han demostrado que los efectos no son siempre positivos. Un ejemplo bien conocido de esto es el de las montañas de Tsodilo en Botswana, donde también se encuentra una de las mayores concentraciones de arte rupestre del mundo. Su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial en 2001 significó para los

¹ Universitat de Barcelona

habitantes de la zona el desplazamiento forzoso de su territorio y la prohibición de emplear el área que ellos consideran como sagrada para sus rituales, además de verse obligado a cambiar sus actividades económicas de subsistencia, substituyendo la caza, la recolección y la agricultura para pasar a vivir del turismo (Giraud y Porter 2010). El caso de Tsodilo no es, por desgracia, el único. Se ha observado que muchos de los ejemplos más problemáticos asociados al desarrollo del turismo arqueológico ocurren en países en vías de desarrollo (Timothy y Nyaupane 2009). Lo cierto es que el proceso de solicitud para la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial normalmente conlleva conflictos que si se dejan sin resolver pueden llevar a la desestabilización a las comunidades locales y por tanto a la generación de conflictos que pueden poner en peligro el propio patrimonio. Cómo resolver estos conflictos es todavía uno de los puntos sobre el que están debatiendo tanto los funcionarios gubernamentales como los académicos. Se insiste, sin embargo, en que es necesaria la colaboración entre todos los sectores implicados (*stakeholders*) (Aas *et al.* 2005).

La apertura al mundo producida en China a partir de 1978 ha tenido una repercusión muy clara en la promoción del turismo, que las autoridades han percibido como un motor de crecimiento económico y una forma de generar ingresos (Lew 2003). Tampoco en China la designación como Patrimonio Mundial ha estado exenta de problemas, puesto que potencialmente ha llevado a la sobre-explotación de los sitios, la degradación de su patrimonio y el daño a las comunidades locales que no se benefician directamente del negocio turístico (Li *et al.* 2008). Por tanto, aunque en algunos casos el desarrollo del turismo arqueológico produce efectos positivos en el sentido que puede conllevar la aparición puestos de trabajo para los miembros de la comunidad como guías turísticos, producción y venta de artesanías para los turistas y mantenimiento del sitio, así como trabajos indirectos en restaurantes y hoteles (Yang *et al.* 2010), sin embargo en muchas ocasiones tienen el efecto negativo de aumentar el desequilibrio social.

Aunque el turismo presenta beneficios también ha tenido un impacto significativo en el medioambiente y en las comunidades locales (Yan 2010) del que la municipalidad de Ninming es un ejemplo.

2. TURISMO Y PATRIMONIO MUNDIAL EN CHINA

El 12 de diciembre de 1985 China ratificó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. Desde entonces se ha convertido en el tercer país del mundo en número de lugares incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, siendo 43 sitios los admitidos en el listado (UNESCO 2012). Este entusiasmo por el Patrimonio Mundial de la UNESCO se relaciona con los supuestos beneficios económicos que conlleva esta consideración. Según la misma UNESCO, el reconocimiento a nivel mundial de las peculiaridades patrimoniales del sitio lleva a un incremento importante del turismo lo que promueve la economía local (UNESCO 2010), opinión que es compartida por otros analistas (Blarcom y Kayahan 2011). A nivel mundial con mayor frecuencia se viene observando que los sitios designados como Patrimonio Mundial se emplean como una herramienta en las campañas para promocionar el turismo de determinados países (Li *et al.* 2008).

El nuevo contexto económico de economía de mercado impuesta en China desde 1978 (Naughton 2007) ha alentado el desarrollo del turismo, tanto por la demanda internacional como también por la interna. Esta última se ha beneficiado del incremento del nivel de vida (Cai *et al.* 2001) y de la mejora del nivel educativo de la población China que ha fomentado un mayor interés en el patrimonio nacional (Light *et al.* 1994). El éxito del turismo patrimonial, sin embargo, ha causado problemas relativos a la protección de los sitios abiertos al público, que no estaban preparados para recibir el número de visitas que se está produciendo (ICOMOS 1993). La demanda excesiva ha resultado en una serie de dificultades (Garrod y Fyall 2000; Wager 1995). A pesar de estas complicaciones todavía existe un apoyo muy importante de los gobiernos locales al Patrimonio Mundial, que se deriva en inversiones económicas significativas. Un ejemplo de ello es la reciente campaña de la municipalidad de Xinning en la provincia de Hunan en la zona meridional central del país, que logró la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial del paisaje de China Danxia en 2010. Para ello se invirtieron más de 400 millones de yuans (unos cincuenta millones de euros) por parte de la provincia inversión que asciende a mil millones de yuans (unos 125 millones de euros) si se toma en cuenta la totalidad de lo invertido por parte de las seis regiones implicadas.

Las peticiones de inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO generalmente incluyen una serie de proyectos sobre los planes de conservación del sitio, de la construcción y renovación de

infraestructuras como carreteras o lavabos, y de protección medioambiental. También contienen un plan de desarrollo turístico de la zona con centros de gestión y administración y apertura de museos, centros turísticos. Se contemplan igualmente posibles cambios en la localización de poblaciones, fábricas y comercios y la destrucción de edificios que no concuerden con los criterios de la nominación. En último lugar se tiene en consideración planes de promoción académica y de investigación y de consulta a nivel internacional (Qiu 2010). La lista tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO da una idea del tipo de propiedades que un Estado miembro va a proponer para la inscripción como Patrimonio Mundial en los siguientes cinco a diez años, aunque la lista puede cambiar en cualquier momento (UNESCO 2013). Sin embargo, el reglamento de nominación sólo permite que anualmente dos de los sitios de la lista tentativa puedan nominarse para la certificación como Patrimonio Mundial, lo que en la práctica lleva a que algunos sitios hayan de esperar incluso dos o tres décadas antes de que se les considere como tales.

Teóricamente la serie de proyectos que acompañan a la petición de inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial facilitan el proceso de promoción del turismo local y se consideran beneficiosas para la conservación de los sitios. En la práctica, sin embargo, esto no es siempre el caso, especialmente cuando las comunidades locales perciben que sus intereses quedan dañados en el proceso. Un ejemplo de ello es el del sitio de arte rupestre de Daning en la municipalidad de Ningming.

3. LA CAMPAÑA DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LAS “PINTURAS RUPESTRES DE LA MONTAÑA DE HUASHAN”

Entre los sitios que se han venido potenciando en estos últimos años en la zona suroccidental de China se encuentra el área de arte rupestre de Huashan, cuyo nombre proviene de la enorme estación rupestre epónima, probablemente el mayor yacimiento de arte rupestre en dimensiones de todo el mundo (Liu 2006). No es el único de la zona puesto que hay 81 sitios del mismo estilo en el valle del río Zuojiang (fig. 2). Como forma de promocionar turísticamente la zona, el gobierno de la municipalidad de Ningming decidió alentar la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de las “Pinturas Rupestres de la Montaña de Huashan”. El sitio estaba protegido desde 1988 como “Objeto Cultural Nacional Importante bajo Protección Especial”, que es el máximo grado de protección patrimonial en China. Entre 1992 y 1996 se destinaron partidas económicas a la construcción de infraestructura y mantenimiento general, gracias a las cuales se instalaron una plataforma de observación, vallas, carreteras y un embarcadero. Cuando estas estuvieron preparadas se abrió el yacimiento para la visita. En un primer momento los turistas podían caminar bajo el cortado donde se encuentran las pinturas aprovechando la plataforma de observación, pero esto permitía el contacto directo resultando en el deterioro de las pinturas. Para evitar este problema desde 2004 los turistas sólo pueden acercarse al yacimiento en bote por el río Mingjiang. A esta decisión puede haber influido que en el año 2003 se empezó la campaña para incluir todo el arte de la zona de Huashan en la Lista tentativa de Patrimonio Mundial (Yang 2010), consiguiéndolo en 2007 con el nombre de “Pinturas Rupestres de la Montaña de Huashan” (Yang 2010) y manteniéndose en la lista junto con otros 45 sitios tras la renovación de la misma en noviembre de 2012 (SACH 2012).

La campaña de inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de Huashan engloba varios proyectos: 1) proyecto de grandes dimensiones de conservación de las pinturas de la estación rupestre de Huashan; 2) proyecto de desarrollo de la infraestructura turística incluyendo carreteras y embarcaderos; 3) construcción de un museo de sitio y un centro de monitorización cerca del yacimiento; 4) organización de una conferencia internacional; 5) proyecto de la administración total del sitio que conlleva la reubicación de varias aldeas y la eliminación del negocio de los areneros localizados en río Mingjiang (Gan Ying, comunicación personal, 3 Marzo 2013).

Muchos de estos proyectos todavía están en fase inicial, pero durante el periodo de mi trabajo de campo en la municipalidad de Ningming en marzo de 2013 pude observar cómo están empezando a surgir determinados conflictos en relación al último tipo de proyectos: el proyecto de la administración total del sitio que conlleva la reubicación de poblaciones.

4. EL CONFLICTO

La estación de arte rupestre de Huashan se localiza en el valle del río Mingjiang, una zona rural con muchos pueblos y aldeas distribuidos por un paisaje de agua y picos de arenisca. Aunque es un área de extraordinaria belleza una gran proporción de la población vive en la pobreza. El trazado irregular del río Mingjiang y la gran cantidad de desnivel que provoca lo accidentado del terreno hacen que el transporte sea difícil. Tradicionalmente éste se realizaba por vía fluvial, pero este medio fue en gran parte sustituido en los años ochenta al construirse la carretera municipal 570 que conecta el valle con la ciudad de Ningming. Esta, sin embargo, no llega a las pequeña población de Daning, formada por 17 familias de la etnia Zhuang. Entre la carretera y la aldea se encuentra la montaña de Daning donde existía un panel de arte rupestre precisamente por el sitio por donde sería más lógico que pasara la ruta (fig. 3). Según se documentó en 1984 el panel consistía en tres motivos antropomorfos pintados en perspectiva frontal, de unas dimensiones de 80 a 120 cm. de alto realizados unos 17 metros sobre el nivel del río y cubriendo un área de unos 10 metros cuadrados (Qin *et al.* 1987) (fig. 4).

Tradicionalmente los habitantes de la aldea de Daning sólo podían conectarse con el mundo exterior por bote. En 2007 la Oficina de Alivio de la Pobreza de la municipalidad de Ningming se ofreció a ayudar a la población construyendo una carretera abriendo con explosivos una vía de paso en la parte baja del cortado que daba al río. Esta iniciativa por supuesto se pasaba por algo el artículo 17 de la “Ley de la República Popular de China sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico” que indica que no se deben emplear explosivos o hacer perforaciones o excavaciones en la zona de protección de sitios culturales o históricos. La ley permite, sin embargo, que en circunstancias especiales se realicen obras siempre que la seguridad del sitio quede garantizada, y que la licencia haya sido aprobada por el gobierno correspondiente (CCH 2002). Para hacer obras en un radio de 50 metros alrededor del panel de Daning, por tanto, se necesitaba la aprobación de la Oficina de Patrimonio de la municipalidad de Ningming que a su vez habría tenido que pedir consentimiento a la instancia superior, en este caso la oficina de Patrimonio Cultural de la ciudad de Chongzuo. Sin haber conseguido ninguno de estos permisos la Oficina de Alivio de la Pobreza comenzó las obras el 5 de abril de 2007 lo que provocó la exigencia de su inmediata paralización por parte de la oficina de Patrimonio Cultural de Ningming. Para entonces, sin embargo, la zona noroccidental del risco ya estaba destruida aunque las pinturas rupestres se habían logrado salvar.

En julio de 2009 los pobladores de la aldea de Daning apelaron a la Oficina de Cultura y Deportes y pidieron permiso para construir un puente flotante bajo el cortado. Esta iniciativa fue aprobada con la condición de que el puente no superara los tres metros de anchura, de que las pinturas rupestres no se dañaran y de que se asegurara su integración visual con el paisaje. Tras dos años de uso del puente de bambú construido por los mismos habitantes de Daning, estos todavía seguían insistiendo en que querían que se aprobara la construcción de una carretera propiamente dicha. A finales de 2011, sin embargo, el gobierno de la municipalidad de Ningming dio un paso adelante en la administración de la zona de arte rupestre de Huashan y en este contexto propuso a los residentes de la aldea de Daning su reubicación en la orilla opuesta del río, donde el transporte es menos problemático, prometiéndoles que continuarían teniendo huertas y campos. Habiendo rechazado la oferta, las negociaciones se alargaron aún año y medio más hasta que los residentes de Daning decidieron construir la carretera ellos mismos ignorando todas las prohibiciones. La puesta en marcha de este proyecto ha tenido consecuencias devastadoras sobre las pinturas rupestres, según pude comprobar durante mi visita al área en marzo de 2013. La zona inferior del cortado ya había sufrido las consecuencias de los explosivos y las pinturas rupestres habían desaparecido. La carretera estaba todavía en vías de construcción pero ya estaba siendo utilizada por los habitantes de Daning para transportar la caña de azúcar destinada a la venta (fig.5).

5. DISCUSIÓN

Este artículo describe un conflicto surgido a partir de la decisión de proteger el área incluida en la Lista Tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO bajo el nombre de “Pinturas Rupestres de la Montaña de Huashan”, que ha tenido como consecuencia la destrucción del sitio de arte rupestre de Daning por la comunidad local. El empeño del gobierno local en promocionar el turismo a través de la Lista de Patrimonio Mundial está relacionado con la creencia de que esta actividad económica traerá prosperidad a la zona, pese a que hay ejemplos en la misma China (www 2009) que demuestran que no siempre esto es el caso.

Este artículo pretende incidir en que la puesta en valor de yacimientos arqueológicos no es neutral y que proyectos que todavía están en sus comienzos como los de la municipalidad de Ningming y la campaña para la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial del área del arte rupestre de Huashan, deberían tener en cuenta no solo la enorme potencialidad económica del desarrollo turístico sino también las posibles consecuencias negativas del mismo. En mi opinión es imprescindible que tanto en Ningming como en otras partes de China o de otros países se integren en la planificación todos los sectores implicados en la explotación del turismo arqueológico para que lo planificado beneficie a todas las partes. Es esencial que las autoridades incluyan en la planificación a las comunidades locales para reducir la posibilidad de conflictos como el que ha llevado a la destrucción de la estación rupestre de Daning. Por otra parte considero importante insistir que los arqueólogos deberían estar bien instruidos en los problemas referentes a la explotación de turismo patrimonial en general y arqueológico en particular para que puedan contribuir de una forma decisiva como consejeros y planificadores de los cada vez más numerosos procesos de reconversión de estos sitios al mercado turístico.

6. AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi directora de tesis doctoral, Margarita Díaz-Andreu, por sus constantes consejos realizados en la elaboración de este trabajo. Querría también agradecer a Gan Ying, la presidenta de la Oficina de la Solicitud del Área de Arte Rupestre de Huashan en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y a Wang Weibin, el director del comité de la Liga de Jóvenes Comunistas de la municipalidad de Ningming, así como a Ling Tong, el director de la Liga de Jóvenes Comunistas de Chongzuo, por su gran ayuda y apoyo durante mi visita al área de arte rupestre de Huashan en marzo de 2013.

BIBLIOGRAFÍA

- AAS, C., A. LADKIN y J. FLETCHER. 2005. Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of tourism research* 32: 28-48.
- BLARCOM, B. L. V. y C. KAYAHAN. 2011. Assessing the economic impact of a UNESCO World Heritage designation. *Journal of Heritage Tourism* 6: 143-164.
- CAI, L., HU, B. y R. FENG. 2001. Domestic tourism demand in China's urban centers: Empirical analysis and marketing implications. *Journal of Vacation Marketing* 8: 64-74.
- CCH, C. C. H. 2002. Law of the People's Republic of China on the Protection of Cultural Heritage. Disponible en: <http://www.cchmi.com/tabid/129/InfoID/457/Default.aspx> (acceso 20 Abril 2013).
- FENG, J. y Y. NISHIMURA. 2008. Mission Report: UNESCO WHC-ICOMOS Reactive Monitoring Mission to the Old Town of Lijiang, China, UNSCEO.
- GAO, Q. 2013. The Huashan rock art site (China) – The sacred meeting place for the sky, water and earth. *Rock Art Research* 30: 22-32.
- GARROD, B. y A. FYALL. 2000. Managing heritage tourism. *Annals of Tourism Research* 27: 682-708.
- GIRAUDO, R. F. y B. W. PORTER. 2010. Archaeotourism and the Crux of Development. *Anthropology News* 51: 7-8.
- ICOMOS (ed.) 1993. *Tourism at World Heritage Cultural Sites: The site manager's handbook (2nd ed)*. Madrid: World Tourism Organization.
- LEW, A. A. 2003. *Tourism in China*. London: Routledge.
- LI, M., WU, B. y L. CAI. 2008. Tourism development of World Heritage Sites in China: A geographic perspective. *Tourism management* 29: 308-319.
- LIGHT, D., R. PRENTICE, G. ASHWORTH y P. LARKHAM. 1994. Who consumes the heritage product? Implications for European heritage tourism. *Building a new heritage: tourism, culture and identity in the New Europe*: 90-116.
- LIU, J. 2006. 广西左江流域崖壁画述论 Guang Xi Zuo Jiang Liu Yu Yan Bi Hua Shu Lun (The Description and Analyses of Zuojiang rock art in Guangxi), in H. TANG (ed.) 花山文化研究 Hua Shan Wen Hua Yan Jiu (Huashan Rock Art Research). Nanning: Nanning People's Publishing House.
- NAUGHTON, B. 2007. *The Chinese economy: Transitions and growth*. MIT Press Books.
- QIN, S., C. QIN & M. LU. 1987. 广西左江流域崖壁画述论 Guang Xi Zuo Jiang Liu Yu Yan Bi Hua Shu Lun (The Investigation and Research of Rock Art in Zuojiang River Valley Guangxi). Nanning: Guangxi Ethnic Publishing House.

- QIU, M. 2010. 申遗十几亿花得值! Shen Yi Shi Ji Yi Hua De Zhi! (It's Definitely Worthy to spend More Than One Billion on the WHS Application Campaign!). *Guangzhou Daily*. 11 Agosto 2010, p. 11.
- SACH, 2012. The Notification of the updated China's Tentative List of World Heritage Sites. Disponible en: <http://www.sach.gov.cn/tabid/312/Infoid/36881/Default.aspx> (acceso 19 Abril 2013).
- TIMOTHY, D. y G. P. NYAUPANE. (ed.) 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. New York: Routledge.
- UNESCO. 2010. Benefits of Ratification. Disponible en: <http://whc.unesco.org/en/convention#Benefits-of-Ratification> (acceso 12 Abril 2013).
- UNESCO. 2012. China: Properties inscribed on the World Heritage List. Disponible en: <http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn> (acceso 9 Septiembre 2012).
- UNESCO. 2013. World Heritage List Nominations. Disponible en: <http://whc.unesco.org/en/nominations> (acceso 18 Abril 2013).
- WAGER, J. 1995. Developing a strategy for the Angkor world heritage site. *Tourism management* 16: 515-523.
- WWW. 2009. 五台山旅游收入不升反降 “申遗”不是提款机 Wu Tai Shan Lv You Shou Ru Bu Sheng Fan Jiang Shen Yi Bu Shi Ti Kuan Ji (The Tourism Income Reduced After Mount Wutai Was Designated With World Heritage Site). Disponible en: http://www.china.com.cn/news/env/2009-08/27/content_18408337.htm (acceso 21 Abril 2013).
- YAN, M. 2010. Survey: Chinese question high cost of world heritage applications. Disponible en: <http://english.people.com.cn/90001/90776/90882/7117460.html> (acceso 14 Abril 2013).
- YANG, B. 2010. 花山岩画“申遗”与广西文化发展 Hua Shan Yan Hua Shen Yi Yu Guang Xi Wen Hua Fa Zhan (Applications for World Heritage Site of Huashan Cliff Paintings and Guangxi Cultural Development). *广西民族师范学院学报 (Journal of Guangxi Normal University For Nationalities)* 27: 1-4.
- YANG, C., H.-L. LIN y C.-C. HAN. 2010. Analysis of international tourist arrivals in China: The role of World Heritage Sites. *Tourism management* 31: 827-837.
- ZHENG, X. 2011. Rural Tourism in Lijiang, China, and its Impact upon the Local Minority Communities. *Journal of Tourism Challenges and Trends*: 169-185.

Fig. 1 Localización del área de arte rupestre de la Montaña de Huashan

Fig. 2. Mapa con las estaciones de arte rupestre encontradas en el valle del río Zuojiang protegidas bajo la denominación de Arte Rupestre de la Montaña de Huashan.

Fig. 3. Ubicación de la estación de arte rupestre de Daning en relación a la de Huashan.

Fig. 4. El arte rupestre de Daning (Qin et al., 1987: fig.33)

Fig.5. Vista de la montaña de Daning y de la carretera construida por los habitantes de la población epónima.

ARCHAEOLOGY STUDIES DINOSAURS, RIGHT? TEACHING ARCHAEOLOGY TO HIGH SCHOOL STUDENTS.

DAVID JAVALOYAS MOLINA¹, ALEJANDRA GALMÉS ALBA²

RESUMEN:

En el presente artículo reflexionamos sobre la tergiversada percepción que la sociedad tiene sobre la arqueología y la necesidad de actuar para cambiar esta situación. A continuación proponemos que una de las esferas esenciales en las que es necesario actuar es en la enseñanza de la arqueología en la educación secundaria obligatoria demostrando el escaso peso de la disciplina en este nivel educativo y, especialmente, los incorrectos modos en los que es impartida.

Finalmente, defendemos que la arqueología tiene un elevado potencial para mejorar la educación de nuestros jóvenes en diferentes sentidos y presentamos el *Proyecto Arqueodromo*, una actividad lúdica y didáctica que pretende enseñar arqueología de una manera alternativa.

PALABRAS CLAVE: Arqueología pública, enseñar arqueología, didáctica, estrategias de resolución de problemas.

ABSTRACT:

In the present paper we want to reflect on the misguided perception that society has about archaeology and the need of acting in order to change this situation. In the following lines, we want to state that one of the essential spheres in which it is necessary to act is in the teaching of archaeology in compulsory high education, showing the low presence of the discipline in this educational stage and, specially, the inaccurate approach adopted to teach it.

Finally, we defend that archaeology has a great potential in improving the education of our youth in different ways and we present the Project Arqueodrom, a didactic and ludic activity which aims at teaching archaeology in an alternative way.

KEY WORDS: Public archaeology, teaching archaeology, didactics, problem-solving strategies.

1 University of the Balearic Island; davidjavaloyas@gmail.com.

2 University of the Balearic Island; alejandragalmes@gmail.com.

Does general public know what archaeology is? In a developed society like ours, where access to information is really easy, the answer *a priori* would be: yes, everyone has an image of what archaeology is. But we agree with those who point out that the archaeology that passes on the general public is not an accurate perception of today's archaeology. For the general public, archaeology is not the archaeology developed in the trench surrounded by bulldozers and done by recent graduates with a very limited salary or by freelancers with an increasing precariousness; neither is it the archaeology performed in the laboratory where you work with thousands of tiny fragments doing mechanical works such as cleaning and classifying. Neither is it the academic archaeology, developed by great teams of high – specialized professionals which have in their backs decades of training and who work nearly 60 hours a week.

No, the archaeology of the popular imaginary is essentially the archaeology of great adventures in exotic lands, done by handsome, athletic, people who search for a valuable, strange object that will give fame and money (or at least love) to them, like Indiana Jones, Lara Croft and, more recently, Tadeo Jones (Almansa 2006; Holtorf 2005, 2007; Russell 2002).

Which are the causes of this “false image” about archaeology? This is a complex question for which there is no simple answer and which exceeds the objectives of this paper, although from our point of view it can be partly related to the practises, agents and values that have vertebrated the Spanish archaeology over the last decades, firstly focused on the generation of historical knowledge from and for the academia and later (approximately since 1985) focused on the growth of commercial archaeology; (Barreiro 2006; 2006a; Javaloyas 2010). Although it is true that an objective has been set in order to bring archaeology more close to the public, we cannot deny that during many time we have renounced to people and we didn't care about the image of our discipline in society.

Nevertheless, we can see how archaeology is present in the collective imaginary, with an image that, even if it is not accurate, it is surprisingly well appreciated. The general public has a vulgarized image of what archaeology is; a biased vision focused on adventure, mystery and treasures, but it is also a fascinating image and so, instead of ditching these myths, we have to exploit them into our own benefit, trying to find the balance between scientific rigor, contents and motivation (Moreno Torres, Márquez Grant 2011: 30). Because these visions introduce a very attractive aspect: the emotion of the finding, the rediscovery of the past, which has been systematically erased from the academic archaeology, as it would make us more scientific.

This double reality, a deep ignorance of what it really is archaeology combined with a positive evaluation of the discipline, is the key to one of the greatest challenges to be faced by archaeology professionals in the XXI century: is it possible to modify the social perception about archaeology? Can we do that and, at the same time, try to maintain the positive perspective and interest on our discipline? We advance our answer in both cases is YES. But the important question here is to concrete viable strategies to follow this path and it always goes through reactivating the role of archaeology in relation to nowadays social practices.

1. ARCHAEOLOGY AND COMPULSORY HIGH SCHOOL EDUCATION

At this point, we want to state our interest in how archaeology is treated during compulsory high education.

We defend the importance of offering an adequate formation in archaeology in high school education if what we want is to modify the social perception of archaeology. Thus, the question that comes up now is: is archaeology taught in high school? And, if the answer is positive, how is that done?

Various authors have remarked, in a general way, the tiny role that archaeology plays in the Spanish educational system (Almansa 2006). But how can we analyse that? We begin from the premise that, even though they don't shape the totality of educational reality, textbooks can be considered as a first magnitude instrument in teaching the past because they have an influence on how teachers teach and in the attitude and way of learning of students (Ruiz Zapatero & Álvarez Sanchís 1997: 281).

Nowadays, in Spain, the subject of Social Sciences, Geography and History is compulsory, with a 3-hour-per-week dedication, in the four years of ESO, splitting the first two between the two subjects

For a closer view, we have analysed the Vicens Vives' (2011) textbook which, according to the information available on the web, is the most used by high schools in the Balearic Islands (53%).

This textbook only has one page (of 267) dedicated to archaeology as a discipline to reconstruct past human societies. Moreover, it is the last page of the book (anyone remembers at school never getting to the last page of the book?). This section presents an activity composed by a drawing where we can see different archaeological remains from which the student has to infer some historical knowledge. Without any doubt the exercise has some interest because it presents archaeology as a problem to solve but all in all we can see how the weight of archaeology in the curricula is extremely low.

And what happens with the knowledge generated from archaeology? How is it presented? Which are its defining features? It is connected with its own discipline?

Firstly, it has to be marked that even though archaeology is a scientific discipline which can be applied to any historical period, it has usually been linked in collective imaginary, in an almost exclusive way, to Prehistory. In this sense, in the analysed textbook, archaeology and prehistory are linked in a clear and univocal way.

From our point of view, seeing archaeology as a discipline that only studies the remote humanity's past affects it negatively, because it discharges our subject from all its potential power in the present. This is indeed a complex factor which mainly obeys institutional configuration of archaeology; most archaeologists in our country have been committed to the study of prehistory and ancient history, and in a lesser extent to medieval history although (fortunately) this situation is currently changing.

For these reasons, we are going to analyse the lessons devoted to Prehistory. Along the curricula there are only two lessons focused on this period (representing the 3% of the total ESO's curricula and 5.7% if we take into account only the History lessons). The first one is focused on Prehistory, in a general way, with a brief note on Spanish reality; and the second one is devoted to the Balearic Islands.

If we analyse in depth the topic's treatment there is an aspect that immediately draws our attention. There is a total distinction between the (pre)historic discourse and how this is created. The textbook analysed leaves very little room for debate, showing knowledge as a non-arguable issue; it doesn't show how prehistory knowledge is constantly under revision and discussion; it is presented as a lineal discourse without the option of debating it. From our point of view, this implies that prehistory is superficially drawn, diminishing its critical power.

A clear example of this reductionist vision of prehistory is the focus that is drawn upon technical development. This topic vertebrates the whole discourse leaving out social changes such as power or gender relations, ways of conceiving the self, etc. Changes that have to do with people, those which show that past societies were very different from us, have been set aside. We think that this view diminishes the capacity of perceiving the contingency of human relationships and social organizations and by that, respecting and appreciating ways of thinking and living that differ from ours.

At this point one might say: *perfect, you have proved the tiny role of archaeology in ESO's syllabus, so what? There are more important and necessary subjects for the students to learn.* We agree in part with this point of view. Nevertheless, the issue is not to devote more time to archaeology but to integrate it in a more adequate way into the study of human societies. We argue that the main problem is teaching history as a monolithic and static discourse.

We argue archaeology may be a useful tool because it encourages a critical reasoning with constructing and debating hypotheses built on facts and contrasting different opinions on that; it shows the difficulty of constructing a historical discourse and the idea that there is always space for debate. It also points out at the fact that things «*could have been otherwise*, that present conditions are historically contingent and explainable» (Hamilakis 2004: 295-296), which promotes a respectful attitude towards different ways of thinking or behaving. Archaeology also allows interacting with materiality, which easily catches the students' interest because they can find it in its immediate surroundings. It also helps to develop awareness upon their

surrounding Archaeological Heritage and the importance of preserving archaeological remains, regardless of its economic or aesthetic value. On the other hand, archaeology also encourages active teaching methods and team working and thanks to its interdisciplinary character it works as a bridge towards other disciplines (Bardavio 1999; Ruiz Zapatero 2010; Moreno Torres & Márquez-Grant 2011).

2. CHANGING SOCIAL PERCEPTIONS FROM HIGH-SCHOOLS: *ARQUEÒDROM* PROJECT

Despite this omission of archaeology in the class there are some initiatives to bring this discipline closer to the students through ludic activities (for some examples see Javaloyas *et al.* in press).

Following this path, we want to present the project *Arqueòdrom: analyzing human societies through its objects*. The *Arqueòdrom* project is vertebrate around two playful and didactic activities: «Digging an archaeological site» and «Studying our own garbage» (Javaloyas in press) both focused on archaeology as the study of material culture and its relationship with the study of human societies. During this three running years nearly 20 schools and more than 1.000 students have participated in the project.

The main objectives of the program are:

- Identifying the popular ideas about archaeology and prehistory trying to build a more critical and accurate perception among the students through debate.
- Showing how archaeological methodology works and making students realize the work and debate that lies under historical discourses.
- Pointing out at the contingency of social behaviours. Trying to make students understand the very broad range of social practises.
- Considering archaeology as a profession rather than as a hobby and connecting the archaeological discipline with its social role, linking it to Archaeological Heritage and tourism.

Nevertheless, the key of the project is not in its objectives but in the way that it tries to reach them, very different from the one done at school. As we have said, the project vertebrates around two different activities, which present similar methodologies and defining characteristics:

- Both activities are done outside the classroom, which motivates the students
- Both activities are presented as a problem to solve. Students have to create a historical discourse from the materiality, promoting both the students motivation and the ludic aspects of the activity.
- Archaeology is worked from materiality and experience. In this sense, we believe that getting dirty, touching and experimenting with the senses encourages the student's attention and motivation. Trying to teach archaeology through written words places the experience in an abstract sphere against one of the positive aspects that the popular image of archaeology has: the excitement that supposes to discover the objects of the past and solve their mystery (How did they get here? what happened to their owners?)
- Its base is team work, which allows to develop strategies for conflict resolution and promotes dialogue and the integration of different points of view

Both activities also present a similar structure. They start from a reflexive dialogue with students. . The dialogue allows the identification of some false images about archaeology upon which we must act.

Firstly, in many occasions there is a vague idea of what archaeology is, and many times it is associated with the study of dinosaurs. Secondly, when we ask students if they know any archaeologists the references are usually characters from movies, few "flesh and bones" archaeologists are mentioned. The main negative aspect of this view is that archaeology is seen as something exotic and far that little has to do with real life. This idea implies that many students do not consider archaeology as a profession and this discipline is seen as a marginal activity which cannot contribute economically. At the same time, this faraway perspective of archaeology implies that students do not know much about their surrounding archaeological heritage, when reality is that, in the island, there are approximately 3.000 archaeological sites and almost 100 archaeological interventions per year (Javaloyas 2011).

After that, the workshops begin their practical part. They are divided into two different activities. In the first one, students have to analyse the material objects that they have either in the mock site or in the garbage bags. In order to fulfil this task we give them some questions that have to be answered and explain the basic conceptual tools and they are given plenty of autonomy to decide on how to approach problem. In all the process, they have the active help of the monitors of the activity who through reflexive dialogue try that the students obtain all the informative potential of the materiality that they are analysing.

The key point of the activity is when the different teams present in front of their classmates their results. At this point, special emphasis is placed both on presenting the materiality that they have studied and on the discourse about the people behind the analysed objects. Moreover, this is presented as an open debate, encouraging the constructing criticism towards the other teams and emphasizing the idea that history is always under construction.

3. CONCLUDING REMARKS.

Unfortunately we don't have yet a continuous evaluation strategy that allows us to confirm if we have succeeded in our goal of changing the popular perception of high-school students about archaeology. Nevertheless, the surveys done among the students right after the activity shows that 95% students have found the activities interesting or very interesting. Thus, we have remarked an important aspect, that it is possible to present archaeology to the youth in a rigorous way, focused on the idea that archaeology (among other things) studies human societies from their material culture and, at the same time, keep their interest in archaeology without setting aside the emotion of the finding and the mystery of the past.

To come to an end, we just want to think about a point we believe is essential: why is history still taught in such static perspective in high-schools? Why is there still an emphasis on knowledge and not on how this knowledge is built? In a society where most knowledge is just in our pocket (through our smartphones we can anything ask to Dr. Google) we believe that the effort should be placed on giving our youth the tools to critically analyse the enormous amount of knowledge available and, specially, on entitling them to generate their own discourses, to have their own voice.

In this sense, we believe that archaeology can bring a lot and, as we see through our experience, it is enough to take advantage of this discipline in high school without big economic efforts or raising the academic load students or neither with the need of sophisticated infrastructures. It is enough with good trained professionals who want to change things.

BIBLIOGRAPHY:

- ALMANSA, J. 2006. La imagen popular de la Arqueología en Madrid. *Arqueoweb, revista sobre arqueología en Internet* 8(1).
- ALMANSA, J. 2011. Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de la Arqueología Pública "a la española". *Arqueoweb, revista sobre arqueología en Internet* 13:87-107.
- BARDAVIO, A. 1999. *L'Arqueologia prehistòrica a l'ensenyament obligatori a l'estat espanyol. Història i perspectives*. Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/5520> (Acceso: 10/04/2013).
- BARREIRO, D. 2006a. Conocimiento y acción en la arqueología aplicada. *Complutum* 17: 205-219.
- BARREIRO, D. 2006b. La aureola perdida (Propuesta para una arqueología aplicada). *Arqueoweb, revista sobre arqueología en Internet* 8(1).
- HAMILAKIS, Y. 2004. Archaeology and the politics of pedagogy. *World Archaeology* vol. 36(2):287-309.
- HOLTORF, C. 2005. *From Stonehenge to Las Vegas, Archaeology as Popular Culture*. Alta Mira Press, Walnut Creek.
- HOLTORF, C. 2007. *Archaeology is a brand! The meaning of archaeology in contemporary popular culture*. Left Coast Press, Walnut Creek.
- JAVALOYAS, D. 2010. Hacia una historia praxiológica de la arqueología prehistórica española. La arqueología mallorquina como caso de estudio. *Complutum* 21(1): 27-44.
- JAVALOYAS, D. 2011. Para el pueblo, pero sin el pueblo. La arqueología mallorquina del s. XXI. In: Almansa Sánchez, J. (ed). 2011. *El futuro de la Arqueología en España*. JAS

- JAVALOYAS, D. En prensa. Aprendiendo a través de la basura. Una experiencia educativa en arqueología. *Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*.
- JAVALOYAS, D.; CALVO, M.; ALBERO, D.; GARCÍA ROSSELLÓ, J. En prensa. Desmuntant al Dr. Jones: Didàctica de la Prehistòria i l'Arqueòdrom Campus – UIB.
- MORENO TORRES, S.; MÁRQUEZ – GRANT, N. 2011. Forty years of “Archaeology for children”. *AP:Online Journal in Public Archaeology* Vol. 1: 29-43.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2010. Los valores educativos de la prehistoria en la enseñanza obligatoria. *MARQ. Arqueología y Museos* 04: 161-179.
- RUIZ ZAPATERO, G.; ÁLVAREZ – SANCHÍS, J.R. 1997. La prehistoria enseñada y los manuales escolares españoles. *Complutum* 8: 265-284.
- RUSSELL, M. (ed.). 2002. *Digging holes in popular culture: archaeology and science fiction*. Oxford: Oxbow books.
- VVAA 2011. *Nou Cives. Ciències Socials. Geografia i Història*. Barcelona: Vicens Vives.

EXPLODING THE BUBBLE: THE ROLE OF NON-PROFESSIONALS IN THE CONSTRUCTION OF THE PAST

ANTONIO VIZCAÍNO ESTEVAN¹

ABSTRACT

Even today, archaeologists are acting as an exclusive group, empowered by their professional training and the existing legal framework. They -we- study and interpret archaeological remains in order to show how things 'really' were in the past, driven by professional interests that are linked with, and often dependent on, economic, political and academic interests. Although archaeology is devoted to the study of notions associated with collective values such as the past and its heritage, we archaeologists are avoiding non-professional involvement in its construction.

In this paper we will focus on the ways in which society produces the past, the limitations imposed by professionals, official institutions and law, as well as on the possibilities we could offer by considering a more inclusive definition of archaeology.

KEYWORDS: heritage, past, social involvement, knowledge, authority.

RESUM:

Encara en l'actualitat els arqueòlegs actuem com un grup tancat, empoderats per la professionalitat i el marc legal en matèria de patrimoni. Estudiem i interpretem les restes arqueològiques per tal de mostrar com va esdevindre *realment* el passat, guiant-nos per interessos professionals que depenen d'altres de caire econòmic i polític. Tot i que l'arqueologia tracta l'estudi del passat i el patrimoni, conceptes que remetent a idees de col·lectivitat, continuem evadint qualsevol tipus d'implicació no professional.

En aquest article analitzarem les vies per les quals la societat construeix les seues pròpies visions del passat, així com les limitacions imposades pels professionals, les institucions oficials i la llei, i les possibilitats que podrien presentar-se si tinguérem en consideració una definició d'arqueologia més ampla i inclusiva.

PARAULES CLAU: patrimoni, passat, implicació social, coneixement, autoritat.

¹ Departament de Prehistòria i Arqueologia (Universitat de València); antonio.vizcaino@uv.es.

1. INTRODUCTION

When thinking about the way in which archaeology has been practised in Spain over the last decades, we soon realize that there is no place for participation of non-professionals. With the progressive professionalization of the discipline, archaeologists have consolidated themselves as an 'exclusive' group driven by scientific interests and shaped by the economic and political agendas. In this traditional concept of archaeology, where only archaeologists -with the Administration's approval- have the right to decide about archaeological heritage and to interpret the past, the contact with the non-professional public is reduced to outreach -in best of cases. Actually, the public is seen mostly as a cultural consumer, often passive; but things are quite different: there exists a kind of negotiation between the archaeological knowledge and the public (Copeland 2001; Matsuda 2004), even though the latter is not expert on the topic. Their role is active; what they lack is power (Nieto-Galán 2011).

It seems clear that this situation is not exclusive of archaeology; other disciplines also tend to be closed, since knowledge is a tool of empowerment. However, what is worrying about archaeology is that its field of study are the past and heritage; two concepts associated with ideas of collectivity and shared property.

On the one hand, and according to law and international conventions, heritage belongs to the whole society, although the "duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations" belongs to the State (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO 1976, Title II art. 4). On the other hand, the past is not a property of archaeologists but, instead, it constitutes the collective memory of a given group.

Neither the past nor the heritage is a stable and neutral concept. As social constructs, they are changing side by side with social transformations, reconsidering and modifying their meanings according to new interests and needs. Although archaeology is constantly redefining its methods and techniques with time, the past cannot be reached objectively; we are not able to 'rescue' the past as it really happened. Indeed, the past is always constructed by the perspective of the present, by a particular context and, consequently, by social influence. Archaeologists should not have the prerogative to say what is true and what is not true about the past; of course archaeological discourse can be considered scientific, but this does not mean it is the only and true version of the past (Thomas 2004; Moser 2009). As far as concerned to heritage, it implies the idea of inheriting, of receiving something that mustn't be altered; but it also means 'to choose', as expressed by its Greek etymology (Copeland 2005). Heritage, indeed, does not have rigid limits; it "can never be comprehended as a finished product" (Copeland 2005: 12).

However, deciding what is heritage and how the past happened is considered a responsibility of experts authorized by public Administrations; this means that heritage and the past are not only linked to scientific interests, but also to social, political and economic agendas. It is supposed that both archaeologists and the State are acting in the public interest (Merriman 2004a), but the truth is that official visions of the past and heritage do not always fit within the interests of different public audiences.

As a matter of fact, this is one of the main problems we must deal with in archaeology: the lack of attention that archaeologists have traditionally paid to the real needs and interests of the general public, which leads the discipline of archaeology into a sort of social isolation and ostracism (Merriman 2004; Holtorf 2005). This situation, together with the development of the notion of choice (Thomas 2004), has encouraged the search for alternative ways of understanding the past; especially in a context of growing interest in archaeology, due both to its traditional appealing and to the effects of crisis and globalisation on daily life.

How are these different ways of understanding the past and the heritage influencing the official visions? Does official archaeology leave space for interaction with non-professionals? In the following lines we will analyse these and other questions related to the non-professional role in the construction of heritage and the past, taking into account procedures, limitations and possibilities.

2. WORKING WITH HERITAGE: YOU CAN LOOK BUT YOU CAN'T TOUCH

Defining heritage is a complex task due to its diverse meanings and its changing values. As far as is concerned to archaeological heritage, Spanish Historical Heritage Law considers that every property susceptible of being studied using archaeological methodologies is part of the historical heritage “whether or not it has been extracted” (*Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español*, Tit. V, Art. 40.1). Therefore, Spanish law automatically establishes the protection of every existing archaeological remain, even if still unknown (Santos Velasco 2002). In practice, things are different and not all archaeological heritage is protected and preserved. There are, actually, different levels of heritage protection depending on its ‘importance’. But, who decides which heritage merits special protection?

According to Spanish Law, “any person may request proceedings to be initiated for the declaration of cultural interest for a property” (*Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español*, Tit. I, Art. 10). However, the administrative proceeding is not easy at all, and it requires the favourable report from a professional institution -museum, university-, not always accessible to everyone; moreover, final decision ultimately will rest within the appropriate Administration. Consequently, and not surprisingly, deciding what is important depends on official Administrations, advised by experts.

What about working with the archaeological heritage? Archaeological excavations need to be authorized by the Administration and require professional qualification; the lack of these conditions shall be considered illegal and those responsible for them shall be prosecuted and sanctioned (*Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español*, Tit. V, Art. 42, 3). This situation must be understood inside a specific legal framework in which “all objects and material remains possessing the values of the Spanish Historical Heritage (...) are considered of public domain” (*Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español*, Tit. V, art. 44.1). That is to say, they belong to the whole Spanish society, but are the State and the regional governments the ones who have the legal authority over it. This must create conflictive situations between private and public domain, as it actually does. The problem here comes from the two concepts of ‘public’ defined by Habermas and discussed by several public archaeologists (Matsuda 2004; Merriman 2004a; Almansa 2011), as well as from the clash of interests between them. It seems clear that in Spain the dominant concept of ‘public’ is the one associated to the State -and not with society-, and this is one of the reasons why Public Archaeology programmes are still very scarce.

Apart from legislation, which does not really imply serious limitations for public involvement (Almansa 2011), the main obstacle to non-professional participation is the reticence and lack of awareness shown by archaeologists. At the same time, we cannot forget social limitations. A widespread interest in archaeology and its romantic projection (Holtorf 2007) seems to exist, but this is not necessarily associated with interest in every archaeological remain or archaeological involvement. We must also take into account that there is a lack of tradition of social engagement and participation in every aspect of public life in Spain, something that can be a handicap for the involvement in archaeology of the general public.

3. INTERPRETING THE PAST: THE SILENT INFLUENCE

Things are different when dealing with the interpretation of the past, which is neither tangible nor irreplaceable and thus can not be so controlled and regulated by Administrations.

People have the chance to imagine the past by themselves. Actually, every visitor of an archaeological museum or archaeological site makes her/his own statements about the past, even when confronted by the official narratives of it (Copeland 2004). Popular culture constitutes, in this sense, a meeting-point of unofficial ways of presenting and understanding the past. Films, TV programs and series, novels, magazines, comics, videogames... All of them offer different visions about archaeology and the past, emerging as alternatives to the way in which they are presented by professionals (Holtorf 2005, 2007).

Even though there are no legal limitations on interpreting the past, there are symbolic restrictions: popular visions of the past are sometimes not privileged as much as the official ones. Moreover, these alternative visions fall into disrepute due to professional criticism, which considers that only its interpretations are the valid ones.

However, it is necessary to say that social changes and new paradigms of knowledge are leading to a weakening of expert's authority (Nieto-Galán 2011). Traditionally, academic discourses have been seen as the first step in a one-way process of spreading knowledge to non-professionals, who assimilate and popularize this knowledge through popular culture (Moser 2001). Nevertheless, things may happen in a different manner. It is obvious that academic discourses frequently constitute the main source of information for popular culture, but this does not mean that these discourses are reproduced in the same way; there are, indeed, convergences and dissonances.

In the popular culture, non-professionals produce new contents and new meanings, thus creating new visions of the past that do not simply remain in the popular sphere but also influence the way professionals think about the past. There are actually common places where dialogue and negotiation between the academic and popular spheres take place (Moser 2009; Nieto-Galán 2011). As Nieto-Galán argues, experts present their research with a very wide range of activities, dealing with different audiences whose attitudes contribute to redefine conceptions and intellectual itineraries (Nieto-Galán 2011). Moreover, popular visions about the past are usually more successful than the official ones because of the introduction of emotional, creative and imaginative components in them that attract people's interest; components that are -most of the times- out of the possibilities of academic discourses (Holtorf 2005; Moser 2009). Specialists have claimed that representations of the past need to be considered more seriously because of their influence in the knowledge-making, their easy and fast assimilation, and their possibilities in introducing emotional components (Moser & Smiles 2005; Moser 2009). Even so, archaeologists are still ignoring this since representations -and their study- are often not considered enough 'scientific'; but the real issue is that "although representations may not be as scientific as the interpretations conveyed in the archaeological literature, they are no less 'real' or authoritative in making sense of the past" (Moser 2009: 1050).

4. SOME CONSIDERATIONS

We are living a change of the knowledge-making and knowledge transfer paradigms. New models are questioning traditional ways of scientific production and spread, characterized by top-down and one-way processes that restrict social involvement. In this sense, social transformations, altogether with the development of concepts like 'choose' and 'participation' linked with the consolidation of the notion of active citizenship (Thomas 2004) and the consequences of the Internet era (McDavid 2004; Scherzler 2012), are facilitating the challenge of the authoritative role of experts; there is a claim for more inclusive and collaborative paradigms that take into account the interests, opinions and needs of the different audiences. This change, known as 'participatory turn' (Nieto-Galán 2011), implies rethinking relationships between official versions of knowledge and society. However, it is still more about theory than about practice.

There are very different ways of understanding the heritage and the past, instead of a unique and true one, even though archaeologists and other professionals sometimes think the opposite. Given that the heritage and the past are neither neutral nor objective concepts, and therefore not stable, why do not we let non-professionals make their own statements if they constitute the social reality that shapes the idea of the heritage and past?

It is true that, as we have seen, popular visions create ideas about the past, and these ideas also influence official archaeology by becoming in some way co-producers of knowledge (Nieto Galán 2011). In spite of symbolic frontiers -whose existence cannot be denied-, professionals and non-professionals do not live in separated compartments, but coexist and interact; there are places for meeting, for dialogue. The problem is that the role of non-professionals is not recognized, and professionals are not predisposed to accept unofficial visions of the past; the 'official' is defined by criteria of validity and 'scientificity' decided by experts.

As a professional collective, we are still closing boundaries when working with heritage and constructing the past, which contradicts the *raison d'être* of the heritage as reflected in the law. Archaeologists are supposed to act for the public interest, but public institutions are who decide what is of interest and thus needs attention and protection (Thomas 2004). Moreover, we know well that public institutions do not always act for the public's sake. Although in theory concepts like 'public benefit', 'engagement' and 'involvement' are frequently mentioned, even in the written law, the truth is that they are not applied

as often as desired (Maceira 2008). There is, indeed, an “intellectual control” of the past exercised by professionals (Holtorf 2005) and linked with a specific paradigm of power, authority and knowledge.

Archaeology is basically guided by technical criteria, which of course is absolutely coherent; but it must be also opened to new ways of understanding the past and the heritage. This does not mean only accepting these new ways while rejecting the traditional ones, but integrating all of them together. As professionals we need to realize that archaeology is not only about knowing the past; it has a lot of possibilities from the point of view of collective and individual development (see Schücker 2012). It is necessary to build new bridges between archaeology and society, to generate collaborative processes in order to really situate archaeology as a discipline of public interest. All of this to end up promoting an archaeology “from below” (Faulkner 2000) instead of one from top-to-down. In this sense, the official archaeology’s role “should become one of guide and facilitator, rather than of authority figure” (Thomas 2004: 197).

To sum up, nowadays non-professionals are influencing the construction of the heritage and the past, but not through official channels, which are kept for professionals. The latter not only do not facilitate the process, but also disapproves and discredits it. However, if we are working with the heritage and the past, which are socially constructed changing concepts, why don’t we open new channels for society to express its own visions and needs regarding them? Why don’t we consider new ways of doing archaeology that integrate social values?

The general crisis we are living can be a good opportunity to think about these questions and start to understand archaeology from a more social perspective. To afford this, it is essential to change our attitude; to make the bubble in which we are still trapped explode.

REFERENCES

- ALMANSA, J. 2011. Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de la Arqueología Pública «a la española». *ArqueoWeb* 13: 87-107.
- COPELAND, T. 2004. Presenting archaeology to the public: constructing insights on-site, in N. Merriman (Ed.) *Public Archaeology*: 132-144. London: Routledge
- 2005. *Heritage in the classroom. A practical manual for teachers*. Brussels: Socrates Commenius Programme.
- FAULKNER, N. 2000. Archaeology from below. *Public Archaeology* 1: 21-33,
- HOLTORF, C. 2005. *From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as Popular Culture*. Walnut Creek: Altamira Press.
- HOLTORF, C. 2007. *Archaeology is a brand! The meaning of Archaeology in contemporary popular culture*. Oxford: Archaeopress.
- MACEIRA, L. 2008. Los públicos y lo público. De mutismos, sorderas y de diálogos sociales en museos y espacios patrimoniales, in I. Arrieta (ed.) *Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos*: 39-60. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- MATSUDA, A. 2004. The concept of ‘the Public’ and the aims of Public Archaeology. *Papers from the Institute of Archaeology* 15: 66-76.
- McDAVID, C. 2004. Towards a more democratic archaeology? the Internet and public archaeological practice, in N. Merriman (Ed.) *Public Archaeology*: 159-187. London: Routledge.
- MERRIMAN, N. 2004a. Introduction: Diversity and dissonance in public archaeology, in N. Merriman (Ed.) *Public Archaeology*: 1-17. London: Routledge.
- MERRIMAN, N. 2004b. Involving the public in museum archaeology, in N. Merriman (Ed.) *Public Archaeology*: 109-131. London: Routledge.
- MOSER, S. 2001. Archaeological representation. The visual conventions for constructing knowledge about the past, in I. Hodder (ed.) *Archaeological Theory Today*: 262-283. Cambridge: Polity Press.
- MOSER, S. 2009. Archaeological representation: the consumption and creation of the past, in B. Cunliffe, C. Godsen and R. A. Joyce (eds.) *The Oxford Handbook of Archaeology*: 1048-1077. Oxford: Oxford University Press.
- MOSER, S. & SMILES, S. 2005. Introduction: the image in question, in S. Moser and S. Smiles (eds.) *Envisioning the past. Archaeology and the image*: 1-12. Malden: Blackwell Publishing.

- NIETO-GALÁN, A. 2001. *Los públicos de la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia*. Madrid: Marcial Pons.
- SANTOS VELASCO, J. A. 2002. Algunas observaciones sobre la actual legislación española de patrimonio arqueológico. *Iberia: Revista de la Antigüedad* 5: 7-20.
- SCHERZLER, D. 2012. On humility, power shift and cultural change. Archaeology on web 2.0 sites, in N. Schücker *Integrating Archaeology. Science - Wish -Reality. Social Role, Possibilities and Perspectives of Classical Studies*: 237-240. Frankfurt: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts.
- SCHÜCKER, N. (ed) 2012. *Integrating Archaeology. Science - Wish -Reality. Social Role, Possibilities and Perspectives of Classical Studies*. Frankfurt: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts.
- THOMAS, R. 2004. Archaeology and authority in England, in N. Merriman (Ed.) *Public Archaeology*: 191-201. London: Routledge.

TOWARDS A WORKING-CLASS ARCHAEOLOGY: A SOURCE OF CONSCIOUSNESS AND SOCIAL TRANSFORMATION

ANNA BONET^{1*}; ELICINIA FIERRO MILÀ^{2*}; RUBEN DE LA FUENTE^{3*}; DAVID GARCIA^{4*}; DANIEL MARCOS^{5*}; MARTA OLIVA^{6*}; MANUEL QUESADA^{7*}; ARTUR RODRÍGUEZ^{8*}; GUILLEM SALVADOR^{9*}; JOSEP MARIA VILADRIKH^{10*}.

La indiferència és el pes mort de la historia.

A. GRAMSCI

ABSTRACT:

In this communication we will offer a reconstruction of how archaeology and society related to each other through history as well as we will discuss the our preferences over *Social/Community Archaeologies* rather than *Public/Subsistence Archaeologies*. Our aim in this article is presenting theoretical and practical examples of this kind of archaeology as a Political Activity for social transformation developed to serve as a tool for popular and working social classes we belong.

KEYWORDS: Social Archaeology, Public Archaeology, Archaeology of Praxis

RESUMEN:

En esta comunicación ofreceremos una reconstrucción de cómo la arqueología y la sociedad se han relacionado entre sí a través de la historia, así como discutiremos nuestras preferencias acerca de una Arqueología Social sobre una Arqueología Pública. Nuestro objetivo en este artículo es presentar

¹ Grau Arqueologia, UAB; a.bonetpelaez@gmail.com.

² Llicenciatura d'Història, UAB; eli.f.mila@gmail.com.

³ Grau Arqueologia, UAB; rubenfuenteseoane@gmail.com.

⁴ Màster Prehistòria, UAB; david.garc83@gmail.com.

⁵ Llicenciatura d'història, UAB; danimbdn@gmail.com.

⁶ Grau Arqueologia, UAB; marta.oliva1991@gmail.com.

⁷ Llicenciatura d'Història, UAB; lolodsbd@gmail.com.

⁸ Llicenciatura d'Història, UAB; arturo.rodriguezbcn@gmail.com.

⁹ Grau Arqueologia, UAB; guillemsalvador92@gmail.com.

¹⁰ Grau Arqueologia, UAB; josepm.viladrich@gmail.com.

ejemplos teóricos y prácticos de este tipo de arqueología como Acción Política, cuyos resultados deben ser utilizados como herramienta para las clases populares y trabajadoras de las que formamos parte, y constituirse así como medio para una transformación social desarrollada.

PALABRAS CLAVE: arqueología social, arqueología pública, arqueología de la praxis,

1. INTRODUCCIÓ.

La reflexió davant una crisi de l'Arqueologia es troba necessària en la conjuntura d'una dinàmica econòmica que difereix de l'escenari on la disciplina s'ha desenvolupat en les últimes dècades. Seguint els models i estructures europeus, el disseny per la supervivència d'una Arqueologia entén el seu desenvolupament dins dels projectes de la *Public Archaeology* del Regne Unit i el model de gestió del patrimoni de França. Però l'Arqueologia Pública no ocupa un àmbit essencial en el marc de canvis socials i estructurals que pateix la societat envers les institucions actualment, sinó que planteja una supervivència de les formes pretèrites de fer arqueologia per a la conservació del professional més que de la professió i de la seva audiència. Tanmateix, des del nostre col·lectiu, trobem certes insuficiències de base teòrica en aquesta Arqueologia Pública i a la pràctica Arqueologia de Subsistència. Així doncs, plantejem una realitat arqueològica que no es pot resoldre a llarg termini amb canvis de criteri que només incideixin a la pròpia disciplina.

Tal com F. Bate va remarcar bé, creiem que no hem d'oblidar mai la darrera àrea que constitueix l'arqueologia: l'àrea valorativa, que es pregunta *perquè* fem arqueologia. Així doncs, sobreposem en aquest sentit una *Arqueologia Social* davant d'una *Arqueologia Pública* des de la òptica de com s'ha de dirigir l'arqueologia a la societat civil i del comportament de la disciplina en resposta a la institucionalització que ha portat aquesta mateixa crisi, que ha transformat devaluant i empobrint no només la investigació, sinó també la pròpia divulgació de la matèria (Bate 1998).

2. COM S'HA FET ARQUEOLOGIA FINS ARA. MARCS TEÒRICS.

Tradicionalment l'arqueologia, concretament a l'estat espanyol, comprenia una arqueologia decimonònica molt propera a la història de l'art. Tant aquesta arqueologia com l'antiquarisme naixeren en el si de les classes nobiliàries i burgeses, les quals buscaren un discurs que justificués el imperialisme dels estats nació del segle XIX, el qual es basà en l'origen del propi estat i en la història/progrés d'aquestes nacions a través de la substitució de cultures. D'aquesta base ideològica es va impregnar la primera arqueologia, constituint així, els paradigmes del corrent *històrico-cultural*.

A conseqüència de la necessitat dels postulats del *volkgeist* que expressen els determinismes històrico-culturals com per exemple els treballs Julio Martínez Santa Olalla sobre els orígens de la raça ària i la arianització de la Península Ibèrica per legitimar els règims dels quals formaven part. Santa Olalla, per exemple, resulta un paradigma extrem d'aquest tipus d'identificació i utilitat de l'Arqueologia per la Institució en el context del progrés a través de la substitució històrica de les cultures (Santa Olalla 1946).

Amb un canvi substancial de les formes organitzaves dels estats i amb una societat de postguerra, l'arqueologia troba a l'Occident socialdemòcrata l'aparell polític i el suport social suficient per establir una nova arqueologia: l'arqueologia processual. La *New Archaeology* es dissenya com una arqueologia estesa i connectada a tota una bateria de noves metodologies, que troba en la multidisciplinària combinació de tècniques la regeneració aparent de l'arqueologia.

El context sociopolític de l'Arqueologia Processual és el pas dels estat-nació en l'àmbit econòmic a la globalització dels mercats. L'imperi de la ciència es desplegà en totes les disciplines acadèmiques per propiciar una revolució tècnica –associada a un benestar social– i l'elit arqueològica va apostar per ella, en el marc d'un positivisme que buscava l'objectivitat en els resultats i el científisme en el mètode a partir de "classificacions" basades en actualismes. Tot i que certament l'arqueologia processual permet una renovació de la pràctica arqueològica té tendència a considerar l'estudi dels grups humans com una evolució finalista que justifica l'*status quo*, és a dir, la societat actual com vàlida i legítima; per la raó mateixa de que és la que objectivament pot funcionar en aquest context concret.

La seva pròpia lògica, possibilita una visió descriptiva que s'integra en l'herència històrico-cultural que es percep en l'ontologia de la *New Archaeology*. En l'estadi final de la investigació, el processualisme no pretén cap divulgació més enllà de la descripció registrada sense replantejar la teoria difusionista. Aquesta que encara manca per ser revisada, arriba amb una certa normalitat fins als nostres dies encaixant com pot en una societat que ja no respon al context on es va generar.

3. LA PROBLEMÀTICA DE L'ARQUEOLOGIA ACTUAL I L'ARQUEOLOGIA PÚBLICA.

Així doncs, les corrents historiogràfic-arqueològiques descrites anteriorment estableixen una nul·la dialèctica entre societat i acadèmia. Simultàniament, es relega la difusió a un espai marginal, propiciant conductes que enforteixen i perpetuen els cercles tancats, que més que difondre el contingut de les investigacions l'empresonen progressivament. Per altra banda, els ecos de l'arqueologia processual han provocat que la interdisciplinarietat, hagi esdevingut una mena de *Taylorisme* Arqueològic, on es tecnifica el procés d'investigació en termes de rendibilitat de la investigació, a través de la especialització i la divisió del treball, fomentant la hiperparticularització de l'anàlisi arqueològic i en conseqüència, esdevenint un nou *handicap* per a la elaboració de teories explicatives d'escenaris *macro* (Díaz del Río 2000).

A nivell espanyol, l'estructura de gestió de l'arqueologia se sustenta en dos pilars: les empreses privades i les institucions públiques. Per una banda, les empreses privades, que inicien la seva trajectòria cap el 1990, es van constituir a partir d'un seguit de professionals emprenedors que pretenien guanyar-se la vida en un món acadèmic cada cop més tancat, aprofitant així el *boom* immobiliari. Aquesta onada basa la seva pràctica tan sols en el treball de camp, i la seva dinàmica rau en dos concepcions del "sentit comú" acrític: documentar tota resta arqueològica pel seu valor cultural i generar totes les dades possibles per a futures investigacions. Per altra banda, la universitat i els seus grups de recerca assumeixen els projectes investigadors reals i que alhora es carreguen amb tot el volum de docència, fet que alenteix tota creació de coneixement (Ruiz Zapatero 2010).

Les problemàtiques que es desenvolupen arrel d'aquest oligopoli de la gestió del patrimoni, són diverses però infereixen entre elles. Per exemple, l'actual dependència de les forces productives del mercat arqueològic en els circuits del mercat immobiliari ha aprofundit la proletarització de l'arqueòleg i l'agudització de les dissimetries econòmiques en la jerarquia de treball, associades a la generació d'una classe empresarial sobre tècnics arqueològics depauperats (Díaz del Río 2000). Així el progrés científic es reflexa neutralitzat actualment per la prevaricació jurídica (Eurovegas), manca de projecte polític de gestió social associat ulteriorment a la submissió de l'arqueologia a elements aliens a ella mateixa com les dinàmiques de mercat. És en aquest context que sorgeix l'Arqueologia Pública. Aquesta Arqueologia Pública des d'un començament ja és minoritzada i marginada pels seus propis camps i apologistes donant una vessant comercial i mercantilista d'una Arqueologia de Subsistència sense cap desenvolupament més enllà d'un primitiu instint de conservació:

Merriman definia la Arqueología Pública como una Arqueología sostenida por el estado y orientada a la sociedad (Merriman 2004). No vamos a defender la implicación del estado, pues todos queremos más dinero y hay cosas más importantes en qué gastarlo, aunque no siempre se gaste como se debe. Lo que hay que defender es la segunda idea. Debemos orientar nuestro trabajo a la sociedad, porque al fin y al cabo van a ser los que disfruten de ello en el futuro. Los debates académicos quedarán enterrados y no se volverán a desenterrar hasta que no se crea conveniente [...] (Almansa 2012, 38)

En aquest model doncs només es cerca la participació de la societat en quant a financeria, a través de la museïtzació i de la inversió pública, és a dir, en aquest model només es socialitzaran les pèrdues i despeses de l'arqueologia tant en la seva vessant estatal com per part d'iniciatives privades. Aquest *possibilisme* de l'Arqueologia Pública, radica en l'incapacitat sistèmica de reformar els aspectes socials més enllà de reestructuracions administratiu-econòmiques. Conseqüentment per aquells que es situen en una situació favorable en la dinàmica de mercat, entenem el seu recolzament a l'Arqueologia Pública; per nosaltres, la base semiproletària de l'arqueologia, que observem la fi dels contractes i projectes d'excavació i investigació, la destrucció de les plantilles de professorat i l'exclusió o limitació d'accés a l'educació universitària, aquesta proposta no és la solució. Si aquesta és l'arqueologia del millor dels mons possibles, la rebutgem.

4. L' ARQUEOLOGIA DE LA PRAXIS.

Si bé l'arqueologia pública es planteja presumptament com una manera d'arribar a la gent, creiem des de la nostra postura que això no s'ha aconseguit, si no tot el contrari, s'està anant en la línia contrària, la degeneració de la cultura, la vulgarització del coneixement i la fi de l'Arqueologia tal i com la projectem en els nostres horitzons intel·lectuals (Estrat Jove 2010).

«Por ello apostamos por el modelo de la arqueología de la praxis, por la cual el investigador/a y sus interlocutores sociales, entendidos como la comunidad vinculada a los movimientos sociales, consensuan temas tan importantes como los objetivos de la investigación y los problemas a resolver, todo esto, contemplando la sociedad actual como un agente activo dentro del proceso de investigación» (Estrat Jove 2010, 3-8).

Les crítiques als postulats que allà defensàvem es centraren en la falta de *praxis* i en l'utopisme intrínsec del projecte. A conseqüència d'aquests fets presentarem exemples d'assajos alternatius d' Arqueologia Social a través de la ideologia marxista (Bate 1989; Gassiot *et al.* 1999; Mcguire 2012).

Primerament, és succint de comentari l'aparició després de la caça de bruixes nord-americana, als EEUU, plantejaments envers arqueologies que es definissin com mitjans d'Acció Política i Consciència Social. Aquests esforços es materialitzaren en iniciatives com el Colorado Hoald Field Project (Mcguire). Aquest, realitza un diagnòstic on identifica la societat actual com agent actiu de la investigació, en la mesura que estableix la classe treballadora, com a consumidora directa de la seva recerca. Des d'aquesta perspectiva, recolzem projectes com el seu on les Vagues Mineres de Colorado s'estudien com reflexió per la utilitat de la lluita sindical i per la comprensió històrica dels drets socio-laborals. Ara bé, aquestes investigacions han trobat limitacions en la restricció dels seus rangs d'actuació a partir de determinismes de parentiu i no de classe així com limitacions produïdes per discriminacions positives (Mcguire 1996).

En un estat avançat de desenvolupament d'aquesta arqueologia, s'emmarquen els projectes de Gassiot i Palomar a Miraflores (Nicaragua). Aquest tipus d'arqueologia que s'efectua dins una dialèctica entre societat i acadèmia constata la necessitat de canvis radicals en el sistema polític on la societat demana i permet la generació de pràctiques revolucionàries en tots els àmbits disciplinaris. Les aportacions de Miraflores denoten l'arqueologia de la *praxis* com possible dins de contextos on canviïn les relacions de propietats i de producció generant de forma ulterior necessitats socials que requereixin a l'arqueologia com instrument de consciència política arrel d'una posada en qüestió de l'ordre pretèrit i de la realitat envers l'existència de l'ésser humà (Gassiot y Palomar 2000; Mcguire 2012). El projecte Miraflores és el paradigma que demostra la viabilitat d'aquesta arqueologia que postulem. Els nostres arguments parteixen d'una base teòrica, on organitzacions polítiques i institucions no són immutables i on els territoris i la realitat es transformen constantment (Politzer 1946). Pretendre una suposada estabilitat de la realitat sociopolítica que ens resigna a la supervivència i a l'adaptabilitat camaleònica com defensa, per exemple, el nostre col·lega Almansa, expressa des del nostre parer una genuïna ingenuïtat.

En el passat segle van desaparèixer més d'un terç dels països que el van veure néixer, on dues guerres mundials van reconfigurar de forma essencial el *status quo*, que van portar a les desfasades estructures d'imperi i d'estat-nació decimonòniques a les socialdemocràcies nacionals (Hobsbawm 1995). El nostre propi país evidencia un procés històric de canvi on l'arqueologia troba la seva transformació en la lògica d'un reflex de la societat on existeix. De la CGEA franquista substituïda per un CSIC que va transitar amb més o menys fortuna i que ara es troba desarticulat, arrel de la seva marginació als interessos de l'estat espanyol. Un últim exemple que il·lustra la contradicció existent entre la producció acadèmica i les demandes socials el trobem en el cas de la Memòria Històrica. La pugna oberta entre el *Foro por la Memoria*, una associació de civils i professionals, i la *Real Academia de la Historia* amb el govern actual, confirmen la sensació de que l'acadèmia serveix més per una legitimació de l'ordre vigent que com una eina de pensament crític (Federación Estatal de Foros por la Memoria 2013).

5. CONCLUSIONS.

Arrel de les problemàtiques establertes amb anterioritat, defensem una arqueologia produïda i consumida per la classe treballadora, hegemònica a la societat civil, coordinada en una lògica estructural que reflecteixi una nova realitat i identitat de la societat on s'integra. En aquest sentit aportem una solució a dos nivells: una immediata i una altra *longuée duree*.

De manera immediata, projectem actuacions en l'àmbit acadèmic i en la dimensió de militants, doncs com a arqueòlogues i arqueòlegs militants creiem que una de les estratègies bàsiques, per la crítica constant que permeti plantejar alternatives d'investigació amb noves metodologies divulgatives crítiques de gran abast i que projectin formes organitzatives de treball més col·laboratives i horitzontals, passa primigèniament per les associacions d'estudiants, la constitució d'aquestes o la continuació de les ja existents (Estrat Jove), com a espais de formació i socialització, on s'integrin els interessos dels estudiants amb la difusió d'un coneixement crític amb projecció professional. En com ha de ser la projecció professional de la nostre disciplina creiem que les vies a seguir són en part les iniciades ja fa alguns anys per grups de recerca ja consolidats com ASOME, ACAIA o AGREST pel seu profund esperit crític però creiem que són encara més importants les noves vies que estan obrint projectes joves que tot just comencen, com per exemple *Dinàmica i evolució del poblament al prepirineu oriental durant la prehistòria: Arqueologia Social i Comunitària als municipis de Riudaura, Vallfogona de Ripollès i Vidrà* doncs en projectes com aquest és busca generar una relació dialèctica entre el grup investigador i la societat on es treballa, fomentant la participació i complicitat de la comunitat en tot el procés, i és aquí on habita el primer *momentum* d'aquesta Arqueologia Social. Els estímuls i capacitats d'aquesta arqueologia social permeten horitzons d'expansió que s'haurien de promocionar en comptes de l'arqueologia de subsistència i d'empresa tot i la major rendibilitat immediata donat que *a fortiori* suposaran la decadència de la qualitat acadèmica i la fi de l'arqueologia.

El finançament a llarg termini ha sigut objecte de discussió entre els principals organismes de debat acadèmic com la Plataforma Unitària de Defensa de la Universitat Pública i l'Assemblea d'Arqueologia Crítica. Conjuntament amb ells, la proposta d'un finançament de l'Arqueologia en temps de crisi suposaria l'existència d'un *deus ex machina* que permetria la conservació íntegra de l'arqueològica en l'actualitat amb una simple renovació interna de la disciplina.

Desafortunadament, l'Arqueologia Pública ja ha demostrat l'incapacitat del casament entre la gestió equitativa del patrimoni i l'economia capitalista. En conseqüència ens veiem incapaços de donar una resposta finita i concreta a la situació arqueològica sense resoldre problemàtiques que es trobem fora de la pròpia disciplina. L'Arqueologia, amb la seva qualitat íntegra, no genera ni generarà un benefici econòmic relatiu a altres activitats de producció i per tant, el finançament de l'arqueologia no trobarà una solució definitiva en la lògica capitalista.

Com a militants establim la necessitat de treballar políticament en el canvi de la societat, proposant un nou sistema on l'arqueologia de la praxis, el segon estadi de desenvolupament del nostre model, troba la seva raó de ser. Aquesta *raison d'être* lluny de voler apropiari-la la situem en una llarga trajectòria de, deia Lefebvre, Combats per la Història que integren <<el que sempre hi va haver de militants en la nostra vida>> (Lefebvre, 1986: 3).

*Aquest Article es va finalitzar durant el procés d'ocupació del rectorat de la UAB l'any 2013.
Qui no es mou, no nota les cadenes. Rosa de Luxemburg.*

6. BIBLIOGRAFIA:

- ALMANSA, J. 2012. La imagen popular de la arqueología en Madrid. *Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet* 8.
- BATE, F. 1998. *El proceso de investigación arqueológica*. Barcelona: Crítica.
- DÍAZ DEL RÍO P. 2000. Arqueología Comercial y Estructura de Clase. *Gestión patrimonial y desarrollo social*. CAPA 12: 7-18.

- ESTRAT JOVE, 2011. ¿Arqueología para qué, Arqueología para quién?, JIA 2011 consultable a http://www.academia.edu/1698066/Round_Table_Arqueologia_para_que_Para_quien.
- FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA 2013. *Foro por la memoria*. <http://www.foroporlamemoria.info/> (Acceso, 15 Marzo, 2013)
- GASSIOT, E. i PALOMAR, B. 2000. Arqueología de la Praxis. Información histórica de la acción social: el caso de la unión de cooperativas agropecuarias de mirafior. *Complutum* 11: 87-100.
- GASSIOT, E., ESTÉVEZ, J. i PALOMAR, B. 1999. Proposta de reciclatge per la deixalla fòssil. *Cota Zero* 15: 91-102.
- HOBBSAWM, E. J. 1995. *Historia del siglo XX: 1914-1991*. Barcelona: Crítica.
- LEFEBVRE, . 1986. *Combates por la Historia*. Madrid: Siglo XXI.
- LUXEMBURG, R. 1989. *Reforma o revolucion: y otros escritos contra los revisionistas*. Mexico D.F.: Fontamara.
- MARTINEZSANTA-OLALLA, J. 1946. *Esquema paleontológico de la Península Hispánica*. Madrid: Publicaciones del semanario de historia primitiva el Hombre.
- MCGUIRE, R. 1996. *La Arqueología como acción política en los EEUU*. II Curso sobre Arqueología Social Ibero-Americana., La Rabida,
- MCGUIRE, R. 2012. Critical archaeology and praxis. *Forum kritische Archäologie* 1: 77-89.
- MCGUIRE, R. i RECKNER, P. 2003. Building a working class archaeology, The Colorado Coal Field Project. *Industrial Archaeology Review* XXV, 2: 84-94.
- POLITZER, G. 1946. *Principios elementales de filosofía*. Madrid: Akal.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2010. La carrera investigadora en arqueología: una mirada desde la universidad española. *Revista d'Arqueologia de Ponent* 20: 231-270.
- TANTALEÁN, H. 2004. L'arqueologia social peruana: mite o realitat?. *Cota Zero* 19: 90-100.

PICOTE: A RESEARCH PROJECT IN ARCHAEOLOGY

DANIELA DE FREITAS FERREIRA¹; FILIPE COSTA VAZ²

ABSTRACT:

In a time of great retraction in public financing regarding archeology investigation, it was created the project “História do Povoamento de Picote” (HistPP). This initiative is funded by the National Electric Grid (REN) through the Association for Integrated Development of Picote (Frauga) and is carried out by the Department of Heritage Sciences and Techniques (DCTP), Faculty of Arts - University of Porto (FLUP), Portugal.

KEY-WORDS: Archaeology, Research, Technology, Multidisciplinarity, Picote.

RESUMO:

Numa época de profunda retração do investimento público no que diz respeito à investigação em arqueologia, foi constituído o projeto História do Povoamento de Picote. Esta iniciativa, financiada pela Rede Elétrica Nacional através da Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote (Frauga), tem como principal ator a Fundação da Universidade do Porto na figura do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia, Investigação, Tecnologia, Multidisciplinarietà, Picote.

1. INTRODUCTION:

In a time of great retraction in public financing regarding archeology investigation, it was created the project “História do Povoamento de Picote” (HistPP). This initiative is funded by the National Electric Grid (REN) through the Association for Integrated Development of Picote (Frauga) and is carried out by the Department of Heritage Sciences and Techniques (DCTP), Faculty of Arts - University of Porto (FLUP), Portugal. This research project is coordinated by all the Archeology Professors of the latter public institution, under the leadership of Professor Rui Centeno, and also includes a multidisciplinary team which also comprises young researchers trained in the institution. Planned archeological excavations will permit

¹ Faculdade de Letras da Universidade do Porto; danielafilipaferreira@gmail.com.

² Faculdade de Letras da Universidade do Porto; filipe.mcvaz@gmail.com.

master students from this University to undergo field practice – a much necessary experience which will include the understanding of new technological methods of inventory, systematization and registry.

The final goal of this research project is to elaborate a comprehensive study of the human settlement in the area of Picote, covering a wide chronology that ranges from the period of Prehistory up to Modern times. We also aim to create a tourist asset capable of bringing economic growth to the depressed village of Picote, in one of the most remote areas of inner Portugal, promoting community participation and the introduction of alternative ways to fund archeology research projects.

2. WORK PLAN

2.1. Phase 1 – 2012

Carried out in the last trimester of 2012, the 1st phase of HistPP had the main objective of establishing the *state of the art* of the archeological knowledge made about the area, allowing us to properly prepare the following stages of the research project. This was accomplished through three different - but complementary – actions:

Search, treatment, digitalization and study of all the archeological information published about Picote. This task resulted in the recovery of more than one hundred and twenty titles, some dating back to the 19th century. After a proper assessment of its information we've elaborated a brief report on the human settlement of the village and its surroundings.

Search, verification and preliminary study of all the archeological materials collected over the last hundred years in Picote. In order to accomplish this task we have visited several museums and institutions such as the Grão Vasco Museum in Viseu, the Terras de Miranda Museum in Miranda do Douro, the Abade Baçal Museum in Bragança and the Sala-Museu in Mogadouro. This initiative allowed us to evaluate the degree of dispersion of the archeological material exhumed in Picote, leading us to conclude that many of what is described in the collected bibliography has been lost over the years.

Realization of field surveys in areas of highest archeological sensitivity in the region. After the conclusion of the two previous actions it was possible to cross the information provided by the literature as well as with the origin of the objects studied, thus enabling us to pinpoint the most relevant archeological spots in Picote. These areas were then surveyed and collected several archeological objects at ground level.

The first phase of implementation of HistPP, corresponding to the months of October to December of 2012, allowed us to prepare the subsequent actions scheduled for the incoming years of 2013 to 2015.

2.2. Phase 2 – 2013 and 2014

The second phase of implementation of HistPP, to be developed during the years of 2013 and 2014, is the focal point of the project and will focus on the archeological excavations and surveys whose sites were determined by the first phase (see above). One of these areas is located in the Puio platform – a spur south of the village, overlooking the steep valley of Douro river – a place previously excavated by Professor Santos Júnior in 1952-53. The other is located to the East of the village, near its cemetery, in a place where has been found a considerable number of roman *stelae*. These excavations will take place in the months of May to July of the referred years and will include the participation of the entire project team as well as dozens of students from the Masters degree in Archeology of FLUP.

2.3. Phase 3 – 2015

The last year of the project will be reserved to the writing and publication of most of scientific papers resulted from the previous years of investigation. According to the results obtained, we expect to publish several papers.

3. OBJECTIVES

For over a century that is known the archeological potential of Picote, mostly from sporadic surface finds. Proper excavations were only conducted in 1952-53 by Professor Santos Júnior, but with limited amount of resources and only complying a small area, which was previously covered. Never has been conducted in Picote a systematic scientific research project aiming to provide information about the anthropogenic occupations in this territory. Despite the extent of such task, this is the main objective of HistPP: to provide a holistic interpretation of the human settlement in Picote, from Prehistory up until the Modern times.

Given the socio-economic context of the referred area, it is also central to the project and to the institutions involved to create a potential tourist site, capable of bringing economic development to the village. The entire initiative is being developed in close synergy with the local community through a series of actions of promotion previous to the start of the excavation and by inviting the population to visit the site.

4. INSTITUTIONS INVOLVED

This project grew out of Frauga Association which provided the necessary funding – through compensatory allowances provided by the National Electric Grid (REN). This cultural organization serves also as the main channel of communication between the remaining institutions involved in the project and the local community and authorities.

The Department of Heritage Sciences and Techniques, Faculty of Arts, University of Porto (DCTP-FLUP), through the Scientific Committee of HistPP (CCHistPP) - consisting of all their Archeology Professors - is the institution in charge of the investigation. It also provides the contribution of the newly formed MA archeologists Daniela Freitas Ferreira and Filipe Costa Vaz, as well as several other researchers.

Because of the fact that this project is being carried out inside the University of Porto, it will get support from other entities among it, allowing the execution of tasks and goals that otherwise would not be possible to accomplish.

As scientific partners, we would like to point out the Transdisciplinary Research Centre for Territory, Culture and Memory (CITCEM), the Conservation Laboratory of the Faculty of Arts (LCR-FLUP), the Materials Centre of the UP (CEMUP) and the Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO).

This project will also include technical support of the software company “Sistemas do Futuro” through a partnership with the goal of developing computer tools focusing inventory and information management in the context of an archeological excavation.

Because of the connection of many of HistPP’s team members to several other national and international research centers, it is possible that many other institutions might participate in this project.

5. THE TEAM

The constitution of the research team assembled for this project took into account not only the vast diachrony it comprises but also the various facets of research that now we consider indispensable to any archaeological study.

As Project Director and member of the Scientific Committee, we have Professor Rui Sobral Centeno, joined by the remaining Professors of the Department of Heritage Sciences and Technics, Maria de Jesus Sanches, Mario Barroca, Teresa Soeiro, Rui Morais, Carlos Brochado and Sérgio Monteiro-Rodrigues.

In addition to these constituents, HistPP has a large and specialized team of researchers, encompassing all the areas necessary for the accomplishment of the project’s goals. As subcoordinators the Masters Daniela Freitas Ferreira and Filipe Costa Vaz and as associate researchers the University of Porto Professors Armando Coelho F. da Silva, Paula Menino Homem and António A. Teixeira Gomes. The project also includes Assistant Professor Adriaan de Maan from the Nova University of Lisbon and

Professor Eugénia Cunha from the University of Coimbra. João Tereso, Post-doctoral researcher in CIBIO, Ph.D. Fernando Cabral, as well as Ph.D. students João Paulo Barbosa, Andreia Arezes and Masters student Eliana Miranda de Sousa are also part of HistPP's research team.

The archaeological excavations will also feature the participation of archaeologist César Guedes and Ana da Costa Oliveira as well as several dozens of Masters students from the archaeology masters degree of FLUP, under apprenticeship.

BIBLIOGRAPHY:

- ALVES, F. M. 1938. *Memórias archeologico-históricas do distrito de Bragança*, Tomo IX e X. Porto: Empreza Guedes.
- LEMOS, F. S. 1993. Povoamento romano de Trás-os-Montes Oriental. Dissertação de doutoramento apresentada à Universidade do Minho.
- LOPO, A. P. 1900. Picote (Miranda do Douro). In *O Archeologo Português* 1ª série, Volume V: 143-145. Lisboa: Imprensa Nacional.
- MOURINHO, A. M. 1988. Epigrafia Latina aparecida entre Sabor e Douro desde o falecimento do Abade Baçal – 1947. In *Brigantia*.
- SANCHES, M. J. 1992. Pré-história recente no Planalto Mirandês (Leste de Trás-os-Montes). in *Monografias Arqueológicas* 3. Porto: Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto.
- SANCHES, M. de J. 2009. As estelas antropomórficas de picote – Miranda do douro (Trás-os-Montes). In Vilaça, Raquel (ed.), *Actas das IV Jornadas Raianas. Sabugal 2001*. Sabugal: CMS/ CEAUCP, Instituto de Arqueologia do DHAA da FLUP.
- SANCHES, M. J. PINTO, D. B. 2002. O arqueiro da Fraga do Puio (Picote - Miranda do Douro). Estudo de uma estação com arte rupestre no Parque Natural do Douro Internacional. *Revista da Faculdade de Letras – Ciências e Técnicas do Património, Série I, Volume 1*: 51-72.
- SANTOS JR., J. R. 1985. A cultura dos berrões proto-históricos fundamente radicada em Trás-os-Montes. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia, volume XXV (fasc. I)*: 31-40.
- VASCONCELOS, J. L. 1895. Notícia de antigalhas da Terra de Miranda no séc XVIII. In *O Archeologo Português, 1ª série, Volume I*: 11-12. Lisboa: Imprensa Nacional.

BULLWHIP AND FEDORA: ON THE ETHICS OF SOCIALLY COMPROMISED ARCHAEOLOGY

IVO OOSTERBEEK¹

RESUMO

A Arqueologia Pública contém duas premissas fundamentais: o conhecimento construído pela Arqueologia, que deve estar disponível ao público; e um público “arqueologicamente educado” que se torna sensível à preservação do património arqueológico. A Arqueologia Pública encontra-se desta forma, bastante relacionada com a gestão do património, tanto como produtora de património (como toda a Arqueologia é), mas também como um agente de aumento de valor social do património.

A actual crise económica representa um problema particularmente complexo para a Arqueologia Pública: por um lado, ao ser socialmente consciente, esta pode agir como uma fonte de compreensão de dilemas sociais como os que enfrentamos actualmente (tanto económicos como ambientais); por outro lado, pode perder a sua capacidade de agir devido à falta de recursos financeiros, ou falhar na execução do seu propósito, negligenciando o compromisso social em relação ao científico.

Para abordar estas temáticas, assumiremos uma crise interna na Arqueologia Pública, a qual iremos explorar através de questões subjacentes sobre a diferença entre *objecto arqueológico* e *bem patrimonial*, e a ética da Arqueologia Pública.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Pública, Património, Ética.

ABSTRACT:

Public Archeology has two core premises: that archaeologically built knowledge must be available to the public, and that an “archaeologically schooled” public will become sensible to archaeological heritage preservation. As such, Public Archaeology is highly tuned with heritage management, as both heritage producer (as all Archaeology is) and agent of social value enhancement of heritage.

The present economic crisis poses a particularly complex problem to Public Archaeology: on the one hand, being socially compromised, it can act as a source of understanding about social dilemmas

¹ GQP-CGC, Grupo Quaternário e Pré-História - Centro de Geociências (uID 73 FCT, Portugal); ITM, Instituto Terra e Memória (Portugal); Benefits & Profits, Lda; ivoosterbeek@gmail.com.

as those we face today (either economic or environmental); on the other hand, it may lose its ability to act due to the lack of public funding, or fail in its purpose by neglecting social commitment in relation to scientific commitment.

In order to address these topics we will also assume an inner crisis in Public Archaeology, which we will exploit through some of the underlying issues regarding the difference between *archaeological object* and *heritage asset*, and the ethics of Public Archaeology.

KEYWORDS: Public Archaeology, Heritage, Ethics

1. INTRODUCTION

The current economic depression has been posing an increasing threat on the survival of the latest economic trends. The emerging consumption modes based on the tertiary sector have destabilized the material progression of the primary and secondary economies, which created both an unprecedented growth in the cultural sector, and an immaterialized, thus unstable economy.

Public Archaeology is a product of these circumstances, both through the rapid introduction of an archaeological market, the growth of Archaeology professionals, and the subsequent political engagement of a field that has become demographically considerable.

The political engagement and social commitment that is present in Public Archaeology addresses ethical problems in a very different posture than what would be expected in the ethical approach of secularized areas of research. In Public Archaeology, socially built ethics are not discarded by their lack of scientific rigor, instead these are promoted.

2. NEW ECONOMIES AND THE CRISIS

The 20th century saw the emergence of new economical paradigms. The rise of the Tertiary or Service Economies during the late decades of the century started to change consumption modes, engaging in the virtualization of the capital. At the turn of the century, the advent of the Experience Economy (Pine y Gilmore 1998) challenged the understanding of products as they were for the most part of History.

In these new consumption modes, the concept of commodity is reduced to a financial transaction, implying a consummated detachment from empiric reality (Pine y Gilmore 1998). These experiences propose a greater engagement from the consumer (Richards 2001: 65), whom becomes part of the chain of value of produces, even being a co-creator of these in some examples. These produces are generally defined by having a much greater Intellectual and Creative Capital than primary or secondary produces; the consumers tend to have a more formal education and are generally prone to being independent choosers – which in turn is simplified by the overall flexibilization of the nature of produces in these economies.

The current economic crisis is partially due to this change in economic strategy. Since Services and Experiences are not easily measurable in material frames, it becomes quite complicated to assess the nature of the financial difficulties that are now imposing in global economies. The virtualization of the financial transactions (by the introduction of virtual tools in banking systems), as well as the switch from measurable produces to experiences (that are mainly measured by perceptions, rather than objective criteria) in the Cultural sectors of the Economy, threaten the economic stability and growth recently acquired by these sectors.

3. ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Archaeology and the modern concept of Cultural Heritage seem to share a common ground in terms of the establishment of the former and the foundation of the latter: not as much a scientific compulsion for the understanding of past cultures, but an urge to retrieve lost arts from ancient cultures is part of their conceptual framework.

One can say that, of all cultural assets, archaeological remains are those most suited to constitute *heritage assets*. That is because archaeological remains, more than historical memorabilia or art objects, are naturally prone to satisfy the elementary requirements for any materiality to constitute an heritage asset: they are chronologically older than most objects in living economies; they are not generally retrieved by the same culture that produced and used them; and they generally do not possess an usable value, or their cultural value clearly outmatches their economic value. However, heritage assets are not archaeological remains and vice-versa, even though both categories can be applied to the same materiality.

Though Archaeology's first steps were taken for the purpose of material culture retrieval, this field has taken, since its origins, important steps towards a scientific activity. Until the early 20th century, Archaeology adopted systematically several working methods taken from natural sciences, enabling a deeper understanding of past remains and contexts. This path was not only rich in the adoption of scientific methods, but also in the adoption of new epistemic paradigms, especially during the second half of the 20th century. During the later part of the same century, Archaeology has also become increasingly committed to society, closing the distance between itself and Archaeological (Cultural) Heritage research.

Cultural Heritage, on the other hand, has always been politically compromised. It was made upon the democratic desire to make high culture available to the masses. For this reason, in revolutionary France, the first modern processes of Cultural Heritage were set: the opening of the Louvre as a public museum and the appropriation of the crown's assets by the republic. If this ownership transition was portrayed as a safeguard measure to prevent the destruction and pillaging of the monarchy's memorabilia, it was also a way to shatter the previously rigid hierarchical structure by acknowledging the culture of elites to be owned by the citizens (represented by the state) collectively (Hernández Hernández 2002: 70).

The Industrial Revolution reshaped society not only in a socio-economical sense, but also on a cultural one. Nonetheless, the importance of technology on the last century was distorted, as the common sense's notion of Technology merged with that of Science. This supposed scientific awareness permeates most of Society, including Cultural Heritage. In this sense, both Archaeology and Cultural Heritage adopted paradigms with increasing degrees of scientific perception. While Archaeology is an activity where scientific inputs are welcome in order to better assess the nature of the retrieved material evidences, Cultural Heritage is a social and dynamic process, in which scientific inputs fall prey to political agendas. This should not threaten Archaeology's commitment to the objective study of the Past, but over the last decades Archaeology has become more and more socially compromised, and nowadays, even practitioners struggle to draw the line between Archaeology and Cultural (Archaeological) Heritage.

4. ETHICS OF PUBLIC SCIENCE

As abovementioned, since the Industrial Revolution, a conceptual notion of equivalence between Technology and Science seems to prevail. At the same time, the increase in the role of technology in modern societies enhanced public awareness and social engagement with technological progress. Though in its early moments this was strictly ruled by market relations, with the increase in socially compromised science, society (as consumer) started to address not only producers, but also scientists in order to pressure technological advances.

Although Public science appears to be a recent process, scientists have always been inclined to make their work public. In fact, that is the reason why scientists publish their works. This trend however, was never promoted by the necessity to satisfy social needs, but by the recognition that the availability of data sustains the basis for the peer review system, which in turn aims to improve scientific quality.

Altogether, science ethics answer to two purposes: to lessen as far as possible the potential human error; and to assess that the methods developed to understand specific phenomena are the most appropriated for such endeavor. Therefore, the ethics of Public Science must address these same purposes. As for political ethics, being socially compromised, it has a different focus. The aim of politics is not to address problems through a logical procedure, but instead to take action in order to end or lessen those problems. Unlike Science that may aim to study the phenomena behind the problem, politics aims to solve it. Logical reasoning and scientific knowledge may assist in the political endeavor, but they are

far from being the tools that promote policymaking. For this, political ethics address social requirements, and these are all but objective.

The current relation between Society and Science is something other than healthy. Under the guise of ethics, social and political structures address science, stating which fields should assume research priority. Also, society increasingly yearns for answers to questions, as if science should be committed to the resolution of everyday issues. In this process, scientists are growing more prone to satisfy these social needs, since scientists are themselves a product of their social environment.

5. BULLWHIP AND FEDORA

Public Archaeology is built upon the idea that Archaeology is socially and politically compromised, having an ethical commitment to address its publics. It addresses Archaeology not as a *science*, but as a *practice* (or profession); it is defined by subjects' interaction and appropriation of material evidences; and it is oriented to the concrete promotion of an ethically designed world (Merriman 2004).

Regarding the first feature, Public Archaeology overlaps the *science* and establishes Archaeology as a segment of *society*. Archaeology is therefore seen as a practice, one that like many others establishes a difference between professionals and non-professionals (Merriman 2004: 7), but a practice nonetheless. In that respect, Public Archaeology is naturally bound to economic constraints and contexts.

For this reason, Public Archaeology is a clear example of the consolidation of the Service Economy, and many examples in Public Archaeology are consistent with the advent of the Experience Economy. In the present economic crisis, Public Archaeology can retrieve examples of survival strategies from a negotiated Past, as well as the insight about perceived outcomes bridging these staged past happenings with contemporary issues. However, being an economic segment, Public Archaeology must struggle like other professions in order to survive the lack of funding, by either exploiting new and creative sources of funding, or by enhancing its potential for political struggle by better coordinating the already great numbers of professionals.

As for the second feature, Public Archaeology is publicly driven. It promotes, supports and encourages non-professionals to engage in Archaeology (Merriman 2004: 7). It is by this acknowledgment that Public Archaeology assumes that non-professionals can do Archaeology. It is also through this mindset that a wide range of symbolic appropriations of Archaeology and of the Past can be supported (Merriman 2004: 7).

In this sense, it operates in the opposite direction of science driven practices. In scientific research, the understanding of phenomena, either objective or by logical approximation, assumes that reality is not subjective. From this, phenomena are in themselves objective, even if the scientific explanation for them is merely adequate. Since Public Archaeology is tightly associated with Cultural Heritage (Merriman 2004: 4), reality is not so much assessed, as it is perceived. Public Archaeology can hence accept perception negotiation, since this negotiation has no implications on the nature of reality itself.

Finally, Public Archaeology embodies the ethical needs of its Public. Unlike sciences, Public Archaeology does not have an ethical statute of its own, but must negotiate its ethics (Merriman 2004: 4) according to the circumstantially engaged publics.

Due to its nature, Public Archaeology does not recognize the difference between archaeological remains and contexts (naturally defined), and archaeological heritage (culturally defined). This may pose an ethical dilemma, since Archaeology is not generally perceived as a *practice*, but as a *science* that promotes the eventual misunderstanding of considering Public Archaeology as "making science", when it generally is not. While Public Archaeology is politically and socially engaged, it does not share ethical principles with science, sharing them with politics instead. This presents a problem that impoverishes both Science and Public Archaeology since it attempts to erase the differences that define them, but also threatens the publics' understanding of the differences between Science and Public Archaeology, thus incurring against the educational principles that build the backbone of Public Archaeology.

6. FINAL REMARKS

Public Archaeology is sustained by the recognition of Archaeology as a segment of the economy rather than a scientific field, as well as the acknowledgement that cultural segments should be politically and socially engaged.

On the ethical side, Public Archaeology assumes the ethics of the publics engaged on it, what promoted cultural diversity in appropriations of the nature of the Past (or even of Archaeology), but may pose an ethical dilemma, since Archaeology is mainly seen as a scientific practice and therefore as divulging objective or logically adequate explanations of the Past.

Finally, the current crisis may pose either a threat to the survival of Public Archaeology due to the lack of financial support, or an opportunity for Public Archaeology professionals to engage in political organization and struggle, as well as an opportunity to help contemporary societies to deal with the crisis through the didactic comparison with past examples.

REFERENCES

- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. 2002. *El patrimonio cultural: la memoria recuperada*. Gijón: Ediciones Trea.
- MERRIMAN, N. 2004. Introduction: diversity and dissonance in public archaeology, in N. Merriman (ed.) *Public Archaeology*: 1-17. London: Routledge
- PINE, J. and J.H. GILMORE. 1998. Welcome to the Experience Economy. *Harvard Business Review*, Reprint 98407: 97-105
- RICHARDS, G. 2001. The Experience Industry and the Creation of Attractions, in G. Richards (ed.) *Cultural Attractions and European Tourism*: 55-69. Oxon-New York: CABI Publishing.

SESIÓN 7A: ICONOCLASIA, CAMBIO MATERIAL Y METAMORFOSIS CULTURAL EN MESOAMÉRICA, MESOPOTOMIA Y EGIPTO

COORDINADORES DE LA SESIÓN

ANABEL VILLALONGA GORDALIZA¹

ROSSEND ROVIRA MORGADO²

La presente mesa de debate aporta distintas visiones del concepto del cambio cultural desde posicionamientos interdisciplinarios sujetos al análisis de restos de cultura material en sociedades de Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto. Se valorarán las perspectivas de investigación procedentes de la arqueología, la historia del arte, la antropología cultural, la (etno)historia, así como cualquier otra aportación afín que denote atención al estudio del registro arqueológico americano.

Nuestro propósito es constituir un foro de debate en el que se discutan tanto aspectos asociados a la destrucción de la imagen -entendida como reflejo de profundos cambios acontecidos en el ámbito de relaciones de poder y de las redes sociales- como procesos estructurales de transformación cultural a medio y largo plazo. Este planteamiento conlleva realizar reflexiones epistemológicas en torno a qué entendemos como crisis, fracturas e inflexiones en los desarrollos culturales prehispánicos, qué tipo de indicadores arqueológicos utilizamos para ello y con qué instrumentos críticos nos cuestionamos su idoneidad.

Así pues, sugerimos que la iconoclasia entendida como acción destructiva que se infringe a una imagen se vincula a distintos episodios ocurridos en unas coordenadas temporales-espaciales bien diversas. La mayoría de motivos que accionan el mecanismo de la destrucción involucran cuestiones de carácter religioso, de orden sociopolítico o económico. Se cuenta con actores individuales o colectivos y el blanco de la acción se materializa en distintos soportes, aunque por lo común suele ser una imagen plástica, que pone de manifiesto que de la imagen emana un poder, algo que trasciende del tejido material del que se conforma.

Por otra parte, entendemos que los cambios tecnológicos que se infieren del registro arqueológico pueden ser interpretados como marcadores materiales de transformaciones coyunturales en el ámbito cultural. Sin embargo, planteamos superar este axioma y ahondar a mayor profundidad en el conjunto de aspectos procesuales que arropan a este fenómeno singular.

¹ Universitat Autònoma de Barcelona; annabel.villalonga@uab.cat

² Universitat de Barcelona; rroviramorgado@hotmail.com

LOS PROCESOS ICONOCLASTAS EN LAS IMÁGENES ANTROPOMORFAS TEOTIHUACANAS: ¿DESTRUCCIÓN MEDITADA Y/O DESPECHADA?

ANABEL VILLALONGA¹

RESUMEN

En las postrimerías del 550 d.C la ciudad de Teotihuacan presencié episodios de destrucción que afectaron los principales edificios religiosos y civiles del centro ceremonial así como a las imágenes escultóricas que en ellos residían. El proceso iconoclasta al que fueron sometidas ha sido explorado por varios autores. Algunas pueden inscribirse en un contexto de destrucción ritual aunque no parece ser así en otros casos. En este artículo se pretenden ofrecer los resultados interpretativos derivados del estudio de los tipos de litoesculturas antropomorfas y partes corporales concretas que fueron mayormente afectadas así como el análisis de ciertos fenómenos que tuvieron lugar después, como la dispersión *ex profeso* de partes del cuerpo de algunas esculturas.

PALABRAS CLAVE: litoescultura antropomorfa – iconoclasia – Teotihuacan –destrucción ritual.

ABSTRACT

In the late 550 AD Teotihuacan city witnessed episodes of destruction that affected the main religious and civil buildings of the ceremonial center as well as the sculptural images settled there. The iconoclastic process to which they were subjected has been researched by several authors. Some images may enroll in a context of ritual destruction but not the other cases. This article wants to provide interpretive results derived from the study of anthropomorphic litoesculptures types and specific body parts that were most affected, as well as analyzing certain phenomena that took place later, as the expressly dispersal of body parts of some sculptures.

KEY WORDS: Teotihuacan anthropomorphic sculptures – iconoclasm- ritual destruction

¹ Departament d' Art - Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B Campus de la UAB. Universitat Autònoma de Barcelona; Annabel.Villalonga@uab.cat.

1. LA ICONOCLASIA EN TEOTIHUACAN: APROXIMACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DATOS.

"In demolishing the temples and shrines of the state religion and shattering so violently the images of the gods, the iconoclasts were attacking the ultimate values of the society."

Millon 1988:157

A finales de Xolalpan Tardío (450-550d.C) Teotihuacan² presencié episodios de inestabilidad económica, desintegración política y severos conflictos sociales. Este ambiente tenso y frágil desencadenó un violento proceso de incendio y destrucción que arremetió en edificios del centro ceremonial. En palabras de R. Millon las tensiones se habrían vuelto considerables y en una explosión de odio, la Ciudadela, considerada la sede del gobierno, fue atacada. No satisfechos con ello y posiblemente por temor de los ciudadanos a un resurgir de las cenizas por parte de los gobernantes, iniciaron un proceso sistemático de destrucción ritual para dismantelar y quemar estructura tras estructura en la Calle de los Muertos. Según R. Millon el carácter cartaginés de esta destrucción se debe "[...] because to destroy Teotihuacan politically meant to destroy it ritually. Temple and state were one and symbolized as such. The Teotihuacan polity was sacralized. Political acts were embedded in sacred acts. Ritual permeated the political." (Millon 1993:33)

Las litoesculturas antropomorfas que ocupaban los distintos espacios de algunos edificios también fueron presa del fuego y destruidas. Para algunos autores lo que ocurrió en La Ciudadela se trataba de "deicidios" "con las esculturas sagradas, por medio de las cuales habían sido manipulados a través de varias generaciones." (Jarquín y Martínez 1982:126). Sin embargo se ha prestado poca atención a este aspecto para poder inferir si en éstas se dieron patrones que apunten a una destrucción ritual y premeditada o si, por el contrario, su destrucción fue violenta y despatchada. En este artículo nos proponemos presentar algunos datos en relación al tipo de iconoclasia vinculada a las esculturas antropomorfas de la Calle de los Muertos y ofrecer algunas interpretaciones al respecto.

Recientemente A. M. Jarquín Pacheco, que excavó en la década de los 80' el conjunto Norte o 1D de La Ciudadela, presentó en su tesis doctoral (2002) algunos aspectos relacionados con la destrucción de las estatuas de dicho conjunto. La excavación del conjunto de Teopanazco (Manzanilla 2003; Ortiz y Manzanilla 2003) y Xalla (Manzanilla y Luján 2001) aportan nuevos datos al respecto. L. López Luján *et al.* (2004, 2006) también dedicaron un artículo a la destrucción del cautivo de Xalla y al fenómeno iconoclasta en Teotihuacan. Estas aportaciones se han decantado por inscribir la destrucción de edificios y elementos escultóricos que afectaron la zona ceremonial como parte de contextos de rituales de abandono o terminación³, a fin de conseguir la desacralización o pérdida de poder sagrado. Los rituales de terminación se llevarían a cabo por los propios teotihuacanos en dos momentos posibles: bien a lo largo del Clásico en distintos momentos de modificaciones arquitectónicas en los edificios o justo a finales de Xolalpan, poco antes de abandonar la ciudad (Millon 1981:238, 1988:156-158, 1993:32-33, Manzanilla 2003).

Nuestra propuesta parte del análisis de los ejemplares litoescultóricos antropomorfos que provienen de la Calle de los Muertos y que presentan indicios de mutilaciones antrópicas, descartando aquellos casos que presentaban huellas de erosión o desgaste natural. Todas las esculturas provienen de la Zona Arqueológica de Teotihuacan (ZAT) y fueron mayoritariamente excavados en proyectos arqueológicos de los 60's (PT 60-62, PAT 62-64) y de los 80's (PAT 80-82). También se han contado con algunos ejemplares

² La cronología del período Clásico en Teotihuacan comprende del 150-250 (Miccaotli-Tlamimilolpa Temprano) al 650 d.C (Rattray 2009). A pesar de que durante todo el período clásico existen evidencias de destrucción de imágenes asociadas a prácticas rituales de terminación es en la última etapa, designada como Xolalpan Tardío (450-550d.C) donde se intensifica la acción destructiva en algunos conjuntos como el de Xalla o el conjunto 1D en la Ciudadela. En estos casos la acción destructiva exhibe resultados confusos con respecto a los propósitos de dichas destrucciones.

³ Ortiz y Manzanilla lo definen como "[...] prácticas ceremoniales al momento de abandonar la estructura, y que dejan áreas de actividad particulares. En ocasiones, estas prácticas incluyen el tirar al suelo deidades patronas, matar vasijas cerámicas o líticas, dejar concentraciones de figurillas o candeleros sobre el piso, depositar ofrendas en lugares de culto, etc." (2003: 78)

que, si bien fueron descubiertos en la primera mitad del siglo XX, se posee información gráfica y documental de su localización dentro de la ZAT.

Por otro lado excluimos a las representaciones del Dios Viejo⁴ así como elementos arquitectónicos o en relieves escultóricos que fueron desmontados como se ha evidenciado para el caso del Templo de Quetzalcoatl (Sugiyama 1998a:175-179, 1998b; Cabrera 1998:150-151), del Conjunto Plaza Oeste (Morelos 1993:66) o del Palacio de Quetzalpapalotl (Acosta 1964:24).

2. Contextos, distribución y tipos de mutilaciones en la escultura antropomorfa de la Calle de los Muertos

En un mapa de distribución hemos localizado las estatuas y fragmentos antropomorfos (fig. 1). Hemos situado con un punto en el gráfico las esculturas que podemos situar en un edificio con mayor o menor concreción y optamos por emplear áreas de color para aquellas esculturas que aunque proceden de excavación, se desconoce con exactitud su localización en el edificio. Por otro lado advertimos que la numeración que se establece para cada estatua entre corchetes se corresponde con las fichas de catálogo de la tesis doctoral de la que suscribe estas líneas (en preparación).

El análisis de los ejemplares permite destacar algunos casos relevantes. Contamos con un torso [181] de unos 20 centímetros de altura en serpentina que procede de la designada por el proyecto 1960-62 como Zona 2, palacio 3 que se corresponde al Palacio de Quetzalpapalotl. La escultura sólo se conoce a partir del dibujo de la ayudante de F. Müller, G. Dulché. En el dibujo puede apreciarse sin duda que la pieza fue rota a la altura del pecho, afectando a las extremidades superiores y parte de la cabeza que desaparecieron de la estatua. Las piernas fueron mutiladas a la altura del muslo y de manera asimétrica dejando contornos irregulares. En la descripción de la arqueóloga llama la atención como menciona que esta escultura antropomorfa vertical y masculina, según su parecer, se integra por 2 fragmentos de jadeíta y 6 de serpentina. Más adelante indica que en realidad estamos frente a restos de “[...] varias esculturas diferentes [...]” (Müller 1965:121) cuya distribución es sin duda amplia, ya que menciona que los restos proceden de varias zonas, a saber: “[...] en el escombros del Cuerpo Adosado a la Pirámide de la Luna, Palacio del Quetzalpapalotl donde se halló la cantidad más grande, la zona III, la V-a y por último la VII.” (Müller 1965:121). Llama la atención el elevado grado de dispersión que Müller constata con estos fragmentos de estatuas, ya que la zona 7 se encuentra a poco menos de 1km desde el cuerpo adosado a la Pirámide de la Luna. Durante el Proyecto 1962-64 en la zona 5-A frente a la Pirámide del Sol, F. Müller (1965:119-120) ubica una peculiar escultura antropomorfa de mármol en posición sedente y fragmentada en dos partes [177 bis]. En la estatua faltan las extremidades inferiores, superiores y la cabeza que al parecer fueron seccionadas. La autora añade: “[...] los dos fragmentos se encontraron en dos diferentes lugares de la zona V-a [...] eran dos fragmentos de una misma escultura. Por lo cual [G. Dulché] sugiere la idea que fueron rotas y tiradas en diferentes lugares a propósito.” (Müller 1965:119-120).

Partes de otra escultura de serpentina verde [180] fueron recuperados entre los escombros de la parte sur del edificio 18 de la Zona 3 y en esta Zona 5-A. F. Müller menciona al respecto: “Apareció un fragmento en la estructura 18, otro en el Palacio de Quetzalpapalotl y un tercero en la zona V-a. Como dato curioso, se cita el hecho de que al juntarse el fragmento de la Estructura 18 con el de la zona V-a, los cuales estaban separados como unos 50 mts., se vió que se complementaban, pudiéndose pegar y tener una figura casi completa” (Müller 1965:122). Cabe notar aquí de nuevo el grado de dispersión de los fragmentos que apunta a una distribución o traslado intencional con alguna finalidad posiblemente simbólico-religiosa.

A pocos metros al sureste de la zona 5-A se localiza la Casa de los Sacerdotes donde a principios del siglo pasado L. Batres (1906:105) recuperó algunos fragmentos de esculturas antropomorfas. Destaca un torso de serpentina muy pulida [15] que había sido decapitado y sus extremidades inferiores seccionadas a la altura de las rodillas (fig. 2). Por otro lado las superiores se rompieron en un caso por debajo del hombro dejando entrever un corte más o menos regular y en el caso de la extremidad derecha fue rota por encima del hombro, mostrando una superficie de contornos muy irregulares. Seguramente en un proceso

⁴ C. Billard (2009, en prensa) se ha ocupado de las esculturas de Huehuetéotl.

de restauración a partir de la segunda mitad del siglo XX⁵ se logró unir el fragmento de la extremidad inferior derecha que había sido amputada.

Batres también encontró en este mismo espacio, pero en el lado sur, frente al que designa como tablero de los frescos un busto fragmentado [131] en serpentina verde oscuro, casi negra, muy pulida. El ídolo (fig. 3a) está mutilado y le falta la mitad izquierda del pecho y su brazo. El otro, fue seccionado a la altura por debajo de la axila de la figura. La cabeza presenta severas huellas de golpes propinados en frente y nariz, posiblemente causadas por un objeto contundente que provocaron también que labios y parte de la orejas presenten desportilladuras. Esta escultura además presenta mucha erosión y desgaste en superficie, rayones, y múltiples pequeñas marcas y grietas que tal vez fueron provocadas por objetos punzantes. En esta escultura podemos apreciar además que los ojos y la boca rehundida debieron contener incrustaciones que fueron sustraídas.

L. Batres indica que cerca del torso y entre los escombros aparecieron "...mezclados en la tierra, fragmentos de piernas y brazos de piedra fina que probablemente pertenecían a grandes ídolos, pues son de colosal tamaño en relación a la clase de piedra de que están hechos" (Batres 1906:18). Esta dispersión de fragmentos que pertenecen a esculturas disímiles coincide con la descripción que F. Müller (1965) en relación a la distribución de fragmentos de varias esculturas diferentes en el Palacio de Quetzalpapalotl y en otros edificios a lo largo de la Calle de los Muertos. Parece que la distribución de estos fragmentos en distintos sectores obedece a algún tipo de acción *ex profeso* con carácter posiblemente ritual, posiblemente para evitar que se unieran los fragmentos de nuevo. Es bastante probable que esta destrucción de las estatuas en la Casa de los Sacerdotes corresponda al momento de incendio de la ciudad, ya que Batres afirmaba haber encontrado restos arquitectónicos calcinados (almenas y vigas) en esas habitaciones. También Acosta mencionaba que la cabeza [178] se encontró encima de la almena causada por el derrumbe del edificio. Puede proponerse que tal vez las esculturas seguían en funcionamiento antes del incendio y fueron mutiladas como parte del proceso de desmantelamiento o de desacralización del espacio.

Durante el Proyecto Arqueológico Teotihuacan 80-82 Noel Morelos se ocupó del Conjunto Plaza Oeste (CPO) de donde proceden dos estatuas que también sufrieron mutilación [3, 21]. Ambas estatuas estaban asociadas al escombro de un pequeño altar de 1.10m altura aprox. empotrado en el muro norte de la habitación 14 a la que se accede desde la Calle de los Muertos. La estatua femenina [3] estaba rota en algunos fragmentos y fue reintegrada. Es muy posible que su rotura se debiera también a una destrucción intencional como su homónima [21] (fig.3b) que también fue restaurada, aunque su rostro como menciona Morelos (1991:193, 1993:223) fue destruido de manera intencional y no se recuperó. La estatua presenta severas grietas por todo el cuerpo que fueron reintegradas, la parte del rostro fue destrozado con virulencia quedando visible por ejemplo, una de las perforaciones que debieron ocupar las comisuras de los labios para poder engarzar las incrustaciones de otros materiales.

3. DISCUSIÓN

Lo analizado hasta ahora nos permite inferir algunos rasgos que exponemos a continuación. La decapitación, ya sea entendida como producto representado por una cabeza exenta que fue seccionada del cuerpo totalmente⁶ [182, 178, 181], parcialmente quedando por una parte unida al cuerpo [21, 118, 131, 176] o bien por un cuerpo al que le falta esta parte [160, 177bis, 15, 155] se encuentra representado en un total de 11 de 19 ejemplares antropomorfos que proceden de los edificios situados a lo largo de la Calle de los Muertos, lo que equivale a un 58%. En la inmensa mayoría de veces los rostros sufrieron golpes o magulladuras que provocaron daños superficiales [131, 178, 125, 187] o más profundos [21] borrando prácticamente el rostro.

⁵ En la publicación que M. Gamio (1922, T. I., lám. 23) ofrece de esta pieza hallada casi 20 años antes, no aparece la parte inferior de la pierna y si aparece recompuesta en la publicación de M. Oropeza en 1968, p.19.

⁶ Es muy posible que la cabeza en piedra decapitada que reproduce M. Gamio (1922: vol. I: lámina 23c), y que no hemos localizado, proceda de algún edificio de la Calle de los Muertos.

De los cuerpos recuperados, aquellos a los que les faltan las extremidades se encuentran distribuidos de la siguiente manera: la mayoría tienen sus extremidades tanto superiores como inferiores seccionadas, es el caso por ejemplo de la [177 bis], la [15] (se recuperó un fragmento que pudo unirse) o la pieza [181]. Por otro lado algunos pocos ejemplares han mantenido sus miembros unidos ya sea total [176, 21] o parcialmente [180, 160]. Finalmente hay que mencionar que hay una cantidad nada despreciable de piernas [275, 159] y brazos [158?] que debieron pertenecer a cuerpos de estatuas de las que no se ha podido localizar el cuerpo y el caso de la estatua [3] que, pese a sufrir destrucción intencional como se aprecia en las tres grandes diagonales que cruzan su cuerpo y rostro delatando su fragmentación, pudo reintegrarse completamente. Algo semejante ocurrió con el ejemplar [21], no hubo en este caso dispersión de fragmentos y pudo reintegrarse a excepción de la cabeza.

Consideramos de interés mencionar la dispersión de determinadas partes constitutivas del cuerpo de algunas estatuas, que algunos autores ya detectaron y que se constata en ejemplares como el [180] o la [177 bis]. Finalmente añadiremos la destrucción ha afectado estatuas en apariencia de todos los géneros, masculinos [7, 15], femeninos [3, 180, 155, 160] y asexuados [21, 177 bis, 181]. En los casos decapitados optamos por no considerarlos aquí, ya que a falta de cuerpo no podemos inferir su género sino apenas sugerir tal vez su asexualidad.

4. INTERPRETACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha indicado, la cabeza es una de las partes más atacadas. Entre los nahuas, la cabeza (*cuaitl*) era depositaria del centro anímico superior, donde se ubicaban la conciencia y la razón en el ser humano (López Austin 1980: vol. I, 219) además de que la cabeza tenía como correspondencia cósmica el cielo y también es donde se asienta el *tonalli* (López Austin 1980: vol. I, 225). López Austin refiere que esta entidad anímica residía en el hombre, los animales y las cosas y entendemos que las estatuas con su poder sobrenatural también poseían *tonalli* cuya destrucción causaba la muerte. De ahí que su separación cause la muerte del poder sobrenatural que se concede a la estatua. El rostro por otro lado menciona López Austin es importante porque en él se condensa la expresión y porque “[] es el sitio por el que surge al exterior la fuerza vital del aliento que [] está cargada de sentimiento y de valor moral.” (López Austin 1980: vol. I: 184).

Es posible que en los ojos y boca algunas esculturas llevaran incrustaciones de concha o pirita que fueron vaciadas como parte del proceso de destrucción. La destrucción de los ojos suele ser un ataque muy frecuente en los procesos de iconoclasia. A propósito Freedberg menciona: “[...] constituyen la indicación más clara y evidente de la vitalidad de la figura representada. Cuanto más vitales son los ojos, más vital es el cuerpo. Eliminemos los ojos y desaparecerán los signos de vida.” (Freedberg 1992:463). Resulta plausible que en Teotihuacan se extrajera la vitalidad durante el proceso de mutilación y destrucción de las estatuas. De hecho los ojos en la cosmovisión náhuatl (*ixtli*) se refieren según López Austin a la parte corporal en la que se unen “[...] la sensación, la percepción, la comprensión y el sentimiento, para integrar una conciencia plena que se encuentra en comunicación con el mundo exterior.” (López Austin 1980:I, 215).

En conclusión los patrones observados en los ejemplares analizados parecen apuntar a un proceso inscrito en episodios de destrucción ritual que pretendían terminar con el poder que presentaba o invocaba la imagen. La reincidencia y fijación por la destrucción de determinadas partes así lo apunta. En consecuencia, más que deicidios, considero que algunas de las imágenes no representan sino presentan, ancestros o líderes gobernantes que, como representantes a su vez del poder político-religioso, son el blanco de la acción destructiva. Finalmente señalar que la dispersión de los fragmentos de las estatuas *ex profeso* es un tratamiento posterior a la destrucción y tras la cual se halla una posible motivación de índole simbólica, como el de impedir que ciertos elementos se reintegren de nuevo en la imagen o *ixiptla* y por ende, a su persona.

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA, J. R. 1964. *El palacio de Quetzalpapalotl*. México: INAH.
- ALLAIN, A. 2004. *La sculpture dans la civilisation de Teotihuacan*. Tesis doctoral no publicada, Université de Paris- Panthéon Sorbonne.
- BATRES, L. 1906. *Teotihuacan. Memoria que presenta Leopoldo Batres inspector general y conservador de los Monumentos Arqueológicos de la República [...]*. México: Imprenta de Fidencio S. Soria.

- BILLARD, C. 2009. Le Vieux Dieu sur le Haut Plateau Central Mexicain. Vision diachronique. Tesis doctoral no publicada, Université de Paris I.
- CABRERA, R. 1998. La cronología de la Ciudadela en su secuencia arquitectónica, en R. Brambila y R. Cabrera (ed.) *Los ritmos de cambio en Teotihuacan: discusiones y reflexiones de su cronología*: 143-166. México: INAH, Col. Científica, Serie Arqueología.
- COWGILL, G. L. 1997. State and society at Teotihuacan, Mexico. *Annual Review Anthropology* 26:129-161.
- CHADWICK, R. 1964. Excavación y reconstrucción de la plaza de la pirámide del Sol, 1963-1964. Informe no publicado. México: INAH.
- DELGADO, A. 1963. Informe final de los trabajos en la Calle de los Muertos. Zona 3. Proyecto Teotihuacan. Temporada V. Informe no publicado.
- FREEDBERG, D. 1992 (1989). *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra.
- GAMIO, M. 1922. *La población del Valle de Teotihuacan*. México: Dirección de Talleres Gráficos.
- GÓMEZ, S., J. GAZZOLA y H. J. NUÑEZ. 2004. Nuevas ideas sobre el juego de pelota en Teotihuacan, en M.E. Ruiz Gallut y A. Pascual Soto (ed.) *La Costa del Golfo en tiempos teotihuacanos: propuestas y perspectivas. Memoria de la segunda Mesa Redonda de Teotihuacan*: 165-199. México: INAH.
- JARQUIN PACHECO, A.M. 2002. El conjunto Norte y lado Este de la Ciudadela. Análisis de contextos arqueológicos. Tesis doctoral no publicada, México: UNAM.
- JARQUIN PACHECO, A.M. y E. MARTÍNEZ VARGAS. 1982. Las excavaciones en el Conjunto 1D, en R. Cabrera Castro, I. Rodríguez G y N. Morelos (coord.) *Memoria del Proyecto Arqueológico Teotihuacan 80-82*: 89-126. México D.F: INAH
- LINNÉ, S. 2003 (1934). *Archaeological Researches at Teotihuacan, Mexico*. Alabama: University of Alabama Press.
- LÓPEZ AUSTIN, A. 1980. *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*. México: UNAM.
- LÓPEZ LUJÁN, L., L. FILLOY, B. FASH, W. FASH y P. HERNANDEZ. 2004. La destrucción del cuerpo. El cautivo de mármol de Teotihuacan. *Arqueología Mexicana* 11(65): 54-59.
- LÓPEZ LUJÁN, L., L. FILLOY, B. FASH, W. FASH y P. HERNANDEZ. 2006. El poder de las imágenes: esculturas antropomorfas y cultos de elite en Teotihuacan, en L. López Luján, D. Carrasco y L. Cué (ed.) *Arqueología e historia del Centro de México. Homenaje a Eduardo Matos Moctezuma*: 171-201. México D.F: INAH.
- MANZANILLA, L. 2003. El proceso de abandono de Teotihuacan y su reocupación por grupos epiclásicos. *Trace: Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre México* 43: 70-76.
- MATOS, E. 1990. *Teotihuacan. The city of gods*. New York: Rizzoli.
- MATOS, E. 2009. La pirámide del Sol. Venturas y desventuras de un monumento, en *Teotihuacan. Ciudad de los dioses*. Catálogo exposición. México: INAH.
- McCLANAN, A. y J. JOHNSON. 2005. *Negating the image: case studies in iconoclasm*. Aldershot: Ashgate.
- MILLON, R. 1988. The last years of Teotihuacan dominance, en N. Yoffee y G. Cowgill (ed.) *The collapse of ancient states and civilizations*: 102-164. Tucson: University of Arizona Press.
- MILLON, R. 1993. The place where time began, en E. Pasztory, K. Berrin *Teotihuacan. Art from the city of the gods*: 16-43. Londres: Thames & Hudson.
- MORELOS, N. 1991. Esculturas y arquitectura en un conjunto teotihuacano, en R. Cabrera Castro, I. Rodríguez García, N. Morelos. *Teotihuacan 1980.1982. Nuevas interpretaciones*: 193-201. México: INAH.
- MORELOS, N. 1993. *Proceso de producción de espacios y estructuras en Teotihuacán. Conjunto Plaza Oeste y Complejo Calle de los Muertos*. México: INAH.
- OROPEZA, M. 1968. *Escultura teotihuacana*. México D.F: Colección breve 3, Edimex.
- ORTIZ, A. y L. MANZANILLA. 2003. Indicadores arqueológicos de abandono y recuperación del conjunto habitacional teotihuacano de Oztoyahualco. *Trace: Travaux et recherches dans les Amériques du Centre México* 43: 77-83.
- RATTRAY, E. 2009. Nuevos fechamientos por radiocarbono en Teotihuacan y sus correlaciones con otras regiones de Mesoamérica, en A. Daneels (ed.) *Cronología y periodización en Mesoamérica y el Norte de México*: 53-78. México: UNAM-IIA.
- SUGIYAMA, S. 1998. Cronología de sucesos ocurridos en el Templo de Quetzalcoatl, Teotihuacan, en R. Brambila y R. Cabrera (ed.) *Los ritmos de cambio en Teotihuacan: discusiones y reflexiones de su cronología*: 167-184. México: INAH, Col. Científica, Serie Arqueología.

Figura 1. Mapa de distribución de las litoesculturas antropomorfas procedentes de la Calle de los Muertos.

Figura 2. Izquierda: Torsos de mármol verde. L. Batres (1906: 105). Derecha: Dibujo de la escultura [15] encontrada por L. Batres en la Casa de los Sacerdotes. (R. Rovira Morgado).

Figura 3. a: Detalle de la escultura [131] con las partes afectadas.
b: Detalle de la escultura [21] con el rostro totalmente destruido. Fotos: A. Villalonga

DE PIEDRAS Y CERÁMICAS MATADAS: EJEMPLOS EPICLÁSICOS DE CACAXTLA, XOCHICALCO Y CHOLULA (MÉXICO, 600 A 900 D. C.)

JULIETTE TESTARD¹

RESUMEN

El Epiclásico mesoamericano (600 a 900 d.C.) es un periodo de cambios políticos, sociales y religiosos. Entre las entidades políticas que emergen durante este periodo se encuentran Xochicalco (Morelos) y Cacaxtla-Xochitecatl (Tlaxcala). En Cholula (Puebla), el centro ceremonial del Clásico sigue siendo el escenario de prácticas rituales vivaces durante el Epiclásico, como la destrucción y el entierro de altares esculpidos en el patio epónimo. En Cacaxtla y en Xochicalco a su vez, varias figuras antropomorfas (tamaño natural) en cerámica parecen también haber pasado por un tipo de destrucción ritual ¿Pueden compararse estas aniquilaciones? En el caso de las figuras antropomorfas ¿pueden ser interpretadas como réplicas de víctimas sacrificiales? Los repetidos contextos de excavación de las piezas aquí presentadas nos hablan de posibles rituales de terminación en los cuales las imágenes podrían aludir a equivalentes de los conceptos émicos de *ixiptla* (náhuatl) y *bahh* (maya).

PALABRAS CLAVE: Epiclásico, Iconografía, Destrucción ritual, Sacrificio, *Ixiptla*.

ABSTRACT

The Mesoamerican Epiclassic (600 / 900 B.C) is a period of political, social and religious dramatic changes. Amidst the political entities emerging during this era are Xochicalco (Morelos) and Cacaxtla-Xochitecatl (Tlaxcala). In Cholula (Puebla), the classic ceremonial precinct continues to be an important stage for epiclassic enduring ritual activities: it may be evidenced in the destruction and ensuing burial of sculptured altars in the eponym patio. In Cacaxtla and Xochicalco, several ceramic anthropomorphic figures (of natural size) seem to undergo a ritual destruction. Can these destructions be compared? Can the anthropomorphic figures be analyzed as sacrificial victim's representations? The archaeological contexts of the artworks here described seem to repeat and can suggest possible termination rituals in which the images allude to emic concepts of *ixiptla* (nahuatl) and *bahh* (maya) equivalents.

KEY WORDS: Epiclassic, Iconography, Ritual Destruction, Sacrifice, *Ixiptla*.

¹ Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8096 Archéologie des Amériques (CNRS); Ju.testard@gmail.com.

1. MATANDO CERÁMICA Y PIEDRA: RITUALES DE TERMINACIÓN

El término “cerámica matada” designa un recipiente cerámico cuyo fondo o cuerpo se cortó o caló, lo que invalida su funcionalidad de contenedor de sustancias. Esta práctica ha sido documentada desde el Preclásico (2500 a. C.) (Bucio Dromundo 2008: 5.5) y se reporta en México hasta el presente (Stross 1998)². Las cerámicas matadas se encuentran frecuentemente en contextos de rituales de terminación y Stanton *et al.* (2008: 235-240) sintetizan algunos conceptos de utilidad al respecto. Los depósitos de terminación incluyen una característica común: la de matar un objeto, una estructura o una persona y este fenómeno está ligado a la concepción compartida en el mundo mesoamericano según la cual el mundo material y natural tienen existencia propia, nacen y mueren (Stross 1998: 31). Mientras los rituales de dedicación insuflan vida, los de terminación matan. Rompiendo un objeto se le quita su carácter sagrado y su poder. Asimismo los rituales de terminación incluyen (1) quemaduras intensivas (2) destrucción intencional de las estructuras (3) depósito de marga blanca aludiendo a contextos funerarios (4) rompimiento y dispersión de objetos (6) deposición rápida (7) concentración densa de fragmentos cerámicos (8) alta concentración de objetos característicos de la élite (9) Ejemplos de Altun Ha, Xunantunich y Copán (fig. 1) incluyen huesos humanos y animales dispersos, así como individuos en posición anatómica.

Este trabajo pone a la luz continuidades en casos de mutilación y contextos de esculturas de piedra y de cerámica procedentes de zonas cívico-ceremoniales de tres sitios con ocupación epiclásica. Se trata de tres conjuntos (Cacaxtla, Xochicalco, Cholula) y un ejemplar marginal (Xochicalco) (fig. 1).

2. CONTEXTOS DE LAS PIEZAS MUTILADAS

2.1. El individuo y las cabezas de cerámica de Cacaxtla (Fig. 2)

Este grupo cerámico se encontró en Cacaxtla (eje A, calas 9-12; 2.50 m de profundidad). La escultura del individuo fue hallada fragmentada en varios pedazos (fig. 2a) y el contexto de excavación incluía huesos humanos. Las siete cabezas fueron también encontradas durante este proyecto (fig. 2b-h) (Espinoza García y Ortega Ortiz 1988: 191, 321).

2.2. La escultura roja y el grupo cerámico de la Acrópolis de Xochicalco (Fig. 3)

Se encontró en la habitación 8 del segundo patio, una escultura en piedra volcánica en dos secciones pintada con cinabrio (fig. 3a). La escultura ha sido mutilada (parte superior) y clausurada en un pilar durante la segunda fase del edificio cuando se anexa el segundo piso (Garza Tarazona y González Crespo 2004 195-197, 202). En la parte baja de la Acrópolis, en el sector B, fueron localizados, dos depósitos compuestos de una gran cantidad de fragmentos de esculturas en cerámica, asociados a huesos humanos e animales y a depósitos funerarios en posición anatómica, conchas marinas, puntas de proyectiles en obsidiana, carbón y cenizas. Se supuso que las esculturas procedían de los techos de las estructuras 7 y 9 de la Acrópolis y que de ahí, habían sido arrojadas. Se trata de un grupo que integraba al menos, once figuras antropomorfas, entre el cual nos es conocido un personaje arrodillado (fig. 3b) (Garza Tarazona *et al.* 2006: 2; Garza Tarazona 2010: 19).

2.3. Los complejos estelas-altares de Cholula (Fig. 4)

En Cholula, los complejos estelas-altares (Patio de los Altares, sur de la Gran Pirámide) están fechados según Mc Cafferty (2000: 350) en el Epiclásico (700/900 d.C), mientras Plunket Nagoda y Uruñuela y Ladrón de Guevara (2012: 58, 60) optan por una datación más temprana (500/600 d.C.). El Altar 1 (fig. 4a), fracturado en más de cinco pedazos, está adosado a una estela, la cual fue quebrada en más de veinte fragmentos y enterrada (Plunket Nagoda 2012: 44-45). El Altar 2 (fig. 4c) fue mutilado, agrietado sobre su eje norte-sur y estaba asociado a un gran caracol marino y a dos entierros infantiles³. El Altar 3 (fig. 4b) fue

² Com. Pers. Elsa Jadot 2013.

³ Plunket Nagoda (2012: 47) considera que los entierros están fechados al menos del siglo X mientras Mc Cafferty (1996: 9, 11) los fecha del periodo epiclásico, ya que se encontró cerámica diagnóstica *Cocoyotla* en contexto.

mutilado diagonalmente y desplazado a 40 m, cerca del Altar 2 (Contreras 1970: 111). Como lo subraya Plunket Nagoda (2012: 45), es probable que lo que se ha llamado Altar 3 sea la estela faltante del Altar 2.

3. MUERTE, SACRIFICIO Y RENACIMIENTO

La cuestión de la vinculación cronológica de estas esculturas es problemática. El grupo cerámico de Cacaxtla es considerado contemporáneo de la pintura de la Batalla (¿750 d.C.?) (Espinoza García y Ortega Ortiz 1988: 191). La destrucción del grupo cerámico de Xochicalco está asociado al final violento de la ciudad (vigas calcinadas), es decir aproximadamente 900 d.C. (Garza Tarazona 2010: 20). En cuanto a la escultura roja, está asociada a la segunda etapa del edificio de dos pisos, por lo tanto su destrucción es anterior a la del grupo cerámico. Respecto a los complejos estelas-altares de Cholula, los autores oscilan entre 500/600 y 900 d.C. Estos problemas de ubicación cronológica impactan de forma decisiva en las diferentes hipótesis que se pueden formular. De hecho, nos enfrentamos a mutilaciones que no necesariamente se ven ligadas a un cambio de poder drástico, implicando desconexión profunda del sistema al origen de estas producciones artísticas.

Sin embargo, los diferentes contextos de excavación de las esculturas tienen varios puntos en común, que se relacionan a depósitos de rituales de terminación (1) Tras su mutilación, todas las piezas fueron enterradas o enclaustradas (2) La figura cerámica de Cacaxtla, así como el grupo cerámico de Xochicalco tenían asociados huesos humanos e animales (3) Los complejos estelas-altares de Cholula y el grupo cerámico de Xochicalco tenían asociados entierros humanos en posición anatómica (4) Los mismos conjuntos incluían artefactos con alto valor simbólico y de prestigio (conchas).

Por otra parte, Garza Tarazona y González Crespo (2006) han propuesto que las esculturas de Xochicalco habían sido arrojadas desde la Acrópolis, hipótesis que retomamos para Cacaxtla (Testard en prensa). La figura en pie de Cacaxtla sufrió decapitación. Algunas de las cabezas muestran huellas de rompimiento al nivel del cuello (fig. 3c), mientras otras parecen haber sido producidas sin cuerpo, ciertas presentan una perforación en la parte posterior (fig. 3g), lo que nos lleva a pensar que pudieron haberse expuesto en un tipo de *tzompantli* o fingido un papel de trofeos. La mayoría han perdido parte del tocado, lo que ya fue señalado por Grove y otros (1981: 65) como aniquilación de la identidad. La mutilación de la escultura roja de Xochicalco puede también ser interpretada como mutilación del tocado (penacho de plumas) y aniquilación de la identidad. Boteler Mock (1998: 119) ha puesto en relación la decapitación y la mutilación de cabezas con el final de *katun(es)* en el mundo maya. La autora identifica este acto como una voluntad de humillación y a su vez como la borrada definitiva del *tonalli* (o *chul'el*). A su vez, la práctica de precipitar sacrificados del alto de una estructura ha sido documentada en las ofrendas de la Pirámide de la Luna de Teotihuacan. Los individuos han sido decapitados antes de ser arrojados (Sugiyama y López Lujan 2006). Asimismo, durante el periodo mexica, en las rituales en honor a Tlaloc, los individuos sacrificados eran precipitados en las escaleras del templo. Por lo que estas imágenes mutiladas podrían constituir encarnaciones de víctimas sacrificiales. En lo que concierne la aplicación de cinabrio sobre la escultura de Xochicalco (¿antes o después de su mutilación?), si recordamos que su uso está íntimamente ligado a la esfera funeraria de individuos con alto estatus en Teotihuacan y que simboliza sacrificio y renacimiento (Gazzola 2004), podría suponerse que la escultura se mató ritualmente y luego se cubrió con cinabrio, como se hacía con los huesos humanos.

En breve, la mayoría de los índices confluyen hacia la simbología de la muerte y sacrificio plasmada en la destrucción de estas esculturas (1) Entierro (2) Asociación con restos humanos (3) Decapitación y/o precipitación de lo alto de una eminencia (4) Aplicación de cinabrio.

4. ¿A QUIÉN ESTAMOS MATANDO? IXIPTLA, BAAH Y ENCARNACIONES

El concepto náhuatl de *ixiptla* abarca una dimensión múltiple ya que alude a la encarnación material (hombre, piedra, amaranto) de una divinidad o un dignitario. Al parecer, el término maya de *bahh* recobraría el mismo tipo de conceptos (Cledinnen 1991: 249-251; Houston *et al.* 2006; citados en Brittenham 2008: 268). Las esculturas aquí presentadas podrían ser equivalentes de estos conceptos.

A su vez, los complejos estelas-altares de Cholula (fig.4) pueden relacionarse con lo que Grove (1981: 64-65) propuso acerca de los altares olmecas, idea retomada por Plunket Nagoda (2012: 44). Estos

representarían asientos del poder, su destrucción conllevaría la aniquilación del poder comprendido en ellos. Por otra parte, la destrucción de obras con representación naturalista y tema altamente antropomorfo sin evocación de lo divino (los grupos cerámicos de Cacaxtla) haría referencia a procesos de *damnatio memoriae* dirigidos hacia entidades individuales o colectivas reales, en este caso, hacia la élite de Cacaxtla. Boteler Mock (1998: 119) ha documentado este fenómeno en narraciones mayas, en las que los humanos incompetentes ven sus caras mutiladas por no haber intercedido con las entidades sobrenaturales en un periodo de crisis.

Resulta problemática la utilización del término de iconoclasia en Mesoamérica (Grove 1998: 63; Pasztory 2005: 77) ya que la concepción émica de la imagen difiere drásticamente de la occidental. Asimismo, los procesos normalizados, reiterados en todos los conjuntos que nos ocupan (entierro / asociación con restos funerarios y o material / aplicación de cinabrio / asociación con material con alto valor simbólico) confluyen en una simbólica de sacrificio. La destrucción de estas esculturas puede relacionarse con prácticas rituales posclásicas que incluían el protagonismo de *ixiptlas* y que a su vez, estaban completamente integrados a la vida de la sociedad que los había producido, con lo que contrasta considerablemente de la iconoclasia acunada y documentada en el viejo mundo.

BIBLIOGRAFÍA:

- ACOSTA, J. 1970a. El Altar 1, en I. Marquina (coord.) *Proyecto Cholula*: 93-102. México: Serie Investigaciones 19, INAH.
- ACOSTA, J. 1970b. "El Altar 2", en I. Marquina (coord.) *Proyecto Cholula*: 103-110. México: Serie Investigaciones 19, INAH.
- BOTELER MOCK, S. 1998. The Defaced and the Forgotten. Decapitation and Flaying/Mutilation as a Termination Event at Colha, Belize, en S. Boteler Mock (ed.) *The Sowing and the Dawning. Termination, Dedication, and Transformation in the Archaeological and Ethnographic Record of Mesoamerica*: 113-124. Albuquerque: University of New Mexico Press
- BRITTENHAM, C. 2008. The Cacaxtla Painting Tradition: Art and Identity in Epiclassic Mexico. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Yale.
- BUCIO DROMUNDO, R. (dir.) 2008. *Documentos en barro, artesanía prehispánica, La manera de conocer el pasado mesoamericano a través de su arte*. México: Fundación Armella Spitalier, Caccianni.
- CLEDINNEN, I. 1991. *Aztecs, An Interpretation*. Cambridge: University Press.
- CONTRERAS, E. 1970. "El Altar 3", en I. Marquina (coord.) *Proyecto Cholula*: 111-117. México: Serie Investigaciones 19, INAH.
- ESPINOZA GARCÍA, L. y P. ORTEGA ORTIZ. 1988. Informe Cacaxtla, Tlaxcala, 1985-87, Tomos 1 y 2. Informe preparado para el Consejo Nacional de Arqueología, Archivo técnico del INAH (28-46), México DF.
- GARZA TARAZONA, S. 2010. Esculturas de cerámica de Xochicalco, Morelos. *Arqueología mexicana* 103: 18-23.
- GARZA TARAZONA, S. y N. GONZÁLEZ CRESPO. 2004. Un marcador en Xochicalco, en A. Benavides, L. Manzanilla y L. Mirambell (coord.) *Arqueología Mesoamericana, Homenaje a Jaime Litvak King*: 195-203. México: Colección Científica, INAH, IIA, UNAM.
- GARZA TARAZONA, S., N. GONZÁLEZ CRESPO y C. ALVARADO LEÓN. 2006. Informe de los materiales del Proyecto Xochicalco, Acrópolis. 2005. 15 páginas, 20 fotocopias. Informe preparado para el Consejo Nacional de Arqueología, México, Archivo técnico del INAH, (16-141).
- GAZZOLA, J. 2004. Uso y significado del cinabrio en Teotihuacan, en M. E. Ruiz Gallut y P. Soto (ed.) *La costa del Golfo en tiempos teotihuacanos: propuestas y perspectivas. Memoria de la Segunda Mesa Redonda de Teotihuacan*: 541-569. México: INAH.
- GROVE, D.C. 1981. Olmec monuments: mutilation as a clue to meaning, en M. D. Coe y D. Grove (org.), E. P. Benson (ed.) *The Olmec and their neighbors, Essays in Memory of Matthew W. Stirling*: 49-68. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collections.
- HOUSTON, S., D. STUART y K. TAUBE. 2006. *The Memory of Bones: Body, Being and Experience Among the Classic Maya*. Austin: University of Texas Press.
- MC CAFFERTY, G. 1996. "Reinterpreting the Great Pyramid of Cholula, Mexico". *Ancient Mesoamerica* 7: 1-17.
2000. Tollan Cholollan and the Legacy of Legitimacy During the Classic-Postclassic Transition, en D. Carrasco, L. Jones y S. Sessions (ed.) *Mesoamerica's Classic Heritage. From Teotihuacan to the Aztecs*: 351-367. University Press of Colorado.

- PASZTORY, E. 2005. *Thinking with Things: Toward a New Vision of Art*. Austin: University of Texas Press.
- PLUNKET NAGODA, P. 2012. El patio de los Altares en la Gran Pirámide de Cholula. La violenta destrucción de los iconos. *Cholula, la ciudad sagrada, Arqueología Mexicana* 115: 42-47.
- PLUNKET NAGODA, P. y G. URUÑUELA Y LADRÓN DE GUEVARA. 2012. "Cholula en tiempos de Cacaxtla; El péndulo del poder" Investigaciones recientes en Xochitecatl-Tlaxcala. *Arqueología Mexicana* 19 (117): 58-63.
- STROSS, B. 1998. Seven Ingredients in Mesoamerican Ensoulment. Dedication and Termination in Tenejapa, en S. Boteler Mock (ed.) *The Sowing and the Dawning. Termination, Dedication, and Transformation in the Archaeological and Ethnographic Record of Mesoamerica*: 31-39. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- SUGIYAMA S. y L. LÓPEZ LUJÁN (ed.). 2006. *Sacrificios de consagración en la pirámide de la luna: exposición en Museo del Templo Mayor del 6 de abril al 30 de julio de 2006*. México, Tempe: INAH, Arizona State University.
- TESTARD, J. En prensa. Entre essence et matérialité : transformations des représentations corporelles à l'Épiclassique (600 à 900 apr. J.-C.). *Ateliers d'Anthropologie*, LESC, Paris.

Fig. 1: Mapa de localización de los sitios del estudio (Concepción original M. Forest).

Fig. 2: a : Escultura en cerámica (Museo de sitio de Cacaxtla, inv. INAH: 10-338433; Altura: 1m, ancho: 31 à 38 cm; dibujo S. Lambert); b : Sala Tolteca, Museo nacional de Antropología, México, inv. INAH: 10-373490, altura: 25, 80 cm, ancho: 32, 20 cm; c: Museo de sitio de Cacaxtla, reserva, inv. INAH: 10-373494, altura: 19, 5 cm, ancho: 18, 5 cm; d: Museo de sitio de Cacaxtla, inv. INAH: 10-373495, altura: 20 cm, ancho: 15 cm; e: Museo regional de Cacaxtla, reserva, inv. INAH: 10-373493 CATSA 2020; f: Museo de sitio de Cacaxtla, inv. INAH: 10-373489, altura: 15, 5 cm, ancho: 16 cm; g: Museo de sitio de Cacaxtla, inv. INAH: 10-373492 CATSA 2017; h: Museo de sitio de Cacaxtla, inv. INAH: 10-373491, altura: 21 cm, ancho: 20 cm; dibujos J. Covián).

Fig. 3: a: Escultura roja de Xochicalco (Museo de sitio de Xochicalco, inv. INAH: 10-570550; altura: 121 cm, ancho: 80 cm, dibujo del autor); b: Personaje arrodillado de Xochicalco (de Garza Tarazona, 2010, altura: 114 cm, ancho: 55 cm; dibujo N. Latsanopoulos).

Fig. 4: Estelas-Altars, Patio de los Altares, Cholula (1: a: estela: altura: 385 cm, ancho: 196 / 212 cm, altar: altura: 289 cm, ancho: 259 cm, espesor: 34 cm; 2: c: 423 cm x 397 cm; 3: b; dibujos del autor).

EL RELIEVE EN PIEDRA DE MOTECUHZOMA II EN CHAPULTEPEC: MUTILACIÓN Y EVANESCENCIA VIRREINAL DE UN MONUMENTO ASOCIADO A LA FENOMENOLOGÍA DEL CAMBIO EN LA ANTIGUA TENOCHTITLAN

ROSSEND ROVIRA MORGADO¹

RESUMEN

Este trabajo tiene como núcleo de análisis el relieve que presenta al *tlahtoani* mexica Motecuhzoma II (1502-1520) conservado en el parque de Chapultepec de la delegación Miguel Hidalgo de México DF. Se ahondará en su contexto y posible función prehispánicos, vinculados tanto al complejo ritual político como al boato propagandístico que caracterizaban el fin de ciclo o muerte social de un gobernante. Se discutirán los patrones de mutilación y violencia institucionalizada que impregnan el daño infligido a esta imagen por orden directa del virrey don Juan Francisco de Güemes hacia 1754.

PALABRAS CLAVE: arqueología mexica, plástica indígena, memoria ritual, iconoclasia virreinal, prejuicio cultural

ABSTRACT

This paper focuses on the *tlahtoani* Motecuhzoma II relief preserved in the Chapultepec Park of the Miguel Hidalgo delegation at Mexico DF. We analyze its own Prehispanic context and use, associated to both complex political ritual and propagandistic performance on ancient Mexica conceptions about royal cycle endings and social death. Mutilation and institutionalized violence patterns on it are also discussed and linked to the 1754 command carried out by the Viceroy don Juan Francisco de Güemes.

KEYWORDS: Aztec archaeology, indigene plastics, ritual memory, Colonial iconoclasm, cultural prejudice

¹ Licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona. Suficiencia Investigadora por el Departamento de Historia de América II (Antropología de América). Universidad Complutense de Madrid; rroviramorgado@hotmail.com.

1. INTRODUCCIÓN

Conocida es desde el siglo XVI la existencia de un grupo de relieves y petroglifos prehispánicos en la falda oriental del cerro de Chapultepec, localizado en la moderna delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal de la capital mexicana. Se fechan en el período Azteca Tardío B (1430–1519)², momento que coincide inequívocamente con el auge y hegemonía de la ciudad de México-Tenochtitlan en el México Central. El estudio arqueológico, documental y artístico tanto de estos vestigios como del conjunto paisajístico-histórico de Chapultepec ha sido muy fructífero durante los últimos ochenta años (Alcocer 1935; Nicholson 1961; Cabrera Castro *et al.* 1975; Baquedano 1984; Umberger 1996; Matos Moctezuma 2003; Moreno Cabrera 2006; Olivier y López Luján 2010; Hajovsky 2012; entre otros), aunque importantes incógnitas se encuentran sin despejar en torno a la “representación” del gobernante –o *tlahtoani*– Motecuhzoma Xocoyotzin (1502-1520), su uso y contexto prehispánicos, así como su destrucción intencionada en tiempos novohispanos. En efecto, la imagen de este *tlahtoani* tenochca es la única que ha sobrevivido de forma parcial dentro del conjunto dedicado a los dinastas de época hegemónica, aun cuando evidencia un severo daño. ¿Por qué los antiguos gobernantes de la ciudad de México-Tenochtitlan decidieron “representarse” en Chapultepec hacia 1460? ¿Eran figuraciones naturalistas y retratos de personas tal y como lo entendemos dentro de la tradición ontológica, artística y arqueológica occidental? ¿O acaso aludían a importantes nociones nativas concernientes a la esencia carismática y protectora del cargo de *tlahtoani* hacia su comunidad o *altepetl*? ¿Entendieron los iconoclastas castellanos qué estaban destruyendo? Dichas interrogaciones constituyen, pues, los componentes medulares en el análisis que presentamos aquí.

2. MOTECUHZOMA II EN CHAPULTEPEC: IMAGEN, CONCEPCIÓN DEL SER Y REMEMBRANZA RITUAL

Motecuhzoma II decidió erigir un monumento hacia 1518 a tenor de los augurios que una piedra traída de Chalco a la capital anunció y que desembocarían en su inminente *muerte social* (véase el concepto en Bauman 1992: 52-53) como *tlahtoani*. Emulando sus antecesores en el poder, escogió la montaña de Chapultepec, cercana a la orilla oeste de la Laguna de México y a la isla de Tenochtitlan-Tlatelolco. La imagen a la que nos referimos es una manifestación plástica finamente labrada en una veta de basalto mediante las técnicas de medio y bajo relieve que contaría con unas dimensiones aproximadas de 1.90 metros de alto por 1.60 metros de ancho. Los lapidarios prehispánicos aprovecharon hábilmente una serie de diaclasas y salientes sobre la roca madre con el objetivo de proporcionar un considerable grado de volumetría y de sensación orgánica a este monumento al aire libre (fig. 1).

El relieve mira hacia el este, con lo cual monitoriza simbólicamente el trayecto diurno del sol por el cielo. Podemos apreciar que hacia el mediodía se produciría el máximo grado de irradiación solar y de luminosidad natural sobre este monumento. Así, las sombras frontales se irían proyectando de forma alargada durante la tarde, creando un espacio sombrío y resguardado delante de la imagen. Este fenómeno natural no parece ser producto de la casualidad, puesto que una de las funciones primordiales asignadas al *tlahtoani* era la de ser *ceallo hecauhyo*, es decir, “cosa que hace sombra” y analógicamente se asimilaría al arropo y protección que ofrecen los árboles frondosos como el sabino o el *pochotl* (Sahagún 2001 [1569], Libro 10, cap. 4: 770-771). Éste adolece de numerosos golpes y patologías, ocasionados –tal y como nos referiremos con posterioridad– por las acciones iconoclastas inflingidas durante el siglo XVIII. No obstante, ciertos elementos iconográficos han sobrevivido tanto a esta mutilación intencionada como a la erosión y vicisitudes naturales. En concreto, fragmentos de la indumentaria del personaje se identifican con el báculo de Xipe Totec –divinidad de la regeneración de la vida– y su característico tocado de plumas preciosas del ave *tlauhquecholli*. El personaje se encuentra asociado al glifo antropónimo que lo identifica y a otros elementos calendáricos, los cuales se hallan relacionados a eventos importantes de su vida como *tlahtoani*, tales como el glifo del *xuhmolpilli* (o “atadura de años” con la que simbólicamente se señalaba la clausura de un fin de ciclo de 52 años), acontecido en el año 2 Caña, ó 1507. Las fuentes etnohistóricas de los siglos XVI y XVII califican a esta imagen de Motecuhzoma II como “estatua”, “figura propia” o “retrato”, extrapolando nociones artísticas y ontológicas europeas que poco o nada tienen que ver con la imaginaria y la concepción

² Contemplamos estos vestigios materiales en tanto *sujetos arqueológicos* (véase el concepto en Foucault 2002 [1969]; Johnson 2010: XV, 87; Marín Aguilera y Sánchez-Elipe Llorente 2011 [coords.]: 60-121) con el objetivo de contextualizarlos en la secuencia crono-cultural calibrada del México Central postulada por Michael E. Smith (2003: 30 [Figura 2.1])

del ser en la mentalidad indígena prehispánica. Tal y como ha indicado Patrick Thomas Hajovsky (2012: 183), la figuración debe ser entendida como la *ixiptla* de Xipe Totec, es decir, su presencia o manifestación física encarnada en el propio *tlahtoani*. Así, el concepto de *ixiptla* –que en diccionario de fray Alonso de Molina de 1571 se recoge bajo una amalgama de veintisiete entradas entre las que aparecen “asistente” (Molina 1571: fol. 15v), “delegado” (Molina 1571: fol. 37r), “otro” (Molina 1571: fol. 52v), “imagen” (Molina 1571: fol. 95v) y hasta “obispo” (Molina 1571: fol. 74v)– no se adecua a las coordenadas que definen el retratismo occidental (Gruzinski 1994: 61 y ss.; Zamora 2006: 330-333). En efecto, éste último enfatiza la relación existente entre el individuo –entendido dentro de la ontología de raíz aristotélica y cartesiana como un sujeto particular, mono-sustancial e idéntico únicamente a sí mismo– y su propia representación (Torres-Guardiola 1993: 27; Martínez 2004: 12). En cambio, las categorías ontológicas nahuas expresan un axioma dualista replicante (León-Portilla 2006: 387; Reyes 2008: 12, 19, 48, 203 y ss.) que hace de la persona un receptáculo de múltiples poderes, sustancias anímicas e identidades que se pueden adquirir e intercambiar con otros seres (López Austin 2004: 31-35). Es preciso recordar que en el México Central Posclásico algunos de estos flujos espirituales que todo ente posee, transfiere y recibe eran reconocidos con los nombres de *tonalli*, *teyolia* e *ihiyotl* y solían identificarse en los humanos con la cabeza, el corazón y el hígado, respectivamente (López Austin 1980). En consecuencia, Motecuhzoma II se labró en Chapultepec como un nuevo ser híbrido adquiriendo el *teyolia* de Xipe Totec, a quien según Hernando de Alvarado Tezozomoc (2001 [1598], cap. 105-107: 455-464) ya habría tenido ocasión de “visitar” previamente durante la fallida huída que realizaría a la cercana cueva del Cinalco con motivo de “citarse” con el antiguo rey tolteca Huémac. Este “viaje” al Cinalco no fue baladí, pues era un espacio del Más Allá conceptualizado como un vergel deleitoso.

En suma, la recolecta de datos en torno al ciclo de Cinalco-Chapultepec y Motecuhzoma II respalda la idea de que este relieve fungía no como un monumento conmemorativo de tipo “histórico” según lo entiende la teleología occidental, sino como un portal de memoria y comunicación cíclica con el inframundo y otras topografías virtuales a través de los cuales vivos y muertos intercambiaban sustancias anímicas. El *tlahtoani* trascendió allí como Xipe Totec, adquiriendo sus virtudes con el propósito de ser invocado tras su muerte biológica y cumplir con su obligación de transmitir energía espiritual y amparar tanto a su progenie como a los *tlahtoqueh* venideros. La comunicación entre el difunto y los vivos se establecía mediante el recitado ritual del glifo antropónimo (Marcus 2006: 223-224; Hajovsky 2012: 173) y, con toda probabilidad, también con la presentación de comidas succulentas y aromáticas, tales como tamales, tortillas y bebidas elaboradas con cacao (Johansson 1998: 179). Asimismo, el recuerdo de sus gestas se efectuaba a través de mnemotecnias que se apoyaban en la información visual de los otros glifos e imágenes. Su nombre, memoria y remembranza periódica en el ritual era lo que, en esencia, lo mantenía presente entre los vivos generación tras generación (fig. 2).

3. LA DESTRUCCIÓN DEL MONUMENTO EN TIEMPOS VIRREINALES: CONTEXTOS IDEOLÓGICOS Y PATRONES ICONOCLASTAS

Todo parece indicar que las imágenes de Motecuhzoma II y del resto de antiguos gobernantes imperiales de México-Tenochtitlan mantuvieron un considerable grado de visibilidad y de preservación hasta el siglo XVIII. Gracias a las noticias históricas que proporciona Manuel de León y Gama en la contrarréplica que elaboró tras la impugnación interpuesta por el padre José Antonio de Alzate Ramírez a su famosa obra de 1792 *Descripción cronológica e histórica...* y que se mantuvo inédita hasta 1832, año en que el intelectual y político Carlos María de Bustamante procedió a su publicación, sabemos que

“...permanecieron dos hermosas estatuas de grande magnitud, curiosamente grabadas de bajo relieve en dos durísimos peñascos del cerro de Chapultepec, una mayor que otra: la que miraba á la parte del Norte representaba al rey Axâyacatl, la otra que miraba á la ciudad por el rumbo del Oriente, era el retrato de su hijo el gran emperador Moteuhzoma. La primero no alcancé yo á vér; pero exístia aun en principios de este siglo, como me aseguraron varias personas que la vieron: despues se dio orden de picarla, y así borrada, ví la peña donde estuvo esculpida, cuando veía juntamente la segunda que permaneció gravada con gran perfección, hasta los años de 1753, ó 754 en que también se mandó borrar... el bosque y [relieves de Chapultepec eran] frecuente recreo y diversion que tenían los mismos reyes, para recordarles con su visita las ilustres proëzas de sus predecesores.” (Bustamante 1832, segunda parte: 80-81)

Por su parte, Carlos María de Bustamante, acérrimo defensor liberal de la emancipación mexicana, no titubeaba al aseverar que la imagen de Motecuzohma II “mandaron borrarla los españoles, cuyo objeto se encaminó á destruir toda idea de la antigua monarquía Azteca” (Bustamante 1832, primera parte: 114). De los datos e impresiones que aportan tanto León y Gama como el propio Bustamante se coligen, básicamente, dos aspectos: las motivaciones ideológicas que promovieron la mutilación del relieve a mediados del siglo XVIII y la comprensión atrofiada que se continuaba arrastrando en torno al origen y propósito de este monumento prehispánico aún en los albores de la Independencia. El análisis de las pautas de violencia y de mutilación presentes en la imagen apunta a que la acción iconoclasta destruyó aquellos elementos que detonaban identidad individual, es decir, el rostro y una parte considerable del tronco y las extremidades. El procedimiento usado fue una combinación sistemática de cincelado y desbaste de la piedra (Patrick Thomas Hajovsky, com. pers. 2013) (fig. 3).

Bajo una motivación ilustrada versada en los principios de la tradición grecorromana, se procedió a borrar el recuerdo histórico del gobernante con la intención meditada de aplicar una *damnatio memoriae* (véase el concepto en Yoffee 2007). Recordamos que los años en los que se inflige esta acción iconoclasta a la imagen de Motecuzohma II coinciden con el periodo final del gobierno del virrey Juan Francisco de Güemes y Horcaditas (1746-1755). Fiel a las reformas administrativas que la Casa de Borbón implementaba en sus dominios virreinales con el objetivo de mantener un férreo control ante los conatos de emancipación política promovidos por la emergente elite criolla novohispana (Navarro 1983: 516 y ss.), Horcasitas pudo comisionar la destrucción del relieve en un intento de frenar un poco conveniente y peligroso culto político a los antiguos “reyes aztecas”. Lo sugerente de este daño iconoclasta es el hecho de que los picapedreros mostraron escaso interés por deshacerse con ímpetu del conjunto de glifos que acompañan a la imagen. Por claro desconocimiento sobre el tema, no se percataron de que, precisamente, no estaban acabando de destruir los elementos más importantes del monumento.

4. CONCLUSIONES

Una de las principales preocupaciones epistemológicas que existe en el seno de la arqueología y otras disciplinas sociales que investigan científicamente las antiguas culturas mesoamericanas es hallar un modelo metodológico idóneo con el que aproximarse al “sujeto prehispánico”. A lo largo del estudio que hemos presentado sobre el relieve de Motecuzohma II en Chapultepec han emergido una serie de cuestiones que conectan con las concepciones ontológicas, axiológicas y teleológicas existentes entre los mexica-tenochcas. Los cronistas de los siglos XVI y XVII proyectaron en esta figuración plástica lo que creían que debería de ser, los iconoclastas virreinales del siglo XVIII decidieron qué merecía ser destruido y los intelectuales mexicanos del siglo XIX cómo se historiografiaba. Conceptualizar este vestigio arqueológico como se hizo desde el siglo XVI en adelante en tanto monumento erigido por los *tlahtoqueh* para su posterior recuerdo y conmemoración histórica no es más que admitir la existencia de una distancia diacrónica entre el que ve y lo que es visto; es decir, un espectador que –siendo consciente de la posición que guarda en la línea del tiempo– observa desde el presente algo o a alguien del pasado. No obstante, la fenomenología del ser, del cambio y de la transmutación presente entre los antiguos nahuas fractura de manera clara esta percepción temporal, característica de Occidente. En el mundo mesoamericano prehispánico lo vivo convive con lo muerto en un ciclo continuo y sin fin donde el presente invoca, pide ayuda, consuelo, comprensión y amparo al pasado mediante la memoria ritual. ¿Historia o remembranza teatralizada...? Parece, pues, que el *tlahtoani* Motecuzohma II –el principal interesado en todo este asunto– lo tenía más que claro.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCOCER, I. 1935. *Apuntes sobre la antigua México-Tenochtitlan*. México DF: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
- BAQUEDANO, E. 1984. *Aztec Sculpture*. London: Trustees of the British Museum.
- BAUMAN, Z. 1992. *Mortality, Immortality, and Other Life Strategies*. Stanford: Stanford University Press.
- BUSTAMANTE, C. M. de (ed.) 1832. *Antonio León y Gama (1792): Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del empedrado que se está formando en la plaza Principal de México, se hallaron en ella el año de 1790. / Dala a la luz / Con notas, biografía de su autor y aumentada con la segunda parte inédita, y bajo la protección del Gobierno General de la Unión / Segunda edición*. México DF: Imprenta de Alejandro Valdés.

- CASTRO CABRERA, R., M. A. CERVANTES y F. R. SOLÍS OLGUÍN 1975. Excavaciones en Chapultepec, México DF. *Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia*. Época 2, 15: 35-46.
- FOUCAULT, M. 2002 (1969). *The Archaeology of -Knowledge*. Londres-Nueva York: Routledge.
- GRUZINSKY, S. 1994. *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*. México DF: FCE (Sección Obras de Historia).
- HAJOVSKY, P. Th. 2012. Without a Face: Voicing Moctezuma II's Image at Chapultepec Park, Mexico City, en D. Leibsohn y J. Favrot Peterson (ed.) *Seeing Across Cultures in the Early Modern World: 171-192*. Surrey: Ashgate Publishing (Transculturalisms, 1400 – 1700).
- JOHANSSON, P. 1998. *Ritos mortuorios nahuas precolombinos*. Puebla de los Ángeles: Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.
- JOHNSON, M. 2010. *Archaeological Theory: An Introduction*. Chichester: Wiley-Black Publishing.
- LEÓN-PORTILLA, M. 2006. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. México DF: IIH-UNAM.
- LÓPEZ AUSTIN, A. 1980. *Cuerpo humano e ideología*. México DF: IIH-UNAM.
- LÓPEZ AUSTIN, A. 2004. La composición de la persona en la tradición mesoamericana. *Arqueología Mexicana* 65: 30-35.
- MARCUS, J. 2006. Identifying Elites and Their Strategies, en C. M. Elson y R. Alan Covey (ed.) *Intermediate Elites in Pre-Columbian States and Empires: 212-246*. Tucson: The University of Arizona Press.
- MARÍN AGUILERA, B. y M. SÁNCHEZ-ELIPE LLORENTE (coord.). 2011. La construcción del sujeto en arqueología. *Estrat. Crític. Revista de Arqueología - Actas de las III Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA 2010)* 5 (Volumen I): 60-121.
- MARTÍNEZ, R. M. 2004. *El retrato: Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Intervención Cultural-Novagràfik.
- MATOS MOCTEZUMA, E. 2003. Chapultepec prehispánico en las fuentes históricas. *Estudios de Cultura Náhuatl* 34: 257-276.
- MOLINA, A. de. 1571. *Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana*. Ciudad de México: Casa de Antonio de Spinosa.
- MORENO CABRERA, M. L. 2006. La arqueología de Chapultepec en el Plano del Real Sitio de 1792. *Boletín de Monumentos Históricos del INAH*. Tercera Época, núm. 7: 38-47.
- NAVARRO, L. 1983. *América en el siglo XVIII. Los primeros Borbones*. Madrid: Rialp.
- NICHOLSON, H. B. 1961. The Chapultepec Cliff Sculpture of Motecuhzoma Xocoyotzin. *México Antiguo* 9: 379-444.
- OLIVIER, G. y L. LÓPEZ LUJÁN. 2010. Las imágenes de Moctezuma II y sus símbolos de poder, en L. López Luján y C. McEwan (coords.) *Moctezuma II: Tiempo y destino de un gobernante: 79-91*. México DF: INAH.
- REYES, L. A. 2008. *El pensamiento indígena en América: Los antiguos andinos, mayas y nahuas*. Buenos Aires: Biblos.
- SMITH, M. E. 2003. *The Aztecs*. Malden- Oxford: Blackwell Publishing (Colección "The Peoples of America")
- TEZOZOMOC, H. de Alvarado. 2001 (1598). *Crónica mexicana*. Madrid: Dastin.
- TORRES-GUARDIOLA, P. 1993. ¿Qué es un retrato? En: *Versalles, retratos de una sociedad (siglos XVII – XIX)*. Barcelona: Fundació "La Caixa".
- UMBERGER, E. 1996. Appendix 3: Material Remains in the Central Province, en F. F. Berdan et al. (eds.) *Aztec Imperial Strategies: 247-263*. Washington: Dumbarton Oaks.
- YOFFEE, N. (ed.). 2007. *Negotiating the Past in the Past: Identity, Memory, and Landscape in Archaeological Research*. Tucson: University of Arizona Press.
- ZAMORA, F. 2006. *Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación*. México DF: ENAP-UNAM.

Figura 1. Alzado frontal del relieve en piedra de Motecuzohma II en Chapultepec señalando las zonas preservadas, áreas mutiladas y proyección lateral de información epigráfica (digitalización de R. Rovira Morgado)

Figura 2. Recreación idealizada del conjunto dedicado a Motecuzhoma II en Chapultepec hacia 1519 y propuesta interpretativa de la función ritual que debería de haber tenido en la sociedad prehispánica si no se hubiese producido la Conquista (diseño de R. Rovira Morgado)

Figura 3. Relieve de Moteuzohma II en Chapultepec señalando los patrones de preservación y destrucción (diseño de R. Rovira Morgado)

NUEVO HALLAZGO DE ICONOGRAFÍA PRECLÁSICA EN EL MIRADOR, MONUMENTO 21

MARÍA PILAR VÁZQUEZ LLORENTE¹

RESUMEN

El trabajo aquí expuesto, realizará una comparativa iconográfica de estelas preclásicas mayas, con el reciente monumento 21 descubierto en El Mirador en el año 2009. A través del estudio comparativo, se propondrá una hipótesis sobre la conformación estilística que pudo tener dicha estela, y el significado socio-religioso que conllevó a su ubicación junto al Complejo Triádico Cutz.

PALABRAS CLAVE: Petén, Guatemala; El Mirador; Iconografía; Preclásico.

ABSTRACT

The paperwork exhibited here, will present comparative iconography featuring preclassic mayan stones, with the recent monument 21 that was discovered in El Mirador in 2009. By means of a comparative study, it will propose a hypothesis about the stylistic configuration regarding this stela, and the social-religious significance that would entail the location next the Triadic Complex Cutz.

KEYWORDS: Petén; Guatemala; El Mirador; Iconography; Preclassic

1. ANTECEDENTES Y UBICACIÓN

El trabajo interpretativo que aquí se establece, tratará de mostrar un estudio comparativo iconográfico de imágenes y detalles hallados en estelas datadas dentro del período Preclásico Medio, Tardío y Clásico Temprano en el área maya, con la iconografía descubierta en una nueva estela del yacimiento del El Mirador, Petén, excavada en la operación 226 en lo que se conoce comúnmente como Grupo Cutz por la propia investigadora.

Se dejará claro que la comparativa que se haga, servirá para que el lector imagine cómo pudo estar configurada la estela de Mirador, y cómo fue su estilismo ornamental. No significando que los ornamentos que se comparen de otras estelas preclásicas, sean iguales a los del monumento 21, sino más bien dando a entender que seguían un patrón común de representación Preclásico Tardío o Clásico Temprano.

¹ Doctoranda en Universidad Complutense de Madrid; pilar.vazquez.llorente@gmail.com.

La importancia de este nuevo hallazgo arqueológico, evidenciará no solamente unas nuevas plasmaciones hechas en relieve que nos conlleve rápidamente a la catalogación de la estela de El Mirador como Preclásica, sino que también dado el lugar en el que se descubrió y las condiciones en las que se encontró, llevará a configurar un simbolismo socio-religioso del monumento al encontrarse justo al pie del Grupo Triádico Cutz. A la par, de realizar una interpretación cultural de lo que pudo ocurrir en el sitio en un determinado momento histórico, al estar dicha estela completamente fragmentada por una amplia extensión de campo.

Es por eso, que al conocer la importancia religiosa de la arquitectura monumental de los grupos Triádicos, y la asociación del levantamiento de monumentos de piedra junto a edificios específicos pertenecientes a la clase alta ya desde la fase temprana del Preclásico (Hansen 1998: 61), es más razonable relacionar el monumento 21 y su levantamiento frente al Grupo Triádico Cutz, para conmemorar algún tipo de evento de relevancia social, a pesar de estar desubicado de su punto originario de establecimiento.

La importancia del Grupo Cutz como la del resto de los complejos Triádicos erigidos en El Mirador, se basa principalmente en su construcción arquitectónica y emplazamiento, acorde a factores astrológicos en asociación a un eje este-oeste, y especialmente con la orientación a las salidas y puesta de sol en los solsticios; presentado actualmente (Sprajc *et al.* 2009). Con los que se consiguió una impresionante precisión orientativa y un inicial conocimiento de las construcciones arquitectónicas de asociación cosmológica más tempranas en las Tierras Bajas mayas.

2. ESTADO, CARACTERÍSTICAS Y COMPARATIVA DEL MONUMENTO 21:

2.1. Descripción y condiciones:

Monumento 21 de El Mirador (*modelo de ficha de I.Graham 1967*):

- Localización: Hallado en la plataforma preclásica sobre la cual se erige el complejo Triádico Cutz (4D2-13), descansando en frente del montículo que sostiene a los tres edificios piramidales del Cutz y a las pequeñas plataformas.
- Asociación: Grupo Triádico Cutz. Posiblemente la estela fue erigida a los pies del complejo arquitectónico para conmemorar algún tipo de evento socio-político o religioso.
- Condición: La estela se encuentra fragmentada en varias partes, siendo probablemente su fragmentación intencionada por algún motivo social. Dichos trozos de la escultura son en su mayoría de un tamaño mediano que oscila entre los 50 a 20 cm, siendo el monumento 21 la mayor porción conservada. La estela, monumento 21, se encuentra muy erosionado por su cara-A- (sólo se perciben unas orejeras de estilo preclásico); mientras que en la cara-B-, en donde se descubrió la iconografía, al estar cubierta por la tierra, se le pudo recuperar con éxito parte de su tallado. Por desgracia y condiciones de la selva y meteorología, todos sus fragmentos presentaban mucha erosión, moho y musgo, siendo casi imposible su asignación como trozos que deben “encajar” con la estela (fig. 1).
- Forma: Irregular, con fracturas alrededor de su contorno.
- Áreas talladas: Mantiene ambos lados tallados con iconografía, pero sólo su cara-B-, es la que evidencia más relieve trabajado.
- Dimensiones: 90cm de alto x 94cm de ancho, y 25cm de grosor respectivamente.

Aunque la ubicación exacta y contextual de la erección de la estela se haya perdido, sí se mantiene como propuesta, que su establecimiento fuese junto a los pies del complejo Cutz para cierto acto conmemorativo. Presentaba alteraciones postdeposicionales tanto de carácter antrópico, como naturales.

Es por ello, que se documentaron y dibujaron todos aquellos fragmentos de tamaño medio considerable, que por sus formas, superficie y tipo de roca, se pensó que conformó parte del monumento 21. Aunque por desgracia, y como se mencionó anteriormente, dichos pedazos de la estela presentaban una muy mala conservación, estando muy erosionados y degradados, tanto por las condiciones climatológicas como por la acción antrópica.

Se estima, que en lo que se extiende la operación 226 de 12 x 8 m, es posible que como verdaderos fragmentos que pudieron conformar la estela (monumento 21, el mejor recuperado), pudieron ser unos veinticinco trozos aproximadamente, estando todos ellos desubicados arqueológicamente al estar esparcidos aleatoriamente por toda la superficie (sobre todo por los sectores A-1, A-2, y B-2), y rotos intencionadamente (fig. 2).

Como puntos a resumir del estado del monumento 21 de El Mirador, diremos que:

- a) Presentó deterioro y evidencia de destrucción intencionada en tiempos prehispánicos.
- b) Como otras estelas que también sujetan una barra bicéfala y que tuvieron fines de levantamiento por: sacrificio (estela Hauberg); vuelta a ideologías tradicionales olmecas (estela 5 de Takalik Abaj); o el marcaje de la descendencia de su ancestro (estela 3 y 20 de Uaxactún), el monumento 21 de El Mirador, pudo ser erigida también por algún tipo de evento de conmemoración a un ancestro; o por la elección de un nuevo reinado. Sin embargo, pudo ser destruida por diferentes motivos como: cambio de otro gobierno extranjero (¿Teotihuacano?); revueltas de la élite contra la realeza; o riñas del pueblo contra el reino improductivo.
- c) El monumento 21 aunque muy erosionado en su cara-A-, por exposición al exterior; mantiene sin embargo un mejor estado de conservación en su cara-B-, la cual se encontraba oculta por la cobertura vegetal y la tierra. Siendo apreciable en ésta, relieve tallado con iconografía reconocible e interpretada.
- d) El monumento 21, pudo ejercer como marcador de algún evento ceremonial de tipo socio-político o religioso, erigido a los pies del complejo Triádico Cutz, otorgándole de tal manera una relación ideológica-cultural intencionada.
- e) Se recomienda un proceso de preservación, primeramente *in situ*, para un próximo y futuro traslado que asegure su conservación, exposición y consolidación para mejorar su estado.

2.2. Comparativa Iconográfica con otros monumentos del Preclásico

La iconografía del monumento de El Mirador, Petén, correspondería o se asemejaría según la interpretación de este estudio, al estilo iconográfico que caracteriza el tipo Izapa y Miraflores (Parsons 1988:11)-Arenal tardío (Parsons 1988: 6-43). Pues, aunque la iconografía revelada en la estela de la operación 226 de El Mirador pueda ser reinterpretada de alguna otra manera, aquí en concreto, se han apoyado unos criterios básicos iconográficos y estilísticos característicos del Preclásico, que llevará a visionarla en la posición que se expone en este trabajo.

Dichos criterios estilísticos comunes a otros monumentos mayas que se ha apreciado, son:

- 1) El cinturón rectangular bien definido, que tiene tres círculos en su interior, y cuya terminación es bien apreciada (en la estela) hasta un adorno que cuelga del brazo humano. Dicho cinturón rectangular con círculos en su interior y cabeza zoomorfa orientada al frente del individuo, es muy común en monumentos preclásicos como Kaminaljuyú o Uaxactún.
- 2) La curvatura del brazo y sus muñequeras con cintas ondulantes, junto con el agarre de la mano de algún tipo de objeto alargado (¿"serpent bar"?), hace pensar, que se le dio un matiz naturalista a la imagen.

Elementos iconográficos apreciados en el monumento 21 de El Mirador que son idénticos a los representados en otras esculturas preclásicas, y algunas clásicas, como en: Izapa, estela 24, 25, 90 y Grupo C; Estela de Chocolá; Nakbé, estela 1; Mirador, estela 2, monumento 18 y tocado del panel (op. EUM 610-0); Tikal, estela 18; Grabado de la cueva de Loltún; Uaxactún, estela 4, 9, 10 y figuras 1 y 2 de Es.H-Sub-10; Dumbarton Oaks, hacha de jade nº 222; Tak'alik Ab'aj, estela 1 y 5; Estela Hauberg; Placa de Leiden; La Sufricaya, estela 1; Cerro de las Mesas, estela 3; La Mojarra, estela 1; Finca Miraflores, fragmento 4; Santa Cruz, fragmento de piedra; Kaminaljuyú, estela 10, 25, altar 1, 10 y silueta 4 del relieve; Uolantun, estela 1; y San Andrés, fragmento de vasija. Ver autores como Valdés (1993), Kaplan (1996), Chang Lam (1991), entre otros.

2.3. Otras comparativas estilística de detalles iconográficos semejantes al Monumento 21 de El Mirador con otras estelas (figs. 3-4).

Debido a las líneas rectas dobles y de diferente forma que presenta el elemento sujetado por la mano del individuo en el monumento 21 de El Mirador, se ha considerado oportuno pensar, que pudo tratarse de una barra ceremonial o “serpent bar” por la forma del agarre y postura. (Comparar con la estela 5 de Tak'alik Ab'aj, estela Hauberg y estela 35 de Copan, todas ellas con barra ceremonial). A la par de otras estelas, como la 3 y 20 de Uaxactún.

“Otro detalle importante es que estaba tallada en ambos lados, esto puede ser el resultado de la re-utilización, como la escena no parece igual en ambos lados, como por ejemplo es la Estela 1 de Nakbé”. (Richard Hansen, comunicación personal julio 2012).

3. COMENTARIOS FINALES:

El monumento 21 de El Mirador hallado junto al complejo Triádico Cutz, pudo erigirse para celebrar algún tipo de evento social que supuso un hito destacable en un momento concreto de la historia del sitio. No solo tendría un valor significativo por la propia ubicación (aunque con su zona originaria de levantamiento perdida) junto a la plataforma que levanta el C.Cutz otorgándole un posible significado religioso, sino también por la iconografía de estilo preclásico que nos muestra en la cara-B-, en particular, de uno de sus lados con los detalles estilísticos antes mencionados.

Siendo tal vez la representación de un gobernante sosteniendo la “serpent bar” para la conmemoración de algún tipo de ceremonia religiosa. Por otro lado, si el monumento recuperado presenta unas dimensiones ya de por sí grandes, es de considerar que el monumento completo en tiempos mayas, pudo tener unas medidas que llegasen a los 2 ó 2'5 metros de altitud configurando de esta manera la figura completa del individuo.

Es por ello que el monumento 21, se puede considerar como una de las pocas esculturas preclásicas halladas en el sitio de El Mirador, que tuvo una entidad consagrada por el grupo social, esculpiéndola para un determinado fin social y en un momento crucial que consideraron oportuno tallarlo. Para que a si perdurase en la memoria del pueblo maya.

BIBLIOGRAFÍA

- CHANG LAM, E. 1991. Las esculturas de Tak'alik Ab'aj y sus nuevos descubrimientos-1988, en J.P Laporte, S. Villagrán. H. Escobedo, D. de González y J. Valdés (ed.) *II Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1988*: 19-28. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
- GRAHAM, I. 1967. *Archaeological Explorations in El Petén, Guatemala*. New Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University.
- HANSEN, R. D. 1998. Continuity and disjunction: Preclassic antecedents a Classic maya architecture, en S. D. Houston (ed.) *Function and Meaning in Classic maya architecture*: 49-122. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.
- KAPLAN, J. 1996. El Monumento 65 de Kaminaljuyú y su ilustración de ritos dinásticos de gobierno del Preclásico Tardío, en J.P.Laporte y H. Escobedo (ed.) *IX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1995*: 404-412. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

- SPRAJC, I., C. MORALES-AGUILAR y R. D. HANSEN. 2009. Early Maya Astronomy and Urban Planning at El Mirador, Petén, Guatemala. *Anthropological Notebooks* 15(3): 79-101.
- VALDÉS, J. A. 1993. Observaciones iconográficas sobre las figuras de cuerpo completo en el área maya, en J.P. Laporte, H.L. Escobedo y S. Villagrán (ed.) *III Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1989* : 23-42. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Fig. 1: Monumento 21 de El Mirador, cara-A y cara-B respectivamente.

Fig. 2: Planimetría de la excavación y restos de estela, Operación 226. Escala 1:50.

Fig. 3: En orden: Estela Hauberg; y Estela 35 de Copán.

Fig. 4: Dibujo profesional realizado por Gustavo Valenzuela de la cara-B del Monumento 21 de El Mirador.

KÜLTEPE – KANIŠ: THE PASSAGE TO THE LEVEL Ib AND THE BEGINNING OF THE HITTITE CULTURE THROUGH THE SEALS

MELISSA RICETTI¹

ABSTRACT

The end of level II at Kültepe corresponds to the disappearance of the Old Assyrian trade which reappeared slightly reduced at the beginning of level Ib. The material from later levels indicates that after the end of level Ib Kültepe came under some kind of Hittite control.

Since seal impressions are the most large iconographic evidence of the settlement their variations can be observed along the different periods enabling to better understand the development of the glyptic during the Old Hittite Kingdom.

KEYWORDS: Seal impressions; Kaniš; Kültepe; Assyrian colonies

RESUMEN

El final del nivel II en Kültepe corresponde a la desaparición del comercio antiguo Asirio que reapareció ligeramente reducido al principio del nivel Ib. El material de los niveles posteriores indica que después del final del nivel Ib Kültepe estuvo bajo el control Hitita.

Dado que las impresiones de sellos son la más amplia evidencia iconográfica del asentamiento, podemos seguir sus variaciones a lo largo de los diferentes períodos permitiendo comprender mejor el desarrollo de la glíptica durante el Imperio antiguo Hitita.

PALABRAS CLAVE: Impresiones de sellos; Kaniš; Kültepe; colonias Asirias

1. INTRODUCTION

It shouldn't be surprising that chronological attempts are based on glyptic evidence. The technique of engraving associated with representations and compositions allow to collocate seals and seal impressions

¹ University of Rome "La Sapienza"; melissa.ricetti@hotmail.it.

into distinctive groups each of which is typical of a particular area during a specific moment. However, the frequent cases of reuse and recarving might be misleading and must be carefully considered.

In the case of Kültepe this is particularly true when dealing with Old Babylonian seals. When B. Teissier tried to correlate the eponyms list of level II and some Old Babylonian seals she openly expressed the risk involved because of the long life-span of motifs and to the tendency of seals to be secondary used (Teissier 1994: 63).

As regarding the level Ib, N. Özgüç follows a specific historical intent in two occasions at least. In her first publication of seals from level Ib (Özgüç 1968) she supports Balkan's proposal to correlate the beginning of level Ib to Šamši-Adad I's kingdom extending the whole period of about twenty years² (Özgüç 1968: 61).

Few decades later she similarly published the seals of some documents notarized by the native rulers of Kaniš (Özgüç 1996) and related her results to the lists of rulers already published by Balkan and Donbaz³.

In the light of these observations I will try to describe the two breaks which marked the existence of the *kārum*. Particularly I will point out the aspects which differentiate levels II and Ib and the factors of continuity which survived despite the beginning of the Old Hittite Kingdom.

2. ELEMENTS OF DISCONTINUITY: THE PASSAGE FROM THE LEVEL II TO THE LEVEL Ib

Although the settlement doesn't seem less rich the tablets from level Ib are fewer than those from level II. Probably this is not due to the accident of excavation but to a decrease of trading activities.

The most remarkable transformation attested in the registration procedures is the sealing practice. Unlike the previous period from level Ib we have many examples of seals impressed directly on the tablet. This practice might be gradually emerged and it usually occurred when the document concerned native people whereas Assyrians continued to use envelopes. As I mentioned above, in her study about documents notarized by native rulers, N. Özgüç pointed out that the documents concerning the first three rulers (Inar, Wašana and Pithana) – corresponding at the beginning of level Ib – still present sealed envelopes whereas the last ruler Zuzu notarized only sealed tablets (Özgüç 1996: 273).

Seal impressions from level Ib, like those of level II can be separated in different stylistic groups. On the basis of this distinction I will consider the variations within the four basic styles: Anatolian, Old Assyrian, Old Babylonian and Old Syrian.

2.1. Anatolian style

During this period stamp seals become the most popular shape for Anatolian motifs. They show a certain variety in designs but not the rich repertoire of cylinder seals. A stamp from level Ib showing a bull with a conical projection on his back is representative of the naturalistic style achieved in level Ib although it is a prominent motif of level II (Fig. 1b).

A particular ivory stamp seal (Kt. s/k 1) with a cylindrical body and a freeze carved along its side surface can belong to the transition phase (Fig. 2a). The connection with the old tradition is detectable from the schematic rendering of the animals crossed by striations (Fig. 2c) and from the design of a mask at the top of the handle: a motif that appears in the same style in level II (Fig. 2b).

2.2. Assyrian style

The Old Assyrian style is the most numerous group of level II and survives with its basic traits into level Ib. Unlike the previous situation it is proportionally smaller even if still larger than cylinder seals in

² For Balkan's chronological considerations see Balkan 1955.

³ For a deeper discussion on level Ib chronology see Balkan 1957 and Donbaz 1993.

Anatolian style probably because at least at first there was more concern to preserve the connection with Assyria (Buchanan 1969: 759).

Old Assyrian seals from level Ib show a closer fusion with the Old Babylonian style. A number of Old Assyrian seals of level II could be based on Old Babylonian prototypes coming from north Mesopotamia, but only in the 18th century B.C. typical Old Babylonian iconographies become common.

A group dubbed by E. Porada⁴ as “Provincial Babylonian” clearly shows a combination of Old Assyrian and Old Babylonian traits (Porada 1948: 109-110). These seals usually represent Old Babylonian deities in their own attire and with their own attributes but in Old Assyrian style (Porada 1948: 844-865; Özgüç 1968: pl. XLVI, 1; Özgüç 2004: 438; figs. 8-9). A well preserved hematite seal from level Ia (Kt. 85/k 164) shows some provincial elements as a certain rigidity and stylization of the details, but it preserves the Old Babylonian features and stylistic characters (Özgüç 1994: 218-219; pl. XX, b).

2.3. Old Babylonian style

In level Ib Old Babylonian seals, the most of which were probably from provincial origin, are rather common. The patterns from level Ib are often merely consisting of deities. In their iconography we can detect the more striking variations. In Old Babylonian seals from level II Shamash usually holds his saw either horizontally (Teissier 1994: nn. 623-628; 634) or vertically (Teissier 1994: nn. 542; 544; 553) whereas in a seal from level Ib he holds the saw obliquely (Özgüç 1968: pl. XIV, 2A) like on a seal dated to the 25th year of Hammurabi (Porada 1957: 195, fig. 3, pl. XXXI, 8).

Ishtar is the most popular goddess of this group. In level Ib she is depicted as a warrior deity that combines her typical attributes (lion, scimitar and harp) with the posture of a male god in ascending position (Özgüç 1968: pls. IX,A; XI,A; XII, 1). She appears in the same attire in a few seals from level II (Teissier 1994: nn. 630-634), but never in association with the nude goddess on the pedestal that is a typical trait of the later period (Özgüç 1968: pls. IX A; XII, 1).

2.4. Old Syrian style

The numerical superiority of the Old Syrian style is the most important difference as compared to the level II where the Old Assyrian style was predominant. In the late period the connections have shifted from Assur to Syria but probably not only for the weakening of the Assyrian trading system following the death of Šamši-Adad I. The progressive involvement of Syrian towns into the trade put along the routes typical Syrian manufactures whose patterns and motifs must have encountered much favour.

A group designated as Syro-Anatolian by S. Mazzoni (Mazzoni 1975: 21ss) has been attested at Kültepe at least from the end of level II (Özgüç 1968: pls. XXVII, 3-4; XXVIII, 2-3; Özgüç 2004: figs. 11-13). It belongs to an unitary group that besides in Anatolia (Karahöyük, Alişar) has been identified in North Syria (Tell Mardikh, Alalakh, Tell Sukas), Palestine (Beth Shan) and Cyprus (Klavidia). The collocation of this group into a wider inter regional movement proves an extraordinary permeability among regional artistic ambits that affected Kültepe from early times.

Furthermore, some Cappadocian parallels from Syria, Lebanon, Palestine and Egypt studied by D. Collon has recently confirmed a Levantine trade route contemporary at least with level Ib (Collon 2004: 95-100). This demonstrate that aside the well documented Assyrian trade there was a radiating system which undoubtedly put in touch Kültepe with different areas and their traditions.

3. ELEMENTS OF CONTINUITY: FROM THE LEVEL IB TO THE OLD HITTITE KINGDOM

During the Old Hittite Kingdom and the Hittite Empire cylinder seals are nearly completely replaced by stamp seals that are directly impressed on the tablets following the native trend emerged in level Ib.

⁴ After N. Özgüç's studies E. Porada changed her opinion and referred to the Provincial Babylonian as Late Old Assyrian.

A gold stamp seal from level Ib (Kt. g/k 129) (Özgüç 1968: pl. XXX, 2a-b) (Fig. 3a) shows a seated goddess whose traits as well as the fruitstand-altar and the tabouret have parallels in a scene of the vase from Inandık (Fig. 3e). The fruitstand-altar is already attested in Anatolian cylinder seals from level II (Teissier 1994: nn. 307-308; 325-326; 353-354) and the tabouret decorated with the X-design occasionally occurs on Syro-Cappadocian seals (Teissier 1994: nn. 338; 486).

A goddess carved on a black stone stamp seal purchased by the Museum of Anatolian Civilizations in 1976 (Fig. 3b) and a figure on a cylinder seal impression from level Ib (Kt. n/k 31) (Fig. 3d) recall the goddess on the stamp just mentioned. The first is dated to the 15th or 14th century B.C. (Özgüç 1986: 51-52) whereas the second at the half of 18th century B.C. (Özgüç 1993: 175-178). Both goddesses are seated dressing a long tunic and holding a cup in front of their chests. The large nose and the full cheeks of the former are shaped in the manner of level Ib, although the composition and other details are stylistically closer to the Empire age. In both cases as well as in the scene of the Inandık vase the figure in front of the goddess is offering a beak-spouted pitcher. The rendering is different but the iconography is quite the same.

The goddess seated on the antelope of the black stone seal has been rarely encountered among the seal impressions from Kaniš (Özgüç 1965: n. 74). Nevertheless she is quite common on the stamp seals from Acemhöyük (Fig. 3c).

The variety of gods and goddesses associated with animals known from Anatolian seals of level II and Ib undoubtedly derives from beliefs deeply embedded in the Hattian substratum. Proto Hattic deities were involved in a syncretism process and accepted in great number within the polytheistic system of the Old Hittite Kingdom. Their attire as well as their conception were perpetuated into the Hittite art. The gods (Weather/Storm gods) and goddesses with the bull are the most studied, however associations with antelopes, deers and birds are rather common. The persistence of these trends have been long discussed by the scholars, it does not need to be reiterated here. However, these deities were undoubtedly better known during the Old Assyrian period. Anatolian seals probably act as figurative vehicles before the final assimilation into the Hittite pantheon.

Another recurrent motif crossing from level II to the Old Hittite Kingdom is the bull with a cone on its back. Apart from Old Babylonian style it enjoys favour in all styles of level II (Fig. 1a). It still occurs on the Assyrian seals of level Ib (Özgüç 1968: pls. XXV, 4; XXVI, 1) and, as I mentioned above, it is carved with soft naturalistic contours on a native stamp (Fig. 1b). In these contexts the bull is often the focus of a worship. It evidently represents a deity that we can identify as the Storm god since it appears as his constant attendant (Green 2003: 112). We may recognize the permanence and diffusion of this image along the Hittite monarchy and Empire (Fig. 1c), and even through the Neo-Hittite period. Nevertheless, it seems to me that there is no more evidence of the element on the back of the bull.

4. CONCLUSIONS

With this study I tried to show how seal impressions can be used to detect changes and survivals along different periods.

The prevailing role of stamp seals that completely replaced cylinder seals in level Ib and flourished during the Old Hittite Kingdom belongs to a wholly separate and much older Anatolian tradition. This trend is probably rooted in the Hattian custom and like the figurative expression of proto Hattic deities it is accepted by the Hittite tradition with inevitably style variations.

The closest parallels for the earliest stamp seals of Kültepe are from Karahöyük. There the Hittite culture seems to have been wholly dominant and there is no evidence of a colonial connection. Considering the several similarities between the Old Hittite seals and the stamps from level Ib we may also reflect on the possibility that Kültepe has become a Hittite centre before the level ended.

Beside the use of stamp seals, the most remarkable elements of level Ib are the shift in preference from Old Assyrian to Old Syrian patterns and the increasing permeability to Old Babylonian motifs. Undoubtedly both the reigns of Syria and the Old Babylonian kingdom have reinforced their commercial

roles and taken advantage of the apparent *impasse* of the Assyrian trade. Nevertheless it might be more likely that the wide availability of foreign products within the trade network contributed to their popularity.

REFERENCES

- BALKAN, K. 1955. *Observations on the Chronological Problems of the Karum Kaniš* (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII/28). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- BALKAN, K. 1957. *Letter of King Anum-Hirbi of Mama to King Warshama of Kanish* (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII/31). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- BUCHANAN, B. 1969. The End of The Assyrian Colonies in Anatolia: The Evidence of the Seals. *Journal of the American Oriental Society* 89: 758-762.
- COLLON, D. 2004. Cappadocia and the Eastern Mediterranean, in C. Michel (ed.) *Old Assyrian Studies in Memory of Paul Garelli*: 91-100. Leiden: Nederlands Instituut voor Het Nabije Oosten.
- DONBAZ, V. 1993. Some Remarkable Contracts of 1-B Period Kültepe Tablets II, in M.J. Mellink, E. Porada and T. Özgüç (ed.) *Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbours Studies in Honour of Nimet Özgüç*: 131-154. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- GREEN, A.R.W. 2003. *The Storm-God in the Ancient Near East*. Winona Lake: Eisenbrauns.
- MAZZONI, S. 1975. Tell Mardikh e una classe glittica siro-anatolica del periodo di Larsa. *Annali Istituto Orientale di Napoli* 35: 21-43.
- ÖZGÜÇ, N. 1965. *The Anatolian Group of Cylinder Seal Impressions from Kültepe* (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından V/22). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- ÖZGÜÇ, N. 1968. *Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanish* (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından V/25). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- ÖZGÜÇ, N. 1979. Gods and Goddesses with Identical Attributes During the Period of Old Assyrian Trade Colonies, in *Florilegium Anatolicum. Mélanges offerts à Emmanuel Laroche*: 277-289. Paris: de Boccard.
- ÖZGÜÇ, N. 1986. Seals of the Old Assyrian Colony Period and Some Observations on the Seal Impressions, in J.V. Canby, E. Porada, B.S. Ridgway and T. Stech (ed.) *Ancient Anatolia, Aspects of Changes and Cultural Development. Essays in Honor of M.J. Mellink*: 48-53. Madison: University of Wisconsin Press.
- ÖZGÜÇ, N. 1993. Identical Aspects of the Cylinder and Stamp Seal Representations of Level Ib Period. *Istanbul Mitteilungen* 43: 175-178.
- ÖZGÜÇ, N. 1994. Notes on Cylinders Seals of Level Ia-b from Karum-Kanesh, in P. Calmeyer and B. Hrouda (ed.) *Beiträge zur altorientalischen Archäologie und Altertumskunde. Festschrift für Barthel Hrouda zum 65. Geburtstag*: 217-220. Wiesbaden: Harrasowitz.
- ÖZGÜÇ, N. 1996. Seal Impressions on Kültepe Documents Notarized by Native Rulers, in H. Gasche and B. Hrouda (ed.), *Collectanea Orientalia. Histoire, Arts de l'Espace et Industrie de la Terre. Études offertes en hommages à Agnès Spycket*: 267-278. Neuchâtel: Recherches et Publications.
- ÖZGÜÇ, N. 2004. More Cylinder Seals Found in Level Ib of Karum Kanish, in J.G. Dercksen (ed.) *Assyria and Beyond. Studies Presented to Mogens Trolle Larsen*: 435-443. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
- PORADA, E. 1948. *Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections, Volume 1, The Pierpont Morgan Library Collection*. Washington: Pantheon Books.
- PORADA, E. 1957. *Syrian Seal Impressions on Tablets dated in the time of Hammurabi and Samsu-iluna*. *Journal of Near Eastern Studies* 16: 192-197.
- TEISSIER, B. 1994. *Sealing and Seals on Texts from Kültepe Kārum level 2*. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul.

a

b

c

Fig. 1. a: Kültepe, seal impression, drawing (modified after Teissier 1994: n. 87); b: Kültepe, kt. k/k 1, seal impression (after Özgüç 1968: pl. VII, B); c: Ankara Museum of Anatolian Civilizations, Inandık vase, detail (by Dick Osseman).

a

b

c

Fig. 2. a: Kültepe, kt. s/k 1, stamp seal (modified after Özgüç 1968: pl. XXXI, 1); b: Kültepe, seal impression, drawing (after Teissier 1994: n. 441); c: Kültepe, seal impression, drawing (after Teissier 1994: n. 414).

a

b

c

d

e

Fig. 3. a: Kültepe, kt. g/k 129, stamp seal (after Özgüç 1968: pl. XXX, 2); b: Ankara Museum of Anatolian Civilizations, stamp seal (70-3-76), drawing (after Özgüç 1986: fig. 4.2); c: Acemhöyük, seal impression (Ac. i 730), drawing (modified after Özgüç 1979: fig. 4); d: Kültepe, kt. n/k 31, seal impression (modified after Özgüç 1993: fig. 4); e: Museum of Anatolian Civilizations, Inandık vase, detail (by Dick Osseman).

LA ICONOCLASIA Y EL DIOS VIEJO DE TEOTIHUACÁN

CLAIRE BILLARD¹

RESUMEN

En Mesoamérica la decadencia de las civilizaciones fue a menudo acompañada de una ola iconoclasta contemporánea o posterior al colapso de las sociedades. En el caso de Teotihuacán, ciudad floreciente del Altiplano mexicano durante el Clásico, observamos diversos fenómenos iconoclastas que se centraron en parte en una figura emblemática conocida bajo la apelación de “Dios Viejo”. La problemática de este artículo es la siguiente ¿por qué y cómo se manifestó la iconoclasia en torno a esta imagen? Más allá de su función de dios del fuego o de su iconografía, intentaremos aclarar los diferentes actos iconoclastas, sus causas y lo que significaba desde el punto de vista simbólico “matar” a las representaciones del Dios Viejo.

PALABRAS CLAVES : Mesoamérica, Teotihuacán, iconoclasia, Dios Viejo.

ABSTRACT

In Mesoamerica the collapse of civilizations is regularly followed by a wave of iconoclasm that sometimes can be at the origin of their defeat. Concerning Teotihuacán, city blossoming in Mexican Highland during the Classic period, we can see different iconoclast phenomena that focused on an emblematic figure known as the Old God. Two questions will guide us through this article : why and how is the iconoclasm revealed on this image ? So, we will try to clarify the different types of iconoclasm, their causes and symbolisms that conveyed each of these iconoclasm movements who “killed” representations of the Old God.

KEYWORDS : Mesoamerica, Teotihuacán, iconoclasm, Old God.

1. INTRODUCCIÓN

En Mesoamérica la decadencia de las civilizaciones fue a menudo acompañada de una ola iconoclasta contemporánea o posterior al colapso de las sociedades. Centramos este trabajo sobre Teotihuacán (fig. 1), ciudad floreciente del Altiplano central de México durante el Clásico (tabla 1).

¹ Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. UMR 8096 ARCHAM; billard.claire7@gmail.com.

Nuestras investigaciones nos permitieron recolectar más de 370 objetos, que identificamos como representaciones del ídolo, fechados del Clásico y procediendo de la ciudad de los dioses. Estos artefactos de piedra volcánica, se encontraron en mayoría en los complejos arquitectónicos del centro ceremonial. Al estudiar nuestro corpus observamos una proporción importante de fragmentos, lo que nos lleva a considerar que los fenómenos iconoclastas de Teotihuacán pudieron centralizarse en la figura del Dios Viejo. Las problemáticas de este artículo son las siguientes : ¿qué indicios permiten suponer que sus representaciones fueron el blanco de movimientos iconoclastas? y si tales indicios existen ¿por qué y cómo se manifestó la iconoclastia en torno a esta imagen?

2. UNA FIGURA EMBLEMÁTICA

En el paisaje del panteón clásico, el Dios Viejo se destaca por ser la representación antropomorfa de un anciano sentado y encorvado que lleva en la espalda un gran brasero. Por eso sus representaciones adoptan una estructura específica : el brasero-efigia (fig. 2).

Algunos índices nos llevan a pensar que esta figura era probablemente un dios del fuego:

- el brasero: se pueden observar en los braseros de numerosos objetos huellas de combustión.
- los motivos ígneos (Winning 1987: 111-114) (el ojo romboidal, el tresbolillo, el águila y los haces de madera²).
- la vejez de la figura antropomorfa: los dioses del fuego de Mesoamérica son muy a menudo un anciano o una anciana³.

Tradicionalmente, los investigadores relacionan al Dios Viejo con los volcanes y estaría vinculada al principio del mundo y a la noción de tiempo (López Luján 2005: 142).

Los investigadores identificaron muy rápidamente esta figura por su iconografía específica y su difusión tanto a través de sus representaciones en piedra (el basalto o el andesita principalmente) como en pieza de cerámica. Nuestros datos revelan también que esta representación está caracterizada por un nivel de estandarización muy fuerte particularmente en el arte lapidario. Un nivel de estandarización tan fuerte como el de las representaciones del Dios Viejo de piedra implica un control de la producción (Robb 2007: 195).

3. EL DIOS VIEJO Y EL PODER

Unas características indican el hecho de que, sea cual sea la organización socio-política de la ciudad de Teotihuacán, las convenciones seguidas para representar al dios eran estrictamente controladas. Otros indicios abogan por eso :

- el tamaño de los objetos : las dimensiones gigantescas de algunos⁴ de ellos los destinaban a una exposición pública y ellos fueron seguramente utilizados como un instrumento de comunicación político e ideológico.
- los contextos arqueológicos : observamos que la distribución de la imagen del dios dentro de la ciudad parece centrarse en los lugares del poder. Los arqueólogos encontraron muchas representaciones del Dios Viejo agrupadas alrededor de la Ciudadela, nuevo epicentro de la ciudad durante las fases *Tlamimilolpa* y *Xolalpan* temprano (Cowgill 2009: 87). Nuestra divinidad fue probablemente un elemento esencial de un complejo iconográfico utilizado para asentar el poder de las élites.

² Se puede observar una representación de cerámica de un Dios Viejo con una tapa para el brasero que figura un haz de madera (Séjourné 1959: fig. 74b; Von Winning 1987: vol. 2, fig. 17d), el cual representa seguramente la hoguera y el fuego. Se puede que también simboliza por metonimia los rituales del Fuego Nuevo (véase nota 8).

³ El dios ígneo de los Mexicas se llama *Huehuetéotl* el "Dios Viejo". La mitología de los triquis hablan de una anciana que posee el fuego (Olivier 2004: 162) y la de los huicholes revela el nombre del elemento ígneo, *Tatevalí*, que significa « Abuelo Fuego » (Zinnig 1998: 35).

⁴ El Dios Viejo recién encontrado en la pirámide del Sol mide 59 cm de altura (Sarabia com. pers. 2013) y encontramos en la Ceramoteca de Teotihuacán una mano de 52 cm que pertenece a una escultura que podría ser la de un Dios Viejo.

Los datos del periodo Posclásico a través de las fuentes etnohistóricas y los textos etnográficos confirman el papel fundamental que juega el fuego con las diferentes formas de poder.

Durante el Posclásico, el *tlatoani* (gobernante) mexica invocaba y veneraba al dios ígneo, *Xiuhtecuhtli*, durante la ceremonia de acceso al trono (Durán 1967, tomo II: 400 ; Olivier 2008: 277) y su imagen se confundía totalmente con él⁵.

En las sociedades tradicionales mexicanas, encontramos muy a menudo el fuego llamado “Padre” o “Abuelo” (Olivier 2004: 162), figura autoritaria primordial, encargado de la familia y por extensión del pueblo.

Hay numerosos ejemplos que atestan de los lazos entre el poder y el fuego en Mesoamérica, lazos que seguramente tienen sus raíces en el periodo Clásico.

4. LA ICONOCLASIA Y EL DIOS VIEJO DE TEOTIHUACÁN

Para identificar posibles ejemplos de iconoclasia se tiene que diferenciar la destrucción natural de los artefactos de la destrucción antrópica. Una vez este trabajo hecho, podemos distinguir dos tipos de iconoclasia⁶:

4.1. La iconoclasia ritual

Los investigadores observaron en algunos patios la repetición de un contexto de descubrimiento difundido a través de Teotihuacán. Sigue un esquema particular que incluye varios elementos, entre otros un brasero-efigia (a veces roto) y una figura humana de piedra (a veces rota) o un cuerpo humano desmembrado.

Este conjunto particular⁷ se interpretó como una manifestación de un ritual de terminación ejecutado durante una renovación ritual de los cuartos (Manzanilla 2002), un abandono del lugar, una ceremonia de victoria militar e/o una ceremonia de promoción social (López Luján *et al.* 2006: 27-28) o quizás un cambio de ciclo calendario⁸.

Notamos en primer lugar la posición central de la figura del Dios Viejo que está rodeada por los otros elementos. A veces, los arqueólogos observan actos de iconoclasia en la figura del dios (Manzanilla 2002: 51).

Pero interesémonos a la figura humana de piedra que parece reemplazar el cuerpo de un sacrificado. Es precisamente este objeto el que sufre más de la iconoclasia, y parece que su fragmentación corresponda a un sacrificio humano (Robb 2007). Por metonimia, el objeto antropomorfo roto simboliza al sacrificio. Así, la iconoclasia del artefacto simboliza la muerte de lo que representa.

4.2. Las olas de iconoclasia

Al constatar su importancia en el paisaje de Teotihuacán, no es sorprendente que el Dios Viejo fuera una figura alrededor de la cual se cristalizaran las dos olas de iconoclasia. En efecto, a través de nuestro corpus observamos que muy pocos son los braseros-efigias que fueron descubiertos enteros o casi enteros. Para una mayoría de ellos, la causa de su mal estado no es natural sino que fueron rotos de manera intencional.

⁵ Sahagún describe la efigia del dios del fuego durante el mes de *Izcalli*: “ hacíanla a semejanza, de Motecuczoma, [...]” (Sahagún 1997: 39).

⁶ Hago esta distinción pero no queda segura ya que estos dos tipos podrían participar de un mismo movimiento de desacralización de los monumentos y los artefactos iniciado por la población teotihuacana (Manzanilla 2009: 25).

⁷ Este fenómeno fue estudiado por Robb (2007) y Manzanilla (2002).

⁸ Es posible que los teotihuacanos tuvieran una ceremonia comparable a la del Fuego Nuevo de los mexicas que celebraba el pasaje de un ciclo de 52 años a otro. La iconografía de la ciudad revela algunos motivos que podrían ser símbolos de este tipo de ritual, como los haces de madera (Michelet y Alain 2009: 142).

El lugar donde se observa particularmente este fenómeno es la Ciudadela. El movimiento muy brusco que provocaba la destrucción de la Pirámide de la Serpiente Emplumada no sólo se centró en la figura mítica del reptil celeste sino que se empeñó en las representaciones del Dios Viejo. Es así como interpretamos los numerosos pedazos de braseros-efigias de Dioses Viejos rotos, echados o golpeados que los arqueólogos encontraron en la Ciudadela. El nivel de fragmentación es impresionante en esta área. Para ilustrar este fenómeno el brasero-efigia n° 9 de nuestro corpus (fig. 3) ¡fue encontrado en más de diez pedazos!

Nuestros datos nos indican que la gran mayoría del corpus encontrado en Teotihuacán se compone de fragmentos y los pocos brasero-efigias que no parecen haber sido el blanco de la iconoclasia representan sólo el 2 % (el 27 % del 9 % del efectivo total) de este corpus (fig. 4). Podemos poner en relación esta iconoclasia generalizada con el fin de la ciudad (Cowgill 2009: 89; Moragas Segura 2003).

Intentamos saber si la iconoclasia fue dirigida de manera más específica hacia la efigia o hacia el brasero de los Dioses Viejos (fig. 4). Los resultados indican una tendencia muy sutil hacia el brasero que padece más de la ira de los iconoclastas. Aunque las cifras no tengan valor de argumento – la muestra se compone de solamente 41 individuos – se puede constatar este encarnizamiento en la destrucción del brasero en la representación n°144 de nuestro corpus (fig. 2). Ella fue encontrada en contexto arqueológico con todas las paredes del brasero rotas y colocadas en una parte del cuarto. Este objeto no parece ser una excepción y los numerosos pedazos de braseros que encontramos en la Ceramoteca de Teotihuacán (un poco menos de 200) abogan por esta tendencia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que es también la parte más fácil de romper.

5. OBSERVACIONES FINALES

Constatamos que las figuras del Dios Viejo cristalizaron en las dos olas principales de iconoclasia del periodo Clásico. Estos movimientos se manifestaron en los lugares de las élites y las imágenes de su poder de los que el Dios Viejo formaba parte.

Dos causas posibles se destacan : (1) sus representaciones fueron rotas y golpeadas para destruir el símbolo que encarnaba o (2) lo fueron para aniquilar su carga religiosa. Por una parte, podría ser un movimiento exterior o interior de ira contra la élite y sus imágenes. Por la otra, podría provenir de este mismo poder, de la clase dirigente, que se hubiera preocupado de organizar un ritual de terminación a la escala de la ciudad al abandonar o “reinicializar” esos lugares sagrados.

De cualquier modo el Dios Viejo, por ser una figura vinculada a la autoridad y la tradición secular de Teotihuacán, fue el blanco de los iconoclastas que vieron en él una imagen poderosa cuya destrucción resultó ser fundamental para derrocar el poder o matar la carga simbólica de esta figura emblemática de la ciudad de los dioses.

BIBLIOGRAFÍA

- COWGILL, G. L. 2009. La cité de Teotihuacán : croissance, développements architecturaux et culture matérielle, en *Teotihuacán. Cité des Dieux* (Catalogo de exposición, Musée du quai Branly): 83 – 89. Paris: Somogy.
- DURÁN, (FRAY) D. 1967. *Historia de los Indios de Nueva España e islas de la Tierra Firme, Tomo I y II*. Mexico: Porrúa.
- LÓPEZ LUJÁN, L. 2005. *The offerings of the Templo Mayor of Tenochtitlán*. USA: University of New Mexico Press.
- LÓPEZ LUJÁN, L., L. FILLOY NADAL, B. FASH, W. L. FASH, y P. HERNÁNDEZ. 2006. The Destruction of Images in Teotihuacan: Anthropomorphic Sculpture, Elite Cults, and the End of a Civilization. *Res: Anthropology and Aesthetics* 49-50: 13-39.
- MANZANILLA, L. 2002. Living with the Ancestors and Offering to the Gods, Domestic Ritual at Teotihuacán, en Patricia Plunket (ed.) *Domestic Ritual in Ancient Mesoamerica* (Costen Institute of Archaeology Monograph 46): 43 – 52. Los Angeles: University of California.
- MANZANILLA, L. 2009. Nuevos datos sobre la cronología de Teotihuacán. Correlación de técnicas de fechamiento, en Annick Daneels (ed.) *V Coloquio Pedro Bosch Gimpera : Cronología y periodización*

- en Mesoamerica y el Norte de México*: 21 – 52. Mexico: U.N.A.M., Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- MICHELET, D. y A. ALAIN. 2009. La sculpture à Teotihuacán, *Teotihuacán. Cité des Dieux* (Catálogo de exposición, Musée du quai Branly): 139 – 145. Paris: Somogy.
- MORAGAS SEGURA, N. 2003. Dinámica del cambio cultural en Teotihuacan durante el Epiclásico (650 – 900 d.C.). Tesis doctoral no publicada, Universitat de Barcelona.
- OLIVIER, G. 2004. También pasan los años por los dioses. Niñez, juventud y vejez en la cosmovisión mesoamericana, en Virginia Guedea (ed.) *El tiempo en Mesoamérica. El historiador frente a la historia*: 149 – 180. Mexico: U.N.A.M., I.I.H..
- OLIVIER, G. 2008. Las tres muertes simbólicas del nuevo rey mexica : reflexiones en torno a los ritos de entronización en el México central prehispánico, en Guilhem Olivier (coord.) *Símbolos de poder en Mesoamérica*: 263 – 291. Mexico: U.N.A.M., I.I.H – I.I.A..
- ROBB, M. H. 2007. The construction of Civic Identity at Teotihuacán, Mexico. Tesis doctoral no publicada, USA.
- SAHAGÚN, (FRAY) B. DE. 1997. *Historia general de las cosas de Nueva España*. Mexico: Porrúa.
- SÉJOURNÉ, L. 1959. *Un Palacio en la ciudad de los dioses*. Teotihuacán, Mexico: I.N.A.H..
- VON WINNING, H. 1987. *La iconografía de Teotihuacán : los dioses y los signos, vol. 1 y vol. 2* (Estudios y fuentes de arte en México – Instituto de Investigaciones Estéticas 47, U.N.A.M.). Mexico: U.N.A.M..
- ZINGG, R. M. 1998. *La mitología de los huicholes*. Mexico: Secretaría de Cultura de Jalisco, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Jalisco.

Fig. 1. Situación de Teotihuacán en México.

Fig. 2. Dios Viejo n°144, piedra volcánica, 44 x 45 x 34 cm, temporada Xolalpan, Teotihuacán. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

Fig. 3. Nivel de fragmentación del Dios Viejo n°9, piedra volcánica, 32 x 33 x 27cm, Clásico, Teotihuacán. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

Fig. 4. Características del corpus e impacto de la iconoclasia

<u>Periodo</u>	<u>Región</u>	Valle de Teotihuacan	
		Carballo, 2007	Marzarilla, 2001
<u>Posclásico</u>	1000 —	Coyotlatelco	Coyotlatelco
	900 —		
<u>Epiclásico</u>	800 —	Coyotlatelco	Coyotlatelco
	700 —		
<u>Clásico</u>	600 —	Metepec	Xolalpan
	500 —	Xolalpan Tardío	
	400 —	Xolalpan Temprano	
	300 —	Tlamimilolpa Tardío	Tlamimilolpa
		Tlamimilolpa Temprano	
	200 —	Miccaotli	Miccaotli Teotihuacan II
100 D.C. —	Tzacualli Tardío	Tzacualli Teotihuacan I	
	Tzacualli Temprano		
<u>Preclásico</u>	0 —	Patlachique	Tezoyuca Patlachique
	100 A.C. —		Cuanalan
	200 —	Cuanalan Terminal	

Tabla 1. Tabla cronológica.

POSTERS LIBRES / PÒSTERS LLIURES / “FREE TOPIC” POSTERS

¿REALMENTE SOMOS UNA ESPECIE? UNA DISCUSION SOBRE EL CONCEPTO DE ESPECIE EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE HIBRIDACION ENTRE *HOMO SAPIENS* , NEANDERTALES Y DENISOVANOS

DANIEL JESÚS LÓPEZ FERRIZ¹

RESUMEN

En los últimos años, con el perfeccionamiento de las técnicas de estudio de la genética se ha ido vislumbrando una nueva visión acerca del origen de nuestra especie, aportando nuevos datos a uno de los debates mas interminables en los campos de la paleontología, arqueología, e incluso, biología; el papel del *neandertal* en nuestra evolución y su contribución o no a nuestro acervo genético. Los últimos descubrimientos en genética revelan no solo la hibridación entre *sapiens* y *neandertales* en Euroasia, sino la aparición de otras formas homininas ahora extintas, los *denisovanos*, los cuales también se mezclaron con los *sapiens* en determinadas áreas geográficas, conformando así una nueva visión sobre nuestro pasado.

Este artículo intentará, a tenor de estos datos, establecer una nueva visión sobre nosotros mismos, así como una revisión de las diferentes nomenclaturas que reciben los restos fósiles incluyéndonos a nosotros.

PALABRAS CLAVE: Especie, Sub-Especie, Hibridación, Flujo Genético.

ABSTRACT

In recent years, with the development of techniques for the genetic study has been envisioning a new view on the origin of our species, providing new data to one of the endless debates in the fields of paleontology, archeology, and even biology, the role of *neanderthal* in our evolution and contribution or to our gene pool. The latest findings in genetic reveal not only hybridization between *Sapiens* and *neanderthals* in Eurasia, but the emergence of other forms hominins now extinct, *denisovans*, which also mixed with *sapiens* in certain geographic areas, thus forming a new vision of our past.

This article will attempt, on the basis of these data, a new vision of ourselves, and a review of the different nomenclatures receiving fossils including us.

1 Universidad de Granada; dajelofe@gmail.com.

KEYWORDS: Species, sub-species, Hibrydation, Genetic Flow.

1. INTRODUCCION. OBJETO Y OBJETIVOS.

El debate acerca de una posible mezcla entre los homínidos *Homo sapiens* y *Homo neandertal*, siempre ha estado vivo y vigente. Durante años se había especulado con la posibilidad de la hibridación entre nuestras poblaciones, pero siempre con reticencias. Sin embargo el 7 de Mayo de 2010, se publicó en la revista *Science*, la primera secuenciación completa del genoma *neandertal* (Green *et al.* 2010: 328). Este estudio obtuvo serios indicios de que hubo un flujo genético de *neandertales* hacia *sapiens*.

El 10 de Diciembre, de ese mismo año, se publicó en la revista *Nature* la secuenciación del genoma de una nueva forma homínida, coetánea en el tiempo tanto a *neandertales* como a *sapiens*, la cual fue denominada como *denisovanos* (Reich *et al.* 2010: 468).

Los resultados apuntan a que entre estas poblaciones homínidas se produjo un proceso de hibridación e introgresión en diferentes áreas geográficas de nuestro planeta.

En este documento se intentaran establecer dos objetivos, por un lado intentar demostrar el desarrollo de los procesos de hibridación e introgresión entre diferentes poblaciones homínidas, y por otro, el de realizar una revisión crítica acerca del concepto de especie, y más concretamente acerca de la concepción de nosotros mismos como especie.

2. METODOLOGIA

La base metodológica empleada ha sido la de realizar una revisión bibliográfica de numerosos artículos científicos que han estudiado la cuestión, y a partir de ahí, analizar los datos y conclusiones obtenidas por diferentes autores, para finalmente, exponer mi propia teoría.

3. HIBRIDACION ENTRE SAPIENS CON NEANDERTALES Y DENISOVANOS. ANALISIS

Para algunos autores, aún reconociendo, que se produjeran eventos de mezcla entre las distintas formas homínidas, siguen negando la realidad del hecho en cuestión; la hibridación con descendencia positiva (Currat y Excoffier 2004: 2.267, 2011: 15.129).

Para estos investigadores, el hecho de que el cruce se produjera a través de unos pocos eventos de reproducción entre las diferentes poblaciones, es suficiente para negar el hecho en sí, y se resguardan bajo la idea tradicional de las diferencias morfológicas y morfométricas.

¿Como se explica, sin embargo, el flujo genético entre ambas poblaciones a pesar de las supuestas diferencias morfológicas y morfométricas? Muy fácil, o bien los *sapiens* eran igual de “primitivos” que los *neandertales*, teniendo en cuenta la imagen tradicional que la comunidad científica le han atribuido, o bien no eran tan diferentes. Con respecto a los *denisovanos* ocurre de igual manera, si bien el linaje al que pertenecen divergió del ancestro que comparte con *neandertales* y *sapiens* hace un millón de años (Reich *et al.* 2010: 1.053). También es cierto que los restos hallados en la cueva de Denisova en Siberia, han sido datados hace unos 50-30 mil años (Reich *et al.* 2010: 1.059), por lo que seguramente, aún nos queden por descubrir muchos restos fósiles, que nos expliquen el árbol filogenético *denisovano*.

Sin embargo, ¿que es la hibridación? Unos la expresan como cualquier cruzamiento de individuos de composición genética diferente, por lo general pertenecientes a especies separadas, del que resulta una progenie híbrida (Lincoln *et al.* 1998). Para otros es un cruzamiento de miembros pertenecientes a distintos taxones (Curtis *et al.* 2007). El caso es, que tanto unos como otros coinciden en el hecho de que en el momento en el que dos taxones diferentes, se entrecruzan, se produce un proceso de hibridación.

Es cierto, que el porcentaje de genoma aportado es escaso, siendo del 1-4% para los *neandertales* (Green *et al.* 2010: 1.053) y del 4-6% para los *denisovanos* (Reich *et al.* 2010: 1.053; Meyer *et al.* 2012: 223). Sin embargo, la causa de esto pueda deberse más bien por el embotellamiento demográfico que sufrían

estas poblaciones en sus últimos momentos. Otra causa puede ser debido a la desaparición *neandertal* hace unos 25-30 mil años AP, ocasionando deriva genética en las poblaciones híbridas resultantes (de igual manera, para el caso de los *denisovanos*).

Lo importante de todo esto, es que, *sapiens*, *neandertales* y *denisovanos*, hibridizan en un momento determinado en un área geográfica concreta, dando lugar a una serie de poblaciones actuales vivas híbridas (Green *et al.* 2010: 721; Reich *et al.* 2010: 1.053; Reich *et al.* 2011: 523; Meyer *et al.* 2012: 223).

4. LA CUESTION “DE ESPECIE” DEL *HOMO SAPIENS*

Expongamos ahora una serie de conceptos, vigentes, que intentan definir qué es y en qué consiste una especie.

4.1 El Concepto Biológico:

En 1937 Dobzhansky reconoció que el aislamiento reproductivo es el mecanismo responsable de la formación de nuevas especies. Posteriormente Mayr (1942) propuso el hoy llamado concepto biológico de especie (CBE): Las especies son grupos de poblaciones naturales que se entrecruzan, o potencialmente lo pueden hacer, y que están aislados reproductivamente de otros grupos (Aguilera M. y Silva 1997).

4.2. El Concepto de Reconocimiento:

Este concepto fue propuesto por Patterson (1985) quien considera que la reproducción sexual es fundamental y que las especies son una consecuencia incidental de la evolución del sexo. La especie queda definida como la más elemental población de organismos biparentales los cuales comparten un sistema de fertilización.

De acuerdo con este concepto, los miembros de una especie comparten un sistema específico de reconocimiento de la pareja, asegurando así un efectivo apareamiento. De esta forma, Paterson afirma que cuando el sistema de reconocimiento de pareja se alcanza, la hibridación no es posible; en consecuencia las especies que forman híbridos, no pueden ser consideradas como tales (Aguilera M. y Silva 1997).

4.3. El Concepto de Cohesión:

Este fue propuesto por Templeton en 1989 y considera a la especie como la población más elemental de individuos que poseen el potencial para la cohesión fenotípica a través de mecanismos intrínsecos de cohesión, poniendo énfasis en los factores que originan grupos de organismos que mantienen similaridad en la morfología, la biología, la ecología, el comportamiento y la genética (Aguilera M. y Silva 1997).

4.4. Conceptos “evolutivos” de especie :

a) El primero fue propuesto por Simpson en 1961: “Una especie evolutiva es un linaje que evoluciona unitariamente en roles y tendencias y separadamente de otros linajes”(Aguilera M. y Silva 1997) .

b) Otro concepto propuesto es el ecológico de Van Halen (1976): Una especie es un linaje (o un conjunto estrechamente relacionado de linajes) que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente a la de otros linajes en ese rango y que evoluciona separadamente de otros linajes que están fuera de tal rango (Aguilera M. y Silva 1997).

c) Otros conceptos se basan en la filogenia, y son llamados conceptos filogenéticos de especie, siendo el de Baum en 1992, el principal: Se considera una especie filogenética a un irreductible grupo de organismos que poseen al menos un carácter diagnóstico no compartido con otro grupo (Aguilera M. y Silva 1997).

Estos son los principales conceptos establecidos a la hora de definir que es una especie, si bien, en la realidad, prácticamente cada autor tiene su propio concepto. En los que aquí he presentado podemos

observar una línea básica en todos ellos: ya sea por cuestiones morfológicas, biológicas, ecológicas o sexuales, para todos estos conceptos, una especie es un grupo de organismos bien definido, separado de otros grupos, y con un sistema de reproducción único, estableciendo, que una población será considerada especie si sus integrantes solo se reproducen entre sí.

Con todo, tenemos, que si juntamos lo que la comunidad científica considera por “especie” y los datos obtenidos, recientemente, en el campo de la genética, los cuales demuestran la hibridación entre formas homínidas: ni los *neandertales*, ni los *denisovanos*, ni siquiera los *sapiens* podrían ser considerados como especies diferentes, sino como una única especie.

5. CONCLUSIONES

El debate sobre el origen del hombre, es aún hoy, un debate abierto, en el que poco a poco, gracias al descubrimiento de nuevos datos y hallazgos de restos fósiles, se va definiendo, ampliando así nuestro conocimiento sobre nuestro pasado biológico reciente. Los últimos datos proporcionados por el estudio del ADN, en el campo de la genética, nos hablan de los procesos de hibridación entre diferentes formas homínidas, como una constante en el devenir evolutivo de nuestro propio linaje.

Sin embargo, son precisamente esos mismos resultados, los que nos tienen que obligar, en cierto sentido, a cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos, así como también de nuestros ancestros más inmediatos. El hecho de que nosotros, seamos el resultado de un proceso de hibridación, hace hincapié en ese cambio de visión.

Además, si nos atenemos al concepto de reconocimiento de Patterson, al concepto biológico de Mayr y al de cohesión de Templeton, deberemos de concebir a *sapiens*, *neandertales* y *denisovanos*, como integrantes de una única especie y no a especies diferentes, como se han entendido hasta ahora, puesto que han sido capaces de entrecruzarse entre sí concibiendo descendencia fértil. Este hecho debería, a su vez, cambiar las tesis de las diferencias morfológicas, puesto que si estas poblaciones fueron capaces de entrecruzarse, tales diferencias no serían tan evidentes, permitiendo así, que se diera el sistema de reconocimiento de pareja, defendido por Patterson, al haber similitudes fenotípicas; y esas similitudes tanto en la morfología, como en la biología, y la genética son los que permiten, como define Templeton, la reproducción entre los individuos de una misma especie.

De todas maneras, veo muy necesario que a partir de ahora, y sirviendo como precedente este trabajo, se planteen de una forma científica y firme el hablar no ya solo de nuestro origen evolutivo, sino de lo que ello conlleva, abriendo nuestra mente a otras posibilidades, y dejando a un lado nuestra visión antropocéntrica, por la cual nos seguimos viendo como la culminación biológica de la evolución.

BIBLIOGRAFIA

- AGUILERA M., M. y J.F. SILVA. 1997. Especies y Biodiversidad. *Interciencia* 22. Disponible en: http://www.interciencia.org/v22_06/art02/ (acceso en 13 de Abril 2013).
- CURRAT, M. y L. EXCOFFIER. 2004. Modern Humans Did Not Admix with Neanderthals during Their Range Expansion into Europe. *Plos Biology* 2. DOI: 10.1371/journal.pbio.00204217
- CURRAT, M. y L. EXCOFFIER. 2011. Strong reproductive isolation between humans and Neanderthals inferred from observed patterns of introgression. *Pnas* 108. DOI: 10.1073/pnas.1107450108
- CURTIS, H., N.S. BARNES, A. SCHNEK, G. FLORES. 2007 (7ª Ed). *Biology*. Editorial Medica Panamericana.
- GREEN, R.E., J. KRAUSE, A.W. BRIGGS, T. MARICIC, U. STENZEL, M. KIRCHER, N. PATTERSON, H. LI, W. ZHAI, M. FRITZ, N.F. HANSEN, E.Y. DURAND, AS. MALASPINAS, J.D. JENSEN, T. MARQUES-BONET, C. ALKAN, K. PRÜFER, M. MEYER, H.A. BURBANO, J.M. GOOD, R. SCHULTZ, A. AXIMU-PETRI, A. BUTTHOF, B. HÖFER, B. HÖFFNER, M. SIEGEMUND, A. WEIHMANN, C. NUSBAUM, E.S. LANDER, C. RUSS, N. NOVOD, J. AFFOURTIT, M. EGHOLM, C. VERNA, P. RUDAN, D. BRAJKOVIC, Z. KUCAN, I. GUŠIĆ, V.B. DORONICHEV, L.V. GOLOVANOVA, C. LAULEZA-FOX, M. DE LA RASILLA, J. FORTEA, A. ROSAS, R.W. SCHMITZ, P.L.F. JOHNSON, E.E. EICHLER, D. FALUSH, E. BIRNEY, J.C. MULLIKIN, M. SLATKIN, R. NIELSEN, J. KELSO, M. LACHMANN, D. REICH y S. PÄÄBO. 2010. A draft Sequence of the Neandertal Genome. *Science* 328. DOI: 10.1126/1188021

- LINCOLN, R.J., P.F. CLARK y G.A. BOXSHALL. 1998. *A dictionary of ecology, evolution and systematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MAYR, E. 1942. *Systematics and the origin of species*. New York: Columbia University Press.
- MEYER, M., M. KIRCHER, M.T. GANSAUGE, H. LI, F. RACIMO, S. MALLICK, J.G. SCHRAIBER, F. JAY, K. PRÜFER, C. DE FILIPPO, P.H. SUDMANT, C. ALKAN, Q. FU, R. DO, N. ROHLAND, A. TANDON, M. SIEBAUER, R.E. GREEN, K. BRYC, A.W. BRIGGS, U. STENZEL, J. DABNEY, J. SHENDURE, J. KITZMAN, M.F. HAMMER, M.V. SHUNKOV, A.P. DEREVIANKO, N. PATTERSON, A.M. ANDRÉS, E.E. EICHLER, M. SLATKIN, D. REICH, J. KELSO y S. PÄÄBO. 2012. A High-Coverage Genome Sequence from an Archaic Denisovan Individual. *Science* 338. DOI: 10.1126/science.1224344
- PATTERSON, H. 1985. The recognition of species, en E. Vbra (ed.) *Species and speciation*: 21-29. Pretoria: Transvall Museum.
- REICH, D., R.G. GREEN, M. KIRCHER, J. KRAUSE, N. PATTERSON, E.Y. DURAND, B. VIOLA, A.W. BRIGGS, U. STENZEL, P.L.F. JOHNSON, T. MARICIC, J.M. GOOD, T. MARQUES-BONET, C. ALKAN, Q. FU, S. MALLICK, H. LI, M. MEYER, E.E. EICHLER, M. STONEKING, M. RICHARDS S. TALAMO, M.V. SHUNKOV, A.P. DEREVIANKO, J.J. HUBLIN, J. KELSO, M. SLATKIN y S. PÄÄBO. 2010. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia. *Nature* 468. DOI:10.1038/nature09710
- REICH, D., N. PATTERSON, M. KIRCHER, F. DELFIN, M.R. NANDINENI, I. PUGACH, A. MIN-SHAN KO, Y.CH. KO, T.A. JINAM, M.E. PHIPPS, N. SAITOU, A. WOLLSTEIN, M. KAYSER, S. PÄÄBO y M. STONEKING. 2011. Denisova Admixture and the First Modern Human Dispersals into Southeast Asia and Oceania. *The American Journal of Human Genetics* 89. DOI: 10.1016/j.ajhg.2011.09.005
- VAN HALEN, L. 1976. Ecological species, multispecies and oaks. *Taxon* 25 (2/3): 233-239.

ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF THE ROMAN PASSAGES OF THE CANTABRIAN RANGE AT *CONVENTUM ASTURUM*

PATRICIA A. ARGÜELLES ÁLVAREZ¹

SUMMARY:

The purpose of this work is to reflect the historical-archaeological results of the roads which served as connection within the *Conventus Asturum*, between the trans-mountain area, which chief town was a *Lucus Asturum* and the cis-mountain one, which chief town was *Asturica Augusta*. The conclusions appearing here are the result of the prospections of the roads themselves, and the archaeological sites associated to the passage of these roads in Roman chronologies.

KEYWORDS: Roman roads, Asturias mountains, communications.

RESUMEN:

El propósito del trabajo pretende mostrar los resultados histórico-arqueológicos de las calzadas que sirvieron de conexión en el *Conventus Asturum*, entre la parte transmontana, cuya capital era *Lucus Asturum*, y la cismontana con capital en *Asturica Augusta*. Las conclusiones que aquí se muestran son el resultado de las prospecciones de las vías, y los enclaves arqueológicos con cronologías romanas asociados al paso de estas rutas.

PALABRAS CLAVE: calzadas romanas, montañas asturianas, comunicaciones.

In the case of the roads which linked the area of the Cantabrian Range, known in the Roman world as the *Ivga Asturum*, we are nowadays acquainted that most of them were first used for military purposes, thanks to the new discovered military camps which, this way, are associated to these roads (fig.1) (Menéndez, A., González, D., Álvarez, V. y Jiménez, J. I. 2011: 145-165).

For instance, we refer to the Monte Curriechos camp, associated to the Carisa Road (Camino, J. 2005), the Moyapán camp, on the Road from Lugo de Llanera to Lugo (González, D., Menéndez, A., y

¹ Oviedo University; patricia.arguelles.alvarez@gmail.com

Álvarez, V. 2008: 367-371), the Valláu camp, on the Road to Leitariegos (Fanjul, A. 1997: 96-97), or the Pico Viyao camp, on Sellón Road between Infiesto and Campo Caso (González, D, *et al.* 2011: 225-234).

Of the main roads know at Asturias lands, only three of them, are not to be catalogued as roads which made easy the linking of the “trans-mountain” section with the “cis-mountain” one: from Lugo de Llanera, headed for Lugo (Argüelles, P. 2011), the coastal road (Piñán, C. y Canga, B. 2009: 40-41), which kept an East-West direction, instead a South-North one.

The Peak of Europe road (Martínez, M. J. 1989: 15-66), which went into the present Asturias through the geographical hilliness which names it, the Peaks of Europe, at Cabrales but which, in old times, belonged to the *Conventus Cluniense*, and not to the *Conventus Asturum*.

The Trayecto route was a path of trading in wines and salt, where the Roman horses passed along (Fernández, C. 1982: 41). We must account of the plenty of hill-fort settlements linked to the movement of this road, on the Banks of the Narcea river (Santos, N. 1987: 22-52). There was a branch road which, from Cienfuegos pass, linked the Ibias mining area and Fornela valley, where there are pre-Roman remains.

The made-up road leads to Fondos de Vega, along the left bank of the AS-15 road. Along the right bank of the Narcea river, we arrive to Ventanueva and to the old La Pescal bridge, probably from Medieval period.

After crossing the bridge, the road goes on in parallel with the river, by a made-up road, till Sextorraso and Agüera de Castañedo. We can notice the Romanizing presence, by means of the different hill-forts and strip minings. The earthen track coasted along, heading for Cibuyo and Vega de Pope. The end section till Cangas del Narcea.

The Leitariegos route, was the road leading into Asturias from the valley of Laciana, following the Naviego river, till Cangas de Narcea. The layout of this road is a mostly modern one, this makes difficult to define exactly the points it passed by. However, there are plenty of archaeological sites with documentary evidence, as well as language or documentary trails which attest the hypothesis proposed here, that this road could have been passed along by Romans.

After passing the Venta de Farruquito, we walk towards Brañas de Arriba and Abajo. The following point of passage, we think that must have been a nearby one to Cibeá, where a site has been established with documentary evidence. The Castiello del Vallao, whose recent studies propose the hypothesis of the existence of a Roman camp in the area, still to be confirmed by some authors (Fanjul, A. 1997: 96-97). The path would continue in the North direction and, carrying on along the made-up the CN-7 road, we shall head for Miravalles, passing by Gelán (a Roman place-name).

From the Bimeda village, the only path is the road itself, which goes across the bridge acknowledged as “Roman bridge”. It is a bridge with a Medieval layout, although the existence of an earlier bridge cannot be discarded. At Las Mestas are kept the only visible remains of the possible paving of the path to Bimeda. Covered under a layer of topsoil, a stony path can be noticed about 2 meters wide. To arrive to Cangas de Narcea, it should pass at the major road AS-213, which goes up to Villar de Limés, near to the Limés hill-fort.

The Road of Serrantina or Cereizales mountain pass went over, along the lands where Roman took out the gold goldmines, as Tuña, Boinás, Begega ... From Tineo we arrive to Tuña by the North side of the village, till the La Carral bridge which, very reformed, although its “Carral” place-name is a doubtless identifying word for old roads. Linked to this bridge, there is documentary evidence of a memorial tablet, both of them related to Roads *Lares* “...*Laribus vialibvs*” from around mid II century AC.

The Boinás whole is a group of High Empire opencast goldmines. Less than 3 Km. away from North Boinás the Begega range is found, at which the works for gold extraction was started by Romans, have endured with the lapse of the centuries. There is documentary evidence of a pipeline that looks like a *ruina montium* which never has been laid.

At Manteca hill the road shape does not seem a Roman one, as it is not wide enough for the road traffic, although we really believe that Romans went along it, for the hauling of the ores pulled out from the surrounding goldmines.

The road could head for North-West direction. The end section will be towards La Rebollada and Villar de Vildas, arriving to the León border at the Cereizales mountain pass.

The Ventana Route from Torrebarrio, it leads us to Ventana mountain pass. The road passes through the newly open Ricabo track to Ventana Height, going through Cavanaughs and Sierras Negro. The road passes by Ricabo, where the La Picona Hill-fort is catalogued.

We arrive to Andrúas, through an area where the original paving has been preserved, as far as La Rebollada. About 100 meters of road have been *in situ* preserved. The road, descending from Andrúas, is keeping a part of the original stones, and many others were getting lost with the elapsing of time. This section is 2,30 meters wide and it does not keep drainage sluices nor side slopes.

At La Rebollada, there is documentary evidence of a section of irregular stones, but of a small and medium size which fit perfectly, without any need of cement or plaster. No kind of conditioning for the paving can be noticed on the visible profile of the road, that is to say, it lacks of *rudus* (fig. 2).

From Pedroveya, the road heads for the North, following the watercourse of the Las Xanas brook. Here, it should have surround the Los Alfilorios reservoir, heading to the North, to arrive to the Mountain pass. It would proceed through and connected at Udrión with the road which, since Lugo de Llanera, heads for Lugo.

The Route of the Mesa, its origin goes back to the Roman era, precisely to the stage of the Roman conquering of the territory, to the end of the I century AC. Nowadays we can see sound constructions of castles and feudal towers (Gutiérrez, J. A. y Suárez, P. 2007: 413-517), which attest that linking with Roman roads and mining areas.

It starts at the *Vallata* (Viadangos) site, named this way at the *Ravena Anonimous* book (Sánchez-Albornoz, C. 1972: 118-127), approaching the Asturian territory through Torrestio. At Peña Negra, we notice the route of fitted stones, which is a little wider than three meters, which goes cruising in a discontinuous way. This *summa crusta* is 200 meters long and is no at its full length. In the same manner, we cannot notice any kind of roadbed nor conditioning which could have been carried out to create this road.

We ascend till the Xuegu la Bola, to come down again by Piedra Jueves, a place-name coming from the Latin *Petra Iovis*, which was, perhaps, baptized this way in the god Jupiter's honour.

We arrive to Venta de la Corredoria, where we can see old stones of a road *in situ* preserved. Unfortunately it's covered by the grass. The end of the route is at Grado, having passed by Los Lodos where took place the Lutos battle at the year 794.

The *transmontana* branch at the North road from the Plata Route, (since *Emerita Augusta*, to *Asturica Augusta*) is known as the Carisa Route (Camino, J. 2005). It was a "terrestrial route" (Moreno, I. 2004), improved the year 26th AC by the Roman general *Publio Carisio* and carried out between the years 16th-14th AC by the *Legio VI* during its penetration into Asturias.

Since Camplongo, it crosses direction for the Tresconceyos peak. The Roman camp has two fortifications connected one another. The first one are three concentric defense lines which surround the summit of the hill. From the North slope of the Curriechos mount, it goes along the Carracedo range, passing by the Asturian complex of El Homón del Faro (Camino, J. *et al.* 2007: 56-62).

A branch road starts from here which, towards the West, communicates the area of Campomanes and Mamorana while to the North, the mountain route goes along till Carabanzo. From Campomanes,

the trail of the old road gets lost and the made-up road is to be followed till Vega del Ciego (Aragoneses, M. J. 1955: 3-24), where a Roman *villa* has been discovered.

J. Camino considers that Campomanes is placed at a very lower level than La Carisa, by which its access could be carried out through the Pajares mountain pass or La Cubilla (Camino, J. 2005:148-149), connecting its descent through the Carabanzo.

From Mamorana, the route was to be headed for Ujo. The main branch road headed itself to Olloniego, till Lugo de Llanera. From here, the path heads for the coast, till arriving to Gijón.

The San Isidro Route goes from the mountain pass in the direction to Canamora. It's at Pola del Pino, where we appreciate an old path, without any remains of a paving and about 3 meters wide.

At Collanzo it meets the road coming from Vegarada mountain pass and Piedrafita. It leads us to Pelúgano (where documentary evidence has been established about the existence of several hill-forts: Castro Felguera, Picu Rondero, Entrepeñas...).

After passing by Caborana and Moreda, it follows the Aller river and so, towards Carrerallana and La Estrada through the place where the route from La Carisa at Ujo went over.

From the Piedrafita mountain pass, there was an access where is documentary evidence of 3 Km. of an old road at "Las foces del Pino", from Las Campas to the Caniecha hillock, in the direction to Vegarada (Arenillas, M. Vélez, J. y Rabanal, M. A 1978: 459-467) (fig. 3).

The Route of the Tarna mountain pass goes parallel along the AS-17 road, on its left bank. We found fortifications, linked to the passage of this road during Medieval times (Escobio las Torres, Xerru Castiellu). At Campo de Caso it joined to another old road which, at about Infiesto, joined the one heading to Picos de Europa and, at Villaviciosa, to the Coastal one.

It should continue along the modern road to Rioseco to Anzó. The road has been excavated on the rock itself, adapting its course to the shape of the ground and has well kept holding walls. It is 2, 7 meters wide.

It is possible that it would fit the Nalón river bed close to Ciaño, where is the around defense tower from the century XVI AC, associated to this road, and from here to Langreo to find a connection nearby to *Lucus Asturum*.

The lack of archaeological information of these roads (milestones, roads, historical sources...), makes difficult to fix both the chronologies and the description of the routes (González, D. *et al.* 2011: 171-192). Not all the well preserved paved ways, or having some old constructive element, are to be of Roman origin, as they may have undergone repairing works centuries afterwards. In the same way, some roads may be newly built, along the Medieval Age and, so, they could not be gone along during the Imperial stages. It seems clear that, among the above described routes, at least those of La Carisa and La Mesa, are Roman designed routes. The remaining ones, we do not know if they were built by these ones, although their going seems to be confirmed. The Road del Trayecto, Leitariegos, San Isidro, Tarna and Vegarada, preserve sufficient elements to consider them as routes of Roman passage, although we do not know if these one could have built them. The remaining of the described roads keep scarce Roman traces and a lot of the Medieval Age, to presuppose that they could be Medieval roads in the region.

BIBLIOGRAPHY:

- ARAGONESES, M. J. 1955. El mosaico romano de Vega de Ciego. *BIDEA* 21: 3-24. Oviedo.
- ARENILLAS, M., J. VÉLEZ y RABANAL, M. A. 1978. La Calzada romana del Puerto de Vegarada (León). *Revista de Obras Públicas* 3158: 459-467.
- ARGÜELLES, P. 2011. La vía romana *Lucus Asturum- Lucus Augusti*. Gijón: Ed. Zahorí.
- CAMINO, J. (coord.) 2005. *La Carisa. Ástures y romanos frente a frente*. Ed. CajAstur. Oviedo.

- CAMINO, J., Y. VINIEGRA y R. ESTRADA. 2007. A propósito de fortificaciones lineales ástures de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro (La Mesa). *Territorio, sociedad y poder: revista de estudios medievales* 2: 53-62
- FANJUL, A. 2007. El Castiel.lu de Val.láu. Un posible campamentu romanu na vía L.leitariegos. *Asturies: memoria encesa d'un país*, 23: 96-97.
- FERNÁNDEZ, C. 1982. *Asturias en la época romana*. Universidad Autónoma de Madrid.
- GONZÁLEZ, D, A. MENÉNDEZ y V. ALVAREZ. 2008. El campamento de Moyapán (Ayande, Asturias). *Férvedes*, 5: 363-371. Lugo.
- GONZÁLEZ, D., V. ALVAREZ, J. I. JIMÉNEZ, A. MENÉNDEZ y J. COLLOTO. 2011. ¿Un Nuevo establecimiento militar romano en la Asturia Transmontana? El Picu Viyao (Piloña, Asturias). *Férvedes* 7: 225-234. Lugo.
- GONZÁLEZ, D. 2011. Vías romanas de montaña entre Asturias y León. La integración de la Asturia Transmontana en la red viaria de Hispania". *Zephyrus* XVII: 171-192.
- GUTIÉRREZ, J.A. y P. SUÁREZ. 2007. Castillos y fortificaciones feudales en Asturias. *Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2003-2006*: 493-517. Principado de Asturias: Ed. Trabe.
- MARTÍNEZ, M. J. 1989. Penetración romana en los Picos de Europa. *Publicaciones de la Institución Tello Martínez de Meneses* 68: 15-66.
- MENÉNDEZ, A., D. GONZÁLEZ, V. ÁLVAREZ y J. I. JIMÉNEZ. 2011 Nuevas evidencias de la presencia militar romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. *Gallaecia* 30: 145-165.
- MORENO, I. 2004. *Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva*. Madrid. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.
- PIÑÁN, C. y B. CANGA. 2009. *Calzadas romanas o vías históricas e Asturias*: 40-41. Oviedo: Ed. Trabe.
- SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C. 1972. Una vía romana en Asturias. La Vía de la Mesa y de Lutos. *El Reino de Asturias*. Tomo I: 118-127.
- SANTOS, N. 1987. Poblamiento y minería romana del oro en la Asturias castreña, (el Concejo de Cangas del Narcea). *Memorias de Historia Antigua VIII*: 22-52. Universidad de Oviedo.

Fig. 1. Area of the study, at the northwest of the Iberian Peninsula.

Fig. 2. Road of Ventana at La Rebollada.

Fig. 3 . Road of Vegarada at “Foces del Pino”.

O SÍTIO DO CERRADINHO DO GINETE (TORRES NOVAS, PORTUGAL): UM CASO DE ESTUDO DO NEOLÍTICO MÉDIO PORTUGUÊS

ANDRÉ NUNES¹

RESUMO

O sítio do Cerradinho do Ginete é um habitat de ar livre localizado no Arrife da Serra d'Aire, no concelho de Torres Novas, inserindo-se portanto no Maciço Calcário Estremenho. Os trabalhos de escavação ali realizados de forma intermitente, desde 1993, revelaram ocupações do Neolítico Antigo e Neolítico Médio.

O Neolítico Médio em Portugal carece de um faseamento interno mais fino, e de uma caracterização arqueológica mais clara. Ao que tudo indica, a sua cultura material é marcada por uma forte percentagem de cerâmica lisa (de tipo dolménico) e pela presença de geométricos (predominantemente de tipo trapezoidal).

Os primeiros resultados da análise da cultura material da mais recente ocupação neolítica do Cerradinho do Ginete (preservada na designada UE20) permitiu observar a presença dos elementos artefactuais referidos anteriormente, confirmando este sítio como um dos poucos habitats da região datáveis desta época, o que contribuirá para um melhor entendimento do modo de vida daquelas comunidades. Contudo, à falta de restos faunísticos ou de carvões neste nível, não foi possível realizar uma datação absoluta de modo a confirmar essa mesma cronologia nem uma caracterização das estratégias de subsistência. Por outro lado, a proximidade de grutas-necrópole presumivelmente contemporâneas permitirá abordar a relação entre contextos habitacionais e contextos funerários na região.

PALAVRAS-CHAVE: Neolítico Médio; Maciço Calcário Estremenho; Grutas-necrópole; Sítios residenciais

ABSTRACT

Cerradinho do Ginete is an open air site, located in the so-called "Arrife" (a tectonic scarp) Aire Mountain (Torres Novas) inserted in what is commonly known as the Limestone Massif of Estremadura.

¹ Universidade do Algarve; ajmendesnunes@gmail.com.

The excavations performed since 1993 revealed human occupations dated to the Early Neolithic and to the Middle Neolithic.

The Portuguese Middle Neolithic lacks an internal detailed phasing, and a clearer archaeological characterization. Apparently, its material culture includes a high percentage of non-decorated pottery (of dolmenic type) and geometrics (predominantly trapezes).

On-going analysis of Cerradinho do Ginete's material culture allow us to verify the presence of the above-mentioned elements, thus confirming this site as one of the few residential contexts in the region attributable the Middle Neolithic period, which will contribute to a better understanding of these communities. However, due to the lack of fauna or charcoal remains in this level it was not possible to obtain an absolute date to confirm this chronology. On the other hand, its proximity to burial-caves presumably contemporaneous will allow to approach the relationship between the two types of contexts.

KEYWORDS: Middle Neolithic; Limestone Massif of Estremadura; Residential sites; Burial-caves

1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E ARQUEOLÓGICO

O Cerradinho do Ginete (fig. 1) é um sítio arqueológico localizado, em termos administrativos, na freguesia do Pedrógão (fig. 2), concelho de Torres Novas, e está inserido naquilo que é denominado como o Maciço Calcário Estremenho. A sua implantação a uma altitude de cerca de 150 metros, junto ao Arrife, fronteira que separa a Serra d'Aire da bacia hidrográfica do Tejo, terá possibilitado às comunidades locais que explorassem as potencialidades económicas dos dois diferentes ecossistemas (Carvalho 2008: 62).

Os trabalhos arqueológicos realizados no sítio durante as diferentes campanhas de escavação revelaram ocupações atribuíveis ao Neolítico Antigo e Médio, cuja análise detalhada (ainda em curso e, portanto, efetuada sobre apenas uma amostra da totalidade dos materiais exumados) e integração regional será apresentada adiante.

2. HISTÓRIA DA INVESTIGAÇÃO

A jazida foi identificada por membros da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia (S.T.E.A.). Os primeiros trabalhos arqueológicos, inseridos no projeto "Carta Arqueológica da Serra d'Aire e Candeeiros", teriam lugar em 1993 e 1994, por J. Zilhão e a sua equipa, que incluíram a abertura nesse mesmo ano de diversas sondagens em quatro áreas diferentes, sendo o Sector IV o único que demonstrou estar relativamente bem preservado. Posteriormente, foi conduzido um projeto dirigido por M. J. Jacinto, designado "Habitats de ar livre do Bronze Pleno da Serra d'Aire", cuja escavação (em 2001) teve em vista a delimitação física do sítio mas que permitiu também estabelecer uma sequência estratigráfica mais detalhada, cujo registo arqueológico se pode sistematizar da seguinte forma:

- UE6 – situada junto ao macrolapiás em torno do qual as ocupações neolíticas tiveram lugar, preserva uma ocupação do Neolítico Antigo com cerâmica cardial. Este é, de resto, o único contexto que está totalmente estudado e publicado (Carvalho 2008), quer os restos faunísticos, quer a sua cultura material.
- UE20 – preserva ocupações humanas do Neolítico Médio nesta unidade, a julgar pela sua cultura material, e que encontra paralelos na gruta-necrópole da Lapa dos Namorados, datada de 5460 ± 110 BP (Zilhão e Carvalho 1996). São estes os materiais, ainda inéditos, os utilizados como objeto neste trabalho.
- UE2, UE3; UE15 e UE16 – sobrepostas às anteriores, contêm uma mistura de materiais neolíticos de ambas as ocupações acima referidas.

Além do estudo arqueológico do Neolítico Antigo (Carvalho 2008), outras análises têm vindo a ser realizadas no Cerradinho do Ginete: geoarqueologia do processo de formação da jazida (Zambujo 2010),

zooarqueologia (Carvalho *et al.* 2004), petrografia de cerâmicas (Masucci e Carvalho s.d.) e análises de fitólitos (IPHES 2009).

Presentemente, os trabalhos arqueológicos neste sítio são conduzidos por A. F. Carvalho no âmbito do projeto “Pré-História recente da Serra d’Aire e territórios adjacentes”.

3. CULTURA MATERIAL

3.1. Materiais cerâmicos

O conjunto de materiais cerâmicos proveniente da UE20 do Sector IV é composto por 393 fragmentos, sendo que destes foi possível calcular um número mínimo de 45 recipientes (fig. 3) através da análise de aspetos de natureza tecnológica, nomeadamente a cor das pasta, decoração e espessura dos fragmentos. Apesar de ter sido sistematicamente ensaiado, e talvez devido ao seu elevado índice de fragmentação, foi possível apenas fazer uma remontagem com dois fragmentos.

Verificou-se que, do número total de fragmentos, a esmagadora maioria, com 353 peças (90%) são fragmentos de bojos (contra 38 fragmentos de bordos), e apenas 4% do número total apresentam decoração.

Na análise tecnológica realizada para o espólio cerâmico, a amostragem consistiu no número mínimo de recipientes. Esta análise teve em vista uma série de critérios, que serão apresentados de seguida, juntamente com os seus resultados.

Mais de um terço dos fragmentos (36%) não apresenta elementos não plásticos com dimensões iguais ou superiores a 1 mm, e quando os apresenta a sua densidade é classificável como “baixa”.

Relativamente à consistência das pastas, esta verificou-se sendo maioritariamente média (66%), ou seja, sendo as pastas sólidas, estas fraturam-se com facilidade com o emprego de uma ponta de aço. A sua textura é essencialmente granular (47%) ou homogénea (45%). Estes recipientes têm um tratamento de superfície geralmente tosco (49%) ou alisado (40%) e o tipo de cozedura mais utilizado, presente em 77% dos recipientes, é a oxidante.

Em relação à análise formal, esta subdivide-se em cinco critérios distintos. A orientação do bordo revelou que mais de metade dos exemplares (65%), têm o bordo exvertido. As formas abertas (57%) predominam sobre as fechadas (43%); no que respeita ao tipo específico, foi possível apenas identificar formas hemisféricas (51%), sendo as restantes indeterminadas (46%). Dentro desta análise merece ainda destaque, um único recipiente com a presença de elementos de prensão, que neste caso é uma pega mamilar. Os valores médios das dimensões são os seguintes: diâmetro (calculado em apenas 13 dos exemplares) de 9.7 cm; e espessura de 0.7 cm. Ao cruzar-se os valores do diâmetro e espessura do vaso, é possível verificar pelo menos dois grupos: um primeiro com ambos os valores baixos; um segundo grupo representado apenas por dois exemplares, têm ambas as medidas significativamente mais elevadas: diâmetros entre os 19 e 31 cm e espessura do bojo entre os 0.8 e 1 cm.

Para os 4% de fragmentos decorados foram diversas as técnicas utilizadas: linhas incisas, traços incisos, caneluras, para a incisão; e impressões com concha e caule de planta, para a impressão. Quanto ao sistema decorativo, o único utilizado foi o da banda paralela ao bordo em torno de todo o recipiente, ora composta por incisões (69%), ora composta por impressões (31%).

3.2. Indústria lítica

Na análise do conjunto lítico do Cerradinho do Ginete destaca-se a exploração de três tipos de matéria-prima principais: quartzito (32%), sílex (40%) e quartzo (27%). Também o xisto, grauvaque e granito marcam presença, embora com valores muito residuais e restritos a utensílios com marcas de uso.

Em relação à pedra polida, esta é apenas composta por três peças fabricadas em rochas anfibólicas (um machado e dois fragmentos inclassificáveis), não tendo por isso, grande representatividade na indústria lítica do sítio.

O espólio lítico aqui apresentado é composto por 403 (fig. 4 e 5) peças cuja esmagadora maioria é composta por produtos de debitage (lascas, lâminas e lamelas), correspondendo a 295 indivíduos, que representam cerca de 72% da coleção. A restante percentagem é repartida pelos núcleos (0.06%), seixos talhados (0.03%), percutores e outros fragmentos (0.05%). Apesar de o número de peças ser muito reduzido, este conjunto lítico é bastante numeroso face a outros contextos do mesmo período, como o do Monte da Foz 1, por exemplo (Neves 2010), que revelou 1102 peças (30%, ou seja, uma percentagem inferior à do Cerradinho Ginete, relativamente ao número total de materiais analisados).

A análise tecnológica teve como base os critérios utilizados por Carvalho (2008) para a neolitização do Maciço Calcário Estremenho e Algarve ocidental.

Para os produtos de debitage a fratura observada apenas nos produtos alongados, demonstrou ter valores relativamente bem distribuídos pelas diversas possibilidades, ainda assim, que a maioria das peças (39%) se apresente inteira.

Quanto à percentagem de córtex presente, são as peças sem córtex as mais abundantes (67%) neste conjunto, em claro contraste com as parcialmente corticais (27%) ou corticais (6%).

O talão que se verificou com maior frequência, em 134 exemplares, foi o talão esmagado (54%), seguido do liso, com 74 (30%).

Relativamente a outros critérios, verificou-se a presença ou ausência de certas características, podendo ser resumidas da seguinte forma: a esmagadora maioria é caracterizada pela ausência de: ondulações junto ao bolbo (92%), labiado (94%), regularização da cornija (95%), tratamento térmico (98%), calcinação (93%) ou retoque (96%). Por outro lado, verificou-se uma predominância de peças alongadas com nervuras regulares destacadas (78%).

A secção é maioritariamente trapezoidal (39%) ou triangular (54%), enquanto que o perfil mais frequente, observado apenas nos produtos alongados inteiros, foi o direito (69%), seguido do côncavo, presente na restante percentagem. A forma mais frequente, observada apenas nos produtos alongados inteiros e mesiais, é a de bordos paralelos, com (52%). O tipo de fracturação mais frequente é por flexão (22%) ou acidental (20%).

A análise efetuada aos núcleos poderá ser resumida da seguinte forma: matéria-prima mais frequente é o quartzo, onde se contam 14 do número total de núcleos, sendo que o tipo morfológico mais frequente é o bloco com levantamentos avulsos aleatórios, quer sobre seixo (33%) ou fragmento (38%).

No campo da utensilagem retocada, destacam-se os geométricos, que representam no entanto uma ínfima mas importante parte na análise desta indústria. A matéria-prima escolhida para o fabrico destes utensílios foi quase exclusivamente o sílex, verificando-se apenas um exemplar onde se utilizou o quartzo. O tipo mais frequente, com 9 dos 12 exemplares, é o trapézio. Em muito menor número estão o triângulo (1) e o segmento (2), que correspondem a 25% do número total.

4. COMPARAÇÕES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

O sítio do Cerradinho do Ginete está inserido na Serra d'Aire, uma área frequentemente utilizada pelas comunidades humanas (principalmente pré-históricas), para ali se estabelecerem. O Neolítico Médio desta área geográfica, apesar de ainda não estar muito bem caracterizado, tem já conhecidos alguns vestígios bastante significativos, nomeadamente as grutas-necrópole, como são os casos da Lapa da Bugalheira ou da Lapa dos Namorados, que se encontra a escassos metros da jazida aqui em estudo. Contudo, são já conhecidos alguns outros sítios residenciais, contemporâneos do Cerradinho do Ginete: o Abrigo da Pena d'Água (Carvalho 1998) e a Costa do Pereiro (Carvalho 2008). A cultura material destes

sítios confirma ocupações humanas durante esta fase do Neolítico, convencionalmente datada de entre 4500 e 3750 a.C. (Cardoso 2002: 240), nomeadamente através da presença dos micrólitos geométricos (trapézios e crescentes) e de elevadas percentagens de fragmentos cerâmicos não decorados ou apenas com um sulco sob o bordo. Um dos melhores exemplos desta fase localiza-se no entanto, na região de Reguengos de Monsaraz, sendo conhecidos contextos habitacionais e sepulcros megalíticos de que a Anta 1 do Poço da Gateira, datada por termoluminescência de 4510±360 a.C. (Cardoso 2002: 196), é talvez o melhor exemplo. A baixa densidade daqueles elementos cerâmicos e líticos no Cerradinho do Ginete revela que este seria um local de cariz relativamente temporário.

Este contexto inédito aqui estudado tem desde logo, no entanto, um problema a ele associado: o facto de não terem sido encontrados quaisquer restos faunísticos ou carvões para esta ocupação. Assim, apenas através da análise dos materiais e comparações destes, com os resultados de outros contextos presumivelmente contemporâneos, foi possível chegar a uma cronologia relativa.

Apesar disto, espera-se que num futuro próximo, se possa chegar a conclusões mais concretas acerca desta fase do Neolítico, do modo de vida dessas comunidades, e de que forma e em que parâmetros se processavam as práticas funerárias, nas grutas calcárias da região do Arrife da Serra d'Aire, aparentemente contemporâneas dos sítios residenciais acima enumerados. Esta difícil caracterização do Neolítico Médio português, que se tem vindo a verificar ao longo das décadas estará certamente ligada ao facto de este ser um período de transição, onde as sociedades de agricultores e pastores começavam cada vez mais a adotar um estilo de vida mais sedentário. Também a construção dos monumentos megalíticos indicava o aparecimento das sociedades ditas complexas. Todas estas inovações e novidades originaram inclusivamente a criação, por parte de P. Kalb (1989) da expressão “uma segunda vaga de neolitização”, conceito esse que parece encaixar-se perfeitamente para este período.

5. BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, J. L. 2002. *Pré-História de Portugal*. 1ª Edição. Lisboa: Editorial Verbo.
- CARVALHO, A. F. 1998. O Abrigo da Pena d'Água (Rexaldia, Torres Novas): resultados de 1992-1997. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1(2): 39-72.
- CARVALHO, A. F. 2008. *A neolitização do Portugal meridional. Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve Ocidental*. Faro: Universidade do Algarve (Promontória Monográfica 12).
- CARVALHO, A. F., M. J. VALENTE e J. A. HAWS. 2004. Faunas mamalógicas do Neolítico antigo do Maciço Calcário Estremenho: análise preliminar de dados recentes. *Promontoria* 2: 143-155.
- IPHES [INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL] 2009. *Anàlisi de fitolitos*. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (relatório técnico policopiado).
- KALB, P. 1989. O Megalitismo e a Neolitização no Oeste da Península Ibérica. *Arqueologia* 20: 33-48.
- MASUCCI, M. A. e A. F. CARVALHO. 2012. Ceramic technology and resource use during the Early Neolithic in central and southern Portugal: results of petrographic analyses of ceramics and sediments. Manuscrito no publicado.
- NEVES, C. 2010. *Monte da Foz 1 (Benavente): Um episódio da neolitização na margem esquerda do Baixo Tejo*. Vol. I. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Dissertação de Mestrado em Arqueologia).
- ZAMBUJO, G. 2010. *O sítio pré-histórico do Cerradinho do Ginete (Pedrógão, Torres Novas): Uma abordagem Geoarqueológica*. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Dissertação de Mestrado em Geoarqueologia).
- ZILHÃO, J. e A. F. CARVALHO. 1996. O Neolítico do Maciço Calcário Estremenho: crono-estratigrafia e povoamento. *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica*, 2. Gavà: Museu de Gavà (*Rubricatum*; 1): 659-672.

Fig. 1. Localização do Cerradinho do Ginete no enquadramento da Península Ibérica.

Fig. 2. Cerradinho do Ginete. Localização na Carta Militar de Portugal (folha 319, escala 1:25.000).

Fig. 3. Dois fragmentos cerâmicos de bordo.

Fig. 4. Conjunto de micrólitos geométricos.

Fig. 5. Conjunto de duas lamelas em sílex.

PAUTAS EN LA PERMANENCIA DEL MEGALITISMO DURANTE EL II MILENIO ANE EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

YOLANDA COSTELA MUÑOZ¹

RESUMEN:

Este trabajo forma parte de la realización de la Tesis Doctoral en curso sobre la permanencia del paisaje megalítico en el Suroeste de la Península Ibérica durante el II y I Milenio ANE. En esta ocasión presentamos las pautas documentadas en monumentos megalíticos del Suroeste de la Península Ibérica que presentan algún tipo de utilización, ya sea funeraria o votiva, durante el II Milenio ANE.

PALABRAS CLAVE: Megalitismo, Permanencia, Edad del Bronce, Suroeste.

ABSTRACT:

This dissertation is part of the Thesis we are doing in this time about the permanence of megalithic landscape in the Southwest of the Iberian Peninsula during the second and first Millenium BC. In this occasion, we present the patterns documented in megalithic monuments in Southwest of the Iberian Peninsula with some type of use during the second Millenium BC, either funerary or votive.

KEY WORDS: megalithism, permanence, Bronze Age, Southwest.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta hace apenas unas décadas se consideraba que el ocaso del Megalitismo se producía a finales del Calcolítico, siendo sustituido en el Suroeste de la Península Ibérica por enterramientos individuales en necrópolis de cistas. Sin embargo, en los últimos años han surgido varias voces que han reivindicado el papel de los megalitos como fenómenos de larga duración (Álvarez 2006), considerando la permanencia que estos monumentos tienen a lo largo del tiempo. En este trabajo desarrollaremos las pautas de utilización de estructuras megalíticas por parte de las comunidades del II Milenio ANE.

¹ Becaria de Investigación de la Universidad de Cádiz; Yolanda.costela@uca.es

2.- MEDIO FÍSICO

El referente espacial elegido es el Suroeste de la Península Ibérica, entendido éste como Andalucía occidental, las regiones sur-portuguesas del Alentejo y Algarve y el sur de la actual comunidad de Extremadura, justificado por las claras relaciones espaciales y culturales existentes dentro de este territorio, que entendemos no deben de verse influenciados por las actuales fronteras políticas, que no existieron como tal en el pasado.

Dentro de este territorio se distinguen cinco unidades morfológicas: las estribaciones occidentales de Sierra Morena, la Depresión del Guadalquivir, las Cordilleras Béticas y, por último, las cuencas medias y bajas de los ríos Guadiana y del Tajo.

3. PAUTAS DE UTILIZACIÓN FUNERARIA/VOTIVA DEL MEGALITISMO DURANTE EL II MILENIO ANE.

En este trabajo nos centraremos, por la amplitud de casos conocidos, en el II Milenio ANE. A través del análisis de los yacimientos localizados en el área de estudio, hemos identificado una serie de pautas de utilización funeraria o votiva de las estructuras megalíticas que nos indican la continuidad del fenómeno megalítico.

3.1. Construcción ex-novo de sepulcros megalíticos

A pesar de que el análisis arquitectónico de los contenedores funerarios es complicado para diagnosticar la cronología de su construcción, hemos podido constatar varios ejemplos que indican que la construcción de sepulcros megalíticos continuó al menos a principios del II Milenio ANE. Es el caso de El Carnerín (Alcalá del Valle, Cádiz) (fig. 1) (Martínez y Pereda 1991), un sepulcro de galería cuyo pequeño tamaño hace que se encuentre a medio camino entre un dolmen y una cista megalítica. Su ajuar, compuesto por adornos de plata, lo sitúan en momentos del II Milenio ANE ya que el empleo de la plata no aparece en el Suroeste hasta la Edad del Bronce (Hunt 2004). Podríamos pensar en un sepulcro antiguo reutilizado, pero al no haber materiales más antiguos ni indicios de saqueo, nos inclinamos por una nueva construcción en unos momentos en los que parece que se ha abandonado la tradición de construir sepulcros megalíticos.

3.2. Inhumación individual en estructuras de imitación megalítica.

La siguiente pauta observada es la construcción de contenedores de imitación megalítica por los que parecen ser personajes destacados de la comunidad. Uno de los casos que llama la atención es la estructura cinco de La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla) (García 1998), una cista de grandes dimensiones cubierta por un túmulo que contenía un enterramiento individual. Lo primero que hay que destacar es su gran tamaño respecto al resto de cistas que forman el conjunto de la necrópolis. En segundo lugar, se encuentra en una posición central y en una cota más alta. En tercer lugar, la protege y delimita un túmulo, algo poco común en las necrópolis de cistas conocidas hasta el momento. Por último, se documentaron los restos de un único individuo masculino asociado a dos recipientes cerámicos y una alabarda de cobre arsenicado. Todo ello hace pensar en un individuo con cierto estatus social que intenta imitar o evocar la arquitectura megalítica para evidenciar o recalcar su posición dentro de la comunidad.

3.3. Re-utilización del interior de un espacio megalítico.

En primer lugar hay que distinguir entre reutilización y utilización continuada, ya que en la mayoría de las publicaciones la idea general es la de la reutilización de monumentos megalíticos del Neolítico y Calcolítico después de su abandono (Montero y Lorrio 2004; Tejedor 2009) cuando hemos podido identificar el uso continuado desde finales del III Milenio ANE hasta principios del II Milenio ANE, lo que nos obliga a plantearnos lo que serían utilizaciones continuadas y reutilizaciones.

Aclarado este punto, la tercera pauta es la re-utilización del interior de un espacio megalítico preexistente, distinguiendo entre dos estrategias distintas, la inhumación colectiva y la inhumación individual. A la primera se corresponde el sepulcro del Tesorillo de la Llaná (Alozaina, Málaga) (lam.1), un interesante

monumento de cámara, antecámara y corredor en el que se documentaron dieciocho inhumaciones asociadas a objetos de la Edad del Bronce (Márquez *et al*, 2009). Lo interesante de este yacimiento es que se documentó un derrumbe que separaba los enterramientos correspondientes al primer uso y construcción, datado por ¹⁴C en la primera mitad del III Milenio ANE de los correspondientes a la reutilización, fechados también por ¹⁴C a mediados del II Milenio ANE y caracterizado además por el vaciado casi total de los restos pertenecientes a la ocupación anterior, que quedaron atrapados bajo el derrumbe de la antecámara.

Por su parte, la inhumación individual la encontramos en el Tholos de Malhanito (Alcoutim, Algarve) (Cardoso y Gradim 2004), un monumento megalítico de falsa cúpula compuesto de cámara y corredor en el que se documentaron los restos de un único individuo asociado a recipientes cerámicos y objetos metálicos, pertenecientes al Bronce Final o inicios de la Edad del Hierro. Existen dos posibilidades respecto a este monumento. La primera es que fuera construido a finales del II Milenio ANE ya que no se han localizado materiales más antiguos y la segunda es que se trate de una reutilización de un monumento anterior por un único individuo que, debido a su estatus social, se hizo enterrar en el mismo para legitimar o exhibir su poder.

3.4. Reutilización del exterior de un espacio megalítico.

En este grupo hemos incluido aquellos ejemplos documentados en el espacio que queda fuera de las partes principales de una estructura megalítica (cámara, corredor o antecámara).

El ejemplo más interesante lo constituye el túmulo megalítico de Santa Rita (Vila Real de Santo António, Algarve) (lam. 2) (Nuno *et al*, 2010), un monumento de cámara y corredor en el que se documentó sobre su túmulo una necrópolis externa de inhumación. Las dataciones absolutas realizadas a cinco de los ocho individuos hallados han ofrecido una secuencia cronológica de utilización de la necrópolis exterior desde la segunda mitad del II Milenio ANE hasta finales del I Milenio ANE. Lo interesante es que estos individuos se asociaron al monumento respetando en todo momento la estructura megalítica.

3.5. Ofrendas votivas en un espacio megalítico.

Se conocen varios ejemplos que indican una utilización más bien votiva de los espacios megalíticos. Es complicado discernir entre una ocupación votiva o funeraria, ya que la ausencia de restos óseos se atribuye a la no deposición de individuos cuando puede deberse a las condiciones del terreno que no permiten su conservación, o a los continuos saqueos. El caso del dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla), un tholos de cámara y corredor, parece ser indicador de esta estrategia pues se documentaron al exterior veintisiete puntas de jabalina no asociadas a restos humanos, que por su tipología y composición se pueden adscribir a momentos transicionales entre el III y II Milenio ANE (Hunt *et al*, 2012). M. Almagro (1962) argumentó que debieron ser sacadas del interior en uno de los saqueos, mientras que I. Montero y T. Teneishvili (1996) dudan de esta teoría. L. García (2005), lo considera como una ofrenda votiva a los antepasados.

3.6. Reutilización votiva de Cromlech.

En el Alentejo portugués existen varios ejemplos de menires que siguieron ejerciendo su función simbólica durante el II Milenio ANE. Uno de ellos es el Cromlech de Portela de Mogos (Évora, Alentejo) (Gomes 1997), un conjunto monumental en el que se documentó un nivel arqueológico con abundante cerámica de la Edad del Bronce. Según sus investigadores, se construyó en un Neolítico Medio, siendo abandonadas las actividades mágico-religiosas durante el Calcolítico, retomándose durante el II Milenio ANE. Por lo tanto, nos encontramos ante un caso verdaderamente excepcional dentro del Suroeste de la Península Ibérica, de ahí que haya sido identificado por sus investigadores, como el primer santuario al aire libre de la Edad del Bronce

3.7. Asociación simbólica de cistas a estructuras megalíticas.

Aunque no son muy numerosos, existen ejemplos de cistas asociadas a dólmenes. Nos referimos a la necrópolis de cistas (Enríquez y Carrasco 1995) y sepulcro megalítico de Las Arquetas (Carrasco y Enríquez 2000) (Freguenal de la Sierra, Badajoz). La particularidad de este yacimiento es la cercanía de la necrópolis

al sepulcro megalítico, lo que parece indicar que los individuos que se hicieron enterrar en ellas conocían la existencia del dolmen, respetando en todo momento la estructura megalítica, ya que no hay evidencias de reaprovechamiento de materiales, por lo que parece convincente hablar del deseo por parte de los constructores de cistas de vincularse al sepulcro megalítico por sus connotaciones simbólicas y culturales.

4. CONCLUSIONES.

La existencia de materiales de la Edad del Bronce o de la Edad del Hierro en los sepulcros megalíticos es conocida desde los primeros trabajos de L. Siret (Montero y Lorrio 2004) y del investigador alemán, H. Schubart (1973). Sin embargo, la atención prestada por la historiografía ha sido escasa. De hecho, hasta hace poco se ha considerado a las estructuras megalíticas como sitios construidos y usados por las sociedades neolíticas y calcolíticas, por lo que el material posterior se consideraba causa de intrusiones y saqueos. No será hasta finales del siglo pasado cuando se considere al Megalitismo como un elemento del paisaje, cargado de una gran simbología.

Los primeros resultados obtenidos indican la continuidad del Megalitismo en el II-I Milenio ANE. En la tabla 1 aparece el porcentaje de las pautas observadas y el predominio de una de ellas como la estrategia más utilizada por parte de estas comunidades. En este sentido, existen diferentes teorías explicativas. Algunos investigadores apuntan a que las comunidades de la Edad del Bronce utilizaban los dólmenes como santuarios en los que depositaban ofrendas para los antepasados (Delibes 2004). Otros argumentan la existencia de dos poblaciones con economías e ideologías distintas, una más avanzada y partícipe de los cambios producidos, y otra más conservadora y tradicional que evoluciona más lentamente y resistente al cambio (Fernández 2004; Marqués y Aguado 2012). Pero la hipótesis más utilizada por los investigadores es la asociación de ciertos personajes o elites sociales a sus antepasados como forma de legitimación de su posición social (García 2005; Tejedor 2009).

BIBLIOGRAFÍA.

- ALMAGRO, M. 1962. El ajuar del dolmen de La Pastora de Valencina de Alcor, Sevilla. Sus paralelos y su cronología. *Trabajos de Prehistoria* 5:1-35.
- ÁLVAREZ, E. 2006. Percepción y reutilización de monumentos megalíticos durante la prehistoria reciente: el caso de Navarra. *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra* 14: 117-150.
- CARDOSO, J. L. y A. GRADIM. 2004. A tholos do Cerro do Malhanito (Alcoutim). Resultados preliminares das escavações arqueológicas efectuadas. *Xelb* 5: 27-40.
- CARRASCO, M. J. y J. J. ENRÍQUEZ. 2000. El sepulcro megalítico de Las Arquetas (Fregenal de la Sierra, Badajoz). *Extremadura Arqueológica* VII: 325-341.
- DELIBES, G. 2004. La impronta de Cogotas I en los dólmenes del Occidente de la Cuenca del Duero o el mensaje megalítico renovado. *Mainake* XXVI: 211-231.
- ENRÍQUEZ, J. J. y M. J. CARRASCO. 1995. Las necrópolis de cistas de Las Arquetas (Fregenal de la Sierra, Badajoz) y otros restos de necrópolis de cistas en las estribaciones occidentales de la Sierra Morena Extremeña. *SPAL* 4, 101-129.
- FERNÁNDEZ, J. 2004. Uso de estructuras megalíticas por parte de grupos de la Edad del Bronce en el marco de Río Grande (Málaga). *Mainake* XXVI: 273-292.
- GARCÍA, L. 1998. *La Travesía. Ritual funerario y jerarquización social en una comunidad de la Edad del Bronce de Sierra Morena occidental*. SPAL Monografías. Universidad de Sevilla.
- GARCÍA, L. 2005. Las piedras de la memoria. La permanencia del Megalitismo en el Suroeste de la Península Ibérica durante el II y I Milenios ANE. *Trabajos de Prehistoria* 62, 1: 85-109.
- GOMES, M. V. 1997. Cromeleque da Portela de Mogos. Un monumento sócio-religioso megalítico. En SARANTOPOULOS, P (ed.) *Paisagens arqueológicas a Oeste de Évora*, 35-38. Cámara Municipal de Évora.
- HUNT, M. A. 2004. Nuevos datos sobre la Metalurgia de la Plata en el Suroeste de la Península Ibérica. *Actas do II encontro de arqueologia do sudoeste peninsular*: 167-176.
- HUNT, M. A., M. I. MARTÍNEZ, V. HURTADO y I. MONTERO. 2012. Procedencia de las puntas de jabalina del dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). *Trabajos de Prehistoria* 69, 2: 357-374.

- MÁRQUEZ, J. E., J. FERNÁNDEZ RUIZ y E. MATA VIVAR. 2009. *El sepulcro megalítico del Tesorillo de la Llaná, Alosaina (Málaga). Una estructura funeraria singular en la cuenca media de Río Grande*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
- MARQUÉS, I. y T. AGUADO. 2012. *Los enterramientos de la Edad del Bronce en la provincia de Málaga*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga.
- MARTÍNEZ, F. y C. PEREDA. 1991. El Dolmen de El Carnerín (Alcalá del Valle, Cádiz): una sepultura "megalítica" de la Edad del Bronce en la Sierra gaditana. *A. A. A. 1989. Tomo III. Actividades de Urgencia*: 66-70.
- MONTERO, I. y A. J. LORRIO. 2004. Reutilización de sepulcros colectivos en el sureste de la Península Ibérica: la colección Siret. *Trabajos de Prehistoria* 61, 1: 99-116.
- MONTERO, I. y T. O. TENEISHVILI. 1996. Estudio actualizado de las puntas de jabalina del dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). *Trabajos de Prehistoria* 53, 1: 73-90.
- NUNO, I., F. NOCETE, D. CALADO, F. CURATE, J. M. NIETO, M. R. BAYONA y C. OLIVEIRA. 2010. O Túmulo Megalítico de Santa Rita (Vila Nova de Cacela. Resultados preliminares de um processo de investigação em curso. *Xelb* 10: 73-83.
- SCHUBART, H. 1973. Tumbas megalíticas con enterramientos secundarios de la Edad del Bronce de colada de Monte Nuevo de Olivenza. *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología*: 175-190.
- TEJEDOR, C. 2009. El monumento en el tiempo: planteamiento teórico y metodológico para el análisis de las reutilizaciones megalíticas, en OrJIA (coord.) *Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: dialogando con la cultura materia*, vol. 2: 441-448. Madrid: Cesma.

Fig. 1. Planta del dolmen de El Carnerín (MARTÍNEZ Y PEREDA 1991).

Lám. 1. Planta del sepulcro megalítico del Tesorillo de la Llaná (MÁRQUEZ *et al.*, 2009).

Lám. 2. Sepulcro megalítico de Santa Rita.

Tabla 1. Porcentaje en relación a las pautas identificadas.

A OCUPAÇÃO RURAL DA IDADE DO FERRO NA COSTA DO PEREIRO (TORRES NOVAS, PORTUGAL)

JORGE GUERSCHMAN¹, LÚCIA NUNES²

RESUMO

As campanhas ocorridas neste sítio arqueológico entre 1995 e 1999, sob a direção de A. F. Carvalho, revelaram uma sequência estratigráfica que inclui uma ocupação da Idade do Ferro na designada camada 1a-base. O espólio recuperado é composto, entre outros, por cerâmica, artefactos metálicos, elementos de adorno pessoal, restos faunísticos variados e botânicos (carvões). Os resultados obtidos nesta escavação apontam para que, durante a Idade do Ferro, a Costa do Pereiro apresentasse características compatíveis com um casal agrícola.

Da análise preliminar dos artefactos cerâmicos, conclui-se que estes apresentam influências eminentemente orientalizantes e célticas. Inseríveis na primeira influência contam-se ainda algumas contas de colar em pasta vítrea azul.

Respeitante ao estudo zoológico, verifica-se o predomínio dos ovicaprinos e do veado. Também estão representados, mas em menor quantidade, porco, vaca, coelho e equídeos.

O estudo deste sítio contribuirá para o conhecimento de uma realidade ainda pouco explorada: os meios rurais no contacto entre as esferas de influência continentais e orientalizantes no centro de Portugal.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro, Zoológico, Cerâmica, Estremadura

ABSTRACT

The excavations that took place in Costa do Pereiro between 1995 and 1999, directed by A. F. Carvalho, revealed a stratigraphic sequence which included an Iron Age occupation in the so-called layer 1a-bottom. The recovered materials consisted, among others, of ceramics, metal artifacts, items of

¹ Universidade do Algarve; NAP – Nucleo de Arqueologia e Paleoecologia; Jmagslb@gmail.com

² Universidade do Algarve; NAP – Nucleo de Arqueologia e Paleoecologia; luciamartinhonunes@gmail.com

personal adornment, botanical and faunal remains. A complete analyses of these materials showed that Costa do Pereiro had characteristics compatible with a farming settlement during the Iron Age.

Stylistic analyses of the ceramic artifacts concluded that there are both Phoenicians and Celtic cultural influences in this site's material culture. The eastern Mediterranean influences also included bead necklaces made out of blue glass paste.

Regarding the faunal remains, it was noticed a predominance of ovicaprines and cervids. Other animals — such as pig, cow, rabbit and horses — are also represented, but in smaller quantities.

The study of this location will contribute to the knowledge of a reality still little explored: Central Portugal rural areas in which the contacts between continental and eastern influences occurred.

KEYWORDS: Iron Age, Zooarqueology, Ceramics, Estremadura

1. LOCALIZAÇÃO E GEOMORFOLOGIA ENVOLVENTE

No centro da Estremadura Portuguesa existe um extenso maciço calcário, designado portanto por Maciço Calcário Estremenho, que tem como importante característica orográfica a existência das serras de Aire, Mendiga e Candeeiros. O Maciço desenha um espaço grosseiramente triangular, elevando-se por meio de escarpas de falha, onde as referidas serras se localizam.

O sítio pré e proto-histórico da Costa do Pereiro (fig.1), objeto do presente trabalho, situa-se no sector NE do Maciço, no atual concelho de Torres Novas. Encontrando-se a poucas dezenas de metros do Abrigo da Pena d'Água (Carvalho 1998, 2008a), isso testemunha a importância, do ponto de vista ocupacional (devido às suas características naturais), deste sector do Maciço.

O coberto vegetal da época era formado principalmente por zambujeiro (*Olea europaea* var. *sylvestris*) e sobreiro (*Quercus* sp.), de acordo com os dados antracológicos obtidos na vizinha Pena d'Água (Figueiral 1998). Apesar da presença próxima do Tejo, localizada diante dos sítios arqueológicos, e pela sua complexa rede hidrográfica, o Maciço permanece uma região seca. Estes fatores terão sido fundamentais para o estabelecimento de ocupações humanas antigas na região.

O sítio da Costa do Pereiro foi descoberto em inícios da década de 1990 e teve a sua primeira intervenção arqueológica em 1995 sob a direção de A.F. Carvalho (fig.2). Os objetivos das escavações visaram a determinação da estratigrafia e correspondentes ocupações humanas.

Os resultados obtidos mostraram uma complexa sequência estratigráfica incluindo o Magdalenense (camada 2), Mesolítico e Neolítico Médio (camada 1b) e Idade do Ferro (camada 1a-base) (fig.3), para além de testemunhos pontuais, descontextualizados de ocupações cardiais e campaniformes. O espólio recuperado na totalidade desta sequência é composto por cerâmica, fauna, artefactos líticos e restos humanos (Carvalho 2008a). Ao que tudo indica, durante a Idade do Ferro, a Costa do Pereiro apresenta características compatíveis com um casal agrícola.

Na camada 1a-base foi ainda detectada umas estruturas de combustão ("Lareira1"), a qual foi datada da Idade do Ferro a partir de uma amostra de carvões de medronheiro (*Arbutus unedo*): 2147 ± 56 BP (Wk-9741). Uma amostra de ossos de boi (*Bos* cf. *taurus*) da camada 1a-base, por seu lado, foi datada de 2202 ± 35 BP (Wk-20463). Ambos os resultados apontam, portanto, para os séculos IV-II a.C. (Carvalho 2008b).

Em termos sedimentológicos, a camada 1a-base é formada por sedimentos compactos, com uma forte componente arenosa, e cores negro-esverdeadas. Apresenta uma espessura rondando os 15 cm.

2. CULTURA MATERIAL

No decurso das escavações na Costa do Pereiro foram recolhidos, no total, 1460 fragmentos cerâmicos da camada 1a-base, atribuíveis ao período cronológico em estudo. Este conjunto inclui, para

além de 1287 fragmentos do bojo, 156 fragmentos de bordo, 14 fragmentos de bases, duas asas em rolo e um mamilo. A determinação do número mínimo de recipientes resultou na identificação de 103 vasos, os quais foram subsequentemente analisados quanto às suas tecnologias de fabrico, morfologias e decorações (ver adiante). Foram ainda recuperados sete fragmentos e uma conta de colar completa em pasta vítrea (fig.4), algum barro de cabana, nove objectos em ferro e alguma escória do mesmo minério.

Devido ao elevado grau de fragmentação do espólio, não foi possível, por ora, fazer uma reconstituição das formas completas dos recipientes, sendo apenas possível fazer a análise morfológica baseada nos bordos de maiores dimensões que permitam calcular o respetivo diâmetro. Apenas alguns fragmentos de fundos foram colados, não tendo sido possível, no entanto, determinar a morfologia geral desses recipientes.

A produção cerâmica da Costa do Pereiro revelou-se extremamente pobre a nível decorativo. Apenas 25 fragmentos (portanto 1,7% do total) apresentam decoração, sendo 4 bordos e 21 bojós. As técnicas e temas decorativos das cerâmicas remetem-nos, simultaneamente, para influências culturais célticas (representadas por cerâmicas cinzentas, de cozeduras redutoras, com estampilhas, num dos dois casos com representações vegetalistas) (fig.5) e para influências orientalizantes (cerâmica de cozeduras oxidantes com bandas pintadas a vermelho) (fig.6). Esta coexistência será importante a propósito da integração cultural desta ocupação, que se ensaiará adiante.

3. ZOOARQUEOLOGIA

O estudo dos restos faunísticos visa contribuir para o conhecimento destas realidades rurais da Idade do Ferro na Estremadura Portuguesa, as quais são muito mal conhecidas para o período e região em causa (Cardoso 2002; Carvalho 2008b). Graças à considerável coleção osteológica exumada, esta contribuirá significativamente nesse sentido.

Tendo em conta o elevado grau de fragmentação da coleção, muito provavelmente derivado a fatores tafonómicos (Valente 1998), contabilizaram-se todos os restos (Número Total de Restos – NTR; Número de Restos Determinados – NRD; Restos indeterminados – ND), tendo sido separados os fragmentos de osso consoante o seu tamanho em função de três classes: < 20mm, 20-50mm e > 50mm.

A contagem dos restos revelou os seguintes quantitativos: NTR=4182 e NRD=146, no qual encontramos 13 de coelho (*Oryctolagus cuniculus*), 63 de ovelha e/ou cabra (*Ovis aries/Capra hircus*) 43 de veado (*Cervus elaphus*) 14 de suíno (*Sus scrofa/Sus domesticus*) 12 de boi (*Bos cf. taurus*) e um de equídeo (*Equus* sp.).

Apesar do elevado grau de fragmentação assinalado, é possível observar-se em alguns exemplares marcas características de origem antrópica, tais como marcas de corte, ossos longos quebrados em espiral e variadíssimos elementos carbonizados.

Esta amostra permitiu verificar a presença de diferentes espécies, entres as quais animais domésticos (cabra e/ou ovelha) e selvagens, onde a presença dos cervídeos é bastante notória. Fica por confirmar a natureza dos suídeos e bovídeos quanto ao seu estado doméstico ou selvagem. Quanto aos coelhos, devido aos critérios morfológicos, permanece impossível o estabelecimento da sua natureza selvagem ou não. Só o estudo de outros contextos contemporâneos da região, com melhores condições de conservação, permitirá esclarecer estas questões em definitivo.

4. CONCLUSÕES

Na região onde está implantado o sítio da Costa do Pereiro, na base do Arrife da Serra d'Aire, conhecem-se vários locais atribuíveis à Idade do Ferro, que apresentam várias semelhanças com o sítio em estudo (Carvalho 2008b). Um desses sítios é o Abrigo da Pena d'Água, localizado a poucos metros da Costa do Pereiro, e cujos fragmentos datados dos séculos IV-II a.C., se assemelham aos fragmentos em estudo. São peças essencialmente em cor escura, com bases planas e fabricadas a torno e com bordos exvertidos e espessados e de colo estrangulado. Algumas das peças estavam decoradas com estampilhas circulares, semelhantes à peça encontrada na Costa do Pereiro.

Na gruta da Nascente do Almonda, localizada no Vale da Serra, também na mesma região, foram encontrados fragmentos estampilhados do mesmo período cronológico, alguns dos quais circulares semelhantes aos da Costa do Pereiro (Arnaud e Gamito 1977). Note-se ainda que, tal como assinalado pelos autores citados, este tipo de cerâmica surge abundantemente noutros sítios da Idade do Ferro do centro interior do País, como é o caso da Cabeça de Vaia Monte (Monforte) ou Segóvia (Elvas), entre muitos outros.

Paralelamente a isto, destaca-se a cerâmica com bandas pintadas a vermelho, de origem orientalizante, que surge com mais frequência nas regiões estuarinas dos rios navegáveis, como é o caso de Lisboa, Almaraz (Almada), Abul e Alcácer do Sal (estuário do Sado) e Santa Olaia (estuário do Mondego) (Alarcão 1996).

No que respeita às estratégias alimentares, é certo que a agropecuária ocupou um lugar de destaque na economia das populações da Idade do Ferro, sendo evidente a importância do consumo de carne (Cardoso 1996: 77).

Neste sentido, a amostra faunística da Costa do Pereiro proporciona-nos informações preciosas sobre as diversas espécies de animais que compunham a dieta alimentar.

A maior percentagem de restos determinados (NRD) pertence aos ovinos e/ou caprinos (*Ovis Áries / Capra hircus*), com 41% daquele total. Trata-se, portanto, da principal fonte de carne (e, muito provavelmente, de lacticínios e lã), e a mais significativa componente pastoril praticada nesta área durante a Idade do Ferro por parte da comunidade da Costa do Pereiro. Para além dos ovinos e/ou caprinos, destaca-se, em estado selvagem, o veado (*Cervus elaphus*) com 30% dos restos determinados. Deve, em suma, notar-se a grande representatividade destas duas espécies (*Ovis Áries / Capra hircus* e *Cervus elaphus*), as quais perfazem assim 71% do total do número de restos determinados da coleção. No que respeita a outras espécies, observa-se ainda a presença das seguintes: suínos (*Sus sp.*) com 11%, coelho (*Oryctolagus cuniculus*) com 9%, bovinos (*Bos cf. taurus*) com 8% e cavalo (*Equus sp.*) com 1%.

Ao nível dos taxa observados no sítio da Costa do Pereiro, estes não diferem muito da fauna mamalógica verificada na Alcáçova de Santarém (contexto urbano parcialmente contemporâneo e a poucos quilómetros do sítio rural). No que concerne ao período aqui em estudo as conclusões retiradas do estudo zoológico daquela cidade apontam para que a maior parte do consumo de carne seja proveniente de espécies domesticadas, sendo as principais os ovicaprídeos (ovinos e cabra) os bovinos, e o porco. Neste sítio, o veado ocupa igualmente uma faixa importante na alimentação (Davis 2006), no entanto não tão significativa como no caso da Costa do Pereiro, o que se deverá com certeza às diferenças quanto ao tipo de sítio (cidade *versus* estabelecimento rural) e respetivas localizações geográficas (Serra d'Aire *versus* Rio Tejo).

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, J. 1996. *O primeiro milénio a.C.*, em ALARCÃO, J. (ed.) *De Ulisses a Viriato*: 15-30. Lisboa: Instituto Português de Museus/Museu Nacional de Arqueologia.
- ARNAUD, J.E.M. e GAMITO, T.J. 1977. Cerâmicas estampilhadas da Idade do Ferro do Sul de Portugal – I – Cabeça de Vaia Monte, Monforte. *O Arqueólogo Português*, Lisboa, S. III, 7-9: 165-202.
- CARDOSO, J. L. 1996. O Povoamento no Bronze Final e na Idade de Ferro na região de Lisboa, em Alarcão, J. (ed) - *De Ulisses a Viriato*. Lisboa: 73-81 Instituto Português de Museus/Museu Nacional de Arqueologia.
- CARDOSO, J. L. 2002. *Pré-história de Portugal*. Lisboa: Verbo.
- CARVALHO, A. F. 1998. Abrigo da Pena d'Água (Rexaldia, Torres Novas): resultados das campanhas de sondagem (1992-1997). *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1(2): 39-72.
- CARVALHO, A. F. 2008a. *A Neolitização do Portugal Meridional. Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve Ocidental*. Faro: Universidade do Algarve (Promontória Monográfica 12).
- CARVALHO, A. F. 2008b. Cerâmica estampilhada do Abrigo da Pena D'Água (Torres Novas): Contexto, cronologia e breve enquadramento regional, *Sic memorat*: 55-69. Faro, UALG.
- DAVIS, S. J. M. 2006. *Faunal remains from Alcáçova de Santarém, Portugal* (Trabalhos de Arqueologia; 43). Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.

- FIGUEIRAL, I. 1998. O Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas): a contribuição da antracologia. *Revista Portuguesa de Arqueologia* 1 (2): 73-80.
- VALENTE, M.J. 1998. *Análise preliminar da fauna mamalógica do Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas)*. *Revista Portuguesa de Arqueologia* 1 (2): 85-96.

Fig. 1. Localização da Costa do Pereiro. Google earth 7.1.1.1888 [26 setembro, 2013]

Fig. 2. Costa do Pereiro. Vista geral da escavação (Carvalho, 1999)

Fig. 3. Costa do Pereiro. Corte I20-I23. Traço grosso. Base de escavação em 1999 (segundo Carvalho 2007)

Fig. 4. Contas de colar em pasta vitrea

Fig. 5. Cerâmica estampilhada

Fig. 6. Cerâmica pintada

PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA EM PORTUGAL: UMA ABORDAGEM ARQUEOMÉTRICA

HUGO GOMES¹, ANDREA MARTINS²

RESUMO

As pinturas rupestres esquemáticas existentes no território Português fazem parte de um conjunto homogéneo, quer relativamente à temática iconográfica, mas também em relação às colorações (avermelhadas) e à técnica de aplicação utilizada. A conservação destas pinturas encontra-se relacionada não apenas com a sua localização, contexto geológico, mas também com outros factores como a composição dos pigmentos.

As análises dos pigmentos pré-históricos, efectuadas através da técnica de espectroscopia micro-raman, permitem-nos obter a caracterização da componente mineral, o tipo de matéria-prima utilizada, bem como definir o método de preparação dos pigmentos. Neste projecto pretende-se analisar pigmentos recolhidos em diversos sítios com pinturas de arte esquemática: Lapa dos Coelhos (Torres Novas), Abrigo do Lapedo 1 (Leiria), Pego da Rainha (Mação), Abrigos de Arronches, Abrigo do Ribeiro das Casas (Almeida), Faia (Vila Nova de Foz Côa) e Abrigo de Segura (Idanha-a-Nova).

Estas análises permitem-nos efetuar novas abordagens sobre as pinturas rupestres esquemáticas da Península Ibérica, permitindo obter um melhor conhecimento destas comunidades que ocuparam o nosso território entre o V e o III milénio AC.

PALAVRAS-CHAVE: Pintura Rupestre Esquemática; Arqueometria; Pigmentos; Raman

ABSTRACT

The schematic rock art paintings in Portugal, being homogeneous in terms of both thematic and technical implementation, present also relative homogeneity in 'style' and colour. The conservation of these paintings is related not only to their geological contexts, but also other factors such as the pigment composition.

¹ Instituto Terra e Memória, IPT; hugo.hugomes@gmail.com

² UALG, FCT; andrea.arte@gmail.com

Raman spectroscopy analyses in pre-historic pigment, allow us to identify the characterization of the mineralogical composition, the used raw-material for the pigment preparation, as well as to identify the production processes utilized.

This project pretend characterize pigments from schematic rock art sites in Portugal: Lapa dos Coelhos (Torres Novas), Lapedo 1 rock-shelter (Leiria), Pego da Rainha (Mação), Arronches rock-shelter núcleos, Ribeiro das Casas rock-shelter (Almeida), Faia (Vila Nova de Foz Côa) and Segura rock-shelter (Idanha-a-Nova).

The analytic results allow new approaches to the study of Iberian schematic rock art, reaching a better understanding of the communities that occupied this territory between the V and III millennium BC.

KEYWORDS: Schematic rock art, paintings; Archaeometry; Pigments; Raman

1. OS ABRIGOS COM PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA NO TERRITÓRIO PORTUGUÊS

Desde o século XVIII, com a descrição do Cachão da Rapa por D. Jerónimo Contador de Argote, que os abrigos com arte esquemática são referidos na bibliografia arqueológica nacional (Gomes 2002: 141). Porém esta precocidade não levou a que nos séculos seguintes a investigação arqueológica incidisse de forma sistemática e intensiva sobre as estações com arte rupestre, originando estudos parcelares e essencialmente descritivos. Os primeiros trabalhos sistemáticos e científicos foram realizados pelo Abade Henri Breuil no início do século XX (Breuil 1917) e posteriormente na década de 30, com o levantamento e estudo da Lapa dos Gaivões em Arronches (Breuil 1933-35).

No decorrer de todo o século XX foram sendo identificados desde o alto Alentejo até ao planalto Transmontano inúmeros abrigos, lapas ou paredes verticais com arte esquemática pintada. Assim, no interior alentejano temos um importante núcleo de abrigos já bem conhecidos como a Lapa dos Gaivões, Lapa dos Louçães, Igreja dos Mouros e Abrigo Pinho Monteiro (Breuil 1933) (Gomes 1985: 90; 1989: 229) (Oliveira e Borges 1998: 193). Este núcleo foi aumentado recentemente com novos trabalhos de prospecção, efectuados pela equipa da Universidade de Évora, que levaram à identificação do Abrigo da Senhora da Penha, o Abrigo do Ninho do Bufo, Abrigo da Senhora da Lapa, Cerro das Lapas e Gruta do Pego do Inferno (informação proferida pelo Dr. Jorge Oliveira no V Congresso do Neolítico Peninsular).

No centro de Portugal, na área do Maciço Calcário Estremenho, temos a Lapa dos Coelhos e o Abrigo do Lapedo (Martins *et al.* 2004: 15; 2007: 377), abrigos cujo reportório temático é constituído por um ramiforme e dois antropomorfos, apresentando um estado de conservação muito deficiente.

Na bacia hidrográfica do rio Tejo, na zona do Alto Tejo e no Tejo Internacional encontramos dois abrigos com arte esquemática pintada. Num imponente maciço quartzítico, próximo do rio Ocreza, localizam-se os abrigos do Pego da Rainha (Mação) que apresentam diversos motivos esquemáticos (Cardoso 2003: 59). Na margem direita do rio Erges, junto á aldeia de Segura (Idanha-a-Nova) encontra-se um pequeno abrigo, denominado como Abrigo de Segura, com reduzido dispositivo iconográfico, enquadrável na temática figurativa presente no ciclo artístico do Vale do Tejo.

No Norte do País surge-nos a maior concentração de abrigos com arte esquemática. A sul do Douro encontramos o Abrigo do Ribeiro das Casas (Almeida), com 2 painéis (o superior foi vandalizado e destruído) que apresentam um motivo zoomórfico e 2 antropomorfos, e ao longo do rio Côa o importante núcleo da Faia com 10 painéis historiados (Baptista 1999: 157) (Garcia *et al.* 2003: 180). Nas ribeiras subsidiárias do rio Côa ou em zonas de altitude próximas surgem-nos outros abrigos ou figuras isoladas como o abrigo do Colmeal, Ribeira de Piscos, Vale de Figueira, Vale de Videiro, Monte de São Gabriel, Abrigo da Ribeirinha e Lapas Cabreiras (www.arte-coa.pt).

No concelho de São João da Pesqueira a Fraga d'Aia surge-nos um dos sítios mais importantes da arte rupestre nacional. Trata-se de um abrigo com ocupação humana datada do Neolítico Antigo e na parede foi pintada uma cena onde se pode observar um conjunto de figuras antropomórficas (Jorge *et al.* 1988).

A Norte do Douro, na província Transmontana, encontramos vários núcleos de abrigos com arte esquemática. Próximo do rio Douro surge-nos o Abrigo de Vale D'Arcos, a Fraga do Gato e os abrigos da Ribeira do Mosteiro (www.arte-coa.pt). Por toda a região transmontana estão referenciados abrigos com arte esquemática: Forno da Velha, Fonte Santa, Penas Róias, Cachão da Rapa, núcleo de abrigos da Serra de Passos, Buraco da Pala, Fraga da Pena e Toca da Moura (Sanches 1990: 335) (Sanches *et al.* 1998: 85) (Figueiredo e Baptista 2010: 11).

Esta concentração de abrigos com arte esquemática no norte de Portugal poderá ser entendida por questões geológicas e geomorfológicas, bem como por processos tafonómicos específicos que permitiram uma conservação das pinturas existentes. Por outro lado, as prospecções intensivas realizadas por diversos investigadores levaram á identificação destes abrigos, situação que não ocorre em outras áreas do nosso território.

Através do estudo da arte rupestre podemos aproximar-nos do universo sócio-cultural das comunidades pré-históricas. Como este elemento pode corresponder a determinados padrões de antropização que podem ser simbolicamente e objectivamente distintos, tal característica torna-os dificilmente identificáveis na sua totalidade. Porém, a análise técnica desta realidade arqueológica poderá possibilitar o estabelecimento de fases diagnósticas a nível de produção e execução.

Nos diversos estudos efetuados em sítios com pintura rupestre esquemática no território Português as abordagens relativas às técnicas e à análise dos pigmentos utilizados são praticamente inexistentes. Igualmente, a cronologia da denominada arte esquemática é proposta unicamente com base em paralelos estilísticos e/ou análise das técnicas de execução. Assim, a arte esquemática enquadra-se na Pré-História recente, desde o Neolítico antigo até inícios da Idade do Bronze (VI-II milénio AC). Esta larga periodização relativa, por vezes é segmentável através da análise de sobreposições e paralelos estilísticos. Nesta conjuntura, a possibilidade e necessidade de obter uma melhor definição cronológica assume-se fulcral. A caracterização mineralógica dos pigmentos utilizados poderá permitir a identificação das matérias-primas utilizadas, assim estabelecendo padrões de dispersão territorial.

2. O PROJECTO: CARACTERIZAÇÃO DE PIGMENTOS EM ABRIGOS COM ARTE ESQUEMÁTICA

O presente projecto, aprovado pela tutela (DGPC), denomina-se “Caracterização de Pigmentos em Abrigos com Arte Esquemática” e está articulado com outros projectos em execução, designadamente o projeto “Ruptejo – Arqueologia Rupestre da Bacia do Tejo”, o projeto RupScience – “Análise des Cadeias Operatórias, Arqueometria e Cronologia de Pinturas de Arte Rupestre. Uma Abordagem Tecnológica de Materiais de Contextos em Portugal, Espanha e Colômbia” e o projeto “Abrigos com Arte Esquemática Pintada do Centro de Portugal: Mundo simbólico e Antropização da Paisagem”.

Os sítios em análise em território português são: Pego da Rainha (Mação), Faia (Vale do Côa), Abrigo do Ribeiro das Casas (Almeida), vários abrigos do Maciço Calcário Estremenho (Abrigo do Lapedo 1 - Leiria, Lapa dos Coelhoos - Torres Novas) e ainda o núcleo de abrigos localizados na Serra de S. Mamede em Arronches (Lapa dos Gaivões, Lapa dos Louções, Abrigo Pinho Monteiro e Igreja dos Mouros) (Fig. 1). Tratam-se de núcleos de abrigos de elevada importância para a caracterização da arte esquemática em Portugal, quer pela diversidade temática e iconográfica, bem como pelas diferentes técnicas de execução empregues.

Como forma de implementar uma abordagem analítica incentivada por vários investigadores nos estudos de arte rupestre (Valladas 1999; Frohlich 2002; Rowe 2004; Steelman 2002), o presente trabalho engloba a caracterização mineralógica de pigmentos por técnicas arqueométricas, nomeadamente análises de espectroscopia Raman. Este trabalho permitirá obter dados geralmente inexistentes nos tradicionais estudos de arte rupestre. A contextualização e confronto dos dados obtidos com os demais vestígios de ocupação humana, integrando a totalidade do registo arqueológico em detrimento de contextos seleccionados, poderão permitir a construção de modelos interpretativos.

O objectivo principal é a caracterização de pigmentos em painéis com pinturas rupestres (pigmentos, óxidos naturais, substratos e concreções) através de análises arqueométricas. A análise

mineralógica permite encontrar relações entre as possíveis matérias-primas e os pigmentos de forma a recriar o processo de produção de pigmentos.

3. MÉTODO UTILIZADO - ESPECTROSCOPIA RAMAN

Após a preparação em lâminas com o auxílio de um microscópio óptico, as análises foram realizadas com um espectrómetro Raman Explorer Jobin Yvon; Lazer HeNe, Wavenumber: 632,82nm. Os espectros resultantes foram obtidos com o programa *LabSpec_5* e a identificação das substâncias representadas foi efectuada por consulta em base de dados e bibliografia da especialidade (Clark 2002; Burgio *et al.* 2010).

4. Os pigmentos analisados: abordagem preliminar

O projeto encontra-se em desenvolvimento, encontrando-se na fase da recolha e posteriores análises dos pigmentos. Até ao momento apenas foram analisadas amostras de pigmento na Lapa dos Coelhos, Abrigo do Lapedo 1, Pego da Rainha, Lapa dos Gaivões e Abrigo Pinho Monteiro.

Numa análise preliminar, foi possível analisar o substrato e identificar a composição dos pigmentos (óxidos + argilas, *i.e.*, “ocre”), as acreções e concreções (oxalatos e fosfatos), que derivam da ação biológica de líquenes e da mineralização de excrementos de aves (Buzgar 2009).

Muitos materiais (concreções) podem aparecer por razões biogénicas ou climatológicas, associadas à presença de microrganismos que, em contacto com a humidade, temperatura e exposição solar, se vão mineralizando (biomineralização) (Buzgar 2009).

Na maioria dos casos os resultados revelam que o pigmento vermelho analisado é composto por hematite, mas que resulta de aplicação de diferentes técnicas de preparação do pigmento. Este é o caso do pigmento vermelho do Pego da Rainha que apresenta tratamento térmico (aquecido), enquanto nos outros sítios foi utilizado “ocre” composto essencialmente por hematite (Fig. 2). O único pigmento de origem orgânica identificado até ao momento foi a Alizarina (Fig. 3), recolhida numa amostra do Abrigo do Lapedo 1. Este componente vegetal é extraído da *Rubia tinctorum* - planta autóctone e ainda existente nesta região de Portugal.

5. PIGMENTOS E PINTURA ESQUEMÁTICA: UM LONGO CAMINHO AINDA A PERCORRER

Este trabalho permitirá a obtenção da composição mineralógica dos pigmentos, os processos de degradação das pinturas, a identificação de micro-organismos que sobrepõem os painéis pintados e uma caracterização dos processos de produção dos pigmentos.

A pertinência deste estudo permitirá, por um lado, uma aproximação às matérias-primas utilizadas para a realização dos pigmentos, e por outro, abre novas possibilidades após a fase de identificação dos componentes dos pigmentos e estabelecer os diferentes processos utilizados na sua produção.

Como as superfícies das rochas estão naturalmente desprotegidas torna-se necessário o conhecimento de como se comportam os agentes deteriorantes e a geoquímica dos substratos de sítios com arte rupestre. Este projecto está orientado para responder a perguntas sobre o tipo de substrato, a composição química dos diferentes pigmentos e matérias-primas utilizadas nas pinturas e dos diferentes materiais mineralógicos e biológicos que provocam a deterioração das pinturas rupestres. Pretende-se também fazer a distinção de óxidos e concreções das pinturas, realizar análises de processos químicos de alteração (oxalatos), estabelecer a composição mineralógica de pigmentos e a reconstrução dos processos de produção de pigmentos.

Os resultados preliminares são muito interessantes, pois revelam-nos a utilização de distintas técnicas de execução, bem como a presença de componentes orgânicos. O estudo dos pigmentos existentes nas pinturas esquemáticas permitirá, certamente, um melhor conhecimento destas comunidades pré-históricas.

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, A. M. 1999. *No tempo sem tempo. A arte dos caçadores paleolíticos do Vale do Côa. Com uma perspectiva dos ciclos rupestres pós-glaciares*. Vila Nova de Foz Côa: Parque Arqueológico Vale do Côa.
- BREUIL, H. 1917. La Roche peinte de Valdejunco à la Esperança, près Arronches (Portalegre). *Terra Portuguesa*, ano 2º, 13-14: 17-27.
- 1933-35. *Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique*. Lagny-Sur-Marne: E. Grevin, maître imprimeur. Vols. I-IV.
- BURGIO, L., R.J.H. CLARK y R.R. HARK. 2010. *Raman microscopy and x-ray fluorescence analysis of pigments on medieval and Renaissance Italian manuscript cuttings*. Pasadena: California Institute of Technology.
- BUZGAR N., A. BUZATU y I.V. SANISLAV. 2009. The Raman study on certain sulfates. *Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza"* 55 (1): 5-23.
- CARDOSO, D. 2003. Pego da Rainha (Mação). *Arkeos – Perspectivas em Diálogo* 14: 59-72.
- CLARK, R. J. H. 2002. Raman microscopy: application to the identification of pigments on medieval manuscripts, *Chem. Soc. Rev.* 24. 187: 5-7.
- FIGUEIREDO, S. y A. BAPTISTA. 2010. As pinturas esquemático-simbólicas do Forno da Velha (Lagoa, Macedo de Cavaleiros): um diálogo entre a arqueologia e a geologia. En A. M. S. BETTENCOURT y L. B. ALVES (ed.) *Dos Montes, das pedras e das águas. Formas de interação com o espaço natural da pré-história à actualidade*: 11-24. Braga: Centro de Investigação Transdisciplinar "Cultura, Espaço e Memória" - Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário.
- FROHLICH, F. y A. GENDRON-BADOU. 2002. La spectroscopie infrarouge, un outil polyvalent. En J. C. MISKOVSKY (ed.), *Géologie de la Préhistoire: Méthodes, techniques, applications*: 663-677. Paris: Association pour l'étude de l'environnement géologique de la préhistoire.
- Fundação Coa Parque n.d. Disponible en: <http://www.arte-coa.pt>. (acceso 1 octubre 2013).
- GARCIA, M., A. MARTINS, J. MAURICIO, A. RODRIGUES y P. SOUTO. 2003. Prospecção Arqueológica no Alto Côa: novas descobertas de Arte Rupestre. *Al-Madan*, IIª série, 12: 180-181.
- GOMES, M. 1985. Abrigo Pinho Monteiro-1982. *Informação Arqueológica* 5: 90-91.
- 1989. Arte rupestre e contexto arqueológico. *Almansor* 7: 225-269.
- 2002. Arte rupestre em Portugal – perspectiva sobre o último século, *Arqueologia e História, Arqueologia 2000 – Balanço de um Século de Investigação Arqueológica em Portugal* 54: 139-194. Lisboa. Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- JORGE, V., A. BAPTISTA y M. SANCHES. 1988. A Fraga d'Aia (Paredes da Beira – São João da Pesqueira) – Arte rupestre e ocupação pré-histórica. *Actas do Colóquio de Arqueologia do Nordeste Peninsular, Trabalhos de Antropologia e Etnologia* 28 (1-2): 201-233.
- MARTINS, A. 2007. Arte Rupestre no concelho de Torres Novas: a Lapa dos Coelhos, *Nova Augusta - Revista de Cultura* 19: 377-388.
- MARTINS, A., A. RODRIGUES y M. GARCÍA DIEZ. 2004. Arte Esquemática do Maciço Calcário Estremenho: Abrigo do Lapedo 1 e Lapa dos Coelhos. *ARKEOS – perspectivas em diálogo* 15: 15 – 27.
- OLIVEIRA, J. y S. BORGES. 1998. Arte rupestre no Parque Natural da Serra de S. Mamede. *Ibn Maruán* 8: 193-202.
- ROWE, M. y S. KAREN. 2004. El "Diablo Rojo" de Amatitlán: Aplicación de una técnica no destructiva de cronología por radiocarbono, *XVII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2003*: 1059-1070. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
- SANCHES, M. 1990. Os abrigos com pintura esquemática da Serra de Passos – Mirandela, no conjunto da arte rupestre desta região: algumas reflexões. *Revista da Faculdade de Letras* II série, VII: 335-365.
- SANCHES, M. et al. 1998. Land Marks – a new approach to the rock art of Trás-os-Montes, Northern Portugal. *Journal of Iberian Archaeology* 0: 85-113.
- STEELMAN, K. L., R. RICKMAN, M.W. ROWE, y T.W. BOUTTON. 2002. AMS Radiocarbon Ages of an Oxalate Accretion and Rock Paintings at Tca do Serrote da Bastiana, Brazil. En K. JAKES (ed.). *Archeological Chemistry*: 22- 35. Washington: American Chemical Society.
- VALLADAS, H., N. TISNERAT, H. CACHIER y M. ARNOLD. 1999. Datation directe des peintures préhistoriques par la methode du carbone 14 en spectrometrie de masse par accellerateur. *Mémoires de la Société préhistorique française* 26: 39-44.

Fig. 1. Mapa com localização dos sítios em estudo.

Fig. 2. Espectro micro-raman da amostra de pigmento vermelho do Pegó da Rainha (Mação).

Fig. 3. Espectro micro-raman de uma amostra de pigmento vermelho do Abrigo do Lapedo 1 (Leiria)

L'ARQUEOLOGIA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT EN ZONES RURALS: EL CAS DE PERAMOLA

CARLES GASCÓN CHOPO¹, GERARD REMOLINS ZAMORA², RAQUEL CODINA MIQUELA³, ANNA BONET PELÁEZ⁴, JOSEP MARIA VILADRICH JOUNOU⁵

*Si busques resultats diferents,
no facis sempre el mateix*
ALBERT EINSTEIN

RESUM

Peramola és un poble de menys de 200 habitants ubicat a la part meridional de l'Alt Urgell (al marge dret del riu Segre). En aquest municipi, com en moltes altres zones similars, hi ha registrada una gran quantitat de jaciments arqueològics. La gestió dels quals desborda les institucions del territori. L'estiu del 2012 es va organitzar el primer projecte social per la recuperació del patrimoni arqueològic a Peramola. Els objectius d'aquest, van anar més enllà de la pròpia investigació arqueològica.

En aquest cas, l'arqueologia va ser una eina de desenvolupament local que va crear un grup de treball de gent del territori formada en arqueologia per gestionar-lo. A més, van participar-hi els següents agents del territori: escola, associacions del municipi, institucions públiques, agents privats i particulars interessats. Aquest grup de treball ha estat el punt de partida perquè cada any l'arqueologia segueixi sent un dels eixos vertebradors del desenvolupament local de Peramola.

PARAULES CLAU: arqueologia social, Peramola, desenvolupament rural, dinamització del territori.

¹ Tècnic de Patrimoni del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Doctorat al Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas, UNED. Membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell; carles_gascon@hotmail.com

² Llicenciat en Història per la UB. Departament d'Arqueologia i Antropologia IMF-CSI Milà i Fontanals. Director de REGIRAROCES S.L. Membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell; menairo@hotmail.com

³ Llicenciada en història per la UB. Estudiant d'història de l'art (UOC). Membre del Grup d'Arqueologia de Peramola; raquelcodinamiquela@gmail.com

⁴ Estudiant del Grau d'Arqueologia (UAB). Membre del Grup d'Arqueologia de Peramola. Membre d'Estrat Jove; a.bonetpelaiez@gmail.com

⁵ Estudiant del Grau d'Arqueologia (UAB). Membre del Grup d'Arqueologia de Peramola. Membre d'Estrat Jove; josepm.viladrich@gmail.com

ABSTRACT

Peramola is a town of less than 200 inhabitants located in the southern part of Alt Urgell (on the right bank of river Segre). In this town, as in many other similar areas, there are a lots of registreted archaeological sites. Whose management overflows the regional institutions. In summer of 2012 we organized the first social project for the recovery of archaeological heritage in Peramola. The objectives of this go beyond the own archaeological research.

In this case, archeology was a local development tool that created a working group made up of people of the are trained in archeology to manage it. They also participate in the following local stakeholders: school, municipal associations, public institutions, private entities and individuals involved. This field of work is the starting point for each year archeology remains one of the backbones of local development in Peramola.

KEYWORDS: social archeology, Peramola, rural development, promotion of the territory.

1. ÀREA D'ESTUDI I INTRODUCCIÓ

Peramola és un poble situat al sud de la comarca de l'Alt Urgell, al marge esquerra del riu Segre. Es tracta d'un municipi de 384 habitants empadronats, tot i que en realitat hi viuen diàriament menys de 200 persones. L'extensió del municipi és de 56 km quadrats i es troba a uns 566 metres d'altitud respecte al nivell del mar.

L'àrea d'estudi que ocupa el projecte està reconeguda com a PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) i la carta arqueològica d'aquest conté més de 50 jaciments que van des del paleolític fins a evidències d'ocupació en coves durant la guerra civil espanyola 1936.

Degut a aquest context social rural i arqueològic el passat any 2012 es va començar a dur a terme un projecte arqueològic i social amb l'afany de dinamitzar el municipi i el territori tot emprant com a eina l'arqueologia.

2. PROBLEMÀTICA

El fet de portar a terme un projecte arqueològic en un municipi rural, comporta una sèrie de problemàtiques que afecten a qualsevol zona de muntanya amb aquestes característiques, com és el cas de Peramola. Les problemàtiques que presenta aquest municipi són les següents:

Peramola és una població amb poc més de 200 habitants que ha anat sofrint un fort despoblament, especialment en els darrers anys. La manca de llocs de treball ha propiciat que hi hagi persones que treballin fora del municipi i ha frenat l'arribada de nous habitants. Aquest fet, és deu a que les activitats econòmiques que es duen a terme principalment al municipi són l'agricultura, la ramaderia i la restauració o l'allotjament en cases rurals.

Per altra part, hi ha una gran manca d'infraestructures (sales polivalents, espais esportius, biblioteques, sales-museu, espais per a fer xerrades...) que promoguin la dinamització i la creació d'espais socials d'interès per a la població (majoritàriament envellida).

Finalment, cal esmentar, que hi ha una clara manca de suport institucional en les zones rurals. Tant a nivell social, econòmic, polític i sobretot en l'àmbit més científic; en el qual és costós aconseguir suport per poder desenvolupar, com és el cas, un projecte arqueològic. El municipi, a nivell arqueològic, es veu afectat per una manca d'estudis (que són pràcticament nuls) i amb una metodologia poc científica, d'algunes de les investigacions dutes a terme en aquesta zona. Per altra banda, la gran quantitat dels jaciments que es troben a la zona es veuen afectats per una manca de protecció legal. Alguns d'ells han estat documentats, però la Carta Arqueològica del municipi no presenta un estudi exhaustiu sobre la conservació, accés o característiques d'aquests.

Una altra problemàtica que afecta a la població de les zones rurals, en aquest cas Peramola, és el col·leccionisme. Diverses persones han acumulat col·leccions de material arqueològic extret de la zona i les persones no han rebut cap informació sobre la importància de mantenir/protegir el territori arqueològic que els/les envolta. Al no donar un valor científic al material arqueològic, no existia un sentiment de preservació respecte aquest.

3. OBJECTIUS

Davant de totes aquestes problemàtiques que afectaven el municipi ens vam plantejar una sèrie d'objectius per intentar superar-les. Aquests es basen en una posada en valor del potencial del patrimoni històric- arqueològic de les zones de muntanya i d'entorns rurals així com una sensibilització sobre aquest potencial als mitjans acadèmics.

Entenem que des d'àmbits acadèmics no es mostra el mateix interès per totes les zones, indiferentment del potencial que aquestes puguin tenir. Per això, els entorns rurals i de muntanya, amb un accés dificultós, han estat oblidats o deixats de banda presentant un important buit documental que afecta a tots aquests territoris. Amb la creença popular que són espais estàtics i marginals a nivell històric.

També hem vist necessària una aplicació pràctica sobre la capacitat dinamitzadora de l'activitat arqueològica des d'un punt de vista socioeconòmic, per poder fer front a les problemàtiques que pateixen en aquest nivell les persones que habiten entorns rurals. Sense l'afany de resoldre la manca de llocs de treball però amb l'esperança de permetre a la societat participar activament en el municipi i potenciar una mica l'economia basada en un turisme sostenible i arqueològic.

Un altre aspecte que és de gran importància i ha estat un eix bàsic del projecte, és la sensibilització de la població i de les institucions locals sobre els avantatges de conèixer, respectar i fer conèixer el patrimoni arqueològic del propi entorn. Entenem que només sent conscients de la importància del indret on vivim també ho serem a l'hora de preservar-lo.

4. METODOLOGIA

A partir de la formulació dels anteriors objectius/eixos bàsics en front d'unes problemàtiques ja existents vam centrar-nos en com ho podríem portar a la pràctica, i vam analitzar quina seria la metodologia que permetria una estructuració de l'activitat arqueològica i al mateix temps una integració total d'aquesta dins de la societat.

El primer pas va ser la formació d'un nucli constituït per un grup de joves arrelats al territori i amb estudis acadèmics pertanyents a les disciplines de la història i l'arqueologia. Veiem important, que l'equip que desenvolupi l'activitat formi part de la realitat activa del territori, per així mantenir una relació directa i activa amb els/les habitants, així com amb els col·lectius o les associacions del municipi de Peramola (com l'associació local *Peramola et Crida*).

Un cop constituït el grup es va redactar un projecte de prospecció, es va revisar la carta arqueològica del municipi, i es va fer un inventari de col·leccions privades. Entenent aquesta elecció com la modalitat d'intervenció amb menors recursos humans i econòmics que altres tipologies. Vam veure les prospeccions com una forma d'investigació no destructiva sobre el territori que ens permetia tant una observació sobre l'estat de jaciments catalogats dins la carta arqueològica com el descobriment de nous jaciments. Per detectar l'estat de conservació dels jaciments i les restes materials.

Tanmateix, per respondre al col·leccionisme l'anàlisi de les peces, va servir per intentar restituir-les dins un context històric i poder-ne extreure informació rellevant. Al mateix temps que s'interactuava amb els propietaris per mirar d'obtenir el màxim d'informació de les peces i conscienciar-los del valor arqueològic i la importància del context *in situ*.

Davant del clar objectiu social en el qual es veu immers el projecte, es va optar per la recerca d'alternatives de participació i col·laboració per tirar-lo endavant en un context de manca de recursos

econòmics: la solució fou el voluntariat i la cooperació d'agents i col·lectius de procedència molt diversa, amb una gran implicació de la població local de Peramola juntament amb l'equip tècnic com a eix vertebrador.

És aquesta part, on els peramolins i les peramolines van participar i col·laborar més activament. L'associació Peramola et crida creà un programa d'activitats lúdiques i didàctiques per tal de complementar l'estada dels voluntaris i les voluntàries a Peramola. Aquestes es van centrar en tallers relacionats amb activitats properes amb el món rural del Prepirieu i amb els productes artesanals locals. També van realitzar activitats/tallers relacionats amb la cultura catalana (bastoners, geganters o sopars populars). Les activitats permetien apropar els voluntaris i les voluntàries a la realitat i l'essència del municipi i al mateix temps familiaritzar als peramolins i peramolines amb l'arqueologia.

També es va contactar personalment amb els propietaris de les zones en les quals es portarien a terme les tasques arqueològiques de prospecció i de les col·leccions privades. Les tasques, tant de prospecció com d'inventari de material al laboratori, es van desenvolupar pel cos de voluntaris/es guiats pel grup de coordinadors/es. Els/les voluntaris, dividits en dos grups, van anar combinant les tasques de treball de camp amb les de laboratori; el laboratori es va habilitar al mateix ajuntament del poble (en una sala cedida).

La realització de les diferents activitats, arqueològiques i socials, va culminar amb tot un seguit d'accions amb l'objectiu de retornar el coneixement generat a tota la comunitat.

5. RESULTATS I DIFUSIÓ

Els resultats del projecte a curt termini foren:

- 1) L'aportació de noves dades en el coneixement de la realitat arqueològica del municipi de Peramola i del sud de la comarca de l'Alt Urgell. Les prospeccions van permetre investigar el terme i posar sobre la taula la importància de zones concretes dins els límits del projecte.
- 2) Un estudi científic estretament lligat amb una sensibilització de la realitat i la importància de la recerca arqueològica en el complex panorama local de Peramola.
- 3) Generació de sinergies entre el voluntariat forà i els agents locals: els primers aporten el seu esforç i participen a canvi en un ventall d'activitats que els apropen a la realitat rural; el món local rep una força de treball que els permet posar el valor el seu patrimoni i la possibilitat d'entrar en contacte amb realitats socials molt diverses.
- 4) Finalment, la difusió del projecte es va portar i s'està portant a terme mitjançant:
 - Xerrades.
 - Exposicions dels resultats i les activitats.
 - Activitats didàctiques amb escoles.
 - Visites guiades als jaciments del municipi.

6. CONCLUSIONS

El projecte d'intervenció a Peramola ha estat molt més que una tasca arqueològica. Aquest projecte ha significat i significarà a curt i llarg termini un seguit de qüestions que exposem a continuació:

- El desenvolupament d'una activitat científica integradora malgrat el context econòmic negatiu.
- La creació i impuls d'un projecte de recerca arqueològica amb previsió de futur.
- Una incidència positiva en el desenvolupament local a través de les externalitats econòmiques generades amb l'afluència i la permanència del voluntariat al poble de Peramola.
- El respecte i interès pel patrimoni del municipi, amb possibilitat d'afavorir la creació de noves iniciatives/alternatives socials i arqueològiques en un futur.

BIBLIOGRAFIA

Arqueologia Social i Comunitària del Prepirineu oriental. Disponible a: arqueologiasocial.wordpress.com (accés 19 març 2013).

Estrat Jove Col·lectiu d'Arqueologia. Disponible a: www.estratjove.com (accés 19 març 2013).

GASSIOT E., J. ESTÉVEZ i B. PALOMAR. 1999. Proposta de reciclatge per la deixalla fòssil. *Cota Zero* 15: 91-102.

GASSIOT, E. i B. PALOMAR. 2000. Arqueologia de la praxis. Información histórica de la acción social: el caso de la unión de cooperativas agropecuarias de mirafior, Nicaragua. *Complutum* 11: 87-99.

PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L'ESTUDI TECNOLÒGIC DELS RECIPIENTS CERÀMICS.

SÍLVIA CALVO PEÑA¹

RESUM:

La intencionalitat d'aquesta proposta metodològica, és fer una aproximació a la cadena operativa de la producció ceràmica i una proposta de reconstrucció des del inici de la fabricació d'una peça fins a la realització d'una possible hipòtesi sobre la seva posterior funcionalitat i amortització, fixant-nos en les tècniques emprades per a la realització del vas.

PARAULES CLAU: proposta metodològica, cadena operativa, ceràmica, fabricació, funcionalitat.

ABSTRACT:

The intent of this methodology is making an approximation to the operating chain of pottery and a proposal for reconstruction from the beginning of the manufacturing to realization a possible hypothesis on subsequent functionality and amortization. We will look at the techniques employed for the realization of the vessel.

KEYWORDS: methodological proposal, operational chain, pottery, manufacturing, functionality.

1. INTRODUCCIÓ.

La metodologia que trobem a continuació és un mètode proposat i emprat per l'estudi d'un conjunt ceràmic específic desenvolupat en el marc d'un treball de final de carrera², per tant, parlem d'una proposta metodològica en vies de desenvolupament, amb una intenció futura d'aplicació a nous conjunts ceràmics corresponents a altres períodes del neolític.

¹ Seminari d'Arqueologia del Pròxim Orient (SAPPO)-Universitat Autònoma de Barcelona; scalvope@gmail.com

² CALVO, S.; Tecnologia de Fabricació dels recipients ceràmics en el neolític mitjà de Catalunya. Una aplicació a les restes de la mina 5 de les mines prehistòriques de Gàva.Treball Final de Carrera, Curs 2011-2012.

Per tal d'abordar l'estudi de les peces ceràmiques, s'ha escollit un mètode de tipus integrador. Aquest ha estat formulat pensant en la necessitat d'identificar els diferents processos de la "*chaîne opératoire*" (Èchallier 1984) i més concretament, prioritzar els aspectes vinculats als processos de manufactura dels vasos.

Aquesta proposta pretén fer especial atenció al procés de manufactura dels vasos ceràmics, usant-ho com un dels criteris principals a l'hora de realitzar una aproximació al gest tecnològic.

Hem centrat el treball en la identificació de les traces de manufactura, ja que a través d'aquestes creiem que poden contribuir a l'aproximació no només de la problemàtica de la funcionalitat d'aquestes peces sinó que també a les solucions tecnològiques adaptades en els processos d'inversió temps/treball, traces d'ús i desgast (Semenov 1964).

Les mateixes consideracions també s'han tingut en compte en relació als atributs del material associat a les propietats físiques i mecàniques de les terres i argiles amb les que s'han elaborat aquestes produccions a partir de les dades recollides a una extensa base de dades.

2. METODOLOGIA.

El mètode proposat té com a base empírica el conjunt de material ceràmic procedent de la mina 5 de Gavà (Baix Llobregat)³.

El material, ja rentat i siglat, s'ha tractat a nivell estratigràfic, principalment treballant el procés de remuntatge que ha de permetre establir les relacions entre fragments d'una mateixa peça que no presenten contacte físic, i posteriorment, realitzant el dibuix i tractament informàtic.

El tractament de les dades mesurables s'ha centrat en la captura de la major quantitat de dades possibles per tal de facilitar un anàlisi el més complet possible en relació al context arqueològic del qual formen part els materials.

Amb aquesta finalitat, la proposta que presentem té com a font documental una base de dades complexa. Es pot observar a la figura nº1. (fig. 1).

Les variables considerades per la seva elaboració són les següents: identificador de la peça, captació de terres (mida desgreixant, matèria prima i quantitat), manufactura (morfologia, tipologia, volum, gruix, diàmetre i tècnica d'aixecament), acabat (superfície exterior, superfície interior i útils), decoració (en cas de que hi porti, com i amb que ha estat realitzada i cocció) i funcionalitat (macro-traces, fractures i reparacions, i diferents observacions).

En aquesta, cada element diferencial ceràmic es descriu i introdueix en base als diferents apartats que presentem i descrivim a continuació.

Primer la referència, com a identificació bàsica procedent de les dades arqueològiques.

Les mesures, seran indicades en mil·límetres, assenyalant les màximes i les mínimes, sempre que sigui possible. En casos en que la peça estigui conservada en la seva totalitat o gran part d'aquesta es realitza l'estudi dels volums a partir del programa PotUtility.

En l'àmbit de la morfometria, es defineixen els aspectes més rellevants de la peça. La variable morfològica, permet la diferenciació en primer grau, d'aquells elements identificables dels no restituïbles. En aquest aspecte, es contempla l'estat de conservació de la peça, observant quin és la part conservada, quin és l'estat de la superfície, quin és l'índex d'erosió i s'estructura en base a:

³ Gràcies a un règim de col·laboració establert amb el director del museu de les Mines prehistòriques de Gavà, Josep Bosch, i el directe del SAPPO, Miquel Molist.

- una descripció formal de la peça a partir de la identificació (fragments determinables o indeterminables), fragments determinables (forma, 1/2 forma, peça sencera), identificació de les peces (base, vora, paret, coll, nansa, etc), i ubicació de la peça.
- un establiment de les variables mètriques o anàlisi morfomètric (alçada conservada, gruix, diàmetres superiors i inferiors).

Aquells fragments que es troben amb les superfícies perdudes, amb bases indeterminades i no adjudicables a cap forma ceràmica, i fragments informes de mida petita (-3 cm), considerem que s'han d'excloure de l'estudi, ja que no proporcionen molta informació. Davant d'això, poden ser reconsiderats els fragments a excloure segons les característiques de cada conjunt ceràmic.

En el moment de realitzar la descripció dels diferents atributs de la pasta, es tenen en compte: la puresa, la textura, el tipus de desgreixant i el color.

Es definiran grups en funció de la composició de la matèria prima, tipus de desgreixant i tipus de fracció.

A nivell macroscòpic, s'ha definit les dimensions i la quantitat de desgreixant⁴.

Per realitzar la descripció macroscòpica de la matèria prima, s'ha optat per a descriptors de tipus quantitatiu, per materials⁵ i dimensions. Pel que fa al acabat, s'observa el tractament que rep la superfície tant exterior com interior de la peça⁶. Pot romandre amb tractament o sense. Punt que també pot quedar desenvolupat a l'apartat de motiu decoratiu, on es definirà el tipus de decoració, la tècnica utilitzada, el motiu decoratiu, així com la seva disposició en cada recipient.

Durant aquest procés es documentaran les tècniques de manufactura principals i la documentació de manufactura dels elements de pressió o suspensió i la seva situació. S'ha observat que les dimensions del recipient defineixen la tècnica empleada per a la seva elaboració. Així veiem que:

- Colomins, Tires o cintes de fang o marrells: per la fabricació de grans recipients.
- Urdit o modelatge a partir d'una bola de fang: per a la confecció de recipients petits i de formes simples.
- Motlle: amb aquesta tècnica s'observa unes superfícies internes molt ben elaborades i amb un aprimament de les parets en la zona central de la base.
- Tècnica mixta: unió d'elements modelats per separat, o modificació d'un element pre-manufacturat.

S'indicarà també el nivell arqueològic on ha aparegut la peça i la cronologia relativa que s'infereix de la datació de peces similars.

Per últim, s'establiran paral·lels realitzats de manera formal i centrat en la comparació amb els materials procedents d'altres contextos arqueològics. La informació recollida en una sola base de dades, permet una descomposició de la informació en tres graus progressius: documentació i registre, anàlisi, i valoració en funció de les preguntes plantejades⁷.

A partir de la recuperació del material ceràmic en el seu context estratigràfic es procedeix a la seva classificació aplicant diversos criteris tecnològics (Párraga 1996; Orton *et al.* 1997).

Per aproximar-nos als aspectes funcionals s'han utilitzat els següents paràmetres estàndards:

⁴ El primer d'aquests aspectes s'estableix en variables de: molt petit, petit, mitja, gran, i molt gran. Pel que fa a les categories per a la quantitat de desgreixant es divideixen en: escàs, mitjà, abundant, i molt abundant.

⁵ Quars, calcita, feldspalts, biotites, etc. Si es possible, contrastar els grups amb els estudis petrogràfics corresponents.

⁶ Igualat, allissat, oplit, pentinat, engalbat, brunyit, engrotat.

⁷ Aquestes poden variar segons l'objectiu del investigador. En aquest treball la principal qüestió es veure si la fabricació de la peça segueix uns paràmetres ja establerts o depenen de la funció que els hi volen donar.

- Variabilitat morfològica..
- Caracterització de l'eficiència funcional.
- Caracterització de les propietats físiques.
- Caracterització de l'eficiència física .
- Aproximació a les propietats morfològiques i la volumètrica (realitzada sobre perfils sencers).
- Traces d'ús o evidències de desgast i erosió per ús repetitiu d'una activitat..
- El context arqueològic.

Aquests aspectes funcionals es gesten al llarg de la “*chaîne opératoire*” i poden ser identificats en cada un dels passos principals associats a aquesta cadena (mitjançant les característiques que observem a la taula nº1), tenint en compte que en cada estadi es poden obtenir unes propietats concretes i que aquestes poden ser compartides en diferents moments de la producció.

Aquesta anàlisi dels processos de manufacturar es complementa a nivell metodològic amb els estudis de caràcter morfològic, des d'una atribució tipològica i volumètrica a l'aplicació de metodologies que permeten aproximar-nos a les propostes funcionals, la identificació de possibles usos secundaris, així com inferir en els diversos processos de reutilització i amortització definitiva del vas o del fragment.

3. LA VALORACIÓ DELS PARÀMETRES.

Es farà seguint els criteris de reconstrucció de la “*chaîne opératoire*” a partir de breus consideracions a la matèria prima, als grups tecnomorfològics i als processos de manufactura, acabats i aspectes funcionals.

Pel que fa a la matèria primera, les evidències analítiques poden mostrar que en alguns vasos la porositat augmenta quan s'incrementa el nombre, volum i grandària del desgreixant i amb l'augment de la temperatura. Els estudis que relacionen el grau de porositat amb les propietats mecàniques conclouen que els materials amb moltes fissures, i amb la porositat irregular mostren més resistència a la propagació de la fractura que al sorgiment d'aquesta (resistència mecànica). Si s'utilitzen argiles fines i homogènies cuites a alta temperatura s'obtidran connexions atòmiques més fortes i el material tindrà més resistència a la fractura. (Bronitsky 1989).

Del grups tecnomorfològics, s'han definit a partir de les peces amb perfil sencer recuperat. Pel que fa a la variabilitat morfològica es fa un esment especial a les vores i a la seva morfologia. (Dedet –Py 1975). En un primer marc d'anàlisi, estrictament morfològic, s'han d'identificar els trets tecnològics que infereixen en l'aspecte tipològic.

La identificació de les tècniques de manufactura, es realitza sobre fragments que mostren superfície suficient per evidenciar les macro traces deixades en el procés de modelatge, no només en el tractament exterior o interior sinó també en els punts d'inflexió i altres zones de contacte de la peça⁸.

Respecte a les formes d'execució dels tractaments de les superfícies⁹ es pot registrar una distribució desigual segons la part de la peça tractada, el que permet documentar una variabilitat de tractaments en relació a la tipologia però també permet inferir en la relació entre parts i tipus de tractament o l'existència d'uns patrons productius concrets (Schiffer 1988, 1990).. (taula 2).

En el cas dels elements de premsió, aquests solen aparèixer deslocalitzats dels vasos. Les fractures més presents a les nanses es produeixen per les zones d'aplicació d'aquestes als vasos, amb això es poden documentar diverses tècniques de manufactura. Alguns vasos poden presentar perforacions. I aquestes es poden associar a elements de premsió o suspensió o al procés de reparació i reciclatge . Un cop la peça perd el seu ús/usos primaris passa per un procés de reformulació on avaluen les seves propietats i la peça passa a formar part d'un rebuig a ser reutilitzat o reciclat.

⁸ El curs del nostre treball vam considerar tres mètodes: colomins, motlles (observable per el gruix que presenten les parets e 0'2 – 0'5 mm), i mètode mixte (s'observa en peces on el carenat és molt exagerat).

⁹ Les diferents traces documentades les trobem a la taula nº 2.

Pel que fa als acabats, un cop obtinguda la forma, hi ha diferents tècniques per tractar la superfície. Per exemple, tractar les parets amb allisats i pentinats redueix l'estrès tèrmic durant la cocció i incrementa el poder de conducció tèrmica en el cas que es vulgui potenciar el seu ús culinari. El brunyit, o compactació de la superfície per fricció i pressió produint un acabat brillant, augmenta la impermeabilitat i augmenta la resistència de la peça.

4. CONCLUSIONS.

Com a punt final caldria fer unes breus consideracions a l'estudi de les produccions ceràmiques. L'anàlisi dels conjunts pot permetre inferir en les estratègies de fabricació d'aquest vasos.

Les característiques tecnològiques i morfològiques poden variar segons cada conjunt, i de vegades, destaquen més uns aspectes que altres. Es podran establir propostes sobre el temps de producció a partir de la variabilitat morfològica i tecnològica, observant si es tracten de produccions normativitzades, o si els objectes presenten una inversió de temps desiguals. Per aquest motiu s'insisteix en l'anàlisi profund dels elements de pressió i suspensió, ja que es on es poden observar de forma més clara aquestes desigualtats.

En els aspectes tecnològics s'han de considerar la gran variabilitat de gestos i tècniques, tant en la preparació de les pastes, com la manufactura dels recipients i el seus acabats. Entre les causes d'aquesta variabilitat, en una part de la cadena operativa, podria estar l'existència o inexistència d'una especialització. Per últim, a nivell tipològic, destaca la importància de l'establiment de paral·lels, ja que permeten observar si s'elaboren models ja consolidats o si es tracta d'un corpus identitari.

Més enllà d'aquests aspectes analítics, en aquest marc de treball volem assenyalar l'alt interès que presenta seguir una línia de recerca centrada en l'anàlisi de les traces de manufactura i ús dels vasos ceràmics des d'una disciplina pluridisciplinar.

Les nombroses preguntes, breument esbossades en el treball realitzat, posen de manifest la necessitat d'aprofundir en els estudis de caracterització tecnològica de la producció ceràmica des d'una perspectiva poques vegades realitzada.

BIBLIOGRAFIA.

- BRONITSKY, G (ed.) 1989: *Pottery technology. Ideas and approaches, West view special studies in Archaeological Research*. Boulder, San Francisco y Londres.
- DEDET, B.; M. PY. 1975: *Classification de la ceramique non tournee proto-historique du Languedoc Mediterranee*. Paris: De Boccard, 1975.
- ECHALLIER, J.C. 1984: *Elements de technologie ceramique et d'analyse des terres cuites archeologiques / par jean-claude echallier*. Documents d'archeologie meridionale. Methodes et techniques; 3.
- ORTON, K.; P. TYERS; A. VINC. 1997. *La Cerámica en arqueología*. Ed. Crítica, 1997. Barcelona.
- PARRAGA FERNANDEZ, M. 1996: *Producción cerámica y arqueología / trabajo de investigación presentado por Mercedes Parraga Fernandez*; dirigido por la Dra. M. Eugenia Aubet Semmler.
- SCHIFFER, M.B. 1988: *The effects of surface treatment on Permeability and evaporative cooling effectiveness of pottery*, Proceedings of the 26th International Archaeometry Symposium, Toronto, Canadá 16-20 may 1988: 23-29.
- SCHIFFER, M.B. 1990: "The influence of surface treatment on Heating effectiveness of ceramic vessels", *Journal of Archaeological Science*, 17: 373-381
- SEMENOV, S.A. 1982: *Tecnologia prehistòrica*. Akal. Madrid

SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA: EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO EN LANTARÓN

LORENA ELORZA¹, MAITE IRIS GARCÍA¹, IDOIA GRAU¹, IRAIA SÁEZ DE LA FUENTE¹, ALAIN SANZ¹, ITSASO SOPELANA¹, CARLOS TEJERIZO¹, BEGOÁ HERNÁNDEZ-BELOQUI¹

RESUMEN

En el marco del proyecto arqueológico en Lantarón se coordinó un programa para la socialización y divulgación de los resultados arqueológicos. Este programa tenía por objetivo el intercambio y transferencia de información entre el grupo de investigación y la sociedad del entorno inmediato. En este póster se presentan algunos de los resultados y reflexiones de este proyecto con el objetivo de profundizar sobre la (necesaria) relación entre la Arqueología y la sociedad, sus potencialidades y sus problemas. Frente a grandes proyectos patrimoniales y de puesta en valor, se pretende reflexionar sobre qué tipo de prácticas de socialización de la Arqueología se pueden llevar a cabo en los trabajos arqueológicos pequeños pero cotidianos, del “día a día” de la labor arqueológica.

PALABRAS CLAVE: socialización, puesta en valor, patrimonio, divulgación, Lantarón

ABSTRACT

In the framework of an archaeological project in Lantarón, a socialization and dissemination of archaeological results program has been developed and coordinated. The aim of this program was to exchange and information transfer between the research group and local society. Some results and reflections of this project are presented in this poster, in order to think and reflect on the (necessary) relationship between archeology and society, its potential and its problems. Facing heritage and enhancement projects, we would like to think about what kind of socialization practices of archeology can be carried out in the small but everyday archaeological work, the “day to day” of archaeology.

KEYWORDS: socialization, enhancement, heritage, dissemination, Lantarón.

¹ Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales (GIPyPAC); carlosteje@gmail.com.

1. EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO DE LANTARÓN

1.1. Los objetivos del proyecto

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Lantarón (Sobrón, Álava) se integran en el proyecto de investigación “La formación de los paisajes medievales en el Norte peninsular” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Diputación Foral de Álava. Este proyecto es parte, a su vez, de la labor investigadora llevada a cabo por el Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales (GIPyPAC) con sede en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Este proyecto arqueológico se ha diseñado con el fin de dar respuesta a toda una serie de interrogantes de carácter histórico y patrimonial en torno a la materialidad de los centros de poder altomedievales y la emergencia de los primeros condados como articuladores del territorio entre los que Lantarón sería uno de sus ejemplos más notables (Quirós 2011: 3; Quirós *et al.* 2012; Sanz 2012; Solaun 2005).

Para cumplir estos objetivos se han planteado diversos trabajos arqueológicos entre los que se han incluido teledetección, vaciado sistemático de documentación, prospección en superficie y excavación de sondeos.

1.2. Algunos apuntes de los resultados de la excavación de 2012

Uno de los objetivos de esta primera campaña de excavaciones era verificar hasta qué punto la construcción de la presa de Sobrón, realizada en los años 60 del siglo XX, había afectado a la antigua aldea de Lantarón.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el georradar, se decidió en un primer momento realizar cuatro sondeos (Sectores 1000, 2000, 3000 y 4000) en la plataforma de la ermita, tres sondeos reducidos en la colina occidental situada al otro lado de un estrecho “valle” (Sectores 5000, 5500, 6000) y otra serie de sondeos en la zona donde se ubicaron los barracones de los obreros durante las labores de construcción del embalse (Sectores 7000, 7100, 7200, 7300). Asimismo, se realizaron otra serie de sondeos en los alrededores de la ermita con la idea de delimitar y definir el espacio ocupado (Fig. 1).

Como resultado de estas excavaciones, se ha podido concretar la extensión de la necrópolis asociada a la ermita, localizada por toda la plataforma, tanto al norte como al sur de la misma. No se han reconocido enterramientos en ningún otro de los sectores excavados. Se identificaron un total de 27 tumbas de las que se excavaron 13, con un total de 29 individuos analizados (15 menores de 18 años y 11 adultos). El material encontrado en esta zona abarca desde cerámica de época tardoantigua a cerámica moderna asociada a las reconstrucciones de la ermita y su uso actual, siempre en depósitos secundarios.

Por otro lado, en la colina occidental, la intervención arqueológica ha podido documentar la presencia de un yacimiento de época prehistórica, con restos cerámicos y algún fragmento de fauna, aunque la escasa extensión analizada no permite definir ante qué tipo de ocupación nos encontramos.

Los restos localizados en el área de los barracones provienen de una serie de sondeos de pequeña extensión, pero la entidad de dos de ellos, que alcanzan los dos metros de potencia, con abundante material de los siglos centrales de la Edad Media (Grupos V y VI) (Solaun 2005), nos permite pensar que nos encontramos ante un espacio si no doméstico (no se ha documentado ninguna estructura), sí de ocupación.

2. EL PROYECTO DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LANTARÓN

Este proyecto nace en mayo de 2012 dentro del GIPyPAC como una parte añadida, pero consustancial, a la labor arqueológica del grupo de investigación. Entendemos que la actividad de difusión, puesta en labor y socialización de la arqueología debe ser, en palabras de Martin Carver, “*designed in’ to the project, rather than designed out of it*” (Carver 2011). Las diversas actividades planteadas en este proyecto perseguían varios objetivos: la divulgación científica y social de los resultados científicos durante y tras la excavación; la divulgación de aspectos históricos relacionados con el castillo de Lantarón; servir como foro

de debate y comunicación en el ámbito académico y social; el contacto e implicación de la comunidad local; la sensibilización por el Patrimonio Cultural y la Arqueología, y la dignificación de la profesión arqueológica.

Las actividades planteadas para el desarrollo de este proyecto son:

- La creación de un blog para colgar noticias y entradas, no sólo de los aspectos científicos del proyecto de investigación, sino también de artículos de contenido divulgativo sobre aspectos potencialmente interesantes para el público general.
- Edición de vídeos como apoyo a la divulgación de noticias.
- La organización de unas jornadas de puertas abiertas: "Pasen, excavación en marcha".
- Dentro de estas jornadas, la organización de un programa dirigido fundamentalmente a niños para dar a conocer las labores relacionadas con la Arqueología.
- Exposición de los materiales en la comunidad local.
- La edición de un pequeño cuaderno en el que se expondrán los principales resultados de la excavación así como la aportación de la Arqueología a la historia de Lantarón y de Sobrón.
- La organización de charlas y conferencias en la comunidad.
- La actuación en entornos potencialmente interesantes para la divulgación de los resultados científicos, como Wikipedia.

Pasamos a continuación a exponer brevemente los principales resultados de algunas de estas actividades.

2.1. Página Web y divulgación en internet

La página web asociada al proyecto arqueológico de Lantarón se desarrolló dentro de la plataforma blogspot (<http://proyectolantaron.blogspot.com.es>) por las facilidades de diseño y edición. Fue creada en junio de 2012 y, aunque la trayectoria ha sido muy irregular hasta el momento, se han colgado cerca de una treintena de noticias en torno a cuatro temáticas principales: "Entorno de Lantarón", "Excavación", "Historia" y "Opinión".

A día de hoy (finales de mayo de 2014) se contabilizan un total de 3893 visitas, concentradas en el período entre junio y noviembre de 2012 (2864 visitas; Fig. 2).

Si bien el blog ha tenido períodos de escasa (o nula) actualización, entendemos que en los períodos en los que ha estado activo el público ha tenido un interés alto en los contenidos, lo que lleva a reflexionar sobre el interés objetivo sobre cuestiones patrimoniales del público y el uso positivo de este tipo de herramientas para la divulgación de la actividad arqueológica.

Paralelamente se ha llevado una actividad en las redes sociales, principalmente Facebook, ya que las actualizaciones y noticias del blog han sido actualizadas en la página del equipo. Además, se creó una lista de correo específica para aquellos interesados en las actualizaciones llevadas a cabo en el blog.

2.2. Jornada de puertas abiertas y didáctica para niños

Una vez finalizada la campaña de excavación se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en el yacimiento. En esta visita se explicaron los objetivos del proyecto, la metodología seguida y los resultados preliminares. También se expuso un conjunto de materiales cerámicos y óseos del yacimiento. Asistieron a la jornada de puertas abiertas un total de aproximadamente 50-60 personas, un número que excedía todas las expectativas (Fig. 3).

Dentro de esta visita se organizó una actividad específica orientada a los niños/as, para que ellos también pudieran entrar en contacto con la labor arqueológica (Fig. 4). Para ello, se organizaron una serie de cajones con tierra de diferente composición, "imitando" la estratigrafía de un yacimiento, que contenían diversos materiales (piedras pintadas, bisutería y juguetes). Estos estaban organizados según su cronología, a imagen del material arqueológico, del más moderno al más antiguo.

Se proporcionó a los niños las herramientas adecuadas, y bajo la supervisión de un miembro del equipo y una explicación de la metodología arqueológica adaptada, excavaron los cajones. Tras la excavación, se llevó a cabo una explicación-debate con los niños, sobre el tipo de información que podrían extraer de la labor realizada. Comprendieron perfectamente la metodología que se debe llevar a cabo en una excavación, además de la clasificación de los materiales arqueológicos en campo. Participaron cerca de una veintena de niños que llegaron de diferentes lugares de Álava y Burgos.

2.3. Contacto con la comunidad local

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto era el contacto con la comunidad local para integrarla en el desarrollo de la actividad arqueológica. Esta actividad práctica la entendemos como generadora de valor de uso patrimonial y crítico (Barreiro 2006) que debe ser capaz de, en palabras de X. Ayán, “insersizar” al público y a la ciudadanía interesada en el patrimonio (Ayán *et al.* 2009) como interlocutores con voz propia sobre el Patrimonio que conocen y viven. Entendemos que la Arqueología y sus profesionales son capaces de generar un conocimiento objetivo, que no neutral (Falquina *et al.* 2006) que las comunidades pueden integrar como parte de su identidad y cuyas vivencias podemos a su vez integrar en nuestro discurso.

Esta actividad suponía el contacto continuo con la comunidad local a la hora de intercambiar impresiones sobre el proyecto de excavación. De esta manera entendemos que actividades que podrían parecer superfluas, como la presencia en los centros de socialización de las comunidades (bares, lugares de alojamiento, restaurantes, etc.) o la participación en sus actos de socialización (fiestas, romerías, etc.) son en realidad muy positivas para el contacto entre los arqueólogos/as y los habitantes de una comunidad. En la medida que se pueda, creemos muy importante hacer el esfuerzo de estar allí donde se encuentra la comunidad local en la que se pretende generar un valor social añadido mediante la Arqueología.

Del mismo modo, se buscó voluntariamente el contacto y la transferencia de conocimientos con la comunidad local a través de dos canales principales: las visitas diarias al yacimiento por parte del público y las entrevistas con el mayor número de personas posibles, que, en ocasiones, se grabaron en vídeo para su posterior edición. Las visitas *in situ* mientras se desarrolla el trabajo arqueológico son útiles no sólo para dar a conocer los resultados inmediatos del trabajo arqueológico, sino también para hacer entender qué es la Arqueología y qué hace la Arqueología, así como incorporar la perspectiva de todas las personas en torno al yacimiento, el territorio, la Arqueología, etc. Durante el tiempo de excavación visitaron el yacimiento cerca de una treintena de personas a las que se enseñaba el sitio y con las que se intercambiaban impresiones; en este sentido, es importante la información “de boca a boca”; si el público se siente cómodo visitando el lugar se incrementará el número de visitas.

Las entrevistas con los habitantes de Sobrón fueron muy estimulantes y aportaron una visión complementaria a la propia excavación². De ellas se extrajo información muy interesante sobre cuestiones tan diversas como las vivencias durante la construcción de la presa de Sobrón, la posible ubicación de ciertos edificios históricos o la práctica de antiguos trabajos ya en desuso. Ejemplo de esto último que nos resultó especialmente interesante fue la entrevista mantenida con Paulino Ortiz, vecino de la localidad, que asiduamente visitó el yacimiento y contó su experiencia sobre la fabricación de carboneras vegetales construidas para un fin muy específico, el abastecimiento de combustible vegetal a los camiones implicados en la construcción de la presa. Se grabó la conversación con Paulino para que nos detallara cómo eran estas estructuras para, posteriormente, poder transcribir la conversación. Fue muy interesante para comprender no solo la estructura de dichas carboneras, sino que además nos aportó datos sobre las especies vegetales utilizadas (encina y madroño mayoritariamente, abundantes en esa zona), las distancias de abastecimiento de dichos materiales vegetales, los tiempos de trabajo que se debían invertir en este tipo de estructuras, pudiendo dibujarnos un paisaje de cómo eran los trabajos tradicionales modificados para un uso no tan tradicional.

² Agradecemos a todas las personas de Sobrón su hospitalidad y las charlas que mantuvimos con ellos. Nuestro especial agradecimiento a Javier Nieva, alcalde de la localidad, Ángel Santamaría, Jesús Martínez y Paulino Ortiz, vecinos de Sobrón.

3. CONCLUSIONES

La puesta en marcha del proyecto de socialización y divulgación de los resultados del proyecto en Lantarón ha supuesto aspectos muy positivos, pero también negativos.

El principal aspecto negativo es que el proyecto se ha desarrollado a expensas de la voluntad del propio equipo de investigación. Muchas de las labores y actividades se han realizado desinteresadamente y complementariamente a la labor científica del proyecto y de las tareas investigadoras individuales, sin una preparación específica para su puesta en marcha y con medios muy limitados. Esta es la principal razón del desiglo desarrollo de la actividad y las faltas cometidas en su continuidad.

Por el contrario, la participación de la comunidad local en las diversas actividades, si bien ha sido también irregular, demuestra la importancia que se da al Patrimonio siendo algo que debemos potenciar desde las herramientas que nos ofrece la Arqueología. Creemos que este proyecto ha sido muy positivo en cuanto nos ha puesto de relieve la importancia de la divulgación arqueológica como parte integrante de la investigación científica. Igualmente, nos ha dado una experiencia que, esperamos, pueda desarrollarse en el futuro, profundizando en las ideas y actividades aquí expuestas.

BIBLIOGRAFÍA

- AYÁN VILA, X. M., F. CRIADO BOADO, M. GONZÁLEZ VEIGA y C. OTERO VILARIÑO. 2009. Cultura científica en Arqueología y patrimonio: los valores educativos de lo invisible. *V Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Arqueología, discurso histórico y trayectorias locales*: 115-124. Cartagena: Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- BARREIRO, D. 2006. Conocimiento y acción en la Arqueología Aplicada. *Complutum* 17: 205-219.
- CARVER, M. 2011. The present state of Archaeology: an interview with Martin Carver. *Revista Arkeogazte* 1: 89-94.
- FALQUINA APARICIO, Á., C. MARÍN SUÁREZ, J. ROLLAND CALVO y G.A.T.D. NADIE. 2006. Arqueología y práctica política. Reflexión y acción en un mundo cambiante. *Arqueoweb: revista sobre Arqueología en Internet* 8: 1.
- QUIRÓS CASTILLO, J. A. 2011. *Informe del proyecto arqueológico de Lantarón, 2011*. Informe inédito depositado en la Diputación Foral de Álava.
- QUIRÓS CASTILLO, J. A. y J.M. TEJADO SEBASTIÁN. 2012. *Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- SANZ PASCAL, A. 2012. Para una arqueología de las fortificaciones altomedievales del Alto Ebro. *Arqueología y Territorio* 9: 199-121.
- SOLAUN BUSTINZA, J. L. 2005. *La cerámica medieval en el País Vasco (siglos VIII-XIII)*. Vitoria-Gasteiz.

Fig. 1. Localización de los sectores excavados y curvas de nivel del entorno.

Fig. 2. Gráfico con el número de visitas al blog en los meses de junio a noviembre de 2012.

Fig. 3. Imagen de la jornada de puertas abiertas.

Fig. 4. Actividad para los niños.

LOS LEGADOS DOCUMENTALES Y LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI. EL EJEMPLO DE JUAN Y M^a ENCARNACIÓN CABRÉ: EL VALOR DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

GABRIELA BARBARA POLAK¹

RESUMEN

Como es sabido, los estudios historiográficos en España cuentan con escasos 25 años de tradición, por lo que nos encontramos ante una disciplina todavía no del todo asentada en nuestro país, tanto en comparación con otras ciencias dentro del marco de la investigación como dentro de la propia arqueología española. Ello, pues, hace necesario seguir favoreciendo su desarrollo, a la vez que profundizar en sus muy distintas modalidades.

Una de ellas, es la que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Nos referimos al estudio de legados documentales de arqueólogos españoles de la primera mitad del siglo XX, época ésta, *grosso modo*, viene a coincidir con la consolidación de la arqueología científica y, dentro de los mismos con especial atención al estudio de las imágenes fotográficas.

De todo lo expuesto se entiende, así, la importancia del *corpus* fotográfico perteneciente al *Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré*, donado en 2006 a esta Universidad. Constituye, a través de sus 6.393 fotografías, toda una radiografía de más de cuarenta años de dedicación arqueológica y nos ilustran múltiples escenarios: trabajos de campo y de gabinete, investigaciones concretas y, ¿por qué no? de sus propias vidas familiares.

PALABRAS CLAVES: Historiografía, legados documentales, fotografía, Juan Cabré, M^a Encarnación Cabré.

ABSTRACT

As we know, the tradition of historiographic studies in Spain has only been carried out for a mere 25 years. We find ourselves before a discipline that has not yet been fully established in our country, as compared to other sciences within the framework of investigation as well as within the field of Spanish archeology. Thus, it is necessary to continue fostering its development and to dig deeper into its different modalities.

¹ Universidad Autónoma de Madrid - Beca de Formación y Apoyo; gabriela.polak@uam.es

One of these modalities is being studied at the Universidad Autónoma de Madrid (UAM). This is a study of documented legacies of Spanish archeologists from the first half of the 20th Century. Special attention has been placed on the study of photographic images. This era coincides, *grosso modo*, with the consolidation of scientific archeology.

The importance of the photographic *corpus* of the *Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré*, donated in 2006 to this University, stands out above the other works exhibited. An in-depth analysis of over forty years dedicated to archeology is documented by 6,393 photographs showing multiple scenes: site work and lab work, specific investigations and, why not, from their own family lives.

KEYWORDS: Historiography, documented legacies, photography, Juan Cabré, M^a Encarnación Cabré.

1. INTRODUCCIÓN: LOS ESTUDIOS HISTORIOGRÁFICOS EN ESPAÑA Y LOS LEGADOS DOCUMENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Como decíamos, han pasado ya más de 25 años de aquel primer congreso sobre historiografía de arqueología española que marcó el camino para una disciplina apenas desarrollada en España a diferencia de los países europeos (Arce y Olmos 1991). Desde entonces, a pesar del escaso periodo transcurrido, se ha avanzado de manera notable, si bien no tanto como se esperaba. Ahora bien, nuevas líneas y nuevos enfoques han dejado ya atrás aquellos tradicionales estudios biográficos, crónicas de sitios o meras relaciones de hallazgos (Beltrán 2004; Ayarzagüena 2006; Ruiz Zapatero 2011).

Dentro de las citadas “nuevas líneas” desde el 1999 (Blánquez y Roldán 1999a), en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, se inició un trabajo pionero, en su momento, basado en el estudio de sucesivos legados documentales o, incluso, solamente fotográficos de arqueólogos españoles que, desde sus diferentes perspectivas marcaron los primeros pasos de la arqueología española de la primera mitad del siglo XX (Ruiz Zapatero 2011: 71).

Durante estos 14 años, y hoy ya como Grupo de Investigación en la UAM (2006) como *ArqFoHEs* (*Arqueología y fotografía: historia de la arqueología en España*; HUM/F-003), se han llevado a cabo sucesivos proyectos como, por ejemplo la realización de un *Corpus Virtual de Fotografía Antigua. Catalogación, inventario y estudio de archivos fotográficos (CVFA)*, centrado en el estudio de la escultura ibérica a través de la fotografía.; o la catalogación y estudio de los archivos fotográficos de Alejandro Ramos Folqués, el de Emeterio Cuadrado Díaz y, en la actualidad, nuevamente retomado en colaboración con el Museo del Cigarralejo y el Museo de la Universidad de Murcia (2012-2013); o el de Joaquín Sánchez Jiménez (Blánquez y Roldán 1999b; Blánquez 2000; Blánquez y Roldán 2000). De igual manera, ya en colaboración con otras instituciones, podríamos destacar la realizada con el actual IPCE para el *Inventario, catalogación y estudio del Archivo Fotográfico Juan Cabré*, trabajo este que supuso la digitalización y catalogación de un total de 5.500 imágenes (Blánquez y Rodríguez 2004). Por último, destacar aquellos otros casos de legados no sólo fotográficos, sino documentales en el sentido más amplio de la palabra como, por ejemplo, el *Estudio del Archivo gráfico de D. Antonio García y Bellido (1925-1975): Fotografía y Dibujos* acometido 2001 (Blánquez y Pérez 2004) o *El legado Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio. Catalogación y estudio* (Blánquez et al. 2006).

Por último, en junio 2012 finalizó la primera fase del estudio de un nuevo legado –motivo que hoy nos trae aquí– *El Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré* que ha sido inventariado, catalogado y parcialmente digitalizado a través de un proyecto de I+D+i (HAR2008-06096/HIST), (fig. 1).

2. BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS ACERCA DE JUAN Y M^a ENCARNACIÓN CABRÉ

Juan Cabré Aguiló es, también para nosotros uno de los arqueólogos españoles más importantes y representativos de la primera mitad del siglo XX. Formó parte de la transición de una arqueología entendida a través del coleccionismo y la erudición a una arqueología ya científica apoyada en instituciones científicas y museológicas.

Ello, entre otras cuestiones, posibilitó estudios y descubrimientos cruciales para la definición de, hasta entonces, desconocidos horizontes culturales de la protohistoria peninsular caso, por ejemplo de la cultura de Cogotas. De igual manera, el uso que hizo de determinadas técnicas –como la fotográfica- las podemos considerar hoy pioneras al pasar de un uso meramente testimonial a utilizarla como documento del propio proceso de la investigación como bien reflejan sus excavaciones de campo.

Nació en el 2 de agosto de 1882 en Calaceite (Teruel). Cursó sus primeros estudios en el Seminario de San José, en Tortosa (Tarragona) y, posteriormente, en Zaragoza, en la *Escuela de Artes y Oficios*, y, finalmente, en la *Academia de Bellas Artes San Fernando* en Madrid.

Su interés por arqueología se inició a muy temprana edad, cuando en su tierra natal de Calaceite realizó sus primeras excavaciones en el poblado ibérico de San Antonio y el estudio de las pinturas rupestres del Barranco de Calapatá (Creta). Entre el 1908 y 1922 colaboró en casi un centenar de excavaciones realizadas a lo largo del Alto de Jalón llevadas a cabo por Enrique Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo. A partir del 1916 y hasta 1946 dirigió excavaciones atentas a muy diferentes periodos: cultura ibérica, con el santuario de Collado de Jardines (Santa Elena, Jaén), la cámara funeraria de Toya (Peal de Becerro, Jaén), la necrópolis de *Tutugi* (Galera, Granada) o el poblado y ciudad íbero romana de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel); dentro del periodo celtibérico el castro de Las Cogotas y su necrópolis de Trasguija (Cardeñosa, Ávila), el castro de La Mesa de Miranda y su necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila), los castros de Castillejos (Sanchorreja, Ávila) y El Raso (Candeleda, Ávila) o las necrópolis de Candeleda (Ávila) y de El Castillo (Cardeñosa, Ávila); o, dentro ya del periodo visigodo, la ciudad de *Recopolis* (Zorita de los Canes, Guadalajara). Además, documentó y estudió más de 70 estaciones de Arte rupestre que quedaron recogidos en *Arte rupestre en España (regiones septentrionales y orientales)*, primera monografía de estas características sobre pintura levantina. Su investigación materializó 127 publicaciones entre *Informes*, *Memorias* y artículos científicos. Autor, igualmente, del primer volumen del *Corpus Vasorum Hispanorum* dedicado a la cerámica de Azaila y de varios volúmenes del *Catálogo Monumental de España –Teruel, Soria y Zaragoza-* recientemente digitalizados (http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/).

También desarrolló una importante labor profesional en el campo de la museística: en el Museo Antropológico Nacional (1920-1945); en el Museo Cerralbo (1922-1939); y, por último, en 1942, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, hasta 1947, año éste en que falleció.

Su hija, María Encarnación Cabré nació en Madrid, el 21 de marzo de 1911. Formó parte de la primera generación de mujeres arqueólogas en España. Ya durante sus estudios universitarios en, la entonces, Universidad Central, con tan sólo 18 años, colaboró con su padre en números trabajos de campo (Baquedano 1993: 46) algo, evidentemente, inusual para su época donde las mujeres –en el mejor de los casos- accedían a puestos de Conservadoras de Museos. Cursó entre los años 1928-1932 la licenciatura en Filosofía y Letras (Sección de Historia) y, entre 1932-1933, los estudios de Doctorado. En 1933 participó en el famoso “Crucero Universitario del Mediterráneo” y 1935 llegó a disfrutar de una beca de la Junta Superior de Ampliación de Estudios en las universidades alemanas de Berlín y Hamburgo.

Participó en las citadas excavaciones del Castro de Las Cogotas y su necrópolis de Trasguija, en el castro de La Mesa de Miranda y en las necrópolis de La Osera, de Altillo del Cerropozo y de El Castillo, en algunas campañas del Cabezo de Alcalá de Azaila y, en el estudio de las cuevas de Los Casares y de La Hoz (Guadalajara). Todo ello marcó de manera muy clara su línea de investigación, ya que la casi totalidad de sus publicaciones -51- están dedicadas la cultura celtibérica y, con especial atención, a los adornos personales y armamento. De hecho, sus estudios de espadas y puñales son –todavía hoy- indispensables en la investigación.

3. LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DEL LEGADO DOCUMENTAL DE JUAN Y M^a ENCARNACIÓN CABRÉ

El *Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré*, tras el fallecimiento de Doña M^a Encarnación Cabré, fue donado a la UAM en el año 2006. Dicho legado materializa un total de 15.850 documentos de muy diversa tipología y temática. Aglutina muy rica documentación, tanto suya propia como de su padre (fig. 2), que ha sido recientemente completado con una nueva donación motivada por la muerte de su hermano Enrique.

Dentro del *Legado* el documento más abundante es el fotográfico, con un total de 6.393 imágenes que constituyen el 40,3% del total (fig. 3). Dicho apartado corresponde, en su mayoría, a positivos en papel (hay también 60 negativos en nitrato de celulosa). Estos positivos son de gelatina bromuro de plata que, como es sabido, corresponde al proceso de blanco y negro más popular a lo largo de todo el siglo XX. Dentro del *Legado* se ha podido documentar gran variedad de tipos y formatos, desde papeles muy finos hasta acartonados, con una también notable variedad de colores –blanco, crema e incluso amarillo- y superficie –brillante, satinado o mate- además de imágenes viradas a cualquier color, siendo el sepia el más común.

Desde el punto de vista cronológico el apartado fotográfico abarca –y nos ilustra- la práctica totalidad de los trabajos arqueológicos llevados a cabo por Juan y luego por M^a Encarnación Cabré entre 1908 – cuando se hace, por primera vez, con una cámara fotográfica de la marca alemana *Zeiss-Ikon*- y 1946, fecha ésta correspondiente con sus últimos trabajos en *Recopolis*. Toda esta colección de imágenes se caracteriza por su riqueza y la amplitud temática, dentro de la cual sobresalen las relacionadas a los trabajos de campo. Igual ocurre con los ricos y muy diversos materiales encontrados a lo largo de sus campañas de excavación: fotografiadas en el momento de aparición, *in situ*, y, posteriormente, recolocados una vez limpios (fig. 4). Los materiales aparecidos los fotografiaba, tanto en conjuntos –ajuares de tumba- como en montajes – tipológicos- o de forma individual; esta última, incluso, desde diferentes ángulos y vistas.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: APORTACIONES DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA EN LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS DE JUAN Y M^a ENCARNACIÓN CABRÉ

La conservación y estudio de archivos fotográficos pertenecientes a arqueólogos españoles de la primera mitad del s. XX y, en nuestro caso, el de Juan y M^a Encarnación Cabré nos permiten hoy múltiples posibilidades y, entre ellas, una de las más directas, el reestudio de las mismas; cuestión ésta importante en un país como España donde la ausencia de las preceptivas *Memorias* de excavación, si bien no es el caso de la familia Cabré.

Ello, por no citar también otra repetida circunstancia: la de la desaparición actual de muchos de ellos, cuando no una profunda transformación de su entrono en apenas 80 años. Valga como ejemplo de esto último las tomas fotográficas realizadas por Cabré durante el estudio en el 1916 del arte rupestre de la Cueva de los Siete Altares (Villaseca, Segovia), donde la entrada a la cueva ha sido modificada a lo largo de los años; o la desaparecida hoy plataforma del santuario ibérico de Collado de los Jardines. Gracias a las fotografías podemos hoy, no sólo reconstruirlas sino también estudiarlas de nuevo.

De igual manera, dado el “carácter destructivo” de toda excavación arqueológica poder contar hoy con un detallado registro fotográfico de aquellos trabajos de campo, así como de su entornos originales, objetos aparecidos, modo de trabajo o, incluso, personajes de “época” convierten a las imágenes fotográficas, no sólo en un mero testimonio sino también en una metodología propia de la investigación arqueológica y, al igual que a partir de la familia Cabré la fotografía en la arqueología española pasó a constituir una parte fundamental del discurso arqueológico, hoy de nuevo cobra actualidad al posibilitar nuevos estudios en un claro viaje a través del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- ARCE, J. y R. OLMOS. (coords.) 1991. *Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en España (Siglos XVIII-XX)*. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos.
- AYARZAGÜENA SANZ, M. 2006. Principales obras para la Historia de la Arqueología en España. *GazSEHA: Revista de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología* 1: 13-22.
- BAQUEDANO BELTRÁN, I. 1993. Pioneros. Encarnación Cabré Herreros. La primera mujer en la arqueología española. *Revista de Arqueología* 146: 46-51.
- BELTRÁN FORTES, J. 2004. Historia de la Arqueología en España. Precedentes y líneas actuales de investigación. *Revista de Historiografía* 1 (I): 38-59.
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. (ed.) 2000. *100 imágenes. Pasado y Presente de la Arqueología española*. Madrid: Museo Arqueológico Regional. Comunidad de Madrid.
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y M^a. PÉREZ RUIZ. (eds. cients.) 2004. *Antonio García y Bellido. Miscelánea, Serie Varia 5*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Publicaciones.

- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y B. RODRÍGUEZ NUERE. (coords.) 2004. *El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía como técnica documental*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Publicaciones.
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y L. ROLDÁN GÓMEZ. (eds. ciénts.) 1999a. *La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Volumen 1: Un homenaje a la memoria*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y L. ROLDÁN GÓMEZ. 1999b. *La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Volumen 2: Las colecciones madrileñas*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Comunidad de Madrid, Real Academia de la Historia y Caja Madrid.
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y L. ROLDÁN GÓMEZ. 2000. *La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Volumen 3: El litoral mediterráneo*. Madrid: Caja de Ahorros del Mediterráneo y Universidad Autónoma de Madrid
- BLÁNQUEZ PÉREZ, J., L. ROLDÁN GÓMEZ y H. JIMÉNEZ VIALÁS. (eds. ciénts.) 2006. *Augusto Fernández de Avilés. En homenaje, Serie Varia 6*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2011. Los estudios historiográficos en la Arqueología española, en L. Roldán y J. Blánquez (eds.) *Carteia III. Memorial*: 61-80. Madrid: Consejería de Cultura Junta de Andalucía, Universidad Autónoma de Madrid, CEPSA.

Fig. 1. El *Legado documental de J. M^a Encarnación Cabré*, actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. © Foto. G. Polak. 2013.

Fig. 2. Clasificación y tipología de los documentos en el *Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré*.

Fig. 3. Clasificación temática de la fotografía del Legado documental de Juan y M^a Encarnación Cabré.

Fig. 4. Maqueta de la Lámina IV realizada por J. Cabré de Las Cogotas. N. Zona A, las dos urnas (298 y 299) de la foto anterior ya sin las piedras que las recubrían con la urna 314 aparecida después de hecha la foto citada. © Legado documental Juan y M^a. Encarnación Cabré (UAM), n^o inv. 14362. Foto J. Cabré. 1930.

PRELIMINARY ZOOARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE RUSTIC AND BALNEAL CONTEXT AT ROMAN VILLA OF RABAÇAL (PENELA, PORTUGAL)

PEDRO VALENTE FERNANDES¹

ABSTRACT

Located in Central Portugal, nearby *Conimbriga*, the Roman *villa* of Rabaçal, excavated since 1984, has revealed an impressive set of architectural and archaeological structures. It dates from the 4th Century BC and it is known by its rich decorative materials, specially the mosaics.

The present poster aims to show our knowledge on this important site through the study of fauna remains collected in the rustic and balneal area of the *villa*, between 1989 and 1998. Several taxa were identified, with its majority being mammals. By order of abundance they were: cattle, ovicaprids (sheep and/or goat), suids (pig and/or wild boar), red deer, horse, dog, rabbit and chicken.

Not all of these taxa were used directly as food. Dog and horse were used, respectively, as pets and as mean of transportation or draft animals.

çIn general, the archaeological fauna from Rabaçal is a good representation of the diet and lifestyle of a wealthy landowner.

KEYWORDS: Zooarchaeology; Roman period; roman *villa*; Rabaçal.

RESUMO

Localizada no centro de Portugal, perto de *Conimbriga*, a *villa* romana do Rabaçal, escavada desde 1984, tem vindo a revelar todo um impressionante conjunto de estruturas, tanto a nível arquitectónico, como arqueológico. Datada do século IV d. C., esta casa senhorial é conhecida pelo seu rico espólio decorativo, especialmente no respeitante a mosaicos.

O poster apresentado pretende ajudar a conhecer melhor esse importante sítio através da análise do espólio faunístico recolhido entre 1989 e 1998 na zona rústica e balnear da *villa*. Foi detectada a presença

¹ Universidade do Algarve. Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; pd-valentefernandes@hotmail.com

de vários táxones, a quase totalidade deles mamíferos. Por ordem de abundância foram identificados os seguintes animais: boi, ovino-caprino (ovelha e/ou cabra), suídeo (porco e/ou javali), veado, cavalo, cão, coelho e, por fim, galo.

Nem todos os táxones identificados pertencem a animais directamente utilizados na alimentação. O cão e o cavalo serviriam, respectivamente, para companhia e transporte.

No geral a arqueofauna presente na *villa* romana do Rabaçal integra-se bem nas características de um local de habitação senhorial.

PALAVRAS-CHAVE: Zooarqueologia; período romano; *villa* romana; Rabaçal.

1. INTRODUCTION AND PRESENTATION OF THE SITE

The present work results from the analysis and interpretation of a faunistic collection from a Roman *villa*, in Rabaçal (Penela, Portugal; fig. 1), developed as our graduation's final work.

The archaeological works realized in the so-called *Villa* Romana do Rabaçal verified that this site was occupied from the second half of 4th to the beginning of the 5th century AD (Pessoa 1998). The zooarchaeological remains studied came from a context that embraces the *pars rustica* of the *villa* and its bath structures, codified as DEL/RAB, and was recovered during the excavation campaigns of 1989 to 1998.

The plan of the *pars urbana* of Rabaçal's *villa* is centered around a octagonal *peristylum* with a corridor densely covered by mosaics. These mosaics, because of their complexity and technical quality, demonstrate the proprietors's richness, since it was required the hiring of a highly skilled mosaicist. In these mosaics we can observe representations of diverse themes: geometric; vegetalist; pictorial. The baths, distant to North, would have *apodyterium*, *caldarium*, *tepidarium* and *frigidarium* (Pessoa 1998).

2. ANALYSIS OF THE FAUNISTIC MATERIAL

The fauna collection is quite extensive and, as aid to its identification, we used the comparison collection from the Laboratório de Arqueologia e Restauro (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, UAIG). As further aid some atlas, manuals and data basis were also consulted: the *Atlas of Animal Bones*, by Elisabeth Schmid (1992); the *Human and Nonhuman Bone Identification: A Color Atlas*, by Diane L. France (2009); and a non-official data base compiled by Mary Stiner. In remains with more problematic classification we had the assistance of Professor Maria João Valente.

The results of the analysis were registered in general database, following several variables: the "taxonomy" of the stated remain; the "anatomy", that is, the anatomical element to which it corresponds, alongside with the "side" and the "age" of the animal on the occasion of its death; the "portions" of the element present, something important to calculate the Minimal Number of Individuals; the modifications present on the remain, such as "carbonization", "cut marks" or "oxidation marks"; at last, another "observations" indicative about the rest.

The calculation of values like the Total Number of Remains (TNR), the Number of Identified Species (NISP), the number of Non-Determined remains (ND), or the Minimal Number of Individuals (MNI) is of great importance. Regarding the latter one, it will be addressed with more detail further on with the presentation of the faunistic collection. The TNR is the count of the total number of remains of the collection; all the remains classified anatomically and taxonomically were included in the NISP. The remains that were of impossible to classify were considered in the ND.

3. PRESENTATION OF THE FAUNISTIC MATERIAL

In DEL/RAB context, 1035 remains (TNR) were recovered, of which only 238 were identified (NISP; ca. 29% of the collection). In order to facilitate the reader's comprehension, we present the detailed data in table format (table 1). The taxonomic list, organized according to the online data-base *Mammal Species*

of the World (Mammal Species of the World 2011), by Wilson and Reeder, based on his 2005's publication, is presented below. The *Gallus gallus*, the only bird present in this collection, was left for last.

- **Order Lagomorpha**
 - ◆ Family *Leporidae*
 - *Oryctolagus cuniculus*, Linnaeus, 1758 (rabbit)
- **Order Carnivora**
 - ◆ Family *Canidae*
 - *Canis familiaris*, Linnaeus, 1758 (dog)
- **Order Perissodactyla**
 - ◆ Family *Equidae*
 - *Equus caballus*, Linnaeus, 1758 (horse)
- **Order Artiodactyla**
 - ◆ Family *Suidae*
 - *Sus* sp., Linnaeus, 1758 (domestic pig and/or wild boar)
 - ◆ Family *Cervidae*
 - *Cervus elaphus*, Linnaeus, 1758 (red deer)
 - ◆ Family *Bovidae*
 - *Bos taurus*, Linnaeus, 1758 (cattle)
 - *Ovis aries/Capra hircus*, Linnaeus, 1758 (domestic sheep and/or goat)
- **Order Galliformes**
 - ◆ Family *Phasianidae*
 - *Gallus gallus*, Linnaeus, 1758 (chicken)

It was already referred the importance of the MNI. Table 2 explains the data in a clearer and simple way. Here we will show the elements that lead us to these results.

One of the higher MNI belongs to *Sus* sp. (domestic pig and/or wild boar). This taxon presents seven different individuals: five adults and two young. The anatomic part which lead us to the adults MNI of *Sus* sp. was the inferior canine tooth. In none of the 10 superior canines was possible to determine the side. Because of that, we divided this number by two. In the case of the younger individuals, we have two inferior right first molar, both in mandibles, pointing us to a MNI of two.

The other major MNI belongs to *Ovis/Capra* (domestic sheep and/or goat). For this taxon the MNI is also of seven individuals: six adults and one young. In the determination of the MNI of adults, the anatomic part accounted was the left inferior first or second molar. There are 10 of these molar teeth that we couldn't determine M/1 or M/2 (they were classified as M/1-2); since each hemimandible only have two of these teeth, we divided his number in two, resulting in a MNI of five. Besides this teeth, there is a left mandible with the entire sequence of jugular teeth (from P/1 to M/3), totalling MNI of six. The young individual is the only one, since none of its three remains is repeated.

The MNI of *Bos taurus* (cattle) is four: three adults and one young. Several anatomical elements lead us to the MNI of adults: three right astragals; three left astragals; two right inferior third molar plus a right mandible with a M/3. The determination of the young's MNI revealed itself an easier task: there is only one rest classified as young *Bos taurus*.

Oryctolagus cuniculus (rabbit) has the same MNI as *Bos taurus*: four individuals. Two of those are adults, calculated by the presence two left tibia. The other two are young, fact also proven by two left tibia with their proximal extremity non-consolidated.

There are four different taxa with only one individual: *Canis familiaris* (dog), *Cervus elaphus* (red deer), *Equus caballus* (horse) and *Gallus gallus* (chicken). None of their identified remains repeat them self.

Summarizing – in total, the collection is composed by, at least, 27 individuals: 21 adults and six young.

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

As we can see in the Table 1, regarding the animals used as food resource there is a predominance of domestic animals (three taxa), comparatively to the hunting animals (one taxon). The domesticated are *Bos taurus* (cattle), *Ovis aries/Capra hircus* (sheep/domestic goat), *Oryctolagus cuniculus* (rabbit) and *Gallus gallus* (chicken). The rabbit is inserted in this group since the elements were bigger than normal, better matching the domesticated animals instead of the wild ones. In the hunted animals, we just included *Cervus elaphus* (red deer). From this count we excluded the *Canis familiaris* (dog) and the *Equus caballus* (horse), since they weren't part of the inhabitants diet. Likewise, we excluded the *Sus* sp. (domestic pig and/or wild boar), because it wasn't possible to accurately determine if its remains were from *S. domesticus* or *S. scrofa*. Results of a most accurate distinction between these two taxa would modify the results presented here, since the first one is created in captivity and the other is hunted.

The presence of a majority of taxa of domestic animals should be essentially caused by the economic activities that a Roman *villa* presumes: agriculture and animal husbandry.

Complementing this majority of domesticated animals, the habitants of the Rabaçal seem to have a preference for mammals. In fact, the only non-mammal individual accounted (with only one remain) was identified as *Gallus gallus*.

From the six young individuals identified in the collection, two of them were *Oryctolagus cuniculus*, two were *Sus* sp., one of *Ovis aries/Capra hircus* and one of *Bos taurus* (table 2). As already noted, we believe that the rabbit remains present in this collection, belong to domesticated, breed, individuals, due to their dimensions. That way, we can suppose the growth of these two individuals would already be very advanced when it was decided that they were big enough and ready to kill. About the young individuals classified as *Sus* sp., *Ovis aries/Capra hircus* and *Bos taurus*, we can say that nowadays the piglet, the lamb/kid and the calf's (veal) meat is still much appreciated, being usual food (namely because their meat is tenderer). Killing young animals before they reach their maximum size, when they would acquire more meat – not to mention their secondary products and services: milk and other dairy products, in case of *Bos taurus* and *Ovis aries/Capra hircus*; transportation/traction, in case of *B. taurus*; wool in case of *O. aries/C. hircus* –, wouldn't be at the range of many communities or individuals. However, the financial capacities of the *dominus* (or *domina*) of a Roman *villa* could easily permit such luxury.

Besides the taxa whose function was been already addressed, we must also refer the domesticated animals that were not used as food: the dog (*Canis familiaris*) and the horse (*Equus caballus*). The first one was probably used as pet, shepherd dog or, perhaps, as hound. The latter one would have been used as way of transportation of goods and people, traction animals, hunting or warfare aids.

To be noted that an animal being used in other tasks doesn't precludes the fact that it could be eaten later in time (although this activity wasn't regular in Roman age). This is a case for cattle both raised as livestock for meat, as draft animals, and as draft animals.

5. ACKNOWLEDGEMENTS

Many thanks to: Prof. Maria João Valente, my colleagues Sofia Luís and Francisco Correia and my family.

BIBLIOGRAPHY

- FRANCE, D. L. 2009. *Human and Nonhuman Bone Identification: A Color Atlas*. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
- PESSOA, M. 1998. *Villa Romana do Rabaçal*. Penela: Câmara Municipal de Penela.
- SCHMID, E. 1992. *Atlas of Animal Bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists*. Basel: Elsevier Publishing Company.
- Mammal Species of the World. Smithsonian: National Museum of Natural History. 2011. Available in: <http://www.vertebrates.si.edu/msw/mswcfapp/msw/index.cfm>. (accessed 20th of September of 2012).

Fig. 1. Localization of the *Villa Romana do Rabaçal*.

Taxonomy	NR
<i>Canis familiaris</i>	6
<i>Sus</i> sp.	51
<i>Cervus elaphus</i>	10
<i>Bos taurus</i>	115
<i>Ovis/Capra</i>	102
<i>Equus caballus</i>	7
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	6
Total Mammals	297
<i>Gallus gallus</i>	1
Total Birds	1
NISP	298
MSA	191
LSA	222
Non-determined	324
ND	737
TNR	1035

Table 1. NISP by taxon; ND by class of materials; TNR. (NR = Number of Remains)

Taxonomy	MNI Adults	MNI Young	Total
<i>Canis familiaris</i>	1	0	1
<i>Sus sp.</i>	5	2	7
<i>Cervus elaphus</i>	1	0	1
<i>Bos taurus</i>	3	1	4
<i>Ovis/Capra</i>	6	1	7
<i>Equus caballus</i>	1	0	1
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	2	4
Total Mammals	19	6	25
<i>Gallus gallus</i>	1	0	1
Total Birds	1	0	1
Total MNI	20	6	26

Table 2. Minimal Number of Individuals by taxon.

DE ARCHITECTURA: MÁS ALLÁ DE VITRUVIO. NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA EDILICIA DOMÉSTICA DE LA BÉTICA¹

ALBERTO ROMERO MOLERO²

RESUMEN

Hablar del espacio doméstico romano en general, y de su arquitectura en particular, es hablar de Pompeya y Herculano (Italia). Los estudios de edilicia doméstica han estado fuertemente influidos por los descubrimientos de las ciudades sepultadas por el Vesubio en el 79 d.C., lo que ha convertido a sendas urbes en un verdadero laboratorio para el análisis y el estudio del mundo antiguo, siendo testigos de excepción del desarrollo de la ciencia arqueológica.

Esta importantísima información facilitada por las ciudades campanas ha contribuido de forma decisiva a la perduración de diferentes planteamientos arrastrados en el campo de la investigación, lo que unido a las fuentes, especialmente el libro VI de Vitruvio, ha provocado una visión bastante homogénea y tipificada de la construcción privada romana.

En *Hispania*, y concretamente en la provincia Bética, pese al importante número de evidencias de arquitectura privada, son escasos los trabajos dedicados al estudio de los modelos tipológicos o a la definición de las características constructivas. Por ello, ofrecemos aquí un breve recorrido por algunos de los ejemplos más importantes de esta disciplina en la provincia desde una nueva perspectiva –como Itálica o *Carteia*–, dedicada tradicionalmente a los estudios de edilicia pública y oficial en detrimento de la arquitectura privada.

PALABRAS CLAVE: Vitruvio, edilicia doméstica, Bética, Itálica, *Carteia*.

¹ Este trabajo se encuadra en las investigaciones que llevamos a cabo mediante una beca-contrato FPU del Ministerio de Educación (Ref. AP2010-1260) dentro del Grupo de Investigación de la UAM HUM-F-076 “Territorio, Arqueología y Patrimonio en el Campo de Gibraltar” y del proyecto Corpus documental, Métodos de análisis de la Arquitectura, Técnicas y Sistemas Constructivos romanos. Definición de la Cultura Arquitectónica en el Círculo del Estrecho (CoArqCirEst), parte del proyecto coordinado Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión del periodo romano a la Tardía Antigüedad (MAR-qHis) del Plan Nacional de I+D+I (HARD2012-36963-C05-01).

² Dpto. Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid; alberto.romero@uam.es

ABSTRACT

Speaking of Roman domestic space in general and architecture in particular is talk of Pompeii and Herculaneum (Italy). Domestic building industry studies have been strongly influenced by the discoveries of the cities buried by Vesuvius in 79 AD, which has turned into a real urban paths laboratory for analysis and the study of the ancient world, having been an exceptional witness of the history of archaeological science.

This important information provided by the campanian cities has contributed decisively to the persistence of different approaches entrained in the field of research, which together with the sources, especially the Book VI of Vitruvius, has caused a rather homogeneous and typified vision of Roman private construction.

In *Hispania*, specifically in the province Betica, despite the large number of private architectural evidence, there are few works devoted to the study of typological models or the definition of the structural characteristics. Therefore, we offer here a brief review of the most important examples of this discipline in the province from a new perspective -as Itálica or *Carteia*-, traditionally devoted to the study of public and official building industry to the detriment of private architecture.

KEYWORDS: Vitruvio, private construction, Betica, Itálica, *Carteia*.

1. INTRODUCCIÓN

El presente texto es resultado de una de las reflexiones llevadas a cabo durante la elaboración de mi tesis de máster -“La *domus* republicana de *Carteia* (San Roque, Cádiz)”-, realizada en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (Romero Molero 2011). Las peculiaridades de esta construcción permitieron la lectura y consulta de diversas obras con diferentes enfoques metodológicos sobre el análisis de la edificación doméstica, lo que nos permite abordar la arquitectura privada romana bajo una serie de renovados planteamientos respecto a la investigación tradicional.

A través de estas líneas queremos exponer una breve reflexión sobre ello, para lo que emplearemos como ejemplos dos importantes centros urbanos: Itálica (Santiponce, Sevilla) y *Carteia* (San Roque, Cádiz), referentes del urbanismo y la edificación en el contexto peninsular donde se insertan.

2. DE ARCHITECTURA

El *De Architectura* de Marco Vitruvio Pollion (fig. 1), fue escrito durante la época del emperador Augusto, y es considerado un elemento de referencia de la arquitectura clásica por su influencia. No obstante, pese a la importancia de la obra para la comprensión de la arquitectura clásica en general, Vitruvio no estuvo siempre asociado a la figura del buen arquitecto, ni su libro a la perfección de las reglas.

De Architectura fue ilustrado hasta finales del siglo XVIII con numerosas series que representan las arquitecturas y normas relatadas en el texto, lo que constituyó una expresión gráfica de las intenciones y usos prácticos que se quisieron otorgar a la obra de Vitruvio a lo largo del tiempo. Sus reglas, normas y descripciones levantaron expectativas teóricas y filológicas, además de servir como modelos para dar respuestas a nuevas necesidades. No obstante, también sufrieron continuas críticas y correcciones históricas, desde Alberti hasta el siglo XVIII, cuando fue considerada una obra inútil (Rodríguez Ruiz 2011: 11-51).

3. APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DOMÉSTICA EN EL MUNDO ROMANO

Tradicionalmente los estudios de edificación doméstica han estado basados en el análisis de las plantas de los edificios. La búsqueda de paralelos morfológicos como procedimiento de investigación provocó la asociación entre los edificios analizados y los modelos planteados por Vitruvio. Los estudios arqueológicos han estado tradicionalmente orientados al análisis arquitectónico, tal y como es reconocible en la bibliografía específica, configurándose como una disciplina dentro de la arqueología clásica. La ecuación *forma = función* (Hillier 1996: 10-39), muy presente en los estudios planimétricos, conllevó muchas veces una visión errónea de la realidad de la arquitectura doméstica. La búsqueda de paralelos morfológicos

como procedimiento de investigación provocó la asociación entre los espacios analizados y los modelos planteados por Vitruvio (Allison 2001), pese a que la constatación arqueológica distaba bastante de los cánones definidos por el famoso tratado clásico.

De este modo, podemos considerar que la influencia de la obra de Vitruvio, especialmente el libro VI (Vitruvio 2011: 225-251), unido a los testimonios arquitectónicos de la Campania –especialmente Pompeya y Herculano-, así como algunos ejemplos arquitectónicos del norte de África como *Volubilis*, han provocado una visión bastante homogénea y tipificada de la construcción privada romana. Esta dinámica de estandarización tuvo como uno de sus precursores a A. Mau (1899: 241-242, fig. 1), quien planteó un modelo de casa romana resultado de la síntesis de una serie de plantas de edificaciones de la ciudad de Pompeya -como marco de análisis privilegiado-, con una serie de características tipológicas que evidencian la *romanidad* de su arquitectura.

4. LAS TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

Al igual que defendió B. Tamm, creemos que no existen tipologías cerradas de casas romanas, sino multitud de tipos en función de diversas características. El modelo idealizado de casa romana es irreal, basado fundamentalmente en tres elementos: el concepto definido como *Old Roman Italian Houses*, la obra de Vitruvio y los ejemplos campanos como referentes de esta estandarización (Tamm 1973: 55-60).

Siguiendo los postulados de P. Uribe, creemos que las *domus* por su naturaleza privada no reproducen exactamente los modelos canónicos o estandarizados, tal y como ocurre con la arquitectura pública. No obstante, ello no condiciona que se detecten una serie de tendencias a la hora de racionalizar el espacio y construir los edificios. Fue el contexto lo que determinó la propia configuración de cada una de las viviendas, con variables como las propias características de la ciudad, el solar donde se edificó o la capacidad económica efectiva del impulsor del proyecto (Uribe Agudo 2008: 651).

Por los motivos expuestos, podemos afirmar que la consideración tradicional de Pompeya como paradigma de los modelos de casas romanas, sería errónea (De Albentis 1990: 80). La progresión de las investigaciones en la ciudad ha desechado la hipótesis del modelo idealizado de casa pompeyana, debido a la cantidad de variantes detectadas desde el periodo samnita en la ciudad (Zanker 1993; Wallace-Hadrill 1994; Pesando 1997).

Algunos investigadores sobre edilicia doméstica han acometido algunos intentos de clasificación como F. Pesando (1997), quien clasificó las casas pompeyanas bajo la influencia de los postulados de B. Tamm. Para *Hispania* contamos fundamentalmente con dos trabajos, el de P.A. Fernández Vega (2000), centrado en las casas de atrio de la Península Ibérica; y el de M. Beltrán (2003), con una propuesta de clasificación mucho más exhaustiva, al igual que la de P. Uribe en su tesis doctoral (Uribe Agudo 2008).

5. LA PROVINCIA DE LA BÉTICA, UN EXCELENTE LABORATORIO

Al igual que en la mayoría del ámbito romano –a excepción como es sabido de la propia Italia-, la investigación arqueológica en nuestro país no ha prestado especial atención a su arquitectura doméstica, por lo que hasta hace relativamente poco tiempo, las publicaciones sobre estas excavaciones fueron bastante limitadas (Fernández Ochoa y Morillo Cerdán 2005).

5.1 Itálica

La ciudad de *Italica* es, sin lugar a dudas, la mejor expresión de arquitectura doméstica de las ciudades de la Bética, tanto por el volumen de lo conocido como por la originalidad y singularidad de lo construido (Mañas Romero 2010: 81-98).

Vamos a detenernos en la Casa de la Exedra (fig. 2), cuya complejidad estructural la confiere un carácter único. La construcción está organizada en torno a un gran patio porticado y recuerda a otras *domus* de peristilo, con diversas salas de recepción y un recinto termal (Roldán Gómez 1991: 308-309). Además, presenta un criptopórtico en uno de cuyos lados se ubica una “exedra” abovedada, estructura

que da nombre a la casa. Este criptopórtico ha sido considerado por la mayoría de los especialistas como una palestra, aunque puede tratarse de un jardín o patio.

La originalidad de sus espacios, así como la ausencia de *cubicula* o *lararia*, bosquejan la vocación semipública del edificio, lo que planteó la posibilidad de que se tratara de la sede de un *collegium*, en concreto un *collegium iuvenum* (Rodríguez Hidalgo 1991; Verdugo *et al.* 2003), institución bien conocida en las provincias occidentales especialmente gracias a la epigrafía, pero poco conocida en lo que a su configuración formal se refiere. A partir de esta propuesta de interpretación de la Casa de la Exedra (fig. 3), la identificación de posibles *scholae* se hizo extensiva a otros edificios singulares de la ampliación *adrianea* de la ciudad, como es el caso de la Casa de Neptuno (Rodríguez Hidalgo 1997).

No obstante, existen argumentos que impiden afirmar esta hipótesis (Hidalgo Prieto 2003: 117), siendo uno de los más evidentes que el *balnea* de la Casa de la Exedra apenas pudo albergar tres bañistas, lo que no apunta a un uso colectivo del edificio (García Entero 2006: 717), sumado a la ausencia de epigrafía, aspecto clave para la interpretación funcional del mismo.

5.2 Cartela

Nos centraremos aquí en la llamada por la investigación *domus* republicana (Romero Molero 2011) (fig. 4). Esta construcción corresponde a un conjunto de estancias separada del *podium* del templo republicano por una zona de paso, pero cuya parte posterior ha desaparecido a causa del arrumbamiento sufrido en toda la ladera sur de esta zona del yacimiento, muy en concreto la parte correspondiente al cerro conocido como “Cortijo del Rocardillo”.

Aunque el análisis de la composición planimétrico-arquitectónica y su tipología permiten considerar el edificio como una *domus* con atrio, existen una serie de aspectos que revelan la indiscutible singularidad del edificio. Por un lado, su ubicación en la ciudad republicana, muy próxima al templo, y en un área de especial relevancia pública. Por otro, las características constructivas, que denotan un especial cuidado en la ejecución de la obra, y que supone, hasta la fecha el mejor ejemplo conocido de este tipo de arquitectura en la ciudad. Finalmente, y no por ello menos importante, el hecho de que la construcción de un importante edificio público –edificio augusteo- incorpore parte de la misma respetando el resto del edificio, evidencia sin lugar a duda la relevancia mantenida de la construcción.

Por tanto, el análisis arqueo-arquitectónico realizado (Romero Molero 2011) permite hoy plantear que esta *domus*, o *edificio tipo domus* a falta de una nomenclatura más precisa, tuvo un carácter público vinculado sin duda a las elites de la ciudad de *Carteia*, tal y como demuestran sus características formales y su posición destacada entre las estructuras públicas de la ciudad.

6. CONCLUSIONES

Para finalizar queremos destacar cómo los estudios sobre arquitectura privada van abriendo nuevas líneas de investigación sobre la interpretación tradicional de las consideradas *domus* romanas, cuyos criterios tipológicos han tenido mucho peso tal y como puede ser constatado en la bibliografía específica.

El carácter privado de este tipo de edificios es la interpretación más obvia, pero en ocasiones las propias características constructivas, su especial ubicación dentro de la ciudad o el diálogo que establece con otros edificios de su entorno, inducen a pensar en una funcionalidad diversa a la tradicional. En este sentido -y con prudencia-, *Carteia* e Itálica nos sirven como ejemplos para ilustrar esta reflexión, testimonios de excepción de una realidad arquitectónica de la que todavía hoy quedan cuestiones por dilucidar, sobre todo relativas a la funcionalidad de sus edificios.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALLISON, P.M. 2001. Using the Material and Written Sources: Turn of the Millenium Approaches to Roman Domestic Space. *AJA* 105 (2): 181-208.
- BELTRÁN, M. 2003. La casa hispanorromana. *Modelos. Bolskan* 20: 13-63.

- DE ALBENTIS, E. 1990. *La casa dei romani*. Milano.
- FERNÁNDEZ OCHOA, C. y A. MORILLO CERDÁN 2005. *La arqueología hispanorromana a fines del siglo XX. Bibliografía temática y balance historiográfico*. Madrid.
- FERNÁNDEZ VEGA, P.A. 2000. La casa de atrio en la España romana, en L. Hernández; A. Salcedo y M.J. Solana (ed.) *Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La Península Ibérica hace 2000 años: 681-697*. Valladolid.
- GARCÍA ENTERO, V. 2006. *Los Balnea domésticos –ámbito rural y urbano- en la Hispania romana*. Anejos de Archivo Español de Arqueología 37. Madrid.
- HIDALGO PRIETO, R. 2003. En torno a la imagen urbana de Itálica. *Romula 2*: 89-126.
- HILLIER, B. 1996. *Space is the Machine: a configurational theory of architecture, Space Syntax*. London.
- MAÑAS ROMERO, I. 2010. Arquitectura doméstica, en A. Caballos Rufino (Ed.) *Itálica-Santiponce. Municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium* (Ciudades romanas de Hispania 7): 81-98. Roma.
- MAU, A. 1899. *Pompeii: its life and art*. Washington.
- PESANDO, F. 1997. *Domus: edilizia private e società fra III e I secolo a.C.* L' erme di Bretschneider 12. Roma.
- RODRÍGUEZ HIDALGO, J.M^a. 1991. Dos ejemplos domésticos en Traianópolis (Itálica): las casas de los Pájaros y de la Exedra. *La casa urbana Hispanorromana*: 291-302. Zaragoza.
- 1997. La nueva imagen de la Itálica de Adriano. *Itálica MMCC*: 87-113. Sevilla.
- RODRÍGUEZ RUIZ, D. 2011. Diez libros de Arquitectura: Vitruvio y la piel del clasicismo, en Vitruvio: *Los diez libros de Arquitectura*: 11-51. Madrid.
- ROLDÁN GÓMEZ, L. 1991. La casa de la Exedra de Itálica (Santiponce, Sevilla). Un intento de valoración espacial a través de las técnicas constructivas. *La casa urbana hispanorromana*: 303– 311. Zaragoza.
- ROMERO MOLERO, A. 2011. *La domus republicana de Carteia* (San Roque, Cádiz). Tesis de Máster inédita, Universidad Autónoma de Madrid.
- TAMM, B. 1973. Some notes on roman houses. *Opuscula romana* 9: 53-60.
- URIBE AGUDO, P. 2008. *La edilicia doméstica urbana romana en el nordeste de la Península Ibérica (ss. I a.C.-III d.C.)*. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.
- VERDUGO SANTOS, J., M. VERA REINA, F.J. RAMÓN GIRÓN y E. LARREY HOYUELOS 2003. Seguimiento arqueológico de apoyo a trabajos de conservación preventiva en el “collegium” de la Exedra de Itálica. AAA, III-2 Actividades de Urgencia: 1389-1400.
- VITRUVIO 2011. *Los diez libros de Arquitectura*. Madrid.
- WALLACE-HADRILL, A. 1994. *Houses and Society in Pompeii and Herculaneum*. New Jersey.
- ZANKER, P. 1993. *Pompeii. Società, immagini urbane e forme dell'abitare*. Torino.

Fig. 1. Vitruvio, en J. de Laet, *M. Vitruvii Pollionis De Architectura Libri Decem*, Amsterdam, 1649.

Fig. 2. Planta de la Casa de la Exedra de Itálica (Santiponce, Sevilla). Tomada de León Alonso, 2008: 308, fig. 322.

Fig. 3. Restos de la cabecera del criptopórtico de la Casa de la Exedra de Itálica (Santiponce, Sevilla), 2013.

Fig. 4. Planimetría de la *domus* republicana de *Carteia* (San Roque, Cádiz). © *Proyecto Carteia. Fase II* (2006-2013). Universidad Autónoma de Madrid, 2011.

Fig. 5. Vista general del atrio de la *domus* republicana de *Carteia* (San Roque, Cádiz) © *Proyecto Carteia. Fase II* (2006-2013). Universidad Autónoma de Madrid, 2011.

MIDDLE NEOLITHIC ZOOARCHAEOLOGY AT THE PENA D'ÁGUA ROCK-SHELTER (PORTUGUESE ESTREMADURA)

SOFIA LUÍS¹, FRANCISCO CORREIA², PEDRO VALENTE FERNANDES³

RESUMO

O abrigo da Pena d'Água (Torres Novas, Portugal) foi escavado entre 1992 e 2000, tendo revelado uma longa sequência estratigráfica e cultural, incluindo ocupações pertencentes ao Neolítico Médio. O objectivo deste estudo passa por apresentar uma análise zooarqueológica da fauna pertencente à camada Db, atribuída à fase inicial do Neolítico Médio.

Uma análise preliminar foi publicada por M. J. Valente (1998), com base no material de 1992-1994; as campanhas de 1997-2000 permaneceram por estudar. Aqui apresentamos uma análise global dos padrões de exploração animal durante o Neolítico Médio no local. É de mencionar que a superfície dos ossos apresenta várias alterações superficiais e químicas devido à pressão do sedimento, à exposição ao fogo e à infiltração de água. Até agora, apenas coelho (*Oryctolagus cuniculus*), cervídeos e ovelha e/ou cabra (*Ovis aries* / *Capra hircus*) foram identificados.

Uma questão em aberto é saber se Pena d'Água é representante de todos os sítios de habitação do Neolítico Médio em que a caça e o pastoreio de ovicaprinos predominariam, ou se este abrigo é um satélite de assentamentos permanentes onde outras estratégias de exploração animal (incluindo, por exemplo, gado e suínos) podem ter ocorrido.

PALAVRAS-CHAVE: Neolítico Médio; Zooarqueologia; Estremadura Portuguesa; Pena d'Água.

ABSTRACT

Pena d'Água Rock-shelter (Torres Novas, Portugal) was excavated in 1992-2000, revealing a long stratigraphic and cultural sequence including Middle Neolithic occupations. The aim of this study is to present a zooarchaeological analysis of the faunal remains exhumed during the excavation of so-called layer Db, attributable to an initial phase of the Middle Neolithic.

¹ Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; sofialuisarq@gmail.com

² Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; franciscomrcorreia@gmail.com

³ Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; pd-valentefernandes@hotmail.com

A preliminary analysis was published by M.J. Valente (1998) based on the 1992-1994 material; the 1997-2000 campaigns remained unstudied. Here we present a global analysis of the animal exploitation patterns during the Middle Neolithic at the site. It should be notice that bones present several surface and chemical alterations due to sediment pressure, exposure to fire and water percolation. Regarding the taxonomical collection: so far only rabbit (*Oryctolagus cuniculus*), cervids and sheep and/or goat (*Ovis aries* / *Capra hircus*) have been identified.

An open question is to know whether Pena d'Água is representative of all Middle Neolithic habitation sites in which hunting and sheep/goat herding are prevalent, or if this rock-shelter is a satellite of permanent settlements where other strategies of animal exploitation (e.g. including cattle and suids) may have occurred.

KEYWORDS: Middle Neolithic; Zooarcheology; Portuguese Estremadura; Pena d'Água

1. INTRODUCTION

The faunal remains analyzed in this paper come from the rock-shelter site of Pena d'Água (Fig. 1). These remains were collected in so-called layer Db during from the excavation campaigns that took place at the site between 1992 and 2000 (Fig. 2) under the direction of A. F. Carvalho. In addition to the unpublished data that we present we will also consider those previously published by M. J. Valente (1998).

Archaeological work performed at the site revealed six main stratigraphic layers (designated by A to F), subsequently divided by the analysis of the materials, giving rise to nine cultural levels (Carvalho 1998). As mentioned above, the data presented here is related to the layer Db, which corresponds chronologically to the early Middle Neolithic according to its material culture (Fig. 3) and counts with a radiocarbon date of 5180 ± 240 BP (ICEN-1147) on a bulk sample of charcoal (*Olea europaea* var. *sylvestris*).

2. ARCHAEOLOGICAL CONTEXTUALIZATION

The rock-shelter site of Pena d'Água is located in the Portuguese Estremadura (district of Santarém, municipality of Torres Novas), at the NE sector of the Limestone Massif of Estremadura, near the Pena Stream.

Work in this archaeological site began in 1992, through the project of J. Zilhão "*Carta Arqueológica do Parque Natural das Serras de Aire e dos Candeeiros*", and after as part of the project "*Pré-História do Maciço Calcário das Serras de Aire e dos Candeeiros e Bacias de Drenagem Adjacentes*", codirected by J. P. Cunha-Ribeiro, F. Almeida and A. F. Carvalho. This work proceeded with the testing of the deposit in squares L-N/29-30 (from 1992 to 1994) and squares I-K/29-30 (from 1997 to 2000).

Relatively to the zooarchaeological data, a first study was published by M. J. Valente (1998) only to the fauna collected during the campaigns carried out between 1992 and 1994 in squares L-N/29-30. A further zooarchaeological analysis was carried out by Carvalho *et al.* (2004) concerning solely the Early Neolithic occupation levels. Here we present the whole early Middle Neolithic faunal remains exhumed from layer Db. With the exception of Costa do Pereiro (Carvalho 2008) and Algarão da Goldra (Straus *et al.* 1992), located in the Estremadura and Algarve regions respectively, this is the only Middle Neolithic site with mammal remains known in Portugal (for a synthesis, see Valente and Carvalho 2012).

3. AUNAL ANALYSIS: METHODS

Due to the small number of faunal remains found in layer Db, we opted for their detailed description. For the identification and analysis of these remains, we used essentially the reference collection stored at the Laboratory of Archaeology and Restoration, of the University of Algarve. This collection was especially important in identifying *Oryctolagus cuniculus* (rabbit) and *Ovis/Capra* (sheep and/or goat). The presence of *Vulpes vulpes* (fox) was confirmed through the unofficial databases, compiled by M. Stiner and J. P. Brugal (provide to us by M. J. Valente). In the more problematic we had the assistance of M. J. Valente.

Analysis' results were recorded on a database, among other variables: «taxonomy» of determined bones; «anatomy» of the bone, together with «side» and «age» of the animal at the time his death; «portions»

of bone represented an important aspect for the calculation of the Minimum Number of Individuals (MNI); bone superficial alterations, such as «carbonization» and «cut marks»; and others «observations».

Of great importance is the calculation of values such as the Total Number of Remains (TNR), the Number of Identified Specimens (NISP), the number of Non-Identified specimens (ND) and the Minimum Number of Individuals (MNI). The TNR is the count of the entire collection.

During the analysis we have found some bones whose taxonomy was not assignable to any species or other precise taxonomic class, but its size could be determined. In such case, we organized these bones as Small Size Animal (SSA) or Medium Size Animal (MSA). For the remaining bones we count them as Indeterminate (IND).

4. FAUNA ANALYSIS: RESULTS

In layer Db 260 remains (= TNR) were collected and analyzed, of these, 163 remains (= NISP) were determined.

Taxonomically, 133 remains were identified as belonging to *Oryctolagus cuniculus*, the most abundant taxon in the assemblage. We have identified 24 remains belonging to *Ovis aries* and/or *Capra hircus*. We could also classify two remains belonging to *Vulpes vulpes* and three belonging to an undetermined *cervid*, possibly *Cervus elaphus* (red deer). We also identified one remain belonging to an indeterminate bird. In addition to the above, we have classified nine remains belonging to SSA, 40 to MSA, and 48 to IND (Tab. 1).

Class *Mammalia*

Order *Lagomorpha*

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) [rabbit]

- One skull fragment;
- One incisor;
- Two jaw fragments;
- One proximal fragment of scapula;
- Three distal fragments of humerus;
- One mesial fragment of ulna;
- Six pelvic fragments;
- One distal fragment of femur;
- 10 tibia fragments;
- Five calcaneus fragments;
- One distal fragment of metatarsal;
- Three proximal phalanges ;
- Some indeterminate, by anatomy, fragments, which by their size were include in the classification.

Order *Artiodactyla*

Ovis aries (Linnaeus 1758) and/or *Capra hircus* (Lannaenus 1758) [domestic sheep and/or goat]

- Three inferior M1 or M2 teeth;
- Two jaw fragments;
- One astragalus fragment;
- Some indeterminate, by anatomy, fragments, which by their size were include in the classification.

Indetermine *Cervid*

- Three tooth fragments.

Order *Carnivora*

Vulpes vulpes (Linneus 1758) [fox]

- One upper incisor 1;
- One upper incisor 3.

Class *Aves*

Indetermine Bird

- One distal fragment of indeterminate phalanx.
- Indeterminate
 - Small Size Animal
 - Nine indeterminate fragments.
 - Medium Size Animal
 - Six indeterminate tooth fragments;
 - 40 indeterminate fragments.
 - Indeterminate
 - 48 indeterminate fragments.

5. DISCUSSION

Due to the small number of faunal remains from layer Db and its high level of fragmentation, the conclusions we can draw are limited.

Indeed, the overwhelming majority of the faunal materials from Pena d'Água are in very bad preservation conditions. The main causes of this limitation are of taphonomic nature, namely physical and chemical alterations. These alterations are likely due to post-depositional processes related to hydrological forces and chemical action of water on the faunal remains (Valente 1998).

As mentioned above, the quantification of the analyzed assemblage is of great importance. This stands out especially in the case of MNI. Thus, after identifying the skeletal remains we proceed to the calculation of the MNI value. In total, we determined the presence of at least seven individuals: an undetermined bird; an undetermined *cervid*; one *Vulpes vulpes*; one *Ovis aries* / *Capra hircus*; and three *Oryctolagus cuniculus*. Those animals represented by only one individual were easily counted: there was no anatomical repetition. The element that allows us to calculate a MNI of three, *Oryctolagus cuniculus*, was the existence of three distal parts of the right pelvis.

The presence of rabbit in this context is not exempt from discussion: Did it play an important role in the Neolithic subsistence strategy or is its presence in the archaeological layers intrusive?

In the latter possibility, we should expect a greater number of anatomical elements in relative anatomical connection, something that was not recorded during the excavation. In addition, a high number of distal and proximal ends of long bones were found, contrasting with the absence of the respective mesial parts. This shows that these bones could have been intentionally broken for bone marrow extraction. Given the above, we suggest that the presence of rabbit is not the result of intrusions, but that rabbit was part of the human diet in the Middle Neolithic of Pena d'Água. However, more plausible conclusions regarding these bone's fracture patterns can only be achieved through their analysis with a binocular microscope to see if there are some marks, not noticeable to the naked eye.

As in the case of the rabbit, the presence of fox remains may also raise doubts as to the meaning of their presence in the context under study. If its presence is the result of intrusions (*i.e.* the animal doing a den and then perishing in the site), again it would be expectable a higher number of anatomical elements (only two teeth were found). May foxes have been used for their fur by the Neolithic group that camp here? It is a strong probability, but until further evidence is recovered this will be an open question.

The presence of (red) deer in this Neolithic context seems to match the idea of hunting, even if its reduced presence (only three teeth) debilitates this claim.

On the other hand, the sure presence of goat and/or sheep substantiates an already well-established herding practice by the Middle Neolithic communities of the current Portuguese Estremadura.

Following previous inferences on the subject, we suggest, with some reservations, that during the Middle Neolithic the rock-shelter of Pena d'Água may have been a hunting and shepherd temporary camp, a satellite site of permanent settlements located in the Tagus Valley. These Middle Neolithic groups of the Limestone Massif of Estremadura may have been, indeed, «hunter-herders» rather than real farmers.

ACKNOWLEDGMENTS

This work was made possible thanks to several people. The first thanks go to Professor António Faustino Carvalho, by encouraging us to study and publish this faunal assemblage. Second, but not least, we thank Professor Maria João Valente by her availability in helping us during the analysis. Unconditionally thanks are also to our families and closest friends that suffered from our absence while this work was being made. Finally, we would like to stress that it was very fulfilling to work together as Masters' students of Archaeology at the University of Algarve — our companionship, friendship and exchange of ideas permitted this work to become a reality.

BIBLIOGRAPHY

- CARVALHO, A. F. 1998. O Abrigo da Pena d'Água (Rexaldia, Torres Novas): resultados dos trabalhos de 1992-1997. *Revista Portuguesa de Arqueologia* 1-2: 39-72.
- CARVALHO, A.F., M.J. VALENTE y J.A. HAWS. 2004. Faunas mamalógicas do Neolítico antigo do Maciço Calcário Estremenho: análise preliminar de dados recentes. *Promontoria* 2: 143-156.
- CARVALHO, A.F. 2008. *A neolitização do Portugal meridional. Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve ocidental* (Promontoria Monográfica 12). Faro: Universidade do Algarve.
- STRAUS, L.G., J. ALTUNA, D. FORD, L. MARAMBAT, J.S. RHINE, J.-H.P. SCHWARCZ y J.-L. VERNET. 1992. Early farming in the Algarve (Southern Portugal): a preliminary view from two cave excavations near Faro. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia* XXXII: 141-161.
- VALENTE, M. J. 1998. Análise preliminar da fauna mamalógica do Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas): campanhas de 1992-1994. *Revista Portuguesa de Arqueologia* 1-2: 85-96.
- VALENTE, M. J. y A.F. CARVALHO. 2012. Zooarchaeology of the Neolithic and Chalcolithic of Southern Portugal. Paper presented to the AEA 2012 –Environmental Archaeologies of Neolithisation. Reading: University of Reading, United Kingdom. 9-12th November 2012.

Fig. 1. Localization of the rock-shelter site of Pena d'Água (based on map and picture from António F. Carvalho).

Fig. 2. Excavation of the rock-shelter site of Pena d'Água (picture of António F. Carvalho).

Fig. 3. Stratigraphic layers of Pena d'Água (image from António F. Carvalho).

Taxonomy	NISP	NISP (teeth only)	MNI	TNR
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	133	2	3	
<i>Ovis/Capra</i>	24	15	1	
Cervid	3	3	1	
<i>Vulpes vulpes</i>	2	2	1	
Bird	1	-	1	
TOTAL NISP	163	22	7	
SSA				9
MSA				40
IND				48
TOTAL ND				97
TNR (NISP+ND)	260			

Tab. 1. Quantitative data of the fauna remains recovered in layer Db.

RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE UNA VILLA MARÍTIMA ROMANA EN EL LITORAL DE LA ANTIGUA *ALSIUM* (LADISPOLI – ROMA)

LUCA DESIBIO¹, MARIA TERESA LEVANTO², VIVIANA SIA³

RESUMEN

Entre 1966 y 1977 los trabajos para la ampliación y restructuración de un palacio de época en Palo Laziale (Ladispoli), localidad al norte de Roma, llevan al descubrimiento de una imponente villa marítima de época romana. Durante las operaciones de excavación, una pequeña cantidad de material arqueológico será musealizado, mientras que otra parte del material será puesto en un lugar utilizado como almacén puesto al mismo nivel de las estructuras tardoantiguas de la villa.

A partir de 2001, el Grupo Arqueológico del Territorio Cerite (G.A.T.C.) ha recibido autorización, por parte de la *Soprintendenza ai Beni Culturali dell'Etruria Meridionale*, de empezar una actividad de catalogación y restauración de aquel material arqueológico preservado en el almacén, con el fin de dignificar un sitio muy importante del patrimonio cultural del territorio.

Diez años después, en 2012 ha empezado nuevamente y con nuevo vigor el trabajo de recuperación por parte de los voluntarios del G.A.T.C. con el objetivo de terminar este trabajo de catalogación, recuperación y estudio de todo el material arqueológico, de las estructuras de la villa y producir un catálogo.

PALABRAS CLAVE: Villa marítima romana, Palo Laziale, Posta Vecchia

ABSTRACT

The Roman maritime villa of "Posta Vecchia" was discovered in 1966 in Palo Laziale (Ladispoli). During the excavation the archaeological material was put in a small room without any stratigraphic indication.

The decontextualization of the archaeological materials presents a serious problem for the research. Now, we have the opportunity to study all the archaeological remains from the entire life of this

¹ Università degli Studi di Roma Tre; lucarcheo@gmail.com.

² Università degli Studi di Roma Tre; souri83@yahoo.it.

³ Università degli Studi di Roma Tre; viviana.sia@gmail.com.

villa (from the Republican age to late Antiquity and the 6th century). This makes it possible to analyze all the archaeological material in order to find out if there is a period of abandonment.

The rest of the structures, the floor mosaics, the panel of *opus sectile* still *in situ*, the paintings, and the marble decorations represent a very important opportunity to study a maritime late Roman villa and offer a valuable chance to expand our knowledge of the late Roman villas, especially in Italy where the subject is still in need of deep inquiry.

The intention is to analyze the architectural structure of sector I (late Antiquity), the floor mosaics, the paintings and the archaeological materials of this villa to create a catalogue that describe in details the importance of this Roman maritime villa

KEYWORDS: Palo Laziale, Posta Vecchia, Roman maritime villa

1. EL DESCUBRIMIENTO

En 1966 los trabajos para la ampliación y restructuración de un palacio de época en Palo Laziale, localidad a norte de Roma, por voluntad del titular, el millonario americano J. Paul Getty⁴, llevaron al descubrimiento de una imponente villa marítima de época romana. El palacio, conocido con el nombre “Posta Vecchia”, fue construido en 1640 por voluntad de los Príncipes Orsini y vendido en 1693 junto al cercano castillo a Livio Odescalchi, hoy es un lujoso resort. En 1960 el titular J. Paul Getty, compró el palacio llevándolo a una nueva fase de esplendor.

Las excavaciones y la restauración que fueron realizadas entre el 1966 y el 1970 por parte de la *Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale*, llevaron a la individuación de cinco sectores diferentes de una villa marítima romana, una parte en el jardín delante del palacio y otra parte bajo de lo mismo (Enei 2001). Sin duda el más interesante de éstos, desde un punto de vista histórico-arqueológico y arquitectónico está ubicado bajo el palacio, el cual se puede datar a la edad tardoantigua.

Los estudios hasta ahora conducido sobre el material arqueológico nos permite de deducir que la villa de la Posta Vecchia conoció una notable continuidad de vida y sin duda diferentes dueños (Enei 2001). Durante las operaciones de excavación (1966-1970), solo una pequeña cantidad de material arqueológico ha sido musealizado; la mayoría de otro material a sido puesto (sin poner alguna indicación topográfica), en un lugar utilizado como almacén en el mismo nivel en el que se encuentran las estructuras tardoantiguas de la villa.

La cantidad de material arqueológico aquí conservado, además de representar una importante cantidad que permite la reconstrucción de la cultura material de las diferentes etapas de una villa romana marítima, representa sobre todo un *unicum* por su calidad⁵.

2. EL CONTEXTO HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICO

La villa romana de la “Posta Vecchia” está ubicada al este del castillo Odescalchi en Palo Laziale (Ladispoli), sitio este último, identificado con el antigua *Alsium* (Castellano y Conforti 2001). Colonia romana en el 247 AC, su territorio alojará numerosas villas; M. Emilio Porcina (*Val. Max.* VIII: 1; Faranda 1997), Pompeyo (*Cic. Att.* XIII: 50; Di Spigno 1998), César, Murena y Salustio (*Cic. Fam.* IX: 6,1; Boldrer 2007), son solamente algunos de los mas ilustres propietarios de las villas edificadas en este territorio.

La ciudad de *Alsium*, tuvo también un puerto, citado por la primera vez por Cicerón, en ocasión de la llegada de César en 46 AC (*Cic. Fam.* IX: 6,1; Boldrer 2007). Durante la edad imperial tenemos noticias de la voluntad de un Virginius Rufus de recibir sepultura en su villa de *Alsium*, que había traspasado la

⁴ J. Paul Getty (Minneapolis, Minnesota, 15 de diciembre de 1892 – 6 de junio de 1976) fue uno de los más rico empresario estadounidense en el mundo del petróleo y coleccionista de arte, fundador del Museo J. Paul Getty en California.

⁵ La villa de la Posta Vecchia, hasta hoy, es la única de esta región de Italia con una continuidad de vida de la época tardo-republicana hasta la edad tardoantigua.

propiedad a la suegra de Plinio (Plin. *Epist.* VI: 10, 1; Rusca 2005). Durante el imperio de Marco Aurelio parece existir al menos una gran villa de propiedad imperial administrada por un *procurator*, que también pasó en propiedad al emperador Heliogábalo (Enei 2001). En 416 DC Rutilio Namaziano volviendo a la Galia pasa con el barco por delante del litoral de *Alsium* y cuenta la existencia de fastuosas villas: “*Alsia praelegitur tellus Pyrgique recedunt, nunc villae grandes, oppia parva prius*”(Rut. *Nam.* I: 223-224; Fo 1992). El último testimonio sobre *Alsium* es del 547 DC cuando el general Totila ordena el asedio de *Portus* (*Proc.* III: 22; Comparetti 2005).

3. LA VILLA ROMANA MARITIMA

La villa romana de la Posta Vecchia surgió, al menos en origen, fuera del confín del centro romano de *Alsium*. Las excavaciones conducidas a partir de los años '60 por la *Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale* y la primera documentación científica publicada por Flavio Enei en el 2001 (Enei 2001), han permitido de individuar al menos cinco sectores; hoy algunos de éstos no son visibles (sect. IV y V), mientras el sector más interesante por su arquitectura y decoración es el sector I (Fig. 1).

El ambiente más grande del sector I es una piscina con dos corredores perimetrales: bajo ésta piscina está ubicada una gran cisterna con una columna central. Hoy ésta parte de la villa presenta una laguna muy evidente en el lado este, causada por los derrumbes, seguramente ya en la Antigüedad, de una parte de la vertiente costera.

El primer corredor, el más cercano a la piscina está construido en *opus vittatum* y presenta las huellas de una pavimentación en *cocciopesto*; el segundo corredor más externo parece delimitado por un muro construido en *opus reticulatum* y *opus vittatum* y comunica directamente con los ambientes D y E y con un tercer ambiente, nunca excavado, del cual hoy se puede ver el umbral ubicado al norte del lado corto del corredor C.

Este último conserva algunos restos de pavimentación musiva policroma que se pueden datar en época tardoantigua. Las huellas más importantes de esta tipología de pavimentación en este sector, se encuentran en el corredor C. Estos mosaicos (Fig. 2), de los que quedan dos grandes bloques en el lado este y norte de este corredor, presentan algunas comparaciones con el ambiente gálico y africano (Balmelle *et al.* 1985).

Otra interesante característica sobre ésta estructura es la de la presencia de numerosas huellas todavía *in situ* en la pared norte, de la decoración de mármol en *opus sectile* creada por paneles rectangulares de mármol *cipollino* con cornisas en pórfido rojo y mármol africano (Fig. 3).

El ambiente D, el más interesante de este sector (Baldini Lippolis 2005; Sfameni 2006) presenta una planta rectangular y un ábside en el lado este, mientras al norte éste aparece delimitado por un muro en *opus reticulatum* y *vittatum*. La pavimentación musiva policroma de esta estructura está compuesta por cuatro filas paralelas de metopas cuadradas, decoradas con líneas partidas, trazos oblicuos y nudos de Salomón; los trozos de pavimentación del ábside llegan a una decoración con tema a escamas de diferentes dimensiones.

Al sur del ambiente D se encuentra el ambiente E, de forma rectangular y que comunica con el corredor C; este ambiente también parece delimitado por un muro en *opus reticulatum* y *vittatum* y presenta huellas de pavimentación musiva decorada con temas geométricos-flores. En el lado este, además, aparece todavía *in situ* parte de la puerta de acceso con el agujero donde se situaba el quicio de la puerta.

La residencia tardoantigua de la Posta Vecchia tendría que desarrollarse alrededor de este núcleo principal, formado por el complejo corredor-piscina-aula absidada y utilizaba los ambientes que hoy se encuentran en superficie (sectores II, III, IV y V).

4. LA ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN

A partir de 2001 el *Grupo Arqueológico del Territorio Cerite* (G.A.T.C.), asociación ONLUS de “*Volontari per i Beni Culturali*”, gracias a la disponibilidad de la Dirección de la Posta Vecchia, ha creado

un circuito de visita turística con guía abriendo por primera vez al público el monumento. Además, ha sido creado por parte del mismo G.A.T.C. un itinerario expositivo-didáctico con paneles ilustrativos del área arqueológica⁶.

Con el fin de devolver la dignidad a una parte muy importante del patrimonio cultural del territorio, al G.A.T.C. se le ha concedido la autorización, por parte de la *Soprintendenza ai Beni Culturali*, para poder catalogar, ordenar y restaurar parte de aquel material arqueológico que ha sido guardado en modo indiscriminado en un almacén ubicado al mismo nivel del sector I.

Después de casi 10 años, y tras de una larga interrupción de las labores de recuperación del material, se ha renovado la iniciativa de recuperación del material arqueológico gracias a los voluntarios del G.A.T.C. A partir de 2012 se ha llegado a un restablecimiento de ésta actividad que ha llegado a la individuación, por el momento, de una importante cantidad de material, que ha ofrecido la posibilidad de ser datado; entre éstos un fragmento de una ánfora Dressel 20 sobre la cual se puede observar *titulus picti*, una tipología de ánforas muy típica del Monte Testaccio en Roma (Remesal 2004).

Además de los fragmentos de cerámica común, las excavaciones han devuelto grandes cantidades de diferentes material cerámicos (Sigilata itálica, sigilata africana, barniz negro y ánforas de varias tipologías), además de vidrio, mármol, epígrafes y sellos completos (Fig. 4).

El objetivo que el G.A.T.C. quiere alcanzar es el de finalizar el honrado trabajo de recuperación, catalogación y estudio de todo el material arqueológico con la conciencia de que nunca se podrá llegar a la elaboración de un estudio detallado ni tampoco analítico de un sector, sino solamente a un análisis diacrónico de las etapas de frecuentación de la villa con el fin de individuar eventuales lagunas cronológicas.

En su totalidad, si se piensa en un proyecto a largo plazo, el trabajo pide diferentes gastos para el estudio del material, como por ejemplo el dibujo de la cerámica y de las estructuras arquitectónicas, y para cubrir los gastos de viaje de los voluntarios; en este el G.A.T.C. está intentando instaurar una colaboración entre entes públicos y privados.

La villa marítima, aún así presenta un notable interés histórico – arqueológico, sobretudo en el contexto lacial, por la presencia en su interior de material de época tardoantigua, y que éste no está presente in ninguna gran publicación dedicada a las villas tardoantiguas (Sfameni 2006).

BIBLIOGRAFÍA

- BALDINI LIPPOLIS, I. 2005. *Architettura residenziale nelle città tardoantiche*. Roma: Carocci.
- BALMELLE, C.; R. PRUDHOMME y M.L. MARRICONE MATINI. 1985. *Le decor geometrique de la mosaïque romaine : repertoire graphique et descriptif des compositions lineaires et isotropes*. Paris: Picard.
- BOLDREER, F. 2007 *Cicerone, Lettere ai familiari*. Milano: Bur.
- CASTELLANO, F. y A.M. CONFORTI. 2001. *Da Alsium a Ladispoli*, Ladispoli: Arti grafiche Lauria.
- COMPARETTI, D. 2005. *Procopio di Cesarea, La guerra Gotica*, Milano: Garzanti
- DI SPIGNO, C. 1998. *Cicerone, Epistole ad Attico*. Torino: UTET.
- ENEI, F. 2001. *Progetto ager caeretanus: il litorale di Alsium : ricognizioni archeologiche nel territorio dei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino (Alsium - Caere - Ad Turres – Ceri)*. Ladispoli.
- FARANDA, R. 1997. *Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili*, Torino: Unione topografico-editrice torinese.
- FO, A. 1992. *Rutilio Namaziano il Ritorno*. Torino: Einaudi.
- REMESAL, J. R. 2004. Las ánforas Dressel 20 y su sistema epigráfico. Epigrafía Anfórica. En J. REMESAL RODRÍGUEZ (ed). *Proyecto Amphorae* (Col·lecció Instrumenta 17): 127-148. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- RUSCA, L. 2005. *Plinio il Giovane Lettere ai familiari. Libri 1:9*. Milano: Bur.
- SFAMENI, C. 2006. *Ville residenziali nell'Italia tardoantica*. Bari: Edipuglia.

⁶ Quien escribe este artículo está inscrito en la asociación ONLUS "Grupo Arqueológico del Territorio Cerite" (G.A.T.C.), y dirige como voluntario el trabajo de estudio del material arqueológico preservado en el almacén.

Fig. 1. El sector I. Al sur, la laguna de los ambientes A, B y C.

Fig. 2. Mosaico del ambiente C.

Fig. 3. Decoración de mármol en *opus sectile* de la pared norte.

Fig. 4. Fragmento de un epígrafe preservado en el almacén.

O POLEAME E O MASSAME DO NAUFRÁGIO RIA DE AVEIRO F (ÍLHAVO, PORTUGAL)

GONÇALO CORREIA LOPES¹

RESUMO

O naufrágio Ria de Aveiro F, datado de finais do século XV ou inícios do século XVI, preservava várias estruturas de madeira pertencentes ao casco do navio, e também uma coleção de poleame e massame, aqui abordada, e alguns fragmentos de cerâmica.

Das peças de poleame recolhidas fazem parte 3 bigotas, 3 polés, 1 sapata, 1 moitão e 1 cavião. Foram recolhidos 95 fragmentos de cabo, dos quais se analisaram 81. Estes variam de tipologia, desde cabos de massa de três cordões, mealhares de dois, cabos calabroteados, cabos de massa de quatro cordões e ainda uma mãozinha (costura de mão).

A investigação agora apresentada integra uma tese de mestrado intitulada “Ria de Aveiro F (Ílhavo): um naufrágio de época moderna na laguna de Aveiro”, que está a ser desenvolvida no âmbito do projecto de investigação “Arqueologia Marítima da Ria de Aveiro”, do Centro de História de Além Mar, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores.

PALAVRAS-CHAVE: Poleame, Massame, Aveiro, Séculos XV-XVI.

ABSTRACT

The Ria de Aveiro F shipwreck site, dated from the late 15th century or early 16th century, preserved several wooden structures belonging to the ship's hull, and also a collection of pulley blocks, rigging and some fragments of pottery were recovered.

Amongst the pulley block parts recovered, there were 3 deadeyes, 3 tackle blocks, 1 heart block, 1 block and 1 toggle. From the rigging 95 rope fragments were collected of which 81 were analyzed. These vary in type, from foxes of 3, spunyarns, cables, foxes of 4 and still a clew (hand sewing).

The research presented in this article integrates a master's thesis entitled “Ria de Aveiro F (Ílhavo, Portugal): a shipwreck of the modern age in the Aveiro lagoon”, developed within the research project

¹ Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa; gonaloncs1@gmail.com.

“Maritime Archaeology of the Ria de Aveiro” from the Centre for Overseas History, a research unit from the Faculty of Social and Human Sciences of the New University of Lisbon and Azores University.

KEYWORDS: Pulley block, Rigging, Aveiro, 15th-16th centuries.

1. INTRODUÇÃO

O naufrágio Ria de Aveiro F (RAVF) foi descoberto no âmbito das obras de expansão do porto de Aveiro, aquando do acompanhamento arqueológico das dragagens da construção do terminal *roll on-roll off*, em Fevereiro de 2002 (Fig.1).

Em traços gerais, o contexto era formado por dois grandes núcleos de estruturas de madeira, um em casco liso (Fig.2) e outro em trincado (Fig.3), mas também por uma série de outros pequenos aglomerados de madeiras, alguns ainda em conexão e outros dispersos. Entre os vestígios foram localizados cabos de massa de vários tipos e bitolas bem como algumas peças de poleame. Foram ainda recuperados fragmentos cerâmicos, embora em quantidade bastante reduzida, uma bala em calcário e amostras de turfa (Rodrigo 2002: 8). O estudo preliminar dos vestígios indicou que o naufrágio terá ocorrido entre 1280 e 1460, tendo o navio características que o podem filiar numa tradição de construção naval mediterrânica (Bettencourt 2009: 153).

2. O POLEAME

No local onde decorreram as intervenções arqueológicas, foram encontradas diversas peças de poleame bem como alguns fragmentos de cabos (Leitao e Lopes 1990: 419)². Trata-se de uma boa colecção deste tipo de artefactos, existindo exemplos de poleame surdo (bigotas, sapatas e caviões) e de laborar (moitões e polés). No primeiro caso, os cabos passavam simplesmente por um furo ou olho na peça de poleame para retesar ou fixar. No segundo, os cabos passavam em rodas que giravam em torno de um eixo que desdobrava o esforço. As peças de poleame de laborar tinham uma roda e um eixo inseridos numa caixa, com uma cavidade ou goivado, onde se colocava a alça para o ligar a outro ponto do aparelho.

No contexto do RAVF, foram identificadas 3 bigotas (Figs.4, 5 e 6) de forma subtriangular (em gota), apresentando cada uma 3 furos ou “olhos” distribuídos também eles em triângulo. Estes orifícios atravessam as peças transversalmente, onde passariam os cabos (óvens³ ou brandais⁴). Todas elas possuem, sensivelmente, as mesmas dimensões: 19cm de comprimento por 13,5cm de largura. Este tipo de poleame tem sido encontrado em vários contextos de naufrágio, pertencentes ao século XVI, como o *Mary Rose* (1545), *San Juan* (1565). De facto as bigotas que se conhecem em naufrágios posteriores têm uma forma diferente, como por exemplo no *Sea Venture* (1609) (Wingood 1982: 340) ou no *Invincible* (1758) (Bingeman 1985: 208).

Paralelamente foi reconhecida uma sapata (Fig. 7), que possui 2 furos ou “olhos” bastante largos e de tamanhos diferentes, provavelmente para receberem cabos também eles de dimensões e funções diferentes. Tem 19,7cm de comprimento e 12,4cm de largura. Embora não muito vulgar, deparamo-nos com um exemplar semelhante no *San Juan* (Bradley 2007: IV-7).

Apareceu também um cavião⁵ (Fig. 8), outra tipologia de poleame, com 34,5cm de comprimento por 3cm de altura, sendo a largura variável entre os 2 e os 5cm. Este tipo de objecto é raro, embora tenham surgido peças semelhantes em Israel, no naufrágio do século IX, Tantura B (Polzer 2008: 228).

² Conjunto de peças de madeira ou de ferro destinadas à passagem de cabos.

³ Leitao e Lopes 1990: 419: “Cada uma das pernas de uma encapeladura que aguentam a mastreação para um e outro bordo. O conjunto dos óvens forma a enxárcia”.

⁴ Leitao e Lopes 1990: 110. “Cada um dos cabos que aguentam os mastaréis para ambos os bordos e um pouco para ré.”

⁵ Leitao e Lopes 1990: 151. “Peça de madeira ou de ferro, alongada e de forma troncocónica, que se usa para ligar a alça dum aparelho a um estropo; para ligar dois cabos pelas mãozinhas em que terminem os seus chicotes”.

Além destas peças, foi identificada o que parece ser uma agulha de palomba (agulha mais grossa que a de coser pano e que é utilizada para coser as tralhas das velas e dos toldos) (Fig.9), com 21cm de comprimento por 4,5cm de largura, constituindo assim um indício de que se tratava de uma embarcação de dois ou mais mastros, uma vez que a tralha é o cabo cosido à volta das velas.

Foram também identificadas 3 polés (Figs.10, 11 e 12), uma bastante completa, embora muito fragmentada, outra só com uma das caixas constituintes e outra ainda apenas com uma das extremidades. Estas peças possuem corpo de forma subrectangular, apresentam 2 gornes, 2 pernos, onde trabalhavam as duas rodas separadamente. A caixa tem 2 orifícios que a atravessam transversalmente e que serviam para a fixar aos cabos, provavelmente aos brióis⁶. A maior, quase completa, conservava-se ao longo de 63cm de comprimento por 14cm de largura e a mais pequena 20,5 cm de comprimento por 7,5cm de largura. Este tipo de poleame surgiu também em navios do século XVI, nomeadamente no *Mary Rose* (Portsmouth 1545) (Marsden e Endsor 2009: 265) e no *San Juan* (Red Bay 1565) (Bradley 2007: IV-14).

Todavia, o mais bem preservado artefacto de poleame trata-se de um moitão completo (Fig. 13), de forma subcilíndrica, com um gorne onde trabalhava uma roldana de forma circular. É bastante mais robusto que as outras peças, com 33,2cm de comprimento por 15,7cm de largura. Apresenta em ambas as faces, no sentido longitudinal, um goivado para receber a alça que o ligaria a outro ponto do aparelho. Esta peça tem paralelos nos exemplares encontrados no *Mary Rose* (1545) (Marsden e Endsor 2009: 264) (Fig.16).

3. MASSAME

O tema do massame⁷ surge poucas vezes na bibliografia arqueológica. Segundo Damien Sanders, os cabos são muitas vezes destruídos in situ porque os responsáveis pela escavação não estão alerta para este tipo de realidade. Este facto acaba por resultar na falta de trabalhos específicos sobre o massame em estudos de naufrágios ou então estes serem bastante incipientes. Todavia não nos podemos esquecer que os cabos são extremamente frágeis e perecíveis, sendo por isso bastante difícil a sua escavação e recuperação.

O princípio base de fabrico de cabos é que vários fios formam um cordão, vários cordões formam um cabo e vários cabos formam um cabo maior, sendo para isso necessário cochá-los⁸ (Fig.14). Esta torção permite prender os cabos entre si, e através do efeito de hélice, possibilita também que os cabos trabalhem sem se dobrarem, não esquecendo que este processo afecta a força e flexibilidade dos mesmos. A direcção da cocha⁹ pode ser em S ou em Z, sendo a mais normal em Z, porque na teoria geralmente é feita por destros, enquanto em S é feita por esquerdinos. O número de cordões e o seu diâmetro determinam o tamanho do cabo (Sanders 2009: 5).

Ao longo do estudo destes materiais deparámo-nos com algumas dificuldades, nomeadamente o estado de conservação dos cabos (Fig. 15) e a falta de etiquetas em muitos deles. Assim optámos por atribuir um novo código: RAVF-Cxx (Ria de Aveiro F-Cabo xx). Para os que apresentavam número de inventário, optámos por deixá-lo e acrescentar o nosso (RAVF-365/C50). Como forma de registo, e tendo em conta o estado dos cabos, preferiu-se a fotografia ao desenho, uma vez que seria impossível manusear os cabos sem os partir. Queremos ainda alertar para o facto de todas as medidas e observações apresentadas dizerem respeito ao actual estado dos cabos e não ao do momento da sua recuperação, porque na altura não se efectuaram quaisquer análises.

Dos 81 fragmentos de cabo analisados, 48 foram identificados como cabos de massa de três cordões (Fig. 16), 28 como mealhares¹⁰ de dois ou fiças (Fig. 17), um como cabo calabroteado¹¹ (Fig. 18) e quatro como cabos de massa de quatro cordões (Fig. 19).

⁶ Leिताo e Lopes 1990: 112. "Cada um dos cabos que servem para carregar as velas redondas pela esteira".

⁷ Leिताo e Lopes 1990: 349. "Conjunto dos cabos que se empregam no aparelho do navio".

⁸ Leिताo e Lopes 1990: 166. "Torcer os fios para formar os cordões, ou os cordões para formar cabos ou ainda, os cabos para formar um cabo calabroteado".

⁹ Leिताo e Lopes 1990: 165. "Torcedura dos cordões que formam um cabo".

¹⁰ Leिताo e Lopes 1990: 351. "Cabo delgado, branco ou alcatroado, que resulta de se cocharem dois ou três fios de carreta".

¹¹ Leिताo e Lopes 1990: 117. "Cabo formado por 3 ou mais cabos de massa, convenientemente cochados".

Setenta fragmentos foram cochados em Z e 11 em S. Em apenas um caso, foi possível identificar a madre do cabo¹², com 3mm de espessura e noutros dois cabos verificou-se que não a tinham. Nos restantes não foi possível a sua identificação. A bitola média dos cabos de massa de 3 cordões é de 2,1 cm, dos mealhares de 2 é de 1,6cm, do cabo calabroteado é de 4,6cm e dos cabos de massa de 4 cordões é de 3cm. A bitola média de cada cordão é de 1,1cm, de cada filaça é de 0,5cm e de cada fio de carreta 2mm. Das 28 filaças identificadas, 19 foram cochadas em Z e 9 em S, enquanto no caso dos fios de carreta 68 cabos foram cochados em Z e 11 em S.

Tendo em conta a sua singularidade, pareceu-nos conveniente individualizar a mãozinha¹³ (Fig.20), uma vez que foi contabilizada nos cabos de massa de 4 cordões. Esta resulta do trabalho de marinharia de costura de mão¹⁴. Ao conjunto da costura e da mãozinha chama-se botão redondo, neste caso botão redondo singelo enganado. Este exemplar é semelhante a uma tralha¹⁵ de esteira¹⁶, encontrada no navio sueco *Jeanne-Élisabeth* (1755), naufragado em Montpellier, França (Fig. 21), e a uma mãozinha identificada no *Vasa* (1628) (Fig.22). Na prática, enquanto um servia para passar um cabo ou colocar um gato que estava ligado a um outro cabo de modo a poder ser tirado¹⁷, o outro era o limite das velas e servia para receber os impunidouros¹⁸. Ambos podiam por isso terem a mesma utilidade ao serem colocados no punho¹⁹ das velas (desde que fosse feita uma mãozinha, poderiam acumular as 2 funções).

4. CONCLUSÕES

A análise do poleame sugere que RAVF era um navio de 2 ou mais mastros, pois estes aparelhos destinavam-se ao controlo e manuseamento de velas, vergas e mastarésus. As tipologias destas peças, como supramencionado, têm paralelo com navios do século XVI, quer da primeira quer da segunda metade. Este interessante dado, permite colocar duas hipóteses: uma baseia-se na manutenção formal das peças entre os séculos XIV (período dado pelas datações de radiocarbono) e XVI, enquanto outra poderá indicar que as datações não estão correctas, devendo por isso ser revistas durante a investigação.

Com a análise do massame, compreendemos como se formam os cabos, que estes são cochados alternadamente em Z, em S e novamente em Z, ou vice-versa, para se fixarem melhor entre si. Algumas observações são particularmente interessantes, como por exemplo todos os mealhares de 2 terem sido cochados em Z, o que indica um possível padrão para este tipo de cabos. Em todos os cabos analisados, a unidade mínima a partir da qual se desenvolve o resto do cabo, é sempre de 4 fios de carreta, o que poderá indicar que pelo menos para as bitolas abrangidas neste estudo esta era a melhor solução adoptada na época.

Apesar de não se poder falar de maquinatura, é interessante notar que muitos cabos apresentam exactamente as mesmas características, o que sugere uma clara standardização de acordo com o tipo de cabo.

Por fim gostaríamos de conseguir perceber que cabos eram utilizados no poleame surdo e no poleame de laborar mas tal objectivo não foi possível atingir, uma vez que numa embarcação existe uma enorme multiplicidade de cabos, utilizados nas mais variadas tarefas, desde subir ou baixar velas, mastarésus, vergas ou um simples balde.

¹² Leitao e Lopes 1990: 335. "Feixe de fios, em torno do qual são colocados os cordões dos cabos de massa de 4 cordões".

¹³ Esparteiro 2001: 343. "Alça obtida por meio de costura de mão, feita no chicote dum cabo".

¹⁴ Esparteiro 2001: 174. "Costura redonda feita entre o chicote do cabo e o seu próprio seio. Serve para fazer mãozinhas".

¹⁵ Leitao e Lopes 1990. Cabo alcatroado, cosido na orla duma vela, toldo, rede de pesca, etc".

¹⁶ Leitao e Lopes 1990: 250. "A parte inferior duma vela".

¹⁷ Leitao e Lopes 1990: 506. "Puxar; retirar; atirar".

¹⁸ Leitao e Lopes 1990: 287. "Cada um dos anéis de cabo ou de metal colocados em determinados pontos das testas das velas redondas, para neles se fixarem as bolinas, impunidouros, etc".

¹⁹ Leitao e Lopes 1990: 307. "Pedaços de cabo delgado, fixos nos garrunchos dos punhos do gurutil e das forras dos rizes das velas redondas, bem como nos punhos da pena e da boca dos latinos quadrangulares e que servem para fixar as velas aos laises das vergas quando de envergam ou rizam".

AGRADECIMENTOS

Agradece-se ao conservador da DANS João Coelho e a José Bettencourt e Patrícia Carvalho pelas sugestões e revisão final do texto.

BIBLIOGRAFIA

- BENGTSSON, S. 1975. The Sails of the Wasa. Unfolding, identification and preservation. *The International Journal of Nautical Archaeology* 4.1: 27-41.
- BETTENCOURT, J. 2009. Arqueologia Marítima da Ria de Aveiro: uma revisão dos dados disponíveis. En A. GARRIDO e F. J. S. ALVES (coord.). *Octávio Lixa Filgueiras: Arquitecto de Culturas Marítimas*. Lisboa: Âncora Editora.
- BINGEMAN, J. 1985. Interim report on artefacts recovered from Invincible (1758) between 1979 e 1984. *The International Journal of Nautical Archaeology* 14.3: 205-210.
- BRADLEY, C. 2007. Rigging Components. In R. GRENIER; M. A. BERNIER e W. STEVENS (ed.) *The Underwater Archaeology of Red Bay. Basque Shipbuilding and Whaling in the 16th century*: 1-30. Vol. IV. Ottawa: Parks Canada.
- ESPARTEIRO, A. 2001. *Dicionário Ilustrado de Marinha*. Lisboa: Livraria Clássica Editora.
- LEITÃO, H. e J.V. LOPES. 1990 *Dicionário da Linguagem de Marinha Antiga e Actual*. Lisboa: Edições Culturais da Marinha.
- MARSDEN, P. e ENDSOR, R. 2009. Propulsion. In P. MARSDEN (ed.). *Mary Rose: Your Noblest Shippe. Anatomy of a Tudor Warship. The Archaeology of the Mary Rose*: 242-272. Vol. 2. Portsmouth: The Mary Rose Trust Ltd.
- POLZER, M. E. 2008. Toggles and Sails in the Ancient World: Rigging Elements Recovered from the Tantura B Shipwreck, Israel. *The International Journal of Nautical Archaeology* 37.2: 225-252.
- RODRIGO, R. 2002. *Relatório preliminar de escavação e acompanhamento arqueológico: Ria de Aveiro F* (Trabalhos do CNANS, nº6). Lisboa: IPA.
- SANDERS, D. 2009. Knowing the Ropes: The Need to Record Ropes and Rigging on Wreck-Sites and Some Techniques for Doing So. *The International Journal of Nautical Archaeology* 39.1: 1-25.
- SANDERS, D. 2011. The Sail of The Swedish Merchantman Jeanne-Élisabeth, Wrecked off Montpellier, France, in 1755. *The International Journal of Nautical Archaeology* 41.1: 67-83.
- WINGOOD, A. 1982. Sea Venture. An interim report on an early 17th century shipwreck lost in 1609. *The International Journal of Nautical Archaeology* 11.4: 333-347.

Fig. 1. Localização dos achados subaquáticos na Ria de Aveiro.

Figs. 2-3. Planta geral da escavação: nível 1 (casco liso) e nível 2 (casco trincado) (Bettencourt 2009: 150).

Figs. 4, 5 e 6. Bigotas RAVF 336 e RAVF 377 (já conservadas); RAVF 397 em tratamento.

Fig. 7. Sapata RAVF 391 (já conservada).

Fig. 8. Cavição RAVF 347 (já conservado).

Fig. 9. Agulha de palomba (já conservada).

Figs. 10, 11 e 12. Polés de RAVF em distinto estado de conservação.

Figs. 13. Moitão RAVF 366.

Figs. 14. En Sanders 2009: 5.

Fig. 15. Cabo deteriorado.

Fig. 16. Exemplo de um cabo de massa de três cordões.

Fig. 17. Exemplo de um mealhar de dois.

Fig. 18. Exemplo de um cabo calabroteado.

Fig. 19. Exemplo de um cabo de massa de 4 cordões.

Figs. 20, 21 e 22. Mãozinha. Paralelo do Jeanne-Élisabeth (1755). In Sanders 2011: 75 e Paralelo do Vasa 1628, in Bengtsson 1975: 35.

IRON AGE DOG BURIALS FROM QUINTA DO ALMARAZ (ALMADA, PORTUGAL)

FRANCISCO CORREIA¹

RESUMO

Durante as escavações levadas a cabo na década de 90's na Quinta do Almaraz (junto do Rio Tejo, no município de Almada) foram encontrados vários enterramentos de cães, que sucederam na Idade do Ferro, a partir do século VIII AC, durante a ocupação fenícia da Quinta do Almaraz.

Através da análise aos ossos, descobrimos que estamos perante 13 indivíduos (NMI) que, de acordo com as patologias e os vestígios arqueológicos, teriam várias funções na sociedade fenícia. Durante a análise deparámo-nos com uma clara ausência dos crânios, total e/ou parcial. Constatámos que não havia sinais de corte nos ossos que fazia conexão com o crânio, concluindo que os crânios não foram removidos quando existiriam partes moles e tecido conjuntivo. Resta assim a alternativa dos crânios terem sido removidos quando o cão se encontrava em fase de esqueletonização, revelando-nos que poderá ter havido um ritual aquando do enterramento e remoção dos crânios.

Em toda a colecção apenas os indivíduos CF13 e CF14 se encontravam enterrados no mesmo contexto. O facto de se encontrarem esqueletos parciais de dois indivíduos no mesmo quadrado, na mesma camada, e o facto de ambos os cães terem a mesma idade, sugere-nos a hipótese de um duplo enterramento.

PALAVRAS-CHAVE: Enterramentos de Cães; Idade do Ferro; Fenícios; Quinta do Almaraz.

ABSTRACT

During the excavation carried out in the 90s in Quinta do Almaraz (by the Tagus river mouth, in the municipality of Almada in Portugal) several dog burials were found, dating from the 8th century BC, when the Iron Age Phoenician occupation took place.

By analyzing the bones, we found a minimum of 13 individuals (MNI). According to the pathologies and archaeological remains, they had various functions in Phoenician society. During the analysis we came across a clear absence of skulls, complete and/or partial. We found that there were no signs of cutting in the bones connected with the skull. This leaves to the conclusion that skulls had been removed when

¹ Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; franciscomcorreia@gmail.com.

there weren't soft tissue (e.g. when the dog was in the skeletonization stage), revealing that there may have been a ritual during the burial and removal of skulls.

Of the entire collection only two individuals (CF13 and CF14) were buried in the same context. In this case, the fact that they are two individuals of partial skeletons in same square at the same layer, and the fact that both dogs have the same age suggests the possibility of a double burial.

KEYWORDS: Dog Burials; Iron Age; Phoenician; Quinta do Almaraz.

1. INTRODUCTION

The archaeological site of Quinta do Almaraz is located on the left bank of the Tagus river estuary, in the district of Setúbal, municipality of Almada and parish of Cacilhas (Fig. 1). It lies on a rocky spur, high above the Tagus, having an average elevation of 50 meters (maximum 60m and 35m minimum) and visually dominating a large expanse of the estuary and the mouth of the Tagus River. The site occupies the east elevation, being demarcated to the north and east by cliffs, bordered on the west by a gentle slope that ascends towards the Almada Castle and bounded in the south by a downhill slope towards a valley confined the hill of Cacilhas (Barros *et al.* 1993).

The site of Quinta do Almaraz, between the hill of the castle and the river Tagus, began to be inhabited in the late Paleolithic. Faunal remains discovered in the area of Quinta do Almaraz, were dated by radiocarbon, revealing a human occupation in the Early Neolithic. In the highest part of Quinta do Almaraz, the north and northwest area, the presence of ceramics and other artefacts, belonging to an occupation phase during the Late Neolithic and Chalcolithic, are abundant. Due to the necessity of defense, these populations inhabited the upper area and it is thought that the first fortification of the site belongs to this phase of occupation.

This high area would be repopulated during the Bronze Age, showing continuity in settlement strategy. At the end of the Bronze Age, there are contacts with Semitic peoples (Phoenicians, Etruscans and Sidonians), causing the sudden development and involving the population of Almaraz in the Mediterranean world, through trade and production of metal objects, ceramics and food.

The phase of further development of the site of Quinta do Almaraz arises in the Iron Age, during the Phoenician presence, having been built a wall and trench in the eighth century BC. The high economic growth led to the expansion of the settlement and in the 7th century BC its dimension growth surpasses the walled area. The settlement occupies an area of *ca.* 8 hectares (Barros 2010).

2. ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND

Quinta do Almaraz was identified in 1985 by technicians of the Núcleo de Arqueologia e História do Museu Municipal de Almada and the field work started in 1987 (Barros 2001). Initially it proceeded to create units in the terrain and collecting all surface materials, to establish their dispersion and concentration, and to identify the various phases of occupation and their respective zones (Barros 2010).

The work continued steadily until 1998. Initially, there were excavations in three areas. Two areas were located in places where plenty of surface materials belonging to the Iron Age had been found; the other area was located on a higher platform, with Bronze Age materials (Barros 2001).

In a second phase, a geophysical, magnetic and resistive survey was held, above and below the wall, identified and assigned to the First Iron Age. A mechanic survey yielded better results, opening two long trenches perpendicular to each other, in order to cover the entire area in question. This resulted in the identification of a dump, corresponding to the nineteenth century, and a small section of a trench belonging to the Iron Age that was well preserved, in the west part of the settlement.

In a third phase, after gathering all the knowledge gained from the previous work and already having an idea regarding the limits of the settlement belonging to the Iron Age, field campaigns continued on two fronts: Sector 1 and Sector 2.

In Sector 1 we verified the continuing of the trench for Northeast. This trench, while maintaining the same physical characteristics along its trajectory, however, had changes in the filling, due to the very function of the adjacent industrial area. The filling seems to have happened very quickly and was abandoned around the 7th century BC (Barros 2001). The materials found are associated with metal smelting and worked bone. In the remaining areas already dug. In Sector 2 of the trench, near several housing structures, there are the constant presences of dog graves, in which are the target of this article (Barros 2010).

3. ZOOARCHAEOLOGICAL ANALYSIS OF THE DOGS REMAINS: DATA DISCUSSION

Twelve different contextual units were analyzed. In total, we have analyzed 1413 bone remains. Of these bone remains it was only possible to identify 957 (456 remained non-identified to the anatomical and taxonomic level). We also analyzed 151 tooth remains, including 45 upper teeth and 106 lower teeth. Altogether this makes a total number of remains of 1564 (tabla 1).

After analyzing all the contexts, it was determined that this collection contains a MNI of thirteen *Canis familiaris*. To each one an acronym was given (e.g. *Canis familiaris* 1 is CF1, etc.). In some contexts we found more than one individual: CF2 and CF3; CF4 and CF5 (fig. 2); CF6 and CF7; CF11 and CF12; CF13 and CF14.

The presence of a second individual was attested by a few anatomical elements, with the exception of one case: CF13 and CF14. In this particular case we know that we have 2 individuals due to the recurrence of some anatomical elements. However, we couldn't determine to which individual remains belong to, therefore the anatomical preservation of each of these individuals was impossible to determine with accuracy.

We determined the age of each individual using two methods:

1. The consolidation of long bones epiphysis. When the epiphyses weren't consolidated we considered the presence of a young animal, when they were consolidated we considered the bone as belonging to an adult animal;
2. The wear of the first inferior molar (M/1), according to Horard-Herbin (2001).

Through analysis of the M/1 wear and the level of ossification, it was possible to determine the age of ten individuals, missing three individuals unanswered by not having sufficient evidence for this calculation. It was found that there was a split of 50% among young adults and adults, there were 5 dogs less than 15 months and 5 dogs over 36 months, and the oldest would have between 48 to 72 months (tabla 2). However, there are no dogs over 15 months and under 36 months, something that can be remedied after new finds in the site.

During the analysis of the dog's remains, it became clear that there was only one complete skull belonging to CF8/9, which wasn't associated to any skeleton. There are other presences of skull, but only partial fragments, namely on the CF4, CF11 and CF13. There are also indirect traces of the presence of the original skull, when some isolated teeth belonging to the jawbone were found: CF6 and CF14. We concluded that when in the presence of a dog skeleton (or partial skeleton) normally there is absence of the skull, on the other hand the only complete skull (CF8/9) is not associated to any skeleton. We then tried to understand when and why this absence of skull happened.

We restudied all the acquired information and meticulously analyzed all the bones that would make anatomical connection with the skull: the atlas and the jaws. We found that there were no signs of cutting marks in these bones, leading us to conclude that the skulls were removed when no soft tissues were present. This leaves the alternative hypothesis, of skulls being removed during the dog's carcass skeletonization phase, after the dissolution of the soft tissues (skin, meat, tendons).

There are several factors that determine the timeframe of body decomposition, like climate, depth of burial, richness of the soil and if there are many insects in the zone. Quinta do Almaraz has a temperate climate, the soils are rich and the dogs were buried less than 1m deep. According to some studies in forensic taphonomy (e.g. Galloway 1997), body covered by sediment would take at least one year and a half to decompose to the stage where it was possible to remove the skull without difficulty (skeletonization phase). It is plausible that human populations knew exactly where the dog had been buried, later conducting the skull removal. It is also possible that the partial dog skulls found in Almaraz were fractured while unburying the dogs, since during their skeletonization phase, the bones are relatively fragile. A probable post deposition mixing of the burial contexts after the original deposition is possible, even if was not observed during the excavation (personal information of Luis Barros).

Dogs from Quinta do Almaraz had an active role in the community, not only as companion or guard dogs, but also as hunting dogs, sheepdogs and possibly to help in fishing activities. Nearby the burials, several other animals were found such as caprids (both sheep and goats) and wildlife, such as deer and rabbit/hare. An enormous amount of fish remains have been recovered as well. In addition, some dogs have traces of pathologies, which would likely be caused pursuing a more risky activity, hardly compatible with the functions of mere companion dog.

4. FINAL NOTES

Quinta do Almaraz was colonized by Phoenicians in the 9th century BC. They built a trench in the 8th century BC to be used as dump. During the excavation of the trench several dog burials were found in Sector 2, near the residential area. The fact that these dogs were buried next to the residential area may reveal a close relationship between humans and dogs. In total we have analyzed and studied the remains of thirteen dogs, but not all of the Sector 2 was excavated, and there may be many more burials.

According to information gathered in Barros and Soares (2004), a period called "Orientalizante" (Iron Age with Phoenician occupation) in Almaraz correspond to the end of the ninth century BC until the fourth century BC. The dog burials, according to Cardoso and Gomes (1997) are between the eighth century and the fourth century BC, this dating was made through ceramic materials associated. As the timelines of the dog burials are made through materials associated there are always some chances of error, especially given that these burials have suffered a post deposition mixing. The only way to obtain a concrete timeline for these burials is through a directly dating of the dogs, a process that is already underway, but for which there is still no results.

Only one complete skull was found and it was isolated from any other dogs' remains. Most dogs' skeleton were found partially intact, with no skull or only a few skull fragments. This lead us to conclude that the skulls were probably removed from the burial contexts, plausibly during their skeletonization phase. The fact that we have skull fragments in some cases may be the testimony of an unburial that went wrong and involuntarily broke the skull. Still, we can only be assured of these statements if more excavations are done and further dog burials showing the same typology are found. It is, therefore essential to carry out further fieldworks in this site and area.

To our knowledge this is the only case in Iberian Peninsula, during Phoenician times, where there is burial of dogs without bone cut marks. In other words, these dogs weren't part of the Phoenicians menu. The later removal of the skull, maybe ritual, but its reason remains unanswered.

In some contexts more than one animal was found, raising the question whether this could be a double burial. In one particular case we encountered two partial individuals, where the possibility of a double burial is more robust, but, still, there is always the possibility that one of the subjects was buried on top of the other, at different moments. Again, further excavations could help us answer the possibility of double burials.

We conclude this work with the notion that the results of genetic testing, direct dating of the remains of dogs and new excavations gather more contextual information that would be of utmost importance.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank to Luis Barros for the opportunity of studying this collection and total availability demonstrated, such as the provision of auxiliary material (drawings, plans and photographs) relating to the archaeological site. I am also grateful to Professor Dr. Maria João Valente and Dr. Cleia Detry, for all the help and teaching. Finally I would like to thank the Archaeological Association of the Algarve for having helped me financially during the research, analysis and preparation of this work.

BIBLIOGRAPHY

- BARROS, L. 2001. Quinta do Almaraz: o princípio de Almada Cidade. *Anais de Almada* 4: 11-24.
- 2010. *Quinta do Almaraz. Um breve percurso. Texto Policopiado*. Almada: Câmara Municipal de Almada: 1-8.
- BARROS, L., J. L. CARDOSO and A. SABROSA. 1993. Fenícios na Margem Sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado do Almaraz – Almada. *Estudos Orientais IV*, Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa: 143 – 192.
- BARROS, L., A. M. SOARES. and A. M. Monge. 2004. Cronologia absoluta para a ocupação orientalizante da Quinta do Almaraz, no estuário do Tejo (Almada, Portugal). *O Arqueólogo Português, Série IV*, 22: 333-352.
- CARDOSO, J. L. and M. V. GOMES. 1997. O Consumo de Cão, em Contextos Fenício-Púnicos, no Território Português. *Estudos Orientais VI*, Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa.
- GALLOWAY, A. 1997. The process of decomposition: a model from the Arizona-Sonoran desert. In: HAGLUND W. and M. SORG (eds.) *Forensic Taphonomy: The Post-Mortem Fate of Human Remains*: 139-150. Boca Raton: CRC Press.
- HORARD-HERBIN, M.P. 2001. Dog management and use in the late Iron age: the evidence from the gallic site of Levroux (France). In: CROCKFORD, S.J. (ed.) *Dogs through time: an archaeological perspective. Proceedings of the First ICAZ Symposium on the History of the Domestic Dog (1998)* (British Archaeological Reports 889): 115 – 121. Oxford.

Localização da Quinta do Almaraz

Fig. 1 - Location of Quinta do Almaraz.

Fig.2. Picture in situ of the CF4 and CF5 (Picture taken by Luis Barros).

Contexts	NISP	ND	TNR	Tooth N°	Total TNR
Square A12(S)/B12(N) - P:7 - C:28	4	0	4	0	4
Square J27/4 - P:5 - C: 22	162	0	162	18	180
Square J28/2(N) - P:6 - C:18	93	79	172	17	189
Square J28/2(N) - P:13 - C:14 - Grave:1	165	0	165	15	180
Square K29	2	0	2	17	19
Square K29 - Survey	2	0	2	16	18
Square K31/4 - P:9 - C:23	4	0	4	0	4
Square K31/4 - P:10 - C:26	1	0	1	0	1
Square K31/4 - P:11 - C:28	79	0	79	18	97
Square K31/4 - Sieved	2	0	2	0	2
Square K31/3 - Profile Cleaning	1	0	1	0	1
Square 6 (P:7 - C:9)	2	0	2	14	16
Trench E - Survey 6 (P:6 - C:8)	440	377	817	36	853
Total	957	456	1413	151	1564

Tab. 1 – Quantitative table of the various contexts (NISP = Number of Identified Specimens; NIS = Non-Identified specimens; TNR = Total Number of Remains).

Contexts	NISP	MNI	CF	Age	% Preservation	Observation
Square A12(S)/B12(N) - P:7 - C:28	4	1	CF1	n/a	1,8	n/a
Square J27/4 - P:5 - C: 22	162	2	CF2	36-48 Months	1,1	n/a
			CF3	10-15 Months	65	Mark and Pathology
Square J28/2(N) - P:6 - C:18	93	2	CF4	48-72 Months	16	Mark and Pathology
			CF5	n/a	2	n/a
Square J28/2(N) - P:13 - C:14 - Grave:1	165	2	CF6	36-48 Months	55	Mark and Pathology
			CF7	9-12 Months	0,5	n/a
Square K29	2					
Square K29 - Survey	2	1	CF8/9	36-48 Months	1,8	n/a
Square K31/4 - Sieved	2					
Square K31/3 - Profile Cleaning	1					
Square K31/4 - P:9 - C:23	4					
Square K31/4 - P:10 - C:26	1	1	CF10	9-12 Months	2,2	n/a
Square K31/4 - P:11 - C:28	79	1	CF11	36-48 Months	35	Pathology
Square 6 (P:7 - C:9)	2	1	CF12	n/a	1	n/a
Trench E - Survey 6 (P:6 - C:8)	440	2	CF13	10-15 Months	Ind.	n/a
			CF14	10-15 Months	Ind.	Mark and/or Pathology

Tab. 2. Table with summary results (Ind. means indefinite).

THE FUNERARY PRACTICES OF THE LAST HUNTER-GATHERERS OF THE IBERIAN PENINSULA

OLÍVIA FIGUEIREDO¹

RESUMO

No contexto ibérico, as evidências de práticas funerárias durante o Paleolítico são de reduzido número. Tornam-se mais comuns durante o Mesolítico, sendo que os cerca de 430 indivíduos descobertos até à data totalizam uma amostra de grande relevância para o estudo da Pré-história europeia. Este trabalho propõe uma apresentação crítica desses contextos funerários mesolíticos, focando a variabilidade mortuária existente dentro de cada contexto. Embora a sua documentação não tenha sido sempre a ideal, estes contextos funerários apresentam um enorme potencial para uma caracterização mais aprofundada das sociedades mesolíticas, mais especificamente quanto ao seu comportamento mortuário e não só, podendo também refletir desigualdades sociais no grupo e manifestações de simbologias.

PALAVRAS-CHAVE: Península Ibérica, Mesolítico, Comportamento mortuário, Práticas funerárias.

ABSTRACT

Focusing on the Iberian context, the evidences of funerary practices during the Paleolithic are few, becoming more common during the Mesolithic. The approximately 430 individuals recovered makes the Iberian sample one of the most relevant for the study of European Prehistory. This paper proposes a critical presentation of these Mesolithic funerary contexts, focusing on the mortuary variability existing within each context. Although records are not always ideal, these funerary contexts must be seen with great potential for the characterization of Mesolithic societies, especially regarding their mortuary behavior but also as a reflection of social inequalities and demonstration of possible symbolic acts.

KEYWORDS: Iberian Peninsula, Mesolithic, Mortuary behavior, Funerary practices.

¹ Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; oliviaffigueiredo@gmail.com.

1. INTRODUCTION

“What could be more universal than death? Yet what an incredible variety of responses it evokes. Corpses are burned or buried, with or without animal or human sacrifices; they are preserved by smoking, embalming, or pickling; they are eaten – raw, cooked, or rotten; they are ritually exposed as carrion or simply abandoned; or they are dismembered and treated in a variety of these ways. Funerals are the occasion for avoiding people or holding parties, for fighting or having sexual orgies, for weeping or laughing, in a thousand different combinations. The diversity of cultural reaction is a measure of the universal impact of death. But it is not a random reaction; always it is meaningful and expressive.”

HUNTINGTON AND METCALF 1979

The various ways humans deal with death and with the dead body is reflected through the mortuary variations visible in the archaeological record. Mortuary activities during Paleolithic, for example, were most likely different from what modern societies believe burial to be. Modern ways of dealing with the deceased probably appeared only near the end of the Pleistocene (Pettitt 2011).

The information that can be recovered from a burial can vary extremely and depends on the good preservation and record of the mortuary context. The remains of the dead are most likely to enlighten about the life style of an individual and their society and not about their death. Being one of the most meaningful type of evidence in archaeological research, funerary contexts enable theoretical approaches not only about human funerary behavior. They can also provide information about paleoenvironment, diet, adaptive efficiency and past society's economy. Funerary contexts are also one of the main indicators of human cognitive evolution throughout Prehistory, since they have been perceived as public contexts for the display of spirituality (Parker Pearson 1999).

2. THE IBERIAN MESOLITHIC: EVIDENCES OF MORTUARY ACTIVITY

Evidences of funerary activities are much more common during the Epipaleolithic and Mesolithic than during the Paleolithic (Arias and Álvarez-Fernández 2004). There are 23 Iberian sites with Mesolithic burials: 14 sites in Portugal and 9 sites in Spain.

Without any doubt, the more than 300 skeleton recovered from the Muge shellmiddens make this assemblage one of the most important in the Iberian and even European context. Since the discovery of this Mesolithic complex in 1863, studies have been constant and diversified. Most burials were found near or at the base of the several shellmiddens. Several absolute dates have been published: in general, these skeletons date between 7900 and 7250 cal BP, but there are rare older and younger dates (Bicho 2009; Bicho and Gonçalves *in press*; Bicho *et al.* 2010; Figueiredo 2012; Figueiredo *et al.* 2012). Regarding funerary practices, we know that there are a majority of individual burials and different ways of disposition of the corpse: dorsal or lateral decubitus, varying the position of the arms and legs. So far there is no clear pattern concerning the grave good (Figueiredo 2012).

3. MORTUARY VARIATIONS AND GENERAL TRENDS

It is not always easy to define patterns in Archaeology, especially regarding funerary practices. Mortuary analysis is a more complex attempt than many other archaeological approaches (Nilsson Stutz 2008). It is important to remember that mortuary behavior and the evidence archaeologically visible do not reflect directly social organization. Funerary context are a context for the display of symbols of wealth, power and spirituality and where the living could express personal or group feelings. In doing so, there always is the chance of personal or collective choice (Arias and Álvarez-Fernández 2004; Pettitt 2011; Nilsson Stutz 2008).

There is a great variety of human response to death as we can see in ethnographic records and mortuary data from Iberian sites span over 25,000 years minimum. We can hardly treat these foraging societies homogeneously. However and remembering the complexity of mortuary analysis, Arias and Álvarez-Fernández (2004) emphasize some very general trends:

- (1) Evidences of mortuary activities are often associated with living sites.
- (2) The majority of the burials are individuals and in pits.
- (3) The most common disposition of the dead is in *dorsal* or *lateral decubitus* varying the position of the arms and leg.
- (4) There are some cases with evidences of *post-mortem* manipulation of the corpse, as well as secondary burials.
- (5) There is a great variability in grave goods and overtime it is more common to deposit artefacts, some unused, in the grave. Shells are the most frequent.
- (6) Probably because of old records, methods and techniques or even preservation of the human bones, there is no great information regarding sex and age of most individuals, so no clear pattern can be defined but it seems that there are fewer children than adults.
- (7) Most of these burial radiocarbon dates can be reported to the end of the Mesolithic (66,7% of the sites and 93,9% of the individual burials).

Most Iberian sites and burials were discovered and excavated in the 19th and early 20th century with methods and techniques that were not the most adequate, compromising records and analyses. Especially concerning grave goods, it is very difficult to be sure if they were left intentionally, or part of the grave fill. In some cases, many grave goods were not even recorded. Little is also known about the distribution of sex and age. It is important to remember that much research is still necessary. The change in the number of burials from earlier stages of the Mesolithic to late Mesolithic is striking. It could be that burials sites from early Mesolithic haven't had archaeological attention yet or they were simply destroyed by man or had a lack of preservation.

4. FINAL NOTES

Although the Iberian Mesolithic assemblage is one of the most important for the study of Mesolithic societies, little is known, mostly because of insufficient records of old excavations. At the Muge shellmiddens was found the most representative assemblage of skeletons of the Iberian Peninsula: more than 300 individuals disposed mostly individually and in *dorsal* or *lateral decubitus*, varying the position of the arms and legs and some artifacts associated to the burials, being shells the most common.

The most intriguing fact is the high number of burials from the late Mesolithic, comparing with earlier stages of this period. This dramatic change is still not clear. Much research is still necessary.

BIBLIOGRAPHY

- ARIAS, P. & E. ALVÁREZ-FERNÁNDEZ 2004. Iberian Foragers and Funerary Ritual – a Review of Paleolithic and Mesolithic Evidence on the Peninsula. In M. GONZÁLEZ MORALES & G.A. CLARK (eds.). *The Mesolithic of the Atlantic Façade: Proceedings of the Santander Symposium. Anthropological Research Papers* 55: 225-242.
- ATAÍDE, A. 1940. Novos esqueletos humanos dos concheiros mesolíticos de Muge. In *I Congresso do Mundo Português* volume 1: 627-651.
- BARTEL, B. 1982. A historical view of ethnological and archaeological analyses of mortuary practices. *Journal of Anthropological Archaeology* 1: 32-58.
- BERGGREN, Å. & L. NILSSON STUTZ. 2010. From spectator do critic and participant. A new role for archaeology in ritual studies. *Journal of Social Archaeology* 10.2:171-197.
- BICHO, N. 2009. Sistemas de povoamento, subsistência e relações sociais dos últimos caçadores-recolectores do Vale do Tejo. *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 17: 133-156.
- BICHO, N.; C. UMBELINO; C. DETRY & T. PEREIRA. 2010. The Emergence of Muge Mesolithic Shell Middens in Central Portugal and the 8200 cal yr BP Colt Event. *Journal of Island and Coastal Archaeology* 5.86: 86-104.
- BICHO, N. & C. GONÇALVES. *in press*. "Back to the past: the emergence of social differentiation in the Mesolithic of Muge, Portugal". In *The Eighth International Conference on the Mesolithic in Europe*. Santander: Cantabrian International Institute for Prehistoric Research.

- CARDOSO, J.L. & J. M. ROLÃO. 1999/2000. Prospecções e escavações nos concheiros mesolíticos de Muge e de Magos (Salvaterra de Magos): contribuição para a história dos trabalhos arqueológicos efectuados. *Estudos Arqueológicos de Oeiras* 8: 83-240.
- CUNHA, E.; CARDOSO, F. & UMBELINO, C. 2003. Inferences about Mesolithic life style on the basis of anthropological data. The case of the Portuguese shell middens. In LARSSON, L.; H. KINDGREN, K. KNUTSSON, D. LOEFFLER & A. AKERLUND (eds.). *Mesolithic on the move*: 184-188. Oxford: Oxbow Books.
- FEREMBACH, D. 1974. *Le gisement Mésolithique de Moita do Sebastião. Muge, Portugal*. Lisboa: Direcção Geral dos Assuntos Culturais.
- FIGUEIREDO, O. 2012. Burial practice in the Muge shell midden (Portugal): state of the art. In ALMEIDA, A.C.; A. BETTENCOURT, D. MOURA, S. MONTEIRO-RODRIGUES, M.C. ALVES (ed.). *Environmental change and human interaction in the western atlantic edge*: 165-169.
- FIGUEIREDO, O.; CASALHEIRA, J.; MARREIROS, J.; PEREIRA, T.; UMBELINO, C. & BICHO, N. 2012. Funerary contexts: the study-case of the Mesolithic shellmiddens of Muge (Portugal). Paper presented at the *Where The Wild Things Are Conference: Recent Advances in Palaeolithic and Mesolithic Research*, Durham.
- HUNTINGTON, R. & P. METCALF. 1979. *Celebrations of Death: the Anthropology of Mortuary Ritual*. Cambridge: Cambridge University Press.
- NILSSON STUTZ, L. 2008. More than Metaphor: Approaching the Human Cadaver in Archaeology. In F. FAHLANDER & T. OSTIGAARD (eds.). *The Materiality of Death* (British Archaeological Reports S 1768): 19-28.
- PARKER PEARSON, M. 1999. *The Archaeology of Death and Burial*. Stroud: Sutton.
- PAULA E OLIVEIRA, F. 1889. Nouvelles fouilles faites dans les kioekkenmoeddings de la vallée du Tage (posthumous publication). *Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos* 2: 57-81.
- PETTITT, P. 2011. *The Paleolithic Origins of Human Burials*. London: Routledge.
- RIBEIRO, C. 1884. Les kioekkenmoeddings de la Vallée du Tage. *Compte Rendu de la IXème session du Congrès International d'Antropologie et d'Archéologie Préhistorique, Lisbonne 1880*: 279-290.
- ROCHE, J. & O. VEIGA FERREIRA. 1967. Les fouilles récentes dans les amas coquilliers mésolithique de Muge (1952-1965). *O Arqueólogo Português* 1: 19-41.
- ROCHE, J. 1989. Spatial organization in the Mesolithic sites of Muge, Portugal. In C. BONSALL (ed.) *In The Mesolithic in Europe. Third International Symposium*: 607-613.
- ROKSANDIC, M. 2006. Analysis of Burials from the New Excavations of the Sites Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda (Muge, Portugal). In N. BICHO (ed.). *Do Epipaleolítico Ao Calcolítico Na Península Ibérica. Actas Do IV Congresso De Arqueologia Peninsular*. Promontoria Monográfica 4: 43-54.
- ROLÃO, J. 1999. Del Wurm final al Holocénico en el Bajo Valle del Tajo (Complejo Arqueológico Mesolítico de Muge). Ph.D dissertation, Universidad de Salamanca.
- UMBELINO, C. 2006. Outros Sabores do Passado. As análises de oligoelementos e de isótopos estáveis na reconstrução da dieta das comunidades humanas do Mesolítico Final e do Neolítico/Calcolítico do território português. Ph.D. dissertation, Universidade de Coimbra.

Fig.3. Frequency of funerary contexts by time in the Iberian Paleolithic and Mesolithic. Arias and Álvarez-Fernández 2004.

ARCHAEOLOGY THROUGH PHOTOGRAPHY: THE CASE OF MUGE SHELLMIDDENS (PORTUGAL) DURING THE 1930's

ANA ABRUNHOSA¹

RESUMO

Os concheiros mesolíticos de Muge (Vale do Tejo, Portugal) foram descobertos em 1863 pelo geólogo Carlos Ribeiro (1813-1882) e são considerados um dos mais importantes sítios arqueológicos da Pré-história Europeia. A investigação sobre os concheiros foi realizada por várias equipas ao longo do tempo, cada uma delas reflectindo um conjunto próprio de paradigmas e práticas.

Em 1930 foi conduzido um novo projecto de investigação sobre os concheiros de Muge, sob a direcção do Professor Mendes Corrêa da Universidade do Porto, com a ajuda de assistentes da mesma Universidade. Juntos produziram um abundante conjunto documental, encontrado na década de 1980 e só agora estudado como parte de uma Dissertação de Mestrado.

Através da análise e estudo de 102 fotografias, foi possível revelar as estratégias e descrever o desenvolvimento das técnicas de trabalho de campo e investigação nos concheiros de Muge durante a primeira metade do século XX.

PALAVRAS-CHAVE: Muge, Mesolítico, Mendes Corrêa, concheiros, História da Arqueologia.

ABSTRACT

The Mesolithic shellmiddens of Muge (Tagus Valley, Portugal) were discovered in 1863 by geologist Carlos Ribeiro (1813-1882) and are considered one of the major Portuguese and European Prehistoric archaeological sites. Research on the shellmiddens has been carried out by various teams over the time, each of them reflecting its own practice and paradigms.

In the 1930's, Professor Mendes Corrêa from University of Porto conducted his research on the Mugeshellmiddens with the help of assistants from the same University. Together they produced and abundant documentation found in the 1980s and only now studied as part of a Master Thesis.

¹ Ph.D.Student, Researcher at CEAUCP, Universidade do Algarve, NAP – Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia; ana.abrunhosa@gmail.com.

Through the analysis and study of 102 photographs it was able to reveal the strategies and the development of field work and investigation techniques carried out in the Mugeshellmiddens during the first half of the XXth century.

KEYWORDS: Muge, Mesolithic, Mendes Corrêa, shellmiddens, History of Archaeology.

1. INTRODUCTION

The Mesolithic Muge shellmiddens are located in the lower Tagus Valley scattered along the banks of Ribeira de Muge, a tributary of the left margin of the Tagus River. The shellmiddens were discovered in 1863 by geologist Carlos Ribeiro (1813-1882) while doing geological survey for the study and classification of the Quaternary deposits in the lower Tagus region (Ribeiro 1866). Considered one of the major Portuguese and European Prehistoric archaeological sites, this year is celebrated the 150th anniversary of their discovery. Through the study of the history of the archaeological investigations at the Muge shellmiddens it is possible to analyse the developments of Portuguese archaeology through the last century.

In the 1930's, Mendes Corrêa (1888-1960), Professor at the University of Porto and founder of the Anthropological Institute of that University, directed a new phase of archaeological excavations and investigations on the Muge shellmiddens. From his work and field records resulted numerous documents never acknowledged and published before such as reports, field notes, photographs, correspondence, receipts, maps and drawings (Abrunhosa 2012). This documentation was found in the 1980's by A. Huet B. Gonçalves then curator of the Anthropological Institute of the University of Porto and now studied as a Master Thesis.

2. THE EXCAVATIONS OF MENDES CORRÊA

In the 1930's Mendes Corrêa directed a new phase of archaeological excavations and investigations on the Muge shellmiddens with the help of his assistants from University of Porto— Rui de Serpa Pinto, Santos Júnior and Alfredo Athayde.

From the 4 shellmiddens known in the first half of the XXth century - Cabeço da Arruda, Moita do Sebastião, Cabeço da Amoreira and Fonte do Padre Pedro - Mendes Corrêa carried out excavations on Cabeço da Amoreira (1930-31 and 1933) and Cabeço da Arruda (1933 and 1937). His intervention on these sites aimed at obtaining new anthropologic specimens (Athayde 1940) for the study of a human population found in intentional burials on the shellmiddens he called *Homo afertaganus* (Corrêa 1917, Abrunhosa 2013).

The archaeological excavations in the Muge shellmiddens directed by Mendes Corrêa can be divided in 4 phases (Cardoso e Rolão 2002/2003, Abrunhosa 2012). The first phase of excavation took place in 1930 between 4 and 23 of August and from September 29 to the 2nd of October in Cabeço da Amoreira. In 1931, the second phase of excavations continued on the same shellmidden between days July 17 until August 22. On the third phase, in 1933, Cabeço da Amoreira was excavated between 7 and 29 of August and Cabeço da Arruda was excavated between 14nd and 29nd of August. In 1937 the fourth and last phase focused on Cabeço da Arruda between August 12th and September 1st.

3. PREVIOUS STUDIES

Since its discovery in 1863, investigations on the Muge shellmiddens have been carried out by various teams and each reflects a set of paradigms and practices. Through the study of their methodology, practice and scientific discourse it is possible to study the developments in Portuguese archaeology during the past 150 years.

During the 1980's two authors started the study on the history of the investigations on Muge shellmiddens. These studies (Gonçalves 1986, Cardoso 1999, Cardoso and Rolão 2002/2003) were based mainly on field note books and drawings that belonged to Mendes Corrêa and his team of assistants. They are transcriptions of the original documents with some interpretation of the archaeological methodology. João Luís Cardoso published a set of documents that belonged to Mendes Corrêa, acquired on the public

sale of O. da Veiga Ferreira's library (Cardoso 1999). A. Huet B. Gonçalves who was a museum curator, was responsible for finding lost documentation at the Anthropological Institute of University of Porto and started to organize the documentation now studied as a Master Thesis (Abrunhosa 2012). Gonçalves publication (1986) was focused mainly in writing a bio-bibliography of Rui de Serpa Pinto, Mendes Corrêas' favourite disciple and latter assistant on the direction of the Muge shellmiddens excavations.

4. THE DOCUMENTS

The collection of documents studied comprises 227 items that could all be dated from years 1921, 1930-1934, and 1936-1939 (Abrunhosa 2012). The documents were organized by year of production and divided into 9 categories defined by the author – oral presentations (3), correspondence (49), expenses and receipts (26), lists (7), notes (18), photographs (102), reports (6), drawings (12) and topographic maps (4) the numbers in parenthesis meaning its quantity. An inventory code was given to each document: document nº [year] – [serial number].

5. THE PHOTOGRAPHS

They represent 45% of the total of documents analysed and are from years 1921, 1930-34 and 1936-1939. Through their analysis it was able to study the field work methodology of the 1930's excavations.

From year 1921 were found only three photographs of poor quality and small in size of the shellmidden Fonte do Padre Pedro. They record the first known visit of Mendes Corrêa to the Muge shellmiddens probably to acknowledge the preservation condition of the structures of the shellmiddens.

In 1930 Américo Teixeira Lopes, a professional photographer was hired by Mendes Corrêa to record the Muge shellmiddens before the excavation. From the 16 photographs we know he took by a receipted by him issued to Mendes Corrêa that year, 11 were recovered. They stand out from the rest of the photographs of this whole collection by their quality in image definition. Later that year the first phase of field work took place at the shellmidden Cabeço da Amoreira. The following known photographs were taken by one of the archaeologists responsible for supervising the site – Santos Júnior - as a way of recording the excavation and the main findings.

In September of that year the XV Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistoriques was held in Portugal between Porto and Coimbra. After the conferences, lecturers and participants were invited to visit the Muge shellmiddens and it is celebrated by group photographs taken that day.

During the second phase of excavation, in 1931, the photographs depict, essentially, the hired rural workers that were excavating the shellmiddens under the supervision of an University staff.

In year 1932 Mendes Corrêa organized a visit to the Muge shellmiddens with some of his students from University of Porto. During that visit some workers were hired by the Professor to demonstrate the students how the field work was developed in Muge and how sieving was important to detect small pieces.

The third phase of excavations took place in 1933 on shellmiddens Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda. This set of photographs depicts the same themes as in 1930 and 1931 with the advantage that in this year more human skeletons started to be uncovered and photographed.

1937 was the last year of excavation in Muge with the direction of Mendes Corrêa. Only Cabeço da Arruda was excavated and once again Santos Júnior was responsible for the supervision of field work throughout the whole month.

Even though after 1937 Mendes Corrêa did not return to Muge to excavate the shellmiddens, he was still in touch with locals – Hipólito Cabaço and José Francisco Cadete - who were frequently surveying the surroundings for prehistoric sites and artefacts. In 1939 the locals who were constantly in contact through correspondence with Mendes Corrêa reported to him the discovery of a new site named Cabeço da Mina. The same year Mendes Corrêa visits that Paleolithic site and took 6 photographs recording the

stratigraphy and materials found. In 1940 these photographs were published in an article about the new lithic sites in Muge (Corrêa 1940).

6. NEW DATA

The photographs show some details about the archaeological practice such as the tools used for field work, methodology applied and sociological characterization of hired workers.

Most of basic tools used by the archaeologists in the first half of the XX century remain the same as today - trowels, brushes, shovels, wheelbarrows and sieves (Fig. 2 and Fig. 3).

The careful analysis of the photographs from 1930 helped understanding how the excavation began. The shellmiddens were "attacked" (following closely the nomenclature of that time) from the assumed limits towards the inside (Fig. 01). When a layer of shells was detected the excavation would start from the top until reaching what was thought to be the bottom of the site. With this we have a horizontal and a vertical progression at the same time.

The set of photographs from 1931 allowed the visualisation of details that otherwise were not possible to analyse. On almost every image it is possible to see wood stakes on every 2.5 meters on the limits of the excavated area, defining the ends of the squares by which the terrain was divided. The distance between every wood stake is given by correspondence exchanged by researchers during the excavation.

Analysing the quantity and quality of the preservation state and quantity of skeletons on the photographs from Cabeço da Arruda in 1933 it is understandable why Mendes Corrêa and his team decided to focus all their efforts on this site the year after. The photographs from 1937 depict essentially the discovery of human skeletons. Every time a skeleton was found it was carefully isolated, excavated and recorded by means of photography (fig. 05). Sometimes we have more than one photograph of the same individual, recording the process of excavating it.

Labour division can be seen especially through the photographs since there is little written information about this aspect. The excavation of the shellmiddens was made by hired staff, men and women who were rural workers from Casa de Cadaval. The tasks were defined by gender (fig. 04). Women took charge of sieves and collected the small artefacts and men were the ones digging and doing all the work that required more physical strength.

7. CONCLUSIONS

The study of the history and developments of investigation in the Muge shellmiddens is a window to the history of Portuguese archaeology.

The work of Mendes Corrêa stands out because of the intensity of field work, the density of materials found, and the meticulous field work records. The photographs aided on the study of the new documentation correlating the texts and descriptions on correspondence with images representing the archaeological practice. Together they revealed the field work techniques of that time.

Because Mendes Corrêa wasn't always present in Muge, there was an especial need of recording as much as possible the developments of the field work actually supervised by his assistants. They were the responsible for producing most of the documentation that survived time, in particular correspondence and photographs.

The photographic record is very important to the study of the archaeological practice. Even though it may have been subject to interpretation in the past it is not an interpretation of the site or its record. Photographs can be interpreted in light of recent knowledge and paradigms, using the information printed on a static moment captured by the lens. Through the careful analysis of this set of photographs, it was possible to understand how the excavation practice evolved on the Mesolithic shellmiddens of Muge during the decade of 1930.

Until now, this is the first time in the history of Portuguese archaeology this kind of attention and accuracy about the details and the recording of an archaeological site previously and during the archaeological field work.

ACKNOWLEDGMENTS

I would like to thank António Huet B. Gonçalves for saving the documentation of Institute of Anthropology from being lost and for confiding me its study.

BIBLIOGRAPHY

- ABRUNHOSA, A. 2012. As escavações arqueológicas nos concheiros mesolíticos de Muge: contributo para o estudo da historiografia das investigações da década de 1930. Unpublished Master Thesis in Archaeology, University of Porto.
- 2013. Mendes Corrêa e o Homo afertaganus. *Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Arqueología para el siglo XXI*: 71-75. Madrid: JAS Arqueología.
- ATHAYDE, A. M. 1940. Novos esqueletos humanos dos concheiros mesolíticos de Muge. *Memórias e comunicações apresentadas ao Congresso da Pré e Proto-história de Portugal. Congresso do Mundo Português, I Congresso*: 627-651.
- CARDOSO, J. L. 1999. O Professor Mendes Corrêa e a Arqueologia Portuguesa. *Al-madan*, IIª serie, 8: 138 - 156.
- CARDOSO, J. L. & J. ROLÃO. 2002/2003. Prospecções e Escavações nos Concheiros Mesolíticos de Muge e de Magos (Salvaterra de Magos): Contribuição para a História dos Trabalhos Arqueológicos Efectuados. *Estudos Arqueológicos de Muge*. Vol I. Centro de Estudos de Arqueologia da Universidade Autónoma de Lisboa / Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
- CORRÊA, A. A. M. 1917. Novos subsidios para a Antropologia portuguesa. *Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Sevilla*: 142-150. Madrid.
- 1940. Novas estações líticas em Muge. *Memória Apresentada ao I Congresso do Mundo Português*: 3- 17. Lisboa: Comissão Executiva dos Centenários.
- GONÇALVES, A. H. B. 1986. Inéditos de Rui de Serpa Pinto sobre as escavações arqueológicas de Muge. *Trabalhos de Arqueologia e Etnografia* 26.1-4: 211 - 220.
- RIBEIRO, C. 1866. *Description du terrain quaternaire des bassins du Tage et du Sado*. Lisboa: Typographie de L'Académie Royale des Sciences.

Fig. 1. Cabeço da Amoreira -men excavating (document nº 30-24 in Abrunhosa 2012).

Fig. 2. Tools used in Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda excavations. Examples of sieves used by women (details from documents nº 30-29 and nº 37-04 in Abrunhosa 2012).

Fig. 3: Tools used in Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda excavations. Examples of shovels (detail from doc. nº 31-53) trowels and brushes (detail from doc. nº 33-14) and wheel barrows (detail from doc. nº 31-56 in Abrunhosa 2012).

Doc.nº 31-56

Fig. 4: Labour division with women sieving and man excavating (Abrunhosa 2012).

Fig. 5: Example of the excavation of a skeleton at Cabeço da Arruda (Abrunhosa 2012).

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL – CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO COMPLEXO DE ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO (PORTUGAL)

NEEMIAS SANTOS DA ROSA¹, SARA GARCÊS²

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo argumentar em favor da aplicação da Arqueologia Experimental no estudo das gravuras pré-históricas do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo. Para isso, tomamos como exemplo o trabalho experimental realizado no âmbito das investigações à respeito Cachão do Algarve, um dos sítios mais notórios do referido complexo.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Experimental; Arte Rupestre; Tecnologia.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the use of Experimental Archaeology to study the prehistoric engravings of the Tagus Valley Rock Art Complex. For this, we take as example the experimental work carried out in the context of investigations concerning the Cachão do Algarve, one of the most notorious sites of that complex.

KEYWORDS: Experimental Archaeology; Rock Art; Technology.

1. INTRODUÇÃO

A Arqueologia Experimental, mais que um procedimento de estudo, deve ser entendida como um método de contrastação de hipóteses através da experimentação, o qual sendo desenvolvido de forma rigorosa e a partir de uma clara problemática de trabalho, não valida, mas permite sustentar (ou negar), a viabilidade de hipóteses interpretativas a respeito da pré-história, construídas com base em processos técnicos desenvolvidos na atualidade (Baena 1997, Coles 1979, Reynolds 1999).

Nesse sentido, é absolutamente pertinente a sua utilização nas pesquisas sobre arte rupestre, pois, gerando dados que possibilitam a realização uma abordagem tecnológica coerente a respeito deste tipo de

¹ Grupo Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (u. ID73 – FCT); neemias_of@hotmail.com.

² Grupo Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (u. ID73 – FCT), Doutoranda em Quaternário, Materiais e Cultura na UTAD - Portugal, Instituto Terra e Memória; saragarces.rockart@gmail.com.

cultura material, permite o desenvolvimento de uma aproximação mais metódica e concreta do fenômeno artístico na pré-história, minimizando os “subjetivismos e interpretações gratuitas sem sustentação empírica” [tradução nossa] que, infelizmente, são tão recorrentes neste campo de estudo (Sanchidrián 2001:14).

No caso do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo (CARVT), a aplicação de tal método é imprescindível, pois a maioria das pesquisas realizadas até hoje acabaram por desconsiderar os aspectos tecnológicos daquelas representações.

Cientes disso, no âmbito das investigações à respeito do sítio Cachão do Algarve, desenvolvemos um trabalho experimental a partir do qual foi possível analisar aspectos importantes do processo tecnológico envolvido na produção de gravuras rupestres, bem como criar propostas de hipotéticas cadeias operatórias por meio das quais poderia ter sido produzida grande parte da arte rupestre do sítio.

2. O CARVT E O CACHÃO DO ALGARVE

Descoberto no início da década de 1970 no centro de Portugal, o CARVT é ainda hoje considerado um dos maiores e mais importantes complexos de arte pré-histórica da Península Ibérica. O Cachão do Algarve, por sua vez, seria identificado somente em 1972, chamando atenção pelas suas grandes plataformas grauváquicas cobertas por uma elevada quantidade de gravuras realizadas por meio da técnica de picotagem (Serrão 1978).

Porém, após um início promissor, as investigações sobre o CARVT seriam afetadas pela construção das barragens de Fratel e Cedilho, as quais fariam com que em meados daquela década o Cachão do Algarve e a maior parte dos demais sítios do complexo fossem engolidos pelas águas do Tejo.

Procurando minimizar o impacto de tal acontecimento, membros do Grupo para o Estudo do Paleolítico Português se mobilizaram para realizar o resgate da maior parte das gravuras através da criação de moldes em látex (Fig. 1).

Hoje, tais moldes são praticamente a única fonte de informação sobre a maior parte das representações rupestres do Vale do Tejo. Assim, no âmbito do trabalho desenvolvido à respeito do Cachão do Algarve (Santos da Rosa 2012), 301 moldes produzidos sobre as gravuras do sítio foram devidamente estudados, tendo sido realizada a compilação do corpus das gravuras, a análise de seus aspectos técnicos e o desenvolvido o experimento aqui apresentado.

3. UMA HIPÓTESE A SER TESTADA

Nas pesquisas sobre gravuras rupestres os instrumentos utilizados para gravar raramente são encontrados, tanto devido à sua ausência no contexto arqueológico, por razões diversas, quanto devido à falta de experiência dos investigadores para identificá-los entre outros artefatos líticos eventualmente recuperados (Alvarez *et al.* 2001).

No caso do Cachão do Algarve, tendo as gravuras do sítio sido produzidas nos grauvaques que compõem as margens do rio Tejo, não foi possível a formação de um contexto arqueológico imediato aos suportes gravados onde pudessem ser encontrados os instrumentos utilizados para a produção das mesmas. Sendo assim, optamos por focar nosso procedimento experimental na problemática relacionada aos possíveis instrumentos utilizados como elementos gravadores na produção daquela arte rupestre.

Compreendendo as representações rupestres em questão como predominantemente neolíticas – de acordo com o enquadramento cronológico proposto por Baptista (1981) – passamos a observar as características das indústrias líticas deste período encontradas no contexto arqueológico da região.

De imediato, direcionamos nossa atenção para a chamada indústria macrolítica, fortemente caracterizada pela exploração do quartzito e do quartzo para a produção de seixos tralhados principalmente na forma de choppers.

Esta indústria lítica é encontrada ao longo do Vale do Tejo sempre em superfície, tanto isoladamente quanto em associação com elementos cerâmicos, instrumentos polidos e outros achados de atribuição cronológica seguramente holocênica (Grimaldi 1998, Cruz *et al.* 2000).

Tais artefatos líticos foram produzidos através de percussão direta com percutor duro e geralmente sobre seixos de morfologia mais ou menos arredondada, matéria-prima abundante na área e que tem sua origem relacionada aos processos de formação e erosão nos níveis conglomeráticos relativos ao terraço fluvial presente na região.

Dessa forma, pôs-se a seguinte questão principal:

- Seria possível produzir gravuras rupestres sobre suportes grauváquicos utilizando instrumentos líticos de quartzito ou quartzo preparados de acordo com as características tecno-morfológicas da indústria macrolítica encontrada no Vale do Tejo?

Considerando esta possibilidade, e tendo em consideração que durante uma campanha de trabalhos realizada em 2011 foram identificados artefatos macrolíticos em uma área próxima às gravuras rupestres do sítio Cachão de São Simão (a apenas 3 km rio acima do Cachão do Algarve), decidimos configurar o instrumental lítico necessário à realização de nosso experimento de acordo com as características evidentes nesta indústria.

Assim, a produção das gravuras rupestres do Cachão do Algarve através de um processo tecnológico em que foram utilizados instrumentos macrolíticos seria a hipótese por nós testada experimentalmente.

4. O TRABALHO EXPERIMENTAL

Infelizmente, devido às limitações das normas de publicação a que está submetido o presente artigo, não foi possível apresentar aqui a descrição mais detalhada do experimento, podendo esta ser encontrada em Santos da Rosa (2012). Por esta razão, optamos por realizar uma apresentação geral de suas principais etapas e aspectos mais significativos. Devido ao mesmo motivo, os resultados decorrentes do experimento são apresentados no próximo tópico de forma parcial.

Para desenvolver o trabalho experimental foram, então, selecionadas nove distintas morfologias de instrumentos (sete de choppers e duas de seixos talhados, retiradas de Grimaldi (1998)) que apresentavam uma boa preensão para a realização dos gestos técnicos envolvidos na picotagem e morfologia de gume entre o pontiagudo e o convexo (Fig. 2). Além disso, os motivos rupestres selecionados para serem reproduzidos experimentalmente foram um antropomorfo, um zoomorfo (cervídeo) e um ideomorfo (círculo), representantes das três categorias tipológicas características do Cachão do Algarve.

A obtenção das matérias-primas para produção dos instrumentos líticos experimentais e a seleção/obtenção dos suportes rochosos a serem gravados, por sua vez, ocorreram em um local com as mesmas características geológicas daquelas da área onde está localizado o sítio.

Procedeu-se, assim, à realização de 34 gravuras rupestres experimentais, executadas de acordo com diferentes combinações de instrumentos e técnicas, buscando testar a viabilidade da operação técnica em questão.

Para realizar tal ação, foi necessário o seguinte material: sete choppers de quartzito, sete choppers de quartzo, um seixo talhado bifacialmente de quartzito, um seixo talhado bifacialmente de quartzo, cinco lascas de quartzito, onze lascas de quartzo, seis seixos naturais de quartzito, seis seixos naturais de quartzo, um percutor de madeira (*Buxus sempervirens*), um percutor de quartzo.

Dessa forma, reproduzimos os três motivos rupestres selecionados com as mesmas dimensões e traços característicos de seus correspondentes arqueológicos (Fig. 3).

Durante as ações, o experimentador golpeou o suporte rochoso perpendicular e obliquamente, sempre em movimentos bidirecionais, com gestos que variaram entre os 70° e os 90° em relação ao suporte. Todo o processo foi detalhadamente registrado antes, durante e depois de sua execução através do preenchimento de fichas criadas especificamente para o experimento e da realização de fotografias e vídeos.

Após a etapa de gravação estar concluída, realizou-se o levantamento por decalque direto de todas as gravuras experimentais, bem como a produção de moldes em látex sobre as mesmas (de acordo com a mesma metodologia utilizada pelos investigadores que o fizeram sobre as gravuras do CARVT nos anos 70), sendo estes últimos também devidamente decalcados (Fig. 4).

5. RESULTADOS

Tendo produzido com êxito as 34 gravuras rupestres experimentais sobre suportes gravuáquicos, consideramos absolutamente viável a produção deste tipo de representação através do uso de instrumentos líticos de quartzo e quartzito talhados de acordo com as características das indústrias macrolíticas do Vale do Tejo, das lascas provenientes da produção daqueles instrumentos e de seixos naturais daquelas mesmas matérias-primas.

No entanto, ao observarmos o comportamento do quartzito e do quartzo, foi possível identificar uma ampla diferença entre os instrumentos destas matérias primas no que diz respeito à eficiência e durabilidade dos mesmos.

Os choppers e o seixo talhado bifacialmente de quartzito responderam de maneira muito mais satisfatória no que diz respeito à ocorrência de danos mecânicos gerados pelos impactos inerentes à atividade a que os submetemos, sofrendo pouquíssimas alterações em suas zonas ativas, geralmente apenas alguns pequenos destacamentos na face inferior do gume após sofrerem 2.000 impactos.

Por sua vez, os choppers e o seixo talhado bifacialmente de quartzo apresentaram evidências de trituração, ocorrência de grandes lascamentos e fraturas em suas zonas ativas já após terem sofrido 10 impactos, seguindo assim até a finalização da gravura e tornando os gumes constantemente abruptos, o que reduziu sua eficiência e exigiu frequentes reavivamentos. Em alguns casos, verificou-se inclusive a fratura total do instrumento (Fig. 5).

O mesmo comportamento foi evidenciado sobre as lascas e os seixos naturais, sendo que, no caso das lascas, o alto nível de fragmentação do quartzo fez com que fosse necessário utilizar uma maior quantidade de matéria-prima.

Entre os instrumentos mais eficientes, destacaram-se os choppers de quartzito com gume de morfologia pontiaguda e ângulo entre os 55° e 60° e as lascas desta mesma matéria-prima com gume semicircular e ângulo 35° e 45°. Por meio da utilização de tais instrumentos foi possível obter, respectivamente sob percussão direta e percussão indireta, uma picotagem bastante precisa e profunda.

Comparando as técnicas de percussão direta e percussão indireta, medimos sua eficiência em relação à qualidade da picotagem obtida sobre o suporte e ao investimento de tempo e de energia necessários para completar a ação pretendida. De acordo com tais parâmetros, constatou-se a maior eficiência da técnica de picotagem por percussão direta.

6. HIPOTÉTICAS CADEIAS OPERATÓRIAS

A partir dos resultados obtidos por meio do trabalho experimental realizado, os quais sustentaram a viabilidade da hipótese testada, desenvolvemos as propostas de três hipotéticas cadeias operatórias por meio das quais poderia ter sido produzida uma grande parte das gravuras rupestres do Cachão do Algarve.

Para construir tais propostas, realizamos uma comparação entre os moldes originais e os moldes experimentais, com a intenção de identificar quais as combinações de técnicas e instrumentos geraram as

gravuras experimentais mais semelhantes aos correspondentes arqueológicos. Dessa forma, foi pôde-se identificar a possível ocorrência de uma cadeia operatória diferente para cada tipo de motivo gravado (Fig. 6).

Visto que na área próxima ao Cachão do Algarve há vasta presença de seixos de quartzo e quartzito, sendo o primeiro mais abundante, haveria uma seleção de matéria-prima específica para o trabalho, ou seja, o quartzito em detrimento do quartzo, devido à baixa eficiência deste último.

Dessa forma, para a realização das gravuras, os instrumentos seriam preparados no local, sendo privilegiada a formatação de choppers com gume pontiagudo em angulação de aproximadamente 60º e fazendo-se uso das lascas corticais provenientes de sua produção, enquanto que para a realização de gravuras estruturalmente mais simples poderiam ser utilizados até mesmo seixos naturais.

Assim, poderiam ser desenvolvidas as seguintes três hipotéticas possibilidades operatórias para cada um dos motivos rupestres selecionados (Fig. 7). Posteriormente, dependendo de seu estado de conservação, os instrumentos poderiam ser descartados no próprio local ou reaproveitados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do trabalho experimental realizado reforçam a possibilidade de existência de uma relação entre a arte rupestre do Cachão do Algarve e as indústrias macrolíticas presentes no contexto arqueológico da região, contribuindo assim para uma melhor compreensão dos possíveis comportamentos tecnológicos das populações pré-históricas que ocuparam aquele território.

Assim, diante de tudo que foi exposto até aqui, é possível perceber o quão benéfica pode ser a utilização da Arqueologia Experimental no desenvolvimento de estudos voltados a uma abordagem tecnológica da arte rupestre do Vale do Tejo, pois como diria Leroi-Gourhan (1986: 11), “a tecnologia deve começar por ser vivida, só depois sendo pensada”.

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ, M. et al. 2001. The use of lithic artefacts for making rock art engravings: observation and analysis of use-wear traces in experimental tools through optical microscopy and SEM. *Journal of Archaeological Science* 28.5: 457-464.
- BAENA, J. 1997. Arqueologia Experimental algo más que un juego. *Boletín de Arqueología Experimental* 1: 2-5.
- BAPTISTA, A.M. 1981. *A Rocha F-155 e a Origem da Arte do Vale do Tejo*. Porto: GEAP.
- 1986. Arte rupestre pós-glaciária. Esquematismo e abstracção. *História da Arte em Portugal. Do Paleolítico à Arte Visigótica*: 30-55. Lisboa: Publicações Alfa.
- CRUZ, A.; S. GRIMALDI e L. OOSTERBEEK. 2000. Indústrias macrolíticas do pós-glaciar no Alto Ribatejo. In M. SANCHES; P. ARIAS (coord.) *Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*: 47-61. Porto: ADECAP.
- COLES, J. 1979. *Experimental archaeology*. London: Academic Press.
- GRIMALDI, S.; P. ROSINA e I. FERNANDEZ. 1998. Interpretazione Geo-Archeologica Di Alcune Industrie Litiche “Languedocensi” del Medio Bacino del Tajo. In A. CRUZ; I. OOSTERBEEK; R. REIS (coord.) *Quaternário e Pré-História do Alto Ribatejo (Portugal)*: 145-226 (Arkeos 4). Tomar: CEIPHAR.
- LEROI-GOURHAN, A. 1986. *Evolução e Técnica II. O Meio e as Técnicas*. Lisboa: Edições 70.
- REYNOLDS, P. 1999. The nature of experiment in archaeology. *Experiment and Design in Archaeology*: 156-162. Oxbow Books. Oxford.
- SANCHIDRIÁN, J. L. 2001. *Manual de arte prehistórico*. Barcelona: Ariel.
- SANTOS DA ROSA, N. 2012. *Contributo para o Estudo do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo: o Sítio Cachão do Algarve*. Dissertação de mestrado não publicada. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Instituto Politécnico de Tomar/ Universitat Rovira i Virgili / Muséum National d’Histoire Naturelle / Università degli Studi di Ferrara.

Fig. 1. À esquerda, a rocha 101 do Cachão do Algarve (Baptista, 1986:44) e a direita, um exemplar dos moldes em látex produzido sobre as gravuras.

Fig. 2. Material lítico utilizado no trabalho experimental. À esquerda, choppers e seixos talhados bifacialmente. À direita, exemplos de lascas e seixos naturais.

Fig. 3. Produção das gravuras rupestres experimentais.

Fig. 4. Produção dos moldes em látex experimentais.

Fig. 5. Exemplos dos danos mecânicos sofridos pelos instrumentos de quartzo e quartzo após seu uso para gravar uma das figuras zoomórficas por percussão direta.

Fig. 6. Comparação entre antropomorfo arqueológico presente no molde original CAL63B M664 (à esquerda) e antropomorfo experimental (em molde no centro e sobre suporte rochoso à direita).

Fig. 7. Possibilidades operatórias em um hipotético processo tecnológico de produção das gravuras rupestres do Cachão do Algarve através do uso de instrumentos macrolíticos.

DINASTIA FLÀVIA EN FEMENÍ. UNA APROXIMACIÓ A LA ICONOGRAFIA DE LA MONEDA FLÀVIA

MONTSE GUALLARTE SALVAT¹

RESUM

En la Història de l'Imperi Romà, la funció de la moneda és fonamental per a la transmissió d'un missatge. És per això que, amb el pas de la República a l'Imperi, la utilització de programes iconogràfics de manera sistemàtica en l'amonedació imperial garanteix la difusió per tot el territori del pensament i els valors del *Princeps*.

Aquest treball pretén fer una aproximació a la iconografia de la moneda Flàvia que es va encunyar a les províncies orientals de l'Imperi Romà mitjançant el fenomen evergètic. L'objectiu és centrar la mirada en les dames de la família imperial Flàvia que van aparèixer a les monedes i observar el motiu de la seva aparició, la seva rellevància i la seva aportació al moment.

PARAULES CLAU: dones flàvies, iconografia, numismàtica, imatge imperial.

ABSTRACT

In the history of the Roman Empire, coins have been essential for the transmission of an idea. That is the reason why during the transition from the Republic to the Empire, the systematic use of iconographic programs in the imperial coinage guaranteed the dissemination throughout the territory of the *Princeps* thought and values.

When we face Roman imperial coins we are able to observe and read a message that comes directly from antiquity, for this reason, this paper seeks an approach to the iconography of the Flavian coinage mint in the eastern provinces of the Roman Empire by the evergetic phenomenon. The aim is to look at the female figures of the Flavian dynasty and, specifically, the ladies of the imperial family that appeared on coins and observe the reason for their appearance, their importance and their contribution.

KEYWORDS: flavian women, iconography, numismatic, Imperial image.

¹ Universidad Nacional de Educación a Distancia; mongusa64@gmail.com.

1. INTRODUCCIÓ

En la Història de l'Imperi Romà, una vegada conclosa la dinastia Júlia-Clàudia i després del període d'instabilitat política i guerres civils, a la fi de l'any 69DC, es va instaurar en el poder de Roma la dinastia Flàvia, que va governar de manera continuada durant el període 69-96DC, i va donar a Roma els últims emperadors del s. I DC.

D'aquesta manera, es va produir un canvi en el règim del Principat amb un *homo novus*, Vespasià, d'origen provincià, del qual mai va renegar (Suet. *Vesp.* XII). Va fer un *cursus honorum* impecable i es va col·locar al comandament de l'Imperi Romà amb una bona estratègia d'aliances i suports polítics i militars (Townend 1961). Va dur a terme una política assenyada, realista i una bona gestió dels recursos que va mantenir amb sòlides virtuts, estabilitat i coherència (Charlesworth 1937).

2. QUI EREN LES FLÀVIES?

Diferents fonts ens apropen al coneixement de les Flàvies, cadascuna d'elles va tenir un origen diferent i una visibilitat i transcendència amb intensitat desigual dins de la família. Respecte a les fonts literàries, en general, les presenten de manera tangencial i en destaquen un retrat de comportament i, fins i tot, una valoració pública que no sembla estar exempta de judicis. De tota manera, no hi ha dubte que són fonts valuoses, ja que ens permeten contextualitzar-les i identificar fins a un total d'onze dones relacionades amb diferents vincles amb els Flavis: consanguini, matrimonial o de concubinat (Fig.1).

De l'arbre genealògic només tres Flàvies van ser representades en la propaganda imperial: Flàvia Domitilla *Maior*, Iulia Flavia Titi i Domitia Longina. Així mateix, va haver-hi dues dones que es van excloure de la imatge imperial encara que van quedar reflectides en els textos literaris. Van ser "les altres" protagonistes, ens referim a les concubines. En són dues les dones conegudes que van ocupar aquesta posició al costat dels Flavis.

Suetoni ens explica d'una banda que, Antònia Caenis, era lliberta i secretària d'Antònia *Minor*, mare de l'emperador Claudi, que va ser concubina de Vespasià i hi va mantenir una relació de facto fins a la mort de l'emperador (Posadas 2008). D'altra banda, Júlia Berenice, que era jueva i filla d'Agripa I, va ser concubina de Titus i va tenir un paper importantíssim en les accions que els Flavis van dur a terme en la pacificació de Judea (Crook 1951). Pare i fill van mantenir amb les concubines una relació *sine affectio maritalis* (Parra 2005) i, encara que no van estar reflectides en la propaganda oficial, es contempla la possibilitat de la seva contribució al desenvolupament del *cursus honorum* dels Flavis, per facilitar suports polítics determinants en l'ascens i el triomf Flavi (Jones 1992).

3. LA NUMISMÀTICA I LA TRANSMISSIÓ DEL MISSATGE INSTITUCIONAL FLAVI

Des de l'antiguitat, les monedes han produït en la humanitat un interès que abasta aspectes variats i que ens ofereixen diferents horitzons d'estudi. D'acord amb l'afirmació de M. Campo (Campo *et al.* 1998), l'emissió de moneda es produeix perquè una comunitat política n'ordena l'encunyació amb un seguit de característiques. D'aquesta manera, s'estableix una relació directa entre el dret d'encunyació i la comunitat política emissora. És per això que la iconografia i les llegendes dels diferents tipus monetaris copsen la intencionalitat propagandística de l'autoritat governant que ens arriba directament des de l'Antiguitat.

Per aquesta raó, si ens centrem en les emissions de Vespasià i la seva dinastia, observem que són prova i testimoni del programa polític que difonia la ideologia Flàvia (Jacobó 2003). Existia una relació directa entre la iconografia i llegendes dels tipus monetaris emesos i l'essència de la seva política. És per això que les monedes contribuïen a la transmissió dels valors tradicionals romans evocats en la política imperial Flàvia com la *Pax* o la *Pietas*, entre d'altres.

Així mateix, la moneda garantia que la imatge imperial i el seu missatge arribessin a tot el territori imperial, contribuint al seu coneixement i difusió popular així com a l'enfortiment de la dinastia Flàvia en l'imaginari social.

No hi ha dubte que, encara que les dones es trobaven immerses en una societat patriarcal (Hidalgo de la Vega 2012), pel que fa a la representació de les dones de la *domus imperatoria* en la Numismàtica Flàvia, sembla evident que la seva imatge juga aquí un paper important albergant un poder latent. Es podria dir que una part de l'univers femení troba un mitjà d'expressió en la combinació de la representació i el simbolisme, atès que són pilars d'un protagonisme que afavoria i reforçava el missatge institucional i, al seu torn, projectava la figura de la dona més enllà dels murs de la *domus augustea*.

La propaganda política, que a través de la amonedació incloïa les dones de la dinastia imperial, va ser una línia d'actuació iniciada i explotada per August i els Juli-Clàudis (Zanker 1994), però aquesta pràctica va quedar interrompuda amb Vespasià. Una possible interpretació d'aquest fet ha estat que, en realitat, no va tenir la necessitat de plasmar la imatge pública de les dones de la família com a garants de la transmissió del poder imperial, ja que havia associat immediatament al poder als seus dos fills en accedir al Principat (Alexandridis 2010). Probablement, es podria apuntar que va seguir tradicions republicanes que tendien a excloure la imatge de la dona en la encunyació de moneda (Fig.2).

Al llarg del mandat de Titus, va haver-hi un viratge en la política d'amonedació amb la introducció de la imatge de tres de les Flàvies en diferents tipus monetaris. Aquest gir pot interpretar-se com una nova necessitat de projectar una imatge social d'estirp. Aquesta política tindrà continuïtat en el mandat de Domicià i, per aquesta raó, n'ordenà emissions amb la imatge d'una Flàvia Domitilla, de Iulia Flàvia Titi i de Domitia Longina. La seva imatge es van vincular a abstraccions divinitzades de l'antiga religió romana com Vesta, tot i que amb connotacions polítiques relacionades amb l'Emperador i al Culte Imperial, per la qual cosa s'utilitzarà l'epítet, *Augusta*, per a la seva qualificació. També es va utilitzar la figura de les dames Flàvies per assimilar-les a la *Fortuna*, *Salus* o *Concordia*, entre d'altres, com a propaganda imperial de la *Domus Augusta* i, conseqüentment, projectar un missatge de bon govern.

En referència a la divinització dels membres de la família imperial Flàvia la numismàtica ens ofereix dos possibles moments (Fig. 3):

El primer s'expressa amb l'emissió de moneda en què es mostrava la divinització en vida de Domitia Longina honorada com a mare d'un *divus* (Varner 1995).

L'emperador Domicià va ordenar l'encunyació de moneda amb la representació de la seva esposa i el seu fill difunt. En aquest sentit, sembla que l'últim Flavi segueix el model utilitzat per Neró que va honrar Poppaea Sabina divinitzant-la com a mare d'una *diva*, Clàudia Octàvia, filla difunta de l'emperador. És per això que es pot assenyalar que l'expressió d'aquest honor vindrà a confirmar que durant el període Flavi es va intensificar i fixar una projecció de la imatge de les emperadrius fonamentalment dinàstica (Rosso 2007) (Fig. 4).

El segon moment es correspon amb l'evocació *in memoriam* d'un avantpassat femení de la dinastia Flàvia que es reflecteix amb l'emissió de moneda amb el nom o l'efigie d'una Flàvia Domitilla. Tot i que existeix controvèrsia en l'atribució d'aquesta moneda adquireix especial consistència en disposar de l'evidència epigràfica (CIL, VI, 8/2, 40452) que evoca la divinització d'una Flàvia Domitila. En aquest sentit, E. Rosso, (Rosso 2007), deixa constància de les tesis d' Alföldy i Kienast, que atribueixen la divinització d'aquesta Flàvia Domitilla, a l'esposa de Vespasià i mare de dos emperadors: Titus i Domicià. És per això que, cal remarcar que el programa iconogràfic de la moneda Flàvia ens deixa el testimoniatge del reconeixement i la divinització pòstuma que ve a reforçar la imatge dinàstica al projectar públicament els seus orígens femenins al representar a la matrona de la nissaga.

Finalment, de la representació de les Flàvies, cal deixar apuntada una més que possible evolució iconogràfica femenina en la nova dinastia imperial, que es reflecteix en el nou i sofisticat pentinat de les últimes princeses Flàvies. El nou estil manté la fila de rínxols simètrics i cua nuada al clatell, però evoluciona cap a un complicat serrell de rínxols molt marcat i elevat sobre el front que s'alterna, a la part posterior, amb un recollit de trenes sobre el coll o un complicat monyo a la part superior del clatell i una alta diadema. Aquesta nova imatge es planteja com una ruptura estilística presentada per les últimes Flàvies: Iulia Flàvia Titi i Domitia Longina que les identifica i diferencia a més d'aconseguir una imatge pròpia, innovadora i característica. Aquest nou estil va marcar una tendència estètica que fins i tot va arribar a les províncies

romanes com, per exemple a Hispània i que va quedar reflectida en la representació escultòrica, com per exemple, el retrat en bronze d'una dama Flàvia trobat a *Emporion* el 1893; el cap trobat a *Clunia* o el retrat femení Flavi trobat a *Aurgi* (Baena 2007).

4. APROXIMACIÓ A LES ENCUNYACIONS CÍVIQUES DE LES PROVÍNCIES ORIENTALS EN ÈPOCA FLÀVIA

Les emissions cíviques orientals ofereixen unes particularitats basades en tres pilars: tradició, evergèsia i necessitat o demanda local (Sartre 1994). Així mateix, cal destacar que les encunyacions provincials es van produir per l'autorització expressa del *Princeps* i suposava un privilegi per a la ciutat. Encara que existien diferències entre l'amonedació imperial i la provincial, a efectes pràctics van conviure de manera simultània. Principalment eren encunyacions en plata i bronze. Els tipus monetaris resultants ens permeten observar una realitat que es basava habitualment en una fusió de patrons grecs amb símbols romans que quedava immortalitzada per l'evergèsia de les elits provincials. És a dir: fer bones obres per a la comunitat. Aquest va ser un concepte molt arrelat que provenia de la tradició hel·lenística i que en època romana va quedar emmarcat en les magistratures que es van desenvolupar, en aquest cas, en els municipis de les províncies orientals.

Diversos municipis de l'orient romà van disposar del privilegi d'encunyar moneda durant l'època Flàvia i "encara que, Vespasià, va intentar instaurar un sistema únic, Roma no va obligar a abandonar aquest privilegi real" d'amonedació (Sartre 1994). En aquest sentit, el cost d'aquestes encunyacions varen ser suportades pel municipi i per aquest motiu es generava l'honor i el reconeixement per al municipi o per a l'evergeta; dos conceptes que estaven directament lligats al desenvolupament constant de l'evergetisme.

Aproximadament, un total de quaranta ciutats de la península d'Anatòlia van emetre moneda amb la imatge de les dames Flàvies: Iulia Flavia Titi i Domitia Longina. Algunes d'elles, com Smyrna a *Ionia*, va realitzar emissions amb la representació de Iulia Augusta, assimilada a Cibeles, (RPC II 1021) i Domitia Longina representada amb l'emperador Domicià (RPC II 1022).

Així mateix, respecte a l'activitat de les seques d'Anatòlia, tot i que una mateixa ciutat emetés moneda en diversos períodes durant l'època imperial, ho van fer de manera intermitent. Seguint amb l'exemple d'Smyrna, a partir de l'època Flàvia, va emetre moneda amb la imatge de les emperadrius següents: Faustina Minor, Lucilla, Crispina i Iulia Domna.

5. TIPUS MONETARIS PARLANTS D'ORIENT

L'observació de l'amonedació cívica oriental és un interessant fil conductor molt revelador respecte del tractament, l'evolució i la significació d'iconografies i llegendes i ens ofereixen la possibilitat d'un ampli estudi per interpretar-los. Per aquesta raó, apuntarem, tot seguit, determinats aspectes considerats rellevants d'alguns dels tipus encunyats a Anatòlia.

Aquestes monedes basen la seva iconografia en dos aspectes diferents. Els anversos estan dedicats principalment a l'emperador, els membres de la família imperial o als símbols imperials; en canvi els reversos es van destinar a mantenir representacions tradicionals del panteó grec tot això expressat, en moltes ocasions, amb llegendes en l'alfabet grec esdevenint una evidència de la seva idiosincràsia (Fig. 5).

Durant la dinastia Flàvia, sense ser un cas aïllat, els costums locals van vincular a Iulia Flavia Titi i Domitia Longina amb deïtats i abstraccions divinitzades del panteó grec i romà i, fins i tot, van ser adorades com a deesses en vida. Va existir la voluntat de representar-les en un estatus diví que va ser més remarcat a partir de Domicià (Alexandridis 2010). Aquest estatus queda provat amb l'encunyació de tipus com el tetradracma (RPC II, 871), amb l'anvers dedicat a IULIA AUGUSTA DIVI TIT F.

En aquest sentit, d'acord amb la catalogació d'A. Shulz (Shulz 2013), es va utilitzar en els anversos y de manera continuada l'epítet "ΣΕΒΑΣΤΗ": Augusta, d'aquesta manera es vinculava la imatge de les dames Flàvies a l'emperador com ho evidencia, per exemple, el tipus encunyat a:

Magnesia i Sipyllum-Lydia. (RPC II 986).

Av.: ΔΟΜΙΤΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ, Domitia Augusta, bust a la dreta amb llarga trena a la nuca.

Rv.: Déu-riu Sipylos a l'esquerra reclinat amb ànfora volcada i cornucòpia.

Al llarg de l'època imperial, les encunyacions cíviques dedicades als membres femenins de la *domus imperatoria* esdevindran fins el s. III DC i prova d'aquesta pervivència es posa de manifest amb el tipus encunyat a la ciutat de Magnesia, Lidia, dedicat a l'emperadriu Iulia Cornelia Salonina, esposa de l'emperador Gal·liè, 253-258DC, (SNG Munich, 298), testimoniatge de la trajectòria de la ciutat de Magnesia en l'emissió de moneda durant un llarg temps.

6. CONCLUSIÓ

La dona romana vivia en una societat patriarcal i encara que, principalment, el seu paper es va centrar en l'àmbit domèstic en el qual va desenvolupar un important paper de matrona romana, en el cas d'un grup de dones selectes, la seva funció va traspasar aquest àmbit pel fet de pertànyer a la família imperial.

Amb tota seguretat, de totes les perspectives des de les quals es pot estudiar una moneda és, sens dubte, la iconografia, la que presenta un panorama que conjuga el caràcter visual amb el missatge de les seves llegendes per transmetre valors, promocionar idees i fer arribar el missatge institucional de l'emperador i la simbologia associada, tot això expressat en un suport on convergeixen la màxima informació en un mínim espai.

Sens dubte, som davant una manifestació que determina la rellevància de la presència de la dona que pertany als cercles de poder com a portadora de conceptes ideològics i valors imperials que són projectats en un suport numismàtic que facilita la divulgació territorial i que situa les princeses i emperadrius romanes en el panorama públic i els atorga un paper principal en la transmissió de simbologia imperial.

Així mateix, les encunyacions cíviques són una mostra d'integració i tradició que conserven els costums evergètics que, per al cas de l'amonedació, es va establir en una munificència de petit format i va combinar l'expressivitat dels símbols propis i l'assimilació de la romanització així com de la propaganda de la *Domus Imperatoria*.

BIBLIOGRAFIA

- ALEXANDRIDIS, A. 2010. The Other Side of the Coin: The Women of the Flavian Imperial Family, a KRAMER, N. i CH. REITZ (ed.): *Tradition und Erneuerung. Mediale Strategien in der Zeit der Flavier*: 191-239. Berlin.
- BAENA, L. 2007. Noticia sobre un retrato femenino Flavio de Aurgi (Jaen). *Romula* 6: 115-124.
- BURNET, A.; M. AMANDRY i I. CARRADICE. 1999. *Roman Provincial Coinage*. London: British Museum Press. París: Bibliothèque Nationale de France.
- CAMPO, M.; M. CLUA i T. MAROT. 1998. *La Imatge del poder a la moneda*. Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya.
- CHARLESWORTH, M. P. 1937. Flaviana. *The Journal of Roman Studies* 27.1: 54-62.
- CROOK, J.A. 1951. Titus and Berenice. *The American Journal of Philology* 72 : 162-175.
- FERNÁNDEZ URIEL, P. i I. MAÑAS ROMERO. 2013. La civilización romana. Madrid: UNED.
- FERNÁNDEZ URIEL, P i L. PALOP. 2000. *Nerón, la imagen deformada*. Madrid: Aldebarán Ediciones.
- GRIMAL, P. 2008. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Barcelona: Paidós.
- HERRERO, C. 1994. *Introducción a la numismática antigua (Grecia y Roma)*. Madrid: Editorial Complutense.
- HIDALGO DE LA VEGA. M. J. 2012. *Las emperatrices romanas: sueños de púrpura y poder oculto*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- JACOBO, A. 2003. *Avtoritas et maiestas: historia, programa dinástico e iconografía en la moneda de Vespasiano*. San Vicente de Raspeig: Publicaciones Universidad de Alicante.
- JONES. B.W. 1992. *The Emperor Domitian*. Londres: Routledge.
- LÓPEZ SOTO, V. 1978. *Suetonio. La vida de los doce césares*. Barcelona: Editorial Juventud.
- MATTINGLY, H. i E. SYDENHAM. 1926. *The Roman Imperial Coinage. Vol. II. Vespasian to Hadrian*. London: Spink & Son, LTD.

- NORCIO, G. *et al.* 2000. *Dion Casio. Storia romana*. Milano: Biblioteca Universal Rizzoli. 2a. Ed.
- PARRA MARTÍN, M.D. 2005. Mujer y concubinato en la sociedad romana. *Anales de Derecho* 23: 239-248.
- POSADAS, J.L. 2008. *Emperatrices y Princesas de Roma*. Madrid: Editorial Raíces.
- SARTRE, M. 1994. *El oriente romano*. Torrejón de Ardoz: Akal Universitaria.
- ROSSO, E. 2007. Culte imperial et image dynastique: les *divi et divae* de la Gens Flavia, a NOGALES, T i J. GONZÁLEZ (ed). *Actas del Congreso Internacional: política y poder*. Roma: L'Herma di Bretschneider.
- SCHULZ, A. Münzprägungen für Frauen unter den Flavier. Disponible a: <http://fara.cs.unipotsdam.de/~niess/muenzen/flavier.html> (accés el 18 d'abril de 2013).
- SEGALÁ, L. i F. CARDONA. 1995. *Hesíodo. La Teogonía*. Barcelona: Edicomunicación.
- Sylloge Nummorum Graecorum. Disponible a: <http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/> (accés el 20 d'abril de 2013).
- TOWNEND, G. 1961. Some Flavian Connections. *The Journal of Roman Studies* 51. 1-2: 54-62.
- VARNER, E.R. 1995. Domitia Longina and the Politics of Portraiture. *American Journal of Archaeology* 99.2: 187-206.
- ZANKER, P. 1992. *Augusto y el poder de las imágenes*. Madrid: Alianza Editorial.

Fig. 1. Arbre genealògic.

Fig. 2. *Iulia Flavia Titi*. RIC II, 54 (Titus).

Fig.3. *Domitia Longina*. RIC II, 213 (Domicià).

Fig. 4. *Flavia Domitilla Maior*. RIC II, 153 (Titus).

Fig. 5. *Domitia Augusta* assimilada a Cibeles. Aezanis (Phrigia). (RPC I, 1364).

DIFUSIÓN DEL CIRCO EN EL MUNDO ROMANO Y SU EJEMPLO EN EL CASO EMERITENSE

ISABEL GARCÍA SARMIENTO¹

RESUMEN

El análisis de los restos del circo Romano de Mérida deja al descubierto toda una serie de paralelismos entre edificios del Imperio separados por miles de kilómetros de distancia. De este estudio podemos extraer la importancia de la difusión del circo en el mundo romano gracias a la similitud de sus estructuras basadas en ejemplos como Mérida, Toledo, *Leptis Magna* o el Circo Máximo.

PALABRAS CLAVE: Circo Máximo, *Leptis Magna*, estructuras, Mérida.

ABSTRACT

The analysis of the remains of the Mérida Roman Circus, uncovers a parallelism serial between the Empire buildings separated thousands of kilometers. From this study we are able to see the importance about the diffusion of the circus at the Roman world, thanks to the similitude of their structures based on the examples of the Roman circus of Mérida, Toledo, *Leptis Magna* or the Circus Maximus.

KEYWORDS: Circus Maximus, *Leptis Magna*, structures, Mérida.

Tras toda una serie de excavaciones y actuaciones de acondicionamiento, el Circo Romano de Mérida deja al descubierto las estructuras que conforman su imagen actual. Sus 417,30 metros de longitud y 112 metros de anchura, hacen de él un edificio difícil de analizar. Son varios los estudios y excavaciones que se llevan a cabo en este circo que permiten realizar una interpretación bastante ajustada de los resultados comparándolos con las estructuras investigadas en otras zonas del Imperio (Fig.1).

La zona donde se comienzan las labores de monumentalización, es la de las puertas de salida o *carceres*. En 1989 cuando se centran las investigaciones en esta zona, al desviar el trazado de la carretera que se situaba sobre las salidas, surge el proyecto "Zona Arqueológica del Circo Romano de Mérida" o comúnmente llamado "Proyecto ZAC". Con anterioridad a estas investigaciones conocemos restos

¹ Universidad Autónoma de Madrid; hola@isabelarqueologia.com.

puntuales de las excavaciones realizadas en la zona por Mérida, donde destaca la aparición de un epígrafe de vital importancia en la datación del edificio².

Destacan los hallazgos de restos latericios sobre algunas de las puertas de salida que podrían estar relacionados con el caso de *Leptis Magna* donde aparecen muchos restos de elementos constructivos sobre las carceres y son interpretados como un nivel de destrucción de un posible piso superior situado sobre estas puertas de salida.

Bajo todos estos restos se hallan una serie de huecos de postes que dejan al descubierto el uso de esta zona como lugar para las carreras previamente a su monumentalización. Estos postes servirían como puertas de salida primitivas al igual que ocurre en el caso del Circo Máximo en Roma. A través de todos los estudios realizados en todos los casos del Imperio las *carceres* serían la zona más importante del edificio y por ello la primera en monumentalizarse. Estudiando estos pilares se hallan una serie de muescas que probablemente engancharían estas estructuras de madera para abrir las puertas de forma sincronizada. Según el estudio realizado por Sánchez-Palencia, Ana Montalvo y Eulalia Gijón, estas muescas mostrarían que el mecanismo de giro para la apertura de las puertas se haría de forma articulada sobre las jambas muy similares a los usados en el Circo Máximo.

Como en todos los casos, sigue un modelo estándar de 12 puertas de salida donde una de las puertas es más ancha que el resto y divide la zona en 6 puertas a cada uno de los lados.

En el lado Sur de las *carceres*, el muro exterior se encuentra orientado de este a oeste y fabricado en *opus incertum* y se haya cortado en dos ocasiones por sillares de granito. De los muros exteriores y la fachada de las *carceres* tenemos poca información puesto que son una de las zonas más expoliadas del edificio con el paso del tiempo.

Otra de las partes del edificio que ocupan la mayor parte de su construcción son las gradas para acoger a los asistentes a los eventos deportivos. En un primer momento antes de su monumentalización es posible que se trataran de estructuras de madera como ocurre en el caso del Circo Máximo, aunque en Mérida no tengamos datos fehacientes para documentarlo. Al igual que en todos los edificios del imperio a la hora de levantar los graderíos todo apoyo de la geografía del lugar es bien aprovechada. En este caso, la zona Sur se apoya sobre un montículo de tierra, con lo que las estructuras empleadas para su construcción son mucho más sencillas que en el lado Norte. En la parte Norte podemos documentar dos partes diferenciadas en cuanto a técnicas constructivas se refiere. Las primeras *cunei* más próximas a las carceres están elaboradas con muros de mampostería y el resto se apoyan sobre bóvedas de sillares. Los muros de mampostería se sitúan paralelamente y están cortados transversalmente por otros que harían la labor de sustentación. En el caso de las bóvedas, existen restos que podrían interpretarse como zonas para situar algún tipo de establecimientos como ocurre en el caso de Roma, entre otros.

En el lado Sur se emplearían una serie de muros paralelos intermedios entre el podio y la fachada. La colina, de modo similar al caso de *Leptis Magna*, posee una serie de irregularidades del terreno que serían solventadas con elementos pétreos y *opus caementicium* para dejar una superficie apta para la colocación de los asientos. En este lado se pueden observar claramente en diversas zonas la existencia de más de un piso de graderíos. Es muy probable según los datos con los que se cuentan que al igual que en el caso de Toledo, las estructuras situadas en el segundo piso fueran elaboradas en madera, a modo de arreglo temporal.

Existen varias evidencias llamativas en la zona Sur del graderío. Frente a la *metae secunda*, se halla una estructura cuadrangular de medidas considerables que podría corresponderse con el espacio destinado al culto o simplemente una tribuna para autoridades. Tomando como referente el Circo Máximo,

² "flore[n]tissimo ac b[e]atissimo s[ae]cvlo favente/feli[ci]tate [ob adventvm dominorvm imperatorvmqve /nostror [vm flavi clavdi constantini p(ii) f(elicis) m]a[ximi] victoris /et flav(ii) ivl(ii) constanti et flav(ii) ivl(ii) [constant]is victorvm fortissi-/morvmqve semper avgvstorvm • circvm vetvstate conlapsvm/tiberivs • flav(ius)•laetvs•v(ir)•c(larissimus)•comes colvmnis erigi novis ornamen-/torvm fabricis cingi aqvivndari disposvit adqv/ita insistente•v(iro) p(erfectissimo) ivlio•satvrnino•p(raeside)•p(rovinciae)•l(usitaniae)• ita conpetenter/restitvta eivs facie(s) sp <l>enditissimae coloniae emeriten- /sivm qvam maximam tribvit volvptatem."

probablemente en ese lugar se situaría un *pulvinar* (Fig. 2) puesto que esta estructura sigue la forma estándar para este tipo de elementos. Frente a esta estructura en el lado Norte se encuentra otra estructura completamente idéntica a la comentada. En Mérida, por lo tanto, existirían tres espacios diferenciados en las gradas al igual que ocurre con el caso de Roma. Tras estas estructuras de la zona Sur se hallan una serie de sillares de granito. Realizando un paralelismo con los circos de Roma y de *Leptis Magna*, cabría la posibilidad de que en esta zona se hallara una galería columnada monumental en la parte más alta de estas gradas. Existen restos de columnas en la arena a esta altura que podrían corroborar esta hipótesis (Fig. 3).

La fachada exterior de todo el edificio está elaborada con sillería y con cornisa moldurada aunque se conocen pocos de sus restos originales ya que se trata de una de las partes más expoliadas del edificio debido a la calidad del material empleado.

La parte más extensa de todo el edificio es la arena. Es la parte más sencilla de toda la zona monumentalizada aunque muestra una serie de restos llamativos bajo su cubierta de arena. Aparecen toda una serie de canalizaciones que recorren de lado a lado esta parte del edificio. Las primeras muestras de dicha canalización aparecen en una serie de fotografías aéreas realizadas en la zona del circo en 1985 donde se observan tras de humedades en el terreno. Todos los estudios realizados hacen pensar que esta canalización tenía una función de recogida de las aguas ya que no existen sumideros u otros elementos de desagüe que indiquen un uso de evacuación de aguas acumuladas en el edificio. En este aspecto todos los investigadores llegan a la misma conclusión: la construcción de este colector se emplea como medio para encauzar el agua del arroyo por debajo del edificio y hacerlo llegar así hasta el río Albarregas. Analizando bien a día de hoy todos los datos conocidos, la hipótesis que planteo en mi estudio es que las aguas recogidas por el colector pudieran ser enviadas al acueducto para su posterior uso en la ciudad de *Emerita*.

Posteriormente, en 2001, se retoman las investigaciones concluyendo que el colector se trata de una obra de ingeniería realizada en los primeros momentos de construcción del edificio. Al igual que en el caso del Circo Máximo, el circo de Mérida se halla en un lugar cercano al río y por su orografía cuenta con el riesgo constante de inundaciones. Por ello es de vital importancia que las aguas se encuentren bien canalizadas para evitar las inundaciones en su interior.

La estructura central o *spina*, es sin duda el lugar más llamativo de todo el edificio. Durante las primeras excavaciones Mérida se centraba en la búsqueda de la *metae secunda* (Fig. 4) pero sus esfuerzos fueron en vano pues nunca la encontró. Es posteriormente en las excavaciones de 2001 cuando aparecen dieciocho sillares de granito y restos de una cornisa que podría tener una función de acceso. Es probable que sobre estos elementos se situaran los dispositivos de conteo empleados en las carreras, los conos y los huevos. Lo general en los circos romanos es que este tipo de elementos se sitúen en la *meta secunda* con lo cual este hallazgo ponía fin a la búsqueda comenzada por Mérida años antes. La cimentación de esta meta posee una forma semicircular realizada en *opus caementicium* de 37 cm de altura. No obstante, los sillares originales de esta zona han sido expoliados y pocos datos más de pueden aportar sobre esta estructura. Debido a la falta de elementos materiales tampoco se puede aproximar una datación.

La *spina* es una estructura de 233m de longitud aproximadamente situada en el centro de la arena del circo. Está dividida en dos partes principales que estarían separadas por algún tipo de elemento decorativo que en la mayoría de los circos solía ser un obelisco situado en el centro de la estructura. Dentro de la estructura central se hallan una serie de cuencas sobre las que existen muchas incógnitas puesto que se desconocen los elementos decorativos que se situarían en cada una de ellas. Bien es cierto que varias de estas cuencas, cuentan con un sistema de impermeabilización que unido al hallazgo de una serie de cañerías realizadas en plomo, hacen barajar la posibilidad de que se hallaran cubiertas de agua. Como en el caso analizado en *Leptis Magna*, es probable que existieran algún tipo de fuentes decorativas o elementos relacionados con el agua en esos lugares. Incluso en una de ellas se observa un hueco central (Fig. 5) que podría relacionarse con la situación en este punto de un surtidor de una fuente, donde se tomaría el agua de las tuberías de plomo que aparecen rodeando esta estructura y se expulsaría hacia el exterior.

En cada uno de los dos fragmentos en que se divide la *spina*, existen 6 cuencas, es decir, un total de 12. Las formas y estructuras varían de unas a otras. Existen dos cuencas rectangulares donde podrían situarse templete en honor a los dioses. Una de las más estructuras más llamativas se halla situada en el

primer sector, cercana a la zona donde se situaría el obelisco, cuenta con una base construida mediante sillares de granito, cosa que no se encuentra en ninguna de las otras.

Toda la *spina* está rodeada por un podio que muestra una acanaladura en toda su extensión y que con probabilidad tuviera que ver con la protección de la estructura ante las acometidas de los corredores. Esto mismo se observa también en el circo de *Leptis Magna*.

Desgraciadamente es la zona más expoliada en los edificios circenses y al no poseer ningún tipo de material alternativo (como las monedas del Circo Máximo que representan las estructuras del edificio), no se puede establecer de forma exacta los elementos pertenecientes al centro del edificio.

Valorando todos los datos analizados y a modo de conclusión, se puede decir que el circo romano de Mérida comienza a edificarse en el s. I DC, siendo las *carceres* la primera de las zonas monumentalizadas. Paralelamente a la obra realizada en ese sector comienzan a construirse los asientos y graderíos de las zonas más cercanas a ellas. La técnica básica de construcción de estos graderíos es la misma en todos los casos, siguiendo una superposición de muros paralelos sobre los que se irán situando las estructuras necesarias para la sujeción de las gradas. Existen una serie de cambios en la estructura de gradas dependiendo si se hallan en el lado Norte del edificio o en el Sur. El Sur se apoya sobre la colina natural mientras que en el lado Norte se superponen dichos muros y en varias zonas se observa una consecución de bóvedas que bien podrían tener una labor sustentadora o bien podrían tener un sentido más comercial y relacionado con la utilidad y aprovechamiento del edificio para otro tipo de actividades.

En cuanto a los accesos contaba con una serie de entradas que darían desde el exterior a través de unas puertas sencillas a una serie de pasillos o ambulatorios que mediante escaleras darían acceso a los graderíos. Una vez situado en el *cunei* también existen pasillos y escaleras que dan paso a los asientos.

Finalmente, de los accesos monumentales al edificio no se hallan restos claros de su existencia. No obstante, en la zona de las *carceres* existe una puerta que separa los puestos de salida en dos grupos y que tendría esa función monumental y podría ser la denominada *Porta Pompae*. En el extremo contrario, como es tradición en los circos solía situarse un arco de triunfo que aunque en Mérida no se conserva, se podría intuir a través de los restos de sillares que se hallan en la zona.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. y J.M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ. 1977 Informes sobre los trabajos realizados en el circo romano de Mérida, 1973. *Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología* 5: 97-103.
- GIJÓN GABRIEL, E. 2001. El Circo romano de Mérida. *Excavaciones arqueológicas* 7: 73-126.
- HUMPHREY, J. 1986. *Roman circuses. Arenas for chariot racing*. California: University of California Press.
- MÉLIDA, J.R. 1911. Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Mérida. *Boletín de la Real Academia de la Historia* 58: 62-63. Madrid.
- SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J., M.A. SERRANO y A. MONTALVO. 1990. *Circo Romano. Campaña de 1990*. Mérida: Informes arqueológicos.
- . 1992 y 1995. *Zona Arqueológica del Circo Romano (ZAC)*. Mérida.
- SERRANO CABALLERO, M.A. 1987. *Proyecto de intervención arqueológica en el circo romano*. Mérida. Proyecto "Alba-Plata". *Propuestas de actuación dentro del proyecto en el Circo de Mérida*.

Fig. 1. Planimetría del Circo Romano de Mérida. Vista de todas sus estructuras. Imagen cedida por el Consorcio de Mérida.

Fig. 2. Imágenes de las estructuras de posibles tribunas en el graderío del edificio. Fotografías tomadas por la autora.

Fig. 3. Imágenes de los restos de sillares y columnas de la posible galería columnada del lado Sur del edificio. Fotografías tomadas por la autora.

Fig. 4. Imagen de la *metae secunda* y restos de la zona de sillares con muescas para los elementos de conteo. Fotografía tomada por la autora.

Fig. 5. Imagen de una de las cuencas de la *spina* central, donde se observan un hueco de posible desagüe y la zona impermeabilizada con *opus signinum*. Fotografía tomada por la autora.